

Tesis Doctoral

**“Estrategias de gestión de la comunicación para la
prevención de riesgos y atención de emergencias:
El 1-1-2 en la UE”**

PhD Thesis

**“Communication management strategies for risk
prevention and emergency response:
The 1-1-2 in the EU”**

Doctorando: Borja Vázquez Fontao

Director: Aingeru Genaut Arratibel

2023

eman ta zabal zazu

Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

Índice

CAPÍTULO I. PRÓLOGO	7
CAPÍTULO II. INTRODUCCIÓN	13
CAPÍTULO III. ESTADO DEL ARTE	30
III. 1. INTRODUCCIÓN	30
III. 2. DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	35
I. UN DERECHO CONSOLIDADO	37
II. DERECHO A LA INFORMACIÓN EN EMERGENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	39
III. NUEVOS HORIZONTES DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA	42
IV. INTERÉS CIUDADANO POR LA EMERGENCIA	44
III. 3. PSICOSOCIOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN Y EMERGENCIAS	48
I. PSICOSOCIOLOGÍA EN EMERGENCIAS	52
II. LA COMUNICACIÓN Y EL VÍNCULO ENTRE GOBERNANTE Y GOBERNADO	57
III. PERCEPCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA OPINIÓN PÚBLICA	59
IV. RIESGOS PSICOSOCIALES, REPUTACIÓN Y CONFIANZA	63
III. 4. DEFINICIÓN DEL MENSAJE	66
I. PLANIFICACIÓN, VALOR AGREGADO Y MAPEO	72
II. USO DE ETIQUETAS DIGITALES (# HASHTAGS)	74
III. 5. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE CRISIS Y EMERGENCIAS	75
I. RIESGO REPUTACIONAL	79
II. LA PLANIFICACIÓN Y REGULACIÓN DE LA COMUNICACIÓN	82
III. FASES DE LA COMUNICACIÓN EN EMERGENCIAS	88
IV. MEDIOS DE COMUNICACIÓN VS INSTITUCIONES PÚBLICAS	90
V. COMUNICADORES PÚBLICOS CUALIFICADOS, ESTABLES E IMPARCIALES	97
III. 6. COMUNICACIÓN EN EMERGENCIAS SANITARIAS	103
I. ACTORES, MENSAJES, HERRAMIENTAS Y CANALES	105
II. SALUD PÚBLICA Y COMUNICACIÓN	107
III. 7. COMUNICACIÓN DE EMERGENCIAS EN LA ERA DIGITAL	111
I. DEBILIDADES Y FORTALEZAS DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL	124
II. SLACKTIVISMO Y MOVILIZACIÓN DIGITAL	132
III. AUDIENCIAS, EXPECTATIVAS Y BIDIRECCIONALIDAD EN LA COMUNICACIÓN	134
IV. DESINFORMACIÓN, AMENAZAS HÍBRIDAS Y ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA	152
III. 8. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CENTROS COORDINADORES 1-1-2	159
I. ACTORES INTERVINIENTES EN EMERGENCIAS	163
II. PLANES DE EMERGENCIA Y TÁCTICAS OPERATIVAS	166
III. CENTROS DE COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS 1-1-2	168
IV. 1-1-2 INVERSO	174
V. DEBILIDADES DE LOS SISTEMAS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	177
III. 9. POTENCIAL COMUNICATIVO Y DE EXPLOTACIÓN DE DATOS EN LOS CCIE 1-1-2	181
I. SERVICIO 1-1-2 COMO NODO (HUB) BIDIRECCIONAL DE INFORMACIÓN	186

CAPÍTULO IV. DESTINATARIOS, OBJETIVOS E HIPÓTESIS	193
IV. 1. DESTINATARIOS	193
IV. 2. HIPÓTESIS	195
IV. 3. OBJETIVOS	197
CAPÍTULO V. METODOLOGÍA	199
V. 1. INTRODUCCIÓN	199
I. PARTICULARIDADES METODOLÓGICAS EN LAS CIENCIAS SOCIALES	200
II. UN INVESTIGACIÓN INDUCTIVA Y CUALITATIVA	202
V. 2. MÉTODO CUANTITATIVO	203
V. 3. MÉTODO CUALITATIVO O INTERPRETATIVO	205
V. 4. ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD	208
V. 5. CUESTIONARIOS	211
V. 6. LAS FASES DE LA INVESTIGACIÓN	214
CAPÍTULO VI. RESULTADOS	219
VI. 1. MODELOS DE REFERENCIA EN LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	219
I. INCIDENT COMMAND SYSTEM (ICS)	220
II. DV 100 (SISTEMA ALEMÁN DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS)	227
III. SISTEMA VASCO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (SVAE)	236
IV. DG ECHO (EUROPEAN CIVIL PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS)	250
V. FEMA (FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY)	255
VI. CONCLUSIÓN	261
VI. 2. MODELOS DE NÚMEROS ÚNICOS DE EMERGENCIAS Y CENTROS COORDINADORES	265
I. MODELO 1: GESTIÓN DESCENTRALIZADA SIN CENTRALITA	267
II. MODELO 2: DESCENTRALIZADO CON CENTRALITA GENERALISTA	268
III. MODELO 3: SEMIDECENTRALIZADO CON CENTRALITA DEDICADA	269
IV. MODELO 4: SEMIDECENTRALIZADO MIXTO	270
V. MODELO 5: CENTRALIZADO CON CENTRALITA OPERATIVA	271
VI. MODELO 6: CENTRALIZADO INTERCONECTADO	272
VII. NUE 1-1-2	273
VIII. NUE 9-1-1	277
IX. CONCLUSIÓN	281
VI. 3. ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD	290
I. LA COMUNICACIÓN PÚBLICA EN EMERGENCIAS	291
II. PORTAVOCÍA EN EMERGENCIAS	295
III. FORMACIÓN, PERFIL PROFESIONAL Y COMPETENCIAS	298
IV. ORIGEN DE LOS 1-1-2	309
V. FUNCIONAMIENTO DE LOS NUE 1-1-2	315
VI. ORGANIZACIÓN DE LOS NUE 1-1-2	330
VII. EXPERIENCIA EN GRANDES EMERGENCIAS	336
VIII. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES	346

IX.	ORGANIGRAMA Y FUNCIONES DE UN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 1-1-2	347
X.	CANALES DE COMUNICACIÓN Y BIDIRECCIONALIDAD	355
XI.	COORDINACIÓN DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL CON OTRAS ENTIDADES	359
XII.	DEFINICIÓN DE LOS MENSAJES	360
XIII.	COMUNICACIÓN DESDE LOS CCIE 1-1-2	364
XIV.	CANALES Y REDES SOCIALES DIGITALES EN EMERGENCIAS	365
VI. 4.	CUESTIONARIO CUALITATIVO SOBRE COMUNICACIÓN EN EMERGENCIAS	371
VI. 5.	RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS	374
VI. 6.	MODELOS DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS 1-1-2 EN LA UE	412
VI. 7.	OTROS MODELOS DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS	629
VI. 8.	MODELOS DE COMUNICACIÓN EN EMERGENCIAS POR PAÍSES	666
I.	INTRODUCCIÓN	666
II.	TABLAS INDIVIDUALES POR PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA Y REFERENTES	670
III.	TABLAS INTEGRALES DE PAÍSES, ANÁLISIS Y MAPAS	702
IV.	CONCLUSIONES DE LAS TABLAS	713

CAPÍTULO VII. CONCLUSIONS 717

VII. 1.	INTRODUCTION	717
VII. 2.	CONCLUSIONS: RESPONSE TO THE HYPOTHESES OF THE RESEARCH	720
VII. 3.	EMERGENCY PREPAREDNESS AND RESPONSE SYSTEMS (EPRS) AND COMMUNICATION	725
VII. 4.	MANAGEMENT AND COMMUNICATION MODELS OF 1-1-2 CENTRES	727
I.	MANAGEMENT MODELS OF THE SEN 1-1-2	728
II.	COMMUNICATION MODELS OF SEN 1-1-2	731
VII. 5.	COMMUNICATION DEPARTMENTS AND 1-1-2 CENTRES	734
I.	PIO 1-1-2 CATEGORIES	736
II.	PIO 1-1-2 FUNCTIONS	737
III.	PREVENTIVE COMMUNICATION ACTIONS	738
IV.	REACTIVE COMMUNICATION ACTIONS	739
V.	PIO 1-1-2 CHALLENGES	740
VII. 6.	BIDIRECTIONALITY AND SOCIAL NETWORKS IN EMERGENCIAS	742
VII. 7.	TRAINING IN RISK AND EMERGENCY COMMUNICATION	744
VII. 8.	FUTURE INVESTIGATIONS	747
VII. 9.	IMPROVEMENT PROPOSALS FOR RISK AND EMERGENCIAS COMMUNICATION	748
I.	INCORPORATE PUBLIC COMMUNICATION INTO AN EMERGENCY PREVENTION AND MANAGEMENT SYSTEM	748
II.	CHARTER OF SERVICES AND SINGLE EMERGENCY NUMBER 1-1-2 MANAGEMENT AGENCY	753
III.	CHALLENGES OF THE SEN 1-1-2	755
IV.	X. KEY ASPECTS OF PIO 1-1-2 MESSAGES AND AUDIENCES	757
V.	APPLICATIONS, CHALLENGES AND OPPORTUNITIES OF DIGITAL SOCIAL NETWORKS	759

CAPÍTULO VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 761

CAPÍTULO IX. ANEXOS **792**

I.	MEMORIA DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN 1-1-2 MADRID	792
II.	ENTREVISTA: DELEGADO DE PRENSA. COMUNIDAD DE MADRID. JAVIER AMIGO ALTISENT	797
III.	ENTREVISTA: JEFE ÁREA COMUNICACIÓN DE LA AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DE MADRID. MIGUEL REY	806
IV.	ENTREVISTA: JEFA DE PRENSA. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS DE ESPAÑA, MARTA CREGO	827
V.	ENTREVISTA: DIRECTOR DE NÚMERO ÚNICO DE EMERGENCIAS 1-1-2. REGIÓN LAZIO. GIOVANNI FERRARA	830
VI.	ENTREVISTA: RESPONSABLE SALA OPERATIVA 1-1-2. REGIÓN LAZIO. RODOLFO SERAFINI	850
VII.	ENTREVISTA: JEFA DE PRENSA. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL. GOBIERNO DE ITALIA. FRANCESCA MAFFINI	873
VIII.	ENTREVISTA: PEDRO ANITUA, DIRECTOR DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGÍA DEL GOBIERNO VASCO	892
IX.	ENTREVISTA: JOKIN ZUBIETA ARTEAGOITIA. PRESIDENTE VOST EUSKADI.	907
X.	EL INCIDENTE DE EL CARMEL (BARCELONA)	918
XI.	EL PROCESO DE ESCUCHA	925
XII.	91/396/EEC: COUNCIL DECISION OF 29 JULY 1991 ON THE SINGLE EUROPEAN EMERGENCY CALL NUMBER	929
XIII.	DIRECTIVA 2002/22/CE. SERVICIO UNIVERSAL Y LOS DERECHOS DE REDES Y COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS	931
XIV.	PLAN DE CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES (PCA)	950
XV.	CONCLUSIONES EN ESPAÑOL	955

SINOPSIS

Las sociedades occidentales, globalizadas e interdependientes, se enfrentan a múltiples riesgos antrópicos y naturales que requieren de una constante evolución en los sistemas de prevención y atención de emergencias para garantizar su resiliencia y seguridad. El objetivo de esta investigación es el estudio del rol de la comunicación pública aplicada a la prevención de riesgos y gestión de emergencias, definiendo sus aplicaciones potenciales e interacción con los modelos de gestión del Número Único de Emergencias 1-1-2 en la Unión Europea. Para lograrlo se aplica una metodología mixta interpretativa, estudiando la bibliografía existente, aplicando elementos distributivos (cuestionarios enviados a organizaciones de emergencias y municipios de más de un millón de habitantes y bases de datos demográficos y del uso del 1-1-2 de la Comisión Europea), y una perspectiva interpretativa de la realidad social, mediante entrevistas en profundidad a expertos. Se constata la escasa y desigual integración de la comunicación en los planes de emergencia, los diferentes modelos de implantación, gestión operativa y desempeño del 1-1-2 y su interdependencia con modelos comunicativos. Se afirman las potenciales funciones, características y desafíos de los departamentos de comunicación en los 1-1-2 y las oportunidades y riesgos del uso de la comunicación bidireccional y digital entre ciudadanos e instituciones ante riesgos y emergencias. Por último, se observa la escasez, desregulación y discontinuidad de la actual oferta formativa en materia de comunicación, prevención de riesgos y atención de emergencias ante las necesidades existentes.

ABSTRACT

Western societies, globalized and interdependent, face multiple anthropic and natural risks that require a constant evolution in the systems of prevention and emergency care to ensure their resilience and safety. The objective of this research is to study the role of public communication applied to risk prevention and emergency management, defining its potential applications and interaction with the management models of the Single Emergency Number 1-1-2 in the European Union. To achieve this, a mixed interpretative methodology is applied, studying the existing bibliography, applying distributive elements (questionnaires sent to emergency organizations and municipalities of more than one million inhabitants and demographic databases and the use of 1-1-2 of the European Commission), and an interpretative perspective of the social reality, through in-depth interviews with experts.

The scarce and uneven integration of communication in emergency plans, the different models of implementation, operational management, and performance of 1-1-2 and its interdependence with communicative models are noted. The potential functions, characteristics, and challenges of communication departments in 1-1-2 and the opportunities and risks of the use of bidirectional and digital communication between citizens and institutions in the face of risks and emergencies are affirmed. Finally, the scarcity, lack of regulation and discontinuity of the current training offer to comply with the existing needs in the communication, risk prevention and emergency response fields are also noted.

Capítulo I. PRÓLOGO

“Los médicos pocas veces conseguimos curar, a menudo ayudamos a reponerse de la enfermedad, pero siempre debemos acompañar al enfermo... Si en los años de vida de la DYA hemos conseguido contribuir a salvar una vida, todo habrá merecido la pena”

Dr. Juan Antonio Usparitza. Fundador de la Asociación de Ayuda en Carretera DYA (1919-2012)

Cuando Borja Vázquez me concedió el honor de escribir unas líneas para prologar su tesis, me vinieron a la cabeza dos experiencias personales que me gustaría compartir como recuerdo y admiración personal que tengo por él, así como poner en valor su trabajo incansable durante estos años en el mundo de la prevención y la comunicación en situaciones de emergencia.

La primera de ellas coincide con mi etapa como Director de Emergencias de DYA Bizkaia. Se acercó a la Delegación que entonces teníamos en Getxo un joven periodista. Me comentó que era voluntario de la Asociación. Por aquel entonces la actividad asistencial de DYA era la atención de emergencias extrahospitalarias en la Red de Transporte Sanitario Urgente del 1-1-2 SOS Deiak y la cobertura sanitaria preventiva en eventos masivos deportivos, culturales...

Por aquella época (años 2000) en la Delegación de Getxo nos habíamos juntado un grupo de voluntarios visionarios. Queríamos modernizar la Asociación y fuimos pioneros, a pesar de muchos obstáculos, en la incorporación de materiales sanitarios, vehículos de logística, desarrollo de protocolos de intervención... Nuestro objetivo era equiparnos a los sistemas más desarrollados en la atención de emergencias. A nuestra escala, pero queríamos ser como los mejores.

Lo primero que me llamó la atención sobre la visita de aquel joven voluntario fue su perfil de periodista. No entendí que relación podría tener con el mundo de las ambulancias. Pero me cautivaron las ganas y la ilusión con las que hablaba un recién licenciado que piensa que va a cambiar el mundo. Me comentó sus ideas sobre cómo se podría mejorar la coordinación de los eventos, como podríamos habilitar vehículos para organizar centros de coordinación, como podríamos además enseñar a la población lo que hacíamos y gracias a ello obtener donativos para poder invertirlos en más avances... Me empezó a abrir los ojos a una visión de las emergencias integral, donde el papel de la comunicación y la prevención era vital.

Pese a que aquella mañana no encontró la respuesta esperada, había depositado la semilla de la que años más tarde nacería como Grupo Especial de Rescate de DYA Bizkaia y del Centro de Mando y Control. Una unidad móvil, que se desplazaba al lugar donde se producía la catástrofe para coordinar, informar, establecer planes de actuación... el punto de encuentro de todos los participantes del dispositivo de emergencias.

Aquel emprendedor era Borja Vázquez, quien junto a Asier Palacios y Sergio Calzada cambiaron la visión de la DYA en comunicación y respuesta integral a las emergencias. Hoy no entenderíamos una emergencia sin un centro de mando que canalice y organice toda la información interna y externa de la catástrofe. Su visión, constancia y ganas de formarse sirvieron para que DYA y su Grupo de Rescate obtuviese el reconocimiento de la Dirección de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco, quienes adaptaron muchas de nuestras ideas a sus sistemas de gestión, de la sociedad vizcaína y del mundo de las emergencias a nivel nacional.

La segunda experiencia que me gustaría compartir tiene que ver con mi labor profesional como miembro del Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario Cruces. Y me traslado a aquellos terribles meses de marzo-abril de 2020, cuando sufrimos en primera línea la peor emergencia sanitaria del último siglo.

Los servicios de Anestesia fueron pilares básicos durante los peores momentos en los que las Unidades de Cuidados Intensivos de los hospitales se llenaban sin piedad con pacientes con neumonías bilaterales por COVID-19. Aprendimos el concepto de resiliencia, tuvimos que habilitar áreas de atención a pacientes críticos en los gimnasios del hospital adaptando respiradores de los quirófanos,... Tenía experiencia ante grandes catástrofes. A través de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo pude participar en diferentes misiones de ayuda de emergencia por terremotos en Pakistán, Filipinas o Indonesia, pero nunca pensé que una situación similar podría ocurrir en nuestra sociedad. Los recursos estaban sobrepasados, y tuvimos que realizar un protocolo de triage para asignar los respiradores a quienes tendrían más oportunidades de supervivencia.

Nos estábamos enfrentando a una enfermedad nueva (desconocimiento) y que mataba muy fácilmente (miedo). Ese miedo llegó a toda la sociedad, pero sobre todo a la población más anciana y frágil, que veía como enfermaban de gravedad y la mayoría fallecía. A través de las redes sociales se difundió que los contagiados ancianos no acudieran a los hospitales, ya que los colapsaban y además no serían atendidos, que había que priorizar a los pacientes más jóvenes. Muchos ancianos fallecieron en residencias, en soledad. Terrible, como la cantidad de diagnósticos precoces de cáncer que se quedaron sin realizar o enfermedades crónicas que estuvieron sin seguimiento.

Nuestro Servicio, ante esta emergencia, vio la necesidad de actuar. Paralelamente al esfuerzo titánico que estábamos realizando en la atención clínica (y que costó más de una vida entre el personal sanitario), asignamos un grupo de profesionales para crear perfiles en redes sociales y atender a los medios de comunicación. De esta forma nuestro objetivo era poder trasladar un mensaje claro y tranquilizador a la población: no se dejaría de atender a nadie por su edad, estaría garantizada una atención sanitaria completa acorde a sus necesidades.

Volviendo a aquel encuentro con el joven periodista, volví a recordar esa visión de las emergencias que no se debe quedar en la atención clínica inmediata. Los contactos, listas de email y otras «redes sociales», podcasts (de sociedades científicas o de profesionales de manera individual), creación de bases de datos, trabajos colaborativos, etc., han jugado y están jugando un papel destacado. En ese momento nuestro mensaje fue la única esperanza para muchas familias. Pudieron confirmar que podían confiar en nuestro sistema de salud. Y posteriormente así nos lo hicieron saber y nos lo agradecieron.

Como yo agradezco aquel encuentro con un joven visionario que ahora gracias a su tesis culmina una etapa de formación que espero continúe muchos años.

Dr. Gorka Ojinaga García

Jefe Sección. Servicio Anestesiología y Reanimación.

Hospital Universitario Cruces

Osakidetza / Servicio Vasco de Salud

Prólogo Personal

Cuando mis padres Eugenio y Mari Carmen decidieron que estudiase en los Jesuitas de Bilbao, probablemente pretendían que, además de adquirir conocimientos, fortaleciese los valores que ellos siempre me han regalado. Además de su perseverancia, esfuerzo, sacrificio, generosidad y humildad, me permitieron dotarme de algunas de las improntas jesuíticas más reconocibles: solidaridad, curiosidad y comunidad. Mis primeros pasos en el mundo de la seguridad y de la protección civil se debieron a la plasmación de esos principios a través del voluntariado en una organización con fuerte implantación por aquel entonces en el País Vasco, la DYA: Detente Y Ayuda. Gracias a esta institución y a todas las personas que la componían (de los cuales quiero agradecer especialmente a Juan Antonio Usparitza, Gorka Ojinaga, Fernando Izaguirre, Asier Palacios y Jokin Zubieta), fui adquiriendo las primeras competencias en el mundo de la emergencia, mientras cursaba la licenciatura de Periodismo. Titulación reflejo de una personalidad inquieta, inconformista, curiosa y con ánimo de divulgación hacia la comunidad.

Ya en aquel entonces, como estudiante idealista y firme creyente del *cuarto poder*, deseaba conocer las posibles aplicaciones de la comunicación para la gestión de emergencias, incluso osadamente, para su mitigación y prevención. Lo que en un inicio fue una experiencia enriquecedora e inolvidable de voluntariado en el ámbito de la protección civil y de las emergencias médicas, terminó convirtiéndose en una profesión que logró el *sorpasso* respecto a la comunicación, hasta el punto de cursar el naciente grado medio en emergencias sanitarias.

Una posterior experiencia como alumno Erasmus en Bologna (Italia), en paralelo al voluntariado en la organización de emergencias Croce Italia, no hizo sino incrementar mi interés por la materia, pero introduciendo la perspectiva internacional. Esta experiencia motivó continuar con mis estudios de máster tanto en comunicación, como en relaciones internacionales y gestión de crisis en Madrid; en la Universidad Complutense, la Escuela Diplomática y el Instituto General Gutiérrez Mellado, a la vez del voluntariado en el Servicio Municipal de Urgencias y Rescate y Protección Civil (SAMUR-PC Madrid).

El resultado de este particular, pero constante recorrido entre la comunicación, la gestión de emergencias y las relaciones internacionales me llevó de la mano del Ministerio de Exteriores de España (MAEC), de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y de Médicos Sin Fronteras (MSF) a tener la oportunidad de trabajar en contextos como Palestina, El Salvador, Filipinas, Kirguistán, Georgia y Armenia.

Perpetuo amante de la Academia, acompañé estas experiencias de los estudios académicos reglados disponibles y pertinentes que iban surgiendo entonces: el Grado en Gestión de Seguridad y Emergencias, el Grado en Prevención y Seguridad Integral y el Máster en Seguridad y Salud. Fueron formaciones que, al haberlas cursado en paralelo (y no previamente) a las experiencias laborales, correspondieron de forma sobresaliente a las necesidades y exigencias del sector y me dotaron de las competencias necesarias.

Una década de enriquecedoras y exóticas experiencias profesionales y un grado medio, tres licenciaturas y dos másteres después, avisaban que mi vínculo con la Universidad tocaba a su fin. Sin embargo, esta investigación doctoral responde al ánimo de mantenerme activo en el ámbito académico y de contribuir de forma sistematizada divulgando este conglomerado de experiencias, conocimientos y reflexiones. Confío en que puedan ser de utilidad para futuros interesados en la gestión de riesgos, emergencias y comunicación.

Además, me motivaba profundizar sobre algunas dificultades y limitaciones observadas durante mi experiencia profesional en lo público. Y es que, a pesar de existir una ingente cantidad de organizaciones y entes (v. gr. privados y públicos; locales, regionales, nacionales e internacionales) dedicados a la materia y de personas deseosas de contribuir al sector, el escaso marco teórico e investigativo, unido a la carencia de una oferta formativa académica reglada, estable y accesible lleva a la falta de profesionales especializados, al intrusismo profesional y al autodidactismo. El resultado es la improvisación, heterogeneidad y descoordinación en el ámbito de la gestión de riesgos, emergencias y comunicación, lo que, en el peor de los escenarios, puede incluso comprometer vidas y bienes.

Al mismo tiempo, se han incorporado a nuestra cotidianidad elementos como el número único de emergencias 1-1-2, el uso masivo de dispositivos interconectados, digitales e inteligentes (v. gr. teléfonos, coches, cámaras, mobiliario urbano, domótica, etc.) y la implantación progresiva de centros coordinadores integrados de emergencias. Estos elementos pueden suponer una oportunidad para la gestión informativa y la comunicación pública y para aumentar la resiliencia de las poblaciones y la generación de “inteligencia” en el ámbito de la prevención de riesgos y la atención de emergencias.

En la actualidad, años trabajando en la supervisión de la gestión de riesgos a nivel global y corporativo en una multinacional industrial y tecnológica de las dimensiones de Siemens (miles de trabajadores en más de un centenar de países) me han permitido experimentar la puesta en práctica de diferentes soluciones preventivas y reactivas. Especialmente respecto a la adopción de innovaciones tecnológicas en materia de riesgos, el análisis de datos, la identificación de causas raíz, el desarrollo de modelos predictivos de incidentes, el aprovechamiento de lecciones aprendidas y, muy especialmente, el uso de diversas estrategias y acciones de comunicación para la creación de una cultura preventiva global.

Por todo ello, no debemos aceptar convivir o normalizar las amenazas, o resignarnos a ser víctimas potenciales de desastres o interrupciones de nuestra normalidad. Los riesgos y las emergencias son una realidad presente y ordinaria de nuestras sociedades interconectadas, pero son previsibles, evitables o minimizables. Ello demanda dotarnos de personas y organizaciones estructurales y estratégicas que los conjuren, garantizando desde el ámbito local al supranacional una respuesta tempestiva, coordinada y eficaz que vele por el principio común de acción: la salvaguarda de vidas y bienes. La Academia en general y esta investigación, humilde y particularmente, pretenden contribuir a ello.

“Cuando llega la emergencia no es tiempo de pensar cómo actuar, si no de actuar como se ha pensado” (Pedro Anitua Aldekoa, 2021).

Agradecimientos

A mis padres, Eugenio Vázquez y Mari Carmen Fontao, mis Júpiter y Juno, a quienes debo todo. Tienen mi admiración y devoción por su amor, perseverancia, esfuerzo, trabajo y humildad. Unos visionarios que me abrieron las puertas de la Academia, tan extraña e inaccesible a su generación.

A mi hermana Verónica, mi Faro de Alejandría, la primera licenciada de la familia.

A mi director, Aingeru Genaut, paciente y perseverante, el Odiseo que me devolvió a Ítaca tras años a la deriva en el mar doctoral.

A los expertos internacionales académicos que altruistamente revisaron y avalaron este trabajo, Simone Mulargia y Mariella Nocenzi, de las Universidades Libera Università Maria Santissima Assunta y La Sapienza de Roma, mi segundo hogar.

Por último y no menos importante: gracias a todas las personas queridas; familiares, pareja, amistades y compañeros. Venus y Marcopolos, Heracles y Jenofontes. Mis argonautas y hetairoi de cabecera sin los cuales no hubiese conseguido nunca terminar este trabajo, mis doce fatigas, mi Toisón de Oro particular.

“Eppure io credo che se ci fosse un po’ più di silenzio, se tutti facessimo un po’ più di silenzio, forse qualcosa potremmo capire...”

Federico Fellini, *La voce della Luna*, 1989.

Capítulo II. INTRODUCCIÓN

Vivimos en un entorno que consideramos seguro, entendiendo esa seguridad como el mantenimiento de la rutina y la preservación de nuestra integridad física, socioeconómica y ambiental. Sin embargo, de forma esporádica pero constante las instituciones públicas y los medios de comunicación, atendiendo al derecho a la información pública, nos recuerdan nuestra propia vulnerabilidad y exposición al riesgo con el que debemos coexistir. Una vulnerabilidad principalmente motivada por aquello que ya ha acontecido (emergencias) y ocasionalmente por aquello que presumiblemente está por suceder (riesgos). No obstante, existe una constante: una sociedad informada es una sociedad más segura.

La sociedad debe habituarse (sin resignarse) a que un cierto nivel de riesgos, amenazas, incidentes y emergencias son equivalentes e intrínsecos al rápido desarrollo de las sociedades industrializadas y globalizadas, y que son y potencialmente serán cada vez más frecuentes y disruptivos. Por ello es crucial comprender las claves (mensajes, roles, actores, canales, audiencias, etc.) de la comunicación ante riesgos y en situaciones de emergencia entre las instituciones públicas y la ciudadanía (entendida como un proceso deseablemente bidireccional). También es relevante la interacción con otros actores tales como medios de comunicación o las agencias de intervención, entre las que destacaremos el relevante papel de los Centros Coordinadores Integrales de Emergencias 1-1-2 (CCIE 1-1-2). Pese a que los CIE 1-1-2 en la actualidad parecen críticos e indispensables, en realidad se han desarrollado, difundido y consolidado recientemente.

“Con el paso de los años he podido ver cómo se han ido estableciendo normas para concretar las competencias de cada agencia, cómo han entrado en servicio centros de coordinación operativa para situaciones de emergencia en todas las regiones, o cómo se han ido implementando nuevas tecnologías tanto para la comunicación entre intervinientes como para la atención de las personas afectadas”
(Rodríguez, 2021, p. 8).

Además, es importante tener en cuenta que cada organización debe decidir siempre qué lugar en el seno de su estrategia y de carta de servicios ocupará la comunicación. En consecuencia, establecerá y asignará los recursos, metodologías y expectativas pertinentes con el objetivo final de contribuir al cumplimiento de la política, misión y visión de la institución. Fruto de la consolidación de estos conocimientos y recursos, las instituciones públicas deberían poder ofrecer a la ciudadanía información útil, veraz y puntual ante situaciones de emergencia que contribuya a la salvaguarda de vidas y bienes, en el marco de una gestión de emergencias basada en la interoperabilidad y multidisciplinariedad.

Miguel Ángel Vichique de Gasperín define esta responsabilidad institucional así:

“La gestión institucional de crisis es la gestión permanente, responsable y profesional de cambios necesarios y viables en situaciones extraordinarias y con poco margen de actuación, que exigen la toma de decisiones oportunas, en poco tiempo y de forma acertada -con información, intuición y criterio-, a partir de una estrategia que considere la totalidad del fenómeno, para retomar el control, minimizar los daños y salir adelante, evitando tanto la ambigüedad como la contradicción, y la corrupción” (De-Gasperín, 2015, p. 505).

Tampoco nos olvidamos del rol fundamental que los medios de comunicación continúan desempeñando en una sociedad cada vez más globalizada y digitalizada. Ostentan un papel de mediación entre los gobernantes y gobernados que, sin renunciar a sus lógicas mercantiles y búsqueda permanente de audiencias en un entorno mediático cada vez más competitivo, pueden compatibilizarlo con ofrecer información útil y de calidad al ciudadano, dando respuesta a su derecho a la información y contribuyendo junto a las instituciones a la prevención y atención de emergencias a través de la comunicación:

“Los medios audiovisuales se han convertido en el referente social de los ciudadanos, en los creadores de opinión, en los jueces de lo correcto e incorrecto y, aún más, de lo cierto y lo falso, ya que la sociedad toma como real y verdadero lo que ve, oye y lee en los medios de comunicación” (Aguiló, et al., 2006, p. 130).

Se le atribuye a Aristóteles el concepto de *“la naturaleza aborrece el vacío”*, y el vacío dejado por los actores institucionales ante riesgos y emergencias hoy se ocupa de forma inmediata por parte de medios oportunistas o personajes populares (*influencers*), agregando aún más complejidad a situaciones ya de por sí críticas. Si la opinión pública está insatisfecha o es suspicaz frente al mensaje y la institución, buscará asistencia, liderazgo e información en otros canales alternativos, más cercanos, accesibles o familiares. En una situación de riesgo o emergencia, los ciudadanos, como destinatarios finales de información, pueden convertirse con extrema facilidad y celeridad (especialmente en la era digital) en productores y propagadores (incluso a nivel global) de información, pero también de desinformación. Esta perversa dualidad aplicada sobre temas relacionados con la seguridad, posibilita comportamientos imprevisibles y potencialmente peligrosos.

Y es que el caos y el miedo son elementos contagiosos susceptibles de propagarse instantánea y globalmente a través de mecanismos virales de transmisión (v. gr., las redes sociales digitales). Su propagación es el paradigma final de una emergencia mal gestionada desde la óptica de la comunicación. Por este motivo, es importante que las instituciones inviertan en *“la divulgación de la cultura de la sensibilización y empoderamiento sobre la responsabilidad de quien envía o difunde mensajes a través de las redes de conexión social: una vacuna contra la infodemia”* (Manfredi, 2015). La vacuna más eficaz contra esta *infodemia* consiste en incrementar los niveles de información y conocimiento, mejorando los formatos narrativos con los que afrontar los sucesos adversos. Las instituciones deben imponer hegemoníicamente sus narrativas en las prácticas sociales para saber ubicarse,

prever y gestionar las quiebras del acontecer. *“Esta supremacía discursiva puede desembocar en relatos ejemplares o canónicos en los que los mayores niveles de información y conocimiento facilita la existencia de esquemas sociales de previsión y afrontamiento”* (Lozano, 2009, p. 14).

El Director Ejecutivo de la Asociación de Apoyo a las Víctimas en Europa, Levent Altan, comparte esta visión de la importancia de la información ante riesgos y emergencias, resumiéndolo de la siguiente forma:

“Queremos una Europa que priorice la seguridad. Una alerta pública moderna [1-1-2 Inverso] brindará a las personas la información correcta en el momento adecuado, lo que generará menos víctimas y más vidas salvadas” (Asociación Internacional de Servicios de Bomberos y Rescate, 2018).

El riesgo

Entre las consecuencias de los accidentes de Seveso y Chernóbil en la segunda mitad del siglo XX está la consolidación del concepto *sociedad del riesgo* y el cada vez mayor interés por la gestión de la información sobre riesgos y emergencias y por la gestión de la comunicación de las crisis derivadas de estos fenómenos. El reconocido sociólogo Ulrich Beck, exponente de estudios sobre la modernización y globalización, definió el término *sociedad del riesgo*, definiéndolo así: *“es una fase de desarrollo de la sociedad moderna donde los riesgos sociales, políticos, económicos e industriales tienden cada vez más a escapar a las instituciones de control y protección de la sociedad industrial”* (Beck, 1986).

Debemos por lo tanto asumir que vivimos en una sociedad amenazada por riesgos que afrontar mediante sistemas preventivos y de atención de emergencias eficientes, orientados hacia el ciudadano y fomentando la participación de una sociedad activa a través de claras estrategias de comunicación bidireccional. Isturitz afirma que *toda acción humana supone un cierto riesgo y que, además, la naturaleza periódicamente se manifiesta generando fenómenos catastróficos, amenazando la vida de las personas* (Isturitz, 2014, p. 336).

Y es que nuestras sociedades industriales y globales han generado nuevos contextos que hacen peligrar el principio de la seguridad, no solamente económico, sino también tecnológico, médico, psicológico, cultural o religioso. Por ello debemos prepararnos para afrontar eficazmente más riesgos (a escala mundial, regional, nacional o local), y desarrollar para ello nuevos niveles de protección y seguridad.

Partiendo por lo tanto de la base teórica de que la seguridad total es una meta inalcanzable, Pedro Anitua afirma en consecuencia que su búsqueda es un camino infinito:

“Nos obliga a permanecer en la idea de la mejora continua, no sólo por la aparición de nuevos riesgos, sino porque la seguridad siempre es mejorable. En la resolución de esa utopía, la seguridad, el ser humano ha ido adaptando constante sus costumbres, la forma de organizar su vida y en pensar permanentemente en algo más que la mejora de su propio bienestar puntual. Le ha llevado a tener que pensar cómo asegurar ese bienestar” (Anitua, 2021, p.8).

En este sentido, tanto Beck como Anitua coinciden en afirmar que, paralelamente a la evolución de las sociedades, en algunas ocasiones el origen de los riesgos y amenazas para la seguridad deja de ser natural y aparecen otros desencadenantes originados por las actuales dinámicas sociales, económicas y tecnológicas. Esta situación provoca que la seguridad ya no puede ser garantizada en su totalidad de forma individual, sino que, como Anitua (2021, p. 8) afirma, *“comienza todo a depender de todo, los efectos se suman, los riesgos se multiplican, la inseguridad se globaliza”*.

Una consecuencia de la rápida evolución de los riesgos y amenazas para las sociedades debería ser la actualización constante y permanente de las políticas, estrategias, recursos y capacidades con que cuentan las instituciones para eliminar o minimizar sus consecuencias. Un ejemplo de esta variación de los riesgos y actualización de las políticas públicas la encontramos en la justificación de la actualización del Plan General de Seguridad Pública de Euskadi (PGSPE):

“Las demandas de seguridad han evolucionado y se han incrementado en esta sociedad. En este nuevo marco, nuevos riesgos y amenazas se han abierto camino y ganado importancia en los últimos años, como es el caso de pandemias o ciber amenazas. De la misma forma no podemos dejar de analizar el impacto que está teniendo y puede tener el cambio climático en la generación de fenómenos meteorológicos extremos” (Gobierno Vasco, 2021, p. 5).

Respecto a este amplio catálogo de riesgos, la comunicación institucional debe ofrecer a la ciudadanía información veraz, basada en criterios científicos y no instrumentalizada, que ofrezca a la sociedad conocimientos sobre los beneficios y riesgos de determinadas prácticas, políticas, prioridades, decisiones y acciones:

“Todos deberíamos comprender que, frente a cada proceso, a cada decisión existe un beneficio y un riesgo, y es legítimo pedir que la relación entre riesgo y beneficio se incline el máximo posible hacia el beneficio, procediendo con un cierto pragmatismo. [...] Un problema serio es por lo tanto establecer una correcta escala de prioridades entre los diferentes riesgos sin concentrarse demasiado en uno y olvidando el resto” (Caglioti, 1994, p. 47).

La percepción del riesgo

En ocasiones, cuando hablamos de crisis y emergencias, debemos tener en cuenta la percepción individual de cada ciudadano, y el concepto o definición de qué es una situación de crisis o emergencia. Aristóteles, hace 2300 años, sostenía que un mensaje para ser eficazmente percibido tenía que poseer tres características fundamentales: *logos* (la forma del mensaje), *pathos* (la capacidad de generar participación emotiva) y *ethos* (la credibilidad del emisor del mensaje).

La ciudadanía en general tiende a pensar al emplear términos a priori grandilocuentes o enfáticos como “desastre”, “crisis” o “emergencia”, en situaciones extremas y límites. Escenarios propios de accidentes nucleares, situaciones bélicas o embates de enorme magnitud de las fuerzas de la naturaleza. Pero la realidad nos demuestra que los desastres, las crisis y las emergencias son fenómenos no solamente posibles, sino cotidianos.

Solamente en lo que vamos de siglo XXI en España los expertos de la gestión de emergencias y comunicación han debido afrontar desafíos como la pandemia del Covid-19, los atentados de las Ramblas, la crisis del Ébola, el incidente de la Plataforma Castor, el hundimiento y desastre ambiental del Prestige, el accidente del Madrid Arena, los incendios de Galicia y Guadalajara, el accidente de Spanair, el accidente del tren de alta velocidad Alvia, el hundimiento del Carmel, el accidente del Metro de Valencia o los atentados del 11 de Marzo. Estos eventos ponen a prueba las capacidades de gestión y de comunicación de las agencias implicadas, así como la capacidad de involucrar a la ciudadanía, ejercer la debida transparencia, recabar apoyos, contribuir a la moral colectiva, aliviar el sufrimiento directo e indirecto y combatir la desinformación voluntaria e involuntaria, evitando riesgos sobrevenidos o amenazas híbridas.

Para conseguirlo, y como desarrollaremos a lo largo de esta investigación, se requerirá una ágil integración de la gestión de la emergencia y de su comunicación. Para ello será necesario emplear estrategias de gestión de emergencias integrales, aprovechar la disponibilidad de los Números Únicos de Emergencia 1-1-2/9-1-1 (NUE 1-1-2) y sus Centros de Coordinación Integral de Emergencias, adoptar técnicas de portavocía y transparencia en emergencias, establecer comunicación bidireccional con el ciudadano y el uso extensivo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), en constante evolución.

Las emergencias expuestas en el apartado anterior, así como las que están por venir, son solo algunos ejemplos que forman parte del riesgo que las sociedades modernas aceptamos como plausibles en compensación por los servicios y estilos de vida actuales. Forma parte de nuestro aprendizaje desde la infancia, y como colectivo, debemos abandonar la percepción de que las emergencias y desastres que acontecen son sucesos inevitables, inesperados, impredecibles y, en definitiva, aceptar con resignación sus consecuencias. Como sociedad debemos hacer un esfuerzo por disponer de los recursos y métodos que nos permitan conocer las causas, los orígenes y los mecanismos que explican el surgimiento y desarrollo de estos riesgos y amenazas para nuestra seguridad.

Este esfuerzo para evitar o minimizar riesgos y prepararnos adecuadamente para el indeseable escenario de que la emergencia aconteciese, es una responsabilidad colectiva.

“La seguridad es un derecho humano básico, del cual dependen otros derechos, puesto que sin seguridad no se puede garantizar la vida, la libertad, la propiedad, los derechos sociales, los derechos de la salud u otros. Y por ello las sociedades crean y organizan sistemas de protección, de prevención, de mitigación, de situaciones inseguras, con mayor peso cuanto más evolucionada está la sociedad, cuanta mayor exigencia de derechos y libertades hay en la misma” (Anitua, 2021, p. 9)

Respecto a la percepción del riesgo por parte de las sociedades, la autora mexicana Virginia García Acosta (2005) en su publicación *El riesgo como construcción social y la construcción social de riesgos* utiliza la obra de Mary Douglas, afirmando *“que el riesgo es una construcción colectiva y cultural”*. También titulan así Douglas y Wildavsky la sección de conclusiones de *Risk and Culture*. En ella afirman que *“la percepción pública del riesgo y sus niveles de aceptación son construcciones colectivas, de manera similar a la lengua y al juicio estético”* (Douglas y Wildavsky, 1982, p. 186). La autora mexicana observa una perspectiva culturalista identificando *“la percepción del riesgo como un producto de la construcción cultural de las sociedades en su devenir histórico”* (García, 2005, pp. 11-24).

Así pues, en el ámbito de la comunicación debemos diferenciar entre información y percepción. Ulrich Beck hace la siguiente reflexión al respecto:

“Podría parecer que los peligros no existen en sí mismos, con independencia de nuestras percepciones. Sólo se convierten en una cuestión política cuando la gente es, en general, consciente de ellos; son constructos sociales que se definen, ocultan o dramatizan estratégicamente en la esfera pública con la ayuda de material científico suministrado a tal efecto” (Beck, 1998, p. 34).

El autor alemán nos alerta sobre la capacidad distorsionadora que tiene el peligro sobre las sociedades que sean conscientes del riesgo al que están sometidas, pudiendo incluso convertirse en una cuestión política de primer orden. Ante ello, la gestión de la información de riesgos puede influir en su percepción, mediante la participación de instituciones, medios de comunicación, industria, redes sociales digitales y entidades de gestión de emergencias. La comunicación, entendida como el intercambio de información (objetivo y/osubjetiva) entre personas y/o instituciones, requerirá el empleo de una amplia variedad de herramientas sobre la naturaleza de la amenaza, las inquietudes, las alertas o a las actuaciones normativas para la gestión de la emergencia.

“La continua evolución de la sociedad para aumentar su resiliencia ante riesgos, tanto naturales como tecnológicos, promueve la utilización de todos los medios a su alcance en aras de su seguridad. La información a la población es una herramienta clave en la consecución de la autoprotección de las personas al tiempo que coadyuva para dar la adecuada respuesta a las catástrofes” (Ibáñez, 2015, p. 11).

El autor alemán alerta a través de sus diferentes obras sobre las consecuencias y riesgos de la modernidad y del desarrollo. Cierto es que el desarrollo industrial, las nuevas tecnologías, la diversificación y multiplicación del transporte y de las migraciones, así como la innovación en materia armamentística o energética nos lleva a aceptar los importantes riesgos intrínsecos que conllevan. Y algunas de estas amenazas, a pesar de las importantes medidas de control y mitigación que se les apliquen, desafortunadamente terminarán convirtiéndose en incidentes y emergencias. Ello conforma una peligrosa realidad aceptada y asumida hoy en día por las sociedades modernas, ante las cuales deben establecerse medidas de mitigación y reacción. Para ello debemos ser conscientes de que estos sucesos acarrearán potencialmente graves consecuencias, tanto por lo que respecta a su letalidad, como por su alcance, afección o extensión territorial y/o temporal.

También es importante considerar los aspectos socioeconómicos de las sociedades susceptibles de sufrir una emergencia, puesto que, ante un mismo hecho desencadenante o amenaza, los efectos en pérdidas de vidas y bienes podría variar. Un estudio de Alcázar Sirvent alerta de cómo las pérdidas económicas predominan en las sociedades más ricas, mientras que las pérdidas humanas son mayores en las comunidades más humildes:

“El riesgo a pérdidas económicas en países desarrollados es mayor con respecto a los países en vías de desarrollo debido a la exposición, al haber más infraestructuras. Por otro lado, el que haya más víctimas mortales en países en vías de desarrollo, no se debe tanto a la exposición sino más bien a la vulnerabilidad. Las medidas de protección ante desastres naturales son mucho mayores en países desarrollados” (Alcázar, 2013, 261).

La Seguridad Pública

Una vez abordado el concepto del riesgo y de la importante sensibilidad y demanda ciudadana de poder desarrollar una vida plena en espacios seguros, entramos en el concepto teórico de la Seguridad. Como hemos explicado en el apartado anterior, el desarrollar y dotarnos como sociedad de recursos sin métodos con los que eliminar, minimizar o prepararnos ante riesgos y amenazas naturales u originados por nuestras dinámicas sociales, económicas o tecnológicas es una responsabilidad colectiva, cuya respuesta es la Seguridad Pública. Una definición acertada e integral a nuestro juicio de este concepto la encontramos en la ley 15/2012:

“La seguridad pública debe entenderse desde una perspectiva sistemática e integral, que articula el conjunto de disposiciones, procedimientos, medios y recursos destinados por las administraciones públicas a promover condiciones y remover obstáculos para que las personas puedan disfrutar del pleno ejercicio de sus derechos y libertades y desarrollar su vida en espacios de convivencia en paz, bienestar y cohesión social, reduciendo en la medida de lo posible los riesgos y peligros, intencionados o no, que pudieran perturbar sus derechos y libertades y su

seguridad y la de sus bienes y el patrimonio colectivo. La seguridad, así entendida, es una demanda creciente en las sociedades modernas y avanzadas.

Esta visión de la seguridad pública focaliza las políticas públicas hacia la ciudadanía como sujeto activo destinatario de prestaciones públicas, y no exclusivamente hacia la seguridad del Estado y el mantenimiento del orden público material. Los poderes públicos han de procurar la protección de los ciudadanos, así como de las organizaciones e instituciones, frente a las amenazas a sus derechos y bienes, a su bienestar y a la prosperidad de la sociedad, ya deriven las amenazas de comportamientos intencionados ya de otros eventos no deseados” (Parlamento Vasco, 2012).

El número único de emergencias 1-1-2

Las instituciones públicas están obligadas a ofrecer a la ciudadanía los recursos necesarios para poder proteger sus vidas o propiedades, además de establecer los canales y métodos de acceso a estos servicios. Por lo tanto, ponemos en el mismo nivel de importancia tanto las agencias y recursos a disposición del ciudadano para eliminar o gestionar emergencias, cómo los servicios que posibilitan a las personas un acceso útil, fácil e inmediato a los mismos. Los diferentes territorios y estados que conforman la Unión Europea se han dotado de diferentes sistemas de acceso a los servicios de emergencias, pero como veremos a lo largo de la investigación, en las últimas décadas y gracias a una directiva europea de 1991 todos ellos han sido desarrollados en torno al concepto del Número Único de Emergencias (NUE): el 1-1-2.

Pese a que en la actualidad el NUE 1-1-2 ya es considerado parte de nuestra realidad cotidiana, es importante recordar que, hasta hace no demasiado tiempo y en algunos territorios incluso en la actualidad, el canal de contacto con los servicios de emergencia del territorio se hace de forma local y directa de un sinfín de números telefónicos. Números que iban acompañados múltiples centros de recepción de llamadas, metodologías y procedimientos heterogéneos, sistemas de comunicación incompatibles, largos tiempos de respuesta, llamadas de emergencias perdidas, y, en definitiva, un peor servicio al ciudadano en situaciones de emergencia y la imposibilidad de disponer y gestionar esta información en nodos o *hubs* informativos para darle un uso comunicativo preventivo y reactivo.

Según la Asociación Nacional de Números de Emergencia (2019) se realizan cada año aproximadamente 240 millones de llamadas de emergencia al 9-1-1 solamente en Estados Unidos. Concretamente, en el año 2017, se recibieron 212.036.639 llamadas en 38 Estados (Departamento de Transportes de Estados Unidos de América, 2017, p. 20). Mientras que durante el año 2018 en la Unión Europea se recibieron 134.379.374 llamadas al NUE 1-1-2 (Comisión Europea, 2018, p. 6).

Actualmente disponemos de estos datos importantes a la hora de conocer el volumen de situaciones consideradas o percibidas como emergencias por parte de la ciudadanía, gracias a diversas iniciativas legislativas de regulación de la gestión de emergencias por parte de los Estados. En Europa, en el año 1991 el Consejo de Ministros de la Unión Europea decidió y adoptó la introducción del número 1-1-2 como número único de emergencia. Sin embargo, ha sido necesario un posterior proceso legislativo para ver culminada su adopción en la totalidad de países que conforman la Unión. Esto nos permite actualmente detectar, analizar y tipificar que solo en un año se produjeron más de 134 millones de situaciones en las cuales surgieron crisis o emergencias, o al menos fueron percibidas como tales por los ciudadanos europeos.

Mediante esta investigación nos proponemos conocer si el actual desarrollo y consolidación a nivel europeo de un Número Único de Emergencias 1-1-2 y los Centros Coordinadores Integrales de Emergencias podría aportar mejoras directas en materia de comunicación pública a la ciudadanía. Siendo más precisos, consideramos que el hecho de disponer de toda la información preventiva y reactiva relacionada con el ciclo de vida completo de emergencias que atañen a un territorio en un único punto, permiten la articulación de múltiples actividades y estrategias comunicativas que mejoren la preparación de la ciudadanía para afrontar riesgos y fomentan la colaboración y minimizan los daños ante emergencias. En este sentido, el Plan de protección civil de Cataluña (PROCICAT) define los Centros de Emergencias de la siguiente forma:

“Son herramientas fundamentales de apoyo a la coordinación de las actuaciones que se llevan a cabo para gestionar la emergencia y minimizar las consecuencias. Son núcleos de comunicaciones donde se recibe una información seleccionada, se analiza y se pone a disposición para que los responsables puedan tomar las decisiones más adecuadas. Es decir, son un punto clave y jerárquico en el circuito de información” (Consejería de Interior del Gobierno de Cataluña, 2017, p. 8).

Sin embargo, a pesar de compartir un número único de emergencia en la Unión Europea, aún se adolece de la existencia de un sistema común integrado de atención de emergencias. Sistema en el cual formaría parte de forma significativa la comunicación de emergencias. A este respecto, Alcázar Sirvent hace la siguiente reflexión:

“La gestión eficaz de un desastre requiere de una buena información, sin ella no se puede actuar en ninguna de las fases del ciclo de desastres. Sin una buena información no se puede conseguir una buena conciencia de supervivencia ni la formación adecuada para garantizar la seguridad individual” (Alcázar, 2013, 681)

Por último, más allá de las actividades de comunicación, gestión y coordinación, cabe recordar la necesidad de invertir permanentemente tanto en personal como en dotación material dedicados a la atención de emergencias, para garantizar su operatividad, dimensionamiento, adecuación y eficacia.

A este respecto, Jose Julián Isturitz afirma:

“[...] la inversión en recursos y sistemas para la atención a la emergencia ordinaria, son útiles y mejoran la calidad de respuesta ante la emergencia extraordinaria y para ello, concebimos unos medios de protección ante situaciones adversas, como son las situaciones de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública, a través de la Protección Civil. Pero necesitamos y pedimos más. De manera habitual, se generan situaciones de emergencia en la que se precisa una ayuda mutua para la prevención, reparación y rehabilitación de la situación” (Isturitz, 2014, p. 330).

La bidireccionalidad en la comunicación en emergencias

La literatura sobre la comunicación ante desastres muestra una variación desde el tradicional paradigma basado en el “mando y control” ante riesgos y emergencias, hacia el modelo del “superviviente activo”, lo que conlleva pasar de confiar únicamente en estrategias de comunicación verticales descendentes a incorporar otras perspectivas que incluyan el papel activo de las audiencias, poniendo en valor las diversas consideraciones culturales y sociales que influyen en la respuesta de una determinada población ante una emergencia. La difusión de información *top-down* (desde las instituciones hacia la ciudadanía) durante emergencias o desastres naturales es una práctica muy extendida, a pesar de existen diferencias entre instituciones. En términos generales, muchas instituciones públicas actualmente ya ofrecen información especializada, alertas y medidas preventivas con las que minimizar el impacto de las emergencias (siempre mejorables en términos de frecuencia, formato, cantidad y calidad), pero aún se muestran mayoritariamente reacias a dialogar con los ciudadanos y a valorar su potencial utilidad como *sensores humanos* del sistema de prevención y atención de emergencias.

Nos ha recordado esta forma de gestionar la información desde las instituciones de emergencias la comunicación lineal proveniente de la cultura castrense y sus procesos de gestión incidental, donde los expertos elaboran mensajes unidireccionales dirigidos a audiencias ignorantes expectantes de guía y ayuda. “*Instituciones que proveen soluciones a grupos pasivos de víctimas confusas*” (Rodríguez, et al., 2007). Pero también ha puesto de manifiesto el perfil de ese ciudadano afectado por un desastre que en vez de esperar pasivamente la asistencia de las instituciones asume un papel activo en la respuesta al incidente, pasando incluso de víctima a primer interviniente y proveedor de asistencia.

“[...] se extiende la opinión sobre que la respuesta a emergencias no solo debe incluir a los gestores oficiales (quienes tienden a centrarse en asuntos políticos y tecnológicos) sino también miembros del público. Por ello, el ámbito de la informática de crisis interpreta la respuesta a emergencias como un sistema social expandido donde la información se difunde dentro y entre canales públicos y oficiales y entidades” (Palen, et al. 2009, p. 3).

Sistema Integral de Atención de Emergencias (SIAE)

Un Sistema Integral de Atención de Emergencias (SIAE) se basa en el conjunto de múltiples agencias de intervención en materia de emergencias, salud y seguridad y otras muchas organizaciones privadas y asociativas que mediante la especialización y la actuación coordinada pretender dar cumplimiento a los objetivos previstos por el SIAE: eliminar o minimizar las amenazas para los individuos o colectividades y restablecer la normalidad lo antes posible. Para ello debe tener en consideración el contexto, los objetivos, el alcance, los plazos y tiempos de respuesta, las debilidades y oportunidades, las expectativas y, especialmente, la población beneficiaria de sus servicios.

“La gestión de emergencias no sólo hace referencia a la respuesta ante un desastre, sino a todas aquellas acciones destinadas a la prevención, protección, respuesta, recuperación y mitigación de los daños producidos por un incidente dañino, tanto en las fases anteriores como en las posteriores al mismo. La participación de múltiples agencias de protección y seguridad pública es indispensable para obtener el conjunto de recursos y capacidades que permitan gestionar cualquier tipo de incidente” (Vizueté, 2018, p. 125).

Para entender mejor la necesidad de disponer de un sistema integral de gestión de emergencias basta retrotraernos al fatídico 20 de agosto de 2008, a las 14:25 horas. Fue el momento preciso en el cual un avión de Spanair se estrelló mientras despegaba en el Aeropuerto de Barajas. La trascendencia del desastre debido al significativo número de víctimas y la gravedad del accidente motivó que el 29 de agosto se celebrase una reunión extraordinaria de la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados. El Diario de Sesiones (2008) recoge la descripción de la secuencia de gestión de la emergencia, así como los organismos involucrados en la respuesta:

“Tras producirse el accidente a las 14:25, se activó el plan de emergencia del aeropuerto Madrid- Barajas. Permítanme que también en este punto les ofrezca más detalles. Este plan se integra dentro del plan territorial de la Comunidad de Madrid y fue aprobado por la Comisión de Protección Civil de la Comunidad de Madrid a propuesta de AENA en diciembre de 2005. Según marca el plan de emergencia aeronáutica, la dirección de la emergencia corresponde al director del aeropuerto de Barajas, que dirige un comité asesor formado por la Delegación del Gobierno, por los servicios de Protección Civil de la Comunidad de Madrid, por representantes de los colectivos de emergencia de la Comunidad, como bomberos y el 1-1-2, del Ayuntamiento de Madrid, como bomberos, Samur y Policía local, por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por los agentes de Harding del aeropuerto y por la compañía afectada. El plan contempla tres niveles de riesgo: alarma local, alarma general y emergencias, y cada uno de ellos conlleva la movilización de distintos medios, diversos según la atención que requiera el riesgo declarado. Una vez detectada una alerta por alguna dependencia del aeropuerto, se comunica al Centro de Gestión Aeroportuaria, quien a través del ejecutivo de servicio evalúa la

incidencia, declara el nivel de riesgo e inicia el protocolo de llamadas, tanto a medios internos como a medios externos.

El protocolo de llamadas incluye la activación de los siguientes medios, internos y externos. Internos: bomberos de AENA, servicio médico aeroportuario, servicios de pista y plataforma del aeropuerto, Guardia Civil del aeropuerto, que a su vez activa a la Comandancia de Madrid, a la Policía judicial y a la Policía científica; Cuerpo Nacional de Policía del aeropuerto, que a su vez activa a la Jefatura Superior de Policía de Madrid; servicios de seguridad del aeropuerto, agentes de handling, compañía aérea afectada, agentes de terminal y chaquetas verdes, oficina de prensa del aeropuerto, delegación de seguridad en vuelo de la Dirección General de Aviación Civil, Comisión de Investigación de Accidentes, que es la que está ahora mismo investigando.

Dentro de los medios externos están bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que a su vez activan al SAMUR y a la Policía local; servicios de atención a emergencias de la Comunidad de Madrid, que a su vez activa a bomberos de la Comunidad de Madrid, al 1-1-2, a SAMUR social, a la Dirección General de Tráfico y a la Guardia Civil de Tráfico; por último, Delegación del Gobierno” (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 29 de agosto de 2008).

Laura Beatriz Sergnese (2015, p. 221) recoge este episodio del Diario de Sesiones e identifica más de 25 organismos de emergencias, cada uno con sus respectivas competencias y capacidades diferentes, que intervinieron en esta catástrofe. A la dificultad que puede suponer para la coordinación operativa de respuesta común ante la emergencia, se añade la natural celeridad e inmediación requerida en la respuesta para evitar el incremento del número de víctimas mortales.

Considerando la información expuesta en la Comisión del Congreso, como se publicó en la prensa (El Mundo, 7 de septiembre de 2008), “*2 minutos después del accidente las primeras unidades de bomberos de AENA llegaron al escenario del accidente, a los 3 minutos del impacto se declaró el nivel más alto de alarma del plan de emergencia del aeropuerto, a los 4 minutos 1-1-2 de Comunidad de Madrid (alertado por llamadas de particulares) llamó para confirmar accidente, a los 5 minutos se activó el Servicio Médico del Aeropuerto, a los 7 minutos SAMUR (que también recibía llamadas de particulares) llamó igualmente para confirmar situación, a los 8 minutos se alertó a Bomberos de Comunidad de Madrid, que llegaron con 5 vehículos 9 minutos más tarde”.*

La magnitud del desastre explica la cantidad de recursos que intervinieron y la celeridad de la respuesta, lo que como comentábamos previamente, supone de per sé un reto en materia de dirección y coordinación operativa. Una emergencia de estas características desborda las capacidades de respuesta de cualquier agencia o territorio, lo que requiere una acción común de múltiples actores que por lo general, no están habituados a trabajar conjuntamente. De no haberse planificado con antelación la escalabilidad o integración de los diferentes organismos intervinientes, probablemente carezcan de procedimientos comunes, sistemas de comunicación, mando y control compartidos, o claridad respecto al

mando único y principio común de acción. Sin embargo, estas potenciales dificultades no requieren de un infrecuente accidente aéreo, sino que se manifiesta ante emergencias más habituales como incendios forestales o industriales, inundaciones, fenómenos meteorológicos adversos, eventos de masas, accidentes de tráfico, etc.

Este tipo de eventos, que como podemos ver no son tan infrecuentes como se pudiese creer, requieren de una metodología predeterminada que busque la eficiencia en el mando y control de la situación, establezca objetivos, monitoree la evolución, seleccione las tácticas operativas apropiadas, comunique el desarrollo del evento a la ciudadanía y garantice la escalabilidad y el principio común de acción. En el ámbito anglosajón se dispone de un sistema consolidado compartido, liderado en Estados Unidos por la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (*FEMA, Federal Emergency Management Agency* por sus siglas en inglés) y basan sus procedimientos y métodos de actuación y gestión de emergencias en el *Incident Command System (ICS)*. Que la dirección y la comunicación de la emergencia sea exitosa radicarán en gran medida en la disposición de un sistema de gestión integral que ofrezca los beneficios del *Incident Command System (ICS)*.

Incident Command System (ICS)

Durante los años 70, tras hacer frente a diversos incidentes de gran magnitud a lo largo de los Estados Unidos, como por ejemplo los extensos incendios forestales que han aceptado en diversas ocasiones vastas zonas de California y Arizona, se constató que existía un problema de interoperabilidad entre las diferentes agencias necesarias para afrontar este tipo de emergencias. Las emergencias ocurridas pudieron haberse gestionado de forma más eficiente y, por tanto, con menos daños humanos y materiales no con más recursos o con una mejora en las tácticas y procedimientos operativos, sino mediante una comunicación y gestión más adecuada. Como podemos observar en el *Standardized Emergency Management System (SEMS)*, el uso de sistemas de gestión de emergencias estandarizados e integrados reduce los riesgos de una deficiente coordinación y comunicación, así como las duplicidades de la respuesta multiagencia (Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California, 2006, p. 1).

Como respuesta a este desafío se desarrolló este sistema, como una herramienta sistematizada empleada para el mando, control y coordinación de la respuesta ante emergencias, desarrollado por el Departamento de Transportes de Estados Unidos:

“El ICS es un sistema diseñado para permitir la gestión efectiva y eficiente de incidentes mediante la integración de una combinación de infraestructuras, equipamientos, personal, procedimientos y comunicaciones operando en el seno de una estructura organizacional común. Se estructura en cinco grandes áreas funcionales: mando y control, operaciones, planificación, logística, inteligencia e investigación y finanzas y administración. Permite a los gestores de emergencias identificar los problemas claves asociados con el incidente sin sacrificar la atención necesaria hacia el resto de los componentes del sistema de mando” (Agencia Federal de Gestión de Emergencias de Estados Unidos de América, 2018).

Este sistema se basa en una organización y respuesta variable y escalable, caracterizado por disponer de una jerarquía común dentro de la cual los diferentes intervinientes pueden trabajar de forma conjunta. Y dentro de este sistema organizado y jerarquizado la comunicación pública de la emergencia no queda desatendida y tiene su propio lugar y responsabilidades.

Aunque estos profesionales provengan de múltiples agencias que ordinariamente no trabajan juntas, el ICS está diseñado y concebido para permitirles compartir ante un incidente sobrevenido una respuesta operativa estandarizada con la que reducir los posibles problemas y riesgos logísticos, operativos, administrativos y propios de una emergencia. Referido al marco temporal de aplicación, el ICS ofrece una estructura de primera respuesta para los primeros intervinientes, que desarrollará su potencial hasta que la emergencia haya sido declarada resuelta, llegue a la escena una respuesta más cualificada que se encargue del mando o el director del incidente designa a otra dirección.

Por el contrario, en Europa carecemos de un modelo predominante extendido, estandarizado y compartido por los diferentes servicios de emergencia. Cada administración termina por desarrollar un modelo propio que en mayor o menor medida pueden afrontar los incidentes ordinarios y emergencias del día a día. Sin embargo, desde el plano del diseño teórico, estas prácticas no ofrecen una respuesta y una garantía respecto a la interoperabilidad e integración de los diferentes recursos y agencias intervinientes en la gestión de incidentes ordinarios. Ello supone un riesgo de colapso de los servicios de emergencias básicos, o no ofrecer la mayor eficacia y eficiencia en la respuesta ante incidentes complejos o de gran envergadura. Principalmente porque los emergenciólogos coinciden en que el éxito en la gestión y respuesta ante riesgos y emergencias requiere de la coordinación, mando y control integral del ingente despliegue de agencias, recursos y medios necesarios para su resolución. Igualmente contribuye al éxito asegurar una planificación compatible y una homogenización en lo que respecta a procedimientos, códigos, medios y costumbres de trabajo, definitorias para el control de una emergencia. Y como garantía de compromiso con la ciudadanía y respuesta a la obligación de las instituciones de garantizar el acceso a la información, es indispensable disponer de forma integrada de una estructura de comunicación que colabore de forma leal y coordinada en la prevención, gestión y control de las emergencias.

Ante estas situaciones, históricamente las sociedades se han dotado de diferentes sistemas organizativos, mecanismos sociales e instituciones y agencias (públicas y privadas) que velan por la salvaguarda de vidas, bienes y actualmente, el medio ambiente. El objetivo de estos mecanismos es asumir el protagonismo, liderazgo y las capacidades conferidas por parte de la sociedad para poder afrontar aquellas situaciones percibidas como peligrosas o críticas, que de forma individual no podrían prevenirse, mitigarse o eliminarse. Sin embargo, más adelante veremos que no son los únicos mecanismos involucrados. Frente a riesgos y emergencias, estas instituciones de gestión de emergencias comparten protagonismo con otros actores: otras instituciones (políticas, administrativas, educativas, legislativas, judiciales...), los medios de comunicación, sector privado, sociedad civil, etc. Todas las posibles interacciones entre estos agentes son, en esencia, actos de comunicación.

Comunicación de emergencias en la sociedad en red

Las instituciones responsables y partícipes de las tomas de decisiones para la gestión de incidentes deben tener en cuenta la capacidad de influencia y creación de opinión pública de los medios tradicionales y en la actualidad, de las redes sociales digitales. Estas últimas especialmente capaces de influir sobre la percepción pública del riesgo en un breve periodo de tiempo y con una máxima difusión.

Para ejercer su capacidad de influencia, los medios de comunicación tradicionales cuentan con recursos, tecnologías y estructuras ágiles y dinámicas que les permiten ofrecer una amplia cobertura a las emergencias y alcanzar importantes audiencias generales y segmentadas. Además, se debe tener en consideración que los medios de comunicación suelen presumir de una mayor agilidad, dinamismo y capacidad de adaptación en su rol informativo que las instituciones, portavoces y gobiernos.

Partiendo de este precepto, las instituciones y gobiernos, conscientes de la importancia de su participación en la creación de la percepción pública del riesgo, pueden optar por tres estrategias: dotarse de la capacidad, medios, agilidad e influencia de los medios de comunicación, colaborar estrechamente con los medios de comunicación y aprovecharse de sus capacidades o desarrollar una estrategia mixta.

Sin embargo, todos los expertos comparten que existe cierto recelo entre los gestores públicos y la presencia y la capacidad de influencia de los medios de comunicación durante el desarrollo de eventos críticos y emergencias. Pero, además, los propios profesionales de la comunicación tienden a creer que las autoridades e instituciones no están dispuestas a colaborar, o que desean interferir en su trabajo o incluso ocultar información importante. Esta situación nos puede llevar por lo tanto ante dos escenarios:

- a) Instituciones y gobiernos desconfiados o temerosos de los medios de comunicación, pero poseedores de información relevante y de interés, pero sin capacidad de comunicación y de difusión de la información.
- b) Medios de comunicación con capacidad de difusión e influencia que, recelosos de la monopolización institucional de la información, acuden a fuentes propias o externas presionados por sus propias audiencias y la celeridad del devenir de los hechos.

La mera posibilidad de la existencia de estos escenarios supone un riesgo de desinformación en situaciones de crisis, ya sea por no disponer de suficiente información o disponer de información incompleta, contradictoria o falsa. Estas posibilidades pueden tener consecuencias sobre la capacidad de resiliencia de una sociedad ante determinados riesgos o incluso podrían generarse otras situaciones de peligro con potenciales consecuencias nefastas sobre los bienes, el medio ambiente y las personas.

Por tanto, podríamos acuñar el término “recelos comunicativos” y definirlo como el riesgo de disputa informativa entre los gestores y los comunicadores de situaciones de crisis y emergencias por el control y la gestión de las fuentes, canales, mensajes, medios y audiencias relativas a las informaciones relacionadas, pertinentes y mediáticas.

Esto nos invita a reflexionar y a fragmentar la comunicación de crisis y emergencias en las diferentes partes en lid. Con el objetivo de poder abordar de forma fraccionada y profunda cada uno de los componentes del proceso comunicativo, estudiaremos los siguientes ámbitos: Actores, metodologías, fuentes, canales, tiempos, ética y deontología, responsabilidades, veracidad, ubicaciones, dignidad y victimización, contextualizaciones, inmediatez, etc.

Algunos organismos internacionales, conscientes de los riesgos de estos conflictos y malas prácticas comunicativas, han publicado principios generales interesantes que, de ser aplicados, contribuirían a minimizar el riesgo de los recelos comunicativos. Como hemos explicado al inicio, los diferentes desastres y emergencias que puntual pero periódicamente ocurren en todas las partes del mundo nos recuerdan la necesidad de disponer de instrumentos y técnicas de comunicación con los que contribuir a prevenir, estabilizar y paliar estas situaciones de crisis. Un buen ejemplo de estos principios y técnicas lo encontramos en la propuesta de la Organización Panamericana de la Salud (2009):

1. La gestión de la información y las labores de comunicación deben ser parte de un proceso planificado de diseño y ejecución, insertado con los planes que las organizaciones tienen para la gestión del riesgo y la gestión de desastres. La improvisación tiene costos y resultados demasiado frustrantes.
2. Esas actividades requieren además de una formación especializada, actitudes y comportamientos abiertos y proactivos. Las habilidades para generar e intercambiar información no son propiedad exclusiva de los expertos en comunicación, son la consecuencia de una actitud proactiva y de un buen trabajo en equipo.
3. Este esfuerzo sólo es exitoso si se hace en equipo. No pueden trabajar aislados los expertos en desastres, los comunicadores o los gerentes. Es la integración y la complementariedad de su trabajo lo que hará la diferencia. Los comunicadores deben entender mejor la realidad de los desastres. Los que saben de desastres y salud pública serán más exitosos en sus decisiones si incorporan los consejos de los comunicadores.
4. La inversión en gestión de información y en comunicación es una labor transversal que debe impregnar gran parte de las actividades que desarrollan los expertos y las organizaciones que trabajan en desastres. Es igual o más una cultura que una técnica.
5. Y finalmente, esta guía, como la comunicación, desea ser dinámica y participativa y se irá nos ayuden a mejorar las propuestas o recomendaciones aquí recogidas.

Pero como hemos expuesto previamente, en los procesos comunicativos en situaciones de emergencia además de los actores institucionales, los medios de comunicación y sus profesionales son una parte activa fundamental.

Así como también lo son en las universidades y centros formativos que preparan a los profesionales de la comunicación. Será también necesario conocer las prácticas comunicativas actuales, así como los procesos formativos de los profesionales que ejercen de intermediarios entre la ciudadanía y las instituciones, especialmente ante contextos de emergencia.

En este sentido resulta sorprendente cuanto menos el hecho de que en el sector de la comunicación tengamos asimiladas diferentes especialidades profesionales como la comunicación corporativa, taurina o deportiva. Pero sin embargo la indispensable especialidad profesional de comunicación en emergencias no ha conseguido consolidarse como un género en sí mismo, pese a mencionarse reiteradamente en congresos y espacios de debate y formación de gestores del sector. Especialidad característicamente requerida desde el ámbito de los expertos de la gestión de emergencias, que requieren y señalan la necesidad de disponer de profesionales de la comunicación especializados en emergencias, para poder articular una relación fiable, bilateral, horizontal y útil entre las instituciones y los ciudadanos.

Es cierto que, analizando la bibliografía existente relacionada, podemos encontrar multitud de autores y expertos que abordan el tema de la comunicación de crisis. Sin embargo y de forma característica en el ámbito anglosajón, encontramos una abundante cantidad de teorías, investigaciones y propuestas, pero con un claro y manifiesto enfoque hacia la comunicación corporativa y la gestión de crisis reputacionales. Podemos afirmar que disponen de un importante bagaje en materia de comunicación especializada como una corporación debe gestionar desde el punto de vista corporativo una crisis, sin que se vea afectado su prestigio y, por ende, su productividad y rentabilidad. Pero como veremos más adelante, no deben mezclarse los conceptos de comunicación de crisis, entendida como comunicación reputación al o corporativa, con comunicación de emergencias, aplicada al ámbito público y con un prominente objetivo de salvaguarda de vidas y bienes.

Lamentablemente tragedias del pasado ya demostraron que la confusión entre ambos conceptos ha provocado resultados desastrosos. Puede ser especialmente peligroso cuando la organización o institución responsable de gestionar una situación de emergencia pública prioriza el desarrollo de la estrategia de comunicación reputación al o corporativa, en detrimento de una estrategia de comunicación de emergencias. Esto significaría que la organización o persona líder de la gestión de la emergencia estaría anteponiendo la salvaguarda de su prestigio personal o profesional en detrimento del interés público, y en un caso extremo, de la salvaguarda de vidas y bienes sobre la cual tiene la competencia. Por ello deseo cerrar esta introducción con un extracto del libro *Comunicació i Crisis* que avanza una pregunta que pretendemos contribuir a responder con nuestra investigación:

“En episodios de emergencias imprevistos, es lógico que los poderes públicos se erijan como actores centrales responsables de su gestión. Pero en una sociedad mediática, la participación de los profesionales de la información se antoja imprescindible para la resolución eficiente de la crisis. Sin embargo, a pesar de lo expuesto en el párrafo anterior, parece que los poderes públicos y los medios de comunicación en ocasiones están más centrados en competir por el control de la información pública y de la orientación de la opinión en vez de trabajar por una gestión eficiente de la información relevante para los afectados por la crisis y la población general. Entonces, ¿cómo conseguir en situaciones de emergencia que los profesionales de los medios de comunicación y los profesionales de la administración trabajen de forma coordinada y cooperativa?” (Pont-i-Sorribes, 2009).

Capítulo III. ESTADO DEL ARTE

III. 1. INTRODUCCIÓN

Las emergencias, entendidas como situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública que requieren la intervención coordinada de los poderes públicos y de los ciudadanos para la protección y socorro de personas y bienes (Real Academia Española, s.f.), por su propia naturaleza intrínseca atraen el interés de la sociedad. Por ello los medios de comunicación periodísticos y sus profesionales, siempre atentos a saciar el ansia informativa de los ciudadanos, así como las instituciones públicas motivadas por la demanda de transparencia de la sociedad y de rendición de cuentas, dedican amplios esfuerzos con éxito variable para responder a esta demanda informativa. Una demanda que viene satisfecha por motivaciones diferentes, aunque compatibles: mientras que los medios de comunicación intentan ofrecer mercantilmente un producto informativo para saciar una demanda ciudadana, las instituciones públicas ofrecen también información como una herramienta útil para ejercer su responsabilidad pública ante necesidad social de seguridad y salvaguarda de vidas y bienes.

Se pueden distinguir entre dos grandes ámbitos de intervención:

- Las emergencias individuales o referidas a un número limitado de personas, como podría ser un tiroteo, una agresión o un accidente de tráfico.
- Las emergencias colectivas o que involucran a un número elevado de personas, como podrían ser terremotos, grandes accidentes de transporte o inundaciones.

La reflexión sobre la comunicación de crisis ocupa un espacio amplio y diversificado en la investigación científica, a raíz de la indeterminación y amplitud de los dos términos.

“Si por riesgo se entiende la posibilidad de verificarse un daño y por comunicación la interacción social entre mensajes, entonces la intersección entre estos dos términos, de forma relacionada pero difícil de sistematizar, nos hace referencia a el intercambio entre diferentes sujetos de informaciones acerca de eventos, fenómenos, actividades y procesos que conllevan la posibilidad de suponer un riesgo para la salud o el ambiente” (De Marchi et al., 2001).

Más allá de la definición terminológica se debe recordar que el concepto de “comunicación del riesgo”, convencionalmente representa un ámbito de estudio originado en la mitad de los años 60, que se ha centrado sobre las modalidades de comunicación entre entes públicos y empresas como sujetos promotores de determinas políticas o tecnologías, por un lado, y ciudadanos preocupados por sus consecuencias (presentes, futuras o

potenciales) por el otro. La respuesta informativa mediática o institucional, sin embargo, es variable en cuanto a que es susceptible de correr el riesgo de que durante una emergencia fluya en exceso, o se provoque por el contrario un vacío informativo. En este sentido Rodríguez hace la siguiente afirmación aplicada sobre dos emergencias reales relevantes:

“En todos los casos estudiados se puede hablar de información deficiente y desaprovechamiento de los recursos disponibles. Un caso significativo fue Angrois, que tuvo lugar durante el apogeo de las Redes Sociales en España: como el 1-1-2 de la Comunidad no contaba con un canal de Twitter®, otros interlocutores lideraron la comunicación, generándose un exceso de hashtags y la emisión de mensajes contradictorios. Durante los atentados del metro de Tokyo la situación fue extrema: hubo un «silencio informativo» total por parte de las autoridades, contribuyendo, como ya hemos señalado, al nerviosismo, la frustración y el pánico” (Rodríguez, 2021, p. 253).

Para conocer las diversas claves que intervienen en el proceso de comunicación que se crea ante emergencias entre las instituciones públicas y la ciudadanía, hemos analizado la bibliografía académica disponible hasta la actualidad pretendiendo responder a las siguientes cuestiones:

1. ¿Cuál es la situación legal respecto al derecho a la información pública?

Entendemos que el punto de partida de nuestra investigación es corroborar si existe reconocido como tal el “derecho” a la información pública, especialmente cuando hablamos de información relacionada con situaciones de emergencia o calamidad pública. De esta manera deseamos asegurar la base de nuestro estudio, comprendiendo además las bases jurídicas sobre las que se asienta, así como el desarrollo legislativo que ha tenido desde sus orígenes y hasta la actualidad. Conocer el marco legal que sostiene el derecho a la información pública nos permitirá interpretar los consiguientes esfuerzos o carencias a este respecto por parte de las administraciones públicas.

2. ¿Cuáles son las claves de la psicología de la comunicación, particularmente de la comunicación del riesgo?

Deseamos profundizar en la comprensión de los aspectos psicosociales que pueden condicionar el proceso comunicativo que se desarrolla entre emisor y receptor. Entender los aspectos psicológicos, la percepción, las dinámicas sociológicas especialmente ante situaciones de emergencia es fundamental para elaborar el mensaje adecuado y optimizar los esfuerzos en materia de comunicación pública en emergencias.

3. ¿Cómo debe elaborarse el mensaje?

Mediante esta pregunta buscamos comprender los elementos que permitan a una institución elaborar el mejor mensaje a la ciudadanía garantizando su relevancia, difusión y comprensión para la mayoría. Dado que un mensaje bien elaborado facilitará probablemente la percepción favorable de la institución emisora y, por ende, favorecerá la colaboración ciudadana, conocer estas claves es crucial para las administraciones cuando dan cumplimiento al derecho ciudadano a recibir información pública en emergencias.

4. ¿Cuáles son las principales claves del riesgo reputacional y de la comunicación institucional de crisis en general, y de las administraciones públicas en particular?

Otro elemento clave que deseamos conocer en detalle es la reputación y la percepción. Concretamente queremos entender de qué manera estos dos aspectos impactan en el proceso comunicativo y de manera pueden gestionarse para evitar sus riesgos y maximizar sus beneficios.

5. ¿La comunicación ante emergencias de salud pública tiene alguna particularidad? ¿Cuáles han sido las lecciones extraídas de la gestión de episodios previos como las emergencias sanitarias del Ébola o la Gripe A?

Pese a que la reciente pandemia del Coronavirus Covid-19 (que no abordaremos al haberse producido a la finalización de la presente investigación) nos ha vuelto a recordar en España episodios previos como la crisis del Ébola o la Gripe A, pretendemos profundizar en las especificidades, si las hay, de la comunicación pública ante crisis sanitarias. Deseamos conocer la relevancia de optimizar los procesos de comunicación por parte de las instituciones sanitarias responsables para dar respuesta a las necesidades de información de la población ante eventos adversos para la salud pública individual y colectiva. Igualmente sería de interés comprender las potenciales implicaciones del éxito o fracaso de la estrategia de comunicación pública aplicada en el devenir de la crisis sanitaria que se esté desarrollando en ese momento.

6. ¿Cuáles son las posibles repercusiones que suponen las tecnologías digitales (redes sociales digitales, páginas web, sobreinformación, noticias falsas, geolocalización, etc.) para los procesos de comunicación, especialmente en contextos de emergencia?

En los albores del inicio de mis estudios en la Licenciatura de Periodismo en el año 2004, Internet y su, por aquel entonces incipiente, aunque ya variado, universo de aplicaciones se denominaba todavía como *Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación*. Incluso cuando terminé el Máster en Comunicación en el año 2010 seguía llamándose igual. Sin embargo, diez años después la comunicación no puede entenderse sin Internet y su infinidad de usos y aplicativos. Esta anécdota

sirve para ilustrar como en relativamente poco tiempo estas tecnologías han irrumpido bruscamente en los procesos comunicativos, y pretendemos conocer mediante esta pregunta de qué manera los ha influido, modificado o condicionado, para poder planificar adecuadamente estrategias de información adecuadas a la actual realidad social y tecnológica.

7. ¿Cuál es la regulación y organización de los servicios de atención de emergencias y protección civil en general, y de los centros 1-1-2 en particular?

Dado que el principal ámbito de nuestra investigación es la comunicación pública en emergencias, deseamos conocer en primer lugar de qué manera las poblaciones se protegen ante incidentes y desastres, tanto desde el ámbito organizativo como legislativo e institucional. Posteriormente pretendemos entender desde el plano más operacional, táctico y de gestión cómo las instituciones públicas encargadas de responder ante emergencias actúan tanto durante la prevención de riesgos como durante la respuesta ante incidentes. Partiendo desde el plano gerencial y operativo podremos vislumbrar posibles buenas prácticas actuales, desafíos u oportunidades de cara a ofrecer información pública a la ciudadanía ante emergencias.

La respuesta a estas preguntas durante la revisión de la bibliografía académica existente hasta la fecha podrá ofrecernos la base sobre la que construir nuestras conclusiones enriquecida con los resultados de nuestro estudio, contribuyendo a la pertinencia de nuestra investigación. Pertinencia que además de sustentarse sobre el hipotético derecho a la información pública que estudiaremos, también es necesario comprender si se sustenta sobre una realidad en la cual la ciudadanía valora o reivindica de alguna forma ese derecho en general, pero en particular ante situaciones de emergencia, ordinarias o extraordinarias. Y no nos referimos a manifestaciones públicas o demandas judiciales, sino a comprobar si actualmente existe una demanda informativa ciudadana ante riesgos, crisis y emergencias.

En capítulos posteriores, como explicaremos en la metodología, completaremos las informaciones bibliográficas recabadas durante nuestra investigación, con entrevistas en profundidad y cuestionarios. Para las entrevistas en profundidad seleccionaremos expertos en materia de comunicación pública y de gestión de riesgos y emergencias de España e Italia, así como de exponentes de la sociedad civil implicados en la comunicación en emergencias. Debido a las limitaciones temporales y de recursos de esta investigación, hemos limitado la selección de expertos a estos dos países principalmente por dos motivos: la diferente estructura del Estado y sus posibles implicaciones a nivel de gestión de riesgos y emergencias (hipotetizando que España presenta una estructura de tipo federal, mientras que Italia presenta una mayor centralización), y la mayor viabilidad para acceder a las fuentes, por la proximidad geográfica y la menor barrera idiomática. Sin embargo, los cuestionarios serán enviados a una selección de expertos en comunicación pública institucional municipal y gestores de redes de servicios de emergencia de ámbito europeo, buscando el enriquecimiento cualitativo y la extrapolación de los resultados a nivel comunitario.

Por todo lo expuesto anteriormente y con el objetivo de conocer investigaciones y publicaciones que pudiesen guardar relación con nuestro objeto de estudio, hemos identificado las siguientes publicaciones científicas que resumiremos, comentaremos, citaremos y referenciaremos a continuación. Nuestra pretensión es analizar los trabajos disponibles relacionados con nuestra investigación realizados por parte de la comunidad científica con el afán de poder responder a las preguntas establecidas en el inicio del capítulo y, junto con los resultados de esta investigación, a las hipótesis planteadas.

III. 2. DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Hoy en día, a cualquier ciudadano de un Estado de Derecho le parece esencial recibir información veraz, transparente, puntual, gratuita y detallada por parte de las instituciones públicas que le gobiernan. Esta opinión se refuerza aún más si cabe cuando el mismo ciudadano está viviendo o presenciando situaciones de emergencia, donde cobra especial relevancia el rol de las instituciones públicas y su responsabilidad en la salvaguarda de vidas y bienes. En el imaginario colectivo la información pública, especialmente en contextos con implicaciones problemáticas ya sean relacionadas con la salud, catástrofes naturales u originadas por el hombre, fenómenos económicos o conductuales, siempre nos encontraremos frente a la necesidad de gestionar informaciones con el objetivo de dar a conocer realmente el problema para poder afrontarlo y reducirlo. Tratar de comunicación en las emergencias significa antes de nada ocuparse de aquel sector de la comunicación que puede definirse como “social” o de “utilidad pública” Sin embargo, hay autores que afirman que ambos enfoques entrañan algunas diferencias (Falcidieno, 2018):

- Tratar sobre informaciones de utilidad pública hace referencia a las experiencias de colaboración provechosa entre profesionales de la comunicación y las instituciones públicas, para apoyar a la administración en los esfuerzos de sensibilización, información y difusión de dinámicas de comportamiento hacia los ciudadanos, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y las relaciones intrapersonales.
- La comunicación social, aunque puede ser englobada en la descripción anterior, se caracteriza además por el contenido ético, no necesariamente promovido por la gestión política de la *res publica*”

Sin embargo, el derecho a la información pública ha sufrido un largo desarrollo no exento de dificultades y polémicas, hasta conseguir consolidarse como uno de los derechos esenciales de los ciudadanos. Se ha conseguido pasar en un corto periodo de tiempo, de instituciones públicas percibidas como entidades lejanas y opacas a instituciones abiertas y transparentes. Como muestra de ello y como veremos en los párrafos siguientes, la ley que consolida y desarrolla este derecho es de relativamente reciente creación (*Ley de transparencia, acceso a información pública y buen gobierno, 2013*). Un marco legal importante que permite, por un lado, acceder directamente a información en posesión de las diferentes administraciones, pero quizás más importante sea su papel en el desarrollo y establecimiento de una cultura de transparencia y obligación de ofrecer información a la ciudadanía de forma proactiva, yendo más allá de lo requerido por la norma. A pesar de su importancia, Ángel Ibáñez Peiró considera que el entramado normativo y legislativo sigue sin establecer de forma clara como las instituciones tienen que desarrollar e implementar la obligación de informar a la ciudadanía.

“La legislación en materia de Comunicación/Información Pública, en el ámbito de la emergencia, es confusa en los conceptos, con una profusión de textos al respecto que, de forma muy difusa, determinan la forma de gestionar la función pública de informar en situaciones de emergencia y protección a la población civil. Debido a ello, los términos comunicación e información no se encuentran definidos e identificados con nitidez” (Ibáñez, 2015, p. 483).

En lo que respecta a las emergencias y a su gestión, esta tendencia hacia la rendición de cuentas y la transparencia posibilita que cualquier ciudadano pueda dirigirse a las diferentes administraciones y acceder a documentos que previamente no eran públicos por extraño que nos parezca, como planes de emergencia o análisis de riesgos. Además, con el objetivo de dar respuesta a las nuevas obligaciones derivadas de esta norma y a otras no definidas por la misma pero que responden a este cambio en la cultura de comunicar, vemos cómo en la actualidad es extraña la administración pública que no dispone de un departamento profesional de comunicación, así como de redes e instrumentos para comunicar de manera activa y permanente. Como iremos viendo, estas nuevas capacidades organizativas, procedimentales y comunicativas serán clave, especialmente para hacer frente a emergencias.

I. Un derecho consolidado

En la actualidad, la información pública puede ser considerada como un derecho consolidado por parte de la ciudadanía presente en la Constitución Española (Artículo 20,1, d), al cual las instituciones públicas han intentado dar un contexto legislativo que lo regule y lo garantice, del que destacaremos la *Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno (Cortes Generales, 2013)*. Otros autores como Marina Benito Climent, sin embargo, pese a apoyar sin ambigüedades el derecho a la información pública, reflexionan sobre los frecuentes conflictos que entraña este derecho frente a otros, como el de la intimidad o el honor:

“La jurisprudencia española está repleta de sentencias en las que derechos fundamentales han colisionado, como lo son el derecho fundamental a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión y los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, al honor y a la propia imagen. Los derechos a la imagen y a la intimidad familiar y personal, reconocidos en el artículo 18 C.E., aparecen como derechos fundamentales estrictamente vinculados a la propia personalidad, derivados sin duda de la “dignidad de la persona”, que reconoce el artículo 10 C.E., y que son además personales e intransferibles y, dado que están ligados a la existencia del individuo, se extinguen una vez fallecido el titular de ese bien. Pero estos derechos en el caso de las emergencias revisten ciertos problemas a la hora de tratarlos. En primer lugar, porque en el caso de catástrofes con fallecidos, estos derechos mueren con las víctimas y, en segundo lugar, porque resulta difícil ante un tribunal establecer la línea que separa la información del suceso con el escarnecimiento” (Aguiló, et al., 2006, p. 149)

Este es un debate jurídico de alto interés especialmente en materia de comunicación pública en emergencias. Cada vez que acontece una catástrofe, con independencia de su naturaleza, se abre el debate sobre el difícil equilibrio en garantizar el derecho a la información de la ciudadanía, y el derecho al honor y a la intimidad de las víctimas y de sus allegados. El final de este Capítulo III, les adelantamos que incluirá unas declaraciones con las que les invitaremos a la reflexión personal sobre los límites del ejercicio del derecho a la información. Sin embargo, nos gustaría incluir en este apartado la opinión de un profesional de la información, Ángel Casaña, jefe de fotografía del periódico El Mundo, respecto a la actuación de la prensa durante los atentados en España del 11-M:

“El equilibrio entre derecho de la información y la sensibilidad por un hecho tan cercano ha estado presente en las redacciones durante todos estos meses. Puedo asegurarles que las fotos publicadas no son, ni mucho menos, las más duras que pudimos ver ese trágico día. Sin embargo, pedir que borremos de la conciencia colectiva todo ese dolor es una irresponsabilidad que no tiene en cuenta la obligación a informar que tienen los medios y la función de concienciación social que tiene la fotografía. El impacto que tuvo el 11M en todo el mundo no se habría conseguido de no ser por las terribles escenas que pudimos ver a través de la televisión o de las

páginas de periódicos. [...] ¿Se habría movilizadado la sociedad como lo hizo de no haber existido esas fotos? ¿Qué efecto habría tenido un apagón gráfico?” (Casaña, 2004).

Mas allá de las discusiones jurídicas y éticas de los límites de estos derechos fundamentales, el éxito en la aplicación efectiva de estas normativas es objeto de discusión. A pesar de los amplios consensos entorno a la consistencia del derecho a la información pública, autores como Leonor Rams Ramos (2016) analizaron el procedimiento de acceso, los principales problemas y el éxito de la regulación e implantación de la norma. Otros autores, también han publicado estudios sobre esta ley, como Ángel Cea Ayala, quien publicó un estudio sobre uno de los puntos de la norma, como es el desarrollo del derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública. En este análisis la autora afirma que la norma efectúa una regulación detallada sobre tres aspectos; la transparencia de la actividad pública, el acceso a la información de los ciudadanos, y las obligaciones del buen gobierno (Ayala, 2016).

No obstante, Leonor Rams (2016) se ha centrado más en el ámbito de las diversas opciones elegidas por aquellas entidades que han aprobado normas propias sobre acceso a la información pública, especialmente tras el cumplimiento del plazo para su aplicación en las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos:

“[...] el resultado obtenido no ha estado a la altura de lo que cabía esperar de la regulación de un principio –el de transparencia- y de un derecho esencial para su realización –el de acceso a la información-, que son percibidos por la ciudadanía y por los poderes públicos como instrumentos básicos para garantizar una sociedad moderna democrática y en la que la actuación de los poderes públicos esté sometida a control, minimizando así los graves casos de corrupción y de disfuncionalidad en la actuación administrativa que han caracterizado a España en los últimos años” (Rams, 2016).

En una ponencia sobre la información pública, Marina Benito Climent, del Gabinete de Prensa del 1-1-2 de la Comunidad Valenciana, afirmaba que los medios de comunicación deben garantizar el derecho a la información de los ciudadanos, dando cumplimiento en lo expuesto en la Constitución Española de 1978 (Artículo 20,1,d), así como en la propuesta de constitución europea, en su Título II, artículo II, 71. Asegura, además, que *en la Carta Magna española se reconoce el derecho a la información de los ciudadanos como un derecho básico* (Aguiló, et al., 2006, p. 129).

II. Derecho a la información en emergencias en la administración pública

Habiendo profundizado en las bases legislativas del derecho a la información pública, es momento de adentrarnos en el debate entre las relaciones y potenciales conflictos que se establecen entre los medios de comunicación y las instituciones públicas, especialmente en situaciones de emergencia. A este respecto, el investigador Ángel Ibáñez Peiró precisa que los medios de comunicación social privados priorizan el todo vale para aumentar la audiencia, frente a la obligación de ofrecer información pública por parte de la administración, de forma veraz y proactiva, aún incluso cuando el ciudadano no lo requiera. Incide por tanto en la idea de que la información en situaciones de emergencia debe de ser un servicio público (Ibáñez, 2012, p. 48). Otros autores subrayan los importantes beneficios de la comunicación pública en emergencias, como Pangi, quien afirma lo siguiente:

“La comunicación entre el gobierno y el público puede minimizar el pánico, facilitar la evacuación o la cuarentena y brindar instrucciones e información a las víctimas y otras personas” (Pangi, 2002, p. 22).

Para garantizar que las distintas administraciones públicas cumplen con su deber de informar a la población, es pertinente que consideren las características de la información a difundir, así como garantizar con seguridad y certeza de que ésta llegará al ciudadano en el soporte adecuado en tiempo y forma. Para dar respuesta a este objetivo, las instituciones públicas deben disponer de los medios técnicos y humanos apropiados, entre los que se ha de encontrar personal especializado en la gestión de la información que generan estas situaciones de crisis. A modo de ejemplo, en España cada vez es más frecuente el desarrollo de legislación que regulan la necesidad de disponer de recursos especializados en comunicación pública en emergencias, como el Real Decreto 1695/2012, por el que se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina. En él podemos ver en su artículo 6, cómo el organigrama de respuesta de un plan de contingencias, independientemente de su rango, deberá adecuarse a los requerimientos establecidos por la Organización Marítima Internacional, disponiendo de los siguientes órganos:

“Un Gabinete de Relaciones Públicas, encargado de las relaciones con los medios de comunicación y de la difusión de los comunicados elaborados por el director de la emergencia sobre la evolución de la situación” (Real Decreto 1695/2012, 2012)

También el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico (además de otros planes estatales, como el de Riesgo Radiológico o el de Inundaciones), prevé en el caso de que el/la Ministro/a del Interior declarase la emergencia de interés nacional en “Situación 0 (cero), *“intensificación de la vigilancia, evaluación de daños e información a la población y a los medios de comunicación social”* (Resolución de 29 de marzo de 2010).

El Protocolo de Coordinación para la asistencia a las víctimas de accidentes de aviación civil y sus familiares también incluye una perspectiva de comunicación pública entre las funciones que debe desarrollar el operador aéreo siniestrado:

“Facilitar a los principales medios de comunicación (televisión, radio e internet) el número de vuelo, origen, puntos de escala y destino final y el teléfono gratuito de ámbito nacional para contactar con el call center. Comunicar a los responsables de Asistencia de los aeropuertos involucrados la activación de sus instalaciones como puntos para atender a las familias que se personen buscando información. Informar a la Persona de Contacto del resultado de la actividad en el call center, situación de las familias, la concreción de cómo les proporcionará transporte y alojamiento, así como cualquier información de interés sobre el accidente y la situación de emergencia generada” (Resolución de 14 de mayo de 2014).

Las conclusiones predominantes en el artículo de Ángel Ibáñez (2012) diferencian dos ámbitos en los cuales cobra especialmente importancia la información pública en emergencias: la información previa a la crisis y la información durante la crisis. Afirma que ambos ámbitos comparten objetivos y son complementarios, pero mientras que el primero está perfectamente regulado por la administración y se mueve en el campo de la prevención de los riesgos, el segundo da respuesta a las necesidades informativas en el momento de la emergencia, teniendo en cuenta el plan de comunicación de crisis correspondiente. Concluye que en ambos casos *la gestión está totalmente centralizada y se basa en la utilización de los gabinetes de comunicación con personal especializado, dependientes a su vez de un director de un plan o una autoridad responsable única ante la opinión pública y los medios de comunicación* (Peiró, 2012, p. 66).

En relación con la información difundida por parte de las instituciones ante situaciones de emergencia, podemos remitirnos a un estudio del caso sobre la gestión de incendios de gran magnitud en Cataluña. Este análisis fue realizado por profesoras de ciencias de la información y comunicación (Espinet, et al., 2015), con el objetivo de profundizar en el tratamiento de la información proveniente de múltiples fuentes y dirigida a diferentes receptores. Ante una gran emergencia se generan múltiples informaciones y datos, donde cobra una especial relevancia la gestión de los flujos de información. Según el modelo de Itami (1987), los flujos de información pueden diferenciarse de tres formas: *los que van desde fuera de la organización hacia dentro, los que circulan dentro de la organización y los que salen de la organización hacia fuera*.

En el caso de los incendios ocurridos en Cataluña analizados en este estudio (Espinet et al., 2015), la alteración de las condiciones meteorológicas o una variación en el contexto diario pueden provocar diversas decisiones operativas en la gestión de una emergencia. También se producen cambios en las dinámicas de comunicación interna entre los organismos responsables de la gestión del incidente, quienes generarán información dirigida a la población, ya sea para salvar vidas, como con un propósito meramente informativo.

Si bien las autoras (Espinete et al., 2015) comparten con Ángel Ibáñez (2012) la importancia de la información pública en emergencias, ponen el foco en su estudio en las claves de la calidad de dicha comunicación. Consideran para ello necesario mejorar la recepción y envío de datos, además de la comunicación durante la gestión de una emergencia. Para ello establecen necesario instaurar pautas para redactar los comunicados, o mecanismo de filtrado de información, como instrumentos para mejorar la comunicación de información, importantes para los agentes receptores. En el estudio del caso de los incendios de Cataluña, objetivaron como en la resolución de la emergencia intervinieron ingentes y variados datos que actores involucrados tuvieron que gestionar. La heterogeneidad de formatos y canales de datos que llegan a la gestión del incidente, y la celeridad del desarrollo del incidente exigen una respuesta delicada y atenta a estos elementos informativos. En este objeto de estudio concreto, destaca el papel del perfil de Twitter® de la agencia de emergencias de Cataluña, como principal vía de comunicación con la población, a pesar de no estar previsto en el plan de incendios de Cataluña. Sin embargo, destaca su contribución a la transparencia informativa del gobierno regional. Por ello concluyen en la importancia de incorporar mecanismos estandarizados de gestión de datos en los planes de emergencia para mejorar en la comunicación con la ciudadanía.

Un último punto, no por ello menos importante, es el posible choque de derechos a la hora de comunicar en emergencias desde las instituciones públicas entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad y el honor. A este respecto, Marina Benito Climent, del Gabinete de Prensa del 1-1-2 de la Comunidad Valenciana expone lo siguiente:

“En el caso de las emergencias estos derechos entran en conflicto con el derecho de la información y, en muchos casos, se autorizan injerencias en el área de lo privado ya que se considera que prevalece el interés público, y así lo señala la Ley Orgánica 1/1982 al considerar que no es una intromisión ilegítima en estos derechos la información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona determinadas aparezca como meramente accesorio” (Aguiló, et al., 2006, pp. 149).

III. Nuevos horizontes de la información pública

Este ejemplo de la utilización de nuevos canales de comunicación digital, pese a no estar previstos en los planes de las instituciones públicas, pone de manifiesto los nuevos horizontes que continuamente están en evolución, especialmente en lo que respecta a la información pública en emergencias. En referencia a los horizontes de la información pública, diversos expertos e investigadores coinciden en su relevancia académica y en los futuros desarrollos profesionales, especialmente si se unen dichos horizontes a los ámbitos del derecho al acceso a la información y a la transparencia. En un artículo publicado por Juan Luis Manfredi-Sánchez, vemos cómo estos nuevos horizontes afectan a niveles epistemológicos: *el encaje constitucional, la gobernanza y el ejercicio de la ciudadanía mediática* (Manfredi-Sánchez, 2017, pp. 353-360). Este autor pone de manifiesto la importante contraposición entre transparencia y confidencialidad, cuando abordamos la cuestión de crear un clima de confianza en la esfera pública. Para ello el autor recomienda innovar en la gestión, calidad, trazabilidad y procesado de datos, lo que requeriría la aparición de nuevas figuras profesionales en la comunicación pública. Su opinión es relevante y, desde nuestro punto de vista, va en consonancia con algunas de las conclusiones expresadas por Ángel Ibáñez (2012). En su estudio afirma que los actores operativos intervinientes en la emergencia estudiada no estaban capacitados ni autorizados para asumir responsabilidades de información pública. Estas labores debene ser ejercidas por instituciones o profesionales debidamente capacitados y encuadrados en departamentos de información y comunicación. Estas figuras profesionales, actualizadas a los medios, canales y tecnologías actuales consideramos que pueden ser considerados los nuevos perfiles profesiones en materia de comunicación pública que mencionaba Manfredi.

“[...] el camino (de la información pública) hasta la consolidación como un derecho ciudadano, un mecanismo de rendición de cuentas, un instrumento político, una técnica de gestión y una clave del nuevo periodismo ha sido largo, lleno de aventuras y de conocimientos. Ahora que vislumbramos Ítaca conviene una reflexión final” (Manfredi-Sánchez, 2017, p. 358).

Compartimos con el autor la consolidación del derecho a la información pública, pero aceptando su invitación a la reflexión, consideramos importante analizar desde diferentes esferas como los medios de comunicación, las instituciones públicas, la educación y el derecho, el uso racional, ponderado y positivo de este derecho. Si la sociedad no consigue hacer un uso positivo de este nuevo derecho consolidado, evitando usos indebidos y perjudiciales del mismo, arriesgará perder un hito en materia de libertades ciudadanas, básico para entender la actual gobernanza pública y dinámicas sociales. Uno de los posibles usos indebidos de la comunicación pública institucional puede ser su uso propagandístico para la exaltación de la clase gobernante, dejando en un segundo plano la utilidad de la divulgación de información en emergencias para la salvaguarda de vidas y bienes. Así lo considera Ángel Ibáñez, cuando afirma lo siguiente:

“El resultado de todo esto es la carencia de normativas actuales que regulen la comunicación/información en situaciones de catástrofe o emergencia, limitándose el asunto a unas cuantas publicaciones que, careciendo de fuerza legal, se han transformado en referencias obsoletas hechas únicamente desde un punto de vista sociológico, y no desde el de la información a la población para aumentar su autoprotección” (Ibáñez, 2015, p. 483).

Sin embargo, Manfredi (2017) no solamente nos invita a la reflexión, sino que nos propone cuatro ejes con los que analizar adecuadamente este nuevo derecho consolidado: más estudios cualitativos sobre los contenidos elaborados en materia de transparencia, gobernanza o información pública; analizar los potenciales perfiles profesionales y técnicos de quienes ejercerán estas funciones, como una posible nueva salida profesional para los periodistas y comunicadores; evaluar el impacto periodístico de la información, transformando la agregación simple de documentos en servicios y productos periodísticos; y desarrollar las ciencias documentales para atender la actual demanda social.

Su propuesta analítica nos permite comprender el uso que se le da actualmente a toda actividad comunicativa autodenominada transparente, los potenciales perfiles y desarrollos académicos y profesionales de las personas que se dedicarán a la explotación de la información transparente, el uso de los medios de comunicación y su difusión, y las técnicas y metodologías documentales que deberán desarrollarse para dar cobertura a la expansión de la información pública.

Esta información de forma general, pero particularmente ante situaciones de emergencia, deberá originarse en las instituciones públicas. Por ello que es importante atender a las conclusiones de Leonor Ramos (2016) en realización a las incipientes actuaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, tras el primer año de aplicación de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (Ley 19/2013). En sus conclusiones identifica algunos problemas iniciales que surgen en la aplicación de la normativa, principalmente entorno a la tramitación de las solicitudes de información en poder de las administraciones, la gratuidad de la misma y los mecanismos de impugnación y reclamación, especialmente antes instituciones como Comunidades Autónomas y Entidades Locales que no hayan designado una autoridad independiente ni hayan firmado un acuerdo con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

IV. Interés ciudadano por la emergencia

En una primera aproximación introductoria, hemos procedido a plasmar en la siguiente tabla cuáles han sido los contenidos más consultados de una selección de medios de comunicación. El orden de la tabla no es representativo de la ordenación original de cada medio, puesto que en la mayoría de los diarios se presentaba un recopilatorio de las noticias más consultadas sin respetar una ordenación específica. En ella podemos observar un interés constante por parte de los ciudadanos por aquellas informaciones relacionadas con la crónica: sucesos, crisis y demás tipos de emergencias. Sin embargo, apenas hemos encontrado publicaciones que abordasen el interés público por las emergencias.

Los medios de comunicación están siempre dispuestos a satisfacer la demanda de sus clientes, como su interés por sucesos y crónicas. Este interés, como veremos más adelante, no pretende de forma idealizada y exclusiva satisfacer al derecho a la información ciudadana, sino que también responde a sus propios y legítimos objetivos mercantiles.

“Sorprende las cifras de inversión en publicidad en los medios de comunicación por parte de los anunciantes, un total de 6.152,60 millones de euros. Con estos ingresos es lógico pensar que las empresas de comunicación hagan todo lo posible por incrementar su audiencia, y con ella los anunciantes y los miles de euros, y los informativos no quedan al margen de esta política” (Aguiló, et al., 2006, p. 130).

Algunos autores afirman que los medios *difunden y multiplican el conocimiento colectivo sobre el peligro el riesgo y la inseguridad visible y el alarmismo se amplifica a través de la transmisión múltiple de los medios de comunicación de masas y las noticias sobre crisis, atentados, desastres y catástrofes que se difunden instantáneamente a lo largo de todo el planeta* (Gil, 2003, p. 35). Su hipótesis de la amplificación del riesgo colectivo coincide con la que Beck (1986) afirma sobre la globalización. Es decir, existe una relación entre el aumento del conocimiento público del riesgo percibido y la desconexión científica del riesgo real, lo que valida la asociación entre alarmismo y comunicación. Por lo tanto, el alarmismo colectivo explica el dicho periodístico *“no hay mejores noticias que las malas noticias”*.

Los medios de comunicación también son responsables e influyentes en este interés público por los riesgos y emergencias. Hemos observado la existencia de una voluminosa literatura que recoge perspectivas diversas sobre la materia en cuestión: desde aquellas de la *“agenda setting”*, la cual pone en evidencia el interés de los medios por influenciar las audiencias mediante la selección de los temas noticiables y del espacio y prioridad dedicado (según sus propios criterios), y la teoría del *“news management”*, que se focaliza en criterios de producción de noticias. También existe una gran cantidad de publicaciones que tratan sobre el rol de los medios de comunicación en la amplificación de los hechos y la determinación de los flujos de opinión, o análisis centrados en la reconstrucción social de la realidad mediante los canales de comunicación de masas.

“La historia humana está colmada de crisis y catástrofes de todo tipo, ya sean políticas que militares, ambientales o tecnológicas. Y son precisamente estos eventos los que se convierten en títulos en los medios de comunicación y son consumidos por la gente, quienes se apresuran a recibir la información de forma apresurada y distorsionada, donde la producción periodística sigue a sus lectores y éstos, a su vez, no tienen alternativas a la “agenda setting” y al “news management” del sistema de los medios de comunicación” (Savarese, 2002).

Marina Benito Climent explica que la cultura de las emergencias se ha convertido en una estrategia para atraer a los oyentes, lectores y telespectadores, donde las emergencias y tragedias son presentadas como un espectáculo mediático en el que se pierde la objetividad y la ética, y el servicio a los ciudadanos pasa a un segundo plano en busca de una mayor audiencia. También menciona que los ciudadanos tienen parte de responsabilidad, ya que pocos ignoran las noticias sobre sucesos, lo cual ha sido objeto de estudios sociológicos:

“Mientras los estudiosos debaten sobre este comportamiento, los medios ofrecen carnaza a los ciudadanos. Los programas sobre sucesos y testimonios que ahondan en las miserias humanas inundan las televisiones. Los periodistas se ven inmersos en una carrera por conseguir la noticia de última hora, por captar la imagen más descriptiva, por tener el testimonio más impactante en la que los valores periodísticos y los derechos individuales se olvidan por completo” (Aguiló, et al., 2006, p. 136).

Respecto a los criterios de noticiabilidad que debe presentar un evento para ser interesante para el público, Gil Calvo establece cuatro (Gil, 2003, p. 151):

- 1) Es necesario que sea sorprendente y vaya en contra de lo que se espera o se conoce, algo imprevisible o desconocido.
- 2) Debe ser algo novedoso, sin precedentes y sin reglas establecidas, que no tenga explicaciones contrastables.
- 3) Es importante que conlleve algún tipo de peligro o riesgo, que amenace a personas o cosas y genere temor o alarma social.
- 4) Debe existir incertidumbre, sin saber cómo evolucionará la situación o cuándo se resolverá en uno u otro sentido.

Tal y como ilustra la redacción de El Periódico, *“con diferencia, las noticias que más interés han despertado entre los lectores de este diario han sido las crónicas de actualidad”* (Estas son las noticias más leídas del 2018, 29 de diciembre de 2018). A continuación, expondremos en una tabla las noticias más leídas en la prensa española entre 2018 y 2020:

Tabla 1
Noticias más leídas en la prensa española, 2018-2020

Medio	Año	Ámbito	Eventos
El País (El vaticinio de la pandemia y las otras 14 noticias más leídas en 2020, 31 de diciembre de 2020)	2020	Nacional	<ul style="list-style-type: none"> • Pandemia Covid 19. • Contaminación.
La Verdad (Las diez noticias más leídas del año, 30 de diciembre de 2020)	2020	Regional	<ul style="list-style-type: none"> • Pandemia Covid 19. • Accidente aéreo en La Manga.
Gazteiz Hoy (Las noticias más leídas de 2020, más allá de la pandemia, 26 de diciembre de 2020)	2020	Provincial	<ul style="list-style-type: none"> • Pandemia Covid 19. • Okupación en Olarizu. • Asesinato en Gamarra.
Vozpopuli (Sierra, 31 de diciembre de 2019)	2019	Nacional	<ul style="list-style-type: none"> • Incidentes en Cataluña por el “procés” • Caso de violación grupal de “La Manada”
La Verdad (Las diez noticias más leídas del año, 30 de diciembre de 2019)	2019	Regional	<ul style="list-style-type: none"> • Accidente aéreo en el Mar Menor. • Inundaciones del temporal Dana. • Accidente múltiple de tráfico en Alcantarilla. • Inundaciones del río Segura. • Tormentas en toda la Región.
Granada Hoy (Gómez-Mira, 25 de diciembre de 2019)	2019	Provincial	<ul style="list-style-type: none"> • Alerta sanitaria por listeriosis en la carne mechada. • Alerta sanitaria por Omeprazol defectuoso. • Guardia de seguridad apuñalado. • Operación policial antidroga “Cake”
BBC Mundo (Las 10 notas más leídas en BBC Mundo en 2018, 29 de diciembre de 2018)	2018	Internacional	<ul style="list-style-type: none"> • Guerra en Siria. • Caravanas de migrantes en América. • Violencia de género. • Asesino en serie: El “monstruo de Ecatepec”
El Periódico (Estas son las noticias más leídas del 2018, 29 de diciembre de 2018)	2018	Regional	<ul style="list-style-type: none"> • Rescate en la cueva de los niños tailandeses. • Desaparición y asesinato del niño Gabriel. • Caso de violación grupal de “La Manada”
Faro de Vigo (La actualidad de 2018 a través de las 10 noticias más leídas de FARO, 31 de diciembre de 2018)	2018	Provincial	<ul style="list-style-type: none"> • La explosión de la pirotecnia de Páramos. • Asesinato de Diana Quer. • Cuatro fallecidos en un accidente de tráfico.

Para completar el análisis, hemos analizado las diez búsquedas de noticias más consultadas en el buscador Google a nivel mundial y en España en los mismos años que la tabla anterior; 2018, 2019 y 2020, de las que hemos seleccionado tres relacionadas con nuestro ámbito de estudio, que adjuntamos indicando su orden original en el ranking de Google Trends:

Tabla 2
Noticias más buscadas entre 2018 y 2020

Medio	Año	Ámbito	Eventos
Google Trends	2020	Internacional	1/10 Coronavirus. 3/10 Tensión EEUU-Irán. 4/10 Mega explosión en Beirut.
Google Trends	2020	España	1/10 Coronavirus. 2/10 ¿Por qué la gente compra papel higiénico? 4/10 ¿Cuándo se acaba el estado de alarma?
Google Trends	2019	Internacional	4/10 Huracán Dorian. 8/10 Incendio Notre Dame de Paris. 9/10 Tifón Hagibis
Google Trends	2019	España	2/10 Incendio Notre Dame de Paris. 5/10 Inundaciones por la tormenta Dana. 9/10 Alerta sanitaria por Listeriosis.
Google Trends	2018	Internacional	2/10 Huracán Florence 6/10 Huracán Michael 8/10 Tiroteo en Florida
Google Trends	2018	España	7/10 Brexit. 9/10 Alerta sanitaria por sarna. 10/10 Violación grupal de “la Manada”

Fuente: Datos consultados el 19 de marzo de 2021 en Google Trends: <https://trends.google.es/>

En las últimas décadas, ha habido un aumento en la percepción del riesgo, que se debe en gran medida a la rapidez con que se difunde la información. Las noticias pueden llegar a cualquier parte del mundo en cuestión de segundos, lo que ha llevado a cambios en las actitudes de las personas. La transformación social en las sociedades desarrolladas ha creado nuevos riesgos y peligros, y los medios de comunicación han tenido un papel importante en la percepción de estos riesgos. Hay dos factores principales que explican el interés en estos riesgos:

“Los que comprende aquellos que son desconocidos para las personas afectadas, desconocidos por la ciencia, nuevos, involuntarios y con efecto lento coma Y un segundo factor, que tenga consecuencias fatales, espantosas, catastróficas para las generaciones futuras. Los miedos de la sociedad y sus demandas de intervención de reducción de riesgos están más influenciados por el segundo factor que por el primero” (Gil, 2003, p. 151).

III. 3. PSICOSOCIOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN Y EMERGENCIAS

Uno de los puntos fundamentales a tener en cuenta cuando comunicamos en situaciones de emergencia, es la psicología de la audiencia objetivo. Recordamos que ya en la introducción hicimos mención del concepto *sociedad del riesgo* del autor alemán Ulrich Beck (1986). Desde la publicación del autor alemán, han sido varios los investigadores que han continuado analizando el posible impacto psicosocial en términos de riesgo de nuestra sociedad industrial.

Sin embargo, aunque parece obvio que el desarrollo tecnológico actual ha creado nuevos y preocupantes riesgos para la sociedad, hay una tendencia imperante a pensar que las emergencias ocurrirán en lugares lejanos y remotos y no nos afectarán a nosotros o a nuestros seres queridos. Así lo cree también la psicóloga María Patricia Acinas, experta en psicología de urgencias, emergencias y catástrofes. Establece que *“las situaciones de emergencia se pueden producir de manera inesperada; ninguna persona cree que le vaya a suceder nada en el lugar en el que vives, a ella o las personas cercanas; pero las emergencias ocurren y nos afectan a todos de manera directa o indirecta”* (Acinas, 2007, pp. 303-321)

El cambio en nuestro modelo productivo ha traído múltiples beneficios sociales, pero igualmente ha creado nuevos riesgos y potenciales situaciones de emergencia que la población puede llegar a sufrir. Actualmente vivimos gran parte de la población del mundo desarrollado en ciudades superpobladas a rodeadas de instalaciones industriales potencialmente peligrosas. Este contexto obliga a las instituciones públicas a desarrollar de manera preventiva mecanismos que protejan a los ciudadanos de estos nuevos riesgos, así como establecer mecanismos de información y comunicación pública. Con el objetivo de desarrollar los mensajes adecuados y utilizar las técnicas y canales más eficientes, se debe tener en cuenta los aspectos psicosociales de la ciudadanía objetivo. Dada la complejidad de esta materia, es necesario incorporar transversalmente profesionales de diferentes ámbitos. Por ello, el estudio de la gestión de la información ante emergencias y riesgos colectivos no solo ha sido investigado desde el ámbito de expertos en materia de comunicación, sino también desde otros ámbitos y especialidades como la psicología.

No obstante, las últimas innovaciones tecnológicas no son las únicas amenazas a las que se enfrenta la humanidad. La historia del ser humano se caracteriza por la sucesión constante de eventos catastróficos tanto de origen natural como de origen humano. Estamos hablando de desastres naturales, de guerras o de cualquier clase de incidente o emergencia derivado de la propia actividad humana. dependiendo de las dimensiones del evento y de su naturaleza, se han llegado a producir a lo largo de la historia cambios en los sistemas políticos, alteraciones de los órdenes sociales, repercusiones demográficas, etc. Tanto en el pasado, como en la actualidad, cuando las emergencias acontecen los ciudadanos ven su rutina y el equilibrio de sus sistemas alterados y en riesgo, lo que puede

alterar el comportamiento humano y su estabilidad social y psicológica. Para sufrir esta situación no hace falta ser una víctima directa del suceso, sino que un suceso remoto puede llegar a afectar la dimensión psicoemocional de las personas. Cuando la persona afectada por esta situación no consigue recuperar la estabilidad psicoemocional previa al incidente, podría ser necesario la intervención externa de profesionales especializados en la atención psicológica. En este ámbito, la comunicación preventiva y reactiva de riesgos y emergencias tiene un papel importante en tres fases: preparar a las comunidades mejorando su resiliencia psicoemocional, ayudar al mantenimiento del equilibrio psíquico de los ciudadanos durante la emergencia y contribuir a la recuperación psicoemocional después del fenómeno adverso.

“La comunicación de riesgos es un proceso interactivo de intercambio de información y de opiniones entre individuos, grupos e instituciones, que a menudo implica mensajes múltiples sobre la naturaleza del riesgo y otros mensajes, no estrictamente sobre el riesgo, los cuales expresan preocupaciones, opiniones o reacciones a los mensajes de riesgos o a las disposiciones legales o institucionales de gestión del riesgo” (National Research Council, 1989, pp. 20-21).

Por este motivo, además de los profesionales en psicología, son muchos los actores intervinientes en las tareas de prevención y atención en emergencias que pueden contribuir a la fortaleza, preservación y recuperación del equilibrio psicoemocional. Marcelino Yagüe Cabrerizo, del Colegio Oficial de Psicólogos de Valencia, explica lo siguiente:

“En ocasiones, serán los profesionales de la psicología realicen las tareas correspondientes. No obstante, se propugna el que los que actúan en hechos traumáticos, aparte de su preparación específica sobre el trabajo que ha de realizar, sean bomberos, trabajadores sociales, sanitarios, fuerzas de seguridad, gestores de la emergencia, voluntarios, etc., dispongan de recursos, técnicas y habilidades de tipo psicológico, que acompañen a su quehacer propio, atendiendo de forma más global las necesidades que los afectados tienen, tanto si son víctimas directas como indirectas. Se trataría de conseguir que, sin ser psicólogos, estos intervinientes pongan en marcha unos primeros auxilios psicológicos, una forma de hacer, que reduzca en lo posible las alteraciones psico-emocionales con las que se van a encontrar. Su trabajo y forma de llevarlo adelante debe servir de refugio, ayuda y consuelo a personas que no conocen, poniendo en marcha roles no habituales, con alta exigencia personal y profesional” (Aguiló, et al., 2006, p. 104).

Si bien es cierto que este profesional de la psicología se refiere exclusivamente a los intervinientes directos en la propia emergencia, la lógica que aplica consideramos que se pueda extrapolar a otros intervinientes en la emergencia, como podría ser el caso de los CCIE 1-1-2. Estos servicios, fundamentales como puerta de entrada para las víctimas de sucesos disruptivos indeseados, también podrían ser los primeros intervinientes para la prestación de los primeros auxilios psicológicos. Además, los departamentos de comunicación de estos centros deben ser sensibles y empáticos a las necesidades psicosociales tanto de los comunicantes que acceden al servicio a través del NUE 1-1-2,

como de familiares en búsqueda de información o los propios compañeros que están interviniendo en el terreno en tiempo real y que también pueden ser víctimas psicológicas.

Por todo ello, consideramos que los CCIE 1-1-2 pueden desempeñar roles importantes en materia de intervención psicosocial en emergencias a múltiples niveles y que sus estrategias de comunicación pública del riesgo de la emergencia deben contemplar el aspecto psicológico de usuarios e intervinientes.

Otro elemento a considerar es el cambio en la percepción ciudadana sobre los riesgos, así como del papel que hipotéticamente podrían jugar los medios de comunicación en la variación de esta percepción:

“Hay que tener en cuenta el tipo de sociedad hacia la que caminamos, donde la inmediatez permite cubrir cada incidente en tiempo real y donde las emergencias ocupan cada vez más páginas en los diarios. El estrés, las prisas y los constantes cambios está provocando una sociedad hiperalarmada donde cualquier pequeño incidente que se salga de lo normal (pequeñas lluvias, nieve, niebla, conatos de incendios...) provoca un interés desmesurado por parte de los medios que convierten los fenómenos meteorológicos en catástrofes” (Aguiló, et al., 2006, p. 153).

Y es que el volumen de información disponible también es relevante para la opinión pública para evaluar las amenazas: *“la gente tiende a evaluar la probabilidad asociada al riesgo según la cantidad información que reciba. La percepción un riesgo está determinada por la cantidad de la cobertura informativa y la intensidad o la fuerza de esta información”* (Wahlberg y Sjoberg, 2000, pp. 31-50).

Lo cierto acerca de la comunicación en emergencias donde el riesgo, ya sea percibido o efectivo, es que en el momento de una calamidad se convierte en la experiencia central del individuo y por tanto el modo mediante el cual se comunica es crítico. Por ello, *“frente a situaciones de crisis, recurrentemente los intereses de la política, las presiones por parte de la opinión pública, la poca adecuación de las estrategias comunicativas de las instituciones, la distancia entre la simplificación de los medios de comunicación y la necesidad de transmitir seguridad compiten para intentar alterar la percepción del evento”* (Manfredi, 2015, p. 25).

“Algunos riesgos, juzgados como limitados por parte de los expertos, alcanzan elevadas cuotas de interés para una comunidad (amplificación del riesgo) y, viceversa, como otros riesgos juzgados por los expertos como graves sin embargo no atraen la atención del público” (Pidgeon et al., 2003).

Y esto es importante porque las instituciones deben esforzarse para que la percepción de la emergencia en la ciudadanía facilite su gestión y minimice los riesgos. Marina Benito, del Gabinete de Prensa del 1-1-2 de la Comunidad Valenciana” advierte que *“la falta de cotejo de las informaciones, unidas a la tendencia a la exageración convierte las informaciones, más que en noticias, en caricaturas de la realidad”* (Aguiló, et al., 2006, p. 143).

A este respecto, otros autores como Javier Revuelta Blanco (1995) coinciden en la mejora que representa disponer de una población debidamente informada en cuanto a la capacidad de resiliencia y respuesta ante emergencias. Y no solamente por el hecho de disponer de información útil en un momento determinado, sino también por la confianza que se establece entre el gestor de la emergencia y el ciudadano, como bálsamo contra el pánico que en ocasiones se produce como reacción adaptativa ante las emergencias.

“Language is a virus” (Burroughs, 2014).

Y es que precisamente este es uno de los aspectos psicosociales que preocupa frecuentemente a las instituciones públicas y que es altamente dependiente de la comunicación: es el concepto del pánico como conducta masiva. La ciudadanía de frente a un riesgo o una amenaza, si consideran que no puede gestionarla o evitarla reaccionará de manera natural huyendo de ella por todos sus medios. Sin embargo, otras personas desbordadas por el miedo y las circunstancias verán condicionada gravemente su capacidad reflexiva y de tomar decisiones.

En cualquier caso, la comunicación de crisis tiene que potenciar que los individuos y sociedades afronten los riesgos y emergencias de forma resolutiva. El miedo es legítimo ante situaciones de crisis indeseadas, pero no controlado y gestionado a través de una apropiada comunicación de crisis puede ser devastador:

“Es necesaria una sensibilidad común y difundida, porque el problema del miedo puede convertirse en locura cuando llega a la terapia de la paradoja, pero sin embargo puede ser también un sentimiento de gran utilidad para el hombre, para permitirle dar respuestas adecuadas para sentirse protegido. En caso contrario nace aquello que llamamos el miedo del miedo, que puede ser completamente imaginario, pero también tremendo y convertir al hombre en un ser incapaz de reaccionar” (Andreoli, 1994, p. 29).

Cualquiera de estas circunstancias puede llevar a la toma de decisiones equivocadas, decisiones que por desgracia y de manera frecuente consecuencias mucho más graves que las propias amenazas que intentaban evitar. *“Desafortunadamente, la situación es esta: los miedos crean las emociones, y las emociones son la base de todas las estupideces que se han cometido y que se podrían hacer”* (Ippolito, 1994, p. 117).

I. **Psicosociología en emergencias**

“*Emergencia*” es un término polisémico que solo ha sido asociado recientemente a la psicología, con el objetivo de identificar y definir un ámbito particular de investigación, práctica y aplicación. Es fundamental por lo tanto clarificar el marco contextual al que nos referimos al afrontar la emergencia para evitar equivocaciones y malentendidos, que pueden constituir un límite importante no sobre el plano conceptual sino también sobre su vertiente operativa (Comunello et al., 2014, p. 87). Otros autores distinguen los diversos contextos en los cuales este término se utiliza, así como las diferentes connotaciones que asume. Desde la psicología la definen de la siguiente forma:

“Una situación interactiva caracterizada por la presencia de una amenaza, de una rápida solicitud de activación y de toma de decisiones, de la percepción de una improvisada desproporción entre necesidades y capacidades de respuesta potenciales activables mediante los recursos inmediatamente disponibles, en un clima emotivo coherente.

[...] La psicología de emergencias es la suma de conocimientos y técnicas útiles para comprender y apoyar a los individuos y las comunidades que afrontan eventos potencialmente destructivos, antes, durante y después de que se manifiesten” (Sbattella, 2009).

La psicociología de las emergencias tiene como punto de referencia las personas afectadas por una catástrofe, un luto, un trauma, etc. Pero también tiene en cuenta los propios profesionales que intervienen en la resolución de esta y en la asistencia a las víctimas, puesto que también están en contacto con la situación desestabilizante y sus consecuencias. Ambos colectivos experimentan sentimientos de impotencia, angustia, ansiedad o desesperación. Tiene el objetivo de ocuparse de reacciones normales de individuos normales ante experiencias anormales o extremas. “*La psicología de la emergencia resumen una serie de medidas a adoptar, lo antes posible, en circunstancias de experiencias trágicas, con el objetivo de evitar las potenciales repercusiones detectables a largo plazo*” (De Felice y Colaninno, 2003). Por su parte, otros autores afirman que el papel del psicólogo en contextos de emergencia es comprender cómo las personas perciben la emergencia, cuáles son sus reacciones psicológicas que pueden aparecer y los posibles comportamientos relacionados, para estudiar las modalidades de intervención más indicadas para las diferentes situaciones (Axia, 2006).

El interés creciente en la psicología de la emergencia, y la mayor inversión en términos de energías y recursos, por las consecuencias psicológicas de las emergencias está unido a un profundo cambio cultural y aproximativo producido en los inicios de los años 90. Este aspecto se ha visto reflejado claramente por ejemplo en el ámbito de la asistencia humanitaria, donde las misiones internacionales han pasado de centrarse estrictamente en el punto de vista médico con el objetivo de *salud para todos*, hacia un objetivo más global dirigido hacia “*la consecución del bienestar psicofísico de las personas*” (Young, 2002).

Algunos autores, buscando la analogía con la intervención humanitaria dividida en las clásicas tres fases de asistencia, recuperación y rehabilitación proponen subdividir la intervención psicológica tras la aparición de una emergencia en otras tantas fases temporales, que requieran una tipología de actuación diversa (Caffo et al., 2010):

1. Fase de emergencia: las primeras intervenciones inmediatamente después de la emergencia tienen como objetivo principal realizar una evaluación del contexto operativo y un análisis de las necesidades psicológicas. Habitualmente durante el traslado al lugar del incidente ya se recogen informaciones sobre la población, el territorio, los servicios locales o las instituciones involucradas. La función principal de esta fase es dar a conocer la propia presencia de las asistencias de psicología en emergencias, combatiendo la sensación de abandono, ofreciendo apoyo y asistencia especializada.
2. Fase posterior a la emergencia: ocupa la mayor parte del tiempo comprendido entre el día siguiente a la emergencia y finaliza entre la octava y duodécima semana, en función del tipo de incidente. Durante este se dan informaciones sobre las reacciones psicológicas ante eventos traumáticos, facilitando la comprensión y gestión de lo que sucede, reformulando necesidades e identificando situaciones de riesgo. Se dirigen tanto a la población como a los servicios de emergencia. Destaca en particular el rol de mediación y de promoción en la creación de redes entre los intervinientes institucionales, las asociaciones involucradas y los recursos locales.
3. Fase de restablecimiento: Inicia a partir de la octava o duodécima semana tras la emergencia (dependiendo del tipo de incidente) y prevé proyectos de intervención a largo plazo, con el objetivo de volver a una situación de normalidad y buscando una superación gradual de la situación de emergencia. Constante actividad de monitorización para controlar el desarrollo de la situación en el tiempo y el apoyo a las estructuras territoriales que heredarán la gestión de las víctimas.

Los destinatarios de la intervención psicológica en emergencias no solamente son los supervivientes, sino también los intervinientes, así como la propia comunidad y las instituciones involucradas. Por lo tanto, podemos reagrupar de forma esquemática las diferentes personas que pueden verse afectadas por una situación de emergencia en seis categorías (Taylor y Frazer, 1982, pp. 4-12):

1. Víctimas de primer orden:
Personas directamente expuestas en gran medida al desastre con grave riesgo para la vida, integridad física y/o pérdidas materiales importantes o significativas.
2. Víctimas de segundo orden: Familiares, allegados, amigos o compañeros de las víctimas primarias. Incluso aunque estén lejos, pero les ha llegado la información sobre lo ocurrido.
3. Víctimas de tercer orden: Aquellas que intervienen en tareas de rescate y asistencia y en los trabajos de rehabilitación.
4. Víctimas de cuarto orden: La comunidad o grupos sociales de afectados por diversos motivos, por identificación o proximidad física o psicológica.
5. Víctimas de quinto orden: Personas emocionalmente vulnerables y que pierden el control ante una situación catastrófica, por estar cerca o ser conscientes de ello.

6. Víctimas de sexto orden: Engloba varios tipos: Aquellas que, por suerte o cualquier otra causa, no han sido ni primarias ni secundarias. Por ejemplo, compañero que ha cambiado el turno con alguno que ha sido víctima directa, quien no tomó el avión en el que tenía que haber hecho el vuelo y que se ha estrellado, etc.

Durante la fase de planificación de la propia estrategia de gestión en general de los riesgos psicosociales, y de comunicación en particular, Moyano y Trujillo destacan el papel de la psicología como elemento de análisis y fuente de aporte de medidas de mitigación por lo que respecta al impacto emocional y perceptivo. Defienden la capacidad de esta disciplina para aportar *“avances relativos al conocimiento de los factores moduladores del estrés, la comunicación de malas noticias, la gestión conductual en diferentes contextos, los primeros auxilios psicológicos o la evaluación e intervención ante diferentes tipos de riesgos”* (Moyano y Trujillo, 2016, p. 45).

Entre estos riesgos encontramos el miedo como una emoción fundamental, cuya gestión es extremadamente delicada. Sentir miedo demasiado poco puede llevar a no reconocer situaciones de peligro, pero un miedo excesivo puede conllevar a un bloqueo de la capacidad de reacción o reaccionar de forma inadecuada, poniendo en riesgo en ambos casos la propia supervivencia del individuo. *“Frente a situaciones de emergencia, la mayor parte de las personas permanece desorientada e incluso bloqueada, o exhibe comportamientos inútiles, olvidando que un alejamiento rápido del peligro sería una opción sabia”* (Manfredi, 2015, p.32).

Además, el miedo y el pánico son fenómenos susceptibles de contagio, donde la comunicación juega un rol importante como catalizador. En 2014 investigadores de la *Cornell University* y del *Core Data Science Team* de Facebook realizaron un estudio basado sobre el filtrado del valor en términos de positividad o negatividad de las noticias exhibidas sobre los muros de una muestra de usuarios. Concluyeron que *“incluso la propagación de las emociones de una persona a otra puede seguir dinámicas similares a las de un contagio sanitario o informático”* (Kramer et al., 2014, pp. 8788-8790).

Esta disciplina estudia el comportamiento individual, grupal y comunitario en situaciones de crisis y se preocupa de todas aquellas intervenciones clínicas y sociales necesarias en caso de eventos catastróficos o traumáticos. Para abordarlos de forma adecuada, la intervención psicológica en situaciones de emergencia no se refiere exclusivamente a una única dimensión de la psicología, sino que implica diferentes ramas de esta, de las que se destaca la psicología clínica, cognitiva, social, de la comunicación, ambiental y de comunidad. *“Todas estas disciplinas tienen que ser contextualizadas y aplicadas a cada situación específica. Se trata por lo tanto de una composición polifónica en la que cada uno de los elementos ofrece su propia contribución armonizándose con los demás, sin perder sus propias peculiaridades”* (Comunello et al., 2014, p. 90).

Ante los diferentes factores que influyen en la psicología en emergencias, parece razonable fortalecer las capacidades comunicativas de aquellas personas que desarrollan funciones de portavocía e información tanto en entidades públicas como privadas. Como en cualquier actividad de comunicación, conocer en detalle las particularidades de la audiencia es fundamental a la hora de planificar los mensajes que se quieren emitir, así como durante la selección de los canales de divulgación de las informaciones. María Patricia Acinas también considera fundamental mejorar la coordinación interinstitucional durante la gestión de la emergencia, así como recordar a los responsables de gestionar la emergencia que *proporcionar información de manera previa a la crisis tiene un efecto positivo en la gestión informativa de la misma, así como en la confianza y credibilidad de la población hacia el emisor de los mensajes* (Acinas, 2007, pp. 303-321). Respecto a la gestión de la información pública ante crisis sanitarias, Emilio Moreno Millán afirma que:

“Es fundamental, en un entorno democrático, para demostrar la transparencia y credibilidad del sistema ante los riesgos, durante el posible acontecimiento adverso y tras su resolución. Es un mecanismo de seguridad de obligado cumplimiento por parte de [...] las diferentes Administraciones sanitarias del Estado. También es un elemento trascendental, para transmitir a la ciudadanía los mensajes suficientes y necesarios sobre los múltiples momentos de la evolución de un evento complejo [...], para procurar tranquilizar y mantener la confianza de esa responsabilidad. Es en estas circunstancias cuando verdaderamente se comprueba la efectividad y la calidad de una Administración de recursos de salud (Moreno, 2008, p. 122).

Sin embargo, una dificultad que consideramos importante a la hora de establecer esa relación fundamental de credibilidad y de confianza entre las instituciones de gestión de emergencias y la ciudadanía es la ausencia de referentes públicos. En la actualidad, los responsables políticos que, según los planes de emergencias y de Protección Civil, deberían ponerse al frente de la gestión de la emergencia y erigirse por lo tanto en el punto de referencia para los ciudadanos, suelen sufrir una alta rotación por diferentes motivos, lo que limita establecer una relación duradera de confianza con la ciudadanía.

Además, para garantizar la confianza de los ciudadanos y fomentar su participación colaborativa con los CCIE 1-1-2, es necesario reforzar el conocimiento del servicio, pero también responder operativamente a sus necesidades. Es notorio que el paulatino aumento en el conocimiento generalizado del NUE 1-1-2 por la ciudadanía ha conllevado un progresivo aumento en las llamadas entrantes al servicio, intrínsecamente relacionado con la fidelización de los ciudadanos.

“La fidelización se produce por dos principales motivos: el primero de ellos es la rapidez en la respuesta telefónica, y el segundo, es la respuesta profesional de todos los servicios operativos que resuelven las situaciones de emergencia en la que se encuentran los ciudadanos. En resumen, todo ciudadano con una emergencia y que haya sido bien atendido en el teléfono 1-1-2 memoriza dicho número, lo difunde a sus conocidos y el servicio va adquiriendo el prestigio que en la actualidad tiene” (Aguiló, et al., 2006, p. 19).

Como veremos más adelante, a este hecho se añade la circunstancia de que el marco legislativo actual que regula la comunicación institucional no favorece la profesionalización y permanencia de las personas responsables de la gestión informativa, especialmente ante emergencias. Por lo tanto, nos encontramos ante una situación donde la ciudadanía ante una emergencia no dispone de un referente político en el cargo el tiempo suficiente como para asegurar generar una relación de confianza y credibilidad, y no se dispone probablemente de los mejores profesionales de la comunicación en emergencias. La situación más habitual sería que al frente de la zona afectada por una emergencia la ciudadanía se encuentre como referente desde un tiempo relativamente limitado un político sin formación académica en gestión de crisis encargado de la dirección del plan de emergencias. Además, éste sería asistido por su responsable de comunicación institucional de libre designación, al que le presuponemos un tiempo en el cargo y unas competencias académicas relacionadas con el puesto también limitadas.

Es comprensible por lo tanto considerar que estas circunstancias no favorecerán a la creación de una relación estable de confianza y de colaboración entre el gobernante y el gobernado que beneficien a una mejor respuesta ante la emergencia. Ángel Peiró llega a la conclusión de que la falta de competencias del personal de la función pública responsable de informar fue una de las razones detrás de las distorsiones informativas que ocurrieron durante la catástrofe del terremoto de Lorca, citando este hecho como un ejemplo real:

“[...] la inexistencia de planes de comunicación que regulen su gestión en estas situaciones, suelen ser consecuencia de la breve permanencia y poca continuidad de los DIRCOM¹ correspondientes a los órganos de comunicación. [...] Los DIRCOM suelen dedicarse a la difusión institucional de la imagen pública y los intereses políticos de la Autoridad que les ha dado el puesto de trabajo, o sea, campañas de autobombo, descuidando la auténtica labor de informar. Función que únicamente es retomada en momentos de catástrofe o emergencia obligados por la situación en que se ven envueltos los políticos de los que dependen” (Ibáñez, 2015, p. 485).

Es por tanto fundamental conocer los diferentes factores psicosociales de la comunicación en emergencias y las posibles reacciones de la población objetivo, al igual que establecer una clara distinción entre la comunicación política y propagandística de los gobernantes y la función informativa pública de las instituciones, así como de disponer de profesionales cuantitativa y cualitativamente adecuados y con continuidad temporal. La suma de estos elementos permitirá fortalecer las relaciones de confianza, solidaridad y colaboración necesarias para garantizar las capacidades de respuesta efectiva ante emergencias de una población determinada.

¹ Directores de Comunicación.

II. La comunicación y el vínculo entre Gobernante y Gobernado

Dada por tanto la importancia de la comunicación en emergencias, las entidades gestoras de las mismas deben demostrar una actitud proactiva, planificando preventivamente la tipología de mensajes y metodología de divulgación, sin esperar a la llegada de una crisis que provoque una toma de decisiones precipitada y no planificada. Javier Revuelta resalta la importancia de que, en toda comunicación, el sentido último de la información producida viene determinado por cómo se transmite el mensaje más que por el contenido explícito. Por ello estima que es la mejor forma de lograr que se consolide un vínculo entre la población, los intervinientes y entre sus propios miembros (Revuelta, J., 1995, p. 41).

Para evitar que este vínculo se cree de manera precipitada y descontrolada durante el curso de una emergencia, es recomendable realizar simulaciones periódicas que vayan construyendo de forma progresiva y planificada una relación eficaz y consolidada entre los gestores de la emergencia y los potenciales afectados. Pese a que algunas personas puedan pensar que los simulacros familiarizan y relajan en demasía a la población ante la posible emergencia, consideramos que los beneficios son mayores, puesto que refuerzan los comportamientos positivos que deben seguir y recuerdan la existencia del riesgo, aumentando su concienciación y colaboración con las autoridades. Los simulacros contribuyen a la formación en materia de autoprotección de la ciudadanía, y una sociedad más formada es una sociedad más resiliente, lo que la situará en una mejor posición para afrontar posibles amenazas.

A este respecto Moyano y Trujillo añaden la importancia de contribuir preventivamente a la mejora de las capacidades de resistencia de las poblaciones que potencialmente pueden ser víctimas de una emergencia:

“La relevancia de la formación previa para dotar a las personas y a las comunidades de los recursos personales de afrontamiento para minimizar posibles crisis y, en definitiva, ser más resistentes ante la adversidad” (Moyano y Trujillo, 2016, p. 45).

Según María Patricia Acinas (2007), proporcionar información a la población acerca de las características del riesgo disminuirá la posibilidad de que las personas malinterpreten la amenaza y tomen decisiones equivocadas sobre cómo actuar, particularmente ante emergencias prolongadas. De igual forma, esta profesional de la psicología y de las emergencias coincide con Javier Revuelta (1995) en la importancia de compartir información entre el gobernante y el gobernado ante situaciones de emergencia, pues considera que afianza la confianza entre ambos.

Como comentábamos previamente, solo a través de un estrecho vínculo entre las agencias encargadas de gestionar la emergencia y los ciudadanos afectados, se garantizará una vuelta a la normalidad lo antes posible y con el menor número de daños materiales y personales. Sin embargo, a pesar de que operativamente se han logrado grandes avances

desde la creación de los Centros Coordinadores Integrales de Emergencias de emergencias, sigue siendo un reto identificar, definir y planificar la información que se debe transmitir a las partes implicadas.

“Queda todavía la asignatura pendiente de prestar una mayor atención a qué hacer y qué información dar en situaciones de catástrofe, de múltiples víctimas u otras similares, es decir, los aspectos psico-sociales de información a la población en emergencias masivas y catástrofes” (Muñoz y Álvarez, 2000, p. 42).

En este sentido coinciden con Acinas, quien resalta su importancia porque *“en estas situaciones una decisión acertada en cuanto a qué decir o hacer, puede tener consecuencias favorables tanto a nivel de gestión como de percepción de atención por parte de las personas afectadas” (Acinas, 2007)*

III. Percepción de información en la opinión pública

En cuanto a la opinión de la sociedad sobre la información que recibe, la mayoría de las personas siente que no está bien informada sobre cuestiones de emergencias y protección civil. Un 65% de los encuestados considera que no recibe información adecuada sobre riesgos y emergencias, y que no está al tanto de los planes de la administración pública para activar medidas de prevención (Sorribes, 2012). Este autor sugiere emular soluciones probadas en otros países que facilitan la comprensión de las informaciones emitidas por las instituciones. Por ejemplo, ante alertas meteorológicas por fenómenos adversos, sugiere simplificar la información para mejorar su asimilación y comprensión, con la adaptación de los avisos a sistemas de colores en detrimento de complejos acrónimos.

“La mezcla de la implicación y de la reflexividad en los discursos (genéricos, hegemónicos y canónicos) sobre las quiebras del acontecer se pretende que los sujetos entiendan y se sientan concernidos ante nuevos peligros; pero también obedece a que incluso los niveles más altos de reflexividad, los riesgos no son controlables en su totalidad, a pesar de estar sometidos a una estrecha vigilancia y control científicos” (Lozano, 2009, p. 17).

Es importante reconocer la importancia de los medios de comunicación en la explicación de los riesgos, considerando que la percepción del riesgo es una experiencia subjetiva y su interpretación puede variar. Esto implica que el concepto de riesgo es algo construido y determinado socialmente, en gran medida por los medios de comunicación e Internet. (Comunello, et al, 2016, p. 12).

La reacción de los usuarios italianos en Twitter® ante un terremoto también nos muestra su uso como herramienta de apoyo emocional ante el riesgo. En la zona roja prevalece la publicación de informaciones de primera mano y *tweets* geolocalizados o que informan sobre los efectos. Esto indica una función de testimonio: inicialmente tras el temblor se aprecia un deseo ciudadano de compartir información de primera mano. Pero, la presencia de publicaciones irónicas o emotivas traslada el deseo colectivo de afrontar la situación adversa a través de Twitter®, una especie de apoyo emocional (Alcázar, 2013, p. 29).

En algunos casos, la percepción del riesgo no siempre contribuye a resolver emergencias. Según Alcázar (2013), en el caso del Huracán Katrina y su impacto en Estados Unidos y Nueva Orleans, las personas no creían que estarían afectadas y no evacuaron debido a que confiaban en los medios oficiales, a pesar de las advertencias del peligro y la necesidad de evacuación.

“[...] Este caso es un claro ejemplo de una falsa percepción del riesgo real. La administración no fue capaz de transmitir, a través de los medios de comunicación, la auténtica dimensión del riesgo, siendo el riesgo percibido mucho menor al real [...]” (Ayala-Carcedo y Olcina, 2002, p. 1512).

En línea con lo expuesto previamente, el contenido no es la única característica clave que identifica principalmente la percepción de la comunicación institucional a través de las redes sociales digitales. Más bien se caracterizan por la sutil mezcla de contenido y estilo de interacción con los usuarios, tal y como sugiere la comparación realizada entre los perfiles de Twitter® de las policías de Londres y de Manchester (Denef, et al., 2013, pp. 3471-3480). Tras el suceso de unos importantes disturbios violentos se desarrolló una investigación comparativa entre ambas cuentas oficiales. Mientras el estilo de la cuenta oficial de la Policía Metropolitana de Londres adoptaba un estilo utilitarista e instrumental, la Policía de Manchester optó por un enfoque expresivo. Podemos ver en este contraste entre una institución tratando de mantener su prerrogativa como fuente de información oficial en un enfoque de comunicación descendente e incluso directivo (top-down), y el estilo conversatorio adoptado por la Policía de Manchester, que el uso institucional de las redes sociales digitales se haya ante un cambio largamente esperado respecto a la cultura de las instituciones.

“Nuestro estudio muestra cuán dispares son los patrones de adopción y uso de Twitter® que emergen durante las crisis y proporciona una primera indicación de los efectos que generan sobre la imagen y la relación con el público. Elegir una estrategia instrumental frente a una expresiva puede conducir a diferentes relaciones entre la policía y el público. Dada la dependencia de la policía de la cooperación pública, esta elección puede afectar al rendimiento de la policía a corto y largo plazo” (Denef, et al., 2013, pp. 3471-3480).

Mileti por su parte, describe los mecanismos de toma de decisiones y el comportamiento ciudadano durante y después de un desastre de la siguiente forma:

“[...] la decisión de medidas a tomar para responder a una advertencia de peligro es un proceso con varias etapas: (1) escuchar la advertencia, (2) creer que la advertencia es creíble, (3) confirmar que la amenaza existe, (4) personalizar la advertencia y confirmar que otros están prestando atención, (5) determinar si se necesita una acción de protección, (6) determinar si la protección es factible, y (7) determinar qué acción protectora adoptar y después actuar” (Mileti, 1999).

En cualquier caso, José Luis Piñuel explica que la conciencia y percepción, tanto de la continuidad, como de los cambios que pueden desencadenar situaciones de riesgo o emergencias, y por consiguiente situaciones de crisis ante las vulnerabilidades preexistentes, depende de cuáles sean los niveles de implicación en la actividad, así como de cuál sea el capital cognitivo de que se dispone sobre la previsión de cambios (Mercado y Márquez, 2016, p. 75). Es muy interesante la vinculación que hacen entre el capital cognitivo, la capacidad de previsión y la percepción, especialmente refiriéndonos a la comunicación en emergencias.

Respecto a los factores contribuyentes a este capital cognitivo, Piñuel señala los siguientes elementos:

- Conciencia y percepción de la continuidad.
- Conciencia y percepción de los cambios.
- Conciencia y percepción de las vulnerabilidades.
- Conciencia y percepción de la afectación de la emergencia en las actividades.
- Capital cognitivo disponible sobre la previsión de cambios.

Para comprender mejor los términos utilizados por José Luis Piñuel, especialmente los “*márgenes de previsión*” y “*percepción de acontecimientos*”, propone el siguiente clarificador ejemplo:

“Imaginemos por un momento una carretera que discurre a lo largo de un amplio campo bordeado por una colina cubierta por un bosque de arbolado frondoso, del cual salen llamas de fuego bajas y una intensa humareda.

a) *Un sujeto A, ajeno a la zona, transita por primera vez por la carretera paralela al campo, y es la primera vez además que ve fuego y humo en un bosque. Desconoce tanto el contexto como lo que está ocurriendo.*

b) *El sujeto B es un vecino de la zona, que ya en el pasado había visto fuego en ese campo y ese bosque, y había escuchado en el bar del pueblo que alguna vez habían sido agricultores quemando rastrojos. Pero desconoce en realidad qué está ocurriendo.*

c) *El sujeto C, además de ser vecino de la zona, es miembro de la brigada de bomberos comarcal y conocedor de que su brigada en el día de hoy tenía que quemar los rastrojos que invadían el cortafuegos forestal, una actividad prevista dentro del plan de mantenimiento quinquenal.*

a) *La primera persona que ha pasado por el lugar, al desconocer la zona ni la causalidad del hecho, no siente inquietud por lo ocurrido. No ha visto ese escenario en otro estado ni dispone de un vínculo estrecho, lo que no le permite ser conocedor de la magnitud de la quiebra de la continuidad.*

b) *La segunda persona, vecina de la zona y habituada a circular por esa carretera y ese escenario, si aprecia claramente una quiebra de la continuidad. No sabe exactamente qué es lo que ha ocurrido, pero es consciente de la anormalidad del hecho que está presenciando. Sin embargo, al estar vinculado a la zona, siente inquietud, piensa en el pasado hechos similares que hubieran podido ocurrir, y acudirá seguramente al bar del pueblo para comentar lo sucedido.*

c) *La tercera persona conocía que ese escenario se iba a producir en ese día, por lo que además de no sorprenderse ni inquietarse por lo que observa, siente alivio y satisfacción profesional al interpretar que su brigada ha cumplido los plazos previstos y que, gracias a ese cortafuego bien mantenido, el bosque estará más seguro este verano. Se alegra al comprobar que se da la continuidad de las actividades previstas” (Mercado y Márquez, 2016, p. 76).*

Piñuel utiliza este ejemplo para ilustrar cómo la cantidad de conocimiento disponible afecta a cómo percibimos los eventos. Además, explica que la forma en que percibimos los eventos influye en cómo reaccionamos al entorno y que nuestras reacciones varían en función del nivel de implicación que las personas tienen con ese entorno donde ocurren los eventos.

Sin embargo, un elemento importante en la percepción de la información es el miedo. *“La realidad emergente produce tanta incertidumbre que rápidamente genera miedo compartido hacia un futuro desconocido. Los medios conocen bien esta posibilidad y están predestinados por deformación a propagarla”* (Gil, 2003). Sin embargo, Altheide realizó un estudio sobre el uso del término *miedo* en los medios de comunicación de Estados Unidos y concluyó que la sociedad industrial se ha transformado en una sociedad del riesgo, donde la comunicación se enfoca en la vigilancia, el control y la prevención. Los medios de comunicación han cambiado su enfoque hacia productos informativos que no se basan en la objetividad informativa o en entrevistas, lo que ha llevado a la amplificación del *miedo* y su incorporación en el lenguaje utilizado. Estos hechos responden a una nueva orientación que han sufrido los medios, que han transformado en parte la orientación periodística hacia el *“infotainment”*, término anglosajón que une la palabra *information* y *entertainment* (información y entretenimiento). Esta nueva orientación enfoca el periodismo hacia una vertiente en la cual el *miedo* ocupa un papel central (Altheide, 2002).

A pesar de que los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en las sociedades democráticas, no pueden evitar estar sujetos al sistema capitalista y a la presión de generar impacto para atraer a la audiencia tanto en programas de entretenimiento como en los informativos:

“Los medios de comunicación constituyen la columna vertebral de la democracia moderna. Los medios son un canal fundamental en los procesos democráticos. La libertad de prensa es aclamada como una pieza fundamental de la democracia, pero lamentablemente la prensa no es libre. Ésta no está controlada ni por la consciencia de los periodistas y los editores ni por ninguna organización escogida democráticamente, sino por los mecanismos ineludibles de la economía de mercado” (Fog, 2002).

A pesar de que el miedo siempre ha sido parte de nuestra experiencia humana, en la actualidad se presenta de manera distinta debido a la rápida y directa difusión de información a través de los medios de comunicación, especialmente los digitales. Es importante distinguir entre el miedo, que es una emoción, y el riesgo, que es una evaluación cognitiva que señala la posibilidad de peligro. Sin embargo, la sociedad actual está expuesta diariamente a una amplificación constante de la alerta de riesgo debido al gran número de medios de comunicación y su presencia en el espacio público.

IV. Riesgos psicosociales, reputación y confianza

Todo este trabajo de planificación sobre qué hacer preventiva reactivamente ante una emergencia desde el punto de vista comunicativo y psicosocial buscan ofrecer el mejor servicio al ciudadano y evitar posibles errores y equívocos. Es muy humano sufrir el miedo a equivocarse, pero esto puede llevar en un momento dado a un determinado gestor de emergencias a la inseguridad y la inacción, con tal de no cometer posibles errores en su gestión. Sin embargo, queremos destacar que una organización que haya cometido errores puede usarlos en su beneficio y mantener o incluso mejorar su reputación y prestigio institucional de cara a la ciudadanía, si es capaz de gestionar adecuadamente la situación. En este sentido, Julio César Guerrero y José Pedro Marfil Medina realizaron un estudio sobre la gestión de la comunicación, en el ámbito político, y emplear el perdón como mecanismo para restaurar la imagen pública. Louise Mullany, Karen Grainger y Sandra Harris también consideran que *el discurso del perdón es un campo complejo atañe no solo ya el discurso político y a la oratoria sino también la relaciones interpersonales y hábitos sociales y culturales* (Harris, 2006). Según lo expresado, se destaca que la evaluación de la situación previa a una crisis es subjetiva, pues no depende solo de si se cometió una ofensa, sino de si existe un público que se sienta afectado por lo sucedido. Asimismo, se enfatiza que los medios de comunicación tienen un papel relevante al difundir las disculpas públicas de los políticos en una crisis, lo que los convierte en moldeadores de opinión.

“El discurso del perdón puede ser una estrategia de restauración de imagen positiva en un contexto de crisis ya que muestran una preocupación de la parte ofensora por la parte ofendida y su voluntad de restablecer la cordialidad en las relaciones. Los nuevos modelos de liderazgo, en los que se demanda mayor transparencia, empatía y honestidad favorecen que los ofensores consideren el perdón como una estrategia más favorable que la negación o el silencio” (Herrero y Marfil, 2016, p. 370).

Y es que admitir los propios errores, incluso antes de haberlos podido corregir, puede servir para convencer a la audiencia de modificar su comportamiento, de poder influenciar:

“Admitir que se ha cometido un error es el paso más difícil y el más importante. Hasta que no aceptemos nuestra responsabilidad, ¿cómo podemos aprender de nuestros errores, usarlos para seguir adelante y animar a otros a confiar en nosotros? Para abandonar el camino del fracaso continuo, una persona primero debe pronunciar las dos palabras más difíciles: ‘Me equivoqué’. Hay que abrir los ojos, admitir los propios errores y aceptar la total y completa responsabilidad de las acciones y actitudes equivocadas” (Carnegie, 2018, p. 251).

Cuando usamos términos como confianza o imagen positiva al referirnos a aspectos que se establecen en la relación entre las instituciones públicas y la ciudadanía durante la gestión de una emergencia, nos referimos también a la reputación o el prestigio institucional. A modo de resumen de la importancia e implicaciones que ostentan conceptos como la reputación o la fiabilidad, en una publicación del *Corporate Excellence Centre For Reputation Leadership* y el Real Instituto Elcano se define el concepto de la economía de la reputación. Aunque aplicado a organizaciones más amplias como países u entidades supranacionales, podemos extrapolarlo a nuestro objeto de estudio. Este texto menciona cómo la percepción que tienen los ciudadanos de una administración pública o de un país puede influir en sus decisiones. La reputación es un valor intangible que puede condicionar los comportamientos de los consumidores o ciudadanos, y en el caso de los países, puede tener un impacto en diversas áreas. Fernando Prado sostiene que los países también tienen su propia reputación y que ésta puede afectar su imagen y la forma en que son percibidos por otros países o por su población:

“Por un lado, tiene un innegable efecto económico al potenciar las exportaciones, la captación de inversión y talento, los niveles de consumo o la atracción turística. Y por otro, influye en la credibilidad de las instituciones del país, el respeto a sus líderes, su rol en la comunidad global o los resultados de su diplomacia pública”
(Prado, et al., 2012, p.4).

En lo que se refiere a nuestro ámbito, al igual que las empresas y los países, las entidades públicas responsables de gestionar emergencias tienen su propia reputación e influye en diferentes áreas. El hecho de que la entidad goce de una buena reputación fomentará los comportamientos favorables, positivos y colaborativos de la ciudadanía antes durante y después de la emergencia. Una entidad con buena reputación a su vez conseguirá que los ciudadanos aumenten su credibilidad hacia las informaciones emitidas por parte de esta, la confianza en sus líderes y mejorará la capacidad de resiliencia de la colectividad.

No en pocas ocasiones, como también Acinas afirma, se escuchado que ofrecer información en emergencias puede ser contraproducente, pudiendo contribuir a generar situaciones de pánico que agraven la situación. Sin embargo, solamente a través de información de calidad y de un estrecho vínculo y colaboración entre las instituciones y la ciudadanía se pueden aumentar las capacidades de resiliencia, para afrontar los riesgos de manera adecuada y evitar conductas desadaptativas de las personas damnificadas.

Retomando el argumento de las posibles víctimas de estos riesgos psicosociales, debemos considerar que no son todos iguales ni homogéneos, tanto por las situaciones que han tenido que vivir, como por su contexto previo o sus capacidades personales. Hemos considerado interesante incorporar una categorización de los damnificados psicosociales que propone Marcelino Yagüe Cabrerizo, del Colegio Oficial de Psicólogos de Valencia, quien destaca que todas las personas, independientemente de lo que hayan experimentado, tienen dos factores que influirán en su capacidad para enfrentar la adversidad: la resiliencia y la vulnerabilidad. La capacidad de superar y recuperarse de las dificultades, y la sensibilidad ante los hechos y a la facilidad para sentirse afectado por ellos.

No obstante, algunos servicios ya ofrecen a la ciudadanía atención psicosocial en emergencias desde los CCIE 1-1-2. El Director de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco explica que en situaciones graves como Incidentes con Múltiples Víctimas (IMV) o Incidentes de Extrema Violencia (IEV) pueden activarse procedimientos críticos, como el Procedimiento de atención psicosocial a víctimas y familiares:

“Con objeto de garantizar la asistencia a las víctimas y a sus familiares [...] establece las acciones a realizar en caso de que las personas afectadas por una emergencia del tipo IMV, requieran información y/o atención psicosocial. Es decir, que las necesidades que se han generado, debido al incidente ocurrido, requieran una respuesta coordinada multidisciplinar que atienda todos los aspectos, desde la gestión de la información hasta el apoyo emocional con un enfoque preventivo tanto en lo social como en lo psicológico” (Anitua, 2021, p. 38).

Dentro del ámbito de la psicología en emergencias, es importante conocer los factores que inciden sobre las diferentes respuestas que podemos encontrar en la ciudadanía. Conociendo estos factores, los responsables de preparar a los ciudadanos y gestionar las emergencias, podrán adecuar planes específicos que respondan directamente a las particularidades de la sociedad afectada por la crisis. Factores que afectan no solamente a los efectos que generan los mensajes emitidos en situaciones de emergencia, sino que también deben conocerse para seleccionar los canales más apropiados que deben utilizarse. Otros expertos en psicología de emergencias como Fernando Amador Muñoz afirman que, *a pesar de disponerse de múltiples canales de comunicación e información facilitados por las nuevas redes sociales digitales e Internet, todavía queda mucho por avanzar en los aspectos psicosociales de la información* (Muñoz, 2000, pp. 371-377). En cualquier caso, es positivo y de utilidad proporcionar información a las poblaciones afectadas por una potencial emergencia con relación a los riesgos que pueden materializarse, las actitudes preventivas recomendadas y aquellas acciones a evitar con el fin de no agravar los efectos adversos de la crisis.

Cómo gestionemos el flujo de la información, cuándo comuniquemos, como seleccionemos las audiencias y los canales de difusión y qué información demos repercutirán en la percepción de los ciudadanos sobre los gestores de la emergencia y sobre su evolución, pudiéndose traducir y reflejarse en distintos comportamientos positivos o negativos, de ahí su importancia. Por ello como a los esfuerzos en materia de comunicación de los gestores de la emergencia deben enfocarse en la potenciación de los comportamientos positivos y en la neutralización o minimización de los comportamientos negativos.

III. 4. DEFINICIÓN DEL MENSAJE

Una de las claves de cualquier proceso comunicativo en general, y ante emergencias en particular es la definición del mensaje. *“Los contenidos son el corazón palpitante de la información”* (Pira y Altinier, 2018, p. 33). Acertar con el mensaje que se desea transmitir a la ciudadanía facilitará una percepción favorable a la institución emitente de la información y fomentará la cooperación pública para la resolución de la emergencia (Luecke, 2005).

“El valle de la ambigüedad es la zona en la que caen las informaciones tardías, inútiles o demasiado complejas. A esta misma zona pertenecen todas aquellas noticias transmitidas con el único objetivo de garantizar altos niveles de espectáculo y un fuerte impacto emocional: es conocido que quien se aventure en dicha zona, solo lo hace por necesidad, asumiendo el fundado riesgo de la incomprensión, o, peor aún, de la repulsión o de la inquietud” (Annalee Newitz, 2013).

Los mensajes deben definirse de tal forma que transmitan información contextualizada para ser comprendida por la población general. Comunicar a un público no especializado conlleva elaborar mensajes a relevantes, que eviten perderse en los detalles metodológicos o que ofrezcan informaciones parciales. También deben evitar terminología técnica mediante el uso de un lenguaje comprensible, a pesar de que en ocasiones traten informaciones a priori técnicas. Mensajes que expliquen con claridad la naturaleza, el origen y el modo en el cual las informaciones que transmiten pueden influenciar en posibles decisiones o conclusiones. Si para ello los mensajes deben utilizar ocasionalmente términos numéricos o estadísticos, deben evitar el uso extensivo de decimales y fórmulas complejas que puedan sobrecargar de información al destinatario:

“Una alerta eficaz debe contener información específica acerca de la naturaleza, la ubicación, la orientación, el tiempo y la fuente del peligro o riesgo [...] proporcionando de esta manera una descripción sintética del desastre con el fin de afrontar la ambigüedad que puede originarse en las personas afectadas por el peligro. [...] Un mensaje de advertencia tiene que ser específico, consistente, preciso, cierto y claro” (Sorensen, 2000, p. 121).

Como principio general, suele ser responsabilidad de los directores de los planes de emergencias o responsables de la gestión del incidente definir los mensajes. Encontramos evidencias de ello, por ejemplo, en el Plan de protección civil de Cataluña (PROCICAT). En él se definen las siguientes funciones básicas del Director del Plan y Comité de Dirección:

“Determinar y coordinar, a través del Gabinete de Información de este Plan, la información a dar a la población directamente afectada, así como su forma de difusión. Concretamente, hacer la supervisión y dar el visto bueno a los datos que el Gabinete de Información del Plan suministrarán a los medios de comunicación social”

y a las entidades de las diferentes administraciones. Esta será la información oficial sobre la emergencia” (Consejería de Interior del Gobierno de Cataluña, 2017).

También el Plan Territorial de Emergencia Municipal del Ayuntamiento de Madrid (PEMAM) prevé que sea el Director del PEMAM quien determine en cada momento y en cada nivel de emergencia, el tipo, contenido y alcance de la información a transmitir. Por su parte, *el gabinete de prensa de Emergencias Madrid, a través del gabinete de comunicación del CECOP será el responsable de mantener la coordinación de éste con los medios de comunicación* (Ayuntamiento de Madrid, 2014, p. 30).

En un artículo acerca de la crisis del Ébola en España en 2014, Juan Pablo Micaletto Belda y Luis Gallardo Vera concluyen que la comparecencia institucional de la ministra de sanidad de España presentó errores de gestión comunicativa. Además, durante la interacción con los periodistas se generaron confusiones y contradicciones, lo que llevó a algunos periodistas a percibir las respuestas como mentiras. También se destacó que algunas preguntas no fueron contestadas y no se asumió ninguna responsabilidad. A pesar de que la rápida convocatoria de la rueda de prensa fue un acierto, los errores cometidos no permitieron transmitir una imagen de transparencia, diligencia y control de la situación a la ciudadanía.

De su artículo también se desprende la negativa recepción de los mensajes difundidos por el Gobierno ante la prensa. La improvisación, la falta de una clara portavocía única, la ausencia de un mensaje coherente y el silencio ante algunas de las preguntas de los periodistas, se tradujeron en una desaprobación mediática y en la consecuente crisis reputacional institucional:

“[...] La construcción y la difusión de los mensajes que se emitieron en la comparecencia no fueron atendidas con la cautela precisa. [...] En consecuencia, el tratamiento negativo recibido de las declaraciones institucionales por parte de los periódicos fue coherente con el no seguimiento de los principios tácticos para la gestión adecuada de la comunicación en crisis institucionales” (Micaletto y Gallardo, 2015, p. 108).

En nuestro caso, los mensajes emitidos en contextos de emergencia no deben esconder potenciales riesgos o amenazas, sino exponer los resultados y sus limitaciones de forma ilustrativa, debiendo acompañarse si fuese necesario de imágenes, graficas o ilustraciones.

“La calidad de las informaciones, la transparencia, la simplicidad y la coherencia del mensaje, así como la capacidad de comprender los temores de la población son elementos esenciales para comunicar el riesgo de forma eficaz. En caso de incertidumbre es mejor explicar las incertezas sobre el argumento en cuestión. se debe evitar un comportamiento excesivamente protector, uno de los errores más comunes en la comunicación del riesgo, así como un excesivo alarmismo sobre riesgos irreales” (WHO, 2013, p. 54).

Con el paso del tiempo los mensajes se han ido configurando y codificando siempre de forma más detallada, en lo que hoy denominamos axiomas de la comunicación. Podemos encontrar algunos de ellos sintetizados en una investigación realizada por la escuela de Palo Alto (Watzlawick, et al., 1971):

- En cualquier tipo de interacción entre personas es imposible no comunicar.
- En cualquier comunicación existe una metacomunicación que regula las relaciones entre quien está comunicando.
- La variación de los flujos comunicativos es regulada por la puntuación utilizada por los sujetos comunicantes.
- Las comunicaciones pueden ser analógicas y/o digitales.
- Las comunicaciones pueden ser simétricas, donde las personas que comunican están en el mismo nivel; y/o complementarias, donde los sujetos que comunican no están en el mismo nivel.

Para definir nuestros mensajes debemos considerar también la diversidad de audiencias que pretendemos alcanzar. Es básico adecuar nuestros mensajes a los perfiles de los receptores, sus características singulares, sus intereses y expectativas.

“La comunicación en emergencias es un proceso interactivo de intercambio de informaciones y opiniones entre individuos, grupos e instituciones, entre sujetos involucrados en relación a la valoración y a la gestión de un riesgo para la salud. Personas con intereses frecuentemente diferentes, roles diversos y percepciones dispares [...]” (Gray, et al., 1999).

Por este motivo, en la comunicación social es imprescindible considerar al destinatario de las informaciones como un “locutor” Esto significa pasar del concepto del receptor pasivo de la información, entendido como *target* (objetivo) o incluso víctima, a un sujeto activo, interactivo y dialogante, con repercusiones importantes en términos de elaboración del mensaje y de las modalidades de uso (Bistagnino y Castellano, 2018).

Pero igualmente importante al perfil de las audiencias para el diseño de los mensajes, es conocer el perfil de los comunicadores de las instituciones públicas, puesto que el emisor también puede estar condicionado por factores intrínsecos. Un estudio analizó las prácticas comunicativas mediante redes sociales digitales entre gestores de emergencia europeos. Se consideraron en este estudio tanto el uso a nivel personal (teniendo en consideración las características socio demográficas del personal) como el uso a nivel organizacional. Los datos afirmaron la correlación existente entre la edad y el género de los empleados destinados a las emergencias y el uso de sus redes sociales digitales. Se observó que las mujeres y los empleados más jóvenes son más propensas al uso de las redes sociales digitales respecto a los hombres. A nivel organizacional, las instituciones de emergencias europeas utilizar los medios sociales principalmente para difundir los siguientes mensajes (Reuter, et al., 2016, p. 103):

- 1) Transmitir alertas, consejos y recomendaciones a los ciudadanos sobre cómo prevenir emergencias y desastres
- 2) Diseminar consejos y recomendaciones sobre cómo comportarse durante una emergencia, así como cómo coordinar la ayuda de los voluntarios
- 3) Compartir información resumida o informes a los ciudadanos después de la emergencia
- 4) Coordinar las actividades de recuperación

Por ello es importante identificar bajo el perfil fenomenológico qué códigos, qué lenguajes, qué canales y contextos pueden favorecer la transmisión de mensajes. Sobre todo, si pensamos a la fluidez de las actuales formas de comunicación: abiertas, híbridas, de naturaleza procesal, ricas de contaminación y adaptables a diferentes ámbitos, contextos y dimensiones de intervención, transferibles sobre diversos dispositivos de visualización e interacción.

“En este escenario - que a su vez encuentra múltiples definiciones: multimedial, crossmedial, multimodal, etc... - aun considerando la excepcional cantidad de productos y canales comunicativos como un recurso fundamental, no se puede sin embargo ignorar la dificultad que se deriva de la gestión de los lenguajes relativos y en la definición de un sistema de uso” (Bistagnino y Castellano, 2018, p. 11).

Esta situación compleja viene posteriormente alimentada por la dimensión temporal de la comunicación contemporánea, que cada vez más parece una comunicación sin solución de continuidad. Bistagnino y Castellano afirman que, en este contexto multiforme, en términos mediáticos y, por ende, lingüísticos, el usuario de la comunicación parece en cierta forma esperarse comunicaciones declinadas en una gama de soportes y códigos (textuales, visuales, audiovisuales, etc...) que interaccionen según jerarquías precisas y cronológicas de información o viceversa, incluso de forma libre, simplemente reforzando el mensaje a través de la reiteración. La idea de comunicación continua, en cierta forma comporta también la idea de transformación continua, que se convierte en una parte necesaria en la eficacia del mensaje: proponiendo actualizaciones en términos de información, produciendo efectos emocionales, activando el efecto “pasapalabra” (especialmente en la comunicación online) con los consiguientes y deseados reflejos en términos de potenciar el aprovechamiento y el uso.

En la Figura 1 podemos observar el uso actual de las redes sociales digitales gestionadas por los servicios de emergencias europeos:

Figura 1

Uso actual de las redes sociales digitales por los servicios de emergencias.

Fig. 9. Current use of social media by emergency services (Q9).

Fuente: (Reuter, et al., 2016, p. 102)

En cualquier caso, el objetivo durante una situación de emergencia debería ser modular el mensaje de alarma de forma que se adecúe el riesgo percibido por la población afectada a el riesgo efectivo. Por ello influyen entre las competencias de quienes se ocupan de la comunicación en las emergencias todas las estrategias enfocadas a contener la emotividad, reducir la ambigüedad y guiar los comportamientos de las poblaciones involucradas, puesto que la correcta percepción de una calamidad (estado de sensibilización) determina el consenso (estado de confianza); además un correcto enfoque comunicativo debería preceder los eventos catastróficos y respaldar en la fase post-emergencia objetivos a largo plazo.

Dentro de esta óptica de definición y adecuación del mensaje ante situaciones de emergencia, Giancarlo Manfredi (2015, p. 27) ha identificado una serie de principios que deberían ser considerados:

- **Especificidad:** Un buen mensaje de alerta debe ser suficientemente claro y específico sobre la zona interesada, sobre las cosas que las personas deberían hacer, sobre el tipo de riesgo, sobre cuánto tiempo las personas deben aplicar las acciones de protección y sobre las fuentes de los mensajes. No siempre será posible alcanzar el nivel deseado sobre todos estos puntos, dado que existen siempre áreas de incertidumbre o elementos desconocidos. En estos casos, mejor que ser poco claros es preferible declarar sobre qué puntos no es posible ser más precisos.
- **Coherencia:** Un mensaje debe ser coherente, incluso dentro de la relación con otros mensajes. En la mayor parte de los casos las incoherencias entre los mensajes que se van sucediendo durante una emergencia se deben a la mayor información que se va poseyendo sobre el riesgo o amenaza en cuestión, que puede estar disponible en

cualquier momento y aumentar o disminuir las informaciones previas. En estos casos la coherencia de los mensajes se alcanza simplemente haciendo referencia a aquello que se ha dicho previamente y a cómo la situación ha cambiado, además de los motivos que han llevado a ese cambio.

- **Certeza:** El mensaje debe ser cierto, aun cuando las condiciones sean inciertas. A pesar de lo paradójico de esta afirmación, si por ejemplo existe la duda sobre la posibilidad de que se produzca un evento, es mejor afirmar que no hay ningún modo para asegurarse de su advenimiento, pero que igualmente se ha preferido actuar como si fuese a ocurrir con certeza.
- **Claridad:** Las palabras del mensaje deben ser simples y comprensibles para todos.
- **Precisión:** La precisión es fundamental para conseguir que las personas no comiencen a pensar que se está silenciando a tergiversando lo sucedido. Este peligro, que conlleva a una pérdida de credibilidad y confianza por parte del emisor de las informaciones, se supera enriqueciendo los comunicados con todas las informaciones necesarias. Precisión y exactitud implican también la ausencia de errores banales, cuya presencia puede inducir a considerar posible cometer errores sobre asuntos más importantes.

Con el objetivo de profundizar en nuestro estudio y trasladarlo del ámbito teórico al operacional, hemos identificado investigaciones sobre los mensajes empleados en contextos de emergencias. Uno investigó los mensajes en Twitter® por parte de las instituciones durante unos incendios forestales en Colorado (EUA). Concretamente muestra controversias o contradicciones con la idea general de que un enfoque basado en el diálogo o la bidireccionalidad es aquello que realmente falta en la comunicación institucional. En particular se refiere al hecho de que los mensajes redactados con el imperativo aumentan la su impacto y divulgación. También revela que el número de seguidores de una cuenta institucional es vital para garantizar el aumento de la transmisión serial de los mensajes (Sutton, et al., 2014, p. 767). Por ello, podemos concluir que las estrategias de comunicación institucional deberían desarrollar actividades de creación de redes (*networking*), basadas principalmente en el diálogo con ciudadanos, comunidades y colaboradores con el objetivo de fortalecer su eficacia comunicativa.

Tras los atentados con bombas durante el Maratón de Boston, se analizaron los mensajes publicados por las organizaciones de atención de emergencias y resaltaron algunas diferencias con el estudio mencionado previamente. El disponer de una cuenta institucional popular y con múltiples seguidores no es un criterio exclusivo para determinar el éxito de un mensaje. Este estudio demostró cómo algunos actores locales de menor entidad desempeñaron un papel fundamental para fidelizar la atención de la audiencia, mediante la publicación de mensajes para combatir el terrorismo y fomentar la colaboración ciudadana.

“Es necesario que los comunicadores digitales de servicios de gestión de emergencias dediquen atención al contenido del mensaje, así como a la coordinación de la creación de redes y estrategias que amplifiquen los mensajes claves a una audiencia más amplia” (Sutton, et al., 2014, p. 619).

I. Planificación, valor agregado y mapeo

Además de todo lo expuesto previamente, para que la comunicación saliente desde las entidades de gestión de emergencias sea demandada y apreciada por las audiencias, el factor clave es crear valor. Es fundamental durante la elaboración de los mensajes ofrecerles contenidos, servicios e innovación, sin limitarse a los mecanismos clásicos de información. El motivo principal es que en la actualidad los ciudadanos se informan por sí mismos y, en algunos casos, son ellos mismos los productores de determinadas informaciones (que podrían ser incluso interesantes para la gestión de una emergencia).

Para conseguir dar ese valor añadido a los mensajes, la comunicación de emergencias no debe ser improvisada. Por el contrario, debe gestionarse a través de una planificación preventiva y esquemas operativos precisos. Actualmente existe un debate entre analistas y estudiosos sobre la utilidad de crear procedimientos y check-list estandarizados que deban ser seguidos minuciosamente durante el estallido de una emergencia o por lo contrario crear esquemas no excesivamente rígidos y adaptables a contextos caóticos o complejos como las emergencias o los desastres (Coombs, et al, 2011). Sin embargo, más allá de este debate sí que hemos apreciado características compartidas de los mensajes (Glik, 2007, pp. 33-54), independientemente del tipo de emergencia que se esté afrontando:

- Fuente y mensaje: la respuesta positiva de las personas a un mensaje de alarma aumenta cuando la fuente es creíble y el mensaje es específico, coherente y utiliza términos familiares a los destinatarios de la comunicación. Alarmas genéricas y vagas conllevan a las personas a no actuar, mientras que informaciones precisas y detalladas acarrearán una percepción del peligro más alta y aumentan las posibilidades de que el público asuma un comportamiento activo y positivo.
- Claridad respecto a la gravedad de la situación. Las personas involucradas o interesadas deben ser informadas y no anestesiadas (Aguirre, 2005), pp. 121-129).
- Tener en cuenta el estado de ánimo de las personas involucradas en una emergencia.
- Considerar los aspectos sociales. Entre las condiciones que influirán en la recepción de la información sobre la emergencia, no debe olvidarse la dimensión social y relacional de los individuos afectados por la emergencia. Personas relativamente aisladas, con pocos recursos sociales a disposición, podrían tener menores probabilidades de recibir los mensajes de la emergencia o ser menos capaces de prestar atención a los desarrollos e informaciones sobre el evento (Lindell y Ronald, 2003).

Mapeo de los Mensajes

La Agencia de Protección al Medioambiente de Estados Unidos define el mapeo de los mensajes (Message Map) como una técnica que permite estructurar de manera jerárquica las respuestas a preguntas y preocupaciones que se anticipan de diferentes audiencias (v. gr., medios de comunicación, ciudadanos, empresas y otros grupos de interés) ante situaciones de desastre, crisis o situaciones de alarma. un buen sistema de mapeo de mensajes debe aportar claridad y soluciones ante situaciones de elevado estrés, preocupación o carga emocional (Estados Unidos, 2007, p. 15).

Los principales objetivos de este método son:

1. Formar e informar al público.
2. Construir y mantener un sistema de credibilidad y confianza entre el público general y las autoridades durante las crisis.
3. Crear un clima de toma de decisiones y diálogo entre el público y las instituciones.

Este sistema puede implementarse mediante el uso de una plantilla con tres niveles de información:

4. El primer nivel identifica la audiencia del mapeo, así como las preguntas o inquietudes que pretende abordar.
5. El segundo nivel del mapeo contiene tres mensajes clave relacionados con la situación. Estos mensajes clave pueden servir como guías para una rueda de prensa o que deben contener los mensajes enviados a los medios de comunicación.
6. El tercer nivel contiene la información de apoyo para los tres mensajes clave. La información amplifica los mensajes clave y proporciona datos y detalles adicionales.

Este sistema puede contribuir a los servicios de emergencia y al NUE 1-1-2 brindando orientación tanto a las autoridades como a las partes interesadas en una situación de alto estrés. Fomenta los mensajes unificados, claros y concisos y minimiza las posibilidades de equívocos, omisiones de información o generación de desinformación o confusión. Los mensajes clave y la información de apoyo organizada jerárquicamente brindan puntos de conversación que un portavoz puede seguir en orden de importancia. Además, permite a los departamentos de comunicación de instituciones trabajar preventivamente sobre posibles amenazas y crisis, desarrollando los mensajes y probándolos a través de simulacros, grupos focales y encuestas (Estados Unidos, 2007, p. 18).

Como conclusión, dado que el número de ciudadanos que utilizan las redes sociales digitales está destinado a incrementarse exponencialmente, consideramos más necesario que nunca adelantarnos a los posibles escenarios (v. gr., aplicando metodologías como el *Mapeo de los Mensajes*), mejorar nuestro conocimiento sobre la interacción de los mensajes y las necesidades y comportamientos de las audiencias de la comunicación “*top-down*” (desde las instituciones hacia los ciudadanos) y *bottom-up* (desde el ciudadano hacia la institución). Es necesario comprender las formas en las cuales el contenido de un

mensaje de alerta interacciona con el estilo, la semántica, el contexto social o físico en el cual se recibe el mensaje y las formas y dinámicas de uso por parte de los ciudadanos de cada plataforma específica. Esto permitirá seleccionar los mejores mensajes, canales y herramientas para la divulgarlos a las audiencias definidas, así como habilitar una relación dialógica.

II. Uso de etiquetas digitales (# hashtags)

En la comunicación digital en general y en la de riesgos y emergencias en particular, el uso de etiquetas digitales (hashtags) es fundamental para ordenar las conversaciones y localizar los contenidos. Eligiendo adecuadamente las palabras clave, de forma específica para la emergencia en curso, mejoraremos la difusión, intercambio y compartición de informaciones relacionadas. Esto confirma la utilidad del uso de palabras clave codificadas ante emergencias, como herramientas que permiten a los usuarios producir información en “*formato legible por una máquina*” (Starbird y Stamberger, 2010, p. 3). A este respecto, la Agencia de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios propuso una “*estandarización proactiva de los hashtags*” (UNOCHA, 2014), con el objetivo de facilitar la recopilación de información por parte de los gestores de emergencias.

Entrando en el detalle, OCHA sugiere la adopción de un sistema basado en tres tipos de *hashtags* (UNOCHA, 2014, p. 7):

- El *hashtag* referido al título del desastre, que debería usarse para hablar sobre información relacionada con la emergencia concreta. Este título debería publicarse y difundirse, cuando sea posible, de forma oficial desde la predicción o detección de la posible emergencia.
- El *hashtag* para el reporte de información pública. El uso de este *hashtag* de recolección y señalación de información de público interés podría permitir a las agencias de gestión de emergencias recopilar información no urgente, pero de interés público (v. gr. interrupciones del suministro eléctrico, cortes de carreteras, puentes o infraestructuras colapsadas, daños en viviendas, desplazamientos de población, etc.). Este *hashtag* estaría relacionado con el paradigma de los “sensores humanos”, que ya explicaremos.
- Por último, el uso del *hashtag* de respuesta a emergencias. Esta palabra clave se debe utilizar para solicitar ayuda de emergencia, especialmente en casos cuando no sea posible solicitarla telefónicamente.

“[...] los hashtags codificados han demostrado ser un efectivo canal de comunicación con una gran cantidad de información intercambiada relacionada con actualizaciones sobre la situación emergente, como localización de amenazas, actualizaciones sobre inundaciones, reportes sobre daños o heridos, situación del transporte o de las carreteras, actualizaciones sobre meteorología o mensajes de confinamiento o evacuación” (Grasso y Crisci, 2016, p. 29).

III. 5. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE CRISIS Y EMERGENCIAS

Una vez que se ha analizado el derecho de la ciudadanía a la información y los aspectos psicosociales que influyen en la comunicación durante una crisis, es importante conocer cómo las instituciones públicas, que son las responsables principales de la gestión de situaciones de emergencia, abordan la comunicación en estas situaciones.

Hay una gran cantidad de información disponible sobre la comunicación de crisis, incluyendo manuales que detallan las mejores prácticas para enfrentar este tipo de situaciones de comunicación con éxito (Alcat, 2005), así como artículos que analizan casos específicos (Nespereira, 2014). Sin embargo, la mayoría están centrados en el ámbito de la empresa o de la política, pero sin profundizar en el contexto de emergencia pública (Abeler, et al., 2010, pp. 233-235). La mayor parte de estos estudios se centran de forma especial en el ámbito de las empresas y de cómo influye en su reputación y por tanto en sus resultados económicos el desarrollo de una estrategia de comunicación apropiada para afrontar una crisis reputacional. A lo largo de los capítulos previos intentamos realizar un esfuerzo por destacar la importancia de conceptos intangibles pero fundamentales en contextos generales, pero que cobran especialmente importancia ante situaciones de emergencia. Los riesgos de una comunicación pública deficiente pueden suponer desde el cambio brusco de estrategia comunicativa a crisis de gobiernos con ceses de ministros, como sucedió en España en 2014 durante la crisis del Ébola:

“La desaprobación mediática de la gestión comunicativa fue tal, que obligó al Gobierno de España a cambiar de estrategia de forma fulminante después de iniciada la crisis” (Micaletto y Gallardo, 2015, p. 107).

Es importante distinguir entre la comunicación de riesgos y otras formas de comunicación que, aunque puedan parecer similares, buscan objetivos diferentes. Por ejemplo, la información de crisis se enfoca en desarrollar protocolos de acción para situaciones planificadas y predefinidas, mientras que la comunicación de crisis se enfoca en las relaciones entre la comunicación empresarial y los medios de comunicación.

En el primer caso, la cuestión concierne a las organizaciones comunicativas y afecta la especialización periodística. Es importante desarrollar un periodismo de crisis responsable que pueda reaccionar adecuadamente ante situaciones de crisis a través de la información, las rutinas de producción y la práctica profesional. En el segundo caso, la comunicación de crisis es una área de la comunicación corporativa e institucional que actúa como eje para la defensa de la identidad institucional frente a los procesos de oferta y demanda de información (Farré, 2005, p. 104).

Muchos de los aspectos que pueden contribuir a una comunicación institucional ineficiente y a una posterior crisis reputacional están señalados en un artículo publicado por Fernando

Parrilla precisamente sobre la crisis del Ébola del 2014. Desde nuestro punto de vista, una vez consultada la bibliografía académica publicada sobre este hecho, ha quedado comprobado que aquella crisis de salud pública fue un claro ejemplo de crisis comunicativa institucional, donde el Gobierno de España sufrió una importante crisis reputacional y de confianza ciudadana:

“El Gobierno de España, en calidad de responsable máximo de la gestión de la crisis, realizó una gestión pésima porque actuó de forma precipitada, irresponsable y no planificada, comportándose de forma deshumana y actuando de forma prepotente (no estableció de manera inmediata ninguna de las medidas mínimas que recomienda cualquier manual de gestión de crisis sanitarias: portavoz único, cualificado y creíble; ofrecer toda la información disponible; establecer los tiempos; difundir mensajes unificados, simples y sencillos, reducir la alarma social, demostrar eficacia organizativa y establecer un gabinete de crisis). Pero su gestión también se puede considerar lamentable por todo aquello que el Gobierno no hizo: no informar, no asumir ninguna responsabilidad política y no reconocer los errores ni realizar autocrítica” (Parrilla, 2016, p. 37).

Este artículo se centra en analizar los errores de comunicación cometidos durante la crisis del Ébola en España. Los fallos de comunicación de las instituciones públicas provocaron una crisis de reputación que los medios de comunicación agravaron con información poco rigurosa y en ocasiones no contrastada, lo que aumentó la desinformación generalizada y la divulgación de información inexacta o falsa. Es importante destacar que una comunicación institucional de emergencia deficiente puede tener consecuencias desastrosas. A continuación, se presentarán algunos de los errores de comunicación más comunes identificados en situaciones de emergencia (Vanderford et al., 2007, pp. 9-25) (Sellnow y Seeger, 2013):

- Los mensajes contradictorios emitidos por diferentes expertos, debido principalmente a una falta de coordinación interinstitucional durante la comunicación o a una escasa capacidad informativa por parte de las agencias, provocan que los medios de comunicación deban completar estas informaciones con fuentes informativas externas.
- Precisión y exactitud del mensaje: cuanto más clara y precisa sea la información, más positiva será la respuesta a la emergencia. Por el contrario, los mensajes difusos o contradictorios podrían inducir a los receptores a minusvalorar el riesgo que están corriendo o a considerarse seguros ante cualquier amenaza.
- Lentitud en la publicación de informaciones. Este problema no es el único que provoca una percepción distorsionada sobre la emergencia en curso, sino que dejar espacios de vacío informativo y tiende a deteriorar progresivamente la legitimación de las fuentes institucionales por parte de los ciudadanos y de los medios de comunicación. Además, eventuales vacíos informativos pueden llenarse o sustituirse mediante desinformaciones, bulos, rumores, cotilleos o suposiciones que poco tienen que ver con la realidad. Esto aumenta las posibilidades de que un grupo social afectado por la emergencia reaccione más lentamente o en modo equivocado.

- La publicación de mensajes excesivamente optimistas. En ocasiones provocado por el deseo de evitar el pánico y de tener bajo control a la población para gestionar la emergencia de forma más cómoda, este error puede provocar consecuencias catastróficas: el público tiene que ser informado correctamente y evitar la desinformación. Por el contrario, si los mensajes tranquilizadores se descubriesen totalmente infundados respecto a la gravedad de la situación, aumentaría exponencial el riesgo de que la situación se descontrole.
- Comprensibilidad del mensaje. El lenguaje que se debe utilizar debe ser simple, preciso, sin tecnicismos o expresiones de carácter científico o acrónimos de difícil comprensión. Ya sean los medios de comunicación, como los propios ciudadanos receptores de estos mensajes, no siempre disponen del nivel de conocimientos y de profundidad necesaria para comprender muchos de los aspectos de una emergencia.
- Transparencia y la honestidad al ofrecer las informaciones. Dificultar el acceso a las informaciones o mantener un comportamiento reticente pueden provocar procesos de recogida de información de segunda mano sobre la causa del impacto o la naturaleza de la emergencia. Este proceso, en forma de cascada, pueda alimentar una progresiva desconfianza en las instituciones públicas.
- Difundir recomendaciones sin haber sido verificadas. Cuando las instituciones siguen un listado estandarizado de recomendaciones para las comunicaciones de emergencia, se corre el riesgo de mezclar mensajes útiles con otros fuera de contexto, por el mero hecho de que así está indicado en el procedimiento operativo. Pedir a la población acciones inútiles, poco comprensibles y que pueden hacer perder el tiempo a personas bajo estrés o en situación de peligro, aumentará su desafección hacia las instituciones.
- No perseguir los rumores. Dejar que las noticias falsas o los rumores sigan circulando de forma incontrolada puede provocar la propagación de un flujo de informaciones contradictorias y caóticas, lo que reduciría notablemente el impacto de los mensajes sobre la emergencia enviados por las instituciones.
- Ser la causa de los rumores. Una comunicación basada sobre mensajes vagos, poco claros o insignificantes provocará que los medios de comunicación tengan que buscarse fuentes de información alternativas y alimentar la difusión y el impacto de los mensajes provenientes de actores no institucionales.
- Carácter cíclico de la comunicación de emergencias. Para conseguir que el mensaje sea persuasivo o consiga generar respuestas positivas es necesario que sea repetido varias veces al día durante varios días de manera que alcanza un número amplio de sujetos y refuerce la importancia de las comunicaciones realizadas.
- Utilizar portavoces que no inspiran empatía o preocupación por la situación. Aunque es fundamental que los miembros de las instituciones ocupadas en la gestión de la emergencia sean eficaces y demuestran capacidades operativas en su trabajo, es necesario recordar que operan en contextos en los que habitualmente se han registrado víctimas y/o ingentes daños materiales.

Entre los errores más habituales en la comunicación pública de emergencias, destaca la necesidad de encontrar un punto de mediación entre las exigencias de las instituciones y las de otros actores comunicativos. Desde la fase inicial de la emergencia pueden surgir discrepancias en relación con los procesos comunicativos dirigidos hacia el público general. De forma precisa, autores como Marco Lombardi (2005) identifican al menos tres puntos críticos y tienen que ver con el factor tiempo, el conocimiento de la situación y la prioridad de las informaciones:

1. Los actores institucionales necesitan tiempo para poder recoger las informaciones, confeccionar un análisis de contexto claro, jerarquizar las comunicaciones principales y, después de haber construido el mensaje, ofrecer información a los medios de comunicación y al público en general.
2. Los medios de comunicación priorizan las informaciones de forma diferente en base sobre todo al tiempo, teniendo la necesidad de ofrecer rapidísimamente un esquema de la situación, dando menos importancia a la precisión y a la minuciosidad de las informaciones.
3. Los medios de comunicación actúan mediante dos perspectivas: la primera se observa durante el inicio de la emergencia, con la interrupción de la programación tradicional y una fuerte dependencia de las instituciones en relación con las primeras informaciones sobre el evento. Esta dependencia se irá atenuando cuando después de enviar al lugar de la emergencia corresponsales, dispondrán de información de primera mano por parte de testigos y expertos, agrandando la información relativa a la emergencia y sobre sus consecuencias. El segundo cambio de perspectiva sucede en el momento en el cual la emergencia ya no interesa tanto a los medios de comunicación y se produce un retorno paulatino hacia la programación original. En este caso, los medios de comunicación consideran haber cubierto en medida de lo posible el evento y de haber completado su función informativa, recuperando sus rutinas desde las que ofrecer actualizaciones.

Y es que elementos como el prestigio, la confianza o la reputación de una administración pública, empresa privada o colectividad durante la gestión de un riesgo puede influir notablemente en los resultados de dicha actuación. La variabilidad de estos elementos depende en primer lugar de la estrategia y las actividades que desplieguen las instituciones interesadas, pero también en gran medida de otros múltiples actores, como por ejemplo los medios de comunicación. Marina Benito Climent hizo la siguiente reflexión al respecto:

“Cuando se trata de catástrofes naturales o de terrorismo los medios no llegan nunca a un acuerdo sobre hasta dónde llega la información y dónde se separa ésta de lo morboso y lo truculento. Ante la falta de acuerdo se impone el todo vale y los medios, en nombre del derecho a la información, causan grandes perjuicios a los implicados en estos sucesos, atacando de frente su derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Tres derechos fundamentales de los ciudadanos recogidos en la Constitución Española y en la Europea” (Aguiló, et al., 2006, p. 148).

I. Riesgo reputacional

Estas ideas las encontramos en el estudio desarrollado por Miguel Ángel Vichique de Gasperín (2015), quien concluye que muchas instituciones no disponen de una cultura asentada en relación con la importancia del riesgo reputacional (entendido como una potencial amenaza a la reputación, credibilidad, autoridad, confianza o imagen, entre otros, que forman el patrimonio institucional de una organización), tendiendo a minusvalorar los conceptos intangibles que mencionábamos previamente. Esto las sitúa en una peor predisposición para afrontar situaciones inesperadas, o cómo es el motivo de nuestra investigación, potenciales a riesgos o emergencias (De-Gasperín, 2015, p. 625).

En este sentido, posiblemente las instituciones públicas disponen de una mayor concienciación respecto al riesgo reputacional, puesto que se encuentran constantemente en la situación de tener que demostrar a la ciudadanía su valía y buen hacer. Además, la constante presión de la opinión pública y de los medios de comunicación los lleva a disponer de estructuras comunicativas dedicadas prácticamente a la comunicación institucional, propaganda y conjura del riesgo reputacional.

“Los medios de comunicación no siempre cumplen con su cometido de informar, formar y entretener, pero, más allá de estos principios, sí que es cierto que gracias a éstos se producen tomas de decisiones por parte de los poderes públicos que, de no haber tenido presencia mediática, no se habrían producido” (Aguiló, et al., 2006, p. 136).

A pesar de ello, esto no es garantía de éxito, como ya mencionamos en el caso español de la gestión informativa de la crisis del Ébola. Parrilla identifica algunos de los principales errores de la estrategia inicial del gobierno, como *la convocatoria apresurada de las ruedas de prensa, la impuntualidad, la descoordinación entre los portavoces, la difusión de informaciones parciales y contradictorias y la ineficiente interacción con los periodistas, ofreciendo informaciones confusas y ausencia de respuestas (Parrilla, 2016, p. 29).*

Compartimos la conclusión de este estudio, referida al hecho de que una crisis sanitaria, a pesar de poder ser imprevista, también puede ser el resultado de una concatenación de hechos negativos. Esta responsabilidad puede recaer en uno o más actores implicados, puesto que el caso que nos ocupa se caracterizó por los errores comunicativos de muchos de los actores implicados (gobiernos, medios de comunicación y sistema sanitario), la crisis reputacional institucional y por la enorme alarma social que se generó.

En el caso de las organizaciones privadas, no tienen a priori la obligación de informar constante y proactivamente a la ciudadanía, ni de verse sometidos al escrutinio público y a la presión mediática. Estamos de acuerdo en que una organización privada puede demostrar un amplio interés por su reputación, pero no tanto por satisfacer un derecho público, sino por entender que puede favorecer a su posición en el mercado y a sus resultados económicos.

Sin embargo, muchas organizaciones privadas que sufren una crisis reputacional permanente pueden al mismo tiempo ser consideradas exitosas económica y mercantilmente. En cambio, una institución pública de dudosa reputación sufrirá en breve tiempo el castigo de las urnas. En cualquier caso, es fundamental preservar estos aspectos intangibles de la imagen institucional de una administración pública a la hora de afrontar una emergencia. Como desarrollaremos más adelante, el hecho de que la institución pública encargada de gestionar la crisis goce de una excelente reputación, permitirá operativamente disponer de una mayor colaboración ciudadana y de una mejor percepción y asimilación de los mensajes emitidos. Por ello de forma habitual, pero muy especialmente ante emergencias, debe velarse por la reputación institucional:

“Destaca la importancia de la intervención oportuna para procesar con oportunidad y acierto - de acuerdo con las posibilidades y circunstancias - fenómenos extraordinarios. Con esto se fortalece el esquema preventivo bajo la convicción de que el objetivo central consiste en preservar la reputación y evitar una crisis, pero, si se enfrenta alguna de ellas, lo importante y urgente es salir de la mejor forma y con los menores daños o costos posibles” (De-Gasperín, 2015, p. 8).

Una de las particularidades del hecho de que nuestro ámbito de estudio se centra de manera primordial en las instituciones públicas en lugar de las empresas privadas, es que el cliente es el ciudadano en general. El resultado de desarrollar una estrategia de comunicación adecuada durante la gestión de una crisis no se va a reflejar tanto en el impacto económico sobre un balance contable, sino en la salvaguarda de vidas y bienes de la ciudadanía. Las explicaciones y datos sobre la gestión de la emergencia no serán auditados por un consejo de administración, sino por los medios de comunicación en particular y la sociedad en general. Por lo tanto, podemos establecer que una gestión adecuada de la comunicación de emergencias puede tener un impacto directo sobre las consecuencias humanas y materiales de una situación de crisis y sobre el prestigio y confianza en las instituciones responsables.

Sin embargo, aunque exigua, pero de gran relevancia para nuestro trabajo, cabe mencionar la existencia de bibliografía sobre la comunicación por parte de las instituciones públicas, como los estudios desarrollados por María José Canel (2007), así como algunas investigaciones que aúnan en un mismo estudio la gestión de emergencias y la información pública. Un exponente de referencia en este ámbito es Ángel Ibáñez Peiró, quien afirma que la evolución de la sociedad hacia una mayor capacidad de resistencia ante los riesgos:

“No ha sido espontánea, ha tenido que ser impulsada por diversos factores como son las nuevas tecnologías de la información, los avances científicos en el conocimiento de las causas que motivan las catástrofes, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o la siempre omnipotente presión que ejerce la opinión pública sobre los mandatarios políticos en situaciones de catástrofe, emergencia o protección a la población civil” (Ibáñez, 2015, p. 11).

Este último punto al que hace referencia Ángel Ibáñez requiere un análisis más profundo. Compartimos con el autor la importancia de la presión ejercida por la ciudadanía demandando a las administraciones y gestores de las emergencias información y transparencia. Para entender completamente los factores que explican esta dinámica, es fundamental considerar aspectos como la legislación en un territorio, la organización del Estado en sus distintos niveles y áreas, la estructura social, la función y presencia de los medios de comunicación, y las obligaciones legales en términos de transparencia y difusión de información por parte de las instituciones públicas.

Pero más allá de las obligaciones legales en materia de comunicación en emergencias que pudiese tener una institución pública ante una calamidad determinada, es igualmente crucial conocer la planificación, recursos humanos y materiales, experiencia previa y determinación política disponibles en esas circunstancias. Solamente a través del análisis minucioso de las obligaciones legislativas de las administraciones públicas en materia de comunicación en emergencias y de los recursos, voluntades y experiencias disponibles ante una situación crítica concreta, podremos comprender la interacción de los diferentes factores y el grado de éxito a la hora de afrontar una hipotética emergencia.

Referido a la legislación actual existente en España que regule la información y la comunicación en situaciones de emergencia por parte de las administraciones públicas, la mayor parte del marco normativo ha ido surgiendo a base de lecciones aprendidas de diferentes emergencias nacionales e internacionales. La experiencia propia o ajena ante este tipo de crisis han dado lugar a la elaboración de normas que mejoren un aspecto tan importante como la comunicación a la ciudadanía en las situaciones de emergencia. Estamos hablando de normativa aplicada ante situaciones críticas como emergencias radiológicas (Resolución de 20 de octubre de 1999) y situaciones de emergencia nuclear (Resolución de 7 de junio de 2005). Llama la atención el hecho de que, ante el amplísimo abanico de hipotéticas situaciones de emergencias existentes, la actual normativa tan solo desarrolle de manera detallada el apartado de la comunicación ante estos dos supuestos específicos.

II. La planificación y regulación de la comunicación

Como veremos más adelante, los diferentes planes de emergencias locales, regionales o nacionales generalistas o específicos (como riesgos de inundaciones o incendios), abordan el apartado de la comunicación de una manera mucho más general. Peiró considera que este hecho es una buena muestra de la poca importancia e interés que el ámbito de la comunicación en emergencias ha suscitado entre los legisladores. Esta opinión la compartimos, a la vista de la escasa normativa específica y regulatoria en el ámbito de la comunicación en emergencias, así como los insuficientes estudios y análisis académicos acerca de este ámbito, o de la inexistencia de análisis críticos oficiales y públicos acerca de experiencias previas reales en materia de gestión de emergencias de las diferentes instituciones dónde se hubiera analizado el ámbito comunicativo y se hubiesen extraído lecciones aprendidas.

Estos tres elementos nos hacen pensar que efectivamente, ya sea desde el punto de vista legislativo, académico y desde la gerencia de las instituciones encargadas, no se le ha dado la suficiente importancia que entendemos que requiere el estudio y mejora de los procesos de comunicación pública ante situaciones de emergencia. Ibáñez Peiró hace la siguiente afirmación al respecto:

“Las instituciones consultadas desconocen si se conservan o se ha elaborado alguna vez algún informe de este tipo. La falta de este tipo de referencias, muy probablemente, será debido a los matices de índole político que suele contener la gestión de la Comunicación Pública en tales situaciones” (Ibáñez, 2015, p. 18).

Sin embargo, hemos conseguido identificar algunos escasos casos, como el Plan de protección civil de Cataluña, que deseamos incluir en nuestra investigación para ejemplificar una buena práctica de planificación de comunicación en emergencias. En su punto 3.2.1 regula la organización y funcionamiento del Gabinete de Información, definiéndolo como una estructura oficial a través de la cual la Dirección del Plan canaliza la información en la población durante la emergencia, a través de los diferentes medios de comunicación (Plan de protección civil de Cataluña [PROCICAT], 2017, p. 21). El Gabinete de Información forma parte del Comité de Emergencias y está al servicio del/de la director/a del Plan. Especifica que el responsable del Gabinete de Información será el jefe del Gabinete de Prensa del Departamento de Interior y que este gabinete será el único autorizado para emitir información oficial y los gabinetes de prensa que eventualmente le puedan dar apoyo emitirán información en su nombre. Pueden colaborar los gabinetes de prensa de las delegaciones territoriales del Gobierno, de los ayuntamientos afectados y, si el director del plan lo considera adecuado, de los establecimientos donde se ha producido el siniestro. En algunos casos, se pueden incorporar también representantes de organismos supramunicipales.

Concretamente, las funciones del Gabinete de Información del PROCICAT son las siguientes:

- Recaudar información sobre la emergencia y su evolución. Contrastarla con el CECAT. Centralizar esta información y prepararla para facilitarla a los medios de comunicación sociales.
- Difundir las órdenes y recomendaciones dictadas por el/la director/a del Plan a través de los medios de comunicación social, elaborando comunicados, órdenes y recomendaciones para la población. Como mínimo, el Gabinete de Información tiene que canalizar la información que se tenga que hacer pública a través de Cataluña Ràdio, Cataluña información y de “Radio Nacional de España” Además, es recomendable incluir también las emisoras de radio locales.
- Informar sobre la emergencia en los organismos y medios de comunicación que lo soliciten.
- La información tendrá que ser concisa y adecuada al momento y a la gravedad de la emergencia o incidente. La transmisión podrá hacerse, entre otros, por alguno de los medios siguientes:
 - Megafonía fija u otros medios de aviso
 - Policía Local, Guardia Urbana, Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil, con coches patrulla y megafonía móvil
 - Policía Local, puerta a puerta (en algunos casos especiales)
 - Teléfonos particulares (en algunos casos especiales)
 - Teléfono 012 y otras líneas de información específicas que se puedan habilitar con esta funcionalidad

A nivel municipal, también tenemos en el Ayuntamiento de Madrid otro esfuerzo de planificación para realizar actividades de comunicación pública en su Plan Territorial de Emergencia Municipal del Ayuntamiento de Madrid. Además de prever que junto con el Director del Plan, en el CECOP se reunirán la Dirección General de Medios de Comunicación, la cual realizará las siguientes funciones (Plan Territorial de Emergencia Municipal del Ayuntamiento [PEMAM], 2014, p. 19):

- Difundir las orientaciones, órdenes y recomendaciones a la población emanadas del Director del Plan.
- Centralizar, coordinar y preparar la información general sobre la emergencia y facilitarla a los medios de difusión sociales en caso necesario.
- Informar sobre la emergencia a cuantas personas u organismos lo soliciten.

Dentro de la definición del concepto operativo, Rodríguez recuerda la importancia de tenerse en cuenta todos los eslabones potencialmente participantes, ya que es frecuente pensar únicamente en los enlaces Centro de Coordinación Operativa Integral (CECOP/CECOPI) — Centro 1-1-2 — Escenario — Grupos intervinientes, cuando es esencial contemplar también la comunicación con los centros hospitalarios de la zona, con

otros servicios de la Administración (ya sea central, autonómica o local) que puedan resultar concernidos, con los recursos extraordinarios que se tengan catalogados como potenciales colaboradores (empresas suministradoras, ONG asistenciales o del ámbito de la Protección Civil, profesionales y técnicos/as especializados/as en diversas áreas...), e incluso con los medios de comunicación (Rodríguez, 2021, p. 284).

Para que las instituciones públicas puedan comunicar de manera efectiva en situaciones de emergencia, es fundamental que cuenten con los recursos humanos y materiales suficientes, tanto en cantidad como en calidad. Y no nos referimos solamente a los recursos destinados a la planificación central, sino a reforzar comunicativamente a todos los estamentos de las organizaciones que gestionan las emergencias. Puesto que como afirma Alcázar Sirvent (2013, p. 681), *la función informativa debería estar integrada, tanto a nivel de dirección en el cuartel general de coordinación de ayudas, como en el más bajo nivel de los equipos desplazados en toda el área afectada por el desastre.*

A este respecto, experiencias previas de instituciones públicas nos muestran buenas prácticas que redundan en una mejora sustancial de la comunicación pública, como fue el caso de la respuesta a la crisis mediática generada durante la primera respuesta deficiente (Parrilla, 2016) del gobierno de España ante la crisis del Ébola en 2014. De la misma forma que múltiples autores coinciden en las críticas sobre la gestión de la crisis del Ébola (Michaletto y Gallardo, 2015), igualmente se destaca el acierto que supuso el cambio de estrategia con el nombramiento de la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santa María en octubre 2014 como responsable de la emergencia. Sáenz de Santa María creó un comité científico especial para la gestión del Ébola que gestionó de manera eficiente la respuesta ante la crisis sanitaria y la estrategia de comunicación y relación con los medios de comunicación. Desde este momento establecieron un portavoz único, ruedas de prensa rutinarias, y establecieron canales específicos, como una página web dedicada a la crisis en curso: www.infoebola.gob.es

Sin embargo, es de suponer que la ya mencionada maraña jurídica que regula vagamente la comunicación institucional en general, y particularmente en situaciones de emergencia, dificulte dotarse de los recursos necesarios, complicación añadida a las habituales limitaciones presupuestarias. La ley 29/2005, de Publicidad y Comunicación Institucional, cita los objetivos prioritarios *“garantizar la utilidad pública, la profesionalización, la transparencia y la lealtad institucional en el desarrollo de las campañas institucionales de publicidad y de comunicación”* y *“profesionalizar la planificación, ejecución y evaluación de las campañas, para asegurar el máximo aprovechamiento de los recursos públicos”* (Ley 29/2005, de 29 de diciembre). Sin embargo, esta ley no establece ningún criterio sobre las habilidades y capacidades necesarias que deben poseer los miembros del personal que conforman los diferentes departamentos de comunicación de la Administración.

Y es que en el momento en que un riesgo se ha materializado y se debe acometer la emergencia, es en este preciso momento es cuando se visualiza la importancia capital de disponer de elementos y procedimientos que den continuidad a las actividades y objetivos de la organización durante y después de la crisis, incluyendo la comunicación. Por ello

precisamente, es fundamental con independencia del tipo de organización a la que estemos haciendo referencia, disponer de una planificación previa que permita clarificar cómo sustituir o viabilizar cada una de las actividades que desarrollan y que permiten alcanzar los objetivos corporativos. Esta batería de procedimientos de crisis y actividades paralelas que permitan garantizar la continuidad de la actividad corporativa o institucional se conoce como Plan de Continuidad de la Actividad (PCA), o Plan de Continuidad de Negocio (PCN). Para poder desarrollar adecuadamente este plan necesitamos analizar con sinceridad y humildad las múltiples y diversas amenazas que pueden poner en riesgo los diferentes departamentos, actividades y personal involucrado en el desarrollo de las funciones institucionales.

Una vez identificadas las debilidades organizativas (y comunicativas), se deben plasmar las diferentes alternativas materiales, organizativas y humanas. Estos recursos serán clave en caso de poner el sistema ante una situación de estrés, pues puedan garantizar o facilitar la sustitución de los elementos que falten o el fortalecimiento de aquellos más afectados para posibilitar la continuidad de las actividades.

En cualquier caso, está fuera de discusión el hecho de que disponer de una planificación en materia de comunicación pública de riesgos y emergencias, permite asegurar exponencialmente el éxito de esta. El Director de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco, describe las características que a su juicio deberían planificarse para disponer de un exitoso sistema de información en emergencias (Anitua, 2021, p. 65):

- Tienen que estar preestablecidos y ser de rápida activación
- Deben de estar previstos para los sucesos ordinarios y los extraordinarios
- Deben ser rutinarios en el uso
- Debe de estar al alcance de todo el mundo
- Debe de ser rápida
- Los canales deben de estar permanentemente abiertos
- La información debe de ser veraz y completa

Por su parte, Emilio Moreno Millán (2008, p. 122) afirma:

“Es muy recomendable que todos los profesionales responsables de la información de nuestros servicios autonómicos sepan gestionar adecuada mente estas situaciones (situaciones de crisis de salud, emergencias sanitarias y desastre). En este sentido, es imprescindible formar correctamente a todos ellos con la necesaria periodicidad”

La ausencia de normativa en las entidades gubernamentales, a pesar de su característica minuciosidad en la descripción de roles y responsabilidades, evidencia la falta de importancia que le otorgan los líderes. Cabe pensar si esta falta de regulación es casual o interesada. Previamente ya habíamos mencionado que, entre los potenciales usos inadecuados de la comunicación institucional, está el uso propagandístico de la misma. Por ello no es descabellado pensar que la ausencia de un marco legislativo detallado que establezca los perfiles profesionales especializados en comunicación pública en general y en emergencias en particular, podría favorecer el uso propagandístico de la misma y la reserva de esos perfiles profesionales para cargos de libre designación de los gobernantes. Al no existir una normativa que establezca un marco competitivo y unas calificaciones competencias académicas verificables y oficiales, se abre la puerta al nepotismo, corrupción e intrusismo profesional. En este sentido también se expresa Ángel Ibáñez, quien con crudeza afirma lo siguiente:

“El poco interés del Legislativo, de todos los políticos sin distinción de partido, en impulsar la función pública de informar, que se le da primacía a la llamada comunicación institucional y, lo más importante, la gestión partidista de los recursos económicos asignados por el Presupuesto que queda en manos del Gobierno de turno mediante la colocación de personal de confianza en los órganos de comunicación por el procedimiento de libre designación. Ese poco interés [...] se agudiza y queda más patente en la gestión de la comunicación/información en situaciones de emergencia” (Ibáñez, 2015, p. 485).

En situaciones de emergencia, la comunicación no se limita a proporcionar información ante la demanda de las personas (derecho pasivo a recibir información), sino que implica una acción más activa y efectiva por parte de las instituciones públicas. Las administraciones, dentro de sus funciones como gestores de emergencias, deben de estar igualmente obligados a realizar de forma proactiva estas acciones de información y divulgación hacia la ciudadanía. La razón es muy simple: sí compartimos el concepto de que una población informada sobre los riesgos que la amenazan y sobre las actividades preventivas y reactivas que tienen que seguir, además de mostrar una actitud colaboradora y de confianza ante las agencias públicas aumenta su capacidad de resiliencia frente a una crisis, y las instituciones públicas tienen la obligación de resolver de la mejor de las maneras dicha situación de emergencia, se entiende por lo tanto que están obligadas a las tareas informativas mencionadas con antelación. No solamente para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a recibir información de las instituciones públicas, sino por su propia obligación a afrontar y gestionar eficientemente las emergencias y amenazas que afecten a sus ciudadanos.

Para lograrlo la Administración necesita incluir en el seno de sus estructuras de toma de decisiones el componente de la comunicación de forma estable, empoderada y estratégica. De esta forma se garantizaría que las decisiones de carácter operativo y técnico sean tomadas teniendo en cuenta aspectos a priori intangibles como la reputación institucional o los aspectos psicosociales de los ciudadanos. De esta forma se conseguiría no solamente satisfacer un derecho ciudadano, sino alinear la respuesta ante una emergencia y las

expectativas de la ciudadanía. *“El proceso de comunicación que entabla la institución con sus públicos tiene un horizonte: se aspira a producir el cambio en una determinada dirección”* (Canel, 2007, p. 31)

Por todo ello las instituciones públicas deben generar un entorno de coordinación junto con una estimulante sana competitividad entre administraciones desde el ámbito regional al internacional, para facilitar una respuesta dual colaborativa, *“potenciando la prevención y la cultura de la emergencia entre las personas que viven y visitan un entorno geográfico y generando una comunidad despierta que aporte valor al sistema de emergencias”* (Isturitz, 2014, p. 337)

Sin embargo, la mayor parte de la normativa disponible actualmente donde las administraciones públicas se regulan la difusión y gestión de información institucional a la ciudadanía en situaciones de emergencia sigue siendo en muchos casos inexistente, y allá donde está disponible o prevista, insuficiente. De forma habitual en aquellos apartados de los planes de emergencia dedicados a la coordinación y colaboración entre las diferentes agencias intervinientes, se suele mencionar forma transversal y genérica a la información ciudadana. En dichos planes podemos encontrar un “Plan de coordinación informativa en situaciones de emergencia”, que constan de unas genéricas e inconsistentes “fichas descriptivas de los planes de coordinación y apoyo”, con el objetivo de lograr “la coordinación administrativa para establecer canales unitarios de distribución de la información referente a las acciones de respuesta ante la emergencia sísmica y para evitar la difusión de informaciones contradictorias a la población” (Planes de coordinación y apoyo, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico, 2010, Punto 10 del Anexo I).

“La difusión de información de emergencias, consta de tres tipos: la preventiva, la previa a la población que pueda verse afectada por un determinado riesgo y la que se produce durante la emergencia, tan necesarias e imprescindibles en estas situaciones, queda relegada nuevamente a un segundo o tercer plano. Y lo que es peor, según parece, se deslegitima, o se olvida, que el Director del Plan, en materia de información pública, es la máxima Autoridad y por lo tanto responsable de la gestión de la misma a través de su órgano de comunicación” (Ibáñez, 2015, p. 487).

Con estos argumentos coincidimos con la opinión del autor Peiró, en lo que se refiere a la existencia de una amplia y compleja normativa relacionada con la materia que nos ocupa pero que no es específica ni detallada, ni que obliga a una proactividad de las administraciones públicas, ni que permite o ampara el desarrollo de mecanismos e iniciativas privadas que la complementen. Por ello, este marco normativo no permite asegurar ni cualitativa ni cuantitativamente el éxito en materia de información a la ciudadanía en situaciones de riesgo y emergencia.

III. Fases de la comunicación en emergencias

Para planificar de forma adecuada los mensajes, recursos y canales necesarios para atender de forma eficiente las demandas informativas y comunicativas que surgen durante las emergencias, algunos autores han propuesto fases y características (Cooms, 2011) (Umber et al., 2007, pp. 130-134). Esta clasificación y sus particularidades expresada de forma lineal durante la evolución de las emergencias permite su abordaje comunicativo específico:

- 1) **Preemergencia:** prevé un trabajo preventivo de programación antes de que se desencadene una emergencia. Gracias a este trabajo preparatorio se puede aumentar la eficiencia en la gestión de la comunicación, en el indeseable caso de que se desarrolle un escenario real. En particular es muy importante consolidar las relaciones entre las diferentes entidades que tendrán que cooperar durante la emergencia (v. gr., la propia ciudadanía, fuerzas del orden, gestores sanitarios, entes de ámbito local, agencias nacionales o las Fuerzas Armadas). Los objetivos de esta fase respecto a los flujos comunicativos son cuatro:
 - a. El entrenamiento
 - b. La inter-operatividad entre instituciones diferentes
 - c. La creación de relaciones de legitimación entre las instituciones de gestión de emergencias, los medios de comunicación y la ciudadanía
 - d. La experimentación de la capacidad de impacto de los mensajes de emergencia

- 2) **Emergencia:** se puede subdividir en dos subfases relativas a la gestión inicial de la emergencia y el mantenimiento de los esfuerzos y de las actividades una vez que se dispone de mayores recursos para combatir el incidente.
 - a. Las exigencias principales de comunicación, en la fase de gestión inicial de la emergencia, tienen que ver con la simplicidad, la credibilidad, la velocidad, la coherencia y la posibilidad de verificación de las informaciones. Es importante acreditar rápidamente las instituciones comprometidas en la gestión de la emergencia como fuentes de información principales, de forma que se pueda limitar la difusión incontrolada de rumores. Los mensajes sobre la emergencia tienen que explicar lo que está ocurriendo e informar sobre los eventos en curso.
 - b. Ante los medios de comunicación se debe consolidar la credibilidad de los portavoces, suministrar indicaciones sobre lo que ocurrirá en el futuro inmediato, informar sobre cómo y dónde acceder a más información o sobre cómo poder profundizar sobre lo que ya se conoce (especialmente si la emergencia es novedosa o implica fenómenos difíciles de explicar al público), además de implicarse con los operadores mediáticos para ofrecer comunicación de forma constante.

- 3) **Mantenimiento de los esfuerzos:** los objetivos de la comunicación comienzan a alejarse de aquellos de la fase inicial. Por un lado, aumentando las informaciones de

modo selectivo respecto a las diversas exigencias, es importante ayudar a los grupos sociales involucrados a comprender mejor a qué riesgos están expuestos. Por otro lado, sin embargo, es necesario reforzar el apoyo de los sujetos no directamente afectados por las operaciones de gestión de la emergencia promoviendo campañas de sensibilización y proporcionando indicaciones detalladas sobre cómo ayudar concretamente a las poblaciones afectadas.

- Además, en este segmento temporal es posible corregir las eventuales informaciones erróneas en circulación en los medios de comunicación o entre la opinión pública y responder a los rumores facilitando indicaciones exactas. En esta fase, cuando los medios de comunicación amplifican el espectro informativo, así como el contacto entre dichos medios y testimonios o víctimas del evento, comienzan a circular informaciones provenientes de fuentes diversas. En este preciso momento es importante no interrumpir los flujos comunicativos para no dejar espacio a noticias falsas o rumores y que éstos se difundan y propaguen de forma incontrolada y sin ser contrastadas.

4) **Resolución y Evaluación:** la comunicación de emergencia después del final del evento es una práctica que en el pasado no se ha sido tomada en la debida consideración. Habitualmente también se divide a su vez en dos fases: el momento de la resolución de la emergencia y aquel de la evaluación.

- a. La subfase de la resolución comienza cuando la gestión de la emergencia está a punto de finalizar definitivamente. En este momento es muy importante extraer las primeras conclusiones respecto aquello que ha funcionado y donde las asistencias han demostrado su valía. Igualmente es importante reforzar los mensajes de prevención con una mirada hacia el futuro, explicando cómo comportarse durante la normalidad, para reducir el riesgo de que vuelva a suceder un evento similar, o dar recomendaciones sobre cómo actuar en el infausto caso de que el incidente se repita. En esta fase, cuando todavía la emergencia no se ha declarado resuelta, y tanto la prensa como la ciudadanía están todavía concentrados sobre el problema, es necesario insistir en la prevención. Especialmente si las agencias de intervención y las asistencias institucionales han alcanzado buenos resultados, este es el momento de subrayar la necesidad de la existencia de dichos recursos.
- b. Durante la subfase de la evaluación, cuando la emergencia ha sido ya definitivamente superada, es posible por parte de las instituciones emitir una evaluación, valorar las comunicaciones emitidas, comprender aquello relacionado con la gestión de la comunicación que haya funcionado y aquello que sea mejorable, y diseñar el modo de poder implementar planes de intervención para mejorar el servicio en el futuro.

IV. Medios de Comunicación VS Instituciones Públicas

Cuando se prevé una crisis o se desata una emergencia, las administraciones públicas no son los únicos actores que participan en la comunicación hacia la ciudadanía. Los poderes públicos comparten esta responsabilidad con otros actores, como son los medios de comunicación. La prensa es muy heterogénea en cuanto a los canales utilizados, tratamientos informativos y objetivos empresariales, que pugna por satisfacer las demandas informativas ciudadanas. En este sentido, Maria Benito Climent, explica lo siguiente:

“Existen una gran cantidad de medios en España y de volumen de información al alcance de los ciudadanos. Ante tal cantidad de impactos informativos las empresas deben ingeniárselas para conseguir que los lectores compren un diario determinado, oigan una emisora concreta y pongan un canal en vez de otro”
(Aguiló, et al., 2006, p. 129)

Precisamente los medios de comunicación están habituados a realizar el seguimiento de hechos excepcionales y novedosos. Por ello presumiblemente estarán preparados, seguramente más que gobiernos y gestores la administración, para adecuar ágilmente sus rutinas y sus recursos de cobertura y de comunicación al servicio de la comunidad afectada. Son múltiples los precedentes de emergencias en las cuales la prensa, ante la ausencia de proactividad por parte de las instituciones públicas, se convirtieron en las únicas fuentes de información para la ciudadanía. Uno de estos ejemplos lo encontramos en los atentados con gas sarín de 1995 en el metro de Tokio, Japón:

“Igualmente importante es la comunicación con el público: tanto las víctimas como los ciudadanos preocupados. Una campaña de concienciación pública puede proporcionar a la ciudadanía información sobre evacuación, transporte y tratamiento. Este no ocurrió en el ataque con gas sarín en el metro, tanto porque el gobierno no identificó rápidamente la naturaleza de la emergencia o de la respuesta apropiada, y porque no se había preparado una estrategia de comunicación pública para un atentado terrorista con múltiples víctimas.

Los primeros mensajes confusos fueron transmitidos al público por el Departamento de Tránsito. Anuncios falsos en los trenes aumentaron la confusión entre las víctimas y los primeros intervinientes. Las imágenes retratadas en las noticias de las 9:00 AM, que pueden haber exacerbado la frustración nerviosa de las víctimas y las partes involucradas, fueron de confusión y caos: se mostraba a las víctimas enfermando, tambaleándose por la ciudad y buscando respuestas.

La comunicación entre el gobierno y el pueblo japonés no fue clara ni al principio ni después del ataque. El silencio practicado por la mayoría de las agencias

gubernamentales comenzó inmediatamente después del ataque y continuó durante días” (Pangi, 2002, p. 23).

Sin embargo, en muchas ocasiones los gestores públicos recelan de la presencia y presión informativa de los medios de comunicación en situaciones de emergencia. Por su parte, los periodistas desconfían de la información que pretenden monopolizar y canalizar de forma unitaria las fuentes institucionales. Hay que comprender que, a su vez, la prensa, condicionada por la demanda de la audiencia, se ve obligada a “buscarse la vida” por su cuenta, forzando una cobertura de los hechos, de los testimonios de las víctimas o afectados, de una forma que podría generar nuevas situaciones de riesgo, alarma innecesaria o lesiones a la dignidad humana. Así se expresa Marina Benito Climent, del Gabinete de Prensa del 1-1-2 de la Comunidad Valenciana, quien explica que se debe abandonar el retrato utópico de los medios, puesto que las empresas de comunicación no difieren tanto otras mercantiles:

“Las empresas periodísticas se mueven por criterios mercantiles y buscan el máximo beneficio. Sin embargo, tienen el deber de velar por el derecho a la información de los ciudadanos, puesto que es materialmente les es imposible informarse uno por uno de los acontecimientos relevantes y delegan en los periodistas su ejercicio de la libertad de recibir información. Por tanto, son los periodistas los encargados de ejercer esa libertad en su nombre y esto les confiere ciertos derechos y privilegios de los que no gozan el resto de ciudadanos (secreto profesional, cláusula de conciencia). Por su parte, las empresas, también siguen ciertos criterios éticos y morales que en muchas ocasiones sucumben a los criterios económicos, políticos y empresariales” (Aguiló, et al., 2006, p. 129).

Continúa de actualidad el viejo principio periodístico del hombre que muerde al perro. De forma frecuente, para que un hecho sea noticiable, debe contener matices catastróficos, o al menos contener elementos que disturben los principios que regulan la vida ordinaria de los ciudadanos. Este precepto periodístico aplicado a informaciones de trasfondo científico puede generar corrientes de pensamiento entre las audiencias que tiendan a rechazar o contestar hechos veraces. Salvo en algunas situaciones particulares, Claudio Carlone propone la siguiente explicación:

“Es un mecanismo perverso que empuja a los medios de comunicación de masas a buscar constantemente noticias cada vez más estridentes, así como a favorecer a grupos de presión política o económica, interesados a la difusión de este tipo de noticias. [...] Es posible revertir esta situación, creando un círculo virtuoso entre comunidad científica, instituciones y medios de comunicación donde trabajen conjuntamente para garantizar una correcta difusión de las informaciones, y por lo tanto una percepción del riesgo lo más cercana posible a la realidad. [...] Una aceptación consciente de una dosis de riesgo razonable, y de todas formas no necesariamente mayor de aquella que hoy se acepta de manera inconsciente, es una condición esencial para el progreso de la sociedad” (Carlone, 1994, p. 154).

Otros autores, buscando la mejora del diálogo entre medios de comunicación, gestores de emergencias y ciudadanos, consideran que es necesario precisar el concepto de umbral de aceptación del riesgo, sobre todo mediante la introducción de términos con los que comparar. Fabio Pistella propone asumir como un riesgo aceptable aquel cuya probabilidad de aparición sea inferior al improbable advenimiento de un evento natural de probabilidad muy baja, como la caída de un meteorito con capacidad destructiva. Sin embargo, el mismo autor reconoce la dificultad de que esta lógica de probabilidad relativa sea aceptada porque, por ahora, prevalece una lógica de medición del riesgo.

“Se debe partir de reflexiones metodológicas que conviertan el concepto de probabilidad y riesgo un patrimonio común de los ciudadanos, y sobre la opinión de los cuales se deben basar las grandes decisiones de desarrollo. [...] Se deben implicar los medios de comunicación, formar parte de lenguaje y del sistema político, especialmente cuando hoy los mecanismos de delegación, respecto a los políticos y expertos, se consideran infructuosos” (Pistella, 1994, p. 21).

También es necesario evitar caer en la negación de acceso a la prensa a los lugares de la emergencia por parte de los gestores públicos, alegando para ello motivos de seguridad. Desde luego, no deben ponerse en riesgo a los comunicadores permitiéndoles el acceso libre incluso a zonas de peligro, pero deberá buscarse un equilibrio entre la seguridad y posibilitar acceder a las fuentes de información. Para ello se deberán habilitar espacios seguros para que los profesionales de la comunicación ejerzan su función, garantizando su integridad física. El Protocolo Íbero, por ejemplo, prevé que en la Zona fría o segura se establecen los puntos de coordinación (Puesto de Mando Avanzado), hospital de campaña, punto de concentración de recursos, helipuerto, oficina de atención e información a familiares y también sea el área donde deberían ubicarse los medios de comunicación (Gutiérrez López, et al., 2018).

Los medios de comunicación, una vez establecidos en el área designada por la dirección de la emergencia, pueden convertirse en un valioso recurso. Gracias a su presencia y participación activa pueden conseguir una amplia exposición mediática del incidente que contribuya a articular voluntades políticas que aceleren la resolución del incidente, o incluso legislen para prevenir sucesos análogos en el futuro. En términos similares se expresaba Marina Benito Climent, del Gabinete de Prensa del 1-1-2 de la Comunidad Valenciana:

“Por ejemplo, los medios audiovisuales informaron en tiempo real del incendio de la torre Windsor de Madrid, con un gran despliegue de medios, entrevistas en directo y especiales informativos que interrumpieron la programación habitual. Estos medios se nutrían del trabajo de las agencias de noticias y los gabinetes de prensa de los distintos organismos que intervinieron en el incendio (Bomberos, Samu, Policía Local y Nacional, Protección Civil, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, Gobierno Central...). En pocas horas un gran volumen de información estaba al alcance de los ciudadanos. Al día siguiente todos los medios nacionales recogían el suceso. No cabe duda de que la rapidez con la que informaron los medios tuvo que ver con la rapidez con la que se solucionó el conflicto, no ya por parte de los organismos

implicados en la resolución de las emergencias, sino por parte de los poderes públicos. La información del suceso provocó también un debate social sobre la seguridad en los edificios de gran altura, así como la necesidad de legislar nuevos planes contra incendios en los rascacielos” (Aguiló, et al., 2006, p. 137).

Podemos concluir que los medios de comunicación son capaces de amplificar las percepciones del riesgo en la sociedad, tanto por su inclinación hacia la negatividad, la dramatización, la distorsión o la exageración de los temas, como por su capacidad para fomentar el éxito de las acciones. *La ecuación fundamental se encuentra la percepción y la recepción social del riesgo en el derecho de los ciudadanos a recibir, buscar y encontrar la información, pero también en el derecho de participar en el proceso de toma de decisiones* (Farré, 2005). Este es relevante puesto que tradicionalmente, las instituciones de gestión de emergencias han visto a los medios de comunicación y sus profesionales con cierto recelo. Algunos autores lo resumían de forma efectiva con la frase “nosotros contra ellos” (Liu et al., 2015, p. 60). La necesidad de superar estas dinámicas es aún más necesario en el contexto de las redes sociales, donde los propios ciudadanos se convierten a sí mismos en productores activos de contenido, adquiriendo por tanto una notable influencia en las conversaciones relacionadas con emergencias (Austin, 2012, pp. 188-207).

Algunos autores describen la construcción social de la realidad como la institucionalización de prácticas y errores. En este proceso, la actividad periodística juega un papel predominante, ya que se le considera socialmente legitimada al producir interpretaciones de la realidad de interés público. De esta manera, los medios de comunicación actúan como instituciones que ofrecen una perspectiva específica de la realidad:

“Los medios de comunicación actúan como mediadores entre la experiencia colectiva y la individual a la hora de proporcionar interpretaciones típicas ante problemas definidos como atípicos. Sea lo que sea que otras instituciones ofrezcan, los medios de comunicación los seleccionan y envasan, transformándolo gradualmente y decidiendo cómo lo difundirán” (Berger et al., 1997, p. 98).

Un enfoque que complementa la teoría de la construcción de la realidad es la “tematización”, propuesta por Luhmann (1978, pp. 95-111) y desarrollada por Carlo Marletti. Según este enfoque, los medios de comunicación tienen la capacidad de seleccionar un tema específico y enfocar la atención pública en él, en detrimento de otros temas. Esto les permite influir en la agenda política y trabajar en colaboración con el poder político.

“Tematizar, desde el punto de vista más concreto, significa disponer de criterios no solamente argumentativos, si no conveniencia útil y de influencia práctica sobre la base de la cual un tema determinado puede influir en la agenda política de una colectividad” (Marletti, 1985, p. 25).

El Protocolo de SAMUR Madrid para Incidentes Complejos (SAMUR – Protección Civil, 2021) también establece una Zona Fría donde se ubicarán los puestos o áreas de apoyo decididas por el Puesto de Mando Avanzado (PMA), entre las que se encontrarán el Puesto

de Atención Social, el Punto de Información a los Cargos Públicos y Altos Cargos, y el Punto de atención a los medios de comunicación (SAMUR - Protección Civil, 2021). Este procedimiento implica la utilización de un Punto de Mando Avanzado (PMA) móvil, el cual será colocado en el lugar indicado por el primer interviniente y se reubicará según sea necesario para garantizar una mejor coordinación. En caso de ser posible y necesario, el PMA se situará en el Centro Integrado de Comunicación e Información (CICOIN), que es un autobús acondicionado para este propósito.

Una vez garantizado el acceso seguro de los medios de comunicación al lugar del incidente y estando en contacto estrecho con los gestores de la emergencia, podemos aventurar que podría materializarse un conflicto entre ambos actores por el control de la información, por el acceso a fuentes apropiadas, por la definición precisa de los hechos, del origen del incidente y de las responsabilidades asociadas. A este clima de conflictividad se le añade además la competencia natural entre la prensa por satisfacer a las audiencias ávidas de información (ocasionalmente sensacionalista). Por lo tanto, la falta de fuentes de información rigurosas oficiales y que respondan con la celeridad necesaria para la satisfacción informativa de las audiencias de los medios puede abonar el campo de la desinformación. A este respecto, Marina Benito Climent hace la siguiente reflexión:

“Si bien los medios cumplen un papel fundamental a la hora de hacer llegar a los ciudadanos informaciones de emergencia de su interés de una forma rápida y directa (cortes de carreteras por temporal, cierre de puertos y aeropuertos, movimientos sísmicos, accidentes múltiples con grandes retenciones...), la forma en la que se dan estas noticias está recubierta, en muchas ocasiones, de tintes fatalistas, con imprecisiones en el lenguaje y plagadas de hipérbolos. Un titular objetivo no logrará llamar la atención de los ciudadanos, máxime si las noticias relacionadas con las emergencias están en las páginas de sucesos y tienen que “competir” con los robos y los asesinatos” (Aguiló, et al., 2006, p. 135).

Otras investigaciones sostienen un papel más positivo de los medios de comunicación durante emergencias, como podría ser ofrecer apoyo emocional, compañerismo y un sentido de comunidad para los individuos y las familias o grupos aislados por la crisis (Macias et al., 2009, pp. 1-31). No obstante, en ocasiones parece que los poderes públicos y los medios de comunicación podrían estar más centrados en competir por el control de la información y de la orientación de la opinión pública que en trabajar por una gestión eficiente de la información relevante para los afectados por la crisis y la población general. De producirse este escenario cabría interrogarse sobre cómo conseguir que ante riesgos y emergencias los profesionales del periodismo y de la administración pública trabajen de forma coordinada y cooperativa, primando el interés general.

“En episodios de emergencias o conflictos de gran magnitud e imprevistos, es lógico que los poderes públicos se erijan como actores centrales responsables de su gestión. Pero en una sociedad mediática, la participación de los profesionales de la información y de los medios de comunicación se antoja imprescindible para la resolución eficiente de la crisis” (Sorribes, 2011).

Marina Benito Climent, del Gabinete de Prensa del servicio 1-1-2 de Valencia, opina en la misma línea y argumenta que, debido a que los medios de comunicación operan en un mercado competitivo, se han visto obligados a adoptar un modelo televisivo específico que prioriza la difusión de noticias en tiempo real y la realización de conexiones en directo para captar la atención del público:

“Los ciudadanos depositan su confianza en los informadores que les parece más veraces y, cuanto más cerca se esté de la noticia, más veracidad destilarán los informativos. Fenómenos naturales como el tsunami de 2004 y el huracán Katrina en 2005 fueron vividos al minuto por todos los medios de comunicación. Sin la conmoción que supuso ver las imágenes, los gobiernos, las ONG’s y los ciudadanos de todo el mundo no se hubieran volcado tanto con los damnificados y las imágenes de las zonas reconstruidas no habrían existido” (Aguiló, et al., 2006, p. 130).

En el ámbito latinoamericano existen iniciativas de interés relacionadas con la interacción entre actores comunicativos y la gestión de emergencias. Costa Rica ha desarrollado una iniciativa destacada por su pragmatismo: el Sector de Información Pública para Emergencias (SIPE).

Es interesante destacar este intento de mejora de las relaciones entre la prensa y la administración pública en Costa Rica, mediante la creación del SIPE. Esta agencia está formada por el Ministerio de Información, la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) y la Cruz Roja, iniciativa surgida tras dos desastres que afectaron el país centroamericano; el huracán Joan en octubre de 1988 y un terremoto de 1991, que dejaron graves consecuencias en la costa del Caribe. Durante estos episodios, la descoordinación y el sensacionalismo de la información publicada en la prensa alarmaron a la población y dieron lugar a la iniciativa del SIPE. Este organismo se constituyó no como entidad pública, sino como una agrupación de diferentes actores: medios de comunicación, administraciones y universidades que trabajan en desastres, sobre todo naturales, en Costa Rica.

“El SIPE, ofrece seminarios anuales a los trabajadores de los medios de comunicación, con la finalidad de promover la capacitación de los periodistas sobre los diferentes tipos de emergencias e instaurar una nueva conciencia pública mediante una cobertura informativa que eduque a la población alrededor de las medidas de prevención y mitigación. Así, los periodistas que cubren las emergencias han visto incrementada su credibilidad y argumentación” (Salazar y Molin, 1999).

También se ha desarrollado una asignatura, denominada “Desastres y periodismo”, ofrecida en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Costa Rica, y talleres sobre la prevención y coordinación con la Comisión Nacional de Emergencia. Ambas son actividades que han surgido a partir de la colaboración entre instituciones y medios de comunicación, lo que ha permitido capacitar a los periodistas sobre la gestión del riesgo y de las emergencias, desde la elaboración de mensajes breves hasta la realización de entrevistas de interés.

Por ello Luciano Caglioti recomienda reforzar las interacciones entre los profesionales del periodismo y la comunidad científica, puesto que una cooperación reforzada entre ambos actores, a los que nosotros añadiríamos los profesionales de la gestión de emergencias, *“permite buscar conjuntamente, todos, sin mala fe sino de forma genuina, el modo de buscar soluciones frente al problema de realizar una correcta evaluación del riesgo, quizás uno de los problemas más graves que tenemos que afrontar”* (Caglioti, 1994, p. 47).

Concluimos este apartado coincidiendo con Sorribes en que, especialmente durante situaciones de emergencia, las administraciones públicas y los medios de comunicación deben trabajar juntos buscando la complementariedad. Es importante llegar a un acuerdo para equilibrar el deseo natural del gobierno de controlar la información y la curiosidad y avidez de los medios por revelar detalles, mientras se respeta los principios éticos y deontológicos de responsabilidad, veracidad y justicia, mientras se prioriza la protección conjunta de vidas y bienes.

“En definitiva, los medios, al crear corrientes de opinión en una sociedad cada vez más informada y con un mayor conocimiento de sus derechos y deberes, provocan decisiones por parte de los poderes públicos que pueden suponer grandes avances sociales, científicos y culturales para el conjunto de un país. Sin embargo, no siempre la tecnología y la prensa forman un buen equipo y en muchos casos las prisas se imponen a un discurso razonado, con fuentes fiables y contrastadas, con lo que se da un fenómeno de difícil solución: el rumor” (Aguiló, et al., 2006, p. 143).

V. Comunicadores públicos cualificados, estables e imparciales

Dado por lo tanto este contexto poco halagüeño, parece lógico que, si las administraciones públicas no han contemplado de forma específica y práctica normativas de gestión de la comunicación pública en emergencias, mucho menos han desarrollado reglamentos que establezcan las capacidades humanas y técnicas para llevar a cabo estas actividades. Como suele decirse, “se juega como se entrena”, por lo que, si en situaciones pre-emergenciales no se ha previsto un marco normativo, ni se han desplegado estas capacidades, cuando la emergencia ocurra seguramente se recurrirá a la improvisación dejando el éxito de la misma en manos de la fortuna y del buen hacer que en aquel momento le toque dirigir la gestión. La realidad es que pocas administraciones públicas que jurídicamente puedan ser en un momento determinado responsables de gestionar una emergencia disponen de algún tipo de organismo de comunicación y de planificación previa profesional, preparado y que perdure en el tiempo.

Sin embargo, es crucial para las instituciones públicas disponer de una clara fuente de información, de una portavocía unificada y cualificada ante una emergencia. Rodrigálvarez hace la siguiente afirmación al respecto:

“Cuanta más información se le pueda facilitar a la ciudadanía de forma rápida antes podrá esperarse que responda como queremos, evitando el colapso de las vías cercanas al escenario, el «curioso», la saturación de llamadas al Centro de Coordinación de Emergencias, la rumorología sobre la necesidad de donaciones de sangre... Además, la población debe percibir que al frente de la emergencia hay un/a «portavoz autorizado/a», lo cual transmite tranquilidad y sensación de control” (Rodrigálvarez, 2021, p. 299).

Un portavoz que no solo ofrezca información técnica y operativa, sino que sea también capaz de conectar y empatizar con la población: *“El desempeño de los voceros debe ser comprendido en toda su real dimensión, la cual no puede ser resumida únicamente a brindar información sino a también a mostrar compasión, empatía y solidaridad al realizar anuncios oficiales ante emergencias y crisis”* (Gutiérrez, 2011, p. 100).

Relativo a las capacidades y competencias de los profesionales que desempeñarán estas funciones, se debe contemplar su multiespecialización. Además de la formación reglada en comunicación y gestión de emergencias que deben de ostentar los responsables de comunicación de instituciones encargadas de gestionar emergencias públicas, también es importante en la actualidad su formación en el entorno digital en general, y de algunas nuevas tecnologías en particular. Si bien Alcázar Sirvent lo acota al ámbito del periodismo, nosotros también hacemos extensible al ámbito de los comunicadores públicos en emergencias la siguiente afirmación:

“El número de desastres naturales, así como sus consecuencias y su impacto informativo son una realidad social presente en los medios de comunicación y ha surgido la necesidad, entre la comunidad de las Ciencias de la Información, de utilizar una terminología precisa y adecuada para describir estos hechos, así como la necesidad de conocer y aplicar los avances tecnológicos referentes a la información geográfica para incorporarlos a las actividades y procedimientos de sus profesionales” (Alcázar, 2013, p. 33).

El hecho de que los profesionales del periodismo, además de los responsables de comunicación en emergencias de las instituciones dispongan de estos conocimientos y capacidades, puede permitirles una doble vigilancia. De una parte, las instituciones pueden monitorizar las publicaciones periodísticas, mientras que por otra parte los profesionales de los medios de comunicación pueden (y deben) poner en cuestión la veracidad de los datos ofrecidos por la administración. Esto posibilita conservar la relevancia informativa y motivar a las instituciones públicas a difundir información pública precisa y oportuna durante situaciones de emergencia. Los periodistas deberán lidiar con la tarea de contrastar la información disponible con la realidad sobre el terreno, planteándose si las cifras y hechos oficiales o extraoficiales reflejan la realidad de la emergencia o si, por el contrario, son utilizados como medio de distribución para intereses ambiguos.

Además, no basta con el hecho de que los profesionales de los departamentos de comunicación de instituciones de gestión de riesgos y emergencias sean licenciados en ciencias de la información, sino que deben disponer también de formación reglada en la materia. En este sentido, la Agencia Federal de Gestión de Emergencias de Estados Unidos (FEMA por sus siglas en inglés) recomienda a sus comunicadores institucionales que antes de la emergencia conozcan el funcionamiento de los medios de comunicación, la política empresarial, la legislación de las emergencias y los instrumentos tecnológicos de actualidad (Estados Unidos de América, 2017).

Marina Benito Climent, del Gabinete de Prensa del 1-1-2 de la Comunidad Valenciana, hace la siguiente reflexión acerca del contexto académico y formativo de los profesionales de la comunicación en emergencias en España, que sería extrapolable a los comunicadores de instituciones con responsabilidades en emergencias:

“Durante la carrera se enseñan cientos de teorías comunicativas a los alumnos, noticias de impecable estilo periodístico que, en el mercado laboral, no las editaría ningún redactor. No hay especialización, no ya sobre emergencias, sino sobre las fuentes mismas de las noticias. Cuando salen al mundo laboral se encuentra con empresas que poco o nada tienen que ver con las teorías y con la ausencia total de postgrados en materia de emergencias. Nadie les enseña la diferencia entre un bombero municipal y provincial, o a quién tienen que llamar cuando se produce un incendio, ni las competencias que tiene cada organismo a la hora de informar. Por su parte, los profesionales de las emergencias tampoco saben cómo tratar a los medios ni el tipo de información que buscan. Los periodistas no tienen especialización en emergencias (cosa que sí ocurre con la economía o los deportes),

y los redactores encargados de estos temas son los que se dedican a sucesos y tribunales. Hay un desconocimiento absoluto de las emergencias por parte de los periodistas” (Aguiló, et al., 2006, p. 143).

En todo caso, en lo que respecta a las administraciones públicas estamos hablando de estructuras permanentes cuyo foco principal sea la información preventiva y reactiva en materia de gestión de emergencias. Sin embargo, en coherencia con la importancia de los aspectos psicosociales de la comunicación, así como del mantenimiento y cuidado del prestigio institucional y de los elementos intangibles que lo sustentan, también es recomendable de disponer de un organismo que vele por ellos. Dentro del apartado de la cultura institucional que hemos mencionado previamente, este organismo debería ocuparse también de la gestión integral de la reputación institucional, entendida como la define Miguel Ángel Vichique:

“Asumir la gestión institucional de crisis desde una perspectiva integral e integradora, anticipatoria, preventiva y proactiva que [...] asuma el gestión estratégico de la comunicación y exige conocimiento institucional; concepto ampliado y activo de seguridad institucional; desarrollo de experiencias de distintas disciplinas; y, atención e integración de temas secuencialmente anteriores como gestión de problemas, riesgos, vulnerabilidades, conflictos, emergencias, situaciones críticas y crisis” (De-Gasperín, 2015, p. 8).

Respecto a las personas que deben liderar todo este amplio abanico de responsabilidades comunicativas institucionales y operacionales en situaciones de emergencias, en la mayor parte de los casos, como hemos comentado en algún apartado anterior, suelen ser desarrolladas por el responsable de comunicación designado libremente y bajo criterios heterogéneos por el responsable político al frente de la administración en ese momento determinado. Peiró es muy explícito cuando afirma lo siguiente:

“En la Administración no existan órganos de comunicación dedicados expresamente a gestionar la comunicación en este tipo de situaciones [...], el cometido de informar es llevado a cabo por los mismos órganos de comunicación que gestionan de forma habitual la comunicación institucional, [...] suele ser autobombo difundido por el órgano de comunicación en cuestión, y que es el resultado de la obediencia que el DIRCOM debe a la Autoridad que le designó para ejercer la jefatura de ese órgano” (Ibáñez, 2015, p. 489).

Esta necesidad de ofrecer comunicación tempestiva y de calidad por parte de las instituciones tienen aún mayor importancia considerando la escasa familiarización de los medios de comunicación con el ámbito de los riesgos y de las emergencias. Además, el lenguaje técnico y la complejidad de los recursos, técnicas y estrategias que se despliegan para la atención de una emergencia no siempre son comprensibles y asimilables por los profesionales de la información. A lo que también se añade la disparidad de intereses entre la información que manejan las agencias de intervención y la que demandan los medios de

comunicación. A este respecto, Marina Benito Climent, del Gabinete de Prensa del 1-1-2 de la Comunidad Valenciana explica lo siguiente:

“Los medios, no conocen la diferencia entre un AT, un Dromader o un Foca. Quizá si supieran estas diferencias podrían valorar la gravedad del incendio. Pero los medios terrestres también se prestan a muchas confusiones. ¿Qué es una dotación?, ¿cuántas personas componen una brigada?, ¿es lo mismo Brigada Forestal y una Rural de Emergencias? ¿En qué se diferencian de los Bomberos? Qué es una Bomba Rural Pesada, Bomba Nodrizas Pesada, Bomba Urbana Ligera, ¿y una Autobomba? ¿de quién dependen y cuál es su misión? ¿Cuál es la diferencia entre una Ambulancia ordinaria, una SAMU y una de Soporte Vital Básico? En muchas ocasiones, los gabinetes de prensa tras hacer el recuento de los medios trabajando en un incidente nos encontramos con preguntas como ¿sí, sí, pero cuánta gente hay? Por otra parte, cabe destacar que la información que los profesionales de las emergencias consideran importantes difiere de lo que los medios necesitan para realizar la noticia. Una vez se ha informado de un incidente son miles las preguntas que los medios hacen y en el caso de un incendio hacen la pregunta del millón: “¿es intencionado?” Ahí es donde entra en juego la labor de los gabinetes de prensa de emergencias, ofreciendo a los medios las informaciones que necesitan y evitando a los profesionales un continuo goteo de llamadas de periodistas que les impiden realizar su tarea y a los que no están autorizados a informar” (Aguiló, et al., 2006, p. 144).

En cualquier caso, coincidimos por lo tanto con el diagnóstico de Ibáñez Peiró (2015), puesto que algunos de los elementos críticos que explican esta confusión entre comunicación institucional y comunicación pública en situaciones de emergencias, ya los hemos ido mencionando previamente y resumimos a continuación:

- Ausencia de una normativa específica y detallada que regule la aplicación práctica de la obligación de las instituciones de informar a la ciudadanía en emergencias.
- Planes de gestión de emergencias. Aunque se ha mejorado mucho en este aspecto, no todas las instituciones públicas disponen de planes de emergencia actualizados. Desde el punto de vista comunicativo y fruto de la ausencia de una normativa exigible y de la improvisación derivada de la cortoplacista política actual, los planes de emergencias disponibles no suelen detallar los roles y responsabilidades, canales, mensajes y metodologías relacionados con la gestión de la comunicación.
- Carencia de una descripción de roles y responsabilidades, así como de titulaciones oficiales requeridas y competencias para desarrollar de manera preventiva y actuar de manera reactiva ante las emergencias cuando éstas acontezcan, satisfaciendo el derecho de la ciudadanía a recibir información pública de forma proactiva por parte de la Administración competente.
- Intrusismo laboral. La mencionada carencia descripción de roles y responsabilidades vinculados a titulaciones oficiales exigibles, explica la proliferación actual de responsables de comunicación institucionales con currículums académicos alejados

- completamente del ámbito comunicativo y, por lo tanto, de las competencias lógicas vinculadas a estas funciones.
- Independencia. Al igual que un buen periodista requiere ser neutral e imparcial en el tratamiento de sus productos informativos, un gestor de la información pública ante situaciones de emergencias debe serlo igualmente. Esto es imprescindible para que esa persona o departamento no se vea abocada ante determinadas circunstancias a elegir entre proporcionar información veraz y necesaria para la ciudadanía, o propaganda dedicada a ensalzar la gestión del político de turno, en detrimento de la utilidad pública.
 - Falta de especialización. Si en la actualidad una amplia parte de los responsables de comunicación pública carecen de formación académica oficial relacionada con el ámbito de la comunicación, podemos imaginar la formación acreditable que tendrán en el ámbito de la gestión de emergencias, catástrofes y Protección Civil. Un profesional de la comunicación pública en emergencias, además de acreditar formación académica relacionada, debe disponer de competencias específicas en un ámbito tan sensible cómo es la gestión de emergencias.

En lo que respecta al uso de la comunicación pública en emergencias con la propaganda dedicada a ensalzar la gestión del político de turno, en detrimento de la utilidad pública mencionada por Ibáñez, Micaletto y Gallardo (2015) se muestran de acuerdo. En su artículo sobre la gestión de la comunicación pública en emergencias por parte de la ministra de Sanidad de España durante la crisis del Ébola de 2014, también se desprende una desaprobación mediática y la consecuente crisis reputacional institucional:

“[...] En consecuencia, el tratamiento negativo recibido de las declaraciones institucionales por parte de los periódicos fue coherente con el no seguimiento de los principios tácticos para la gestión adecuada de la comunicación en crisis institucionales. [...] Fue consistente con la sustitución institucional de la Ministra de Sanidad en la dirección comunicativa de la crisis, dentro de la tendencia de los centros de poder político a elaborar formaciones discursivas eficaces para su perpetuación” (Micaletto y Gallardo, 2015, p. 108).

En el estudio de Comunello y Mulargia (2018) se afirmaba que los medios digitales preferidos por las instituciones públicas son el sitio web institucional, resaltado por su papel central (mencionado por todas las instituciones implicadas), seguido por Facebook®. Sin embargo, en línea con Ibáñez (2015) y Micaletto y Gallardo (2015), se asegura que mientras que algunas instituciones crearon una página propia en Facebook®, otras utilizaron el perfil personal del alcalde como medio de comunicación oficial.

“Estas dos estrategias controvertidas en el uso de Facebook® son emblemáticas por la superposición entre la comunicación institucional y la comunicación política / personal, que es una característica específica del contexto italiano” (Faccioli, 2016).

Respecto al ejemplo de la crisis del Ébola, Parrilla (2016) también comparte la crítica de Micaletto y Gallardo (2015), mostrándose por lo tanto de acuerdo con el planteamiento de Ibáñez. Sin embargo, aun compartiendo las conclusiones y los puntos de mejora propuestos por Parrilla de cara a haber podido afrontar de una manera más eficiente y adecuada esta crisis, no considero adecuada su forma de plantear las conclusiones:

“¿Podría volver a ocurrir una situación similar? Sinceramente creo que sí. ¿Y por qué razón? Por nuestra forma de ser. A la clase política de nuestro país le encanta improvisar, actuar de forma precipitada y sin planificación, hacer las cosas de cualquier manera sin más motivo que cubrir las apariencias y en ocasiones ni tan siquiera. A los medios de comunicación de nuestro país les encanta el morbo y el espectáculo, las tertulias llenas de emociones y vacías de contenidos informativos, así como no respetar la privacidad de las personas. [...] Si no cambian la manera de hacer política, de hacer información y de gestionar la sanidad, la pregunta que se ha de afrontar será: ¿cuándo se producirá la próxima crisis sanitaria en España?” (Parrilla, 2016, p. 38).

Considero que esta forma de plantear las conclusiones se basa en una generalización compuesta de afirmaciones subjetivas, vagas y calificativas que se alejan del contenido científico del artículo y embarran las acertadas propuestas de mejora que se evidencian en otras partes del texto.

Sin embargo, muchas de estas carencias a la hora de gestionar comunicativamente una emergencia las encontramos también en los medios de comunicación. Su rol, ya de base determinante, podría incorporar funciones adicionales de interés público con la adecuada formación y especialización. Según Alcázar Sirvent, los periodistas que trabajan en situaciones de emergencia podrían actuar como Primeros Intervinientes, lo que les permitiría tener una participación más activa en todas las fases del desastre, incluso en la etapa posterior al impacto. Este término, que anteriormente se relacionaba principalmente con los equipos médicos y de rescate, podría ser ampliado para incluir a los periodistas que trabajan en el lugar de los hechos, según el autor (Alcázar, 2013, p. 682).

Desafortunadamente, como conclusión que resume de forma dramática y pragmática los efectos de la coincidencia de estos elementos mencionados previamente, la encontramos entre las conclusiones de la investigación realizada por Ibáñez Peiró tras la gestión de la emergencia que supuso el terremoto de Lorca:

“Este espinoso asunto es resultado de los intereses espurios en que se encuentra inmersa la gestión de la Comunicación Pública y la escasa voluntad de los distintos Gobiernos en poner remedio al asunto. [...] en la Administración el político de turno elige a una persona de su confianza, que no suele estar cualificado en estas disciplinas, para desarrollar las labores de comunicación institucional que le afecten a su imagen pública. [...] Muy probablemente, esa falta de información pudo haber sido la causa de muchos de los daños ocasionados a las personas” (Ibáñez, 2015, p. 488).

III. 6. COMUNICACIÓN EN EMERGENCIAS SANITARIAS

La crisis sanitaria del Covid-19 (aunque no puede ser abordada en profundidad debido a que se desarrolló después de la conclusión de la investigación actual) ha demostrado nuevamente la importancia crucial de la comunicación de riesgos como una herramienta sensible y valiosa para las autoridades y los responsables de tomar decisiones. Esta herramienta se utiliza para satisfacer las demandas de información de la población ante acontecimientos adversos que afectan la salud individual y colectiva. También estudios comunicativos sobre eventos similares, como la crisis del Ébola en España del año 2014, dejaron recomendaciones sobre lo que no debe hacerse. Aquel fue un episodio objeto de numerosas críticas sobre la estrategia inicial de comunicación pública. En este caso, Antonio Castillo identificó algunas de las raíces de la deficiente comunicación institucional:

“El factor sorpresa y de urgencia en la comparecencia, la información dispersa o insuficiente que se ofrece, la sensación que existen determinados momentos de pérdida de control, la dimensión y el foco de atención pública, la escalada de los acontecimientos, el pánico, así como la situación en la cual la organización se vio obligada más a reaccionar que a tomar la iniciativa” (Castillo, 2010, p. 205).

En líneas generales, algunos conceptos ya los hemos mencionado en apartados anteriores al abordar principios fundamentales de la comunicación institucional en emergencias o los aspectos psicosociales de la misma. Sin embargo, especificaremos algunos de estos elementos particulares aplicados al ámbito de las emergencias vinculadas a amenazas a la salud pública.

Una de estas particularidades es conocer previamente a la emergencia las características propias de una población para proceder a la segmentación de las audiencias, posibilitando la adaptación de los mensajes y métodos de divulgación a sus particularidades. Una vez más, también resulta imprescindible conocer las vulnerabilidades y expectativas de las audiencias potenciales de nuestros mensajes ante emergencias de salud pública:

“Es imprescindible que la OMS, las instituciones europeas y los Departamentos de Salud de los Estados miembros sepan cómo piensan y cómo reciben y entienden los mensajes los distintos grupos a los que se dirigen para que se establezca el proceso de comunicación doble al que las directrices analizadas aluden. Sin ese paso básico parece difícil proporcionarles una información útil y movilizadora” (Requeijo et al., 2015, p. 124).

En situaciones donde pueden producirse múltiples víctimas o situaciones que generen una elevada y repentina demanda de atención sanitaria, los servicios de gestión de emergencias deberían prever estos escenarios y disponer de procedimientos preestablecidos. El Director de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco ha señalado que en su departamento existen varios protocolos que pueden ser utilizados en situaciones

críticas, tales como los incidentes que involucran múltiples víctimas (IMV) o aquellos que presentan una violencia extraordinaria (IEV). Son los siguientes (Anitua, 2021, p. 38):

- **Procedimiento de activación y atención al teléfono de información 900.** Este procedimiento tiene como objetivo la activación y gestión de un número de teléfono gratuito (900) que será utilizado para proporcionar información a las víctimas y sus familiares en casos de accidentes de transporte, incidentes químicos, radiológicos o biológicos, desastres naturales, ataques terroristas u otros eventos en los que las autoridades de protección civil consideren necesaria la comunicación directa con la población. El propósito de este canal es mantener un contacto informativo con la población sin interferir con el papel del teléfono de emergencias 1-1-2, y en el caso específico de incidentes con múltiples víctimas, proporcionar información a los familiares de las víctimas.
- **Procedimiento de atención psicosocial a víctimas y familiares.** (Ya explicado en el apartado de Riesgos Psicosociales).

Además, son muchísimos los ejemplos en los cuales la comunicación y las campañas informativas desde las instituciones han contribuido a la salud pública, aumentando la implicación sobre leyes no respetadas o conformando opiniones con las que modificar comportamientos e introducir mecanismos de toma de conciencia colectiva. *“Las campañas contra los accidentes de tráfico, sobre la violencia contra las mujeres, contra el maltrato al medioambiente, han dado y continúan dando sus frutos, con resultados a más o menos corto plazo en función de la finalidad prevista”* (Falcidieno, 2018).

“Los elementos fundamentales que permiten acelerar las actividades de control y mitigación ante emergencias de salud pública son, entre otros, la identificación y capacitación de responsables de emitir información rápida, confiable y transparente; la definición de mensajes clave y el uso eficiente de canales de comunicación” (Gutiérrez, 2011, p. 97).

I. Actores, mensajes, herramientas y canales

Para un abordaje adecuado se deben identificar y seleccionar las personas idóneas para liderar las actividades comunicativas teniendo en cuenta diferentes elementos, como su formación y capacitación, que puedan contribuir a escoger a los mejores candidatos. Además, debemos considerar otros factores personales y profesionales de las personas elegidas, en modo que sean coherentes con los principios de confianza, fiabilidad y transparencia. Una vez designada la persona adecuada, ésta debe identificar los mensajes clave que es necesario transmitir a la población durante la crisis de salud pública, definir las audiencias objetivo y establecer los canales comunicativos que permitan alcanzarlas eficiente y rápidamente.

Este conjunto de elementos comunicativos permitiría complementar y reforzar los esfuerzos de las autoridades responsables de vigilancia epidemiológica y de contención y control de las posibles alertas de salud pública. Igualmente, todas estas iniciativas pretenden reducir el estrés, la incertidumbre y la ansiedad que una crisis sanitaria genera entre los diferentes actores involucrados, y buscar de esta forma su colaboración para la resolución satisfactoria de la emergencia.

Algunos de los principios a los que hemos hecho referencia vienen recogidos por el Centro Europeo para las Enfermedades, Prevención y Control (ECDC)^{2 3 4}, como categorías de análisis de la eficacia comunicativa en emergencias sanitarias: actores participantes, mensajes, herramientas y canales.

Entre los actores participantes en la comunicación en emergencias sanitarias cabe destacar la participación indispensable de los medios de comunicación, que las instituciones deben prever. En las conclusiones de su investigación, Rodrigálvarez (2021, p. 336) ya los tiene en consideración cuando hace su propuesta de organización de la escena en Incidentes con Múltiples Víctimas (IMV). Ante incidentes en los que el número de víctimas es elevado, están dispersas o hay múltiples focos, o donde la recuperación de las víctimas es complicada debido a los riesgos presentes, se requerirá un mayor número de recursos, movilización de medios especiales de apoyo o refuerzo de estructuras. Por ejemplo, se pueden establecer Puntos de Atención e Información sobre el incidente o ubicar un Punto de Atención a los medios de comunicación cerca del Puesto de Mando Avanzado, el cual será atendido por el personal del Mando Conjunto del Incidente (o por aquellos a quienes estos deleguen).

La importancia de la comunicación a la ciudadanía durante las emergencias de salud pública no debería ser una actividad más a improvisar durante la crisis. Debe estar plena y formalmente integrada, al igual que los diferentes elementos que la componen, en las estrategias y en sus diferentes fases que las autoridades establecen para la planificación,

² Greco, D., Stern, E., & Marx, G. (2011). *Review of ECDC's response to the influenza pandemic 2009/10*. Stockholm: ECDC.

³ Health Protection Agency. (2010). *Assessment Report on the EU-wide Response to Pandemic (H1N1) 2009*.

⁴ European Centre for Disease Prevention and Control. (2012). *Communication on immunisation—building trust*.

prevención, gestión y mitigación de posibles crisis de salud pública. En este sentido, Gutiérrez Blanco, especialista en salud y consultor en comunicación de riesgos de Nicaragua, afirma:

“Los eventos adversos a la salud no pueden, ni deben, ser manejados sin el uso planificado y adecuado de la comunicación. Las evidencias muestran que la comunicación es la herramienta más poderosa para entregar orientaciones clave y conocer las necesidades de información de la población meta. Esto permite influir en la toma de sus decisiones para proteger su salud” (Gutiérrez, 2011, p. 101).

Sin embargo, además de los elementos y acciones que las autoridades deberían desarrollar e implementar para lograr una comunicación eficaz ante emergencias sanitarias, se debe tener en cuenta la percepción del riesgo de la ciudadanía. En relación con la gestión de la información ante crisis de salud pública, los autores Manuel Moyano y Humberto Manuel Trujillo (2016, pp. 42-46) publicaron un artículo analizando la percepción del riesgo durante la crisis del Ébola en 2014. En su artículo, los autores están de acuerdo con la teoría de la sociedad del riesgo de Ulrich Beck y con la afirmación de Sjöberg (2000, pp. 1-11) de que "no hay riesgo sin la construcción social del mismo", también analizan cómo se considera el riesgo asociado a la epidemia de Ébola en nuestras sociedades occidentales. Además, advierten que una percepción exagerada del riesgo también genera problemas adicionales:

“Epidemiológicamente, el “virus del miedo” (psicológicamente estimable utilizando indicadores de estrés o ansiedad) es el que más rápido se propaga, paralizándonos o desencadenando respuestas de activación desproporcionadas” (Moyano y Trujillo, 2016, p. 43).

Siempre en la línea de fortalecer la acción preventiva ante crisis de salud pública, la Comisión Europea puso en marcha el proyecto CriCoRM (*Crisis Communication and Risk Management*) (Requeijo et al., 2015), con el objetivo de dilucidar y divulgar cómo comunicar eficientemente entre los diversos actores e interlocutores involucrados. Una de las iniciativas del proyecto mediante la investigación comparativa de diversos procedimientos de comunicación ante crisis de salud pública, ha pretendido identificar las principales propuestas y fortalezas, así como las oportunidades de mejora en este sentido. Para ello han utilizado las tres principales categorías de análisis establecidas por el ECDC, pero añadiendo una cuarta, la del portavoz. De esta forma coinciden con Gutiérrez Blanco (2011) en destacar el papel de los responsables de comunicación por su rol de interlocutor con los diferentes actores involucrados en la gestión de la crisis sanitaria y por su capacidad de difundir sus mensajes de forma instantánea en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, durante su estudio comprobaron que, de 14 documentos analizados relacionados con estrategias de gestión de crisis sanitarias, solamente nueve mencionan de manera superficial a los portavoces, además de presentar otras carencias en materia de planificación, coordinación y metodología en materia de comunicación:

“No proporcionan estrategias concretas para comunicarse de forma efectiva con los stakeholders, no incluyen acciones de coordinación entre las autoridades a distintos

niveles para que intercambien información, no profundizan en el uso de herramientas/canales y apenas mencionan la figura del portavoz” (Rey, et al., 2015, p. 115).

Por lo tanto, podemos afirmar que la articulación armoniosa de todos estos elementos podría garantizar a las administraciones públicas responsables de gestionar una emergencia sanitaria una percepción ciudadana del riesgo que favoreciese actitudes colaborativas y de confianza entre el gobernante y el gobernado, facilitando de esta forma la resolución de la crisis. Por el contrario, la ausencia de estos elementos contribuiría a la difusión de una percepción de la emergencia sanitaria inadecuada (tanto por defecto como por exceso) y la capacidad de contagio positiva o negativa de las emociones y percepciones de los ciudadanos. Por ello Moyano y Trujillo (2016, p. 43) recomiendan que, *“aunque en ocasiones no esté exento de dificultad, es fundamental concentrar nuestra influencia en ocuparnos del problema en sí y, reducir, en la medida de lo posible, una preocupación poco adaptativa sobre el mismo”*

II. Salud pública y comunicación

Comenzando entonces por la importancia de la integración de la comunicación en las estrategias de gestión de crisis de salud pública, debemos cuestionarnos acerca de cómo llevarla a término. Avanzando en el proceso de planificación de la comunicación pública, recordamos algunas de las fases comentadas previamente: Identificados los riesgos y vulnerabilidades, definidas las audiencias, seleccionados y capacitados los portavoces y establecidos los mensajes y canales, debemos disponer de mecanismos de control y verificación de la eficacia de nuestra comunicación. En la misma línea Gutiérrez Blanco (2011, p. 102) recomienda establecer *“mecanismos de vigilancia que permitan conocer si sus contenidos cumplen con las expectativas y necesidades de información de los públicos meta y su decisión para integrarse a la respuesta”*

Si a la complejidad operativa de gestionar crisis de salud pública, *“se añade al riesgo sanitario un potencial riesgo social, se pueden presentar auténticas y propias pandemias desinformativas”* (Manfredi, 2015, p. 11). Un estudio del *World Economic Forum* (2006) identificó en la correcta comunicación de las emergencias uno de los pilares de la gestión de crisis, definiendo con el neologismo *infodemia* *“la rápida difusión de información imprecisa, incompleta o falsa, con capacidad de amplificar los efectos de un problema”*

En el momento de analizar la eficiencia de las tareas de comunicación durante la emergencia, también consideramos indispensable monitorizar las repercusiones y resultados biopsicosociales. Moyano y Trujillo (2016) insisten en recordar la importancia de los aspectos biológicos y psicológicos de las audiencias a las que dirigimos los mensajes, proponiendo el uso de una estrategia participativa e integral que tenga en debida consideración la percepción, la comunicación social y la anticipación ante posibles futuras crisis de salud pública. La implantación de una oportuna y eficaz estrategia de comunicación

en emergencias sanitarias podría incluso llegar a evitar la aparición o agravamiento de trastornos de estrés postraumático u otras afecciones psicológicas derivadas del episodio crítico.

Ante una crisis de salud pública, son múltiples los actores e instituciones intervinientes. De ahí la importancia capital que requiere que las estrategias de las que hablábamos dispongan de un capítulo específico dedicado a la coordinación y comunicación interinstitucional de las actividades de información pública. Principalmente en lo que respecta a la coherencia y coordinación de los mensajes transmitidos a la ciudadanía.

“En el caso de los mensajes, tampoco hay una propuesta concreta de actividades para mejorar la coordinación entre las autoridades a distintos niveles de manera que haya un intercambio constante de información y se generen mensajes coherentes” (Rey, et al., 2015, p. 124).

Es importante también considerar cuidadosamente qué canales comunicativos se utilizarán para difundir información relevante a la población para una gestión efectiva de la crisis sanitaria. Gutiérrez Blanco (2011) ya nos adelantaba esta necesidad de establecer los canales de comunicación, sin embargo, estudios sobre actuales estrategias y guías de gestión de crisis sanitarias siguen demostrando una falta de profundización respecto al uso de herramientas y canales comunicativos, así como sobre el empleo eficiente de las diferentes y actuales plataformas digitales ni las redes sociales digitales, o bien omitiéndolas directamente o mencionándolas de forma genérica (Rey, et al., 2015, p. 124).

En emergencias tan complejas como lo son las de índole sanitario, de cara a ofrecer a la ciudadanía una información completa y coherente, es necesario esclarecer los roles y responsabilidades de las diferentes administraciones y organismos intervinientes. Estamos de acuerdo con Gutiérrez Blanco (2011) en que es crítico definir las responsabilidades de las agencias y autoridades durante una crisis sanitaria, así como establecer qué elementos deben estar presentes en un mensaje para que sea útil para la población. Sin embargo, otros autores (Requeijo et al., 2015) consideraron que incluso en las estrategias y guías de atención a crisis sanitarias más exhaustivas (de los documentos analizados para el proyecto de la Comisión Europea CriCoRM, consideran las más completas *“The Communicable Disease Outbreak Plan: Operational Guidance”* y *“Guidelines for Excellence in Health Protection Practice”* [2008]) siguen presentando carencias sustanciales. Respecto a los actores involucrados valoran positivamente su identificación, sin embargo, censuran la falta de procedimientos que desarrollen los mecanismos de comunicación efectiva entre los mismos. Consideran de utilidad incluir iniciativas que faciliten el conocimiento, la comunicación y la coordinación entre las partes como encuestas, grupos de discusión o redes sociales digitales, así como guías que faciliten su diseño, implementación, uso o combinación de diferentes herramientas (Rey, et al., 2015, p. 124).

Existen cada vez más iniciativas en materia de coordinación de la comunicación ante crisis de salud pública entre de empresas de redes sociales digitales (v. gr. Twitter) e instituciones. La crisis *coronavirus* (en la que no profundizaremos al suceder al cierre de esta investigación) ha sido aprovechada para realizar acciones de coordinación y verificación de información, así como lucha contra las informaciones falsas y priorización de divulgación de información oficial:

“En las últimas 4 semanas se han generado más de 15 millones de Tweets sobre el #coronavirus y parece que esta tendencia va a continuar. A medida que la conversación global continúa en torno a la propagación del #coronavirus, queremos compartir cómo trabajamos para mostrar a las personas la información correcta, promover una interacción constructiva y destacar información fiable. Dada la rápida evolución de la situación y la creciente respuesta internacional, hemos lanzado un nuevo servicio de alerta en las búsquedas que aparece destacado cuando se busca en Twitter información sobre el #coronavirus, asegurando se muestre primero información precisa y autorizada. En Twitter España, hemos trabajado conjuntamente con la Secretaría de Estado de Comunicación y el Ministerio de Sanidad como parte de este compromiso de proteger la conversación pública y garantizar que las personas puedan encontrar de forma ágil la información de fuentes autorizadas, fiables y expertas. Cuando un usuario busque el término #coronavirus u otras palabras asociadas, verá la siguiente alerta, que le invita a dirigirse a la página del Ministerio de Sanidad (@SanidadGob) y a seguir el handle @SaludPublicaEs, la nueva cuenta oficial del Gobierno de España con información de interés para la ciudadanía sobre cuestiones de Salud Pública. Además, estamos deteniendo cualquier resultado de sugerencias automáticas que puedan dirigir a contenido no fiable en Twitter. Esta alerta es una ampliación de nuestra alerta #ConozcaLosHechos, que implementamos específicamente para que el público encuentre información clara y fiable sobre la inmunización, vacunas y salud” (Twitter, 2020).

Figura 2

Cooperación en redes sociales digitales entre instituciones y plataformas.

«Somos conscientes del interés general que existe en conocer cómo avanza la situación del coronavirus. Queremos recordar a la ciudadanía la importancia de buscar información siempre en cuentas oficiales. Estamos encantados de poder cooperar con Twitter para dirigir a los usuarios a la información más actualizada de fuentes fiables y expertas del Ministerio de Sanidad y la cuenta @SaludPublicaES»

Secretaría de Estado de Comunicación de Presidencia del Gobierno.

Fuente: Twitter y Secretaría de Estado de Comunicación de Presidencia del Gobierno de España. Consultado el 1 de febrero de 2020. https://blog.twitter.com/es_es/topics/company/2020/Coronavirus.html

Otro de los factores fundamentales en la comunicación de crisis es la gestión de los tiempos. Algunos autores (Requeijo et al., 2015) afirman en las conclusiones de su estudio que es un error concretar días fijos de la semana para convocar ruedas de prensa o enviar boletines informativos. Basan su crítica en que las crisis requieren que los procesos de comunicación sean adaptables y versátiles por la propia imprevisibilidad de la emergencia.

Sin embargo, consideramos que, a pesar de compartir la necesidad de la versatilidad y adaptabilidad de la comunicación durante la gestión de una crisis, esta debe buscar ofrecer algunos patrones previsibles y estables a los diferentes actores involucrados en la emergencia, tanto audiencias objetivo como terceros intervinientes. Las crisis de salud pública generan un importante estrés en la sociedad precisamente por la alteración de rutinas y prácticas consensuadas por la imprevisibilidad de su evolución, ante lo cual las autoridades deben intentar restablecer las rutinas y dinámicas que ofrezcan previsibilidad, confianza y seguridad. Buenos ejemplos de ello fueron tanto el Gobierno de España durante la crisis del Ébola de 2014 (tras el nombramiento de la portavoz única), como la Organización Mundial de la Salud durante la crisis del Covid-19 de 2020, quienes ofrecieron desde el comité de gestión de la emergencia comunicados periódicos y rutinarios a los medios de comunicación. Incluso en varios países europeos, conferencias dominicales de presidentes de gobierno ofrecieron a la ciudadanía una cita informativa estable y predecible que aportaba seguridad y confort ante emergencias que supusieron ya por sí mismas, una ruptura de la normalidad y de la rutina, especialmente cuando son de larga duración.

Sin duda, la combinación de ambas estrategias sería de interés, permitiendo mantener fechas y horarios concretos como base de referencia para informaciones previsibles (estadísticas, análisis, dinámicas y previsiones, etc.) y si es necesario por la evolución de la emergencia, establecer canales ad-hoc para dar informaciones críticas que no puedan esperar a la siguiente rueda de prensa.

En el contexto de la gestión informativa de las crisis sanitarias, se llevó a cabo una investigación sobre la cobertura y el enfoque que los medios de comunicación dieron a la pandemia de gripe A (H1N1), y cómo esto influyó en la percepción y las actitudes de la sociedad hacia la enfermedad. Según los autores (Idoiaga, et al., 2016, p. 31), el desarrollo de la crisis afectó directamente la forma en que los medios presentaban los hechos, lo que influyó en la interpretación y opinión pública sobre los mismos. Esto es importante, ya que el marco de los medios no solo afecta la percepción individual, sino también la colectiva, y puede influir en la toma de decisiones y acciones colectivas (De Vreese, 2005, p. 52).

Los discursos mediáticos tienen un efecto directo en las representaciones sociales y complementan la teoría del "agenda-setting" de los medios, que dicta la percepción de los problemas importantes para el público (Idoiaga, et al., 2016, p. 31). Existe relación entre la amenaza subjetiva y objetiva relacionada con la salud, y el modelo colectivo de afrontamiento simbólico (*collective symbolic coping*), que incluye la toma de conciencia, la producción de imágenes divergentes, la convergencia hacia imágenes dominantes en la esfera pública y la normalización (Wagner et al., 2002, p. 323).

Es crucial comprender cómo el uso de los marcos mediáticos afecta la percepción de riesgo y la respuesta de las personas a una crisis de salud pública, especialmente en el ámbito de la gestión de emergencias. Los resultados de esta investigación refuerzan la importancia de una estrategia de comunicación efectiva en el ámbito sanitario y la necesidad de que estas comunicaciones lleguen a la fase de normalización, lo que podría convertirlas en fuentes de conocimiento valiosas para futuras epidemias.

III. 7. COMUNICACIÓN DE EMERGENCIAS EN LA ERA DIGITAL

Durante los últimos años, las instituciones públicas encargadas de la gestión de crisis han demostrado un interés creciente en el uso y la comprensión de las herramientas digitales de comunicación, en particular en las redes sociales digitales. Este interés busca establecer nuevos canales de comunicación bilateral e interacción con la ciudadanía y con las instituciones públicas y privadas que pueden participar en el contexto de gestión de una emergencia. Su uso podría permitir el acceso a información útil para el gestor, establecer nuevos canales instantáneos y masivos de difusión hacia el ciudadano y ofrecer un mecanismo de control del desarrollo de la emergencia.

Es por ello por lo que en la actualidad la gran mayoría de las administraciones públicas están haciendo un esfuerzo importante a la hora de garantizar el acceso de los ciudadanos a la información a través de sus perfiles digitales, empleando para ello diferentes modelos y estrategias para desarrollar una comunicación activa en el entorno de Internet. Sin embargo, no siempre de forma exitosa y tempestiva, como afirma Palen y Hughes (2018, p. 505): *“la adopción de las redes sociales digitales en la respuesta formal a emergencias se ha quedado a la zaga respecto a la demanda del público”*. Y es que, ante situaciones de emergencia, cobra especial relevancia la proactividad con la que las instituciones ofrecen información actualizada a través de sus perfiles digitales. No obstante, se han apreciado en investigaciones realizadas sobre la materia entre diferentes servicios de emergencia en Europa, las siguientes tendencias de uso de las redes sociales digitales por parte de las instituciones (Reuter et al., 2016, pp. 95-111):

- Divulgación de información (44%)
- Recepción de mensajes (19%)

El mismo estudio ofrece otro dato llamativo, puesto que mientras el 66% del personal de los servicios de emergencia entrevistados respondió que consideraba importante el uso de las redes sociales digitales para crear concienciación social durante un evento adverso, solamente el 23% había utilizado alguna vez estas plataformas para este propósito.

Sin embargo, estos beneficios y aplicaciones no significan que en la actualidad haya que comunicar a cualquier coste en redes sociales digitales, o que sea hoy en día el único canal válido para comunicar riesgos y emergencias. Frente al determinismo tecnológico, Francesca Comunello y Simone Mulargia (2018, p. 151) rechazaban el planteamiento de que los ciudadanos se convierten en comunicadores activos en situaciones de desastre gracias exclusivamente a las redes sociales digitales.

Compartimos su planteamiento desde el reconocimiento de que los nuevos medios y plataformas digitales permiten una mayor democratización respecto a la difusión de opiniones e informaciones individuales, así como permitir la interacción directa entre

colectivos e individuos de forma inmediata y pública. Pero previo a la aparición de las redes sociales digitales, consideramos que las situaciones de emergencia siempre han provocado respuestas ricas en elementos comunicativos por parte de las sociedades conocedoras del evento, estableciéndose relaciones dialógicas entre ciudadanos y autoridades, con diferentes objetivos, canales y metodologías analógicas. Podemos decir que estas nuevas plataformas digitales facilitan estos procesos, los democratizan, los aceleran hasta la inmediatez y los hace visibles, pero siguen siendo complementarios a los ya existentes.

Existen importantes procesos en las redes sociales digitales que incluyen: la asimilación colectiva, las estrategias individuales y colectivas de afrontamiento, la expresión de emociones, la necesidad de conocer el estado de amigos y familiares, el deseo de crear y divulgar contra narrativas (especialmente cuando la cobertura de los medios oficiales se percibe como inapropiada), compartir los recuerdos y duelos y dinamizar el activismo y voluntariado (ambos en línea y en la confluencia entre lo presencial y lo digital). Por ello es fundamental conocer las diferentes motivaciones que pueden conducir al uso de medios sociales digitales durante las emergencias, puesto que los usuarios los usan diversamente durante desastres respecto a cómo lo hacen rutinariamente. Algunos autores las dividen en tres macro categorías: búsqueda y difusión de información, comunicación con redes personales y encontrar apoyo emocional (Fraustino et al., 2012, pp. 6809-6860):

- **Conveniencia:** las redes sociales proporcionan acceso prácticamente inmediato a información actualizada, interacción de la comunidad y otros apoyos para el público durante los desastres.
- **Normas sociales:** las personas regresan a las redes sociales previamente existentes durante los desastres.
- **Recomendaciones personales:** los individuos tienden a utilizar más las redes sociales si sus amigos y familiares también lo hacen.
- **Humor y frivolidad:** estas prácticas representan parte de la estrategia de afrontamiento de una emergencia durante y después de una emergencia, aunque si algunos pudiesen parecer inapropiados.
- **Búsqueda de información oportuna y exclusiva:** individuos presentes en la escena de la emergencia pueden proporcionar historias personales y facilitar actualizaciones más rápidas que las fuentes de información tradicionales y las agencias de gestión de emergencias, ocasionalmente incluso cuestionando o rechazando incluso informaciones provenientes de fuentes oficiales.
- **Información no filtrada:** las redes sociales no solo se utilizan para obtener información actualizada que no se encuentra en otros medios, sino también para acceder a información que no ha sido filtrada por medios de comunicación convencionales, organizaciones o políticos.
- **Determinar la magnitud de una emergencia:** cuando las personas consideran que los gestores de la emergencia no están ofreciendo suficiente información sobre la magnitud

y localización, utilizan las redes sociales para localizarla y notificar a los residentes potencialmente en riesgo.

- Comprobar el estado de familiares y amigos.
- Compartir actualizaciones sobre ayudas y auto movilización, incluyendo captaciones de fondos y voluntariado digital.
- Mantener la sensación de comunidad: este tipo de comunidades digitales pueden ser importantes para la recuperación, quizás de forma especial para individuos desplazados físicamente.
- Búsqueda de apoyo emocional y alivio: facilitar apoyo emocional, permitiendo a los individuos promover comunidades virtuales y relacionales, compartir informaciones y sentimientos, e incluso solicitar soluciones.

Otra investigación realizada en Estados Unidos de América revela los siguientes usos principales de las redes sociales digitales por parte de los gestores de emergencias:

“Alertas públicas o transmitir tranquilidad, relaciones públicas, monitorizar eventos especiales, incrementar la concienciación en un contexto concreto, proveer información específica al público, contrarrestar rumores, compartir información con otras organizaciones y compartir información en beneficio de socios” (Plotnick et al., 2015, p. 188).

Por todo ello podemos confirmar que el uso principal de las plataformas de redes sociales digitales es la difusión de información. Sin embargo, cuando la información se recopila a través de las redes sociales, no se considera suficientemente fiable como para ser utilizada directamente, pero puede utilizarse como un primer paso (monitorizar, sensibilización pública) para reunir datos necesarios para poder intervenir.

Como punto de partida y con el propósito de poder hacernos una composición del contexto mediático en el que hoy nos movemos, hemos consultado el informe del 2017 del *Centro Studi Investimenti Sociali* (CENSIS, 2016), que nos ofrece los siguientes resultados:

- Respecto a la televisión, sigue siendo el medio más visto y utilizado. El 92,2% sigue la televisión digital terrestre, el 43,5% la televisión vía satélite, el 26,8% la televisión por internet y comienza a penetrar la televisión en el teléfono móvil, con un 22,1%.
- La radio mantiene una importante posición, con el 59,1% de ciudadanos declarados radioyentes, con un 18,6% de oyentes a través de la radio digital en el ordenador.
- Los periódicos parecen no conseguir contener la hemorrágica pérdida de lectores, manteniendo un discreto 35,8% de lectores. Además, parece no compensarse directamente con sus versiones digitales, puesto que mientras en la última década el formato papel ha perdido el 25,6% de lectores, sus versiones digitales han crecido un 4,1%, alcanzando actualmente el 25,2%. Las versiones semanales (31% de lectores) y mensuales (26,8%), representan ligeras subidas.

- Las redes sociales, el gran cambio de esta generación de medios de comunicación, nos ofrece algunos datos interesantes. Los usuarios de WhatsApp (65,7%) coinciden prácticamente con las personas usuarias de teléfonos inteligentes, mientras cerca de la mitad de los ciudadanos usan las dos redes sociales digitales principales: Facebook (56,2%) y YouTube (49,6%). Merece especial atención el significativo incremento de usuarios de Instagram, pasando del 9,8% de 2015 al 21% en 2017, mientras que Twitter permanece estancado en el 13,6%.
- Merece comentario aparte el hecho de que estos datos nos ofrecen medias entre los usuarios de diferentes edades y resultados globales, que, aplicados por ejemplo a aquellos entre 14 y 29 años, se pueden prácticamente duplicar. Por ejemplo, la media de uso de Instagram es el 16,8%, mientras que entre los jóvenes es el 36,9%. En Twitter es el 11,2%, mientras que entre los jóvenes es el 24%. En WhatsApp es el 61,3%, mientras que entre los jóvenes es el 89,4%. Y así prácticamente en todas las plataformas digitales.

Este último punto lo deseamos resaltar, puesto que indica una tendencia de ruptura generacional respecto al uso de los medios de comunicación entre franjas de edad similares. Si puede parecerse ya socialmente aceptada la brecha generacional entre los nuevos nativos digitales y entre los ancianos, también existe, aunque más atenuada, entre generaciones inmediatas, en ocasiones con solamente una década de diferencia.

Entre los jóvenes declaran disponer de conexión a Internet el 90,5%, mientras que entre los mayores de 65 años solamente el 38,3%. Esta cifra es todavía más evidente entre los propietarios de teléfonos inteligentes, puesto que el 89,3% de los jóvenes disponen de ellos, mientras que solamente el 27,6% de los mayores de 65 años tienen un dispositivo inteligente.

Para poder profundizar en el colectivo más joven y, por tanto, las audiencias del presente y del futuro, necesitamos considerar los *millennials*, que engloba los nacidos entre los años 80 y los primeros años del 2000. Estamos hablando de una generación caracterizada por informarse recurrentemente a través de Internet (y sus diversas plataformas y aplicaciones), abandonando por completo el formato papel. Un estudio de la escuela de periodismo Tobagi de la Università degli Studi di Milano, nos ofrece una presentación de esta nueva audiencia dividida en cinco grandes áreas, para ilustrar sus comportamientos y preferencias (De-Cesco et al., 2016, pp. 4-19):

1. “Basta con los periódicos y la televisión, ahora elijo yo”: Los *Millennials* parecen desear construir sus propias rutas informativas y narrativas no solamente escuchando podcasts, sino también eligiendo aplicaciones con agregadores de noticias y *newsletters*. De esta forma además de tener a su disposición todos los grandes medios de comunicación al alcance de un click, tienen la posibilidad de proteger su propia experiencia.

2. “Toca, desliza y mira”: Se buscan noticias cada vez más breves. Esta exigencia viene marcada por la difusión de dispositivos de lectura como los relojes inteligentes, por ejemplo. El tamaño de las pantallas de visualización ha definido también el tamaño de las informaciones. Cambian por tanto no solamente la dimensión de los textos, sino también de la forma en la que se visualizan y leen. Hoy se prefiere leer y navegar a través del contenido con un movimiento fluido de arriba hacia abajo. Estos cambios obligan a los medios de comunicación tradicionales a adaptarse.
3. “Videonews, como tú me quieres”: Se han difundido múltiples aplicaciones que permiten construir programas de generación de videonoticias y profundización a la medida, eligiendo tanto el argumento como el horario. Se buscan cada vez más videonoticias breves, inmediatas y rápidas. Las videonoticias, por lo tanto, representan el futuro del periodismo y de hecho se cree que en 2019 el 80% de los contenidos online serán en formato video.
4. “Me fio de ti, aunque si no sé quién eres”: El 35% de los usuarios jóvenes considera más fiable el contenido generado por los propios usuarios que por los medios de comunicación tradicionales. Tres de cada cuatro millennials observan el muro de Facebook para acceder al contenido compartido por sus contactos. También no podemos olvidarnos de plataformas y aplicaciones como *Youreporter* o “*live tweeting*”, que permiten informarse en tiempo real de lo que sucede en el mundo. Estas dinámicas y usos también han dado a la luz nuevos medios de comunicación especializados en contenido generado por los usuarios, como *Reported.ly*, quienes revisan y verifican el contenido que circula por las redes sociales digitales y en tiempo real difunde las publicaciones más significativas.
5. “Monta tu propia noticia”: Cada vez surgen más y nuevas aplicaciones que permiten crear tu propio medio digital. Desde *Flipboard*, con el cual crear un auténtico periódico digital, a *Apple News*, que ofrece una selección de noticias mediante algoritmos y el trabajo de una redacción.

Cuando se trata de investigar sobre las prácticas de los usuarios, la atención se centra en la búsqueda de información, es decir, la trayectoria seguida por el público con el fin de saber y comprender si (y en qué medida) la posible amenaza les está afectando o potencialmente podría afectarles, expresar necesidades cognitivas claras y orientarse hacia un enfoque de qué hacer y cómo reaccionar (Seeger et al., 2003). Esta actividad de búsqueda de información contradice, en algunos aspectos, la naturaleza dialógica de los medios de comunicación social digitales puesto que, en caso de emergencia, las personas tienden a buscar información en ellos más de a discutir sobre lo que está pasando. Se ha determinado que buscar información es una de las actividades más importantes durante y después de un desastre. Según algunas investigaciones, el público busca información relevante y exclusiva de manera oportuna (Fraustino et al., 2012).

Por su parte, el Director de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco reconoce que en la actualidad las redes sociales digitales tienen una gran relevancia en la comunicación y que la información que se difunde en ellas puede tener un impacto inmediato en los medios de comunicación tradicionales, como la prensa, la radio y la televisión:

“En Twitter las personas usuarias se comunican y mantienen en contacto, a través de un intercambio rápido y frecuente de mensajes de 280 caracteres. Debe ser una red aliada en los temas de emergencias, ya que permite transmitir y recibir información de modo instantáneo, universal y viral, motivo por el cual se considera estratégica su inclusión en los sistemas de atención de emergencias. [...] El éxito de la información que se facilita a través de ellas es incuestionable a la vista de las decenas de miles de personas que las siguen” (Anitua, 2021, p. 72).

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología ha creado dos cuentas en Twitter, una para emergencias y otra para meteorología, con la finalidad de utilizar la tecnología para llegar a la mayor cantidad de personas posible, aprovechando la viralidad e inmediatez de esta plataforma. Y es que el propio concepto de viralidad es una de las señas de identidad de la comunicación en la era digital. Según el diccionario del Instituto de la Enciclopedia Italiana Treccani, la definición del concepto de “viralidad” en el ámbito de la comunicación es la siguiente:

“El proceso de transferencia de una noticia, un texto, un video o una imagen, hacia un número elevado de contactos, a través de diversos medios de difusión como las redes sociales, correo electrónico, blog, etc. Es una metáfora que tiene como origen mecanismos de contagio biológico y se considera un comportamiento espontáneo, función directa y proporcional a cuanto atrayente sea considerado un contenido y del deseo de compartirlo con el mayor número de contactos. La complejidad de las relaciones, con por ejemplo factores como la escasa propensión a la verificación de las fuentes, además de la enorme cantidad de datos que cotidianamente transitan a través de las redes informáticas convierten a la viralidad en un fenómeno de difícil previsión” (Treccani, s.f.).

Los profesionales en el ámbito de las emergencias sugieren que es importante emitir una mayor cantidad de información confiable y consejos para así reducir la cantidad de llamadas preocupadas y rumores recibidos. Es fundamental hacerlo de manera rápida, en cuanto se conozca el incidente, y de forma constante:

“Una política que se debe aplicar no sólo ante los medios convencionales —radio, televisión, prensa...—, sino también cara a las Redes Sociales, que en determinados segmentos de edad constituyen el canal principal a través del cual reciben y comparten noticias. Es más: las Redes Sociales, bien gestionadas, pueden constituir también un excelente «canal de entrada» a través del cual recibir información precisa y en tiempo real de lo que está ocurriendo. Consumiendo, además, menos recursos y tiempo que las comunicaciones por voz. Lógicamente, para ello hay que liderar la comunicación y conseguir que los/as usuarios/as sepan a dónde tienen que dirigirse. De ahí la importancia de crear y controlar el primer hashtag oficial del incidente” (Rodríguez, 2021, p. 299).

Es notorio que la natural inmediatez de las redes sociales digitales permite que el suministro de información sea prácticamente inmediato, compitiendo así con los medios tradicionales,

que limitados por cuestiones organizativas (como en el caso de la prensa o la televisión), necesitan más tiempo para comenzar a proporcionar contenido. En algunos casos, las personas también utilizan los medios sociales digitales cuando creen que las instituciones responsables de la gestión de las emergencias son demasiado lentas ofreciendo información oportuna (Spiro et al. 2012). Incluso las utilizan para verificar las informaciones publicadas en la prensa tradicional, pasando del consumidor híbrido al *multitasking*:

“Antes una noticia encontrada en Internet requería la confirmación del telediario para considerarla veraz. Hoy el ciudadano bebe de noticias de Internet, mientras está escuchando la radio o ve la televisión. [...] Hoy las noticias de Internet no necesitan ninguna confirmación para ser ciertas. En particular, las redes sociales digitales se han convertido en un instrumento o fuente de información con vida propia. En el imaginario colectivo, hoy las redes sociales tienen el poder de desmentir a los periódicos, robando espacio y protagonismo a los periodistas tradicionales, especialmente evidente en el caso de la prensa escrita” (Pira y Altinier, 2018, p. 22).

Sin embargo, la televisión, y en cierta forma la radio, parecen mantener su autoridad porque todavía se consideran medios de comunicación capaces de interactuar con las nuevas plataformas digitales, que integran en la inmediatez de sus programas la interacción con las redes sociales, posibilitando incluso una comunicación bidireccional con los espectadores.

Esta circunstancia abre un debate sobre la necesidad de una presencia institucional en los medios sociales digitales para gestionar lo que se ha llamado el efecto *stealing thunder* (Arpan y Roskos, 2005, pp. 425-433). En términos más generales, se observa de nuevo durante y después de un desastre un contraste entre las necesidades públicas de disponer de información oportuna y las limitaciones intrínsecas de los medios de comunicación tradicionales. Esta es una situación se une a una actitud ambigua por parte de las instituciones hacia los medios de comunicación, puesto que los consideran al mismo tiempo un aliado útil, pero un invitado indeseado. Esta situación de ambigüedad puede degenerar en un círculo vicioso en el que los ciudadanos no confían en las instituciones (aunque éstas comunican con la colaboración de los medios de comunicación), por lo que a su vez no confían tampoco en los medios de comunicación (dificultando establecer una relación más transparente con las audiencias).

Sin embargo, la fragmentación de las prácticas y usos de los medios sociales digitales por parte de las instituciones es muy pronunciada en el nivel local, donde varias variables (incluyendo el tamaño del municipio, su ubicación geográfica y el tipo de emergencia confrontado) contribuyen a una diversificación en el comportamiento y la actitud de las instituciones municipales hacia los medios sociales digitales (Comunello y Mulargia, 2018).

De cara a nuestra investigación, hemos podido observar con satisfacción que existe una amplia literatura que aborda el comportamiento y las estrategias de comunicación institucional en redes sociales digitales, aunque no centrada en contextos de emergencia. Seguramente pueda explicarse dada la relativa facilidad de mapear la presencia de

instituciones en las redes sociales digitales. Si se compara con la complejidad de actores informales que contribuyen a las conversaciones en las redes sociales digitales, el papel jugado por las instituciones parece ser más estructurado y su presencia en los medios digitales (o ausencia) más fácil de mapear y, por tanto, de analizar.

Si hemos podido consultar sin embargo algunos proyectos de investigación de ámbito anglosajón que proporcionan clasificaciones sobre cómo las instituciones utilizan las redes sociales digitales y los medios digitales en situaciones de crisis, centrados en mapear las prácticas comunicativas de las instituciones. Otros investigadores (Hiltz, et al., 2014) (Plotnick, 2015, pp. 182-192) realizaron sendas investigaciones concentradas en los administradores de emergencias a nivel local en los Estados Unidos de América (a nivel de condado). Los autores concluyeron que los principales obstáculos para el uso de las redes sociales digitales en la difusión y recopilación de información eran la escasez de personal (cantidad), la falta de políticas formales de gestión de medios sociales digitales, la falta de personal competente y una baja estima en la fiabilidad de los usuarios generadores de contenido. Los autores (Plotnick, et al., 2015, p. 190) confirman que los organismos a nivel local en los Estados Unidos de América *“todavía no están preparados para abrazar los medios sociales digitales y aprovecharlos en todo su potencial”*. Por todo ello este análisis se concentra en el uso de medios sociales y en la difusión de información, siguiendo el enfoque *top-down*, y en las resistencias y dificultades hacia estas actividades.

Por su parte, Bruce Lindsay (2011), en un informe preparado para miembros del Congreso de Estados Unidos de América, subrayó que la mayor parte de las instituciones involucradas en el uso de las redes sociales digitales en emergencias se limitaban a difundir de forma pasiva información en vez de establecer un proceso bidireccional de comunicación con la audiencia. De acuerdo con Lindsay, las instituciones utilizan las redes sociales digitales para compartir información directamente relacionada con la emergencia en cuestión, como en el caso de la cuenta de Twitter® del *US Army* (Ejército Estadounidense) ofreciendo actualizaciones durante los tiroteos de Fort Hood en el 2009 o el perfil de Facebook® de la Cruz Roja estadounidense para ofrecer alertas sobre riesgos potenciales.

“Las redes sociales digitales se han utilizado para difundir un amplio rango de información sobre seguridad pública antes, durante y después de varios incidentes. Antes de un incidente (o en ausencia de incidentes), muchas organizaciones de gestión de emergencia facilitan a la ciudadanía información sobre preparación ante desastres mediante las redes sociales digitales. Éstas también se emplean para la sensibilización y divulgación comunitaria y la atención al ciudadano mediante la solicitud de retroalimentación acerca de ámbitos relacionados con la Seguridad Pública” (Lindsay, 2011, p. 3).

Estos espacios generalmente están proyectados para ofrecer información útil pero rutinaria y estática a los ciudadanos, pero en caso de emergencia, también pueden mostrarse de utilidad para ofrecer información inmediata y accesible tanto para la ciudadanía en general, como para expertos y otras autoridades. Entre estos perfiles digitales de las instituciones públicas, conviene destacar la expansión exponencial en el uso de las redes sociales

digitales, especialmente cuando nos referimos a la inmediatez en la difusión de información pública a la ciudadanía en situaciones de emergencia. Estas redes sociales digitales permiten tender puentes entre el administrador de una emergencia y el ciudadano, al cual además de forma novedosa le permite interactuar en tiempo real, desde cualquier lugar y con un mínimo esfuerzo. Según Acuña, las redes sociales digitales son uno de los canales más populares utilizados para compartir información (textual o multimedia) con una red de contactos. También permiten valorar, responder y compartir contenido publicado de manera sencilla a través de páginas web, aplicaciones de escritorio y móviles (Acuña, 2014, p. 5).

Otro estudio desarrollado demuestra que actualmente las agencias de intervención adecuan el uso y funcionalidad de las redes sociales digitales a las fases de la emergencia (Reuter, et al., 2016, p. 103):

1. Antes, tienden a utilizarlo para difundir información preventiva y recomendaciones
2. Durante una emergencia, las organizaciones difunden sugerencias, consejos de seguridad, actualizaciones de estado y advertencias, o monitorean la actividad de las redes sociales digitales. Además, las redes sociales digitales a veces se utilizan para la comunicación interna y el intercambio de experiencias
3. Después de las emergencias, se utiliza para compartir informes enriquecidos con contenido multimedia o para coordinar actividades de limpieza a través de las redes sociales digitales.

Sin embargo, en este mismo estudio también se ha discutido sobre la desigual accesibilidad de los ciudadanos, ya que las clases sociales más bajas o las generaciones mayores tienen un acceso limitado o nulo a las redes sociales digitales.

Según Sorribes (2012), en un estudio sobre la percepción de los ciudadanos ante la comunicación de emergencias y las nuevas tecnologías, la llegada de estas últimas ha supuesto una significativa mejora en la información durante situaciones de emergencia. Por el contrario, otros autores alertan sobre el hecho de que la universalización de Internet en la vida cotidiana de las sociedades occidentales, a la par de haber aportado notables ventajas, ha difundido nuevos riesgos que han puesto a prueba los marcos legislativos y el estado de derecho. Estos potenciales desórdenes informativos pueden suponer, según Miguel del Fresno (2019, p. 1), *una voluntad de autoridad sobre la realidad, en la práctica, una voluntad de supremacía ideológica y un riesgo para las democracias liberales*.

El contexto italiano ya ha experimentado la distancia existente entre los usos y las prácticas sobre medios sociales digitales por parte de las instituciones y las expectativas de la ciudadanía sobre lo que constituye una estrategia de medios de comunicación social institucional eficaz.

“Tras varias situaciones de desastre natural que han afectado Italia en los últimos años, los ciudadanos se lamentaron de la falta o insuficiencia de comunicación institucional en los medios sociales digitales. Al mismo tiempo mostraron gran interés en el hallazgo de información verificable y fiable” (Comunello, et al., 2016).

Incluso cuando están presentes en el universo digital, las instituciones italianas compiten para obtener una posición central de influencia en términos de poder en los medios sociales digitales en comparación con personas influyentes (en Twitter®) o las cuentas de medios de comunicación. Sin embargo, cuando se preguntó a los entrevistados acerca de sus fuentes preferidas para obtener información de emergencia, *“los ciudadanos italianos priorizaron el nivel local, y también subrayaron el papel del alcalde”* (Lombardi y Burato, 2017, pp. 95-99).

Un estudio sobre la comunicación de riesgo y los sistemas de información en Internet se centró en diversas iniciativas de instituciones públicas nacionales e internacionales que utilizan sitios web especializados para gestionar la comunicación de emergencias. Según ellos, es crucial integrar las nuevas tecnologías de la información para mejorar la divulgación informativa y acelerar su difusión, lo que puede ayudar a prevenir situaciones de riesgo y mejorar la gestión de emergencias. Además, Internet se ha convertido rápidamente en una de las principales fuentes de información en situaciones de emergencia, lo que refleja un cambio significativo en las costumbres de las audiencias (Pont, et al., 2009, p. 396)

Otro aspecto destacable de comunicación digital es la amplia disponibilidad, variedad y versatilidad de plataformas y de aplicaciones. Esto provoca que las instituciones a la hora de planificar y ejecutar sus estrategias de comunicación en emergencias deben decidir qué plataformas utilizar en base a sus objetivos y audiencias previstas. A pesar de la estrategia de comunicación predilecta por parte de las instituciones es la diseminación de información de forma descendente, la literatura disponible revela excepciones. El *Incident Management Team* (IMT) del Condado de Jefferson estudió la gestión de la comunicación durante unas inundaciones que afectaron Colorado (Hughes, et al., 2014). Demostraron la existencia de una estrategia integral de gestión de redes sociales digitales, donde cada plataforma digital se dedicó a una misión específica. Por ejemplo, Twitter® se utilizó como sistema puntual de notificaciones; Facebook® como plataforma utilizada para fomentar la participación de la comunidad; el Blog (Nixle) se utilizó por la Policía para enviar información unidireccional a usuarios abonados previamente. como infraestructura para la información de la estrategia de comunicación. Además, las instituciones intentaron responder a las expectativas de la audiencia mediante su participación directa en las conversaciones.

En el año 2013, Twitter presentó en España un servicio llamado *Twitter Alerts*. Este servicio se lanzó con el objeto de establecer un nuevo sistema que ayudase a los usuarios a recabar información importante, verificada y de interés difundida por organizaciones de prestigio durante emergencias. A continuación, encontramos la definición de la compañía Twitter sobre este servicio:

“La Dirección General de Policía (@Policia) lanza en España el programa Twitter Alerts, un nuevo sistema de alertas al servicio de los cuerpos de seguridad en Twitter y que se activa en caso de emergencias, desastres naturales o en aquellos momentos de crisis en los que otros canales de comunicación no están operativos. Cuando se produce una emergencia climática o que afecta a la seguridad de la población como el huracán Sandy, el tsunami de Japón o el accidente ferroviario de

Santiago de Compostela, las instituciones públicas y los organismos de emergencias entran en acción sobre el terreno y muchos de ellos ya utilizan Twitter de forma muy efectiva. Conscientes de la importancia que tiene recibir información fiable en estos casos, desde Twitter hemos añadido a nuestra plataforma esta herramienta que facilita a las personas de todo el mundo información crítica en tiempo real y en el momento de más necesidad. En España, el lanzamiento se realiza con el Cuerpo Nacional de Policía (@policia); el cuerpo de seguridad más seguido del mundo en Twitter (más de 850.000 seguidores) y un referente mundial en el uso operativo de las redes sociales. Para activar Twitter Alerts simplemente hay que suscribirse al servicio de Twitter Alerts de Policía. Cuando @policia emita una alerta, recibirás una notificación inmediata en tu teléfono vía SMS (ahora disponible con Orange, Movistar, Vodafone y Yoigo). Si utilizas Twitter desde un smartphone Android o iPhone, también recibirás una notificación de la aplicación y las alertas aparecerán en tu timeline como un tweet destacado, que se diferencia de un tweet normal al ir señalizado con el icono de una campana naranja y el hashtag #alert” (Twitter, 2020).*

Sin embargo, el servicio dejó de funcionar el 2 de septiembre de 2019.

Figura 3

Desactivación del sistema de Alertas de Twitter

Centro de ayuda > Notificaciones > Cómo usar las Alertas de Twitter

Cómo usar las Alertas de Twitter

La función Alertas de Twitter dejará de estar disponible a partir del 2 de septiembre de 2019.

Fuente: Twitter. Consultado el 24 de enero de 2020. https://blog.twitter.com/es_es/a/es/2014/twitter-alerts-informacion-critica-en-tiempo-real-y-cuando-mas-la-necesitas.html

Facebook dispone del servicio Safety Check, que posibilita a sus usuarios declarar durante una emergencia que se encuentran bien, de forma que sus seguidores puedan saberlo y eliminar la incertidumbre. La herramienta *Facebook Safety Check* o *Facebook Crisis Response* es gestionada por la compañía y se activa durante situaciones de desastre para verificar rápidamente si las personas afectadas en el área geográfica están seguras. Esta función se inspiró en la forma en que las personas utilizaban la red social para comunicarse con amigos y familiares después del terremoto y tsunami de Tōhoku en 2011. En 2017, Facebook agregó una opción de Ayuda Comunitaria que permite a los usuarios iniciar campañas de recaudación de fondos desde *Safety Check*.

Por su parte Google también ha lanzado su propio servicio de difusión de información relevante en situaciones de emergencia, llamado Google SOS:

“El objetivo de las alertas SOS es hacer que la información de emergencia sea más accesible durante un desastre natural o provocado por el hombre. Recopilamos

contenido relevante y fiable procedente de la Web, las redes sociales y los productos de Google, y luego lo destacamos en productos de Google como la Búsqueda y Maps. En función de la naturaleza de la crisis y de tu ubicación, puede ser que veas novedades de autoridades locales, nacionales o internacionales que incluyan números de teléfono y sitios web de emergencia, mapas, traducciones de frases útiles y oportunidades de donación, entre otros” (Google, 2020).⁵

Según Giancarlo Manfredi (2015, p. 38), las redes sociales muestran una particularidad respecto a la representación y la difusión de las noticias según el paradigma *espacio interno*, donde Internet es un ambiente donde sumergirse con características de continuidad de los procesos sociales: *“en términos de comunicación de las emergencias, una información específica puede ser registrada y transmitida (noticia exógena), pero también introducida y difundida directamente (noticia endógena) según algunos trending topic (arquetipos) específicos”*

Como abordaremos en los siguientes apartados, más allá de definir las plataformas, aplicaciones y canales digitales a emplear para la comunicación institucional en emergencias, existen diferencias entre el ámbito académico y el profesional. Mientras que a la luz de las investigaciones académicas efectuadas resultan evidentes las potencialidades del uso de redes sociales digitales en emergencias, los profesionales de la gestión de catástrofes siguen mostrándose ocasionalmente reacios a su adopción, por los retos que también representan. Como ya se ha destacado en la literatura mencionada, las características personales de los gestores de emergencias también juegan un papel en la que influye su actitud hacia los medios de comunicación social digitales (Reuter, et al., 2016, pp. 96-101). Más específicamente, los gestores de emergencias más jóvenes son propensos a tener una actitud más positiva hacia los medios de comunicación social, lo que algunos autores interpretan como una mayor capacidad para hacer frente al cambio cultural necesario para adoptar plenamente los medios de comunicación social (Comunello y Mulargia, 2018).

Y es que, como ya hemos mencionado, una de las principales barreras percibidas por los gestores de emergencias para integrar la información generada por los usuarios en sus procesos de recogida de información es su credibilidad y el miedo a que los ciudadanos puedan usar los medios sociales digitales para difundir bulos (Plotnick et al., 2015, pp. 186-187). En este contexto, los equipos de soporte virtual de operaciones (VOST, *Virtual Operations Support Team*) pueden ofrecer un importante marco organizacional para promover la interacción entre voluntarios y gestores de emergencias. Los VOST se han definido como *“grupos de voluntarios con credibilidad quienes pueden colaborar en los esfuerzos de respuesta a una crisis mediante la monitorización de las comunicaciones en medios sociales digitales, actualizando páginas web y plataformas sociales, así como desarrollando otras funciones que puedan ejecutarse en línea”* (Cobb et al., 2014, pp. 888-899). Aun así, continúa existiendo un debate en torno a cómo pueden integrarse de forma

⁵ <https://support.google.com/sosalerts/?hl=es> Consultado el 1 de febrero de 2020.

completa y efectiva las funciones de los voluntarios digitales en las prácticas y rutinas de los gestores de emergencias (Palen y Hughes, 2018, pp. 497-518).

En cualquier caso, consideramos que mediante el trabajo colaborativo entre la realidad profesional de la gestión de emergencias y la investigación académica se conseguirán afrontar los retos de la comunicación digital y podrán por lo tanto aprovecharse las ventajas que representan.

“Las redes sociales digitales están evolucionando rápidamente y, durante los desastres, reflejan las complejidades en la respuesta ante emergencias. Sin embargo, a medida que la práctica y la investigación trabajen juntas, avanzarán en el conocimiento combinado sobre el potencial y las realidades de las redes sociales digitales, y progresarán juntos hacia cómo las redes sociales digitales pueden usarse como un recurso en la gestión de emergencias” (Hughes, et al., 2014, p. 379).

I. Debilidades y fortalezas de la comunicación digital

Pero si Internet abrió nuevos escenarios en los modelos de comunicación de riesgos y emergencias, las plataformas de redes sociales digitales también han supuesto un completo cambio de paradigma en la comunicación intrapersonal entre la ciudadanía. Hughes, Palen y Peterson (2014) nos proporcionan una extensa revisión de la literatura que analiza el papel de redes sociales digitales en la gestión de emergencias, considerando las primeras etapas del uso de las redes sociales digitales por parte de las instituciones, así como su empleo actual para incorporar la comunicación en la gestión formal de emergencias.

Los autores afirman que, entre los principales desafíos para la adopción de las redes sociales digitales por parte de los gestores de emergencias, se encuentran los siguientes: cambios en los roles y responsabilidades, las preocupaciones sobre la responsabilidad, la avalancha de datos, la desconfianza hacia la información generada por la ciudadanía, la fiabilidad de las redes sociales digitales y la sobrecarga de información (Hughes, et al., 2014). En este sentido, Carretero Sánchez (2016) alerta en una publicación sobre los peligros jurídicos de cómo las redes sociales digitales han conquistado nuestras vidas. Según su opinión, el mayor desafío consiste en garantizar que las redes sociales digitales no se conviertan en una amenaza para los derechos fundamentales, debido a la falta de regulación o a aplicaciones que puedan ser explotadas. Este desafío es aún mayor si consideramos la rapidez con la que evoluciona la tecnología y las transformaciones significativas en los hábitos y costumbres comunicativas.

El propio autor auguraba en su análisis que nacía ya antiguo con seguridad por la rapidez de la era informática. Su conclusión respecto a los riesgos jurídicos que representan las redes sociales digitales es contundente: *la respuesta del Derecho no sólo puede ser sancionadora sino englobada en una nueva educación* (Sánchez, 2016).

Y es que, si algo tienen en común los bulos, *fake news*, posverdad, desinformaciones, *deepfakes* o hechos alternativos, es que *son producciones intencionales cuya estrategia consiste en la fabricación de la duda y falsas controversias con el fin de conseguir beneficios económicos o ideológicos* (Del Fresno, 2019, p. 1). El origen de la aparición de estos desórdenes comunicativos tiene mucho que ver con los profundos cambios que se han producido en las dinámicas de comunicación social entre las personas a raíz del uso extensivo de internet y de sus múltiples aplicaciones y plataformas. Si bien es cierto que la desinformación y la tergiversación ya existían con los medios de comunicación tradicionales. A todo profesional de la comunicación desde la Academia se le ha insistido en la verificación de las fuentes y de las informaciones que pretende publicar. El motivo de esta insistencia no era otro que evitar que llegase a la ciudadanía en forma de productos periodísticos informaciones no contrastadas que pudiesen terminar consolidándose como realidades, lo que en la actualidad se conocen como los ya mencionados bulos, *fake news*, posverdad, desinformaciones, *deepfakes* o hechos alternativos. Marina Benito Climent, del Gabinete de Prensa del 1-1-2 de la Comunidad Valenciana, lo explicaba en 2005 de la siguiente forma:

“Cuántas veces nos hemos encontrado en conversaciones en las que para reafirmar lo que se dice se utiliza la frase “lo han dicho en la televisión”. Si además la persona que lo dice es un presentador de prestigio la noticia cobra tintes de dogma de fe. Estas noticias son muy habituales en temas de emergencias, ya que cuando se produce un incendio, una explosión de gas, un rescate de montaña o unas inundaciones, las informaciones iniciales son pocas y los rumores encuentran el caldo de cultivo apropiado para crecer al amparo de los noticiarios. Además de las imprecisiones, en las informaciones sobre emergencias se impone un lenguaje poco técnico y los diarios, radios y televisiones se inundan de términos imprecisos y de hipérboles, con el fin de llamar la atención de los lectores-oyentes-espectadores” (Aguiló, et al., 2006, p. 143).

A pesar del tiempo que ha transcurrido desde que se hicieron estas declaraciones y el profundo cambio ocurrido de la mano de la digitalización de la sociedad, consideramos que sigue estando plenamente de actualidad. Si cambiamos en este párrafo los “noticiarios” por “redes sociales digitales” y los “presentadores de prestigio” por “influencers”, nos parecerían unas declaraciones contemporáneas. En nuestra opinión, se ha producido un cambio de paradigma respecto a los canales por los que transcurre la información, la inmediatez en la que esto sucede, la multiplicación de actores generadores de información y la pérdida de poder de intermediación los medios de comunicación tradicionales entre gobernantes y gobernados.

Además de estos cambios, pueden existir diferentes causas que explican este fenómeno. Del Fresno (2019, p. 3) hace referencia a las siguientes: a) la guerra contra la ciencia desde el ámbito corporativo, b) la crisis de los medios de comunicación nacionales y locales post Internet, c) el desarrollo de plataformas tecnológicas que han socializado la capacidad de publicar y distribuir contenidos a bajo coste, d) la crisis de los expertos con su consecuente crisis epistémica, e) los avances en psicología, para explotar las bases psicológicas de los desórdenes informativos, a través de diferentes sesgos cognitivos, y e) un cambio significativo en la forma de entender y ejercer el poder en el siglo XXI, como la capacidad de establecer las relaciones de definición de la realidad misma. Jorge Galindo coincide con Ulrick Beck, afirmando que algunas relaciones de definición desatan el conflicto social:

“En una sociedad funcionalmente diferenciada no cualquiera tiene la capacidad de definir lo que es un riesgo, ya que para ello existen expertos, quienes han ejercido un monopolio que sólo en fechas recientes ha sido puesto en duda. En la modernidad reflexiva da inicio la lucha por la definición de los riesgos. En dicha batalla emerge la figura del actor lego que ya no se fía de los diagnósticos expertos y busca desempeñar un papel en las relaciones de definición” (Galindo, 2015, p. 160).

Todos estos elementos, de los que destacamos especialmente la sobreinformación y la incompreensión y la complejidad de los nuevos riesgos a los que se enfrentan las sociedades actuales, explican en cierta manera el urso perverso que algunos individuos pueden hacer de las plataformas digitales ante un elemento externo de estrés y desasosiego. Estas redes sociales digitales posibilitan la búsqueda sin filtros cualitativos de información y el

ofrecimiento de respuestas de dudosa credibilidad a un público demandante de información que no llega a comprender la naturaleza de los riesgos que le amenazan. Estos escenarios deben ser tenidos en consideración por parte de los gestores de comunicación en emergencias, para en la medida de lo posible ofrecer respuestas simples y digeribles ante amenazas complejas a un público que hoy en día es capaz de acceder a cualquier tipo de información de forma instantánea y masiva. Investigadores como Rodrigálvarez hacen especial mención a este hecho, puesto que sabiendo que la ciudadanía puede acceder a la información de manera autónoma e inmediata, las instituciones públicas deben evitar caer en contradicciones y pérdidas de autoridad como fuente de información válida.

“El error grave en el que no hay que caer —además, por supuesto, de no comunicar— es el de no ceñirse estrictamente a la realidad. No hay que olvidar que, a día de hoy, cada móvil es una cámara de fotos y de vídeo, y que en Internet todo está disponible en pocos segundos. Así que es absurdo decir «la situación está controlada» si en ese momento hay en la Red una grabación en la que se ven personas heridas y desorientadas vagando por la zona. Se pierde instantáneamente toda credibilidad y autoridad sobre la situación” (Rodrigálvarez, 2021, p. 300).

Respecto a la actitud y predisposición de los responsables de comunicación institucional pública, la investigación de Comunello y Mulargia (2018) revela dos narrativas distintas en términos de uso de los medios sociales digitales por parte de las instituciones y su actitud hacia los medios de comunicación social. Definieron un primer estilo narrativo como práctico-profesional, producido por los encuestados que mostraron altos niveles de uso de los medios sociales digitales y sensibilizados sobre su uso en situaciones prácticas y concretas. El lenguaje utilizado por los entrevistados utilizó expresiones técnicas o jerga, lo que ilustra los altos niveles de confianza con la amplia comunidad profesional de los medios sociales digitales. Dentro de esta narrativa, también encontraron quejas significativas sobre el hecho de que ejercían el rol de responsables de las redes sociales digitales de facto para sus instituciones, pero no estaban oficialmente reconocidos en su profesión.

Por el contrario, el segundo estilo estaba caracterizado por constantes recordatorios de la dimensión institucional y los entrevistados mostraron una actitud polémica hacia los medios sociales digitales. A pesar de considerarlos indispensables para la actualización de las estrategias de comunicación institucional, fueron percibidos como demasiado lejanos de una dirección y control implícito, actitud que, en opinión de los gestores de emergencias, tiene que caracterizar la comunicación institucional (Rodríguez, et al., 2007).

Sin embargo, Comunello y Mulargia (2018) apreciaron también una actitud generalmente positiva hacia futuras implementaciones de herramientas y redes digitales. A pesar de ello, un análisis en profundidad de esta actitud positiva llevó a conclusiones controvertidas. Por un lado, se demostró que varios entrevistados estaban orientados positivamente a la evolución futura de las estrategias de comunicación institucional, pero por el contrario esta argumentación fue utilizada en manera retórica para justificar el statu quo.

Desde la óptica de los gestores de las emergencias y las amenazas que representan los nuevos mecanismos digitales de comunicación bidireccional, Acuña (2014, p. 36) afirma que los problemas principales son:

- a) Escasez de recursos humanos y tecnológicos para llevar a cabo una actividad constante durante todas las fases de la gestión de situaciones de emergencia.
- b) Sobrecarga de la información generada, en especial durante las fases de respuesta y recuperación de una situación de emergencia específica.
- c) Desconfianza en la veracidad de la información, debido a contenido falso y rumores que se suelen generar alrededor de una situación de emergencia.

Estas preocupaciones y dificultades objetivas son compartidas por diferentes autores en la materia. No obstante, el uso de una comunicación bidireccional entre instituciones públicas, ciudadanos y medios de comunicación puede superar las amenazas existentes. Hoy en día, los ciudadanos pueden convertirse en una fuente informativa directa para los medios de comunicación utilizando los recursos disponibles y aportando valor añadido a la información, siempre y cuando se solucionen los problemas de verificación y contraste que mencionó Hughes. La colaboración entre instituciones públicas, periodistas y ciudadanos para crear materiales con información útil geolocalizada se muestra como una opción aplicable en diversas situaciones, en particular en situaciones de crisis humanitarias, desastres naturales, accidentes y situaciones de emergencia que requieren una respuesta informativa rápida, en las que el periodismo cumple su función social de informar sobre lo que los ciudadanos necesitan con mayor urgencia (Sandoval-Martín y Espiritusanto, 2016, p. 469). Otros autores, como Ovidio Alcázar Sirvent (2013, p. 27) han estudiado cómo crear herramientas tecnológicas que permitan a los responsables de la gestión de emergencias analizar y visualizar las posibles consecuencias negativas de un desastre en un mapa, identificar posibles vías de evacuación o refugios temporales, y luego publicar estos datos en un sitio web al que la población pueda acceder de forma gratuita.

La investigación de Comunello y Mulargia (2018) revela también tres factores principales mencionados por los gestores institucionales respecto a las desventajas percibidas en los medios de comunicación social digital:

1. El primero de ellos es una contradicción entre la naturaleza conversacional de los medios sociales y el papel específico de las instituciones, resaltada frecuentemente por parte de los gestores de emergencias que exhibieron una actitud institucional hacia las redes sociales digitales. Más específicamente, había una necesidad particular para mantener canales de comunicación oficiales (y fáciles de controlar), siendo considerados óptimos para responder a las necesidades de comunicación de las instituciones, especialmente en opinión de los gestores de emergencias de las prefecturas.
2. Por otro lado, los representantes municipales para la gestión de emergencias estaban más en sintonía con la idea de que los medios de comunicación sociales digitales podrían funcionar como un instrumento de escucha de las necesidades de los ciudadanos.

3. La distancia entre los medios de comunicación social digitales y las instituciones está conectada a la segunda desventaja: el potencial de propagación de rumores y engaños. Una vez más, los gestores de emergencias de las prefecturas se mostraron como los más preocupados, como parte de su misión institucional de preservar el orden público, como puede apreciarse en la siguiente respuesta de uno de los entrevistados:

“No podemos olvidar que el prefecto es el responsable de la ley y el orden. Por lo tanto, la información errónea [...] y engaños pueden dificultar gravemente el mantenimiento de la seguridad pública. Basta con contemplar la posibilidad de que la gente que crea este tipo de noticias saldrá de sus casas [...] pudiéndose formar aglomeraciones, ocupando las calles [...]; el prefecto es el único responsable de la ley y el orden [...] necesita gestionar información verificable, correcta y honesta [...] puesto que la información falsa también podría causar problemas de orden público” (Comunello y Mulargia, 2018).

Estas preocupaciones concordaban con aquello que Rodríguez define como *“un enfoque de mando y control para la gestión de emergencias, que tiene una actitud condescendiente hacia la población afectada”* (Rodríguez, et al., 2007).

Es relevante el hecho de que el entrevistado se refiriese libremente al caos y el pánico como sentimientos habituales entre los afectados por una emergencia, corroborando de este modo la idea de que los gestores de emergencias son también, hasta cierto punto, presa de los estereotipos y falsos mitos (Quarantelli, 1991) cuando se trata de las respuestas de los ciudadanos ante casos de emergencia.

Respecto a los engaños y las preocupaciones sobre la propagación de la desinformación e información falsa, surge una relación característica entre el estilo de narración en los medios sociales y la importancia de estas preocupaciones. En particular, los gestores de emergencias que se caracterizan por exhibir una actitud más práctica y profesional hacia los medios sociales digitales tendían a subestimar la importancia de los bulos y rumores, en comparación con los gestores que se caracterizan por una actitud más institucional (Comunello y Mulargia, 2018).

Pero no solamente Internet ha supuesto una revolución para la comunicación institucional en emergencias, sino que también para el periodismo. Su aparición en primer lugar y su universalización actual permiten a los profesionales de los medios de comunicación desarrollar nuevas metodologías de investigación y recopilación de datos basadas en la red. Esto nos permite afirmar que nuevos conceptos como el *open government* y *open source* permiten la difusión de fenómenos como el *periodismo ciudadano* (Mortensen, et al., 2016) o el *crowdsourcing* (Estellés-Arolas y González-Ladrón-de-Guevara, 2012, pp. 189-200). Esto ha permitido el desarrollo de nuevas metodologías periodísticas como el *crowdsourcing journalism* (Aitamurto, 2011, pp. 429-445).

Además, los profesionales de la información deben enfrentarse a los riesgos generados de la sobreinformación que se generan durante una emergencia, especialmente a través de

las redes sociales digitales. Porque amenazas similares sobre las que Carretero Sánchez advertía respecto al estado de derecho, pueden tener un impacto negativo también sobre el papel de los periodistas ante una emergencia. Y precisamente uno de los riesgos es que usuarios digitales, actuando bajo un discutible derecho a la libertad de expresión, difundan informaciones falsas, erróneas o incompletas, ya sea de forma casual o intencionada. En el ámbito de la comunicación se las conoce por su término inglés, “*fake news*”, noticias falsas.

A este respecto en los últimos años múltiples investigadores han profundizado en su estudio. Un estudio publicado enumera las posibles amenazas y oportunidades que pueden suponer las noticias falsas para la labor periodística, especialmente en lo que respecta a *determinar el grado de confianza de una fuente y combatir la viralización de una información falsa* (Lopez-Borrull, et al., 2018, p. 1347).

Cabe recordar que antes de la aparición de internet y de las redes sociales digitales, las fuentes y su solvencia eran fundamentales para un periodista. Ante cualquier necesidad informativa el periodista debía disponer de fuentes fidedignas a las que acudir para obtener los datos necesarios con que ofrecer un producto informativo a su audiencia. Además, en las facultades siempre se incidía a los futuros profesionales de la información a seguir un determinado marco ético profesional y desplegar una metodología de control y verificación de las informaciones obtenidas. Siempre con el objetivo final de ofrecer productos periodísticos de calidad. No obstante, la aparición masiva de internet provocó un cambio radical en las dinámicas informativas, tanto en lo que respecta a las plataformas y corporaciones informativas, como a los profesionales de la información y sus metodologías profesionales. En definitiva, *con Internet, el monopolio de comunicar información se rompe y ya no solo los editores de periódicos, revistas, libros o medios de comunicación tendrán la capacidad de emitir sus mensajes* (Casero y López, 2015, pp. 96-113).

Otros investigadores atribuyen el origen de las noticias falsas (fake news) a la consolidación de algunas redes sociales digitales, especialmente Twitter® y Facebook®, debido a su uso masivo que ha permitido la propagación de estas noticias falsas. Actualmente, esto se ha convertido en un gran problema a la hora de determinar la veracidad de una información. Señalan que la normalización de la distribución masiva de información falsa en Internet comenzó a tener mucha influencia a partir de 2016, especialmente durante la campaña electoral entre Donald Trump y Hillary Clinton, convirtiendo la mentira en una herramienta de propaganda.

“Las elecciones presidenciales de 2016 y las candidaturas de Donal Trump introdujeron a los americanos en el concepto de las fake news, y en la idea de que cualquier información que contradiga la ideología de uno mismo es automáticamente ilegítima o falsa” (Journell, 2017, p. 8).

Otras teorías sugieren que el surgimiento de las noticias falsas está relacionado con la aparición del populismo y el nacionalismo, así como la pérdida de credibilidad de las élites y los medios de comunicación (McNair, 2018). Este factor de desprestigio y rechazo

también se puso de manifiesto en varias entrevistas realizadas por Comunello, donde algunos encuestados señalan un “aumento de la agresividad hacia las instituciones” De acuerdo con los gestores de emergencias preocupados por este tema, los medios sociales digitales son un entorno que parece promover las expresiones de odio. Por lo tanto, los gestores de emergencias con un enfoque institucional expresaron su máxima preocupación por este tema, mientras que aquellos con un enfoque práctico-profesional eran capaces de recordar episodios donde el diálogo constante con los ciudadanos, incluso incluyendo aquellos que se comunican de forma agresiva hacia las instituciones, era una manera de restablecer un contacto entre las instituciones y los ciudadanos (Comunello y Mulargia, 2018).

Pese a que a priori muchos de los desórdenes informativos y desinformaciones pueden parecer evidentes, sigue siendo notorio en nuestro entorno la persistente dificultad para diferenciar entre las verdades basadas en hechos y las ficciones sin ninguna base. Del Fresno (2019) afirma a este respecto:

“[...] las audiencias siguen confusas y el potencial catastrófico de las consecuencias crece. Al mismo tiempo que estamos sobre expuestos a diario enormes cantidades de impactos reclamando nuestra atención, moldeando nuestras percepciones y afectando a nuestra comprensión de la realidad y comportamiento estaríamos alcanzando, de forma simultánea, niveles críticos en la dificultad para identificar la información fiable de la espuria o aquella sesgada de forma intencional” (Del Fresno, 2019, p. 1).

De todas formas, estas amenazas que representan los posibles desórdenes informativos originados en el seno de las redes sociales digitales pueden ser minimizadas e incluso evitadas utilizando herramientas y metodologías específicas. Acuña (2014, p. 134) identificó un conjunto de 16 requerimientos clasificados según los distintos tipos de comunicación entre agencias gubernamentales y ciudadanos durante situaciones de emergencia. Estos requerimientos describen las necesidades para (A) emitir información por las agencias gubernamentales hacia los ciudadanos, (B) monitorizar los mensajes publicados por los ciudadanos, (C) medir la confianza en las redes sociales digitales, y (D) dar soporte para la colaboración con otras agencias, organizaciones y comunidades.

La investigación de Comunello y Mulargia (2018) también identificó administradores de redes sociales digitales institucionales, entre aquellos entrevistados que expresaron una actitud digital práctica-profesional, que afirmaron que mediante una reorganización de sus rutinas de trabajo les había permitido detectar y afrontar de inmediato la información errónea y la desinformación.

En la actualidad ya existen herramientas digitales que pueden resultar de utilidad para los gestores de emergencias. De ser posible combinarlas y enriquecerlas con otras aplicaciones vinculadas a las redes sociales digitales como son el *crowdsourcing* o el *crowdmapping* en la gestión de crisis, dispondríamos de herramientas que permitiesen poder gestionar y aprovechar la gran cantidad de información que circula en las redes

sociales digitales durante una emergencia. Los gestores de esta podrían asimilar y gestionar la información generada por los ciudadanos, relacionarla, clasificarla, geolocalizarla e integrarla con aplicaciones específicas de gestión de emergencias, monitorización de la crisis e incluso de mensajería móvil y alerta en tiempo real.

“Con una base de usuarios en crecimiento, aplicaciones como Whatsapp o Viber ofrecen funcionalidades que las agencias gubernamentales pueden utilizar para enviar información útil relacionada con la gestión de situaciones de emergencia. Integrar la información de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería móvil puede resultar de mucha utilidad para incrementar la comunicación en dos sentidos entre agencias gubernamentales y los ciudadanos” (Acuña, 2014, p. 137).

Rodrigálvarez también menciona que algunas plataformas de redes sociales han implementado proyectos específicos para situaciones de emergencia, como el caso de "Safety Check" de Facebook, que fue desarrollado después del terremoto y tsunami de Japón en 2011 para ayudar a las personas afectadas por la catástrofe a comunicarse con sus familiares y amigos a través de su cuenta en la plataforma. También existen servicios similares como "Google Crisis Response" y "Family Links" de la Cruz Roja Internacional. Concluye con la siguiente afirmación:

“Es necesario valerse de cualquier otra tecnología de relación que pueda ser útil en estas situaciones, como las aplicaciones para Smartphone que se están popularizando y potenciando desde algunos Centros 1-1-2 para facilitar la tarea de alertar a la población, localizarla, o saber si se ha visto afectada, aprovechando las posibilidades que ofrece la geolocalización para dirigirse a núcleos concretos de ciudadanos/as. O sistemas de mensajería que permiten crear canales de difusión masiva como WhatsApp® o Telegram®” (Rodrigálvarez, 2021, p. 300).

Estas herramientas, como veremos en el próximo apartado, además de prestar un evidente y útil servicio al ciudadano en una situación de crisis, permiten establecer canales bidireccionales entre la víctima y los servicios de emergencia. Las potencialidades que ofrecen estos nuevos canales de comunicación entre gobernante y gobernado posibilitan la introducción de metodologías de gestión de comunicación pública en emergencias y gestión operativa de crisis bidireccionales, que trataremos a continuación.

II. Slacktivism y movilización digital

Las redes sociales digitales han supuesto un enorme cambio en la forma de comunicarse y movilizarse de la sociedad, pero también hay expertos que consideran que ha tenido un cierto efecto narcótico sobre la movilización real, física y efectiva. ¿Tiene el mismo efecto práctico inundar una red social de mensajes y publicaciones, que una plaza con miles de personas? ¿Es complementario o una actividad ha sustituido a la otra? Evgeny Morozov define “slacktivism” aquellas actividades que no tienen impacto en los resultados de la vida real, sino que solo sirven para aumentar el factor de bienestar de los participantes (2009). Otros autores definen el slacktivism como nuevas formas de activismo joven, donde los usuarios obtienen satisfacción del hecho de considerar que han hecho algo bueno para la sociedad sin involucrarse activamente en política, protestas o desobediencia civil, o sin gastar o captar dinero (Neumayer & Schoßböck, 2011).

En nuestra investigación incluimos este concepto para entender si la actual participación de la ciudadanía en las redes sociales digitales ante una emergencia contribuye a la resolución efectiva de la misma, o por el contrario provoca que esas personas consideren que ya han colaborado y que por lo tanto no deben participar o implicarse de forma analógica o física. Algunos expertos han manifestado su preocupación ante la posibilidad de que estas actividades digitales no puedan lograr objetivos reales y pueden sin embargo desviar a los usuarios de las formas más eficientes de participación en el repertorio activista que se han utilizado tradicionalmente (Putnam, 2000).

En las sociedades predigitales siempre ha existido un importante movimiento voluntario y participativo en el ámbito de la protección civil, servicios sociales y entidades de emergencias (v.gr., agrupaciones locales de protección civil, Cruz Roja, ONGDs, etc.). Sin embargo, estas mismas organizaciones han fomentado la creación de voluntarios digitales, que con su movilización de redes contribuyan de forma alternativa (v.gr., captación de fondos, captación de otros voluntarios, divulgación, generación de información, etc.). La duda surge en conocer si este activismo virtual es complementario o sustitutivo respecto al físico y presencial, fundamental hasta la fecha para la prevención de riesgos y la gestión de emergencias.

En la bibliografía existente encontramos algunas referencias respecto a la participación política en internet, que supone un tema de actualidad debatido. Inicialmente, Internet se anunció como un remedio potencial para la disminución de la participación política. Sin embargo, en los últimos años los académicos se han vuelto cada vez más escépticos sobre el impacto positivo de internet en la movilización cívica (Christensen, 2011, p. 1). Algunos afirman que internet no ayuda a movilizar a los ciudadanos (Bimber, 2001; Scheufele y Nisbet, 2002). Sin embargo, la mayoría reconoce que los ciudadanos son activos a través de internet, pero sin mayor relevancia que los activistas se sientan bien consigo mismos en vez de abordar asuntos políticos urgentes (Shulman, 2005; Hindman, 2009).

Sin embargo, las iniciativas consideradas slacktivities deben desarrollarse y considerarse como partes complementarias e integrantes del repertorio del activismo, y no verse simplemente como una forma simple y sencilla de conseguir objetivos reales. El slacktivism tiene que ser cultivado para conseguir trasladar sus acciones desde las redes sociales digitales al mundo real (Skoric, 2012, p. 87).

Todos los expertos parecen coincidir en que es una realidad difícil de estudiar y medir, lo que no permite responder claramente a nuestras cuestiones introductorias. Sin embargo, Henrik Serup Christensen nos ofrece la siguiente conclusión:

“Las investigaciones más recientes sugieren que participar en actividades digitales sin esfuerzo no reemplaza las formas tradicionales de participación; en todo caso, refuerza el compromiso real. [...] Sin duda, todos los supuestos slacktivists no se volverán activos también fuera de línea, y es posible nunca progresen más allá de las formas fáciles de activismo en internet. Las actividades digitales sin esfuerzo son, en el peor de los casos, una diversión inofensiva (o una molestia inofensiva) sin ningún efecto en la vida real. En el mejor de los casos, pueden ayudar a crear conciencia sobre cuestiones políticas e incluso movilizar a los ciudadanos para que emprendan otras formas de acción fuera del mundo virtual” (Christensen, 2011).

III. Audiencias, expectativas y bidireccionalidad en la comunicación

Más allá de las amenazas objetivas que pueden representar los nuevos modelos de comunicación digital, ya hemos adelantado algunas de las potenciales ventajas que representan. Es indiscutible que el uso masivo y globalizado de las redes sociales digitales permite a la ciudadanía establecer comunicación directa con las instituciones públicas, especialmente en el caso de personas afectadas o involucradas de alguna manera con una situación de emergencia. Esto contribuye a reducir la potencial lejanía con la que la ciudadanía ve en ocasiones a las instituciones públicas y ofrece un servicio evidente de información accesible y en tiempo real, particularmente relevante en situaciones críticas.

“La toma de decisiones se debe entender como el proceso de interacción, de intercambio de información entre las autoridades y los grupos meta para que conozcan los riesgos a los que están expuestos y participen en su control o mitigación” (Gutiérrez, 2011, p. 99).

Audiencias

La bidireccionalidad de la comunicación no es una realidad novedosa derivada de las actuales redes sociales, sino que podemos encontrar parte de su fundamento en teorías de la comunicación sobre las audiencias. Teorías que ya habían sufrido un cambio importante que va desde la *fuentes-dominante* hacia enfoques de *audiencias activas*. Más específicamente, estas teorías de *audiencias activas* no intentan comprender lo que los medios hacen a la gente sino, más bien, se centran en evaluar cómo emplean las personas los medios de comunicación (Baran et al., 2011, p. 197). En nuestro caso, además de hacia los medios, también incluiremos hacia las instituciones, concretamente las encargadas de riesgos y emergencias.

Autores como Napoli, consideran que el concepto de las audiencias está mutando, quien en su teoría de *audiencia en evolución* explica que existen dos cambios principales esenciales para explicar el concepto de audiencia cambiante (Napoli, 2011):

- **Fragmentación de la audiencia.** La primera se refiere a una desmasificación de la audiencia. La amplia variedad de opciones y de productos audiovisuales disponibles requiere alguna forma de toma de decisiones entre los usuarios de los contenidos de los medios, conforme a una exposición selectiva y atención.
- **Autonomía de la audiencia.** Aborda el concepto del control que el público disfruta actualmente respecto al contenido de los medios de comunicación. Esta forma de control cada vez más amplia por parte de la audiencia permite nuevas formas de interacción de los usuarios con los contenidos, en contra del paradigma de la audiencia pasiva.

Los usuarios de los medios de comunicación presentan también motivaciones, las cuales inciden de manera evidente en la selección de los contenidos y de los emisores de los productos comunicativos. Los usuarios utilizan medios particulares para satisfacer necesidades particulares que conducen a la gratificación. Este principio conforma la base fundamental de la teoría de los usos y gratificaciones de la comunicación de masas, y nos presenta a su vez una audiencia activa, que selecciona conscientemente medios particulares para auto satisfacer motivaciones y necesidades también particulares.

Dentro de la teoría de la comunicación de masas, la hipótesis sobre los usos y gratificaciones pretende comprender las motivaciones y los métodos mediante los cuales las personas utilizan los medios de comunicación. Sin embargo, también hay críticos a esta teoría, principalmente por considerarla demasiado individualista, por no tener en consideración el contexto social, por influir en el uso de los medios (Rubin y Sven, 1986, pp. 184-199), por basarse en información de los usuarios, por ser muy amplia y poco explicativa (Katz et al., 1973, pp. 509-523) y por proponer elementos poco clarificadores que llevan a tipologías de gratificaciones complejas.

No obstante, a pesar de que la teoría de usos y gratificaciones tiene medio siglo de recorrido y puesta en múltiples ocasiones en cuestión, los nuevos medios de comunicación digitales y todos los cambios introducidos por el uso de Internet han vuelto a despertar el interés en ella y en su capacidad explicativa (Ruggier, 2000, pp. 3-37). Consideramos que jamás se ha dispuesto de usuarios y audiencias tan activas, y con una capacidad de interacción en tiempo real, sin límites geográficos y con amplia accesibilidad y popularidad. Esta nueva audiencia no solamente elige activamente como no lo habían hecho nunca hasta ahora los contenidos y los emisores, sino que también participa en la propia producción y difusión de sus propios mensajes y contenidos. Se ha extendido, difundido y popularizado el consumo y producción de contenidos ilimitados y accesibles. Además, algunos expertos consideran que los nuevos patrones de interacción de la audiencia con los medios están dando lugar a nuevas expectativas entre la audiencia en términos de velocidad, formato e incluso costos, entre otras cosas (Takahashi y Tandoc, 2016, p. 109).

Para mejorar el conocimiento de las audiencias en las redes sociales digitales, autores como Manfredi (2015) proponen aplicar un enfoque sistémico de red, pensando en los diversos componentes que como nodos se comunican e interacción entre ellos, reaccionando con la propagación de las olas generadas por los eventos. En este contexto entra el análisis de las relaciones de las personas individuales y la cuantificación de las interacciones entre ellas. Lo que interesa de forma aplicada a las emergencias y calamidades, es evidenciar el efecto *mundo pequeño*, que provoca que una perturbación local del sistema (v. gr. un meme, un virus, una falsa alarma, etc.) pueda alcanzar el resto de la red rápidamente. Es un aspecto contradictorio solamente en apariencia. Giancarlo Manfredi asegura que, aunque cada sujeto (o nodo en la red) tiende a interactuar prevalentemente con un número limitado de contactos (arquitectura con un alto nivel de agregación), este hecho no impide de obtener una transmisión de informaciones, a través de un número limitado de intermediarios, hacia cualquier otro nodo de la red, obteniendo por tanto un bajo grado de separación.

Este tipo de red es extremadamente compleja y de grandes dimensiones, “con millones de nodos potenciales unidos los unos con los otros por un bajo número de arcos (con pocos grados de separación), gracias a la presencia en la red de nodos muy ricos y activos (los considerados hub), que prevé un número limitado de nodos con muchísimos contactos y muchísimos nodos con poquísimos contactos” (Manfredi, 2015, p. 45).

Con el objetivo de intentar categorizar las diferentes audiencias y usuarios de las redes sociales en función de sus roles ante emergencias, algunos autores han propuesto tres categorías (Fraustino et al., 2017):

- Creadores influenciadores de redes sociales: tienen más conocimiento o experiencia respecto a una tipología de desastre específica respecto a los demás o demuestran un mayor interés en aprender y conocer el fenómeno de forma detallada.
- Seguidores de redes sociales: reciben información y contenido relacionado con el desastre por parte de los creadores influenciadores directa o indirectamente.
- Inactivos de redes sociales: no reciben información ni contenido directamente de las redes sociales digitales, pero pueden ser conscientes y conocedores de esta información a través de interacciones no en línea con usuarios de redes sociales digitales.

En el caso del voluntariado digital y aplicado a la plataforma Twitter, otros autores han clasificado a los usuarios diferenciándolos entre ayudantes, reporteros, retweeteadores, moderadores, repetidores y lectores (Reuter et al., 2013):

- Ayudantes: Desempeñan el rol de desarrollar actividades de apoyo hacia las víctimas de la emergencia, ya sea de forma en línea, física o combinada.
- Reporteros: Comparten información generada por los usuarios y a menudo por testigos del evento.
- *Retweeteadores*: Son aquellos que identifican, seleccionan y publican o comparten contenido ya existente en las redes sociales digitales.
- Moderadores: Median en las actividades de voluntariado, intentando poner en común las necesidades y solicitudes de los ciudadanos con las ofertas de ayuda y asistencia de los voluntarios, a través de las redes sociales digitales.

Expectativas

Las expectativas de los ciudadanos respecto a la comunicación bidireccional en las redes sociales digitales son altas y continúa creciendo de forma exponencial y paralela al uso masivo de las aplicaciones comunicativas digitales. Sin embargo, esta realidad no siempre encuentra una respuesta equivalente desde el ámbito institucional. La literatura existente demuestra que los ciudadanos esperan que las agencias de gestión de emergencias estén monitorizando y respondiendo a las demandas expresadas a través de las plataformas digitales. Aun cuando el uso de las redes sociales no era tan extenso, ya en el año 2010 una investigación desarrollada por la Cruz Roja Americana concluyó que el 75% de los entrevistados confiaban en que, en menos de una hora tras publicar una demanda de asistencia en las redes sociales, la ayuda llegaría (American Red Cross, 2010, p. 119). Un estudio más reciente conducido en Europa mostró que el 41% de los entrevistados creían que, al publicar una solicitud de asistencia en un canal de un servicio de emergencia, les auxiliarían en menos de una hora de tiempo, mientras que el 69% consideraba que los gestores de los servicios de emergencia debían controlar y revisar periódicamente sus cuentas y perfiles en las redes sociales para poder responder a las demandas de los ciudadanos (Reuter y Spielhofer, 2016, p. 174). Lo podemos observar en los siguientes gráficos:

Figura 4
Percepción de la integración de las redes sociales en los servicios de emergencias

Figura 5
Actitud ciudadana hacia las redes sociales digitales en emergencias

Fuente: (Reuter y Spielhofer, 2016, p. 174)

Este desencuentro entre el comportamiento de los servicios de emergencia y las expectativas de los ciudadanos puede ser parcialmente explicado refiriéndonos a la literatura relativa a la comunicación. Las publicaciones relacionadas hasta la fecha han explorado en detalle las formas en las cuales las agencias y organizaciones públicas y gubernamentales han incorporado las redes sociales y medios digitales en sus actividades de comunicación. Algunos autores afirman que se ha enraizado una cierta actitud de desprecio por parte de diversos servicios de emergencias, que parece responder a la tradicional estrategia de mando y control, muy recurrente en la gestión de desastres (Rodríguez et al., 2007, p. 18).

Bidireccionalidad

En una publicación que analizaba la gestión del terremoto de Lorca, se hacía la siguiente recomendación a modo de lecciones aprendidas sobre la pertinencia de disponer de canales de comunicación y de relación con la población afectada:

“Hay que tener abiertas vías de información/relación con la ciudadanía: radio, televisión, Internet... Los medios de comunicación pueden aportar serenidad” (Dirección General de Protección Civil, 2015).

Acuña (2014, p. 133) afirma que las redes sociales digitales han demostrado ser útiles en situaciones de emergencia para el intercambio de información. Esto ha generado un mayor interés por parte de investigadores, profesionales y el sector público en mejorar la eficiencia de estas plataformas como canales de comunicación bidireccionales. En cuanto al concepto general de atención de emergencias, Isturitz considera que la participación ciudadana es esencial para su mejora y actualización constante.

“Para ello, el sistema de emergencias y los que participamos en él, debemos confiar en la comunidad, darle la participación que se merece, enseñar al que no sabe y apuntalar al que no puede. Entre todos, seguro que haremos un sistema de Atención de Emergencias más excelente y nuestra convivencia y estado de bienestar será mejor” (Isturitz, 2014, p. 337)

Algunos estudios han argumentado que las redes sociales tienen el potencial de mejorar las interacciones con los ciudadanos a través del diálogo (Mossberger et al., 2013, pp. 351-358) y de mejorar el potencial para la coproducción por parte de los ciudadanos (Linders, 2012, pp. 446-454). No obstante, otras investigaciones han confirmado de forma general la prevalencia de la comunicación unidireccional por parte de las administraciones públicas, lo que parece estar muy alejado de las expectativas ciudadanas respecto a la participación y la coproducción (Lovari y Parisi, 2015, pp. 205-213). Este es el caso en el cual se puede implementar la involucración pública en dos niveles, a través que la comunicación pública y a través de la participación pública (Agostino, 2013, pp. 232-234). Mientras en la comunicación pública consiste en un tipo de comunicación unidireccional, desde las instituciones hacia los ciudadanos, la participación pública se basa tanto en la comunicación *top-down*, como en la comunicación *botton-up*. El avance de las redes sociales y de los medios digitales de forma habitual ha asociado el potencial de estas plataformas para desarrollar la participación ciudadana permitiendo el establecimiento de procesos de gobierno abierto y promocionando la coproducción de servicios por parte de los ciudadanos.

“Las redes sociales y de la interactividad web 2.0 ha permitido el establecimiento y la expansión de la capacidad de coproducción ciudadana, no únicamente mediante los tradicionales acuerdos “de los ciudadanos a los gobiernos” (fuentes ciudadanas), sino también mediante acuerdos donde el gobierno informa, asiste y permite las acciones privadas (el gobierno como plataforma) o incluso donde unos ciudadanos

asisten a otros, donde las IT reemplazan a los gobiernos como vehículos para la acción colectiva (haz de ti tu propio gobierno)” (Linders, 2012, 446-454).

Esto no significa desde luego que las instituciones sean ajenas a estas expectativas de la población. Otras investigaciones han demostrado que algunas administraciones pretenden responder a la necesidad de establecer una comunicación bidireccional, pero que en realidad es promocional y unidireccional. Lovari y Parisi (2015, pp. 205-213) han demostrado cómo las redes sociales se utilizan generalmente de forma asimétrica como herramientas promocionales o de publicidad en vez de utilizarse para establecer y construir relaciones con los públicos. Otra publicación subraya la aparentemente incongruencia entre la expectación por parte de los ciudadanos para la adopción y uso de las redes sociales, basándose en que podrían ser herramientas que permitan y estimulen la participación y la democracia. Sin embargo, *“estudio tras estudio se afirma que las redes sociales se basan en el diálogo, pero la implementación de este diálogo a menudo se parece más a la publicidad en línea y a la promoción de productos”* (Kent, 2013, p. 345).

En cualquier caso, el uso generalizado de Internet posibilita que los ciudadanos generen información que puede ser de valor tanto para las instituciones públicas en responsables de la gestión de emergencias, como para los medios de comunicación responsables de divulgar información de interés. Y un valor más añadido es el hecho de poder complementar estas informaciones con datos específicos como la geolocalización. Algunos autores aseguran que *estas aplicaciones se han convertido en indispensables para ONGs internacionales y autoridades locales en casos como las crisis humanitarias, una vez demostrada su eficacia en el terremoto de Haití de 2010* (Sandoval y Espiritusanto, 2016, p. 459). En situaciones de crisis específicas donde las instituciones, organizaciones humanitarias y medios de comunicación convencionales encuentran obstáculos para acceder al terreno, las aplicaciones tienen la capacidad de desempeñar un papel significativo en la producción de información interactiva. Tanto las instituciones encargadas de la gestión de emergencias como los medios de comunicación podrían aprovechar la técnica del *crowdmapping* (mapeo colaborativo) y combinarla con el *crowdsourcing* (aporte colectivo de información e ideas), abriendo así nuevas oportunidades para el uso del mapeo de información valiosa en situaciones de emergencia o para la generación de noticias.

Otro de los aportes de la bidireccionalidad de la comunicación y de la información producida por la ciudadanía, es su contribución a la conciencia situacional de las instituciones gestoras de los riesgos y emergencias. Cuando hablamos sobre el término *“situational awareness”* o alerta situacional, utilizamos la definición de Sarter y Woods (1991, pp. 45-57) para comprender su significado: *“todo el conocimiento accesible que puede ser integrado dentro de un contexto coherente, que cuando sea necesario pueda utilizarse para asistir y afrontar una determinada situación”*. Palen y Hughes (2018, p. 504) la definen en caso de emergencia como *“percepciones humanas de las circunstancias multifacéticas alrededor de un evento crítico que permite interpretar las situaciones, la toma de decisiones y la predicción de eventos futuros”*. Respecto a las redes sociales y la extracción de información otros autores precisaban que *“la perspectiva de las alertas situacionales puede ayudar a anticipar cómo los individuos, grupos y comunidades pueden utilizar información a la que*

han contribuido otros usuarios en el contexto de redes sociales” (Vieweg et al., 2010, p. 1080). Otros expertos precisan que en caso de emergencia las redes sociales digitales pueden proveer información en tiempo real durante una crisis, poseyendo por tanto la capacidad de incrementar la alerta situacional de forma más rápida que los medios tradicionales (Imran et al., 2014).

En cuanto a los tipos de información disponibles en las redes sociales durante las emergencias (especialmente en Twitter), algunos expertos han indicado su utilidad para los primeros intervinientes y los gestores de las emergencias durante la toma de decisiones. *“Estos mensajes contienen información sobre alertas situacionales u otras informaciones útiles como informes de necesidades urgentes o listas de personas desaparecidas o encontradas, que, en el caso de procesarse con rapidez, podría ser efectiva”* (Rudra et al., 2016, pp. 137-147).

En algunos contextos los ciudadanos pueden proveer de informaciones específicas a los gestores de emergencias de forma exclusiva, acerca de datos que no podrían ser obtenidos de otra forma. Algunos autores confían en el paradigma de los sensores humanos, y elaboraron un *“marco conceptual y arquitectónico para el diseño de sistemas de detección de emergencias”* (Avvenuti et al., 2016, p. 43).

No obstante, también existe un amplio sector de investigadores que se muestran críticos acerca de la utilidad y fiabilidad del paradigma de los “sensores humanos”. Consideran que los contenidos generados por los ciudadanos no son interesantes para los gestores de emergencias, puesto que la mayoría de los usuarios parecen dirigirse a las redes sociales digitales para expresar sus sentimientos, contribuir subjetivamente al incidente en curso, interactuar con otros usuarios, criticar a las instituciones o incluso publicar comentarios irónicos (Yuan y Gasco, 2017, pp. 110-119). Los seres humanos entendidos como sensores durante las emergencias los consideran “agentes sociales complejos”, quienes producen contenido para las redes sociales *“basándose en sus propios valores, objetivos sociales, relaciones y motivaciones que pueden variar”* (Ogie et al., 2017, p. 116). La falta de capacidad de los responsables de emergencias para verificar la identidad de los usuarios y la información que publican convierte la recopilación, interpretación y recogida de datos desde las redes sociales en una tarea altamente problemática (Halse et al., 2016).

Este sector de académicos señala la importante discrepancia entre sus resultados y la literatura existente, y explican estas diferencias mediante consideraciones metodológicas. Explican que los estudios previos confiaban sus resultados *“en base a pocas publicaciones de Twitter seleccionadas [...], y no señalaron el problema de encontrar publicaciones de utilidad. Además, estos estudios se basaron en emergencias de larga duración en zonas extensas, en vez de emergencias locales de corta duración”* (Halse et al., 2016, p. 715).

En nuestro caso, y considerando las interacciones con servicio como el NUE 1-1-2, compartimos la hipótesis de considerar el uso de los ciudadanos y usuarios de redes sociales como “sensores humanos” o “sensores sociales” de riesgos y emergencias que alerten, activen y colaboren con las instituciones públicas, como se explica a continuación:

“Las Redes Sociales son la forma más efectiva, sofisticada y poderosa de recopilar información en el contexto de la Web 2.0. que genere un conocimiento profundo de problemas específicos. Por lo tanto, los usuarios de Redes Sociales podrían ser considerados como sensores sociales, es decir, como fuente de información sobre situaciones y hechos relacionados con los usuarios y su entorno social. La gestión de emergencias es un campo de aplicación prometedor, ya que es posible explotar el contenido compartido en Redes Sociales para recopilar información actualizada sobre situaciones de peligro potencial. Estas técnicas permiten la adquisición de una mayor conciencia situacional que puede utilizarse para alertar rápidamente a las partes interesadas. En el caso de una emergencia o un desastre, la información crítica necesita recogerse con urgencia para acelerar la toma de decisiones por los servicios de emergencia, asesorar a las personas afectadas y notificar a las autoridades gubernamentales” (Avvenuti et al., 2014, pp. 1749-1750).

Sin embargo, también debemos considerar que tiene sus limitaciones, y en cualquier caso es una técnica complementaria que no puede sustituir a los sistemas de alerta temprana, gestión de riesgos y atención de emergencias tradicionales:

“Visualizar las concentraciones de actividad en las redes sociales en contextos de desastre como si fuesen equivalentes a áreas afectadas o necesitadas de asistencia simplifica de forma importante las formas en las que se utilizan las redes. Potencialmente refuerzan las desigualdades físicas en la provisión de asistencia en aquellas áreas que no producen contenido ya sea por la falta de acceso a tecnologías apropiadas o a condiciones materiales inadecuadas que dificultan el uso de estas herramientas, como cortes eléctricos” (Taylor et al., 2014, p. 18).

En este sentido, en caso de desconocimiento del área real afectada durante una emergencia, Rodrigálvarez (2021, p. 366) en las conclusiones de su investigación propone como solución, entre otras, prestar *“atención a la información proporcionada por los medios de comunicación y las Redes Sociales”*

En otro estudio sobre los principales modelos de uso de redes sociales digitales y necesidades relacionadas, se han identificado los siguientes perfiles de usuarios que tanto generan contenido, como ilustran la natural bidireccionalidad de la comunicación en estas plataformas: (1) individuos; (2) comunidades; (3) organizaciones; (4) gobiernos; medios de comunicación (Houston, et al., 2015). Algunos autores afirman que los instrumentos o canales de la comunicación de emergencia se basan principalmente en los medios de comunicación de masas, los medios unidireccionales (*one to one*), los medios bidireccionales y los medios de comunicación de masas a masas (*many to many*) (McKay, 2013, p. 27) (Crowe, 2012):

1. Los medios de comunicación de masas se utilizan por las instituciones para comunicar a los ciudadanos de forma indiferenciada: televisión, radio y periódicos (principalmente a través de ruedas de prensa y entrevistas) y páginas web.

2. Los medios de comunicación *one to one* unidireccionales que también utilizan las instituciones para hablar con los ciudadanos, pero de manera diferenciada y estratificada. Estos instrumentos prevén que un sujeto contacte a la institución para poder ser informado mediante nuevos mensajes SMS o mediante un envío periódico de información a su correo electrónico, donde encontrará información relacionada con la actualidad y con los procedimientos a seguir.
3. Los medios de comunicación *one to one* bidireccionales, sin embargo, se utilizan tanto por parte de las instituciones para comunicarse con los ciudadanos, como por parte de los ciudadanos para ponerse en contacto con las instituciones. Entre estos los más importantes son tanto el teléfono como el correo electrónico, que habitualmente se gestiona a través de un único centro de contacto.
4. Los medios de comunicación *many to many* son utilizados prioritariamente por parte de los ciudadanos para comunicarse entre ellos, a través de las redes sociales digitales (como Twitter, Instagram o Facebook, por ejemplo). También pueden ser utilizadas por parte de las instituciones para poder interactuar y sumarse a estos flujos de comunicaciones.

Es muy probable que durante una emergencia, gran parte de la población busque activamente información en Internet, y que muchos de ellos también generen su propio contenido. Actualmente, la mayoría de los hogares occidentales tienen acceso a Internet, ya sea a través de una conexión fija o mediante dispositivos móviles. Veamos los siguientes datos de Eurostat (2020):

- En 2019, el 90% de los hogares europeos tenía acceso a Internet, lo que supone un aumento del 26% en comparación con el año 2009 (cuando era del 64%).
- El acceso a Internet de banda ancha fue utilizado por el 88% de los hogares europeos en 2019, lo que representa un aumento del 33% en comparación con el año 2009 (cuando era del 55%).
- En 2019, el 60% de los ciudadanos europeos entre 16 y 74 años de edad encargaron o compraron bienes y servicios para uso privado a través de Internet, lo que representa un aumento del 14% en comparación con el año 2014 (cuando era del 46%).

“La población hace tiempo que está acostumbrada a utilizar la web para obtener toda clase de informaciones, y la incorporación de internet en los hogares (no digamos en las empresas) es casi universal. No es una hipótesis arriesgada suponer que en caso de emergencia una buena parte de la población buscará información en la web de forma proactiva” (Pont, et al., 2009, p. 396).

Además, no siempre se volcarán a buscar información en Internet en los sitios oficiales, sino que, dada la inmediatez que ofrece la Red y la naturaleza repentina de algunas de las emergencias, consumirán aquella información que se encuentre disponible, potencialmente en perjuicio de la calidad. El estudio italiano sobre los usos de los ciudadanos en Twitter®, como aplicación ejemplar de la inmediatez de Internet, hemos comprobado como ante un terremoto la primera publicación que mencionaba y localizaba la emergencia se publicó en la zona donde el sisma se sintió con mayor intensidad menos de un minuto después del

primer temblor (Comunello, et al., 2016, p. 6). Este estudio mostró como la prevalencia de usos en Twitter® está relacionada con la comunicación prácticamente en tiempo real. Los picos de actividad en esta plataforma digital se registraron desde los primeros minutos hasta una hora después como máximo tras cada temblor.

Sin embargo, es importante entender la funcionalidad que los usuarios esperan obtener del uso de las redes sociales digitales. Mediante el conocimiento de las expectativas que los usuarios y potenciales audiencias pueden tener en situaciones de emergencia, mejor se adecuarán las estrategias, mensajes y canales que desplegarán las instituciones para satisfacerlas. Estudios recientes explican que las redes sociales digitales se usan principalmente para lo siguiente (Houston, et al., 2015, p. 13):

- Proveer y recibir información relevante para la preparación ante desastres
- Proveer y recibir alertas sobre desastres
- Señalar y detectar desastres
- Enviar y recibir solicitudes de auxilio o asistencia
- Informar a terceros sobre la situación y localización de cada uno y conocer el estado y localización de otros individuos particulares
- Documentar y conocer qué está ocurriendo durante el desastre
- Envío y consumo de noticias sobre la respuesta ante el desastre
- Identificar y listar las formas de poder participar en la asistencia al desastre
- Aumentar y desarrollar la alerta ante un evento
- Donar y recibir donaciones
- Identificar y listar formas de ayudar o participar como voluntario
- Proveer y recibir apoyo de salud mental y conductual ante el desastre
- Expresar emociones, preocupaciones, deseos, recordar a las víctimas, proveer y recibir y discutir sobre información relacionada con la respuesta ante el desastre, recuperación y reconstrucción
- Contar y escuchar historias sobre el desastre, discutir sobre las causas sociopolíticas y científicas y las implicaciones y responsabilidades sobre los eventos
- Reconectar miembros de comunidades; implementar las tradicionales actividades de comunicación de crisis

El modelo proporcionado por Houston y sus compañeros contiene un espectro completo de las utilidades de las redes sociales digitales ya presentes en la literatura actual, donde la comunicación bidireccional se muestra plenamente, incluso cuando a pesar de ello la información institucional parece seguir mostrando principalmente un enfoque descendente (top-down). El siguiente cuadro ilustra las expectativas de los usuarios en las diferentes fases de una emergencia (Houston, et al., 2015, p. 8):

Tabla 3
Expectativas ciudadanas de las redes sociales digitales en las fases de la emergencia

Disaster social media use	Disaster phase
Provide and receive disaster preparedness information	Pre-event
Provide and receive disaster warnings	Pre-event
Signal and detect disasters	Pre-event → Event
Send and receive requests for help or assistance	Event
Inform others about one's own condition and location and learn about a disaster-affected individual's condition and location	Event
Document and learn what is happening in the disaster	Event → Post-event
Deliver and consume news coverage of the disaster	Event → Post-event
Provide and receive disaster response information; identify and list ways to assist in the disaster response	Event → Post-event
Raise and develop awareness of an event; donate and receive donations; identify and list ways to help or volunteer	Event → Post-event
Provide and receive disaster mental/behavioural health support	Event → Post-event
Express emotions, concerns, well-wishes; memorialise victims	Event → Post-event
Provide and receive information about (and discuss) disaster response, recovery, and rebuilding; tell and hear stories about the disaster	Event → Post-event
Discuss socio-political and scientific causes and implications of and responsibility for events	Post-event
(Re)connect community members	Post-event
Implement traditional crisis communication activities	Pre-event → Post-event

Fuente: (Houston, et al., 2015, p. 8)

Otra propuesta de clasificación del uso de las redes sociales digitales en situaciones de emergencia lo proporciona Takahashi y sus compañeros mediante el análisis de más de 10.000 tweets en relación con el paso e impacto de un tifón en Filipinas.

El estudio subraya algunas de las prácticas habituales de las redes sociales digitales, tales como narrar la situación, expresar buenos deseos y mencionar y resaltar los esfuerzos asistenciales y de coordinación de la ayuda, junto con un uso secundario de Twitter®, como la discusión de las causas, reconectar miembros de comunidades, críticas al gobierno, solicitud y prestación de ayuda y consulta sobre salud mental. Estos resultados los podemos apreciar en las siguientes tablas (Takahashi, 2015, p. 395):

Tabla 4 <i>Uso de las redes sociales digitales durante una emergencia</i>		Tabla 5 <i>Ranking de uso de redes sociales</i>	
Uses of social media during a disaster.		Social media uses.	
Categories of social media use	Description	Social media uses	Percentage
Reporting on the situation from a personal perspective	This use includes providing and receiving disaster preparedness information and disaster warnings from a personal perspective. This includes informing others about one's own condition and location	Reporting (secondhand)	43.4
Reporting on the situation (secondhand reporting)	This use includes signaling and detecting disasters; documenting and learning what is happening in the disaster; and delivering news coverage of event	Memorializing	32.3
Requesting help	Tweets of users sending requests for immediate help or assistance during and after the event	Coordinating relief	14.6
Coordinating relief efforts	Includes raising and developing awareness of the event; donating and receiving donations; identifying and listing ways to help or volunteer; and providing disaster response information	Reporting (personal)	4.9
Providing mental counseling	Providing and receiving disaster mental/behavioral health support	Discussing causes	1.5
Criticizing the government	Tweets discussing sociopolitical causes and implications of and responsibility for events	Reconnecting	1.2
Expressing well wishes and memorializing	Expressing emotions, concerns, well-wishes; memorializing victims; and providing information about disaster response, recovery, and rebuilding	Criticizing government	1.2
Discussing causes	Includes discussions of scientific, religious, and other causes that explain the event	Requesting help	0.6
(Re)connect community members	Tweets discussing how individuals reconnected with community members after the event, as well as forging new community connections as a result of the event	Providing counseling	0.1

Fuente: (Takahashi, 2015, p. 395)

Las prácticas de comunicación institucional observadas durante el estudio tienden a confirmar que las instituciones confían principalmente en la comunicación de enfoque descendente (top-down) en las redes sociales digitales. Ellas comparten su información, pero, por ejemplo, no utilizan estos canales para facilitar sus operaciones de rescate y asistencia.

Respecto a la accesibilidad a las plataformas digitales de las administraciones públicas, el estudio de Sorribes, Codina y Pedraza pone de manifiesto el hecho de que no todos los casos analizados la garantizan a todos los usuarios potenciales (Pont, et al., 2009). Especialmente teniendo en cuenta que los autores estiman que entre un 10 y un 20% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Según datos actualizados del Observatorio Estatal de la Discapacidad:

“En el ejercicio 2019, el 11,19% de las declaraciones del IRPF presentadas en el Territorio de Régimen Fiscal Común ponían de manifiesto la existencia de situaciones de discapacidad en la unidad familiar a la que se refería la declaración” (Observatorio Estatal de la Desigualdad, 2021).

Expertos hacen referencia la ley española, específicamente el Real Decreto 1494/2007 de 12 de noviembre (2007), que establece que las páginas web de las instituciones públicas españolas deben cumplir con los niveles de prioridad uno y dos en materia de accesibilidad. Sin embargo, señalan que la página web de emergencias de la Generalitat de Cataluña no cumplía con los criterios mínimos de accesibilidad establecidos por la normativa.

Los autores argumentan que la calidad de la información publicada por las administraciones es confusa y poco estructurada para el público general, el cual es el principal destinatario de dicha información. La falta de una navegación adaptada al tipo de audiencia que visita la página web es una clara indicación de la falta de elaboración en la información publicada, en contraste con la organización y claridad de las páginas web extranjeras estudiadas. Los autores consideran que la publicación de materiales en Internet parece estar más enfocada en cumplir con las normativas que en ser una herramienta eficaz de formación o comunicación. Además, las administraciones en Cataluña y el resto de España se quedan atrás en cuanto a la comunicación directa con los ciudadanos.

Es fundamental tener en cuenta que, aun si la información se prepara y distribuye de forma técnica y eficaz desde el punto de vista del emisor, se debe considerar la percepción del receptor. Por lo tanto, durante la elaboración de la estrategia de comunicación digital y la evaluación de su efectividad, es necesario incluir la opinión pública para evaluar la calidad de la información y los métodos de comunicación utilizados en una situación de crisis.

Otro estudio de interés centrado en el papel comunicativo activo de la ciudadanía en redes sociales digitales ante emergencias es una investigación sobre las interacciones que se registraron en Twitter® tras la serie de terremotos que generaron importantes daños humanos y materiales en el año 2012 en la región italiana de Emilia Romagna. Pese a que en la muestra se incluyeron publicaciones tanto de instituciones, como de medios de comunicación y habitantes, este estudio prestó una atención especial para la actividad de los ciudadanos y a su rol en el moldeado de la conversación pública. Además, analizó las interacciones que estaban geolocalizadas, esto es la posibilidad que las nuevas tecnologías y los dispositivos digitales actuales provistos de GPS permiten localizar geográficamente las informaciones publicadas, una posibilidad de importante interés para la gestión de emergencias. En comparación con la actividad general de esta plataforma digital, estas

publicaciones representan solamente entorno al 2% de los *tweets* (Leetaru, 2013). En el caso de éste, solamente el 2,4% de las publicaciones estaban geolocalizadas (Comunello, et al., 2016, p. 12).

A pesar de que este tipo de comunicación representan una parte muy pequeña, la autora ha deseado estudiar la influencia de la distancia de los usuarios respecto a las zonas afectadas y su comportamiento en las redes. Algunas obras de otros autores ya han demostrado como “los usos de las redes sociales digitales en situaciones de crisis dependen en parte de la proximidad geográfica del usuario a la zona en riesgo” (Albris, 2017, p. 7). Además, algunos investigadores han señalado el deseo por parte de los usuarios de compartir diferentes tipos de información geográfica en caso de desastre.

“En el caso del terremoto de Haití o del tsunami de Japón, se observó cómo algunas comunidades afectadas por estas crisis tendieron a compartir y actualizar información geolocalizada” (Benali y Ghomari, 2017, p. 557).

Por ello no es de extrañar que, en el caso específico de investigación desarrolladas exclusivamente en publicaciones geolocalizadas, se observa como los usuarios demostraron una tendencia para incluir en sus publicaciones su ubicación en tiempo real tanto en el texto como en el propio *tweet* (Comunello, et al., 2016, p. 11). Teresa Sandoval y Óscar Espiritusanto (2016) llevaron a cabo un estudio sobre el nuevo poder de las masas, grupos de ciudadanos o multitudes inteligentes que aportan valor, conocimiento o recursos a proyectos, eventos o instituciones específicas. En el ámbito de la comunicación digital, se han desarrollado en los últimos años aplicaciones innovadoras que permiten a los usuarios compartir información en tiempo real y ubicarla geográficamente en mapas. Según estos autores, ciertas plataformas digitales (como Ushahidi) facilitan la recopilación, análisis y difusión de datos en tiempo real que antes eran imposibles de obtener.

Según otros autores, la participación activa de numerosas personas en la generación de contenido mediante SMS, correo electrónico, Twitter y otras herramientas tecnológicas ha impulsado la popularidad de los sistemas de geolocalización de información móvil en mapas (Gonzalo, 2011). Además, Sandoval y Espiritusanto (2016) mencionan otras plataformas similares como Google Maps y OpenStreetMap (OSM), que se ha convertido en una especie de Wikipedia de los mapas. Las aplicaciones de geolocalización, que indican la ubicación de personas u objetos en el espacio, enlazan lo local y lo global a través de Internet (Beltrán, 2016).

En este mismo sentido se expresa Abascal Blanco (2016), quien refiriéndose a las Ciudades Inteligentes (*Smart Cities*) resalta la importancia de la existencia de redes de sensores que permiten obtener múltiples informaciones y conocer parámetros variados como el tráfico, aglomeraciones o movimientos sísmicos. Si bien es cierto que el autor considera indispensable disponer de elementos tecnológicos que aporten estos datos como cámaras o sensores, destaca de un modo especial el uso de los propios ciudadanos como generadores de información de relevancia, y por tanto incluirlos en el soporte a la toma de decisiones (Blanco, 2016, p. 151). En definitiva, el autor destaca la importancia del papel

de los ciudadanos como un sensor más a incorporar a los procesos de toma de datos para sustanciar la mejor toma de decisiones posible.

Si ya por sí sola la información general proveniente de la ciudadanía en situaciones de emergencias alimenta la base de datos y de información que utilizan los gestores de la crisis, esta información enriquecida con posicionamientos geográficos detallados permite a los responsables de la emergencia asignar recursos, preparar planes y priorizar acciones de respuesta y asistencia.

Sin embargo, para que esta información pueda ser utilizada de forma positiva en beneficio de la gestión de las emergencias y de las comunidades, es necesario identificar los posibles usos perversos y sus riesgos, para posibilitar actuar sobre ellos preventivamente y conjurarlos. En este sentido Carretero Sanchez se reafirma en la necesidad de dotar a la justicia de medios para este nuevo tipo de amenazas. Carretero (2016) enfatiza la importancia de proteger la doctrina europea tradicional, el secreto de las comunicaciones y el respeto a los derechos fundamentales y al honor, ya que es posible que no todos los malos usos de las tecnologías digitales sean considerados delitos, sino que algunos puedan estar en una zona gris legal.

Según nuestra opinión, al igual que somos conscientes de los riesgos que representan para los gestores de emergencias la sobreinformación originada por la ciudadanía a través de las redes sociales digitales, también es posible que la justicia se vea sobrepasada. Para evitar esta situación no deseada, es necesario fortalecer los recursos del estado de derecho para perseguir legalmente las conductas negligentes que excedan los límites de la libertad de expresión, así como educar y concienciar a la comunidad digital (usuarios y plataformas) sobre el uso responsable de las redes sociales digitales.

Tal cantidad ingente de datos requieren ser categorizados y segmentados para poder ser útiles y digeribles, especialmente en nuestro caso para los gestores de emergencias. Para ello, como veremos más adelante, también ayuda en el caso específico de Twitter® el uso de *hashtags* o etiquetas digitales que permitan la categorización y filtro de información. Debemos recordar que ante una situación de emergencia uno de los desafíos para los gestores es la avalancha de datos en el entorno digital. El uso de las etiquetas digitales permite racionar su uso tanto a los usuarios como a los gestores de emergencias. En el caso del estudio del comportamiento de los usuarios durante la emergencia del terremoto en Italia, en lo que se refiere al uso de *hashtags* se produjo incremento bastante superior a la media registrada habitualmente en Italia, especialmente en la zona roja del sisma. En contraste, la zona blanca mostró el porcentaje más alto de menciones y *retweets*, puesto que como los usuarios no sienten directamente el temblor, tienden más a compartir información producida por otras cuentas. En términos generales, los usuarios de la zona roja mostraron una propensión menor a mencionar o *retweetear* (18.83%) que respecto a aquellos de la zona blanca (32.09%) (Comunello, et al., 2016, p. 7).

Además de la categorización y etiquetado de la información, el gestor de emergencias debe intentar cubrir las necesidades informativas de las audiencias, para lo que podría

ayudar a analizar las demandas que expresan en las redes sociales digitales ante emergencias. En el estudio sobre la respuesta ciudadana en las redes digitales durante la crisis sísmica en Italia se categorizaron los contenidos de las publicaciones registradas. Se identificó 12 categorías en los *tweets* publicados por los usuarios durante las dos horas siguientes al mayor temblor. En términos generales, se identificaron dos usos de la plataforma Twitter®: en primer lugar, se utiliza como una aplicación donde dar testimonios directos de los hechos, y en segundo lugar se utiliza para obtener información de segunda mano. Estas son las categorías identificadas, ordenadas en función de la frecuencia de aparición en la toma de datos, de mayor a menor (Comunello, et al., 2016, p. 7):

1. Información de primera mano
2. Localización
3. Emociones
4. Descripción de los efectos
5. Interrupción de rutinas
6. Información de segunda mano
7. Comentarios
8. Ironía
9. Solicitudes de información
10. Información útil
11. Metadatos de redes sociales digitales
12. Otros

Conocer estos datos permite a los gestores de emergencias planificar con detalle los mensajes y etiquetas a utilizar entre las diferentes audiencias en función de su ubicación geográfica.

Igualmente, importante al uso de datos geográficos durante la gestión de la emergencia es el papel de los medios de comunicación. Si los profesionales de la información disponen del conocimiento adecuado sobre nuevas tecnologías como la inteligencia geoespacial, podrán explotarlas para contribuir a la difusión de información de interés, a la propia gestión de la emergencia y a la labor de control de la gestión que realizan las instituciones. Alcázar Sirvent permitiría a los periodistas participar de manera efectiva en la validación de la información sobre la situación real en el área afectada por un desastre. De esta forma colaborarían más eficazmente en la ayuda humanitaria, incorporándose a través de sus informaciones a la gestión de la emergencia. Así, los periodistas dejarían de ser meros observadores y se convertirían en actores directos (Alcázar, 2013, p. 33).

Por todo esto, podríamos preguntarnos si existe algún exponente que pueda ofrecernos un ejemplo de éxito sobre cómo comunicar a las diferentes audiencias de forma ejemplar. Tras el análisis de Sorribes, Codina y Pedraza sobre la estrategia de comunicación digital en emergencias de Estados Unidos de América, afirman que se encuentra en la vanguardia de la gestión puesto que en su página web se pueden encontrar desde las instrucciones para un plan familiar de emergencia, hasta consejos de orden práctico. Además, se destaca que el gobierno francés tiene una política proactiva en cuanto a la gestión comunicativa del

riesgo, proporcionando en su sitio web información detallada para la población sobre cómo manejar emergencias en territorio francés. En cuanto al gobierno británico, también se indica que hace un esfuerzo por explicar a un amplio espectro de la población cómo prevenir y manejar contingencias a través de su página web. También destacan la disponibilidad de encontrar estos contenidos en diversos idiomas, facilitando por lo tanto la accesibilidad la información en situaciones de emergencia. Sin embargo, como punto de discusión no apreciamos con claridad como estas diversas iniciativas institucionales pretenden, si es que es ese el caso, integrar los esfuerzos comunicativos que un significativo número de personas particulares realizan durante el curso de una emergencia.

El Sistema Vasco de Atención de Emergencias ha creado una estrategia llamada "1-1-2 Inverso". Su Director ha explicado que, para enfrentar cualquier tipo de peligro, los dispositivos móviles con capacidad de geolocalización deberían permitir el envío de alertas necesarias a través de los repetidores a los que estén conectados:

“Es una línea en la que se está trabajando desde la UE y que se espera dé frutos en breve plazo y que oficialmente se denomina “1-1-2 Inverso”, indicando que los Centros de Coordinación de Emergencias 1-1-2 no sólo son centros para la recepción de llamadas de la población en situaciones de emergencia, sino que también, desde dichos centros, la población puede ser alertada en caso de necesidad” (Anitua, 2021, p. 71).

Mientras el sistema de "1-1-2 Inverso" no esté en funcionamiento para todas las compañías telefónicas, Pedro Anitua ha implementado una solución alternativa a través de la aplicación móvil 1-1-2 SOS DEIAK del Departamento de Seguridad. Esta "App" permite enviar alertas geolocalizadas a la población en situaciones de emergencia asociadas con fenómenos naturales de nivel naranja y rojo, así como con situaciones que impliquen sustancias peligrosas que requieran confinamiento o evacuación. Los usuarios que tengan activada esta función pueden recibir instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia.

El estudio sobre el uso ciudadano de las redes sociales digitales durante la emergencia del terremoto en Italia nos presenta audiencias con diverso nivel de proactividad comunicativa. En cualquier caso, consideramos que las instituciones públicas responsables de la gestión de emergencias no pueden ni deben concebir a la ciudadanía como sujetos meramente pasivos, en lo que a los procesos de comunicación en emergencias se refiere. En cuanto a los actores analizados en el estudio de la emergencia sísmica, los más activos fueron aquellos denominados *usuarios ordinarios*, entendidos como cuentas no institucionales ni pertenecientes a medios de comunicación y que no podían definirse como pertenecientes a personas famosas en Italia en aquel período. Especialmente en la zona roja, los usuarios más activos tenían pequeños grupos de seguidores previamente al suceso. No es sorprendente que estos usuarios mostraran una mayor involucración en la zona roja que respecta a los usuarios de las otras zonas. Por otro lado, los usuarios más activos de las zonas donde no se sintieron los temblores son usuarios habitualmente activos en Twitter®, y no que han sido movilizados por el evento específico en curso. Además, en esta zona se encuentra la mayor incidencia de usuarios que solamente han producido una única

publicación relacionada con el terremoto (65.83%) (Comunello, et al., 2016, p. 7). A pesar de la disponibilidad de herramientas de verificación de datos como *Swiftriver*, algunos autores (Sandoval y Espiritusanto, 2016, p. 469) expresan la dificultad en la verificación de la información en tiempo real. Sin embargo, debemos considerar que en algunos contextos y situaciones de emergencia, el anonimato del envío de información no puede ser garantizado, especialmente cuando la integridad física o psicológica de las personas que colaboran puede estar en peligro. Por ejemplo, en casos de violaciones de los derechos humanos o conflictos en regímenes represivos.

En cualquier caso, estos datos refuerzan nuestra hipótesis de que las instituciones públicas responsables de la gestión de la emergencia deben liderar proactivamente la comunicación en el entorno digital, puesto que, ante una situación de crisis, de forma inmediata ya se están produciendo interacciones y flujos informativos que requieren un punto de referencia fiable y solvente. Este referente público conseguirá con su pronta intervención combatir rumores, proporcionar recomendaciones prácticas y buscar la colaboración ciudadana necesaria para la gestión de la emergencia.

En un estudio diferente realizado por Pont Sorribes (2012), se examinó cómo la administración pública catalana se adaptó a los diferentes mecanismos digitales para difundir información sobre riesgos, desastres y emergencias, y se comparó con las actividades similares realizadas en Estados Unidos de América. Como resultado, se concluyó que las administraciones públicas aún tienen margen para mejorar la implementación de las nuevas aplicaciones y metodologías digitales en la gestión de riesgos y emergencias, ya que considera que no se han utilizado suficientemente sistemas de información basados en internet. Además, se encontró que la información publicada es imprecisa y desestructurada para la mayoría de la población que la recibe, mientras que las comparativas con otros países ofrecían mejores resultados en cuanto a la claridad de las páginas web y la organización de la información.

IV. Desinformación, amenazas híbridas y alfabetización mediática

La actual difusión y popularización de múltiples plataformas, canales y dispositivos digitales de comunicación, ha supuesto en términos cuantitativos una mejora en el acceso a la información, sin parangón en la historia. Sin embargo, la sobreexposición mediática, el sobrestímulo de las audiencias y la ausencia de controles cualitativos sobre la información vertida y circulante en las redes digitales supone hoy un evidente riesgo, especialmente consideramos en la posibilidad de divulgación de informaciones falsas voluntarias o involuntarias en situaciones de amenazas riesgos y emergencias.

Para comprender el fenómeno, partiremos de la definición de “desinformación”, puesto que puede tener diferentes matices de interés, que los anglosajones diferencian entre *misinformation* y *disinformation*. La *misinformation* es información errónea compartida que es involuntariamente falsa, mientras que la *disinformation* se refiere a información falsa que se comparte deliberadamente para influir sistemáticamente en la información, así como para la propaganda (Norri–Sederholm et al., 2020). Como vemos en la definición, hoy la diferencia radica mayoritariamente en la intencionalidad hora de la falsedad de la información. Por un lado, podemos encontrar informaciones de dudosa calidad debido simplemente a la proliferación descontrolada y desregulada de creadores de contenido aficionados. Probablemente la intención de estos comunicadores no sea la tergiversación voluntaria de la información con el objetivo de manipular a la ciudadanía, si no que su escaso valor informativo se deba a su naturaleza amateur, a la limitación formativa y logística, y a la ausencia de responsabilidad. Por otra parte, estamos hablando de personas u organizaciones que de forma intencionada desarrollan acciones comunicativas para difundir contenido manifiestamente erróneo y dirigido a satisfacer intereses preestablecidos a través de la manipulación de las audiencias potenciales.

Por ello, ante la potencial amenaza que la desinformación en sus dos facetas puede representar para la sociedad en general, y la limitación del aprovechamiento idóneo de la comunicación digital para la gestión de emergencias en particular, en este apartado deseamos profundizar en dos vertientes desde las que combatirla en la era digital. Por un lado, desde el control y monitorización de los creadores de contenido y de los canales digitales. Por otro lado, desde el aumento de la resiliencia de las audiencias ante este tipo de contenidos mediante la alfabetización mediática.

Alfabetización mediática

Y es que el hecho de que nos hayamos familiarizado a observar a niños y jóvenes manejando con extrema fluidez dispositivos y plataformas digitales, no supone una equivalencia directa a que dispongan de las capacidades necesarias para consumir de forma adecuada la información que encuentran (Breakstone et al., 2018). Algunas

iniciativas, que veremos a continuación, parecen dar sus frutos, como puede deducirse del resultado de Finlandia en el siguiente índice de alfabetización mediática:

Fuente: Gráfico elaborado por Henrik Pettersson, CNN, con datos de European Policies Initiative, Open Society Institute - Sofía, Marzo 2018

En referencia al segundo punto, queremos resaltar algunas iniciativas educativas que buscan proporcionar a los estudiantes, desde edades tempranas, las habilidades, conocimientos y capacidades necesarias para verificar los hechos, fomentar el pensamiento crítico y aprovechar al máximo la comunicación digital, al mismo tiempo que identifican las noticias falsas. Un ejemplo de ello es el sistema educativo de Finlandia, que incorporan la alfabetización mediática (*media literacy and media education*) hoy entre las asignaturas troncales del currículum escolar. El gobierno de Finlandia inició en 2014 un programa de lucha contra las noticias falsas, con el objetivo de enseñar a los ciudadanos, periodistas, estudiantes y políticos a combatir la información engañosa que busca generar divisiones y conflictos. Este programa se inició dos años antes de las acusaciones de interferencia rusa en las elecciones estadounidenses. En definitiva, estamos hablando de diversas iniciativas en el ámbito educativo para dotar de capacidades de resistencia a las sociedades occidentales ante la cada vez mayor exposición a contenido de dudoso origen e intencionalidad presente en los medios digitales.

“Es solo una capa de un enfoque multifacético e intersectorial que el país está adoptando para preparar a los ciudadanos de todas las edades para el complejo panorama digital de hoy y mañana. El país nórdico, frontera con Rusia, se ha enfrentado a campañas de propaganda del Kremlin desde que declaró su independencia. Pero desde que Moscú en 2014 se anexionase Crimea y respaldase a los rebeldes en Ucrania, se hizo evidente que el campo de batalla había cambiado: la guerra de la información se estaba moviendo en línea” (Mackintosh, 2019).

Finlandia también disponen de diversas iniciativas en la materia en la Universidad de Lapland en formato máster dirigidos a la formación en medios, enseñanza y aprendizaje; medios y sociedad; y medios y bienestar psicosocial. Incluso en 2018 se lanzó el proyecto Ikaihme desde el Ministerio de Educación, dirigido a mejorar las capacidades en materia de medios digitales en formadores de edades avanzadas (Media Literacy in Finland – National Media Education Policy, s.f.).

Sin embargo, es Francia quien coordina una de las redes más amplias a nivel mundial de alfabetización mediática y digital, proporcionando a los estudiantes mecanismos de detección de información falsa digital, en una iniciativa coparticipada por el gobierno, periodistas y profesores:

“Alrededor de 30.000 docentes y otros profesionales de la educación reciben capacitación gubernamental sobre los riesgos del mundo digital cada año. Algunas autoridades locales requieren se complete un curso de alfabetización en Internet para recibir beneficios sociales, como un salario mensual. El Ministerio de Educación está agregando un curso optativo de escuela secundaria sobre Internet y los medios de comunicación al plan de estudios nacional, aunque algunos educadores piden que los cursos sean obligatorios” (Satariano & Peltier, 2018).

Además de los mecanismos de formación y educación tradicionales, algunos expertos han identificado una tendencia emergente en todo el mundo: el compromiso y movilización de los jóvenes como defensores de la alfabetización mediática aprovechando su afinidad natural por la tecnología y su ávido consumo de medios. Este enfoque se aleja del paternalismo habitual y confiere a los jóvenes usuarios de medios digitales un papel protagonista en la transmisión de sus capacidades de resiliencia ante la desinformación digital a las generaciones precedentes:

“En lugar de simplemente ser educados en habilidades de alfabetización mediática, los jóvenes ahora están siendo atraídos para enseñar estas habilidades a sus compañeros y, a veces, a sus padres y familiares” (Lim y Tan, 2020, p. 1).

En este mismo artículo encontramos referencias a iniciativas similares en materia de alfabetización mediática promovidas en diferentes países. A modo de ejemplo, en Brasil es obligatorio desde 2017 la asignatura *EducaMídia* de análisis de medios en los institutos (The Straits Times, 2018), o en Vietnam la embajada de Suiza desplegó en 2019 la iniciativa *Fake≠Fact*, dotando a profesores y alumnos de herramientas para combatir la desinformación.

Además de los mencionados proyectos gubernamentales que pretenden aumentar la resiliencia de sus poblaciones frente a las dinámicas de la desinformación digital, algunos expertos critican que otros países confíen o deleguen su responsabilidad en la materia sobre terceras partes privadas. Empresas que incluso desempeñan un rol específico en los flujos de la desinformación. Sin criticar la necesaria participación de corporaciones como

Facebook y Google en iniciativas contra la desinformación, éstas deberían ser complementarias, sin sustituir la responsabilidad de las instituciones públicas:

“Fuera de Francia, los programas de alfabetización en Internet también están creciendo, pero se han dejado en gran medida en manos de grupos, como el News Literacy Project en los Estados Unidos, que están financiados por fundaciones y empresas como Facebook y Google. Los funcionarios de la Unión Europea pidieron este mes a los países del bloque que amplíen los programas educativos como parte de un impulso contra la desinformación y la interferencia electoral” (Satariano & Peltier, 2018).

De hecho, en este mismo artículo, se recoge precisamente el testimonio de Guillaume Chaslot, un ingeniero francés que ayudó a desarrollar el algoritmo de recomendación de YouTube. Manifestó que estos mecanismos no serían tan efectivos, en Facebook y Google, puesto que sus algoritmos priorizan mantener enganchado al usuario el mayor tiempo posible, lo que significa que el contenido falso y sensacionalista (que genera morbo, atracción y captación) de fuentes cuestionables puede propagarse rápidamente. *“No creo que resuelvas el problema con estas formaciones. El poder son las plataformas. Hay un desequilibrio” (Chaslot, en Satariano & Peltier, 2018).*

Control de noticias falsas

El otro posible mecanismo de lucha contra la desinformación, que ya comentamos en la introducción de este apartado, es el control y monitorización de los creadores de contenido y de los canales digitales. En relación con este ámbito, precisamente existe una investigación interesante que pretende conocer el papel que juegan los medios públicos de información (MPI) que existen en la mayoría de los países europeos en la lucha contra la desinformación (Horowitz et al., 2022). Sin embargo, este estudio ha revelado que las diferencias respecto a la naturaleza de estos medios públicos y el grado de alfabetización mediática entre los diferentes países europeos dificulta la comparación. Precisamente España resulta señalada por el sesgo político de su MCP (RTVE), lo que promueve la proliferación de bulos en torno a su credibilidad (Cabascango, 2021). No obstante, en su investigación también presentan algunas similitudes tanto en programación como en servicios para combatir la desinformación y en las expectativas de que así lo hagan, así como las siguientes recomendaciones (Horowitz et al., 2022, p. 860):

1. Primero, los gobiernos deben garantizar que los MCP sean política, editorial y financieramente independientes para desempeñar un papel de liderazgo responsable y creíble en la lucha contra la desinformación.
2. En segundo lugar, se debe alentar o incluso exigir a los MCP que colaboren con los grupos de verificación de hechos y que se involucren de manera más significativa en la movilización de la ciudadanía en sus esfuerzos contra la desinformación. En última instancia, su impacto en las audiencias marcará la diferencia en los esfuerzos para eliminar la desinformación de Internet.

3. Finalmente, se debe asignar a los MCP los recursos necesarios para producir contenidos de calidad, liderar los esfuerzos de alfabetización mediática e innovar en su presencia en línea para aumentar su impacto.

Como también adelantaron Humprecht, Esser y Van Aelst (2020), es probable que los medios de comunicación públicos por sí solos no resuelvan el problema de la desinformación. No se confía en todos los MCP, y muchos son atacados de forma rutinaria por su cobertura sobre la política y los asuntos públicos. Además, los MCP y los responsables políticos aún no han desarrollado estrategias para contrarrestar el dominio de las plataformas digitales, que son los principales lugares para difundir la desinformación (Van Es y Poell, 2020). Como estamos viendo a lo largo de este apartado, la desinformación y las diferentes herramientas para combatirla son complejas y variadas, y no existe un único remedio que funcione de forma aislada. Por este motivo, los medios de comunicación públicos continúan siendo una magnífica herramienta que no puede ser desdeñada por las instituciones públicas en los múltiples esfuerzos necesarios para conjurar las amenazas que representa la desinformación en este mundo global y digital:

“Sin embargo, la premisa de los medios de comunicación públicos como una herramienta para contrarrestar las manifestaciones de la desinformación como estrategia es posible, incluso en contextos nacionales muy diferentes” (Horowitz et al., 2022, p. 861).

Amenazas híbridas

Los gobiernos continúan desarrollando herramientas de monitorización y control de la desinformación, y uno de estos ejemplos es Centro Europeo de Excelencia para Contrarrestar de Amenazas Híbridas (*European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats, Hybrid CoE*). El propio centro define las amenazas híbridas de la siguiente forma:

“Acción realizada por actores estatales o no estatales, cuyo objetivo es socavar o dañar un objetivo al influir en su toma de decisiones a nivel local, regional, estatal o institucional. Tales acciones están coordinadas y apuntan deliberadamente a las vulnerabilidades de las instituciones democráticas. [...] Pueden tener lugar en los dominios político, económico, militar, civil o de información. Utilizan una amplia gama de medios y están diseñadas para permanecer por debajo del umbral de detección y atribución. [...] Se caracterizan por la ambigüedad, combinando medios convencionales y no convencionales: desinformación e interferencia en el debate político o las elecciones, ataques a infraestructura crítica, operaciones cibernéticas, actividades delictivas y un uso asimétrico de la guerra. Los desarrollos recientes en la tecnología moderna y un entorno de información cada vez más complejo proporcionan instrumentos poderosos para los actores híbridos” (European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats, 2018).

En base a esta definición, podemos afirmar que la desinformación y las noticias falsas emitidas de forma premeditada y coordinada con el objetivo de influir en la toma de decisiones y de interferir en el debate público, son amenazas híbridas ante las cuales las instituciones públicas en particular y la ciudadanía en general deben protegerse.

Para contrarrestar las amenazas híbridas, la UE recomienda, entre otras cosas, que se refuerce la resiliencia tanto a los ciberataques como a los actos terroristas o delictivos. No obstante, la Comunicación Conjunta establece que *“aunque los actos terroristas y el extremismo violento no son per se de naturaleza híbrida, los perpetradores de amenazas híbridas pueden apuntar y reclutar a miembros vulnerables de la sociedad, radicalizándolos a través de canales de comunicación modernos (incluidas las redes sociales digitales y grupos proxy) y propaganda”* (European Commission, 2016, p. 15). En consecuencia, esta consideración implica que el terrorismo y el crimen organizado son amenazas híbridas cuando sus perpetradores utilizan la desinformación y la propaganda.

Algunos expertos hoy consideran que actualmente la desinformación y las amenazas híbridas se aprovechan de vacíos y de indefiniciones legales que los gobiernos occidentales no han conseguido proteger fortaleciendo el marco legislativo y el estado de derecho. Para ello proponen las siguientes soluciones (Sari, 2018, p. 6):

1. Primero, los estados deben fortalecer su preparación legal, desarrollando una mejor comprensión de las estrategias legales de los adversarios e identificando amenazas y vulnerabilidades legales a nivel nacional e institucional. Requiere monitorear las actividades y narrativas legales hostiles, así como compartir las mejores prácticas entre los aliados sobre cómo contrarrestarlas.
2. En segundo lugar, los estados deben fortalecer su resiliencia legal y capacidad de disuasión. Esto implica responder a las amenazas legales que plantean los adversarios y abordar las vulnerabilidades legales. Los sistemas jurídicos nacionales y los marcos institucionales no solo deben ser capaces de resistir acciones legales y narrativas hostiles, sino que también deben proporcionar la base regulatoria para una respuesta efectiva y oportuna contra las amenazas híbridas a nivel individual y colectivo.
3. En tercer lugar, los estados deben fortalecer su capacidad de defensa legal. Esto implica defender el dominio legal contra los adversarios, preservando el estado de derecho a nivel nacional e internacional contra la subversión hostil y empleando la ley para mantener la legitimidad. Requiere establecer procesos y capacidades para negar a los adversarios los beneficios de usar la ley como una palanca de influencia asimétrica e infligirles costos legales y de reputación al desafiar su autoridad, legalidad y legitimidad.

Aquí vemos una perspectiva interesante que expone a las sociedades occidentales a los riesgos de la desinformación, como es el marco legislativo. Legislaciones históricamente importantes para los derechos de los ciudadanos ya mencionados a lo largo de esta

investigación, como son los derechos a la información o a la libertad de expresión, de no regularse adecuadamente, pueden suponer flancos descubiertos por los que colarse e infectar la desinformación y las amenazas híbridas. Estas posibles vulnerabilidades requieren hoy no solamente la intervención administrativa de expertos del derecho, sí no una concienciación y asunción de responsabilidades políticas y técnicas por parte de las instituciones occidentales, en especial la Unión Europea. Deben encontrar la fórmula por la cual sea posible preservar el disfrute de derechos esenciales occidentales, y paralelamente evitar su aprovechamiento por terceras partes como vectores de una *infodemia* para influirnos en contra de nuestros propios intereses.

“¿Cómo podríamos responder eficientemente a la propaganda? ¿No deberían la UE y la OTAN aumentar su plantilla para poder responder de forma eficaz a la desinformación, que se ha convertido en un fenómeno muy complejo? ¿Es suficiente la cooperación civil-militar en este campo?” (Hoorickx, 2017, p. 46).

Roland Freudenstein insiste en la necesidad de que la UE y la OTAN aumenten su oferta de personal capacitado para luchar contra las amenazas híbridas, en particular en materia de desinformación. En su opinión, la UE solo cuenta con una decena de personas y la OTAN apenas el doble, para luchar contra la propaganda de Moscú difundida por unos 500 expertos en este campo, también llamados “trolls”. Afirma que *“los esfuerzos de desinformación de Rusia se han vuelto mucho más complejos que durante la Guerra Fría, donde era solo una gran mentira unitaria; ahora es una gama compleja de elementos”* (Tigner, 2017, p. 25).

A modo de resumen de todo lo expuesto previamente en este apartado, tanto las informaciones falsas involuntarias como las amenazas híbridas y desinformaciones estructuradas suponen una amenaza para una sociedad cada vez más digital y global. La comunicación digital ofrece potencialidades que pueden verse limitadas o comprometidas en caso de no lograrse conjurar los riesgos mencionados. Las instituciones públicas deben desplegar las estrategias y recursos necesarios para permitir compatibilizar el pleno disfrute y desarrollo de los derechos fundamentales occidentales, sin que ello suponga una amenaza para sus ciudadanos.

Un sector tecnológicamente tan cambiante requiere que administraciones públicas ágiles y diligentes. Un retraso en la adaptación de los recursos y marcos legislativos a las nuevos riesgos digitales en constante evolución puede suponer desaprovechar las nuevas posibilidades que nos ofrece la tecnología cuando afrontemos amenazas y emergencias. Las nuevas tecnologías digitales ofrecen una amplia panoplia de oportunidades (como en el caso de esta investigación aplicadas a la gestión de riesgos y emergencias), que no pueden obviarse con la excusa de no exponernos a nuevos riesgos. Estas potenciales amenazas pueden ser identificadas, eliminadas o minimizadas, si existe la voluntad de hacerlo y el convencimiento de los beneficios, y se disponen y despliegan los medios necesarios.

III. 8. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CENTROS COORDINADORES 1-1-2

La gestión de emergencias abarca una serie de acciones que incluyen la mitigación, la preparación, la respuesta y la recuperación de situaciones de emergencia, y puede involucrar a agencias gubernamentales y no gubernamentales, voluntarios, el sector privado (incluyendo los medios de comunicación) y la población en general. En las cuatro fases de la gestión de emergencias, la comunicación es esencial para coordinar acciones de respuesta, informar sobre las actividades realizadas, conocer el estado de la situación y brindar asistencia a quienes la necesitan.

Dando por hecho las diferentes sensibilidades de las personas y la enorme casuística que podría darse en el ámbito de las emergencias, proponemos definir la *atención de emergencias* de esta manera: aquellas acciones prestadas por una organización de entidades públicas y/o privadas mediante el despliegue de sistemas y recursos humanos y materiales destinadas a mitigar o eliminar situaciones estresantes de escala variable para las personas, ya sean de origen natural o humano, previstas o sobrevenidas.

Esta definición del sistema de atención de emergencias es aplicable desde cualquier realidad local, hasta sistemas regionales, nacionales o supranacionales. El conjunto de recursos y sistemas capaces de dar un servicio a la ciudadanía ante situaciones estresantes de pequeña escala (el clásico ejemplo del rescate de un gato en un árbol), deben ser capaces de escalar y sobredimensionarse para atender una gran emergencia (un terremoto, por ejemplo). Se trata de un sistema de atención a emergencias dinámico y elástico que se entrena en el día a día atendiendo emergencias ordinarias para, además del servicio que presta rutinariamente, poder estar preparado para redimensionarse y atender de igual manera grandes crisis. Esta es la síntesis de expresiones populares de emergenciólogos tales como “se juega como se entrena”, o “piensa global, actúa local”

Cabe señalar que una de las dificultades durante el desarrollo de nuestra investigación ha sido la dificultad para acceder a bibliografía específica sobre los servicios de emergencias en general y los servicios de coordinación y gestión de emergencias en particular, especialmente el Número Único de Emergencias 1-1-2. Esta dificultad ya sido señalada por autores precedentes que desearon investigar, aunque desde otra óptica, la gestión de emergencias en España. José Julián Isturitz Pérez (2014, p. 10) afirma que durante su investigación *encontró dificultades a la hora de acceder a publicaciones, tanto en soporte papel, como digital, así como, a tesis doctorales relacionadas con la materia.*

Durante las entrevistas realizadas en nuestra investigación, hemos observado que esta situación se corresponde con la experiencia de Isturitz, quien ha trabajado en el sector de la seguridad y salud y ha ocupado cargos de dirección en diferentes sistemas de emergencia. Él ya identificó la falta de textos especializados y rigurosos en este campo.

El Número Único Europeo de Emergencias 1-1-2

Desde el año 1991, los ciudadanos europeos disponen de un único teléfono de acceso a los principales servicios de atención de emergencias y de prevención: el 1-1-2.

El importante punto de partida de esta iniciativa fue la Decisión del Consejo de 29 de julio de 1991 sobre la introducción de un único número europeo de emergencias (Comunidad Económica Europea, 1991), y desarrollado por la Directiva Europea 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y a los derechos de los usuarios en materia de redes y de servicios de comunicación electrónica (Unión Europea, 2002) que, en el artículo 26, establece las disposiciones relativas al NUE 1-1-2. En la actualidad se ha demostrado ser un modelo de éxito, en vista de la demanda ciudadana existente, que tendremos la oportunidad de profundizar en el Capítulo VI Resultados. Sin embargo, es llamativa la escasa literatura científica respecto a un servicio tan importante y demandado por la ciudadanía.

Entre la escasa literatura existente encontramos un texto de la Universidad de Valencia donde se recogen algunas ponencias de interés para nuestra investigación, como la presentada por Vicente Aguiló Lucia, titulada “*El teléfono de emergencias europeo 1-1-2. El portal de acceso de los ciudadanos a los servicios de emergencia*”. En ella el autor explica la implantación del NUE 1-1-2 en España, en cumplimiento con lo indicado en el Real Decreto 903/1997, de 16 de junio, por el que se regula el acceso, mediante redes de telecomunicaciones, al servicio de atención de llamadas emergencia a través del número telefónico 1-1-2 (España, 1997). Este Real Decreto fue el punto de partida para que se creasen inicialmente 17 centros de atención y gestión del NUE 1-1-2 en España (Aguiló, et al., 2006). El artículo indica que en algunas regiones de España, hay más de un centro de atención de llamadas de emergencia 1-1-2, lo que es el caso de Andalucía, donde hay dos centros: uno en Sevilla y otro en Málaga, cada uno sirviendo a una zona geográfica diferente. Asimismo, en las Islas Canarias hay un centro en Santa Cruz de Tenerife y otro en Las Palmas de Gran Canaria. En Cataluña, hay dos centros, uno en Barcelona que cubre las comarcas de Girona, Lleida y Barcelona, y otro en Tarragona que atiende a las comarcas de esa zona. Además, en el País Vasco, la atención de llamadas de emergencia 1-1-2 está descentralizada en tres centros ubicados en San Sebastián, Bilbao y Vitoria (aunque si se está tendiendo a su centralización en Bilbao).

En la actualidad se está observado una tendencia generalizada en la integración de los CCIE 1-1-2 y a la reducción y centralización de los mismos. Sin embargo, Aguiló en el año 2005 afirmaba lo siguiente:

“La multiplicidad de centros 1-1-2 podría dar la imagen de heterogeneidad y descoordinación a la hora de la atención de las emergencias de los ciudadanos. La realidad es bien distante, ya que el nivel de coordinación y de homogeneización de los centros 1-1-2 del territorio español son un referente en el ámbito europeo. Existe el Foro de Directores de Centros 1-1-2 en el que, de forma periódica, se establecen criterios de coordinación y de actuación uniforme entre los diferentes centros de

atención de llamadas de toda España. Se pretende con esta idea que todo ciudadano europeo, que viva o que esté en tránsito en España, tenga un nivel similar de atención de su situación emergencia, con independencia del lugar donde ésta le haya ocurrido” (Aguiló, et al., 2006).

En una investigación sobre los sistemas de manejo de emergencias y todos los temas relacionados con cómo enfrentar estas situaciones, Oscar Marcelo Zambrano (2018, p. 3) propone un ciclo operativo que incluye actividades antes, durante y después de un desastre, con el fin de fomentar una gestión completa y exhaustiva que permita prevenir y reducir los efectos destructivos y satisfacer las necesidades críticas de todos los involucrados, como el gobierno, las víctimas y el personal de respuesta.

Para gestionar de forma adecuada cualquier tipo de crisis o emergencia, es necesario disponer de una organización y de un sistema que permita gestionar información, disponer procedimientos y desplegar una organización de medios humanos y materiales coordinados que vele por el principio común de acción de las agencias intervinientes. Habitualmente los emergenciólogos suelen denominar a la cabeza de los mecanismos de atención de emergencias el Sistema de Mando y Control (SMC).

El SMC más reconocido internacionalmente es el estadounidense ICS (*Incident Command System*), puesto que permite gestionar todo tipo de emergencias desde un enfoque estandarizado y en el que profundizaremos en el capítulo de Resultados (FEMA, 2014, p. 15):

- Se puede utilizar para todo tipo de incidentes por todo tipo de organizaciones en cualquiera de los diferentes niveles gubernamentales. ICS Puede ser utilizado tanto en pequeños incidentes cómo en grandes y complejas emergencias.
- Se puede utilizar no solamente ante emergencias, sino también ante eventos planificados.
- Permite una respuesta coordinada entre diferentes agencias y diferentes jurisdicciones.
- Establece procesos comunes para la planificación de incidentes y la gestión de recursos.
- Permite la integración de recursos tales como infraestructuras, equipamientos o personal en una única y común estructura organizacional.

El Director de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco, por su parte, explica que el objetivo de todo Sistema de Atención de Emergencias (SAE) debe ser:

“Garantizar la permanente coordinación y unidad de acción, para lo cual, siempre en toda situación, sea grande o pequeña, deberá de estar claro el papel organizador de quien asume esta tarea de conformidad con lo indicado en la correspondiente Táctica Operativa. Este liderazgo no tiene por qué corresponder a un determinado servicio, sino que, por el contrario, puede variar en el tiempo de conformidad con la responsabilidad que deba observarse en función de la situación y los trabajos a realizar” (Anitua, 2021, p. 45).

En el caso específico del sistema SAE vasco, Pedro Anitua explica que se gestionan del siguiente modo:

- a) Cuando la atención a la urgencia o emergencia sea competencia de una determinada administración o servicio administrativo y no sea precisa la colaboración de servicios ajenos, el Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi limitará su labor a transmitirle la alarma y realizar su seguimiento. En estos casos el Servicio competente ejerce sus labores de liderazgo.
- b) Cuando sea precisa la colaboración de diversos medios o recursos intervinientes, el Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de seguridad pública ofrecerá a los efectos de su coordinación efectiva el apoyo técnico del Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi, SOS Deiak y el Técnico/a de Guardia del Servicio de Intervención Coordinadora de Emergencias presente en el Centro de Coordinación o activado en su caso, asumirá la coordinación prevista en la táctica aplicable, entendiéndose por tal, a estos efectos, la tarea de procurar la unidad de acción de las y los intervinientes y servir de enlace con el Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi, SOS Deiak.

En caso de ser requerido, técnicos de emergencias del Departamento se trasladarán al lugar del suceso y se unirán al Puesto de Mando Avanzado, donde se encuentran los representantes de los servicios de asistencia al accidente. Desde allí, se coordinarán las acciones de los medios y recursos disponibles con el objetivo de lograr la unidad de acción de las operaciones en conjunto con los intervinientes mencionados previamente por el Director de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco.

No obstante, a pesar de que el sistema vasco de atención de emergencias sigue separando el CCIE 1-1-2 de las capacidades operativas de intervención, se aprecia una elevada interrelación. En la descripción de la gestión de emergencias se demuestra que el CCIE 1-1-2 contribuye al trabajo de campo con apoyo técnico, y los Técnicos de Guardia del Servicio de Intervención Coordinadora de Emergencias están presentes también físicamente en el CCIE 1-1-2. Este vínculo entre la gestión operativa de las emergencias y las labores propias del CCIE 1-1-2 suponen una oportunidad en cuanto a centralización y gestión informativa del ciclo de vida de la emergencia desde un mismo punto. Este hecho contribuye a reforzar nuestra tesis de valorar los CCIE 1-1-2 como un importante nodo de información con importantes capacidades de comunicación preventiva y reactiva de riesgos y emergencias.

I. Actores Intervinientes en Emergencias

No siempre es sencillo cuantificar e identificar la totalidad de actores que pueden llegar a participar en un sistema de gestión de emergencias. Como comentábamos en la introducción, la gestión de riesgos y emergencias es una responsabilidad colectiva de toda la sociedad, lo que puede motivar hasta cierto punto la consideración del conjunto de la sociedad como miembros de la red de respuesta a emergencias.

No obstante, más allá de esta consideración es innegable que existen claros actores especializados y con dedicación permanente a la prevención y gestión de riesgos y a la respuesta a emergencias. Por ello, cuando en adelante hablemos de Organizaciones de Respuesta a Emergencias (ORE), principalmente nos referiremos a tres actores ordinarios:

- a) Policía
- b) Emergencias médicas
- c) Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento

De hecho, en el pasado había un consenso establecido entre los expertos que reconocía como actores ordinarios únicamente a las Policías y a los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento. En un segundo plano también se tenía en cuenta el ámbito de las Emergencias Médicas, pero era más difícil de visibilizarlo debido a su tradicional fragmentación organizativa y desunión corporativa. Mientras que las diferentes policías y las agrupaciones de bomberos han gozado históricamente de una fuerte cohesión, apoyo institucional identidad pública corporativa reconocida y difundida, los servicios de Emergencias Médicas incluso en la actualidad carecen de tal reconocimiento o visibilidad.

La principal explicación la encontramos en su naturaleza empresarial y jurídica, puesto que no existe un modelo internacionalmente difundido como en las dos agencias precedentes, sino que en ocasiones son servicios cohesionados y con una clara identidad propia, mientras que en la mayor parte de las ocasiones son pequeñas empresas subcontratadas por una entidad pública superior, ya sea un hospital, un municipio o un Gobierno regional o nacional. Esta amplia fragmentación del servicio evita que la ciudadanía lo aprecie como una agencia con una clara identidad reconocible. Todo ha sido un ciudadano sabe que existen ambulancias y servicios de Emergencias Médicas, pero presentan dificultades a la hora de reconocerlos en un logotipo o en una agencia concreta. Esta dificultad también la hemos encontrado durante nuestra investigación, a no encontrar en el ámbito de los Emergencias Médicas interlocutores claros en los diferentes países de la Unión Europea (salvo excepciones), mientras que esa dificultad no ha existido a la hora de interlocutor con policía o bomberos.

En nuestra investigación querríamos ir más allá del tradicional modelo de las tres (3) principales Organizaciones de Respuesta a Emergencias y añadir una cuarta: los Centros de Coordinación Integral de Emergencias. Entendemos el hecho de que no hayan sido

considerados históricamente, puesto que no existían o su embrión inicial estaba integrado en las tres agencias que ya hemos mencionado. Sin embargo, en la actualidad los Centros de Coordinación Integral de Emergencias, allí donde están operativos y consolidados, han logrado en muchos casos un grado de autonomía, una organización, un reconocimiento público y un volumen de responsabilidades en la gestión ordinaria y extraordinaria de crisis que obliga a reconocerlos finalmente como el cuarto eslabón de las agencias intervinientes en la gestión de emergencias. Además, en línea con nuestra investigación, otros autores también le atribuyen un papel activo en materia de comunicación pública en emergencias.

En las conclusiones de su investigación, Rodrigálvarez sostiene que en las emergencias, tanto previstas como súbitas e inesperadas, es común que el primer aviso llegue al Centro territorial de Coordinación de Emergencias. Por lo tanto, opina que lo más sensato es que este centro sea el designado para la activación inicial de las estructuras de mando y control adecuadas después de evaluar la gravedad de la amenaza:

“Ello supone, entre otras responsabilidades, dar apoyo al mando único sobre el terreno, centralizar todos los datos relacionados con la emergencia, y hacer la función de «gabinete de prensa» informando a la población y a los medios de comunicación, asumiendo el liderazgo de las Redes Sociales y estableciendo los hashtags oficiales con los que relacionar el incidente” (Rodrigálvarez, 2021, p. 331).

Además de estas agencias, ante situaciones de emergencias extraordinarias también existen otros actores especializados indispensables que complementan los esfuerzos de los actores ordinarios:

- a) Protección Civil
- b) Organizaciones No Gubernamentales
- c) Servicios municipales / regionales
- d) Entes especializados (meteorología, geofísica, salud pública, servicios sociales, etc.)
- e) Ejército

Con independencia de las agencias o niveles de intervención involucrados en la respuesta a una emergencia, la colaboración entre los diferentes actores es capital, debiendo actuar de forma especializada, pero también coral, complementaria y coordinada. Las administraciones públicas deben disponer de una planificación y desarrollo normativo que permita articular y movilizar de forma armoniosa los diferentes actores que conforman el Sistema de Atención de Emergencias.

En Europa las agencias de intervención públicas coincidentes en una misma emergencia pueden depender administrativamente de ayuntamientos, provincias, regiones o estados, además de otros múltiples actores de la sociedad civil como el sector privado y asociaciones y agrupaciones de voluntarios. Para favorecer esta coordinación, en Europa encontramos modelos centralizados como el francés y su servicio nacional *Saèurs Pompiers*, intermedios como el italiano y su *Protezione Civile Nazionale*, o descentralizados como el español y los servicios autonómicos de Protección Civil.

Si bien consideramos que un servicio descentralizado y especializado en el territorio es práctico y adecuado para la atención de emergencias de escala local o provincial, los nuevos riesgos tecnológicos a los que las sociedades actuales nos enfrentamos pueden amenazar realidades territoriales o recursos que delimitados a las provincias y regiones. Ejemplos como catástrofes naturales, accidentes en el transporte, crisis de salud pública, vertidos medioambientales, o incendios de sexta generación requieren recursos de intervención nacionales o internacionales, y superestructuras que los coordinen. Isturitz sostiene que es necesario contar con una Agencia Nacional de Atención de Emergencias que pueda brindar apoyo a los Gobiernos Autonómicos y Locales en la gestión de situaciones de emergencia que sean excepcionales:

“Esta Agencia deberá ser independiente de la Administración General del Estado, formarán parte de ella las Comunidades Autónomas y en su gestión participarán también los Gobiernos Autonómicos y Locales y la Comunidad. Se encargará de la acreditación general de servicios, los estándares de calidad, el establecimiento de un marco formativo común y la formación básica general de los mandos del sistema, así como, intervención en casos excepcionales, bajo la dependencia conjunta de la Comunidad Autónoma correspondiente” (Isturitz, 2014, p. 334).

II. Planes de emergencia y tácticas operativas

Los planes de emergencia son los marcos teóricos y conceptuales de más alto nivel que permiten estructurar la respuesta ante riesgos, amenazas y emergencias de dimensiones y afecciones considerables. Habitualmente podemos encontrar en estos documentos los organigramas jerárquicos y funcionales de los posibles actores intervinientes, así como las metodologías de activación, despliegue e intervención de dichos actores. Podemos aventurarnos a definir mundanamente estos planes como las reglas de juego de la emergencia en cuestión para los intervinientes en la misma.

Una definición más técnica la encontramos en la Ley de Gestión de Emergencias. En su objeto y finalidad, establece que las administraciones públicas deben preparar la respuesta frente a siniestros desencadenados o previsibles mediante planes de emergencia y tácticas operativas destinadas a programar la actuación coordinada de las intervenciones de protección y socorro (Decreto Legislativo 1/2017). Además, en su artículo 29, nos describe las características de un plan territorial, en este caso, el Plan de Protección Civil de Euskadi, que nos es de utilidad para conocer las características de estos instrumentos y que define de la siguiente forma:

El Plan de Protección Civil de Euskadi es el instrumento organizativo general de respuesta a situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y en particular:

- a) Define los elementos esenciales y permanentes del proceso de planificación en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
- b) Establece los concretos sectores, actividades o tipos de emergencia que, atendiendo a las circunstancias fácticas actuales o históricas, deban ser objeto de elaboración de planes especiales.
- c) Fija las directrices para la elaboración de los planes municipales o forales de protección civil, a las que dichos planes deberán ajustarse para su homologación por la Comisión de Protección Civil de Euskadi.
- d) Fija las directrices para la elaboración de planes especiales a fin de asegurar su integración en el Plan de Protección Civil de Euskadi.
- e) Establece el marco organizativo general de la protección civil de la Comunidad Autónoma vasca para hacer frente a todo tipo de emergencias que por su naturaleza o extensión o la necesidad de coordinar más de una administración requieran una dirección autonómica.
- f) Integra los planes especiales y aquellos programas de actuación sectoriales que resulten del desarrollo e implementación del Plan de Protección Civil de Euskadi.

El Director de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco explica que existen dos tipos de planes de protección civil: territoriales y especiales. Los territoriales están diseñados para afrontar las emergencias que pueden surgir en un área geográfica determinada. Además de considerar los posibles riesgos, también contemplan actuaciones para cualquier

otro tipo de circunstancias no previstas en el análisis. Por otro lado, los Planes de Autoprotección se encuentran en un nivel de gestión inferior pero igualmente importante. Estos planes se estructuran de acuerdo con la organización administrativa existente en cada ámbito territorial:

- Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI)
- Planes de los Territorios Históricos
- Planes Municipales

Figura 6

Niveles de organización de los planes de emergencia

Fuente: (Anitua, 20221, p. 21)

Cabe destacar la importancia de que estos planes, como es el caso del Plan de Protección Civil de Euskadi en su artículo 6, también consideren a los medios de comunicación social entidades cuya actividad resulta relevante para la protección civil, por lo que están especialmente obligadas a colaborar con las autoridades de protección civil.

Igualmente, en su artículo 7, Plan de Protección Civil de Euskadi establece que en las situaciones de alerta o de emergencia reguladas por esta ley los medios de comunicación social de titularidad pública o privada están obligados a colaborar con las autoridades de protección civil. Cuando la alerta o la emergencia así lo requiera, tales medios de comunicación deben transmitir o publicar los avisos y las instrucciones que las autoridades les faciliten, de manera prioritaria, inmediata y gratuita. En todos los casos deberá indicarse la autoridad competente en materia de protección civil que genera el comunicado. No obstante, en su artículo 69 la misma ley establece como infracción muy grave que los medios de comunicación social y las empresas titulares de las redes y los servicios de telecomunicaciones se nieguen a publicar, transmitir o difundir de manera inmediata, prioritaria y destacada esta información, avisos, órdenes e instrucciones dictadas por las autoridades competentes y dirigidas a la población.

III. Centros de Coordinación de Emergencias 1-1-2

A pesar de su relevante y crítica funcionalidad pública por su rol garante de que las personas en una situación de urgencia o emergencia puedan realizar una llamada gratuita a un número único fácil de recordar y su situación puede ser resuelta bien con consejos o mediante la movilización de recursos de intervención, la bibliografía disponible es muy escasa. Como comentábamos en el apartado III.6, la apreciación de que el trabajo de los CCIE es eminentemente sanitario ha supuesto que la mayoría de los estudios académicos disponibles se centren en los aspectos de los resultados de la actuación médica (Tubaro, et al., 2012, pp. 60-70), y en especial en lo que se refiere a la operativa de la intervención extrahospitalaria, sin entrar en detalle en la parte de gestión de los CCIE y sus potenciales roles en materia de coordinación, comunicación y gestión de emergencias (Wu y Hwang, 2009, pp. 1359-1366). Igualmente escasos son los trabajos que comparen los distintos modelos operativos de CCIE, sus diferentes niveles, su opciones organizativas o carta de servicios al ciudadano.

Los Centros de Coordinación Integral de Emergencias 1-1-2 (CCIE 1-1-2) prestan un servicio de recepción de llamadas al número único europeo y gestión de emergencias. Tras recopilar la información detallada del suceso, movilizan los recursos humanos y materiales especializados necesarios para la contención y resolución de la emergencia, con independencia de su naturaleza, origen y escala. Para ello disponen de una plantilla de profesionales especializados, de una red de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones avanzada y de una estrategia, planificación y tácticas operativas estandarizada.

Los CCIE 1-1-2 operativos en la Unión Europea comparten generalmente esta definición, pero, sin embargo, pueden desplegar capacidades y organigramas muy diferentes. Más adelante tendremos la oportunidad de analizar en detalle los diferentes modelos de CCIE 1-1-2, pero por ahora adelantaremos a nivel conceptual que unos optan por un papel más administrativo y de intermediario entre los ciudadanos y las agencias de intervención, mientras que otros van más allá y asumen roles de gestión y coordinación de los actores intervinientes.

En el capítulo de resultados tendremos la oportunidad de profundizar en la organización y funcionalidad detallada de los CIE 1-1-2, pero por el momento resaltaremos su naturaleza de servicio donde se producen los intercambios de información entre los comunicantes de emergencias y las instituciones encargadas de gestionarlas. el objetivo del diálogo entre los comunicantes y los operadores de respuesta está toda la información de utilidad que permite conocer que es lo que está ocurriendo y dónde, para poder responder e intervenir de la forma más adecuada y eficiente. Esta actividad se denomina categorización o tipificación de emergencias:

“Para cada tipo de incidente posible, los centros 1-1-2 disponen de un procedimiento de actuación genérico para gestionar ese incidente. Si la emergencia comunicada por el ciudadano fuera un accidente de tráfico donde existen personas atrapadas, es lógico pensar que los servicios operativos a movilizar de forma genérica serían: un servicio sanitario para atender a los atrapados, un servicio de bomberos para excarcelarlos y un servicio de policía para controlar el tráfico. Este procedimiento de actuación genérico se convierte en un procedimiento de actuación concreto cuando aportamos la localización del incidente, de forma que los servicios operativos genéricos a movilizar pasan a concretarse y son aquellos que tienen la competencia territorial en el sitio donde sucedió incidente” (Aguiló, et al., 2006, p. 22).

También es importante conocer que existen diferentes niveles de CCIE 1-1-2. Habitualmente llamamos centro de primer nivel a aquel que entra en contacto directo con el ciudadano cuando comunica una emergencia al 1-1-2. Mientras que denominamos centros de segundo nivel a aquellos pertenecientes a las agencias de intervención que despliegan recursos operativos tras recibir la alerta desde el centro de primer nivel. En ocasiones, existen CCIE 1-1-2 integrales que aglutinan en una misma entidad ambas funciones, lo que consideramos el mejor modelo operacional posible, como explicaremos más adelante, y la mejor base para garantizar una eficiente construcción de un robusto sistema de comunicación pública en emergencias. En el siguiente diagrama se puede observar el proceso completo de gestión de una llamada de emergencia en el CCIE 1-1-2 de Valencia desde la recepción de la llamada (en el apartado superior, 1-1-2), hasta la resolución de la actuación (en la parte inferior, cierre):

Figura 7

Diagramas de flujo del proceso de atención de llamadas

Además de estos actores y agencias intervinientes en la atención de emergencias, deseamos profundizar precisamente en los sistemas y centros de coordinación 1-1-2 existentes en los diferentes países de la Unión Europea gracias a la Directiva 91/396/CEE del Consejo (1991), relativa a la creación de un número de llamada de urgencia único europeo.

Este número único de emergencias europeo funciona como su homólogo estadounidense 9-1-1. Desafortunadamente, pese a ser un servicio fundamental en la gestión de emergencias, prácticamente no existe literatura académica al respecto, y menos aún sobre sus implicaciones en materia de comunicación. La explicación más plausible puede deberse a que el paso de simples centros de recepción y derivación de llamadas a auténticos servicios integrales de gestión de emergencias es relativamente reciente. En cualquier caso, entre las ventajas de disponer de un número único europeo de emergencias desde el punto de vista de la gestión de la información pública, deseamos destacar la capacidad de recibir y emitir sistemáticamente desde un único punto todas las informaciones relativas de interés en materia de gestión de emergencias, salud pública y protección civil.

El Jefe de Área de Emergencias y Formación en Seguridad Pública, Vicente Aguiló, explicó que los centros de atención telefónica 1-1-2 en España han estado en funcionamiento desde 1999 y han proporcionado una gran cantidad de datos importantes y estadísticas sobre la actividad de la atención de llamadas de emergencia:

“Analizando los datos que proporcionan las estadísticas de los centros de atención del teléfono de emergencias, se llega a la conclusión de que el número de llamadas que se reciben están directamente relacionados con tres factores: la población, la actividad humana y el conocimiento del número de teléfono” (Aguiló, et al., 2006).

La mayor parte de las llamadas de urgencia que llegan a los CCIE 1-1-2 se deben a emergencias médicas, seguidas de urgencias policiales o solicitudes de intervención de bomberos. Los motivos por los cuales las Emergencias Médicas son la mayor parte de las llamadas entrantes a los CCIE se deben probablemente al aumento y envejecimiento de la población, así como de la esperanza media de vida. Quizás debido a este hecho, la escasa literatura existente acerca de CCIE 1-1-2 se centra en los centros de segundo nivel propios de las agencias de intervención especializadas en emergencias sanitarias. Los sistemas sanitarios de los países desarrollados incluyen en su carta de servicios la atención a emergencias médicas extrahospitalarias y el traslado de pacientes, gestionado los recursos desde un centro de atención telefónica (*call center*). Pese a que el número único de emergencias es el 1-1-2 y permite acceder a los servicios de emergencias médicas, en ocasiones, en determinados países o regiones cuentan con marcaciones directas, como el 061 en la región española de Andalucía, o el 118 en toda Italia.

Esta realidad explica el desarrollo en las últimas décadas de los Centros Coordinadores Integrales de Emergencias de segundo nivel de las agencias de Emergencias Médicas, tanto en lo que se refiere a recursos humanos y materiales, como infraestructuras y estrategias de gestión.

A modo de ejemplo, en lo que se refiere a la operativa rutinaria de gestión de las llamadas en estos centros de segundo nivel de Emergencias Médicas, Díaz Hierro (2014, p. 7) afirma:

“[...] consistente en la atención por parte del teleoperador, identificación de demanda y escucha (el teleoperador recibe las instrucciones del médico, que no entra en contacto con el llamante) si procede por parte del médico coordinador, y trabajo posterior a la llamada, en el que el operador de radio recibe las instrucciones del médico para activar los recursos móviles y hace seguimiento del caso hasta su cierre, pudiendo necesitar aclaraciones del médico coordinador”.

De todas formas, de acuerdo con algunos expertos, la ratio de llamadas por habitante en un país desarrollado, donde exista una fuerte implantación del NUE 1-1-2, estará en torno a una llamada de emergencia por ciudadano y por año (Aguiló, et al., 2006). Considera que, pese a que en España todavía no se ha alcanzado esta ratio, se ha objetivado un constante crecimiento en el número de llamadas al NUE 1-1-2, lo que a su juicio presagiaba que aproximadamente en los siguientes 5 años se hubiese alcanzado la ratio de una llamada por habitante al año.

Nos ha parecido muy interesante la interacción entre el factor de actividad humana y el flujo de llamadas al NUE 1-1-2 que explicaba (Aguiló, et al., 2006) en su ponencia. La actividad de las personas genera potenciales situaciones de riesgo y qué emergencias, lo que aumenta el tráfico de llamadas entrantes en los CCIE 1-1-2. Por lo tanto, se puede afirmar que existe una regla de, a mayor actividad humana, mayor flujo de llamadas a los CCIE 1-1-2. Véase la distribución de las llamadas de emergencia de los días y horas de una semana:

Figura 8

Evolución semanal de las llamadas recibidas en un CCIE 1-1-2

Fuente: (1-1-2 Comunidad Valenciana, como se citó en Aguiló, et al., 2006)

Estas son las principales características del análisis del tráfico de llamadas al NUE 1-1-2 en función de los días y horas de la semana (Aguiló, et al., 2006, p. 18):

- En las horas de la madrugada, cuando los ciudadanos duermen, es cuando se produce un menor número de llamadas de emergencia. Las horas de menor actividad son las comprendidas en el intervalo de las 4 y a las 6 de la mañana.
- También se puede observar cómo el número de llamadas de emergencias al teléfono 1-1-2 se incrementa de manera significativa por la mañana con el inicio de la actividad laboral humana. En este primer tramo del día se produce una punta de servicios en torno a las 12 del medio día.
- Es significativo comprobar que, a la hora de la comida, es decir, cuando la gente ha cesado en la actividad laboral y está en sus domicilios o locales cerrados, el número de emergencias que se produce es menor que en las horas precedentes.
- Posteriormente se inicia la segunda fase del día coincidiendo con la actividad laboral en jornada vespertina, siendo este tramo del día en el que mayor número de emergencias, y por tanto llamadas al teléfono 1-1-2, se producen. En concreto el tramo horario comprendido entre las 7 tarde y las 9 de la noche es aquel en el que se presenta el máximo número de incidentes.
- A partir de las 9 de la noche, y con el retorno de los ciudadanos a sus casas, el número de incidentes disminuye paulatinamente hasta alcanzar, de nuevo, el mínimo que se produce en la madrugada.
- También es conveniente destacar este gráfico que durante las madrugadas de los sábados y domingos se produce un aumento importante de emergencias en relación a las madrugadas del resto de los días de la semana. Este aumento es debido principalmente al riesgo asociado al ocio de las personas.
- Por último, y en el ámbito de lo anecdótico, se puede concluir de la gráfica anterior que los ciudadanos no suelen comer en sus domicilios los sábados y los domingos.

Figura 9

Llamadas de emergencia por día de la semana recibidas en un CCIE 1-1-2

Fuente: (1-1-2 Comunidad Valenciana, como se citó en Aguiló, et al., 2006)

Analizando los datos que nos proporciona la gráfica anterior, podemos extraer las siguientes conclusiones:

- En términos de llamadas de emergencia recibidas, los días laborables de lunes a jueves son similares, lo que indica un patrón típico de día laboral.
- Los sábados y domingos, que son días de ocio, suelen generar situaciones de emergencia y, por lo tanto, un aumento en las llamadas al servicio 1-1-2. Estos días tienen un perfil de emergencias que se asemeja a un día festivo.
- El viernes se considera un día de transición entre estos dos patrones claramente definidos, ya que marca el final del período laboral y el comienzo del período de ocio.

IV. 1-1-2 Inverso

Durante nuestra investigación pretendemos conocer las diferentes posibilidades metodológicas y técnicas que permitan la comunicación bidireccional entre los ciudadanos y el NUE 1-1-2. Tradicionalmente este servicio ha sido concebido como un punto de entrada unidireccional de información. Sin embargo, la información que se gestiona en este servicio puede ser de tanta relevancia para la seguridad y la salud pública que requiere conocer y explorar las posibilidades que ofrece la tecnología para comunicar de forma inversa: desde el NUE 1-1-2 hacia el ciudadano.

En este contexto, el 1-1-2 Inverso es un concepto de servicio donde básicamente, son los servicios de emergencias los que alertan de forma activa a la población localizada en un ámbito geográfico específico sobre un riesgo o emergencia, en vez de recibir pasivamente los avisos de los ciudadanos a través de los NUE 1-1-2. Se caracteriza por su precisión geográfica (al triangular e interconectar geolocalizaciones de personas con las de amenazas o emergencias) y por su inmediatez, al enviar las alertas directamente a los teléfonos móviles de los ciudadanos potencialmente interesados. Este tipo de advertencias debería permitir a los ciudadanos evacuar o evitar una zona de peligro más rápidamente, reduciendo así las posibilidades de víctimas (Intersec, 2018).

Para ello se emplea la tecnología *Cell Broadcast*, un método para enviar mensajes a múltiples usuarios de teléfonos móviles en un área definida al mismo tiempo. También se conoce como *Short Message Services - Cell Broadcast* (SMS-CB) o CB SMS, y se diferencia del servicio de mensajes cortos de punto a punto (SMS-PP) al tratarse de un servicio de mensajería de uno a muchos con orientación y delimitación geográfica. Una posible alternativa son los sistemas de SMS basados en la ubicación (*Location-Based*, LB-SMS). La precisión está limitada al tamaño de la cobertura móvil, que suele oscilar entre 3 km y 15 km. LB-SMS necesita determinar primero las identidades de los usuarios (números de teléfono celular/MSISDN) presentes en el área de cobertura objetivo y, en un segundo paso, debe enviar los mensajes SMS a todos los teléfonos conectados a torre de cobertura específica (GSMA Disaster Response, 2013). Esto hace posible enviar un mensaje idéntico a los usuarios móviles dentro de un área geográfica determinada, al enviarse el SMS a una antena de las redes de los operadores, que a su vez retransmite el mensaje a todos los teléfonos móviles que se encuentran en la zona cubierta por dicha antena.

“El sistema es flexible porque es posible apuntar a una antena, en casos extremos, a todo el país. Puede llegar a todo el mundo, independientemente del móvil que se utilice - desde el último smartphone hasta el obsoleto portátil de los 90 - y no depende de las redes de comunicación habituales (3G, 4G, Wi-Fi, etc.). Su canal dedicado le permite tener prioridad y evitar los casos de congestión que pueden presentarse en caso de saturación de la red, fenómeno que puede ocurrir precisamente en caso de un evento excepcional, porque todos están tratando contactar con sus seres queridos en el área, o porque parte de la infraestructura local ha sido dañada” (Lausson, 2018).

En Estados Unidos de América, el sistema ya se ha implantado en algunos territorios e incluso ha sido utilizado con éxito. En el estado de California, 27 millones de teléfonos móviles recibieron un mensaje de alerta (en español y en inglés) enviado por las autoridades en plena ola de calor. “Ahorre energía ahora para proteger la salud y seguridad pública. El calor extremo está poniendo en riesgo la red eléctrica. Podrían producirse cortes de energía si no hace nada. Apague o limite el consumo de electrodomésticos que no sean esenciales para su salud, desde ahora hasta las 21:00 horas”.

“El mensaje fue bien recibido: el consumo cayó con fuerza en los minutos siguientes, reduciéndose la demanda de electricidad en unos 2.600 megavatios. Representa el suministro de 2 millones de hogares. [...] En los últimos diez años, solo se había utilizado dos veces (incendio en 2017, Covid-19 en 2020) en California. El gobernador explicó que sus equipos debatieron durante varios días antes de lanzar el mensaje, por temor a banalizar el uso de este sistema de alerta” (Bonacera, 2022).

1-1-2 inverso en la Unión Europea

El Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas (*European Electronic Communication Code*, EECC) ha acordado respaldar el despliegue obligatorio en la Unión Europea de un sistema inalámbrico de alerta mediante el cual todas las personas (locales y visitantes por igual) dentro del rango de un incidente reciben un mensaje de advertencia (Pavone, 2018) (Group of the European People's Party, 2018). El propósito del nuevo servicio europeo de 1-1-2 Inverso es alertar sobre peligros potenciales a los ciudadanos de la UE a través de sus teléfonos, a través del mencionado envío de mensajes geolocalizados (Karakas y Szczepanski, 2018) (Directiva 2018/1972). Los Estados miembros tendrán 18 meses para poner en marcha este sistema después de la transposición, aunque esta directiva todavía tendrá que ser validada y luego transpuesta a la legislación nacional, lo que llevará meses. Solo entonces los Estados miembros tendrán un año y medio para crear este sistema 1-1-2 inverso. *“Hasta entonces, será a las redes sociales a las que tendrá que asistir a la población, o bien a los medios de comunicación (TV, radio) y empresas de transporte público, que también están informadas” (Lausson, 2018).*

"El Parlamento apoyó firmemente un 'sistema 112 inverso', basado en herramientas mejoradas de localización geográfica, que permitirá a las autoridades nacionales enviar alertas a los ciudadanos en caso de desastres y emergencias inminentes" (Parlamento Europeo, 2018).

Benoir Vivier, gerente de asuntos públicos de EENA (*European Emergency Number Association*), afirma que, si se analiza cualquiera de las grandes emergencias en Europa, se aprecia con claridad que mayoritariamente no se contó con un sistema de alerta pública moderno. Considera que en la actualidad se dispone de los medios y de la tecnología, pero en gran medida no se ha sabido darles un buen uso, aunque retiene que a partir de ahora sí podrá optimizarse con esta nueva legislación (Asociación Internacional de Servicios de Bomberos y Rescate, 2018).

Retos del 112 Inverso

Esta iniciativa surge en un contexto particular para algunos países, como, por ejemplo, el caso de Francia. Su gobierno ya ha renunciado a la aplicación SAIP (Sistema de Alerta e Información para las Poblaciones) que se lanzó poco antes de la Eurocopa de fútbol de 2016. El software nunca ha logrado demostrar su utilidad y su correcto funcionamiento durante los atentados terroristas que afectaron a la población.

“El ejecutivo [francés] prefirió forjar asociaciones con grupos privados y extranjeros, a saber, Google, Facebook y Twitter, cada uno de los cuales opera plataformas muy populares en Francia, para difundir sus mensajes de advertencia. Así, se ha creado una cuenta dedicada en la red social de los 280 caracteres, mientras que el servicio Safety Check de Facebook, lanzado en 2014 y que ya ha demostrado su eficacia, se utilizará si es necesario. En cuanto a Google, cuyo uso en Francia supera el 90%, probablemente colocará ciertas advertencias en su página de inicio” (Lausson, 2018).

Además, el 1-1-2 Inverso usado de forma inadecuada, con malicia o no siguiendo las recomendaciones para la elaboración de mensajes de riesgos y emergencias (ya comentados en el apartado *III. 4. Definición del mensaje*), puede generar efectos indeseados.

En Estados Unidos de América, los habitantes de Hawai amanecieron el sábado con una alerta que rezaba *"Una amenaza de misil balístico se dirige hacia Hawai. Busque un refugio inmediatamente. Esto no es un simulacro"*.

Mediante el sistema del 9-1-1 Inverso, la alerta se envió a miles de personas en la zona, creándose del pánico a pesar de tratarse de una alerta falsa. La agencia Associated Press publicó una foto del responsable de la gestión de la alerta de misiles posando su puesto de trabajo, donde al fondo se encontraba su ordenador con un *post-it* con la contraseña de activación del 9-1-1 Inverso. La Agencia de Emergencias de Hawai informó que el error ocurrió debido a que un empleado seleccionó accidentalmente la opción para emitir una alerta real en lugar de un simulacro en el menú de opciones de su computadora. La interfaz digital se consideró anticuada y confusa (Ollero, 2018).

V. Debilidades de los sistemas de atención de emergencias

En materia de Atención de Emergencias intervienen de forma rutinaria un amplio número de actores, que se incrementan de forma exponencial ante grandes catástrofes. En mayor o menor medida participan todas las Administraciones Públicas, además de otros múltiples actores asociativos y privados, como hemos comentado en apartados anteriores. Si los Centros Coordinadores de Emergencias 1-1-2 son la puerta de entrada a todo tipo de emergencias comunicadas por los ciudadanos y deben gestionarlas con un abanico extenso de agencias intervinientes, podemos entrever la complejidad que entraña esta responsabilidad desde el punto de vista operativo, y por lo tanto también comunicativo. Esta amplia cantidad de actores pueden compartir los CCIE 1-1-2 como puerta de entrada a sus servicios y la salvaguarda de la vida humana y bienes como objetivos generales de actuación, pero habitualmente despliegan metodologías organizativas y operativas muy diversas para alcanzarlos. La complejidad de las emergencias que pueden presentarse en las sociedades actuales, así como su potencial magnitud requieren la participación de múltiples agencias de intervención y actores diversos. Esta gestión de emergencias multiagencia también presenta a su vez algunos desafíos desde el punto de vista de la coordinación operativa, y desde la comunicación en emergencias. Oscar Marcelo Zambrano (2018, p. 125) sostiene que la colaboración de diversas agencias es esencial ante emergencias, pero también puede presentar dificultades como la coordinación y el establecimiento de una cadena de mando clara. Es importante que las agencias y el personal involucrado trabajen juntos y orienten sus esfuerzos hacia un objetivo común.

La metodología que permitirían acometer estos desafíos y velar conjuntamente por el principio común de acción y por satisfacer el derecho a la información pública de la ciudadanía en emergencias, pasa por implementar un sistema de gestión de emergencias integral, donde puedan participar desde la fase de diseño hasta su empleo operativo el conjunto de actores involucrados, desde las administraciones públicas hasta la sociedad civil. Esta visión integral, transparente y colaborativa garantizará la consecución de los más altos estándares en materia de Protección Civil (Vizuete, 2018, p. 126). Un Sistema Integral de Atención de Emergencias con el CCIE 1-1-2 al centro, flexible, dimensionable y dotado de recursos y de la autoridad necesaria facilitaría la consecución de estos objetivos.

Por otro lado, algunas de las agencias intervinientes que trabajan junto a los CCIE 1-1-2 frecuentemente adolecen de un exceso de corporativismo. Esto se traduce en dificultad para aceptar órdenes de entes coordinadores, ceder responsabilidades, o en lo que nos atañe, renunciar a tener una comunicación corporativa individual en aras de una comunicación pública de emergencias interagencia y con un objetivo utilitarista preventivo y reactivo a las crisis. Si a esta realidad le añadimos el hecho de que estas agencias en ocasiones dependen jerárquicamente de administraciones públicas de ámbitos diversos e incluso gobiernos políticos de distinto color, podemos entender que no siempre es el “bien común” el aspecto predominante al diseñar las estrategias de atención de emergencias y

desastres. Esta situación puede llevar a que cada agencia trabaje de forma autónoma especializada en su ámbito, lo que dificulta la disponibilidad de Centros de Coordinación de Emergencias robustos que velen por el principio común de acción y desarrollen una clara estrategia unificada de comunicación pública. Con esto no queremos decir que el sistema de atención de emergencias debe ser absolutamente homogéneo a nivel regional, nacional o europeo, sino que sea capaz de unir la eficacia de agencias especializadas en un entorno colaborativo y complementario. Isturitz considera que el sistema de atención de emergencias debe saber adaptarse a la realidad en la que opera, pero evitando actuar en compartimentos estancos:

“[...] debe ser asimétrico para respetar las singularidades de cada ámbito geográfico, sus riesgos, sus bases sociales, sus demandas ciudadanas y sus capacidades de respuesta. También multifactorial, ya que, para lograr la visión integral e integrada, deben concurrir una serie de elementos que actúen de manera simbiótica y permitan la confluencia de valores, conocimientos y dinámicas, capaces de generar un resultado mayor que la suma de sus componentes” (Isturitz, 2014, p. 333).

Sin embargo, en la actualidad esta situación se está revirtiendo gracias principalmente a una mayor concienciación de los gobiernos sobre la importancia de la atención integral de emergencias, dependiente de una óptima coordinación y despliegue multiagencia bajo un paraguas (los CCIE 1-1-2) que velen por el principio común de acción. Desde la óptica comunicativa además permite centralizar la demanda mediática y ofrecer una única interlocución y versión de los hechos y de las actuaciones de las administraciones, con los consecuentes beneficios en materia de transparencia y prestigio público. Zambrano también comparte los avances significativos que se están viviendo en los últimos años en la gestión de las emergencias, resumiéndolo de la siguiente forma:

“Se ha pasado de una acción pública desorganizada, sin instituciones especializadas y caracterizada por las capacidades de reacción estatal a una gestión planificada, atemporal, caracterizada por su pluralidad y capacidades de prevención y adaptación” (Vizueté, 2018, p. 3).

Muchos de estos avances se deben a la profesionalización y especialización del sector de la gestión de emergencias y a la aparición de los primeros “emergenciólogos” de carrera. Hasta entonces, Isturitz afirma que los Sistemas de Atención de Emergencias se caracterizaban ocasionalmente por la falta de empirismo, el intrusismo profesional, la estrecha vinculación del sector con la política, el cortoplacismo y la improvisación, alejados de los avances académicos y de las demandas del sector privado, ante lo que prevé el siguiente escenario:

“El actual sistema de gestión de emergencias debe mejorar sensiblemente para adaptarse a las nuevas demandas del mercado. Adolece de falta de método empírico y exceso de artesanía. Se debe medir y publicar mucho más, debe dar cuentas de sus resultados, de su mejora, de sus casos de éxito, estar más unido a la ciencia, a

la investigación y al ámbito del conocimiento, a los entornos universitarios y empresariales” (Isturitz, 2014, p. 332).

En cualquier caso, los Centros Coordinadores y los Sistemas de Atención de Emergencias (SAE) deben buscar la protección de la ciudadanía mediante el fomento también de una toma de conciencia sobre las amenazas potenciales, y una cultura de autoprotección ante los riesgos. Esto corregiría los tradicionales posicionamientos rígidos, autoritarios y paternalistas de los SAE, donde el ciudadano se considera un ser pasivo, inconsciente e impotente ante una situación adversa, en vez de un sujeto dinámico, consciente y activo que puede colaborar no solamente en la resolución de la emergencia, sino en su prevención o mitigación. Con este cambio de paradigma volvemos a ver evidente la necesidad de avanzar hacia SAEs y CCEs dinámicos, empíricos, estandarizados dentro de la heterogeneidad y basados en la meritocracia, donde vuelve a ser determinante dotarlos de políticas y recursos de comunicación pública en emergencias.

Por último, el tradicional corporativismo de varias de las agencias intervinientes en emergencias se ha visto traducido en una potencial endogamia que ha evitado la incorporación de nuevos talentos basados en la meritocracia. Esto ha contribuido al aislamiento de las agencias, la rigidez de los sistemas de gestión, el escaso interés por la comunicación, a la baja interoperabilidad con otras agencias y el rechazo o insuficiente colaboración ante nuevos actores de los SAE como son los Centros Coordinadores de Emergencias 1-1-2. De forma paulatina estas agencias, que no son impermeables a la actual demanda social de transparencia, se están abriendo a procesos de selección de personal interviniente basados en la meritocracia y el empirismo, aunque no puede decirse lo mismo en lo que respecta a las direcciones. Desafortunadamente los mandos de las agencias de intervención siguen estando supeditados a designios políticos, lo que significa en ocasiones una falta de capacidad, profesionalidad, especialización y visión cortoplacista. Es necesario poner al frente de las diferentes agencias de intervención en emergencias gestores debidamente acreditados y capacitados, especializados y con conocimiento del sector, seleccionados con parámetros profesionales y no políticos. Isturitz lo resume de la siguiente forma:

“El nuevo Estatuto Básico del Empleado Público ya prevé la publicidad en los procesos de selección de directivos, de forma que podemos utilizar estos criterios para que nos ayuden a desterrar la tradicional endogamia y seguro que aparecerán nuevos gestores verdaderamente capaces” (Isturitz, 2014, p. 200).

Sería una gran oportunidad incorporar estos profesionales a los Centros Coordinadores de Emergencias 1-1-2, puesto que pueden ofrecer la posibilidad de disponer de una superestructura que aglutine bajo un principio común de acción, de forma colaborativa y coordinada, a las diferentes agencias intervinientes, fomentando la interoperabilidad como metodología de gestión.

Esta visión demanda nuevos profesionales con formación multidisciplinar acreditada en la gestión integral de emergencias, como por ejemplo los grados ofertados en España de

Prevención y Seguridad Integral (Universidad Autónoma de Barcelona) y de Gestión de Seguridad y Emergencias (Universidad del País Vasco), abandonando las tradicionales formaciones no regladas corporativistas mono agencias. En nuestro caso vamos un paso más allá, puesto que consideramos fundamental no solamente la existencia de un departamento de comunicación integrado en los CCIE 1-1-2, sino que sus integrantes, además de la debida titulación en Periodismo, deberían demostrar igualmente formación acreditada en gestión integral de emergencias, para garantizar una gestión informativa especializada e integrada en el concepto de la interoperabilidad.

“En una emergencia, la información es uno de los activos más importantes para obtener una conciencia situacional precisa del entorno, tomar decisiones adecuadas, y coordinar las actividades de todos involucrados para alcanzar los niveles de seguridad y protección requeridos. La producción y circulación de una información de calidad: precisa, inteligible y disponible, ayuda a generar confianza y credibilidad en la población civil, lo que a su vez facilita el entendimiento y cumplimiento de las decisiones adoptadas” (Vizuite, 2018, p. 126).

III. 9. POTENCIAL COMUNICATIVO Y DE EXPLOTACIÓN DE DATOS EN LOS CCIE 1-1-2

Entre las funciones primordiales de los departamentos de comunicación de emergencias de las diferentes instituciones públicas, así como de los servicios NUE 1-1-2, encontramos la distribución a los diferentes medios de comunicación y a la ciudadanía de todas aquellas informaciones pertinentes relacionadas con las actuaciones en curso, generadas por los diferentes organismos involucrados. Además, no nos referimos exclusivamente a la función tradicional de portavocía centrada únicamente en la comunicación reactiva ante emergencias en curso o recientes, sino que también incluimos todas aquellas acciones en materia de comunicación preventiva de gestión y atención de los riesgos. Esta función de gestión de la comunicación preventiva y reactiva, que a priori podría parecer sencilla, en realidad puede variar drásticamente de un territorio a otro:

- Territorios donde todos y cada una de las organizaciones de respuesta a emergencias dispongan de sus propios departamentos de comunicación, y, por lo tanto, ofrezcan información corporativa de sus propias actuaciones de forma coordinada, o no, con el resto de los intervinientes.
- Territorios que centralizan en un único organismo todas las informaciones generadas por los principales actores del Sistema de Atención de Emergencias, con la finalidad de generar informaciones homogéneas, verificadas, compatibles y que persigan los mismos objetivos estratégicos, velando conjuntamente por el principio común de acción.

Partiendo de la hipótesis de que el segundo supuesto es el más idóneo para la gestión de la comunicación preventiva y reactiva y garantizar una adecuada atención de las emergencias, la instauración, desarrollo y actual consolidación de los CCIE 1-1-2 podría ser una buena oportunidad para añadirle la función del nodo informativo, tanto receptor como emisor. Estas capacidades podrían ser aprovechadas para dar respuesta a las obligaciones en materia de comunicación pública que establecen los diferentes planes territoriales de emergencias. Ya en el año 2005, Marina Benito Climent, del Gabinete de Prensa del 1-1-2 de la Comunidad Valenciana explicaba lo siguiente:

“De esta manera en poco tiempo se articula una red informativa fiable con los datos que llegan de cada organismo y que se reciben en el Centro de Coordinación de Emergencias. Con un único número de teléfono los medios de comunicación pueden estar al corriente de todo lo que respecta a una emergencia, si bien cuando no se dispone de suficientes datos, desde el gabinete de prensa se deriva a los medios a cada uno de los organismos, conduciendo a la prensa hacia otro informador oficial que es el encargado de informar sobre ese aspecto. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana cuando se produce un incendio el organismo encargado de dar el

número de hectáreas quemadas es la Conselleria de Territorio y Vivienda. Si los medios llaman al gabinete de prensa del Centro de Coordinación de Emergencias y no se dispone de estos datos todavía se les remite a Territorio y Vivienda. En el caso de un accidente se deriva a la Guardia Civil o la Policía Local, mientras que en el caso de un rescate en la montaña se avisa que el Consorcio Provincial de Bomberos es el encargado de realizar el rescate. En definitiva, además de informar se asesora y se dirige a los periodistas hacia una fuente fiable de información, evitando de esta forma que los rumores se propaguen” (Aguiló, et al., 2006, p. 145).

En este sistema que explica Marina Benito, vemos una transición entre ese modelo totalmente descentralizado de información, y el caso de un territorio que otorga al NUE 1-1-2 un papel de ventanilla única para responder a las demandas de los medios de comunicación. Este hecho, que ya representa en sí mismo una mejora sustancial, sigue sin embargo derivando a múltiples actores la respuesta a las preguntas periodísticas, sin garantizar la coherencia y coordinación informativa. Esto evita el pleno disfrute de los beneficios de la comunicación centralizada que mencionamos previamente, aunque otorgar al NUE 1-1-2 el rol de ventanilla única ya supone en sí mismo un hito necesario para alcanzar plenamente el segundo modelo mencionado.

En cuanto a la potencial vinculación entre las funciones de los CCIE y posible rol activo en materia de comunicación en emergencias, como mencionamos previamente, la bibliografía es prácticamente inexistente. Uno de los escasos ejemplos donde se hace mención y se respalda nuestra teoría la encontramos en las conclusiones de la investigación de Rodrigálvarez. El autor plantea la siguiente solución ante una inadecuada información de cara a la población en una emergencia:

“Difusión desde el Centro de Coordinación de Emergencias territorial, de mensajes usando los medios de comunicación convencionales y las Redes Sociales. Empleo, cuando sea necesario, de medios de fortuna para asegurar el impacto entre la población (vehículos con megáfonos, por ejemplo)” (Rodrigálvarez, 20221, p. 367).

Además, propone que el Centro de Coordinación de Emergencias territorial tenga la capacidad de brindar apoyo efectivo al mando operativo en el terreno, ya que este centro suele estar mejor preparado para obtener o recopilar información actualizada crucial. Se refiere, entre otras funciones a:

“Asumir el rol de «voz oficial» ante los intervinientes (especialmente ante el Mando Operativo Único sobre el terreno), la ciudadanía y los/as afectados/as, así como ante los estamentos superiores de Protección Civil. Y emitir los comunicados, recomendaciones o instrucciones precisos usando todos los medios de comunicación posibles” (Rodrigálvarez, 2021, p. 378).

Nuevamente desde el enfoque siempre sanitario, hemos considerado de todas formas relevante una investigación realizada por Josefa María Aldana Espinal y Francisco Javier García León (2005, pp. 172-174) acerca de las oportunidades de colaboración de los

servicios de emergencias 1-1-2 en la vigilancia de la salud pública. Desde un enfoque evidentemente sanitario, en cualquier caso, vienen a resaltar algunos de los posibles usos que pueden darse a la enorme cantidad de información que llega desde los ciudadanos a los CCIE. Pese a que la motivación original de esas llamadas sean la petición de un servicio o intervención ante una emergencia individual, el estudio y análisis sistemático de esta información masiva, puede generar información de interés, tendencias, dinámicas o incluso la existencia de emergencias colectivas que de otra forma pasarían desapercibidas (Valencia, et al., 2003).

Sin embargo, en la actualidad la información gestionada por aquellos CCIE 1-1-2 que disponen de departamentos de comunicación sigue siendo principalmente pasiva, enfocados primordialmente en la comunicación corporativa institucional, y en la comunicación reactiva ante emergencias. Marina Benito Climent, del Gabinete de Prensa del 1-1-2 de la Comunidad Valenciana lo explica a continuación:

“Los gabinetes de prensa de emergencias funcionan a dos niveles: uno proporcionando información elaborada por ellos mismos (notas de prensa sobre llamadas recibidas al 1-1-2, rescates realizados, tecnología disponible, convenios con instituciones...), y otro dando información sobre incidentes en curso (incendios, explosiones de gas, inundaciones, nevadas, lluvias...). En el primero de los casos las informaciones son las propias del centro, mientras que en las segundas los emisores de información son, además del centro de emergencias, otros organismos, y se envía la información a los medios. En el segundo de ellos, las emergencias propiamente dichas, la forma de proceder varía en función de la emergencia” (Aguiló, et al., 2006, p. 146).

Es una práctica habitual de los departamentos de comunicación de emergencias que operan de acuerdo con este modelo, que Después de recibir todas aquellas informaciones relevantes con emergencias en curso o alertas de riesgos previstos, en base a unos criterios de interés periodístico en mayor o menor medida subjetivos, suministren información a los medios de comunicación. cuando ya existe una relación habitual entre los profesionales de estos departamentos de comunicación de emergencias y los medios de comunicación tradicionales del territorio, frecuentemente se sabe de antemano el tipo de informaciones que cada medio considera interesantes o publicables.

Además de las informaciones relacionadas con la emergencia, los departamentos de comunicación de emergencias también facilitan a los medios de comunicación informaciones de carácter práctico o logístico. Con estos datos, pueden permitir a los periodistas acceder a una emergencia mediante la ubicación adecuada, acreditaciones, facilitándoles contactos y en buena medida, evitando que los profesionales de la información distraigan con sus múltiples llamadas y preguntas a los intervinientes de organismos de emergencias que no disponen de departamentos de comunicación. Este último punto es especialmente relevante, puesto que, si consideramos que la atención de emergencias es por su propia naturaleza una actividad estresante para los propios intervinientes, tener que atender al mismo tiempo a los medios de comunicación puede

generar situaciones de tensión que explicarían el conocido y frecuente rechazo en el mundo de la emergencia hacia los periodistas.

Nos ha sido posible acceder a investigaciones que precisamente proponen el aprovechamiento de los datos que se gestionan en los CCIE 1-1-2 para desplegar actividades de monitoreo y control en materia de salud pública, como una de sus múltiples utilidades. Esta investigación precisamente analizó la implantación en la comunidad autónoma de Andalucía de un Sistema Integrado de Alertas (SIA) para mejorar la protección de la salud de la población mediante la respuesta adecuada a las alertas sanitarias (Aldana-Espinal y García-León, 2005). El SIA tiene como objetivos detectar e intervenir de manera urgente y eficaz, ante situaciones de riesgo para la salud pública, potenciales, reales o que generen alarma social (Junta de Andalucía, s.f.).

Estas posibles aplicaciones y usos de la información de origen ciudadano recibidas en los CCIE, de ser gestionadas como proponemos, sería igualmente análogas a los objetivos del programa de acción comunitario en el ámbito de la salud pública (2003-2008) de “mejorar la información y los conocimientos a fin de fomentar la salud pública y los sistemas de salud”, “abordar factores determinantes de la salud” y “aumentar la capacidad de reaccionar rápida y coordinadamente ante los riesgos sanitarios” (Decisión nº 1786/2002/CE del Parlamento Europeo, 2002).

En el estudio del Aldana-Espinal y García-León identifican precisamente el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Andalucía (definido como un servicio dirigido tanto a situaciones de carácter catastrófico como a otras que precisen intervención y coordinación multisectorial) como una agencia apropiada para colaborar con el SIA proporcionando información sobre una serie de incidencias previamente identificadas y categorizadas.

“Tanto las incidencias relacionadas con la atención sanitaria como los problemas medioambientales, los riesgos para la salud alimentaria y ocupacional y las alertas epidemiológicas son de elevado interés para el SIA, por lo que es necesario considerar la integración de los sistemas de información de los centros de emergencias en la vigilancia de la salud pública” (Aldana-Espinal y García-León, 2005, p. 172).

Estas nuevas funcionalidades de interés público que podrían desempeñar los CCIE aplicados como hemos visto a la salud pública en particular, pero a la gestión de emergencias con independencia de su origen en general, se viabilizan principalmente gracias a las modernas tecnologías digitales y de procesamiento de macrodatos. En el apartado anterior ya mencionamos como las nuevas plataformas y aplicaciones digitales permitirían a los gestores de emergencias ser capaces de procesar y extraer información de interés de los múltiples impactos que se generan en las redes sociales digitales durante una crisis (García, 2004). En este caso la lógica tecnológica y estratégica sigue siendo la misma, con la diferencia que los macrodatos (la materia prima informativa) no llega en forma de interacciones en redes sociales digitales, sino mediante las múltiples llamadas ciudadanas que se procesan actualmente en los Centros Coordinadores de Emergencias.

La transformación de los macrodatos en información útil para la prevención y gestión de emergencias en los Centros de Coordinación Integral de Emergencias (CCIE) permitiría la implementación de estrategias comunicativas más efectivas que contribuirían a proteger vidas y bienes. Según algunos autores, los CCIE 1-1-2 recopilan información relevante para los sistemas de alerta sanitaria sobre eventos relacionados con temas específicos (Aldana y García, 2005, p. 174):

- Problemas medioambientales (contaminación atmosférica, aguas y suelos, etc.).
- Situaciones que pueden requerir actuaciones de monitorización y evaluación de riesgos, relacionadas con la producción o la distribución de alimentos (inundaciones, incendios, vertidos, etc.).
- Actuaciones de monitorización y evaluación de riesgos desde la perspectiva de la salud ocupacional (accidentes industriales, etc.).
- Alertas epidemiológicas (problemas en la red de saneamiento, mordedura de murciélago, etc.).
- Continuidad de la atención sanitaria (incendios en centros sanitarios o cortes en el suministro de electricidad en ellos, etc.).

De conseguirse una integración de los macrodatos utilizados en los CCIE 1-1-2 con los diferentes sistemas y estrategias de vigilancia de la salud pública y alerta temprana de Protección Civil, podrían desplegarse tanto cualitativa como cuantitativamente un mayor número de indicadores y permitir por lo tanto desarrollar y adoptar acciones de prevención y control más específicos.

Probablemente esta integración requerirá un redimensionamiento funcional, de servicios y de recursos de los actuales modelos de CCIE, para conseguir gestionar adecuadamente las demandas de asistencia multiagencia entrantes, con la explotación de los macrodatos y el consecuente desarrollo de una actividad comunicativa preventiva y reactiva. La gestión del flujo de información entrante en tiempo real, así como el análisis y procesamiento de los macrodatos generados en el seno de los CCIE 1-1-2 permitirá la prevención y gestión de emergencias multisectoriales en el corto y largo plazo.

I. Servicio 1-1-2 como nodo (hub) bidireccional de información

Ya tuvimos la oportunidad de adelantar en diferentes apartados de esta investigación nuestra convicción de que los Centros Coordinadores de Emergencias (CCIE) 1-1-2 pueden y deben suponer una gran oportunidad en materia de comunicación pública. Tanto en comunicación preventiva para preparar a la ciudadanía ante emergencias, como en comunicación pública reactiva, que responda a la demanda informativa ciudadana una vez que el incidente ha tenido lugar. Este potencial empleo de los CCIE como nodos o puntos de concentración informativo la justificamos en el papel que ejercen de organismos descentralizadores en un único punto de la demanda pública de atención emergencias, de conocimiento técnico y de coordinación operativa de la respuesta al incidente.

Según Rodrigálvarez (2021), la gestión de emergencias requiere más que simplemente movilizar recursos y notificar a los responsables y autoridades pertinentes. También es esencial tener un Centro de Coordinación de Emergencias territorial preparado para manejar situaciones excepcionales sin interrumpir las operaciones habituales. Este centro debe ser capaz de actuar como "voz oficial" para los intervinientes, la ciudadanía y las víctimas, y coordinar recursos médicos y sociales, como camas de hospital y apoyo psicológico. También debe recopilar datos relevantes, mantener una comunicación abierta con las autoridades superiores de Protección Civil, alertar a los centros de coordinación de emergencias vecinos y planificar la movilización de recursos adicionales en caso de ser necesario. En resumen, la gestión de emergencias implica una coordinación eficiente y efectiva en múltiples niveles. Rodrigálvarez asegura que agencias como el SUMMA 1-1-2 de Madrid, apuestan claramente por el papel de los CCIE 1-1-2 en su rol de actores críticos de comunicación pública:

“En este [SUMMA 1-1-2] y otros servicios se incide en la importancia de que el Centro de Coordinación, a modo de «gabinete de prensa», se ponga al frente de la gestión de la información que se va recopilando para mantener puntualmente informadas a las agencias de noticias, a los medios de comunicación y a las Redes Sociales (algo especialmente relevante a día de hoy); para generar el primer hashtag oficial del incidente; y para alertar a la población mediante mensajes y avisos dirigidos al correo electrónico o al móvil. De esta forma evitan en gran medida que circulen rumores e informaciones contradictorias —o falsas— sobre lo que está ocurriendo, contienen la aparición de curiosos/as y espectadores/as en la zona de intervención, y aportan consejos útiles a la ciudadanía (rutas alternativas, teléfonos de información, necesidad o no de donaciones de sangre...)” (Rodrigálvarez, 2021, p. 287).

El propio Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) en su glosario de términos otorga este papel centralizador informativo a los Centros de Coordinación Integral de Emergencias (Centro de Coordinación Operativa, CECOP o Centro de Coordinación Operativa Integrada, CECOPI). El LABI los define como centros donde se realiza la dirección y coordinación de todas las operaciones. Constituye el puesto de mando de los órganos directores de la

protección civil, que debe disponer de la capacidad y el equipamiento precisos para ejercer las funciones de comunicación, coordinación y **centralización de la información** a fin de evaluar la situación de emergencia y transmitir las decisiones a aplicar, así como para mantener en contacto directo a la Dirección del Plan con otros centros de dirección o control. El CCIE 1-1-2 (Centros de Coordinación de Emergencias, SOS-Deiak) es un servicio administrativo que funciona permanentemente como órgano receptor de alertas y llamadas de auxilio, así como órgano de apoyo técnico a la coordinación y compatibilización de los servicios necesarios en la emergencia. En dichos centros se ubican el CECOP y el CECOPI en los casos en que sean activados los planes de protección civil autonómicos (Gobierno Vasco, 2020).

Sin embargo, referido a nuestro interés por la difusión y el uso del número único de emergencias 1-1-2 como elemento central de recepción de información y su potencialidad como actor proactivo de difusión de información de interés público, Carles sostiene que el 66 % de la población desconoce de alguna manera este mecanismo (Sorribes, 2012). Por fortuna, desde el estudio de Sorribes hasta nuestro análisis sobre el estado de la cuestión, se ha producido una clara mejoría en lo que respecta al grado de conocimiento del servicio 1-1-2. Un estudio de Cruz Roja de 2019 afirma que un 67% llamaría al 1-1-2 ante una urgencia (Siete de cada diez personas no tiene ningún conocimiento de primeros auxilios, 28 de marzo de 2019), mientras que una encuesta de satisfacción de la Junta de Andalucía de 2020 muestra un grado de conocimiento y de uso del servicio 1-1-2 del 90,1% (El 1-1-2 sale reforzado como teléfono de emergencias tras la pandemia, 30 de octubre de 2021) y otro de la Comunidad de Madrid establece un rotundo 98,8% de nivel de conocimiento y notoriedad del servicio 1-1-2 (Comunidad de Madrid, 2020).

No obstante, a pesar de que en España el conocimiento de los diferentes servicios de emergencia en general, y del 1-1-2 en particular está muy difundido y su presencia en redes sociales digitales es hoy en día una realidad, en el estudio sobre el comportamiento de los usuarios de Twitter® durante la emergencia sísmica en Italia en el 2012 mostró un panorama diferente. El análisis demuestra que, entre las cuentas más mencionada sin compartidas por los usuarios de la red social digital, tan solo aparece una única institución pública de carácter técnico como es el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia (@ingvterremoti), y ninguna otra institución relacionada con la gestión de emergencias y Protección Civil (Comunello, et al. 2016, p. 8).

En cualquier caso, es evidente el prometedor avance en el grado de conocimiento de la ciudadanía respecto al servicio de emergencias 1-1-2, lo que refuerza nuestra hipótesis de utilizar este organismo como actor divulgativo e informativo de forma proactiva ante situaciones de adversidad. La familiaridad de los ciudadanos con el número de emergencias 1-1-2, junto con la correcta utilización de las últimas tecnologías, puede contribuir a prevenir situaciones de riesgo y mejorar la gestión de las emergencias:

“El conocimiento y la adecuada utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación pueden ser útiles y en algunos casos definitivas, tanto en la gestión de las ayudas en un desastre como en la labor informativa. La

localización y medición de los eventos en un desastre, es esencial para una adecuada gestión de las ayudas. La información en los desastres no será eficaz si no es correcta rápida e integral” (Alcázar, 2013, p. 681).

Gracias a disponer de un único punto de entrada de todas las potenciales emergencias, añadido a la difusión del uso de teléfonos inteligentes entre la mayor parte de la población, la urbanización de la sociedad y los desarrollos tecnológicos digitales, permiten hipotetizar con nuevos escenarios de gestión de emergencias en el contexto de ciudades inteligentes. Abascal Blanco ha examinado la situación actual de las ciudades inteligentes, así como los recursos y herramientas disponibles para la toma de decisiones en situaciones de emergencia, destacando la importancia de la seguridad ciudadana como elemento clave para su desarrollo. La integración de datos ciudadanos con los sistemas de gestión de emergencias de una ciudad inteligente permitiría la implementación de un modelo más flexible, asimétrico, multifuncional y multifactorial.

“Una gestión plural, integral e integrada, en la que la comunidad se active para ayudar a resolver las situaciones comprometidas. Debe mejorar en la transparencia y orientación al usuario, en la diferenciación entre gobernanza y gestión, en la cultura de financiación, en lograr indicadores comparables, en el control automatizado y en la interoperatividad, debiendo contar con un liderazgo resonante y creativo, para ser más adaptable y comparable cuantitativamente” (Isturitz, 2014, p. 336).

Sin embargo, en lo que respecta al uso que las administraciones públicas en España hacen de las herramientas tecnológicas para la gestión de emergencias, Abascal Blanco (2016) afirma que hay un desarrollo e implantación desigual. Aunque las grandes ciudades cuentan con tecnología avanzada para recopilar grandes cantidades de datos mediante redes de sensores, gestión de la información y *big data*, muchas ciudades más pequeñas carecen de sistemas sencillos para gestionar emergencias con tecnología. Para solventar esta falta de recursos, se deben confiar en los buenos procedimientos y prácticas de los equipos de emergencia (Blanco, 2016, p. 6). Aunque la tecnología ofrezca importantes avances e innovaciones, seguirá siendo fundamental la proactividad de la administración pública y la participación ciudadana y empresarial, en un marco tecnológico de interoperabilidad. Con estos elementos se garantizará la implantación progresiva y extensiva de redes de seguridad y emergencias y se obtendrán los mejores resultados.

En definitiva, tras el estudio de las diversas publicaciones científicas en el ámbito de la comunicación digital en emergencias, herramientas tecnológicas de apoyo a la gestión de emergencias y el uso de redes sociales digitales, podemos afirmar que, si bien hay un esfuerzo creciente, constante y exponencial por su uso exhaustivo por parte de las administraciones públicas, aún sigue habiendo espacio de mejora desde el punto de vista de la planificación, la calidad de los contenidos, la accesibilidad y la percepción por parte de las audiencias. Los futuros esfuerzos para emplear estas herramientas tecnológicas deben responder a los resultados de un análisis sistemático de las necesidades. Esta evaluación debe contemplar las diferentes situaciones potenciales de emergencias y las necesidades que generan tanto a nivel operativo de los intervinientes y diferentes agencias,

como a nivel de los gestores públicos y privados y ciudadanía, con sus diversas segmentaciones sociológicas. Cualquier desarrollo tecnológico que pretenda prestar apoyo durante la gestión de emergencias debe adaptarse de forma paralela y consecuente a los aspectos demográficos y políticos, las capacidades de inversión de los entes públicos y privados y su apoyo e impulso institucional en el tiempo, como garantía de mantenimiento y sostenibilidad de estas plataformas.

Además, analizando el rol de los diferentes usuarios y su influencia en la conversación general que se produce en Internet, podemos concluir en que ante situaciones de emergencia son usuarios corrientes quienes, junto con algunas celebridades y cuentas de medios de comunicación, contribuyen a completar el vacío comunicativo dejado por las instituciones públicas. Igualmente es necesario afrontar con firmeza los desórdenes informativos y la desinformación intencionada. Probablemente el auge de la tecnología y de la inteligencia artificial haga cada vez más complejo diferenciar entre verdades y falsedades, pero instituciones y ciudadanía deben conjurar estas amenazas para poder explotar de forma intensa las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías en la comunicación bidireccional de emergencias. En cualquier caso, solamente a través de esta convicción por parte de los gestores públicos, los ciudadanos podrán disfrutar de eficaces, potentes y útiles herramientas con las que informarse a la hora de afrontar desastres, catástrofes y emergencias. En su trabajo, Del Fresno (2019, p. 9) destaca la importancia de identificar y sancionar rápidamente a quienes difunden información inexacta, proteger el consenso entre expertos y difundir el conocimiento científico entre el público. También es crucial recuperar el respeto social de la comunidad científica, lo que garantiza su autoridad y credibilidad frente a los propagandistas, demagogos y desinformadores impulsados por intereses particulares y totalitarios. Según este autor, la ciencia sigue siendo el método necesario para satisfacer las necesidades de las sociedades democráticas.

En cualquier caso, “la profesionalización de la gestión de la comunicación institucional” (Scanlon, 2007) debe ser el objetivo final de cualquier iniciativa comunicativa de una institución pública, más en caso de tener que gestionar emergencias. Simplemente a modo ilustrativo, un municipio que participó en el estudio de Comunello y Mulargia (2018), por ejemplo, ya había aceptado y plenamente desarrollado un conjunto de *hashtags* utilizados para organizar las conversaciones en Twitter® y difundir de inmediato alertas con diferentes niveles de emergencia. En otro municipio, durante una emergencia ambiental específica, el gestor de emergencias informó sobre una iniciativa basada en tener identificadas y directamente en contacto a las madres más influyentes de la ciudad, con el fin de difundir información sobre el cierre de escuelas con mayor rapidez.

“Sin embargo, a pesar de los ejemplos que dan testimonio de altos niveles de comprensión y uso de la potencialidad de las redes sociales digitales en situaciones de emergencia, observamos que a menudo representan iniciativas personales de gestores de emergencias altamente motivados” (Comunello y Mulargia, 2018, p. 22).

Un último elemento que querríamos mencionar y que consideramos que puede condicionar el papel de los NUE 1-1-2 como nodos informativos bidireccionales, es la confidencialidad

de las informaciones y, en España, la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales. Las informaciones proporcionadas por los ciudadanos, así como los datos gestionados por los CCIE 1-1-2 y demandados por los medios de comunicación, pueden ser personales y confidenciales. Esto supone un reto a la hora de emplear estas informaciones protegidas para la prevención de un riesgo o la debida atención de una emergencia, lo que exige preverlos y buscarles una solución meditada y planificada. Se debe encontrar el equilibrio entre garantizar los derechos y obligaciones en materia de Protección de Datos y aprovechar todos los recursos e informaciones disponibles para la protección de vidas y bienes.

Por lo tanto, no deben considerarse como limitaciones o problemas, sino como condiciones del servicio que deben ser gestionadas de forma planificada y adecuada para aprovechar sus ventajas y conjurar sus dificultades. Marina Benito Climent, del Gabinete de Prensa del 1-1-2 de la Comunidad Valenciana, ofrece el siguiente ejemplo:

“En muchos casos los periodistas de emergencias nos encontramos con que los medios demandan una información que no se puede proporcionar, bien porque no se dispone de ella, bien porque todas las informaciones que pasan por el gabinete de prensa referentes a las llamadas recibidas al 1-1-2 están al amparo de la Ley de Protección de Datos Personales. Por ello el gabinete de prensa no proporciona datos sobre la persona, sino pinceladas para poder contextualizar la información. Por ejemplo, cuando un anciano se pierde, se dice que es una persona mayor, que necesita medicación o que tiene Alzheimer, ya que este tipo de informaciones ofrece un valor añadido y provoca la movilización de voluntarios para colaborar en las labores de búsqueda, sobre todo cuando se trata de personas en situaciones de riesgo (ancianos, enfermos, niños...), pero nunca se proporcionan datos confidenciales que permitan identificarlo” (Aguiló, et al., 2006, p. 145).

Todo esto evidencia la necesidad de mejorar los aspectos mencionados para mostrar que realmente la administración pública ha entendido el rol fundamental de la comunicación en emergencias a través de canales y herramientas digitales, y no solo lo realiza con el mero objetivo de dar cumplimiento a una determinada normativa. A pesar de su peso enorme entre los actuales canales de comunicación, conviene no dejar de prestar atención y emplear los canales tradicionales. Según Sorribes (2012), a pesar de la creciente relevancia de las plataformas sociales digitales, la televisión sigue siendo el medio de comunicación principal para informar a la ciudadanía sobre situaciones de riesgo o emergencia, respaldado por un 81% de los encuestados.

Por último, nos gustaría cerrar el Capítulo III de Estado del Arte con unas declaraciones de Pilar Manjón, portavoz de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, realizadas en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados. Aunque se trata de unas declaraciones que van más dirigidas a los profesionales de los medios de comunicación, pueden igualmente ser de utilidad a la hora de establecer los límites en la gestión de la información y de la atención de emergencias en los CCIE 1-1-2, y por los ciudadanos en general en el marco de la bidireccionalidad que hemos comentado. Esta declaración, de la

que ya han pasado casi dos décadas, está a nuestro juicio aun más de actualidad que cuando se realizaron. En nuestra sociedad actual, donde prácticamente todas las personas llevan en su bolsillo una cámara fotográfica de alta resolución, video en 4K y la posibilidad de difundir a través de múltiples aplicaciones información de manera global e instantánea, estas declaraciones deberían hacernos reflexionar:

“En principio nos vimos envueltos en la locura, el desconcierto y la desesperación, mientras asistíamos como autómatas a actos de carácter público o privado. Sin preguntarnos, sin consultarnos, sin tenernos en cuenta, sin respetar nuestra voluntad ni pedir permiso para la utilización de nombres, fotografías e historias que formaban parte de la privacidad de las familias.

[...] Queremos también decir NO al modo en que se han usado por parte de los medios de comunicación las imágenes de la barbarie. Las imágenes son instrumentos de información, de eso no cabe duda, y tienen el poder de convocar, de sensibilizar a la opinión pública, de explicar en breves instantes lo que un texto difícilmente puede narrar. Pero este no es el caso, y todos ustedes lo saben. La necesidad de utilizar las imágenes del 11 de marzo como fuente de información caducó hace mucho, ya no es noticia. Las emisiones no responden a una necesidad informativa, sino a la demanda de una sociedad que convierte todo en espectáculo, incluyendo la angustia, el miedo y el llanto desgarrado de los arrastrados por la locura humana.

[...] Condenaremos siempre a aquellos que expongan imágenes que aviven constantemente la causa de nuestro dolor. Cada vez que aparecen las imágenes nos sumergimos en una, dos, tres semanas de reavivar el dolor, es volver a imaginar cómo pudieron haber muerto, especular sobre si sufrieron o no, si permanecieron con vida el tiempo suficiente para preguntarse dónde estábamos nosotros para socorrerles. Regresan las vivencias del desconcierto, el miedo, la impotencia, el desasosiego, la vulnerabilidad, el camino a los hospitales... del caos. Recuerdo feliz, como los tuvimos y como los quisimos, y ustedes se empeñan en arrojarnos el horror en nombre del espectáculo, en machacarnos y recordarnos aquellas imágenes que no deseamos que queden grabadas en nuestras mentes como último recuerdo de aquellos a quienes amamos o como el trágico recuerdo del día en que volvimos a nacer. El goteo incesante de imágenes que salpica cualquier periódico o programación nos regresa una y otra vez al inicio del camino de la superación, pero parece que eso a ustedes, periodistas, no les importa. Nosotros desde nuestra autoridad moral les señalamos, les imploramos, les pedimos, les exigimos que dejen de venderse como espectáculo.

[...] Ellos fueron asesinados en un acto colectivo, pero su derecho al honor y a la propia imagen lo representamos en su individualidad los que les hemos sobrevivido. Apelamos a la ética profesional de los medios.

[...] El uso indiscriminado de las imágenes supera los niveles jamás imaginados. Se han emitido o se han usado en medios de comunicación escrita imágenes procedentes de las cámaras de vigilancia situadas en los andenes de Renfe. Estas imágenes fueron requisadas por la policía inmediatamente después de las explosiones. ¿Cómo pudieron, entonces, filtrarse y llegar a la prensa? ¿Quién lo

permitió o autorizó? ¿Quién las vendió, si ese es el caso? ¿Cómo pudieron emitirse imágenes sometidas a secreto de sumario? Desde aquí exigimos de manera urgente una investigación que depure responsabilidades respecto a estas filtraciones y posible venta de imágenes de los nuestros que estaban depositadas bajo la custodia de la Audiencia Nacional.

Quienes sí se empeñaron en estar a nuestro lado son otras entidades públicas y privadas a quienes se facilitaron nuestras direcciones y teléfonos. Hemos recibido cartas que no hemos pedido; llamadas de terceras personas que han supuesto una violación a nuestra intimidad. En una aplicación absolutamente estricta de la Ley de Protección de Datos hemos asistido atónitos a la filtración de los nuestros a entidades públicas y privadas que a fecha de hoy se siguen dirigiendo a nosotros. ¿Con qué autoridad se comparte ilegalmente dicha información con organizaciones y con terceros? ¿Cómo se nos llama desde universidades para pasarnos cuestionarios por teléfono?” (Manjón, 2004, pp. 2-10).

Capítulo IV. DESTINATARIOS, OBJETIVOS E HIPÓTESIS

IV. 1. DESTINATARIOS

Nuestra investigación cuenta con la particularidad de estudiar la comunicación, pero en un ámbito tan restringido como es la emergencia en general, y las administraciones públicas y los Centro Coordinadores de Emergencias (CCIE) 1-1-2 en particular. Por lo tanto, el público objetivo al que se dirige esta investigación es el colectivo de intervinientes, mandos intermedios y directivos de las diferentes agencias que componen un Sistema Integral de Atención de Emergencias (SIAE) de un territorio y sus responsables políticos, así como el colectivo profesional de periodistas y comunicadores y diversos profesionales vinculados con el ámbito de la gestión de emergencias, protección civil y prevención de riesgos, incluyendo los profesionales del sector privado.

- a) Respecto a los **destinatarios directos**, esta investigación será de interés de los mandos intermedios, directivos y políticos de los SIAE y de los CCIE 1-1-2. Se les pretende ofrecer una serie de claves relativas a diferentes opciones y modelos de sistemas de gestión análogos a los que ellos forman parte y dirigen, estudiando el contexto sectorial y las fortalezas y debilidades con los que poderles ofrecerles una visión analítica y propositiva para incorporar de forma estructural a sus servicios la dimensión de la comunicación pública preventiva y reactiva del riesgo y de la emergencia. Por ello también consideramos destinatario directo el colectivo de periodistas y otros profesionales comunicadores, como futuros especialistas en esta tipología de comunicación y candidatos a desarrollar su actividad profesional en el seno de estas agencias, ocupando estructuralmente las posiciones de gestión de la información y comunicación pública en emergencias.
- b) Respecto a los **destinatarios indirectos**, Consideraremos los siguientes ámbitos:
 - Académico: Consideramos destinatarios indirectos a la comunidad científica en general y en particular a la que se ocupa de comunicación social y gestión de riesgos y emergencias, en tanto que este estudio pretende arrojar cierta claridad sobre la situación actual del derecho a la información, la transparencia en las instituciones públicas y el desarrollo de nuevos perfiles profesionales en el del ámbito de la comunicación y de la gestión del riesgo y emergencias, a los que la Academia debe ofrecer respuestas en materia de formación e investigación.
 - Corporativo: El sector privado es la base socioeconómica de nuestras sociedades y disponen de profesionales de la gestión de la prevención y de los riesgos. Considerando su importancia como actores cualificados que trabajan de forma

rutinaria en la sensibilización acerca de prevención y de la seguridad en sus entornos, las instituciones públicas en materia de seguridad y emergencias deberían fomentar su involucración en las acciones y políticas públicas. Además de considerarlos como receptores prioritarios de sus esfuerzos en materia de comunicación pública (por su capilaridad comunicativa, responsabilidad legal en la prevención de riesgos y por sus competencias profesionales en la materia), sería interesante estudiar la forma de involucrarlos de manera activa en la planificación operativa y comunicativa de riesgos y en la respuesta a emergencias. Se antoja necesario vincular y aprovechar los ingentes esfuerzos y recursos destinados a la prevención de riesgos y seguridad en el ámbito privado y la respuesta pública en materia de gestión y comunicación de riesgos y emergencias.

- **Mediático:** Indudablemente los medios de comunicación juegan un papel fundamental en los esfuerzos de las instituciones públicas y empresas en materia de comunicación pública preventiva y reactiva del riesgo y de la emergencia. Pese a que en la actualidad se han desarrollado múltiples canales de comunicación directa entre los ciudadanos y las instituciones públicas y empresas, siguen jugando un papel fundamental en la creación de concienciación social, en su contribución a la creación de un clima de confianza entre gobernante y gobernado y en la difusión de información preventiva ante amenazas. Además, siguen desempeñando un primordial rol de referente social de acceso e interpretación a información crítica en situaciones de emergencia. Cualquier iniciativa pública o privada en materia de comunicación del riesgo y de la emergencia debe buscar la sintonía e involucración de los profesionales de la información dentro del respeto de su idiosincrasia, independencia y funciones públicas, corporativas y sociales.
- **Operativo:** Incluiremos a los distintos profesionales encuadrados en los equipos de primera intervención operativos. Ofreceremos a estos profesionales una visión contextual, analítica y propositiva respecto a los modelos de gestión operativa incidental de la que formarían parte local e internacionalmente. También se les explicarían las motivaciones, objetivos, riesgos y oportunidades de la integración de una estrategia de información y comunicación eficaz, veraz y con un enfoque preventivo. Mediante la correspondiente sensibilización, este colectivo podrá favorecer y enriquecer la labor de la comunicación de emergencias, contribuyendo por tanto a la mejora de la resiliencia de la sociedad y a la prevención, gestión y mitigación de incidentes.
- **Político:** Creemos imprescindible la sensibilización y asunción de responsabilidades de la clase política respecto a los riesgos de no desarrollar una comunicación adecuada preventivo del riesgo o reactiva en situaciones de emergencia. Conseguir su implicación en este ámbito podría estimular su implicación para posibilitar la creación o el refuerzo de los SIAE, dotándolos de los recursos profesionales y estructurales, normativas y autoridad pertinentes en materia de comunicación pública preventiva y reactiva del riesgo y de la emergencia.

IV. 2. HIPÓTESIS

Hipótesis fundamental

H0. La gestión de la comunicación es fundamental para la prevención y atención de emergencias. Una buena gestión informativa ayuda a que la emergencia se resuelva con éxito, y a más información pública sobre riesgos y emergencias, mayor autoprotección y resiliencia social.

Hipótesis específicas

H1. Los actuales Sistemas de Prevención y Atención de Emergencias incorporan entre sus ámbitos de actuación la comunicación pública, definiendo con precisión los recursos, roles, responsabilidades y metodologías a implementar.

H2. La aparición y consolidación a nivel europeo de los Centros de Coordinación de Emergencias y del Número Único de Emergencias 1-1-2 supone una oportunidad para la gestión preventiva y reactiva de la información y para la comunicación pública del riesgo y emergencias.

H2.1 Existe una relación cualitativa entre los modelos implementados para la gestión del Número Único de Emergencias 1-1-2 y los modelos de comunicación pública desarrollados desde las instituciones para la prevención y gestión de emergencias.

H2.2 La implantación del 1-1-2 en la Unión Europea se está realizando de forma estandarizada, planificada y progresiva, pero existen diferencias y modelos diversos en la gestión organizativa y operativa del servicio del Número Único de Emergencias.

H2.3 Existe tendencia que busca una mayor integración y coordinación de los Centros de Coordinación de Emergencias y del Número Único de Emergencias 1-1-2.

H3. El mejor modelo organizativo y operativo de gestión del 1-1-2 es un centro integrado multiagencia con personalidad jurídica propia encargado de recibir y gestionar llamadas, además de desplegar y coordinar los recursos de intervención. Esto permite mejorar la prevención y atención de emergencias, evitar duplicidades y aumentar la eficiencia en el uso de recursos de intervención.

H3.1 Disponer de una Agencia de Atención de Emergencias 1-1-2 multiservicio e independiente que gestione y vele integral y coordinadamente con la totalidad de actores operativos actuantes en el territorio el ciclo de vida completo de riesgos e incidentes supone habilitar un nodo de concentración y gestión preventiva y reactiva de la información de interés público.

H4. Las Agencias de Atención de Emergencias 1-1-2 deben disponer de un departamento de comunicación propio, dotado de personal competente y especializado en la materia. Sin embargo, la gestión de la comunicación en las organizaciones de respuesta a emergencias es principalmente aficionada, voluntaria y/o no profesional y que deben formar parte de los organismos de planificación y de toma de decisiones para la gestión de emergencias.

H5. La adopción por parte de las instituciones de una estrategia de comunicación en emergencias unidireccional y autoritaria desde la institución hacia el ciudadano (top-down), es mucho más operativa y eficiente respecto a emplear una comunicación bidireccional y establecer un diálogo permanente entre la institución y el ciudadano (bottom-up), aprovechando la actual difusión del uso de redes sociales digitales.

H5.1 La difusión del uso de redes sociales digitales y el continuo aumento del desarrollo y empleo de múltiples aplicaciones digitales y canales de comunicación en emergencias por parte de los diferentes territorios de la Unión Europea supone una evidente mejoría en la interacción entre los ciudadanos y los servicios de emergencias.

H6. La actual oferta formativa reglada y oficial en materia de gestión de riesgos y emergencias es suficiente para dotar regularmente a los Sistemas de Prevención y Atención de Emergencias de profesionales cualificados. También garantiza que los profesionales titulados en comunicación dispongan de las competencias necesarias para desarrollar sus responsabilidades en materia de comunicación pública en situaciones de riesgo y emergencia.

IV. 3. OBJETIVOS

Objetivo general

Conocer el rol de la comunicación pública aplicada a la prevención de riesgos y gestión de emergencias, y definir las aplicaciones potenciales e integración con los distintos modelos de gestión del Número Único de Emergencias 1-1-2.

Objetivos específicos

1. Conocer la integración de la comunicación pública en los Sistemas de Prevención y Atención de Emergencias.
2. Analizar los diferentes modelos de implantación y gestión operativa del Número Único de Emergencias 1-1-2 y estudiar sus usos, ventajas y desventajas.
3. Discernir la interdependencia entre los modelos de gestión operativa del Número Único de Emergencias 1-1-2 y sus implicaciones comunicativas, modelizándolas.
4. Estudiar las funciones (preventivas y reactivas), categorías, aplicaciones y desafíos de los departamentos de comunicación en instituciones gestoras de emergencias.
5. Comprender los usos e influencias de las redes sociales digitales y de la comunicación bidireccional entre ciudadanos e instituciones ante riesgos y emergencias.
6. Entender la oferta formativa existente en materia de comunicación y de prevención de riesgos y atención de emergencias.
7. Desarrollar propuestas de mejora en materia de comunicación preventiva de riesgos y atención de emergencias.

Hitos

- Analizar estudios previos sobre el estado de la cuestión para conocer el contexto actual e identificar posibles espacios de contribución.
- Estudio del sistema, marco legislativo, operativa y organización pública para la gestión de emergencias de Italia en general y del centro coordinador 1-1-2 de la Región Lazio en particular, así como identificar sus prácticas de comunicación para cotejar el estado del arte con sujetos y casuísticas reales.
- Estudio del sistema, operativa y organización pública para la gestión de emergencias de España en general y del centro coordinador 1-1-2 de la Comunidad de Madrid y del País Vasco en particular, así como identificar sus prácticas de comunicación para cotejar el estado del arte con sujetos y casuísticas reales.
- Realizar entrevistas en profundidad a responsables nacionales y regionales de los distintos modelos analizados, para obtener su impresión y contribución cualitativa.

- Análisis cualitativo de los sistemas de gestión de emergencias de al menos los veintisiete (27) países miembros de la Unión Europea, para conocer sus características relevantes con nuestro objeto de estudio y detectar posibles interacciones y tendencias.
- Creación de una base de datos de contactos sobre instituciones públicas de gestión de emergencias de los países de la Unión Europea para poder distribuir cuestionarios.
- Creación de una base de datos de contactos sobre comunicadores públicos de municipios de más de un millón de habitantes de la Unión Europea para poder distribuir cuestionarios.
- Recopilación de información cuantitativa sobre la gestión y comunicación de emergencias en el ámbito municipal mediante el envío de cuestionario a los ayuntamientos de núcleos urbanos de la Unión Europea con más de un millón de habitantes (36 núcleos urbanos), para complementar cuantitativamente nuestra investigación.
- Recopilación de información cuantitativa sobre la gestión y comunicación de emergencias mediante el envío de cuestionario a organizaciones de gestión de emergencias de los países de la Unión Europea divididos por Policía, Emergencias Médicas, Bomberos, Centros 1-1-2, Protección Civil y ONG.
- Contrastar las hipótesis planteadas al inicio de la investigación con los resultados obtenidos, para su verificación o falsación.

Capítulo V. METODOLOGÍA

V. 1. INTRODUCCIÓN

Para poder establecer la metodología adecuada para desarrollar nuestra investigación sobre la gestión de la comunicación en emergencias y su potencial interacción con los Centros Coordinadores Integrales de Emergencias 1-1-2, hemos analizado en primer lugar los diferentes marcos metodológicos que podrían ser utilizados. Dada la naturaleza de nuestro estudio, lo enmarcamos en la investigación social puesto que nace de una pregunta, o de un conjunto de preguntas que tienen que ver con aspectos de la realidad social sobre los cuales estamos interesados. Aspectos tales como los procesos, legislaciones y recursos relevantes y disponibles actualmente para la gestión, mando y control de emergencias y la comunicación e interrelación con la población, así como propuestas tecnológicas, legislativas y organizativas que puedan encontrarse en otras zonas geográficas y mercados.

Pero igualmente importante a las preguntas que deseamos responder, es la intencionalidad o el propósito de la respuesta que deseamos conocer. La pretensión puede ser aumentar nuestro conocimiento sobre un fenómeno concreto, o bien disponer de un conocimiento con el que ofrecer determinadas pautas para intervenir sobre una realidad, con la intención de mejorarla. En nuestro caso particular, nos decantamos por la segunda, puesto que mediante esta investigación se pretende profundizar en el conocimiento de los diferentes modelos de gestión de emergencias a través de los Centros Coordinadores Integrales de Emergencias 1-1-2 y la integración de estrategias de comunicación pública. Más allá del sector privado, las administraciones públicas, desde el plano municipal al gubernamental, disponen de sistemas organizativos con los que afrontar emergencias de diverso origen, pronosticadas o imprevistas. Pero pese a existir un marco legislativo en materia de recepción de llamadas de emergencia en el número único 1-1-2, actualmente no disponemos de propuestas que impulsen una respuesta operativa y una gestión estandarizada e integral. Y menos en lo que respecta a la gestión informativa de los incidentes, a su organización y recursos. Esta situación es la que da origen a nuestra investigación.

Varias definiciones de “investigación social” insisten sobre el hecho de tratarse de un proceso que inicia con preguntas sobre fenómenos sociales, sin ambicionar llegar a conocer el objeto de la investigación de forma completa, siendo este último objetivo si acaso una reflexión de tipo filosófico (Boudon, et al., 1985). Ricolfi lo define así:

“El término investigación social define un tipo concreto de acción estratégica, con la cual el investigador se abre a una experiencia con la intención de elaborar una respuesta (o quizás más de una) a una pregunta relativa a un determinado fenómeno social” (Ricolfi, 1997, como se citó en Cardano, 2011).

En nuestro caso, coincidimos con la concepción de la investigación social de Cardano y Ricolfi, puesto que mediante esta investigación deseamos analizar el potencial valor estratégico de disponer de gestores de la información y comunicación integrados en los centros de coordinación de emergencias 1-1-2. Profesionales con funciones tales como la gestión in situ de la información de la emergencia, la gestión de las relaciones con los medios de comunicación, desplegar la comunicación preventiva, análisis de datos y su participación en el CUE1-1-2 en la gestión diaria de incidentes ordinarios, así como en el Puesto de Mando Avanzado en caso de catástrofes. Vamos a examinar su capacidad para brindar asesoramiento y coordinación de información con otros centros de mando y control, y buscaremos sugerir nuevos enfoques de gestión de la información que impliquen cambios profundos en la forma de concebir la información en emergencias.

Para lograr nuestros objetivos a continuación estableceremos desde el inicio una serie de reglas que establezcan las pautas de la investigación. Estas reglas metodológicas garantizarán el valor científico de la investigación realizada.

I. Particularidades metodológicas en las ciencias sociales

En nuestra investigación social, debemos documentar las pruebas en las que basaremos nuestra investigación, para lo que emplearemos las siguientes recomendaciones propuestas por la socióloga Enrica Amaturò:

“Se tratan de pruebas empíricas, es decir datos recogidos durante la investigación que sean capaces de sostener la argumentación concluyente de la investigación. Los datos de la investigación social [...] pueden en forma de cifras [...] o en forma de textos, mediante la recopilación de palabras recogidas durante el trabajo de investigación de campo por ejemplo a través de los testimonios de protagonistas” (Amaturò, 2012, p. 5).

Esta autora ya nos ha aportado tres ideas en las que nos basaremos en nuestra investigación social y que desarrollaremos más adelante: cifras, textos y testimonios de protagonistas.

A diferencia de cuanto sucede en las investigaciones científicas naturales o físicas, como investigadores sociales probablemente dispondremos de menos evidencias científicas y empíricas que se muestren de forma “natural” En este sentido Amaturò y Gambardella (1998, pp. 223-240) consideran que un investigador social debe por tanto “*planificar su experiencia de investigación yendo a buscar de forma activa los indicios que puedan conducirlos a las respuestas que ambiciona, sin otras ayudas más que su conocimiento y*

experiencia, las investigaciones precedentes y una buena dosis de instinto y pasión por la investigación”.

Siguiendo su metodología, en esta investigación hemos establecido los objetivos que ambicionamos y nuestras hipótesis, y posteriormente hemos establecido un plan y metodología para, gracias a un profundo análisis bibliográfico desarrollado en el precedente estado de la cuestión, experiencias personales propias y externas y pasión por la temática, poder alcanzar las metas propuestas.

En nuestra investigación también debemos tener en cuenta las bases de la sociología positivista, puesto que aceptamos que el método de las ciencias físicas pone en paréntesis dos elementos importantes: la peculiaridad del objeto de estudio, es decir, del individuo, y la circunstancias de que la realidad social que como investigadores nos proponemos analizar es la misma realidad de la que formamos parte. En cualquier caso, queremos que nuestra investigación sea consciente de la teoría tanto post-positivista como constructivista, que admite que el acto de conocer queda condicionado a las circunstancias sociales y del cuadro teórico en el que se encuadre la investigación. Tener presente esta posible limitación contribuye a planificar metodológicamente nuestra investigación de la manera menos condicionada y parcial posible. Enrica Amaturò (2012) ya alertaba sobre el hecho de que cada dato conseguido mediante la observación empírica de los fenómenos es siempre un resultado de la actividad interpretativa del observador, que no puede prescindir de los instrumentos conceptuales y de revelación con los que observa la realidad.

Los presupuestos de la ciencia clásica se basan sobre los pilares de la invariabilidad de los objetos estudiados, de la no reactividad de los objetos y de la intercambiabilidad. Estos presupuestos, sin embargo, no son aplicables a los seres humanos dotados de pensamiento y voluntad. Pretendemos estudiar individuos que atribuyen un sentido a sus actuaciones, extremadamente diferentes entre sí mismos, y que difícilmente reaccionan de forma constante, especialmente si son observados. Es por tanto difícil imaginar que los eventos humanos se repitan siempre de la misma forma, independientemente del contexto en el que se verifiquen.

“Sobre la base de estas consideraciones es posible reconstruir la historia del debate, sobre el método en las ciencias sociales, como la contraposición entre el paradigma aristotélico y el paradigma galileano porque se centra más en la finalidad del procedimiento del conocimiento: dicho de otra forma, a la pregunta sobre si los fenómenos sociales son explicados como términos causales o se incluye en sus intencionalidades y finalidades” (Amaturò, 2012, p. 41).

Para llevar a cabo nuestra investigación, dada la amplitud de la misma, el amplio número de actores participantes y los diferentes casos de estudios, emplearemos diversas herramientas cualitativas y cuantitativas, permitiéndonos un análisis multidimensional del objeto de la investigación. En líneas generales y dada la multiplicidad de actores implicados y la multidimensionalidad de la comunicación de crisis a través de los Centros

Coordinadores Integrales de Emergencias de emergencias objeto de esta investigación, hemos tenido que optar por una metodología etnográfica.

Según los autores Wimmer y Dominick (2001, p. 165), el método etnográfico es *“un método cualitativo que tradicionalmente se ha utilizado por los antropólogos, pero que se ha extendido su uso por diferentes disciplinas como la comunicación de masas y que se aplica también al estudio de unidades más pequeñas, conocido como microetnografía. Esta utiliza diferentes conjuntos de técnicas, como la observación, la entrevista de profundidad o el análisis de la documentación existente”*.

Dentro del ámbito de la comunicación, consideramos fundamental llevar a cabo un análisis profundo de la parte receptora. Es decir, de las audiencias y sus dinámicas de recepción y percepción de la información. Por ello llevaremos a cabo un análisis sobre las diferentes teorías e investigaciones desarrolladas en el ámbito de la sociología y de la comunicación relacionadas con la gestión social de la información y las diferentes teorías persuasivas.

Las entrevistas de profundidad las hemos dirigido hacia los responsables expertos y de reconocido prestigio de los centros de coordinación de emergencias analizados. Para ello hemos empleado cuestionarios con preguntas preestablecidas, además de establecer un diálogo para conseguir esclarecer las claves para la mejora de las relaciones entre los diferentes actores comunicativos durante la gestión de emergencias. Estas entrevistas nos permiten conocer con mayor exactitud la implementación real de las normativas existentes sobre la materia, sus opiniones acerca de carencias o propuestas de mejora basadas en la experiencia personal y profesional, además de conocer experiencias, métodos, herramientas y sistemas de organización utilizados frente a situaciones de crisis reales.

II. Un investigación inductiva y cualitativa

Antes de iniciar nuestra investigación, debemos decidir cuál sería la metodología más adecuada para responder a las hipótesis y alcanzar los objetivos planteados. En lo que se refiere a nuestra materia de estudio, profundizando en los elementos diferenciadores entre la investigación social, y las ciencias físicas y naturales, se encuentran los hechos sociales que pretendemos analizar. En nuestro caso deseamos conocer los procesos comunicativos que se desarrollan antes, durante y después de una emergencia en la sociedad, así como los posibles mecanismos de gestión que despliegan las entidades públicas y privadas involucradas en estos procesos. Por ello vemos reflejado nuestro objeto de estudio en la obra de Durkheim (2003) y en su reflexión sobre los “hechos sociales”, como aparece en su libro *El Suicidio*. Para Durkheim no se tratan de hechos materiales, pero tienen la misma propiedad de las “cosas” del mundo natural, no son objetos de la voluntad humana, funcionan según leyes propias y poseen una entidad determinista. Estos hechos sociales están regulados por leyes naturales fundadas sobre categorías causa-efecto que existen en la realidad externa independientemente de los observadores e investigadores. También

algunos autores afirman que las ciencias sociales no pueden prescindir de los conocimientos personalizados y de las opiniones de los sujetos estudiados (Marradi et al., 2007). Por ello, para cumplir con nuestros objetivos declarados, como científicos sociales debemos descubrir estas leyes y poder explicarlas. Y para hacerlo debemos necesariamente aplicar el método inductivo. Desde la identificación de regularidades y recurrencias, pretendemos llegar a la generalización.

V. 2. MÉTODO CUANTITATIVO

El método cuantitativo se caracteriza por la aplicación del método hipotético-deductivo, la utilización de muestras representativas, la medición objetiva de variables y el uso de técnicas de recopilación de datos cuantitativos, como encuestas y pruebas. Este tipo de investigación se basa en estudios extensivos y utiliza la estadística para analizar los datos. La investigación cuantitativa se enfoca en muestras grandes y representativas de sujetos y busca generalizar los resultados. Es una investigación nomotética, según Bisquerra (1996, como se citó en Pérez, 2008, p.34).

En base a lo anterior, hemos descartado el empleo en nuestra investigación del método cuantitativo, puesto que supondría la aceptación de una serie de presupuestos sobre la naturaleza del objeto de estudio y sobre los procedimientos correctos de investigación, en ocasiones no fácilmente adaptables a los problemas que afrontaremos en nuestro caso, centrado en las ciencias humanas y sociales. En particular, aceptar como instrumento principal de estudio la verificación empírica de relación entre conceptos traducidos en variables, sobre el modelo de Durkheim (2003), hubiese implicado la renuncia al concepto de individuo, poniendo en un segundo plano todo aquello relacionado con la intencionalidad y el significado que un actor social atribuye a sus propios actos.

Sin embargo, también somos conscientes de la necesidad de utilizar en nuestra investigación un lenguaje estadístico-matemático para identificar patrones y regularidades, lo que nos supone como científicos sociales un notable reto. Especialmente respecto a la cuantificación y medición de características que por su propia naturaleza social y cualitativa (como comportamientos, decisiones, opiniones, etc.) conlleva resultados condicionados por una cierta sumisión psicológica respecto a los métodos de las ciencias físicas. Pero más allá de haber seleccionado como método primario el cualitativo, no descartamos emplearlo desde un cierto enfoque cuantitativo con el que contribuir a la investigación social produciendo datos y resultados cuantificables como base de algunas de nuestras potenciales afirmaciones sociológicas.

Sin embargo, seguimos optando primordialmente por el método cualitativo debido a nuestro limitado pero seleccionado número de casos de estudio, lo que contradice una característica del método cuantitativo, como es la recogida de datos sobre un número elevado de casos. Igualmente hemos desechado este método cuantitativo por sus

consecuencias en lo que respecta a tiempos y recursos para la investigación de campo. Aunque se ve compensado con el nivel de datos recogidos, no debe ser necesaria ni excesivamente profundo. Además, el método cuantitativo requiere que las pruebas empíricas recogidas sean iguales para todos los casos, con el objetivo de poder ser comparados y generalizados, siendo extensibles las conclusiones a casos no involucrados directamente en la investigación. Este requerimiento probablemente no pueda garantizarse en nuestro estudio, donde desde una investigación cualitativa, limitada y de profundidad pretendemos establecer tendencias y patrones sociales respecto a dinámicas organizativas, de comunicación y comportamientos ante emergencias, no siempre extensibles ni reproducibles en cualquier escenario.

Cook y Reichardt (1986, p. 29, como se citó en Pérez, 2008, p. 56) presentan una tabla donde se comparan los atributos más representativos de ambos paradigmas, que exponemos a continuación:

Tabla 6
Características de los paradigmas cualitativo y cuantitativo

Paradigma cualitativo	Paradigma cuantitativo
<ul style="list-style-type: none"> Aboga por el empleo de los métodos cualitativos. 	<ul style="list-style-type: none"> Aboga por el empleo de los métodos cuantitativos.
<ul style="list-style-type: none"> Fenomenologismo y <i>verstehen</i> (comprensión) "interesado en <i>comprender</i> la conducta humana desde el propio marco de referencia de quien actúa." 	<ul style="list-style-type: none"> Positivismo lógico; «busca los <i>hechos o causas</i> de los fenómenos sociales, prestando escasa atención a los estados subjetivos de los individuos».
<ul style="list-style-type: none"> Observación naturalista y sin control. 	<ul style="list-style-type: none"> Medición penetrante y controlada.
<ul style="list-style-type: none"> Subjetivo 	<ul style="list-style-type: none"> Objetivo
<ul style="list-style-type: none"> Próximo a los datos; perspectiva "desde dentro." 	<ul style="list-style-type: none"> Al margen de los datos; perspectiva «desde fuera».
<ul style="list-style-type: none"> Fundamentado en la realidad, orientado a los descubrimientos, explorativo, expansionista, descriptivo e inductivo. 	<ul style="list-style-type: none"> No fundamentado en la realidad, orientado a la comprobación, confirmatorio, reduccionista, inferencial e hipotético deductivo.
<ul style="list-style-type: none"> Orientado al proceso. 	<ul style="list-style-type: none"> Orientado al resultado.
<ul style="list-style-type: none"> Válido: datos "reales", "ricos" y "profundos." 	<ul style="list-style-type: none"> Fiable: datos «sólidos» y repetibles.
<ul style="list-style-type: none"> No generalizable: estudios de casos aislados. 	<ul style="list-style-type: none"> Generalizable: estudios de casos múltiples.
<ul style="list-style-type: none"> Holista 	<ul style="list-style-type: none"> Particularista.
<ul style="list-style-type: none"> Asume una realidad dinámica. 	<ul style="list-style-type: none"> Asume una realidad estable

V. 3. MÉTODO CUALITATIVO O INTERPRETATIVO

Para establecer la metodología de nuestra investigación hemos profundizado en las diferencias entre el ya explicado método cuantitativo y el presente método cualitativo. A modo introductorio podemos plantear que la investigación cualitativa prevé que investigadores competencia y cualificación puedan dar cuenta de manera directa y de forma objetiva y precisa acerca de la realidad social y de las experiencias de los demás. Por otra parte, los investigadores buscan acercarse a sujetos reales, individuos que existen en el mundo y que pueden proporcionar información sobre sus experiencias, opiniones y/o valores. Utilizando una variedad de técnicas o métodos, como entrevistas, historias de vida, estudios de casos y análisis documental, el investigador puede combinar sus observaciones con las observaciones brindadas por los sujetos estudiados (Rodríguez, et al., 1999, pp. 61-77, como se citó en Pérez, 2008, p. 60).

La metodología cualitativa no basa su validez exclusivamente en un criterio de representatividad estadística, sino en un criterio intensivo que no persigue la extrapolación de un único objeto de estudio a un universo más extenso o incluso total. Por lo tanto, la validez del método cualitativo está basada en el progresivo conocimiento y profundización en la materia de estudio a través de la investigación sobre la realidad social y su marco contextual y representativo: *“a mayor proximidad con el mundo subjetivo e intersubjetivo del sujeto investigado mayor validez del conocimiento”* (Taylor y Bogdan, 1986, pp. 21-22).

Dada la naturaleza social de nuestro objeto de estudio y las particularidades del mismo, hemos considerado adecuado emplear el método cualitativo. Compartimos parcialmente la visión de la corriente *interpretativista*, que define el método cualitativo como contraposición y rechazo al uso de herramientas y técnicas estadísticas y modelos matemáticos. En nuestro caso no rechazamos completamente su uso, pero consideramos que tendrá un peso parcial y menor en nuestros análisis. Somos conscientes de la discusión que existe en torno a la dicotomía entre lo cualitativo y lo cuantitativo, aunque consideramos que para nuestra investigación deberemos incorporar ambas en cierta medida: una perspectiva distributiva, aunque de menor relevancia; y una predominante perspectiva estructural, comprensivista e interpretativa de la realidad social (García, et al., 1998, pp. 190-191).

Además, la complejidad de nuestro ámbito de estudio implica el uso de un amplio abanico de técnicas para la obtención de datos que habitualmente son difíciles de reproducir. *“En estos contextos todas las técnicas presentes en la caja de herramientas del investigador pueden resultar de utilidad, desde la entrevista en profundidad al cuestionario estructurado, desde el análisis de contenido a los estudios en red”* (Cutler, 2004, pp. 365-375).

También nos gustaría introducir en este punto el debate terminológico que existe respecto a los diferentes enfoques en la investigación observacional participativa. Frederick Erickson, por ejemplo, evita emplear términos como investigación cualitativa o etnográfica,

prefiriendo denominarla *investigación interpretativa* y a cuyas características responde nuestro estudio:

“Utilizaré el término interpretativo para referirme a todo el conjunto de enfoques de la investigación observacional participativa. Adopto este término por tres razones: a) es más inclusivo que muchos de los otros (por ejemplo, etnografía o estudio de casos); b) evita la connotación de definir a estos enfoques como esencialmente no cuantitativos (connotación que sí lleva el término cualitativo), dado que cierto tipo de cuantificación suele emplearse en el trabajo; y c) apunta al aspecto clave de la semejanza familiar entre los distintos enfoques: el interés de la investigación se centra en el significado humano en la vida social y en su dilucidación y exposición por parte del investigador” (Pérez, 2008, p. 27).

También rechazamos metodológicamente tendencias basadas en el *sujetivismo*, puesto que éstas llegan a rechazar cualquier opción de estudio que conlleve una generalización más allá del solo individuo, mientras que nosotros pretendemos conducir nuestra investigación desde una aproximación colectiva:

“Los significados y mentaciones de los sujetos tienen consecuencias prácticas al incidir directamente en la orientación de sus acciones individuales y colectivas: la definición de la situación (y de la realidad) posee consecuencias prácticas para los actores. Si los hombres definen las situaciones como reales, ellas son reales en sus consecuencias” (William I. Thomas, como se citó en Cambiasso y Griego-y-Bavio, 2000, p. 32).

En cualquier caso, somos conscientes de que desarrollar investigaciones de tipo cualitativo no es sencillo, puesto que se carece de reglas formales que seguir y cuenta especialmente la capacidad del investigador y su conocimiento de fondo.

Sin embargo, se puede correr el riesgo de llegar a conclusiones demasiado banales, escorarse en las conclusiones por el contexto o centrarse demasiado en la imagen que los actores y sujetos de la investigación pretendan proyectar. Para conseguir mediante técnicas cualitativas el acceso a estos conocimientos, seguiremos los pasos descritos por Ruiz e Ispizúa (1989, p. 30, como se citó en Cerón, 2006, p. 240):

1. Entrar dentro del proceso de construcción social, reconstruyendo los conceptos y acciones de la situación estudiada, para
2. Describir y comprender los medios detallados a través de los cuales los sujetos se embarcan en acciones significativas y crean un mundo propio suyo y de los demás.
3. Conocer cómo se crea la estructura básica de la experiencia, su significado, su mantenimiento y participación a través del lenguaje y de otras construcciones simbólicas.

4. Recurriendo por ello a descripciones en profundidad, reduciendo el análisis a ámbitos limitados a la experiencia, a través de la inmersión en los contextos en que ocurre.
5. [...] la necesidad que siente el investigador de hacerse sensible al hecho de que el sentido *nunca puede darse por supuesto* y de que *está ligado esencialmente a un contexto*.

El empleo de esta metodología cualitativa nos permitirá profundizar en aquellos contextos en los cuales nuestro objeto de estudio sea la acción y actividad social, sin pretender la *naturalización* de ésta. No obstante, pretendemos conocer los detalles de los métodos de construcción social que explican las interacciones humanas y las realidades sociales objeto de esta investigación.

Habiendo por lo tanto seleccionado el método cualitativo, basaremos nuestra investigación en la búsqueda del equilibrio entre el número y tipología de modelos y actores analizados y la profundidad de los datos obtenidos. Priorizaremos el estudio de un número menor de casos y protagonistas de referencia, pero con el objetivo de poder alcanzar un análisis individualizado y profundo, renunciando en cierto modo a poder ampliar la investigación mediante extrapolaciones, generalizaciones y comparaciones completas.

Por último, también tenemos que considerar la fase de cierre de la investigación cualitativa y la exposición de los resultados. Según Rafael Bisquerra, la redacción del informe puede ser problemática para el investigador cualitativo:

“Puede resultar que tenga muchos datos recogidos, que tenga muchas ideas, pero no está seguro de que al expresarlas por escrito conserven su frescura originaria. Por eso, a veces, se ve obligado a redactar varias veces el informe hasta dar con una versión satisfactoria; si bien, muy pocas veces llega a una exposición totalmente conseguida” (Pérez, 2008, p. 53).

Woods (1987, pp. 200-201, como se citó en Bisquerra, 1996) también comparte esta idea y afirma que la combinación de una gran cantidad de datos, un riguroso análisis y la presentación de ideas claras en el informe es uno de los aspectos más desafiantes de la investigación cualitativa. Destaca que esta dificultad es mayor en este enfoque debido a:

1. El énfasis que se pone en el investigador como instrumento fundamental de la investigación;
2. La naturaleza de la investigación como proceso: diálogo abierto y continuado entre recogida de datos y teoría;
3. La necesidad de considerar el proceso de escritura como un instrumento importante en la producción de ideas, y no sólo de su comunicación.

V. 4. ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD

Con el objetivo de aplicar a nuestra investigación un enfoque equilibrado entre abstracción y concreción, se decidió el uso de entrevistas en profundidad como parte de nuestra metodología cualitativa. El uso de esta técnica aportará a nuestro estudio una relativa abstracción frente a aquellos que emplean una metodología puramente cuantitativa, puesto que integraremos la dimensión subjetiva de las personas participantes en la investigación, en concreto la de los sujetos entrevistados. Mediante el empleo de las entrevistas en profundidad podremos abordar el nivel simbólico de la realidad social objeto de nuestro estudio, enriqueciéndolo con el análisis en profundidad de las personalidades y experiencias personales y profesionales de los individuos entrevistados. Elemento que cobra especialmente relevancia al tratarse de sujetos seleccionados por su reconocida experiencia y experticia en el objeto de estudio. Esta característica compartida por todos los entrevistados permite afrontar con solvencia la problemática de la validez de la información cualitativa alcanzada mediante las entrevistas en profundidad, al poderlos considerar en buena medida *informantes clave*, que Cerón (2006, p. 249) los define de la siguiente forma:

“Un tipo de sujeto a investigar que posee como rasgos fundamentales el ser una persona que conoce la realidad sobre la que se investiga, es respetado por los demás sujetos pertenecientes al escenario o realidad local investigada y es el sujeto con el cual el investigador adquiere una relación de confianza creciente que incluye cierto conocimiento de parte del sujeto investigado de lo que al investigador le interesa investigar, a fin de que aquél le oriente, anticipe y mantenga contextualizado respecto a la realidad bajo estudio”.

Por este motivo y mediante esta técnica, pretendemos de nuestros entrevistados no solo acceder a informaciones de carácter técnico o científico, sino además conocer sus perspectivas y definiciones personales, su forma de ver la realidad social en discusión, sus valoraciones y clasificaciones y su empatía hacia el objeto de estudio (Taylor y Bogdan, 1986, como se citó en Cerón, 2006, p. 241).

Comencemos por conocer cuatro definiciones de *entrevista en profundidad*:

“Una entrevista es una comunicación personal suscitada con una finalidad de información [...] Pero la diferencia estriba en la naturaleza de la información” (Morin, 1995, p. 207).

“La entrevista es, por definición, un acto de interacción personal, espontáneo o inducido, libre o forzado, entre dos personas, entrevistador y entrevistado, en el cual se efectúa un intercambio de comunicación cruzada, a través de la cual, el entrevistador transmite interés, motivación confianza, garantía y el entrevistado

devuelve, a cambio, información personal en forma de descripción, interpretación y evaluación” (Ruiz, 1989, como se citó en Cerón, 2006, p. 223).

“[...] la entrevista es un proceso comunicativo por el cual un investigador extrae una información de una persona [...] que se halla contenida en la biografía de ese interlocutor. Entendemos aquí biografía como el conjunto de las representaciones asociadas a los acontecimientos vividos por el entrevistado. Esto implica que la información [...] será proporcionada con una orientación e interpretación significativa de la experiencia del entrevistado” (Alonso, 1994, pp. 225-226).

“Técnica social que pone en relación de comunicación directa cara a cara a un investigador y a un individuo entrevistado con el cual se establece una relación peculiar de conocimiento que es dialógica, espontánea, concentrada y de intensidad variable. El investigador establece una interacción peculiar que se anima por un juego de lenguaje de preguntas abiertas y relativamente libres por medio de las cuales se orienta el proceso de obtención de la información expresada en las respuestas verbales y no verbales del individuo entrevistado. La entrevista en profundidad opera como una técnica de producción de información de doble tipo: información verbal oral (las palabras, significados y sentidos de los sujetos implicados en la entrevista) e información de tipo gestual y corporal (las expresiones de los ojos, el rostro, la postura corporal, etc.), que son leídas o interpretadas durante la interacción cara a cara y que, por lo general, resultan claves para el logro de un mayor o menor acceso a la información y “riqueza” del sujeto investigado, ya que condicionan la interacción y el grado de profundidad durante la situación de la entrevista” (Cerón, 2006, pp. 219-220).

El objetivo de desarrollar estas entrevistas en profundidad es generar conocimientos e informaciones de tipo cualitativo que condensen el pensamiento y sentimiento de las personas entrevistadas. Como ya adelantaba la definición anterior, estas informaciones se ven enriquecidas también por elementos de mayor complejidad humana como la información no verbal. Además, podremos incorporar a sus respuestas sus consideraciones, juicios de valor, añoranzas y experiencias que establecerán los *marcos de referencia* del actor (Taylor y Bogdan, 1987, como se citó en Cerón, 2006) y su contexto psicosocial y cultural que nos permita enriquecer las informaciones obtenidas con esta técnica (García, et al., 1998, p. 214).

Mediante esta técnica pretendemos aprovechar su característica flexibilidad y apertura que nos posibilite alcanzar informaciones que cuantitativamente serían inaccesibles. Además, la flexibilidad de las entrevistas fundidas mite amistad o expresarse con la requerida fluidez y libertad, dedicando el tiempo que considere a cada una de las respuestas hasta considere que al respeto de forma adecuada. Esto permite dotar a las potenciales respuestas cuantitativas de una riqueza de detalles, consideraciones y contexto (lo que previamente llamábamos Marcos de referencia) que les otorga un indudable valor añadido a las informaciones obtenidas.

Una vez explicado la utilidad y adecuación de las entrevistas en profundidad para nuestra investigación, cabe decidir el grado de apertura y de estructuración de tales entrevistas:

1. Si decidiésemos optar por un grado de apertura y de desestructuración amplios, estaríamos poniendo el foco de las informaciones obtenidas en la riqueza simbólica, verbal y en el marco contextual del entrevistado. Además, la carencia de una estructura predefinida en la entrevista permite una interrelación entre el entrevistador y el entrevistado, generándose una especie de diálogo participativo, en parte basado en los contenidos de las respuestas que se van produciendo. Puede ser útil en estudios de carácter exploratorio que abarquen realidades sociales novedosas o escasamente investigadas. Por este motivo, tanto las preguntas como incluso las temáticas no tiene por qué estar predefinidas y planificadas, sino que pueden ir surgiendo a lo largo de la entrevista en profundidad abierta y desestructurada.
2. En nuestro caso, aun dándole un importante valor a los componentes simbólicos y contextuales del entrevistado, hemos optado por un enfoque menos abierto y más estructurado de entrevista en profundidad, teniendo en cuenta la triangulación y complementación que emplearemos entre esta técnica y otras, como los cuestionarios y análisis de modelos (Valles, 1997, pp. 196-202).

Ello nos permitirá profundizar y contrastar los resultados obtenidos mediante las otras técnicas. Para la selección de los temas y la estructuración de las preguntas de entrevista en profundidad se aplicará una fase previa de investigación de la temática ante la elaboración del Estado del Arte y la revisión bibliográfica. Además, se incorporarán las reflexiones y las experiencias profesionales del equipo de investigación. El resultado de este proceso será la guionización de los ámbitos a discutir con los entrevistados, de la definición de las preguntas a ser formuladas y del grado de apertura de estas. Estos elementos serán ordenados de tal manera que permitan una obtención de respuestas coherente y comprensible (permitiendo una cierta flexibilidad en base al desarrollo de la conversación con el entrevistado). De esta forma pretendemos que durante la evolución de la entrevista se cree un diálogo en el que de manera progresiva se pueda profundizar en el objeto de estudio de la investigación. No obstante, partiendo de una estandarización de las temáticas y preguntas, se adaptarán ligeramente a los contextos de cada entrevistado.

Como resultado de lo explicado, pretendemos que, mediante la formulación de preguntas preestablecidas, estructuradas y agrupadas por temáticas previamente definidas, reduzcamos en lo posible la participación subjetiva del entrevistador. El objetivo no es eliminar completamente el diálogo con el entrevistado, sí no reducir en la medida de lo posible nuestra hipotética influencia subjetiva en sus respuestas. Además, el uso del mismo enfoque de entrevista en profundidad cerrado y estructurado con todos los entrevistados, facilita la posterior puesta en discusión entre ellos en torno a temáticas y preguntas compartidas. Esta estructuración en las entrevistas en profundidad facilitará la comparación entre los entrevistados frente a temáticas y preguntas análogas, así como la detección de perfiles y tendencias y la obtención de conclusiones.

V. 5. CUESTIONARIOS

A la hora de definir la metodología de nuestra investigación, que, como ya hemos explicado será primordialmente cualitativa, comentamos que en cualquier caso deseábamos incorporar una parte cuantitativa, dado que deseábamos disponer de una parte de la información en formato numérico con el que poder teorizar y extrapolar, si es posible. Por ello, uno de los retos de esta investigación es discernir una técnica que nos permita analizar los fenómenos sociales de nuestro estudio elaborando registros cuantitativos. Esto conlleva además un doble reto, puesto que la parte de investigación cuantitativa dependerá sustancialmente de la calidad de datos que seamos capaz de analizar y de los registros numéricos que podamos desarrollar.

La primera tarea, por lo tanto, es discernir, interpretar, valorar o cuantificar características y aspectos de la realidad social que pretendemos investigar. Por ello deberemos en primer lugar desarrollar este método de traducción de aspectos sociales a resultados cuantitativos:

1. Una forma de obtener estos resultados cuantitativos emplear la estrategia de investigaciones con datos secundarios. Se basa en asignar a bases de datos ya existentes puntuaciones o categorizaciones numéricas que nos permitan construir una base de datos que consienta un posterior análisis cuantitativo.

Esta estrategia la utilizaremos, por ejemplo, para el análisis cuantitativo de los modelos de gestión de los Números Únicos de Emergencia 1-1-2. Existe al respecto una base de datos que, pese a no haber sido elaborada para un estudio similar al nuestro, podría ser susceptible de análisis empleando esta técnica.

2. La otra forma, es la estrategia de investigación con datos primarios. Aquí seremos nosotros como investigadores quienes generaremos directamente la información cuantitativa que posteriormente analizaremos.

En nuestro caso, donde también optaremos por la estrategia de investigación con datos primarios, elaboraremos una base de datos dónde, a diferencia aquellas basadas en observaciones directas por nosotros, registraremos las respuestas y valoraciones que terceros sujetos, seleccionados en base a criterios predeterminados, harán sobre nuestro objeto de estudio mediante conversaciones indirectas (cuestionarios). Para poder posteriormente analizar los resultados de forma cuantitativa, desarrollaremos un cuestionario que permita la traducción numérica de las respuestas. A continuación, vemos la definición de *cuestionario*:

“Dispositivo de investigación cuantitativo consistente en un conjunto de preguntas que deben ser aplicadas a un sujeto en un orden determinado y frente a las cuales este sujeto puede responder adecuando sus respuestas a un espacio restringido o a una serie de respuestas que el mismo cuestionario ofrece. El cuestionario también

incluye, en sí mismo o en una hoja de respuestas especial, espacios en donde es posible registrar las opciones de respuesta del sujeto. El objetivo general de un cuestionario es medir el grado o la forma en que los sujetos encuestados poseen determinadas variables o conceptos de interés (sus opiniones, creencias, conductas que recuerdan haber realizado, características demográficas, capacidades matemáticas, etc.)” (Cerón, 2006, p. 67).

Una vez comprendida la definición de la técnica del cuestionario, veremos algunas de sus principales particularidades concretamente aplicadas a nuestros cuestionarios que nos ayudarán a medir la existencia de variables en los participantes en el estudio mediante una conversación vertical hacia preguntas y temas preestablecidos:

- Es una herramienta de dirección de la conversación donde se formulan preguntas cerradas y se ofrecen opciones de respuesta, que deberán ser elegidas por el participante.
- Estas respuestas preestablecidas pueden ser totalmente cerradas o dejarse algunas abiertas al desarrollo del participante. En nuestro caso la totalidad de las respuestas serán cerradas para permitir y facilitar la cuantificación numérica y el posterior análisis cuantitativo.
- Al tratarse de un cuestionario cerrado y estructurado, eliminaremos el papel del entrevistador, siendo sustituido por una carta de presentación con instrucciones para responder correctamente al mismo. Igualmente, El cuestionario dispondrá de automatismos cerrados que *obliguen* al participante a seguir el orden preestablecido y seleccionar exclusivamente las respuestas habilitadas.
- La posibilidad de enviar el cuestionario a participantes distribuidos por toda la Unión Europea mediante correo electrónico y sin exigir la participación del encuestador, reduce significativamente los costes de la investigación, así como permite su difusión selectiva, internacional e inmediata.
- La digitalización del envío gestión y recepción de los cuestionarios facilita el estudio de las respuestas en tiempo real, así como la operacionalización de los resultados, permitiendo de forma automática asignar puntuaciones numéricas a las respuestas ofrecidas por los participantes.

“El proceso de operacionalización consiste en: a) definir un concepto que se pretende medir y que no es observable directamente, b) derivar supuestos que relacionen el concepto a medir con otra serie de fenómenos, usualmente más simples, que serían consecuencias observables de la existencia en determinado grado del concepto latente (estas consecuencias se denominan “indicadores”), c) medir el nivel de presencia de estos indicadores, d) deducir de dicho número el grado en que el objeto estudiado posee la variable latente” (Cerón, 2006, p. 69).

Como ya hemos mencionado previamente, el éxito de nuestro análisis cuantitativo dependerá en gran medida de la calidad en la elaboración e interpretación de nuestro cuestionario. De hecho, algunos autores consideran crítico que para la elaboración de un cuestionario que pretenda estudiar cuantitativamente una realidad social es necesario que el equipo investigador, además de contar con expertos investigadores cuantitativos con experiencia en análisis de datos, también dispongan de expertos en la propia materia objeto de la investigación:

“Evidentemente, un investigador cuantitativo con experiencia en análisis de datos podrá ayudar, ya que más o menos sabe qué tipo de preguntas resultan fáciles o difíciles de interpretar una vez obtenidas las respuestas de las personas o tiende a tener una idea del tipo de preguntas que generan que los respondientes se abstengan de responder, se molesten o no las comprendan. No obstante, ese tipo de conocimientos no bastan. Si el investigador no tiene idea sobre el tema tratado no sabrá que es importante preguntar. Por ello, el constructor del cuestionario no sólo debe saber de metodología cuantitativa, sino también ser un experto teórico sobre el tema que trabajará. Más aún, la construcción del cuestionario supone el tratar de traducir los conceptos teóricos del investigador en preguntas y respuestas comprensibles por las personas a las cuales se estudiará, por lo que conocer el lenguaje, cultura y formas de expresión de los sujetos investigados también es muy relevante” (Cerón, 2006, pp. 65-66).

En nuestro caso concreto, podemos humildemente considerar satisfecho este requisito, al ser precisamente la experiencia profesional en el ámbito y la experticia en la materia los elementos que han generado la presente investigación. Además, es importante subrayar el hecho de que la formulación de los cuestionarios y su diseño se producirá después de haber llevado a cabo el análisis teórico de los modelos y las entrevistas en profundidad a expertos reconocidos en el objeto de estudio. Precisamente las claves extraídas de ambas fases previas sustanciarán en buena medida el contenido y diseño de los cuestionarios, al incorporar temáticas, lenguaje y expresiones relevantes y adecuados a los receptores de los cuestionarios.

V. 6. LAS FASES DE LA INVESTIGACIÓN

Hemos configurado nuestra investigación en comunicación y emergencias como un itinerario que parte desde el proyecto inicial ideado y que se concluye con la restitución de los resultados de la investigación a los destinatarios y a la comunidad científica. Entre la redacción del proyecto de nuestra investigación y la comunicación de los resultados está el trabajo de investigación de campo, fase en la cual entraremos necesariamente en contacto con la mencionada realidad objeto del estudio. Hemos establecido las siguientes fases en la investigación:

1. Diseño de la investigación.
2. Documentación y bibliografía.
3. Investigación y obtención de datos.
4. La presentación de los resultados.

Fase de diseño de la investigación

En la fase de diseño de la investigación, hemos tomado aquellas decisiones que nos llevarán a encontrar las respuestas a las preguntas establecidas. En esta fase hemos planteado las siguientes cuestiones:

1. Las preguntas y las hipótesis de la investigación (ver apartado correspondiente).
2. El contexto geográfico y temporal en el que se realizará el estudio (Unión Europea, 2015-2020).
3. Los conceptos clave sobre los que investigaremos, el modo de resolverlos de forma empírica y el tipo de comprobaciones o comparaciones que se pretende realizar entre ellos (comunicación, derecho a la información, gestión de emergencias, método inductivo y cualitativo).
4. La selección de las unidades a analizar, como sujetos, áreas e instituciones (agencias de intervención en emergencias, Centros Coordinadores Integrales de Emergencias 1-1-2, gestores públicos de emergencias y medios de comunicación).
5. La estructuración de las situaciones en las que recogeremos las informaciones necesarias y previstas (bibliografía, entrevistas en profundidad, cuestionarios, y observaciones).

De esta forma hemos pretendido prever aquello que sucederá cuando se dé comienzo con la investigación de campo. Sin embargo, se debe tener en cuenta que este diseño está sujeto a variaciones y ajustes que podrían presentarse a medida que la investigación se vaya confrontando con el objeto de estudio. En cualquier caso, disponer de esta fase de planificación nos permite imaginar un itinerario lineal y coherente, en el cual algunas de las decisiones iniciales, a partir de las preguntas e hipótesis de la investigación que las han inspirado, pueden producir una especie de efecto dominó que puede determinar posteriores decisiones.

El plan inicial de la investigación lo hemos diseñado sin contemplar obstáculos para su realización, pero siendo conscientes de que nuestro estudio será actualizado y reajustado en cada ocasión que la investigación así lo requiera.

Las decisiones por tomar en esta fase varían en función de la metodología investigativa seleccionada. En el caso de haber aplicado exclusivamente el método cuantitativo, se debería haber establecido la cantidad de las muestras a estudiar, construir los instrumentos de medición y preconfigurar el análisis de datos. Sin embargo, en una lógica cualitativa identificaremos los casos de estudio, estableceremos el método de acceso a los mismos, definiremos los temas de discusión e interés más relevantes y prefiguraremos el análisis del material recogido.

Fase de documentación y bibliografía

En esta fase ya comenzamos con la parte de investigación bibliográfica, iniciando los procedimientos de adquisición de datos y elaborando nuestro Estado del Arte. La información recabada en esta fase constituirá la base probatoria empírica y el marco teórico contextual sobre el cual se apoyarán y triangularán los resultados de las entrevistas en profundidad y los cuestionarios y se basarán las conclusiones de la investigación.

Al planificar la estrategia de la investigación incluiremos las bases teóricas existentes sobre la gestión de la comunicación y la atención de emergencias. Para ello utilizaremos conceptos de la disciplina entre los cuales se identifican relaciones causales, expresadas en afirmaciones de carácter general. Para construir la base de nuestra investigación, revisaremos la literatura existente sobre nuestro ámbito de estudio para:

1. Conocer aquello que haya sido publicado previamente relacionado total o parcialmente con nuestra investigación, evitando duplicidades y adquiriendo información relevante.
2. Identificar aquellas áreas de nuestro objeto de estudio que aún no hayan sido investigadas, para concentrar nuestro esfuerzo investigador y aportar valor añadido.

Dada la naturaleza inductiva y cualitativa de nuestra investigación, el producto de esta fase será una recogida de textos bibliográficos e información en soporte digital y/o documental, ordenados por capítulos en coherencia con una narrativa lineal que exponga el conocimiento existente relacionado con nuestro objeto de estudio.

“Los datos empíricos no se auto manifiestan ante el investigador. Son más bien el resultado de la particular combinación que se realiza en cada investigación entre el objeto de estudio y la mirada del investigador, es decir, su perspectiva teórica, sus experiencias y sus convicciones, que a su vez han influido en la construcción de los instrumentos de investigación de campo” (Gasperoni y Marrandi, 1996, pp. 624-643).

Fase de Entrevistas en Profundidad

Una vez finalizada la fase de documentación y análisis bibliográfico, dispondremos de un adecuado marco teórico acerca del conocimiento existente sobre nuestro objeto de estudio. Además de disponer de la información relacionada escrita hasta el momento, también sabremos cuáles son aquellas áreas que han sido menos estudiadas y donde nuestra investigación supondría mayor valor añadido. Este marco teórico nos permitirá definir y diseñar las temáticas sobre las que deseamos profundizar a través de las entrevistas en profundidad, así como elaborar las preguntas adecuadas.

Mediante el uso de las entrevistas en profundidad añadiremos a este marco teórico bibliográfico el nivel simbólico de la realidad social, así como la dimensión subjetiva de las personas entrevistadas, enriqueciéndolo con sus valoraciones y empatía hacia el objeto de nuestro estudio. Con el objetivo de profundizar en las interrelaciones existentes entre la gestión de emergencias desde los Centros Coordinadores Integrales de Emergencias 1-1-2 y la comunicación pública institucional, seleccionaremos profesionales de reconocido prestigio de ambos sectores: la comunicación de riesgos y emergencias y la gestión operativa. Dado que nuestra intención inicial es analizar comparativamente dos realidades hipotéticamente diversas desde el punto de vista de la centralidad o autonomía administrativa, hemos seleccionado España como ejemplo de estado centralizado autonómico, e Italia como ejemplo de estado centralizado con limitadas competencias regionales.

A su vez, seleccionaremos como instituciones de referencia los departamentos de Protección Civil en su esfera estatal, ejemplos de agencias de gestión de emergencias 1-1-2 en su ámbito regional y organizaciones civiles dedicada en exclusiva a la comunicación digital del riesgo y la emergencia:

- Departamentos de prensa de Protección Civil en su esfera estatal
- Agencias de gestión de emergencias 1-1-2
- Organizaciones civiles de comunicación digital del riesgo y la emergencia

La definición de la cantidad final de sujetos entrevistados y la identificación de las personas físicas que responderán a las entrevistas en profundidad se desarrollará más adelante, en base a los resultados del Estado del Arte y del análisis de los modelos y sistemas macro de gestión de la comunicación y de la atención de emergencias.

Los resultados de las entrevistas en profundidad se utilizarán para poner en discusión a los participantes en torno a temáticas predefinidas y estructuradas, y respuestas abiertas y espontáneas que hayan podido surgir durante los diálogos entre entrevistador y entrevistado y que aporten valor añadido a la materia en estudio. La transcripción íntegra de las entrevistas podrá consultarse en los Anexos.

Fase Cuantitativa con Datos Primarios y Secundarios

Tras el análisis documental y bibliográfico y la ejecución y puesta en discusión de los resultados de las entrevistas en profundidad, deseamos incluir un capítulo de resultados cuantitativos que nos permita disponer de información en formato numérica que viabilice su análisis y extrapolación.

1. En primer lugar, aplicaremos una estrategia de investigación con datos secundarios mediante el análisis de registros existentes acerca de modelos, ya teorizados previamente, de gestión y atención de emergencias en los servicios 1-1-2. Como resultado del análisis bibliográfico y de las entrevistas en profundidad, se identificarán a aquellos elementos y características existentes en estos registros de modelos, a los cuales se les asignará consecuentemente un valor numérico que posibilite su posterior análisis cuantitativo.
2. En segundo lugar, aplicaremos datos primarios obtenidos directamente mediante la técnica del cuestionario. mediante el uso de conversaciones indirectas preguntaremos a una audiencia sensiblemente más numerosa temáticas y preguntas similares a aquellas ya reproducidas en las entrevistas en profundidad. De esta forma, pretendemos contrastar los resultados obtenidos de las entrevistas en profundidad con una audiencia superior, así como operacionalizar los resultados de estos cuestionarios para poder identificar hipotéticos conceptos latentes o indicadores.

El resultado de ambos ejercicios debería permitirnos disponer de una recogida de datos cualitativos y ocasionalmente numéricos específicos del objeto de estudio y organizados en forma de matriz de datos, tablas, gráficos o mapas conceptuales que faciliten su análisis y comprensión.

Fase de análisis de los datos

El análisis de los datos recogidos puede variar en función de la naturaleza de estos a disposición de la investigación. Los datos cualitativos y especialmente cuantitativos originados por los cuestionarios y análisis de datos secundarios los someteremos al examen estadístico para estudiar la posible relación entre varias variables (v.gr., tipos de agencias de intervención, categorías de emergencias, canales de comunicación, construcción de mensajes, audiencias, objetivos, perfiles, etc.).

Los datos provenientes de la investigación bibliográfica y de las transcripciones en forma de texto de las entrevistas en profundidad se analizarán e interpretarán de forma individual y se expondrán en discusión entre los sujetos en formato narrativo en torno a temáticas análogas, considerando los diferentes contextos, escenarios y el estado previo de la cuestión.

“En algunos casos el objeto de estudio es un fenómeno real: como es el caso de tesis sobre movimientos migratorios en el interior de Italia o sobre las opiniones del público frente a un programa de televisión. En estos casos las fuentes no existen todavía bajo forma de textos escritos, pero se convertirán en los textos que vosotros introduciréis en la tesis como documentos: serán datos estadísticos, transcripciones de entrevistas, fotografías o documentación audiovisual” (Eco, 2017, p. 80).

Fase de presentación de los resultados

Una vez terminada la investigación, los resultados y las respuestas a las preguntas e hipótesis planteadas inicialmente, deben ser compendiadas y presentadas de forma clara y concisa para los destinatarios y la comunidad científica.

En esta fase reconstruiremos el recorrido completo que ha atravesado la investigación, partiendo desde la fase de diseño inicial e incluiremos las eventuales modificaciones realizadas sobre el proyecto original y las motivaciones que las inspiraron.

La presentación de los resultados nos obliga a interpretar los datos obtenidos, desde el contexto teórico y metodológico utilizado. Haremos un esfuerzo por colocar los resultados obtenidos en el contexto de las teorías sobre la comunicación social y modelos de gestión de la comunicación y atención de emergencias. De esta forma pretendemos contribuir al estado de la cuestión planteado, contextualizado de forma espacial y temporal a la gestión de la comunicación de riesgos y emergencias desde los Centros de Coordinación Integral de Emergencias 1-1-2.

Adoptaremos una forma, código y estilo comunicativo acorde e idóneo para la divulgación de la investigación entre al público objetivo, buscando favorecer la difusión y la comprensión de las conclusiones de la investigación.

Capítulo VI. RESULTADOS

VI. 1. MODELOS DE REFERENCIA EN LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

En la introducción ya adelantábamos el hecho de que la sociedad industrial y globalizada ha generado nuevos tipos de entornos que dejan en suspensión el principio de la seguridad, no solamente económico, sino también tecnológico, médico, psicológico, cultural o religioso. Además, algunos riesgos que ya existían previamente, como los naturales, sanitarios o bélicos, han aumentado sus potenciales efectos adversos y su difusión debido a la interdependencia y globalización. Por ello, al estar expuestos a más riesgos locales o globales, con mayor capacidad de impacto y afección, mayor complejidad e instantaneidad, dispondremos de menos niveles de protección y seguridad si no los adaptamos al nuevo contexto. La realidad nos ha mostrado que las catástrofes han afectado a todas las regiones de Europa en los últimos años, causando cientos de víctimas y miles de millones de daños a las infraestructuras y al medio ambiente. Los conflictos en el continente europeo, las condiciones meteorológicas extremas y las amenazas emergentes, como la COVID-19, han abrumado incluso la capacidad de los Estados para ayudarse mutuamente, especialmente cuando varios países se enfrentan simultáneamente al mismo tipo de crisis.

En situaciones de emergencia, cuando se encuentran en peligro vidas humanas, cuando está en juego el futuro de familiares o ciudadanos, cuando las consecuencias de determinadas actuaciones pueden agravar los daños y el sufrimiento, los gobiernos y las administraciones públicas deben afrontar escenarios de actuación imprevistos y de alto riesgo, junto a las emergencias ordinarias o previsibles. Las instituciones, por lo tanto, deben asumir la responsabilidad de gestionar los riesgos y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

La creación de diferentes administraciones para controlar y gestionar las emergencias es una constante en la segunda mitad del siglo XX en los países más desarrollados del mundo. El progreso económico y la evolución social y política de los estados está directamente relacionada a la proporción y calidad de los organismos gubernamentales de mitigación y planificación de los riesgos. En este punto, analizaremos algunos de los Sistemas de referencia en la Prevención y Atención de Emergencias (SPAE). Para ello ofreceremos una breve introducción sobre los siguientes:

- **Incident Command System.** Desde hace décadas y hasta hoy es considerado la base teórica de los sistemas de atención integral de emergencias.

- **DV 100.** El sistema alemán de gestión de emergencias sigue siendo un referente en la materia, originado por el cuerpo de bomberos y extrapolado a todo el sistema, tiene una importante relación con el ICS.
- **SVAE:** El Sistema Vasco de Atención de Emergencias se caracteriza por la integración y coordinación de los actores ordinarios entorno a una única agencia (Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología), el rol importante del CCIE 1-1-2 y la escalabilidad del sistema en función de las circunstancias del incidente.
- **DG ECHO** (European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations). Es la agencia europea encargada de los asuntos humanitarios y de protección civil de la Unión Europea.
- **FEMA** (Federal Emergency Management Agency). Se trata de la institución estadounidense centralizada encargada de la gestión integral de grandes emergencias.

I. Incident Command System (ICS)

La mayoría de los Sistemas Integrales de Atención de Emergencias (SIAE) se han desarrollado utilizando como marco teórico compartido el ICS. No de forma casual, el ICS es una concepción metodológica de la gestión de las emergencias en vigor desde hace décadas y reconocida y utilizada por la mayoría de las instituciones occidentales, siendo el precursor los Estados Unidos de América, siendo hoy incluso uno de los componentes de su Sistema Nacional de Gestión de Emergencias (National Incident Management System, NIMS). En este país, el ICS se ha puesto a prueba en emergencias reales durante más de 30 años, y en la actualidad todos los niveles de la administración pública están obligados a realizar formaciones relacionadas, e incluso las organizaciones privadas usan el ICS para la gestión de eventos corporativos. Su éxito radica en que su metodología busca establecer claros flujos de comunicación y de información, rendición de cuentas, responsabilidad y el uso eficiente de recursos, tanto en situaciones extraordinarias de gestión de emergencias, cómo la operativa ordinaria.

A modo de resumen, podemos definir el ICS Como un modelo estandarizado de mando, control y coordinación de la respuesta emergencias, proporcionando una jerarquía común que permite el trabajo efectivo de múltiples y diversas agencias. A continuación, expondremos los principios básicos del modelo ICS que consideramos fundamentales para el desarrollo de una posible estrategia europea de gestión de emergencias que incluya en su seno la capacidad de responder y satisfacer el derecho a la información de la ciudadanía.

Para ello, presentaremos algunos resultados extraídos primordialmente de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias de Estados Unidos de América (FEMA)⁶, de la

⁶ Agencia Federal de Gestión de Emergencias de Estados Unidos (FEMA). <https://www.fema.gov/>

Administración de Bomberos de Estados Unidos (USFA)⁷, el Departamento de Salud de Pensilvania⁸ y el Departamento de Salud de Virginia.⁹ Como podemos ya observar, un mismo sistema de gestión de emergencias puede ser empleado tanto por una agencia federal de protección civil y gestión de desastres, como por la agencia federal del servicio de extinción de incendios o departamentos estatales de salud pública y emergencias sanitarias. Este hecho avala nuestra hipótesis inicial de disponer de un sistema transversal que permite integrar bajo un único sistema compartido diferentes actores y especialidades de intervención, incorporar la dimensión de la comunicación y de la información en el seno de la gestión de la emergencia y velar por el principio común de acción.

Orígenes y claves del ICS

En la década de los años 70, en California, el modelo del ICS surgió como una solución para la coordinación de recursos en la extinción de incendios forestales. Los problemas recurrentes en la intervención coordinada de los recursos, como la falta de un método de integración en una organización única y adaptable a las necesidades específicas de la emergencia, la falta de planes de acción previstos, la comunicación independiente para cada organismo y la terminología no unificada, fueron identificados por las autoridades responsables. Estas dificultades aún se presentan hoy en día en la gestión de emergencias, lo que justifica la existencia del ICS:

- Falta de roles y responsabilidades claros y definidos.
- Confusión en la cadena de mando y supervisión.
- Comunicación deficiente, descoordinada, confusa, inteligible y/o inaccesible.
- Falta de una planificación sistemática y ordenada.
- Ineficiente y/o improvisados planes de integración multiagencia en una estructura de gestión común y planificada.
- Improvisación y descoordinación en la primera respuesta, sin claros y definidos liderazgos, especialmente entre las agencias especializadas y el resto de los intervinientes.
- Ausencia de terminología común y sistemas de comunicación y códigos compartidos y compatibles.

Ante las dificultades identificadas en la gestión de emergencias, se propuso la implementación del sistema organizativo ICS, que, aunque originado para enfrentar incendios forestales, hoy en día es una herramienta efectiva para la dirección de cualquier tipo de emergencia. El ICS considera como incidente cualquier evento causado por personas o fenómenos naturales que requiere una respuesta para prevenir o minimizar pérdidas de vidas, daños a la propiedad y al medio ambiente. Además, incluye el concepto de eventos planificados que pueden requerir la movilización preventiva de recursos de emergencias.

⁷ Administración de Bomberos de Estados Unidos (USFA). <https://www.usfa.fema.gov/>

⁸ Departamento de Salud de Pensilvania. <https://www.health.pa.gov/Pages/default.aspx>

⁹ Departamento de Salud de Virginia. <https://dhhr.wv.gov/Pages/default.aspx>

El ICS se basa en la coordinación, que es la palabra esencial del sistema y tiene dos bases clave:

- Una estructura organizativa común que integra a todos los organismos y departamentos con recursos relacionados con la situación de emergencia.
- La normalización de la aplicación de principios esenciales de dirección, como la dirección por objetivos, el mando unificado, la flexibilidad de la organización, la planificación, la escalabilidad y la integración.

Los resultados que se logran con el sistema ICS son:

- La seguridad de quienes intervienen en la respuesta a la emergencia y de los demás afectados.
- La eficacia en el logro de los objetivos tácticos.
- El uso eficiente de los recursos, evitando la duplicidad de tareas y mejorando la coordinación.
- El respaldo logístico y administrativo a los recursos de intervención.

En lo que respecta a nuestra investigación, nos interesa muy especialmente el hecho de que este sistema incluye en sus infraestructuras, un punto de atención a los medios de comunicación, denominado *Joint Information Center (JIC)*. Se trata de un espacio preparado para recibir a los medios y permitirles trabajar en un espacio adecuado y seguro, a la vez que cercano a los responsables de la gestión del incidente, disponiendo a su vez de los medios necesarios para el desempeño de sus funciones (espacio, seguridad, suministros, conectividad, higiene, etc.). Respecto al personal, el ICS establece la figura del responsable de gestión de información pública, denominado *Public Information Officer (PIO)*, o solamente *Information Officer, IO*) en el seno del cuadro de mandos encargado de la gestión del incidente. Estaríamos hablando del comisionado para representar y ejercer de portavoz del cuadro de mando de los gestores de la emergencia y encargado de la interlocución y relaciones con los medios de comunicación.

Principios esenciales del ICS

El sistema ICS establece que para la dirección de una emergencia es necesario el desempeño de cinco funciones principales: Dirección (Comando), Operaciones, Planificación, Logística y Financiera/Administrativa.

- La función de Dirección establece los objetivos de la intervención y es necesaria en cualquier organización de ICS, siendo desempeñada por el Comandante del Incidente.
- La función de Operaciones dirige las acciones tácticas para cumplir los objetivos establecidos.
- La función de Planificación recoge, evalúa y distribuye la información necesaria para la intervención y elabora el Plan de Acción.

- La función de Logística suministra los servicios y apoyo necesarios para atender las necesidades de la emergencia.
- La función Financiera-Administrativa se encarga de la gestión de los gastos, análisis de costos, informes de personal y recursos utilizados, y administración de contratos de suministros relacionados con el incidente.

En el sistema ICS, la **dirección por objetivos** es fundamental. Los objetivos de la intervención deben ser compartidos por todos los organismos, respetando las capacidades de cada uno, y establecidos a través de un proceso participativo. Los objetivos deben establecerse en función de las prioridades, dando prioridad a la seguridad y salvamento de vidas, seguido del control de la situación y la preservación de propiedades.

La **unidad de la cadena de mando** es clave en el ICS. Cada individuo o recurso tiene asignado un supervisor, lo que establece una dependencia jerárquica y facilita la coordinación.

El sistema ICS también establece el **establecimiento y transferencia del mando**. En situaciones de emergencia, los primeros mandos naturales toman el control de la situación. En situaciones más grandes, se produce una transferencia formal del mando a oficiales superiores para garantizar la continuidad del mando efectivo en todo momento.

Organización adaptable y escalable

El sistema ICS propone que la organización de recursos debe adaptarse al tamaño y complejidad de la emergencia, solo incluyendo los requisitos necesarios para lograr los objetivos tácticos establecidos. El plan de acción determinará el tamaño de la organización requerido en cada momento. La flexibilidad de la organización del sistema ICS también implica la eliminación de los elementos que dejan de ser necesarios a medida que avanza el incidente.

Aunque el Comandante del Incidente es el puesto superior de dirección en el sistema ICS, el principio del **mando unificado** permite que todos los organismos y departamentos involucrados en la emergencia participen en una dirección conjunta del incidente, estableciendo una serie común de objetivos y estrategias para enfrentarlo. Al establecer una estructura de comando única, se fomenta la toma de decisiones conjunta por parte de los responsables de todos los organismos y departamentos.

Las implicaciones del mando unificado en el sistema ICS son:

- Una sola organización para enfrentar la emergencia.
- Un único puesto de mando.
- Dirección de la emergencia mediante un único y coordinado plan de acción.
- Un sistema único de movilización de recursos adicionales.

Estándares de Terminología

En situaciones de emergencia que involucran una amplia gama de organismos, es fundamental establecer una terminología común para referirse a la estructura organizativa, puestos, recursos e instalaciones. El Sistema ICS ha desarrollado una lista de términos estandarizados, como el Comandante del Incidente, Oficial de Enlace, Puesto de Mando, Centro de Recepción de Medios, Campamento, Rama de Operaciones Aéreas y Sección de Planificación. Si cada organismo utiliza sus propios términos y jergas, esto puede generar confusión.

Control de Personal

La integración de todos los recursos en una organización única requiere un control continuo de la situación de cada individuo, especialmente en ambientes de alto riesgo. El Sistema ICS ha establecido varios procedimientos para asegurar un control adecuado:

- Todos los miembros del personal deben registrarse al llegar al lugar de la emergencia, proporcionando su información para ser asignados a una función específica en la organización.
- Cada individuo tendrá solamente un supervisor directo, asegurando una unidad de mando.
- Hay un equipo dedicado a mantener un control continuo de la disponibilidad de recursos.
- Cada miembro del personal es asignado a una tarea específica y se mantiene un registro de las misiones concretas que cada elemento de la organización debe cumplir.

Integración de las comunicaciones

La comunicación efectiva es un elemento crucial del sistema ICS, por lo que el Plan de Comunicaciones es esencial para abordar cualquier incidente. Es importante asegurar la interoperabilidad de los equipos de comunicaciones de cada organismo o departamento para garantizar una actuación coordinada. Además, dado que múltiples organismos y departamentos están involucrados en el control de las grandes emergencias, el sistema ICS establece el uso de un lenguaje claro y sencillo en las comunicaciones, evitando el uso de códigos de radio o acrónimos que puedan generar confusión y dificultades de entendimiento.

Plan de acción del incidente

Cada situación de emergencia requiere un Plan de Acción que brinde al personal con responsabilidades de dirección las directrices adecuadas para las acciones futuras. Estos planes deben ser flexibles y estar sujetos a un proceso continuo de evaluación. Los planes de acción deben estar diseñados para cubrir un período de tiempo determinado, denominado por el ICS como Período Operativo, que varía en duración según la naturaleza de la emergencia. Deben ser preparados con anticipación al inicio de su período operativo para que los recursos que se consideren necesarios puedan estar disponibles y organizados desde el comienzo del período planificado.

La aplicación de estos principios esenciales permite construir un esquema organizativo efectivo para dirigir la intervención en situaciones de emergencia.

Composición de los equipos ICS

El liderazgo en un incidente puede tomar diferentes formas dependiendo de la magnitud y complejidad del evento. En situaciones ordinarias y limitadas, un único individuo tiene el mando y es la autoridad final en la toma de decisiones. En incidentes más grandes, que involucran múltiples agencias o jurisdicciones, se utiliza un mando unificado en el que los representantes de las agencias trabajan juntos como una sola entidad, aunque se nombra un único jefe de operaciones. Para incidentes múltiples o complejos, se puede establecer un área de mando para apoyar a los comandantes en ubicaciones separadas.

El equipo de mando está formado por profesionales especializados, como el responsable de la gestión de la información del incidente, el oficial de seguridad que supervisa las condiciones de seguridad, el **oficial de información pública** que se encarga de la gestión de la información hacia y desde las partes interesadas, incluidos los medios de comunicación, y el oficial de enlace que sirve como contacto principal para las agencias de apoyo. Cada uno de estos miembros del equipo tiene un papel crucial en la respuesta efectiva a la emergencia.

Infraestructuras e instalaciones

Entre las múltiples infraestructuras que el ICS recomienda establecer durante la gestión de una emergencia, dependiendo de su duración en el tiempo, tipología y complejidad, podemos encontrar las que enumeraremos a continuación. Nos detendremos en una especialmente dedicada a la gestión de la información pública, que denota el importante interés que el ICS concede a la comunicación social y que es de interés para nuestra investigación:

- Puesto de Mando
- Área de preparación
- Campamento
- Helibase
- Centro de operaciones de emergencia
- Centro de operaciones conjuntas
- Centro de coordinación de multiagencias
- Centro de recepción de medios
- El **Centro de Información Conjunto (CIC) o Centro de Información Pública** es un lugar donde un gestor de emergencias, agencia o administración puede colaborar con los medios de comunicación. Sirve como punto de interacción entre el Oficial de Información Pública y los representantes de los medios de comunicación. Además, suele proporcionar los recursos técnicos necesarios para que los medios realicen sus funciones, como internet, teléfono y energía. El CIC se convierte a menudo en la cara visible del incidente, ya que es el lugar donde se emiten los comunicados de prensa y se realizan entrevistas con el personal del incidente. También se establece un fondo de prensa dedicado para las entrevistas audiovisuales, con logotipos de las agencias, administraciones u otros símbolos.

II. DV 100 (Sistema alemán de Gestión de Emergencias)

El reglamento DV 100 describe el sistema de mando de incidentes alemán desarrollado de acuerdo con la constitución federal alemana y la responsabilidad de los estados federales para la respuesta ante emergencias. Por lo tanto, este reglamento está abierto a la interpretación y modificación necesarias para adaptar la respuesta de emergencia local y regional y las particularidades en los estados federales alemanes.

Inicialmente, este reglamento fue diseñado para ser un Reglamento del Servicio de Bomberos. A partir de entonces se amplió como un reglamento general utilizado por la mayoría de las organizaciones y autoridades involucrados en operaciones de emergencia a gran escala. Por eso existen versiones denominadas "Reglamento 100 del Servicio de Bomberos" o el "Reglamento 100", aplicable a la totalidad de servicios de emergencia, que es el que veremos a continuación.

El contexto del origen de este sistema se basa en la introducción de normas del servicio federal de bomberos (FwDV) para su aplicación uniforme por parte de todos los departamentos de bomberos de Alemania. El propósito de estas normas es lograr la necesaria uniformidad en el servicio de bomberos, tanto durante el despliegue en emergencias, como durante los entrenamientos. El FwDV 100 es un reglamento que describe un sistema de gestión de emergencias y define los procesos y organización. Entre otras cosas, tiene como objetivo desplegar un sistema escalable que sea capaz de expandirse en función de la escala de la emergencia e integrar los recursos necesarios para su resolución. Además, garantiza tanto la cooperación transfronteriza como la cooperación con otras organizaciones, instituciones y autoridades.

El FwDV 100 de Mando y Control se basa en el FwDV 12/1 "Sistema de mando y Control" elaborado entre 1975 y 1980 y sobre el Reglamento nacional de Control de Desastres KatS-DV 100 "Liderazgo en Misiones" de 1982. Tras la eliminación del KatS-DV 100 en el curso del cambio del concepto de protección civil en Alemania, tenía sentido adaptar la designación de este reglamento del servicio de bomberos al sistema de numeración común a la policía, las fuerzas armadas y las organizaciones asistenciales sanitarias "DV 100"

Importancia del comando y control

La tarea de los servicios de emergencia en general es responder simultáneamente a uno o varios incidentes peligrosos que con frecuencia se basan en información incompleta.

La emergencia puede haber alcanzado su escala máxima en lo que respecta a extensión y/o niveles de riesgo y peligros (por ejemplo, accidente ferroviario, terremoto) o aún puede evolucionar y aumentar durante las acciones de respuesta de emergencia (por ejemplo,

grandes incendios, inundaciones). La respuesta al incidente puede requerir, con o sin finalización del desencadenante de la situación, la implementación de complejas intervenciones técnicas y medidas organizativas.

La tarea del sistema de mando es iniciar todas las medidas de respuesta a los peligros para limitar los daños. Esto implica, en particular, involucrar fuerzas de intervención y autoridades, en lugares y en situaciones que no están totalmente evaluadas, con una eficiencia óptima. Por lo tanto, el mando de incidentes tiene que recopilar y evaluar información rápidamente. El éxito del mando y control está significativamente influenciado por liderazgo y organización de mando. El éxito del mando sirve como base de un sistema integral de gestión de incidentes.

Regulación legal

La base alemana para las operaciones de respuesta de emergencia son las normas legales de los estados federales, en particular las relacionadas con el servicio de bomberos y gestión de desastres. Esta normativa designa a la persona que está al mando y define sus derechos y obligaciones. El principal objetivo del mando es implementar – ejecutado por las unidades y autoridades bajo su mando - todas las acciones necesarias para garantizar la protección y seguridad de la sociedad.

La persona al mando puede tener, de acuerdo con las normas legales, el derecho de imponer medidas a terceros que no están directamente involucrados en el marco legal de respuesta de emergencia.

Cuando los grandes desastres requieran la declaración formal de “catástrofe”, leyes especializadas para el control de desastres o las regulaciones de algunos gobiernos federales alemanes (leyes federales para la protección civil) reemplazan las regulaciones del servicio de bomberos.

Concepto táctico de misión para la gestión de emergencias

La táctica de la misión es una concepción de la gestión de incidentes que otorga a las fuerzas/autoridades involucradas el máximo de libertad para lograr sus objetivos. Esto requiere un alto nivel de competencia e independencia de la persona responsable al mando y de las unidades asignadas. La táctica de la misión requiere un flujo continuo de información hacia la persona al mando facilitada por las fuerzas/instituciones asignadas.

En aplicación de las misiones-tácticas, la descripción de la misión puede limitarse a una designación inequívoca de su objetivo, dejando abiertas vías y medios para lograrlo. Las fuerzas subordinadas tienen, por lo tanto, el máximo de opciones y pueden actuar con amplia independencia, rapidez y flexibilidad ante nuevas situaciones o eventos inesperados. Lo único crucial es lograr el objetivo asignado a la misión.

Principios del sistema de gestión de incidentes

Para lograr los objetivos propuestos es necesario implementar un sistema de mando que consiste en:

- Organización de mando (estructura).
- Proceso de mando (procedimientos).
- Medios para implementar el sistema de mando (recursos).

Deben aplicarse los siguientes principios:

- La misión, la autorización y los medios deben estar equilibrados.
- El alcance y la extensión de las misiones deben ser de tamaño manejable y estar claramente definidos.
- La superioridad y la subordinación deben estar claramente designadas.
- Se debe asegurar la cooperación con otras unidades y agencias no subordinadas.
- La responsabilidad de mantener la salud y la capacidad operativa debe ser respetado.
- Practicar un estilo cooperativo de liderazgo, sin embargo, la responsabilidad sigue siendo de la persona que está al mando.

Figura 10
Organigrama del Sistema de Mando

Fuente: DV 100

Organización del mando de incidentes

El sistema de mando define las funciones y responsabilidades del comandante y su personal de gestión, así como los diferentes niveles de mando.

La organización del mando garantiza una gestión fluida, eficiente y continúa ejecutada por el comandante y el personal de gestión para satisfacer las necesidades particulares del

incidente, en función de su naturaleza y tamaño. El comandante debe prever la necesidad de recursos de personal adicionales. Preestablecerá las responsabilidades de los principales roles en su personal.

Mando de incidentes

El mando de incidentes consiste en el comandante del incidente apoyado por una instalación de apoyo (por ejemplo, centro de coordinación y logística) y, si es necesario, asistentes de gestión. Además, el mando de incidentes necesita recursos técnicos para lograr sus objetivos.

Las disposiciones legales de los estados federales alemanes para el servicio de bomberos o control de desastres indican quién es el comandante responsable.

Responsabilidades del comandante del incidente

El comandante del incidente asume la responsabilidad de la gestión del incidente al mando de las unidades subordinadas y en la coordinación de todas las organizaciones de servicios de emergencia involucradas.

Salvar vidas, rescatar y proteger a los seres humanos son los principales objetivos de la respuesta a emergencias. A menudo, las operaciones de rescate solo se pueden ejecutar con éxito después de que se hayan eliminado o al menos limitado los peligros o los efectos de las amenazas. La protección y el salvamento de bienes y la protección del medio ambiente pueden ser secundarios con respecto a la prioridad de las operaciones de salvamento de vidas.

El comandante del incidente puede tener la siguiente jurisdicción:

- Solicitar recursos para las necesidades operativas.
- Acceso a habitaciones, locales, edificios y naves.
- Bloquear carreteras, puentes o denegar el acceso a la zona del incidente.
- Detener a personas que representan un peligro para sí mismas (v. gr. personas suicidas).
- Cerrar instalaciones industriales por una duración limitada.

Estructura y Tamaño del Mando de Incidentes

La estructura y el tamaño del mando de incidentes depende principalmente de la naturaleza y extensión del incidente, así como del personal y el equipo asignado. En incidentes comunes, el líder de una unidad de intervención normalmente puede asumir su responsabilidad sin el apoyo de un personal de gestión. En caso de incidentes más

complejos, el comandante del incidente necesita el apoyo de una unidad de apoyo al mando o personal, así como de una sala de control.

Una unidad de apoyo al mando de incidentes debe estar compuesta por lo menos por:

- un asistente de mando
- un asistente de comunicaciones
- un conductor (segundo asistente de comunicaciones)

Deberá disponer de los medios necesarios para instalar un puesto de mando en el lugar del incidente. Esta unidad de mando es la estructura más pequeña que se denomina “Equipo de Mando de Tres” y debe disponer de un vehículo de mando.

Las unidades de apoyo al mando de incidentes pueden definirse como:

- Equipo de Mando de 3
- Equipo de Mando de 6
- Equipo de Mando de 9
- Estado Mayor

Si un incidente de emergencia supera un cierto tamaño, el comandante del incidente ya no es capaz, incluso con el apoyo de un equipo de mando de tres, de cumplir la misión con éxito. Necesita ser apoyado por personal adicional y recursos técnicos. Estos asistentes de mando pueden actuar en la escena o fuera de la escena del incidente, según las necesidades.

El mando de incidentes se organizará en una estructura en la que el comandante de incidentes delegue la responsabilidad. Los roles clave clásicos de esa organización de personal son:

- Personal y Personal de Administración. Sección 1 (S 1)
- Recopilación y evaluación de Información. Sección 2 (S 2)
- Personal de Operaciones. Sección 3 (S 3)
- Personal de Logística. Sección 4 (S 4)

Si se requiere, se pueden establecer funciones adicionales razonables, en particular:

- **Medios de Comunicación y Prensa. Sección 5 (S 5)**
- Comunicaciones y Transmisiones. Sección 6 (S 6)

Dependiendo del alcance de las actividades, un asistente de mando puede estar a cargo de uno o más roles clave; los asistentes de mando reportan directamente al comandante del incidente. En general, un estado mayor de mando está compuesto por el comandante del incidente, el respectivo responsable de las secciones de estado mayor S 1, S 2, S 3 y S 4; y en caso de necesidad los respectivos jefes de personal de las secciones S 5 y S 6, además de expertos y representantes de los organismos necesarios, según la naturaleza del siniestro.

Figura 11
Organigrama del personal de mando de incidente

Fuente: DV 100

La designación interna de responsabilidades depende de las tareas de acuerdo con la situación, el impacto y el daño de la emergencia. El cambio entre las diferentes responsabilidades debe ser flexible para garantizar la continuidad dentro de la organización de mando.

La ejecución de una función de mando de incidentes no se limita al puesto de mando en la escena; en particular, las funciones S1, S4 y S6 podrán desempeñarse total o parcialmente en otras instalaciones (v. gr. en el centro coordinador, en una estación de bomberos o en un centro de comunicaciones).

El mando de incidentes debe, además del personal clásico respectivo, también incluir a los representantes de las autoridades, los servicios de emergencia, las instituciones y agencias involucradas y los expertos. Los miembros de la organización de mando de incidentes brindarán apoyo, información y asesoramiento continuos al comandante y le informarán periódicamente. Prepararán decisiones y transmitirán órdenes.

Puesto de mando

El puesto de comando es la ubicación del mando de incidentes. Si la escena del incidente se divide en sectores, se deben establecer puestos de mando avanzados subordinados. El puesto de mando puede basarse en instalaciones fijas o móviles. Deben preferirse los puestos de mando fijos, especialmente si el mando del incidente es de gran escala o si se espera que una operación dure mucho tiempo. Se pueden establecer puestos de mando fijos en instalaciones adecuadas cerca del lugar del incidente. Se recomienda instalar los puestos de mando para desastres de gran escala cerca del centro de control o de la autoridad administrativa responsable.

Los puestos de mando necesitan disponer de las instalaciones de telecomunicaciones y los respectivos equipos (v. gr. En un vehículo de mando es indispensable tener comunicación por radio o similar).

Los puestos de mando móviles deben estar siempre equipados con un vehículo de mando bien comunicado. En los desastres donde el comandante cuenta con el apoyo de una unidad de mando, el puesto de mando móvil debe estar equipado con un vehículo de mando que sea lo suficientemente grande para acomodar esta unidad de mando.

Niveles de mando

El nivel de mando es una característica específica de la organización de mando de incidentes. Todo el personal con áreas comparables de jurisdicción y responsabilidad que reportan al mismo superior forman un nivel de mando. Los niveles de mando se crean de acuerdo con la organización de las autoridades involucradas y los requisitos de la situación.

Como regla general, los diferentes niveles de mando no deben tener la responsabilidad de más de dos a cinco unidades subordinadas (tramo de mando y control).

Los niveles de mando en la respuesta a emergencias resultan de:

- La organización táctica con respecto a la fuerza y tipo de unidades
- La organización táctica del escenario del incidente con respecto al tipo y extensión del área.
- La organización de acuerdo con las autoridades con diferente jurisdicción (principalmente en emergencias y desastres de gran escala)

Una vez implementado, no se debe traspasar un nivel de mando violando la autoridad y responsabilidad del supervisor en cuestión. De lo contrario, esto puede crear el riesgo de que los hechos esenciales para tomar las decisiones adecuadas no se conozcan y no se consideren razonables. El personal involucrado en el mando del incidente debe ser mínimo, pero debe reunir excelentes capacidades profesionales y habilidades personales.

Niveles de mando en desastres a gran escala

En desastres a gran escala y desastres de escala de tiempo prolongada, el mando general recae en la autoridad local o regional más alta a nivel político.

La persona que tiene la responsabilidad política general (v. gr. alcalde, gobernador) tiene que iniciar, coordinar y asumir la responsabilidad de todas las medidas tomadas en el lugar del desastre y decididas por la administración. Para asegurar esta responsabilidad se establece una organización de acuerdo con las normas legales implementando un componente operativo-táctico para cumplir con las medidas operativas relacionadas y un componente administrativo-organizativo para cumplir con las regulaciones administrativas relacionadas con el control de desastres.

Este componente táctico-operativo (v. gr. los puestos de mando en los diferentes niveles de mando) debe organizarse de acuerdo con el organigrama explicado previamente. El comandante de este componente debe ser designado de acuerdo con la regulación legal de los estados federales. El componente técnico-táctico está a cargo del personal de mando de los niveles de mando táctico.

El componente administrativo-organizativo (v. gr. denominado “Célula de crisis”) es principalmente un consejo administrativo de acuerdo con la regulación legal de los estados federales que integra todas las instituciones administrativas, organizaciones y departamentos necesarios para el control del desastre y la restauración de las condiciones normales.

La tarea y el objetivo de este componente es lograr decisiones integrales a nivel administrativo de manera rápida, equilibrada y teniendo en cuenta todos los aspectos necesarios bajo el régimen de tiempo crítico del desastre.

Las medidas administrativo-organizativas son aquellas tareas propias de una administración que, de acuerdo con las normas legales, las responsabilidades financieras y las condiciones políticas generales, no son deber de las fuerzas o de su personal de mando. Algunos ejemplos pueden ser decisiones de evacuar áreas residenciales, atención a personas desplazadas o personas preocupadas de otra manera, el saneamiento y la atención de la salud, y la protección de la propiedad.

Las medidas-tácticas-operativas son aquellas tareas que coordinan las medidas-tácticas-técnicas. Estas son principalmente la definición del punto focal de la misión, organización del área de desastre (designación de sectores), organización de recursos (disponer de recursos y equipos listos dentro del área de desastre), organización del tiempo (secuencia de medidas, rotación de las fuerzas de socorro) y organización de la información (creación y funcionamiento de una estructura de comunicaciones).

Las medidas técnico-tácticas locales se complementan con medidas operativas-tácticas en los niveles de comando regionales (v. gr. condados que están a cargo del control regional de desastres). Las medidas operativas-tácticas se limitan principalmente al apoyo logístico.

Las medidas técnico-tácticas sirven para lograr el objetivo de la misión según lo designado en la misión mediante el empleo de las unidades apropiadas con el equipo necesario en la mejor ubicación dentro del marco de tiempo adecuado.

Descripción de las funciones del personal dentro del Mando

En el Anexo 2 del DV 100 encontramos la descripción de las funciones de apoyo al mando de gestión de la emergencia. En nuestro caso nos interesamos concretamente por el S5, Medios de Comunicación y Prensa. Sus principales funciones son las siguientes:

Información a la prensa

- Recopilar, seleccionar y redactar información del incidente.
- Registro, documentación y evaluación de la situación de los medios.
- Redacción de información de prensa y medios

Apoyo a la prensa y los medios

- Información, liderazgo y alojamiento de representantes de los medios.
- Preparación e implementación de conferencias de prensa.

Coordinación de prensa y medios

- Agrupar, coordinar y controlar el trabajo de los medios en asociación con los portavoces de otras autoridades (en particular, la policía) y las empresas afectadas.
- Mantener contacto constante con los medios.

Integración de prensa y medios en el control de daños

- Organizar y cuidar los teléfonos de información y las líneas directas.
- Organizar mensajes de alerta, advertencia y búsqueda para afectados.

III. Sistema Vasco de Atención de Emergencias (SVAE)

Durante el curso de nuestra investigación hemos tenido el honor de contar con la colaboración del Director de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco, Pedro Anitua, quien nos ha explicado de primera mano el funcionamiento del Sistema Vasco de Atención de Emergencias (Anitua, P., 2021). Los detalles técnicos y operativos que se expondrán a continuación han sido extraídos del mencionado documento.

El actual sistema de atención de emergencias y protección civil en el País Vasco, junto con la existencia de la Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet), se originaron en gran parte debido al desastre de agosto de 1983 (causado por lluvias torrenciales que duraron tres días y provocaron riadas que causaron la muerte de 34 personas y la desaparición de otras cinco). Además, la catástrofe tuvo un enorme impacto económico, con pérdidas que hoy en día podrían estimarse en más de 1.100 millones de euros, de los cuales solo en Bizkaia se valoraron en 768 millones de euros.

La catástrofe supuso un cambio en la forma de trabajo, ya que todas las administraciones, tanto públicas como privadas, llegaron a la conclusión de que la mejor manera de hacer frente a eventos extraordinarios era coordinarse de manera efectiva en situaciones cotidianas. Se consideró que la coordinación diaria era la forma más adecuada de proporcionar la mejor respuesta posible en caso de grandes emergencias. Como resultado, se crearon los Centros de Coordinación Operativa (SOS Deiak) que, aunque habían sido establecidos unos meses antes de la catástrofe de agosto de 1983, recibieron un fuerte impulso a partir de entonces.

El Sistema de Gestión de Emergencias viene descrito en el Decreto Legislativo 1/20179, en su artículo 2, de la siguiente forma:

“El conjunto de las Administraciones públicas del País Vasco [...] garantiza la disponibilidad permanente de un sistema de gestión de emergencias integrado y, para lo cual se someten en sus relaciones a los principios de coordinación, colaboración, solidaridad y lealtad institucional, adecuando sus actuaciones conforme a la complementariedad y subsidiariedad de medios y recursos movilizables, e integrabilidad, capacidad y suficiencia en la aplicación de los planes”

Según el Director de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco, el SVAE es un sistema organizativo que debe abordar diversos aspectos comunes a todos los servicios implicados. Este sistema proporciona herramientas normativas, técnicas y de apoyo que permiten la colaboración de todos los servicios involucrados en la respuesta a cualquier tipo de amenaza.

Tabla 7

Principales características del Sistema Vasco de Atención de Emergencias

CARACTERÍSTICAS

Es un único sistema. Formando parte de él todas las organizaciones y servicios que sean necesarios en una emergencia.

La entrada a este sistema es única. Con un solo portal de entrada para todas las llamadas de emergencias.

El sistema es válido para cualquier tipo de emergencia, modulable y adaptable para cada circunstancia.

Es un sistema escalable. Desde las pequeñas emergencias rutinarias hasta las grandes emergencias o catástrofes.

La actuación es habitualmente multidisciplinar, requiriendo una labor específica de movilización y de coordinación que permita una respuesta eficaz y eficiente, así como una utilización segura de los medios y recursos.

Mando único de la intervención en todos los casos. Evitando disputas y descoordinaciones.

La organización estructurada de la respuesta se articula a través de planes, tácticas y procedimientos preestablecidos. Se minimiza la improvisación.

La gestión de la coordinación se realiza a través de sistemas técnicos unificados o compatibles (red de comunicaciones, informática, red de alerta, etc.).

El voluntariado de protección civil está integrado en la emergencia ordinaria.

La formación reglada se garantiza y articula a través de la Academia Vasca de Policía y Emergencias.

La información a la ciudadanía, para su autoprotección, es parte fundamental de la gestión.

Todo lo anterior está reflejado en la normativa, teniendo por tanto soporte legal para su correcto desarrollo.

Fuente: Anitua, P., 2021, p. 15.

El propósito del Sistema es garantizar la coordinación y la unidad de acción de forma continua. Para ello, en cualquier situación, ya sea grande o pequeña, es fundamental que quede claro el papel de quien asume la tarea de liderazgo, según lo indicado en la *Táctica Operativa* correspondiente. Este liderazgo no tiene que ser siempre del mismo servicio, sino que puede variar según la responsabilidad requerida en función de la situación y las tareas a realizar.

La coordinación operativa y la unidad de acción deben producirse, de forma general, de la siguiente manera:

- Cuando la atención a la urgencia o emergencia sea competencia de una determinada administración o servicio administrativo y no sea precisa la colaboración de servicios ajenos, el Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi limitará su labor a transmitirle la alarma y realizar su seguimiento. En estos casos el Servicio competente ejerce sus labores de liderazgo.
- Cuando sea precisa la colaboración de diversos medios o recursos intervinientes, el Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de seguridad pública ofrecerá a los efectos de su coordinación efectiva el apoyo técnico del Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi, SOS-Deiak y el Técnico/a de Guardia del Servicio de Intervención Coordinadora de Emergencias presente en el Centro de Coordinación o activado en su caso, asumirá la coordinación prevista en la táctica aplicable, entendiéndose por tal, a estos efectos, la tarea de procurar la unidad de acción de las y los intervinientes y servir de enlace con el Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi, SOS-Deiak.
- Si resulta necesario, se desplazarán al lugar del suceso técnicos/as de atención de emergencias de dicho Departamento que se incorporarán al Puesto de Mando Avanzado, en el que se integran las y los representantes de los servicios que asisten al accidente y desde el que se dirigen las actuaciones de los medios y recursos disponibles, a fin de procurar la mencionada unidad de acción de las operaciones de común acuerdo con los intervinientes.
- En los casos en que se encuentre en peligro la vida de personas de forma perentoria y urgente y la necesidad de mantener la unidad de acción entre los intervinientes lo haga imprescindible, las autoridades competentes del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de seguridad pública podrán disponer las directrices puntuales precisas para afrontar la emergencia, o designar a una persona de entre los intervinientes, y según su pericia, como director de las operaciones.

Dichas determinaciones podrán ser adoptadas, por razones excepcionales de urgencia máxima, por el Técnico/a del Servicio de Intervención Coordinadora de Emergencias de guardia presente en el Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi, SOS-Deiak o activado en su caso, o en su defecto por el jefe/a de turno del citado Centro.

El Técnico/a de Guardia del Servicio de Intervención Coordinadora de Emergencias movilizado, podrá asumir el rol de director/a de las operaciones una vez que se incorpore al Puesto de Mando Avanzado. Tales decisiones o directrices serán comunicadas a las y los responsables de los servicios integrados en el Puesto de Mando Avanzado a través del Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi, SOSDeiak, o del propio técnico/a del Servicio de Intervención Coordinadora en Emergencias en el caso de que este se encuentre en el Puesto de Mando Avanzado.

La gestión interna de la coordinación, tanto dentro del Centro de Coordinación como las acciones que se toman en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) que se constituya, forman un bloque perfectamente sincronizado que se articula en cuatro niveles o escalones organizativos.

1. Gestión telefónica
2. Gestión incidental
3. Intervención Coordinadora de Emergencias
4. CECOP/CECOPI (Mesas de Crisis)

Gestión telefónica

Constituye el primer nivel o escalón del sistema. Establece la atención y el primer contacto directo con la persona que llama solicitando ayuda.

Los objetivos básicos de este primer escalón de la atención a las emergencias son:

1. Saber qué sucede.
2. Dónde se ubica el suceso.

Saber qué sucede puede parecer sencillo, pero es una tarea complicada al tener que extraer la mayor cantidad posible de información en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta el probable estado de ansiedad de la persona que llama o en algunos casos su propia situación personal al estar herida o enferma de gravedad.

Además de la información de ubicación, facilitada por la persona llamante, en el caso de que la llamada se haya realizado por un teléfono fijo, la localización es automática. Para la localización de una llamada desde móvil, se cuenta con la posibilidad que tienen los smartphones de envío del posicionamiento GPS.

Las formas de entrada de las peticiones de socorro en este nivel son tres:

- Llamada directa por voz al 1-1-2. Esto es, la persona marca en su teléfono el número 1-1-2, gratuito y universal.
- Llamada a través del sistema e-call. Sistema por el que todos los coches nuevos de la UE disponen, obligatoriamente desde el 31 de marzo de 2018, de un equipo que produce una llamada geolocalizada cuando el sistema se activa de forma automática por un accidente grave (saltan los airbags) o bien por llamada directa de las personas que van a bordo. Esta llamada es gratuita y con cobertura para toda Europa.
- Llamada a través de la APP 1-1-2 SOS DEIAK. Se puede llamar al 1-1-2, con voz, con llamada directamente geolocalizada o bien se puede acceder sin voz mediante una serie de iconos de emergencias prefijadas en cuatro grupos iniciales (accidente, urgencia médica, fuego y robo-agresión) posteriormente desplegadas con mayor detalle. Un chat posterior permite precisar mejor la emergencia.

Las principales funciones de este primer nivel son las siguientes:

1. Atención a la persona que llama.
2. Entrevista y documentación del suceso
3. Clasificación del mismo de conformidad con las Tácticas Operativas
4. Envío telemático de la carta de llamada a las Agencias que, disponiendo del sistema, se deban activar en automático
5. Si posteriormente a la primera, hay más llamadas sobre el mismo incidente, completar la información si se requiere e informar a las personas llamantes de que la respuesta ya está en marcha.

Una vez realizadas estas tareas, las/os operadoras/es continúan recibiendo otras llamadas de socorro. Este nivel podemos considerarlo como de movilización de servicios y no de coordinación respecto de ellos, si bien es claro que, al entrar la llamada por un solo portal, la gestión de la misma sale ya encarrilada desde el inicio. En este primer escalón se atienden anualmente entre 800.000 y 900.000 llamadas, lo que supone una ratio de entre 2.200 a 2.400 llamadas al día, existiendo puntas superiores a las 3.000 llamadas al día en situaciones concretas, normalmente de meteorología adversa.

Gestión incidental

El segundo nivel es el denominado de gestión incidental. Este escalón de gestión tiene como objetivos básicos los siguientes:

- Comprobación de que coherencia de la información (ésta ha podido llegar de diferentes formas) y que la Táctica desplegada es la correcta.
- Comprobación de que los servicios movilizados son los correctos.
- Movilización de los servicios, en automático, que no disponen de sistema telemático.
- Movilización de los servicios en diferido que deban serlo.
- Apoyo y seguimiento constante a la intervención hasta su finalización.
- Información o movilización del Técnico del Servicio de Intervención Coordinadora de Emergencias si se requiriera.
- Ejecuta los sistemas de alerta temprana a la población, así como la gestión de los avisos que correspondan.

En este nivel de gestión se realizan tareas fundamentalmente de comprobación de que todo está siendo correcto y de apoyo a la intervención realizando las gestiones que precisen los servicios actuantes in situ. Todo ello a través de los correspondientes Centros de Coordinación Operativa de los Servicios, intercambiando y actualizando con ellos permanentemente la información.

En este segundo escalón se atienden anualmente entre 200.000 y 230.000 incidentes, lo que supone una ratio de entre 550 a 620 incidentes al día, existiendo puntas superiores a las 800 al día en situaciones concretas, normalmente de meteorología adversa.

La diferencia de volumen entre las llamadas recibidas y los incidentes gestionados se justifica por tres motivos: a) llamadas erróneas que no son de emergencias, b) llamadas que precisan atención monoagencia que no precisan apertura de táctica y c) múltiples llamadas recibidas para un solo suceso.

Servicio de Intervención Coordinadora de Emergencias

Su misión fundamental es la intervención activa en aquellas emergencias e incidentes que es preciso dirigir y coordinar tanto en Sala como en el lugar donde se producen, desde rescates y búsquedas en cualquier ámbito, a incendios industriales, pasando por accidentes con materias peligrosas, inundaciones, incidentes químicos, así como situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

Bien de forma presencial en Sala, bien de forma diferida o con presencia en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), a los/las especialistas de Intervención Coordinadora de Emergencias les corresponden, entre otras, las siguientes funciones:

- Ser el referente técnico de la coordinación en la intervención y ostenta la jefatura de la Sala de Coordinación cuando están presentes en ella.
- Determinar las movilizaciones en diferido.
- Dar apoyo a las autoridades municipales en los sucesos de su municipio cuando sea preciso.
- Coordinar las operaciones in situ (PMA), de conformidad con lo establecido en las Tácticas Operativas.
- Ordenar los avisos urgentes a la población en situaciones de emergencia.
- Proponer la movilización de medios y recursos extraordinarios.
- Proponer la activación de planes de emergencia.
- La figura de Persona de Contacto (PeCo)

El servicio se presta 24 x 365 mediante la adscripción permanente de dos técnicos altamente especializados en gestión y coordinación de emergencias.

CECOP/CECOPI (Mesas de Crisis)

El Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi cuenta con un nivel adicional conocido como Puesto de Mando (CECOP), que se activa cuando se requiere la Dirección del Plan de Emergencias. Este puesto dispone de los medios y equipamiento necesarios para realizar tareas de comunicación, coordinación y centralización de información para evaluar la situación de emergencia y transmitir las decisiones a aplicar. Además, se mantiene en contacto directo con otros centros de dirección o control para una respuesta más eficiente.

Para ello cuenta con la infraestructura necesaria para:

- a) Servir como centro permanente de información
- b) Servir como centro receptor y emisor de alarmas y alertas y de gestión de todos los sistemas de información y bases de datos necesarios.
- c) Servir como instrumento de auxilio a la Dirección en el proceso de toma de decisiones y en el traslado y materialización de las órdenes, procediendo para ello al procesamiento de la información recibida.

En situaciones en las que sea necesario, el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) puede convertirse en un Centro de Coordinación de Operaciones Integrado (CECOPI), en el que se integren los mandos tanto de la administración autonómica como de la estatal para dirigir y coordinar la emergencia y transferir responsabilidades en casos de interés supraautonómico.

La Dirección del Plan, el Consejo Asesor y la estructura de dirección se reúnen, siempre que sea posible, en las "Mesas de Crisis", que son las salas habilitadas en el Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi.

En caso de que el CECOP no se ubique en las instalaciones del Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi, se disponen de enlaces y prolongaciones de sistemas de información a otros centros, uno por cada territorio histórico, que permiten establecer un sistema de videoconferencia y compartir información sin necesidad de desplazamientos largos en situaciones de emergencia.

Tácticas Operativas

El Decreto 153/1997, de 24 de junio, por el que se aprueba el Plan de Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-LABI y se regulan los mecanismos de integración del sistema vasco de atención de emergencias, obliga a las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi a tutelar la integridad de la vida de las personas, sus bienes y el patrimonio colectivo, en situaciones de emergencia derivadas tanto de situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad, como de accidentes u otras análogas; para lo cual orienta los servicios públicos, entre otras acciones, a la preparación de la respuesta frente a siniestros desencadenados o previsibles mediante planes de emergencia y tácticas operativas destinadas a programar la actuación coordinada de las intervenciones de protección y socorro (Gobierno Vasco, 2015).

En su artículo 2, el Decreto 153/1997 define las tácticas operativas de la siguiente forma:

1. Las Tácticas Operativas constituyen el mecanismo de respuesta del sistema de atención de emergencias ante las situaciones incidentales no catastróficas y constituyen el instrumento básico de los Centros de Coordinación de Emergencias.

2. Determinan los procesos de identificación y evaluación de la comunicación de la llamada o alarma en tiempo real, así como las medidas a adoptar y los criterios para la movilización de medios y recursos según el tipo de incidente y la fase de la de emergencia (artículo 26 de la ley 1/1996, de 3 de abril, de gestión de emergencias).
3. Su estructura es la de un plan sinóptico elaborado para dar respuesta a un supuesto accidental tipificado, describiendo para el mismo los criterios de identificación y evaluación de la llamada o alarma en tiempo real, así como los servicios, medios o recursos que pueden llegar a movilizarse y las funciones a realizar por cada uno de ellos, preestablecidas de acuerdo con los distintos factores condicionantes de la situación, tipo de incidente y la fase de emergencia. Prevén igualmente los criterios y protocolos de movilización de servicios, medios y recursos.
4. La movilización de recursos prevista en cada táctica operativa se ajustará a los principios de inmediatez en la respuesta, proximidad al lugar de la emergencia, disponibilidad de medios, profesionalización, especialización de los intervinientes, complementariedad de medios y recursos y subsidiariedad.

Las Tácticas Operativas han de contemplar diversos niveles de aplicación en función del modo de activación de los recursos que sean necesarios para solucionar el incidente y de la necesidad de una dirección de las operaciones en el lugar de la emergencia, considerando las siguientes hipótesis:

- a) Cuando la atención a la urgencia o emergencia sea competencia de una determinada administración o servicio administrativo y no sea precisa la colaboración de servicios ajenos, los centros de coordinación de emergencias limitarán su labor a transmitir la alarma al mismo y realizar su seguimiento. Cuando sea precisa la colaboración de diversos medios o recursos intervinientes, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ofrecerá, a los efectos de su coordinación efectiva, apoyo técnico de los centros de Coordinación de Emergencias. Si resulta necesario se desplazarán al lugar del suceso, técnicos de atención de emergencias del Departamento de Interior, a fin de procurar la unidad de acción de las operaciones de común acuerdo con los intervinientes.
- b) En los casos en que se encuentre en peligro la vida de personas de forma perentoria y urgente o la necesidad de mantener la unidad de acción entre los intervinientes lo haga imprescindible, las autoridades competentes del Departamento de Interior podrán disponer las directrices puntuales precisas para afrontar la emergencia o designar a una persona de entre los intervinientes y según su pericia como director de las operaciones.

5. Las Tácticas Operativas se aprueban por el Departamento de Interior, oídos los servicios y administraciones interesadas y previo informe de la Comisión de Protección Civil de Euskadi (Art. 26.2 de la ley 1/996, de 3 de abril, de gestión de emergencias).

Aquellas instituciones y entidades públicas o privadas relacionadas en el artículo 25 de la ley 1/996, de 3 de abril, de gestión de emergencias están obligadas a prestar su colaboración en la elaboración de las tácticas operativas por el Departamento de Interior, informando sobre la localización, dotación de personal, medios técnicos, sistemas de prestación de servicio y, en general, recursos disponibles en situaciones de urgencia o emergencia.

Según Anitua, las tácticas tienen una estructura similar a la de un plan resumido diseñado para abordar una situación accidental definida, en la que se establecen los criterios para identificar y evaluar la llamada de emergencia en tiempo real, así como los servicios, recursos y medios que pueden ser movilizados y las funciones que cada uno debe desempeñar, todo esto predefinido en función de los diferentes factores condicionantes de la situación, el tipo de incidente y la fase de emergencia (Anitua, 2021, p. 30).

También se establecen criterios y protocolos para la movilización de servicios, medios y recursos en caso de emergencia. La movilización de recursos se lleva a cabo en dos fases:

- I. Fase automática: se realiza de forma inmediata, informando a todos los servicios implicados para que se activen.
- II. Fase diferida: se realiza a discreción del técnico de guardia. El Técnico de Intervención Coordinadora de Emergencias, después de evaluar la situación y determinar la necesidad de activar un servicio específico, ordena su movilización.

Tabla 8
Ejemplos de Tácticas operativas del Sistema Vasco de Atención de Emergencias

INCENDIO URBANO/RURAL: SG1				INCENDIO URBANO/RURAL: SG1			
Servicios	Condiciones	Tareas a realizar	Movilización	Servicios	Condiciones	Tareas a realizar	Movilización
SOS-DEIAK		Atención 112 Coordinación Movilización de servicios Control y seguimiento	AUTOMÁTICA	CENTRO DE GESTIÓN DE TRÁFICO DE EUSKADI	Afección a la red de carreteras	Gestión del tráfico Información del estado del tráfico	DEFERIDA
ERTZAINZA / POLICÍA LOCAL (*)		Ubicación del incidente Definición de accesos Control de accesos Mantenimiento del orden público Habilitación de vías de entrada y salida para vehículos de emergencia Investigación Apoyo logístico Control del tráfico y de la red vial Determinar los desvíos del tráfico		BRIGADA MÓVIL ERTZAINZA	Sobredimensionamiento	Aportación de equipamiento especial Apoyo logístico	
SPEIS		Determinación de la zona de intervención y seguridad Control y extinción del incendio (Dirección operativa) Rescate / salvamento de accidentados (Dirección operativa) Apoyo logístico Investigación del incendio		UNIDAD VIGILANCIA Y RESCATE ERTZAINZA: SECCIÓN HELICOPTEROS	Sobredimensionamiento	Traslados de equipos y material técnico Evacuación de accidentados Apoyo logístico Evaluación e información	
AYUNTAMIENTO: GRUPO PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL		Apoyo logístico Asistencias técnicas		EUSKOTREN / ETS / RENFE / ADIF / FEVE / METRO BILBAO	Afección a las vías ferroviarias	Las propias	
OSAKIDETZA		Asistencia sanitaria Clasificación, estabilización inicial y traslado de accidentados Coordinación de recursos sanitarios		AUTOPISTAS AP-8 / AP-68 / AP-1	Afección a las autopistas	Las propias	
COMPANÍAS DE GAS / ELECTRICIDAD / TELÉFONOS	Afección en las líneas de distribución	Control suministro Apoyo logístico		CRUZ ROJA - DYA		Apoyo logístico Asistencias técnicas Apoyo psicológico Albergue	
SERVICIO DE INTERVENCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> Desalojo y/o evacuación masiva que puede requerir resajo Incendio en casco urbano con propagación o riesgo de propagación Solicitud de medios de apoyo por parte del SPEIS interviniente 	Apoyo / Coordinación / Dirección		BIENESTAR SOCIAL DIPUTACIÓN FORAL	Evacuación	Albergue Apoyo logístico	
				SALUD PÚBLICA GOBIERNO VASCO	Afección a industrias alimentarias y/o a núcleos de población	Las propias	
				MEDIO AMBIENTE GOBIERNO VASCO	Afección medioambiental	Las propias	
				AGENCIA VASCA DEL AGUA, URA	Posible afección a cauce por vertidos	Las propias	
			AYUNTAMIENTO: GRUPO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL		Albergue Apoyo logístico Asistencias técnicas		
			GABINETE DE PRENSA		Las propias		
			SERVICIO VASCO DE METEOROLOGÍA		Información meteorológica		

* Según los criterios determinados para la implantación de la táctica.

Fuente: Gobierno Vasco, 2020.

Tabla 9
Listado general de familias de las tácticas operativas

1. Montaña (búsquedas y rescates)	9. Ámbito NRBQ (incidentes en los que se encuentran involucrados materiales NRBQ que no están contemplados en otras tácticas)	17. Accidentes de tráfico
2. Medio Acuático (búsquedas y rescates)	10. Gas (fuga, incendio, explosión)	18. Incidentes con Múltiples Víctimas (IMV)
3. Incendios (urbano/rural, forestal, industrial, mobiliario urbano)	11. Contaminación Ambiental (atmosférica/agua/tierra)	19. Incidentes Extraordinarios Violentos (IEV) (actos terroristas, secuestros, amenazas violentas, etc.)
4. Transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril (accidentes de tráfico o ferroviario en el que estén implicadas materias peligrosas)	12. Meteorología Adversa	20. Búsqueda y rescate en estructuras colapsadas
5. Industria (incidente en empresa con materias peligrosas)	13. Abastecimiento	21. Incidentes con conductas autolíticas
6. Ferrocarril/Tren/Tranvía/Metro (arrollamiento, descarrilamiento / choque / incendio)	14. Desprendimientos-Deslizamientos	22. Accidentes laborales
7. Aviación (accidente o incidente fuera del Aeropuerto, en el aeropuerto)	15. Evacuación-Albergue	23. Accidentes en vía pública
8. Medio Urbano (rescate de personas en medio urbano, detección de riesgos en ámbito urbano)	16. Presas	24. Activaciones de Planes de Emergencia

Fuente: Gobierno Vasco, 2020.

Mecanismos de interrelación entre tácticas operativas y planes de protección civil.

Con el fin de asegurar la disponibilidad constante de un sistema de respuesta a emergencias, se establecen dos niveles de aplicación según la situación y naturaleza de la emergencia, su desarrollo y complejidad:

- a. Nivel 1. Incidente no catastrófico en el que, para su resolución, previsiblemente solo será necesaria la movilización de los servicios ordinarios de intervención en emergencias. Se trata de supuestos accidentes sin daños o con daños limitados que requieren de la movilización de recursos de primera intervención, y en su caso coordinación suplementaria y apoyo técnico superior. En este nivel se aplican los mecanismos de colaboración y coordinación en emergencias no calamitosas regulados en el capítulo III de la ley 1/996, de 3 de abril, de gestión de emergencias, a través de la táctica operativa correspondiente.
- b. Nivel 2. Situación de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública en la cual su respuesta adecuada requiere de una especial estructura orgánico-funcional, así como un esquema de coordinación entre las distintas Administraciones Públicas llamadas a intervenir. En este nivel se activarán los distintos Planes de Protección Civil.

Cuando se activa un plan de protección civil debido a la naturaleza de la emergencia y la insuficiencia o inadecuación de los mecanismos de colaboración y coordinación para emergencias no catastróficas, los recursos movilizados de acuerdo con una táctica operativa seguirán trabajando dentro de dicho Plan.

Comunicación pública en el SVAE

El Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) incluye algunos elementos que nos muestran haber tenido en consideración la comunicación pública en riesgos y emergencias. En su capítulo uno, describe la estructura de dirección del plan y las siguientes funciones a desempeñar por la persona encargada de la dirección, de las que destacaremos dos dedicadas a la comunicación pública en riesgos y emergencias:

- a) Nombrar a las y los miembros del Consejo Asesor, a las y los responsables de los grupos de acción y a las y los responsables de los puestos de mando avanzado,
- b) **Convocar al Consejo Asesor y al Gabinete de Información,**
- c) Declarar la activación y la aplicación formal del Plan Territorial de Protección Civil de Euskadi,
- d) Declarar las situaciones de emergencia establecidas en este plan, con excepción de la declaración de situación de emergencia catastrófica que corresponde al Lehendakari,
- e) Determinar la parte de la estructura organizativa que se activa en cada una de las situaciones,

- f) Determinar, en cada caso, las autoridades a las que es necesario notificar la existencia de sucesos que puedan producir daños a las personas y bienes,
- g) Ordenar en cada momento, con asesoramiento del Consejo Asesor, las actuaciones más convenientes para hacer frente a la emergencia y la aplicación de las medidas de protección a la población, patrimonio colectivo, a los bienes y al personal que interviene en la emergencia,
- h) Coordinar todas las actividades de las personas públicas y privadas implicadas,
- i) Dictar, por sí o por delegación sus agentes, órdenes generales o particulares, disponiendo incluso de cualquier tipo de medidas coactivas proporcionadas a la situación de necesidad,
- j) **Determinar y coordinar la información a la población durante la emergencia a través de los medios propios del Plan Territorial de Protección Civil de Euskadi y de los medios de comunicación social,**
- k) Garantizar la información y el enlace con los planes supraautonómicos,
- l) Constituir cuando sea necesario, el CECOPI,
- m) Asegurar la implantación, el mantenimiento de la eficacia y actualización del Plan Territorial de Protección Civil de Euskadi,
- n) Declarar el fin de la situación de emergencia y vuelta a la normalidad, con la desactivación del Plan Territorial de Protección Civil de Euskadi, y la consiguiente desmovilización de los medios y recursos empleados durante la emergencia, una vez cumplidos sus objetivos.

El Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) también describe la organización y funcionalidad del Gabinete de Información, que incluimos a continuación:

El Gabinete de información depende directamente de la dirección del Plan y estará ubicado en el CECOP/CECOPI, siendo el único autorizado para emitir información oficial, siendo sus funciones las siguientes:

- a) Recoger información sobre el riesgo o la calamidad y su evolución,
- b) Difundir declaraciones de activación, alerta, emergencias y su finalización,
- c) Difundir las órdenes, consignas y recomendaciones dictadas por la Dirección a través de los medios de comunicación,
- d) Centralizar, coordinar y preparar la información general sobre la emergencia y facilitarla a los medios de comunicación social,
- e) Orientar la búsqueda de información y corregir informaciones erróneas,
- f) Suministrar información personal a los familiares de las ciudadanas y ciudadanos personalmente afectados.

El Director del Gabinete de la Consejera del Departamento de Seguridad es responsable del Gabinete de Información. Si la autoridad competente considera que es necesario activar el Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) debido a una situación grave que requiera una respuesta total o parcial, se debe comunicar a la población a través de los medios previstos en el Plan.

En la Fase de Alerta prevé la comunicación de la información que pueda ser relevante, tanto a los servicios actuantes como a la población.

Principios en que se basa la información

La política informativa ha de evitar innecesarias alarmas sociales, para lo cual ha de basarse en una previa programación, asentada su comunicación en los siguientes principios:

- a) Debe ser coordinada, fluida y no contradictoria,
- b) Debe ser veraz y ofrecer un conocimiento global y real de la situación,
- c) Debe ser regular y periódica, especialmente tratándose de riesgos estacionales,
- d) Debe utilizarse un lenguaje sencillo, inteligible y adecuado a las y los destinatarios,
- e) Debe diversificarse conforme al grado de sensibilización y otras características de las y los destinatarios, sean afectados o población en general.

Medios de transmisión de la información

Los medios para transmitir esta información consistirán en:

- a) Sistemas de megafonía local: En un primer nivel, y si el tipo de emergencia lo requiere, se utilizarán sistemas de megafonía local, fija y/o móvil, con los que se podrá informar a la población de las medidas de protección de aplicación inminente. Dichos sistemas de megafonía deberán estar previstos en los planes municipales y se dotará de ellos a las fuerzas de orden público en el municipio (Policía local, Ertzaintza) y al resto de los servicios del grupo de intervención.
- b) Medios de comunicación social: En un segundo nivel los mensajes a la población se efectuarán a través de los medios de comunicación social (radio, televisión). Los medios de comunicación social son entidades colaboradoras del Director del Plan de conformidad con la legislación de protección civil, y están obligadas a difundir los mensajes elaborados por el Gabinete de Información para informar a la población sobre lo que debe hacer en una situación de emergencia.

A estos efectos, el Plan dispondrá de los necesarios enlaces entre el Gabinete de Información y los medios de comunicación social, debiendo, éstos últimos, asegurar sus emisiones radioeléctricas de forma permanente, incluso en condiciones adversas, utilizando generadores de emergencia y demás dispositivos técnicos.

Se promoverán protocolos, convenios o acuerdos con las principales sociedades concesionarias de televisión y radiodifusión, a fin de garantizar en situaciones de emergencia la mayor difusión de los mensajes dirigidos a la población.

Dentro del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) también se contempla la necesidad de proporcionar capacitación y formación. Para esto, se diseñarán cursos específicos que permitan a los destinatarios adquirir conocimiento sobre los riesgos incluidos en el Plan, la estructura y contenido del Plan, sus funciones, procedimientos de actuación, operatividad y medidas preventivas y de protección necesarias. La formación debe ser adaptada a las diferentes características de los destinatarios, como responsables del Plan, responsables de los grupos de acción, cargos intermedios, personal operativo y **medios de comunicación**. La capacitación también debe incluir la realización de ejercicios y simulacros, ya sea totales o parciales, para evaluar la eficacia del modelo implementado y el nivel de preparación del personal y los recursos disponibles.

IV. DG ECHO (European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations)

La Unión Europea (UE) dispone de una agencia especializada en la gestión de emergencias y desastres que apoya y complementa la acción de sus estados miembros a nivel nacional, regional y local, la Dirección General Europea de Protección Civil y Operaciones Humanitarias (Directorate General European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations, ECHO).¹⁰ Esto incluye trabajar en el ámbito de la prevención de riesgos, en la preparación del personal de protección civil y en la respuesta a desastres naturales o provocados por el hombre, así como promover una cooperación operativa rápida, coherente y eficaz entre los servicios nacionales de protección civil, también a nivel internacional. Los siguientes resultados los hemos obtenido estudiando la página web corporativa, el Plan Estratégico 2020-2024 y el Plan de Gestión 2022 (Directorate-General European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations – DG ECHO, 2020 y 2022).

Para comprender mejor el papel de ECHO es necesario contextualizarlo en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la UE. A través de este Mecanismo, 32 estados participantes y la UE cooperan a nivel internacional en materia de protección civil. Para garantizar su éxito se constituyó el Centro de Monitoreo e Información, así como se programan entrenamientos y ejercicios que aseguran la compatibilidad y complementariedad entre los equipos de intervención de los estados participantes. Esto incluye el intercambio de mejores prácticas, ejercicios conjuntos y un sistema de intercambio de expertos. Para posibilitarlo se dispuso el Instrumento Financiero de Protección Civil, que financia tres aspectos principales de las actividades: prevención, preparación y respuesta.

La acción humanitaria de la UE a través de ECHO también da respuesta al principio de solidaridad que se establece en el Tratado de Lisboa, que establece que la UE proporcionará asistencia, socorro y protección a las víctimas de catástrofes naturales y provocadas por el hombre y fomentará la cooperación entre los Estados miembros con este fin (Lisboa Tratado, artículos 196 y 214). La protección civil y la ayuda humanitaria son actividades que se complementan entre sí. En el caso de la ayuda humanitaria, tanto la Comisión Europea como los Estados miembros de la UE tienen competencias y trabajan juntos como principales donantes humanitarios en todo el mundo. Por otro lado, en lo que respecta a la protección civil, ECHO actúa como un apoyo y coordina las contribuciones voluntarias de asistencia en especie de los países que forman parte del Mecanismo de Protección Civil de la UE.

¹⁰ European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations, ECHO. https://ec.europa.eu/echo/who/about-echo_en

Comunicación externa

En lo que a comunicación pública se refiere, en los últimos años se ha incrementado su dotación de personal. La actual estrategia comunicativa se encuentra centrada en el despliegue de dos programas operativos, que desarrollaremos a continuación, que son rescEU y el Instrumento de Apoyo de Emergencia, como principales ejes de trabajo. Se han planificado acciones de comunicación (actividades con prensa y medios, redes sociales digitales y comunicación digital) con el objetivo de mostrar el progreso realizado en estas iniciativas y los resultados prácticos a un público más amplio, mientras que campañas de información específicas llegarán a los destinatarios más directamente relacionados (como por ejemplo poblaciones en regiones propensas a incendios forestales). Además, se realizarán acciones de comunicación específicas dirigidas a la comunidad de profesionales de Protección Civil a nivel nacional y regional para informarles e involucrarles en las políticas y operaciones definidas. Lograr una clara visibilidad de la UE y de DG ECHO así como conseguir la participación e involucración de las autoridades nacionales serán la piedra angular de la estrategia de comunicación (Directorate-General European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations – DG ECHO, 2022, p. 6).

En su estrategia se aprecia con claridad la necesidad de demostrar el valor añadido de sus actividades en el ámbito de la ayuda humanitaria y de la protección civil de la UE, mejorando su visibilidad. Por lo tanto, DG ECHO invertirá más recursos en su comunicación a las audiencias europeas: actividades mediáticas, campañas de sensibilización integradas, comunicaciones digitales y audiovisuales, herramientas coherentes de marca UE, etc. Las acciones de comunicación proponen respaldar los principios generales de transparencia, rendición de cuentas y diálogo con los ciudadanos, vinculándose a otras acciones y narrativas de comunicación corporativa, como Solidaridad de la UE, Juntos somos más fuertes, Una Europa que protege y Una Europa más fuerte en el mundo. Además de las acciones de comunicación interna y corporativa, DG ECHO reforzará y racionalizará aún más los acuerdos de visibilidad con los Estados miembros y Organizaciones financiadas por la UE, por ejemplo organizando visitas conjuntas de los medios de comunicación sobre el terreno, garantizando la marca visual de la UE en las operaciones sobre el terreno (siempre que sea posible), estableciendo acciones de comunicación estratégica con un número seleccionado de socios prioritarios, y ganando respaldo de terceros a través de las nuevas asociaciones programáticas (Directorate-General European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations – DG ECHO, 2020, p. 13).

La estrategia de comunicación también prevé el aprovechamiento de las historias y narrativas que acontecen el marco de las actividades humanitarias para sensibilizar a la opinión pública y mantener el apoyo entre los ciudadanos de la UE. Se desarrollarían una serie de actividades específicas con medios de comunicación (como visitas de campo con periodistas, asociaciones, etc.), campañas temáticas integradas y cobertura continua en las redes sociales digitales. Estas acciones de comunicación harán un uso especial del potencial audiovisual del ámbito humanitario. Paralelamente, la comunicación de ECHO hacia el público local fuera del ámbito de la UE buscará el apoyo al compromiso local con

las partes interesadas, los socios y los beneficiarios sobre el terreno (Directorate-General European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations – DG ECHO, 2020, p. 18).

A nivel operacional, DG ECHO desarrolla y articula las siguientes actividades y mecanismos para la consecución de sus objetivos:

- **Sistemas de alerta temprana e información:** Los sistemas de alerta temprana e información de la UE ayudan al Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias a supervisar los peligros y acontecimientos en todo el mundo. Ejemplos de amenazas que el Centro monitorea son terremotos y tsunamis, ciclones tropicales, volcanes, sequías, inundaciones e incendios forestales. La información científica detallada sobre emergencias aumenta la seguridad y la protección de los ciudadanos. Los instrumentos de seguimiento de la UE también complementan la información de que disponen los Estados miembros y ayudan a sus servicios de emergencia a canalizar la respuesta cuando sea necesario. Una planificación adecuada, el seguimiento y la alerta temprana pueden reducir sus daños. A veces incluso impiden que sus efectos se conviertan en emergencias o crisis a gran escala. Con los sistemas de alerta temprana e información de la UE, los Estados miembros disponen de sistemas de respuesta de emergencia más eficientes y resilientes. Ante desastres, alertar a la población y a los servicios de emergencia es una prioridad y debe ser lo más rápido posible para salvar vidas, bienes y preservar el medio ambiente. La vigilancia continua y las alertas tempranas ayudan a anticipar mejor los riesgos y alertar a la población en una zona potencialmente peligrosa.

Para mejorar este flujo informativo y la sensibilización, ECHO dispone de los siguientes mecanismos: Sistema Mundial de Alerta y Coordinación en Casos de Desastre, Sistemas europeos y mundiales de sensibilización sobre las inundaciones, Sistemas de información sobre incendios forestales europeos y mundiales y Observatorios Europeos y Globales de la Sequía.

Además, todas las actividades de DG ECHO cuentan con el apoyo del programa Copernicus de la UE. A través del servicio de gestión de emergencias de Copernicus, el Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias también puede producir diferentes imágenes satelitales. El objetivo es monitorear los eventos desde el espacio antes de que ocurran y evaluar su impacto una vez que hayan alcanzado una zona. Un sistema de 24 satélites Galileo y estaciones terrestres también proporciona información sobre posicionamiento geográfico a los Estados miembros para transmitir mensajes de alerta.

- **Apoyo a los sistemas de alerta pública en toda la UE:** Los instrumentos de alerta temprana de la UE complementan los sistemas nacionales de alerta pública. La UE trabaja con todos los Estados miembros para establecer sistemas para llegar y alertar a las personas afectadas por un peligro natural o provocado por el ser humano. Los sistemas de alerta temprana salvan vidas, protegen los medios de vida y el medio ambiente.

- **Red de conocimiento de la protección civil de la UE:** La respuesta a los desastres requiere una colaboración eficiente y un enfoque multidisciplinar. Busca reunir las estructuras nacionales del ámbito, los centros de excelencia, los investigadores, las universidades, los centros de conocimiento, los terceros países y las organizaciones internacionales pertinentes. El panorama del riesgo de desastres está cambiando rápida y continuamente. Esto requiere i) una mayor coordinación y cooperación, ii) la recopilación de pruebas científicas sólidas, iii) el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas, y iv) una toma de decisiones mejor informada para lograr una prevención, preparación y respuesta más eficientes y eficaces. Aumenta los conocimientos y su difusión en el Mecanismo de Protección Civil de la UE y mejora la capacidad para hacer frente a las catástrofes.
- **Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias (ERCC):** El centro de coordinación del Mecanismo de Protección Civil de la UE es el corazón de este sistema. Su función principal es asegurar que se preste asistencia a los países afectados por desastres de forma rápida y coordinada. Este centro, que opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, se encarga de coordinar la asistencia de los Estados miembros de la UE, los países asociados y otros expertos en protección civil y ayuda humanitaria. Además, el centro puede ayudar a cualquier país, dentro o fuera de la UE, que haya sido afectado por una catástrofe grave a petición de las autoridades nacionales o de las Naciones Unidas. En 2021, la UE ha fortalecido el centro con nuevas capacidades operativas, analíticas, de seguimiento y gestión de información y comunicación.
- **Instrumento de Apoyo de Emergencia:** Es un mecanismo que permite a la Unión Europea ayudar a sus Estados miembros en situaciones de crisis que tienen un impacto significativo en la vida de los ciudadanos. Este instrumento destina recursos financieros para áreas críticas como logística, suministros médicos, pruebas de detección, vacunas, tratamiento, ayuda de emergencia y centros de atención médica y personal. De esta manera, se busca ofrecer un apoyo efectivo y rápido a los Estados miembros que se enfrentan a situaciones de emergencia.
- **Grupo Europeo de Protección Civil:** Permite una respuesta más rápida, coordinada y efectiva de la Unión Europea ante catástrofes y riesgos naturales o causados por el ser humano. El Grupo de Ayuda de Emergencia de la UE reúne recursos de 25 Estados miembros y otros Estados participantes, los cuales están disponibles para ser desplegados en una zona de desastre con poca antelación. Estos recursos incluyen equipos de rescate, médicos, expertos, equipamiento especializado y transporte. El Departamento de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria de la UE proporciona apoyo financiero a las capacidades que forman parte del Grupo cuando son desplegadas en operaciones de respuesta, abarcando desde equipos de rescate en zonas montañosas hasta la disponibilidad de laboratorios móviles, evacuación médica por aire y equipos de purificación de agua, entre otros. La UE cubre el 75% de los costos, incluyendo transporte, para

despliegues tanto dentro como fuera de Europa. Además, se brinda apoyo financiero para mejorar o reparar las capacidades de respuesta comprometidas con el Grupo, con el fin de fortalecer la preparación para casos de desastre y garantizar su disponibilidad para el despliegue internacional.

- **rescEU:** La Unión Europea ha creado una nueva reserva llamada *reserva rescEU*, que está compuesta por una flota de aviones y helicópteros especializados en la extinción de incendios, aviones de evacuación médica, además de contar con una reserva de suministros médicos y hospitales móviles que pueden ser utilizados en situaciones de emergencia sanitaria. Además, la UE está trabajando en una reserva adicional para responder a incidentes que involucren químicos, biológicos, radiológicos y nucleares.
- **Gestión europea del riesgo de catástrofes:** Complementa, apoya, coordina la acción nacional y promueve la cooperación transfronteriza en estas cuestiones. Un conjunto de políticas y fondos de la UE tienen por objeto reforzar la seguridad colectiva y la resiliencia frente a acontecimientos adversos. Trabaja desde el ámbito preventivo, mediante la preparación periódica de informes sobre riesgos de origen natural o humano a los que se enfrenta la UE. También lidera ejercicios conjuntos y mantiene una reserva de equipos y materiales de rescate que pueden ser rápidamente movilizados cuando un desastre devasta cualquier otro país del mundo.
- **Cuerpo Médico Europeo:** Coordina misiones médicas para responder a los brotes y emergencias de enfermedades infecciosas en cooperación con todos los Estados miembros de la UE y los Estados participantes. El Cuerpo Médico Europeo forma parte del enfoque global de la UE frente a las catástrofes sanitarias. Dispone de capacidades médicas para responder a emergencias dentro y fuera de Europa. Los equipos médicos de emergencia proporcionan atención médica directa a las personas afectadas por un desastre.
- **Incendios forestales:** El Mecanismo de Protección Civil de la UE se encarga de coordinar la ayuda europea y garantizar que todos los países miembros y participantes en el Mecanismo reciban información oportuna durante las crisis y emergencias. Cuando se activa por cualquier país del mundo, el Mecanismo asegura que los recursos y el personal se desplieguen rápidamente y se adapten a las necesidades de cada situación de emergencia. El Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias (CERE) es el corazón del mecanismo, el cual monitorea los riesgos de incendios forestales y emergencias en toda Europa, con el apoyo de servicios nacionales y europeos de monitoreo, como el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).
- **Programa de revisión por pares:** Es una herramienta puesta a disposición de las autoridades de protección civil de los Estados miembros, los Estados participantes, los países de la ampliación y los países vecinos en el marco de la legislación del

Mecanismo de Protección Civil de la Unión. El objetivo es ayudar a las autoridades de protección civil a mejorar sus capacidades, identificar mejores enfoques en materia de políticas y operaciones, facilitar el aprendizaje mutuo y el intercambio de buenas prácticas, sensibilizar a las partes interesadas y proponer recomendaciones concretas.

V. FEMA (*Federal Emergency Management Agency*)

Los Estados Unidos de América (EUA) son un país con una amplia legislación en gestión de emergencias y cuentan con la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés) como organismo destacado. Esta agencia ha desarrollado un sistema integrado para ofrecer respuesta a todo tipo de riesgos, incluyendo sistemas de dirección, control y advertencia para cualquier tipo de emergencia, incluyendo la guerra.

Para la difusión de mensajes en caso de emergencias, la Comisión Federal de Comunicaciones (*Federal Communications Commission, FCC*), es la encargada de establecer las relaciones con los medios de comunicación. Esta comisión cuenta con el Sistema de Alertas de Emergencia (*Emergency Alert System, EAS*) como elemento destacado. En 2004, el sistema fue adaptado a las nuevas tecnologías para permitir que todos los medios de comunicación estadounidenses reciban las alertas con rapidez.

El Sistema de Alertas de Emergencia permite al gobierno disponer por ley de los medios de comunicación para difundir mensajes informativos en caso de emergencia. El EAS emite y difunde toda la información acerca de situaciones de emergencia originarias de todas las autoridades, desde el presidente hasta los gobiernos locales.

La activación estatal del EAS implica que un mensaje del presidente del gobierno debe ser difundido por los medios de comunicación en directo, interrumpiendo la programación. También tienen gran prioridad los mensajes de las autoridades locales, sobre todo ante riesgos naturales, puesto que los medios de comunicación emiten los mensajes del Servicio Nacional de Meteorología (*National Weather Service, NWS*). Por ello, el Servicio Nacional de Meteorología, las estructuras locales para la gestión de emergencias y los medios de comunicación (*broadcasters*) conforman el grueso del sistema de alertas de emergencia estadounidense.

Los Estados Unidos establecen dos tipos de medios de comunicación; unos medios que participan obligatoriamente en el EAS (medios de ámbito nacional o locales de referencia), y otra categoría de medios que tienen la obligación de emitir un único mensaje de aviso y continuar con su programación convencional.

En caso de desastre por meteorología adversa, hay tres niveles de alarma conocidos como *Watch and Warning*. Los primeros *watch* avisan de condiciones meteorológicas adversas

en una zona concreta, mientras que los segundos *warning* son un aviso que asegura que los servicios meteorológicos nacionales han detectado con certeza que sucederá un episodio concreto de emergencia: inundaciones, tornados y nevadas, entre otros.

Después del *Watch and Warning*, está el *Emergency*, que significa que se alcanzó el máximo nivel de alarma ante el suceso de cualquier fenómeno adverso por meteorología o por accidentes químicos o nucleares.

La Comisión Federal de Comunicaciones (*Federal Communications Commission, FCC*) tiene la responsabilidad de la formación de los trabajadores de los medios de comunicación públicos, y también colabora con las emisoras de radio y televisión privadas hasta el punto de intentar normalizar que los medios de comunicación integren su rol de actor de protección civil como una parte más de sus ámbitos profesionales de información ante casos críticos. La FCC, a través del EAS, implanta un modelo de gestión de emergencias en el que la inmediatez es la principal característica. Para hacerlo posible, es fundamental la formación de los periodistas, mediante la publicación de manuales operativos en su página web, sesiones formativas y mensaje de alerta a los usuarios registrados.

La Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA) es lo que realmente hace que Estados Unidos sea uno de los países líderes en la gestión global de emergencias. Esta agencia es responsable de supervisar muchas otras agencias que están bajo el Departamento del Interior y el Departamento de Seguridad Nacional (*Department of Homeland Security*), creado en 2003.

Los orígenes de FEMA

Los inicios de la gestión de emergencias se remontan al año 1803, cuando se creó la primera legislación sobre desastres en los Estados Unidos. Durante los años 30 del siglo XX aumentó considerablemente el número de desastres naturales, en proporción similar a la creación de diferentes agencias federales y organismos que controlen y gestionen las emergencias. A lo largo de la década de los años sesenta y setenta del siglo XX, el paso de los huracanes Carla (1962), Betsy (1965), Camilla (1969) o Agnès (1972) mostraron la necesidad de aglutinar las fragmentadas administraciones de los Estados Unidos para afrontar los desastres. En 1978, el presidente Jimmy Carter propuso unificar las agencias y administraciones responsables de la gestión de desastres. Después de un incidente en la central nuclear de Three Mile Island en 1979, que requirió la coordinación de más de 100 entidades, quedó en evidencia la necesidad de una agencia coordinada para la gestión de emergencias. El Presidente Carter creó la FEMA mediante la Orden Ejecutiva 12127 en abril de 1979 y asignó a la agencia la doble misión de la gestión de emergencias y la protección civil mediante la Orden Ejecutiva 12148 en julio de 1979. La FEMA se unió a otras agencias, como la Agencia para la Preparación de la Protección Civil, la Administración Federal de Asistencia por Desastre y la Agencia Federal de Preparación. Las facultades de la FEMA se definieron y aumentaron con las Enmiendas de Ayuda en Desastres y Asistencia en Emergencias de 1988, que enmendaron la Ley de Ayuda en

Desastres de 1974 y la renombraron como la Ley Stafford. Estas enmiendas fortalecieron la capacidad de la FEMA para responder a desastres y emergencias.

Después de que la amenaza de guerra nuclear disminuyera, la FEMA empezó a alejarse de las labores de protección civil. En 1992, se unieron 27 agencias y departamentos federales junto con la Cruz Roja Americana para publicar el primer Plan de Respuesta Federal. Este plan buscaba establecer una manera estandarizada para coordinar los recursos federales en la ayuda a los gobiernos estatales y locales en caso de desastres. Tras los atentados del 11 de septiembre, quedó claro que se necesitaba un proceso de planificación común y una estructura para la gestión de incidentes. En 2004, se lanzó el Plan de Respuesta Nacional, que reemplazó al Plan de Respuesta Federal y estableció un marco común para la gestión de incidentes que incluye la integración de todos los niveles del gobierno.

Hitos legislativos

- **La Ley Stafford:** La Ley Stafford establece el papel de la FEMA en la gestión de emergencias y proporciona el marco legal para la respuesta y recuperación de desastres a través de las declaraciones presidenciales de desastres. Cuando los recursos estatales, locales, tribales o territoriales no son suficientes, el gobernador o el líder tribal puede solicitar asistencia federal suplementaria. El Congreso asigna fondos al Fondo de Ayuda en Desastres (DRF) para respaldar los gastos necesarios para hacer cumplir la Ley Stafford. Esto permite a la FEMA coordinar y financiar las operaciones de respuesta y recuperación de grandes desastres que superan las capacidades de los recursos estatales, locales, tribales o territoriales. La Ley Stafford es la base legal que define el liderazgo de la FEMA en la gestión de emergencias.
- **La Ley de Reforma de la Gestión de Emergencias:** Tras el huracán Katrina en 2005, se creó una ley que cambió la estructura de FEMA, estableciéndola como una agencia autónoma dentro de la Agencia de Seguridad Nacional y definiendo su misión principal. El Administrador de FEMA se designó como el asesor principal del Presidente, el Consejo de Seguridad Nacional y el Secretario de Seguridad Nacional en cualquier asunto relacionado con la gestión de emergencias en los Estados Unidos. Además, esta ley estableció que FEMA puede proporcionar asistencia y apoyo federal sin esperar una solicitud específica del estado, si es necesario para salvar vidas y evitar el sufrimiento.
- **Ley de Reforma de la Recuperación de Desastres de 2018:** El gobierno federal muestra su compromiso para incrementar las inversiones en la mitigación y desarrollar las capacidades de los colaboradores estatales, locales, tribales y territoriales de FEMA. Esta ayuda adicional permitirá a las comunidades planificar y ejecutar programas que ayuden en la recuperación comunitaria y reduzcan los riesgos por desastres en el futuro. Asimismo, brinda mayores oportunidades para que la agencia mantenga y promueva a su personal con experiencia.

Responsabilidades de FEMA

La FEMA es un líder importante del gobierno federal de los Estados Unidos y su Administrador es el principal asesor del Presidente, el Consejo de Seguridad Nacional y el Secretario de Seguridad Nacional en todo lo relacionado con la gestión de emergencias en el país. La FEMA fomenta un ambiente de trabajo colaborativo en el que las personas pueden unirse para marcar la diferencia en las comunidades antes, durante y después de los desastres con el fin de construir una nación más resistente. La agencia ofrece apoyo, coordinación y gestión de personal, bienes e información, así como herramientas, orientación y recursos para ayudar a las personas y las comunidades a revisar, construir y mejorar continuamente sus capacidades de respuesta a emergencias. La FEMA se encarga principalmente de:

- Aumentar la conciencia sobre los riesgos, educar sobre las opciones para reducir los riesgos y ayudar en las acciones que se toman antes de los desastres.
- Alertar, advertir y comunicar durante los desastres, coordina la respuesta federal y aplica y gestiona los recursos necesarios.
- Coordinar las labores de recuperación federal, proporcionar recursos y aplicar perspectivas en cuanto a los riesgos futuros después de los desastres.

Recursos humanos de FEMA

La agencia FEMA cuenta con diversos tipos de empleados que trabajan de manera colaborativa para cumplir sus objetivos. Además de su personal permanente a tiempo completo, la fuerza laboral de FEMA incluye un equipo especializado de respuesta y recuperación (CORE) que trabaja directamente en los desastres actuales, reservistas que apoyan en las operaciones de desastres en las comunidades afectadas y miembros del programa FEMA Corps que pasan diez meses llevando a cabo proyectos de servicio relacionados con FEMA en todo el país. Además, FEMA tiene la capacidad de contratar personal a nivel local para aumentar su fuerza laboral durante los desastres, brindando a las personas la oportunidad de ayudar a su comunidad en el proceso de recuperación y apoyar la economía local.

Comunicación Externa en FEMA

La comunicación externa de FEMA tiene como objetivo principal concienciar a la población, identificar y evaluar los riesgos, y trabajar en conjunto con colaboradores para difundir información. Para lograr esto, la agencia busca identificar las amenazas y los tipos de desastres que puedan impactar en la comunidad, evaluando su vulnerabilidad y capacidades para crear un panorama integral del entorno de riesgos. La información es accesible, pertinente y viable para todas las partes interesadas, incluyendo a personas con discapacidades o dominio limitado del inglés. FEMA busca formar a las personas para entender las opciones de reducción de riesgos y promueve actividades de preparación en toda comunidad, organización y empresa, a través de campañas en los medios y eventos

de preparación. Proporciona guías y asistencia técnica para que los colaboradores puedan planificar y mitigar los riesgos en sus comunidades y promueve la adopción de códigos y estándares actuales para proteger las inversiones importantes. En resumen, la agencia busca crear una comunidad más consciente y preparada para enfrentar los desastres.

La FEMA busca alertar, advertir y comunicar a la comunidad durante y después de un desastre, priorizando la estabilización de los servicios esenciales para garantizar la seguridad y la economía. Para ello, utiliza sistemas de alertas y advertencias que permiten la comunicación directa con la comunidad y las agencias de respuesta.

La accesibilidad es fundamental en la comunicación de FEMA, ya que busca facilitar el acceso a la información y los servicios a todas las personas, independientemente de su discapacidad, edad, raza o nivel de ingresos.

Además, la comunicación participativa es clave para construir colaboraciones y entender las necesidades de la comunidad, lo que permite proporcionar información precisa y accesible de manera efectiva. En resumen, FEMA se esfuerza por comunicarse de manera efectiva con la comunidad durante los desastres, garantizando la accesibilidad y la participación activa.

Oficiales de Información Pública

Por otro lado, cabe destacar que una vez que se haya activado la alerta, la FEMA, a través de los *Emergency Public Information Officers*, se ocupa de la gestión posterior. Estos profesionales tienen una visión de la gestión de la emergencia como servicio público y buscan la complicidad de los periodistas y de los medios de comunicación con el objetivo de englobarlos como aliados en la difusión de información en casos extremos. La FEMA recomienda a sus comunicadores institucionales que antes de la emergencia conozcan el funcionamiento de los medios de comunicación, la política empresarial, la legislación de las emergencias y los instrumentos tecnológicos de actualidad.

Durante la emergencia, se les recomienda suministrar información a los medios de comunicación, controlar que se emita de forma pública, controlar los rumores y coordinar la información con todos los organismos que están gestionando la crisis. Además, la agencia estadounidense facilita a sus comunicadores pautas de comportamiento para actuar una vez declarada la situación de emergencia. Por ejemplo, cómo elaborar y proporcionar la información que les será requerida: datos precisos actualizados cada hora, cifras fiables y comprensibles, etc. También se recomienda que, en caso de no conocer la respuesta ante algunas preguntas, el portavoz reconozca públicamente la ignorancia y se comprometa a buscarla, pero que nunca responda con un: *no hay comentarios*.

La característica principal del sistema de los EUA es la posición inicialmente impositiva de los avisos, que los medios de comunicación deben emitir por ley. A continuación, sin

embargo, la información debe ser proactiva, con la aproximación de la administración hacia los medios de comunicación y a los periodistas que cubran la emergencia con contenidos que, según las recomendaciones del organismo, deben ser veraces e inmediatos.

Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y la creación del Department of Homeland Security, se establecieron dos sitios web específicos para emergencias: Ready America (www.ready.gov) en inglés y Preparada América (www.ready.gov/espanol) en español. Estos sitios ofrecen consejos prácticos sobre cómo crear un plan de emergencia familiar, incluyendo la preparación de kits de emergencia, rutas de evacuación y qué dispositivos deben dejarse encendidos. Además, la FEMA ha desarrollado FEMA for Kids, una página web dirigida a los niños para enseñarles cómo prepararse para situaciones de emergencia.

VI. Conclusión

El *Incident Command System* (ICS) sigue siendo en la actualidad, tras más de tres décadas de comprobada eficacia ante emergencias reales, la base modélica de la mayoría de los Sistemas Integrales de Atención de Emergencias (SIAE) de los países desarrollados occidentales. Su éxito radica en que su metodología busca establecer claros flujos de comunicación y de información, rendición de cuentas, responsabilidad y el uso eficiente de recursos, tanto en situaciones extraordinarias, cómo la operativa ordinaria de gestión de emergencias. Representa un modelo estandarizado de mando, control y coordinación de la respuesta a emergencias, proporcionando una jerarquía común que permite el trabajo efectivo de múltiples y diversas agencias. Este hecho permite disponer de un sistema transversal que integre bajo un único sistema compartido diferentes actores y especialidades, incorporar la dimensión de la comunicación y de la información en el seno de la gestión de la emergencia y velar por el principio común de acción.

En lo que respecta a nuestra investigación, nos interesa especialmente el hecho de que este Sistema incluye entre sus infraestructuras básicas dos instalaciones que vinculan la gestión de emergencias y la dimensión comunicativa: el Punto de Atención a los Medios de Comunicación (PAMC), denominado *Joint Information Center* (JIC) y el Centro de Información Conjunto o Centro de Información Pública (CIP). El PAMC es un espacio preparado para recibir a los medios y permitirles trabajar en un espacio adecuado y seguro, a la vez que cercano a los responsables de la gestión del incidente, disponiendo a su vez de los medios necesarios para el desempeño de sus funciones (espacio, seguridad, suministros, conectividad, higiene, etc.). El Centro de Información Pública (CIP) es un lugar diseñado para permitir la colaboración y el apoyo entre los medios de comunicación y los gestores de emergencias, agencias o administraciones. Este centro es utilizado para la interacción entre el Oficial de Información Pública y los medios de comunicación. Por lo general, el CIP proporciona tanto el espacio físico como los recursos técnicos, como internet, teléfono y energía, necesarios para que los medios de comunicación realicen su trabajo. Este lugar se convierte en la cara del incidente, ya que es donde se proporcionan los comunicados de prensa y donde los medios de comunicación entrevistan al personal involucrado. Para este propósito, se suele establecer un fondo de prensa dedicado, que muestre los logotipos de las agencias o administraciones implicadas para las entrevistas audiovisuales.

Respecto a los recursos humanos que también vinculan la gestión de emergencias y la dimensión comunicativa, el ICS establece la figura del responsable de gestión de información pública, denominado *Public Information Officer* (PIO, o solamente *Information Officer*, IO) en el seno del cuadro de mandos encargado de la gestión del incidente. El oficial de información pública es un comisionado encargado de actuar como portavoz del cuadro de mando en situaciones de emergencia y de interactuar con los medios de comunicación. Su trabajo consiste en gestionar la información que se proporciona y recibe de partes interesadas tanto internas como externas, incluyendo a los medios y otras organizaciones

que buscan información directa sobre el incidente. Además, tiene la responsabilidad de mantener informado al personal de mando sobre lo que se está diciendo o informando acerca del incidente, lo que permite abordar las preguntas del público, gestionar los rumores y resolver otros problemas de relaciones públicas.

Por su parte, La Unión Europea (UE) dispone de una agencia especializada en la gestión de emergencias y desastres que apoya y complementa la acción de sus estados miembros a nivel nacional, regional y local: la Dirección General Europea de Protección Civil y Operaciones Humanitarias (*General Directorate European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations, ECHO*). Se refiere a la labor de prevención de riesgos, preparación del personal de protección civil y respuesta a desastres naturales o causados por el ser humano. Asimismo, se busca fomentar una cooperación operativa efectiva y coherente entre los servicios nacionales de protección civil, tanto a nivel nacional como internacional.

En lo que a comunicación pública se refiere, en los últimos años se ha incrementado su dotación de personal. La actual estrategia comunicativa se encuentra centrada en el despliegue de dos programas operativos: rescEU y el Instrumento de Apoyo de Emergencia. Se han planificado acciones de comunicación con el objetivo de mostrar el progreso realizado en estas iniciativas y los resultados prácticos a un público más amplio, mientras que campañas de información específicas llegarán a los destinatarios más directamente relacionados. Además, se realizarán acciones de comunicación específicas dirigidas a la comunidad de profesionales de protección civil a nivel nacional y regional para informarles e involucrarles en las políticas y operaciones definidas. Todas estas actividades pretenden desde una perspectiva de comunicación institucional corporativa, mejorar la visibilidad de la UE y de DG ECHO, así como conseguir la participación e involucración de las autoridades nacionales. Con estos objetivos delimitados, en su estrategia se aprecia con claridad la necesidad de demostrar el valor añadido de sus actividades en el ámbito de la ayuda humanitaria y de la protección civil de la UE, para lo que invertirá más recursos en su comunicación a las audiencias europeas: actividades mediáticas, campañas de sensibilización integradas, comunicaciones digitales y audiovisuales, herramientas coherentes de marca UE, etc. Las acciones de comunicación proponen respaldar los principios generales de transparencia, rendición de cuentas y diálogo con los ciudadanos, vinculándose a otras acciones y narrativas de comunicación corporativa ya en marcha.

A nivel operacional, DG ECHO desarrolla y articula las siguientes actividades y mecanismos que vinculan la comunicación a la gestión de emergencias: Sistemas de alerta temprana e información, el Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias, el programa Copernicus, el apoyo a los sistemas de alerta pública en toda la UE y los Estados miembros, la red de conocimiento de la protección civil de la UE, la gestión europea del riesgo de catástrofes y el programa de revisión por pares.

La institución pública más similar a ECHO en Estados Unidos de América es, sin embargo, la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (*Federal Emergency Management Agency*,

FEMA), que lo convierte en uno de los países más avanzados en la gestión integral de las emergencias. La FEMA lidera un ambiente colaborativo que busca mejorar la resiliencia de las comunidades antes, durante y después de desastres naturales o provocados por el hombre. Para lograr esto, proporciona herramientas, recursos y orientación para que las personas y las comunidades puedan mejorar continuamente sus capacidades de respuesta ante emergencias. Además, la FEMA es responsable de aumentar la conciencia sobre los riesgos, alertar y coordinar la respuesta federal durante desastres, así como coordinar la recuperación federal después de desastres.

La comunicación externa de la FEMA tiene como objetivo principal concientizar sobre los riesgos y trabajar en colaboración con una amplia gama de colaboradores para difundir información accesible, pertinente y viable. También se aseguran de incluir todas las perspectivas en la identificación y comunicación de los riesgos, incluyendo a personas con discapacidades y con dominio limitado del inglés. El objetivo es que las comunidades entiendan mejor los riesgos que enfrentan para tomar decisiones mejor informadas acerca de cómo priorizar sus acciones.

Desde la óptica operativa, la FEMA apuesta por alertar, advertir y comunicar. Durante e inmediatamente después de un desastre, su prioridad es estabilizar los servicios esenciales dentro de la comunidad para mitigar las amenazas contra la salud y seguridad humana y la seguridad económica. La FEMA afirma que gran parte de esta estabilización pasa por garantizar que las personas y las comunidades tengan acceso a información que podría salvar sus vidas y contribuir a sustentarlas. Por ello, utilizando sistemas de alertas y advertencias, la FEMA comunica la información esencial a los afectados de desastres y las agencias integrantes de la respuesta para ayudar a amplificar los mensajes locales. Los mensajes oportunos, accesibles y viables sobre alertas y advertencias de emergencia pueden desarrollar la resiliencia al proveer a las personas la información necesaria para tomar decisiones y medidas a fin de reducir efectivamente el impacto del desastre.

Actualmente, la FEMA ha adoptado un enfoque de comunicación bidireccional en el que se involucra a múltiples colaboradores, fuentes y sistemas para proporcionar advertencias, información y noticias al público afectado. A través de la comunicación participativa, la agencia busca establecer diálogos con las partes interesadas, tanto internas como externas, con el fin de construir colaboraciones y recibir comentarios sobre sus programas y servicios. Al estar presentes en las conversaciones públicas, FEMA puede entender y abordar mejor las necesidades de la comunidad. Es importante ganar la confianza de la población para proporcionar información precisa y accesible. La accesibilidad de las comunicaciones de FEMA se centra en hacer que la información sea comprensible y utilizable para la comunidad, independientemente de su capacidad funcional, discapacidad, edad, raza, nivel de ingresos o idioma.

La FEMA también dispone del Sistema de Alertas de Emergencia (*Emergency Alert System, EAS*), que permite que todos los medios de comunicación estadounidenses reciban las alertas con la máxima diligencia. Es un sistema que permite al gobierno disponer por ley de

los medios de comunicación para difundir mensajes informativos en caso de emergencia. El EAS emite y difunde toda la información, interrumpiendo la programación, acerca de situaciones de emergencia originarias de todas las autoridades, desde el presidente hasta los gobiernos locales. También tienen gran prioridad los mensajes de las autoridades locales, sobre todo ante riesgos naturales, puesto que los medios de comunicación emiten los mensajes del Servicio Nacional de Meteorología (*National Weather Service, NWS*). Por ello, el Servicio Nacional de Meteorología, las estructuras locales para la gestión de emergencias y los medios de comunicación (*broadcasters*) conforman el grueso del sistema de alertas de emergencia estadounidense. Igualmente, cabe destacar que la Comisión Federal de Comunicaciones (*Federal Communications Commission, FCC*) tiene la responsabilidad de la formación de los trabajadores de los medios de comunicación públicos, y también colabora con las emisoras de radio y televisión privadas hasta el punto de intentar normalizar que los medios de comunicación integren su rol de actor de protección civil como una parte más de sus ámbitos profesionales de información ante casos críticos.

En lo que respecta a los recursos humanos, la FEMA, una vez que se haya activado una alerta, a través de los *Emergency Public Information Officers*, se ocupa de la gestión posterior. Estos profesionales tienen una visión de la gestión de la emergencia como servicio público y buscan la complicidad de los periodistas y de los medios de comunicación con el objetivo de englobarlos como aliados en la difusión de información en casos extremos. La FEMA recomienda a sus comunicadores institucionales que antes de la emergencia conozcan el funcionamiento de los medios de comunicación, la política empresarial, la legislación de las emergencias y los instrumentos tecnológicos de actualidad.

Durante la emergencia, se les recomienda suministrar información a los medios de comunicación, controlar que se emita de forma pública, controlar los rumores y coordinar la información con todos los organismos que están gestionando la crisis. Además, la agencia estadounidense facilita a sus comunicadores pautas de comportamiento para actuar una vez declarada la situación de emergencia.

VI. 2. MODELOS DE NÚMEROS ÚNICOS DE EMERGENCIAS Y CENTROS COORDINADORES

Para conocer en profundidad los mecanismos de comunicación pública idóneos ante situaciones de emergencia y su interacción con los centros de coordinación integral de emergencias 1-1-2 (CCIE 1-1-2), es imprescindible conocer los diferentes modelos organizativos y operacionales que existen actualmente en la Unión Europea. El objetivo específico de este análisis es identificar aquellas especificidades y particularidades que podrían impactar sobre la cantidad y calidad de la información pública disponible antes, durante y después de las emergencias. Cabe reseñar que una de las razones que han motivado esta investigación es la importancia que potencialmente otorgamos a los relativamente modernos Centros Coordinadores Integrales de Emergencias de emergencias 1-1-2 y su potencial papel de *hubs* de centralización de información de interés ciudadano, así como sus posibilidades divulgativas y de enlace bidireccional operativo con los gestores de emergencias y agencias de intervención. Desde una urgencia ordinaria hasta una gran emergencia genera una o múltiples llamadas desde un ciudadano hacia los CCIE 1-1-2 operación de información sobre la naturaleza del incidente, actores involucrados, localización, gravedad e incluso nos identifica y geolocalización a los comunicantes. Esta avalancha informativa de alto valor e interés, enriquecida con otra tanta información originada por los servicios de emergencias actuantes y en posesión de los CCIE 1-1-2. debería aprovecharse tanto de forma analítica y preventiva, cómo reactiva y resolutive.

Aunque los servicios de emergencia 1-1-2 son importantes y ampliamente utilizados en la Unión Europea, hay poca literatura científica disponible sobre el tema. En consecuencia, en este estudio, basamos nuestros hallazgos en nuestra experiencia profesional, entrevistas con expertos en la materia, y en documentos elaborados por la Comisión Europea y la Asociación Europea de Números de Emergencia (EENA, European Emergency Number Association). La EENA, que cuenta con más de 1500 representantes de servicios de emergencia de más de 80 países, es una plataforma para el aprendizaje y la colaboración en la comunidad de seguridad pública. Agradecemos la contribución de la EENA, ya que es una de las pocas fuentes confiables que ha trabajado en el tema de los centros coordinadores integrales de emergencias 1-1-2 y que nos ha permitido obtener resultados fundamentales para nuestra investigación.

En los siguientes modelos que presentaremos siguiendo la clasificación de EENA, prestaremos atención en la cadena y secuencia de gestión de la información entrante en los CCIE 1-1-2. Ello nos permitirá establecer patrones de flujos informativos, entender el número y calidad de los servicios que intervienen directamente o como intermediarios, el nivel de centralización de la respuesta a urgencias y emergencias, la interacción entre los operadores de recepción de llamadas y las agencias de intervención en emergencias, y la organización administrativa de los servicios participantes. Debemos tener en cuenta

que desde que una llamada parte desde un ciudadano hacia los servicios de emergencias y se termina prestando la asistencia, detrás existe un complejo sistema de gestión con múltiples y variadas interacciones. Conocer al detalle esta cadena de eventos nos permitirá conocer los diferentes impactos respecto a la gestión informativa de los eventos, así como los diferentes actores involucrados y fases que podrían tener una implicación cuantitativa y cualitativa.

En el siguiente cuadro encontramos algunas de las fases o acciones que intervienen en esta cadena de eventos desde la llamada de un ciudadano alertante de un incidente, a la resolución del mismo:

Figura 12:
Fases de gestión de una llamada de emergencia al NUE 1-1-2

Fuente: Elaboración propia.

I. Modelo 1: Gestión descentralizada sin centralita

Gestión por Organizaciones de Respuesta a Emergencias (ORE)

Este modelo de CCIE1-1-2 es el más frecuente en aquellos países en los que coexisten diferentes números de emergencias. Las llamadas de emergencias realizadas al 1-1-2 son redirigidas solamente al Centro de Recepción de Llamadas (CRL) de una de las agencias de intervención especializadas. En el hipotético caso de que fuese necesaria la intervención adicional de otra agencia especializada, tanto la llamada como la información relacionada se reenviaría. Este modelo permite tanto la llamada al número único de emergencias como a los números específicos de cada una de las agencias de intervención. En cualquiera de los casos la recepción de la información es directa por parte de la ORE y se prevé la interacción y comunicación entre los mismos.

De forma esquemática, este modelo se basa en las siguientes particularidades:

- Llamadas a números nacionales y 1-1-2 redirigidas a Organizaciones de Respuesta a Emergencias (ORE).
- La recepción de las llamadas se gestiona desde un CCUE propio de cada ORE.
- Si se requiere la intervención de un ORE diferente, las llamadas y / o los datos sobre la situación de emergencia se envían al ORE más apropiado.
- Despacho de los recursos de intervención realizados por los operadores de ORE.
- En una variante, dos OREs se colocan y contactan a través del mismo número (Por ejemplo, Luxemburgo).

Por ejemplo: Austria, Francia, Alemania, Italia y Noruega.

II. Modelo 2: Descentralizado con centralita generalista

Fase 1 de Filtrado por Centrales de Recepción de Llamadas (CRL) y Fase 2 por Gestión de Recursos por Organizaciones de Respuesta a Emergencias (ORE)

En este modelo la recepción de las llamadas de emergencia se estratifica en dos niveles diferenciados. En primer lugar, las llamadas se reciben en una Central de Recepción de Llamadas (CRL) de primer nivel completamente independiente de las Organizaciones de Respuesta a Emergencias (ORE), desde donde en una segunda fase se redireccionan sin filtrar ni clasificar a las ORE especializadas.

Sus principales características son las siguientes:

- Los operadores del CRL son profesionales independientes de las ORE, dedicados específicamente a la recepción y reenvío de llamadas de emergencia.
- El CRL de la Fase 1 recibe todas las llamadas de emergencia, las localiza, categoriza y posteriormente las reenvía a un ORE local.
- Los operadores de respuesta del CRL de la Fase 1 solamente preguntan al comunicante la ubicación de la necesidad y con qué servicio de emergencia desea conectarse.
- El CRL de Fase 1 reenvía la llamada geolocalizada al CRL de la ORE especializada.
- El CRL de Fase 2 de la ORE específica realiza la recolección detallada de datos y el envío de los recursos de intervención.

Por ejemplo: Reino Unido e Irlanda.

III. Modelo 3: Semidescentralizado con centralita dedicada

Fase 1 de Recepción de Información por CRL general y Fase 2 de Envío de Recursos por ORE específica

Este modelo es muy similar al anterior (Modelo 2), puesto que la gestión de las llamadas de emergencia prevé igualmente dos fases con sus CRLs independientes. Sin embargo, existe una importante diferencia entre el rol que desempeñan los operadores de demanda del CRL de Fase 1. En este modelo, el CRL de Fase 1 no solamente recibe y redirige a las OREs competentes la llamada entrante, sino que además recaba la información detallada del comunicante y del incidente, lo filtra y clasifica, antes de reenviarlo al CRL de la ORE específica. La ORE, cuando recibe la información del CRL de Fase 1, solamente se ocupa de la respuesta operativa, activando sus recursos de intervención y gestionando la actuación. En algunos CCUE que trabajan actualmente con el Modelo 3, disponen de operadores pertenecientes a las ORE presentes en el centro que pueden asesorar y acompañar a los operadores del CRL de Fase 1 en caso de necesidad.

Sus principales características son las siguientes:

- Permite disponer efectivamente de un único número de emergencias.
- También se desarrolla en dos niveles. La diferencia principal es el papel desempeñado por los operadores de demanda de los CRL de la Fase 1 y 2.
- Los operadores de demanda clasifican de forma detallada la llamada entrante y hacen un despacho en paralelo a los CRL de las ORE competentes. Estos operadores deciden en base a la información recabada qué ORE es competente.
- En algunos casos, especialistas de las ORE pueden estar disponibles en el CCUE para asistir a los operadores del CRL de Fase 1 o a las personas que llaman.
- El envío de los recursos de intervención se realiza desde los ORE alertados.

Por ejemplo: Rumanía.

IV. Modelo 4: Semidescentralizado mixto

Fase 1 de Recepción de Datos por CRL de primer nivel, Fase 2 de envío de recursos por Centro de Coordinación Integral de Emergencias

Mediante este modelo, las llamadas de emergencias pueden gestionarse de dos formas distintas. Por un lado, encontramos que se puede llamar a un único CRL de primer nivel (por ejemplo, el 1-1-2), pero también sigue existiendo la posibilidad de llamar directamente a los números de algunas ORE. Esta coexistencia permite encontrarnos en un territorio un híbrido entre el modelo 1 y el modelo 3, lo que ha requerido la necesidad de considerarlo un modelo propio en sí mismo.

La gestión de las llamadas y sus particularidades corresponden específicamente a las explicadas previamente en ambos modelos. El modelo 4 lo encontramos en territorios con un amplio nivel de descentralización, como por ejemplo España con una trayectoria ya de décadas, o Italia con la incipiente implantación de los CRL 1-1-2 de primer nivel. En ambos países se han identificado regiones que han optado por un modelo u otro, en base a los medios disponibles o motivaciones políticas o desarrollos históricos.

Por ejemplo: Algunas regiones de España, Italia y Bélgica.

V. Modelo 5: Centralizado con centralita operativa

Recepción de llamadas, clasificación y envío de recursos desde un único CRL/CCIE

En este modelo encontramos la unificación de toda la cadena de gestión de las llamadas entrantes de emergencia. Todas las llamadas se realizan a un número único (1-1-2, por ejemplo), y allí son gestionadas por operadores de demanda especializados y dependientes directamente del CRL/CCIE 1-1-2, y no de una ORE. Estos operadores altamente especializados se ocupan tanto de la recepción y gestión de llamadas, como de su filtrado y categorización, y del envío de los recursos de intervención. Por lo tanto, ya no podemos considerarlos solamente operadores de demanda, sino operadores de demanda y respuesta.

Por lo tanto, mediante este modelo se realizan desde un único centro todas las gestiones relacionadas con llamadas de emergencia: clasificación de las llamadas, entrevista con el alertante, recopilación de datos e información, geolocalización y asignación, activación y envío de los recursos de intervención necesarios.

Al igual que en Modelo 3, se puede disponer físicamente en el CCIE 1-1-2 de operadores pertenecientes a las ORE, que pueden asesorar y acompañar a los operadores de demanda y respuesta en caso de necesidad.

Sus características principales son:

- Los operadores de demanda y respuesta gestionan el envío de recursos de intervención y de recepción de llamadas. En algunos casos, especialistas de las ORE están disponibles para brindar asistencia.
- El mismo CCIE 1-1-2 se encarga de clasificar las llamadas, recopilar datos y enviar los recursos de intervención al incidente.

Por ejemplo: Finlandia

VI. Modelo 6: Centralizado interconectado

Variante del Modelo 5 con CRLs y CCIE Interconectados

Este modelo en realidad es una variante del Modelo 5. En una red regional de CCIE, una llamada puede ser íntegramente gestionada por un CRL diferente si el local no se encuentra disponible. En el caso de grandes catástrofes o eventos masivos donde se generan ingentes cantidades de llamadas de emergencia, disponer de esta red interconectada permite minimizar la posibilidad de pérdidas de llamadas entrantes y activar recursos de intervención ante cualquier evento. Mediante este sistema el comunicante no percibirá ninguna diferencia con el Modelo 5.

Por ejemplo: Bulgaria, República Checa y Suecia.

VII. NUE 1-1-2

El hecho de disponer en la actualidad de un punto unificado de acceso al sistema de emergencias supone una oportunidad para la mejora en la comunicación pública. Poder aglutinar, clasificar y gestionar información ciudadana y de agencias de intervención antes, durante y después de una emergencia supone un potencial salto cualitativo que solo es posible plantear gracias al hecho de que en la Unión Europea existe en la actualidad un número único de emergencias: 1-1-2. A continuación, presentaremos como resultado un resumen de los orígenes, motivaciones y características del 1-1-2 obtenidos del análisis de diversas directivas, legislaciones e informes del Consejo de las Comunidades Europeas y de la Comisión Europea, en su papel de instituciones legislativas e impulsoras, y de informaciones proporcionadas por los Centros de Coordinación Integral de Emergencias 1-1-2 de Madrid y País Vasco en España, y del Centro de Recepción de Llamadas 1-1-2 de Lazio en Italia.

Origen del 1-1-2

La iniciativa de disponer del 1-1-2 como número único de recepción de llamadas de emergencias supuso un importante avance respecto a la realidad anterior europea, donde los números de llamada eran diferentes en cada país, e incluso dentro de un mismo país podían ser diferentes en cada territorio. De cara a facilitar la movilidad y la seguridad interior europea, esta diversidad de teléfonos de acceso al sistema de emergencias planteaba un problema para que los viajeros recordasen cada vez que salían a otro estado europeo uno o más números de emergencia nuevos y diferentes respecto a los de su país o territorio de origen. El primer uso conocido de un número único de emergencias nacional comenzó el Reino Unido en 1937 mediante el uso del 999, el cual continúa en la actualidad.

El 29 de julio de 1991, el Consejo de las Comunidades Europeas decidió crear un número de llamada ante emergencias adicional, válido para todas las emergencias y para todos los estados miembros, y les exigió garantizar (dentro de su propio territorio) los siguientes principios, mediante la adhesión a la Carta Común Europea sobre las condiciones de acceso e implementación:

- Este número debe estar disponible en todo el territorio de forma gratuita.
- Las llamadas a este número deben ser gestionadas por los servicios más apropiados.
- Los ciudadanos deben ser informados de la existencia y uso de este número.

Desde el año 2000 el número único 1-1-2 está disponible en toda la Unión Europea (España lo adoptó en 1998), salvo algunas excepciones puntuales debidas a problemas técnicos en algunos países (especialmente en Francia, donde había incompatibilidad con el directorio electrónico 11). Según los informes de la Comisión Europea y los estados miembros, en la actualidad el 1-1-2 funciona en toda Europa. Sin embargo, informaciones publicadas por la

Comisión Europea muestra que la implementación del número sigue siendo un reto en algunos estados miembros, que siguen presentado en la actualidad una amplia diversidad en cuanto a los modelos de gestión de los 1-1-2. En lo que respecta a la hipotética incorporación de nuevos estados miembros a la Unión Europea, la implantación del 1-1-2 está garantizada, como demuestra su instauración y empleo efectivo en las últimas incorporaciones.

Como resultado y demostración de los diferentes métodos de implantación y gestión del 1-1-2, en la actualidad algunos estados miembros han sustituido sus propios números únicos de llamada de emergencia por el 1-1-2 (este es el caso de España, Portugal, Luxemburgo, los Estados bálticos, Dinamarca, Suecia, Suecia o Finlandia). Mientras que otros han preferido redirigir las llamadas desde 1-1-2 como puerta común a los números locales específicos preexistentes. A modo de ejemplo, en Francia el 1-1-2 se redirige a Emergencias Médicas (15), a bomberos (18) o a policía (17); mientras que en Italia se redirigen a Emergencias Médicas (118), a bomberos (115) o a la policía (113).

La elección del 1-1-2

El uso de al menos dos números diferentes reduce significativamente el riesgo de llamadas accidentales desde un teclado. Los niños pequeños, las vibraciones, los teclados defectuosos y los golpes con otros objetos tienen una probabilidad mucho mayor de presionar repetidamente una sola tecla en lugar de presionar una secuencia de teclas diferentes. Las llamadas de emergencia accidentales desde teléfonos móviles son particularmente problemáticas cuando el número único de emergencias consta solamente de un dígito, como el 999 en el Reino Unido. Por esta razón, el número de emergencia de la policía alemana se cambió de 111 a 110. Si tenemos en cuenta el uso de los teléfonos de marcación rotativa, el uso de los números que permiten un movimiento mínimo del dial (1 y 2) permitió reducir al mínimo el tiempo necesario para marcar el número y permitió la configuración de un candado en el agujero del número 3 para bloquear el acceso al teléfono sin bloquear la llamada al 1-1-2.

Uso del 1-1-2 en el mundo

En la actualidad el 1-1-2 funciona como número único de emergencias en los países de la Unión Europea y la parte turca de Chipre, pero también en los cuatro países de la Asociación Europea de Libre Comercio: Islandia, Suiza, Liechtenstein y Noruega. Su uso también se aplica en la mayoría de los territorios y dependencias europeas de los países miembros fuera de la Unión: las Islas Feroe, Jersey, Guernsey, la Isla de Man, así como las áreas de soberanía británica en Chipre (al menos antes del Brexit).

También está implantado en otros pequeños países limítrofes a la Unión Europea mediante la firma de acuerdos de cooperación mejorados: Andorra, Mónaco, San Marino y el Vaticano. Su uso también está extendido en otros países candidatos a más o menos largo plazo a la Unión Europea y comprometidos en una mayor cooperación dentro del

Espacio Económico Europeo: la República de Macedonia y Turquía. Terceros países cercanos geográficamente a la Unión Europea también lo han adoptado recientemente, como es el caso de la Federación Rusa, Georgia, Montenegro, Moldavia, Albania o Serbia. Entre las excepciones en Europa, el 1-1-2 no funciona en Bielorrusia, que continúa utilizando en la actualidad el 101 (bomberos), 102 (policía) y 103 (emergencias médicas).

Retos del 1-1-2

El 1-1-2 se enfrenta todavía a algunos retos, entre los cuales destacamos las barreras idiomáticas, la accesibilidad para personas con discapacidad, el desconocimiento del servicio y geolocalizar al comunicante:

- **Barreras idiomáticas:** Los operadores de demanda que responden a llamadas del 1-1-2 ocasionalmente no hablan el idioma de su interlocutor. Sin embargo, cada CRL suele disponer de servicios de traducción simultánea, como en Francia, por ejemplo, con STU-ALHU o ISM Interpreting.
- **Personas con discapacidad:** Cada país, territorio o CRL ofrece diferentes ayudas para facilitar la accesibilidad al servicio 1-1-2 a personas con capacidades diversas. Se ponen soluciones en algunos países. En Bélgica, Francia y Luxemburgo, está aún previsto el envío de fax o un SMS de socorro, además del constante desarrollo a lo largo de la Unión Europea de aplicaciones móviles que facilitan la accesibilidad, la identificación y la geolocalización del interlocutor.
- **Desconocimiento del número:** Según una encuesta de la Comisión Europea realizada en 2001, solo el 19% de los europeos marcaría 1-1-2 en caso de emergencia fuera de su país (mientras que el 51% de los encuestados mencionó espontáneamente el número 1-1-2 para emergencias en su propio país). Sin embargo, la misma encuesta realizada en 2014 mejoró el dato del 19% al 41%, tendencia que nos permite ser optimistas en la actualidad, pero que nos debe recordar la importancia de continuar trabajando en la sensibilización de la población.
- **Geolocalizar e identificar al comunicante:** Debido al idioma o al hecho de que la persona que llama que no describe con exactitud el lugar de la emergencia, en aproximadamente 6 millones de llamadas al año (de un total de 80 millones) que se producen en toda Europa, los servicios de emergencia no consiguen localizar al interlocutor. Para mejorar este hecho, desde el año 2003, la ubicación de la persona que llama es obligatoria (por ejemplo, por trilateración (una triangulación 3D) para móviles). Por este motivo en Francia se deshabilitó la función de llamada sin tarjeta SIM activada o teléfono bloqueado (la tarjeta SIM es necesaria para localizar llamadas). En la actualidad, gracias a la expansión y desarrollo de aplicaciones para móviles inteligentes, las aplicaciones gratuitas para teléfonos inteligentes permiten llamar al 1-1-2 mediante el envío automático de coordenadas GPS por SMS. También

permite enviar periódicamente su posición a los servicios de emergencia para facilitar las búsquedas en caso de pérdida o desaparición.

Simbólico en Europa

El éxito en términos de eficiencia, accesibilidad y utilidad del número de emergencia 1-1-2 ha conllevado a que sea considerado por la Comisión y el Parlamento Europeo como uno de los logros concretos de la Unión Europea en términos de servicio a la población de los estados miembros. Por ello y para continuar trabajando en la sensibilización de la población y la mejora de su conocimiento y uso, se instauró un día al año de promoción europea de este número, programado para el 11 de febrero, cuya primera edición se celebró en 2008.

VIII. NUE 9-1-1

Después de haber conocido en detalle los orígenes y particularidades del 1-1-2 como número único de emergencias más extendido en Europa, es igualmente de interés conocer el modelo homólogo en uso en Estados Unidos de América (EUA) y otros países de la región. Siguiendo la estructura del apartado anterior 1-1-2, conoceremos sus orígenes y especificidades.

De igual forma que el 1-1-2 en Europa, el 9-1-1 está pensado para utilizarse exclusivamente en situaciones de emergencia, y su uso para otros propósitos (como realizar llamadas falsas) puede ser un hecho punible. En todo el territorio de Estados Unidos de América y Canadá, llamar al 9-1-1 desde cualquier teléfono fijo o móvil pone en contacto al comunicante con un operador de demanda de un CRL/CCIE, conocidos por sus siglas en inglés CCIE (Public-Safety Answering Point), quien puede enviar los recursos de intervención necesarios a la localización de la emergencia. Otros países bajo influencia estadounidense, como es el caso de Filipinas en 2016, también han adoptado el sistema 9-1-1, comenzando por la ciudad de Davao. Hasta que exista un CCIE9-1-1, las llamadas son redirigidas a los antiguos CRL 117 gestionados por la Policía Nacional Filipina. También México ha implementado desde 2017 el sistema 9-1-1, estando actualmente en fase de despliegue en los diferentes estados.

Origen del 9-1-1

En Estados Unidos de América, el impulso para el establecimiento de un número único de emergencias en 1957, cuando la Asociación Nacional de Jefes de Bomberos recomendó el uso de un número único para reportar incendios. La primera ciudad de Norteamérica en utilizar un número único de emergencias fue Winnipeg en Manitoba, Canadá, en 1959. Inicialmente utilizaron el número 999, pero cambiaron las 9-1-1 por el impulso de este último número en EUA.

En 1967, el Presidente de la Comisión de Orden Público y Administración de Justicia recomendaron de nuevo la creación de un número único nacional para reportar emergencias. En este caso, la Comisión Federal de Comunicaciones seleccionó en 1968 el 9-1-1 por su facilidad para ser recordado y su rapidez en la marcación (recordemos el uso en la época de los teléfonos con marcación radial), implementándolo por primera vez en EUA en la estación de policía de Haleyville, Alabama. Sin embargo, la difusión del 9-1-1 en EUA fue progresiva. En Chicago, por ejemplo, el centro implantó el 9-1-1 en 1976, mientras que los suburbios lo recibieron en 1989. Esta implantación lenta y progresiva se motivó por cuestiones técnicas, económicas y resistencia de las Organizaciones de Respuesta a Emergencias (ORE), que no compartían plenamente los beneficios de disponer de un número único de emergencias.

En 1979 solamente el 26% de la población de EUA podía marcar el 9-1-1, mientras que en 1987 aumentó al 50%, en el 2000 al 93% y en 2017 suponía ya el 98,9% de la población estadounidense.

Además de los países norteamericanos, la mayor parte de los territorios de ultramar ingleses utilizan el 9-1-1: Anguilla, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas o las Islas Caimán.

Operativa del 9-1-1 en EUA

Mediante la llamada al 9-1-1 y de forma automática, se proporciona al CRL la localización del alertante, si está disponible. Las legislaciones de protección de datos de EUA permiten a los operadores de demanda de los CRL obtener la localización e identidad del alertante. Esta información es obtenida mediante el mapeo en una base de datos del número de teléfono fijo desde el que se llama. Esta función se conoce por sus siglas en inglés ALI (Automatic Location Identification). Estas bases de datos son mantenidas y actualizadas por las compañías telefónicas y bajo acuerdo con los CRL 9-1-1, utilizando para parametrizar la información la metodología MSAG (Master Street Address Guide).

En el caso de los teléfonos móviles, la dirección de facturación asociada al teléfono no tiene por qué ser la ubicación real en el momento de la llamada, puesto que obviamente es un elemento móvil. Esto complica la localización automática del alertante, y requiere un conjunto de medidas legales y técnicas diferente. Básicamente hay dos metodologías: utilizar la señal radio emitida por la red móvil, o utilizar el aplicativo GPS que probablemente disponga el teléfono inteligente. Dependiendo del aparato físico del que esté llamando el comunicante, puede utilizarse en primer lugar el sistema WPH1 (Wireless Phase One) que identifica la torre de comunicaciones y la dirección desde la que se conecta (más impreciso), o el WPH2 (Wireless Phase Two), que ofrece una posición estimada de GPS.

Una vez que el operador de demanda del CRL 9-1-1 enlaza con el alertante, generalmente deriva la información obtenida de la llamada al ORE pertinente mediante el uso de un Programa de Activación de Recursos Asistido (PARA, o CAD por sus siglas en inglés, Computer Aided Dispatch). Mediante estos programas, el operador de demanda del CRL elabora un fichero con la información de la emergencia que compartirá bidireccionalmente con el ORE pertinente (emergencias sanitarias, bomberos o policía). Este fichero de información lo puede enviar por mensajería a través de un terminal de datos móvil (TDM, o MDT por sus siglas en inglés, Mobile Data terminal), acompañado por sistemas de comunicación radio. Este sistema PARA permite evidenciar el intercambio de información entre los CRL y las ORE en tiempo real, de forma que los operadores del centro 9-1-1 comuniquen, verifiquen y comprendan el estado de las unidades de las ORE desplegadas. En definitiva, disponer de los PARA ofrece pantallas de visualización de datos y herramientas para que los operadores 9-1-1 gestionen las llamadas de emergencias y la activación de recursos eficientemente.

Financiación de los 9-1-1

En EUA y Canadá, generalmente se financian estos servicios mediante leyes estatales que introducen una tasa específica de mantenimiento del sistema en las facturas de las compañías telefónicas, que pueden variar entre los 0,25\$ y los 3\$ mensuales. Según la Asociación Nacional del Número de Emergencia, NENA (National Emergency Number Association), la media ronda los 0,72\$. Dependiendo de la localización, algunos condados y ciudades también pueden establecer una tasa adicional al impuesto federal. Estas tasas son entregadas a las agencias estatales 9-1-1 para el mantenimiento del servicio.

Cabe destacarse que el hecho de contactar con el CRL 9-1-1 no implica directamente que la ORE adecuada intervenga en la emergencia, puesto que son servicios y organizaciones financiadas y operadas independientemente.

Retos del 9-1-1

En EUA y Canadá existen algunas dificultades para identificar y geolocalizar al alertante. Respecto a los comunicantes a través de línea fija, en EUA todos los teléfonos deben poder llamar al 9-1-1, independientemente de estar de alta o haber sido anulados (por ejemplo, por impago del servicio). Esto permite el acceso al servicio 9-1-1 de teléfonos no identificados.

Respecto a la telefonía móvil, la normativa exige que cualquier teléfono móvil pueda conectarse al 9-1-1, también con independencia de que el número esté activo. Este hecho permite que el comunicante conecte con el CRL del 9-1-1, pero evita que el operador de demanda pueda devolverle la llamada o acceder a la información del comunicante.

Dado que el 70% de las llamadas al 9-1-1 en 2014 y el 80% en 2018 procedían de teléfonos móviles y la metodología de geolocalización era la triangulación, su imprecisión suponen un reto para los CCIE. Nuevas leyes federales han exigido a las operadoras proveer al menos la localización de los comunicantes en el 40% de las llamadas móviles en 2017, y el 80% en 2021.

La accesibilidad al sistema también ha supuesto un reto, como se demostró en diciembre de 2018. Un problema a nivel nacional con la red de telefonía de CenturyLink provocó que sus teléfonos móviles en EUA no pudiesen comunicarse con el 9-1-1. Esto puso de manifiesto la gran dependencia de la red móvil de comunicaciones para la comunicación de emergencias.

SWATting: El Departamento Federal de Investigación de EUA alertó del incremento de llamadas falsas deliberadas (por diversión, distracción de fuerzas, etc.) con el objetivo de que los CCIE enviaran equipos de intervención policiales SWAT a direcciones equivocadas. Se valían del anonimato que proporcionan los supuestos anteriores que comentamos, donde no se identifica ni geolocaliza al comunicante. Estas situaciones

se han dado principalmente a través del VoIP (Voice over IP), lo que genera un problema de cara a identificar el origen de la llamada y valorar la credibilidad de los comunicantes. En el estado de EUA de California, el gobernador Jerry Brown impuso una pena a las llamadas falsas a partir de 10.000\$ y hasta el pago del gasto de los recursos movilizados.

Este reto ya lo comentamos previamente en el estado del arte, puesto que una de las mayores reticencias por parte de los gestores de emergencias para el uso de información de origen ciudadano es precisamente su cuestionable credibilidad.

Otra dificultad de los números únicos de emergencia es la gestión de las llamadas en zonas limítrofes o a través de CRL no competentes geográficamente. Cuando un alertante llama al 9-1-1 su llamada se asigna al CRL local más cercano. Sin embargo, en caso de que el alertante esté avisando de una emergencia situada en otro territorio, el operador de demanda y respuesta podría no saber cómo contactar con las autoridades competentes. Con la creciente movilidad e interconexiones, se está convirtiendo en un problema para los 9-1-1. Para minimizar esta dificultad la Asociación Nacional del Número de Emergencia (NENA) ha desarrollado una base de datos de recursos 9-1-1 en Norte América, que incluye un registro de CRL 9-1-1. Este registro podría ser de utilidad para para un CRL 9-1-1 en case de necesitar obtener información de contactos de emergencia de otro CRL 9-1-1 de otro territorio.

Privacidad de las llamadas

Algunos programas de televisión como “Rescue 9-1-1” publicaban llamadas de emergencia a los CRL 9-1-1. El senador de Ohio Tom Patton publicó un decreto prohibiendo su publicación, siendo sustituidas las grabaciones de las llamadas por transcripciones. La motivación de esta prohibición se basaba en la probabilidad de que algunas personas se negasen a llamar al 9-1-1 ante el temor de que sus llamadas se publicasen y sufrieran amenazas, o que pudiesen ser contraproducentes ante investigaciones policiales. La policía de Ohio también recriminó su publicación por considerarla sensacionalismo. Por el contrario, algunos medios de comunicación consideraban que los políticos no deberían decidir el uso de información pública, así como afirmaron que en las transcripciones no puede apreciarse ni valorarse el desempeño y profesionalidad de los operadores de demanda y respuesta de los CCIE9-1-1.

Otros Números de Emergencia

- 999 se utiliza en Bangladesh, Singapur, Malasia, Hong Kong, Reino Unido y muchos de los territorios británicos.
- 000 se utiliza en Australia.
- 108 es el número general de emergencias en la India.
- 100 es el número general de emergencias en Israel.

IX. Conclusión

El nacimiento, difusión y consolidación de los Números Únicos de Emergencias (NUE) en sus diferentes variantes 1-1-2 europea y 9-1-1 norteamericana (además de otros como el 999 en Reino Unido), han supuesto una evidente mejora cualitativa en el acceso de los ciudadanos a los servicios de emergencias públicos. Sin embargo, el motivo de analizar y conocer en profundidad los sistemas 1-1-2/9-1-1 de gestión de llamadas de emergencias radica en la importancia que otorgamos a estos Centros Coordinadores Integrales de Emergencias de emergencias y su potencial papel de *hubs* (entendido como punto de conexión, concentrador o nodo) de información de interés pública, así como sus posibilidades divulgativas y de enlace bidireccional operativo con los gestores de emergencias y agencias de intervención. La forma en la que se planifican estos servicios 1-1-2/9-1-1 y su gestión operativa inciden en su potencial utilidad como nodo informativo. Por este motivo, a continuación, resumiremos los diferentes actores, roles, responsabilidades, flujos de gestión y metodologías de trabajo que predominantemente se emplean en la actualidad para la gestión de llamadas de emergencia al 1-1-2/9-1-1. En la Unión Europea, el nacimiento del NUE y las oportunidades en materia de comunicación pública surgieron en 1991, cuando el Consejo de las Comunidades Europeas decidió crear un número de llamada ante emergencias adicional, válido para todas las emergencias y para todos los estados miembros, y les exigió garantizar los siguientes principios:

- Este número debe estar disponible en todo el territorio de forma gratuita.
- Las llamadas a este número deben ser gestionadas por los servicios más apropiados.
- Los ciudadanos deben ser informados de la existencia y uso de este número.

Sin embargo, más allá de las oportunidades que ofrecen, sus principios y el modelo de gestión aplicado, los Números Únicos de Emergencia siguen en fase de expansión y consolidación, aunque aún deben enfrentarse a los siguientes desafíos: accesibilidad al sistema (excesiva dependencia de telefonía móvil), barreras idiomáticas, accesibilidad para personas con discapacidad, llamadas falsas (v. gr. SWATing), derivación a un CCIE inadecuado (v. gr. De otra región o país), desconocimiento del servicio, gestión de información confidencial e identificación y geolocalización de comunicante.

Desde una urgencia ordinaria hasta una gran emergencia genera una o múltiples llamadas desde un ciudadano hacia los Centros Coordinadores Integrales de Emergencias (CCIE) donde se recoge la información sobre la naturaleza del incidente, actores involucrados, localización, gravedad e incluso nos identifica y geolocalización a los comunicantes. Esta avalancha informativa de alto valor e interés, enriquecida con la información originada por los servicios de emergencias actuantes y en posesión de los CCIE podría aprovecharse tanto de forma analítica y preventiva, cómo reactiva y resolutive.

No obstante, pese a tratarse de un servicio público de primer orden y relativamente difuso en la Unión Europea y otros países desarrollados, la literatura científica relacionada disponible es escasa. Afortunadamente en la UE disponemos de una de las escasas fuente de información que produce interesantes análisis sobre la materia, en la que nos hemos apoyado en este apartado: la Asociación Europea de Números de Emergencia (EENA, *European Emergency Number Association*).

En lo que respecta al tratamiento y gestión de llamadas de emergencia (por lo tanto, también en el tratamiento informativo de los eventos), todos los modelos deben dar respuesta a las siguientes seis actividades o fases principales de la emergencia, aunque en cada modelo variará la metodología de gestión, subprocesos, actores, roles y responsabilidades:

Figura 13
Fases de una emergencia en un CCIE 1-1-2

Fuente: Elaboración propia.

Los principales actores, roles y responsabilidades que hemos identificado interviniendo en las anteriores fases de la emergencia y sus subprocesos son los siguientes:

Figura 14
Actores potenciales durante la gestión de una emergencia en un CCIE 1-1-2

Fuente: Elaboración propia.

En esta tabla se desarrollan los roles y responsabilidades que hemos identificado que intervienen en las fases de la emergencia y sus subprocesos de la tabla anterior:

Figura 15

Roles de los actores potenciales durante la gestión de una emergencia en un CCIE 1-1-2

<p>Alertante</p>	<p>Aquel que comunica telefónicamente o mediante aplicaciones digitales con los servicios de emergencia (tanto con el CCIE como con las ORE : CRL) para informar de una emergencia en curso, proporcionando toda la información posible que le sea requerida.</p>
<p>Operador de Demanda</p>	<p>Persona competente encargada de recibir las alertas (demandas de intervención) respondiendo a las comunicaciones de los alertantes. Debe recabar del alertante toda la información posible sobre la emergencia en curso que pueda ser de utilidad para la correcta tipificación del evento y valorar la respuesta e intervención más adecuada y pertinente.</p>
<p>Operador de Demanda y Respuesta</p>	<p>Esta persona competente, además de desempeñar las funciones de Operador de Demanda, se encarga también de gestionar la Respuesta al incidente, mediante la valoración directa de la información recibida desde el alertante y la activación y despliegue de recursos de intervención. También podrá realizar el seguimiento de la intervención por si fuera necesario redimensionar la respuesta a la emergencia en curso.</p>
<p>Coordinador Integral de Emergencias</p>	<p>Responsable competente de la coordinación de la respuesta multiagencia a la emergencia. Cuando una emergencia requiera la activación de intervención de más de una ORE, ostentará el mando único del incidente velando por el principio común de acción hasta la resolución del mismo. Podrá coordinar la respuesta a la emergencia en remoto o in situ, incluyendo mediante el despliegue de un CCIE móvil en el lugar del incidente.</p>

Fuente: Elaboración propia.

Leyenda de los pictogramas de los modelos de gestión 1-1-2 que expondremos a continuación:

- Policía
- Emergencias médicas
- Bomberos / Otros
- Recepción de llamadas
- Análisis y evaluación de la demanda
- Activación de recursos de intervención

Modelo 1: Gestión de llamadas y recursos por Organizaciones de Respuesta a Emergencias (ORE)

Las llamadas de emergencias realizadas al 1-1-2/9-1-1 son redirigidas solamente al Centro de Recepción de Llamadas (CRL) de una de las agencias de intervención especializadas. En el hipotético caso de que fuese necesaria la intervención adicional de otra agencia especializada, tanto la llamada como la información relacionada se reenviaría. Este modelo permite tanto la llamada al número único de emergencias como a los números específicos de cada una de las agencias de intervención. En cualquiera de los casos la recepción de la información es directa por parte de la ORE y se prevé la interacción y comunicación entre las diferentes agencias.

Desde el punto de vista de la comunicación pública, este sistema no permite que la totalidad de la información esté gestionada desde un único organismo, lo que evita disponer de un nodo informativo, dificulta la detección de patrones y limita la comunicación bidireccional. Igualmente, tampoco permite disponer con facilidad de un único interlocutor, portavoz o gestor de información pública que aglutine la comunicación institucional de las ORE, vele por el principio común de acción y comunicación. Cada agencia de intervención dispondrá de forma directa de la información específica que ha gestionado, y probablemente realizará comunicación institucional centrada en sí misma y con un acceso parcial a la información. Además, desde un punto de vista organizativo se produce una duplicidad de Centros Coordinadores Integrales de Emergencias de urgencias y emergencias, puesto que cada una de las agencias de intervención requerirá de la existencia de un propio CRL.

Figura 16
Modelo 1 de gestión de CCIE 1-1-2 / 9-1-1

Modelo 2: Fase 1 de filtrado por Centrales de Recepción de Llamadas (CRL) y Fase 2 de gestión de llamadas y recursos por Organizaciones de Respuesta a Emergencias (ORE)

La recepción de las llamadas de emergencia se estratifica en dos niveles diferenciados. En primer lugar, las llamadas se reciben en una Central de Recepción de Llamadas (CRL) 1-1-2/9-1-1 de primer nivel completamente independiente de las Organizaciones de Respuesta a Emergencias (ORE). Desde aquí, en una segunda fase, se redireccionan sin filtrar ni clasificar a las ORE especializadas.

En relación con la gestión de la comunicación pública, este modelo aporta sus ventajas, puesto que prevé disponer de un primer centro de entrada de la totalidad de la información, actuando por lo tanto como un primer “hub” informativo. Sin embargo, una vez que la llamada entrante de emergencia se localiza, se reenvía directamente a las ORE, por lo que el CRL 1-1-2/9-1-1 de primer nivel pierde el detalle, categorización, seguimiento y desenlace del incidente. Por este motivo, este modelo no permite disponer de una visión holística y completa del ciclo de la emergencia. Al no disponerse por lo tanto de la totalidad de la información en un único punto centralizado, no permite a posteriori disfrutar de una base de datos que se pudiese explotar a nivel analítico.

En cualquier caso, desde el punto de vista de la comunicación pública presenta ventajas y aplicaciones respecto al primer modelo, aunque no puede responder a la totalidad de necesidades informativas que surgen durante una emergencia.

Figura 17

Modelo 2 de gestión de CCIE 1-1-2 / 9-1-1

Modelo 3: Fase 1 de recepción y tratamiento de llamadas por CRL general y Fase 2 de envío de recursos por ORE específica

Este modelo presenta una importante diferencia respecto al Modelo 2 en cuanto al rol que desempeñan los operadores de demanda del CRL de Fase 1. En este modelo, el CRL de Fase 1 recaba la información detallada del comunicante y del incidente, lo filtra y clasifica, antes de reenviarlo a la ORE específica. La ORE, cuando recibe la información del CRL de Fase 1, solamente se ocupa de la respuesta operativa, activando sus recursos de intervención y gestionando la actuación. En algunos CCIE que trabajan actualmente con el Modelo 3, disponen de operadores pertenecientes a las ORE presentes en el centro, que pueden asesorar y acompañar a los operadores del CRL de Fase 1 en caso de necesidad.

En cuanto a la óptica de gestión de la comunicación pública, este modelo supone un claro adelanto respecto a los modelos anteriores, puesto que ya encontramos una institución (el CRL de Fase 1) que dispone de forma centralizada y en tiempo real de la totalidad de la información detallada de los incidentes que ocurren en el territorio. Con esta masa crítica informativa ya se podría dar respuesta específica y de utilidad, aunque aún parcial, a las demandas informativas de la ciudadanía. Además, ya permite disponer de una base de datos informativa de interés a efectos analíticos, preventivos y de planificación. La única carencia que aún se adolecería sería la respuesta operativa a las emergencias y el desenlace de estas, para poder cerrar el ciclo de vida comunicativo del incidente.

Figura 18
Modelo 3 de gestión de CCIE 1-1-2 / 9-1-1

Fuente: Elaboración propia.

Modelo 4: Fase 1 de Recepción de Datos por CRL de primer nivel, Fase 2 de envío de recursos por Centro de Coordinación Integral de Emergencias

Mediante este modelo, las llamadas de emergencias pueden gestionarse de dos formas distintas. Por un lado, encontramos que se puede llamar a un único CRL de primer nivel (Modelo 2), pero también sigue existiendo la posibilidad de llamar directamente a los números de algunas ORE (Modelo 1), lo que ha motivado considerarlo un modelo propio.

El modelo 4 lo encontramos en territorios con un amplio nivel de descentralización, como por ejemplo España con una trayectoria ya de décadas, o Italia con la incipiente implantación de los CRL 1-1-2 de primer nivel. En ambos países se han identificado regiones que han optado por un modelo u otro, en base a los medios disponibles, motivaciones políticas o desarrollos históricos.

Desde la óptica comunicativa, podemos extrapolar los mismos comentarios ya realizados respecto a los modelos 1 y 3. Aquellas regiones que optan por la gestión directa de las emergencias por las ORE, evitan que la totalidad de la información esté gestionada desde un único organismo, dificultando la detección de patrones, la comunicación bidireccional y la existencia de un único interlocutor que vele por el principio común de acción y comunicación.

Sin embargo, aquellas regiones que hayan adoptado el modelo 3, supone un claro adelanto respecto a los modelos anteriores, puesto que ya encontramos una institución que dispone de forma centralizada y en tiempo real de la totalidad de la información detallada de los incidentes que ocurren en el territorio. Además, dispondrán de una base de datos informativa de interés a efectos analíticos, preventivos y de planificación.

Figura 19
Modelo 4 de gestión de CCIE 1-1-2 / 9-1-1

Modelo 5: Recepción de llamadas, clasificación y envío de recursos desde un único CCIE 1-1-2/9-1-1

Todas las llamadas se realizan a un número único (1-1-2/9-1-1), y allí son gestionadas por operadores de demanda y respuesta especializados e independientes de las ORE. Estos operadores se ocupan tanto de la recepción y gestión de llamadas, como de su filtrado y categorización, y del envío de los recursos de intervención.

En lo que respecta a la comunicación pública este modelo de gestión de las llamadas de emergencia permitiría finalmente disponer en un único punto de la totalidad de la información relacionada con el ciclo de vida completo del incidente. Con el objetivo de disponer de un nodo o centro de concentración de la información de interés público, este modelo permite disponer desde un mismo centro de la clasificación de las llamadas, entrevistas con los alertantes, recopilación de datos e información, geolocalización y asignación, activación y envío de los recursos de intervención necesarios, así como el desenlace posterior.

Figura 20

Modelo 5 de gestión de CCIE 1-1-2 / 9-1-1

Fuente: Elaboración propia.

Modelo 6: Variante del Modelo 5 con CRLs y CCIE Interconectados

Es una variante del Modelo 5 donde una llamada puede ser íntegramente gestionada por un CCIE diferente si el local no se encuentra disponible. Disponer de esta red interconectada permite minimizar la posibilidad de pérdidas de llamadas entrantes y activar recursos de intervención ante cualquier evento.

Desde la perspectiva de comunicación pública no altera las capacidades que ofrece el Modelo 5, por lo que se sigue disfrutando de un punto unificado de concentración de información que cubre todo el ciclo de vida comunicativo de la emergencia.

Figura 21

Modelo 6 de gestión de CCIE 1-1-2 / 9-1-1

Fuente: Elaboración propia.

VI. 3. ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD

Con el objetivo de profundizar en las interrelaciones existentes entre la gestión de emergencias desde los Centros Coordinadores Integrales de Emergencias 1-1-2 y la comunicación pública institucional, hemos seleccionado profesionales de reconocido prestigio de ambos sectores: la comunicación de riesgos y emergencias y la gestión operativa. Dado que nuestra intención inicial era analizar comparativamente dos realidades a priori diversas desde el punto de vista de la centralidad o autonomía administrativa, seleccionamos España como ejemplo de estado centralizado autonómico, e Italia como ejemplo de estado centralizado con limitadas competencias regionales. Sin embargo, como veremos más adelante, esta hipótesis de partida no siempre se ha demostrado cierta en su totalidad en lo que respecta a la gestión de emergencias.

En cualquier caso, siguiendo nuestra metodología inicial, hemos seleccionado como instituciones de referencia los departamentos de Protección Civil en su esfera estatal (gobiernos de España e Italia), las agencias de gestión de emergencias 1-1-2 en su ámbito regional (Lazio: modelo 3; Madrid: modelo 5 y País Vasco: modelo 4) y una organización civil dedicada en exclusiva a la comunicación digital del riesgo y la emergencia: VOST (*Virtual Operations Support Team*). Las instituciones y personas entrevistadas han sido las siguientes:

- Departamentos de Protección Civil en su esfera estatal
 1. Jefa de Prensa. Dirección Nacional de Protección Civil. Gobierno de Italia. Francesca Maffini
 2. Jefa de Prensa. Dirección de Protección Civil y Emergencias de España. Marta Crego
- Agencias de gestión de emergencias 1-1-2
 3. Delegado de Prensa. Consejería de presidencia, Justicia e Interior. Comunidad de Madrid. Javier Amigo Altisent
 4. Jefe Área Comunicación de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid. Miguel Rey Moussé.
 5. Director de Número Único de Emergencias 1-1-2. Región Lazio. Giovanni Ferrara Mirezzi.
 6. Responsable Sala Operativa 1-1-2. Región Lazio. Rodolfo Serafini
 7. Director de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco. Pedro Anitua Aldekoa
- VOST (*Virtual Operations Support Team*)
 8. Presidente y fundador de VOST Euskadi. Jokin Zubieta Arteagotia

I. La comunicación pública en emergencias

En todas nuestras entrevistas comenzamos preguntando por algo que a priori quizás parezca evidente, pero que es la base de nuestra investigación: ¿por qué consideran los entrevistados que es importante comunicar en el ámbito de la Protección Civil y de las emergencias? Todos los entrevistados dieron respuestas alineadas entorno a la idea fundamental de que la comunicación pública es un elemento y herramienta fundamental en lo que atañe a la protección civil y a la gestión de emergencias.

El Delegado de Prensa de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, afirma que la premisa básica de toda persona que se dedica a la comunicación es que todo aquello que no se comunica, no se conoce, especialmente en un ámbito como es la emergencia. En este contexto la información adquiere un papel fundamental para la población. Transmitir lo que está ocurriendo según está pasando es muy importante. De forma similar se expresa el Jefe del Área de Comunicación de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid, quien considera que una población informada es una población segura. Al contrario, si no se informa o se comunica tarde o mal se pone en riesgo a la población. Una buena gestión informativa ayuda a que la emergencia se resuelva con éxito. Además, si se realizan con frecuencia campañas informativas se crea una conciencia de protección civil entre la ciudadanía que ayudará a que estos sepan aplicar las medidas de autoprotección en caso de emergencia.

Por el contrario, el Director de Número Único de Emergencias 1-1-2 de la Región Lazio se lamenta de no poder satisfacer en este momento desde su servicio las demandas de comunicación pública en emergencias. Sin embargo, confía en que cuando terminen el despliegue territorial del NUE 1-1-2 en toda la región, desarrollar una campaña de comunicación, formación y sensibilización que permita mejorar los tiempos de respuesta en emergencias a través de la concienciación y colaboración de la ciudadanía. Aunque aún no se ha desarrollado un plan para ello, desde el Gobierno regional está previsto realizar una importante inversión en materia de comunicación y divulgación del NUE 1-1-2 entre la ciudadanía. Sin embargo, confiesa que por el momento por desgracia no se está realizando nada en este sentido. La poca divulgación que se está haciendo en materia de conocimiento del NUE es a través de las agencias de intervención, pero, aun así, no se dispone de un plan de acción coordinado de comunicación con el que dar respuesta a las obligaciones en materia de transparencia.

Según el Director de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco, el Sistema Vasco tiene un enfoque destacado en la "autoprotección", lo que significa que las personas deben estar preparadas para protegerse a sí mismas en situaciones de emergencia. Esta idea se refleja en la legislación vasca sobre gestión de emergencias, que menciona la autoprotección 46 veces. El Director destaca la importancia de la información para la autoprotección y afirma que es esencial para que las personas tomen medidas de protección adecuadas. Por lo

tanto, en el Sistema Vasco de Atención de Emergencias, la gestión de la información es especialmente relevante.

El Presidente de VOST Euskadi considera que las actividades de comunicación que deben desarrollarse en situaciones ordinarias (preemergencias) deben tratar todo aquello relacionado con la autoprotección y seguridad pública. Afirma que la formación a la ciudadanía es fundamental para que cuando llegue la emergencia, las personas estén lo mejor preparadas posible para hacerla frente.

“La comunicación es vital. Lo que no se escribe, no existe y no se conoce. Si las personas no conocen los peligros ni cómo hacerlos frente, eso se traducirá en pérdida de vidas, de infraestructuras, de bienes, etc. Es necesario comunicar a toda la ciudadanía esos conocimientos para que sean partícipes y aprendan a gestionar su autoprotección”

La Jefa de Prensa de la Dirección Nacional de Protección Civil del Gobierno de Italia explica que cuando se desarrolla una estrategia de comunicación en emergencias, se deben tener bien presentes los objetivos de la misma: informar a los ciudadanos sobre el servicio de protección civil de sus administraciones, organización y estructura; informar a la ciudadanía sobre los eventos o situaciones de emergencia que pueden ocurrir en el territorio circundante, informar a la ciudadanía sobre los comportamientos a adoptar in caso de emergencia; e informar e interactuar con los medios de comunicación:

“De forma previa a que se materialicen las situaciones de emergencia, es importante desarrollar actividades de comunicación que informen al ciudadano sobre las características técnicas y científicas básicas de los riesgos que existen en el territorio, sobre las medidas previstas en el Plan de Emergencia Municipal de la zona de residencia, cómo comportarse antes, durante y después de que suceda un evento y con qué medios y de qué forma serán difundidas las informaciones y alarmas de interés”

El Jefe del Área de Comunicación de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid afirma respecto a las obligaciones de las administraciones públicas en materia de transparencia a la ciudadanía que la Constitución garantiza el derecho de los ciudadanos a recibir información y la Ley de Transparencia hace posible el acceso a la información pública. La Ley Nacional de Protección Civil, además, establece la obligación de informar a la población en caso de emergencia. Asegura que en la Comunidad de Madrid todos los planes de emergencia garantizan la información pública. A este respecto, la Jefa del Gabinete de Prensa. Dirección de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de España, asegura que su Dirección también tiene competencias específicas en materia de información y comunicación pública. Informa que en el ejercicio de las competencias que le atribuye la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, corresponden a la Dirección General de protección Civil las siguientes funciones:

- El desarrollo de estudios y programas de información a la población, así como la promoción de la autoprotección ciudadana y corporativa, y de fomento de la participación social en las actividades de protección civil y emergencias, así como de programas de educación para la prevención en centros escolares.
- La organización y mantenimiento de un fondo documental especializado que permita la máxima difusión de la información.
- La organización y mantenimiento del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias, de la Red de Alerta Nacional, de la Red Nacional de Información, de las redes propias de comunicación para emergencias y de otras infraestructuras destinadas a facilitar la gestión operativa en emergencias.
- Elaborar y divulgar periódicamente estadísticas y datos sobre emergencias en el ámbito de las competencias del Departamento.

También quisimos aprovechar la ocasión para preguntar a nuestros entrevistados acerca de los vínculos entre comunicación pública y el concepto de transparencia en la gestión pública. Queríamos conocer si comparten objetivos comunes y metodologías. El Delegado de Prensa de Interior de la Comunidad de Madrid, afirmo que las competencias en materia de transparencia recientemente han sido incluidas también dentro de su responsabilidad. Desde su punto de vista, considera que las instituciones deben ser diligentes con la información y en ningún caso es mentir. Debe ofrecerse la información solicitada abiertamente.

“Durante una emergencia hay información más política, y otra que es más información de utilidad pública, y hay que distinguir entre ambas. En política tampoco se puede mentir, pero videntemente tú, como Gobierno, con un planteamiento político determinado tienes que defender la gestión política, qué nada tiene que ver con la gestión informativa de una tragedia o de una emergencia, puesto que son incidentes que no tienen un componente político”

Concluye reincidiendo en el hecho de que la política tiene que quedar aparte y tiene que ofrecerse a la ciudadanía información transparente sobre lo que está ocurriendo, que tiene que ser accesible directamente y lo más fidedigna posible.

Sin embargo, no siempre todas las instituciones públicas priorizan la comunicación pública en emergencias frente a potenciales interés corporativos. El Director de Número Único de Emergencias 1-1-2 de la Región Lazio refiere que en la actualidad no disponen de estadísticas que ilustren la tipología o categoría de incidentes que se reciben en el NUE 1-1-2. Pese a disponer de una cantidad enorme de información de interés público, sin embargo, no producen informes con cierta periodicidad que analice la tipología de llamadas, su geolocalización, su distribución por categoría zona franja horaria, etc. Confiesa que los conflictos entre agencias de emergencias hasta el momento no lo han permitido. Giovanni Ferrara explica que desde el nacimiento del NUE 1-1-2, las agencias de intervención se opusieron entendiéndolo como una pérdida de responsabilidades, limitaciones, control o supervisión y por tanto posibles pérdidas de medios y recursos. Pone el siguiente ejemplo:

“Cuando se estaba discutiendo sobre la creación del NUE 1-1-2 las diferentes agencias de intervención (Carabinieri, Policía de Estado, Emergencias Médicas y Bomberos) publicaron sus intervenciones totales. El total de llamadas de estas agencias era desorbitado, pero no había forma de valorarlo, puesto que no había unas estadísticas comunes. Ahora que todas las llamadas entran a través de nosotros podemos afirmar que los totales están tremendamente alejados de aquellos que ofrecieron en su momento cada una de las agencias. De aquí que podemos también entender parte del origen del conflicto. El motivo por el cual presuntamente estas cifras estaban siendo exageradas, es porque las agencias suelen recibir la asignación de recursos y de personal en base a las intervenciones que realizan”

Siempre en el contexto italiano, la Jefa de Prensa de la Dirección Nacional de Protección Civil del Gobierno explica que la información a la población recae en el alcalde, según el artículo 12 (Legge 3 agosto 1999, n. 265, 1999). El artículo 4 detalla los derechos de acceso por parte de los ciudadanos a la información poseída por las administraciones públicas (Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 2000) y el artículo 12 dice que se transfieren al alcalde las competencias del prefecto en materia de información de la población sobre situaciones de peligro por calamidades naturales. Francesca Maffini explica que, a través de sus sistemas de monitoreo se alerta a las regiones, las cuales tienen la competencia de asignar un nivel de criticidad y de alerta. Esta alerta de la región activa las estructuras de protección civil antes o después de que se manifieste el evento adverso y es la autoridad municipal, el alcalde, quien tras ser alertado por la región y en base a las particularidades del territorio, quien activa las medidas previstas en el plan municipal e informa a la población sobre las medidas preventivas y las iniciativas que se van a desarrollar en el territorio.

Además, Francesca Maffini recuerda que los ayuntamientos, en base al Decreto ley del 15 de mayo de 2012, tienen la obligación de disponer de Planes de Emergencia y Protección Civil que deben incluir un capítulo específico de información a la población y sobre la relación con los organismos de información. A modo de ejemplo, explica que en la clasificación de las áreas de emergencia se puede leer que, en el Área de Espera, donde se reúne en primer lugar la población tras sufrir una emergencia, “la población recibirá las primeras informaciones sobre el evento” (Cerretti, 2013, p. 21). También explica que cuando hablan de los Centros de Coordinación de Asistencias (*Centro Coordinamento Soccorsi, CCS*) presididos por los prefectos, entre las funciones operativas están los *Medios de Comunicación e Información* (Cerretti, 2013, p. 23).

En cualquier caso, todos los entrevistados coinciden en que para disponer de los mejores profesionales recursos al frente de la comunicación pública en emergencias es necesario que los gestores públicos, especialmente los dirigentes políticos, apuesten por ello. En el caso específico de la Comunidad de Madrid, el Delegado de Prensa de Interior afirma que en su región existe ese convencimiento por parte de la clase política, lo que a su juicio “*ha sido indispensable para disponer hoy en día de gabinetes de información profesionales, bien dotados de medios humanos y técnicos y con unas instrucciones y responsabilidades de trabajo bien establecidas*”.

II. Portavocía en emergencias

También preguntamos a los entrevistados acerca de la importancia de establecerse una clara portavocía y sobre las características debería tener este perfil. En este punto las respuestas fueron unánimes.

El Jefe del Área de Comunicación de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid afirma que su modelo es el denominado de “portavocía única” Es decir, que sea una única fuente la que informe para evitar distorsiones y contradicciones en el mensaje que llegue a la ciudadanía. El gabinete de comunicación está integrado por profesionales de la información, que además han recibido formación en materia de emergencias. Conocen por tanto cómo funcionan los distintos servicios. Los miembros del gabinete se encargan de establecer relaciones con los medios de comunicación. De esta forma, cuando sucede la emergencia, estos saben a quién deben dirigirse y cómo funciona el gabinete, facilitando la gestión informativa de la emergencia. Los miembros del gabinete son los encargados, por tanto, de ser la primera fuente de información, de mantener ese contacto con los medios actualizando datos, de ejercer como portavoces ante televisiones o radios o de gestionar las entrevistas con los responsables de dirigir la emergencia cuando sea posible.

El Delegado de Prensa de Interior de la Comunidad de Madrid, sin embargo, diferencia entre dos tipos de portavocía diferentes ante una emergencia: la portavocía política y la portavocía técnica. A pesar de ello, afirma que ambas figuras son que son compatibles el uno con el otro y que deben trabajar de forma colaborativa con el objetivo de ofrecer credibilidad y sobre todo de dar tranquilidad a la población. Asegura que ante una crisis o emergencia tiene que haber un componente de portavocía política, mostrar que hay un Gobierno que está pendiente, que está informado y que informa sobre una emergencia. Este papel lo asume en la Comunidad de Madrid el consejero del ramo, como persona competente. Mientras que, si se estima oportuno, *“ese rol lo asume la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, como demostración de una líder que está al pie del cañón en un momento de dificultad”*

Respecto a la portavocía técnica a la que hacía referencia el Delegado de Prensa de Interior de la Comunidad de Madrid, afirma que tiene en cualquier caso también un carácter político, puesto que al final ocupa un puesto decidido por un político, aunque debe disponer de un perfil mucho más técnico. Debe de ser una persona que, siendo consciente de que de que forma parte de un Gobierno, ofrezca un criterio técnico fundamental a la hora no solo de trasladar esa información a la población y a sus jefes, sino a los ciudadanos. Su componente técnico es muy importante sobre todo para adelantar posibles escenarios de lo que pueda ocurrir en una emergencia y para idear y diseñar con anticipación la gestión comunicativa de una emergencia.

“Es la persona que apaga los incendios no en verano, sino en enero. Es quien se encarga de planificar posibles escenarios como incendios, e inundaciones o una pandemia y de disponer y de poner en marcha todos los mecanismos para la gestión de la posible emergencia”

También quisimos interrogar a nuestros entrevistados por el hipotético efecto que pudiera generar el hecho de que cada agencia de intervención (bomberos, policía, emergencias sanitarias, entes de voluntariado...) comunique a través de sus canales propios de manera independiente. El Jefe del Área de Comunicación de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid respondió que el modelo de portavocía única se puso en marcha en la Comunidad de Madrid en el año 2001 surgió ante la necesidad de que hubiera una única fuente de información que gestionara de manera profesional la comunicación de emergencias. El modelo anterior, que cada agencia tuviera su propio gabinete de prensa, generaba problemas porque en ocasiones se lanzaban distintos mensajes sobre un mismo suceso, generando confusión entre los ciudadanos y una sensación de descontrol para los medios de comunicación. Hoy en día las comunidades autónomas, especialmente con la generalización del uso de las redes sociales digitales, tratan de adoptar el sistema de portavocía única porque las ventajas son evidentes.

En referencia a la comunicación en emergencias y a la armonización de la comunicación, especialmente cuando se comunica desde redes sociales, el Presidente de VOST Euskadi recuerda que, en muchos casos, las direcciones de instituciones públicas con competencias en emergencias tienen estos externalizados y son empresas privadas las que llevan ese tema.

No obstante, afirma que la portavocía es clave, puesto que tiene que haber alguien que diga y explique las cosas. Ese rol puede ser representado por muchas personas dependiendo del incidente, pero considera evidente que debería ser un profesional de la materia y que previamente se haya formado mínimamente en saber comunicar. Zubieta lo resume de la siguiente forma:

“Si de portavoz hay alguien que no entiende, que no sabe, el fracaso será tremendo porque la reputación y la credibilidad de esa comunicación y entidad estará tocada”

La Jefa de Prensa de la Dirección Nacional de Protección Civil del Gobierno de Italia explica que generalmente la responsabilidad de relacionarse con los medios de comunicación no suele incluirse en el proceso de planificación y durante la fase de emergencia puede recaer en diversas personas que habitualmente no han tenido la responsabilidad, formación, capacidad para interactuar con los periodistas, lo que considera que puede crear caos, desinformación y alarmismo. Maffini afirma que para evitarlo es fundamental que la información sea coordinada y compartida por todo el equipo encargado de gestionar la emergencia, para evitar informaciones contradictorias. Asegura que para conseguirlo es clave nombrar en el menor tiempo posible un responsable oficial de la comunicación y relaciones con los medios de comunicación, como único punto de referencia para las comunicaciones e informaciones salientes del equipo de gestión de la emergencia. A esto

añade que el resto de los miembros del equipo se deben comunicar de forma coordinada sobre sus áreas específicas de conocimiento, así como estar informados de aquello que el responsable de comunicación dirá en las ruedas de prensa. Maffini concluye con la siguiente afirmación:

“El responsable de comunicación de la emergencia debe supervisar todos aquellos aspectos relacionados con la interacción con los medios de comunicación: organización y gestión de las actividades del centro de medios; preparar las visitas de los medios a los lugares de la emergencia, incluyendo preparativos logísticos necesarios; acreditación de los profesionales de la información y eventual control de pólizas aseguradoras; apoyar a las personas víctimas de la emergencia elegidas por los medios para ser entrevistados, garantizando su derecho a la intimidad”

III. Formación, perfil profesional y competencias

Una de las áreas por la que preguntamos a los entrevistados fue por las competencias formativas de las personas responsables de gestionar la comunicación pública institucional en situaciones de emergencia. En nuestro caso tuvimos la oportunidad de entrevistar a la responsable de comunicación de la Protección Civil del Gobierno de España y del Gobierno de Italia, además de los responsables de comunicación del ámbito de gobierno regional (Comunidad de Madrid) y emergencias 1-1-2 de la Comunidad de Madrid. Todos los entrevistados compartieron la idea de la necesidad de disponer de profesionales cualificados, especialmente de manera reglada. El Jefe del Área de Comunicación de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid afirma que estos profesionales deben tener *“experiencia y formación en medios de comunicación, en materia de emergencias y conocimiento del funcionamiento de los servicios de emergencia”*

Sin embargo, pese a considerar deseable que los profesionales de la comunicación institucional en emergencias tuviesen también conocimientos de gestión operativa de emergencias, no hubo un consenso claro respecto a cómo materializar este punto. Y no solo se refieren a la comunicación en emergencias, sino incluso también a formación reglada y acreditable relativa a la propia gestión de las emergencias. Los entrevistados más operativos, como el caso del Director de Número Único de Emergencias 1-1-2 de la Región Lazio, refieren que sus competencias de entrada a la posición que ostentan en la actualidad ha sido exclusivamente la experiencia y el autoaprendizaje:

“Antes de liderar el NUE 1-1-2 en la región Lazio, he sido responsable operativo de la sala de coordinación de Protección Civil durante 15 años. Esta experiencia en la gestión operativa de las emergencias es la que me ha permitido afrontar con confianza el reto actual”

Considera que esta falta de formación reglada en la gestión operativa de las emergencias (y de la comunicación de estas) supone una dificultad operativa en la coordinación entre los diferentes actores de intervención en emergencias. Afirma que la consecuencia más evidente en Italia es que, en caso de un evento multiagencia no hay un liderazgo claro definido. Se dispone de procedimientos de coordinación, pero en realidad ante situaciones de crisis no se sabe bien quién decide qué. Considera necesario disponer de una figura de mayor rango que ejerciese esa función de mando único, para lo que se requiere desarrollar formaciones oficiales que permitan estandarizar las competencias requeridas para ello.

Por su parte, el Responsable de la Sala Operativa 1-1-2 de la Región Lazio explica que comenzó su trayectoria profesional como agente de la Policía, en 1999. Durante prácticamente diez años desarrolló funciones propias del cuerpo, tanto como agente de seguridad pública, como en labores de policía judicial, lo que considera la base real de su experiencia más cercana al ámbito de las emergencias. Posteriormente ocupó diferentes cargos de tipo administrativo en el gobierno regional, y en 2010 pasó a responsabilizarse

en la Dirección Regional de Transportes de la inspección y monitoreo de aeropuertos e infraestructuras estratégicas. Posteriormente, tras tres años en la Dirección Regional de Programación Económica y Patrimonio, pasó definitivamente en 2017 a la Agencia Regional de Protección Civil, donde ostenta el cargo de *Responsable de Sala* en el área del NUE 1-1-2, con rango de funcionario de categoría D1. Preguntado sin embargo por su trayectoria académica, explica que es licenciado en Economía y Comercio, posteriormente cursó estudios superiores como Experto en el Sector de Servicios Públicos Locales, y en el año 2003 finalizó el Máster Universitario en Gestión Pública y Comunicación de Utilidad Pública. Asegura que este máster es habilitante para la dirección de gabinetes de comunicación pública (según la ley 150/2000). Posteriormente realizó múltiples cursos de formación enfocados en el ámbito de la gestión pública regional, y en 2017 terminó el Máster Universitario en Ingeniería para las Administraciones Públicas. Se lamenta, sin embargo, en línea con el resto de entrevistados, de no haber podido disponer de una formación reglada con la gestión de emergencias, sino haber obtenido sus competencias en base a su experiencia principalmente como agente de policía, por lo que entiende que la descripción del perfil que ocupa actualmente en el NUE 1-1-2 no pueda exigir titulaciones que las universidades no ofrecen. Igualmente nos llama la atención el hecho de que, pese a disponer de un profesional funcionario con experiencia en gestión de emergencias y formación académica en comunicación, su servicio no haya desarrollado ninguna actividad propia de comunicación pública en emergencias.

El Presidente de VOST Euskadi considera que un profesional de la comunicación en un departamento de prensa de una agencia o ente dedicado a la protección civil y a las emergencias debería de empezar formándose en la materia desde el inicio: el curso inicial de protección civil que se imparte a los nuevos voluntarios. Y de ahí a avanzar en todo lo que pueda y quiera si verdaderamente quiere comunicar y hacer bien el trabajo en una agencia de esta naturaleza. En todo caso, afirma que la formación continua es fundamental.

Un buen ejemplo de un recorrido intenso en la formación continua en emergencias la encontramos en el propio perfil profesional de Jokin Zubieta. Comenzó su carrera en el ámbito de la emergencia y protección civil en el año 2000, formando parte del grupo especial de rescate de DYA Bizkaia, participado en la gestión de misiones humanitarias, gestión de dispositivos de riesgo previsible de eventos de gran envergadura y trabajando hasta la fecha como Técnico de Emergencias Sanitarias en la Red de Transporte Sanitario Urgente (RTSU) de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Además, es instructor de Operaciones de Emergencia con especialidad en riesgos tecnológicos y ha realizado decenas de cursos de varias especialidades dentro del área de las emergencias sanitarias, ciberinteligencia, inteligencia enfocada a la protección civil, emergencias y seguridad. En la última década se ha especializado en la gestión de emergencias y redes sociales digitales, fundando y siendo presidente de VOST Euskadi, secretario de la Asociación Nacional de Voluntarios Digitales de Emergencias VOST Spain, socio permanente y fundador de VOST Europe (<https://vosteurope.org/>) y de la agrupación de los equipos VOST a nivel internacional, miembro de la Asociación Nacional de Especialistas Profesionales en

Protección Civil y Emergencias (ANEPPCE) y de la Asociación de Comunicadores de Meteorología (ACOMET).

En lo que se refiere a formación y competencias en materia de gestión de riesgos y emergencias regladas y a actividad divulgadora en la materia, encontramos un currículum destacado y extenso en el caso del Director de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco, quien además de acreditar una dilatada trayectoria como formador en el sector, incluido a nivel académico. Partiendo de una formación universitaria reglada en ingeniería industrial superior y máster en ingeniería medioambiental, ha asistido a decenas de cursos en materia de gestión de riesgos y emergencias, dirección, recursos humanos y calidad. También ha publicado más de 70 artículos en revistas especializadas del sector (Emergencia 1-1-2, Cuadernos de Seguridad, Tecnofoc, Formación de Seguridad, Prevención de Incendios, Fuego y Usecnetwork) y ha escrito varias publicaciones individuales y colectivas:

- Manual de Protección Civil publicado por el Gobierno Vasco.
- Introducción a la Investigación de Incendios publicado por el Gobierno Vasco.
- Manual Básico del Bombero (con varios autores) publicado por el Gobierno Vasco.
- Manual de Protección Contra Incendios en la Industria (con J. Larrea). Gobierno Vasco.
- Protección contra incendios en 360º, compartido (Editorial Thomson Reuters Aranzadi).

Su dilatada trayectoria como profesor universitario en materia de gestión de riesgos y emergencias nos permite hacer listado de la mayor parte de la oferta formativa académica en la materia disponible en España en las últimas décadas:

- Profesor de Curso de Grado de Seguridad Pública, Gestión del Riesgo y Protección Civil en la Universidad del País Vasco (2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015)
- Profesor del Curso de Grado en Prevención y Seguridad Integral en la Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universidad Autónoma de Barcelona (2014-2015)
- Profesor en 2015-2016 y profesor y coordinador de grupo en 2016-2017 y 2017-2018 en el Máster Universitario en Estudio de las Intervenciones en Emergencias, Catástrofes y Cooperación Internacional de la Universidad Camilo José Cela
- Curso sobre determinación del origen y causa de los incendios (cursos en 2014 y en 2015) organizado por la Fundación MAPFRE
- Profesor del "Curs Superior de Gestió i Dret de la Seguretat" de la Escola de Prevenció i Seguretat Integral (adscrita a la Universidad Autónoma de Barcelona)
- Profesor y coordinador de área, en el Máster de Ingeniería de Seguridad Contra Incendios de la Universidad Alfonso X El Sabio y del Colegio de Ingenieros de Madrid (2006-2007), (2007-2008), (2008-2009), (2009-2010)
- Profesor en el Máster de Gestión del Riesgo y Emergencias de la Universidad Autónoma de Barcelona con colaboración de la diputación Foral de Gipuzkoa. (2009-2010)
- Profesor en el Master de Gestión Ambiental del Colegio de Ingenieros de Álava, Gipuzkoa y Navarra

- Profesor en el Curso Superior de Prevención de Riesgos Laborales del Colegio de Ingenieros de Álava, Gipuzkoa y Navarra
- Profesor en el Curso Superior en Gestión de la Seguridad y Prevención de Riesgos del Centro de Desarrollo Tecnológico LEIA
- Director y ponente en los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco en el curso Meteorología Adversa (años 2010,2011, 2012 y 2013)
- Profesor con el tema Meteorología para la Ingeniería Civil y de la Edificación en la Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián (UPV) en curso 2011-2012

No obstante, también ha desarrollado una dilatada actividad divulgativa mediante conferencias y cursos en decenas de ubicaciones de España: Escuela de Seguridad de Navarra, Escuela de Bomberos y Seguridad Civil de Cataluña, Centro de Prevención de Daños y Pérdidas (CEPREVEN), Centro Integral de formación de Seguridad y emergencias (CIFSE) de Madrid, Prevenalia, Instituto de Construcción, Colegio de Ingenieros Industriales de Asturias, Colegio de Ingenieros Industriales de Canarias, Colegio de Ingeniero Técnicos Industriales de Canarias, Colegio de Arquitectos Técnicos de Zamora, Colegio de Arquitectos Técnicos de Cantabria, Colegio de Arquitectos Técnicos de La Rioja, Colegio de Arquitectos Técnicos de Navarra, Colegio de Decoradores de Álava, otros varios en Lisboa, Madrid , Pamplona , Logroño, Tudela, Santander, Cádiz, Málaga, Andorra, Badajoz, Burgos, Santiago de Compostela, Gijón, Oviedo, Palma de Mallorca, Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, Zaragoza, Melilla, Barcelona, Salou, Lleida, Girona, El Prat, Tarrasa, Badalona, Tarragona, Lleida, Alcorcón, Segovia,....

Esta dilatada trayectoria adquiriendo competencias y formando a profesionales en el ámbito de la gestión de riesgos y emergencias, nos permite hacer las siguientes observaciones:

- La importante y heterogénea oferta formativa disponible: Se observa una gran diversidad en cuanto a la naturaleza de las temáticas abordadas (gestión de emergencias, prevención de riesgos, mando y control, gestión de incendios, investigación, arquitectura, medio ambiente...) y en cuanto al formato y acreditación (formación reglada universitaria, titulaciones propias, cursos, conferencias...)
- Existe una importante y creciente demanda formativa en el sector de la gestión de riesgos y emergencias: la importante y creciente cantidad de la actividad formativa evidenciada a lo largo de las últimas décadas, permite vislumbrar el interés por parte de los múltiples y diferentes actores que intervienen en la gestión de riesgos y emergencias en dotarse de competencias y capacidades, especialmente si son regladas y universitarias.
- Intermitencia y discontinuidad de la oferta formativa: si se hace un seguimiento de algunas de estas iniciativas formativas, especialmente en el ámbito universitario y oficial, se aprecian una intermitencia y discontinuidad en cuanto a su oferta. Algunas de las titulaciones desarrolladas y que comenzaron a impartirse ya no están disponibles, mientras otras están emergiendo. Sería necesario comprender por qué estas

formaciones, a pesar de la evidente demanda, no siempre consiguen arraigar y ofrecer una continuidad y oficialidad estratégica.

Por lo expuesto anteriormente, una de las hipótesis acerca de esta dificultad para definir un criterio formativo para los profesionales de la comunicación relativa a las deseables competencias sobre gestión de emergencias, es la falta de propuestas formativas regladas y solventes en la materia. Esta carencia académica explica una parte de la situación. Dado que no existe en el mercado una formación reglada, difusa y demandada por los profesionales de la comunicación, las administraciones públicas no han considerado oportuno requerirla como preceptiva para estas posiciones laborales. Sin embargo, precisamente este hecho puede ser a la vez un efecto y una causa raíz del mismo problema. Mientras que las instituciones no regulen de forma específica las competencias mínimas exigibles para estas posiciones tan especializadas, los ateneos no considerarán a su vez necesario ofertar estas formaciones, ni los futuros profesionales las demandarán al no apreciar su utilidad de cara a mejorar sus posibilidades de acceso a las posiciones de comunicadores institucionales de emergencias. Por ello en las entrevistas si se observa un consenso en a) definir y estabilizar en las organizaciones de gestión y emergencias la figura profesional del profesional en comunicación de crisis; b) establecer criterios de acceso basados en formaciones específicas.

En lo que respecta a la existencia y competencias de los departamentos de comunicación, todos los entrevistados consideran imprescindible su existencia. Es interesante esta observación si tenemos en cuenta la mitad de los entrevistados pertenecen a la parte operativa de la gestión de riesgos y emergencias y, a pesar de no disponer de departamentos de comunicación propios, igualmente destacan la importancia de disponer de este servicio en un futuro. Por ello valoramos especialmente la confirmación y demanda desde la parte operacional de la gestión de emergencias de disponer de un servicio de comunicación pública de riesgos y emergencias.

Desde el punto de vista de la formación de los entrevistados en materia de comunicación pública, la mayoría acredita algún tipo de formación reglada en materia de comunicación.

- El Jefe del Área de Comunicación de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid es diplomado en Publicidad por el CENP de Madrid y ha trabajado en Medios Publicitarios y Agencias de Publicidad. En el año 1997 entró a trabajar en la empresa pública Madrid 1-1-2 que fue la encargada de poner en funcionamiento el Servicio 1-1-2 de la Comunidad de Madrid. Hasta la creación de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 1-1-2, ha sido Jefe de Imagen de Madrid 1-1-2. En el transcurso de estos años ha realizado las campañas publicitarias, la promoción, participación en ferias y eventos y el protocolo de este Organismo. En el año 2018 fue propuesto como Jefe del Área de Comunicación de la ASEM1-1-2.
- Por su parte, la Jefa de Prensa de la Dirección Nacional de Protección Civil del Gobierno de Italia, Francesca Maffini, es periodista y publicista desde el 2006 y ha

gestionado la comunicación desde diversos enfoques. Ha trabajado en diversas redacciones, desarrolla actividades de consultoría de comunicación en el ámbito privado especialmente respecto a la comunicación de crisis y dirige el área de comunicación del Departamento Nacional de la Protección Civil en Italia durante siete años.

- Cabe mencionar también al Responsable de la Sala Operativa 1-1-2 de la Región Lazio, Rodolfo Serafini. A pesar de no desempeñar tareas relacionadas con la comunicación pública, dispone de un máster oficial en la materia, lo que demuestra la importancia que le otorga este empleado público en nuestro objeto de investigación.
- En el caso de Javier Amigo, Delegado de Prensa de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, cuenta con una licenciatura en Historia, y desde 2007 cuando le nombraron Jefe de Prensa Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid, ha desempeñado diferentes puestos de responsabilidad al frente de gabinetes de comunicación de instituciones regionales gobernadas por el Partido Popular. Tras la licenciatura de base en Historia, cursó un máster en Periodismo.

En lo que respecta a los hipotéticos roles de los departamentos de comunicación en las instituciones públicas de gestión de emergencias, hemos apreciado algunas diferencias significativas. Principalmente hemos observado dos modos de entender la misión de estos departamentos, uno modo de comunicación institucional y otro modo de comunicación operativa.

- **Comunicación institucional corporativa:** El Delegado de Prensa de Interior del Gobierno de la Comunidad de Madrid y la Jefa de Prensa de la Dirección de protección Civil y Emergencias del Gobierno de España nos describieron un modo de entender y de gestionar la comunicación de forma *top-down*, con un enfoque de marketing institucional corporativo. Este modelo propone una gestión clásica de la comunicación corporativa de “marca” y prestigio reputacional, sin pretender claramente la integración operacional o la contribución preventiva o reactiva a la gestión de emergencias.

En el caso de Javier Amigo, Delegado de Prensa de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, durante la descripción de sus responsabilidades y funciones se apreciaba un fuerte componente de empleo exclusivo de la comunicación corporativa. La describe como un elemento de transparencia para la defensa del prestigio reputacional de la Comunidad de Madrid. Cabe recordar la naturaleza de libre designación de este cargo por el partido político en el gobierno de la Comunidad de Madrid y también el hecho de no disponer de una significativa experiencia laboral fuera del ámbito político, ni de una significativa formación reglada de base relacionada con la comunicación pública ni con la gestión

de emergencias (casi dos décadas de experiencia laboral en comunicación corporativa política y Licenciado en Historia, cursó posteriormente un máster en Periodismo). La suma de ambos factores motiva la hipótesis de que en algunas administraciones públicas el diseño y asignación de estas responsabilidades busca precisamente garantizar la lealtad partidista, priorizando la comunicación institucional corporativa, quizás frente al desarrollo de metodologías de comunicación más proactivas, operacionales, estratégicas y útiles para el ciudadano.

A este respecto, el Director de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco afirma que, por su experiencia, estos puestos de jefes de comunicación en instituciones con responsabilidad en la gestión de riesgos y emergencias habitualmente son cargos políticos de libre designación. Hecho que consideramos que puede limitar la valoración cualitativa, competencial y funcional de los candidatos. Pedro Anitua lamenta que estas posiciones, críticas a su entender para la adecuada gestión integral de riesgos y emergencias, no sean consideradas posiciones estructurales de las plantillas de las instituciones responsables de emergencias. Consideramos que esta propuesta de Anitua garantizaría la selección cualitativa y objetiva de los candidatos, imparcialidad, continuidad en las estrategias, inversiones y actividades en materia de comunicación del riesgo y emergencias institucionales, y la puesta en el centro de la ciudadanía como únicos beneficiarios de esta. El Director de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco lo explica de la siguiente forma:

“Las direcciones de comunicación acompañan a los políticos durante su posesión del cargo, van con las personas, lo que evita que esas posiciones sean estructurales y puedan ocuparse por personal funcionario, estable e independiente. Esto tiene como consecuencia que los objetivos de estas direcciones de comunicación no tienen por qué estar alineados con la gestión integral de riesgos y emergencias, sino proteger comunicativamente a su político o institución. El objetivo de su comunicación no tiene por qué ser contribuir a la resolución de una emergencia, sino evitar que su ‘representado’ salga perjudicado en los periódicos”

Marta Crego sin embargo, presentó la comunicación institucional que se realiza desde su gabinete de prensa desde una perspectiva profesional, pero más pasiva y limitada. Más basada en la recolección desde diferentes fuentes institucionales de informaciones de interés para la ciudadanía y publicación estática en la página web corporativa. Durante la entrevista explicó que la limitada comunicación ejercida desde la Protección Civil del Gobierno de España se debe al hecho de que la comunicación proactiva y dinámica corresponde a las comunidades autónomas, quienes ostentan las competencias delegadas y gestionan las emergencias en sus respectivos territorios de forma rutinaria. Igualmente expuso el hecho de que otras agencias de intervención de ámbito estatal, como la Policía Nacional, la Unidad Militar de Emergencias, la Guardia Civil o el propio Ministerio del Interior disponen de más medios y ejercen una política comunicativa muy activa que en cierto modo

restringe la comunicación desde Protección Civil. A modo de resumen, define de la siguiente manera la actividad comunicativa de su departamento:

“Desde esta Dirección no tenemos un papel operativo en lo que respecta a la comunicación de emergencias relacionadas con la Protección Civil. Realmente realizamos funciones eminentemente de gabinete de prensa de las actividades institucionales que realiza en nuestro organismo y nuestro director. Por ello las actividades que llevamos a cabo son aquellas evidentes de un departamento de comunicación institucional: actualización de la página web corporativa, actualización de las redes sociales digitales o redacción y difusión de notas de prensa respecto a las actividades de la dirección”

- **Comunicación institucional operativa:** El resto de entrevistados ofrecieron una visión de la comunicación institucional con un claro enfoque operacional, vinculando las clásicas dinámicas de comunicación corporativa con la contribución preventiva y reactiva a la operativa en la gestión de emergencias.

En los casos de los gabinetes de comunicación ya existentes, como la Jefa de prensa de la protección Civil del Gobierno de Italia o el Jefe del Área de Comunicación de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid, están integrados en la estructura de respuesta a emergencias de sus respectivos organismos, con recursos, roles y responsabilidades previamente definidos.

Esta claridad en la definición funcional y la disposición de recursos especializados evidencia la apuesta por una comunicación útil y contributiva a la gestión operacional de las emergencias. Además, otro elemento relevante es el hecho de que ambos responsables partidarios de la comunicación institucional operativa, tanto Francesca Maffini como Miguel Rey son profesionales titulados en Comunicación. También Rodolfo Serafini dispone de estudios superiores en Comunicación Pública, aun ocupando una posición operacional. Esto nos demuestra que, incluso tratándose de cargos políticos de libre designación (como el caso de Maffini), este hecho representa una garantía cualitativa y un elemento de transparencia y buen gobierno, al vincular los puestos especializados de responsabilidad a profesionales titulados en la materia.

Respecto a los otros dos entrevistados especializados en la parte de gestión operativa de emergencias, como son el Director del Número Único de emergencias 1-1-2 de la región Lazio y el Jefe de la Sala Operativa 1-1-2 de la región Lazio, también comparten esta visión de la comunicación útil y contributiva integrada en la gestión de las emergencias. Respecto a las competencias deseadas de futuros profesionales de la comunicación pública en emergencias, ambos destacaron la importancia de la formación reglada y especializada en la materia. Sin embargo, ambos coincidieron con Francesca Maffini en señalar la escasa

oferta académica disponible y demanda institucional, así como la limitada visibilidad, aunque en auge, de esta especialidad en el sector de la emergencia y de la protección civil.

En lo que respecta a las competencias deseables en un comunicador en emergencias, el Delegado de Prensa de Interior de la Comunidad de Madrid destaca las siguientes:

“Un buen comunicador debe ser una persona empática; disponer de videntes capacidades comunicativas y de transmitir mensajes sencillos a pesar de la complejidad de una emergencia; tener capacidad de analizar lo que está ocurriendo, pero evitar convertirse en protagonista; tiene que tener bien presente que forma parte de un equipo, de una consejería y de un gobierno; tener capacidad de explicar las informaciones necesarias ante medios de comunicación; tener experiencia en cómo elaborar mensajes breves, claros y sencillos sin huir de la complejidad pero permitir hacer comprensible las informaciones a las personas. Pero, en cualquier caso, indudablemente es de esperar que al menos dispongan de la formación académica pertinente en materia de Ciencias de la Información, sin despreciar la formación continua y la experiencia que un determinado profesional haya podido acumular a lo largo de su vida”

En su descripción de las competencias del comunicador público en emergencias, vemos cómo el Delegado de Prensa de Interior de la Comunidad de Madrid resaltar de nuevo la comunicación corporativa frente a la operativa y funcional, al insistir de nuevo en el concepto de lealtad institucional política, cuando asegura que este profesional debe recordar que forma parte de un gobierno. Un enfoque más operacional y de vocación pública, como fue el caso del resto de entrevistados, no mencionaron esta competencia, sino que dieron peso a la formación técnica y a la utilidad pública funcional de este perfil profesional. También apreciamos una cierta incoherencia al afirmar responsable de comunicación pública debe disponer cuanto menos de formación académica en Ciencias de la Información, cuando el entrevistado no cumple con este criterio. Sin embargo, menciona la experiencia como competencia equiparable a pesar de poder ser objeto de discusión.

En el caso de la Jefa de Prensa de la Dirección Nacional de Protección Civil del Gobierno de Italia, manifiesta haber siempre profesado un claro interés por lo público y la comunicación, lo que la llevó a estudiar Comunicación y Sociedad en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Milán y posteriormente a cursar un Máster en Periodismo en la Escuela de Periodismo Walter Tobagi. Finalmente cursó los dos años requeridos para la obtención de la licenciatura en Comunicación Pública y Empresa, siempre en la Universidad de Milán. Explica que sus primeros pasos profesionales en comunicación se dieron como periodista redactora para diferentes medios (Corriere di Novara, TuttoSport, Style, Sole24Ore, etc.) y trabajó también en comunicación corporativa (Ediservice Group). Afirma también que, puesto que la comunicación y especialmente los soportes son un entorno en constante evolución, desde entonces ha realizado múltiples formaciones para continuar actualizada en el sector. Destaca diferentes formaciones en

idiomas, especialmente inglés, y respecto al ámbito digital, asegura que en las posiciones de comunicación se requiere un dominio de las diferentes herramientas y programas de edición de textos, imágenes y formatos web, además de un conocimiento avanzado de las aplicaciones de Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Access) o la certificación “European Computer Driving Licence” (ECDL).

Respecto al ámbito emergencial, Francesca Maffini ha participado en diferentes prácticas y simulacros con diversas organizaciones nacionales e internacionales, de las que destaca las siguientes:

- Calabria 2011, sobre riesgo sísmico.
- Basilicata 2012, sobre riesgo sísmico.
- Noroeste 2013, en Veneto y Friuli Venezia Giulia, sobre riesgo sísmico.
- Twist 2013, en Campania, sobre riesgo de maremoto.
- Piemonte 2016, sobre riesgo sísmico.
- Odescalchi 2016 entre Italia y Suiza sobre procedimientos de intervención transfronterizo.

Por su parte, el Director de Número Único de Emergencias 1-1-2 de la Región Lazio informa que en Italia no se ha adoptado el modelo “*interforze*” (multiagencia) porque no se dispone a nivel nacional de una formación oficial y homologada de gestión y coordinación de emergencias, tampoco a un nivel base para poder autorizar a la recepción y valoración de las llamadas entrantes. En el caso de su central NUE 1-1-2, afirma que se ha creado sin una asignación de recursos personales propios. Esto ha obligado a crear el servicio y mover personal funcionario de la región Lazio desde otros puestos que no tenían nada que ver con el ámbito del NUE 1-1-2. Se lamenta de que la mayor parte de operadores que tiene actualmente vienen del servicio sanitario regional y realizaban previamente funciones tan diversas como electricista, enfermero, fontanero, conductor de ambulancia, etc. Por este motivo, al no disponerse de una formación reglada exigida o exigible para realizar y desempeñar las funciones del NUE 1-1-2 no se ha podido establecer ningún filtro. Afirma que como paliativo han realizado un curso formativo de un mes previo a la entrada en servicio.

De cara al futuro, Giovanni Ferrara afirma que se ha previsto desarrollar un departamento formativo donde se impartirán contenidos y actualizaciones a los operadores, para paliar esa falta de formación previa y mantenerles operativos. Su objetivo sería llegar a un acuerdo con algún ente del ámbito académico y universitario de tal manera que pueda certificar en un futuro las formaciones que ellos impartan. Si conseguimos este objetivo, les gustaría poder funcionar también como un centro incubador de formadores que pudiesen exportar este modelo a otras regiones del país.

El Director de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco destaca la importancia de la formación especializada en la gestión de emergencias y la necesidad de herramientas operativas modernas para poder manejar grandes cantidades de llamadas y incidentes. En

eventos multidisciplinarios y complejos, no basta con el conocimiento y la buena voluntad de los intervinientes, sino que se necesitan herramientas comunes que permitan una buena coordinación y el intercambio de información entre los distintos servicios involucrados. Estas herramientas son esenciales para mantener la conexión y la disponibilidad de información desde cualquier servicio involucrado en la emergencia.

Explica que en Sistema Vasco de Atención de Emergencias se emplean las siguientes herramientas principales:

- Sistema informático Euskarri: “Euskarri”: Es el nombre propio del sistema informático de gestión y despacho de incidentes y recursos, basado en la plataforma SITREM de Siemens, que, con desarrollos propios, da soporte en tiempo real, a la coordinación de emergencias. Es un sistema multiagencia que en el momento actual facilita la gestión, directamente o a través de pasarelas, a las Organizaciones de Respuesta a Emergencias (ORE).
- Red de comunicaciones Enbor: Es uno de los servicios que soporta la Red de Comunicaciones del Departamento de Seguridad (RDRM). Permite dotar de comunicaciones seguras a los Servicios dependientes del Departamento de Seguridad, garantiza las comunicaciones con Instituciones, Empresas o Instalaciones estratégicas en caso de emergencia y garantiza la coordinación con otros Servicios, tanto profesionales como voluntarios de la CAV en caso de emergencia.
- Sistemas de gestión de imágenes: La tecnología actual permite mejorar sustancialmente la “conciencia situacional”, de quienes tienen la tarea de la gestión de una determinada emergencia, proveyéndoles de imágenes en tiempo real.
- Camión de coordinación AK (Aginte Kamioia): El camión de mando dirigido por los Técnicos y Técnicas de Intervención Coordinadora de Emergencias (3er nivel de coordinación), permite disponer de medios especializados como dotar al Puesto de Mando Avanzado de un lugar adecuado para poder desarrollar su labor.

IV. Origen de los 1-1-2

Interrogando a los entrevistados respecto al origen y desarrollo del servicio Número Único de Emergencias 1-1-2 (NUE 1-1-2), vemos cómo se ofrecen dos versiones diferentes. Por una parte, todos los entrevistados coinciden en la génesis legislativa del mismo, partiendo de la Decisión del Consejo de 29 de julio de 1991 sobre la introducción de un único número europeo de emergencias (Comunidad Económica Europea, 1991), y desarrollado por la Directiva Europea 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y a los derechos de los usuarios en materia de redes y de servicios de comunicación electrónica (Unión Europea, 2002) que, en el artículo 26, establece las disposiciones relativas al NUE 1-1-2. En la actualidad se ha demostrado ser un modelo de éxito, en vista de la demanda ciudadana existente. El Director de Número Único de Emergencias 1-1-2 de la Región Lazio ofrece las siguientes cifras:

“Recibimos una media de 8.000 llamadas al día, alcanzándose picos de hasta 15.000 llamadas en verano. Mensualmente unas 200.000 llamas y anualmente en torno a 2,5 millones de llamadas”

Todos ellos ofrecen un relato compartido bastante lineal desde la publicación de la directiva europea, hasta los diferentes caminos en España e Italia para la trasposición e implantación de la norma comunitaria a nivel nacional. Sin embargo, ya en el ámbito nacional los relatos comienzan a diferir de forma importante. Estas diferencias nos han llevado a interesarnos por la proactividad o pasividad que los dirigentes políticos y operativos han demostrado en dos realidades tan cercanas como es el caso de Italia y España en la implantación de un servicio idéntico y crítico para la gestión de las emergencias públicas.

- **Proactividad:** En el caso de España, los entrevistados coinciden en presentar una trasposición relativamente simultánea del NUE 1-1-2 en las diferentes regiones. Si bien es cierto que a nivel operativo y de modelos de gestión existe una importante diferencia entre las diferentes comunidades autónomas, la implantación del servicio es hoy en día una realidad nacional y parte de la cotidianidad ciudadana desde hace décadas. Según el Jefe del Área de Comunicación de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid, *“el 1 de enero de 1998 se pone en marcha el Servicio de Emergencias 1-1-2 con la finalidad de unificar la atención de las emergencias en nuestra región. Desde entonces el 1-1-2 se ha consolidado como el teléfono de referencia para los ciudadanos, atendiendo el 90% del total de las llamadas de emergencia”*
- **Reactividad:** E Italia actualmente todos los entrevistados confirman que sigue sin estar implantado a nivel nacional. De hecho, la Comisión Europea ha amenazado a este país con sanciones para obligarles a trasponer la normativa comunitaria al respecto. Lo más relevante es que todos los entrevistados italianos han relacionado el desarrollo e implantación regional de los NUE 1-1-2 con eventos catastróficos.

Esto significa que, en vez de haberse desarrollado un plan nacional de implantación del servicio, se ha ido adoptando como respuesta a emergencias, utilizándose como herramienta política para demostrar a la ciudadanía la toma de medidas ante desastres ya acaecidos, o eventos de riesgo o de prestigio internacional que requerían exhibir una cierta modernización.

Este enfoque reactivo presenciado en Italia puede suponer un riesgo a la hora de disponer a nivel nacional de un sistema coherente, integrado y escalable que permite aprovechar de forma adecuada y eficiente las potencialidades y oportunidades que ofrece el NUE 1-1-2. En lo que respecta a la integración de la comunicación pública en la gestión de emergencias a través de los Centros Coordinadores Integrales de Emergencias 1-1-2, España muestra encontrarse en una fase más avanzada, al habernos permitido identificar diferentes durante las entrevistas ejemplos donde esta integración es ya una realidad consolidada. Sin embargo, en el caso de Italia no hemos podido identificar ningún ejemplo donde los Centros Coordinadores Integrales de Emergencias de emergencias 1-1-2 dispongan de recursos dedicados a la comunicación pública. En realidad, la génesis del NUE 1-1-2 en la región Lazio fue una adaptación del sistema NUE 1-1-2 de la región de Lombardía ante el acontecimiento del Jubileo en Roma en 2015. El Director de Número Único de Emergencias 1-1-2 de la Región Lazio lo explica de la siguiente forma, coincidiendo plenamente con el relato del Responsable de la Sala Operativa 1-1-2 de la Región:

“Para evitar las sanciones económicas de la Unión Europea, Italia decidió adecuarse a las directivas comunitarias relacionadas con el NUE 1-1-2, comenzando por algunas provincias de la Región Lombardía. En 2010 el NUE 1-1-2 fue activado, de forma experimental, en la provincia lombarda de Varese y daba servicio aproximadamente a 1.100.000 personas. En el año 2015, con la celebración del año jubilar en Roma y provincia se dispuso la activación del número único de emergencia 1-1-2, de forma anticipada respecto a cómo se había programado. Por este motivo, el modelo y el sistema utilizado en Lombardía ha sido en buena parte replicado en la región Lazio, a través de la reutilización del software y de la asimilación de los mismos modelos y procedimientos. [...] Se consideró que la afluencia de millones de peregrinos para la festividad católica podía ser elemento que impulsase definitivamente la implantación del NUE en Roma”

Rodolfo Serafini precisa que mediante la *Deliberazione di Giunta Regionale* (DGR) número 334 del 7 de Julio de 2015 se aprobó el esquema del protocolo de acuerdo entre la región Lazio y el Ministerio del Interior que preveía el inicio del servicio NUE 1-1-2 según el modelo de Central Única de Respuesta (CUR), con la previsión de la creación de dos centrales únicas de respuesta (llamadas CCIE1). Una CUR con referencia a la población perteneciente a los municipios asignados al distrito telefónico 06 y la segunda para la población perteneciente a municipios con distritos telefónicos diversos del 06. En términos numéricos, explica que los dos CCIE1 dan servicio a una población estimada de 4.260.712 personas residentes o con movilidad hacia la Capital, además de otras 2.247.769 personas pertenecientes al resto de municipios con distrito telefónico diverso del 06.

Sin embargo, en Italia continúan a ser escasas las regiones con el NUE 1-1-2 implementado. El Director de Número Único de Emergencias 1-1-2 de la Región Lazio asegura que además de las mencionadas anteriormente, se suman Liguria, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia-Giulia, Toscana y Cerdeña (aunque disponen del sistema, aún no lo han activado) y una parte de Sicilia (Catania). En el caso de Sicilia confiesa que se implementó de esta forma parcial por la celebración en esa zona de la isla del G-8, en el marco de la implantación del plan de seguridad del evento. Interrogado acerca de esta pasividad en la extensión del servicio a todo el país, Giovanni Ferrara considera que desafortunadamente en Italia existe un importante retraso porque las agencias más fuertes desde el punto de vista organizativo (Policía de Estado, Carabinieri y Bomberos) ejercen una fuerte presión como lobbies en contra de la implantación del NUE 1-1-2. Por eso hasta la fecha en algunas regiones han tenido que aprovechar eventos extraordinarios como los mencionados para vencer estas resistencias.

En cualquier caso, otra hipotética explicación de esta diferencia entre España e Italia puede ser la propia madurez de la implantación del sistema NUE 1-1-2 en ambos países. El hecho de que el sistema este implantado y consolidado en España desde hace décadas, ha permitido a los gestores pasar de priorizar los esfuerzos en la parte exclusivamente operativa, a dedicar más recursos y atención a la mejora integral del servicio, incorporando aspectos innovativos, como es el caso de la integración de la comunicación pública en emergencias.

Sin embargo, la prioridad en Italia sigue siendo el despliegue territorial en todas las regiones del país del sistema NUE 1-1-2. Incluso aquellas regiones que ya cuentan con el servicio, como es el caso de los entrevistados en la región Lazio, están aún en la fase de garantizar los servicios básicos de funcionamiento del sistema. Esto significa que aún no han tenido el tiempo ni la capacidad de dedicar recursos a posibles mejoras del servicio. A pesar de ello, los entrevistados del NUE 1-1-2 en Italia han dado muestras de su concienciación acerca de la necesidad de incorporar en integrar a futuro recursos y esfuerzos relativos a la comunicación pública en emergencias. En cuanto al despliegue territorial del modelo NUE 1-1-2, el Director de Número Único de Emergencias 1-1-2 de la Región Lazio asegura que, aunque existe un reglamento (*disciplinare*) en toda Italia, puede ser adaptado a nivel regional. Esta adaptación regional se permite por las diferentes tipologías de emergencias que debe afrontar cada institución. De esta forma se da respuesta a realidades como que en algunas zonas las emergencias más frecuentes suelen ser las lluvias torrenciales, mientras que en otras son los incendios forestales.

Respecto a la pregunta de si los centros 1-1-2 deberían recibir y coordinar las emergencias o solamente recibir las llamadas y derivarlas, surgen diferentes versiones. Para el Jefe del Área de Comunicación de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid, los centros 1-1-2 reciben las llamadas y las derivan, y son los servicios de emergencia y seguridad los que gestionan directamente los recursos que envían a la emergencia. Lo que sí ve necesario es que haya un lugar donde centralizar el comité de crisis, donde se reúnan los responsables de gestionar la emergencia. Afirma que el lugar ideal debe ser el centro de

emergencias 1-1-2, porque es el que dispone de la información de los ciudadanos y porque permite el denominado “1-1-2 inverso”: a través de algunas aplicaciones, como My1-1-2, lanzar mensajes con información a los teléfonos móviles de un área afectada por la emergencia.

Desde la perspectiva de la integración de las diversas agencias de intervención en emergencias en el servicio NUE 1-1-2, el Responsable de la Sala Operativa 1-1-2 de la Región Lazio afirma que es necesario que las centrales operativas de segundo nivel (1-1-2, 113, 115, 118) hayan incorporado el sistema/software NUE Integrado 2009. Es decir, que estos centros de segundo nivel dispongan de la capacidad de recibir ya sean las llamadas de voz, como las fichas de datos completadas por el CCIE1. Estas son las características básico e iniciales para el comienzo de la cooperación con las diversas autoridades involucradas en la gestión de emergencias, ya sea desde un punto de vista técnico como operativo. Rodolfo Serafini asegura que era fundamental para el proyecto NUE 1-1-2 disponer de la participación de las entidades que de distinta forma están relacionadas con la infraestructura de base y la gestión de emergencias. Considera evidente que esta colaboración necesita una supervisión y una coordinación que solamente una máxima autoridad del gobierno del territorio puede garantizar, en cuyo interior estén presentes las competencias y las capacidades para asegurar la continuidad y la eficacia de todo el proceso organizativo y de gestión del proyecto.

En síntesis, el Director de Número Único de Emergencias 1-1-2 de la Región Lazio concluye que para que un servicio esté en línea con lo previsto en la normativa de la Unión Europea, debe garantizar los siguientes preceptos:

- Asegurar la respuesta rápida y adecuada a las llamadas de emergencia y de socorro efectuadas por parte de cualquier ciudadano que utilice un teléfono fijo o móvil.
- Localizar y/o identificar al usuario de telefonía fija y móvil.
- Garantizar que las llamadas gestionadas por las centrales de segundo nivel sean apropiadas, gracias a la acción de filtrado de las llamadas entrantes del NUE1-1-2.
- Ofrecer un servicio de interpretación y traducción en tiempo real, para garantizar la gestión de las llamadas efectuadas por ciudadanos extranjeros.
- Facilitar el acceso a los ciudadanos sordomudos, mediante la utilización de aplicaciones 1-1-2, mensajes SMS u otras soluciones.
- Centralizar la recogida de todas las llamadas de socorro y de emergencia.
- Asegurar la protección y la trazabilidad de las llamadas entrantes.
- Garantizar la gratuidad del servicio.

El Director de Atención de Emergencias del País Vasco explica que en 1983 se crearon los Centros de Coordinación Operativa, uno por cada territorio histórico del País Vasco, para coordinar los servicios necesarios en caso de emergencia y garantizar la seguridad de las personas, sus bienes y sus derechos. Estos centros fueron pioneros en España, ya que fue la primera vez que se intentó centralizar la gestión y movilización de recursos desde el

principio. Además, la Dirección de SOS DEIAK forma parte de las funciones de la Dirección de Atención de Emergencias.

Pedro Anitua explica que el Decreto de creación de los Centros de Coordinación fue objeto de recurso de inconstitucionalidad por el Gobierno del Estado, solicitando la anulación del mismo, así como que fuera declarada la titularidad estatal de la competencia que pretendía ejercer la Comunidad Autónoma. El Tribunal Constitucional falló a favor de la CAE indicando que *“La Comunidad Autónoma es titular de la competencia para establecer centros de coordinación operativa, que se inserten en la órbita de protección civil, entendida como conjunto de acciones dirigidas a prevenir riesgos, catástrofes y calamidades y a paliar y aminorar sus consecuencias”* Esta sentencia marcó el principio de los actuales centros de coordinación que empezaron a constituirse en cada Comunidad Autónoma de España. No obstante, en esa misma sentencia también el Tribunal Constitucional *“limitaba estas competencias autonómicas a las superiores exigencias del interés nacional”* Estas exigencias están definidas y precisadas en la Ley 17/2015 como hemos señalado en otros apartados.

Una vez resuelto el conflicto competencial, se pusieron en marcha de forma decidida estos Centros a los que se les denominó con el acrónimo de “SOS-DEIAK”, y se les dotó de un número único de tres cifras que fue el 088, el cual inicialmente correspondía a la Ertzaintza (policía autonómica vasca). Este teléfono convivía con el resto de los números de emergencias, bomberos (080 y 085) y emergencias médicas (061), pudiendo las emergencias entrar en el sistema por cualquiera de esos canales.

Las funciones principales que se establecían para dichos centros eran:

- Recibir llamadas de auxilio, transmitir la alarma a los servicios correspondientes y coordinar las actividades de los mismos.
- Coordinar los recursos existentes y movilizables en todo tipo de actuaciones, así como en las operaciones de emergencias.

Los Centros de Coordinación Operativa mantuvieron su actividad durante 14 años con el número de referencia 088. Pero en 1997 se publicó un Real Decreto que regulaba la atención de llamadas de urgencia a través del número telefónico 1-1-2, en consonancia con la Decisión del Consejo de las Comunidades Europeas.

Este decreto establecía que las Comunidades Autónomas prestarían el servicio y se comunicarían al Estado como entidades prestatarias. El Consejo de Gobierno Vasco tomó la decisión de asumir la atención del 1-1-2 en la CAE en julio de 1997. Desde entonces, el 088 perdió importancia y el 1-1-2 europeo se convirtió en el número de referencia para todas las emergencias.

Sin embargo, el Director de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco explica que en 2012 se produjo otro salto cualitativo respecto del 1-1-2, al publicarse la Ley de Ordenación

de Seguridad Pública de Euskadi, que en su artículo 15 indica que *“el teléfono 1-1-2 será el único teléfono de emergencias a utilizar y publicitar por todos los servicios del sistema de seguridad pública de Euskadi, estos no podrán ni implementar ni publicitar teléfonos diferentes del 1-1-2 para este fin, sin perjuicio de la existencia de otros teléfonos específicos de cada servicio o cuerpo para sus fines”* Tras esa indicación legislativa desaparecen los teléfonos propios de los servicios (080, 085 y 061) quedando el 1-1-2 como único referente para la atención de emergencias.

El Decreto Legislativo de actualización de la Ley de Gestión de Emergencias, redefine la función del Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi, como *“la plataforma base de soporte tecnológico y logístico para comunicar y facilitar la coordinación de los distintos servicios que tengan que intervenir en emergencias de todo tipo conforme a lo que dispongan los planes de protección civil y las tácticas operativas correspondientes”*

V. Funcionamiento de los NUE 1-1-2

En el capítulo sobre modelos de gestión de emergencias ya tuvimos la oportunidad de desarrollar con mayor detalle las similitudes y diferencias entre los diferentes sistemas mayoritariamente empleados en la Unión Europea. Sin embargo, de las entrevistas realizadas hemos constatado básicamente el uso de dos modelos de gestión del NUE 1-1-2 similares, aunque con algunas diferencias que detallaremos a continuación. El Director de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco los describe de la siguiente forma:

“Conozco varios centros 1-1-2 en Europa y los conceptos son muy diferentes. En unos casos son call center de transferencia a los servicios, como en el caso de Francia. Mientras que otros, además del call center, disponen de niveles de gestión y coordinación integrados como en Suecia. Nuestro modelo es este segundo”

A modo introductorio utilizaremos la definición funcional del NUE 1-1-2 que nos ofreció el Director de Número Único de Emergencias 1-1-2 de la Región Lazio:

“El servicio Número Único de Emergencia Europeo 1-1-2 representa un modelo en el cual, para cualquier solicitud telefónica de socorro, se debe utilizar el número 1-1-2. Todas las llamadas telefónicas de emergencia dirigidas sea al número 1-1-2 o a los otros números de socorro (113, 115, 118 y aquellos de otros países europeos o extracomunitarios), confluyen en una Central Única de Respuesta. El ciudadano entra en contacto con los operadores NUE 1-1-2, que se hacen cargo de la llamada y comienzan a compilar la “ficha de contacto” Realizadas en pocos segundos estas operaciones, el operador de la Central Única, que en este modelo desarrolla la función de Central de Primer Nivel, transfiere la comunicación telefónica y la ficha de contacto a la Central de Segundo Nivel de la ORE específica, identificada como aquella competente para gestionar y responder a la situación de emergencia”

El Responsable de la Sala Operativa 1-1-2 de la Región Lazio afirma que el modelo organizativo del NUE 1-1-2 realizado en Italia, se basa en la distinción entre centrales de primer nivel (CCIE1), aquellas que recordamos recibe todas las llamadas de emergencia, y las centrales de segundo nivel que asumen la gestión operativa de las mismas, (CCIE2). Explica que la central de recepción de llamadas de emergencia de primer nivel en la región Lazio garantiza una primera respuesta a todas las llamadas de socorro, entendiendo solicitudes de socorro aquellas relacionadas con la seguridad pública, la asistencia técnica de emergencia, o las emergencias sanitarias que cualquier ciudadano, ya sea italiano o extranjero y que encontrándose en el territorio de la región Lazio efectúe a cualquiera de los actuales teléfonos de emergencia (1-1-2, 113, 115 y 118).

Respecto a las condiciones de operatividad del servicio NUE 1-1-2, Rodolfo Serafini afirma que el sistema operativo y tecnológico según las previsiones del proyecto, opera en las siguientes condiciones:

- Operativa normal: la operatividad estándar del Centro Coordinador, que garantiza el servicio NUE 1-1-2 con continuidad y tiempos óptimos.
- Operatividad atenuada: esta modalidad se aplica en presencia de una indisposición temporal de uno más componentes del hardware/software pero que no pongan en riesgo el correcto desarrollo del servicio de cara a los usuarios y de los CCIE2.
- Operatividad degradada: esta modalidad se presenta cuando el estado de operatividad del CCIE1 es limitado a causa de averías específicas del sistema, como por ejemplo la localización, datos personales de identificación, envío de las tarjetas de contacto, etc. En estos casos se activa un reenvío rápido de las llamadas de emergencia hacia el CCIE2 competente, resumiendo la parte de la gestión informática y enviando eventualmente sólo la llamada telefónica.
- No operatividad: esta modalidad se presenta sólo en caso de fallos graves que imposibilita de forma completa el servicio NUE 1-1-2, y puede ser debida a:
 - Fallos del software: impidiendo a todos los operadores la gestión de las llamadas de emergencia.
 - Fallo en el Centro de Tecnología e Información (CTI) que causa la ausencia de soporte informático.
 - Indisponibilidad de la sala operativa por incendio, derrumbe, etc.
 - Fallo en los aparatos de hardware que impiden el correcto intercambio de información con el CCIE2. En el caso de una situación de no operatividad del CCIE1, se prevé la reconfiguración del sistema a nivel de entrega de las llamadas directamente a cada CCIE2.

Operativa básica y compartida del 1-1-2:

Todos los entrevistados parecen compartir una serie de funciones y actividades a desempeñar por los servicios NUE 1-1-2. Principalmente los denominaremos recepción, tratamiento y tipificación de las llamadas de emergencia entrantes al teléfono 1-1-2.

- **Recepción:** Cuando una persona llama al número de emergencias 1-1-2 en el ámbito geográfico de su región (en nuestro caso, la Comunidad de Madrid en España y la región Lazio en Italia), es respondida por un operador de demanda. Con independencia de que la motivación de la llamada sea el requerimiento de servicios de Emergencias Médicas, seguridad ciudadana o extinción de incendios y salvamento, un operador de demanda del 1-1-2 recibirá la llamada. En ambos objetos de estudio, pues los operadores de demanda del 1-1-2 son profesionales especializados exclusivamente en la materia, pertenecientes al NUE 1-1-2 como organización y no están vinculados a ninguna de las Organizaciones de Respuesta a Emergencias (ORE) tradicionales. En Italia los denominan operadores “laicos”, para diferenciarlos de los operadores pertenecientes a una ORE. Se deben considerar también la posibilidad de recibir llamadas en otros idiomas. El Director de Número Único de Emergencias 1-1-2 de la Región Lazio asegura disponer de un servicio de traducción en remoto de 12 lenguas, ampliables hasta un máximo de 80 idiomas. Cuando el operador de demanda durante la entrevista identifica el idioma del ciudadano extranjero, el sistema al seleccionar la lengua automáticamente llama al traductor, que puede estar situado en Italia o en el extranjero. De esa forma se entra en una llamada a tres bandas, donde el traductor se incorpora a la entrevista. Este servicio lo ofrece una empresa privada que contratada a través de concurso público y que presta servicio a otras instituciones regionales.
- **Tratamiento:** Una vez recibida y respondida la llamada por parte de un operador de demanda del NUE 1-1-2, se procede con la fase de tratamiento y evaluación de las llamadas. En esta fase, el operador realizará la entrevista pertinente al comunicante, con el objetivo de comprender al detalle las necesidades del ciudadano y recabar la mayor información posible que pudiese ser de utilidad para la Organización de Respuesta a Emergencias competente. En ambos objetos de estudio los operadores de demanda del NUE 1-1-2 utilizan un programa informático en el cual, además de geolocalizar cuando es posible al comunicante, rellenan una ficha para registrar todas las informaciones obtenidas durante la entrevista telefónica. El Director de Número Único de Emergencias 1-1-2 de la Región Lazio asegura que las llamadas se geolocalizan automáticamente. Desde la red fija disponen de la posición exacta, mientras que desde red móvil las geolocalizan con un margen de error de 500 metros, para lo que disponemos de un “*Centro Interforze*” que les ofrece toda la cartografía. Giovanni Ferrara explica que en la ficha abierta por el operador del NUE 1-1-2, debe seleccionar la clasificación (accidente de tráfico, aviso generalista, un robo, una situación de emergencia, una necesidad de asistencia médica urgente, etc.), que le

lleva a la selección del centro de coordinación de segundo nivel (emergencias médicas, bomberos, policía o policía municipal). Una vez seleccionada la agencia de intervención, se abre un listado con los posibles eventos relacionados. Por ejemplo, si se selecciona bomberos, el sistema le ofrece la posibilidad de seleccionar eventos como inundación, fuga de gas, derrumbe, incendio, etc.

En otro aplicativo, asegura que se pueden visualizar en tiempo real todos los eventos en curso en el territorio, y se dispone de un icono que señala los eventos múltiples, aquellos que por su localización podría corresponder a diferentes llamadas entrantes para el mismo evento.

- **Tipificación:** Con los datos recabados del comunicante a través de la entrevista, la geolocalización y las respuestas que se van introduciendo en un algoritmo de preguntas y respuestas de que disponen los diferentes NUE 1-1-2, el operador de demanda procede a la categorización del incidente, denominado *tipificación*. Una vez definido lo que ocurre en base a los datos obtenidos y disponibles (que una vez en el lugar de la actuación podrían variar o demostrarse incorrectos), el operador de demanda tipifica la emergencia y la asigna a la Organización de Respuesta a Emergencias pertinente.

Diferencias operativas entre ambos objetos de estudio:

Más allá de las funciones comunes previamente descritas, los entrevistados nos informaron de diferencias importantes a partir de la recepción, tratamiento y tipificación de las llamadas de emergencia recibidas en el NUE 1-1-2. Ambos modelos son homogéneos hasta disponer de una ficha digital donde se compilan los datos relevantes de la llamada recibida. Principalmente hemos apreciado diferencias que nos permiten establecer un modelo de NUE 1-1-2 Integral (Centro de Coordinación Integral de Emergencias, CCIE), y un modelo de NUE 1-1-2 *call center* (Centro de Recepción de Llamadas, CRL).

- **NUE 1-1-2 Integral (CCIE):** En este modelo, los entrevistados del Servicio NUE 1-1-2 de la Comunidad de Madrid nos informan de que los operadores de demanda también realizan una evaluación y categorización de las llamadas entrantes. Además, el NUE 1-1-2 forma parte de los planes de emergencia regionales. El Jefe del Área de Comunicación de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid, afirma que el NUE 1-1-2 es responsable de la *“transmisión simultánea del requerimiento de asistencia a los servicios de intervención que serán los responsables de la gestión material de la emergencia, contribuyendo desde el 1-1-2 a la coordinación de los mismos”* Este último punto es muy importante, puesto que en este modelo el NUE 1-1-2, además de su papel como gestor de llamadas de emergencia, también juega un rol importante desde el punto de vista de la coordinación de los operativos de respuesta. Esto permite desde la óptica informativa y comunicativa, disponer en un único punto de la totalidad de la

información relacionada con una emergencia, desde la comunicación de la emergencia por el ciudadano, hasta la resolución de la misma por parte de las Organizaciones de Respuesta a Emergencias. Disponer de toda la información durante la totalidad del ciclo de vida de la emergencia en un único punto (el Centro de Coordinación Integral de Emergencias CCIE 1-1-2), ofrece importantes oportunidades como *hub* informativo para articular diferentes iniciativas en materia de comunicación pública de emergencias.

A nivel operativo, en Madrid el servicio NUE 1-1-2 integra y coordina todos los servicios de seguridad y emergencias dependientes de la Comunidad (Bomberos, Agentes Forestales, 1-1-2, Protección Civil, coordinación de Policías Locales y Servicios Sanitarios) en una única estructura que homogeniza la respuesta en el territorio y representa las siguientes ventajas:

- Es para todas las emergencias.
- Es gratuito.
- Para toda la Unión Europea.
- Fácil de memorizar.
- Funciona 24 horas al día y 365 días al año.
- Permite la localización inmediata del llamante.
- Permite activar a todas las agencias de manera simultánea mejorando así los tiempos de respuesta.
- Está diseñado con criterios de escalabilidad que nos permiten ir incorporando los avances de las nuevas tecnologías.

El responsable de Comunicación de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid explica que el servicio de emergencias 1-1-2 de Madrid se ha diseñado con una perspectiva multiservicio que permite la integración operativa de todos los organismos de emergencia. Para lograr esto, se han establecido acuerdos que definen los procedimientos para determinar cuándo se debe activar cada servicio, independientemente de si se encuentran físicamente integrados en el Centro 1-1-2 o si tienen sedes ubicadas fuera de él. Estos procedimientos también establecen los intercambios de información necesarios para conocer en todo momento el desarrollo de la gestión de la incidencia.

Este último dato es también muy relevante para la consideración del NUE 1-1-2 como *hub* informativo. El hecho de que las principales Organizaciones de Respuesta a Emergencias estén físicamente presentes en la misma sala del CCIE 1-1-2, ofrece máximos niveles de transparencia, interacción, colaboración, coordinación y capacidad resolutive. Este elemento es señalado por el Director de Número Único de Emergencias 1-1-2 de la Región Lazio como una carencia del sistema italiano. Es conocedor de que, en España, además de los CCIE se dispone de centros de coordinación multiagencia móviles instalados sobre camiones que pueden desplazarse a los lugares donde han ocurrido emergencias de magnitud,

coordinados con los NUE 1-1-2. Sin embargo, afirma que en Italia no se dispone de esas capacidades y que, además, tienen la dificultad añadida de tener diferentes cuerpos de policía, pero con las mismas competencias, lo que complejiza aún más el sistema y exige un esfuerzo extraordinario en materia de coordinación.

Una vez que el operador de demanda del NUE 1-1-2 tiene los datos de localización y tipo de incidencia, aplica el procedimiento operativo específico para ese caso, adaptado a la ubicación de la emergencia. Este procedimiento operativo es un plan de acción diseñado para cada tipo de emergencia que el operador de demanda ha tipificado. Tanto el NUE 1-1-2 de Madrid como el del País Vasco tienen planificados todos los posibles tipos de emergencias que pueden ocurrir.

Una vez finalizados los procesos de localización y tipificación, el operador de demanda del NUE 1-1-2 envía simultáneamente y en menos de un segundo las solicitudes de intervención telemáticamente a las Organizaciones de Respuesta a Emergencias correspondientes para que movilicen sus recursos. Aunque los principales servicios se ubican en la sala de Madrid 1-1-2, la tecnología del Centro permite que los demás servicios sean activados con la misma rapidez. Al mismo tiempo, el equipo de supervisión de Madrid 1-1-2, bajo la dirección de la jefatura de sala, supervisa todas las incidencias abiertas en la Comunidad de Madrid hasta que se resuelvan.

En cualquier caso, es importante destacar que el NUE 1-1-2 está integrado operativamente en la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid 1-1-2, lo que le permite como hemos comentado previamente formar parte de una agencia con gestión integral de la totalidad de emergencias del territorio, con competencias de impulso, coordinación, apoyo y supervisión en materia de:

- a) Coordinación de los servicios operativos pertenecientes a la Comunidad de Madrid con competencias en materia de seguridad, atención y gestión de emergencias.
- b) Seguridad y política interior.
- c) Prevención y extinción de incendios y salvamentos.
- d) Protección civil.
- e) Atención de llamadas al número único europeo 1-1-2.
- f) Coordinación y demás facultades en relación con las Policías Locales de la Comunidad de Madrid.
- g) Formación y calidad en materia de seguridad y emergencias.
- h) Dirección y coordinación del Grupo Operativo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM).
- i) Espectáculos públicos y actividades recreativas, incluyendo los espectáculos taurinos, sin perjuicio de las competencias de otras Consejerías.
- j) Asociaciones de ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.
- k) Coordinación de la acción del organismo Autónomo Madrid 1-1-2.

- l) Ordenación y control del juego.
- m) Colaboración con SUMMA1-1-2, organismo gestor y coordinador de las urgencias/emergencias sanitarias, para la elaboración de los procedimientos de activación de los recursos sanitarios en emergencias en la Comunidad de Madrid. En esta colaboración se contará igualmente con otros servicios de emergencias y organismos de seguridad y salud en el trabajo existentes en la Comunidad de Madrid.
- n) Impulso y seguimiento de los procedimientos de actuación conjunta de los diferentes servicios de emergencia que actúan en la Comunidad de Madrid.
- o) Coordinación operativa de los grupos de acción movilizados en aplicación de planes, de competencia autonómica, en materia de protección civil.
- p) Información a la ciudadanía, y en su caso a los medios de comunicación, de la prevención de emergencias, alertas y respuesta a las emergencias, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la dirección general competente en medios de comunicación.
- q) Coordinación de la acción del Centro de Asuntos Taurinos.
- r) Seguimiento y participación en el procedimiento de intervención, medidas preventivas, formación y planes de actuación ante ciberataques que comprometan la seguridad de infraestructuras críticas, sin perjuicio de las atribuciones de la Agencia para la Administración Digital de Madrid.

Como podemos ver, el hecho de que el NUE 1-1-2 forme parte integral y central de todo este abanico competencial, permite informativamente gestionar la comunicación pública en emergencias de forma integral y coordinadas con la totalidad de actores operativos actuantes en el territorio, velando también por el principio común de acción y facilitando la portavocía única.

En esta categoría también enmarcamos el CCIE del País Vasco, puesto que su Director de Atención de Emergencias, define que desarrolla las siguientes funciones:

- a) La prestación del servicio de atención de llamadas de emergencia a través del número telefónico único 1-1-2.
- b) Facilitar y apoyar técnicamente la coordinación y compatibilización de los servicios necesarios.
- c) Efectuar un seguimiento de la evolución de la emergencia, para lo cual recibirán información sobre los medios y recursos intervinientes, y coadyuvar a la coordinación de tales medios y recursos.
- d) Participar en el sistema de comunicación, control y coordinación de las transmisiones de la red de información y alerta de protección civil.
- e) Servir de centro de coordinación operativa y de centro de coordinación operativa integrada en situaciones de emergencia declarada una vez activado el correspondiente plan de protección civil autonómico, bajo la dirección de la autoridad competente de protección civil que haya declarado formalmente su activación.

- **NUE 1-1-2 call center (CRL):** Este modelo es el descrito por el Director del Número Único de Emergencias 1-1-2 y el Responsable de la Sala Operativa 1-1-2 de la Región Lazio. Ambos entrevistados limitan la responsabilidad de su NUE 1-1-2 a las funciones de operativa básica mencionados en el apartado anterior: recepción y tratamiento de las llamadas de emergencia al 1-1-2. Posteriormente las llamadas se transfieren a las Organizaciones de Respuesta a Emergencias competentes, quienes continúan con la gestión y resolución de la emergencia.

En este punto resalta por tanto la importante labor de filtrado de las llamadas entrantes. Si la llamada recibida en la CCIE1 de Primer Nivel no se trata de una solicitud de emergencia, no se transfiere a las Centrales de Segundo Nivel CCIE2. La acción de filtrado de llamadas del 1-1-2, que según el Director de Número Único de Emergencias 1-1-2 de la Región Lazio representa aproximadamente el 60% de las llamadas entrantes, permite transmitir exclusivamente a las agencias de gestión de emergencias en función de sus competencias y territorios, las fichas con información rellena y las llamadas entrantes relacionadas. De esta forma también evitan el sobredimensionamiento y riesgo de colapso en las centrales de segundo nivel. La importancia de esta labor de filtrado también es destacada por Rodolfo Serafini, quien considera evidente la ventaja en materia de gestión de las centrales operativas de segundo nivel, ya sea por el importante nivel de información a su disposición, o también por la reducción de las llamadas erróneas o que no son de emergencia. Además, afirma que la posibilidad de cooperación entre los diferentes componentes del servicio de emergencias posibilita una mayor eficacia de intervención respecto incluso a los elevados estándares ya alcanzados en el día de hoy, beneficiándose de manera positiva tanto la ciudadanía como las instituciones.

La diferencia fundamental con el modelo NUE 1-1-2 Integral es que una vez transferida la emergencia a la ORE competente, el NUE 1-1-2 italiano pierde el control de la actuación, desconociendo los siguientes pasos y resolución de la misma. El modelo elegido en Italia, a diferencia de otros países europeos donde se eligió la opción de la Sala de Coordinación Multiagencia (*Sala Interforze*), es el denominado “Call Center Laico”, en el cual las Centrales de Primer Nivel (definidas también como “Public Safety Answering Point, CCIE1) están compuestas por personal no uniformado, no perteneciente a ninguno de los entes gestores de emergencias.

El Director de Número Único de Emergencias 1-1-2 de la Región Lazio recalca que desde el NUE 1-1-2 no se envían los recursos al lugar de la emergencia. Nuestra responsabilidad es recibir la llamada, localizar el evento, lo clasificamos y en base a dicha categorización alertamos a la agencia pertinente: emergencias médicas, bomberos, policía (Carabinieri/Polizia di Stato) o Policía Municipal. Asegura que cada agencia de intervención tiene a su vez su centro de coordinación, llamados de segundo nivel. Emergencias médicas tiene la sala de coordinación 118, los Carabinieri la sala 1-1-2, los Bomberos la sala 115, etc. Desde el NUE 1-1-2 reenvían

la llamada del usuario con la tarjeta compilada a la sala de coordinación de segundo nivel competente, la cual recibe, analiza y gestiona la llamada. En este segundo nivel es donde se decide cómo intervenir y si es necesario enviar recursos al lugar del evento. Desde el NUE 1-1-2 no se toman decisiones ni se tramitan recursos, sino que filtran, categorizan y pasan a la autoridad competente, quien lo gestionará operativamente. Se lamenta, sin embargo, de que desde el NUE 1-1-2 solo pueden transferir la actuación a un único centro de segundo nivel, puesto que no tienen la posibilidad de crear una actuación “multiagencia”

En caso de duda sobre como tipificar una actuación, priorizan siempre la actuación sanitaria. A modo de ejemplo, el Director de Número Único de Emergencias 1-1-2 de la Región Lazio asegura que cuando se trata de un accidente de tráfico sin heridos, se asigna a la policía. Sin embargo, si ya el alertante comunica que se trata de un incidente de tráfico con heridos, automáticamente se asigna al centro de segundo nivel de emergencias médicas. Serán estos centros de segundo nivel, puesto que tienen la competencia de valorar y tomar decisiones, quienes pueden activar otras agencias. Refiere que sus operadores solo disponen de un máximo de 30-40 segundos para rellenar la ficha y transferirla al centro de segundo nivel. Afirma que en ocasiones intentan suplantar esta carencia mediante la asignación de llamadas que saben que hacen referencia a un mismo incidente, a diferentes agencias. Pone como ejemplo que, en un accidente de tráfico con heridos atrapados, sí reciben 3 llamadas diferentes posiblemente pasen la primera a Emergencias Médicas, la segunda a Policía y la tercera a Bomberos.

Recuerda que esta limitación se basa en que los entes de gestión de emergencias de segundo nivel no aceptan recibir solamente las fichas completadas y los incidentes categorizados, sino que quieren también la llamada telefónica. Si solamente se pasase la ficha completa categorizada a una agencia, esta no enviaría recursos hasta no acceder a la llamada de voz del alertante. Esto demuestra que en la actualidad se carece desde el centro NUE 1-1-2 Lazio de unas tácticas operativas definidas que permitan la activación múltiple de recursos, sino que tienen que esperar a que la actuación sea asignada a un centro de coordinación de segundo nivel para que la escalen a otras agencias si lo consideran pertinente, pudiéndose perder un tiempo precioso en este proceso. El Director de Número Único de Emergencias 1-1-2 de la Región Lazio asegura que sería interesante que los operadores NUE 1-1-2 pudiesen realizar las mismas preguntas valorativas que realiza las centrales de segundo nivel para poder activar lo antes posible los recursos de intervención necesarios.

Respecto a la cuestión de disponer de todas las agencias intervinientes en el mismo NUE 1-1-2 para poder movilizar desde un mismo centro los recursos de respuesta y coordinar las actuaciones multiagencia, ambos entrevistados coincidieron en lamentarse del papel limitado del NUE 1-1-2 y de la resistencia por parte de las ORE a la pérdida de responsabilidades en beneficio del NUE 1-1-2. Consideraron que una

mayor integración de las ORE en el NUE 1-1-2 evitaría duplicidades, mejoraría tiempos de respuesta a emergencias e informativamente permitiría disponer en un único punto de toda la información, viabilizando la articulación de actividades de comunicación pública unificada.

Por todo ello lo expuesto anteriormente, principalmente ambos modelos se diferencian en la confluencia o no de los diferentes intervinientes de emergencia en una misma localización, y del papel más o menos operacional en lo que a la coordinación de la respuesta se refiere de los centros NUE 1-1-2. La única actividad considerable de coordinación operativa en Italia es mediante la transferencia de las llamadas a los dos principales cuerpos policiales.

Según el Director de Número Único de Emergencias 1-1-2 de la Región Lazio, la función de coordinación, importante para la racionalización de los recursos en el territorio para garantizar un mejor y más oportuno uso de los mismos, se realiza mediante sistemas de monitoreo y coordinación (como por ejemplo los programas de coordinación operativa utilizados entre la Polizia di Stato y los Carabinieri, para evitar la duplicación y la dispersión de las unidades) que permiten a la central del NUE 1-1-2 identificar los recursos más convenientes y que de manera más rápida estarían disponibles para la gestión del incidente. Asegura que esta metodología permite una delegación racional de la gestión de los incidentes a las centrales de segundo nivel, que pueden por tanto focalizarse sobre la intervención en el incidente y sobre sus propios recursos, dejando las tareas de coordinación interagencia, de filtrado de las llamadas generales y de las llamadas múltiples para un mismo evento a la central de primer nivel.

Además de la ubicación física de las agencias intervinientes en la gestión de emergencias (centralizadas o descentralizadas), nos parece reseñable la metodología de trabajo basada en procedimientos operativos. Estos procedimientos utilizados, por ejemplo, en el caso de Madrid 1-1-2, permiten disponer de un flujo de trabajo predefinido y consensuado con el que afrontar de forma automática cualquier tipo de emergencia, evitando la toma de decisiones y mejorando los tiempos de respuesta y la clarificación de roles y responsabilidades. Mediante el empleo de procedimientos operativos predefinidos se evita gestionar emergencias de forma improvisada, pérdida de tiempo en discrepancias y vacíos de responsabilidad y duplicidades entre agencias de intervención.

Los procedimientos operativos tienen como objetivo establecer un plan de acción eficiente para resolver una emergencia y gestionarla en orden de prioridad. Para lograr esto, es necesario que cada incidente tenga una respuesta preestablecida y una prioridad asignada, y que se establezca un procedimiento para cada posible situación. Además, es importante saber qué organismos están encargados de actuar y en qué lugar debe intervenir y cuál es la naturaleza del incidente.

Desde el punto de vista informativo, el hecho de que los servicios NUE 1-1-2 trabajen de forma metódica y empleen procedimientos operativos preestablecidos y consensuados,

permitiría incorporar a los mismos roles y responsabilidades, así como recursos y guías de actuación en materia de comunicación pública en emergencias. De la misma manera que estos procedimientos operativos establecer los recursos de las agencias de gestión de emergencias que deben intervenir en un determinado incidente, deberían igualmente activar en automático recursos de comunicación pública en emergencia que podrían ser desplegados in situ en tiempo real o gestionar la información pública desde la notificación del incidente hasta la resolución del mismo.

El Director de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco, también le da una importancia crítica a los procedimientos, que denomina tácticas operativas. Afirma que las emergencias deben de tener un único portal de entrada, el 1-1-2 para poder mantener la coordinación desde el principio. En el País Vasco el sistema se basa en dos niveles. Inicialmente en el primero se reciben y distribuyen las llamadas de conformidad con las “tácticas operativas” (que son las respuestas regladas a las diferentes tipologías de incidentes). Una vez realizada la función de movilización inicial, en el segundo nivel de gestión debe hacerse el seguimiento y la coordinación que se precise.

El Responsable de la Sala Operativa 1-1-2 de la Región Lazio considera que esta cooperación pública en el desarrollo ya sea de procedimientos estandarizados, como de protocolos de conversación debe considerar el impacto de la normativa europea de referencia, en lo relacionado con la transposición técnica. En referencia a este punto, asegura que las regiones y las entidades de emergencia han participado de forma conjunta en la redacción y en la actualización del documento “*Disciplinare Tecnico/Operativo per il funzionamento del Call Center Laico NUE 1-1-2*” (Guía Técnica y Operativa para el funcionamiento del Centro de Gestión de Llamadas NUE 1-1-2), acordado entre el ministerio de la Defensa (Carabinieri), el ministerio del Interior (Departamento de Seguridad Pública, Departamento de Bomberos y Departamento de Emergencias Médicas de la Región Lazio (ARES 118), con los siguientes objetivos:

- Definir la composición de los Centros civiles de la Región Lazio.
- Definir los procedimientos para los operadores del Centro de primer nivel no pertenecientes a ninguna de las entidades actuales de gestión de emergencias.
- Las centrales operativas previas del 1-1-2, 113, 115 y 118 que con diferentes competencias son las encargadas de la gestión de las llamadas de emergencia, se coordinarán para la transferencia de las llamadas de voz y el envío de las fichas de contacto rellenas desde los centros de primer nivel.
- Establecer las modalidades de transferencia de las llamadas de voz y de los datos relativos a la identificación y a la localización del comunicante desde el Centro civil hacia las salas operativas de segundo nivel, mediante las mencionadas fichas de contacto.
- Garantizar las modalidades de gestión de las llamadas en lengua extranjera.
- Definir la gestión de las llamadas de emergencia con particularidades específicas.
- Establecer la arquitectura funcional del sistema general.
- Responder y establecer soluciones previstas a posibles anomalías técnicas del sistema.
- Procedimentar las competencias para resolver eventuales problemas de actuación.

Por el contrario, la experiencia del Director de Número Único de Emergencias 1-1-2 de la Región Lazio es diferente. Refiere que en el Lazio uno de sus cuellos de botella es la falta de asunción de responsabilidad en los procedimientos, como se evidencia en el hecho de que el operador NUE 1-1-2 que responde una llamada no puede dejarla desatendida. Cuando el operador intenta pasar la llamada a la central de segundo nivel y esta no responde, el operador NUE no puede abandonar al alertante, y queda bloqueado en esa situación. Para explicarse mejor, Giovanni Ferrara pone el ejemplo de un incendio forestal. Este hecho puede generar cientos de llamadas simultáneas que, mientras que bomberos no digan que no les pasen más llamadas, se comienzan a acumular ocupando sus operadores NUE 1-1-2, y el centro NUE 1-1-2 colapsa. Se acumulan las llamadas entrantes con tiempo de espera enormes, y potencialmente pueden no estar gestionando y transfiriendo emergencias críticas, como incidentes policiales o emergencias médicas.

El Director de Número Único de Emergencias 1-1-2 de la Región Lazio considera que los procedimientos de emergencias deben clarificar en primer lugar la asunción de responsabilidad. Considera siguiendo el ejemplo anterior, que para Bomberos darles la orden de parar las llamadas entrantes a un cierto punto es una responsabilidad que no desean asumir. Por el momento confiesa que su posición hasta este momento es que hasta no derivar al lugar del incidente recursos y hacer una valoración in situ, no se paran las llamadas, colapsando el NUE 1-1-2.

Giovanni Ferrara también destaca la diferencia territorial del servicio NUE 1-1-2, y cómo éste debe adaptarse a la realidad local, para visibilizar las diferencias operativas que surgen entre regiones. Pone a modo de ejemplo que en el Lazio existe un riesgo de incendio permanente, que en Lombardía no tienen:

Entre junio y septiembre hay una media de 175 incendios diarios, lo que supone un reto desde el punto de vista operativo, de intervención y de comunicación pública: coordinar equipos forestales en terreno, múltiples agencias, medios aéreos, poblaciones desplazadas, etc.

Además, el Director de Número Único de Emergencias 1-1-2 de la Región Lazio enumera otras dificultades a las que se enfrenta el NUE 1-1-2, ofreciendo los siguientes datos y ejemplos:

- **Llamadas falsas:** En torno a un 12,5% de las llamadas que recibimos son falsas. En Italia no disponemos de una normativa específica que regule estos comportamientos, pero si de una ley de carácter más general que castiga incluso penalmente aquellos actos que entorpezcan el normal funcionamiento de un servicio esencial. Sin embargo, no tenemos la capacidad de sancionarles, porque no daríamos abasto y porque en muchas ocasiones no son trazables. Por ejemplo, hemos detectado que recibimos un gran número de llamadas de niños de campamentos nómadas de poblaciones del Este que a modo de pasatiempo nos llaman constantemente para bromear desde teléfonos sin SIM diciendo que hay

heridos, muertos, etc. En cualquier caso, estamos lógicamente obligados a responder y a escuchar la llamada, no sea que precisamente en esa ocasión sea real. Pero después, el operador al comprobar en el cartográfico que en esa ubicación se encuentra un gran campamento nómada, que llaman sin SIM, sin identificarse y que no narran un motivo claro de alerta, cierra la actuación sin transferirla a los centros de segundo nivel para no colapsarlos. También tenemos casos de personas con problemas psiquiátricos que llaman de forma compulsiva, como una señora con una media de más de 300 llamadas cada noche. Es un problema en general que aún no hemos resuelto.

- **Geolocalización de las llamadas:** Preocupa también la posibilidad de error interpretación de los operadores NUE 1-1-2 que registran y categorizan las llamadas. La zona asignada al NUE 1-1-2 Lazio contiene 120 municipios. Imaginemos por un momento que recibimos una llamada sobre un infarto en vía a Roma. Sobre los 120 municipios seguramente al menos 100 de ellos tendrán alguna calle con ese nombre. A pesar de que el sistema automatiza la geolocalización y sugiere los municipios en base al nombre de la calle y los números introducidos, podría suceder que durante la rapidez de la gestión de la llamada el operador envíe una dirección equivocada al centro de segundo nivel y la ambulancia llegue a un municipio diferente de la emergencia.
- **Privacidad de las llamadas:** De manera progresiva, como cada vez se conoce más el NUE 1-1-2 entre la ciudadanía, también empiezan a llegar muchas solicitudes por parte de ciudadanos individuales o abogados que solicitan grabaciones e información sobre incidentes para esclarecer posibles responsabilidades o utilizarlos como pruebas en procesos incluso de ámbito penal (otra evidencia del uso del NUE 1-1-2 como *hub* informativo). Esto, más allá de las dificultades administrativas que requieren, supone un problema desde el punto de vista de la privacidad de las llamadas. Este dilema no aplica a solicitudes de la judicatura o desde la policía.
- **Concienciación ciudadana:** Si se comparan las llamadas recibidas en Lombardía con las de Lazio, se ha percibido que en el norte la ciudadanía está mucho más educada y concienciada desde el punto de vista de ofrecer al operador que recibe la llamada información precisa, concreta y veloz. Sin embargo, en Lazio obtener las informaciones mínimas necesarias para poder localizar una emergencia y categorizarla requieren mucho más tiempo. Mientras que en Milán una persona te llama y dice “buenos días, ¿podría amablemente enviarme una ambulancia a la calle Roma número 12?”, en Roma es bien diverso. Aquí te llaman y te dicen “oye date prisa y envíame ya una ambulancia porque me encuentro muy mal y estoy delante del supermercado. Deja de hacerme preguntas estúpidas como dónde estoy y envíame ya lo que te estoy pidiendo” Aunque parece una anécdota divertida, en realidad esto supone que los tiempos de respuesta en Roma son más largos que en el norte, e impacta en todas las estadísticas. Desde el tiempo medio por llamada, hasta el tiempo medio de atención y resolución de la emergencia.

- **Sobrecarga del servicio NUE 1-1-2:** Conviene recordar que la organización entre el NUE 1-1-2 y las agencias de respuesta a emergencias puede en ocasiones suponer un colapso del CCIE, por no recibir las llamadas en el centro de segundo nivel y bloquear a los operadores de primer nivel. Además, en lo que respecta a la tipología de emergencias que principalmente mayor carga de trabajo supone para el NUE 1-1-2 de Lazio en particular, son los incendios, tanto urbanos como forestales. Requieren el empeño de un importantísimo esfuerzo en recursos materiales y humanos, y suponen un importante estrés para el sistema NUE 1-1-2 y riesgo de colapso.

Con el objetivo de monitorizar el impacto de estas dificultades en particular, y la calidad del servicio prestado por el NUE 1-1-2 en general, el Responsable de la Sala Operativa 1-1-2 de la Región Lazio afirma que es fundamental disponer de un sistema de monitorización y control del servicio, basado en sistemas de información dinámica sobre sistemas analíticos online, que aseguran la revelación y el control. Explica que de esta forma se dispone por tanto de una fuente de información constante de las características del servicio de gestión de llamadas 1-1-2, con el objetivo de identificar también a nivel de fases horarias, las tareas más críticas para poder intervenir rápida y eficazmente sobre las áreas interesadas (técnicas, organizativas, etc.). Serafini enumera los siguientes parámetros considerados fundamentales para el monitoreo cualitativo del servicio NUE 1-1-2:

- Número de llamadas:
- Entrantes, subdivididas en tipo de incidente.
- En idiomas extranjeros.
- Falsas, no respondidas, perdidas o abandonadas.
- Llamadas transferidas a cada CCIE2.
- Dimensión de las colas telefónicas entrantes a los CCIE1 y CCIE2.
- Tiempos de espera de las llamadas en lista de espera, Tiempo de respuesta, de tratamiento y tiempos máximos registrados por parte del CCIE1.

Afirma que toda la organización de los *Call Center* laicos se debe al cumplimiento y al mantenimiento en el tiempo de los niveles de servicio adecuados para la gestión de las emergencias, para lo que estima oportuno definir los niveles de servicio que los *Call Center* laicos deben ofrecer mediante la definición de parámetros y objetivos específicos. A modo de ejemplo expone las siguientes variables relativas que tienen un impacto más significativo sobre el dimensionamiento y la organización de la estructura del NUE 1-1-2:

- Duración de las llamadas.
- Tiempos de espera para establecer el contacto.
- Tiempos medios de respuesta.
- Porcentual de respuesta.
- Porcentaje de abandono.

Por lo tanto, asegura que se prevén instrumentos avanzados para desarrollar de una constante capacidad de reporte y análisis del servicio NUE 1-1-2 (KPI 24), con el objetivo de identificar por fases horarias los servicios más críticos y así poder intervenir más rápida y eficientemente sobre las correspondientes áreas, a nivel organizativo o técnico. En particular, el monitoreo inicial tiene en cuenta los siguientes parámetros, considerados fundamentales para la medición de la calidad del servicio:

- Llamadas entrantes al CCIE1 del NUE 1-1-2 (distribución horaria, tiempos de espera, llamadas perdidas, llamadas abandonadas, tipología de incidentes, llamadas en lenguas extranjeras, etc.).
- Llamadas transferidas al CCIE2 (distribución horaria, tiempos de espera, llamadas perdidas, llamadas abandonadas, tipología de incidentes, llamadas en lenguas extranjeras, etc.).

VI. Organización de los NUE 1-1-2

Interrogados los diferentes entrevistados acerca de los organigramas de sus respectivas agencias, presentan importantes similitudes en lo que respecta al apartado operativo de gestión de las llamadas y de las emergencias. Tanto en las agencias de Protección Civil nacionales, como en las agencias NUE 1-1-2 de ambos países, los perfiles responsables de la gestión y tratamiento de las llamadas, como de la gestión integral de los CCIE son equiparables.

En la sala de operaciones del NUE 1-1-2 de la Comunidad de Madrid, los diferentes servicios de intervención, como los Bomberos de la Comunidad, la Policía Municipal de Madrid, SUMA, SAMUR, la Policía Nacional y la Guardia Civil, se organizan según sus propios criterios y procedimientos. En cambio, en el NUE 1-1-2 de la Región Lazio, las Organizaciones de Respuesta a Emergencias no están presentes y, por lo tanto, desde el centro desconocen la estructura organizativa y los mecanismos de funcionamiento de los CCIE de segundo nivel de las OREs.

Preguntado acerca del sistema de la Agencia de Seguridad y Emergencias 1-1-2 de Madrid, el Director de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco explica que los sistemas son buenos cuando están adaptados al lugar y a las situaciones y dan resultados buenos. En el caso del País Vasco, al no disponer de Bomberos de la Comunidad (ya que pertenecen a las Diputaciones provinciales o de los Ayuntamientos) y teniendo en cuenta la fuerte implantación y papel relevante de las Policías Locales consideraron adoptar un modelo un poco distinto.

Pedro Anitua, responsable del CCIE 1-1-2 del País Vasco, describe el centro como una entidad coordinadora que no moviliza ni administra directamente los recursos de los servicios de emergencia, sino que los coordina a través de los Centros de Coordinación Operativa de los servicios. Es decir, desde el centro de coordinación no se envían ambulancias, patrullas de policía o vehículos de bomberos, sino que se coordinan las acciones de emergencia con los servicios. No obstante, señala que Emergencias Médicas sí opera directamente desde el Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi (SOS-DEIAK), aunque otros servicios o direcciones no lo hacen.

Respecto al hecho de que los diferentes organismos actuantes en la resolución de emergencias compartan un mismo Centro Coordinador Integral de Emergencias, el Presidente de VOST Euskadi considera que disponer a las diferentes agencias en el mismo edificio, mejora notablemente la probabilidad de que *“hablen el mismo idioma”*, compartan comunicaciones, y sean profesionales, lo que a su juicio supone sin duda alguna un aumento del porcentaje de éxito en las intervenciones diarias.

Respecto a los roles expuestos en la tabla superior, adjuntamos una breve descripción funcional sobre los perfiles del CCIE de Madrid:

- Jefatura de Sala: Efectuar el control y seguimiento de las operaciones, resolviendo y gestionando las incidencias que puedan producirse en la prestación del servicio. El Jefe de Sala, en el ejercicio de su actividad, tiene la consideración de agente de la autoridad.
- Supervisor de emergencias: Supervisión de la actividad desde el punto de vista organizativo, funcional y operativo.
- Supervisor Ayudante: Velar por el orden y el buen funcionamiento en la atención de llamadas y despacho acorde a los procedimientos establecidos.
- Operador de emergencias: Atender, catalogar y distribuir las llamadas recibidas en el servicio 1-1-2.

El Responsable de la Sala Operativa 1-1-2 de la Región Lazio describe la organización de su CCIE considerando el dimensionamiento adecuado del CCIE1, con tiempos de disponibilidad del servicio 24H y 365 días, y previendo los recursos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema, sea desde el punto de vista operativo como organizativo. Por tanto, afirma que el dimensionamiento tiene que garantizar el personal necesario en función de los diferentes niveles de responsabilidad:

- Responsable del CCIE1.
- Jefe de turno.
- Operadores con funciones de *Call Tacker* y *Dispatcher* de las llamadas entrantes.

En lo que respecta al dimensionamiento de los CUR (*Centrale Unica di Risposta*) del NUE 1-1-2 Rodolfo Serafini afirma que durante la fase de proyecto final se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:

- Número de centros de recepción de llamadas de primera nivel y localización de los mismos en relación a la población residente en la provincia de competencia.
- Distritos telefónicos de origen de las llamadas con numeración 1-1-2, 113, 114 y 118 asociados al centro de recepción de llamadas de primer nivel competente por territorio.
- Hipótesis de dimensionamiento de los operadores del centro de recepción de llamadas de primer nivel sobre la base de los parámetros de tráfico de llamadas y de la calidad del servicio ofrecido.

Rodolfo Serafini precisa que las hipótesis desarrolladas se han basado únicamente sobre datos empíricos, no habiendo disponibles datos derivados de campañas de medición sobre las llamadas precedentes efectivamente realizadas sobre los diferentes números de emergencia. Por tanto, se hizo necesario proceder sucesivamente a una actividad de validación de los datos teóricos del proyecto, sobre la base de informaciones más precisas facilitadas en el ámbito de la interlocución con el gobierno de la región Lazio, sus instituciones y el Ministerio del Interior.

Explica que las hipótesis para definir el número de operadores del centro de gestión de llamadas de primer nivel CCIE1 y sus dislocaciones sobre el territorio para la prestación de los servicios de emergencia 1-1-2, 113, 115 y 118 se han basado sobre el número de potenciales comunicantes presentes en la región Lazio. Se ha tenido por tanto en cuenta la especificidad de este territorio en relación a la movilidad laboral extrarregional y a la posibilidad de eventos de carácter extraordinario (grandes eventos de masas, por ejemplo), de dimensiones ampliamente variables entre los mismos, así como su distribución por cada una de las provincias. Serafini refiere que además se ha tenido en cuenta el número de intentos de llamas originadas de distritos telefónicos asociados a la región Lazio.

La proyección inicial preveía la creación de dos CCIE1:

- CCIE1 “Roma Centro”: hace referencia a la población relativa a los ayuntamientos pertenecientes al distrito telefónico 06, al cual se le ha añadido un parámetro “M” que tienen en cuenta la movilidad diaria de proveniencia extrarregional hacia el distrito 06.
Población distrito 06 = 3.760.712 habitantes + parámetro “M” 500.000 presencias = 4.260.712 personas servidas, con posibilidad de *recovery* (redirección) en caso de avería grave hacia él CCIE1 de Roma Norte.
- Un segundo CCIE1 definido “Roma Norte” con 2.247.769 ciudadanos residentes, incluidos aquellos en movilidad, con posibilidad de *recovery* en caso de avería grave hacia el CCIE1 de Roma Centro. Al CCIE de Roma Norte se le podría asociar una posterior región de aproximadamente 1.500.000 habitantes, puesto que esta dimensión no justificaría la realización de un CCIE1 autónomo. De esta forma se mejoraría también la equivalencia dimensional entre los dos CCIE1 propuestos.

En lo que respecta al número de operadores de demanda necesarios para operar los Centros NUE 1-1-2, el Responsable de la Sala Operativa 1-1-2 de la Región Lazio considera oportuno evidenciar que, en el momento de la definición de los criterios del proyecto, no se definieron parámetros específicos de calidad para el tratamiento las llamadas dirigidas a las numeraciones de emergencia respecto a las llamadas normales, gestionadas por los flujos de tráfico hacia los *call-centers* que ofrecen servicios de asistencia a los ciudadanos. También los informes sobre el estado de la implementación de los Números Únicos de Emergencia (NUE) en la Unión Europea registran simplemente aquello declarado por parte de los estados miembros en materia de tiempos de respuesta a las llamadas, pero sin identificar parámetros de calidad aplicables como norma general.

Serafini recuerda que también en el ámbito nacional, la única normativa técnica de referencia en el ámbito 1-1-2 NUE es aquella facilitada por parte del Ministerio del Interior en referencia al proyecto “*NUE 2009 integrado*”, que define los aspectos técnicos relativos a las modalidades de tratamiento de las llamadas en la interconexión entre las redes de comunicación y la técnica específica para la provisión de la localización de las llamadas. Considera, sin embargo, que no identifica parámetros de calidad del servicio relativos a los tiempos de respuesta ni a las modalidades de tratamiento de las llamadas por parte de los

operadores CCIE1. Parámetros que por otro lado considera necesarios dadas sus implicaciones para la elección de determinadas características referidas a la calidad y el número de operadores necesarios en las centrales operativas.

El Responsable de la Sala Operativa 1-1-2 de la Región Lazio afirma que, en la fase de presentación inicial de un CCIE de primer nivel, sin embargo, el dimensionamiento de los operadores de respuesta a las llamadas fue uno de los aspectos principales por las evidentes implicaciones tanto económicas como operativas. Igualmente recuerda que también una estructura logística y todos los sistemas auxiliares de hardware y software son dimensionados en base al número de puestos de trabajo y de los operadores disponibles. En ausencia de parámetros de referencia sobre las características de calidad a aplicar en la fase inicial de diseño, Serafini afirma que se consideró oportuno adoptar una aproximación cauta en el desarrollo de las hipótesis de dimensionamiento de los recursos operativos, para lo que dispuso de los datos de tráfico de las llamadas en espera entrantes, del número de llamadas en hora punta (*Busy Hour Call Attempt, BHCA*) y de su distribución a lo largo de las 24 horas.

Sin embargo, insiste en que, además de los datos referidos al tráfico de llamadas, era necesario definir la calidad del servicio que se pretende ofrecer mediante una serie de parámetros que se puedan utilizar mediante un método analítico de dimensionamiento; la disponibilidad de estos datos permita calcular el número de operadores y el número de puestos de trabajo necesarios. A modo de resumen, el Responsable de la Sala Operativa 1-1-2 de la Región Lazio afirma que los datos del tráfico telefónico y la calidad del servicio ofrecido son los parámetros más relevantes para el dimensionamiento de la estructura operativa y para la planificación del sistema CCIE1.

Asegura que el dimensionamiento del centro debe garantizar una buena disponibilidad del servicio incluso en condiciones de sobrecarga, por lo que considera lógico tomar como referencia el tráfico ofrecido en la hora punta. Este dato de tráfico en la hora punta es diferente de un día a otro y puede cambiar incluso respecto a la distribución horaria. Precisamente por esta razón Serafini considera imprescindible realizar una medida entre los diferentes días para tener en cuenta estas variables. De esta forma se podrá dimensionar de forma adecuada el número de canales entrantes en el sistema telefónico NUE 1-1-2 con el objetivo de garantizar una probabilidad de bloqueo inferior a un límite deseado para un determinado valor de tráfico entrante. El Responsable de la Sala Operativa 1-1-2 de la Región Lazio concluye con la siguiente afirmación:

“La correcta dimensión de las centrales operativas del 1-1-2 debe estar correlacionada a los factores de densidad demográfica, complejidad del territorio y soluciones tecnológicas, manteniendo la posibilidad de poder gestionar cualquier pico de llamadas relacionado con eventos extraordinarios (calamidades o eventos de gran afluencia) o incluso eventuales situaciones de avería o mal funcionamiento”

En lo que respecta al estatus laboral y el rol funcional del personal de la sala NUE 1-1-2, el Responsable de la Sala Operativa 1-1-2 de la Región Lazio explica que el personal de la *Centrale Unica di Risposta* (CUR), asume la cualificación de “prestatarario de servicio público” Esto se motiva en cuanto desarrolla su actividad en el ámbito de la emergencia 1-1-2 NUE, servicio comprendido entre los servicios públicos esenciales identificados en el artículo 1 de la ley 12 Junio de 1990, relativa a “Normas sobre el ejercicio de la huelga en los servicios públicos esenciales y sobre la salvaguarda de los derechos de las personas”

Serafini asegura que las funciones de los operadores son muy claras: deben clasificar el tipo de emergencia, verificar todas las informaciones relevantes (localización de la llamada e identificación del comunicante) plasmarlas en la ficha de contacto y reenviarlas a las centrales operativas de las administraciones competentes para la resolución de la emergencia. Como he comentado, estas administraciones son la Polizia di Stato y Carabinieri, Bomberos (Vigili del Fuoco) y Emergencias Médicas (Emergenza Sanitaria).

Por lo tanto, el Responsable de la Sala Operativa 1-1-2 de la Región Lazio resumen que el operador receptor de las llamadas entrantes (front-line) del Call Center civil NUE 1-1-2 del Lazio activa las funcionalidades de *CALL TAKING* (recepción de la llamada) en:

- Hacerse cargo de la llamada entrante activando, si fuese necesario, el servicio de traducción simultánea.
- Cuando es posible, se rellenan de forma automática los datos facilitados por el centro de información interagencia dependiente del ministerio del Interior, relativos a la identificación y localización de las llamadas.
- Identificar, durante la conversación con el solicitante, la naturaleza de la emergencia.
- Integrar la ficha de contacto rellena con la tipología del evento comunicado, en función de una clasificación predeterminada y facilitada en la aplicación informática NUE 1-1-2.

En el caso del País Vasco, el Director de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco explica que el CCIE 1-1-2 (SOS DEIAK) corresponde a la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología, en el ámbito de la protección civil y emergencias, la ejecución y el cumplimiento de las misiones y competencias del Departamento de Seguridad en tales materias. Concretamente, le corresponde a su Dirección las siguientes responsabilidades:

- a. Elaborar, implantar, revisar y actualizar los planes de protección civil de la competencia del Gobierno Vasco, así como cooperar con otras administraciones, a través de los instrumentos previstos en el ordenamiento, en el impulso y redacción de otros planes de emergencia que afecten al territorio de Euskadi.
- b. Elaborar y mantener el inventario y mapa de riesgos presentes en Euskadi.
- c. Coordinar la red de información y alerta de protección civil.

- d. Gestionar el registro de planes de autoprotección de Euskadi; promover y divulgar la autoprotección, y realizar, en colaboración con otras instituciones, programas de información a la población sobre riesgos y formas de responder ante emergencias.
- e. Realizar prácticas y simulacros de emergencia dentro del marco de las competencias del Gobierno Vasco.
- f. **Gestionar el Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi y el servicio telefónico de atención de urgencias 1-1-2.**
- g. Elaborar las tácticas operativas y dirigir las actuaciones para su tratamiento y la coordinación de los recursos operativos.
- h. Fomentar la disponibilidad de medios y recursos de respuesta a situaciones de emergencia.
- i. Promocionar la creación de redes de apoyo a los servicios de emergencias y protección civil mediante la colaboración ciudadana en organizaciones de voluntariado.
- j. Impulsar el desarrollo de los currículos formativos de los diferentes niveles profesionales de la gestión de emergencias, así como promover su cualificación profesional mediante la creación recursos didácticos y la colaboración con la Academia Vasca de Policía y Emergencias.
- k. Desarrollar las medidas necesarias para garantizar la atención ante incidentes en aguas territoriales correspondientes al litoral marítimo, y la ejecución de la legislación en materia de salvamento marítimo.
- l. Ejercer la potestad sancionadora en materia de protección civil y emergencias en los términos previstos en dicha normativa.

VII. Experiencia en grandes emergencias

A este punto de la investigación deseábamos conocer de unos entrevistados tan cualitativamente destacados y expertos en la materia de estudio sus experiencias personales antes situaciones reales de grandes emergencias. De esta manera, pretendemos entrever desde la práctica operativa de casos reales algunos de los supuestos descritos en los apartados previos.

El Jefe del Área de Comunicación de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid asegura haber vivido grandes emergencias, como los atentados del 11 M, el accidente aéreo de Spanair, el incendio del vertedero de neumáticos de Seseña o la borrasca Filomena. Desde la puesta en marcha de la ASEM1-1-2, destaca el incendio de Cadalso de los Vidrios, las inundaciones de Arganda del Rey y la borrasca Filomena. Esta última emergencia la consideró muy compleja ya que cientos de personas quedaron atrapadas en las carreteras. Afirmó que a pesar de que desde cuatro días antes de la llegada de la borrasca ya habíamos informado a través de los medios de comunicación y por redes de la necesidad de no usar el coche privado, fueron muchos los que desoyeron las recomendaciones y lo utilizaron. Durante la tarde y la noche del día 7 y durante todo el día 8, dos miembros del equipo de comunicación estuvieron presentes en el comité de crisis y a la vez, atendieron las numerosas peticiones de información y entrevistas de los medios de comunicación.

Esta misma gran emergencia (Borrasca Filomena), también le tocó gestionarla desde la óptica de la comunicación en emergencias al Delegado de Prensa de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid. Destacó que le ha tocado gestionar crisis como la pandemia del Covid-19 o la nevada Filomena, además de unas inundaciones que hubo a finales de agosto y septiembre de 2019. Afirmó que estas emergencias les han permitido aprender la importancia de mantener informada a la población con transparencia y cierta inmediatez, para lo que retiene como muy importante el papel que juegan los medios de comunicación. Confiesa que lo que sí les cuesta en ocasiones es que los medios de comunicación entiendan la importancia que tienen ellos también para transmitir la información a los ciudadanos. Sobre todo, de que perciban la gravedad de una emergencia. Afirmó que independientemente de que puedas dar información y movilizar desde todos los puntos de vista para llevar a la población la información, si no se cuenta con el apoyo y la complicidad de los medios de comunicación, lo tienen mucho más complicado. Eso lo sufrieron en la semana anterior a Filomena. Refiere que estuvieron dando entrevistas, hablando del tema, sacando notas de prensa, etc. Sin embargo, afirma que la realidad es que todos los medios de comunicación tienen sus propios códigos, sus propios temas de interés y esto dificulta hacerles entender que se puede estar avecinando una situación complicada o peligrosa para la población. Por lo tanto, afirma que se debe demostrar transparencia desde luego, capacidad de gestionar la información (que considera a veces complicado sobre todo cuando estás en medio de una emergencia), tener capacidad de análisis suficiente (cuando se tiene encima un huracán o momento de máxima información,

hay mucha capacidad también para ir dosificándola). Es clave unificar los mensajes, dando coherencia a todo el planteamiento de gestión de la información. Igualmente afirma que es imprescindible que el ciudadano también perciba que haya alguien ahí. Se debe pasar un mensaje de tranquilidad y también de responsabilidad. Que el ciudadano entienda que las administraciones públicas y los servicios de emergencia están ahí y están actuando.

La Jefa del Gabinete de Prensa de la Dirección de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de España (DGPCyE) por su parte, afirma que por suerte y hasta el momento no han tenido ninguna gran emergencia de ámbito nacional desde el punto de vista de la protección civil. Pero, sin embargo, destacaría como emergencias relevantes el terremoto de Lorca, la crisis del Ébola o la pandemia del Covid-19. En cualquiera de estos casos, asegura que su labor desde la DGPCyE fue recopilar las informaciones producidas por las diferentes instituciones públicas que gestionaban directamente las crisis y actualizar acordemente su página web y redes sociales digitales.

Por su parte, el Director de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco asegura que a lo largo de 40 años han sido muchas las situaciones que le ha tocado gestionar. Desde las grandes inundaciones de Bizkaia y Gipuzkoa de 1983 y otras muchas, hasta grandes incendios forestales, industriales y urbanos. Accidentes de todo tipo. Razona que no priorizaría en relevancia ninguna emergencia, porque todas son relevantes para el que las sufre. En lo que a las consecuencias se refiere, asegura que siempre son de “pérdidas” Pérdidas de patrimonio, medioambientales y sobre todo las consecuencias personales (fallecimientos, etc.)

Sin embargo, Pedro Anitua asevera que desde el punto de vista comunicativo se ha avanzado mucho, ya que era fácil avanzar ante la inexistencia de un sistema comunicativo organizado en desastres. La improvisación era lo normal en los primeros años, y la falta de medios en el pasado y la inexistencia de los medios técnicos de los que se dispone ahora tampoco permitía grandes desarrollos.

Respecto a la pandemia del Covid19 (que no forma parte de esta investigación por acontecer al cierre de esta), el Delegado de Prensa de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid asevera que activaron el plan territorial de Protección Civil, que establecía un sistema de coordinación de todas las administraciones de la Comunidad dedicadas a la Protección Civil para la gestión de la que venía. A través de este mecanismo que además ponía en conexión Comunidad y Gobierno de España a través de la Delegación del Gobierno, pudieron establecer un entramado de funcionamiento que incluía no solo la interlocución con el Gobierno España, sino también la coordinación con las policías locales, agrupaciones de voluntarios de Protección Civil, etc. Afirma que todo este entramado permitió que en la primera ola se estableciese el plan de choque en todas las residencias de la Comunidad de Madrid, de forma que *“cuando el virus ya había entrado de forma trágica en las residencias, nosotros a través de los bomberos de la Comunidad de Madrid y de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para establecer qué hay que hacer para parar esa línea de contagios. Con la Consejería de Sanidad tuvimos que desarrollar una instrucción para para que los tanto los bomberos de la Comunidad de Madrid como la*

UME para que regulase todo lo que tiene que ver con las competencias de sanidad mortuoria. También se creó un centro de distribución logística que centralizarse todas las donaciones en materia de equipos de protección individual y posteriormente las compras que se realizaron en China. Se montó un sistema de distribución hacia las residencias a través de las agrupaciones de Protección Civil”

Desde la óptica de la comunicación en emergencias, el Delegado responde que cuando se activa el plan de Protección Civil territorial se prevé la disposición de un gabinete de información. Gracias a este gabinete de información pudieron tanto recibir como ofrecer información a los medios de comunicación y a la ciudadanía. Recuerda que al inicio de la crisis también los medios de comunicación sufrieron las restricciones tanto por la limitación de acceso o de movilidad, como por el riesgo personal de los propios profesionales de la información. Como conclusión afirma que disponer y desplegar este entramado jurídico y organizativo ha sido fundamental para poder gestionar la crisis.

El presidente de VOST Euskadi, recuerda especialmente su participación como activista digital en los atentados de Barcelona, el accidente del tren Alvia en Santiago, varios atentados en Europa, episodios de inundaciones e incendios forestales, ayuda en la difusión de personas desaparecidas, la COVID 19.... Lo explica de la siguiente forma:

“Muchísimas horas de trabajo voluntario detrás de cada una de ellas. Es lo que la gente no ve; sólo se percibe el “tuit” o el mensaje. Pero detrás de cada uno de ellos hay un trabajo extraordinario de un equipo. Desde el punto de vista comunicativo sólo tenemos una máxima: la credibilidad. Sólo manejamos información procedente de fuentes oficiales. Además, nos ponemos al servicio de la Dirección de la emergencia. Esto significa que apoyamos a la dirección informativa, no vamos de manera independiente. Existe una coordinación de cara a las informaciones que se van a transmitir”

Por su parte, el Director de Número Único de Emergencias 1-1-2 de la Región Lazio afirma que, con el modelo actual, tiene una visión limitada sobre la realidad de la gestión de las grandes emergencias en el territorio. Asegura que la autoridad principal que sume el mando en la región es el Prefecto, que establece normalmente una sala de crisis en la sede del 118 (emergencias médicas). Se lamenta de que desde el NUE 1-1-2 no tienen la competencia de analizar, prever o alertar si está ocurriendo durante una gran emergencia, sino que habitualmente es la Policía de Estado (la agencia más cercana al Prefecto) quien llega a la conclusión de estar ante una situación de crisis y alerta al Prefecto, quien es la autoridad máxima que representa al Gobierno en el territorio. Asegura que al máximo lo que pueden hacer cuando es evidente que está ocurriendo una gran emergencia es llamar directamente por teléfono al resto de agencias para decidir cómo vehiculizar y agilizar el tráfico de llamadas, pero sin hacer ese trabajo analítico de detectar tendencias o lanzar prealertas al resto de agencias de intervención. Su función es básicamente recibir las llamadas, filtrarlas, categorizarlas y transmitir las a los centros de coordinación de segundo nivel.

Existe una posible explicación de tipo organizativo para este modelo, según el Director de Número Único de Emergencias 1-1-2 de la Región Lazio. Considera que su servicio funciona como un *call center* horizontal, mientras que el resto de las agencias de intervención son agencias verticales con una clara relación institucional. Pone como ejemplo a la Policía de Estado y a su máximo responsable, el cuestor, quién en caso de detectar una anomalía de interés llama al prefecto para avisarlo, y es esta figura quien toma decisiones tales como activar, por ejemplo, una sala de crisis. Sin embargo, asegura que el NUE 1-1-2 no tiene esa relación institucional con el cuestor o con el prefecto, sino que solamente se relaciona con las diferentes salas de coordinación de segundo nivel.

Desde el punto de vista de la experiencia del Director de Número Único de Emergencias 1-1-2 de la Región Lazio sobre la coordinación operativa sobre el terreno asegura que se activan diferentes centros de coordinación de crisis. Enumera los siguientes desde el ámbito local hasta el ámbito nacional: en primer lugar, los centros de coordinación municipales, los centros de coordinación intermunicipales, el centro de coordinación regional, el DICOMAC (como brazo operativo del departamento de Protección Civil) y la Sala Italia. Explica que en base a la envergadura de la emergencia se activa solo el nivel municipal o comienza a escalarse, por lo que podrían activarse y trabajar simultáneamente de forma coordinada los cuatro niveles. Además, desde la óptica de los recursos, en emergencias previas presencié cómo el sistema nacional de Protección Civil dispuso columnas móviles regionales compuestas por técnicos y vehículos que se desplazaron a dar apoyo a la región afectada por la crisis. Afirma que, además de los medios que puede desplegar cada región o entes como Carabinieri o el Ejército, la Protección Civil Nacional dispone de su propia flota de vehículos terrestres y aéreos para poder desplegarse en cualquier región afectada, pudiendo adicionalmente activar múltiples organizaciones de voluntariado para disponer de una red de recursos humanos flexibles.

Concluye sugiriendo que durante las emergencias normales estas capacidades pueden pasar desapercibidas, pero ante emergencias de grandes dimensiones, que por desgracia asegura que en Italia históricamente las tienen de forma recurrente (incendios, terremotos, inundaciones, accidentes de transporte...) son decisivas. Afirma que el dimensionamiento de los recursos es clave, dado que una región por sí misma no puede disponer de los medios mínimos necesarios para afrontar una emergencia de gran magnitud, y la solidaridad entre regiones unida a un departamento con capacidades y competencias nacionales es fundamental.

La experiencia de Jefa de Prensa de la Dirección Nacional de Protección Civil (DNPC) del Gobierno de Italia ha demostrado que ante cualquier emergencia el liderazgo parte de la autoridad del alcalde. Asegura que es el máximo responsable en materia de comunicación pública preventiva y reactiva ante situaciones de emergencia, puesto que, por ejemplo, la normativa reguladora de los Planes Municipales de Protección Civil establece que la comunicación sea en periodos de normalidad (información preventiva), como en situaciones de emergencia. Explica que es extremadamente importante esta labor para desarrollar en la

población la concienciación necesaria para la correcta aplicación de las reglas y comportamientos previstos en los planes de emergencia.

Respecto al histórico más reciente de emergencias que su departamento ha tenido que gestionar, Maffini explica que, en Italia, además de las posibles emergencias habituales, por la ubicación geográfica se deben gestionar las llegadas masivas de inmigración desde África, lo que supone un reto desde el ámbito de la protección civil y su comunicación. Afirmo que desde los últimos cinco años que está a cargo del departamento han llegado por mar aproximadamente 625.000 personas. Además, expone que han tenido que afrontar desde el departamento retos como el naufragio del Costa Concordia (enero 2012-septiembre 2014), terremotos en Emilia-Romagna, Veneto y Lombardía (entre mayo y julio de 2012), terremotos en el Centro Italia (entre agosto y octubre de 2016) y diversas inundaciones torrenciales que han afectado varias regiones de Italia desde 2011 hasta la actualidad. Considera que todas ellas fueron emergencias relevantes a tenor de las consecuencias. Comienza por las emergencias que quizás parezcan más inofensivas, como son las inundaciones. Asegura que desde 2011 han costado la vida aproximadamente a 70 personas y han generado una basta destrucción del territorio, equiparable a la de los terremotos. Los terremotos que asolaron el Centro Italia en 2016 se cobraron la vida de aproximadamente 300 personas, y registraron daños cercanos a 4000 millones de euros. Los terremotos que impactaron sobre las regiones de Emilia-Romagna, Veneto y Lombardía se cobraron la vida de 27 personas y registraron daños cercanos a 13000 millones de euros. La tragedia del Costa Concordia supuso la pérdida de 32 vidas y unos daños superiores a los 80 millones de euros.

En lo que respecta a su DNPC, explica que su departamento es un organismo que depende directamente del Consejo de Ministros y se encarga de coordinar y apoyar los componentes y estructuras operativas del Servicio Nacional de Protección Civil en materia de prevención, gestión y superación de riesgos y emergencias. Asegura que ostenta una visión de gestión estratégica desde el punto de vista de la planificación estratégica plurianual y monitoreo de las diferentes actividades para priorizar las intervenciones y las modalidades de acción. Afirmo que para asegurar el monitoreo y control de la eficacia de las actividades del departamento se han implementado oportunos instrumentos de recogida y gestión de información. La DNPC dispone de las siguientes áreas específicas de gestión y apoyo: Voluntariado y Recursos del Servicio Nacional, Servicio de Recursos Sanitarios, Servicio de Telecomunicaciones de Emergencia, Promoción e Integración del Servicio Nacional, Servicio de Comunicación y Relación con el Público, Servicio de Formación, Servicio de Difusión del Conocimiento de la Protección Civil, Servicio de Relaciones Institucionales, Servicio de Relaciones y Actividades Internacionales, Actividades Técnico-Científica para la Previsión y Prevención de Riesgos, Actividades para la Superación de las Emergencias y Apoyo a las Intervenciones Estructurales, Recursos Humanos, Instrumentos y Servicios Generales de Funcionamiento y por último Administración y Finanzas.

Por su parte, el Responsable de la Sala Operativa 1-1-2 de la Región Lazio explica en base a su experiencia en múltiples emergencias que en Italia existe un sistema descentralizado

en cuanto a la emergencia ordinaria, con competencias que descansan en las regiones y provincias, pero con una potente agencia de Protección Civil nacional. Esta apuesta por la agencia asegura que se refleja en su atribución funcional, operativa y presupuestaria de que dispone, para la prevención, gestión y mitigación de grandes emergencias. Sin embargo, afirma que la relevancia del nivel local institucional es fundamental en el caso del sistema de protección civil italiano, basado sobre los municipios. Explica que el alcalde es por ley la autoridad principal de protección civil y que el Departamento de Protección Civil nacional se activa formalmente a través de éste, si la emergencia va más allá de las fronteras municipales y/o regionales. Asegura que también es importante el papel de las Prefecturas, las instituciones que representan el gobierno nacional a nivel local, y son responsables de la gestión de emergencias a nivel provincial cuando la magnitud de una emergencia ha desbordado la capacidad de respuesta de un municipio.

Concluye, sin embargo, lamentándose de que, desde la óptica comunicativa, la fragmentación de las prácticas y usos de los medios sociales digitales por parte de los gestores en el ámbito de las emergencias es aún más pronunciada en el nivel local. Considera que debido principalmente a que diferentes variables (incluyendo el tamaño del municipio, su ubicación geográfica y el tipo de emergencia) contribuyen a una diversificación en el comportamiento y la actitud de las instituciones municipales hacia los medios sociales digitales.

En lo que respecta a su experiencia sobre el servicio NUE 1-1-2 y su infalibilidad como servicio crítico, Rodolfo Serafini afirma que, desde la puesta en funcionamiento en el año 2015 hasta hoy, ha entrado en modo “no operativo” en diversas ocasiones. Asegura que todos los casos fueron imprevistos sobre las hipótesis iniciales. De forma específica, el CCIE1 entró en crisis por dos tipologías de eventos:

- Fenómenos atmosféricos repentinos y de fuerte impacto sobre áreas densamente pobladas, como las lluvias torrenciales repentinas, que provocan un aumento brusco de las llamadas de emergencia. Tal tráfico de llamadas no puede ser gestionado mediante tiempos normales por parte de los operadores presentes en la sala, sobre todo en un horario en el cual normalmente se objetiva el nivel diario más bajo respecto al número de llamadas. En pocos minutos todos los operadores están ocupados en el intento de transferir las llamadas al CCIE2, no consiguiendo por tanto terminar con la llamada entrante. Las líneas telefónicas se saturan de forma repentina, y salta automáticamente la reconfiguración del sistema con la redirección de las llamadas al CCIE2 113 (Polizia di Stato). Esta reconfiguración podía prever el redimensionamiento de las llamadas hacia otra CCIE1 NUE 1-1-2 en cualquier parte de Italia (el back-up del CCIE1 de Roma es la estructura homóloga de Varese), pero en este caso se arriesgaría un efecto de contagio de la “no operatividad” a otras centrales de gestión de llamadas de emergencia 1-1-2.
- Incendios: junto a los fenómenos de meteorología adversa, los incendios provocan un número creciente de llamadas en función de su distancia y visibilidad desde zonas

habitadas o desde infraestructuras de movilidad. Un incendio de hojarasca en el borde de una autopista con mucho tráfico puede generar decenas o centenares de llamadas, en el arco de pocos minutos. Y debe tenerse en cuenta que, durante el verano, las condiciones climáticas favorecen la activación y propagación de distintos incendios de forma simultánea, con la consiguiente multiplicación de las llamadas de emergencia realizadas. A diferencia de los eventos de meteorología adversa, que normalmente suceden en un periodo de tiempo limitado, los incendios pueden requerir desde horas a días hasta ser extinguidos, y durante ese tiempo las llamadas de alerta entrantes, aunque en número descendente respecto a las primeras horas, continúan a llegar al Centro de Recepción de Llamadas de Emergencia NUE 1-1-2. Por todo ello las consecuencias sobre la operatividad del CCIE1 son las mismas que las causadas por fenómenos de meteorología adversa.

El Responsable de la Sala Operativa 1-1-2 de la Región Lazio, coincidiendo con la versión de Giovanni Ferrara, explica que esta situación, que ya sería suficiente para poner en crisis el sistema del CCIE1, viene agravada por la metodología operativa de la CCIE2 de referencia para este tipo de eventos, los Bomberos. Su experiencia con los incendios ha definido una metodología operativa basada sobre el modelo de centrales operativas locales para la gestión de las emergencias. A modo de ejemplo expone que, una vez recibida la alerta sobre un incidente que requiere su intervención, los bomberos activan sus recursos, que una vez llegan al lugar de la emergencia proporcionan in situ retroalimentación sobre la evolución del suceso. Serafini recuerda que los incendios no son estáticos, sino que se desplazan y evolucionan de forma imprevista en base a los vientos y el material combustible presente. Por ello hasta que no llegan los recursos al lugar del incidente, la Central Coordinadora (CCIE2) de Bomberos pretende continuar recibiendo todas las llamadas relativas al evento, obligando a los operadores del CCIE1 a continuar en línea ocupados con llamadas pendientes de ser transferidas a los operadores de Bomberos. Explica mediante otro ejemplo que, un incendio cercano a una vía con un importante volumen de tráfico o la inundación de un barrio residencial, provocan la recepción en el CCIE1 NUE 1-1-2 de centenares de llamas extraordinarias respecto a las habituales, y la capacidad de respuesta de Bomberos se agota en pocos minutos, provocando que las líneas telefónicas del NUE 1-1-2 de entrada y salida se colapsen en pocos minutos, con la consiguiente aparición de listas de espera de llamadas entrantes de emergencia 1-1-2. Afirma que, en estos casos, en los cuales no se pueden gestionar las llamas ni identificarlas para derivarlas directamente a los CCIE2 de referencia, el resultado final puede ser que no haya capacidad de respuesta de las llamadas de emergencia durante periodos de tiempo que pueden variar desde varios minutos y hasta varias horas.

Rodolfo Serafini, por tanto, se lamenta de que se hayan encontrado dificultades en la interacción con algunos CCIE2, debido a que gozan de márgenes de autonomía organizativa. Afirma que en el caso de Roma se ha detectado una interferencia funcional con algunos CCIE2 debido a los siguientes factores:

- No está prevista la homogeneización de las infraestructuras tecnológicas ni de las soluciones informáticas.
- Falta de transposición lógica entre las dos salas integradas verticalmente.
- Modelos organizativos autoreferenciados, que no prevén y no tienen en consideración los impactos sobre el CCIE1 NUE 1-1-2.

Explica que las consecuencias de estos factores son:

- Reenvío de la tarjeta de contacto telemática sin contar con las informaciones completas correctas.
- Duplicación de la información recogida, con un consecuente aumento de los tiempos de espera, además de la percepción por parte de los usuarios de ser un servicio no organizado e ineficiente.
- Riesgo para la vida y la salud de las personas que necesitan los servicios de emergencias y se les requieren de forma duplicada las mismas informaciones.
- Sobre flujo del sistema, con descarga sobre otras centrales de gestión de llamadas de emergencia, con el consiguiente “efecto dominó”
- Colapso del sistema y fallo del modelo.

El Responsable de la Sala Operativa 1-1-2 de la Región Lazio, en base a su experiencia, se muestra convencido de que estas dificultades tienen solución, poniendo como ejemplo el enfoque de la gestión de estas llamadas desde los CCIE2 de una forma diferente. Afirma que una opción válida sería que las ORE renunciasen a la recepción de todas las llamadas de emergencia entrantes sustituidas por las tarjetas de contacto con la mayor cantidad de información posible, para desaturar el CCIE1 y atender las llamadas entrantes al NUE 1-1-2 con tiempos aceptables. Asegura que otra opción sería autorizar a no pasar las llamadas recibidas antes de que lleguen los medios de Bomberos al lugar del incidente, teniendo en cuenta la gravedad de cada situación o de la suficiente cantidad de información recibida.

Respecto a la infraestructura tecnológica, explica que sería necesario un redimensionamiento extra de las líneas de salida hacia el CCIE2 de Bomberos, o bien una ampliación de las líneas de entrada hacia el NUE 1-1-2, con posibilidad de “aparcamiento” de un número elevado de llamadas en salida hacia el CCIE2.

Sin embargo, el Responsable de la Sala Operativa 1-1-2 de la Región Lazio afirma no pretender dar una visión pesimista sobre el servicio. A modo de resumen, asegura que el modelo NUE 1-1-2 de la región Lazio funciona incluso en momentos de crisis importantes. Pero considera imprescindible que se reconozca su importancia dándole la posibilidad de ejercer de forma flexible y racional adaptaciones a los procedimientos y procesos, anteponiendo la funcionalidad del sistema en toda su complejidad, respecto a la visión o interés de una agencia de intervención en particular. Se lamenta de que, en caso contrario, se arriesga todo el sistema con un efecto contagio sobre el resto de las agencias de intervención en emergencias y podrían generarse importantes riesgos en materia de seguridad y salud pública, por la imposibilidad de activar rápidamente los servicios de

emergencia sanitaria o seguridad pública y dar una adecuada respuesta al ciudadano ante situaciones críticas.

Por otro lado, explica que la monitorización y el control del servicio del NUE 1-1-2 han permitido demostrar que la implantación del modelo de Lombardía en la región Lazio no puede realizarse de forma análoga. Asegura que se ha comprobado que en Lombardía ni los incendios masivos estivales ni los eventos meteorológicos adversos son habituales, por lo que la extrapolación de sus ratios no garantiza la funcionalidad del servicio ante eventos críticos. Ante esta situación asegura que las soluciones tecnológicas y organizativas, una vez puesta en funcionamiento el NUE 1-1-2 de la región Lazio, son complejas y requerirían largos tiempos de desarrollo, mientras que las soluciones en momentos de crisis aplicadas, como el aumento del número de operadores ante situaciones de crisis, solamente han servido para posponer durante algunos minutos extras la caída del sistema. Por estos motivos, el Responsable de la Sala Operativa 1-1-2 de la Región Lazio concluye:

“Sería necesario homogeneizar el sistema informático, re proyectar y replanificar los procedimientos y modelos organizativos, así como la coordinación entre los dos niveles de CCIE o la utilización de sistemas informáticos que no exijan cambios en los modelos organizativos”

Regresando al ámbito de la coordinación multiagencia ante una gran emergencia y el mando único, la Jefa de Prensa de la Dirección Nacional de Protección Civil del Gobierno de Italia explica con más detalle el papel y funcionamiento del mecanismo DICOMAC, que adelantaba previamente Giovanni Ferrara. Mientras que en el caso de España hemos visto cómo la emergencia ordinaria utiliza el Centro Coordinador Integral de Emergencias 1-1-2 como instrumento de coordinación operativa multi agencia ante una crisis ordinaria o intermedia, Italia dispone de un elemento similar pensado para atender la gran emergencia o crisis de magnitud destacada.

Francesca Maffini explica que en caso de una gran emergencia el sistema de protección civil dispone de la Dirección de Mando y Control (DICOMAC), siguiendo de alguna forma el modelo del *Incident Command System* que ya explicamos. A modo de resumen, el DICOMAC se encarga de coordinar las relaciones entre los diversos componentes y agencias del servicio nacional de protección civil, además de con los centros de coordinación activos en el territorio. Bajo la coordinación del DICOMAC actúan los diferentes referentes de las estructuras de protección civil regionales presentes en la emergencia, definiendo de forma coordinada los objetivos de actuación y homogeneizando la respuesta operativa.

Maffini recuerda que, para garantizar una comunicación efectiva entre las diversas agencias de intervención y su intervención eficiente y oportuna, el Cuerpo Nacional de Bomberos, las Fuerzas Armadas, los cuerpos de Policía, las Capitanías Portuarias, la Guardia Costera, el Cuerpo Nacional de Rescate Alpino y Espeleológico y la Cruz Roja Italiana aseguran la presencia física de al menos un representante en el DICOMAC. Asegura además, que para

garantizar la coordinación del uso de los recursos puestos a disposición por las regiones y provincias autónomas de las zonas afectadas por la emergencia, la Comisión Especial de Protección Civil de la Conferencia de Regiones y Provincias Autónomas envía un representante al DICOMAC. Desde el punto de vista municipal, la coordinación de los recursos municipales se garantiza a través de la presencia de un representante de la Asociación Nacional de Municipios Italianos. Desde el punto de vista del patrimonio artístico y cultural, también se integra un representante del Ministerio de Bienes y Actividades Culturales y del Turismo. Para asegurar la actuación coordinada, el coordinador del DICOMAC define con todas las estructuras de coordinación activas a nivel local, provincial o regional el flujo de las informaciones.

La Jefa de Prensa de la Dirección Nacional de Protección Civil del Gobierno de Italia explica que el DICOMAC ofrece un servicio de coordinación entre agencias de intervención e instituciones varias a través de la Unidad de Coordinación. Empieza enumerando por nuestro objeto de investigación el área específica de Prensa y Comunicación, a las que se añaden otras áreas como Logística y Asistencia a la Población, Valoración Técnica y Planificación, Voluntariado, Sanidad y Asistencia Social, Servicios Esenciales, Accesibilidad y Movilidad, Telecomunicaciones de Emergencia, Informática, Gestión de Recursos Humanos y Medios de la Dirección de Protección Civil, Apoyo Administrativo, Jurídico y Financiero y Coordinación de Actividades Aéreas.

VIII. Participación de la comunicación en la toma de decisiones

El Jefe del Área de Comunicación de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid asegura que como gabinete de comunicación forman parte de todos los planes de emergencia de la Comunidad de Madrid. Están presentes en el comité de crisis, aportan sus opiniones y asesoran para la resolución de la emergencia. También a la hora de redactar dichos planes en cuanto a la gestión de la comunicación pública. El Plan de Emergencias de la Comunidad de Madrid recoge la activación de distintos organismos en función del nivel de emergencia y el gabinete de comunicación siempre está presente. En teoría, es el responsable del gabinete de prensa el que estará en el comité de crisis, aunque, al estar siempre uno de los miembros del gabinete de guardia, puede ser este el que represente al gabinete hasta la incorporación del responsable. El gabinete de comunicación 1-1-2 Comunidad de Madrid es la única fuente autorizada por el gobierno regional para la difusión de información sobre una emergencia.

Por su parte, la Jefa de Prensa de la Dirección Nacional de Protección Civil del Gobierno de Italia explica que, en relación con las diferentes especialidades y áreas del Departamento, participan en la planificación, programación y realización de las estrategias de comunicación institucional. Pone a modo de ejemplo su área de promoción, que promueven actividades formativas con el objetivo de asegurar la integración del Departamento y de los diferentes elementos de las estructuras operativas. También buscan promover la difusión del conocimiento de la protección civil en todos los ámbitos, y coordinar las acciones de comunicación del Departamento, tanto institucional como ciudadana. Se ocupan desde la coordinación de la participación del Departamento en los espacios de colaboración entre Estado, Regiones y Municipios, a las relaciones internacionales. Maffini concluye afirmando que, para lograr una visión de conjunto y comunicación homogénea, el responsable de comunicación debe estar involucrado en la planificación y gestión de la emergencia, por ejemplo, participando en las reuniones de los equipos de planificación, para de esta forma tener un conocimiento interno completo de la situación, de la organización y poder planificar las respuestas adecuadas a los medios de comunicación.

Zubieta, por su parte, afirma que cuando los responsables públicos han solicitado su punto de vista o consejos, se los han ofrecido sin ningún problema. De todas formas, a nivel operativo, en ocasiones VOST ha formado parte del Gabinete de Información cuando se han activado Planes de Protección Civil. En estos casos explica que, cuando se ha activado un Plan, se ha solicitado que VOST esté presente en la mesa de crisis como una entidad más de protección civil. Cuando eso ocurre, el funcionamiento es el siguiente: se ponen a disposición de la Dirección de Comunicación, y realizan el trabajo que les asignan, como un miembro más del equipo. Su objetivo es que la ciudadanía disponga de la mejor información posible antes, durante y después de las emergencias. La prueba de ello es que, en estos años, varias administraciones nos han reconocido el trabajo realizado. El más destacado es la medalla al mérito de protección civil a nivel nacional.

IX. Organigrama y funciones de un departamento de comunicación 1-1-2

Durante nuestra búsqueda de información y recopilación bibliográfica, así como durante nuestras entrevistas preliminares, solo hemos identificado el caso del NUE 1-1-2 como el único que dispone de un servicio de comunicación pública en emergencias permanente, con dedicación exclusiva y servicio 24 horas. A este respecto, el Director de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco explica que su CCIE 1-1-2 (SOS DEIAK) no tiene organización de la comunicación al margen de la Dirección de Comunicación del Departamento de Interior del Gobierno Vasco. Tampoco tiene un presupuesto propio al margen de la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología. Sin embargo, afirma que en otros territorios de España (Comunidad de Madrid) existe un departamento de comunicación dedicado, ya que los centros equivalentes a SOS DEIAK tienen estructura de Agencia, pero no es el caso del CCIE 1-1-2 del País Vasco:

“En el País Vasco, la Dirección de Atención de Emergencias tiene la comunicación pública sometida a una tutela efectiva por parte de la dirección de comunicación del Vice lehendakari Primero y Consejero de Seguridad del Gobierno Vasco. Antes teníamos más autoridad para comunicar a la ciudadanía, pero en los últimos años la dirección de la Consejería de Interior ha centralizado la comunicación y ha limitado nuestras capacidades en este sentido. Este hecho, unido a que no somos una agencia autónoma como en otros territorios, limita nuestras capacidades de comunicación pública”

Además, Pedro Anitua explica que, hasta hace poco tiempo, los Técnicos de Intervención Coordinadora de Emergencias tenían acceso a la gestión directa del perfil de Twitter de la Dirección de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco. Esto les permitía realizar algunas de las funciones que en la actualidad realizan los técnicos de comunicación de la ASEM 1-1-2 de Madrid, publicando contenido desde las emergencias e incluso interactuando con la ciudadanía. Sin embargo, Anitua explica que en la actualidad la dirección de comunicación de la Consejería de Interior ha centralizado toda la comunicación y redes sociales, para garantizar el control informativo. Además, han creado a través de la aplicación Telegram® un canal para informar a los medios de comunicación de manera centralizada, proveyéndoles de datos y material audiovisual.

En lo que respecta a que los CCIE 1-1-2 dispongan de un servicio de comunicación operativo, con capacidad incluso de integrarse en los equipos de intervención y recopilar, recepcionar y distribuir información desde la propia emergencia, el Director de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco asegura estar de acuerdo. Sin embargo, considera que, pese a que en los aspectos técnicos puede ser una buena línea de futuro, no obstante, ve difícil el encaje con la comunicación política, ya que invisibiliza el papel de otros organismos e instituciones.

Ante la misma pregunta, el Presidente de VOST Euskadi opina que el hecho de que un CCIE 1-1-2 dispongan de un servicio de comunicación operativo, con capacidad de intervención tiene múltiples ventajas muchas, de las cuales destaca la posibilidad de facilitar información desde la zona de impacto de una emergencia. Sin embargo, a pesar de que no le ve inconvenientes, tiene en cuenta el costo que podría suponer, pero aun así lo considera una inversión.

Otros servicios NUE 1-1-2 En España e Italia disponen de algún tipo de recurso comunicativo, pero no cumplen con los requisitos anteriores. Generalmente están compartidos con otras organizaciones paralelas o superiores, no son permanentes o no están disponibles como recursos de intervención 24 horas. Incluso considerando otras instituciones competentes en materia de emergencias o protección civil, la Jefa del Gabinete de Prensa de la Dirección de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de España (DGPCyE) nos respondió lo siguiente:

“Desde la DGPCyE no tenemos ningún papel activo en la comunicación, más allá de hacer de “hub” de información y contribuir a la difusión de las informaciones producidas por las instituciones gestoras a través de nuestros canales. Habitualmente quien lidera la comunicación es el departamento o gabinete de prensa del ministro del ramo (Interior, Sanidad) o directamente el del Gobierno de España, a través de la Secretaria de Estado de Comunicación o las Comunidades Autónomas”

En el caso de estudio italiano, el Director de Número Único de Emergencias 1-1-2 de la Región Lazio se lamenta de que, aunque son conscientes de la importancia de la comunicación pública en emergencias, especialmente desde la responsabilidad que ostentan en un ente como el NUE 1-1-2, actualmente no desarrollan ninguna iniciativa en este sentido. No disponen ni de departamento de comunicación, ni redes sociales digitales, ni ningún otro recurso comunicativo. Sin embargo, le dan tanta importancia a esta área que recientemente habían mantenido una reunión de dirección donde se propuso desarrollar al menos inicialmente el plan de creación de un área de comunicación del NUE 1-1-2, junto con un área legal que dé respuesta a las solicitudes de acceso a la información que manejan por parte de particulares, abogados y magistratura.

Por estos motivos, en lo que respecta a la comunicación operativa, rutinaria y extraordinaria, de gestión de emergencias, le damos especial relevancia al modelo como departamento de comunicación de un NUE 1-1-2 que representa el Jefe del Área de Comunicación de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid y que justifica de la siguiente manera:

“El centro 1-1-2 como centro neurálgico de las emergencias debería ser quien disponga de un departamento de comunicación. En cualquier caso, sea desde el 1-1-2 o desde otra área, el que exista un gabinete de comunicación de emergencias que gestiona de manera exclusiva la información con personal especializado es un modelo que está dando grandes resultados en donde está implantado. Permite

centralizar mensajes, sin descoordinación, y que los ciudadanos y los medios de comunicación tengan una referencia y no acudan a diversas fuentes en busca de información, lo que podría distorsionar el mensaje”

En cuanto a la organización del departamento de comunicación del NUE 1-1-2 de Madrid, nos explica que estos son los recursos y roles asignados:

- Jefe de Área de Comunicación:
- Grupo de Seguimiento y Relaciones Institucionales
- Grupo de Respuesta Operativa y Comunicación de Emergencias 24/365.

En total en el Área de comunicación trabajan 8 personas de las que 6 son periodistas. En cuanto a su estatus profesional, cinco son personal laboral fijo y tres son cargos de libre designación. En lo respecta a las funciones de un Departamento de Comunicación, nos informa de las siguientes:

- Portavocía de emergencias.
- Gestión de crisis.
- Atención a medios de Comunicación. Redacción de notas y comunicados en coordinación con la consejería.
- Campañas de potenciación de la imagen de la Comunidad de Madrid a través de ASEM1-1-2.
- Redes Sociales de ASEM1-1-2.
- Gestión de crisis.
- Labores de divulgación, prevención y formación.
- Elaboración y gestión de reportajes.
- Miembros del área de Comunicación del PLATERCAM y de los Planes Especiales de Protección Civil.
- Participación en simulacros.
- Colaboración en organización de actos, eventos y visitas institucionales, en coordinación con departamento de Protocolo y Gabinete de Comunicación de la consejería de Justicia, Interior y Víctimas.
- Estrategia de información y divulgación en seguridad y emergencias en colaboración y coordinación con Bomberos, Agentes Forestales, SUMM1-1-2, Madrid1-1-2 y Protección Civil.
- Participación en procesos formativos de los servicios de seguridad y emergencias de la Comunidad de Madrid organizados por el IFISE.
- Cubrir en términos de comunicación las misiones internacionales del ERICAM (grupo Especial de Emergencia y Respuesta Inmediata).
- Elaboración Memoria Anual de la ASEM1-1-2.
- Reuniones de coordinación con resto de equipos de comunicación de servicios de seguridad y emergencias municipales y estatales –ayuntamientos, CCAA limítrofes, CFSE, UME, Cruz Roja, Aeropuerto Adolfo Suarez...

Desde la ASEM 1-1-2 se emite anualmente una detallada memoria con las actividades desarrolladas desde la Agencia y las estadísticas de las emergencias gestionadas. Esto permite comprobar qué incidentes han aumentado y realizar campañas de concienciación.

En el caso de estudio italiano, el Director de Número Único de Emergencias 1-1-2 de la Región Lazio refiere que, respecto a la gestión de los datos y estadísticas sobre las emergencias entrantes a través del NUE 1-1-2, se encuentran con una difícil convivencia entre transparencia y gestión de datos confidenciales. Afirma que es cierto que las administraciones públicas tienen la obligación de poner a disposición de la ciudadanía las informaciones y datos que gestionan, pero considera que en su servicio gestionamos tal cantidad de datos sensibles que se puede llegar a producir un conflicto entre derechos: el derecho a la transparencia y el acceso a la información y el derecho a la privacidad y a la protección de datos. Considera que no entran en la categoría de administraciones públicas sujetas al principio de transparencia y de acceso a la información que este punto entra en el ámbito de la comunicación pasiva: debe ser el propio ciudadano el que acuda a la administración pública a solicitar información.

Para el desarrollo de sus funciones comunicativas el Área de Comunicación de Emergencias dispone de una guía operativa aprobada por la dirección de la ASEM1-1-2. Además, hay distintos procedimientos para informar a través de redes sociales digitales y para la grabación, edición y difusión de imágenes recogidas por los miembros del gabinete en las emergencias en las que participan servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid.

El Jefe del Área de Comunicación de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid afirma que son de los pocos entes que disponen de un servicio de comunicación realmente operativo, con capacidad incluso de integrarse en los equipos de intervención y recopilar, recepcionar y distribuir información desde la propia emergencia. La principal ventaja es tener desde el primer momento información de lo que está ocurriendo y poder comunicar de manera rápida, evitando los vacíos informativos que pueden ser llenados por bulos o informaciones basadas en rumores. La posibilidad de acudir a los lugares donde ocurre el suceso permite la grabación de imágenes, ofreciendo un servicio público, evitando la necesidad de las televisiones de tratar de acceder al área de intervención para obtener imágenes y además resalta el trabajo de los servicios de emergencia. Además, el contacto a diario con los medios de comunicación hace que estos tengan confianza en la fuente oficial. En redes sociales digitales, publicar cada día contenido atractivo y útil hace que tengamos un número elevado de seguidores.

El principal inconveniente es que en caso de gran emergencia el aluvión de demandas informativas y de preguntas en redes sociales digitales hacen complicado poder atender a todos en un primer momento, por lo que se trata de informar primero a las agencias de noticias y reforzar a la persona que está de guardia, especialmente en la gestión de redes sociales digitales.

Respecto al mismo departamento de comunicación de emergencias de la Comunidad de Madrid, el Delegado de Prensa de Interior informa de que en la agencia de Seguridad y Emergencias actualmente hay cinco portavoces que realizan guardias de 24 horas. Asegura que desde el equipo de comunicación de la Consejería de Interior están permanentemente informados de las actividades comunicativas de estos cinco portavoces, lo que no evita que pueden trabajar en completa autonomía. Refiere que los portavoces de guardia disponen del equipamiento necesario para técnicamente poder conectar con las televisiones, radios, etc. Retiene fundamental este punto, puesto que le ofrece al equipo la posibilidad de comunicar en tiempo real aquello que está ocurriendo con autonomía funcional y técnica desde el lugar de la emergencia.

“No solamente comunican en situaciones de emergencia, sino que desarrollan una importantísima labor en materia de comunicación preventiva durante los periodos en los cuales no hay activaciones urgentes. Dentro de estas actividades preventivas o rutinarias incluimos también aquellas de índole formativo a través principalmente de las redes sociales digitales de la agencia, así como la relación cotidiana con los medios de comunicación”

En un apartado anterior, recordamos que el Delegado establecía dos portavocías (política y técnica). Sin embargo, *“me olvidaba de estos portavoces que están literalmente a pie de emergencia. Además de garantizar una inmediatez y profesionalidad en la información, permite ofrecer su disponibilidad como primera opción para los medios de comunicación y establecer una relación de rutina y confianza con los mismos”*

El Delegado deseaba destacar este hecho, puesto que afirma que los cargos políticos no siempre están tan disponibles ante los medios de comunicación, principalmente por la complejidad de sus agendas. Asegura en cualquier caso que estos portavoces siempre comunican de manera coordinada con el equipo de comunicación de la Consejería, lo que permite establecer los mensajes, compartir información y actuar de forma coordinada en función del desarrollo de la emergencia en curso. Esto también permite desde el gabinete político establecer un criterio concreto a la hora de comunicar desde el Gobierno y evitar sobre todo informaciones que puedan contribuir a la creación de pánico o miedo entre la ciudadanía.

Concluye que se deben evitar estas situaciones y trabajar para que la ciudadanía sea consciente y conocedora de lo que ocurre y de lo que puede ocurrir y buscar su colaboración y responsabilidad para la mejor resolución de la emergencia.

En lo que respecta a la coordinación del gabinete de comunicación 1-1-2 con otras instituciones, el Delegado de Prensa de Interior de la Comunidad de Madrid pone el siguiente ejemplo:

“En caso de una emergencia rutinaria como un accidente de tráfico, la primera gestión informativa la ofrece la Agencia de Seguridad y Emergencias 1-1-2, puesto que es la única que tiene la capacidad de desplegar en terreno una portavocía que

atienda a los medios y transmita información veraz, instantánea y de primera mano. Toda la información posterior respecto a la situación o evolución de los heridos se deriva al departamento de prensa de Salud. O en el caso de información sobre la investigación de un asesinato de violencia machista, se deriva a la Policía pertinente”

A modo de conclusión del ámbito de la coordinación institucional, asegura que deben ser cuidadosos de no abarcar demasiado. Informar sobre la emergencia concreta, sobre el despliegue de medios y derivar a la entidad pertinente las posteriores ampliaciones de información. Además, recuerda que no solamente la Comunidad de Madrid dispone de capacidades de comunicación pública dedicadas a la emergencia, sino también la ciudad de Madrid, quien dispone de una Dirección de Emergencias. De forma similar a la Comunidad de Madrid, disponen de un servicio de información que se despliega en emergencias y da la cobertura informativa a las intervenciones desarrolladas por Bomberos de Ciudad de Madrid y SAMUR. La Policía Municipal de Madrid también dispone de un servicio de información propio, que comunica sus intervenciones en coordinación con el área de información.

En lo que respecta a las principales responsabilidades al frente del Departamento de Comunicación de la Protección Civil Nacional de Italia, Francesca Maffini explica que es la responsable del funcionamiento y de la organización del personal asignado al Área de Comunicación, debiendo entenderse como un área integrada en una organización mucho más amplia como es la Protección Civil. Asegura trabajar en estrecha colaboración con el Director del Departamento de Protección Civil, así como con otros directores generales de diferentes oficinas integradas en el Departamento.

Respecto a la relación con los medios de comunicación, Maffini se encarga de la interlocución respecto a las actividades cotidianas del Departamento de Protección Civil y del Director del Departamento: comunicados de prensa, relación directa con los periodistas, realización de entrevistas y ruedas de prensa. También realiza el control de las publicaciones en medios sobre la actividad realizada por el Departamento.

En situaciones de emergencia, el Departamento de Comunicación de la Protección Civil Nacional de Italia coordina las informaciones, interlocuciones y relaciones con los medios de comunicación durante la gestión de las diferentes emergencias que pueden ser gestionadas por el Departamento. Asegura que para conseguirse esta coordinación se debe mantener una estrecha comunicación y colaboración con las diferentes oficinas de prensa de las múltiples organizaciones y agencias operativas que componen el Servicio Nacional de Protección Civil.

La Jefa de Prensa de la Dirección Nacional de Protección Civil del Gobierno de Italia explica que, respecto a lo que se publica en los medios, realizan servicios de recogida, monitoreo y difusión de las agencias de noticias, monitoreo de los servicios de las televisiones, radios y prensa y elaboración de los resúmenes de prensa diaria y periódica.

Francesca Maffini explica que, desde la óptica más de la gestión de la comunicación pública en emergencias, su departamento se encarga de la elaboración de modelos organizativos y procedimientos para promover la coordinación de las actividades de información a la ciudadanía en contextos de crisis. También en colaboración con el Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros, planifican, programan y realizan actividades formativas del personal del Departamento y de los diferentes componentes y estructuras operativas del Servicio Nacional de Protección Civil con el objetivo de promover la difusión de lenguajes y procedimientos comunes.

Respecto a la organización, metodología y funcionamiento de VOST, de alguna manera equiparable funcionalmente a un departamento de comunicación en emergencias, el presidente de VOST Euskadi afirma que para su trabajo disponen de Instrucciones Técnicas en las que está plasmado el procedimiento a seguir en cada situación. Además, después de cada incidente acostumbran a revisar su actuación para ver si es posible su mejora. Explica que los canales más utilizados para la difusión de información son las principales plataformas de RRSS: Twitter, Facebook Instagram, LinkedIn, Telegram y correo electrónico. Especifica además que la información es siempre bidireccional. Respecto a la armonización en materia de alertas de emergencias, afirma que en su trabajo no son independientes, sino que siguen los estándares que se están utilizando tanto a nivel nacional como internacional en materia de emergencias y protección civil.

El Director de Número Único de Emergencias 1-1-2 de la Región Lazio, a pesar de no disponer en la actualidad de recursos ni de actividad en materia de comunicación pública en emergencias, afirma que necesitan disponer lo antes posible de un departamento propio de comunicación. De esta forma darían a conocer a la ciudadanía el servicio, el acceso al mismo, pautas de comunicación y buenas prácticas, formación, etc. Considera que, mediante las actividades que podría desarrollar este departamento, seguramente conseguirían instruir a la ciudadanía en general sobre un uso eficiente del NUE 1-1-2, con lo que podrían mejorar los tiempos de respuesta y de gestión de las llamadas y, por tanto, incluso salvar vidas.

Además, Giovanni Ferrara afirma desde la óptica de la comunicación institucional y corporativa, el departamento de comunicación ayudaría a mejorar el prestigio y la relevancia del servicio. Se lamenta de que actualmente registran la totalidad de las llamadas entrantes, incluida la entrevista que realizan los operadores de las centrales de segundo nivel, quienes desafortunadamente hablan mal del NUE 1-1-2. Asegura que, aun cuando el alertante ha tenido que esperar en línea puesto que no se liberaban los operadores de las centrales de segundo nivel, estos a modo de excusa frecuentemente dicen que la culpa es del NUE 1-1-2: *“ya sabe señora, han querido cambiar las cosas, nos han quitado nuestros números y ahora ya ve lo que ocurre...”* Afirma que necesitan una clara estrategia de comunicación para explicar a la ciudadanía el servicio, sus funciones, sus responsabilidades y sobre todo los beneficios que el ciudadano obtiene de disponer de un número único de emergencias europeo.

En opinión del Director de Número Único de Emergencias 1-1-2 de la Región Lazio, disponer de este departamento de comunicación es clave considerando que como su servicio representa la puerta de entrada a los servicios de emergencia, desde el inicio reciben constantes críticas y ataques (justificados y no justificados) por parte de la prensa. Añade que las agencias de intervención muchas veces les utilizan como escudo ante los medios de comunicación cuando ocurre algún hecho no deseado. Afirma que supondría disponer de la capacidad de comunicar directamente, de disponer de un “poder” que actualmente no tienen frente al resto de agencias de intervención, medios de comunicación y la ciudadanía. Ello les permitiría adquirir una posición comunicativa activa y poder ofrecer información directa gestionada y controlada por el NUE 1-1-2, evitando que sean otras agencias o medios de comunicación quienes, ante su silencio, publiquen informaciones confusas, imprecisas o directamente falsas que perjudiquen al servicio y afecten a su prestigio institucional.

Sin embargo, el Director de Número Único de Emergencias 1-1-2 de la Región Lazio asegura que en el momento en el que adopten un tipo de comunicación defensiva y pasiva, donde solamente respondan o intenten contrastar las informaciones que se van publicando, ya habrán perdido la batalla informativa, por lo que recomienda ser siempre proactivos. Insiste en no poner el foco en su reputación personal o de su servicio, sino porque una quiebra de confianza entre el NUE 1-1-2 y la ciudadanía provocaría un mal uso del servicio o llamadas de emergencia que acabarían perdiéndose. Concluye con la siguiente afirmación:

“Un servicio de emergencias de la entidad del NUE 1-1-2 tiene que disponer y demostrar autoridad y confianza por parte de los usuarios. Para ello hay dos actividades necesarias: Se debe prestar un servicio excepcional al ciudadano en todo momento y además se tienen que dar respuestas cuando surjan preguntas”

X. Canales de comunicación y bidireccionalidad

Durante la definición de la estrategia que seguirá una institución pública durante la gestión de la comunicación ante emergencias, debe elegir entre dos modelos: una comunicación unidireccional desde la institución hacia el ciudadano (*top-down*) o una comunicación bidireccional, un diálogo permanente entre la institución y el ciudadano (*bottom-up*). A este respecto, hemos encontrado una tendencia general entre los entrevistados a referir desde el punto de vista teórico a la comunicación bidireccional, pero en la práctica la mayoría continúa a desarrollar una comunicación unidireccional institucional, incorporando en la medida de lo posible (aunque minoritaria por el momento) alguna ventana de comunicación con el ciudadano. Concluye con que las emergencias recientes, desde la pandemia hasta Filomena, han vuelto a demostrar la importancia fundamental del ciudadano.

La Jefa de Prensa de la Dirección Nacional de Protección Civil del Gobierno de Italia considera fundamental que el mensaje informativo consiga alcanzar a todos los sujetos interesados o potencialmente afectados por el riesgo a través de un sistema de difusión capilar. Sistema que deberá ser integrado con acciones de promoción con la finalidad de estimular la participación activa y la involucración de los ciudadanos.

Una iniciativa destacada que sirve para ejemplificar la participación activa y la involucración ciudadana en la gestión de emergencias es el proyecto de VOST, que nos explica a continuación Jokin Zubieta, fundador y presidente de VOST EUSKADI durante 10 años, secretario de la Asociación Nacional de Voluntarios Digitales de Emergencias VOST SPAIN desde el año 2012 y socio permanente y fundador de VOST EUROPE, así como de la agrupación de los equipos VOST a nivel internacional. VOST surgió en Estados Unidos, en el año 2010, cuando Jeff Phillips, Director de Emergencias de Los Ranchos de Albuquerque, solicitó por primera vez un equipo virtual de apoyo a la emergencia. Posteriormente, La Cruz Roja Americana puso en marcha su equipo de voluntarios digitales en Washington. Además, Zubieta detalla que en España en el año 2012 Luis Serrano, Jefe de Prensa del 1-1-2 de Madrid, expuso la idoneidad de disponer de equipos virtuales en emergencias en el país y recuerda sus inicios:

“Ese mismo año hubo unos graves incendios forestales en la Comunidad Valenciana; las redes sociales eran auténticos coladeros de desinformación. Se empezó a combatir esa desinformación de manera personal, y después del episodio, un grupo de profesionales de la emergencia liderados por Rafael Gálvez, Javier Blanco y yo un poco más tarde, iniciamos lo que hoy en día es VOST SPAIN”

Respecto a las funciones de VOST, Jokin Zubieta afirma que principalmente se trata de monitorizar las redes sociales y apoyar la difusión de información oficial. Explica que el objetivo de la monitorización es principalmente ver qué está sucediendo en la vida virtual, obtener datos, analizarlos y crear inteligencia para que sirva de apoyo a la toma de decisiones por parte de la Dirección de la Emergencia. Esa monitorización también sirve

para la detección temprana de desinformación, e iniciar los procedimientos para su desmentido, además de realizar publicaciones propias en las cuales se dan consejos de autoprotección y seguridad, con el objetivo de aumentar la resiliencia de las personas y fomentar su participación. En este sentido, hace la siguiente reflexión:

“Tenemos dos oídos y una boca por un motivo: hay que escuchar más y hablar menos. Hay que escuchar a la gente. Si no escuchas te vas a perder muchas cosas que pueden ser informaciones y datos importantes que pueden cambiar el curso de una emergencia. No lo sabes todo, así que es importante escuchar a la gente para disponer de los mayores datos posibles y actuar en consecuencia”

El Presidente de VOST Euskadi explica que a las personas les gusta participar de las cosas, y hay que facilitárselo. A modo de ejemplo comenta que, si se facilitase que las personas enviaran fotografías o datos, además de hacer que la persona participe activamente en su seguridad, en el mecanismo de protección civil, se está ayudando al sistema, a conocer más y, por lo tanto, a errar menos en futuras ocasiones gracias a las lecciones aprendidas. Los ciudadanos, a través de diferentes canales, pueden contribuir con información de interés para la gestión de una emergencia.

Respecto a la operativa de VOST, Zubieta explica que disponen de capacidades de intervención operativa en base a la escalabilidad. Todos los equipos a nivel nacional e intercontinental están conectados. Dependiendo del tipo de emergencia a la que haya que hacer frente, el responsable autonómico puede solicitar apoyo a la Dirección de VOST, y ésta se encarga de gestionar el equipo humano de apoyo.

En relación con las funciones de una organización ciudadana como es VOST, el Delegado de Prensa de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid considera que la colaboración y contribución de la ciudadanía es totalmente necesaria para la resolución de la emergencia. Asegura que sin su participación es imposible gestionar cualquier tipo de emergencia. En lo que respecta a la bidireccionalidad de la comunicación, afirma que le llegan constantemente solicitudes e interacciones por parte de la ciudadanía a las diferentes redes sociales digitales de las consejerías del Gobierno de Madrid, a las cuales deben dar respuesta. Confiesa que, a pesar de que el mecanismo es lento, hay una sensibilidad con respecto a la importancia de que la administración pública sea cercana, y en ello las redes sociales digitales juegan un papel importante.

La Jefa de Prensa de la Dirección Nacional de Protección Civil del Gobierno de Italia afirma que disponen de un Servicio de Comunicación y Relación con el Público que planifica, programa e implementa las actividades de información y de comunicación del Departamento, redacta y actualiza la página web institucional y promociona iniciativas orientadas a los nuevos medios de comunicación emergentes. Además, asegura que entre sus funciones está recopilar, monitorear y difundir documentación digital sobre las actividades públicas del Departamento y gestionar el *Contact Center* del Departamento, como punto de relación con la ciudadanía.

Respecto a las redes sociales digitales de la Agencia de Seguridad y Emergencias, el Jefe del Área de Comunicación afirma que las gestionan los propios portavoces de guardia, además de sus otras funciones rutinarias como la atención a los medios de comunicación. Sin embargo, considera en un futuro diferenciar los perfiles de portavoces de emergencias y gestores de redes sociales digitales. Explica que la labor que estos portavoces han hecho hasta ahora ha sido impecable, así como su grado de implicación, pero toda actividad siempre es mejorable. Desearía disponer de un perfil dedicado a la gestión de las redes y al desarrollo de una política estable de comunicación previamente a las emergencias dedicada a la concienciación, sensibilización y formación. Considera que los portavoces en su gestión de las emergencias pueden acudir al aviso, realizar unas imágenes, escribir un texto y publicarlo, pero las actividades rutinarias preemergencias han aumentado sustancialmente y quitan tiempo valioso a los portavoces.

Preguntado acerca de cómo desarrollan sus actividades de comunicación para permitir esta bidireccionalidad, el Jefe del Área de Comunicación de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid afirma que los principales canales de difusión de información son los reportajes, entrevistas e información de emergencias a través de los medios de comunicación. La información de la emergencia también se difunde a través de redes sociales digitales (Twitter®, YouTube, Facebook® e Instagram). En estas redes se realizan campañas divulgativas dando consejos para evitar accidentes, incendios, buen uso del teléfono de emergencias 1-1-2, etc. Asegura que el objetivo es crear una conciencia de protección civil entre los ciudadanos.

Como canal de entrada de información por parte de la ciudadanía respondió que los usuarios de redes sociales digitales suelen realizarles numerosas preguntas e incluso les mandan vídeos y fotos de incidentes que están viendo. Siempre que les es posible contestan a estas demandas.

A modo de resumen, considera que las redes sociales digitales han hecho que la comunicación ya sea bidireccional, ya que permite la conversación con los ciudadanos. De esta forma puedes conocer mejor cuáles son los problemas que puede tener la población afectada por una emergencia. También la interacción permite saber qué opinan de la labor informativa que se está desarrollando y poder introducir cambios que mejoren esa gestión.

Además de las ya mencionadas redes sociales digitales, Jokin Zubieta menciona otros canales de alerta a la población, por ejemplo. Explica que actualmente se está implantando el sistema PWS (*Public Warning System*) de alertas por SMS a nivel nacional, pero que cada autonomía tiene su aplicación digital (*App*) de emergencias en la cual se permite el 1-1-2 inverso:

“Pero ni en eso hay coordinación. Cada autonomía tiene la suya, lo que supone que si yo viajo a otra comunidad autónoma me tendré que descargar la que funcione en ese territorio, lo que considero un error. Estamos hablando de emergencias y protección civil, no de compras ni adquisición de bienes, etc”.

El Responsable de la Sala Operativa 1-1-2 de la Región Lazio concuerda con el resto de entrevistados en que existe por parte de la ciudadanía una clara demanda de información pública en medios digitales facilitada por parte de las instituciones. Asegura que la inmediatez de la comunicación actual y la criticidad de la información en emergencias justifica la adopción de nuevas formas de comunicación institucional. Explica que el contexto italiano ya ha experimentado la distancia existente entre los usos y las prácticas sobre medios sociales digitales por parte de las instituciones y las expectativas de la ciudadanía sobre lo que constituye una estrategia de medios de comunicación social institucional eficaz en situaciones de emergencia.

Respecto a adoptar un enfoque *top-down* o *bottom-up*, el Jefe del Área de Comunicación de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid asegura que el mensaje desde las instituciones hacia la ciudadanía permite lanzar un mensaje único y claro a la población, que evite la existencia de varios mensajes que lleven la confusión a la ciudadanía. Por otro lado, el escuchar qué están opinando los ciudadanos permite introducir cambios en la política informativa que la mejoren. No se debe caer en el miedo a lanzar determinados mensajes necesarios por temor a que sean criticados en redes sociales digitales.

El Responsable de la Sala Operativa 1-1-2 de la Región Lazio considera a este respecto que, en caso de finalmente disponer de un perfil oficial digital y de un gestor de comunicación pública del NUE 1-1-2, debería ofrecer información institucional de forma unilateral a la ciudadanía. Sin embargo, asegura que incorporar ese enfoque bidireccional podría ser realmente interesante y útil (tanto para la ciudadanía como para los gestores de emergencias), si se consiguiese vencer algunos obstáculos, puesto que estima que podría darse una falta de correspondencia entre el carácter conversacional de las redes sociales digitales y la esencia lineal y controlada de la comunicación institucional. Serafini concluye con la siguiente preocupación:

“En el departamento preocuparía especialmente la fiabilidad de la información compartida a través de los medios digitales, como el riesgo de propagación de falsas alarmas. Algunos colegas podrían pensar que podría darse un conflicto entre la obligación de mantener el orden público y el riesgo de contribuir desde las instituciones a difundir bulos”

XI. Coordinación de la comunicación institucional con otras entidades

El Jefe del Área de Comunicación de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid afirma que disponen de relaciones profesionales con responsables de prensa de emergencia de otras comunidades autónomas, así como de otros organismos (Policía, Guardia Civil, UME, Delegación del Gobierno, AENA, etc.). La relación con los ministerios correspondientes se hace a través de estos contactos. En caso de emergencia en la que estén implicadas varias administraciones (local, regional o nacional) suele existir coordinación entre los distintos organismos a la hora de comunicar. Sin embargo, manifestó no estar integrado con organizaciones e iniciativas de ámbito superior, como el estatal o europeo. A modo de ejemplo, desconoce iniciativas como las marcadas por el PLEGEM¹¹, donde el Ministerio del Interior promoverá la elaboración de guías técnicas de información y avisos a la población. Tampoco hay coordinación con la Red de Alerta Nacional (RAN) y de la Red Nacional de Información sobre Protección Civil (RENAIN) o con el Centro Europeo de Respuesta y Control de Emergencias. También la Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales prevé que la Administración General del Estado elaborará un programa de información y sensibilización, sobre prevención de los incendios forestales, pero no le consta al Jefe del Área de Comunicación de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid.

¹¹ Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil.

XII. Definición de los mensajes

En lo que respecta a las características que deben tener los mensajes que se transmiten en situaciones de emergencia, el Jefe del Área de Comunicación de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid afirma que la información de emergencia debe realizarse con rapidez para evitar que la falta de información o las noticias falsas o erróneas pongan en riesgo a la población. Además, esta primera información debe ser clara, concisa, transparente y veraz. No se deben aventurar hipótesis sobre la evolución del siniestro ni informaciones no contrastadas, que se podrán ir comunicando una vez confirmadas y cuando se vaya actualizando la información.

Preguntados por la emisión de algún tipo de directriz de armonización (obligatoria o voluntaria) en materia de alertas de emergencias y avisos meteorológicos (niveles, colores, nomenclaturas, etc.) para entes de protección civil y emergencias, la respuesta fue unánime. Es este punto se aprecia un importante esfuerzo en materia de estandarización, para favorecer la comprensión entre la ciudadanía. El Jefe del Área de Comunicación de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid afirma que su 1-1-2 marca, según el pronóstico de AEMET¹², sus propios avisos con sus correspondientes niveles o activación de planes de emergencia. Esos avisos son remitidos a todos los ayuntamientos y organismos afectados. Pero es el Jefe de Sala de Madrid 1-1-2 quien remite los avisos, no el gabinete de comunicación.

Que lleguen a la mayor cantidad de personas, y que éstas entiendan lo que se quiere decir es para Jokin Zubietta las claves en la elaboración de mensajes en emergencias:

“Si difundes algo y no se entiende, has fracasado en tu intento. Hay que olvidarse de tecnicismos y decir las cosas de forma clara, con un lenguaje que no lleve a equivocaciones”

Por su parte, la Jefa de Prensa de la Dirección Nacional de Protección Civil del Gobierno de Italia afirma que, en la fase ya de la emergencia una vez materializada, se debe ser especialmente cauteloso con el modo de difusión y los contenidos de los mensajes:

“Principalmente tenemos que ofrecer la siguiente información: la fase de la emergencia en curso; la explicación sobre aquello que está sucediendo, dónde, cuándo y cuáles podrían ser los próximos desarrollos del acontecimiento; las agencias y servicios de emergencia que están interviniendo y qué están haciendo; el comportamiento en materia de autoprotección que debe seguir la ciudadanía. Los contenidos de los mensajes deberán ser claros, breves y concisos. Las informaciones deberán ser difundidas de forma oportuna y frecuente, siguiendo intervalos regulares”

¹² Agencia Estatal de Meteorología

Maffini explica que el hecho de ofrecer información contante, frecuente y regular limita la posibilidad del pánico en la ciudadanía y que sientan haber sido abandonados por las instituciones, y entiendan que se está trabajando para restablecer la situación y ofrecer el apoyo posible. Además, añade que el sistema territorial (conjunto de sistemas natural, social, económico y político) es más vulnerable cuanto más bajo sea el nivel de consciencia de la población respecto al tipo de emergencia, a su modo de manifestarse y a las acciones necesarias para mitigar sus efectos.

A modo de ejemplo, Francesca Maffini expone los mensajes que las instituciones deben ofrecer ante los riesgos de tipo industrial, en base al Decreto del Presidente del Consejo de Ministros del 16 de febrero de 2007, que recoge las líneas guía para gestionar la información a la población, dirigido a los alcaldes de los ayuntamientos en los cuales existen instalaciones industriales. Asegura que los ayuntamientos, en base al artículo 22 del decreto 334/99, tienen la responsabilidad de informar en tiempo y forma a la población sobre las informaciones facilitadas por los gestores de las industrias de forma comprensible. Además, la norma añade que el mensaje informativo debe facilitarse de oficio, de la forma más idónea y a cada persona y estructura frecuentada por el público que pueda verse afectada por un incidente relevante en las instalaciones industriales circundantes. Explica que estas nuevas líneas guía superan el planteamiento anterior basado en un esquema de proyección de la información, puesto que actualmente esta norma en sí misma identifica los sujetos a los cuales se debe destinar la información y, a través de la ficha informativa, ofrece informaciones útiles e indicaciones necesarias para responder a la duda de “qué se debe comunicar”, “cómo se tiene que comunicar”, que exige el desarrollo de técnicas específicas, modalidades e instrumentos, incluso innovativos. Por lo tanto, Maffini asegura que es obligación del alcalde disponer con antelación de una campaña informativa desarrollando y adaptando a las características de su propio territorio las indicaciones contenidas en esta línea guía. Explica que este paquete informativo producido y adoptado por el alcalde debe ser posteriormente transmitido a la prefectura y a las instituciones provinciales para ser introducido en el Plan de Emergencia Externa:

“Al final el objetivo de estas campañas de información no es otro sino permitir que los ciudadanos sean conscientes de la existencia del riesgo industrial y de las posibilidades de mitigar las consecuencias de un accidente relevante mediante la adopción de normas de autoprotección y poniendo en práctica las medidas de seguridad indicadas en el Plan de Emergencia Externa”

Mediante este procedimiento de información a la ciudadanía, conseguiremos que los ciudadanos conozcan tanto en la naturaleza del riesgo como los posibles daños sanitarios y ambientales que pueden producirse para que adopten e implementen las pertinentes medidas de autoprotección previstas en los planes de emergencias Exteriores para mitigar los efectos de una emergencia industrial, así como hacerles conocedores de los sistemas de alarma que deben activarse con el objeto de favorecer una pronta adopción de las normas y comportamientos divulgadas en las campañas informativas de los municipios.

Francesca Maffini asegura que las informaciones ofrecidas a los medios de comunicación no pueden incluir hipótesis o suposiciones sobre las causas de la emergencia. Deben incluir esencialmente qué ha ocurrido, qué se está haciendo y qué se ha planificado en base a la probable evolución de los acontecimientos.

“Es muy importante cuando difundimos información, además de no ofrecer mensajes alarmantes, tampoco minusvalorar los peligros para la población. Es oportuno hacer comprender a los ciudadanos que la gestión de la seguridad se desarrolla en varios niveles por parte de diversos sujetos públicos y privados que, coordinándose entre ellos y con todos y cada uno de los ciudadanos individuales, se puede maximizar la protección colectiva adoptando los comportamientos aconsejados. “

Igualmente, Maffini considera que la información no deberá limitarse solamente a la explicación científica, que resulta muy a menudo incomprensible para la mayor parte de la población, sino que deberá ofrecer indicaciones precisas sobre comportamientos dentro y fuera de nuestras casas, o lugares de trabajo. Expone que la esencia del mensaje que debemos comunicar viene instituida por dos conceptos fundamentales: el riesgo puede ser gestionado y los efectos pueden ser mitigados con una serie de procedimientos y de acciones activadas en varios niveles de responsabilidad. Para ello los contenidos de la información deben ser elaborados en un lenguaje simple y comprensible para el destinatario, intentando siempre relacionar los aspectos más alarmantes de la información como son los riesgos o los impactos, con la posibilidad de prevenir o mitigarlos mediante la adopción de comportamientos de autoprotección y el seguimiento de las recomendaciones por parte de las instituciones públicas. Sin embargo, considera que las informaciones que ofrecidas deben estar correctamente referenciadas y disponer de las fuentes originales en el caso de que un ciudadano de se ampliará información. Esta práctica además de añadir transparencia a la comunicación ofrece una mayor seguridad al lector sobre su veracidad y objetividad.

A este respecto, asegura haber publicado recientemente indicaciones operativas para homogeneizar los métodos, criterios, fases y mensajes del sistema nacional de alarma ante riesgos meteorológicos y la respuesta del sistema de protección civil. Explica que con el tiempo se ha identificado y posteriormente consolidado la necesidad de, siempre con respeto a la autonomía de regiones, provincias y entidades locales, promover una línea de trabajo que homogeneizase a escala nacional los instrumentos y los estándares operativos tanto relacionados con las actividades de alerta, como de planificación y gestión de las emergencias. Asegura que el uso de lenguajes, tiempos y procedimientos diferentes entre los diferentes territorios regionales no facilita un eficaz intercambio de información entre los diferentes niveles territoriales de protección civil, ni la comunicación con la ciudadanía.

Francesca Maffini afirma que esta estandarización se centra en las zonas de alerta, la correspondencia entre niveles de criticidad y los niveles de alerta, identificando en línea con los estándares internacionales, códigos de color de referencia correspondientes a los

diversos escenarios de eventos y daños esperados, para implementarlos de forma uniforme a nivel nacional:

“Estas indicaciones favorecerán una mayor claridad entre las alarmas declaradas y las acciones operativas, así como una mayor eficacia en el flujo de las comunicaciones entre los diversos niveles territoriales y la ciudadanía”

Respecto a este último punto, por ejemplo, Maffini asegura que se define en cada fase cuándo, qué y cómo se debe comunicar a la población. Pone como ejemplo que, en la activación de la Fase de Atención, se comunica a la población informaciones relacionadas con los principales comportamientos de prevención y autoprotección, utilizando las metodologías referidas en los planes de emergencia territoriales. Mientras que en la Fase de Pre-alarma y de Alarma se prevé la activación del Centro Operativo Comunal o Intercomunal (COC/COI), el cual entre sus funciones tiene que garantizar la información a la población.

La Jefa de Prensa de la Dirección Nacional de Protección Civil del Gobierno de Italia considera fundamental evitar la comunicación *on-demand*, es decir, la comunicación bajo solicitud. Afirma que se debería sistematizar con los medios de comunicación una rueda de prensa fija con una periodicidad determinada, establecer sistemas de comunicación abiertos como call-centers, páginas web, oficinas de atención, etc. donde recabar siempre la última información oficial disponible. A nivel local y regresando a los Planes Municipales, afirma que la Policía Municipal también es un canal de comunicación privilegiado para ser utilizado por parte de las administraciones, puesto que gozan de un contacto estrecho con la ciudadanía y por ello debería ser involucrada y preparada para la gestión informativa de la emergencia.

Por último, afirma que tan importante en comunicación en emergencia es definir el mensaje adecuado, como adaptarlo a las audiencias deseadas. Explica que, aunque la población en general es la destinataria de la comunicación del riesgo, es necesario aun así identificar las poblaciones diana de manera específica antes de que se manifieste la emergencia. Expone que, por un lado, hay que saber que las víctimas potenciales de un evento no son solamente los residentes, sino todas las personas que pueden encontrarse en un momento determinado en el área afectada: trabajadores, turistas, repartidores, viajeros, etc. Por otro lado, asegura que la población de un territorio concreto está constituida por sujetos segregables en grupos diferentes, de los cuales debemos ante todo identificar a los más vulnerables (residencias, centros de acogida, hospitales, etc.), que requerirán estrategias comunicativas específicas.

También considera que para obtener un resultado exitoso es necesario por lo tanto profundizar en el conocimiento de las costumbres de la población objeto, que pueden variar de un municipio a otro. En caso de identificarse estas diferencias, deberán tenerse en cuenta en el diseño de la estrategia de comunicación. Maffini concluye con la siguiente afirmación:

“Además, hay que diferenciar como audiencias a las personas que se verán afectadas en primer lugar por la emergencia y que están expuestos directamente al riesgo, y aquellas interesadas a la emergencia, como familiares, entidades políticas, medios de comunicación, etc”

XIII. Comunicación desde los CCIE 1-1-2

En lo que respecta a las posibles actividades de comunicación que pueden desarrollarse en situaciones ordinarias (preemergencias) de interés para la protección civil y las emergencias, el Jefe del Área de Comunicación de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid considera que deben desarrollarse campañas preventivas a través de medios de comunicación o redes sociales digitales. Siempre con el objetivo de que los propios ciudadanos adopten una conciencia de protección civil. Desde su gabinete hacen varias (seguridad vial, evitar incendios en vivienda o en el campo, uso responsable del teléfono 1-1-2, consejos para salir de excursión, concienciación del cuidado del medio ambiente, entre otras).

Por su parte, el Director de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco afirma con rotundidad que los CCIE 1-1-2 deberían disponer de un departamento dedicado de comunicación. Considera que los principios de una buena comunicación a la población en situación de emergencias se basan en poder informar desde los CCIE 1-1-2 de la siguiente manera:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| a) Información veraz y completa | e) Que el “canal” esté |
| b) Al alcance de todo el mundo | permanentemente abierto |
| c) Rápida | f) Que llegue al máximo de usuarios |
| d) Sin buscar el “impacto mediático” | |

Justifica su opinión afirmando que esto sólo se puede hacer desde el mismo sistema que dispone la información en tiempo real. Considera que las ventajas son claras ya que la población estaría permanentemente informada sobre lo que pasa y sobre qué debe de hacer, evitando bulos y distorsiones en la información.

En lo que respecta a la posible función de publicación de datos estadísticos de la información que se gestiona en los CCIE 1-1-2, Pedro Anitua asegura que los datos son importantes ya que permiten poder analizar muchos parámetros como son: las tipologías de sucesos, los horarios en los que se producen con mayor frecuencia, los daños, etc. Lo resume con la siguiente frase:

“Lo que no se mide, no se puede mejorar”

XIV. Canales y redes sociales digitales en emergencias

De todos los cambios y novedades que han introducido las redes sociales digitales, quisimos preguntar a nuestros entrevistados acerca de la posibilidad de que los ciudadanos a través de diferentes canales digitales puedan contribuir con información de interés para la gestión de la emergencia, además conocer su opinión acerca de los diferentes canales, clásicos o innovadores de divulgación.

A este respecto, el Jefe del Área de Comunicación de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid afirma con rotundidad que no hay ninguna duda. La aportación de los ciudadanos puede descubrir aspectos de la emergencia que no se conocían (ubicación de personas atrapadas por un incendio forestal o necesidad de evacuación de personas enfermas que se encuentran confinadas en sus domicilios por un incendio industrial, por poner solo algunos ejemplos). Afirma que el ejemplo de la borrasca “Filomena” es muy claro.

“La conversación con las personas atrapadas a través de las redes nos permitió saber su localización exacta, sus necesidades y ofrecerles consejos y mensajes de tranquilidad”

El Delegado de Prensa de Interior de la Comunidad de Madrid confirma este punto, afirmando que en su región se ha optado por una política activa en materia de redes sociales digitales con un objetivo de difundir información relevante, de interés y de utilidad pública. Sin embargo, diferencia entre la información durante la gestión de una emergencia, la parte política y la comunicación rutinaria.

El Presidente de VOST Euskadi, explica que el paradigma de la comunicación ha sufrido un cambio muy significativo en los últimos años. Considera que ahora cualquier persona puede “informar” desde su teléfono móvil a todo el planeta, lo que supone que entraña beneficios y riesgos. Ello no significa que las redes sociales digitales bien utilizadas no sean un buen medio para difundir y recoger información, sin embargo, asegura que también son un gran abismo de desinformación como se está comprobando día a día. Concluye considerando que las redes sociales agilizan muchísimo la información que emiten las autoridades a la ciudadanía (aquellas que lo hacen, que no son todas), lo que es sin duda positivo. Siempre y cuando sea información veraz, ágil y de utilidad.

El Director de Atención de Emergencias ha explicado que su departamento utiliza el proyecto europeo EMMA para sincronizar el formato de la información que se suministra a la población respecto a las alertas meteorológicas. Para ello, se utilizan los colores verde, amarillo, naranja y rojo para asociar cada fenómeno y analizarlos por separado según su nivel de peligrosidad e impacto. Una vez determinados estos factores, la información se distribuye a través de correo electrónico, la página web, Twitter y SMS a los Servicios del

SVAE. En cuanto a la comunicación de riesgos y emergencias en redes sociales, el departamento tiene objetivos genéricos para sus perfiles.

Las metas generales de los perfiles de redes sociales del Departamento de Atención de Emergencias (DAEM) son varias. En primer lugar, se busca informar a la población sobre los sucesos relevantes relacionados con emergencias, meteorología, eventos y acciones formativas y de difusión de la DAEM. Además, se pretende fomentar la autoprotección a través de la difusión de mensajes que informen a la población sobre medidas de autoprotección en situaciones de emergencia. Otra meta es recibir información de las personas afectadas por un suceso para mejorar los procesos de conocimiento de la situación y evaluación de las consecuencias, lo que permitirá a los gestores de emergencias tomar decisiones informadas. También se busca liderar y oficializar la información sobre incidentes, evitando bulos y rumores que puedan generar consecuencias indeseadas. Finalmente, se persigue acercar la administración a la ciudadanía de una manera fácil y amable, logrando cercanía y cordialidad a través de la facilitación de información y conocimiento.

También les preguntamos a los entrevistados por la posible disposición de un decálogo, política o líneas guía sobre el uso de las redes sociales digitales, o algún tipo de directriz de armonización (obligatoria o voluntaria) para la gestión de redes sociales digitales de entes de protección civil y emergencias en su ámbito de responsabilidad. El Jefe del Área de Comunicación de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid respondió que disponen de una guía de uso de sus redes sociales digitales. Sin embargo, aseguró que, pese a que no hay ninguna directriz como tal, sí que hacen cursos de formación a distintos profesionales y entidades en los que hablan de la forma de gestionar las redes sociales digitales, siempre incidiendo en que el gabinete de comunicación de ASEM1-1-2 es la única fuente oficial en caso de una gran emergencia.

- Ventajas:

El Jefe del Área de Comunicación de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid afirma que las redes sociales digitales son una poderosa herramienta para informar en redes sociales digitales por el gran número de seguidores que tienen y la rapidez de acceso. También permiten lanzar mensajes con vídeos, fotos o infografías que completen la información que se difunda y la actualización constante de los datos. La interacción con los afectados por una emergencia también es una gran ventaja. Además, permiten hacer una labor de concienciación con campañas atractivas. El uso eficiente de las redes cuando no se está produciendo una emergencia, hace que se pueda incrementar el número de seguidores, que serán aliados a la hora de difundir los mensajes en caso de gran emergencia.

El Delegado de Prensa de Interior de la Comunidad de Madrid asegura que, durante las emergencias, las redes sociales digitales les permiten ofrecer una información veraz, cercana y puntual e instantánea. Estas ventajas, unidas al hecho de haber

podido o pretendido diferenciar la comunicación política de la comunicación en emergencias, considera que explica a su juicio el éxito y el prestigio que actualmente tiene, por ejemplo, la cuenta de Twitter® de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 1-1-2. Afirma que ello ha generado que la ciudadanía perciba la utilidad de este esfuerzo comunicativo, que permite el acceso a información de interés, sin una injerencia política.

- Inconvenientes:

El Jefe del Área de Comunicación de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid afirma que el principal inconveniente de las redes sociales digitales es la difusión de bulos e informaciones falsas. También, la crítica sin argumentos a la labor de los servicios de emergencia o del gabinete de comunicación. Para evitar estos problemas es necesario monitorizar las redes para ver qué se está diciendo y poder enfocar nuestros mensajes a combatir la desinformación.

En lo que respecta a las informaciones falsas, el Delegado de Prensa de Interior de la Comunidad de Madrid también comparte su preocupación, puesto que considera como uno de los peligros el hecho de que los medios de comunicación se nutran de aquello que se va publicando en las redes sociales digitales. Pone a modo de ejemplo que, en caso de un incendio, un ciudadano que divisa una columna de humo en un monte lo publica en su red social digital personal y un medio de comunicación lo ve y le da difusión. Considera que puede tener una parte positiva puesto que incluso alerte a los servicios de emergencia de la existencia de ese riesgo. Pero también puede generar desinformación y pánico si no se verifica y se difunde sin control. Concluye con que el problema de las redes sociales digitales para las administraciones públicas es que no se pueden controlar para generar efectos positivos y en cambio pueden generar desinformación.

Ambos responsables madrileños consideran que para combatir estos posibles riesgos de las redes sociales digitales se debe ser proactivos. Afirman que deben dar la información disponible en cuanto les sea posible garantizar su calidad, con el objetivo de ofrecer información y transmitir tranquilidad a la ciudadanía.

Sin embargo, Francesca Maffini asegura que hoy en día las redes sociales digitales no son ya una novedad, sino que forman parte de la rutina. Explica que para una gran parte de la ciudadanía el uso de las redes sociales digitales es parte de sus actividades cotidianas a las cuales, de una manera consciente o inconsciente, dedican mucho tiempo diariamente. Por lo tanto, afirma que cuando se abordan los canales de comunicación desde el punto de vista institucional en situaciones de emergencias, no se puede ignorar esta realidad y se deben valorar las amplias oportunidades que ofrecen. A pesar de ello, también alerta para tener en cuenta las múltiples complejidades y retos que representan:

“Si por un lado valoramos la inmediatez de las redes sociales digitales para difundir información útil en emergencias, de igual forma son canales de transmisión en tiempo real de informaciones confusas o mentiras”

Desde el punto de vista de la protección civil italiana, Maffini asegura que se debe tener en cuenta que es un sistema complejo que opera tanto a nivel local, regional como estatal en el respeto del principio de subsidiariedad. Previamente Maffini ya expresaba que la principal autoridad de protección civil desde el punto de vista de locales el alcalde, la institución más próxima al ciudadano que, en tanto en situaciones ordinarias como en emergencias, dispone de las informaciones más detalladas y fiables de todo aquello que sucede en su propio territorio. Además de las instituciones municipales, tenemos las estructuras operativas del Servicio Nacional, las empresas que proveen servicios esenciales, los medios de comunicación y de información y la ciudadanía en general. Partiendo de este presupuesto, podemos imaginar que en este sistema complejo un único perfil social digital de la Protección Civil no sería apropiado, puesto que la Protección Civil en Italia no es una única institución sino una función independiente y atribuida a múltiples instituciones y organizaciones.

En coherencia con este argumento podemos decir, por lo tanto, que la Protección Civil en todas sus declinaciones, hace tiempo que trabajan en el ámbito de las redes sociales digitales. Ayuntamientos, provincias, regiones, Fuerzas Armadas y de policía, organizaciones de voluntariado, institutos y grupos de investigación científica, entes y empresas públicas y privadas desde hace años, con su propia autonomía, comunican a la ciudadanía utilizando redes sociales digitales como Facebook® o Twitter®.

Con el ánimo de dar una cierta homogeneidad, utilidad y claridad a la comunicación en redes sociales digitales en el ámbito de la Protección Civil, se ha lanzado la iniciativa #socialProCiv. Con esta iniciativa, desde el departamento de Protección Civil nacional hemos querido en primer lugar lanzar una fase de estudio, para recoger las buenas prácticas existentes en todo el territorio con las cuales posteriormente establecer un grupo de trabajo que permita compartir iniciativas de éxito entre los diferentes actores del sistema. Esto permite desarrollar políticas y líneas guía comunes capaces de representar un *benchmark* italiano para la comunicación en redes sociales digitales en el ámbito de la Protección Civil.

Fruto de esta iniciativa se han producido tres documentos: el manifiesto sobre la iniciativa #socialProCiv, la política y carta de servicios de las instituciones adheridas a la iniciativa #socialProCiv y el documento que contiene las líneas guía. Una especie de manual que ayuda a los gestores de la comunicación de las entidades adheridas a la iniciativa #socialProCiv para gestionar sus redes sociales digitales y su comunicación digital, así como organizar sus rutinas de trabajo en base a una estrategia común.

La Jefa de Prensa de la Dirección Nacional de Protección Civil del Gobierno de Italia recomienda, más allá de los canales elegidos para la difusión de información e interacción con las audiencias, monitorizar el éxito después de cualquier actividad informativa mediante

instrumentos que recojan la opinión del público. No solo para saber su opinión respecto a la metodología comunicativa utilizada, sino para valorar el nivel de conocimiento alcanzado respecto a los peligros y las medidas de seguridad a adoptar.

Por su parte, en el objeto de estudio italiano, el Responsable de la Sala Operativa 1-1-2 de la Región Lazio se lamenta de que en la actualidad no disponen de ningún tipo de actividad comunicativa en redes sociales digitales propia del NUE 1-1-2, pero sí que han discutido en el departamento sobre la pertinencia de abrir una línea de trabajo en ese sentido. Serafini explica que dentro del plan de expansión del NUE 1-1-2 Lazio se creará una segunda sala operativa de respaldo en Roma norte, y les gustaría que dentro de esa ampliación de personal se incorporara algún tipo de recurso que liderase el ámbito comunicativo. Asegura que actualmente toda la comunicación se centraliza a través del gabinete de prensa de la Dirección de Protección Civil de la Región Lazio.

En lo que respecta a los principales obstáculos para el uso de las redes sociales digitales en la difusión y recopilación de información en emergencias, Rodolfo Serafini considera que los principales factores son: la falta de estrategias o políticas comunicativas; la escasez de personal (cuantitativamente); la falta de personal competente; la desconfianza en la consideración de los usuarios como generadores de contenido. Afirma que Italia en general y los pequeños municipios en particular, todavía no están preparados para abrazar los medios sociales digitales y aprovecharlos en todo su potencial.

Por su parte, la Jefa de Prensa de la Dirección Nacional de Protección Civil del Gobierno de Italia asegura que los Planes de Emergencia Municipales deben prever los sistemas y medios de difusión de la información a la población, pudiendo incorporar algunos elementos como carteles luminosos en las carreteras para dirigir el tráfico; altavoces para comunicar mensajes informativos; sirenas para avisar de riesgos específicos; establecer acuerdos con los medios de comunicación para que colaboren en la difusión de informaciones útiles; el uso de métodos digitales como SMS, email, redes sociales digitales, pero no ser el único medio, puesto que los listados podrían estar desactualizados y parte de población podría no hacer uso de estos medios.

En cualquier caso, afirma que se debe establecer una buena relación con los medios de comunicación tradicionales y que una buena gestión de relaciones con los medios permite en un momento de necesidad aprovechar la potencialidad de difusión de los medios de comunicación y de su apoyo en situaciones de emergencia. Considera que esto puede ayudar a difundir en tiempo real información sobre los centros de asistencia, necesidades urgentes, números de teléfono útiles, etc. Por otro lado, estima necesario prepararse para los flujos de medios de comunicación que acudirán a la zona afectada a cubrir la noticia. Afirma que gestionar su presencia en el territorio, recoger los datos, informaciones y documentos, así como interactuar con ellos durante la emergencia requiere un importante esfuerzo y organización en cuanto a tiempo y recursos:

“En vez de verlo como un problema, permite aprovechar su capacidad de divulgación en ocasiones inmediata, pudiendo transmitir a la ciudadanía que las instituciones están informadas, están trabajando y que en cierto tiempo les darán más información. Esta incógnita dependerá de las características del evento, de la necesidad de protección más o menos inmediata de las víctimas y de la necesidad cognitiva y ansiedad de la ciudadanía”

Maffini asegura que, si no se consigue adelantarse a la solicitud por parte de los medios de comunicación de determinadas informaciones y datos, los periodistas podrían aumentar el caos y la confusión, además de la tensión en una situación ya de per sé estresante. Sin embargo, pide que las informaciones que se den desde las instituciones deben ser objetivas, especialmente cuando se ofrece información detallada en lo que respecta al número o estado de las víctimas. Explica que no se debe facilitar ninguna información hasta que los datos hayan sido verificados y confirmados, así como informados en primer lugar los familiares más próximos, puesto que, de acuerdo con la normativa reguladora, solamente las autoridades territoriales pueden autorizar la divulgación de informaciones que afecten a personas.

La Jefa de Prensa de la Dirección Nacional de Protección Civil del Gobierno de Italia recomienda respecto al formato de difusión de la información, más allá de las campañas y elementos digitales, disponer de materiales escritos físicos, que puedan quedarse en las manos de los destinatarios y donde encuentran informaciones acompañadas por ilustraciones, así como de un glosario que explique los términos técnicos que pueden aparecer en el texto. Si en la fase de identificación de las audiencias se ha detectado la presencia de población extranjera o turistas, es igualmente necesario traducir estos contenidos. Maffini concluye con la siguiente afirmación respecto a los canales y audiencias:

“Es necesario adaptar las acciones informativas a las características de edad, nivel de instrucción, estado socioeconómico de la población, así como los diferentes niveles de vulnerabilidad que pueden caracterizar a algunos grupos de población como ancianos, minusválidos o extranjeros, así como la presencia de estructuras especialmente sensibles como escuelas, hospitales, centros comerciales y otros lugares de alta afluencia de público”

VI. 4. CUESTIONARIO CUALITATIVO SOBRE COMUNICACIÓN EN EMERGENCIAS

Mediante el presente cuestionario de 45 preguntas se pretende profundizar en los diversos aspectos que pueden contribuir a una comunicación efectiva ante situaciones de emergencia. Pretendemos comprender cuáles son los perfiles profesionales de los comunicadores, teniendo en cuenta elementos sociológicos como edad, sexo, remuneración o formación; el grado de conocimiento e interrelación entre instituciones y entidades de gestión de emergencias, Centros Coordinadores Integrales de Emergencias 1-1-2 o medios de comunicación; los canales y herramientas más apropiados para alcanzar sus audiencias; las potenciales debilidades y utilidades de ofrecer información y establecer procesos comunicativos desde las instituciones públicas.

Para ello hemos preparado dos cuestionarios similares, pero adaptados a dos perfiles de comunicadores diferentes involucrados en la comunicación pública ante situaciones de emergencia, como son los comunicadores de las entidades municipales y los comunicadores de los propios servicios de emergencia, incluyendo en esta categoría los centros 1-1-2, policía, sanitarios, bomberos, organizaciones no gubernamentales y protección civil.

I. Gestores de comunicación institucional municipal

El criterio utilizado para la selección de los municipios a los que enviar el cuestionario ha sido aquellas áreas urbanas de la Unión Europea cuya población demográfica supere el millón de habitantes. En total han sido seleccionadas 36 áreas urbanas, siendo la menos poblada Antwerp (Bélgica) con 1.013.000 habitantes y la más poblada París (Francia) con 11.020.000 habitantes. Una vez seleccionadas las áreas urbanas, se han identificado 316 contactos (direcciones de email o redes sociales digitales oficiales con mensajería), de los cuales se han registrado 26 respuestas (tasa de respuesta del 8.22%). En la siguiente tabla se pueden observar las áreas municipales contactadas y los detalles poblacionales:

Tabla 10
Áreas Urbanas de la Unión Europea con más de un millón de habitantes

Rank	Urban area	State	Population (urban areas)
1	Paris	France	11,020,000
2	Ruhr (multiple cities)	Germany	6,125,000
3	Madrid	Spain	6,026,000
4	Milan	Italy	4,907,000
5	Barcelona	Spain	4,588,000
6	Berlin	Germany	3,972,000
7	Naples	Italy	3,574,000
8	Athens	Greece	3,325,000
9	Rome	Italy	3,189,000
10	Rotterdam–The Hague	Netherlands	2,770,000
11	Lisbon	Portugal	2,656,000
12	Budapest	Hungary	2,395,000
13	Cologne-Bonn	Germany	2,085,000
14	Brussels	Belgium	1,990,000
15	Hamburg	Germany	1,976,000
16	Warsaw	Poland	1,935,000
17	Munich	Germany	1,928,000
18	Frankfurt	Germany	1,904,000
19	Bucharest	Romania	1,870,000
20	Vienna	Austria	1,809,000
21	Katowice urban area	Poland	1,726,000
22	Turin	Italy	1,445,000
23	Stockholm	Sweden	1,436,000
24	Lyon	France	1,413,000
25	Valencia	Spain	1,393,000
26	Marseille	France	1,330,000
27	Porto	Portugal	1,323,000
28	Copenhagen	Denmark	1,321,000
29	Dublin	Ireland	1,306,000
30	Stuttgart	Germany	1,301,000
31	Helsinki	Finland	1,282,000
32	Lille	France, Belgium	1,270,000
33	Prague	Czechia	1,158,000
34	Amsterdam	Netherlands	1,140,000
35	Seville	Spain	1,039,000
36	Antwerp	Belgium	1,013,000

Fuente: List of urban areas in the European Union.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_urban_areas_in_the_European_Union#cite_note-Demographia-2

II. Gestores de comunicación de instituciones de emergencia

Con el desarrollo de las redes sociales digitales y la democratización de los medios de comunicación, la mayoría de las entidades de gestión de emergencias han optado por comunicar de forma directa. Mientras que de forma previa a la expansión de la digitalización el organismo responsable de los servicios de emergencia (ministerios, gobiernos regionales, municipios, etc) centralizaba la comunicación y la interacción tanto con los medios de comunicación tradicionales como con la ciudadanía, actualmente incluso los servicios de emergencia de menor dimensión pueden comunicar e interactuar directa y autónomamente.

Con el propósito de conocer cómo se producen en la actualidad estas dinámicas de comunicación, se ha enviado un cuestionario específico a una muestra representativa de los servicios de emergencia de la Unión Europea. Para ello se categorizaron en primer lugar las diferentes organizaciones de intervención en emergencias en seis categorías diferentes:

1. 1-1-2 Centros Coordinadores
2. Cuerpos de Policía
3. Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS)
4. Servicios de Emergencias Médicas (SEM)
5. Protección Civil
6. ONG

En total se han contactado cuantitativamente los siguientes servicios, mayoritariamente a través de las cuentas de correo electrónico publicadas en sus páginas web oficiales, y secundariamente a través de los servicios de mensajería directa de sus perfiles en redes sociales digitales (Facebook®, Twitter® e Instagram®):

Tabla 11	
<i>Agenda de contactos elaborada para el envío de cuestionarios, dividida por tipo de agencia</i>	
Servicio	# Contactos
1-1-2 Centros Coordinadores	88
Cuerpos de Policía	155
Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS)	260
Servicios de Emergencias Médicas (SEM)	184
Protección Civil	50
ONG	105
TOTAL	842

Fuente: Elaboración propia.

Del total de cuestionarios enviados, se han registrado 42 contactos no operativos (tasa de error del 5%) y 36 respuestas (tasa de respuesta del 4,5%), la mitad aproximadamente respecto a los gestores de comunicación municipales.

VI. 5. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS

1. Descripción del entrevistado

1.1. How old are you?

Comunicación municipal

■ 50-55 ■ 45-50 ■ 40-45 ■ 35-40 ■ 30-35

Comunicación de servicios de emergencia

■ 50-55 ■ 45-50 ■ 40-45 ■ 35-40 ■ 30-35

Resultados: Los profesionales de la comunicación municipal son mayoritariamente de edades más avanzadas (un 40% tiene entre 50-55 años), mientras que en el caso de los comunicadores de servicios de emergencia presentan edades inferiores (un 54% tiene entre 35-45 años).

1.2. Gender?

Comunicación municipal

■ Male ■ Female ■ Other

Comunicación de servicios de emergencia

■ Male ■ Female ■ Other

Resultados: Los profesionales de la comunicación de servicios de emergencia son principalmente hombres (representando un 92% de los entrevistados), mientras que la representación de la mujer en la comunicación municipal es mayor (alcanzando un 40%).

1.3. What is your salary range?

Comunicación municipal

- Between 20.000€ and 30.000€
- Between 30.000€ and 40.000€
- Between 40.000€ and 50.000€
- Prefer not to answer

Comunicación de servicios de emergencia

- Between 20.000€ and 30.000€
- Between 30.000€ and 40.000€
- Between 40.000€ and 50.000€
- Prefer not to answer

Resultados: Se aprecia entre ambos colectivos rangos salariales similares, que varían desde los 20000 hasta los €50000 anuales, sin que se aprecie una franja salarial mayoritaria en ninguno de los casos.

1.5. In which year was the first digital profile of your organization created?

Comunicación municipal

- 1992-1996
- 2000-2004
- 2008-2012
- 2012-2014
- 2014-2016

Comunicación de servicios de emergencia

- 1992-1996
- 2000-2004
- 2008-2012
- 2012-2014
- 2014-2016
- 2016-2020

Resultados: Los resultados muestran que los perfiles institucionales digitales de las instituciones municipales fueron creados con anterioridad (todos anteriores a 2016) respecto a los perfiles de los servicios de emergencia (mayoritariamente creados a partir de 2016).

1.6. Since what year have you been managing the digital profiles of your organization?

Comunicación municipal

Comunicación de servicios de emergencia

Resultados: El 60% de los comunicadores municipales comenzó a gestionar los perfiles digitales de su organización con anterioridad al 2016, mientras que los comunicadores de servicios de emergencia mayoritariamente comenzaron a partir de ese año.

1.7. What training do you have?

Comunicación municipal

- Some of the specific trainings:
- Master of Health and Social Management
 - Emergency Services Management
 - Bank clerk
 - Master of Business Studies
 - Communication and Public Relations
 - Crisis Communication Coordinator

Comunicación de servicios de emergencia

Resultados: Los profesionales de la comunicación municipal presentan un 60% de licenciados o másteres universitarios, mientras que en caso de los comunicadores de servicios de emergencia se reduce a un 40%, con un 20% de formación vocacional autodidacta.

1.8. Do you have training related to COMMUNICATION?

Resultados: En el caso de los comunicadores municipales, la mayoría dispone de formación en comunicación universitaria autofinanciada, además de una amplia presencia de cursos. Sin embargo, los profesionales de la comunicación de servicios de emergencias mayoritariamente no disponen de formación en comunicación, aunque exhiben mayoritariamente cursos externos financiados por sus organizaciones.

1.9. Do you have training related to EMERGENCY MANAGEMENT?

Resultados: La mayoría de los comunicadores municipales no dispone de formación relacionada con gestión de emergencias, salvo algunos casos minoritarios de cursos o de formación autodidacta. Sin embargo, los comunicadores de servicios de emergencias muestran mayoritariamente múltiples formaciones internas y externas en modalidad cursos o autoaprendizaje.

1.10. What is your level of English?

Comunicación municipal

■ Basic ■ Medium ■ High

Comunicación de servicios de emergencia

■ Basic ■ Medium ■ High

Resultados: Los profesionales de la comunicación de los servicios de emergencia presentan niveles superiores de conocimiento de inglés, con un 50% de ellos con un nivel alto. sin embargo, tan solo el 20% de los comunicadores municipales presenta un nivel alto.

2. About the organization chart of your agency

2.1. What is your hierarchical position in the organization?

Comunicación municipal

■ Employee ■ Middle management
■ Supervisor ■ Manager

Comunicación de servicios de emergencia

■ Employee ■ Middle management
■ Supervisor ■ Manager

Resultados: El 83% de los entrevistados de los servicios de emergencia ostentan cargos de responsabilidad media o superior, mientras que el 40% de los comunicadores municipales ostentan la categoría de empleados.

2.2. Do you participate in the organization's decision-making?

Comunicación municipal

■ Yes ■ No ■ Occasionally

Comunicación de servicios de emergencia

■ Yes ■ No ■ Occasionally

Resultados: El 83% de los comunicadores de servicios de emergencia manifiestan participar en la toma de decisiones, mientras que este porcentaje se reduce a un 40% en el caso de la comunicación municipal.

2.3. Do you have staff in communication tasks under your charge?

Comunicación municipal

■ No
■ From 1 to 2 people
■ From 3 to 4
■ More than 4 people

Comunicación de servicios de emergencia

■ No
■ From 1 to 2 people
■ From 3 to 4
■ More than 4 people

Resultados: El 67% entre los profesionales de comunicación de servicios de emergencia declaran disponer de equipos bajo su mando de más de cuatro personas, mientras que esta cifra se reduce al 20% en el caso de la comunicación municipal.

2.4. What is the employment status of the personnel in charge of communication in your Institution?

Resultados: La mayor parte de profesionales de comunicación municipal son personal laboral interno ocupando posiciones de responsables de la comunicación, junto con datos parecidos entre personas de libre designación y funcionarios públicos ocupando puestos de comunicación.

Resultados: En los servicios de emergencias se aprecia un resultado mayoritario entre funcionarios públicos y personal laboral interno ocupando puestos de responsables de comunicación o de técnicos de comunicación. Sin embargo, las posiciones relacionadas con redes sociales digitales, marketing y publicidad están externalizadas

2.5. In which of these profiles do you include yourself?

Resultados: Una media del 70% de los entrevistados de la comunicación municipal ocupan las posiciones de asesores de comunicación, responsables de comunicación o gestores de redes sociales digitales, mayoritariamente este último puesto (80%).

Comunicación de servicios de emergencia

Resultados: El 70% entre los entrevistados de los servicios de emergencia declaran ocupar la posición de responsables de comunicación, seguidos por un 35% por los puestos de asesores de comunicación o gestores de redes sociales digitales.

2.6. Do your organisation's regulations establish the need to develop a communication policy or procedure?

Comunicación municipal

■ Yes ■ No ■ I don't know

Comunicación de servicios de emergencia

■ Yes ■ No ■ I don't know

Resultados: El 67% y el 50% respectivamente de los entrevistados de los servicios de emergencia y de la comunicación municipal afirmaron tener en la obligación de desarrollar una política de comunicación.

2.7. Does your Institution have a corporate communication policy, guide, style book, strategy or recommendations?

Comunicación municipal

■ Yes ■ No ■ I don't know

Comunicación de servicios de emergencia

■ Yes ■ No ■ I don't know

Resultados: El 75% de los comunicadores municipales y el 65% de los comunicadores de servicios de emergencia afirmaron disponer de algún tipo de documento o procedimiento en materia de comunicación.

2.8. Does this communication policy include digital social networks?

Comunicación municipal

■ Yes ■ No ■ I don't know

Comunicación de servicios de emergencia

■ Yes ■ No ■ I don't know

Resultados: En torno al 40% de los entrevistados afirmaron que las políticas de comunicación disponibles no incluyen las redes sociales digitales.

3. About your routine and working conditions

3.1. How much WEEKLY time do you spend on communication tasks?

Comunicación municipal

Comunicación de servicios de emergencia

Resultados: Entre los comunicadores municipales, el 60% declaró dedicar la jornada completa a actividades de comunicación, mientras que entre los comunicadores de servicios de emergencia, esta cifra se redujo al 33%.

3.2. Do you personally exercise any of the following EXTERNAL Communication responsibilities?

Comunicación municipal

Comunicación de servicios de emergencia

Resultados: Los comunicadores municipales declararon principalmente dedicarse a la gestión de redes sociales digitales y a la preparación de material informativo, mientras que los comunicadores de servicios de emergencia expresaron dedicarse mayoritariamente a la portavocía, referente para medios de comunicación y elaboración de materiales comunicativos.

3.3. Do you personally exercise any of the following INTERNAL Communication responsibilities?

Comunicación municipal

Comunicación de servicios de emergencia

Resultados: Ambos colectivos respondieron dedicarse personal y principalmente a la participación en la toma de decisiones con sus superiores y elaboración de material para uso interno.

3.4. Do you have an updated contact list for MEDIA?

Comunicación municipal

■ Yes ■ No ■ I don't know

Comunicación de servicios de emergencia

■ Yes ■ No ■ I don't know

Resultados: El 80% de los encuestados municipales aseguró disponer de un listado actualizado de contactos de medios de comunicación, mientras que esta cifra se reduce al 67% en el caso de los comunicadores de servicios de emergencia.

3.5. Do you have an updated contact list for EMERGENCY AGENCIES in your geographical area?

Comunicación municipal

■ Yes ■ No ■ I don't know

Comunicación de servicios de emergencia

■ Yes ■ No ■ I don't know

Resultados: Mientras que el 100% de los comunicadores de instituciones de emergencia disponen de listados de contactos de agencias de intervención actualizados, esta cifra se reduce al 60% en el caso de los comunicadores municipales.

3.6. What are the digital channels you use to SPREAD information in EMERGENCIAS?

Comunicación municipal

■ We don't have ■ We don't use ■ Occasionally ■ Usually

Resultados: Los comunicadores municipales declararon usar principalmente Twitter®, Facebook®, email, páginas web e Instagram (por este orden) para la difusión de información en emergencias.

Comunicación de servicios de emergencia

■ We don't have ■ We don't use ■ Occasionally ■ Usually

Resultados: Los comunicadores de servicios de emergencia declararon a utilizar principalmente Facebook®, Twitter®, email y páginas web para la difusión de información en emergencias, por lo que no se aprecian diferencias sustanciales entre ambos colectivos.

3.7. What digital channels do you use to RECEIVE information in emergencies?

Comunicación municipal

Resultados: Los comunicadores municipales declararon utilizar principalmente email, Twitter® y Whatsapp (por ese orden) para recibir información emergencias.

Comunicación de servicios de emergencia

Resultados: Los comunicadores de servicios de emergencia declararon a utilizar principalmente el email, Facebook® y la página web para recibir información en situaciones de emergencia.

3.8. Do the digital accounts you use have an official badge or checkmark?

Comunicación municipal

■ Yes ■ No ■ I don't know

Comunicación de servicios de emergencia

■ Yes ■ No ■ I don't know

Resultados: La totalidad de los encuestados de ambos colectivos conocen el certificado de perfil oficial y disponen de él en sus cuentas institucionales.

3.9. What do you think are the main BENEFITS of having a profile on digital social networks to communicate in EMERGENCIAS?

Comunicación municipal

Resultados: Los comunicadores municipales señalaron que los mayores beneficios del uso de redes sociales digitales para difundir información en emergencias son facilitar el acceso a la información a la ciudadanía, transparencia y rendición de cuentas, interacción directa con el ciudadano y mejorar la sensibilización pública.

Comunicación de servicios de emergencia

Resultados: Los comunicadores de servicios de emergencia señalaron que los mayores beneficios del uso de redes sociales digitales para difundir información en emergencias son facilitar el acceso a la información a la ciudadanía, mejorar la sensibilización pública, combatir la desinformación y las noticias falsas, emitir alertas y promocionar la colaboración ciudadana.

4. About Coordination

4.2. Do you regularly receive the 1-1-2 Emergency Calls statistics?

Comunicación municipal

■ Yes ■ No ■ I don't know

Comunicación de servicios de emergencia

■ Yes ■ No ■ I don't know

Resultados: Mientras que el 67% de los comunicadores de servicio de emergencia si reciben regularmente las estadísticas de las llamadas al 1-1-2, el 80% de los comunicadores municipales no las reciben.

4.3. If you receive them, how often?

Comunicación municipal

■ Weekly ■ Monthly ■ Annually ■ Other

Comunicación de servicios de emergencia

■ Weekly ■ Monthly ■ Annually ■ Other

Resultados: Mientras que el 50% de los comunicadores de servicio de emergencia reciben regularmente las estadísticas de las llamadas al 1-1-2 semanalmente, el 50% de los comunicadores municipales las reciben mensualmente.

4.4. Do you coordinate the communication activities with the 1-1-2 Emergency Center in your geographical area?

Comunicación municipal

■ Yes ■ No ■ I don't know

Comunicación de servicios de emergencia

■ Yes ■ No ■ I don't know

Resultados: El 60% de los comunicadores municipales coordinan sus actividades con los centros 1-1-2 de referencia, mientras que se reduce al 50% en el caso de los comunicadores de servicios de emergencia.

4.6. Have you participated in COMMUNICATION tasks with other institutions in simulated or real emergencies, with more than one response agency involved (multi-agency)?

Comunicación municipal

■ Yes ■ No ■ I don't know

Comunicación de servicios de emergencia

■ Yes ■ No ■ I don't know

Resultados: El 60% de los comunicadores municipales declaran haber participado en labores de comunicación con agencias de emergencia en situaciones reales o simuladas, cifra que se eleva al 83% en el caso de los comunicadores de servicios de emergencia.

4.7. In case of having participated in emergencies jointly with other institutions, has public communication been coordinated?

Comunicación municipal

■ Yes, but WITHOUT prior planning
■ Yes, WITH prior planning
■ No

Comunicación de servicios de emergencia

■ Yes, but WITHOUT prior planning
■ Yes, WITH prior planning
■ No

Resultados: El 100% de los comunicadores municipales y el 80% de los comunicadores de servicios de emergencia que participaron en situaciones de crisis reales o simuladas con otras agencias declararon haber coordinado sus acciones comunicativas, pero sin planificación previa.

4.8. Who carried out the work of coordinating and directing COMMUNICATION in the multi-agency emergency?

Comunicación municipal

Comunicación de servicios de emergencia

Resultados: El 50% de los comunicadores municipales respondieron que la Policía es la agencia que coordina la comunicación antes crisis multiagencia, mientras que los encuestados de los servicios de emergencia no resaltaron un actor específico.

4.9. Do you consider that the physical presence of a representative from your Council /Agency in the 1-1-2 Center would improve the PUBLIC COMMUNICATION of emergencies?

Comunicación municipal

Comunicación de servicios de emergencia

Resultados: El 60% de los comunicadores municipales declaran que disponer de presencia física en los centros 1-1-2 podría mejorar la comunicación pública en emergencias, mientras que el 50% de los encuestados de los servicios de emergencias consideran lo contrario.

5. Your opinion matters

5.1. In your opinion, which are the most PROFITABLE digital channels to SPREAD emergency information?

Comunicación municipal

Resultados: Los comunicadores municipales respondieron que los principales canales digitales que se pueden utilizar para difundir información de emergencia son, por este orden: Twitter®, Facebook® y las páginas web.

Comunicación de servicios de emergencia

Resultados: Los comunicadores de los servicios de emergencia respondieron que los principales canales digitales que se pueden utilizar para difundir información de emergencia son, por este orden: Facebook®, Twitter®, y las páginas web.

5.2. What do you think are the main BENEFITS in terms of public communications for your citizens to communicate on a profile on digital social networks?

Comunicación municipal

Resultados: Los comunicadores municipales respondieron que los principales beneficios para la ciudadanía en el uso de canales digitales serían, por el siguiente orden, transparencia y rendición de cuentas, publicidad de los servicios de emergencia, facilitar información a los ciudadanos e interacción directa con la sociedad.

Comunicación de servicios de emergencia

Resultados: Los comunicadores de los servicios de emergencia respondieron que los principales beneficios para la ciudadanía en el uso de canales digitales serían, por el siguiente orden, facilitar información a los ciudadanos, combatir la desinformación y las noticias falsas, incrementar la sensibilización de la ciudadanía, enviar alertas y buscar y promocionar la colaboración ciudadana.

5.3. What are the main DISADVANTAGES of having a digital profile on social networks?

Comunicación municipal

Resultados: Los comunicadores municipales respondieron que los principales inconvenientes para el uso de canales digitales serían, por el siguiente orden, limitaciones organizacionales, exposición a la crítica pública, exposición a discursos de odio y falta de recursos humanos.

Comunicación de servicios de emergencia

Resultados: Los comunicadores de servicios de emergencia respondieron que los principales inconvenientes para el uso de canales digitales serían, por el siguiente orden, exposición a la crítica pública, falta de una estrategia de comunicación y falta de personal cualificado.

5.4 Which of these disadvantages do you consider to be more important to solve?

Comunicación municipal

Resultados: Los comunicadores de servicios municipales respondieron que las principales dificultades a resolver para el uso de canales digitales de comunicación son, por orden, las siguientes: falta de recursos humanos, limitaciones organizativas y la exposición al discurso del odio.

Comunicación de servicios de emergencia

Resultados: Los comunicadores de servicios de emergencia respondieron que las principales dificultades a resolver para el uso de canales digitales de comunicación son, por orden, las siguientes: falta de recursos humanos, limitaciones organizativas y la exposición al discurso del odio.

5.5 How would you rate your relationship with the traditional media in EMERGENCY SITUATIONS?

Comunicación municipal

Resultados: Los comunicadores de servicios municipales valoraron con un 9/10 su relación con los medios de comunicación tradicionales ante situaciones de emergencia.

Comunicación de servicios de emergencia

Resultados: Los comunicadores de servicios de emergencia valoraron con un 7,25/10 su relación con los medios de comunicación tradicionales ante situaciones de emergencia.

5.6. How has evolved your relationship with the traditional media?

Comunicación municipal

- Now we communicate more.
- It has not changed.
- Now we communicate less.

Comunicación de servicios de emergencia

- Now we communicate more.
- It has not changed.
- Now we communicate less.

Resultados: Mientras que los comunicadores de servicios municipales consideran en un 60% que en la actualidad se comunican más con los medios de comunicación tradicionales, el 67% de los comunicadores de servicios de emergencia afirma que no ha variado.

5.7. Why would you consider useful for your MUNICIPAL Emergency Response Agencies to receive the emergency call statistics collected in 1-1-2 Centers?

Comunicación municipal

Resultados: Los comunicadores de servicios municipales consideran que podría ser de utilidad recibir las estadísticas de las llamadas gestionadas en los centros 1-1-2 para prever futuras emergencias y conocer la actividad de otros servicios de emergencias.

Comunicación de servicios de emergencia

Resultados: Los comunicadores de servicios de emergencias consideran que podría ser de utilidad recibir las estadísticas de las llamadas gestionadas en los centros 1-1-2 para prever futuras emergencias, mejorar o iniciar acciones de coordinación multiagencia y conocer la actividad de otros servicios de emergencias.

5.8. Do you consider important that the 1-1-2 Centers should have a press officer or a communication department?

Comunicación municipal

■ Yes ■ No ■ I don't know

Comunicación de servicios de emergencia

■ Yes ■ No ■ I don't know

5.9. Do you think that 1-1-2 Emergency Centers can use the information managed by them to plan, prevent, or improve emergency interventions?

Comunicación municipal

■ They already use it ■ Yes ■ No ■ Maybe

Comunicación de servicios de emergencia

■ They already use it ■ Yes ■ No ■ Maybe

Resultados: Mientras que los comunicadores municipales consideran como hipótesis en un 60% la posibilidad de que los centros 1-1-2 utilicen la información que manejan en la actualidad para planificar, prevenir o mejorar las intervenciones de emergencia, los comunicadores de los servicios de intervención confirman con un 50% su utilidad.

5.10. Do you think that 1-1-2 Emergency Centers should incorporate the following services?

Comunicación municipal

Resultados: Los comunicadores municipales respondieron que los principales servicios añadidos que los centros 1-1-2 podrían ofrecer son los siguientes, por orden descendente de importancia: en emergencias, centralizar la comunicación pública de las agencias de intervención; ofrecer información y alertas meteorológicas; disponer de números de atención a familiares de víctimas y ofrecer información y soporte a los comunicantes mientras llega la asistencia in situ.

Comunicación de servicios de emergencia

Resultados: Los comunicadores de servicios de emergencia respondieron que los principales servicios añadidos que los centros 1-1-2 podrían ofrecer son los siguientes, por orden descendente de importancia: ofrecer información y soporte a los comunicantes mientras llega la asistencia in situ; en emergencias, centralizar la comunicación pública de las agencias de intervención; ofrecer atención psicológica.

I. Cuestiones específicas de Gestores de comunicación Municipales

4.1. Value your level of knowledge about the 1-1-2 Emergency Center in your geographical area.

Resultados: Los comunicadores municipales respondieron respecto al grado de conocimiento del centro 1-1-2 de su área de referencia, conocer su existencia y funciones. Sin embargo, manifestaron desconocer su dependencia administrativa, actividad en el ámbito de la comunicación y organización interna.

4.5. In case your Council has one or more Municipal Emergency Services, explain how the communication is managed.

Resultados: Los comunicadores municipales respondieron en referencia a los servicios de intervención en emergencias propios del municipio, que habitualmente policía, bomberos y protección civil desarrollan actividades de comunicación pública independientes, sin coordinación o dependencia comunicativa del municipio.

II. Cuestiones específicas de Gestores de comunicación de Servicios de Emergencia

2.6. On which administration does your Emergency Service Agency depend?

Resultados: Los comunicadores de servicios de emergencias respondieron que en un 56% dependen de la administración estatal, seguidos con un 29% de administración local y un 15% de administración regional.

2.7. Is your Emergency Service Agency dependent on other agencies at the operational level?

Resultados: Los comunicadores municipales respondieron que, a nivel operativo, sus agencias son en un 33% independientes, seguidos por dependencias de bomberos, centro 1-1-2 y protección civil.

3.9. Managing this digital social network is part of your RECOGNIZED professional task in your official professional work or do you do it VOLUNTARILY?

Resultados: El 44% de los comunicadores de servicios de emergencias respondió que gestionan la comunicación de sus agencias a través de canales digitales de forma voluntaria y no reconocida como parte de su desempeño profesional habitual.

3.10. If you must leave your agency, does the organization plan to continue updating social networks?

Resultados: El 33% de los comunicadores de servicios de emergencias respondieron no tener la certeza de si, en caso de dejar el servicio y sus tareas, la agencia tenga previsto continuar con la actualización y gestión de redes sociales digitales.

4.8. Do you consider that the physical presence of representatives of your Agency in the 1-1-2 Center would improve EMERGENCY MANAGEMENT?

Resultados: El 50% de los comunicadores de servicios de emergencias respondieron que disponer físicamente de representantes de su agencia en los centros 1-1-2 contribuiría a mejorar la gestión de emergencias.

4.10. What would be the best organizational model for 1-1-2 Service?

- Integrated 112 multi-agency center for RECEIVING and MANAGING calls and DEPLOYING and COORDINATING resources
- 112 Center for RECEIVING,MANAGING and TYIFYING calls and SENDING FILTERED REQUEST to the Emergency Response Agencies to deploy and coordinate resources
- 112 Center for RECEIVING and FORWARDING CALLS to the Emergency Response Agencies to deploy and coordinate resources
- 112 Center MANAGED BY A SINGLE EMERGENCY RESPONSE AGENCY (police, etc.) for forwarding calls to other agencies when appropriate to deploy and coordinate resources.

Resultados: El 39% de los comunicadores de servicios de emergencias respondieron que el mejor modelo organizacional para el Servicio 1-1-2 debería ser el siguiente: un centro integrado multiagencia encargado de recibir y gestionar llamadas, además de desplegar y coordinar los recursos de intervención.

5.8. Do you consider important that the 1-1-2 Emergency Centers should have a digital profile on social networks?

Resultados: El 61% de los comunicadores de servicios de emergencias afirmaron que sería importante que los Centros de emergencias 1-1-2 dispusiesen de perfil digital en las redes sociales.

III. Conclusión

Tras el análisis de los diferentes modelos de gestión de Números Únicos de Emergencia y sus implicaciones en materia de comunicación pública y de haber obtenido interesantes reflexiones acerca de ambos aspectos durante las entrevistas en profundidad de expertos en la materia, decidimos contrastar las conclusiones iniciales con una audiencia, siempre especializada, pero más amplia mediante el uso de encuestas. Pese a que cuantitativamente la participación en el estudio no fue la deseada, lo que supone una limitación significativa a la hora de una hipotética extrapolación de los resultados, consideramos que cualitativamente si es reveladora, al tratarse de especialistas tanto en la gestión de emergencias, como de la comunicación pública.

También hemos considerado que las agendas de contactos (disponible en Anexos) tanto de comunicadores de municipios europeos densamente poblados (superior a un millón de habitantes), como de agencias de atención de emergencias europeas, son en sí mismas resultados y elementos de valor por su unicidad. La parte más laboriosa del empleo del cuestionario fue, además de su propia formulación, la elaboración de ambas bases de datos donde enviar las preguntas y carta de presentación (316 contactos de comunicadores municipales y 842 contactos de agencias de emergencia, divididos entre Centros Coordinadores 1-1-2, Cuerpos de Policía, Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), Servicios de Emergencias Médicas (SEM), Protección Civil y ONGs). Por este motivo consideramos que, para futuras investigaciones en el ámbito sea de la comunicación como de la gestión de emergencias, disponer ya elaboradas estas agendas puede ser un buen punto de partida y una contribución de utilidad.

Perfil de los encuestados

Sí se aprecia una diferencia entre los comunicadores de ambos colectivos. Los profesionales de la comunicación municipal son mayoritariamente de edades más avanzadas (un 40% tiene entre 50-55 años), mientras que en el caso de los comunicadores de servicios de emergencia presentan edades inferiores (un 54% tiene entre 35-45 años).

Sin embargo, en lo que respecta al sexo de los encuestados, los profesionales de la comunicación de servicios de emergencia son principalmente hombres (representando un 92% de los entrevistados), mientras que la representación de la mujer en la comunicación municipal es mayor (alcanzando un 40%). Una de las hipótesis que podrían explicar este dato es la actual y persistente masculinización profesiones que forman los sistemas de atención de emergencias. Pese a que se han producido importantes avances en la incorporación de la mujer a estas profesiones, colectivos como Bomberos, Policía y Emergencias Médicas continúan mostrando una presencia mayoritariamente masculina.

En cuanto al dominio de inglés, los profesionales de la comunicación de los servicios de emergencia presentan niveles superiores de conocimiento de inglés, con un 50% de ellos con un nivel alto. Sin embargo, tan solo el 20% de los comunicadores municipales presenta un nivel alto.

Entrando en el ámbito competencial y formativo de los encuestados, apreciamos en sus respuestas que los profesionales de la comunicación municipal presentan un 60% de licenciados o másteres universitarios, mientras que en caso de los comunicadores de servicios de emergencia se reduce a un 40%, con un 20% de formación vocacional autodidacta y un 20% de estudios elementales.

En lo que respecta a la disposición de formación en materia de comunicación, el caso de los comunicadores municipales la mayoría dispone de formación universitaria en comunicación autofinanciada, además de una amplia presencia de cursos. Sin embargo, los profesionales de la comunicación de servicios de emergencias mayoritariamente no disponen de formación en comunicación, aunque exhiben mayoritariamente cursos externos financiados por sus organizaciones. Sin embargo, en cuanto a la disposición de formación en materia de gestión de emergencias, la mayoría de los comunicadores municipales no dispone de formación relacionada, salvo algunos casos minoritarios de cursos o de formación autodidacta. No obstante, los comunicadores de servicios de emergencias, pese a no disponer mayoritariamente de formación universitaria relacionada, muestran mayoritariamente múltiples formaciones internas y externas en modalidad cursos o autoaprendizaje.

Por último, el 44% de los comunicadores de servicios de emergencias respondió que gestionan la comunicación de sus agencias a través de canales digitales de forma voluntaria y no reconocida como parte de su desempeño profesional habitual. Además, El 33% de los comunicadores de servicios de emergencias respondieron no tener la certeza de si, en caso de dejar el servicio y sus tareas, la agencia tenga previsto continuar con la actualización y gestión de redes sociales digitales.

Organización institucional

Preguntados por su posición jerárquica en sus organizaciones, el 83% de los entrevistados de los servicios de emergencia ostentan cargos de responsabilidad media o superior, mientras que el 40% de los comunicadores municipales ostentan la categoría de empleados. Este dato es coherente con el hecho de que el 83% de los comunicadores de servicios de emergencia también manifestasen participar en la toma de decisiones, mientras que este porcentaje se reduce a un 40% en el caso de la comunicación municipal. De la misma manera, también se explica el hecho de que el 67% entre los profesionales de comunicación de servicios de emergencia declaran disponer de equipos bajo su mando de más de cuatro personas, mientras que esta cifra se reduce al 20% en el caso de la comunicación municipal.

En lo que respecta al estatus y perfiles profesionales del personal responsable de la comunicación de sus instituciones, la mayor parte de profesionales de comunicación municipal son personal laboral interno ocupando posiciones de responsables de la comunicación, junto con datos parecidos entre personas de libre designación y funcionarios públicos ocupando puestos de comunicación. Por el otro lado, en los servicios de emergencias se aprecia un resultado mayoritario entre funcionarios públicos y personal laboral interno ocupando puestos de responsables de comunicación o de técnicos de comunicación. Sin embargo, las posiciones relacionadas con redes sociales digitales, marketing y publicidad están externalizadas.

Referido a la autodefinición de los entrevistados respecto a sus responsabilidades de comunicación, una media del 70% de los entrevistados de la comunicación municipal ocupan las posiciones de asesores de comunicación, responsables de comunicación o gestores de redes sociales digitales, mayoritariamente este último puesto (80%). Mientras que el 70% de los entrevistados de los servicios de emergencia declaran ocupar la posición de responsables de comunicación, seguidos en un 35% por los puestos de asesores de comunicación o gestores de redes sociales digitales.

Los comunicadores de servicios de emergencias respondieron que en un 56% dependen de la administración estatal, seguidos con un 29% de administración local y un 15% de administración regional. Además, contestaron que, a nivel operativo, sus agencias son en un 33% independientes, seguidos por aquellas dependientes de bomberos, centros 1-1-2 y protección civil.

Relación con los medios de comunicación

El 80% de los encuestados municipales aseguró disponer de un listado actualizado de contactos de medios de comunicación, mientras que esta cifra se reduce al 67% en el caso de los comunicadores de servicios de emergencia. No obstante, Mientras que el 100% de los comunicadores de instituciones de emergencia disponen de listados de contactos de agencias de intervención actualizados, esta cifra se reduce al 60% en el caso de los comunicadores municipales.

Preguntados por su valoración personal sobre su relación con los medios de comunicación tradicionales, los comunicadores de servicios municipales consideran en un 60% que en la actualidad se comunican más con los medios de comunicación tradicionales, mientras que el 67% de los comunicadores de servicios de emergencia afirma que no ha variado.

Quisimos también preguntarles por su relación con los medios de comunicación tradicionales ante situaciones de emergencia real. Los comunicadores de servicios municipales valoraron con un 9/10 su relación. Sin embargo, los comunicadores de servicios de emergencia valoraron con un 7,25/10 su relación con los medios de comunicación tradicionales ante situaciones de emergencia.

Gestión y coordinación de la comunicación

Preguntados por el uso de estrategias o políticas de comunicación, el 67% y el 50% respectivamente de los entrevistados de los servicios de emergencia y de la comunicación municipal afirmaron tener en la obligación de desarrollar una política de comunicación. Esto es coherente con el hecho de que el 25% de los comunicadores municipales y el 35% de los comunicadores de servicios de emergencia afirmaron no disponer de documentos o procedimientos en materia de comunicación. De todas formas, de aquellos que respondieron que si disponían de una política de comunicación, en torno al 35% afirmaron que las políticas de comunicación disponibles no incluyen las redes sociales digitales.

Los comunicadores municipales respondieron en referencia a los servicios de intervención en emergencias propios del municipio, que habitualmente policía, bomberos y protección civil desarrollan actividades de comunicación pública independientes, sin coordinación o dependencia comunicativa del municipio.

Respecto a su desempeño individual, el 60% de los comunicadores municipales declaró dedicar la jornada completa a actividades de comunicación, mientras que, entre los comunicadores de servicios de emergencia, esta cifra se redujo al 33%.

También se han apreciado diferencias en lo que respecta a las responsabilidades desempeñadas en materia de comunicación externa: mientras que los comunicadores municipales declararon principalmente dedicarse a la gestión de redes sociales digitales y a la preparación de material informativo, los comunicadores de servicios de emergencia expresaron dedicarse mayoritariamente a la portavocía, a ejercer de referente para medios de comunicación y a la elaboración de materiales comunicativos.

Sin embargo, ambos colectivos respondieron dedicarse personal y principalmente a la participación en la toma de decisiones con sus superiores y elaboración de material para uso interno.

Preguntados acerca de la coordinación de las actividades de comunicación con los Centros Coordinadores 1-1-2, el 60% de los comunicadores municipales afirma coordinar sus actividades con los centros 1-1-2 de referencia, mientras que se reduce al 50% en el caso de los comunicadores de servicios de emergencia.

Por otro lado, el 60% de los comunicadores municipales declaran haber participado en labores de comunicación con agencias de emergencia en situaciones reales o simuladas, cifra que se eleva al 83% en el caso de los comunicadores de servicios de emergencia. No obstante, el 100% de los comunicadores municipales y el 80% de los comunicadores de servicios de emergencia que participaron en situaciones de crisis reales o simuladas con otras agencias declararon haber coordinado sus acciones comunicativas, pero sin planificación previa. Preguntados acerca de esta coordinación de la comunicación en intervenciones multiagencia, el 50% de los comunicadores municipales respondieron que

la Policía es la agencia que coordina la comunicación antes crisis multiagencia, mientras que los encuestados de los servicios de emergencia no resaltaron un actor específico.

Uso de la información y relación con los Centros Coordinadores 1-1-2

Los comunicadores municipales respondieron respecto al grado de conocimiento del centro 1-1-2 de su área de referencia, conocer su existencia y funciones. Sin embargo, manifestaron desconocer su dependencia administrativa, actividad en el ámbito de la comunicación y organización interna.

Referido a la información gestionada y producida por los Centros Coordinadores 1-1-2, mientras que el 67% de los comunicadores de servicio de emergencia si reciben regularmente las estadísticas de las llamadas al 1-1-2, el 80% de los comunicadores municipales no las reciben. Sin embargo, entre aquellos encuestados que declararon recibirlas, el 50% de los comunicadores de servicio de emergencia reciben regularmente las estadísticas semanalmente, el 50% de los comunicadores municipales las reciben mensualmente.

No obstante respecto a la utilidad de esta información, los comunicadores de servicios municipales consideran que podría ser de utilidad recibir las estadísticas de las llamadas gestionadas en los centros 1-1-2 para prever futuras emergencias y conocer la actividad de otros servicios de emergencias. Por su parte, los comunicadores de servicios de emergencias consideran que podría ser de utilidad recibir las estadísticas de las llamadas gestionadas en los centros 1-1-2 para prever futuras emergencias, mejorar o iniciar acciones de coordinación multiagencia y conocer la actividad de otros servicios de emergencias.

En lo que respecta a la utilidad de esta información para los propios Centros Coordinadores 1-1-2, mientras que los comunicadores municipales consideran como hipótesis en un 60% la posibilidad de que los centros 1-1-2 utilicen la información que manejan en la actualidad para planificar, prevenir o mejorar las intervenciones de emergencia, los comunicadores de los servicios de intervención confirman con un 50% su utilidad, y en un 33% la consideran posiblemente útil.

Encuestados acerca de la utilidad de la presencia de las diferentes agencias en los Centros Coordinadores 1-1-2, el 60% de los comunicadores municipales declaran que disponer de presencia física podría mejorar la comunicación pública en emergencias, mientras que el 50% de los encuestados de los servicios de emergencias consideran lo contrario. Sin embargo, el 67% de los comunicadores de servicios de emergencias respondieron que disponer físicamente de representantes de su agencia en los centros 1-1-2 probablemente contribuiría a mejorar la gestión de emergencias (50% si, 17% quizás).

Ambos colectivos coinciden en afirmar que los Centros Coordinadores 1-1-2 deberían disponer de responsables de comunicación o de departamentos de prensa (comunicadores municipales en un 100% y comunicadores de agencias de emergencias en un 83%).

En lo que respecta a los servicios que deberían ofrecer a la ciudadanía los Centros Coordinadores 1-1-2, los comunicadores municipales respondieron que los principales servicios añadidos que los centros 1-1-2 podrían ofrecer son los siguientes, por orden descendente de importancia: en emergencias, centralizar la comunicación pública de las agencias de intervención; ofrecer información y alertas meteorológicas; disponer de números de atención a familiares de víctimas y ofrecer información y soporte a los comunicantes mientras llega la asistencia in situ. Por su parte, los comunicadores de servicios de emergencia respondieron que los principales servicios añadidos que los centros 1-1-2 podrían ofrecer son los siguientes, por orden descendente de importancia: ofrecer información y soporte a los comunicantes mientras llega la asistencia in situ; en emergencias, centralizar la comunicación pública de las agencias de intervención; ofrecer atención psicológica.

Por último, preguntados acerca del modelo de gestión idóneo del servicio NUE 1-1-2, el 39% de los comunicadores de servicios de emergencias respondieron que el mejor modelo organizacional para el Servicio 1-1-2 debería ser el siguiente: un centro integrado multiagencia encargado de recibir y gestionar llamadas, además de desplegar y coordinar los recursos de intervención.

Redes sociales digitales

Los resultados muestran que los perfiles institucionales digitales de las instituciones municipales fueron creados con anterioridad (todos anteriores a 2016) respecto a los perfiles de los servicios de emergencia (mayoritariamente creados a partir de 2016). Plausiblemente al disponer los municipios de forma tradicional de un cuerpo administrativo y funcional de oficina más extenso que los servicios de emergencias, cabe aventurar que han contado de forma adelantada con recursos y capacidades dedicados a la comunicación, y por lo tanto también de perfiles digitales de sus respectivas instituciones. Este dato también es coherente con el hecho de que el 60% de los comunicadores municipales comenzó a gestionar los perfiles digitales de su organización con anterioridad al 2016, mientras que los comunicadores de servicios de emergencia mayoritariamente comenzaron a partir de ese año. En ambos colectivos, la totalidad de los encuestados conocen el certificado de perfil oficial y disponen de él en sus cuentas institucionales. Además, el 61% de los comunicadores de servicios de emergencias afirmaron que sería importante que los Centros de emergencias 1-1-2 dispusiesen de perfil digital en las redes sociales.

Ante la pregunta de qué canales digitales utilizan prevalentemente para difundir información en emergencias, no se aprecian diferencias sustanciales entre ambos colectivos. Los comunicadores municipales declararon usar principalmente Twitter®, Facebook®, email, páginas web e Instagram (por este orden) para la difusión de información en emergencias. No obstante, los comunicadores de servicios de emergencia declararon utilizar (por este orden) principalmente Facebook®, Twitter®, email y páginas web.

Sin embargo, si se apreciaron diferencias al preguntarles por los canales digitales empleados para recibir información en emergencias. Los comunicadores municipales declararon utilizar principalmente email, Twitter® y Whatsapp (por ese orden). No obstante, los comunicadores de servicios de emergencia declararon a utilizar principalmente el email, Facebook® y la página web para recibir información en situaciones de emergencia.

Beneficios de las redes sociales digitales

Los comunicadores municipales señalaron que los mayores beneficios del uso de redes sociales digitales para difundir información en emergencias son facilitar el acceso a la información a la ciudadanía, transparencia y rendición de cuentas, interacción directa con el ciudadano y mejorar la sensibilización pública. Por su parte, Los comunicadores de servicios de emergencia señalaron que los mayores beneficios del uso de redes sociales digitales para difundir información en emergencias son facilitar el acceso a la información a la ciudadanía, mejorar la sensibilización pública, combatir la desinformación y las noticias falsas, emitir alertas y promocionar la colaboración ciudadana.

Encuestados acerca de la utilidad de las redes sociales digitales para la difusión de información en emergencia, los comunicadores municipales respondieron que los principales canales digitales que se pueden utilizar para difundir información de emergencia son, por este orden: Twitter®, Facebook® y las páginas web. No obstante, los comunicadores de los servicios de emergencia respondieron que los principales canales digitales que se pueden utilizar para difundir información de emergencia son, por este orden: Facebook®, Twitter®, y las páginas web.

Ante la pregunta de cuáles serían los principales beneficios para la ciudadanía en el uso de canales digitales por parte de sus instituciones, los comunicadores municipales respondieron que serían, por el siguiente orden, transparencia y rendición de cuentas, publicidad de los servicios de emergencia, facilitar información a los ciudadanos e interacción directa con la sociedad. Sin embargo, los comunicadores de los servicios de emergencia respondieron que los principales beneficios para la ciudadanía en el uso de canales digitales serían, por el siguiente orden, facilitar información a los ciudadanos, combatir la desinformación y las noticias falsas, incrementar la sensibilización de la ciudadanía, enviar alertas y buscar y promocionar la colaboración ciudadana

Perjuicios de las redes sociales digitales

Los comunicadores municipales respondieron que los principales inconvenientes para el uso de canales digitales serían, por el siguiente orden, limitaciones organizacionales, exposición a la crítica pública, exposición a discursos de odio y falta de recursos humanos. Por su parte, los comunicadores de servicios de emergencia respondieron que serían, por el siguiente orden, exposición a la crítica pública, falta de una estrategia de comunicación y falta de personal cualificado.

Ante la pregunta de control de cuál de estas dificultades se debería priorizar para solucionarlas, los comunicadores de servicios municipales respondieron que son, por orden, las siguientes: falta de recursos humanos, limitaciones organizativas y la exposición al discurso del odio. Por su parte, los comunicadores de servicios de emergencia respondieron que las principales dificultades a resolver para el uso de canales digitales de comunicación son, por orden, las siguientes: falta de recursos humanos, limitaciones organizativas y la exposición al discurso del odio.

VI. 6. MODELOS DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS 1-1-2 EN LA UE

I. Introducción

En este capítulo analizaremos los Sistemas Integrales de Gestión de Emergencias (SIGE) de los países de la Unión Europea, para poder comprender los modelos de Centros de Coordinación Integral de Emergencias (CCIE) o Centros de Recepción de Llamadas (CRL) que utilizan. En el capítulo relativo a los modelos de gestión de llamadas de emergencia, ya pudimos vislumbrar la relación entre los modelos y los potenciales usos y aplicaciones en materia de comunicación pública preventiva y reactiva en emergencias. Trasladar esta relación entre los modelos y la comunicación pública e identificar y modelar los países de la Unión Europea nos permitirá a posteriori establecer un análisis que nos lleve potencialmente a conocer qué países se encuentran en disposición de ofrecer cualitativa y cuantitativamente mejores servicios de comunicación pública en emergencias a sus ciudadanos.

La Comisión Europea afirma en su informe de 2019 que la proporción de llamadas de emergencia al Número Único Europeo de Emergencia 1-1-2 está aumentando, lo que demuestra la creciente preferencia de los europeos por utilizar este número en caso de emergencia. Las llamadas al 1-1-2 aumentaron un 12% interanual, mientras que el número total de llamadas de emergencia aumentó un 6%. Las llamadas al 1-1-2 representaron el 51% de las llamadas realizadas en caso de emergencia. Además, sobre la base de una extrapolación de los datos reportados por ocho países, se realizaron 2.300.000 llamadas de emergencia de *roaming* (Report on the implementation of the European emergency number 1-1-2, 2019).

La precisión de la ubicación de la persona que llama continuó mejorando en el período del informe, Advanced Mobile Location (AML), una solución de ubicación de llamadas basada en los teléfonos que se basa en señales GNSS y Wi-Fi, y que está completamente implementado en Bélgica, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lituania, Malta, Eslovenia, los Países Bajos y que continúa en fase de despliegue.

La proporción de llamadas de emergencia realizadas a través de teléfonos móviles es más del doble de las llamadas realizadas a través de redes fijas. En el período del informe, el 72% de las llamadas de emergencia se realizaron desde un teléfono móvil. Esto confirma que un número cada vez mayor de ciudadanos europeos podría beneficiarse de la localización de llamadas derivada del teléfono, tal y como establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas.

Respecto al acceso alternativo a los servicios de emergencia para usuarios finales con discapacidades, el informe demuestra que existe margen de mejora para el uso transfronterizo de estos medios de acceso a los servicios de emergencia. Los SMS a números cortos no se enrutan al CCIE del país de acogida, mientras que el conocimiento de las soluciones basadas en aplicaciones o web es insuficiente debido a la gran variedad de estas soluciones en los Estados miembros.

Respecto a los sistemas de alerta pública, el informe revela que probablemente surgirán más sistemas en los próximos años. Los Estados miembros (EM) informaron que en los próximos años están considerando implementar SMS basados en ubicación (en 8 EM), difusión móvil (en 7 EM) o aplicación móvil (en 1 EM). Actualmente las tecnologías desplegadas son: sirenas en 16 Estados miembros; Alertas de televisión, radio o redes sociales en 14 Estados miembros; aplicaciones específicas en 5 Estados miembros; Alerta SMS en 6 Estados miembros y Cell Broadcast en 4 Estados miembros.

Sin embargo, la implementación del NUE 1-1-2 sigue siendo un reto. La Comisión Europea ha seguido iniciando procedimientos de infracción en 2019 contra varios Estados miembros con el fin de garantizar que los ciudadanos de la Unión Europea pueden beneficiarse plenamente de servicio NUE 1-1-2.

En lo que respecta a los resultados que presentaremos a continuación, hemos basado principalmente nuestros resultados en la información encontrada en las páginas webs institucionales de cada país, en datos extraídos de la Comisión Europea (The national disaster management system, s.f.) (Report on the implementation of the European emergency number 1-1-2, 2019) (Datos y cifras sobre la vida en la Unión Europea, s.f.), en información de la asociación europea de números de emergencia (EENA, *European Emergency Number Association*) y en la experiencia personal y profesional propia y de los expertos entrevistados en la presente investigación.

El resultado de este capítulo será una gráfica explicativa y comparativa que presente los países de la Unión Europea categorizados por modelos de gestión de llamadas de emergencia, CRL/CCIE y las posibles implicaciones. Y es que a lo largo de la presente investigación hemos ido desgranando el impacto potencial que estas particularidades podrían suponer a efectos de dar respuesta al derecho de los ciudadanos a recibir información pública de sus instituciones, especialmente en contextos de emergencia.

Presentaremos la información por cada uno de los países de la Unión Europea mediante la siguiente estructura:

1. Población y extensión
2. Administración del Estado
3. Respuesta ante emergencias
4. Organización
5. Modelo de gestión del 1-1-2
6. Tabla cuantitativa de CRLs y CCIE
7. Tecnologías e interconexiones
8. Redes sociales digitales
9. Organización responsable de la alerta pública.
10. Normativa y legislación referida al 1-1-2 y Protección Civil

Explicaremos brevemente a continuación las motivaciones para aplicar estas preguntas y no otras, en relación con nuestro objeto de estudio:

1. Población y extensión

En primer lugar, deseamos conocer de cada uno de los países europeos a analizar su peso geográfico y demográfico. De esta manera, los potenciales resultados en términos de gestión de emergencias y del sistema 1-1-2 en el país pueden ser más o menos extrapolables en función de la representatividad poblacional y/o geográfica del territorio. Prueba de ello es el hecho de que los cinco países más poblados (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España) suponen el 62,6% de la población de la Unión Europea, mientras que los cinco menos poblados (Malta, Luxemburgo, Chipre, Estonia y Eslovenia) tan sólo suman el 1,0% (Instituto Nacional de Estadística, 2007).

2. Administración del Estado

Otro de los elementos que deseáramos conocer durante nuestro análisis es la posible relación entre los modelos de gestión de emergencias y sistemas 1-1-2 y los sistemas de organización de un estado, principalmente discerniendo entre estados con tendencias más centralizadoras o descentralizadoras.

3. Respuesta ante emergencias

En este apartado pretendemos conocer el entramado organizativo, sistémico y legislativo que desde un nivel más macro (Estado) a un nivel más cercano al ciudadano (Municipio) permite a cada país prepararse y responder ante los diferentes tipos de emergencias y desastres. Mediante esta pregunta pretendemos conocer las instituciones involucradas, los diferentes niveles de gestión y las definiciones de roles y responsabilidades que articulan la respuesta a emergencias en cada país.

4. Organización

Como plasmación de los resultados de la pregunta anterior y a modo de repositorio, realizaremos una búsqueda exhaustiva de posibles organigramas existentes en los portales web de instituciones de referencia que permitan visualizar los sistemas de gestión de respuesta ante emergencias del país.

5. Modelo de gestión del 1-1-2

Mediante el análisis previo de los sistemas de gestión ante emergencias y las informaciones disponibles la gestión de los servicios 1-1-2, emplearemos la categorización proporcionada por la European Emergency Number Association (EENA), para modelizar desde la perspectiva de gestión operativa el sistema de gestión de emergencias 1-1-2 de cada país. Además, elaboraremos una tabla que nos permita disponer de los resultados del análisis de forma estructurada y comparable.

Leyenda de los pictogramas de los modelos de gestión 1-1-2:

6. Tabla cuantitativa de CRLs y CCIE

Empleando como fuente única disponible y de referencia en el sector la European Emergency Number Association (EENA) y complementada con el informe de la Comisión Europea, presentaremos en esta sección sus resultados cuantitativos relativos al número y tipología de Centros Coordinadores Integrales de Emergencias de emergencia de diferentes niveles, así como los diferentes números telefónicos de agencias de emergencias y llamadas anuales por países. En aquellos casos posibles, enriqueceremos estas informaciones con datos de otras fuentes consultadas.

7. Tecnologías e interconexiones

Con el objetivo de mantener el foco de la investigación en las posibles implicaciones de la gestión operativa de los sistemas 1-1-2 en la comunicación pública de emergencias, pretendemos conocer las aplicaciones móviles disponibles para la interacción a través de teléfonos inteligentes con los ciudadanos, interconexiones de bases de datos de gestión de emergencias entre Centros Coordinadores Integrales de Emergencias y otras tecnologías que pudiesen resultar relevantes.

8. Redes sociales digitales

Dentro de la órbita de la comunicación pública y a efectos de repositorio listaremos en aquellos países donde sea posible identificarlos los perfiles de redes sociales digitales de las agencias y Centros Coordinadores Integrales de Emergencias de emergencias de referencia de cada país.

9. Organización responsable de la alerta pública.

En esta sección identificaremos la institución responsable de la activación y mantenimiento de la alerta pública a la ciudadanía, así como el sistema y mecanismos empleados, por su relevancia en la comunicación pública en emergencias.

10. Normativa y legislación referida al 1-1-2 y Protección Civil

En este apartado recopilaremos cuando sea posible la legislación de referencia en materia de gestión de seguridad y emergencias de cada país.

II. Alemania

1. Población y extensión

- Población: 83.1 millones de personas.
- Extensión: 357.386 km².

Modelo de Gestión de Llamadas de Emergencia 1-1-2: Modelo 1-2.
Organización responsable del CRL: Bomberos de cada Lander.

2. Administración del Estado

Alemania consta de 16 estados constituyentes (Länder): Baden-Wuerttemberg, Bayern (Baviera), Berlín, Brandeburgo, Bremen, Hamburgo, Hesse, Mecklemburgo-Pomerania Occidental (Mecklemburgo-Pomerania Occidental), Niedersachsen (Baja Sajonia), Renania-Westfalia (Renania del Norte-Westfalia), Renania-Palatinado (Renania - Palatinate), Saarland, Sachsen (Sajonia), Sachsen-Anhalt (Sajonia-Anhalt), Schleswig-Holstein y Thuringen (Turingia). **Nota:** Bayern, Sachsen y Thuringen se refieren a sí mismos como estados libres (Freistaaten).

La forma del Estado alemán es la República Federal, donde cada estado de la República disfruta de un importante nivel de autonomía, con parlamentos y gobiernos autónomos. La mayoría de los estados se dividen en regiones administrativas (Regierungsbezirke), y cada región se divide en condados administrativos (Landkreise) y distritos municipales (kreisfreie Städte). El autogobierno local (Kommunen) administra, entre otras cosas, el transporte público e infraestructuras, el suministro de electricidad, agua y gas, el alcantarillado y la protección de la vida cotidiana.

3. Respuesta ante emergencias

La legislación alemana prevé que la autoridad responsable para la gestión de una emergencia parte del nivel local al nivel federal. Por ello, la autoridad comenzaría en el nivel local, municipal, condal, estatal y federal. En función de las características de la emergencia, la autoridad a cargo podría ser asistida por un equipo de trabajadores públicos de su institución, de otros organismos y servicios oficiales, así como de terceras agencias de respuesta a emergencias.

En lo que respecta a la respuesta táctica de la emergencia, la autoridad pública puede nominar a un director de la emergencia, quien gestionará el incidente asistido por representantes de las ORE (incluyendo ONGs y sector privado). En el caso de que la emergencia excediese las capacidades locales o los límites competenciales (por ejemplo,

afectando a diversos territorios), se pasaría al siguiente nivel administrativo para asegurar la coordinación de las operaciones y la disposición de recursos.

La administración federal también aporta capacidades a las instituciones públicas de nivel inferior (como estados o condados), mediante el despliegue de la Agencia Federal de Ayuda Técnica (THW), el cuerpo federal de policía, el Ejército y la Oficina Federal de Protección Civil y Asistencia ante Desastres (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK).

En caso de escenario bélico, es el gobierno federal quien se responsabiliza de la protección civil.

Es fundamental conocer la distinción existente en el ámbito de la protección civil y su influencia en la gestión de emergencias en contexto bélico y en tiempos de paz. En tiempo de paz son los estados los responsables de la planificación y gestión de emergencias. No hay diferencias estructurales entre los diferentes tipos de desastres. Además, la protección civil en Alemania se lleva a cabo en cada nivel administrativo de acuerdo con las tareas establecidas en las leyes respectivas. Para ello Alemania tiene diferentes instituciones y niveles según sus competencias legalmente estipuladas:

- El Ministerio Federal del Interior (Bundesministerium des Innern). El Ministerio Federal del Interior cuenta con la asistencia de las siguientes autoridades de acuerdo con su base legal:
 - I. La Oficina Federal de Protección Civil y Asistencia ante Desastres (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe);
 - II. La Agencia Federal de Ayuda Técnica (Bundesanstalt Technisches Hilfswerk)
- 16 Ministerios del Interior de los estados.
- Distritos administrativos (cuando corresponda).
- Condados y municipios del condado.
- Municipios.

El objetivo general de la planificación de emergencia civil alemana es proteger al Estado y a sus ciudadanos. Las responsabilidades operativas para la protección de la población en tiempos de emergencia recaen en los estados constitucionales como representantes del gobierno federal. La preparación federal para la protección de la población durante la guerra o la amenaza inminente de guerra se considera una planificación de emergencia civil "extendida" y la responsabilidad del estado federal. Todas las autoridades de protección civil contribuyen en forma de planificación, administración y recursos materiales a la prevención de la gestión de desastres y a la recuperación de todo tipo de catástrofes y emergencias (incluidos los conflictos armados).

Se puede establecer un grupo de coordinación interministerial dentro del Ministerio del Interior federal cuando la catástrofe excede la capacidad de un estado o se ha extendido más allá de sus límites territoriales. En tales casos, el Ministerio del Interior federal, en

colaboración con otros ministerios federales y otros estados, asegura la coordinación de la asistencia al estado afectado por el desastre.

En caso de una crisis militar, 13 ministerios diferentes son responsables de la planificación de emergencias civiles dentro de sus propias áreas, mientras que el Ministerio del Interior tiene una función de coordinación general. La planificación federal para emergencias civiles consiste en tomar medidas para garantizar la continuidad de las funciones sociales en tiempos de emergencia. Estos incluyen la continuidad del gobierno, la protección civil, el suministro de bienes y servicios y el apoyo de las fuerzas armadas.

4. Organización

Figura 22
Organigrama del Sistema de Protección Civil en Alemania

Fuente: The national disaster management system. European Commission.

https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/civil-protection/national-disaster-management-system_en

6. Modelo de gestión del 1-1-2

El 1-1-2 es uno de los números de emergencia en Alemania. Se considera tradicionalmente el número de emergencias ante incendios o emergencias médicas, mientras que el 110 se conoce como el número de emergencias policial. El tiempo promedio para responder una llamada del 1-1-2 son 9 segundos. Según la última encuesta de mercado único de telecomunicaciones y hogares del Eurobarómetro, el 57% de los alemanes saben que pueden usar el 1-1-2 en cualquier lugar de la Unión Europea.

Los 16 estados que componen la República tienen la competencia sobre la prevención y reacción ante emergencias. Están a cargo de las principales OREs (Emergencias Médicas, Policía y Bomberos). Cada estado tiene su propia legislación, así como su propia organización. En lo que respecta a la organización de los servicios de Bomberos, cada estado federal delega su gestión en las autoridades locales y regionales existentes. Sin excepción, las llamadas al 1-1-2 se enrutan a los CRL operados por las brigadas de bomberos.

Las llamadas al 110 son recibidas por la policía, mientras que las llamadas al 1-1-2 son recibidas por Bomberos. Los centros de control de la policía y las organizaciones no policiales cooperan. Las llamadas de emergencia se procesan por separado en estos dos tipos de CCIE. Si es necesario, las llamadas de emergencia de las dos áreas (policiales y no policiales) se transfieren al CRL de emergencias médicas y de otros servicios de rescate.

Las solicitudes de ayuda de asistencia médica se evalúan por nivel de urgencia y se derivan al CRL de emergencias médicas:

- Si es urgente el servicio de atención médica se procesa como competencia propia y se envían los recursos de intervención adecuados.
- Las solicitudes médicas que no son de emergencia se redirigen al sistema de base.

Cuando la llamada entra en el 1-1-2, el operador de demanda y respuesta le hace una serie de preguntas al comunicante de acuerdo con un patrón fijo y luego decide qué servicios de rescate deben desplegarse, por ejemplo, la brigada de bomberos, unidades de emergencias médicas. En general, el operador está respaldado por un Programa de Activación de Recursos Asistido (PARA). El cuerpo de bomberos o las unidades de emergencias médicas reciben una alerta tan pronto como el operador que recibió la llamada de emergencia completó la información básica del PARA. Algunos de los CCIE alemanes están interconectados para intercambiar datos, otros están interconectados solo por voz.

Figura 23

Modelo 1: Gestión de llamadas y recursos por Organizaciones de Respuesta a Emergencias

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 12
Tabla cuantitativa de CRLs y CCIE

PSAPS & DISPATCH CENTRES (DCS)			
	PSAPs	DCs	Comments
112	240	-	Number combines 112, FRS, EMS & several forces
FRS	same as 112	-	
EMS	same as 112	-	
Police	280	-	Emergency number 110
Other	1	-	Maritime Rescue Coordination Centre Germany
Several Forces	same as 112	-	Very few also contain a police PSAP (test region).
TOTAL	521	-	Approximate number

Fuente: Tabla elaborada por EENA, publicada en Public Safety Answering Points (CCIEs) in Europe (2019)

Notas:

- Los números de CRLs y CCIE proporcionados por EENA son aproximados.
- El número total de llamadas reflejado en el Informe de la Comisión Europea de 2019 es de 16498727.
- Los números de 1-1-2, Bomberos, Emergencias Médicas que reúnen varias ORE se refieren a los mismos CCIE.
- CCIE de otras agencias: Centro de Rescate Marítimo de Alemania. También se puede contactar por fax, télex y AFTN (Red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas)
- Los CCIE que reúnen varias ORE involucran Bomberos y Emergencias Médicas, muy pocos incluyen también a la Policía, como proyecto piloto.
- La Agencia Federal Alemana de Asistencia Técnica no puede ser directamente contactada a través de un número de emergencia. Si se necesita su apoyo, los CCIE pueden alertarla.

Existen planes regionales para reducir el número de CRLs y CCIEs. Este debate se está produciendo en todos los estados de Alemania.

7. Tecnologías e interconexiones

Los CCIE no pueden recibir datos de aplicaciones de emergencia (ubicación basada en GPS, datos médicos, etc.). Pero algunos ofrecen un número de teléfono conectado a WhatsApp® para enviar una ubicación a través de la aplicación. Hay planes para desarrollar una aplicación de emergencia y establecer los requisitos para un desarrollador externo.

Tecnología y equipos utilizados en los CCIE.

- ¿Todos los CCIE utilizan la misma tecnología? No
- ¿Cómo se interconectan los CCIE? Algunos están interconectados a través de datos, otros solo están interconectados por voz.
- En caso de interconexión de datos, ¿se intercambian estos datos gracias a una red común? No
- ¿Los CCIE interconectados usan bases de datos comunes? No

8. Redes sociales digitales

Los principales usos son los siguientes:

- Monitorear incidentes potenciales
- Compartir consejos de prevención con los ciudadanos y desarrollar y fortalecer la preparación pública ante emergencias.
- Compartir información sobre incidentes con los ciudadanos.
- Combatir las noticias falsas.
- Información general sobre el trabajo diario y servicios que ofrecen para establecer una adecuada relación con los ciudadanos.
- Equipo de soporte de operaciones virtuales (VOST):
 - 1 VOST a nivel nacional: @VOST_de (Agencia Federal de Asistencia Técnica)
 - 3 VOST a nivel regional: @VOSTHamburg, @VOSTrlp, @VOSTbw

Cuentas de redes sociales digitales más seguidas

@BMI_Bund
@BKA
@BBK_Bund
@THWLeitung
@rettung_de (revista)
@feuerwehrmag (revista)

9. Organización responsable de la alerta pública.

Oficina Federal de Protección Civil y Asistencia en Desastres (en alemán: [Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe])

10. Legislación nacional sobre emergencias y el servicio 1-1-2

- I. Ley de telecomunicaciones de 22 de junio de 2004 (TKG), modificada por el artículo 1 de la ley de 3 de mayo de 2012.
- II. Ordenanza sobre conexiones de emergencia de 6 de marzo de 2009 (Notrufverordnung), modificada por el artículo 2 de la ley de 3 de mayo de 2012.
- III. Ordenanza sobre directrices técnicas (Technische Richtlinie Notruf 1.0), basada en § 108 (4) TKG, publicada en el Diario Oficial de la Autoridad de Regulación de Telecomunicaciones de Alemania, Bundesnetzagentur, el 22 de junio de 2011 (orden Nr. 42/2011).
- IV. Ordenanza sobre la directriz técnica (Technische Richtlinie Notruf 2.0), basada en § 108 (4) TKG, publicada en el Diario Oficial de la Autoridad de Regulación de Telecomunicaciones de Alemania, Bundesnetzagentur, el 22 de agosto de 2018 (orden Nr. 108/2018).

III. Austria

1. Población y extensión

Población: 8.86 millones

Extensión geográfica: 83,879 km²

2. Administración del Estado

Austria está dividida en 9 provincias (Bundesländer) con una amplia autonomía: Burgenland, Kaernten (Carintia), Niederoesterreich (Baja Austria), Oberoesterreich (Alta Austria), Salzburgo, Steiermark (Estiria), Tirol (Tirol), Vorarlberg y Viena (Viena). Cada provincia tiene su propio parlamento y gobierno, liderado por un gobernador provincial (Landeshauptmann).

Las provincias se dividen en 2,304 municipios de ciudades y países.

El sistema político de Austria está organizado en tres niveles: 1) federal, 2) territorio / provincia / estado federal, 3) municipio. Además, existe un nivel de gobernanza entre las provincias y los municipios conocidos como distritos (Bezirke).

Austria es una república federal y el Gobierno está compuesto por el canciller y los ministros. El Presidente tiene funciones principalmente representativas, como nombrar al canciller. La Asamblea Federal bicameral (Bundesversammlung) consta del Consejo Federal (Bundesrat) y el Consejo Nacional (Nationalrat). El Consejo Federal puede retrasar los proyectos de ley aprobados por el Consejo Nacional, pero no tiene poder de veto.

El principio de federación se refleja en el hecho de que las provincias federales tienen su propia autoridad en asuntos legislativos (a través de los parlamentos provinciales) y asuntos administrativos (siendo el gobierno provincial la máxima autoridad) y están involucradas en la legislación federal a través del Consejo Federal.

3. Respuesta ante emergencias

La responsabilidad de la protección civil y la gestión de crisis y desastres recae en el Departamento de Gestión de Protección Civil, Crisis y Desastres del Ministerio del Interior (MOI). El departamento está organizado en dos unidades: "Protección civil internacional y asuntos de socorro en casos de desastre" y "Gestión nacional de crisis y protección contra desastres". En caso de que una emergencia afectase a varias provincias federales a la vez, o a todo el territorio de Austria, como accidentes nucleares cerca de la frontera o "eventos a gran escala" dentro de la UE o en cualquier otro lugar, la gestión integral siempre la llevaría a cabo este organismo de coordinación.

Además de los representantes de los ministerios, este organismo también incluye a los oficiales responsables de la protección contra desastres de las provincias federales. En el caso de intervenciones de emergencia concretas, incluyen servicios de rescate, brigadas de bomberos y otras unidades. Si fuera necesario, disponen de la Corporación de Radiodifusión de Austria y la Agencia de Prensa de Austria.

En caso de que ocurra una emergencia nacional o internacional, el Centro Federal de Alarmas del MOI sirve como herramienta operativa de coordinación e información y se convierte en el único punto focal para las provincias federales, los países vecinos, la Unión Europea y las organizaciones internacionales. El Centro Federal de Alarmas puede operar las 24 horas del día y tomar iniciativas apropiadas. Las medidas preventivas para protegerse de los desastres son responsabilidad del gobierno federal y de las provincias.

A nivel regional, la competencia corresponde principalmente a las provincias federales. Los centros regionales de alarma asumen la responsabilidad operativa de la coordinación de las intervenciones en emergencias. Bajo sus competencias, las autoridades federales apoyan a las provincias en operaciones de asistencia en emergencias. Operativamente, las provincias dependen principalmente de organizaciones de ayuda voluntaria.

4. Organización

Figura 24
Organigrama del Sistema de Protección Civil en Austria.

Fuente: The national disaster management system. European Commission.

5. Modelo de gestión del 1-1-2

El 1-1-2 es uno de los números de emergencia de Austria. El tiempo promedio para responder una llamada al 1-1-2 es de 9 segundos. El servicio de Ubicación Móvil Avanzada (AML) está disponible en ciertas partes del país. De acuerdo con la última encuesta de mercado único de telecomunicaciones del Eurobarómetro, el 52% de los austriacos sabe que puede usar el 1-1-2 en cualquier lugar de la UE. Los usuarios con discapacidades pueden comunicarse con los servicios de emergencia austriacos por correo electrónico a gehoerlosennotruf@polizei.gv.at o por fax y SMS al 0800-133133.

Las llamadas al 1-1-2 las gestiona directamente la Policía. En caso de requerirse la intervención de otras ORE, se les transfiere mediante voz y datos la información necesaria. El envío y gestión de los recursos de intervención se realiza desde cada ORE.

Los CCIE de diferentes regiones pueden interconectarse. En caso de que en un momento determinado no haya un operador de respuesta 1-1-2 disponible, la llamada se redirige a otro CCIE disponible. Pese a disponer de forma nacional del número de emergencia europeo 1-1-2, no es el único número de emergencia en Austria. Los números nacionales de emergencia son:

- 122 - cuerpo de bomberos,
- 128 - emergencias de gas
- 133 - policía
- 140 - rescate en montaña
- 141 - médico de urgencia
- 142 - asesoramiento telefónico
- 144 - rescate / ambulancia
- 147 - servicios de emergencia para niños y jóvenes

Figura 25

Modelo 2: Fase 1 de filtrado por las Centrales de Recepción de Llamadas (CRL) de Policía y Fase 2 de gestión de llamadas y recursos por Organizaciones de Respuesta a Emergencias (ORE)

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 13

Tabla cuantitativa de CRLs y CCIE y llamadas de Emergencia en 2018

PSAPS & DISPATCH CENTRES			
	Calls	Forwarded Calls	Comments
112	1,289,500	-	
FRS	5,703,935	-	
EMS	-	-	
Police	-	-	
Other	-	-	
TOTAL	6,993,435	-	

PSAPS & DISPATCH CENTRES (DCS)			
	PSAPs	DCs	Comments
112	99	-	Original number of PSAPs 99: in the course of a project they are merged to 9 PSAPs and dispatch centres (Police only) = 1 per province
FRS	27	-	Province responsibility; own national emergency number 122. Information from 2018 report.
EMS	26	-	Province responsibility; own national emergency number 144 (incl. 140, 141). Information from 2018 report.
Police	same as 112	-	
Other	-	-	
Several Forces	-	-	

Desde móvil: 5,277,890 / Desde teléfono fijo: 1,715,545

Fuente: Tabla elaborada por EENA, publicada en Public Safety Answering Points (CCIEs) in Europe (2019)

Nota: Actualmente, los CCIE 1-1-2 se están reduciendo de 99 a 9 CCIE en todo el país (uno en cada provincia), con la previsión de finalizar para el 06/2020.

6. Tecnologías e interconexiones

¿Todos los CCIE utilizan la misma tecnología en su país?

No. Mientras que los CCIE 1-1-2 son administrados por la policía, que es una organización federal, los servicios de bomberos y rescate, así como los servicios médicos de emergencia, son responsabilidad completamente independiente de las provincias austriacas, lo que lleva a una estructura, organización, infraestructura y tecnologías independientes.

¿Cómo se interconectan los CCIE?

Algunos están interconectados a través de datos, mientras que otros solo están interconectados por voz. Mientras que los centros CCIE 1-1-2 (Policía) se gestionan dentro de una organización y responsabilidad (Policía), los otros CCIE se gestionan independientemente bajo el poder legislativo de las provincias con diferente estructura y facilidad técnica. Entre algunos de estos ORE existe el intercambio de datos a través de diferentes PARA.

La policía está trabajando en la definición de una interfaz común para garantizar la interconexión de datos entre todos los CCIE.

En caso de interconexión de datos, ¿se intercambian gracias a una red común? No, en partes se utilizan interfaces acordadas individualmente. La policía está trabajando en la definición de una interfaz común.

¿Los CCIE interconectados usan bases de datos comunes?

Sí usan bases de datos comunes para la gestión del 1-1-2 y CCIE de la policía (administrado por la policía como organización federal).

7. Normativa y legislación referida al 1-1-2 y Protección Civil

- Telecommunications Act 2003 Communications. www.rtr.at/en/tk/TKG2003 (Inglés), www.rtr.at/de/tk/TKG2003 (Alemán)
- Parameter, Fees and Value-Added Services Regulation 2009, www.rtr.at/de/tk/KEMV

IV. Bélgica

1. Población y extensión

Población: 11.4 millones.

Extensión geográfica: 30.528 km².

2. Administración del Estado

Bélgica consta de 10 provincias y tres regiones. La Región de la capital de Bruselas (sin provincias); la Región de Flandes (con cinco provincias): Amberes (Amberes), Limburgo, Oost-Vlaanderen (Flandes Oriental), Vlaams-Brabant (Brabante Flamenco), West-Vlaanderen (Flandes Occidental) y la Región de Valonia (con cinco provincias): Brabante Valón (Brabante Valón), Henao, Lieja, Luxemburgo y Namur.

Nota: Tras la revisión constitucional de 1993, que buscó un estado federal, se establecieron tres niveles de gobierno: federal, regional y lingüístico. Esta nueva estructura conllevó una división de responsabilidades que resultó ser bastante compleja.

3. Respuesta ante emergencias

En lo que respecta a la gestión de crisis, los tres niveles de gobierno son centrales, dependiendo de la magnitud del incidente:

1. Nivel municipal - responsabilidad del alcalde
2. Nivel provincial - responsabilidad del gobernador provincial
3. Nivel federal - responsabilidad del Ministro del Interior.

Todos los niveles son responsables de la planificación de las emergencias en sus respectivos territorios. Respecto a la respuesta ante emergencias, los bomberos dependen de las autoridades municipales, mientras que los servicios de protección civil son un servicio federal. La brigada de bomberos de Bruselas depende de la región de Bruselas.

Los servicios de protección civil federales se organizan en seis unidades operativas, distribuidas en todo el territorio belga:

- Brasschaat (cerca de Antwerpen)
- Crisnée (cerca de Lieja)
- Ghlin (cerca de Mons)
- Jabbeke (cerca de Brujas)
- Libramont (provincia de Luxemburgo)
- Liedekerke (cerca de Bruselas).

La Dirección de Operaciones de la Dirección General de Protección Civil es la autoridad competente para la coordinación nacional.

Las emergencias se coordinan a nivel municipal, provincial o federal, según el Real Decreto de 16 de febrero de 2006. El nivel o la gestión de crisis se basa en los siguientes criterios:

- Naturaleza de hechos
- Extensión geográfica
- Número de víctimas
- Impacto medioambiental
- Impacto económico
- Impacto social
- Medios necesarios

Las emergencias se coordinan a nivel nacional / federal si, por ejemplo:

1. dos o más provincias están involucradas.
2. los medios disponibles del gobernador provincial son insuficientes.

En la fase federal de gestión de emergencias, el Ministro del Interior inicia la coordinación y la declaración nacional. La Dirección General de Protección Civil, que es responsabilidad del Ministro del Interior, es responsable de los siguientes servicios de emergencia:

- Directamente - servicios de protección civil.
- Indirectamente - servicios de bomberos.

La Dirección coordina las siguientes actividades:

- Adquisición de equipos
- Telecomunicaciones
- Regulación, asesoramiento legal y disputas
- Prevención
- Entrenamiento operacional
- Intervenciones y gestión de crisis
- Inspección
- Actividades internacionales
- Control de daños
- Comunicación hacia los ciudadanos

El Real Decreto (RD) de 31 de enero de 2003 ha configurado el marco legal para gestionar las crisis a nivel nacional, la llamada fase federal de gestión de emergencias como se mencionó anteriormente. Esta legislación permite la activación de la coordinación inmediata a nivel nacional. El RD confirma el papel del Centro de Crisis de Asuntos Internos

(www.centredecrise.be) en eventos que exigen coordinación a nivel federal. Por lo tanto, cumple con el objetivo general de proteger a la población contra todo tipo de riesgo, y la falta de un plan general de emergencia a nivel nacional.

Comenzando en la fase federal, se pueden convocar tres funciones en el Centro de Crisis de Asuntos Internos: una de evaluación, una de gestión y una de información. Cada uno contribuye al proceso de decisión general dentro de sus respectivas competencias.

- La función de evaluación evalúa la situación. Comprende expertos y científicos de diferentes autoridades o servicios competentes. Está presidido por el departamento que está más involucrado en la crisis, designado por la función de gestión.
- La función de gestión (o Comité Coordinador Federal) toma las medidas necesarias y es el órgano de formulación de políticas. Comprende los ministros competentes (federales) o sus representantes, y está presidido por el Ministro del Interior o su representante.
- La función de información comunica regularmente las medidas tomadas para informar a la población sobre el estado de la emergencia más reciente y las decisiones tomadas por la función de gestión. La función de información comprende a los responsables de comunicación o portavoces de los departamentos interesados.

Cada emergencia es gestionada por los servicios de intervención (ORE). Sus tareas se dividen en cinco disciplinas. Cada una de estas disciplinas elabora un plan de intervención mono disciplinar que describe su propio *modus operandi*.

Disciplina 1: Operaciones de asistencia

- Control de la emergencia y eliminación de los riesgos asociados, localizar a las personas, liberarlas, rescatarlas y ponerlas a salvo, protegiendo sus bienes.
- Recuperación de bienes y personas.

Disciplina 2: Asistencia médica, sanitaria y psicosocial

- Es el primer eslabón de la cadena médica.
- Aplicación de atención médica y psicosocial a víctimas y personas involucradas en la emergencia.
- Organización del transporte de víctimas.
- Toma de medidas para proteger la salud pública.

Disciplina 3: Policía en el área de la emergencia

- Restauración y mantenimiento del orden público.
- Despejar las vías de entrada y evacuación (si es necesario, escoltar los servicios y medios de intervención hasta el área de la emergencia).
- Configuración del perímetro, demarcación física, señalización y protección, asegurando el control de entrada al teatro operativo.

- Ejecución de la evacuación pública y supervisión de los refugios.
- Identificación de las víctimas.
- Apoyo a la investigación judicial.

Disciplina 4: Apoyo logístico

- Garantizar refuerzos de personal y materiales, así como medios especializados de rescate y asistencia.
- Organización de medios técnicos para la comunicación entre disciplinas, el puesto de mando operativo y los comités coordinadores.
- Organización de alimentos y agua potable para los servicios que intervienen y la población afectada.

Disciplina 5: Información

- Proporcionar información sobre la emergencia y pautas de protección a la población (por ejemplo, a través de los medios de comunicación).
- Proporcionar información sobre medidas a seguir para volver a las condiciones normales.

A nivel provincial, la intervención de los diferentes servicios de emergencia se inicia cuando:

- Las dimensiones de la emergencia requieren la gestión del gobernador.
- Las consecuencias inmediatas de la emergencia exceden el territorio municipal.
- En este nivel, la coordinación es activada y promulgada por el gobernador territorialmente competente (informando al Ministro del Interior).

A nivel municipal, la intervención de los servicios de emergencia ocurre cuando las dimensiones de la emergencia requieren solamente de gestión local. El alcalde activa una unidad de refuerzo y coordinación (informando al gobernador).

4. Organización

La estructura que se expone a continuación está configurada para tratar específicamente incidentes nucleares. Sin embargo, su estructura es relevante para todos los desastres nacionales en Bélgica, con algunos ajustes menores (por ejemplo, Telerad solo se activa ante incidentes nucleares).

Figura 26
Organigrama del Sistema de Protección Civil en Bélgica

Fuente: The national disaster management system. European Commission.

5. Modelo de gestión del 1-1-2

Existen diez CCIE 1-1-2 gestionados por el servicio de bomberos el servicio de emergencias médicas. Las llamadas entrantes al NUE se gestionan en los CCIE provinciales (de todas las provincias excepto Brabant Wallon), atendiendo integralmente aquellas llamadas relacionadas con intervenciones médicas e incendios. Las llamadas al 1-1-2 que requieren asistencia policial se transfieren a los CRL de la policía integrada (SICAD o servicio de comunicación e información del distrito, que atiende las llamadas tradicionales del 101 en Bélgica). Existe un intercambio de datos entre los operadores de emergencia en caso de eventos multidisciplinarios.

En resumen, Bélgica tiene dos centros de gestión de emergencias: los CCIE 1-1-2 que son competentes para la asistencia médica urgente y la asistencia de los bomberos, y los CCIE101 que son competentes para la asistencia policial. El Ministerio del Interior quiere llegar a un único número de emergencia 1-1-2, sin poner en riesgo el buen funcionamiento de ambos centros de emergencia existentes, pese a que ambos servicios tienen funcionalidades diferentes y, por lo tanto, también formas diferentes de tratar las llamadas. La aplicación 1-1-2 BE ya es un primer paso hacia un número único 1-1-2, pero solo está disponible para teléfonos inteligentes con un sistema operativo Android o IOS. Para poder introducir el uso del número único 1-1-2, se lanzará un proyecto piloto con tecnología Respuesta de Voz Interactiva (RVI, IVR por sus siglas en inglés Interactive Voice Response) donde el ciudadano que llama al 1-1-2 escucha un mensaje hablado que le pide que presione 1 para obtener asistencia médica urgente o bomberos y presionar 2 para asistencia policial. Se trata de un sistema similar al de 1-1-2 BE, pero no digital. Cuando este proyecto piloto obtenga una evaluación positiva, se generalizará en toda Bélgica.

Figura 27

Modelo 4: Fase 1 de Recepción de Datos por CRL de primer nivel, Fase 2 de envío de recursos por Centro de Coordinación Integral de Emergencias

Fuente: Elaboración propia.

En lo que respecta al despliegue territorial, los centros de emergencia 1-1-2 están organizados de manera provincial en Bélgica (al igual que los centros de emergencia 101). Esta pequeña escala tiene ventajas (entre otras cosas, un mejor conocimiento del área

territorial competente y de los dialectos que se hablan), pero también desventajas. Los CCIE 1-1-2 no pueden ayudarse entre sí cuando uno de los centros se enfrenta a una inusual alta afluencia de llamadas o cuando hay un incidente a gran escala. Debemos recordar que el CCIE local no solo puede concentrarse en el incidente inusual en sí, sino que también debe garantizar la gestión del resto de llamadas ordinarias. Todavía esas otras llamadas no pueden transferirse a uno o más centros que luego puedan tratarlas de manera autónoma. Sin embargo, los ataques terroristas del 22 de marzo de 2016 demostraron que dicha estructura supraprovincial tiene un valor añadido innegable para poder atender una gran cantidad de llamadas y para gestionar un incidente de gran escala. Con ese fin, los sistemas de telefonía y los sistemas PARA se están trasladando a un sistema nacional con bases de datos comunes.

Otros números de emergencia

- Policía 101.
- El antiguo número 100 de incendios y emergencias médicas ya no se promociona.
- Las llamadas a los bomberos no urgentes y los números médicos 1722 y 1733.

Llamadas de emergencia en 2018

- Llamadas 1-1-2: 2,580,511.
- Policía 268,326.
- Otras: 213,673 llamadas al número 1733 y 55,989 llamadas al número 1722.
- Llamadas recibidas desde teléfono fijo: 41%
- Llamadas recibidas desde teléfono móvil: 59%

Tabla 14

Tabla cuantitativa de CRLs y CCIE

PSAPS & DISPATCH CENTRES (DCS)			
	PSAPs	DCs	Comments
112	10	-	
FRS	same as 112	-	There are 34 emergency rescue zones that dispatch fire services
EMS	same as 112	-	Ambulances are dispatched by the operators of the 112 PSAP
Police	11	-	Police calls are dispatched by the 101 PSAPs. 112 calls for police help can be transferred to the 101 PSAPs by the 112 PSAP's.

Fuente: Tabla elaborada por EENA, publicada en Public Safety Answering Points (CCIEs) in Europe (2019)

6. Tecnologías e interconexiones

Desde junio de 2017, las personas pueden contactar a los CCIE utilizando la aplicación oficial "1-1-2 BE" Todos en Bélgica pueden usar esta aplicación (nacional). Las personas sordas, con problemas de audición o con dificultades para hablar pueden mencionar esto en el registro y pueden usar el chat / SMS a través de la aplicación. Los servicios que ofrece la aplicación APP 1-1-2 BE son los siguientes:

- Proporciona ubicación basada en GNSS
- Proporciona datos médicos
- Proporciona ICE
- Cobertura nacional
- Texto en tiempo real
- Tiene opción de chat para personas sordas, con discapacidad auditiva o con impedimentos del habla (esta opción puede ser activada por el operador).

Además de que las advertencias a todos los ciudadanos siempre son posibles a través de la radio y la televisión, el proyecto BE-Alert presentado por el Federal Crisis Center se lanzó oficialmente el 13 de junio de 2017. La plataforma BE-Alert se puede activar a nivel municipal, provincial y federal y utiliza diferentes canales de comunicación: llamadas de voz a teléfonos fijos o móviles, SMS, correos electrónicos y redes sociales digitales como Facebook® y Twitter®. Este sistema basado en la geolocalización funciona seleccionando un área en un mapa y enviando un mensaje de advertencia a los destinatarios registrados con una dirección en esa área.

Paralelamente, el Centro Federal de Crisis ha desarrollado con los operadores de redes móviles un nuevo servicio (Alert-SMS) para mensajes de advertencia en móviles, sin registro. Este sistema basado en la ubicación funciona seleccionando un área en un mapa y enviando un mensaje de advertencia a los usuarios móviles identificados por los operadores móviles.

- ¿Todos los CCIE utilizan la misma tecnología? Algunos. Cuatro 1-1-2-CCIE y todos los 101-CCIE usan tecnología CAD-ASTRID, seis 1-1-2-CCIE usan tecnología AEG / CityGIS.
- ¿Cómo se interconectan los CCIE? Algunos están interconectados a través de datos, otros solo están interconectados por voz.
- En caso de interconexión de datos, ¿se intercambian estos datos gracias a una red común? Sí.
- ¿Los CCIE interconectados usan bases de datos comunes? No.

7. Redes sociales digitales

Equipo de soporte de operaciones virtuales (VOST). El "Equipo D5" ya es un equipo VOST para Redes Sociales Digitales en Gestión de Emergencias (RSDGE, o Social Media in

Emergency Management: SMEM) para informar a la población. Además, se está creando un equipo VOST adicional para apoyar la gestión de crisis y facilitar la conciencia situacional utilizando las redes sociales digitales. El CCIE 1-1-2 no usa las redes sociales digitales.

8. Organización responsable de la alerta pública.

Federal Public Service Home Affairs - Federal crisis centre.

Asuntos Internos del Servicio Público Federal - Centro federal de crisis (Bélgica).

9. Actos legislativos / reglamentarios nacionales sobre 1-1-2 referencias

1. Ley de 13 de junio de 2005.
2. Define que los usuarios de cualquier teléfono móvil, línea fija y teléfono público pueden llamar a los servicios de emergencia de forma gratuita a través del número de emergencia europeo 1-1-2 y a través de los otros números de emergencia.
3. Real Decreto de 2 de febrero de 2007. Define los números de emergencia y las obligaciones para los operadores en relación con el enrutamiento de llamadas de emergencia.
4. Real Decreto de 27 de abril de 2007. Define la provisión mejorada de ubicación de llamadas para llamadas de emergencia móviles
5. Ley de 29 de abril de 2011. Define la creación de los 1-1-2 centros de llamadas y la agencia 1-1-2
6. Real Decreto de 17 de octubre de 2011. Define la creación de los 1-1-2 centros de llamadas y la agencia 1-1-2
7. Ley de 14 de noviembre de 2011. Define que las personas sordas, con problemas de audición o con impedimentos para hablar y que no pueden comunicarse con los números de emergencia mediante una llamada de voz, pueden comunicarse con los servicios de emergencia por mensaje de texto (SMS), sin cargo Otros números de emergencia disponibles

V. Bulgaria

1. Población y extensión

Población: 7 millones.

Extensión geográfica: 110.994 km².

2. Administración del Estado

Bulgaria consta de 28 distritos (oblasti); Blagoevgrad, Burgas, Dobrich, Gabrovo, Khaskovo, Kurdzhali, Kyustendil, Lovech, Montana, Pazardzhik, Pernik, Pleven, Plovdiv, Razgrad, Ruse, Shumen, Silistra, Sliven, Smolyan, Sofia, Sofiya-Grad, Stara Zagora, Turgovishte, Varna, Veliko Turnovo, Vidin, Vratsa y Yambol. Los gobernadores de los distritos son nombrados por el gobierno nacional.

De conformidad con la Ley de enmiendas y suplementos de la Ley del Ministerio del Interior, vigente desde el 24 de noviembre de 2009, la Dirección General de Protección Civil (DG de Seguridad contra Incendios y Protección Civil) pasó a formar parte del Ministerio del Interior de la República de Bulgaria.

3. Respuesta ante emergencias

La Dirección General de Seguridad contra Incendios y Protección Civil es una estructura nacional especializada del Ministerio del Interior responsable de realizar tareas relacionadas con la prevención y preparación, gestión, reacción y recuperación en caso de desastres naturales y provocados por el hombre. A nivel de administración central, la Dirección General de Seguridad contra Incendios y Protección Civil se divide en tres departamentos principales:

1. El Departamento de Actividades Operativas, que incluye:

- El Centro de Situación
- El Centro de Monitoreo Espacial
- El área de rescate y actividades urgentes de recuperación de emergencia
- El área de sistemas de comunicación e información
- El área de gestión de crisis y defensa y preparación para la movilización
- El área de Cooperación Internacional.

2. El Departamento de Actividades de Prevención, que incluye:

- El área de protección de ingeniería
- El área de protección NRBQ
- El área de preparación para la protección de desastres
- El área de recuperación y asistencia.

3. El Departamento de Actividades Administrativas, que incluye:

- Recursos humanos
- Finanzas
- Gestión de la Propiedad y Actividades Económicas
- Secretaría
- Servicios legales
- Proyectos internacionales.

A nivel regional, 28 administraciones de la Dirección General de Seguridad contra Incendios y Protección Civil están establecidas y funcionan en cada distrito del país.

Se pueden establecer diferentes niveles de Comando, Control y Coordinación en caso de emergencias y desastres a nivel regional y nacional. Los gobernadores y alcaldes regionales son responsables de la coordinación y gestión de los esfuerzos de rescate en el territorio de la región y en los municipios de su competencia.

Hay Centros de Comunicación e Información Operativa (OCIC por sus siglas en inglés, Operational Communication and Information Centers) en las 28 regiones. El Centro de Situación de la Dirección General de Seguridad contra Incendios y Protección Civil lleva a cabo la coordinación general en caso de desastres nacionales.

A nivel nacional, la tarea general de la Dirección General de Seguridad contra Incendios y Protección Civil es:

- Mantener y desarrollar el marco legislativo sobre la protección de la población y la economía nacional.
- Ser responsable de la construcción, reclutamiento, capacitación y uso de las divisiones y unidades de comando, y de su alta disposición para llevar a cabo iniciativas de rescate y protección.
- Supervisar el desarrollo de planes de protección de la población y la economía nacional.
- Organizar la protección de la población y dirigir y llevar a cabo la capacitación ciudadana para la protección, asistencia y ayuda mutua durante accidentes y catástrofes.
- Cooperar con las fuerzas armadas durante las operaciones de rescate y emergencia en las áreas afectadas por desastres.
- Prevenir y mitigar las consecuencias nocivas cuando surgen emergencias.
- Aplicar la experiencia internacional en protección civil durante desastres y accidentes, y aplicar los principios y estándares del Derecho Internacional Humanitario.
- Informar a la población y a las autoridades gubernamentales cuando ocurran desastres, accidentes y catástrofes.

A nivel ministerial, el Consejo de Ministros lidera en la política estatal el ámbito de la protección civil. El Consejo de Ministros implementa la gestión general de la protección civil en caso de desastres de ámbito nacional y adopta los Programas de Protección en Caso de Desastres y los planes anuales para su implementación. Además, introducen un sistema nacional de alerta temprana para alertar a las autoridades operativas y a los ciudadanos en caso de desastres. Establece por ordenanza, los términos, las condiciones y el procedimiento de su funcionamiento a propuesta del Ministro del Interior.

Los Ministros y los órganos previstos en el Artículo 19, párrafo 4 de la Ley de Administración, analizan, dentro del rango de su competencia, las posibles fuentes de riesgos e implementan medidas preventivas para eliminar y limitar el efecto de los factores de riesgo, que podrían causar un desastre. Participan en el desarrollo de los “Planes de Protección en Caso de Desastres”, los “Planes para la Implementación de Obras de Rescate y Urgencias de Emergencia y Restauración” y los planes de emergencia externos. Mantienen disponibles las fuerzas y los recursos, y proporcionan la participación de sus estructuras subordinadas como un componente del sistema unificado de rescate. Implementan actividades de protección civil de acuerdo con los planes mencionados y llevan a cabo el control de la implementación de las medidas.

En caso de desastre, se establecerá una sede para la coordinación y el control con el ministro competente o el jefe de administración por orden del Primer Ministro, dependiendo de la tipología del desastre. Las actividades de protección civil son implementadas por unidades, servicios y otras estructuras operativas de los ministerios y administraciones regionales y de los municipios, así como por empresas privadas, centros de emergencia, otros institutos médicos y de salud, personas jurídicas sin ánimo de lucro y las fuerzas armadas.

Estas unidades, servicios y estructuras son componentes del Sistema Integrado de Rescate. El Sistema Integrado de Rescate es la organización encargada de la coordinación y gestión de la actividad de las unidades, servicios y estructuras en la preparación de la respuesta a desastres y cuando los trabajos de rescate, emergencia y restauración deben llevarse a cabo simultáneamente por dos o más agencias.

A nivel regional, el gobernador de distrito organiza y gestiona la protección civil. El gobernador organiza el desarrollo y aprueba el plan de protección civil del distrito e implementa las actividades de rescate y recuperación de emergencia. El gobernador coordina y controla en su distrito de competencia la preparación de los desastres llevados a cabo por la administración regional, las unidades territoriales de los ministerios y administraciones, las personas jurídicas y las personas físicas. En caso de emergencias en su distrito, el gobernador puede poner en uso el plan de protección civil y anunciar oficialmente el estado de emergencia en el territorio o parte de él. El gobernador realiza un intercambio de información con el Centro de Comunicación e Información Operativa (CCIO) del Ministerio del Interior. Además, el gobernador organiza, coordina y controla el proceso de asistencia y restauración y las actividades de rescate y recuperación de emergencia. Cuando las actividades exceden el territorio de un distrito, y cuando el alcalde del municipio

ha solicitado asistencia, se debe establecer una sede para la coordinación de las actividades multiagencia.

A nivel local, el alcalde del municipio organiza y gestiona la protección civil en su territorio de competencia. El alcalde organiza el desarrollo de un plan municipal para la protección civil, presenta datos para la ejecución del plan y aprueba planes de emergencia externos. El alcalde coordina e implementa medidas preventivas en caso de desastres e implementa avisos oportunos e información a la población en caso de desastres. Además, el alcalde administra los fondos del presupuesto municipal para garantizar las actividades de protección civil y reserva fondos para gastos urgentes e inesperados relacionados con la protección de la población. El alcalde presenta un registro anual sobre la actividad de protección civil al gobernador de distrito. Cuando ocurre un desastre en el territorio de la municipalidad, el alcalde coordina las actividades de rescate y recuperación de emergencia y establece la sede para la coordinación. El alcalde puede anunciar un estado de emergencia en el territorio y puede llevar a cabo un intercambio de información con el CCIO del Ministerio del Interior del distrito. El alcalde también puede solicitar asistencia y la coordinación del gobernador de distrito.

Al llevar a cabo la gestión y coordinación de las actividades de rescate y recuperación de emergencia, el gobernador de distrito y el alcalde del municipio están obligados a informar al Ministerio del Interior.

5. Organización

Figura 28
Organigrama del Sistema de Protección Civil en Bulgaria

Fuente: The national disaster management system. European Commission.

6. Modelo de gestión del 1-1-2

El 1-1-2 se gestiona por la Dirección del Sistema nacional 1-1-2, perteneciente al Ministerio del Interior. La estructura de los CCIE se basa en la organización del país en seis economías regiones. El sistema búlgaro 1-1-2 tiene 6 centros de llamadas (CCIE), uno por cada región económica. Estos centros son intercambiables y estandarizados, por lo que también están interconectados. Si no hay un operador de demanda disponible, la llamada se puede redirigir a otro CCIE. Cualquier centro puede aceptar llamadas desde cualquier punto geográfico del país (incluidas las áreas geográficas fuera de las regiones económicas correspondientes). Los incidentes siempre se atienden de la misma manera para todos los ciudadanos. La clasificación de los casos se realiza de acuerdo con unos códigos estandarizados asignados. El CCIE de primer nivel que recibe la llamada de emergencia la reenvía a un centro regional de despacho de ORE, por lo que el envío de los recursos de intervención es realizado por la ORE directamente. La interconexión entre los CCIE aporta flexibilidad al sistema, puesto que permite en el supuesto de que no hay receptores de llamadas disponibles en un centro, las llamadas se redirigen automáticamente a operadores de llamadas de otro centro. En segundo lugar, si uno de los CCIE de primer nivel no es accesible debido a un fallo, las llamadas a ese centro se redirigen automáticamente a los demás:

- Los operadores de llamadas propios del 1-1-2 clasifican la llamada y los coordinadores (supervisores) hacen un despacho paralelo de las llamadas a las ORE.
- El envío de los recursos de intervención se realiza directamente por las ORE.

En la actualidad se está desarrollando una nueva concepción para el sistema 1-1-2. La arquitectura y la funcionalidad que se propone busca utilizar una plataforma unificada para CCIE y ORE, junto con el Ministerio de Salud.

Figura 29

Modelo 3: Fase 1 de recepción y tratamiento de llamadas por CRL general y Fase 2 de envío de recursos por ORE específica

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 15

Tabla cuantitativa de CRLs y CCIE y Números de Emergencia

PSAPS & DISPATCH CENTRES (DCS)			
	PSAPs	DCs	Comments
112	6	-	
FRS	-	28	Number 160, but all calls to this number are automatically redirected to 112
EMS	-	28	Number 150, but all calls to this number are automatically redirected to 112
Police	-	28	Number 166, but all calls to this number are automatically redirected to 112
Other	-	8	Mountain Rescue in Sofia, Sea Rescue in Burgas, 1 for Executive Forests Agency, 1 for NMCC (National Medical Coordination Centre), 4 for Municipality, 1 for RIA (Road Infrastructure Agency) and 1 Directorate General "Civil Aviation Administration"
Several Forces	-	-	
TOTAL	6	95	

EMERGENCY NUMBERS ANSWERED BY PSAPS		
PSAPs	Number	Comments
112	112, 150, 160, 166	All calls to 160, 150 and 166 are automatically redirected to 112

Fuente: Tabla elaborada por EENA, publicada en Public Safety Answering Points (CCIEs) in Europe (2019)

Llamadas de emergencia en 2018

Se recibieron un total de 4,879,895 llamadas de emergencia en el 1-1-2 en el 2018.

- Llamadas realizadas desde teléfono fijos: 456,568
- Llamadas realizadas desde teléfono móviles: 4,423,327

7. Tecnologías e interconexiones

- ¿Todos los CCIE utilizan la misma tecnología? Si.
- ¿Cómo se interconectan los CCIE? Interconexión de voz y datos para todos los CCIE.
- En caso de interconexión de datos, ¿se intercambian estos datos gracias a una red común? Si.
- ¿Los CCIE interconectados usan bases de datos comunes? Si.

Accesibilidad para personas con discapacidad.

- Smartphone App: Only for Bulgarian residents, for foreign visitors, it doesn't require registration.
- Real-Time Text
- Web-Based Application: 1-1-2.mvr.bg

8. Redes sociales digitales

Actualmente no existe ningún equipo de soporte de operaciones virtuales (VOST) y no se usan las redes sociales digitales.

Alerta pública

El Sistema Nacional de Alerta Temprana (NSEWA por sus siglas en búlgaro) consta de dos sistemas:

1. Sistema de alerta temprana de las autoridades y los componentes del sistema de rescate unificado. El sistema está diseñado para enviar alertas individuales por teléfono, con capacidad de envío a 28.000 recursos distribuidos en todo el país. El propósito del sistema es:

- Advertencia temprana para un evento próximo.
- Transmisión de información para actividades de prevención.
- Organización de actividades de reacción ante una emergencia.
- Formación en sedes departamentales, regionales y municipales.

2. Sistema de alerta temprana e información a la población.

El sistema realiza avisos y envía alertas simultáneas a un gran número de personas en el territorio antes o durante una emergencia y brinda instrucciones para la adopción de medidas y acciones necesarias de protección a través de señales acústicas e información de voz. El territorio del país está cubierto por el Sistema Automatizado de Alerta, utilizando sirenas tipo C-40 y "Señal 2" con posibilidad de activación centralizada y local.

9. Organización responsable de la alerta pública.

Ministerio del Interior

10. Normativa y legislación referida al 1-1-2 y Protección Civil

- La Ley de Comunicación Electrónica /22.05.2007
 - La Ley del Sistema Nacional de Llamadas de Emergencia con un solo número de teléfono europeo: 1-1-2-28.11.08
 - ORDENANZA DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA el despliegue de Sistemas Inteligentes de Transporte en el campo del transporte por carretera y para interfaces con otros modos de transporte, en vigor desde el 29.01.2013
 - REGLAMENTO DELEGADO (UE) No 305/2013 DE LA COMISIÓN, de 26 de noviembre de 2012
 - Ley de transporte por carretera, modificación de SG. 99 de 2012 en vigor desde el 14.12.2012
-

VI. Chipre

1. Población y extensión

Población: 956.800

Extensión geográfica: 9.251 km²

2. Administración del Estado

Chipre está dividida en seis distritos administrativos: Famagusta, Kyrenia, Lárnaca, Limassol, Nicosia y Pafos, cada uno gobernado por un representante del gobierno central. Sin embargo, los distritos de Famagusta, Kyrenia y parte de Nicosia se encuentran dentro de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, que tiene su propia organización territorial. Además, las bases de soberanía británica de Acrotiri y Dhekelia están bajo el mando de un administrador designado por el Reino Unido.

3. Respuesta ante emergencias

A nivel nacional, la misión principal de la Fuerza de Protección Civil es realizar diversas tareas humanitarias destinadas a proteger a la población civil y ayudarla a recuperarse de los efectos inmediatos de las hostilidades o desastres, así como a proporcionar las condiciones necesarias para su supervivencia.

A nivel ministerial, el Ministro del Interior, en nombre del Consejo de Ministros, es responsable de la implementación de la Ley de Protección Civil y las regulaciones relacionadas. Ostenta igualmente la supervisión y control general del sistema de protección civil. Coordina los servicios y organizaciones que se declaran esenciales para fines de protección civil y por lo tanto, la responsabilidad recae en el Ministerio del Interior.

La Protección Civil de Chipre es un Departamento del Ministerio del Interior cuya principal misión es la protección de la población. Es responsable de tomar medidas en respuesta a desastres naturales o provocados por el hombre, que pueden amenazar la vida y el bienestar humanos, o incluso dañar el medio ambiente y los recursos naturales de la isla. También es responsable de proteger a la población civil durante los períodos de conflicto armado. Las medidas tomadas por la Protección Civil de Chipre incluyen una serie de acciones relacionadas con la prevención, preparación, respuesta, planificación estratégica, educación, mitigación y rehabilitación de desastres después de los desastres.

La Fuerza de Protección civil está organizada como unidades de protección civil en casi todas las áreas urbanas y todas las aldeas cercanas a la línea de alto el fuego. La mayoría de las unidades están dirigidas principalmente por reclutas y voluntarios. Los miembros de la protección civil de Chipre, que se reparten entre las distintas unidades, reciben

capacitación básica y luego son entrenados y posicionados en diferentes divisiones de la protección civil. Estas diferentes divisiones son los primeros auxilios, la sección de telecomunicaciones, la sección de bienestar y las secciones de lucha contra incendios, rescate y vigilancia vecinal.

La Dirección General de Protección Civil (GEDPA) es la responsable de definir las políticas de la Fuerza y coordinar su trabajo y actividades y está dirigida por un Comandante en Jefe.

La Protección Civil de Chipre da cobertura a toda la isla. Cinco Administraciones de Distrito pertenecen a GEDPA y tienen su sede en Nicosia, Limassol, Larnaca, Paphos y el área libre de Famagusta.

Recursos de la Fuerza de Protección Civil

La Fuerza de Protección Civil de Chipre está organizada en una estructura jerárquica dotada de personal permanente, voluntarios y reclutas.

La Fuerza consta de cinco departamentos, todos dotados de voluntarios y supervisados por personal permanente:

- Primeros auxilios
- Bienestar
- Vigilancia de la vecindad
- Comunicaciones
- Búsqueda y rescate

Los miembros de la Fuerza reciben capacitación especial y está desplegada en unas 40 estaciones que cubren toda la isla. El entrenamiento de los conscriptos se realiza en las estaciones, que funcionan como punto de encuentro y movilización. Las estaciones cuentan con voluntarios y suelen constar de una sala de formación y un almacén de material de apoyo.

La Protección Civil de Chipre se basa en la profesionalidad del personal permanente, así como en la formación, participación y dedicación de sus voluntarios y conscriptos. Los voluntarios son oficiales y suboficiales de la Fuerza y los reclutas son sus miembros.

La Fuerza de Protección Civil de Chipre coopera con otras organizaciones, así como con otros servicios y departamentos esenciales de la República de Chipre. A la vanguardia está la cooperación con la Policía, el Departamento de Bomberos, el Departamento de Bosques, el Fondo de Caza y las Oficinas de Administración del Distrito. Otras organizaciones con las que coopera Protección Civil de Chipre a un nivel amplio son la Guardia Nacional, el Departamento de Medio Ambiente, el Departamento de Desarrollo Hídrico, el Departamento de Inspección Laboral, el Departamento de Obras Públicas, etc.

- Personal permanente: El personal permanente de la Fuerza asciende a unas 35 personas. Tienen funciones ejecutivas y dirigen las actividades de la Protección Civil.
- Voluntarios: Los voluntarios son una parte esencial de las Fuerzas de Protección Civil, ya que son ellos quienes realizan principalmente las tareas operativas. La Protección Civil de Chipre fomenta el voluntariado y opera sobre la base de un marco legal específico para el registro voluntario. Los voluntarios usan el uniforme de la Fuerza y participan firmando una declaración de términos para sus servicios específicos. Hay alrededor de 700 voluntarios sirviendo en la Fuerza. Son entrenados en las estaciones de Protección Civil y están a cargo de su operación. También participan en cursos de formación en el extranjero. Los servicios de voluntariado reciben una asignación simbólica anual del orden de los 800 euros, por un mínimo de 60 horas de servicio y para gastos de viaje.
- Reclutas: Hay alrededor de 4500 reclutas masculinos y femeninos que prestan su servicio en la Fuerza de Protección Civil de Chipre. Todos los ciudadanos de la República de Chipre mayores de dieciséis años están sujetos al servicio obligatorio en la Fuerza. Los conscriptos, cuyo tiempo de servicio obligatorio no exceda de dos años, son capacitados en asistencia social, primeros auxilios, vigilancia vecinal y comunicaciones. Tanto los reclutas masculinos como femeninos sirven en la Fuerza. Hay una mayor participación de mujeres reclutas, que también son más jóvenes, ya que son sometidas al servicio después de terminar sus estudios de pregrado. Los reclutas varones están sujetos al servicio después de su destitución de las reservas de la Guardia Nacional y en función de las decisiones pertinentes del Consejo de Ministros.

La fundación y el funcionamiento de la Protección Civil de Chipre se rigen por:

- Legislación y Reglamentos Nacionales
- Directivas y Reglamentos Europeos
- Tratados Internacionales

El Consejo de Ministros aprueba el Plan General de Protección civil que define el rol, los deberes y las responsabilidades de todos los componentes del sistema de protección civil. De acuerdo con estos roles, deberes y responsabilidades, cada componente del sistema de protección civil (principalmente los servicios esenciales) tiene que elaborar planes de protección civil para hacer frente a las contingencias, que pueden surgir debido a la guerra o el desastre. Los planes se presentan a los Consejos de Protección Civil Central o de Distrito (según su nivel) para su verificación y coordinación.

4. Organización

Figura 30

Organigrama del Sistema de Protección Civil en Chipre

Fuente: The national disaster management system. European Commission.

5. Modelo de gestión del 1-1-2

En Chipre, el número 1-1-2 se introdujo en 2009, junto con el 199. Con la creación en 1991 del Número Único Europeo 1-1-2 para Emergencias (91/396/EEC), las llamadas al 1-1-2 se han incrementado progresivamente desde 2009. La Policía es el servicio responsable del servicio de llamas de emergencias al 1-1-2 y de los seis CCIE que sirven a todas las islas (uno en cada distrito). Sin embargo, los planes futuros son unificar en un único CCIE el servicio a toda la isla. Los CCIE de los diferentes distritos no están interconectados. Este nuevo centro unificado se ubicará en la sede de la Policía en Nicosia.

Según explica la Policía de Chipre en su página web, el operador dirigirá la llamada al 1-1-2 al departamento necesario: Ambulancia, Policía o Bomberos. El operador evaluará la llamada y la derivará al servicio adecuado. A continuación, se incluye un resumen de los diferentes números de teléfono para los diferentes servicios:

- Narcóticos – Unidad de Aplicación de la Ley de Drogas (Información Confidencial): 1498
- Narcóticos – Apoyo Contra el Abuso de Narcóticos: 1410
- Información sobre envenenamiento y drogas – Información sobre drogas y centro de control de envenenamiento: 1401
- Violencia en la familia – Asociación para la Prevención y Atención de la Violencia en la Familia: 1440
- Línea de ayuda para jóvenes – Línea de ayuda para jóvenes: 1455

Es posible llamar al 1-1-2 desde un teléfono móvil incluso sin tarjeta SIM. Las llamadas se contestan en griego, así como en inglés, árabe y ruso. Las llamadas son atendidas por el departamento de Policía, por operadores específicos y luego se reenvían a los departamentos correspondientes. Los operadores pertenecen a la fuerza policial de la República de Chipre y toda la capacitación y el apoyo psicológico pertinentes para sus fines laborales provienen del departamento de capacitación de la fuerza policial.

El número de emergencia europeo 1-1-2 funciona junto con el 199 como número de emergencia en Chipre. Las llamadas se reciben en el CCIE 1-1-2 gestionado por la Policía, donde un operador de demanda recopilará las siguientes informaciones del comunicante:

- Nombre y apellido, sexo y fecha de nacimiento.
- Número de teléfono
- Condiciones de salud (por ejemplo, problemas de audición, habla, etc.)
- Ubicación actual del usuario o ubicación indicada por el usuario en el mapa

Los datos y la información serán recopilados por el Centro de datos de la Policía de Chipre para llamadas de emergencia al 1-1-2 para que su almacenamiento y procesamiento.

Para las personas con discapacidad, hay sistemas alternativos específicos:

- Los usuarios con discapacidad pueden ponerse en contacto con los servicios de emergencia por fax al 1408 o 1409 y por SMS al 81-1-2.
- Se proporciona equipo especial para personas ciegas.
- Las personas sordas pueden comunicarse con otros clientes telefónicos utilizando una máquina de Telefax o el SMS.

Si bien existen varios aportes en cuanto a métodos y procedimientos, por otro lado, se percibe el problema de una heterogeneidad sustancial en los protocolos, y particularmente en la formación especializada de los operadores de los servicios de emergencia. También parece prevalecer una lucha entre poderes, las organizaciones involucradas y los propios operadores, incluyendo membresías, derechos y deberes.

Figura 31
Modelo 2: Fase 1 de filtrado por Centrales de Recepción de Llamadas (CRL) y Fase 2 de gestión de llamadas y recursos por Organizaciones de Respuesta a Emergencias (ORE)

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 16

Tabla cuantitativa de CRLs y CCIE y Números de Emergencia

EMERGENCY NUMBERS ANSWERED BY PSAPS		
PSAPs	Number	Comments
112	112, 199	
FRS	112, 199	
EMS	112, 199	
Police	112, 199	

PSAPS & DISPATCH CENTRES (DCS)			
	PSAPs	DCs	Comments
112	5	5	
FRS	1	1	
EMS	1	1	
Police	same as 112	same as 112	
Other	-	-	
Several Forces	-	-	
TOTAL	7	7	

Fuente: Tabla elaborada por EENA, publicada en Public Safety Answering Points (CCIEs) in Europe (2019)

Llamadas de emergencia en 2018

El número exacto no se puede definir ahora, porque el sistema no admite estadísticas. El futuro CCIE unificado admitirá estadísticas. El informe de 2019 de la Comisión Europea refleja 332279 llamadas.

6. Tecnologías e interconexiones

- ¿Todos los CCIE utilizan la misma tecnología? Si.
- ¿Cómo se interconectan los CCIE? Solo por voz.
- En caso de interconexión de datos, ¿se intercambian estos datos gracias a una red común? No aplica.
- ¿Los CCIE interconectados usan bases de datos comunes? No aplica.

Accesibilidad para personas con discapacidad.

- Smartphone App SMS sent to 1-1-2 Cyprus.

App 1-1-2 Cyprus

La aplicación "1-1-2 Chipre" permite realizar llamadas de emergencia 1-1-2 al CCIE de la policía de Chipre para llamadas de emergencia. Junto con la llamada de voz, se enviarán datos adicionales. Estos datos e información serán recabados directamente por el usuario en el momento en que se instale la aplicación en el teléfono móvil del usuario. Los datos y la información que se recopilarán se conservarán únicamente en el teléfono móvil del usuario donde esté instalada la aplicación y se enviarán al Centro de datos de la policía de Chipre para las llamadas de emergencia al 1-1-2 para que se almacenen y se vinculen con la llamada del usuario si este decide llamar en caso de emergencia.

Servicio de SMS para todos los ciudadanos

- El servicio de SMS está disponible.
- SMS enviado a: 1-1-2.

7. Redes sociales digitales

Actualmente no existe ningún equipo de soporte de operaciones virtuales (VOST).

@Cyprus_Police
@CyprusMFA
@NationalGuardCY
@DefenceCyprus
@MccCivil
@customscy

8. Organización responsable de la alerta pública.

Ministerio de Transportes, Comunicaciones y Obras. Alerta pública realizada mediante:

- Sirenas
- Radio
- TV
- SMS
- Redes sociales Facebook® y Twitter®

La Protección Civil ha establecido una red de alerta temprana de 150 sirenas electrónicas, que cubre la República de Chipre. De esta manera es capaz de advertir a la población en un área de desastre natural o amenaza externa.

9. Normativa y legislación referida al 1-1-2 y Protección Civil y Protección Civil

- La Ley de Protección Civil de 1996
- La Ley de Protección Civil (Enmendada) de 1998
- Ley de Cesiones del Ejercicio de Facultades Ley 23 de 1962
- El Reglamento (General) de Protección Civil de 1997
- Reglamento (general) (modificado) de la defensa civil de 2004
- Reglamento (general) (modificado) de la defensa civil de 2006
- Reglamento Europeo de Infraestructuras Críticas de 2012
- El Reglamento de Protección Civil (
- General) (Enmendado) de 2017

VII. Croacia

1. Población y extensión

Población: 4.1 millones

Extensión geográfica: 56.594 km²

2. Administración del Estado

Croacia consta de 20 condados y 1 ciudad: Bjelovar-Bilogora, Brod-Posavina, Dubrovnik-Neretva (Dubrovnik-Neretva), Istarska (Istria), Karlovacka, Koprivnicko-Krizevacka, Krapinsko -Zagorska, Lika-Senj (Lika-Senj), Medimurje, Osijek-Baranja, Pozesko-Slavonia (Pozega-Slavonia), Primorsko-Goranska, Sibenik-Knin, Sisak-Moslavina, Split-Dalmacia (Split-Dalmacia), Varazdinska, Virovitica-Podravina, Vukovar-Srijem, Zadarska, Zagrebacka y la ciudad de Zagreb.

3. Respuesta ante emergencias

Los líderes de las unidades administrativas son responsables de la organización, planificación, financiación y uso de las fuerzas operativas de protección civil y rescate dentro de la competencia del autogobierno local.

La protección civil se organiza a todos los niveles, desde las comunidades locales hasta el estado, como una fuerza operacional de reserva de un único sistema de protección civil y rescate. Esta fuerza consiste en recursos de protección personal, mando y control, y gestión de refugios. El establecimiento, desarrollo (equipamiento y capacitación) y la participación de la protección civil es responsabilidad de los jefes de los autogobiernos locales y regionales, y a nivel nacional del director de la Dirección Nacional de Protección Civil y Rescate (conocido por sus siglas en croata: DUZS).

A nivel nacional, junto con las actividades determinadas en la Ley de Estructura y Alcance de la Actividad de las Autoridades de la Administración Central del Estado, el DUZS también lleva a cabo las siguientes tareas:

- Realizar una evaluación de riesgos de desastres y accidentes según la región, la naturaleza de la amenaza o los sujetos implicados.
- Emitir instrucciones obligatorias de gestión de riesgos e intervención para todos los participantes en el mecanismo de protección civil y rescate.
- Supervisar y analizar el estado en cada área de la protección civil y rescate y proponer medidas al Gobierno de la República de Croacia para mejorar el estado y guiar el desarrollo del sistema.
- Mediante un sistema de información unificado, recopilar, analizar y dirigir datos sobre los riesgos y consecuencias de desastres y accidentes mayores.

- Mantener una base de datos de información unificada sobre fuerzas operativas, recursos y medidas tomadas en el área de protección civil y rescate.
- Proponer una evaluación de amenazas y un Plan Nacional de Protección Civil y Rescate al Gobierno de la República de Croacia.
- Dirigir directamente la movilización de servicios y unidades de mando y control, y las fuerzas operativas de protección y rescate.
- Coordinar, gestionar y dirigir directamente las fuerzas operativas en catástrofes y accidentes graves.
- Realizar actividades de notificación y alerta de la población y coordinación del sistema de alarma unificado en la República de Croacia.
- Realizar inspecciones de las fuerzas operativas.
- Aprobar programas de capacitación y educación superior para los participantes en protección civil y rescate.
- Organizar y realizar ejercicios de participantes en protección civil y rescate con el fin de verificar su nivel de competencia.
- Proporcionar el tipo y la cantidad de reservas estatales de productos de primera necesidad para la protección civil y el rescate.
- Probar equipos y recursos para protección civil y rescate, determinar necesidades y presentar propuestas para aprobar estándares croatas en esta área.
- Cooperar con instituciones económicas y científicas en el desarrollo de tecnología y equipos para protección civil y rescate.
- Cooperar con las autoridades competentes de otros estados y organizaciones internacionales en protección civil y rescate.
- Realizar actividades de promoción y divulgación en el área de protección civil y rescate.

A nivel ministerial, las Autoridades de la Administración Central del Estado en el marco de su ámbito de actividad y competencia estipulado por ley aseguran el funcionamiento eficiente de los sistemas de protección civil y rescate, y especialmente:

- Planificar y asegurar recursos y equipos para las necesidades de protección civil y rescate.
- Redactar y enviar una evaluación de amenazas a los DUZS en el segmento que se aplica a la región de su competencia.
- Garantizar un nivel adecuado de competencia de los trabajadores y tomar las medidas y actividades necesarias para llevar a cabo de manera eficiente los servicios de una autoridad del gobierno central del estado en situaciones de desastre y accidentes graves.

Los jefes de las Autoridades de la Administración del Estado Central son responsables de implementar las disposiciones de la Ley de Estructura y Alcance de la Actividad de las Autoridades de la Administración del Estado Central que se aplican a las obligaciones de las autoridades del gobierno estatal:

- Preparación y sensibilización a los DUZS sobre la importancia de la protección civil y el rescate.
- Realización experta de tareas que son de su competencia y que están directamente relacionadas con la protección civil y el rescate.
- Determinación de las personas jurídicas en la región de competencia de la Autoridad Administrativa del Estado Central que participan en la protección civil y el rescate.

La coordinación transversal interministerial se ha reconocido como una necesidad, pero aún no se ha aceptado lo suficiente.

La división interinstitucional de responsabilidades en el área de protección civil y rescate coincide con el nivel funcional y las competencias individuales en las organizaciones cuyas actividades involucran a las relacionadas con la protección civil y el rescate.

A nivel regional y local, los derechos y obligaciones en el área de protección civil y rescate de los organismos representativos de las unidades de autogobierno regionales y locales deberán:

- Al menos una vez al año, al aprobar su presupuesto deben considerar el estado de los recursos de protección civil y rescate y aprobar las pautas para la organización y el desarrollo de un sistema eficiente en su área.
- Determinar las fuentes y la forma de financiación de los sistemas de protección civil y rescate en cada área.
- Desarrollar evaluaciones de amenazas y planes de protección civil y rescate.

Las relaciones entre las autoridades nacionales de Protección Civil (PC) y las organizaciones operativas se rigen por la Ley de Protección Civil y Rescate y otras regulaciones sobre el principio de respuesta obligatoria de las fuerzas operativas de protección civil y rescate a las llamadas y órdenes de movilización de las autoridades de PC.

4. Organización

Figura 32
Organigrama del Sistema de Protección Civil en Croacia

Fuente: The national disaster management system. European Commission.

5. Modelo de gestión del 1-1-2

En los Centros 1-1-2, los operadores de demanda independientes de las ORE están a cargo de atender llamadas de emergencia y transmitir datos a los servicios de emergencia relevantes (Policía, EMS, Bomberos, Servicio de Rescate de Montaña y otros) de acuerdo con los procedimientos prescritos en cada incidente.

Los CCIE 1-1-2 están interconectados en términos de transferencia de llamadas de emergencia de un CCIE a otro (en caso de congestión de líneas o colapso de CCIE).

Figura 33

Modelo 3: Fase 1 de recepción y tratamiento de llamadas por CRL general y Fase 2 de envío de recursos por ORE específica

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 17
Tabla cuantitativa de CRLs y CCIE y Números de Emergencia

EMERGENCY NUMBERS ANSWERED BY PSAPS			
PSAPs	Number	Comments	
112	112		
FRS	193	Same as PSAPs gathering several forces	
EMS	194		
Police	192		
Other	195, 1987	195 - Maritime Rescue Coordination Centre 1987 - Croatian Auto-club (HAK) – road assistance	
Several Forces	112	In 10 Counties emergency number 193 is diverted to 112 Centres	

PSAPS & DISPATCH CENTRES (DCS)			
	PSAPs	DCs	Comments
112	10	-	
FRS	-	11	Same as PSAPs gathering several forces
EMS	-	21	
Police	-	20	
Other	-	2	Maritime Rescue Coordination Centre –195 Croatian Auto-club (HAK) – road assistance – 1987
Several Forces	10	-	In 10 Counties emergency number 193 is diverted to 112 Centres
TOTAL	20	54	

Fuente: Tabla elaborada por EENA, publicada en Public Safety Answering Points (CCIEs) in Europe (2019)

Llamadas de emergencia recibidas en 2018: 1,487,042 llamadas recibidas en el 1-1-2.

Llamadas de emergencia por tipo en 2018

- Llamadas recibidas desde teléfonos fijos: 685,866
- Llamadas recibidas desde teléfonos móviles: 801,176

7. Tecnologías e interconexiones

- ¿Todos los CCIE utilizan la misma tecnología? No.

- ¿Cómo se interconectan los CCIE? Algunos están interconectados a través de datos, otros solo están interconectados por voz. CCIE 1-1-2 que usan la misma tecnología están interconectados a través de voz y datos.
- En caso de interconexión de datos, ¿se intercambian estos datos gracias a una red común? Si.
- ¿Los CCIE interconectados usan bases de datos comunes? Si.

Aplicaciones

- 1-1-2 Next
 - "1-1-2 Next" es una aplicación para teléfonos inteligentes que permite que los CCIE 1-1-2 reciban información de ubicación de la persona que llama en función del GPS.
- HAK
 - "HAK" es una aplicación para teléfonos inteligentes que permite que el Auto-club croata (HAK) reciba información sobre la ubicación de la persona que llama en función del GPS para asistencia en carretera.
- Sigurnost i povjerenje
 - "Sigurnost i povjerenje" es una aplicación para teléfonos inteligentes que permite al Ministerio del Interior recibir información de la ubicación de la persona que llama en función del GPS por sospecha del delito o delito. Proporciona foto y video
- ePožari
 - "ePožari" es una aplicación para teléfonos inteligentes que permite a la Dirección de Protección Civil recibir información sobre la ubicación de la persona que llama en función del GPS por sospecha del incendio. Proporciona foto y video
- Servicio de información náutica - NIS
 - "NIS" es una aplicación para teléfonos inteligentes que permite al Ministerio del Mar, Transporte e Infraestructura recibir información de la ubicación de la persona que llama en función del GPS por sospecha de las acciones de búsqueda y rescate en el mar Adriático. Proporciona foto y video

Accesibilidad para personas con discapacidad.

- Fax
- SMS: 6.486 SMS enviados al 1-1-2. Solo 51 necesitaban acciones de los servicios de emergencia.

8. Redes sociales digitales

- Las redes sociales digitales se utilizan para:
 - Compartir consejos de prevención con los ciudadanos y desarrollar la preparación pública y resiliencia.
 - Compartir información sobre incidentes con los ciudadanos.
- Equipo de soporte de operaciones virtuales (VOST). Aunque si en la actualidad no existe, se considera configurar un VOST.
- Cuentas de redes sociales digitales más seguidas:
 - @mup_rh
 - @HrvatskaGSS
 - @EK_Hrvatska
 - @VladaRH

9. Organización responsable de la alerta pública.

La Dirección de Protección Civil es responsable de la alerta pública. Se realiza mediante:

- Sirenas
- Radio
- TV
- Redes sociales

La alerta pública se basa en la difusión de señales, sirenas e instrucciones. Veinte centros 1-1-2 (uno por condado) están a cargo del Sistema de Advertencia Pública utilizando sirenas y estaciones locales de radio y televisión. El protocolo entre Protección Civil y la radio/televisión croata ofrece advertencias públicas en los canales nacionales.

10. Normativa y legislación referida al 1-1-2 y Protección Civil

- Ley sobre el Sistema de Protección Civil - OG 82/15, 118/18
- Ley de comunicaciones electrónicas. OG 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17
- Ordenanza sobre el número único europeo de emergencias 1-1-2 - OG 138/15

IX. Dinamarca

1. Población y extensión

Población: 5.8 millones.

Extensión geográfica: 43.100 km²

2. Administración del Estado

Dinamarca tiene la siguiente estructura administrativo-territorial:

1. Nivel 1: El Estado
2. Nivel 2: Regiones y municipios

En Dinamarca, las regiones y los municipios tienen diferentes responsabilidades y no existe un sistema jerárquico entre ellos. El país está dividido en 98 municipios y 5 regiones: Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland, Sjælland y Syddanmark. Los consejos regionales son los órganos rectores de las regiones y están compuestos por 41 miembros elegidos directamente por períodos de cuatro años. La atención médica, el funcionamiento de instituciones educativas y sociales, y el desarrollo regional son algunas de las tareas de las regiones. Los consejos regionales son encabezados por un presidente elegido por el mismo consejo. Las regiones no tienen autoridad para recaudar impuestos y sus tareas principales son los servicios de salud y el desarrollo regional. Por otro lado, las autoridades regionales son dirigidas por un consejo primario electo que sí tiene autoridad para recaudar impuestos, y sus principales tareas incluyen instituciones de guardería, escuelas primarias, cuidado de ancianos, cultura, medio ambiente y carreteras.

3. Respuesta ante emergencias

La estructura de protección civil refleja la estructura administrativa general. Los ciudadanos daneses están protegidos por "la preparación de emergencias de 3 niveles", y la protección civil es proporcionada por un sistema combinado de emergencia gubernamental y municipal.

La protección civil danesa se estructura en torno a los siguientes niveles: central, regional y municipal.

A nivel nacional, los ministerios son responsables, dentro de sus respectivos campos de administración, de planificar y tomar las medidas necesarias para la preparación civil. El Ministro de Defensa es responsable de la coordinación de la planificación de la preparación civil, de implementar las medidas asociadas y de atender tareas que otras autoridades no desempeñan. La Agencia Danesa de Gestión de Emergencias (Beredskabsstyrelsen, por

sus siglas en danés: DEMA) tiene la responsabilidad de coordinación en emergencias en favor del Ministro de Defensa. La Agencia Danesa de Gestión de Emergencias es una agencia gubernamental con la tarea principal de administrar los centros de respuesta a emergencias, supervisar la preparación de las capacidades de rescate nacional y municipal y asesorar a las autoridades sobre asuntos de preparación ante emergencias.

DEMA tiene responsabilidades directivas con respecto a la prevención de incendios y el desarrollo general de la preparación y respuesta ante emergencias. Además, DEMA es directamente responsable de la preparación y respuesta ante la amenaza química y nuclear. Está organizada en cuatro áreas principales, cada una de las cuales cubre una parte de la respuesta de emergencias danesa:

- Respuesta operativa (División Nacional, División Internacional, División Química y División Nuclear). La División Química realiza las siguientes tareas: investigaciones químicas analíticas de sustancias desconocidas, incluidos agentes de guerra química y explosivos; exámenes de mercancías peligrosas y materiales peligrosos; información sobre sustancias peligrosas, incluida la "Guía para la respuesta de emergencia a incidentes con materiales peligrosos" y el "Manual para la respuesta a incidentes con materiales peligrosos"; y servicios de asesoramiento, incluido el Centro de Respuesta a Emergencias.
- El Centro de Educación y Desarrollo de Recursos Humanos lleva a cabo servicios profesionales de consultoría educativa para colegios, centros y el sistema municipal de preparación para la protección civil, incluidas las normas de capacitación y planes para el personal de respuesta a emergencias; administración, gestión y desarrollo de cursos y ejercicios de capacitación tanto nacionales como internos; contratación de personal, administración de personal y política de personal; cooperación con universidades nacionales e internacionales y centros de capacitación en protección civil.
- La planificación de emergencia incluye la supervisión de otras agencias gubernamentales, regionales o municipales y empresas privadas en la planificación de la respuesta ante emergencias.
- La prevención incluye la inspección, el asesoramiento, la supervisión y el desarrollo de normas y leyes nacionales relacionadas con los aspectos técnicos y de comportamiento para prevenir incendios y explosiones.

Como parte de la planificación a nivel nacional, DEMA coordina el trabajo de los ministerios con respecto a la planificación de la protección civil en la OTAN.

De acuerdo con la Ley de Preparación, los municipios deben preparar un plan de contingencia para todas las tareas de las que son responsables, en tiempos de paz o en períodos de crisis y guerra. A nivel regional, la tarea más importante es la administración de hospitales.

Los centros regionales para la respuesta nacional ante emergencias están subordinados a la DEMA y consta de cinco centros regionales. Estos centros brindan asistencia para la

preparación de la respuesta municipal siempre que sea necesaria, dependiendo de la naturaleza o extensión del desastre. Las tareas relacionadas con emergencias y catástrofes están coordinadas por juntas de coordinación regional, que incluyen representantes de la policía, la región local, DEMA, la Guardia Nacional y otras agencias relevantes, dependiendo de la naturaleza de la crisis. El sistema de respuesta ante emergencias también proporciona una reserva nacional de crisis y la capacitación de los reclutas.

El sistema municipal de respuesta ante emergencias debe ser capaz de proporcionar servicios adecuados de participación. Además, estará preparado para recibir, alojar y alimentar a los evacuados y otras personas en dificultades, incluidas las víctimas de inundaciones y otros desastres naturales. El servicio de rescate municipal es administrado por una Comisión Municipal de Planificación de Contingencias, que por ley siempre está presidida por el alcalde. La Comisión es responsable de la planificación integrada de la protección civil, incluidos los planes de evaluación de riesgos y de las unidades operativas de respuesta.

Con el fin de fortalecer la coordinación entre la defensa, la policía y otras autoridades civiles en caso de crisis importantes en Dinamarca, se ha establecido un personal operativo nacional (NOST por sus siglas en danés). La coordinación interinstitucional y los niveles de mando y control están garantizados por el Grupo Directivo de Gestión Nacional de Crisis y el NOST.

La tarea principal de NOST es desempeñar un papel de coordinación en caso de incidentes importantes, desastres y amenazas de seguridad, incluidos los actos terroristas en Dinamarca que no se pueden resolver en cada región / distrito policial, así como tareas que involucran múltiples eventos simultáneos en varias regiones / partes del país, que pueden encontrar una necesidad de coordinación a nivel nacional. Su tarea clave es crear y mantener una 2. Administración del Estado rápida de una situación para proporcionar una base relevante para la toma de decisiones entre las autoridades responsables, y proporcionar una base para la coordinación y priorización necesarias de la resolución de problemas y recursos para enviarlo a los tomadores de decisiones relevantes.

Contaminación marina: la Ley danesa de protección del medio ambiente marino especifica el marco legal sobre el control de la contaminación por petróleo y productos químicos en mar abierto, en aguas poco profundas cerca de los abrigos y en las costas. Según la ley, el Ministro del Medio Ambiente, en cooperación con la defensa militar, los servicios locales de bomberos y rescate y otras autoridades, es responsable de las operaciones de control de la contaminación en el mar y en aguas poco profundas. Desde el 1 de enero de 2000, la tarea ha sido transferida al Ministerio de Defensa. A partir de esta fecha, las obligaciones con respecto a la contaminación marina han recaído en el Comando de Defensa, y actualmente el Comando Operativo Naval realiza las respuestas en el mar y en aguas poco profundas cerca de las costas. Los municipios son responsables de la respuesta en las costas y en los puertos.

4. Organización

Figura 34
Organigrama del Sistema de Protección Civil en Dinamarca

Fuente: The national disaster management system. European Commission. The Danish emergency management system: National Organisational Chart Source: DEMA, 2015.

5. Modelo de gestión del 1-1-2

En Dinamarca coexisten tres CCIE. La Policía Nacional tiene 2, y el Departamento de Bomberos del Gran Copenhague tiene 1, autorizado por la Policía Nacional. Cuando llamas al 1-1-2 fuera del gran Copenhague, eres transferido a uno de los CCIE de la policía nacional. Entre ambos, las llamadas entrantes son transferidas al CCIE que tiene la presión más baja en ese momento. Estos dos CCIE fuera de Copenhague están interconectados.

Fuente: Public Safety Answering Points Global Edition December 2019.

Es preciso matizar, que ninguno de ellos modelos propuestos por EENA se adapta perfectamente al modelo danés. Hemos seleccionado el Modelo 4, porque es un modelo híbrido donde se puede llamar tanto aún CCIE como directamente a una ORE específica. en el caso específico de Dinamarca cierra la particularidad de que dependiendo desde donde se realice la llamada, al estar los CCIE 1-1-2 liderados o por bomberos o por policía, sus operadores tendrían la capacidad adicional de movilizar esos recursos específicos. Por lo tanto, en esos territorios el 1-1-2 tendría un tanto de número directo de una ORE concreta, como de NUE. Motivaría otro modelo.

Figura 37
Modelo 4: Fase 1 de Recepción de Datos por CRL de primer nivel, Fase 2 de envío de recursos por Centro de Coordinación Integral de Emergencias

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 18
Tabla cuantitativa de CRLs y CCIE y Números de Emergencia

PSAPS & DISPATCH CENTRES (DCS)			
	PSAPs	DCs	Comments
112	3	-	
FRS	-	10	
EMS	-	5	
Police	-	12	
Other	-	-	
Several Forces	-	-	
TOTAL	-	-	

EMERGENCY NUMBERS ANSWERED BY PSAPS		
PSAPs	Number	Comments
112	112	
FRS	n/a	Receiving data from 1-1-2
EMS	n/a	1-1-2 transfer the call to the region
Police	n/a	1-1-2 transfer the call to the region

Fuente: Tabla elaborada por EENA, publicada en Public Safety Answering Points (CCIEs) in Europe (2019).

Llamadas de emergencia en 2018

Llamadas de emergencia recibidas en el 1-1-2: 276,538.

Comentarios

Los datos se refieren solo al Gran Copenhague

7. Tecnologías e interconexiones

- ¿Todos los CCIE utilizan la misma tecnología? No. La Policía y el departamento de bomberos de Copenhague no están usando el mismo sistema. Existe un plan para homogeneizarlos en el futuro.
 - ¿Cómo se interconectan los CCIE? Por voz e interconexión de datos.
 - En caso de interconexión de datos, ¿se intercambian estos datos gracias a una red común? Si.
 - ¿Los CCIE interconectados usan bases de datos comunes? No.

Aplicaciones

- 1-1-2 App
 - Proporciona ubicación basada en GNSS.
 - No proporciona otros datos.
 - Cobertura nacional.
 - Alrededor del 5% de las llamadas al 1-1-2 se realizan a través de la aplicación (Departamento de Bomberos de Greater Copenhagen).
 - Proporciona un botón para llamar al 1-1-2 y envía datos GNSS.
- Aplicación Hjerteløber
 - Proporciona el servicio de envío de personas cercanas y capacitadas con un desfibrilador para atenderle si hay un ataque cardíaco.
 - Cobertura parcial.

Accesibilidad para personas con discapacidad.

- SMS
- App
- Videollamada

8. Redes sociales digitales

- Las redes sociales digitales se utilizan para:
 - Compartir consejos de prevención con los ciudadanos y desarrollar la preparación y resiliencia pública.
 - Compartir información sobre incidentes con los ciudadanos.
- Equipo de soporte de operaciones virtuales (VOST). No hay intención de configurarlo.
- Cuentas de redes sociales digitales más seguidas
 - @Kobenhavnpoliti
 - @Vejdirektoratet
 - @beredskabsstyrelsen
 - @metrokbh
 - @trafikhovedstad

9. Organización responsable de la alerta pública.

La policía nacional puede activar las sirenas en un área específica. Podrá ofrecer información en la radio y la televisión.

10. Normativa y legislación referida al 1-1-2 y Protección Civil

El departamento de policía nacional (CFB por sus siglas en danés) tiene la responsabilidad de la normativa sobre el 1-1-2 en Dinamarca

X. Eslovaquia

1. Población y extensión

Población: 5.44 millones.

Extensión geográfica: 49.036 km².

2. Administración del Estado

La estructura de la República Eslovaca comprende 50 oficinas de distrito, la administración estatal y 8 regiones de autogobierno. Los jefes de las oficinas de distrito son nombrados por el gobierno nacional, mientras que los jefes de las regiones autónomas son elegidos en votación pública. Esta organización se replica en la estructura de protección civil.

3. Respuesta ante emergencias

La responsabilidad de las tareas de protección civil recae en:

- El Gobierno.
- Los ministerios y otros organismos de la administración pública central.
- Las oficinas de distrito y municipios.
- Personas jurídicas y particulares.

El Ministerio del Interior (Mol por sus siglas en inglés) es la autoridad central de la protección civil eslovaca. La Sección de Gestión de Crisis y Protección Civil del Ministerio del Interior es responsable de la administración de la protección civil en colaboración con las autoridades públicas y los municipios. La Sección de Gestión de Crisis y Protección Civil también coopera con instituciones públicas y jurídicas y asociaciones civiles y humanitarias.

El Ministerio del Interior participa en operaciones de rescate y evacuación en situaciones estipuladas en la Ley de Protección Civil. El objetivo de la protección civil es proteger, dentro de su alcance, vidas y propiedad, y crear condiciones para la supervivencia durante incidentes catastróficos y en situaciones de emergencia.

Las tareas de protección civil incluyen la participación activa en actividades de rescate y en la contención y eliminación de riesgos en desastres y situaciones de emergencia. La Unión de Protección Civil es una organización de protección civil voluntaria y políticamente independiente que lleva a cabo actividades de protección civil en el espíritu de los Acuerdos de Ginebra.

Las 50 oficinas de distrito son las principales instituciones responsables durante la gestión de emergencias civiles. Los Departamentos de Protección Civil y Gestión de Crisis en las

oficinas de distrito planifican, gestionan y proporcionan las actividades y recursos relacionados con la protección de la población civil en caso de emergencias. Pueden hacer uso de empleados en plantas, fábricas e instituciones públicas dentro de su territorio.

Al llevar a cabo tareas de protección civil, el Ministerio de Interior coopera con organismos estatales, municipios, personas jurídicas e individuos, así como con instituciones público-legales humanitarias como la Asociación de Servicios de Rescate, el Servicio de Rescate de Montaña, la Cruz Roja eslovaca, etc.).

El alcance de la competencia del Ministerio del Interior es:

- Concibe la organización y el desarrollo de la protección civil.
- Gestiona las actividades de la administración pública en el ámbito de la protección civil.
- Hace un análisis dentro de los límites del estado de posibles incidentes de emergencia.
- Establece y opera el sistema de información de protección civil.
- Define las condiciones técnicas y operativas básicas del sistema de información de protección civil y aprueba la ejecución de los proyectos propuestos.
- Especifica los requisitos estructurales y tecnológicos para las instalaciones de protección civil a fin de satisfacer las necesidades existentes.
- Asegura y realiza actividades preventivas y educativas, de investigación científica, desarrollo, publicación y capacitación para empleados de protección civil.
- Coordina la preparación de la protección civil.
- Garantiza el desarrollo de la cooperación internacional en el ámbito de la protección civil y representa a la República Eslovaca en las organizaciones internacionales.
- Define la forma de gestión del material de protección civil: su adquisición, registro, almacenamiento, uso, tratamiento, prueba, reparación y control.
- Acuerda la composición, el alcance y la especificación de los gastos de la oficina del distrito en protección civil fuera del presupuesto estatal para el año correspondiente.

En el contexto de proporcionar y recibir asistencia humanitaria internacional, el Ministerio del Interior realiza las siguientes tareas:

- Coordina la planificación, preparación y realización de la asistencia humanitaria.
- Para este propósito, se comunica con el Centro de Monitoreo e Información (MIC por sus siglas en inglés) en la Comisión Europea y con la OTAN.

A nivel local, las tareas más importantes de los municipios en este campo son:

- Desarrollar análisis de posibles riesgos y emergencias.
- Planificar la protección de la población.
- Organizar y controlar la capacitación en protección civil.
- Control de operaciones de rescate.

- Planificar, controlar y declarar la evacuación.

Las autoridades de protección civil proporcionan la orientación metódica general y aprueban el presupuesto asignado. Las estructuras siguen siendo las mismas para todos los desastres, pero el personal de intervención en crisis varía según el tipo de desastre.

4. Organización

Figura 38
Organigrama del Sistema de Protección Civil en Eslovaquia

Diagram of civil protection : control, communication and coordination line

Fuente: The national disaster management system. European Commission.

5. Modelo de gestión del 1-1-2

Coexisten 8 oficinas regionales de distrito bajo la autoridad del Ministerio del Interior de la República Eslovaca. Los ocho CCIE 1-1-2 regionales contienen operadores de demanda del 1-1-2, bomberos y emergencias médicas ubicados físicamente en el mismo centro, pero administrativamente independientes.

En cada uno de los ocho CCIE hay cuatro operadores 1-1-2 de guardia (dos de protección civil, uno de bomberos y uno de emergencias médicas). Además de ellos, también hay

varios operadores auxiliares de bomberos y de emergencias médicas. Sirven tanto como receptores de llamadas para sus respectivos números nacionales de emergencia o como despachadores de recursos de intervención.

Las llamadas al 1-1-2 son manejadas directamente por el operador del 1-1-2 o enviadas a uno o más servicios de emergencia dependiendo de la naturaleza de la situación. Todos los CCIE están interconectados. Si por alguna razón la llamada 1-1-2 no es respondida por el CCIE de zona, se reenvía a por seguridad a otro CCIE disponible. Si la llamada tampoco se responde allí, entonces el sistema distribuya esta llamada a los ocho 1-1-2 CCIE.

Figura 39

Modelo 6: Variante del Modelo 5 con CRLs y CCIE Interconectados

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 19

Tabla cuantitativa de CRLs y CCIE, Llamadas anuales y Números de Emergencia

EMERGENCY NUMBERS ANSWERED BY PSAPS		
PSAPs	Number	Comments
112	112	
FRS	150	
EMS	155	
Police	158	
Other	18300	Mountain Rescue Service

PSAPS & DISPATCH CENTRES			
	Calls	Forwarded Calls	Comments
112	1,164,459	-	
FRS	95,506	-	
EMS	1,456,747	-	Total amount of calls, including calls forwarded from other PSAPs
Police	701,876	-	

PSAPS & DISPATCH CENTRES (DCS)			
	PSAPs	DCs	Comments
112	8	-	112 PSAPs, FRS PSAPs and EMS PSAPs are administratively separate (this is the reason why they are counted in this table as independent PSAPs) but physically they share the same room with two exceptions – in Bratislava region EMS PSAP and in Kosice region FRS PSAP are located in different place for the time being
FRS	8	-	One FRS PSAP operator serve as a 112 call-taker
EMS	8	-	One EMS PSAP operator serve as a 112 call-taker
Police	8	-	
Other	1	-	Mountain Rescue Service

Fuente: Tabla elaborada por EENA, publicada en Public Safety Answering Points (CCIEs) in Europe (2019)

COMENTARIOS

A futuro se desea disponer de centros que permitan disponer física y conjuntamente de operadores de demanda y despacho de bomberos y emergencias médicas en todo el país.

Llamadas de emergencia en 2018

El total de llamadas de emergencia gestionadas en el 2018 fueron 3.418.588.

- Llamadas recibidas desde teléfonos móviles: 1,382,703
- Llamadas recibidas desde teléfonos fijos: 124,568

6. Tecnologías e interconexiones

- ¿Todos los CCIE utilizan la misma tecnología? No. Los CCIE de bomberos y policía sí, pero emergencias médicas disponen de un sistema independiente.
- ¿Cómo se interconectan los CCIE? Algunos están interconectados a través de datos, otros solo están interconectados por voz. Interconexión de voz y datos para todos los 1-1-2 de bomberos y policiales. Se desea incorporar la integración de datos para emergencias médicas también.
- En caso de interconexión de datos, ¿se intercambian estos datos gracias a una red común? Sí para bomberos y policía. No es para emergencias médicas.
- ¿Los CCIE interconectados usan bases de datos comunes? Sí para bomberos y policía. No es para emergencias médicas.

Aplicaciones

- Horská záchranná služba
 - Proporciona ubicación basada en GNSS
 - Proporciona datos médicos
 - Cobertura nacional

La aplicación se utiliza para comunicarse con el Servicio de Rescate de Montaña solo a través del número de emergencia 18300. La aplicación, en caso de una llamada de emergencia, envía la ubicación GPS del teléfono al Servicio de Rescate de Montaña al CCIE por SMS. La aplicación también incluye un formulario donde la información personal y médica del propietario del teléfono podría completarse por adelantado.

- 155.sk
 - Proporciona ubicación basada en GNSS
 - Proporciona datos médicos
 - Cobertura nacional

La aplicación de emergencia se utiliza para comunicarse con el Servicio Médico de Emergencia. La aplicación en caso de una llamada de emergencia envía la ubicación GPS derivada del teléfono al CCIE del Servicio Médico de Emergencia a través de HTTP POST. La aplicación también incluye un formulario donde la información personal y médica del propietario del teléfono podría completarse por adelantado.

Accesibilidad para personas con discapacidad.

- SMS: enviado al 1-1-2
- Aplicación móvil: 155.sk

7. Redes sociales digitales

Equipo de soporte de operaciones virtuales (VOST). No se considera configurar un VOST. No usan las redes sociales digitales.

8. Organización responsable de la alerta pública.

La organización responsable de la alerta pública es el Ministerio del Interior de la República Eslovaca. Cada entidad territorial mencionada anteriormente es responsable de advertir a sus ciudadanos. Si es necesario advertir a los ciudadanos en el área que excede el alcance de la entidad, o si la entidad no puede advertir a los ciudadanos, el siguiente nivel territorial está obligado a hacerlo. El Sistema de alerta pública consta de tres etapas:

- Primera fase: alcaldes, empresarios y personas jurídicas (ciudad, fábrica, presa, central eléctrica, ...)
- Segunda fase: CCIE 1-1-2 (región)
- Tercera fase: SVK-Centro de Coordinación de Emergencias (todo el territorio).
- La alerta pública se realiza mediante: Sirenas Radio TV

9. Normativa y legislación referida al 1-1-2 y Protección Civil

Ley N° 129/2002 Coll. sobre el Sistema Integrado de Rescate enmendado.

Ley N° 351/2011 Coll. en comunicaciones electrónicas.

XI. Eslovenia

1. Población y extensión

Población: 2.1 millones.

Extensión geográfica: 20.273 km².

2. Administración del Estado

Eslovenia consta de 210 municipios, de los cuales 11 son consideradas urbes: Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo Mesto, Ptuj, Slovenj Gradec y Velenje.

De acuerdo con la Constitución, el gobierno local incluye el Consejo Municipal (el máximo órgano de decisión), un alcalde y, en ciertos casos, uno o más comités municipales. El alcalde representa al municipio y actúa como jefe de la administración municipal. Los alcaldes y los miembros de los consejos municipales son elegidos en las elecciones locales, que tienen lugar cada cuatro años.

3. Respuesta ante emergencias

La Asamblea Nacional establece las pautas básicas para organizar e implementar las medidas de protección contra desastres a nivel nacional, supervisando el Programa Nacional de Protección contra Desastres y proporcionando fondos para compensar los efectos de los principales desastres.

El Gobierno guía y coordina la organización, preparación e implementación de medidas de protección contra desastres a nivel nacional del Plan Anual de Protección contra Desastres y otros planes nacionales de respuesta a emergencias. El Gobierno también gestiona la recuperación de los efectos de los grandes desastres y supervisa el trabajo de varios ministerios en el ámbito de la protección civil.

La Administración para la Protección Civil y el Socorro en Desastres (APCSD), como órgano dependiente del Ministerio de Defensa, es la autoridad nacional que realiza tareas administrativas y técnicas en el campo de la protección civil. Las responsabilidades de la APCSD son:

- Preparar el Programa Nacional de Protección contra Desastres
- Realizar evaluaciones de riesgos y amenazas
- Organizar el sistema de monitoreo, información y alerta.
- Organizar sistemas de comunicación.

- Implementar medidas preventivas directas y coordinadas.
- Anunciar amenazas de desastre.
- Dar instrucciones sobre cómo actuar en caso de desastre.
- Preparar planes nacionales de respuesta a emergencias.
- Organizar, equipar y capacitar a las unidades de protección civil que están bajo la jurisdicción nacional.
- Coordinar la preparación, las operaciones y las actividades de cofinanciamiento relacionadas con los servicios públicos de rescate a nivel nacional.
- Preparar programas, organizar e implementar actividades de capacitación.
- Acoger la sede del Comandante nacional de Protección Civil.
- Formar y mantener reservas nacionales.

La APCSD también gestiona la cooperación internacional y es a través de su Centro de Alerta de Emergencias de la República de Eslovenia el punto de contacto para solicitudes de asistencia y otras consultas desde el extranjero. Además, la APCSD organiza, desarrolla e implementa cuestiones administrativas y profesionales relacionadas con el sistema nacional de gestión de desastres, el cual en Eslovenia fusiona servicios de rescate profesionales y voluntarios, organizaciones de protección civil y humanitarias, así como instituciones de investigación y otras organizaciones en un sistema unificado. Por lo tanto, la APCSD prepara tanto el marco legal que regula el trabajo de los servicios de rescate como también proporciona los recursos financieros necesarios.

A nivel ministerial, cada ministerio es responsable de la implementación de medidas para prevenir desastres y sus consecuencias en las áreas de su competencia. El Gobierno dirige y coordina las actividades de los ministerios en el área de protección contra desastres. Para ello, se han establecido grupos de trabajo interministeriales para tratar cuestiones transversales.

En casos de accidentes menores, los mandos de unidades individuales de protección civil y rescate coordinan la respuesta. La gestión de la respuesta en accidentes graves o desastres está en manos de los comandantes de protección civil y su personal a nivel municipal o regional. En caso de desastres importantes, el Comandante de Protección Civil de la República de Eslovenia gestiona la respuesta y sería directamente responsable ante el Gobierno. Sería asistido por un órgano formado por los miembros de varios ministerios relevantes, expertos de diferentes campos y mandos de diferentes unidades de protección y rescate.

A nivel municipal, los ayuntamientos operan y administran el sistema de protección civil y rescate de forma independiente en sus áreas, siendo la autoridad responsable el alcalde. Sus funciones relacionadas con la protección civil son:

- Prever la implementación de preparativos para la protección contra desastres.

- Desarrollar e implementar planes de respuesta ante emergencias.
- Determinar el tipo y dimensión de los recursos de protección civil en los municipios.
- Prever la implementación de medidas para la prevención y mitigación de las consecuencias de desastres.
- Gestionar la protección, rescate y recuperación ante desastres.
- Prever la alerta a los habitantes del peligro de desastre y las medidas de protección.

4. Organización

Figura 39

Organigrama del Sistema de Protección Civil en Eslovenia

Fuente: The national disaster management system. European Commission.

5. Modelo de gestión del 1-1-2

Solo hay dos niveles administrativos en Eslovenia: nacional y local. Sin embargo, se planea una reorganización del país en regiones. Esta posible reordenación administrativa ya se tiene en cuenta en la distribución del sistema actual de protección contra desastres, que cuenta con 13 oficinas regionales. Administran su propio territorio y colaboran entre sí en casos de desastres de gran envergadura. Cada oficina también tiene un Centro Regional de Alertas de Emergencia, que responde también a las llamadas 1-1-2. La organización

responsable por lo tanto es el Ministerio de Defensa, a través de la Administración para la Protección Civil y el Socorro en Desastres (APCSD).

Como decíamos previamente, los 13 centros regionales de alertas de emergencias responden al número de llamada de emergencia 1-1-2. Las llamadas se filtran a través de un CCIE y, en caso de tratarse de una emergencia de carácter policial, la llamada se transfiere a su propio CRL, puesto que la policía tiene su propio número de emergencia 113. Si se necesitan bomberos o si se necesita ayuda médica, la llamada se transfiere igualmente a sus CRL del servicio regional de emergencias.

Figura 40

Modelo 2: Fase 1 de filtrado por Centrales de Recepción de Llamadas (CRL) y Fase 2 de gestión de llamadas y recursos por Organizaciones de Respuesta a Emergencias (ORE)

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 20
Tabla cuantitativa de CRLs y CCIE

PSAPS & DISPATCH CENTRES (DCS)			
	PSAPs	DCs	Comments
112	13	-	
FRS	0	-	same as 112
EMS	0	-	No
Police	8	-	
Other	1	-	National Notification Centre
Several Forces	0	-	same as 112
TOTAL	22	-	

Fuente: Tabla elaborada por EENA, publicada en Public Safety Answering Points (CCIEs) in Europe (2019)

Números de emergencia

- 1-1-2
- 113 (Policía)

Llamadas de emergencia recibidas en 2018: 965356.

- 1-1-2: 436,080
- 113: 528,276
 - Llamadas recibidas desde teléfonos fijos: 136,510
 - Llamadas recibidas desde teléfonos móviles: 347,209
 - Llamadas recibidas desde IP: 3,376

Tecnología y equipos utilizados en los CCIE.

- ¿Todos los CCIE utilizan la misma tecnología? Si.
- ¿Cómo se interconectan los CCIE? Interconexión de voz y datos para todos los CCIE.
- En caso de interconexión de datos, ¿se intercambian estos datos gracias a una red común? Si.
- ¿Los CCIE interconectados usan bases de datos comunes? Si.

6. Tecnologías e interconexiones

- 3D-GIS
 - Proporciona ubicación basada en GNSS
 - Proporciona otros datos

- WAP 1-1-2
 - Proporciona otros datos

La Administración de la República de Eslovenia para Protección Civil y Socorro en Desastres implantó un sistema de información geográfica tridimensional (3D-GIS) en los 13 CCIE. Todas las capas de datos y la ubicación exacta de una persona que llama al 1-1-2 desde un teléfono fijo se muestran en un mapa tridimensional de Eslovenia. En la misma plataforma se muestran las llamadas desde un teléfono móvil (+ AML) y eCall. Todavía usan Smartlocator para obtener una mejor ubicación de aquellos comunicantes que no tienen AML.

- Smart Locator
 - Una persona está llamando desde un teléfono inteligente al número de emergencia 1-1-2.
 - El operador de CCIE envía un SMS (a la persona que llama) con un enlace web para Smart Locator e instrucciones sobre como activar los servicios de localización y conexión a internet. Ambas funciones deben estar activadas.
 - La persona que llama abre el enlace con un navegador web que admite HTML5. El teléfono inteligente automáticamente busca la mejor información de ubicación de GPS, Wi-Fi o antenas celulares, independientemente de proveedores de redes móviles. Se requiere un navegador web HTML5.
 - Cuando el teléfono inteligente encuentra la ubicación, la envía al CCIE a través de Internet o SMS. Esto permite que el operador en el CCIE vea la ubicación exacta de la persona que llama y envíe la unidad de emergencias adecuada.

Accesibilidad para personas con discapacidad.

- SMS al 1-1-2
- Real-Time Text. WAP 1-1-2

7. Redes sociales digitales

- Las redes sociales digitales se utilizan para compartir consejos de prevención con los ciudadanos y desarrollar la preparación pública ante desastres.
 - Compartir información sobre incidentes con los ciudadanos.
-
- Equipo de soporte de operaciones virtuales (VOST). No se considera configurar un VOST.

- Cuentas de redes sociales digitales más seguidas:
 - @policija_si
 - @NIJZ_pr
 - @URS_ZR
 - @MO_RS

Alerta pública (Alerta a los ciudadanos)

La alerta pública se realiza mediante:

- Sirenas
- Radio
- TV

8. Organización responsable de la alerta pública.

La Administración de Protección Civil y Socorro en Desastres

9. Normativa y legislación referida al 1-1-2 y Protección Civil

- Ley de comunicación electrónica: inglés, esloveno (Gaceta Oficial RS, no 109/12, 110/13, 40/14 - ZIN-B, 54/14 - Odl. EE. UU. Y 81/15) www.akos-rs.si/hechos
- Reglas sobre la calidad del servicio para el número único europeo de llamada de emergencia 1-1-2 (Gaceta Oficial RS no 53/09) www.akos-rs.si/statutes
- Ley general sobre transparencia y publicación de información (Gaceta Oficial RS, no 96/04, 59/08, 55/10 en 7/12) www.akos-rs.si/statutes
- Ley de Protección Civil contra Desastres (Gaceta Oficial RS, no. 51/06, 97/10) www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO364

XII. España

1. Población y extensión

Población: 46,5 millones.

Extensión geográfica: 505.963 km².

2. Administración del Estado

España tiene 17 comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco) y dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla). Estos territorios están gobernados por parlamentos y gobiernos autonómicos, y disponen de responsabilidades públicas compartidas lideradas por el Gobierno de España y el Parlamento y Senado nacionales.

3. Respuesta ante emergencias

La protección civil en España tiene como objetivo garantizar la seguridad de la población y los bienes en situaciones de riesgo, emergencia, calamidad o catástrofe en las que la vida de las personas pueda estar en peligro. Tanto las autoridades autonómicas como las nacionales son responsables de coordinar las emergencias.

La organización de protección civil se basa en la estructura administrativa del país. A continuación, se describe la estructura organizativa de la protección civil nacional:

- a) El Ministro del Interior cuenta con la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, como órgano directo de asistencia al titular del Departamento. Esta Dirección General tiene encomendada en el ámbito estatal de la dirección y ejecución de, entre otras, las funciones siguientes:
 - La preparación de normas y directrices básicas para la planificación y actuación en emergencias de ámbito estatal, así como la realización de ejercicios y simulacros en el marco de los citados planes.
 - La organización y funcionamiento del Centro de Coordinación Operativa y de las redes de alerta y alarma específicas de protección civil.
 - La difusión de alertas a las organizaciones de protección civil y a los ciudadanos.
 - La tramitación de subvenciones y ayudas para la atención de necesidades derivadas de siniestros o catástrofes.
 - La formación teórica y práctica de mandos y personal, respecto de los distintos riesgos y técnicas, para el desarrollo de las actividades de protección civil.

- La organización de un fondo documental especializado y el desarrollo de estudios y programas de información a la población.
 - La promoción de iniciativas para la organización y desarrollo de la participación ciudadana y en especial de la autoprotección.
 - La coordinación de relaciones con organismos homólogos de otros países, con la Unión Europea, las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, con las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales.
 - La solicitud de intervención de la Unidad Militar de Emergencias.
- b) Comisión Nacional de Protección Civil Para la adopción coordinada de políticas concretas en materia de protección civil, existe la Comisión Nacional de Protección Civil, en la que están representadas las tres Administraciones (Central, Autonómica y Local). Las funciones que ejerce esta Comisión son:
- Informar las normas técnicas que se dicten en el ámbito nacional en materia de protección civil.
 - Elaborar los criterios para el establecimiento del Catálogo de Recursos Movilizables en Emergencia.
 - Participar en la coordinación de las acciones de los órganos relacionados con la protección civil.
 - Informar las disposiciones y normas reglamentarias que, por afectar a la seguridad de las personas o bienes, tengan relación con la protección civil.
 - Proponer la normalización y homologación de las técnicas y medios que puedan utilizarse para los fines de protección civil.
 - Homologar los planes de protección civil cuya competencia tenga atribuida.

La Comisión Nacional de Protección Civil funciona en Pleno y Comisión Permanente, sin perjuicio de que puedan constituirse comisiones técnicas o grupos de trabajo.

- c) Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. En el ámbito periférico, las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno –como representantes de la Administración General del Estado–, ejercen la dirección de la protección civil para el desarrollo de las competencias que en la materia correspondan al estado en cada territorio autonómico o provincial.
- d) Unidad Militar de Emergencias. En el Sistema Nacional de Protección Civil, a nivel estatal, desempeña un papel importante la Unidad Militar de Emergencias (UME), creada en el año 2005, como fuerza conjunta, organizada con carácter permanente, que tiene como misión la intervención en cualquier lugar del territorio nacional en los supuestos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. En particular, la intervención de la UME podrá ser ordenada cuando se produzcan situaciones de emergencia de gravedad, con independencia de que sea de interés nacional o no, en las que concurren estas características:

- Las que tengan su origen en riesgos naturales, como inundaciones, avenidas, terremotos, deslizamientos de terreno, grandes nevadas y otros fenómenos meteorológicos adversos de gran magnitud.
- Los incendios forestales.
- Las derivadas de riesgos tecnológicos, y entre ellos el riesgo químico, el nuclear, el radiológico y el biológico.
- Las que sean consecuencia de atentados terroristas o actos ilícitos y violentos, incluyendo aquellos contra infraestructuras críticas, o con agentes nucleares, biológicos, radiológicos o químicos.
- La contaminación del medio ambiente.
- Cualquier otra que decida el Presidente del Gobierno.

La UME no realiza tareas de prevención y sus efectivos actúan siempre encuadrados en la unidad a la que pertenecen y dirigidos por sus cuadros de mando. Cuenta para sus intervenciones con medios aéreos, ambulancias, autobombas, campamentos de albergue, embarcaciones, quitanieves, vehículos de transporte, material NRBQ y medios específicos para inundaciones y comunicaciones. El despliegue de la UME se realiza en siete bases por toda la geografía española: Torrejón de Ardoz (Madrid), Morón de la Frontera (Sevilla), Bétera (Valencia), Zaragoza, San Andrés de Rabanedo (León), Gando (Las Palmas) y Los Rodeos (Tenerife). La dirección operativa de las emergencias cuando sean declaradas de interés nacional corresponde a la UME. En las situaciones de emergencia de carácter grave, que no sean declaradas de interés nacional, las autoridades competentes en materia de protección civil podrán solicitar del Ministerio del Interior la colaboración de la UME.

- e) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por el hecho de que se encuentran desplegadas en todo el territorio español y dado el carácter permanente de sus servicios, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que según la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, tienen como una de sus funciones la de “colaborar con los Servicios de Protección Civil en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública”
- f) Nivel autonómico. Las Comunidades Autónomas, dentro de su marco competencial tienen atribuidas la dirección y coordinación específica de las emergencias de protección civil que se produzcan en sus ámbitos territoriales, en desarrollo de sus correspondientes Planes de Emergencia de Protección Civil, una vez que éstos son homologados.

Por defecto se entiende que las Comunidades Autónomas son competentes en todas aquellas emergencias de su ámbito territorial, en la que no se dan los supuestos de interés nacional, siempre que cuenten con el correspondiente Plan Territorial o Especial, aprobado y homologado conforme a la Norma Básica de Protección Civil.

Los Planes de Comunidad Autónoma establecen los mecanismos y procedimientos de coordinación con los planes de ámbito estatal. Por ello y previa a su implantación y entrada en vigor, los Planes han de ser homologados por la Comisión Nacional de Protección Civil.

Todas las comunidades autónomas tienen aprobado su correspondiente Plan Territorial autonómico, de aplicación para afrontar aquellos riesgos que no sean objeto de plan especial. La mayoría de las Comunidades Autónomas han aprobado sus propias leyes autonómicas de protección civil y gestión de emergencias para organizar, planificar, impulsar, coordinar y regular estas actividades en su ámbito territorial.

Con la misma filosofía del nivel estatal, por cada comunidad autónoma existe una Comisión Autonómica de Protección Civil en la que están representadas el resto de Administraciones.

- g) Nivel local. Las entidades locales españolas (provincias, islas, municipios, comarcas, etc.) han de afrontar las emergencias que ocurran en su correspondiente ámbito territorial. De ahí la necesidad de que cada una de ellas tenga organizado su propio servicio de protección civil.

En general, las comunidades autónomas y los municipios tienen la mayoría de las responsabilidades en protección civil, excepto en asuntos nucleares. Cada uno de ellos cuenta con su propia estructura para proteger a los ciudadanos y bienes. Las comunidades y municipios son los encargados de planificar y llevar a cabo la protección civil de manera integrada, incluyendo la evaluación de riesgos y las unidades operativas.

4. Organización

Figura 41
Organigrama del Sistema de Protección Civil en España

Fuente: The national disaster management system. European Commission.

Figura 41
Organigrama de Recursos y Niveles de Planificación de Protección Civil en España

Fuente: Dirección general de Protección Civil y Emergencias. Ministerio del Interior de España.

5. Modelo de gestión del 1-1-2

El 1-1-2 está bajo la competencia de los gobiernos regionales y las llamadas al 1-1-2 son recibidas directamente por una organización dedicada a la seguridad pública (o bajo mandato público). Estas organizaciones son independientes de otras organizaciones de servicios de emergencia (policía, bomberos y servicios de emergencias médicas) en la mayoría de los casos.

- Aragón: 1-1-2 SOS Aragón.
- Asturias: SEPA 1-1-2.
- Islas Baleares: Servei Integrat de Gestió d'Emergències 1-1-2, Direcció General d'Emergències i Interior, Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització.
- País Vasco: Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi (SOS DEIAK)
- Castilla y León: Junta de Castilla y León - Agencia de Protección Civil.
- Castilla La Mancha: Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias de Castilla-La Mancha. Dirección General de Protección Ciudadana.
- Cataluña: la empresa pública que gestiona el servicio, Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 1-1-2 Catalunya (CAT1-1-2), es competencia del Departamento del Interior, y las llamadas son atendidas por telemarketing privado.
- Extremadura: Comunidad autónoma de Extremadura.
- Rioja: Comunidad Autónoma de la Rioja.
- Valencia: Agencia de Seguridad y Respuesta a Emergencias.

Por lo tanto, en España no es fácil obtener un conglomerado de datos cuantitativos sobre el uso y gestión del 1-1-2, puesto que como hemos visto, es manejado por 17 comunidades y 2 ciudades autónomas.

Por esta razón, el modelo puede variar de una región a otra. En general, hay un modelo de dos fases: un centro 1-1-2 dedicado en cada comunidad gestiona las llamadas entrantes al 1-1-2 y envía la información a las organizaciones de respuesta a emergencias (ORE). Los recursos de intervención finales son desplegados y gestionados por las ORE. En algunas comunidades, trabajadores subcontratados de empresas privadas (sector del *callcenter* o *telemarketing*) están a cargo de la recepción y del despacho de llamadas de emergencia, mientras que los procedimientos, protocolos y desarrollo del control de calidad y supervisión está bajo mandato público.

Modelos de CCIE 1-1-2 por Comunidad Autónoma

- Aragón: Todas las llamadas 1-1-2 se reciben en un solo CCIE. El centro 1-1-2 se comunica con la ORE que envían recursos de intervención dentro del territorio.
- Islas Baleares: Modelo de sala de control integrado: las llamadas 1-1-2 se gestionan en un CCIE, que coordina y organiza todas las ORE. El envío de los recursos de intervención es realizado por las ORE. Las islas de Mallorca y Menorca están interconectadas.
- País Vasco: Modelo 4. El Centro de Coordinación de Emergencias "SOS DEIAK" se encuentra en Bilbao. Allí trabajan 60 personas, gestionando llamadas 1-1-2 procedentes del País Vasco. Las llamadas 1-1-2 se gestionan en dos niveles para las emergencias diarias:

- 1er nivel: gestión de llamadas 1-1-2
- 2do nivel: envío a/de ORE

En caso de emergencias grandes, se prevén 2 niveles adicionales:

- 3er nivel: comando avanzado
- 4º nivel: activación del plan de emergencia - gabinete de crisis

Tiene la particularidad de que los servicios de emergencias médicas se encuentran en la misma sala que los operadores 1-1-2. También hay una representación policial. Otras ORE están conectadas a través de datos al centro de coordinación de emergencia, pero no están en el mismo edificio.

- Castilla y León: Una mezcla del Modelo 4 (con Servicios de Emergencias Médicas) y el Modelo 3 (con otros servicios). Los CCIE 1-1-2 no están interconectados.
- Castilla La Mancha: Se utiliza una mezcla entre los modelos 4 y 5. Dispone de un CCIE independiente, aunque con presencia permanente de los Servicios Médicos de Emergencia y presencia parcial de Policía Nacional y Guardia Civil. Inicialmente, las llamadas entrantes son atendidas por un operador de demanda 1-1-2 que recopila los datos iniciales, incluida la ubicación y clasificación del incidente. La clasificación define la información básica que se obtendrá de la persona que llama. Dependiendo del tipo de incidente, la llamada puede finalizar allí o transferirse a:
 - Supervisor para un interrogatorio de segundo nivel.
 - Emergencias Médicas presente en la sala.
 - Fuerzas de Seguridad presentes ocasionalmente en la sala.

Las ORE presentes en el sitio están a cargo de enviar sus propios recursos. Los recursos de intervención relacionados con las ORE que no están presentes en el CCIE son administrados por un operador de respuesta multiagencia, ya sea enviando el recurso por sí mismo o contactando a la ORE adecuada.

- Cataluña: Se reciben llamadas 1-1-2 en dos CCIE. En caso de sobrecarga de llamada o contingencia, cada CCIE puede funcionar como una copia de seguridad entre sí al estar interconectados, por lo que funcionan como un CCIE 1-1-2 único. Si

no hay un receptor de llamadas disponible, la llamada se puede redirigir a otro CCIE. Los receptores de llamadas de emergencia clasifican y envían la información a las organizaciones de servicios de emergencia, que envían los recursos finales, aunque ubicados en el mismo Centro Coordinador Integral de Emergencias 1-1-2. Este hecho nos hace considerarlo un Modelo 5.

- Galicia: El CCIE 1-1-2 Galicia gestiona las llamadas 1-1-2 y luego envía la información a los servicios de emergencia que se encargarán de desplegar los recursos de emergencia.
- Murcia: Solo hay un CCIE principal que se basa en el Modelo 4. Este centro reúne en una sala de control integrada las siguientes capacidades:
 - Operador de demanda.
 - Operador de envío de recursos
 - C4: Comando, Control, Comunicaciones y Computadoras
 - Tres ORE se encuentran en la misma ubicación: Protección Civil, Emergencias Médicas y Bomberos. Solo la Policía queda fuera de este centro. Los operadores de demanda 1-1-2 responden la llamada y la reenvían a la ORE correspondiente. Cuando una emergencia excede una dimensión rutinaria, el equipo C4 asume el control, la coordinación de la intervención y el envío de recursos, bajo la supervisión de un gerente técnico y ejecutivo (Jefe de Operaciones).
- La Rioja: El CCIE 1-1-2, basado en el modelo 4, recibe llamadas que, si se tratan de una emergencia médica, se envía a un médico coordinador, quien determina qué recurso desplegar y luego SOS Rioja moviliza directamente los recursos de emergencias médicas más apropiados. En otros tipos de emergencias, SOS Rioja envía los datos a los CRL de Bomberos y Policía.
- Valencia: El operador de demanda 1-1-2 que recibe la llamada de emergencia crea un caso, clasifica la llamada, recopila la información y envía lo siguiente:
 - La información y/o la voz de la persona que llama a las tres ORE principales (Emergencias Médicas, Policía y Bomberos) que trabajan con el mismo sistema que el 1-1-2.
 - La información y/o la voz de la persona que llama por teléfono a las agencias no integradas (policías locales, protección civil, etc.)

Una vez la información en poder de las ORE, son sus operadores quienes despachan los recursos.

El Modelo 3 se usa en:

- Aragón
- Galicia
- Valencia

El Modelo 4 se usa en:

- Asturias
- Islas Baleares
- País Vasco
- Castilla y León
- Cataluña
- Extremadura
- Murcia
- Rioja

El Modelo 5 se usa en:

- Cataluña
- Madrid

Los CCIE en diferentes regiones generalmente están interconectados solo por voz.

Figura 42

Modelo 4: Fase 1 de Recepción de Datos por CRL de primer nivel, Fase 2 de envío de recursos por Centro de Coordinación Integral de Emergencias

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Intentando categorizar en un único modelo el sistema de gestión del NUE 1-1-2 en España, nos hemos decantado por el modelo cuatro, principalmente por ser el modelo híbrido que prevé territorios con una importante descentralización de la gestión de emergencias, a la vez que dispone de CCIE 1-1-2 integrados. Enmarcando nuestra investigación, esto supone que, dentro del mismo país, habrá regiones mejor o peor predispuestas para desarrollar una correcta actividad preventiva y reactiva en materia de comunicación pública de riesgos y emergencias.

Es también importante recalcar que las importantes diferencias poblacionales entre los diferentes países de la Unión Europea complejizan la extrapolación del dato. Por ejemplo,

España cuenta con comunidades autónomas con una mayor población que varios países europeos. Si esas regiones, a pesar de emplear un Modelo 5, haciendo la media en España las consideramos un Modelo 4, presentará una desviación frente países con un menor peso poblacional pero que directamente son categorizadas como Modelo 5. Este hecho será tenido en consideración a la hora de asignar las puntuaciones con un margen de corrección para la categorización de los modelos de comunicación por país.

Tabla 21

Tabla cuantitativa de CRLs y CCIE y Números de Emergencia

EMERGENCY NUMBERS ANSWERED BY PSAPS		
PSAPs	Number	Comments
112	112	Rioja: Also 061 (medical), 085 (fire and rescue services), 088 (fire and rescue services)
FRS	080, 085	080: Local service - not actively promoted, 085: in some provincial consortium - not actively promoted. See comments
EMS	061	Not actively promoted in some regions. See comments
Police	062, 091, 092	091: National Police, 092: Local Police (in some cities - not actively promoted), 062: Civil Guard (Guardia Civil). See comments
Other	-	
Several Forces	112	In some regions

PSAPS & DISPATCH CENTRES (DCS)			
	PSAPs	DCs	Comments
112	13	-	Data from 12 regions, mixed data from different years. Estimated PSAPs in Spain: 21.
FRS	8	61	Data from 12 regions, mixed data from different years
EMS	5	9	Data from 12 regions, mixed data from different years
Police	57	253	Data from 12 regions, mixed data from different years
Other	20	15	Data from 12 regions, mixed data from different years
Several Forces	3	0	Data from 12 regions, mixed data from different years

Llamadas de emergencia recibidas en 2019

Se recibieron un total de 17,965,627 (datos referidos solamente a las regiones indicadas en los apartados anteriores). De estos datos, separaremos los referidos a las Comunidades de Cataluña y Madrid, por disponer de un Modelo 5 de gestión del NUE 1-1-2:

- Cataluña: 1,856,232 llamadas al 1-1-2
- Madrid: 4,514,192 llamadas al 1-1-2.

6. Tecnologías e interconexiones

- ¿Todos los CCIE utilizan la misma tecnología? No, sin embargo, cuando hay varios CCIE 1-1-2 en la misma región, utilizan la misma tecnología y son redundantes.
- ¿Cómo se interconectan los CCIE? Algunos están interconectados a través de datos, otros solo de voz. Cuando hay varios CCIE 1-1-2 en la misma región, a menudo están interconectados. La conexión con el resto de los CCIE en España se realiza por voz.
- En caso de interconexión de datos, ¿se intercambian estos datos gracias a una red común? Si.
- ¿Los CCIE interconectados usan bases de datos comunes? No, solo los CCIE en cada territorio regional están interconectados a una base de datos común. Los diferentes gobiernos autónomos no intercambian bases de datos 1-1-2.

Aplicaciones móviles

- 1-1-2 Accessible
 - Ubicación basada en GNSS
 - Cobertura parcial
 - Datos personales y de emergencia
 - 33 llamadas recibidas

Disponible en Cataluña: gracias a la maximización del lenguaje visual y al uso del lenguaje de señas, las personas con discapacidad auditiva podrán seleccionar su emergencia de un total de 25 opciones diferentes, agrupadas en 3 categorías principales: bomberos, policía y emergencias médicas. Además, gracias al GPS del dispositivo móvil, la aplicación puede enviar la posición exacta del usuario al Centro de Emergencias 1-1-2 junto con un conjunto de datos personales que pueden ser de utilidad para los servicios de emergencia.

- 1-1-2 SOS DEIAK
 - Ubicación basada en GNSS
 - Cobertura parcial
 - Proporciona datos médicos

Aplicación para el País Vasco con conexión de voz y datos, especialmente para personas con discapacidad.

- ALPIFY
 - Proporciona ubicación basada en GNSS
 - Cobertura nacional

- FRESS1-1-2
 - Ubicación basada en GNSS
 - Proporciona datos médicos
 - Proporciona datos personales
 - Cobertura parcial
 - 30 llamadas recibidas

La Rioja: 30 llamadas en 2018, todas llamadas falsas o llamadas de prueba.

- My1-1-2
 - Proporciona ubicación basada en GNSS
 - Cobertura parcial
 - <4000 llamadas (Datos de Baleares, Castilla y León, Cataluña)

Se puede usar en varias regiones de España como Castilla y León, Madrid, Cantabria, Cataluña, Baleares, Melilla y Navarra. My1-1-2 le permite comunicarse con el Centro de Emergencia 1-1-2, enviando su posición actual al operador que lo está asistiendo, ayudándole en su ubicación. Además, My1-1-2 recibe alertas de emergencia en tiempo real.

- Police Apps
 - Proporciona ubicación basada en GNSS
 - Cobertura parcial

Disponible en el País Vasco: cobertura local y regional, prevención de la violencia de género y una conexión más rápida a los servicios de emergencia.

- SAFE365
 - Ubicación basada en GNSS
 - Proporciona datos médicos
 - Proporciona datos personales
 - Cobertura nacional
 - 24 llamadas (La Rioja)

Aplicación nacional integrada solo en algunas regiones.

- TELEGRAM
 - Proporciona ubicación basada en GNSS
 - Proporciona chat
- Disponible en Aragón.

- WHATSAPP
 - Proporciona ubicación basada en GNSS
 - Proporciona chat
 - 85 llamadas recibidasDisponible en Aragón y País Vasco.

Accesibilidad para personas con discapacidad.

- Fax
- SMS
- Aplicaciones móviles
- Mensajería en Tiempo Real

7. Normativa y legislación referida al 1-1-2 y Protección Civil

- Decreto 1-1-25/1976: Establece reglas de cooperación civil-militar durante emergencias.
- Ley Orgánica 1/1980 sobre Defensa Nacional: Estipula que el Gobierno organizará la contribución de cualquier tipo de recurso que sea necesario (humano, material, etc., público o privado).
- Ley Orgánica 4/1981 sobre advertencias, excepciones y situaciones de asedio: Define las situaciones mencionadas anteriormente, establece los procedimientos para declarar esas situaciones y las medidas que se deben tomar en cada caso.
- Ley 2/1985 sobre Protección Civil, y los arreglos legales derivados de esa ley: Define el concepto de Protección Civil. Establece pautas para la planificación.
- Directriz de Defensa Nacional del Primer Ministro 1/1986: Crea un Sistema Nacional de Gestión de Crisis y un Sistema Nacional de Preparación Civil, compatible y comparable con los de la Alianza Atlántica.
- Real Decreto 2639/1986: Crea el gabinete de crisis, su composición y sus funciones. El Gabinete de Crisis es la principal autoridad del Sistema Nacional de Gestión de Crisis.
- Real Decreto 163/1987: Crea una Dirección de Gestión de Crisis, como soporte de trabajo del sistema.
- Acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 15 de enero de 1988: Crea el Comité Nacional de Planificación de Emergencias Civiles, su composición y funciones.
- Real Decreto 1883/1996: Establece la nueva estructura del Ministerio de Defensa. Este documento define las funciones de la Política de la Dirección de Defensa, es decir, en relación con la preparación civil, la planificación de emergencias civiles y la cooperación de las Fuerzas Armadas en las operaciones de socorro en casos de desastre.
- Real Decreto 903/1997 (regulación de redes de comunicaciones para acceder al número de emergencia 1-1-2).
- Orden de 14 de octubre de 1999 (obligaciones de los operadores de redes telefónicas de suministrar información a los usuarios al 1-1-2).
- Ley 32/2003 (ley general de telecomunicaciones).

- Resolución de 23 de septiembre de 2003 (procedimiento para proporcionar información a los usuarios por parte de los operadores telefónicos).
- Real Decreto 424/2005 (Reglamento sobre condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, servicio universal y protección del consumidor)
- Resolución de 30 de junio de 2005 (regulación de recursos públicos para enrutar correctamente llamadas al 1-1-2).
- Resolución de 21 de noviembre de 2008 (servicios de emergencia y números de teléfono de 3 dígitos en España).
- Decreto 76/1997, de funciones del Servicio de Emergencias.
- Cada gobierno regional tiene su propia legislación y un conjunto de normas relativas al servicio 1-1-2.
- Aragón: LEY 30/2002, de 17 de diciembre, Ley de Protección Civil y Atención de Emergencias de Aragón. Acuerdo de 21 de octubre de 1997, del Gobierno de Aragón por el que se decide la prestación del servicio de atención de llamadas de urgencia 1-1-2. Orden de 6 de noviembre de 2009 Comité de Seguimiento del Sistema de Acceso de las personas Sordas o con Discapacidad. Auditiva al teléfono de emergencias del 1-1-2 del Gobierno de
- Islas Baleares: Ley 2/1998, Ordenación de Emergencias de las Islas Baleares • Decreto 8/2004, de desarrollo de la Ley 2/1998. Ley 3/2006, de Gestión de Emergencias de las Islas Baleares.
- País Vasco: Decreto legislativo 1/2017, 27 de abril. Ley 15/2012, 28 de junio. Decreto 34/1983, 8 de marzo.
- Castilla y León: Decreto 302/1999.
- Castilla La Mancha: Decreto 27/2015, de 14/05/2015, por el que se regula la organización y funcionamiento del servicio de atención y coordinación de urgencias y emergencias 1-1-2 de Castilla-La Mancha.
- Cataluña: La Ley 4/2003 La Generalitat de Catalunya debe tener un centro de atención integrado y permanente a las demandas en materia de emergencias y protección civil, policía y servicios de salud. CAT1-1-2 es la empresa de derecho público adscrita al departamento de interior, creada por la ley 9/2007 aprobada por el Parlamento catalán destinada a implementar y regular el servicio público llamar la atención 1-1-2 Cataluña.
- La Rioja: Decreto 5/1999, de 19 de febrero, por el que se regula el Centro de Coordinación Operativa del Gobierno de La Rioja-SOS RIOJA. Ley 1/2011, de 7 de febrero, de Protección Civil y Atención de Emergencias de La Rioja.
- Valencia: El Gobierno valenciano aprobó mediante acuerdo de fecha 5 de febrero de 1996 el Plan Estratégico para la Modernización de la Administración de Valencia (PEMAV). Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, Protección Civil y Gestión de Emergencias.

XIII. Estonia

1. Población y extensión

Población: 1.3 millones.

Extensión geográfica: 45.339 km².

2. Administración del Estado

Administrativamente Estonia se divide en 15 condados: Harjumaa (Tallin), Hiiumaa (Kärdla), Ida-Virumaa (Jõhvi), Järvamaa (Paide), Jõgevamaa (Jõgeva), Lääne (Haapsalu), Lääne-Virumaa (Rakvere), Condado de Pärnu, Condado de Põlva, Condado de Rapla, Saaremaa (Kuressaare), Condado de Tartu, Condado de Valga, Condado de Viljandi y el Condado de Võru. Cada condado está encabezado por un gobernador que representa al gobierno nacional. Los gobernadores son nombrados por el gobierno por un período de cinco años. Además, hay 227 gobiernos locales en Estonia.

3. Respuesta ante emergencias

La estructura de protección civil de Estonia es bidimensional (responsabilidad funcional y responsabilidad territorial) para responder a emergencias. La responsabilidad funcional implica que el ministerio / administración a cargo de una función específica dirige y coordina la planificación de la emergencia respecto a su función determinada a todos los niveles (nacional, regional y local). La responsabilidad crítica de protección de infraestructuras se distribuye entre los diferentes ministerios. Las responsabilidades territoriales aplican a las responsabilidades que se han asignado a diferentes niveles administrativos (nacional / central, regional y local) y que la planificación de las emergencias se gestiona de acuerdo con el grado de competencia que existe en cada nivel diferente.

A nivel nacional, el Ministerio del Interior tiene la responsabilidad general de coordinación de la protección civil en Estonia. Como institución gubernamental bajo la jurisdicción del Ministerio del Interior, la Junta de Rescate de Estonia tiene un papel de liderazgo en la planificación de la preparación para emergencias y la gestión operativa de los cuatro Centros Regionales de Emergencias. También es responsable del desarrollo e implementación de políticas nacionales de gestión de emergencias y gestiona los recursos operativos de protección civil de los cuatro Centros Regionales de Emergencias de Estonia.

La Junta de Rescate también representa a Estonia en las relaciones bilaterales y multilaterales en términos de protección civil y cooperación con la ONU, la UE, la OTAN y otras organizaciones relevantes.

Las principales áreas de responsabilidad del Servicio de Rescate de Estonia son:

- Desarrollo de planes de emergencia para responder a grandes emergencias.
- Planificación y desarrollo de sistemas de comunicación e información para extinción de incendios.
- Dirección y coordinación de extinción de incendios y trabajos de rescate en caso de accidente grave.
- Administración y supervisión estatal de seguridad contra incendios.
- Supervisión de la preparación operativa de las agencias de servicios de emergencias.
- Eliminación de artefactos explosivos.
- Formulación de principios y normas generales para la adquisición de equipos contra incendios y de rescate.
- Redacción de legislación relacionada.

A nivel regional, los gobernadores de los condados son directamente responsables ante el Ministro del Interior. Las responsabilidades de los gobernadores son:

- Examinar y analizar el sistema nacional de gestión de crisis, incluida la preparación y la resolución de emergencias, al tiempo que controla el funcionamiento de los servicios esenciales a nivel regional.
- Analizar y definir posibles emergencias y minimizar sus consecuencias a nivel regional.
- Revisar el análisis de riesgos de una emergencia en una región determinada.
- Asistir a la persona responsable de la emergencia y obedecer sus órdenes.
- Apoyar a todas las agencias regionales responsables de resolver emergencias, especialmente en materia de sistemas de comunicación y coordinar de emergencias.
- Proporcionar capacitación en prevención, preparación y respuesta de crisis.
- Formar un Comité de Crisis Territorial, nombrar al presidente, los estatutos y el personal.
- El jefe del Comité Regional de Gestión de Crisis es el jefe del Centro de Rescate Regional.

A nivel local, el Consejo de Gobierno local es la máxima autoridad de protección civil. El jefe del comité de gestión de crisis del gobierno local es el alcalde. Las responsabilidades de los alcaldes son idénticas a las de los gobernadores, pero de ámbito municipal, incluyendo además el cometido de informar al público sobre la emergencia.

4. Organización

Figura 43
Organigrama del Sistema de Protección Civil en Estonia

Fuente: The national disaster management system. European Commission.

5. Modelo de gestión del 1-1-2

El Centro de Respuesta a Emergencias de Estonia (EERC por sus siglas en inglés) es una organización bajo el Ministerio del Interior y es responsable del servicio 1-1-2 en toda Estonia.

Hay cuatro salas de control regionales que gestionan las llamadas 1-1-2.

Las principales agencias de intervención de Estonia están integradas en el CCIE. Los empleados del EERC responden a todas las llamadas de emergencia y también despachan unidades operativas. Solo las unidades policiales son enviadas por la policía y los oficiales de la Junta de la Guardia de Fronteras, quienes trabajan en el mismo CCIE que los empleados del EERC.

Las principales funciones del operador de demanda y respuesta del CCIE son:

- Recibe comunicaciones de emergencia

- Procesa las comunicaciones de emergencia que requieren ambulancia, bomberos y rescate, o hace la interconexión policial.
- Registra la información sobre el incidente en el sistema de procesamiento de comunicaciones de emergencia.
- Despacha equipos de intervención de emergencias médicas y bomberos.
- Intercambia la información entre el EERC y los equipos en la escena del incidente.

Los cuatro CCIE 1-1-2 regionales están interconectados. Comparten una base de datos que les permite tener una 2. Administración del Estado constante de todas las llamadas. Todos los operadores de demanda y respuesta del CCIE y supervisores son funcionarios del servicio de rescate y empleados del EERC. Las personas que reciben llamadas reciben formación durante un año en la Academia de Ciencias de Seguridad de Estonia e incluye temas sobre rescate, policía, ámbito médico y estudios teóricos y prácticos sobre cómo procesar información de emergencia.

Figura 44

Modelo 5: Recepción de llamadas, clasificación y envío de recursos desde un único CCIE1-1-2

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 22

Tabla cuantitativa de CRLs y CCIE y Llamadas de Emergencia

PSAPS & DISPATCH CENTRES (DCS)		
PSAPs	DCs	Comments
112	4	-

PSAPS & DISPATCH CENTRES		
Calls	Forwarded Calls	Comments
112	994,514	-
FRS	6%	- Of total dispatch orders
EMS	63%	- Of total dispatch orders
Police	31%	- Of total dispatch orders
Other	-	- There is not any other emergency number
TOTAL	994,514	-

Fuente: Tabla elaborada por EENA, publicada en Public Safety Answering Points (CCIEs) in Europe (2019)

- Llamadas de emergencias recibidas desde teléfonos fijos: 10%
- Llamadas de emergencias recibidas desde teléfonos móviles: 90%

6. Tecnologías e interconexiones

- ¿Todos los CCIE utilizan la misma tecnología? Si.
- ¿Cómo se interconectan los CCIE? Interconexión de voz y datos para todos los CCIE.
- En caso de interconexión de datos, ¿se intercambian estos datos gracias a una red común? Si.
- ¿Los CCIE interconectados usan bases de datos comunes? Si.

Accesibilidad para personas con discapacidad

SMS. Envío al 1-1-2.

7. Redes sociales digitales

- Las redes sociales digitales / redes se utilizan para

- Compartir consejos de prevención y desarrollar la resiliencia pública
- Compartir información sobre incidentes con los ciudadanos

- Equipo de soporte de operaciones virtuales (VOST). No se considera

- Cuentas de redes sociales digitales más seguidas
 - @sisemin (Ministerio del Interior)
 - @EstonianGovt (Gobierno de Estonia - Inglés)
 - @StenbockiMaja (Gobierno de Estonia - Estonia)
 - @hairekeskus (Centro de Respuesta a Emergencias de Estonia)

8. Organización responsable de la alerta pública.

La alerta pública se realiza mediante:

- Sirenas
- Radio
- TV
- Redes sociales
- Líneas directas de información

Dependiendo del tipo de emergencia (por ejemplo, desastres naturales, desastres provocados por el hombre, epidemias, etc.), el ministerio competente es responsable de informar al público.

9. Normativa y legislación referida al 1-1-2 y Protección Civil

- Ley de comunicaciones electrónicas
- Regulación sobre las comunicaciones de emergencia y los requisitos operativos para la continuidad de las comunicaciones de emergencia
- Estatutos para la base de datos de procesamiento de comunicaciones de emergencia.

XIV. Finlandia

1. Población y extensión

Población: 5.5 millones.

Extensión geográfica: 338.432 km².

2. Administración del Estado

Se han llevado a cabo reformas en la administración regional en el año 2010. La mayor parte de organismos e instituciones se han reorganizado y racionalizado en dos nuevos organismos administrativos estatales regionales: las Agencias Administrativas Regionales del Estado (AVI por sus siglas en finés) y los Centros de Negocios, Industria, Transporte y Medio Ambiente (ELY por sus siglas en finés). En la actualidad, Finlandia está dividida administrativamente en 19 regiones (en finés, maakunta; en sueco, landskap). Las regiones son gobernadas por consejos regionales, que sirven como foros de cooperación para las municipalidades de la región. La tarea clave de las regiones es el plan regional y el desarrollo de empresas y educación. Actualmente, la única región con elección popular para el concejo es Kainuu.

3. Respuesta ante emergencias

Los jefes de las unidades administrativas son nombrados por el gobierno nacional. Esta organización coincide con la estructura estatal de protección civil. Los servicios de bomberos y rescate (22) están organizados y financiados por los municipios.

A nivel nacional, los servicios de emergencias finlandeses operan de acuerdo con los siguientes principios:

- Toman medidas eficaces para la prevención de accidentes.
- El personal está bien motivado y capacitado.
- Realizan trabajos de seguridad en cooperación con otras agencias.
- Los servicios prestados son proporcionales a las amenazas y están orientados al ciudadano.
- Las funciones de los servicios de emergencias finlandeses se dividen en prevención, intervención y protección civil.

A nivel ministerial, el Departamento de Servicios de Rescate del Ministerio del Interior dirige y supervisa los servicios de emergencias.

Los ministerios son responsables de las tareas estratégicas relevantes para su propia esfera de operación. Sus funciones esenciales son las siguientes: liderazgo estatal (la Oficina del Primer Ministro y el Ministerio de Justicia), capacidad externa para actuar (el Ministerio de Relaciones Exteriores), la defensa militar de la nación (el Ministerio de Defensa), la seguridad interna (el Ministerio del Interior), el funcionamiento de la economía y la sociedad (el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Empleo y Economía y el Ministerio de Transporte y Comunicación), asegurar el sustento de la población y su salud (el Ministerio de Asuntos Sociales y Salud) y su capacidad para tolerar una crisis (el Ministerio de Educación), la prevención de inundaciones y la preparación para organizar los servicios de agua en situaciones excepcionales (el Ministerio de Agricultura y Silvicultura) y la prevención de riesgos ambientales (el Ministerio del Medio Ambiente).

Para garantizar la cooperación entre los ministerios, se nombran jefes ministeriales de preparación para hacerse cargo de la planificación de contingencias y las medidas necesarias para la preparación ante emergencias. La Oficina del Primer Ministro coordina esta planificación de contingencias facilitada por los Jefes ministeriales de preparación.

A nivel regional, Finlandia se divide en 22 regiones de servicios de emergencias. Los departamentos de emergencias regionales son responsables de proporcionar servicios de emergencias en su área. Además, las funciones de los servicios de emergencias regionales se realizan en cooperación entre los municipios de la región, según lo establece la ley. Disponen de personal a tiempo completo y parcial.

Las autoridades estatales monitorean y controlan la calidad del servicio provisto por los departamentos regionales de servicios de emergencias. Los recursos, el personal y los equipos, así como su estado de preparación deben corresponderse con los riesgos respectivos a la región. Los departamentos de emergencias son multifuncionales y responsables de operar en todo tipo de emergencias, como incendios, accidentes ordinarios y desastres mayores. También brindan asistencia en caso de guerra a través del mecanismo de protección civil.

Cuando varias autoridades de diferentes ramas de la administración participan en una operación de emergencia, la autoridad de emergencias coordina las actuaciones. Esto se aplica a todos los niveles de administración: a nivel ministerial, el Ministerio del Interior asume la responsabilidad de la coordinación, y a nivel local, esta tarea se asigna a los servicios de emergencias regionales o, en una tarea operativa de campo, a la autoridad de emergencias que dirige la operación.

4. Organización

Figura 45
Organigrama del Sistema de Protección Civil en Finlandia

Fuente: The national disaster management system. European Commission.

Figura 46
Principios de la gestión de emergencias en Finlandia.

Fuente: Rapeli et al., 2018.

5. Modelo de gestión del 1-1-2

La organización que gestiona las llamadas al 1-1-2 es una agencia pública financiada por el presupuesto estatal y dirigida por el Ministro del Interior y el Ministerio de Asuntos Sociales y Salud. Las llamadas son atendidas por operadores de demanda con formación especializada. Sus responsabilidades se basan en los siguientes principios:

- Los operadores de demanda 1-1-2 de los CCIE están altamente capacitados (capacitación de 18 meses para operadores de CCIE o policías).
- Los operadores de demanda 1-1-2 coordinan directamente a las unidades de campo.
- El soporte y monitoreo de las intervenciones está separado de la respuesta a llamadas.

Un operador de demanda 1-1-2 abre un formulario en blanco al comienzo de la llamada de emergencia. Realiza el análisis de riesgos en función de los criterios y cuestionarios desarrollados por el CCIE. Después, el operador decide qué recursos deben participar en la resolución de la situación de emergencia (según las instrucciones de alarma predefinidas) y envía las unidades del servicio de emergencia, si es necesario. Se utiliza una red de radio TETRA (VIRVE) común para enviar la alerta a todas las unidades de diferentes agencias simultáneamente. Una vez que las unidades han sido despachadas, el operador de demanda 1-1-2 transfiere la tarea a un operador de seguimiento de intervenciones para una mayor comunicación y soporte. Además de monitorear la situación en el terreno, puede priorizar recursos y cambia las unidades a una actuación más urgente, si es necesario. También realiza despliegues adicionales, consultas de información desde diferentes bases de datos, alerta a la ciudadanía y da soporte a la unidad o los comandantes de campo cuando lo solicitan desde el lugar de la emergencia.

Figura 47

Modelo 5: Recepción de llamadas, clasificación y envío de recursos desde un único CCIE 1-1-2

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 23

Tabla cuantitativa de CRLs y CCIE y llamadas de Emergencia

PSAPs & DISPATCH CENTRES (DCS)			
	PSAPs	DCs	Comments
112	6	-	One virtual PSAP that operates from sixth sites. Calls are not transferred.

Fuente: Tabla elaborada por EENA, publicada en Public Safety Answering Points (CCIEs) in Europe (2019).

Números de emergencia

1-1-2: Un único CCIE virtual que opera desde seis emplazamientos.

Llamadas de emergencia en 2018

Durante el 2018 se recibieron 2,736,000 llamadas en el 1-1-2.

Tecnología y equipos utilizados en los CCIE.

- ¿Todos los CCIE utilizan la misma tecnología? Si.
- ¿Cómo se interconectan los CCIE? Es un CCIE virtual que opera desde seis lugares.
- En caso de interconexión de datos, ¿se intercambian estos datos gracias a una red común? Si.
- ¿Los CCIE interconectados usan bases de datos comunes? Si.

6. Tecnologías e interconexiones

1-1-2 suomi. La aplicación 1-1-2 suomi se introdujo en el verano de 2015. Ahora hay 1,6 millones de descargas activas.

- Proporciona ubicación basada en GNSS
- Cobertura nacional
- 60,000 llamadas recibidas

Accesibilidad para personas con discapacidad.

- SMS: Mensaje enviado al 1-1-2.
- Aplicación móvil: 1-1-2 Suomi.
- Otros: Plan piloto sobre la interpretación remota del lenguaje de señas en emergencias.

8. Redes sociales digitales

- Las redes sociales digitales / redes se utilizan para
 - Monitorear incidentes potenciales.
 - Compartir consejos de prevención y desarrollar la resiliencia pública.
 - Compartir información sobre incidentes con los ciudadanos.
 - Luchar contra las noticias falsas.
- Equipo de soporte de operaciones virtuales (VOST): no se considera.
- Cuentas de redes sociales digitales más seguidas
 - @ 1-1-2_finland
 - @SuomenPoliisi
 - @rajavartijat
 - @Sisaministerio
 - @Pelastustoimi
 - @STM_uutiset
 - @Puolustusvoimat
 - @Merivartiosto

Los CCIE no utilizan las redes sociales digitales para evitar problemas operativos. Se utiliza la sala de mando y control nacional para monitorear información en Facebook® y Twitter®, combatir noticias falsas y enviar mensajes de advertencia u otro tipo de información relacionada con los servicios de emergencia a los ciudadanos.

9. Organización responsable de la alerta pública.

La alerta pública se realiza mediante:

- Sirenas
- Radio y TV
- Aplicación (1-1-2 Suomi)
- Redes sociales (Twitter®, Facebook®)
- 1-1-2.fi

La Ley de Alerta Pública entró en vigor en 2013. Se envía información a la compañía de radiodifusión del servicio público nacional (YLE) en idioma finés, sueco y sami (en Laponia).

10. Normativa y legislación referida al 1-1-2 y Protección Civil

- Ley de servicios de emergencia, www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100692
- Ley de servicios de emergencia, www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100877
- Ley del Mercado de las Comunicaciones
www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2003/en20030393.pdf
- Ley de protección de la privacidad en las comunicaciones electrónicas
www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2004/en20040516.pdf
- Regulación sobre enrutamiento y garantía del tráfico de emergencia,
www.viestintavirasto.fi/en/index.html

XV. Francia

1. Población y extensión

Población: 67.2 millones

Extensión geográfica: 672,369 km²

2. Administración del Estado

La organización territorial de Francia, que divide el territorio nacional en subdivisiones administrativas jerarquizadas, se basa en un equilibrio entre los entes locales, administrados por consejos elegidos y dotados de una verdadera autonomía de gestión, y los servicios estatales descentralizados no elegidos, encargados de garantizar la unidad de la República y el principio de igualdad ante la ley.

Hay tres niveles de autoridades territoriales, las comunas, los departamentos y las regiones, conocidas como autoridades territoriales de derecho común. Las comunidades con estatus especial, las colectividades de ultramar y Nueva Caledonia completan el sistema. Un cuarto nivel intermedio entre la comuna y el departamento lo constituyen las estructuras de cooperación intermunicipal (establecimientos públicos de cooperación intermunicipal con régimen fiscal propio o sindicatos), que no son autoridades territoriales, pero cuyas asambleas deliberantes están formadas por representantes elegidos de los municipios miembros: los cantones y los distritos.

El 1 de enero de 2016, el número de regiones administrativas se redujo de veintisiete a dieciocho (trece en Francia metropolitana y cinco en ultramar), tras la ley del 16 de enero de 2015. Dentro del mismo territorio, hay una autoridad territorial con un consejo elegido, el consejo regional, y un distrito administrativo con un prefecto regional. Mientras que el número total de regiones, como divisiones administrativas del Estado, es de 18, el número de regiones como entidades territoriales de derecho común es sólo de 14 (12 en Francia metropolitana y dos en ultramar: Guadalupe y Reunión). También hay cuatro autoridades de estatus especial a nivel regional (Córcega en Francia metropolitana y Mayotte, Guayana Francesa y Martinica en los territorios de ultramar). También hay que señalar que algunas regiones metropolitanas tienen características específicas, como Isla de Francia: las particularidades de esta región se deben a su tamaño y al número de sus habitantes, pero también a sus competencias, que son más amplias que las de las demás regiones. Las cinco regiones de ultramar tienen el estatus de regiones ultraperiféricas de la Unión Europea.

Dentro del mismo territorio, hay una autoridad territorial con un consejo elegido, el consejo departamental, y un distrito administrativo con un prefecto departamental. Mientras que el número total de departamentos como divisiones administrativas del Estado es de 101, el

número de departamentos como autoridades territoriales de derecho común es sólo de 93 (91 en Francia metropolitana y dos en ultramar: Guadalupe y Reunión). Siete autoridades de estatus especial completan el nivel departamental, pero no son departamentos en el sentido jurídico del término: Mayotte desde 2011, Martinica, Guayana Francesa y la metrópoli de Lyon desde 2015, Córcega desde 2018, París desde 2019 y la colectividad europea de Alsacia desde 2021.

Los casi 35.000 municipios franceses son administrados por un consejo municipal elegido por seis años y presidido por un alcalde. El alcalde también representa al Estado en el municipio para determinadas funciones. En particular, el alcalde es responsable de la publicación de leyes y reglamentos, tiene competencias en materia electoral (llevar el censo electoral, organizar las elecciones), y tiene competencias especiales de policía (publicidad, carteles, policía de extranjería: visado o certificado de alojamiento). También es funcionario del registro civil y de la policía judicial. Al ser también una autoridad descentralizada, el alcalde se beneficia por tanto de una duplicación funcional.

3. Respuesta ante emergencias

En Europa, la mayor parte de países cuentan con direcciones de Protección Civil, como el organismo francés *Direction de la Défense et la Sécurité Civiles*, que depende del Ministerio del Interior francés. Francia es pionera en la gestión de las emergencias y las nuevas tecnologías y, tanto en el plano operativo como en el informativo, se han planteado iniciativas encaminadas a la minimización de los riesgos y la mitigación de las crisis. Cuenta con el portal *Prévention des Risques Majeurs* que, a través de Internet (www.prim.net) difunde todo tipo de información de interés para los ciudadanos y los profesionales para contribuir a la minimización de todo tipo de riesgos, desde los naturales a los nucleares. En Gobierno francés también apuesta por una estrategia proactiva en la gestión comunicativa de los riesgos de forma similar al modelo estadounidense. Respecto a la relación con los medios de comunicación, el Gobierno ejecuta directamente el poder que le confiere la ley para poder interrumpir las emisiones de radio y televisión para poder difundir la información indicada por las instituciones públicas que estén gestionando un evento anómalo.

La estructura de protección civil en Francia se divide en tres niveles: nacional, regional y departamental. El Ministro del Interior lidera la coordinación de los recursos de emergencia a nivel nacional, mientras que el prefecto de la zona es responsable a nivel regional y el prefecto departamental coordina los recursos a nivel departamental. Estos responsables cuentan con diferentes centros de coordinación para gestionar la emergencia, y son asistidos por otros órganos como la Secretaría General de la Zona de Defensa y el Personal de la Sede de la Zona de Protección Civil. La planificación de medidas de emergencia también es responsabilidad de estos órganos y se hace uso de distintos recursos tanto públicos como privados. En caso de crisis, se activan centros operativos en los tres niveles: nacional, zonal y departamental.

En resumen, la Dirección de Protección Civil y Seguridad (DSC) tiene como objetivo proteger al Estado, las personas, los bienes y el medio ambiente de peligros emergentes, riesgos, desastres y catástrofes. A nivel ministerial, la DSC está adscrita al Ministerio del Interior y cuenta con un centro operativo nacional (CODIG) que monitorea las operaciones de emergencia en Francia y en el extranjero. Además, existen centros operativos zonales de seguridad pública (COZ) en diferentes ciudades del país.

La seguridad pública es una responsabilidad compartida entre las autoridades locales y el Estado. Los alcaldes y los prefectos son responsables de garantizar la prevención de riesgos y la distribución de ayuda y emergencia, y los prefectos pueden adoptar el plan departamental ORSEC o cualquier otro plan de ayuda y emergencia. El servicio interdepartamental de defensa y protección civil (SIDPC) está disponible para los prefectos.

En el día a día, los bomberos profesionales y voluntarios, incluidos los de la Brigada de Bomberos de París (BSPP) y el Batallón de Bomberos de Marsella (BMPM), son responsables de las actividades de seguridad pública en Francia. Los bomberos pertenecen a organismos municipales, intermunicipales o departamentales. En cada departamento (excepto París y sus tres departamentos circundantes, donde opera el BSPP), los servicios departamentales de bomberos y rescate (SDIS), un organismo departamental público, son financiados por las autoridades locales y presididos por el presidente del consejo general, pero involucran la autoridad del prefecto para la implementación operativa de los medios de emergencia.

Cada departamento dispone de policía municipal en los núcleos urbanos y la gendarmería (policía militarizada) en las zonas rurales. Cada cuerpo de seguridad dispone de un Director General, ambos bajo la autoridad del Ministro del Interior. En la ciudad de París y en los tres departamentos colindantes, la policía se encuentra bajo la autoridad del prefecto de París.

4. Organización

Figura 48
Organigrama del Sistema de Protección Civil en Francia

Fuente: The national disaster management system. European Commission.

5. Modelo de gestión del 1-1-2

Las llamadas al 1-1-2 están gestionadas por los Servicios de Bomberos (Ministerio del Interior) y los Servicios de Emergencias Médicas (Ministerio de la Salud). Las llamadas al 1-1-2 están redirigidas a los Servicios de Bomberos (SPEIS) en 83 departamentos y a los Servicios de Emergencias Médicas (SEM) en 18 departamentos. Si se requiere de la intervención de otra Agencia de Intervención en Emergencias (AIE), las llamadas se redirigen a la AIE más adecuada. La gestión y movilización de los recursos de intervención se realiza por los operadores del AIE.

El Modelo 1 se aplica a la mayor parte de los departamentos y servicios de Francia. En París y en los tres distritos colindantes (unos 12 millones de habitantes) se aplica el Modelo 4, con la participación de la Policía y SEPEIS, aunque sin el SEM (números 1-1-2, 17 y 18). Los CCIEs pueden conectarse entre ellos por teléfono, pero todavía no pueden transferir datos. El proyecto NexSIS pretende conectar por datos los SEPEIS.

Por ello, el Modelo 1 es el predominante para la mayor parte de la población francesa.

Figura 49

Modelo 1: Gestión de llamadas y recursos por Organizaciones de Respuesta a Emergencias (ORE)

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 24

Tabla cuantitativa de CRLs y CCIE y llamadas de Emergencia

PSAPS & DISPATCH CENTRES (DCS)			
	PSAPs	DCs	Comments
112	-	-	
FRS	99	-	83 FRS PSAPs are receiving 112
EMS	98	-	18 EMS PSAPs are receiving 112
Police	204	-	100 for Police, 104 for gendarmerie. Paris PSAP handles 4 districts, 2 over-seas territories only have gendarmerie PSAP.
Other	2	-	CNR114 : PSAP for deaf people, handle 114 calls (by short message or video), SNATED: PSAP for beaten or abused children, handle 119 calls.
Several Forces	1	-	PSAP of Paris is for Police and Fire rescue. It's handle 112, 17 and 18 calls.

PSAPS & DISPATCH CENTRES			
	Calls	Forwarded Calls	Comments
112	4,197,305	-	For 68 PSAPs of the 99 FFs PSAPs
FRS	7,613,055	-	For 68 PSAPs of the 99 FFs PSAPs
EMS	-	-	
Police	13,000,000	-	Does not include calls for gendarmerie
Other	-	-	

Fuente: Tabla elaborada por EENA, publicada en Public Safety Answering Points (CCIEs) in Europe (2019)

Comentarios

Están planificando enlazar los CCIEs: Existe la idea tanto de utilizar un mismo CCIE policial para varios distritos, o de aunar en un mismo CCIE Bomberos y Policía.

Llamadas de Emergencia en 2018: 24 810 360.

6. Tecnologías e interconexiones

45 CCIEs de la Policía utilizan la misma tecnología (llamadas IP y sistemas de gestión de la información). Otros solamente reciben llamadas telefónicas. Debido a la cantidad de CCIEs existentes en Francia, las tecnologías son diferentes. Con la nueva Agencia Digital para la Seguridad Civil (ANSC), todos los SEPEIS utilizarán la misma tecnología.

¿Los CCIEs están interconectados? Solamente por voz.

Accesibilidad para personas con discapacidad

- Envío de SMS al 114
- Aplicaciones móviles para envío de emergencias al 114
- Servicio de videollamadas
- Servicio de mensajería instantánea

7. Redes sociales digitales

Las redes sociales digitales más populares relacionadas con la gestión de emergencias son las siguientes:

@SecCivileFrance
@PompiersFR
@secourisme_net
@VISOV1

8. Organización responsable de la alerta pública.

Las señales de aviso a la población ante emergencias las tienen que difundir obligatoriamente los medios de comunicación franceses (Decreto 90/394 del 11 de octubre de 1990). Tal y como establece este Decreto, las sociedades nacionales de programación Radio France, France 2, France 3, y también las sociedades de radiodifusión y televisión de los territorios de ultramar y los “servicios autorizados de televisión por vías hertzianas terrestres y la sociedad de explotación del cuarto canal”, deben interrumpir la programación para la difusión de la información de emergencia. La normativa también establece que las autoridades y los planes de protección civil locales puedan legalmente establecer la obligatoriedad de la difusión de las señales de alerta a través de las radios y las televisiones locales.

9. Normativa y legislación referida al 1-1-2 y Protección Civil

- Artículos L.33-1 y D98-8 del “Code des postes et de communications électroniques”
- Decisión N° 2002-1179 y 2007-0180 que establecen la lista de números de emergencia.
- Decisión N° 2015-0153 que modifica la decisión N°2002-1179 para los números de emergencia.
- Circulaire du 21 avril 1995 relativo a la aplicación del 1-1-2, Número Único de Emergencias (journal officiel de la République Française N°108 du 7 mai 1995)
- Décret N°2012-488 que modifica las obligaciones sobre los operadores de Comunicaciones electrónicas respecto al nuevo marco legal europeo.
- Trasposición del código europeo de comunicación electrónica.
- La Ordenanza de 1950 y el Decreto de 1965 sobre protección civil.
- La Ley de 22 de julio de 1987, modificada por las Leyes de 5 de enero de 1988 y 28 de noviembre de 1990 con respecto a la seguridad civil.
- La Orden de 24 de agosto de 2000 sobre la organización y los poderes de la Dirección de Protección civil y Seguridad.

XVI. Grecia

1. Población y extensión

Población: 9.9 millones de personas.

Extensión geográfica: 131.957 km².

2. Administración del Estado

Grecia se divide en 13 regiones, 54 prefecturas y 1.053 municipios. Las trece regiones de Grecia son: el Egeo Norte, el Egeo Sur, Ática, Creta, Epiro, Grecia Central, Grecia Occidental, islas Jónicas, Macedonia Oriental y Tracia, Macedonia Central, Macedonia Occidental, Peloponeso y Tesalia. Los responsables de las regiones son nombrados por el Gobierno. Las prefecturas y alcaldes son elegidos cada 4 años.

3. Respuesta ante emergencias

La estructura de protección civil sigue la estructura administrativa nacional. La protección civil en Grecia está organizada como un sistema coordinado de recursos mediante el cual las autoridades nacionales, regionales, provinciales y municipales trabajan junto con instituciones y servicios públicos locales. Cada una de estas autoridades e instituciones ha desarrollado su propia parte del Plan Nacional de Protección Civil (Xenokrates en griego) y hace su propia contribución para lograr los objetivos finales de la protección civil.

Los organismos griegos responsables de la aplicación de las medidas de protección civil son:

- La Secretaría General de Protección Civil (GSCP por sus siglas en griego).
- El Comité Interministerial de Planificación Nacional (ICNP por sus siglas en griego).
- El Organismo Central de Coordinación para la Protección Civil (CCB por sus siglas en griego).
- Varias autoridades, organizaciones e instituciones trabajan juntas como parte integral en las operaciones de planificación y emergencias (por ejemplo, los ministerios, los bomberos, la policía, las fuerzas de defensa, las instituciones de salud y bienestar social y las autoridades de aviación y radiación).
- La Secretaría General de cada región.
- Las prefecturas.
- Los municipios.

Además, una serie de agencias y servicios están involucrados en la prestación de ayuda ante desastres y emergencias en Grecia:

- El cuerpo de bomberos.
- La guardia costera.
- La policía
- Los servicios de salud
- Las fuerzas armadas
- La Organización de Planificación y Protección contra Terremotos (EPPO por sus siglas en griego)
- Las agencias competentes a nivel regional y local.
- Organizaciones voluntarias de protección civil.

La misión de la Secretaría General de Protección Civil (GSCP) es proteger la vida, la salud y las propiedades de los ciudadanos de los principales riesgos de cualquier tipo. Además, comprende la protección del patrimonio cultural, edificios históricos y monumentos, recursos e infraestructuras. GSCP estudia, planifica, organiza y coordina la política del país con respecto a temas de concienciación pública, prevención y afrontamiento de desastres naturales o provocados por el hombre. Coordina las acciones de los servicios públicos y los voluntarios de protección civil al tiempo que activa el estado de alerta en el país.

Todos los ministerios, regiones y prefecturas deben elaborar planes especiales para la gestión de desastres basados en el Plan Nacional de Protección Civil "Xenokrates" La Secretaría General de Protección Civil es la coordinadora general de la planificación. El Comité Interministerial de Planificación Nacional (ICNP por sus siglas en griego), compuesto por los jefes de los ministerios competentes, aprueba el plan nacional anual para la protección civil, incluido el presupuesto de protección civil de cada ministerio. También informa sobre la implementación de medidas gubernamentales para la rehabilitación después de grandes catástrofes.

El Organismo Central de Coordinación para la Protección Civil (CCB por sus siglas en griego), compuesto por los secretarios generales de los ministerios competentes y presidido por el Secretario General de Protección Civil, presenta el plan nacional anual de protección civil y el presupuesto para su aprobación. El CCB es responsable de dar seguimiento y evaluar la planificación nacional anual y de coordinar la respuesta, recuperación y rehabilitación de catástrofes importantes.

El Secretario General de Protección Civil y los secretarios generales de las regiones y los prefectos están a cargo de coordinar todas las fuerzas operativas dependiendo de si el desastre es general, regional o local. El Centro Operativo Nacional para la Protección Civil brinda todo tipo de asistencia a las fuerzas de protección civil.

4. Organización

Figura 50
Organigrama del Sistema de Protección Civil en Grecia

Fuente: The national disaster management system. European Commission.

4. Modelo de gestión del 1-1-2

El Servicio 1-1-2 en Grecia se subcontrata actualmente a una organización privada bajo el mandato de la Secretaría General de Protección Civil (GSCP por sus siglas en inglés y perteneciente al Ministerio del Interior), que es la autoridad pública competente para la gestión del 1-1-2 en Grecia de acuerdo con la ley.

El modelo 1-1-2 está estructurado en dos niveles: hay un único CCIE 1-1-2 (ubicado en Atenas) que funciona para la gestión de las llamadas 1-1-2 en todo el país. Se reciben las llamadas 1-1-2 en el CCIE y luego se envían al CRL de la organización de respuesta de emergencia local más apropiada de acuerdo con el tipo de emergencia reportada. Los idiomas utilizados para responder llamadas al 1-1-2 son el griego, inglés y francés.

Las llamadas 1-1-2 son atendidas por operadores civiles especialmente capacitados. El receptor de llamadas del CCIE pregunta a la persona que llama con qué servicio de emergencia desea ponerse en contacto y reenvía la llamada al CRL local más apropiado de los servicios de policía, emergencias médicas, bomberos y salvamento o guardacostas. El operador competente de la organización de respuesta a emergencias es responsable de la recopilación de datos detallados y el envío de los recursos de intervención.

Figura 51

Modelo 2: Fase 1 de filtrado por Centrales de Recepción de Llamadas (CRL) y Fase 2 de gestión de llamadas y recursos por Organizaciones de Respuesta a Emergencias (ORE)

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 25
Tabla cuantitativa de CRLs y CCIE y llamadas de Emergencia

PSAPS & DISPATCH CENTRES (DCS)			
	PSAPs	DCs	Comments
112	1	-	
FRS	13	-	
EMS	29	-	
Police	54	-	
Other	11	-	Coast Guard
Several Forces	-	-	
TOTAL	108	-	

EMERGENCY NUMBERS ANSWERED BY PSAPS		
PSAPs	Number	Comments
112	-	
FRS	199	
EMS	166	
Police	100	
Other	108	
Several Forces	-	

Fuente: Tabla elaborada por EENA, publicada en Public Safety Answering Points (CCIEs) in Europe (2019)

Llamadas de emergencia en 2016

Número de llamadas recibidas en el 1-1-2: 2,141,070

5. Tecnologías e interconexiones

- ¿Todos los CCIE utilizan la misma tecnología? No.
- ¿Cómo se interconectan los CCIE? El CCIE está conectado a las CRL de las ORE solo a través de la voz.

6. Organización responsable de la alerta pública.

- Alerta pública mediante:
 - Radio TV
- Organización responsable de la alerta pública: El Ministerio del Interior (Secretaría General de Protección Civil) y las autoridades locales.

Proyectos, reformas, mejoras.

El proyecto relativo a la construcción de un nuevo CCIE 1-1-2 implica la modernización y actualización de los servicios prestados, utilizando las últimas tecnologías de información y comunicación para la gestión óptima de incidentes y emergencia, así como la alerta temprana de los ciudadanos.

7. Normativa y legislación referida al 1-1-2 y Protección Civil

www.yme.gr/imagebank/categories/ctg742_9_1192088298.pdf (Ley n. 4070/2012)

XVII. Hungría

1. Población y extensión

Población: 9.8 millones.

Extensión geográfica: 93.030 km².

2. Administración del Estado

Hungría se divide en 19 condados: Bacs-Kiskun, Baranya, Bekes, Borsod-Abauj-Zemplen, Csongrad, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdu-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém y Zala.

Hay 23 condados urbanos: Bekescsaba, Debrecen, Dunaujváros, Eger, Erd, Győr, Hodmezóvasarhely, Kaposvár, Kecskemet, Miskolc, Nagykanizsa, Nyiregyháza, Pécs, Salgotarj, Sopron, Szeged, Szekesfehérvár, Snokskard, Szokszard, Szokszard, Szokszard, Szokszard Zalaegerszeg. La capital es Budapest.

3. Respuesta ante emergencias

La Autoridad Nacional de Protección Civil es la Dirección Nacional de Gestión de Desastres, supervisada por el Ministerio de Gobernación Local. El Ministro de Gobernación Local es, por lo tanto, responsable de la gestión general de desastres, de la protección civil y de la implementación de las tareas relacionadas. La estructura organizativa de la protección civil es la siguiente:

- Ministerio de Gobernación Local
- Dirección General Nacional de Gestión de Desastres (NDGDM por sus siglas en inglés)
- Direcciones de Gestión de Desastres del Condado (19)
- Dirección de Protección Civil de la Capital
- Delegaciones de Protección Civil (99)
- Oficinas de Protección Civil (68).

La estructura de protección civil está organizada en tres niveles: nacional, regional (condado) y local (municipios).

- A) A nivel nacional, el Parlamento establece los principios de protección civil y las direcciones y condiciones de implementación. El gobierno puede ordenar un despliegue paralelo de órganos de protección civil, proporcionar una base fiscal para

su desarrollo, coordinar actividades relacionadas con la protección civil como educación y mejoras técnicas, y decidir sobre el número total de recursos y organizaciones de protección civil.

A nivel regional, el presidente de la Asamblea General del condado (en Budapest, el alcalde), dirige y organiza la aplicación de las funciones de protección civil. Esto incluye:

- Despliegue de organizaciones de protección civil
- Garantizar la cooperación entre la administración, fuerzas armadas, organizaciones comunitarias y organizaciones de protección civil.
- Preparar e implementar las alertas y medidas de concienciación pública.
- Asegurar la protección local y el reasentamiento y acogida de residentes y propiedades.
- Establecer organizaciones locales de protección civil y administrar y garantizar su correcto funcionamiento.

A nivel local, el alcalde gestiona dentro del área de su competencia la implementación de las responsabilidades de protección civil. Esto incluye:

- Solicitar a los ciudadanos que asuman tareas de protección civil y reciban capacitación.
- Gestionar los equipos utilizados para la alerta pública.
- Redacción de planes de protección civil.
- Conservación y almacenamiento de equipos y dispositivos provenientes de reservas centrales.
- Gestión de la concienciación pública, protección individual, evacuación, rescate y albergue.
- Despliegue de organizaciones de protección civil.
- Organización de fuerzas armadas, cuerpos de seguridad y organizaciones comunitarias. Cooperación con alcaldes de otros municipios en la implantación de la protección civil.

Durante la fase preventiva, el Comité de Coordinación Gubernamental (CCG) coordina las tareas relacionadas con la preparación de la emergencia previsto, incluido el análisis y la evaluación de la situación pronosticada. También gestiona la evaluación nacional periódica de áreas propensas a desastres.

Durante la fase de protección, el CCG coordina las actividades de las organizaciones de emergencias participantes, tanto a nivel central como local. Monitorea y coordina la prevención de emergencias nucleares, grandes desastres o inundaciones, por ejemplo. El CCG dirige también las tareas de rehabilitación una vez superada la catástrofe.

El ministro competente de la emergencia en cuestión, principal responsable, establece y dirige un comité de trabajo con miras a gestionar y eliminar las consecuencias de:

- Inundaciones.
- Clima extremo.
- Contaminación ambiental.
- Accidentes nucleares.
- Plantas industriales peligrosas.
- Desastres industriales durante el almacenamiento y transporte de materiales peligrosos.
- Migración masiva.
- Epidemias humanas.
- Epidemias de animales e incidentes relacionados con la seguridad alimentaria.
- Los accidentes aéreos, de carreteras, ferroviarios y fluviales.
- Mal funcionamiento de los sistemas de información públicos.
- Daños a la infraestructura hidráulica.

4. Organización

Figura 52
Organigrama del Sistema de Protección Civil en Hungría

Fuente: The national disaster management system. European Commission.

Figura 53
Organigrama del Comité Gubernamental de Coordinación en Hungría

Fuente: The national disaster management system. European Commission.

5. Modelo de gestión del 1-1-2

La gestión de las llamadas al 1-1-2 está dirigida por la Policía húngara. Hay dos CCIE que reciben todas las llamadas del 1-1-2. Sin embargo, el envío de los recursos de intervención es responsabilidad del servicio de organización de emergencias del condado (20 CRLs para emergencias médicas y 20 CRLs para policías y bomberos ubicados conjuntamente). Los números de emergencias nacionales 104, 105 y 107 se enrutan a los CCIE de fase uno.

Los dos CCIE 1-1-2 están interconectados.

Figura 54

Modelo 3: Fase 1 de recepción y tratamiento de llamadas por CRL general y Fase 2 de envío de recursos por ORE específica

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 26

Tabla cuantitativa de CRLs y CCIE y llamadas de Emergencia

PSAPS & DISPATCH CENTRES (DCS)			
	PSAPs	DCs	Comments
112	2	-	
FRS	-	-	
EMS	-	19	Information from 2018 report
Police	-	-	
Other	0	0	Information from 2018 report
Several Forces	-	20	FRS & Police, information from 2018 report
TOTAL	2	39	

EMERGENCY NUMBERS ANSWERED BY PSAPS		
PSAPs	Number	Comments
112	104, 105, 107, 112	104, 105, 107-es National Emergency Numbers, 112 European Emergency Number. The 104-es emergency number except for the area of Budapest and Pest county

Fuente: Tabla elaborada por EENA, publicada en Public Safety Answering Points (CCIEs) in Europe (2019)

Llamadas de emergencia en 2018

Llamadas gestionadas a través del 1-1-2: 5 992 078.

- Llamadas recibidas desde teléfonos móviles: 5,282,325
- Llamadas recibidas desde teléfonos fijos: 709,753

6. Tecnologías e interconexiones

- ¿Todos los CCIE utilizan la misma tecnología? Si.
- ¿Cómo se interconectan los CCIE? Interconexión de voz y datos para todos los CCIE.
- En caso de interconexión de datos, ¿se intercambian estos datos gracias a una red común? Si.
- ¿Los CCIE interconectados usan bases de datos comunes? Si.

Aplicaciones

1-1-2 SOS con tecnología SoleCall

- Proporciona ubicación basada en GNSS.
- Proporciona información de emergencia y una breve descripción del evento.
- Cobertura nacional.

Accesibilidad para personas con discapacidad.

- SMS Personas con discapacidad.
- Aplicación para Smartphone 1-1-2 SOS.

7. Redes sociales digitales

Equipo de soporte de operaciones virtuales (VOST): no se considera.

8. Organización responsable de la alerta pública.

Hay tres organizaciones gubernamentales responsables de alertar a la ciudadanía en su ámbito de competencia: el Ministerio del Interior, la Sede de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Gestión de Desastres, respectivamente.

Alerta pública mediante:

Sirenas Radio TV SMS

9. Normativa y legislación referida al 1-1-2 y Protección Civil

- Ley de 2003 sobre comunicaciones electrónicas.
- Reglamento del Gobierno 361/2013 sobre la organización que recibe llamadas de emergencia 1-1-2, su autoridad, responsabilidades y los reglamentos detallados de sus funciones.

XVIII. Irlanda

1. Población y extensión

Población: 4.8 millones.

Extensión geográfica: 70.000 km².

2. Administración del Estado

Irlanda se divide en 29 consejos de condado: Carlow, Cavan, Clare, Cork, Donegal, Dun Laoghaire-Rathdown, Fingal, Galway, Kerry, Kildare, Kilkenny, Laois, Leitrim, Limerick, Longford, Louth, Mayo, Meath, Monaghan, Offaly, Roscommon, Sligo, South Dublin, Tipperary, Waterford, Westmeath, Wexford y Wicklow.

Además de los consejos de condado, Irlanda tiene 5 consejos municipales: Cork, Dublín, Galway, Limerick y Waterford.

3. Respuesta ante emergencias

A efectos de la protección civil, cada uno de los consejos municipales y del condado funciona como agencia de respuesta principal (PARA por sus siglas en inglés) y disponen de planes de respuesta ante emergencias.

No destaca una única agencia responsable de la gestión de emergencias en Irlanda. Por el contrario, el conjunto de ministerios gubernamentales relevantes y las autoridades públicas son responsables de la adecuada gestión de emergencias de acuerdo a sus áreas de competencia. Un grupo de trabajo del Gobierno sobre planificación de emergencias supervisa las actividades al respecto de todos los ministerios gubernamentales e instituciones públicas.

La Oficina de Planificación de Emergencias (OEP por sus siglas en inglés) es responsable ante el Ministro de Defensa de la coordinación y supervisión de la planificación de emergencias.

La OEP preside el Grupo de Trabajo Interdepartamental sobre Planificación de Emergencias (IDWG por sus siglas en inglés). El IDWG está compuesto por funcionarios que representan a los ministerios del gobierno y las instituciones públicas con funciones de apoyo en la gestión de emergencias del gobierno. El Grupo de Trabajo del Gobierno encarga al IDWG la realización de estudios específicos y el desarrollo de aspectos particulares de la gestión de la protección civil y emergencias.

En caso de una emergencia de grandes dimensiones, se activarían las estructuras de coordinación. Se pueden establecer centros de coordinación en la zona de impacto de la emergencia o a nivel local, regional y nacional. La tarea de coordinación se asigna a la agencia líder en la respuesta local y regional y al ministerio gubernamental competente a nivel nacional. Para la respuesta local y regional, la designación de la agencia líder se establece en función del tipo de incidente. El ministerio competente está predeterminado en base al tipo de incidente recogido en la Guía de Planificación Estratégica de la Oficina de Planificación de Emergencias.

Las estructuras de coordinación se organizan de la siguiente forma:

- A nivel nacional, los objetivos de la protección civil y de la planificación de emergencias son implementar dentro de un marco gubernamental definido, las medidas para identificar y mitigar los riesgos naturales y tecnológicos, y planificar, responder y liderar la recuperación ante emergencias importantes que amenazan a las personas, las infraestructuras, el medio ambiente y la propiedad.
- A nivel ministerial, el liderazgo principal para preparar y responder ante una emergencia de un tipo específico recae en el ministro de gobierno competente, con el apoyo de otros ministerios y autoridades públicas relevantes.
- El Grupo de Trabajo del Gobierno sobre Planificación de Emergencias, presidido por el Ministro de Defensa, es la estructura de nivel superior que proporciona políticas y dirección, y que coordina y supervisa las actividades de gestión de emergencias de todos los ministerios gubernamentales y autoridades públicas.
- El Servicio de Policía Nacional, la Agencia de Servicios de Salud (salud) y las autoridades locales (incluido el servicio de bomberos), son las agencias designadas por el Gobierno para responder ante las emergencias mayores. En 2006, el Gobierno aprobó un Marco para la Gestión de Emergencias Mayores (MEM por sus siglas en inglés), que establece los requisitos específicos y procedimientos uniformes que pueden estandarizarse a nivel nacional, incluida la declaración de una emergencia importante, la asignación de funciones y responsabilidades entre las agencias de intervención, y el mando y control de operaciones y de coordinación interinstitucionales.

Con la finalidad de gestionar la protección civil, Irlanda se divide en ocho regiones. Como resultado de las disposiciones del MEM, cada una de estas regiones tiene un Grupo Directivo Regional (RSG por sus siglas en inglés) interinstitucional sobre Gestión de Emergencias Mayores, compuesto por personal superior de las agencias de intervención dentro de esa región. Cada región también tiene un grupo de trabajo regional para apoyar a los RSG y para llevar a cabo las funciones asignadas a nivel regional.

A nivel local y de agencia, cada organización de intervención es responsable de cumplir con los requisitos y funciones establecidos en el Marco. Estos requisitos incluyen la

evaluación de riesgos, el desarrollo de planes, la capacitación, la respuesta ante emergencias y la recuperación.

4. Organización

Figura 55
 Organigrama del Sistema de Protección Civil en Irlanda

Fuente: The national disaster management system. European Commission.

5. Modelo de gestión del 1-1-2

Irlanda dispone de un único CCIE de primer nivel. Todas las llamadas de emergencia y los SMS al 1-1-2 se enrutan al CCIE, que a su vez conecta a la persona que llama con CRL de segundo nivel, en este caso con la policía, los bomberos, emergencias médicas y la guardia costera.

Los CRLs no están interconectados.

Figura 56

Modelo 2: Fase 1 de filtrado por Centrales de Recepción de Llamadas (CRL) y Fase 2 de gestión de llamadas y recursos por Organizaciones de Respuesta a Emergencias (ORE)

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 27

Tabla cuantitativa de CRLs y CCIE y llamadas de Emergencia

PSAPS & DISPATCH CENTRES (DCS)			
	PSAPs	DCs	Comments
112	1	-	
FRS	-	3	
EMS	-	2	
Police	-	6	
Other	-	3	Coast Guard
Several Forces	-	0	
TOTAL	1	14	

PSAPS & DISPATCH CENTRES			
	Calls	Forwarded Calls	Comments
112	2,007,706	-	
FRS	-	84,048	
EMS	-	377,870	
Police	-	468,986	
Other	-	5,659	Coast Guard
TOTAL	2,007,706	936,563	

Fuente: Tabla elaborada por EENA, publicada en Public Safety Answering Points (CCIEs) in Europe (2019)

Llamadas de emergencia en 2018

- Llamadas recibidas desde teléfono fijo: 560.000.
- Llamadas recibidas desde teléfono móvil: 1.450.000.

6. Tecnologías e interconexiones

Aplicaciones

No hay aplicaciones oficialmente compatibles.

Accesibilidad para personas con discapacidad

SMS enviado al 1-1-2.

7. Redes sociales digitales

- Equipo de soporte de operaciones virtuales (VOST): no se considera.
- El CCIE no utiliza las redes sociales digitales. Algunos de las ORE sí usan las redes sociales digitales.

8. Organización responsable de la alerta pública.

La organización responsable de la alerta pública es el centro nacional de coordinación de emergencias, mediante:

- Radio
- TV
- SMS (sistemas de alerta SMS, requiere registro, operado por algunas autoridades locales)
- Las personas pueden suscribirse para recibir alertas por correo electrónico y SMS

XIX. Italia

1. Población y extensión

Población: 60.5 millones.

Extensión geográfica: 301.340 km².

2. Administración del Estado

Italia se divide en 20 regiones, 110 provincias y unos 8.100 municipios. Las provincias son subdivisiones administrativas de regiones. Las regiones son las divisiones administrativas de primer nivel del Estado. Hay veinte regiones, de las cuales cinco disponen de un estatuto especial (las regiones con estatuto especial están marcadas con un asterisco): Abruzzo, Valle de Aosta*, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia*, Lazio, Liguria, Lombardía, Marche, Molise, Piamonte, Sardegnna *, Sicilia *, Toscana, Trentino-Alto Adige / Südtirol*, Umbria y Veneto.

Desde la reforma constitucional de 2001, las regiones tienen poderes tanto legislativos como administrativos con respecto a cualquier asunto que no esté expresamente reservado a la ley estatal. Sin embargo, su autonomía financiera es bastante modesta, puesto que gestionan el 20% de todos los impuestos recaudados. Las cinco regiones con estatuto especial gestionan entre el 60% (Friuli-Venezia Giulia) y el 100% (Sicilia) de todos los impuestos recaudados. A cambio, tienen que financiarse el sistema de salud, el sistema escolar y la mayoría de las infraestructuras públicas. Sicilia y Cerdeña obtienen recursos adicionales del Estado italiano para financiar todos los servicios.

3. Respuesta ante emergencias

En Italia, la protección civil se basa en un sistema integrado que permite la coordinación de todos los recursos disponibles, tanto estatales como privados, en caso de desastres. La estructura operativa se adapta a la organización administrativa del país y tiene como objetivo proteger la vida, los bienes, las propiedades y el medio ambiente de los daños o amenazas causados por desastres naturales, tecnológicos y otras calamidades.

El Servicio Nacional de Protección Civil se estableció por ley en 1992, y la responsabilidad de las políticas de protección civil recae en el presidente del Consejo de Ministros o en el Ministro del Interior designado.

La coordinación del servicio nacional y la promoción de actividades de protección civil están a cargo del Departamento de Protección Civil (DPC), que se encuentra en la oficina del presidente del Consejo de Ministros. El DPC es el brazo operativo del presidente del Consejo de Ministros para la protección de las personas y los bienes del país. Está dirigido por un Jefe de Departamento y dividido en ocho oficinas principales, cada una dirigida por

un Director General. Cada oficina se divide a su vez en dos o más áreas que llevan a cabo tareas específicas.

En situaciones de emergencia, el Departamento de Protección Civil evalúa rápidamente la gravedad del desastre y determina si los recursos locales son suficientes para manejarlo. Si es necesario, se brinda apoyo a provincias, regiones y municipios. En casos más graves, el Departamento asume la coordinación general de las operaciones, mientras que las autoridades regionales, provinciales y municipales realizan sus funciones específicas.

Las actividades de protección civil se dividen en tres categorías: pronóstico y prevención, rescate y asistencia a la población, y superar el estado de emergencia y restaurar el sistema socioeconómico.

- En la primera categoría, se identifica el tipo de amenaza, la distribución territorial y la probabilidad de ocurrencia del riesgo.
- La segunda categoría requiere una intervención rápida e inmediata después de la emergencia.
- La tercera categoría implica proporcionar estructuras de albergue y asistencia a la población afectada, recuperar servicios, estructuras y actividades productivas esenciales y garantizar el retorno a las condiciones de vida normales.

El conjunto de acciones descritas son implementadas por el servicio nacional de protección civil y sus estructuras operativas nacionales, es decir, el Cuerpo Nacional de Bomberos, la Policía y las Fuerzas Armadas, el Cuerpo Forestal del Estado, la Cruz Roja Italiana, el Servicio Nacional de Salud, el Cuerpo Nacional de Rescate Alpino, servicios voluntarios, las administraciones estatales, regionales, provinciales y municipales, los técnicos y expertos científicos e instituciones y organizaciones privadas. Las actividades de intervención que involucran operaciones de rescate son coordinadas por el Comité Operativo, incluidas las administraciones e instituciones involucradas desde el nivel nacional al local.

Este plan estructurado está diseñado esencialmente para mejorar, por un lado, la capacidad de responder a incidentes de emergencia comenzando desde el nivel local mediante el uso de recursos y agencias ordinarias a través de la disponibilidad de herramientas y medidas extraordinarias. Por otro lado, prevé el despliegue de recursos estatales con capacidad de movilizar y organizar operaciones de socorro / rescate de gran envergadura.

En Italia, se ha incrementado la responsabilidad de las regiones en cuanto a la protección civil. El objetivo es fomentar las competencias y responsabilidades de las instituciones regionales y locales, al mismo tiempo que se respeta el papel del Estado en su rol de orientación y coordinación general. Las regiones tienen su propia organización y estructura de protección civil, que utilizan en caso de desastres que no superen sus capacidades. Esto permite que los gobiernos regionales constituyan estructuras de protección civil más adecuadas a sus características territoriales y de riesgo.

El alcalde es la principal autoridad de protección civil dentro de su municipio, y los gobiernos regionales pueden activar la estructura de protección civil más adecuada en función de las características territoriales y de riesgo de la región. Las provincias son responsables de definir e implementar los planes de emergencia, y los municipios son responsables de la coordinación de las operaciones de socorro en sus territorios.

En caso de emergencias complejas, la coordinación y las actividades operativas se llevan a cabo a través de una organización jerárquica de múltiples niveles. Existen Centros Operativos Municipales, Centros Operativos Mixtos, Centros de Coordinación de Rescate, Centros de Operaciones Regionales y la Dirección de Mando y Control a nivel nacional. Además, el Departamento de Protección Civil dispone de la Sala de Situación Nacional en sus instalaciones para el monitoreo y control permanente de incidentes ocurridos en todo el territorio nacional y la evaluación de situaciones de riesgo que ponen en peligro a la población, los bienes, las infraestructuras y el medio ambiente. Se garantiza la intervención coordinada de las diversas instituciones o administraciones.

Las responsabilidades a nivel nacional del Departamento de Protección Civil (*Dipartimento della Protezione Civile*, DPC por sus siglas en italiano) son:

- Orientación, promoción y coordinación de las diversas actividades de las administraciones estatales (a diferentes niveles), de las autoridades territoriales y públicas, y de cualquier otra organización e institución, incluidas las entidades privadas, que existan en el territorio nacional en materia de protección civil.
- Deliberación y anulación, de acuerdo con las regiones interesadas, del estado de emergencia después de incidentes tipo C (incidentes extraordinarios) a que se refiere el art. 2 del Decreto Legislativo 225/92.
- Emisión de órdenes para la activación de intervenciones de emergencia de acuerdo con las regiones involucradas, para evitar situaciones peligrosas o daños adicionales a personas y propiedades y para facilitar la recuperación de las condiciones normales de vida en las áreas afectadas por desastres donde se encuentra una declaración de estado de emergencia en vigor.
- Establecimiento de criterios generales de previsión y prevención, planificación de emergencias y coordinación de socorro.
- Establecimiento de normas generales de seguridad para diversas actividades industriales, civiles y comerciales.
- Establecimiento de un conjunto de actividades operativas específicas, entre las cuales se encuentran las pautas para programas de prevención y predicción, planes de emergencia de acuerdo con las autoridades locales interesadas, ayuda técnica urgente, aérea de prevención y extinción de incendios forestales, simulacros periódicos y promoción de estudios sobre predicción y prevención de riesgos.

Algunas de estas tareas se llevan a cabo de acuerdo con las autoridades locales en la Conferencia Unificada (autoridades estatales, regionales y locales); otras se implementan directamente de acuerdo con las regiones en cuestión. Las tareas nacionales, en el marco de las funciones atribuidas a nivel estatal, son las mismas que las establecidas en el art. 81

del Decreto Legislativo 300/99 de la agencia de protección civil, es decir, el Departamento de Protección Civil.

La coordinación interministerial en caso de emergencias nacionales se lleva a cabo principalmente dentro del Comité Operativo, que se reúne bajo la dirección del jefe del Departamento de Protección Civil.

A nivel regional, las funciones atribuidas específicamente a las regiones por el Decreto Legislativo 1-1-2/98 se describen en el art. 108, que define cómo abordar las emergencias y las funciones operativas y de planificación, como la activación de intervenciones urgentes en caso de crisis (por ejemplo, mediante el uso del Cuerpo de Bomberos), la extinción de incendios forestales, etc.

Las responsabilidades regionales más importantes son:

- Realización de programas regionales de prevención y previsión de riesgos.
- Lanzar intervenciones a través del Cuerpo Nacional de Bomberos en caso de una crisis causada por una emergencia o un peligro inminente.
- Emisión de las directrices para la redacción de planes provinciales de emergencia.

Las provincias son las principales responsables de las actividades de previsión y prevención. Sus funciones se resumen a continuación:

- Llevar a cabo actividades de previsión y prevención de riesgos establecidas por los programas y planes regionales mediante la adopción de actos administrativos.
- Elaborar planes provinciales de emergencia sobre la base de las directrices regionales.
- Controlar el establecimiento de las estructuras provinciales de los servicios de emergencia, incluidos los servicios técnicos que se activarán en caso de desastres.

Las funciones atribuidas a los municipios por el art. 108 del Decreto Legislativo 1-1-2/98 se refiere especialmente a las actividades de previsión y prevención (preparación de emergencia, establecimiento de planes) y las actividades operativas (activación del primer servicio de asistencia para la población e intervenciones urgentes), al tiempo que confirma, sin innovaciones significativas, el papel importante asignado por el Decreto Legislativo 225/92 al municipio, y particularmente al alcalde como autoridad local de protección civil. Las funciones de los municipios se pueden resumir de la siguiente manera:

- Implementar actividades de predicción e intervenciones de prevención de riesgos establecidas por los programas y planes regionales.
- Adoptar todas las decisiones, incluidas las relativas a la preparación para emergencias, necesarias para asegurar la primera ayuda de emergencia en caso de desastres a nivel municipal (tipo A).
- Elaborar planes de emergencia municipales e intermunicipales en forma de asociación o cooperación y a través de las comunidades para controlar que se implementen sobre la base de las directrices regionales.

Sector privado: De acuerdo con el art. 6 del Decreto Legislativo 225/92 también las organizaciones privadas pueden participar en la implementación de las actividades de protección civil. Para este propósito, las estructuras nacionales y locales de protección civil pueden estipular convenios de colaboración con sujetos públicos y privados.

Voluntarios: La Ley 225/92 reconoce a las organizaciones de voluntarios como parte del Servicio Nacional de Protección Civil, considerándolas una estructura operativa nacional y un componente público fundamental del sistema, así como los otros componentes institucionales como el Cuerpo Nacional de Bomberos, los servicios de Emergencias Médicas, las fuerzas armadas, las Policías, el Cuerpo Forestal Nacional y otros.

Las organizaciones de protección civil de voluntarios siguen creciendo gracias también a una ley (Ley Marco 266/91) que reconoce el valor agregado del voluntariado organizado como una expresión de solidaridad, participación y pluralismo, al tiempo que apoya su desarrollo organizacional. Otra ley importante para regular las actividades de la organización de voluntarios dentro del Servicio Nacional de Protección Civil es el Decreto del Presidente de la República 194/2001, que regula la participación de las organizaciones de voluntarios en las actividades de protección civil mediante un registro nacional.

4. Organización

Figura 57
Organigrama del Sistema de Protección Civil en Italia

Fuente: The national disaster management system. European Commission.

5. Modelo de gestión del 1-1-2

El sistema adoptado y las organizaciones que gestionan las llamadas 1-1-2 varían en cada región italiana. En la actualidad se está imponiendo progresivamente (aunque aún es minoritario) el modelo basado en CCIE regionales, llamados *Centrali Uniche di Risposta* (NUE 1-1-2, *Numero Unico d'Emergenza*). En las regiones donde no está disponible el CCIE NUE 1-1-2, todavía es la policía (Carabinieri) quien gestiona las llamadas al 1-1-2. La reforma de la Administración Pública del 4 de agosto de 2015 declaró oficialmente que el Modelo 3 será el método elegido en Italia para gestionar las llamadas al 1-1-2. Cada región implementará este Modelo de acuerdo con las peculiaridades administrativas locales. En la actualidad, el Modelo 3 de CCIE de dos niveles se encuentra en funcionamiento en los siguientes territorios:

- Región Valle d'Aosta.
- Región Piemonte.
- Región Liguria.
- Región Lombardía.
- Región Friuli Venecia Julia.
- Región Lazio.
- Provincia Autónoma Trento.
- Provincia Autónoma Bolzano.
- Provincia Sicilia oriental.
- Provincia de Agrigento (Sicilia occidental)

En los territorios donde opera el CCIE 1-1-2, los operadores propios del centro (independientes de las ORE) responden a las llamadas, recaban información básica, tipifican el incidente y derivan la llamada de voz al CRL de la ORE correspondiente junto con una ficha informativa cumplimentada. Hasta que la llamada no es respondida por la ORE competente, el operador del CCIE 1-1-2 mantiene la llamada, ya que no pueden enviar recursos de intervención. El operador de respuesta del CRL de la ORE competente recibe la llamada, completa la entrevista de profundidad con el comunicante y envía el recurso de intervención que estima oportuno. En caso de necesidad de activación de otra ORE, los CRLs se deben comunicar entre sí por voz.

Figura 58

Modelo 3: Fase 1 de recepción y tratamiento de llamadas por CRL general y Fase 2 de envío de recursos por ORE específica

Fuente: Elaboración propia.

6. Tabla cuantitativa de CRLs y CCIE

Comentarios: Italia está avanzando hacia la creación de CCIE 1-1-2 regionales de nivel 1, para extender el Modelo 3 a todo el territorio. Esto debería disminuir el número de CRL que responden a 1-1-2, de los más de 250 actuales a aproximadamente 23. Estado actual: 9 regiones con 12 CCIE de nivel 1. En el futuro las 20 regiones deberían sumar un total de 23 CCIE de nivel 1.

Números de emergencia nacionales:

- 1-1-2: Los CCIE de nivel 1 son responsables de responder a todos los números de emergencia existentes y remitir la llamada al CRL de la ORE apropiada (solo en los territorios ya mencionados que cuentan con CCIE 1-1-2). Históricamente el número 1-1-2 estaba reservado para Carabinieri. Por lo tanto, en los territorios donde no se implementa el CCIE 1-1-2, los Carabinieri responde al 1-1-2 y los incidentes no policiales se derivan a la ORE competente.
- 115: Bomberos.
- 118: Emergencias Médicas.
- 113: Policía Nacional.

Llamadas de emergencia recibidas en 2018

Los datos disponibles hacen referencia a las regiones que disponen de CCIE 1, que representan a 26 millones de habitantes.

- 1-1-2: 8,750,000
- Bomberos: 770,000
- Emergencias médicas: 2,750,000
- Policía Nacional: 1,675,000

Total: 13,945,000 llamadas recibidas en los 11 CCIE 1.

- Llamadas recibidas desde teléfono móvil: 10.319.300.
- Llamadas recibidas desde teléfono fijo: 3.625.700.

7. Tecnologías e interconexiones

- ¿Todos los CCIE utilizan la misma tecnología? Existen muchas diferencias en plataformas de software, tecnología de telefonía (PBX), red de radio y sistema de despacho. Algunos de ellos usan la misma tecnología:
 - Los CCIE de Nivel 1 usan el mismo software IT, de ellos ocho CCIE usan una PBX iguales y dos de ellos una PBX diferente.
 - Los CRLs de Nivel 2 (despacho) tiene varias tecnologías diferentes.
- ¿Cómo se interconectan los CCIE? Algunos están interconectados por voz y datos, otros solo por voz. Cuando el modelo final está implementado, todos los CCIE de Nivel 1 y 2 deberán estar interconectados a través de datos y voz. En el resto del país la situación es variada.
- En caso de interconexión de datos, ¿se intercambian estos datos gracias a una red común? Sí, se ha establecido una VPN física específica llamada "VPN dell'Emergenza" para todos los CCIE.
- ¿Los CCIE interconectados usan bases de datos comunes? No, un grupo de diez tiene el mismo Data Base (DB), otro grupo de 2 tiene otro DB.

8. Tecnologías e interconexiones

- 1-1-2 Where Are U
 - Proporciona ubicación basada en GNSS
 - Proporciona el tipo de emergencia
 - Cobertura nacional

Disponible a nivel nacional con diferentes modos de operación. La norma 558 / A / 113.9 / 284996 22/12/2015 declara que la aplicación 1-1-2 de referencia para teléfonos inteligentes es Where Are U, publicada por AREU y que todas las otras aplicaciones similares, para poder operar en territorio italiano deberán respetar la infraestructura de Where Are U.

- FlagMii
 - Proporciona ubicación basada en GNSS
 - Cobertura parcial
 - Llama a los servicios de emergencia y proporciona la posición.

Accesibilidad para personas con discapacidad.

- SMS: Envío de mensajes a número largo (Lombardía).
- Aplicación móvil: 1-1-2 Where Are U
- Mensajería de Texto en Tiempo Real: Disponible en Piamonte y Valle d'Aosta.

9. Redes sociales digitales

- Equipo de soporte de operaciones virtuales (VOST): Existe un grupo de VOST Italia: <https://www.vostitalia.it/>
- Cuentas de redes sociales digitales más seguidas:
 - @AREULombardía
 - @_carabinieri_
 - @emergenzavvf
 - @poliziadistato
 - @giornaleprociv
 - @anpasnazionale
 - @crocerossa
 - @ misericordie1
 - @ emergenza24
 - @ 1-1-2_ITALIA
 - @Pompieri
 - @VOSTItalia (escasa actividad)

9. Organización responsable de la alerta pública.

La organización responsable de la alerta pública oficialmente es el Prefecto, la autoridad local que informa al Ministerio del Interior. La alerta pública se hace mediante:

- Sirenas Radio TV Redes Sociales Digitales

Proyectos, reformas, mejoras: Extensión del sistema AML de geolocalización de las llamadas al 1-1-2 para todo el territorio italiano. Extensión del modelo a muchas regiones (Toscana, Puglia, Sardegna, Umbria, Marche).

10. Normativa y legislación referida al 1-1-2 y Protección Civil

- Decreto Ministerial 22/01/2008
- Decreto Ministerial (integrador) 11/12/2009
- El Servicio Nacional de Protección Civil se institucionalizó mediante la Ley no 225, adoptada el 24 de febrero de 1992.
- El Decreto Legislativo 1-1-2/98 ha redefinido las tareas de cada componente, considerando la protección civil como un tema de competencia mixta (el Estado, las regiones y las autoridades locales).
- El Decreto Legislativo 1-1-2/98, respetando la estructura general establecida por el Decreto Legislativo n. 225/92, que sigue siendo el núcleo legislativo del sistema, ha renovado la distribución de funciones entre los diferentes niveles de gobierno hacia una mayor descentralización y refuerzo de poderes locales, y asignó nuevas tareas a las regiones y autoridades locales (provincias y municipios).
- A nivel ministerial, Arte. 107 del Decreto Legislativo 1-1-2/98, que enumera las tareas nacionales que pertenecen forzosamente al Estado y son implementadas por la Protección Civil, que forma parte de la Presidencia del Consejo de Ministros.

XX. Letonia

1. Población y extensión

Población: 2.8 millones.

Extensión geográfica: 65.286 km².

2. Administración del Estado

El territorio se divide en 109 municipios y 9 ciudades bajo jurisdicción estatal (Riga, Daugavpils, Liepaja, Ventspils, Valmiera, Rezekne, Jelgava, Jurmala y Jekabpils).

Letonia es una República y el Presidente y Jefe de Estado es elegido por el Parlamento (Saima). El Presidente nombra al Primer Ministro y el Parlamento aprueba el Gabinete de Ministros. No hay niveles regionales en Letonia. Ambos tipos de municipios (rurales y urbanos) están dirigidos por un consejo municipal elegido democráticamente.

3. Respuesta ante emergencias

El sistema de protección civil está formado por las instituciones estatales, los gobiernos locales, las entidades privadas y todos los ciudadanos aptos de Letonia. Las asociaciones pueden ingresar en el sistema voluntariamente. El sistema está estructurado alrededor de unidades territoriales básicas que consisten en municipios locales y ciudades bajo jurisdicción estatal. El Primer Ministro es responsable del funcionamiento continuo del sistema, la implementación de las actividades y el cumplimiento de las obligaciones.

A nivel nacional, la responsabilidad de la planificación de emergencias recae en el Servicio Estatal de Bomberos y Rescate del Ministerio del Interior. Las responsabilidades a nivel local recaen en los municipios. Los jefes de instituciones y empresas son responsables de la protección civil en sus propias instituciones y empresas.

El Consejo de Gestión de Crisis está dirigido por el Primer Ministro y actúa como órgano de gestión en caso de emergencias. El Consejo de Gestión de Crisis coordina las medidas operativas de las instituciones estatales en caso de desastres y la cooperación civil-militar. La Secretaría del Consejo de Gestión de Crisis garantiza la función del Consejo. Las autoridades municipales son responsables de establecer y administrar la Comisión de Protección Civil de los municipios y ciudades bajo jurisdicción estatal. La Comisión de Protección Civil coordina las medidas de protección civil en caso de desastre en los territorios administrativos pertinentes.

Las tareas de los diversos ministerios en materia de protección civil son las siguientes:

- Planificar acciones para garantizar la operatividad del área en caso de desastre.
- Coordinar el funcionamiento de las autoridades subordinadas en caso de desastre.
- Coordinar y controlar la disponibilidad de reservas estatales de materiales críticos.
- Para garantizar el cumplimiento de las medidas especificadas en el Plan Estatal de Protección Civil de acuerdo con las propuestas del Ministerio de Defensa.
- Capacitar a sus empleados en materia de protección civil.
- Coordinarse y organizar la respuesta a la emergencia de acuerdo con el Plan Estatal de Protección Civil.

A nivel local, el presidente del municipio o ciudad bajo jurisdicción estatal es responsable del cumplimiento de las tareas de protección civil en el territorio competente. Las tareas de los gobiernos locales en materia de protección civil son las siguientes:

- Establecer y administrar la Comisión Municipal de Protección Civil: operará de conformidad con las regulaciones desarrolladas por el Gabinete.
- Participar en medidas preventivas en el territorio y brindar apoyo a los servicios de emergencia, teniendo en cuenta las características de la amenaza a la que se enfrentan y tomando medidas de emergencia necesarias para eliminar las consecuencias.
- Si es necesario, evacuar a los habitantes de los territorios en peligro o afectados por un desastre, asegurando un registro de los habitantes, alojamiento temporal, provisión de alimentos, asistencia social y asistencia médica.
- Garantizar las condiciones de trabajo y de vida para el personal de otros territorios administrativos, el estado y los servicios de rescate de otros estados invitados a ayudar a prevenir el desastre y eliminar las consecuencias posteriores.
- Presentar propuestas sobre la formación, mantenimiento y almacenamiento de las reservas estatales de materiales críticos de acuerdo con las disposiciones regulatorias.
- A solicitud del Servicio Estatal de Bomberos y Rescate, proporcionar información sobre los recursos a disposición del gobierno local para la gestión de desastres.
- Organizar la instrucción para los miembros de la Comisión de Protección Civil del municipio y participar en las formaciones de protección civil.

El Servicio Estatal de Bomberos y Rescate (SFRS por sus siglas en inglés), que es la autoridad responsable de la protección civil y las operaciones de emergencia, es el coordinador general entre las instituciones estatales.

4. Organización

Figura 59
Organigrama del Sistema de Protección Civil en Letonia

Fuente: The national disaster management system. European Commission.

Figura 60
 Flujograma operacional del Sistema de Protección Civil en Letonia.

Fuente: The national disaster management system. European Commission.

5. Modelo de gestión del 1-1-2

Las llamadas al 1-1-2 son gestionadas por el Centro de Respuesta a Emergencias (*Emergency Response Center, ERC*; *Bendrasis Pagalbos Centras* es su nombre en letón). Es un órgano del Ministerio del Interior que se encarga de atender las llamadas de auxilio, las solicitudes de asistencia y gestionar las intervenciones de los servicios de emergencia. Las llamadas se reciben en este CCIE 1-1-2 de primer nivel, donde los operadores de demanda responden al comunicante, clasifican la llamada y la transfieren a los CRLs de segundo nivel de las ORE, donde finalizan la entrevista y envían los recursos de intervención necesarios.

Esta institución fue establecida en 2003, implementando las directivas de la Unión Europea que han convertido el 1-1-2 en el número principal para los servicios de emergencia. El personal del Centro son funcionarios estatutarios. El Comisario Jefe de Policía y del Servicio de Bomberos y Rescate de la ciudad de Vilnius se hizo cargo entre 2004-2005 de la administración del 1-1-2 y otros números de emergencia en la capital. En 2006 el Centro pasó a estar subordinado al Departamento de Bomberos y Rescate. En 2008-2009 se establecieron delegaciones del Centro en Vilnius, Klaipėda, Šiauliai, Alytus en Kaunas, Panevėžys, Marijampolė, Utena, que se hicieron cargo de la administración del 1-1-2 y de los otros números de emergencia de las respectivas comisarías de policía del condado y del distrito. En 2013 la Dirección del Centro asumió la gestión de las CRLs de los servicios de bomberos y rescate abolidos y en 2014 el Centro comenzó a recibir llamadas 1-1-2 por infracciones ambientales. Desde 2015 se han reducido a tres CCIE: Vilnius, Klaipėda y Alytus. Las llamadas de emergencia al 1-1-2 se aceptan y administran en las sucursales de Vilnius y Klaipėda. La sucursal de Alytus administra solo las fuerzas de bomberos y rescate. Desde 2021 los departamentos del Centro asumieron la administración de los números de emergencia 03, 103 y 033 (emergencias médicas) y el plan es eliminarlos para centralizar todas las llamadas en el 1-1-2 desde finales de 2021. Las llamadas 1-1-2 se responden en un promedio de 6 segundos. Además del letón, las llamadas se contestan en ruso y en inglés.

Figura 61

Modelo 1: Gestión de llamadas y recursos por Organizaciones de Respuesta a Emergencias (ORE)

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 28
Tabla cuantitativa de CRLs y CCIE

PSAPS & DISPATCH CENTRES (DCS)			
	PSAPs	DCs	Comments
112	2	3	
FRS	0	0	
EMS	5	5	
Police	0	10	
Other	0	1	Environmental Protection Service
Several Forces	0	0	
TOTAL	7	19	

Fuente: Tabla elaborada por EENA, publicada en Public Safety Answering Points (CCIEs) in Europe (2019).

Números de emergencia

- Número 1-1-2: 01, 101, 011, 02, 102, 022. Policía
- 03, 103, 033: Emergencias médicas

Llamadas de emergencia recibidas en 2018

En el año 2018 se recibieron 1,466,940.

- Llamadas de emergencia recibidas desde teléfonos móviles: 20%.
- Llamadas de emergencia recibidas desde teléfonos fijos: 80%

6. Tecnologías e interconexiones

- ¿Todos los CCIE utilizan la misma tecnología? Los CCIE 1-1-2 usan el mismo sistema de información, aunque solo 1 CRL de los Servicios Médicos de Emergencia está conectado al sistema ICT del CCIE 1-1-2, los otros 4 CRLs de Servicios Médicos de Emergencia usan diferentes tecnologías.
- ¿Cómo se interconectan los CCIE? Interconexión de voz y datos para todos los CCIE.
- En caso de interconexión de datos, ¿se intercambian estos datos gracias a una red común? Sí.
- ¿Los CCIE interconectados usan bases de datos comunes? Sí. Los CCIE 1-1-2 usan bases de datos comunes, hay integración de datos entre estas bases de datos y de la policía. Un CRL de los Servicios Médicos de Emergencia usa las bases de datos del CCIE 1-1-2, los otros 4 Servicios Médicos de Emergencia usan diferentes bases de datos.

Accesibilidad para personas con discapacidad.

- Envío de SMS al 1-1-2.

7. Redes sociales digitales

- Las redes sociales digitales se utilizan para:
 - Compartir consejos de prevención y mejorar la resiliencia pública.
- Equipo de apoyo de operaciones virtuales (VOST): no se considera.
- Cuentas de redes sociales digitales más seguidas
 - @ 1-1-2LT
 - @vpgt_It

8. Organización responsable de la alerta pública.

El Departamento de Bomberos y Rescate es responsable de la alerta pública a nivel nacional, y las administraciones municipales, a nivel local.

Alerta pública realizada mediante:

- Sirenas
- Radio
- TV
- Cell Broadcast

9. Normativa y legislación referida al 1-1-2 y Protección Civil

- Ley de Protección civil: www2.1-1-2.lv/en/upload/normakti/cpl.doc
- www.1-1-2.lt
- www.rrt.lt
- www.e-tar.lt/portal/index.html
- <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.279445?jfwid=f4nne7rls>
- <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7092f502c43811e5a141fec4d43d786?jfwid=-fxdp786k>

XXI. Lituania

1. Población y extensión

Población: 2.853.001 personas.

Extensión geográfica: 65.300 km²

2. Administración del Estado

El país se divide en tres niveles de divisiones administrativas. La división de primer nivel consta de 10 provincias o condados (en lituano, apskritis). Estas se subdividen en 60 municipios (en lituano, savivaldybė), que a su vez están subdivididos en más de 500 grupos más pequeños, conocidos como subdistritos (en lituano, seniūnija). Estos son los diez condados en los que se divide el territorio lituano:

- Condado de Alytus
- Condado de Kaunas
- Condado de Klaipėda
- Condado de Marijampole
- Condado de Panevėžys
- Condado de Šiauliai
- Condado de Tauragė
- Condado de Telšiai
- Condado de Utena
- Condado de Vilna

3. Respuesta ante emergencias

Como en los demás Estados de la región báltica, la estructura organizativa está centralizada, coordinada y organizada principalmente por la autoridad nacional central de protección civil, como es el caso de Estonia, Letonia y Lituania. La Estrategia de Seguridad Nacional establece los objetivos y medios básicos. El objetivo de la Estrategia de Seguridad Nacional de Lituania es proporcionar una visión del desarrollo del estado, sus intereses nacionales y las acciones necesarias para su implementación.

El sistema de seguridad y de protección civil de Lituania está compuesto por el Gobierno, las instituciones estatales y municipales, las entidades económicas, las organizaciones públicas, las fuerzas de protección civil (como bomberos y rescate, la policía, la guardia fronteriza estatal, los servicios médicos), el servicio de seguridad pública, el servicio estatal de agricultura y alimentación, otros servicios de emergencia, fuerzas de entidades económicas, voluntarios, las asociaciones de emergencia y los centros de operaciones de emergencia.

La gestión de la protección civil en Lituania se organiza en tres niveles: nacional, regional (condado) y local (municipal):

- A nivel nacional, el Gobierno, la Comisión Gubernamental de Emergencias, el Centro de Gestión de Emergencias, el Ministerio de Defensa Nacional, el Departamento de Protección Civil, el Servicio Estatal de Prevención y Salvamento de Incendios, Ministerios y otras autoridades públicas son los principales actores con derecho a tomar decisiones estratégicas sobre la aplicación de medidas de protección civil.
- A nivel de los condados, las administraciones de los gobernadores, los departamentos de protección civil condales y los centros de gestión de emergencias son responsables de organizar y garantizar la preparación para las emergencias, así como de prestar asistencia cuando sea necesario para su socorro.
- A nivel municipal, los alcaldes, los departamentos y el personal de protección civil, los centros municipales de gestión de emergencias, los servicios de protección contra incendios, búsqueda y salvamento, alerta e información, evacuación y las entidades económicas son responsables de organizar la preparación para situaciones de emergencia y cuando se requiera mitigar su efecto.

La cooperación internacional en Lituania en el campo de la gestión de crisis está coordinada por el Departamento de Bomberos y Rescate, que está subordinado al Ministerio del Interior. Los ministerios individuales y otras instituciones estatales de seguridad civil también participan en actividades de protección civil internacional.

Las instituciones de gestión de crisis que forman parte del sistema de protección civil y salvamento, el Centro de Formación, otras instituciones educativas de protección civil, así como las fuerzas del sistema de protección civil y salvamento, se financian con cargo al presupuesto del Estado, mientras que las entidades económicas se financian con sus propios recursos.

Los sistemas de formación en el campo de la protección civil son bastante diferentes en la región del Báltico, sin embargo, comparten algunas características básicas. La educación en protección civil y salvamento tiene una base legal en todos los países de la Región Báltica. La educación básica y avanzada a nivel nacional se estandariza mediante el uso de certificados, así como el desarrollo de currículos educativos y de capacitación. Todos los estados de la región báltica tienen escuelas y colegios especializados que brindan educación en el área de protección civil y rescate.

4. Organización

Figura 62
Organigrama del Sistema de Protección Civil en Lituania

Fuente: The national disaster management system. European Commission.

5. Modelo de gestión del 1-1-2

El CCIE responde a las llamadas del 1-1-2, acepta solicitudes de asistencia, prepara informes electrónicos sobre las necesidades de los comunicantes y los reenvía a los servicios de emergencia necesarios. Tras recibir este informe sobre las necesidades de la incidencia en cuestión, los servicios de emergencia realizan la gestión operativa de los recursos y son responsables de la respuesta adecuada.

Las unidades de gestión operativa policial de los centros comarcales responden a las solicitudes de emergencia habiendo recibido el informe electrónico del CCIE. Por lo general, la información en la tarjeta de incidentes es suficiente. Estos datos también se transmiten a equipos policiales específicos en caso necesario. Sin embargo, en ciertos casos estrictamente definidos, por ejemplo, cuando los sospechosos son perseguidos o detenidos, los oficiales de policía contactan directamente al comunicante y le piden que responda a sus preguntas, revisan información, detalles, etc.

En el caso de los servicios médicos de emergencia, la persona que llama al CCIE 1-1-2, después de haber respondido a algunas preguntas principales, se conecta con el centro de despacho de la estación de servicios médicos de emergencia respectiva. Los operadores del centro de segundo nivel de la estación de servicios médicos de emergencia reciben tarjetas electrónicas completadas del CCIE 1-1-2 y, cuando se conectan con la persona que llama, ven la dirección indicada en ellas y el tipo de ayuda necesaria. Luego, los operadores de la ORE continúan haciendo preguntas a la persona que llama, revisando la información necesaria y envían los recursos de intervención más apropiados.

Sin embargo, el CCIE 1-1-2 coordina las fuerzas del propio servicio de bomberos y rescate. Por lo tanto, la información recopilada por el operador que recibe la llamada se transmite inmediatamente (dentro de ≤ 60 s) a los operadores de la ORE de segundo nivel en Vilnius, Klaipėda o Alytus, quienes envían las fuerzas de bomberos y salvamento necesarias y continúan gestionándolas operativamente.

Los incidentes que son competencia del servicio de protección ambiental se transmiten desde el CCIE 1-1-2 al Departamento de Protección Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, cuyos especialistas los analizan y toman decisiones sobre la gestión y respuesta de incidentes.

Es importante aclarar que el CCIE 1-1-2 no tiene el poder de coordinar operativamente las actividades de los servicios de emergencia, no administra sus recursos y no puede influir en la rapidez y eficacia con la que responden.

Figura 63

Modelo 3: Fase 1 de recepción y tratamiento de llamadas por CRL general y Fase 2 de envío de recursos por ORE específica

Fuente: Elaboración propia.

Números de Emergencia

El número de emergencia europeo 1-1-2 no es el único número de emergencia en Lituania:

- 01 - Cuerpo de bomberos
- 02 - Policía
- 03 - Emergencias médicas

Desafortunadamente, la ubicación exacta de la persona que llama solo se conoce cuando se llama al 1-1-2 desde un teléfono fijo, ya que está registrado en una dirección específica. Al llamar desde un teléfono móvil, la ubicación de la persona que llama es uno de los principales problemas a los que se enfrentan todos los centros de llamadas y los servicios de emergencia no solo en Europa, sino también en todo el mundo. Llamadas en 2018: 2,459,000.

6. Tecnologías e interconexiones

Ni el CCIE ni otros centros de llamadas de emergencia ubican a la persona que llama por sí mismos. Los operadores móviles determinan la ubicación aproximada y transmiten los datos sobre la base de la conexión de un teléfono a una estación base móvil (torre). Por lo tanto, la precisión de la ubicación depende en gran medida de las capacidades técnicas de los operadores móviles. El método Cell ID se ha utilizado para obtener las coordenadas de la torre específica a la que se ha conectado un teléfono móvil y el área de cobertura de su antena (área de servicio) en muchos países del mundo hasta el momento, y se utilizó en Lituania hasta finales de 2016. En este año con el proyecto HELP 1-1-2, Lituania implementó la ubicación basada en dispositivos AML reduciendo el área de búsqueda de un radio de 0,5 a 30 km en la mayoría de los casos a uno con un radio de menos de 100 metros en el 63 % de los casos.

AML: Google y Apple desarrollaron y comenzaron a implementar el sistema de ubicación más avanzado disponible en la actualidad. Al llamar al 1-1-2 desde un teléfono inteligente con un sistema operativo Android o iOS actualizado, el propio teléfono determina su ubicación en función de las señales de GPS, Wi-Fi o radio móvil y envía automáticamente sus coordenadas al CCIE 1-1-2 en un SMS codificado. La precisión de los datos de ubicación obtenidos mediante AML varía de 6 metros a 1,2 kilómetros. Este método se llama Ubicación Móvil Avanzada (AML por sus siglas en inglés).

A pesar de estas tecnologías avanzadas, las medidas de propagación de la señal pueden verse afectadas por una serie de factores externos (terreno, edificios circundantes, modelo de teléfono y otros) y puede haber casos en los que la ubicación de la persona que llama no sea precisa, con errores.

Por tanto, a la hora de atender una petición de auxilio, la principal fuente de información sobre el lugar del accidente es la propia persona que llama.

Las personas con discapacidad pueden contactar con los servicios de emergencia por SMS ya través de la APP 1-1-2.

Hay una aplicación móvil para el 1-1-2 creada específicamente para sordos. Para usarlo, se requiere registro previo y el código de autorización proporcionado por la Asociación de Sordos de Lituania. La aplicación funciona en toda la República de Lituania y solo con una tarjeta SIM del proveedor de servicios móviles lituano. Usando la aplicación, los usuarios registrados pueden comunicarse con el CCIE 1-1-2 y solicitar ayuda de emergencia mediante:

- una videollamada.
- un chat de texto (mensajería).
- una llamada de voz habitual.

La videollamada permite a las personas con discapacidad auditiva solicitar ayuda de emergencia en lenguaje de señas lituano, mientras que el asistente ilustrado facilita la comunicación a través de un chat de texto.

Mediante el uso del sistema global de navegación por satélite y otras funciones de búsqueda de ubicación del sensor del teléfono, la aplicación también localiza a la persona que solicita ayuda y transmite sus datos de ubicación al CCIE.

7. Redes sociales digitales

- <https://www.facebook.com/1-1-2LT>
@1-1-2LT

8. Normativa y legislación referida al 1-1-2 y Protección Civil

- Ley de Protección Civil de Lituania, 1998.
- Ley de Fundamentos de la Defensa Nacional de Lituania, 2002.
- Ley de Seguridad contra Incendios de Lituania, 1996.
- Lineamientos del Ministro de Defensa Nacional para 2014-2019, 2014.
- Acuerdo de implementación (Ec-Lh-01) entre el Secretario de Defensa de los Estados Unidos y el Ministro de Defensa Nacional de la República de Lituania en relación con el apoyo logístico mutuo, 1996.
- Plan Nacional de Gestión de Emergencias de Lituania, 2010.
- Resolución No. 939, Reglamento del Centro de Gestión de Crisis dependiente del Ministerio de la Defensa Nacional, 2001.
- Estrategia militar de la República de Lituania, 2012.
- Libro Blanco, Política de Defensa de Lituania, 2002.
- Estrategia de Seguridad Nacional de Lituania, 2002.

XXII. Luxemburgo

1. Población y extensión

Población: 614.000 personas.

Extensión geográfica: 2.586 km²

2. Administración del Estado

Luxemburgo se divide en:

- 3 distritos: Diekirch, Grevenmacher y Luxemburgo.
- 12 cantones.
- 116 municipios.

Los distritos tienen únicamente una función administrativa. Los responsables de los distritos son funcionarios nombrados por el gobierno. Los cantones no tienen funciones administrativas.

Los jefes alcaldes de los municipios son elegidos democráticamente.

3. Respuesta ante emergencias

El hecho de que la protección civil sea una organización gubernamental no la hace coincidir con la estructura administrativa del Estado, mientras que las brigadas de bomberos son organismos locales bajo la autoridad de los municipios.

La Agencia de Servicios de Rescate de Luxemburgo (Administration des Services de Secours – ASS, por sus siglas en francés) está subordinada al Ministro del Interior y a la Gran Región, que asegura la autoridad política y administrativa de la ASS. Esta agencia fue establecida por la Ley de 12 de junio de 2004, fusionando la Protección Civil y la Inspección General de los Bomberos dentro del mismo cuerpo integrado. El ASS en Luxemburgo consta de 55 funcionarios y empleados. 15 operadores de demanda atienden el Centro de Asistencia de Emergencia 1-1-2 (CSU 1-1-2, por sus siglas en francés).

En caso de catástrofe o de una gran emergencia, la ASS dirige las operaciones de rescate e informa al Ministro del Interior y a la Gran Región. La ASS es responsable de implementar todas las medidas y medios necesarios, que deben tomarse para proteger y suministrar ayuda a la población y salvaguardar las propiedades públicas y privadas. La ASS es responsable de la organización de los primeros auxilios, rescate y transporte de las víctimas que necesitan atención médica. También establece o contribuye a los planes de intervención generales e individuales y organiza capacitación pública en primeros auxilios.

La ASS está preparada para reclutar y capacitar a los instructores (voluntarios) de las unidades de asistencia y para supervisar las instrucciones de los voluntarios en los diversos campos de protección civil. Además, administra la Escuela Nacional de Protección Civil, que instruye a los voluntarios en los cursos de capacitación, incluida la formación con equipo pesado de intervención. Finalmente, la ASS desarrolla vínculos con organizaciones de primeros auxilios con terceros países y ayuda a implementar planes y directivas que surgen de los acuerdos de asistencia mutua entre Luxemburgo y sus tres países limítrofes: Bélgica, Alemania y Francia.

La ASS gestiona el número de emergencia nacional 1-1-2 y también es el punto de contacto para todas las emergencias nacionales e internacionales. La coordinación general de las unidades de intervención (protección civil, bomberos y equipos médicos) está a cargo del Director de la ASS. Dentro de la ASS, 12 inspectores aseguran la supervisión de los bomberos locales y actúan, en caso de grandes incidentes, como responsables de las operaciones y la coordinación de los bomberos. La coordinación entre la ASS y otros actores (por ejemplo, la policía) se realiza a nivel del Puesto de Mando.

A nivel local, el alcalde es responsable de la seguridad de la población. Tiene la obligación de operar y supervisar la brigada municipal de bomberos. Para pequeños incidentes locales, el alcalde tomará el liderazgo de las operaciones (o el jefe de la brigada de bomberos local que representa al alcalde). En caso de grandes incidentes que se extiendan más allá de los medios locales, la coordinación de operaciones está asegurada por la ASS, en la mayoría de los casos las liderará un inspector de la División de Bomberos y Rescate de la ASS. En caso de incidentes aún mayores, el Director de la ASS nominará a una persona responsable del Puesto de Mando Operativo, dependiendo de la naturaleza o extensión del incidente o del número de recursos y agencias involucradas.

La coordinación transversal interministerial es competencia del Consejo Superior para la Protección Nacional (CSNP por sus siglas en francés), presidido por la Alta Comisión para la Protección Nacional (HCNP por sus siglas en francés) bajo la autoridad del Consejo Ministerial para la Protección Nacional. El CSNP adopta medidas dentro de los medios y disposiciones establecidos por las leyes y otros reglamentos. Cada ministro del gobierno es responsable de revisar su propia área de actividad y de tomar las medidas necesarias para mantener la continuidad gubernamental, la protección de la población, el mantenimiento de las actividades económicas y el apoyo civil a las actividades militares en tiempos de crisis. Para incidentes muy graves con afectación nacional, la coordinación interinstitucional está asegurada por el CSNP.

4. Organización

Figura 64
Organigrama del Sistema de Protección Civil en Luxemburgo

Fuente: The national disaster management system. European Commission.

Figura 65
Organigrama de coordinación de Protección Civil en Luxemburgo

Fuente: The national disaster management system. European Commission.

Figura 66
Organigrama de comunicación de Protección Civil en Luxemburgo

Fuente: The national disaster management system. European Commission.

5. Modelo de gestión del 1-1-2

El organismo responsable de la gestión del 1-1-2 es el Gran Cuerpo Ducal de Incendios y Seguridad, el Cuerpo Nacional de Bomberos y Rescate. Los servicios de bomberos y rescate, ambulancias y emergencias médicas son alertados y coordinados directamente por la CSU 1-1-2 (Central des Secours d'Urgence). Todos estos servicios pueden contactarse marcando el 1-1-2. Sin embargo, coexiste con el 113, gestionado directamente por la Policía. El CSU 1-1-2 puede transferir llamadas al CRL de la Policía 113 (en segundos). La información sobre la llamada de emergencia y la persona comunicante se comparte con el CRL 113.

La misión de los operadores de demanda del 1-1-2 es:

- Alertar y coordinar los equipos de intervención en caso de emergencias médicas, accidentes, incendios, contaminaciones, inundaciones, etc.
- Proporcionar información pública sobre incendios, desastres, accidentes de tráfico y otras emergencias a la población.
- Proporcionar información a las personas que llaman sobre los servicios de guardia (médicos, farmacias, hospitales, etc.).
- Actualizar planes de intervención e información.
- Informar a todas las partes necesarias en caso de desastres y grandes emergencias.
- Implementar el plan de fatalidad masiva / incidentes de múltiples víctimas.

El CCIE CSU 1-1-2 nacional está interconectado con el CRL de la policía 113.

Figura 67

Modelo 4: Fase 1 de Recepción de Datos por CRL de primer nivel, Fase 2 de envío de recursos por Centro de Coordinación Integral de Emergencias

Fuente: Elaboración propia.

De forma más específica, el sistema 1-1-2 En Luxemburgo funciona de acuerdo al Modelo 5 con Emergencias Médicas y Bomberos, mientras que para emergencias policiales responde al Modelo 2.

6. Tabla cuantitativa de CRLs y CCIE

- 1 centro compartido entre Emergencias Médicas y Bomberos
- 1 centro para policía.

Números de emergencia

- 1-1-2: Emergencias generales
- 113: Policía

Llamadas de emergencia recibidas en 2018

Se recibieron 299.553 llamadas.

7. Tecnologías e interconexiones

- ¿Todos los CCIE utilizan la misma tecnología? No.
- ¿Cómo se interconectan los CCIE? Interconexión de voz/datos para todos los CCIE.
- En caso de interconexión de datos, ¿se intercambian gracias a una red común? No.
- ¿Los CCIE interconectados usan bases de datos comunes? No.

Accesibilidad para personas con discapacidad.

- Fax
- SMS

8. Redes sociales digitales

Las redes sociales digitales se utilizan para:

- Monitorear incidentes potenciales.
- Compartir consejos de prevención y desarrollar la resiliencia pública.
- Compartir información sobre incidentes con los ciudadanos.
- Alertar a la población.
- Equipo de soporte de operaciones virtuales (VOST): Se considera configurar un VOST.
- Cuentas de redes sociales digitales más seguidas
 - @PoliceLux
 - @CGDISlux
 - @infocriseLU
 - @ArmyLuxembourg
 - @ACL_LU

9. Organización responsable de la alerta pública.

La organización responsable de la alerta pública es el HCPN (por sus siglas en francés), Alto Comisionado para la Protección nacional: www.infocrise.lu. Alerta pública mediante:

- Sirenas
- SMS-Cell Broadcast
- Aplicación para teléfonos inteligentes
- Redes sociales
- Medios / Prensa

Proyectos, reformas, mejoras.

- Implantación del AML (Advanced Mobile Location).
- Comunicación multicanal con el 1-1-2: envío de imágenes, videos y función de chat.
- Nuevas instalaciones en 2021: 1-1-2.public.lu/

10. Normativa y legislación referida al 1-1-2 y Protección Civil

Puede obtenerse las últimas normativas en la siguiente página web oficial:

<https://1-1-2.public.lu/fr/legislation.html>

- Ley de 12 de junio de 2004 por la que se crea una Administración de Servicios de Emergencia.
- Ley de 27 de febrero de 1986 relativa a la asistencia médica urgente.
- Ley modificada del 1 de febrero de 1939 conocida como "Feuerschutzgesetz"
- Reglamento de 15 de junio de 2018 por el que se establecen las condiciones de contratación, formación y nombramiento para los puestos de los bomberos.
- Reglamento Gran Ducal de 12 de febrero de 2015 que modifica el Reglamento de 6 de mayo de 2010 sobre la organización 1. de la división de bomberos y salvamento de la Administración y 2. de los servicios de bomberos de los municipios.
- Reglamento Gran Ducal de 21 de marzo de 2012 por el que se determinan los procedimientos de permanencia y custodia e indemnización de los voluntarios de las unidades de emergencia de la división de protección civil.
- Reglamento Gran Ducal de 11 de agosto de 1996 relativo a la información de la población sobre las medidas de protección de la salud aplicables y sobre el comportamiento a adoptar en caso de emergencia radiológica.
- Decreto del Gran Ducado de 4 de diciembre de 1987 por el que se establece la Medalla al Mérito de la Protección Civil.
- Reglamento Gran Ducal de 13 de octubre de 1983 por el que se amplía el seguro obligatorio de accidentes a las actividades de salvamento y salvamento.
- Reglamento Gran Ducal de 19 de marzo de 1979 por el que se crea un puesto de primeros auxilios cerca del embalse de Esch-sur-Sûre que funciona durante la temporada turística del 15 de mayo al 15 de septiembre.

XXIII. Malta

1. Población y extensión

Población: 440.000 personas.
Extensión geográfica: 316 km².

2. Administración del Estado

Malta no tiene divisiones territoriales, ya que se dirige directamente desde La Valeta. Malta se divide en 68 consejos locales elegidos que desarrollan algunas facultades administrativas. Esta responsabilidad administrativa se distribuye entre los consejos locales y el gobierno central de La Valeta. No existen niveles intermedios entre el gobierno local y el gobierno nacional. La Ley de Consejos Locales de 1993 (Ley XV de 1993) subdivide Malta en 54 consejos locales en Malta y 14 en Gozo. El alcalde es el responsable del Consejo local, mientras que el Secretario Ejecutivo, designado por el Consejo, es el jefe ejecutivo, administrativo y financiero del Consejo. Todas las decisiones se toman colectivamente con los otros miembros del Consejo.

3. Respuesta ante emergencias

Malta dispone del Consejo de Protección Civil, que se compone de los siguientes miembros:

- Ministro del Interior.
- Director de Protección Civil.
- Comisario de Policía.
- Comandante de las Fuerzas Armadas
- Experto de Salud.
- Experto de Seguridad.
- Otros departamentos gubernamentales.
- Un representante de las organizaciones voluntarias.

Uno de los principales objetivos del Departamento de Protección Civil (CPD por sus siglas en inglés) es organizar los servicios de protección civil coordinando las capacidades y recursos disponibles entre diferentes actores, como ministerios y departamentos como la policía, las fuerzas armadas y las autoridades de salud, y organizar capacitaciones y ejercicios de lucha contra incendios, rescate y primeros auxilios.

El CPD está compuesto por expertos de varios departamentos gubernamentales para gestionar y coordinar cualquier desastre de gran envergadura. El Departamento está bajo la dirección del Ministerio del Interior. Durante situaciones de emergencia, el CPD asume

el papel principal y el Director del CPD nombra a un comandante del incidente. El Comandante del incidente puede solicitar apoyo de todos los demás departamentos gubernamentales que se consideren adecuados y necesarios para responder a esa emergencia y reestablecer la normalidad.

4. Organización

Figura 68
Organigrama del Sistema de Protección Civil en Malta

Fuente: The national disaster management system. European Commission.

Figura 69
Organigrama de comunicación de Protección Civil en Malta

Fuente: The national disaster management system. European Commission.

Figura 70
Organigrama de coordinación de Protección Civil en Malta

Fuente: The national disaster management system. European Commission.

5. Modelo de gestión del 1-1-2

La gestión del 1-1-2 depende del Ministerio del Interior y Seguridad Nacional. Todas las llamadas al 1-1-2 (incluidas las de eCall) son recibidas por el CCIE de primer nivel que a su vez redirige dichas llamadas a las Organizaciones de Respuesta a Emergencias requeridas, quienes realizan verificaciones iniciales o triage y hacen el envío de recursos de intervención necesarios. La actuación se puede actualizar y modificar en tiempo real si un Organizaciones de Respuesta a Emergencias siente la necesidad de que otras ORE participen.

El Departamento de Protección Civil puede también actuar como CCIE de primer nivel cuando se produce un desbordamiento de llamadas al 1-1-2 desde la sala de control 1-1-2 principal. Los CCIE están interconectados.

Figura 71

Modelo 2: Fase 1 de filtrado por Centrales de Recepción de Llamadas (CRL) y Fase 2 de gestión de llamadas y recursos por Organizaciones de Respuesta a Emergencias (ORE)

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 29

Tabla cuantitativa de CRLs y CCIE

PSAPS & DISPATCH CENTRES (DCS)			
	PSAPs	DCs	Comments
112	1	0	
FRS	2	2	
EMS	2	2	
Police	2	2	
Other	1	1	Armed Forces of Malta
Several Forces	0	0	
TOTAL	8	7	

Fuente: Tabla elaborada por EENA, publicada en Public Safety Answering Points (CCIEs) in Europe (2019)

Números de emergencia

Solo existe el 1-1-2.

Llamadas de emergencia recibidas en 2017

Se recibieron en el 1-1-2 un total de 402.780 llamadas.

6. Tecnologías e interconexiones

- ¿Todos los CCIE utilizan la misma tecnología? Si. El software que emplea el 1-1-2 se implementó después de marzo de 2018.
- ¿Cómo se interconectan los CCIE? Interconexión de voz y datos para todos los CCIE.
- En caso de interconexión de datos, ¿se intercambian estos datos gracias a una red común? Si. Todos los CCIE están interconectados a través de una ruta de red común, segura y segregada que tiene servicios de redundancia.
- ¿Los CCIE interconectados usan bases de datos comunes? Si.

Aplicaciones móviles

- 1-1-2mt
 - Proporciona ubicación basada en GNSS

- Proporciona otros datos

Esta es la aplicación nacional de Malta que está relacionada con los servicios 1-1-2. Incluyen funcionalidad de llamadas y SMS. Además, ofrece información de contacto útil sobre los servicios de emergencia.

- FlagMii

- Proporciona ubicación basada en GNSS
- No proporciona otros datos

Esta aplicación está incorporada dentro de la aplicación de 1-1-2mt y proporciona servicio de chat vía web y servicio de ubicación.

Accesibilidad para personas con discapacidad

- SMS: SMS enviado al 797701-1-2.
- Aplicación móvil: Vista de 1-1-2mt: homeaffairs.gov.mt/en/MHAS-Information/1-1-2mt/Pages/1-1-2mt.aspx. El registro es posible solo para fines de localización, el chat web funciona sin registro también.
- Mensajería de texto en tiempo real: Vista de 1-1-2mt: homeaffairs.gov.mt/en/MHAS-Information/1-1-2mt/Pages/1-1-2mt.aspx. El registro es posible solo para fines de localización, el chat web funciona sin registro también.

7. Redes sociales digitales

- Las redes sociales digitales se utilizan para:
 - Monitorear incidentes potenciales.
 - Compartir consejos de prevención y desarrollar la resiliencia pública.
 - Compartir información sobre incidentes con los ciudadanos.
 - Luchar contra las noticias falsas.
 - Recibir informes en tiempo real.
- Equipo de soporte de operaciones virtuales (VOST): No se considera.
- Cuentas de redes sociales digitales más seguidas
 - @MaltaPolice (Policía)
 - @CPD_MT (Departamento de Protección Civil)
 - @Armed_Forces_MT (Fuerzas Armadas de Malta)
 - @dhirmalta (Salud)
 - @HPDPMalta (Salud)

8. Organización responsable de la alerta pública.

La alerta pública es un esfuerzo concertado entre varias agencias, pero principalmente es responsabilidad del Departamento de Protección Civil y la Policía. Se define la importancia de la situación y finalmente se informa a la estación de radio y a los canales de televisión para emitir dicha advertencia. Las sirenas de inundación se activan manualmente desde el Departamento de Protección Civil.

La alerta pública se realiza mediante:

Sirenas Radio TV

9. Normativa y legislación referida al 1-1-2 y Protección Civil

- Red de comunicaciones electrónicas y regulaciones de servicios.
www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=10563

XXIV. Países Bajos

1. Población y extensión

Población: 17,2 millones.

Extensión geográfica: 41,500 km².

2. Administración del Estado

Los Países Bajos se dividen en 12 provincias: Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zelanda y Zuid-Holland, que nuevamente se subdividen en 431 municipios.

3. Respuesta ante emergencias

Desde el 2010, el país se ha subdividido en 25 regiones de seguridad. Las regiones de seguridad están a cargo de la policía, los bomberos y las instituciones de salud pública competentes en el territorio. Las regiones de seguridad son el vínculo político entre las organizaciones locales de protección civil y las instituciones gubernamentales nacionales.

En el sistema holandés de gestión de emergencias, cada ministerio es responsable de la gestión de crisis dentro de su propia área específica. Sin embargo, la responsabilidad general recae en la Dirección General de Orden Público y Seguridad del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior coordina la preparación para la gestión de emergencias y es responsable del orden público y de la seguridad. Esto incluye, entre otras cosas, la responsabilidad de la gestión de los bomberos, de desastres y de la organización de la asistencia médica en caso de catástrofe.

El Centro Nacional de Información, también dentro del Ministerio del Interior, gestiona la información pública. Si se produce una emergencia, se establece un centro de crisis para la toma de decisiones dentro del ministerio correspondiente. Además del ministro en cuestión, el Primer Ministro puede pedir a otros ministerios que formen parte de la estructura de toma de decisiones. En este caso, se establecerá un Centro Nacional de Coordinación. La responsabilidad de la emergencia y la seguridad ante desastres en general recae en los municipios. En caso de desastre de gran envergadura, los municipios cooperarán regionalmente. Si los recursos regionales resultan ser insuficientes, se puede solicitar asistencia a nivel nacional. El Ministro del Interior es responsable de esta coordinación.

Si un desastre no puede ser gestionado a nivel local, el Comisionado de la Reino puede decretar al alcalde (o alcaldes) sobre la política a seguir. En este caso, el Comisionado asume el mando operativo de la gestión de la emergencia.

A nivel nacional, cada ministerio es responsable de las emergencias y los desastres dentro de su área de política. El Centro Nacional de Crisis (NCC por sus siglas en neerlandés) opera como la unidad de coordinación nacional cuando las emergencias afectan varias regiones. Las autoridades nacionales de protección civil cooperan con las agencias operativas a través de las regiones de seguridad. En caso de ataques terroristas, el Coordinador Nacional de Luchar contra el Terrorismo (NCTb por sus siglas en neerlandés, subunidad del Ministerio de Justicia) desempeñará un papel importante en la toma de decisiones y en la planificación.

El NCC opera bajo la dirección del Ministerio del Interior y actúa como punto de coordinación para crisis y desastres, que afectan las áreas de más de un ministerio. El Ministerio del Interior es responsable de la seguridad nacional. Cada ministerio es responsable de la seguridad dentro de las áreas relacionadas con su área de competencia. El NCC gestiona la difusión de información y la coordinación de medidas administrativas entre varios ministerios y autoridades provinciales y municipales.

A nivel territorial, las 25 regiones de seguridad del país están a cargo de los incidentes de protección civil en los municipios que pertenecen a su territorio. Varias organizaciones con tareas relacionadas con la gestión de emergencias, como los bomberos y las instituciones de salud pública, están organizadas dentro de las regiones de seguridad. Al lado de las regiones de seguridad hay 25 regiones policiales y un cuerpo nacional policial (KLPD, por sus siglas en neerlandés). A nivel municipal, cada ayuntamiento tiene un área que se encarga de los asuntos de protección civil.

4. Organización

Figura 72
Organigrama del Sistema de Protección Civil en Países Bajos

Fuente: The national disaster management system. European Commission.

5. Modelo de gestión del 1-1-2

La Policía Nacional es responsable de atender llamadas al 1-1-2. Las llamadas al 1-1-2 se gestionan en un CCIE nacional de primer nivel. Los operadores de demanda del CCIE identifican, validan y localizan la llamada y la reenvían al CRL de segundo nivel de la organización regional de emergencias competente. El CCIE nacional de primer nivel dispone de dos ubicaciones y ambas están replicadas, estando interconectadas en una red digital con los otros 15 CCIE regionales de segundo nivel, específicos para Emergencias Médicas, Bomberos y Policía. Estas tres agencias comparten en las regiones las mismas ubicaciones.

Figura 73

Modelo 3: Fase 1 de recepción y tratamiento de llamadas por CRL general y Fase 2 de envío de recursos por ORE específica

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 30
Tabla cuantitativa de CRLs y CCIE

PSAPS & DISPATCH CENTRES (DCS)			
	PSAPs	DCs	Comments
112	1	-	1 PSAP, 2 locations
FRS	-	15	Co-located
EMS	-	15	Co-located
Police	-	15	Co-located
Other	1	-	Border Control KMar
Several Forces	1	-	National Coastguard (Police, Rescue, Border Control)
TOTAL	-	-	

Fuente: Tabla elaborada por EENA, publicada en Public Safety Answering Points (CCIEs) in Europe (2019)

Comentarios: Solo disponen del 1-1-2 como número de emergencia. El gobierno holandés decidió reducir el número de CCIE y Centros de Respuesta a Emergencias a diez. La transición se ha previsto realizarla durante un período de 2018 a 2021.

Llamadas de emergencia 2018: Se recibieron 3.000.000 de llamadas.

- Llamadas de emergencias recibidas desde teléfonos móviles: 85%
- Llamadas de emergencias recibidas desde teléfonos fijos: 15%

6. Tecnologías e interconexiones

- ¿Todos los CCIE utilizan la misma tecnología? No, las soluciones telefónicas de los CCIE de segundo nivel son de gestión regional. Por lo tanto, coexisten quince sistemas diferentes.
- ¿Cómo se interconectan los CCIE? Interconexión de voz y datos para todos los CCIE. Los datos se transfieren en una red dedicada separada a los sistemas CAD de los CCIE regionales y se correlacionan con la conexión de voz transferida.
- ¿Los CCIE interconectados usan bases de datos comunes? No. Las bases de datos están organizadas regionalmente, pero los datos comunes se sincronizan periódicamente.

Accesibilidad para personas con discapacidad

- SMS
- Aplicación móvil
- Videollamada
- Mensajería de texto en tiempo real
- Canal de voz de conversación total

7. Redes sociales digitales

- Las redes sociales digitales se utilizan para:
 - Monitorear incidentes potenciales.
 - Compartir consejos de prevención con los ciudadanos y desarrollar la preparación pública.
 - Compartir información sobre incidentes con los ciudadanos.
 - Luchar contra las noticias falsas.
- Equipo de soporte de operaciones virtuales (VOST): Se considera configurar un VOST.

8. Organización responsable de la alerta pública.

La alerta pública se organiza por el Ministerio de Justicia y Seguridad y es operada por las (25) Regiones de Seguridad que gestionan los Servicios de Emergencia los CCIE de segunda fase. La responsabilidad de la comunicación de crisis y el uso de sistemas de alerta con los ciudadanos en caso de grandes emergencias se ubica en el nivel gubernamental de las regiones de seguridad.

La alerta pública se realiza mediante:

- Sirenas
- Radio
- TV
- Cell Broadcast
- SMS
- Redes sociales

XXV. Polonia

1. Población y extensión

Población: 38,5 millones.

Extensión geográfica: 322.000 km².

2. Administración del Estado

Polonia consta de 16 provincias (województwa); Dolnoslaskie (Baja Silesia), Kujawsko-Pomorskie (Kuyavia-Pomerania), Lodzkie, Lubelskie (Lublin), Lubuskie (Lubusz), Malopolskie (Pequeña Polonia), Mazowieckie (Masovia), Opolskie, Podkarpackie (Subcarpatia), Podlaskie, Podlaskie, Podlaskie, Podlaskie, Podlaskie), Slaskie (Silesia), Swietokrzyskie, Warminsko-Mazurskie (Warmia-Masuria), Wielkopolskie (Gran Polonia) y Zachodniopomorskie (Pomerania Occidental). Hay 2.478 municipios (Gmina) en Polonia, incluidas 892 ciudades.

Polonia es una república y poder ejecutivo recae en el Primer Ministro y su Consejo de Ministros constituyen el Gobierno polaco. Hay dos cámaras del Parlamento: el Sejm y el Senado, que son los cuerpos legislativos. El Consejo de Ministros es responsable de la aplicación de la ley y de la seguridad y defensa nacional. El Consejo de Ministros es responsable ante el Primer Ministro y el Sejm.

El Presidente tiene una responsabilidad limitada en la política de defensa. El Presidente nombra al Primer Ministro, que propone la composición del Consejo de Ministros. Dentro de los 14 días posteriores al nombramiento del Consejo por parte del Presidente, el Sejm tiene un voto de confianza. El autogobierno territorial es la estructura organizativa primaria del gobierno local.

A nivel nacional, el Consejo de Ministros es responsable del mantenimiento del orden público y la seguridad interna del estado. Está facultado para declarar un estado de emergencia. En casos urgentes, la gestión de crisis es ejecutada por el ministro competente para asuntos internos, quien informa al Primer Ministro de sus acciones.

La ley de gestión de crisis establece la composición y la función del sistema de gestión de emergencias y especifica las tareas que deben realizar las autoridades, los ministerios y la administración estatal, así como las unidades territoriales de autogobierno en todos los niveles.

3. Respuesta ante emergencias

Para asistir al Consejo de Ministros en el campo de la gestión de emergencias, se estableció el Equipo de Gestión de Crisis del Gobierno (GCMT por sus siglas en inglés, Government Crisis Management Team), presidido por el Primer Ministro y con el Ministro del Interior y Administración y el Ministro de Defensa Nacional como vicepresidentes. La tarea principal del GCMT es proporcionar asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con el inicio y la coordinación de actividades en el campo de la gestión de crisis, incluida la planificación de emergencias civiles a nivel nacional. De acuerdo con las regulaciones, cada ministro es responsable de las acciones en el campo de la protección civil dentro de su propia área de competencia. La mayoría de los servicios de emergencia están subordinados al Ministro del Interior y Administración, el cual es responsable del mantenimiento del orden público, la protección civil de la población en situaciones de emergencia y la prevención de desastres.

Las tareas principales del GCMT son las siguientes:

- Desarrollar propuestas para emplear las capacidades y recursos necesarios para restablecer el control ante situaciones de emergencia.
- Brindar asesoramiento en el campo de la coordinación de las actividades de las administraciones gubernamentales, las instituciones estatales y los servicios de emergencia durante emergencias.
- Asesorar sobre el plan nacional de respuesta a emergencias y presentarlo al Consejo de Ministros para su aprobación.
- Proporcionar opiniones sobre los planes nacionales y provinciales de protección de infraestructuras críticas y presentarlos al Consejo de Ministros para su aprobación.

El GCMT realiza sus tareas de acuerdo con el Plan de Respuesta de Defensa, a menos que se declare la ley marcial y se active el sistema de gestión de la defensa estatal.

El Director del Centro de Seguridad del Gobierno es el secretario del GCMT. El Centro de Seguridad del Gobierno es una nueva institución que se ocupa de la coordinación de recursos en el ámbito de la gestión de crisis y emergencias. Esto incluye una presentación detallada de los métodos y medios disponibles para reaccionar ante las amenazas y mitigar sus consecuencias, recopilar información sobre los riesgos y desarrollar recomendaciones para prevenir y contrarrestarlos.

En cada nivel administrativo, se establecen Equipos de Gestión de Crisis (CMT por sus siglas en inglés: Crisis Management Teams) como organismos de apoyo para los jefes de las autoridades en el nivel afectado. Las provincias están encabezadas por representantes del gobierno (Voivodes). Sus tareas principales son coordinar la prevención de todo tipo de riesgos, apoyar los esfuerzos en los niveles de autogobierno y ayudar a los niveles gubernamentales más bajos (municipios) si sus recursos son insuficientes.

Las responsabilidades a nivel municipal son todos los asuntos públicos locales, en particular la protección contra incendios y el mantenimiento del orden público. Responsabilidades adicionales son el monitoreo de riesgos, los sistemas de alerta

temprana, declaración de alertas y la coordinación de operaciones de rescate y evacuaciones. El alcalde de un municipio (Wójt) define las tareas de protección civil para todas las instituciones que operan dentro del municipio.

Los miembros de asociaciones y los propietarios de instalaciones, instituciones e infraestructuras críticas son responsables del desarrollo y la realización de simulaciones y capacitaciones de conformidad con la Ley de Gestión de Crisis.

Las autoridades nacionales de protección civil son:

- El Ministerio del Interior y de Administración.
- El centro gubernamental para la seguridad.
- La Sede Nacional del Servicio de Bomberos del Estado con el Comandante en Jefe, actuando también como Jefe de la Protección Civil Nacional (subordinado al Ministerio del Interior y Administración).

4. Organización

Figura 74

Organigrama del Sistema de Protección Civil en Polonia

Fuente: The national disaster management system. European Commission.

5. Modelo de gestión del 1-1-2

La responsabilidad de la gestión del servicio 1-1-2 está compartida entre el Ministerio del Interior y Administración y los Voivodships (gobernadores regionales).

Tanto las llamadas de línea fija como las llamadas móviles al 1-1-2 son respondidas por la activación del CCIE 1-1-2 en el territorio respectivo. Los CCIE 1-1-2 operan en paralelo, están interconectados y son compatibles e intercambiables: si se dirigen demasiadas

llamadas a un CCIE 1-1-2 hasta saturarlo, algunas de ellas pueden ser redirigidas y gestionadas por otros CCIE 1-1-2.

Las llamadas de emergencia son manejadas por los CCIE 1-1-2 y dirigidas a la Policía, el Servicio de Bomberos del Estado y los Servicios Médicos de Emergencia mediante comunicaciones electrónicas con todos los datos necesarios y, si es necesario (principalmente en casos de Emergencias Médicas) también se redirige la llamada con el comunicante por voz. Los operadores de llamadas de emergencia utilizan protocolos de recepción de llamadas aprobados para los CCIE 1-1-2 a nivel estatal. El modelo utilizado estos CCIE 1-1-2 es el 5.

El Modelo 1 se usa temporalmente para llamadas de emergencia al 998 (Servicio de bomberos y rescate) y al 999 (Servicio de Emergencias Médicas).

Figura 75

Modelo 5: Recepción de llamadas, clasificación y envío de recursos desde un único CCIE1-1-2

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 31
Tabla cuantitativa de CRLs y Números de Emergencia

PSAPS & DISPATCH CENTRES (DCS)			
	PSAPs	DCs	Comments
112	17	-	
FRS	-	335	
EMS	-	39	
Police	-	642	Poland since November 2017 have started process of dispatching 997 direct to 112 which was end in 2018
Other	-	-	
Several Forces	-	-	
TOTAL	17	1,016	
EMERGENCY NUMBERS ANSWERED BY PSAPS			
PSAPs	Number	Comments	
112	112, 997	Poland since November 2017 have started process of dispatching 997 direct to 112 which was end in 2018	
FRS	998		
EMS	999		
Police	997		
Other	n/a		
Several Forces	n/a		

Fuente: Tabla elaborada por EENA, publicada en Public Safety Answering Points (CCIEs) in Europe (2019)

Tabla 32
Tabla cuantitativa de CRLs y Números de Emergencia

PSAPS & DISPATCH CENTRES			
	Calls	Forwarded Calls	Comments
112	19,980,817	-	Total number of calls to 112 and 997. Poland since November 2017 have started process of dispatching 997 direct to 112 which was end in 2018
FRS	1,415,861	-	Total number of calls to 998
EMS	3,571,873	-	Total number of calls to 999
Police	-	-	Poland since November 2017 have started process of dispatching 997 direct to 112 which was end in 2018
Other	-	-	
TOTAL	24,968,551	-	

Fuente: Tabla elaborada por EENA, publicada en Public Safety Answering Points (CCIEs) in Europe (2019)

6. Tecnologías e interconexiones

- ¿Todos los CCIE utilizan la misma tecnología? Si.
- ¿Cómo se interconectan los CCIE? Interconexión de voz y datos para todos los CCIE.
- En caso de interconexión de datos, ¿se intercambian estos datos gracias a una red común? Si.
- ¿Los CCIE interconectados usan bases de datos comunes? Si.

Aplicaciones móviles

- Alarm1-1-2
 - Proporciona ubicación basada en GNSS
 - Cobertura nacional

La aplicación está en pruebas desde diciembre de 2018 en 200 grupos de personas sordas. Las llamadas de emergencia dirigidas por la aplicación se gestionan utilizando los mismos procedimientos que los aplicados en el caso de las llamadas al 1-1-2. La aplicación es una parte integral del sistema de los CCIE. La estructura modular de la aplicación permite seleccionar información que describe la emergencia mediante pictogramas, enviar una alerta de dicho evento a un CCIE y revisar el historial de notificaciones. La interfaz gráfica del usuario se basa en pictogramas

desarrollados con la participación de personas sordas y de operadores que reciben llamadas de emergencia. Para usar la aplicación móvil, es necesario descargarla de forma gratuita y registrarse. La aplicación está disponible para sistemas operativos Android e iOS. Permite la comunicación en tiempo real con el receptor de llamadas 1-1-2 mediante SMS.

- RSO
Aplicación que proporciona alertas públicas y tutoriales sobre cómo actuar en caso de crisis o emergencias.

Accesibilidad para personas con discapacidad.

- SMS: El servicio de SMS está disponible en algunos CCIE.
- Aplicación móvil: La previamente comentada aplicación “Alarm1-1-2” dispone de un chat bidireccional.

Uso de las redes sociales digitales

- Las redes sociales digitales se utilizan para:
 - Monitorear incidentes potenciales.
 - Combatir noticias falsas.
- Equipo de soporte de operaciones virtuales (VOST): no se considera.

7. Redes sociales digitales

Estas son algunas de las principales Redes Sociales Digitales de emergencias y 1-1-2:

- @PolandMOI
- @MSWiA_GOV_PL
- <https://www.facebook.com/Numer1-1-2pl-103865081488561>
- <https://www.instagram.com/numer1-1-2.pl/>
- <https://www.YouTube.com/channel/UCnb7i1nIOVetq28s4FI6e1Q>

8. Organización responsable de la alerta pública.

Las organizaciones responsables de la alerta pública es el Ministerio del Interior y Administración, el Centro de Seguridad del Gobierno y las autoridades regionales y locales, mediante sus centros de gestión de crisis apropiados.

Los ciudadanos pueden ser alertados sobre grandes emergencias a través de sirenas, TV y radio u otros medios acordados localmente. En 2017 se creó un proyecto de ley sobre protección de la población, donde se regula específicamente la alerta pública ante emergencias. Actualmente se está desarrollando el Sistema de Advertencia Regional (RSO -Regionalny System Ostrzegania) en caso de emergencias mayores.

La aplicación de advertencia regional RSO proporciona alertas y tutoriales actuales sobre cómo actuar en caso de crisis o emergencias. Las alertas provienen de centros provinciales de gestión de crisis que reciben información sobre amenazas de agencias tales como el Servicio Hidrológico y Meteorológico Nacional de Polonia o la Dirección General Nacional de Carreteras y Autopistas. Los mensajes del sistema regional de alertas se pueden ver en los programas de televisión polacos en el canal digital terrestre MUX-3. Los más importantes aparecen en una barra de noticias especial. Todos los mensajes también están disponibles en páginas web de los programas de televisión pública. La aplicación gratuita RSO para usuarios de teléfonos móviles está disponible en Google Play, Apple App Store y Microsoft.

9. Normativa y legislación referida al 1-1-2 y Protección Civil

- Ley de 22 de noviembre de 2013 sobre el sistema de llamadas de emergencia (Emergency Notification System Act of 22 November 2013 (codified text: of 13 April 2018, Journal of Laws 2018, item 867).
- Ley de 17 de septiembre de 2020 por la que se modifica la ley sobre el sistema de notificación de emergencia - ANUNCIO DEL MARISCAL DEL SEJM DE LA REPÚBLICA DE POLONIA de 22 de enero de 2021 sobre la publicación del texto uniforme de la ley sobre el sistema de notificación de emergencia - (Journal of Laws 2021, artículo 268).
- REGLAMENTO DEL MINISTRO DEL INTERIOR Y DE LA ADMINISTRACIÓN de 30 de abril de 2021 sobre la organización y funcionamiento del centro de notificaciones de emergencia y procedimientos de atención de notificaciones de emergencia (BOE 2021, ítem 832).
- REGLAMENTO DEL MINISTRO DEL INTERIOR Y DE LA ADMINISTRACIÓN de 10 de mayo de 2021 sobre formación de los empleados del centro de notificación de emergencias (Diario Oficial 2021, ítem 897).
- REGLAMENTO DEL MINISTRO DEL INTERIOR Y DE LA ADMINISTRACIÓN de 10 de mayo de 2021 sobre el alcance de la información incluida en la tarjeta de evaluación de puestos de trabajo, tarjeta de evaluación de competencias y tarjeta de autoevaluación y modelos de estas tarjetas (BOE 2021, ítem 899).

- REGLAMENTO DEL MINISTRO DEL INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN de 8 de noviembre de 2021 sobre los requisitos funcionales del sistema TIC y la interfaz de comunicación y el alcance de la información proporcionada a través de la interfaz de comunicación.
- Reglamento del Ministro del Interior y Administración de 29 de diciembre de 2015 sobre el punto central del sistema de notificación de emergencias y puntos centrales de servicios (BOE de 2015, ítem 2356).
- El método de dividir el número máximo de operadores de números de emergencia en centros de notificación de emergencia individuales – 2021.
- El método de dividir el número máximo de operadores de números de emergencia en centros de notificación de emergencia individuales – 2016.
- El método de dividir el número máximo de operadores de números de emergencia en centros de notificación de emergencia individuales – 2015
- COMUNICADO DEL MINISTRO DEL INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN de 9 de junio de 2021 sobre disponibilidad del centro de notificación de emergencias para atender los reportes de emergencia presentados al número de emergencia 998.
- Anuncio del Ministro del Interior y Administración de 8 de julio de 2019 sobre la disponibilidad para enviar notificaciones de emergencia desde el centro de notificación de emergencia a los despachadores de equipos de rescate médico a través de la red TIC para las necesidades de números de emergencia (MP de 2019, artículo 686)
- Anuncio del Ministro del Interior y Administración de 5 de febrero de 2019 sobre la disposición del centro de notificaciones de emergencia para atender notificaciones de emergencia dirigido al número 997 (Ministerio de Justicia de 2019, ítem 199).
- Anuncio del Ministro del Interior y Administración de 26 de septiembre de 2016 sobre la disponibilidad para enviar notificaciones de emergencia del centro de notificación de emergencia a la Policía y al Cuerpo de Bomberos del Estado por medios electrónicos (MP de 2016, ítem 945).
- 6 actos de ejecución que responden al funcionamiento del CCIE
- Ley de 16 de julio de 2004 - Ley de telecomunicaciones

XXVI. Portugal

1. Población y extensión

Población: 10.3 millones

Extensión geográfica: 92.212 km²

2. Administración del Estado

Portugal se divide en 18 distritos: Aveiro Beja, Braga, Braganca, Castelo Branco, Coimbra, Evora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Oporto, Santarem, Setubal, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu y 2 regiones autónomas; Azores y Madeira.

3. Respuesta ante emergencias

La estructura de protección civil está organizada a nivel nacional, regional y municipal. Todo el sistema de protección civil integra la Autoridad Nacional para la Protección Civil (ANPC), los Servicios Regionales para la Protección Civil en las Azores y Madeira (SRPC), los Comandos del Distrito para Operaciones de Socorro (CDOS, uno en cada distrito) y los Servicios Municipales para Protección Civil (SMPC, una en cada municipio). Los jefes de las unidades administrativas de protección civil (comandantes de distrito) son nominados por la Autoridad Nacional de Protección Civil.

La responsabilidad de la política de protección civil recae en el Gobierno, que determina las principales orientaciones y líneas de trabajo en la materia. Por lo tanto, el Primer Ministro y el Ministerio del Interior son los responsables de dirigir la política de protección civil a nivel nacional.

A nivel regional / distrito, hay Comisiones de Protección Civil de Distrito (responsables de la coordinación política y asesoramiento de políticas al gobernador civil) y Centros de Coordinación de Distrito (coordinación operativa). En cada distrito también hay un Comando de Distrito para Operaciones de Socorro, una rama de la Autoridad de Protección Civil portuguesa. En las regiones autónomas de las Azores y Madeira hay Servicios Regionales de Protección Civil, dependiendo del gobierno regional.

Los gobernadores civiles de cada uno de los 18 distritos en el continente y los presidentes de las regiones autónomas de Azores y Madeira, en el ejercicio de su función como entidad responsable de la política de protección civil en cada distrito, son responsables de la activación durante las grandes emergencias de las acciones de protección civil adecuadas dirigidas a la prevención, ayuda, asistencia y rehabilitación.

A nivel local, hay servicios municipales de protección civil, dependientes del alcalde. La coordinación política y operativa está asegurada por las organizaciones municipales de

protección civil. El alcalde, en el ejercicio de sus funciones y como garante de la política de protección civil en el municipio, es responsable de activar durante la ocurrencia de un accidente grave o catástrofe, las acciones adecuadas de protección civil destinadas a la prevención, ayuda, asistencia y rehabilitación para cada caso.

En el hipotético caso de que un desastre no pueda resolverse mediante los medios asignados a la municipalidad o al distrito, la ANPC activa el Centro Nacional de Coordinación para coordinar y controlar las operaciones de ayuda y el apoyo logístico a nivel nacional. Un Comando Nacional para Operaciones de Socorro opera las 24 horas del día en el ANPC para controlar y gestionar las posibles emergencias en tiempo real.

La coordinación interministerial es realizada por la Comisión Nacional de Protección Civil (CNPC), una junta asesora que asegura la coordinación entre los diferentes ministerios y organizaciones y brinda asesoramiento sobre políticas de protección civil al Gobierno.

La coordinación interinstitucional está garantizada por el Centro Nacional de Coordinación (CCON). CCON es el organismo de coordinación del Sistema Integrado para Operaciones de Socorro y Protección (SIOPS), un conjunto de reglas y procedimientos que garantizan que los agentes de protección civil actúen, a nivel operativo, de manera coordinada y bajo un mando único. Las organizaciones operativas actúan bajo el mando de protección civil de acuerdo con las reglas del SIOPS. Las decisiones son tomadas por el Centro Nacional de Coordinación.

4. Organización

Figura 76
 Organigrama del Sistema de Protección Civil en Portugal

Fuente: The national disaster management system. European Commission.

5. Modelo de gestión del 1-1-2

Las llamadas de emergencia del 1-1-2 las gestiona la Policía y la Guardia Nacional.

Estas llamadas se reciben primero en un CCIE de primer nivel. El operador de demanda especializado le hace una serie de preguntas al ciudadano para localizar y clasificar el tipo de emergencia. De acuerdo con los protocolos establecidos, los datos se transfieren a todas las agencias involucradas (sin embargo, los servicios médicos de emergencia también reciben las llamadas de voz).

En el CCIE 1-1-2 también hay oficiales de enlace, pertenecientes a las organizaciones de servicios de emergencia. Estos profesionales garantizan un tratamiento de las llamadas adecuado y, en caso de situaciones complejas, facilitan y mejoran todo el proceso de coordinación de las operaciones. Los CCIE 1-1-2 están interconectados. Si es necesario, la llamada se pasa desde el operador de demanda del CCIE 1-1-2 al oficial de enlace de una de las agencias para obtener más asesoramiento:

- El CCIE 1-1-2 independiente de primer nivel recibe todas las llamadas de emergencia y luego las reenvía a la Organización de Respuesta a Emergencias local pertinente, para la movilización de los recursos necesarios.
- Los operadores de demanda solo le preguntan al comunicante qué tipo de emergencia desea informar, las consecuencias de esta y, de acuerdo con esa descripción, el sistema involucra a la ORE adecuada.
- El CCIE 1-1-2 reenvía los datos a la ORE local. La recolección de datos detallados y el envío de los recursos de intervención son realizados por la ORE. Las llamadas de voz solo se transfieren al Servicio de Emergencias Médicas.

Figura 77

Modelo 3: Fase 1 de recepción y tratamiento de llamadas por CRL general y Fase 2 de envío de recursos por ORE específica

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 33

Tabla cuantitativa de CRLs

PSAPS & DISPATCH CENTRES (DCS)			
	PSAPs	DCs	Comments
112	4	-	
FRS	-	20	
EMS	-	4	
Police	-	38	
Other	-	1	Maritime Authority (Coastguard)
Several Forces	-	-	
TOTAL	4	63	

Fuente: Tabla elaborada por EENA, publicada en Public Safety Answering Points (CCIEs) in Europe (2019).

Comentarios

- Actualización e integración de los CCIE en las Regiones Autónomas de Azores y Madeira
- Implementación de AML

Llamadas de Emergencia en 2018

En el año 2018 se recibieron 7.578.378 llamadas al 1-1-2.

- Desde teléfono móvil: 6.401.959
- Desde teléfono fijo: 1.176.419

6. Tecnologías e interconexiones

Todos los CCIE utilizan la misma tecnología. Sin embargo, algunos CCIE están interconectados a través de datos, mientras que otros solo están interconectados por voz. Las regiones autónomas solo están conectadas por voz.

Aplicación móvil: MAI1-1-2

Desde julio de 2019, MAI 1-1-2 permite a las personas con discapacidad ponerse en contacto con 1-1-2 servicios a través de videollamadas o mensajes de texto/SMS si el video no está disponible.

El servicio de SMS está disponible enviado un mensaje al: +351 96 10 10 200

7. Redes sociales digitales

Ya se ha configurado un VOST: @VOSTPT y vost.pt

@DNPSP

@GNRepublicana

@INEMtwitting

@ProteccaoCivil

8. Normativa y legislación referida al 1-1-2 y Protección Civil

- Reglamento E1-1-2
- Decreto ley 73/97 03APR
- Resolución del Consejo de Ministros n.o 164/2007 de 12OCT
www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=331608&tab=&a=331616&b=&c=
- Orden del Secretario de Estado de Interior N.º 8591-D/2016
dre.pt/application/conteudo/74848647
- Regulación que define la precisión y las especificaciones de los CCIE:
dre.pt/application/dir/pdf2sdip/2009/02/037000000/0739407405.pdf

XXVII. República Checa

1. Población y extensión

Población: 10,6 millones.

Extensión geográfica: 78.870 km².

2. Administración del Estado

La República Checa consta de 13 regiones (kraje): Jihocesky (Bohemia del Sur), Jihomoravsky (Moravia del Sur), Karlovarsky, Kralovehradecky, Liberecky, Moravskoslezsky (Moravia-Silesia), Olomoucky, Pardubicky, Plzensky (Pilsen), Stredocesky (Bohemia Central), Ustecky V y Sotecky V, Suete, Vtemia y Sote Zlinsky. Praha (Praga) tiene el estatus de ciudad capital (hlavni mesto).

La República Checa es una democracia parlamentaria. El Gabinete, compuesto por el Primer Ministro y los demás Ministros, ejerce los poderes ejecutivos. Este Gabinete es designado por el Presidente de la República y es responsable ante la Cámara de Diputados. El Parlamento bicameral está formado por el Senado y la Cámara de Diputados.

3. Respuesta ante emergencias

El Consejo de Seguridad Nacional es el órgano consultivo gubernamental para la seguridad de la República Checa. El presidente de este organismo es el Ministro del Interior. Los otros miembros del Consejo de Seguridad Nacional son nombrados por los ministerios asignados.

El Consejo de Seguridad Nacional de la República Checa fue establecido por el Gobierno y se ha convertido en su órgano asesor. Para garantizar sus tareas, el Consejo ha establecido cuatro comités de trabajo permanentes. Sus responsabilidades son:

- El Comité de planificación de la Defensa
- El Comité civil de planificación de Emergencias
- El Comité de Coordinación de Política de Seguridad Exterior
- El Comité de Actividades de Inteligencia.

La responsabilidad de la preparación y respuesta ante emergencias civiles en todos los órganos administrativos recae en los diferentes niveles del Estado.

La configuración estructural actual:

- A nivel nacional: el Ministerio del Interior (MOI) coopera con otros organismos de la administración central, incluidas las autoridades municipales en el ámbito de la protección civil.
- A nivel regional y local: las autoridades regionales y municipales trabajan en estrecha cooperación con el nivel central.
- A nivel internacional: el MOI coordina la protección civil tanto a nivel nacional como internacional y proporciona orientación sobre políticas de gestión de emergencias.

Los planes de protección civil están controlados por la Dirección General (DG) y el Servicio de Rescate y Bomberos. Las organizaciones operativas y las autoridades de protección civil forman parte del Servicio de Rescate y Bomberos (SRB) de la DG y operan como una única organización. El SRB tiene un enfoque unificado para todo tipo de emergencias, pudiendo involucrarse a otras autoridades según el tipo de incidente.

De acuerdo con el resumen de la Ley Núm. 239/2000, la protección civil se entiende como el cumplimiento de las acciones destinadas a minimizar las consecuencias de las emergencias y proteger la vida y la salud de los habitantes, la propiedad y el medio ambiente. El Sistema Integrado de Emergencias, que es una composición del Servicio de Rescate y Bomberos, la Policía y el Servicio de Emergencias Médicas, entre otros, son elementos importantes para la coordinación de organizaciones, servicios, recursos y procedimientos para la preparación, respuesta y recuperación ante emergencias.

Sistema Integrado de Salvamento (Integrated Rescue System, IRS)

El Sistema Integrado de Salvamento (IRS) es un sistema eficaz de vínculos, normas de cooperación y coordinación de las fuerzas de salvamento y seguridad, la administración estatal y los órganos de autogobierno, así como para las personas físicas y jurídicas durante la ejecución conjunta de las labores de salvamento y preparación ante emergencias. De modo que “no falte nadie que pueda ayudar, y ninguno de ellos se entrometa entre sí”

Componentes básicos del IRS:

- Servicio de Bomberos y Rescate de la República Checa.
- Unidades de protección contra incendios incluidas en el área de cobertura de la región.
- Servicios médicos de emergencia.
- Policía de la República Checa.

Otras unidades del IRS:

- Recursos de las fuerzas armadas.
- Policía municipal.
- Autoridades de salud pública,
- Urgencias hospitalarias.
- Equipos de protección civil.

- Organizaciones sin ánimo de lucro y asociaciones de ciudadanos que puedan ser utilizadas para labores de rescate.

El Servicio de Bomberos y Rescate de la República Checa es el principal coordinador y columna vertebral del Sistema Integrado de Rescate. En la práctica, esto significa que, si interviene más de una unidad del IRS, será un miembro del Servicio de Bomberos y Rescate de la República Checa quién gestionará la cooperación de las unidades y coordinará el trabajo de rescate, quedando al mando la escena. El Centro de Información y Operaciones del IRS alerta y despliega las fuerzas y los recursos necesarios de las unidades individuales del IRS en localidades específicas. A nivel estratégico, el IRS está coordinado por las autoridades regionales de crisis y el Ministerio del Interior.

Según la Ley del Sistema Integrado de Salvamento, el mando de la intervención tiene amplias facultades para realizar las labores de gestión de emergencias. Podrá, entre otras cosas, prohibir o restringir la entrada al lugar de una intervención, ordenar la evacuación de personas o imponer otras restricciones temporales para garantizar la protección de la vida, la salud, los bienes y el medio ambiente. Las empresas y los ciudadanos están obligados por ley a seguir sus instrucciones para hacer frente a una emergencia.

4. Organización

Figura 78
 Organigrama del Sistema de Protección Civil en República Checa

Fuente: The national disaster management system. European Commission.

6. Modelo de gestión del 1-1-2

La Resolución Gubernamental No. 391 del 19 de abril de 2000 decidió la implementación del Número Único de Emergencia 1-1-2 en la República Checa. Por la misma se decidió que el 1-1-2 se operaría junto con los números de llamada de emergencia nacionales 150, 155 y 158.

Las llamadas al 1-1-2 se gestionan por el Servicio Rescate y Bomberos (SRB) a nivel regional. Los 14 CCIE 1-1-2 regionales comparten un mismo sistema de información que les permite en caso de sobrecarga de llamadas en un mismo centro enrutar las llamadas entrantes al 1-1-2 a otro. El SRB de la República Checa recibe llamadas de emergencia en el Número Nacional de Llamadas de Emergencia 150 y en el Número Único Europeo de Llamadas de Emergencia 1-1-2.

En la mayoría de las regiones las agencias de Emergencias Médicas, Policía y Bomberos no están integrados en el mismo CCIE. Los CCIE de FRS gestionan tanto las llamadas al 150 como las llamadas al 1-1-2. La única excepción es el Centro de Seguridad Integrado en Ostrava, donde todos los servicios de emergencia comparten la misma sala de operaciones. En este centro, los operadores de las organizaciones de servicios de emergencia también son despachadores de recursos. En el caso de los Servicios de Emergencias Médicas, los operadores permanecen en línea con el ciudadano hasta que llega la ambulancia.

Los CCIE de las diferentes regiones pueden interconectarse. Si no hay un operador de demanda disponible, la llamada al 1-1-2 se puede redirigir a otro CCIE.

Figura 79

Modelo 1: Gestión de llamadas y recursos por Organizaciones de Respuesta a Emergencias (ORE)

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 34

Tabla cuantitativa de CRLs y CCIE y Números de Emergencia

PSAPS & DISPATCH CENTRES (DCS)			
	PSAPs	DCs	Comments
112	13	-	
FRS	-	13	
EMS	13	13	PSAPs are also Dispatch Centers
Police	13	13	PSAPs are also Dispatch Centers
Other	-	-	Municipal Police, approximately 130 PSAPs but number not officially available
Several Forces	1	1	Integrated Rescue Center in Ostrava, PSAP is also Dispatch Center
TOTAL	40	40	

EMERGENCY NUMBERS ANSWERED BY PSAPS		
PSAPs	Number	Comments
112	112, 150	
FRS	-	
EMS	155	
Police	158	
Other	156	Municipal Police
Several Forces	112, 150, 155, 156, 158	Integrated Rescue Center in Ostrava

Fuente: Tabla elaborada por EENA, publicada en Public Safety Answering Points (CCIEs) in Europe (2019)

Llamadas de emergencia en 2018

Durante el 2018 se recibieron 2.678.237 llamadas de emergencia.

- Llamadas recibidas desde teléfonos fijos: 80,995
- Llamadas recibidas desde teléfonos móviles: 2,591,546

7. Tecnologías e interconexiones

Tecnología y equipos utilizados en los CCIE

- ¿Todos los CCIE utilizan la misma tecnología? Si.
- ¿Cómo se interconectan los CCIE? Interconexión de voz y datos para todos los CCIE.
- En caso de interconexión de datos, ¿se intercambian estos datos gracias a una red común? Si.
- ¿Los CCIE interconectados usan bases de datos comunes? Si.

Aplicaciones móviles

- Apps Zachranka
 - Proporciona ubicación basada en GNSS
 - Proporciona datos médicos
 - Cobertura nacional
 - Utilizada por los servicios de Emergencias Médicas y Rescate de Montaña

Accesibilidad para personas con discapacidad

- SMS
- Aplicación móvil: Zachranka (mensaje unidireccional al CCIE)

8. Redes sociales digitales

- Las redes sociales digitales se utilizan para compartir consejos de prevención con los ciudadanos y mejorar la resiliencia de la ciudadanía.
- Equipo de apoyo de operaciones virtuales (VOST): no se considera.
- Cuentas de redes sociales digitales más seguidas
 - @HasiciPraha
 - @vnitro
 - @zzshmp
 - @ ct24zive
 - @PolicieCZ

9. Organización responsable de la alerta pública.

La organización responsable de la alerta pública es el Servicio de Rescate y Bomberos. Comunican la alerta pública mediante sirenas, radio y televisión.

10. Normativa y legislación referida al 1-1-2 y Protección Civil

- Resolución Gubernamental No. 391 del 19 de abril de 2000 por el que se establece la implementación del Número Único de Emergencia 1-1-2 en la República Checa.
 - Ley N° 127 de 2005 sobre comunicaciones electrónicas.
 - Ley N° 239 de 2001 sobre el Servicio Integrado de Rescate.
 - Gobierno. Decreto 350 de 2002.
-

XXVIII. Rumania

1. Población y extensión

Población: 19,5 millones.

Extensión geográfica: 238.397 km².

2. Administración del Estado

Rumania se divide en 41 condados y 1 municipio (Bucarest): Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani, Braila, Brasov, Bucuresti, Buzau, Calarasi, Caras-Severin, Cluj, Constanta, Covasna, Dimbovita, Dolj, Galati, Gorj, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Ilfov, Maramures, Mehedinti, Mures, Neamt, Olt, Prahova, Salaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui, Vilcea y Vrancea.

Cada condado se subdivide en ciudades y comunas, siendo las primeras urbanas y las segundas localidades rurales. Hay 319 ciudades y 2686 comunas en Rumania. Cada ciudad y comuna tiene su propio alcalde y consejo local.

Cada condado es administrado por un consejo del condado, responsable de los asuntos locales, así como por un prefecto designado por el gobierno central. Este último es responsable de la administración de los asuntos nacionales a nivel de condado. Desde 2008, el presidente del consejo del condado se elige directamente por la ciudadanía y no por el consejo del condado.

3. Respuesta ante emergencias

La estructura de protección civil está organizada a nivel nacional, condal y municipal.

A nivel nacional existe un organismo interministerial, el Comité Nacional para Situaciones de Emergencia (NCES por sus siglas en inglés) que tiene amplias responsabilidades en la gestión de emergencias. El NCES está compuesto por expertos y especialistas designados por los ministerios. El Comité Nacional actúa bajo la guía directa del Ministro de Administración y del Interior bajo la coordinación del Primer Ministro.

El Comité Nacional para Situaciones de Emergencia está compuesto por:

- El Presidente: el Ministro de Administración e Interior.
- El Vicepresidente: uno de los Secretarios de Estado del Ministerio de Administración e Interior.
- Los miembros: un Secretario de Estado de cada uno de los ministerios involucrados o diputados que representan a los jefes de las instituciones públicas centrales.

- Consultores: uno o dos expertos / especialistas de cada ministerio y de la institución pública central.

A nivel nacional, la Inspección General de Situaciones de Emergencia (GIES por sus siglas en inglés) es la autoridad nacional de protección civil responsable de coordinar la implementación de las acciones y medidas de gestión de emergencias en el territorio nacional. El GIES es parte del Sistema Nacional de Gestión de Emergencias y un componente del Sistema de Defensa Nacional. Está integrado dentro del Ministerio de Administración y del Interior, dirigido por un Inspector General. El GIES se estableció el 15 de diciembre de 2004 tras una fusión del Mando de Protección Civil y la Inspección General del Cuerpo de Bomberos Militares. Este organismo es responsable de coordinar todas las organizaciones involucradas en la gestión de emergencias de acuerdo con las regulaciones internacionales.

Se requiere que todas las instituciones competentes en el campo de la defensa, el orden público y la seguridad nacional reporten al GIES o, si es necesario, al Ministro de Administración y al Interior o al Primer Ministro aquella información de interés sobre posibles emergencias, su evolución esperada y sus consecuencias. El GIES comunica las decisiones tomadas por el Gobierno o por el Comité Nacional (a través de su Secretaría Técnica) a las autoridades de la administración pública central para asegurar una gestión coordinada de las emergencias.

A nivel de condado, los Servicios Públicos Comunitarios Profesionales para Situaciones de Emergencia (SPCPSE) representan los servicios descentralizados y funcionan como las Inspecciones para Situaciones de Emergencia en los 41 condados y Bucarest. Los SPCPSE están subordinados a la Inspección General de Situaciones de Emergencia (GIES) y brindan, en sus áreas de competencia, orientación y control sobre prevención y gestión de emergencias.

Los Centros Operativos para Situaciones de Emergencia (COSE) están organizados a nivel ministerial. El resto de las instituciones públicas centrales con responsabilidades en la gestión de emergencias están organizadas a nivel municipal (excepto Bucarest) y comunal. Los COSE pueden tener un carácter permanente (para aquellos ministerios / instituciones con funciones complejas dentro del Sistema Nacional de Gestión de Emergencias) o un carácter temporal (se activan solo cuando se solicitan bajo decisión del Comité Nacional para Situaciones de Emergencia).

Para gestionar la coordinación interministerial y transversal, los Comités de Situaciones de Emergencia están estructurados en todos los niveles, desde el local hasta el nacional. El Comité Nacional está presidido por el Ministro de Administración y del Interior y coordinado por el Primer Ministro, los Comités Ministeriales / Instituciones Públicas Centrales están presididos por los respectivos ministerios / jefes de institución, el Comité de Bucarest está presidido por el Prefecto de Bucarest, los comités del condado están presididos por el prefecto del condado y los comités locales están presididos por el alcalde y respaldados por el prefecto.

La coordinación interinstitucional durante las emergencias es administrada por una persona (comandante de la intervención) nominada por los Comités Nacionales, Ministeriales o del Condado o el Comité de Bucarest para Situaciones de Emergencia, dependiendo de la naturaleza o la extensión del evento o del número de recursos involucrados.

4. Organización

Figura 80
Organigrama del Sistema de Protección Civil en Rumanía

Fuente: The national disaster management system. European Commission.

Figura 81
 Flujo de la información de Protección Civil en Rumanía

Fuente: The national disaster management system. European Commission.

Figura 82
 Coordinación de Protección Civil en Rumanía

Fuente: The national disaster management system. European Commission.

5. Modelo de gestión del 1-1-2

El Servicio Especial de Telecomunicaciones (STS por sus siglas en inglés) es el administrador legalmente designado de todo el Sistema Nacional de Llamadas de Emergencia 1-1-2 y también responsable de la operatividad de los CCIE 1-1-2 principales. La plataforma de atención 1-1-2 puede recibir 1.200 llamadas simultáneamente, de las cuales 100 pueden ser atendidas al instante. El personal de los CCIE 1-1-2 está especializado en la gestión de las llamadas de emergencia las 24 horas.

Fue lanzado a nivel nacional en 2005 tras una inversión de 40 millones de euros y fue liderado por la empresa sueca Ericsson, que entregó el software y el equipo necesarios para conectar los centros de llamadas (CCIE) y las agencias de despacho (CRLs). En 2007, el servicio registró un total de 36 millones de llamadas. En el año 2010, este servicio contaba con más de 700 empleados, de los cuales unos 600 eran operadores. En el mismo año se registraron 279.272 casos de emergencias médicas.

El sistema 1-1-2 consta de 41 centros de llamadas (uno por condado, Bucarest e Ilfov son atendidos por el mismo CCIE 1-1-2) y 1 centro de llamadas de respaldo para la región de Bucarest e Ilfov.

- A nivel Condal: Además de los CCIE 1-1-2, se dispone de un CRL para Bomberos y Emergencias Médicas, un CRL de policía y un CRL para gendarmería en cada uno de los 41 condados, además del ubicado en Bucarest.
- En 654 municipios y ciudades (que no sean capitales del condado), hay CRLs para la Policía, Emergencias Médicas y Bomberos que operan como subestaciones de los CRLs del condado de estas agencias en la misma plataforma de hardware y software.
- A nivel nacional, existen CRLs específicos para Contraterrorismo, Centro de Gestión del Tráfico bajo la Compañía Nacional de Autopistas y Carreteras, ROMATSA (Administración Rumana de Servicios de Tráfico Aéreo), AFER (Ferrocarril Rumano), Ministro de Defensa Nacional o Inspección Laboral.

Con respecto a la infraestructura de los CCIE, dispone de una arquitectura centralizada y totalmente redundante que garantiza su funcionamiento a nivel de condal o nacional. Todas las llamadas al 1-1-2 se enrutan al CCIE más apropiado disponible. Todos los CCIE de los diferentes condados están interconectados. Si un CCIE no funciona, las llamadas se pueden redirigir a otro CCIE.

Figura 83
Modelo 3: Fase 1 de recepción y tratamiento de llamadas por CRL general y Fase 2 de envío de recursos por ORE específica

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 35

Tabla cuantitativa de CRLs y CCIE y Llamadas de Emergencias

PSAPS & DISPATCH CENTRES (DCS)			
	PSAPs	DCs	Comments
112	41	-	2 are same as PSAPs gathering several forces
FRS	-	41	2 are same as PSAPs gathering several forces. There are also: 160 substations of dispatch centres for FRS, 214 substations of dispatch centres for EMS located at town level.
EMS	-	collocated with FRS	2 are same as PSAPs gathering several forces
Police	-	42	There are also: 280 substations of dispatch centres for Police located at town level
Other	0	50	42 dispatch centres for Gendarmerie at county level and several central agencies for: SPP (Protection and Guard Service), Counterterrorism, TMC (Traffic Management Centre under National Company of Motorways and National Roads in Romania), ROMATSA (Romanian Air Traffic Services Administration), AFER (Romanian Railway Authority), Minister of National Defence, Labour Protection.
Several Forces	2	-	1 in Mureş county - PSAP operators + representatives of all county dispatching centres and 1 in Bucharest-Ilfov (the Integrated Municipal Centre for Emergency Situations) - PSAP operators + representatives of Fire and Rescue Services and Emergency Medical Services centres
TOTAL	41	133	
	Calls	Forwarded Calls	Comments
112	12,735,836	-	
FRS	-	1,100,627	
EMS	-	3,930,217	
Police	-	1,526,779	
Other	-	246,963	Calls forwarded to other agencies by the 1st stage PSAP, like Gendarmerie, SPP (Protection and Guard Service), Counterterrorism, TMC (Traffic Management Centre under National Company of Motorways and National Roads in Romania), ROMATSA (Romanian Air Traffic Services Administration), AFER (Romanian Railway Authority), Minister of National Defence, Labour Protection
TOTAL	12,735,836	6,804,586	

Fuente: Tabla elaborada por EENA, publicada en Public Safety Answering Points (CCIEs) in Europe (2019)

6. Tecnologías e interconexiones

- ¿Todos los CCIE utilizan la misma tecnología?
Los 41 CCIE de cada condado utilizan la misma tecnología, reciben llamadas RDSI de la red PSTN, pero el Centro Bucarest e Ilfov 1-1-2 se ha actualizado y puede recibir llamadas SIP.
- ¿Cómo se interconectan los CCIE? Interconexión de voz y datos para todos los CCIE. Todos los CCIE y subestaciones están interconectados a través de la red STS WAN, que proporciona servicios de voz y datos.
- En caso de interconexión de datos, ¿se intercambian estos datos gracias a una red común? Sí. En términos de datos y voz, las llamadas de emergencia (incluidas las llamadas enrutadas incorrectamente) se transfieren entre diversos CCIE 1-1-2 a través de una red común: la red STS WAN. También hay una serie de soluciones centralizadas como eCall y SMS. En estos casos, todas las llamadas se enrutan y responden en el CCIE 1-1-2 Bucarest / Brasov desde donde, según la posición del GPS o la ubicación proporcionada por la persona que llama, se transfieren a las agencias de emergencia del condado de origen.
- ¿Los CCIE interconectados usan bases de datos comunes?
Sí, una base de datos por condado con estructura común. En cada condado, 1-1-2 y agencias de emergencia están utilizando bases de datos comunes replicadas con un servidor central de bases de datos ubicado en Bucarest. Además, es posible transferir llamadas y casos (voz y datos) entre agencias a través de los condados a través de una base de datos central interconectada con todas las bases de datos del condado.

Aplicaciones móviles

- Apel 1-1-2
 - Proporciona ubicación basada en GNSS
 - No proporciona otros datos
 - Cobertura nacional
 - 138 llamadas recibidas

La aplicación puede recopilar información de ubicación del dispositivo de la persona que llama y enviar la posición geográfica del teléfono móvil durante la llamada de emergencia. La ubicación está disponible para el operador 1-1-2 en un promedio de 2 segundos. La aplicación está disponible para Android e iOS. La aplicación se lanzó el 15 de febrero de 2019. El sistema 1-1-2 se ha actualizado para admitir AML.

- Geolocation 1-1-2.
Es una solución de ubicación GPS basada en las capacidades del navegador HTML5 para recopilar y enviar información de ubicación. El operador del 1-1-2 puede enviar a la persona que llama un enlace, a través de SMS, al que se puede acceder en un

navegador para recopilar y enviar información de ubicación al sistema 1-1-2. La información de ubicación está disponible para el operador 1-1-2 en un promedio de 8.6 segundos. Esta solución se lanzó a fines de diciembre de 2018. El método está condicionado por la cobertura de la red para recibir los SMS, la disponibilidad de datos móviles, la compatibilidad con teléfonos inteligentes y de los navegadores.

Accesibilidad para personas con discapacidad

- SMS: Enviar mensaje al 113.

8. Redes sociales digitales

- Equipo de soporte de operaciones virtuales (VOST): no se considera.
- Cuentas de redes sociales digitales más seguidas
 - @DSURomania (Departamento de Situaciones de Emergencia)
 - @IGSU_URGENTE_RO (Inspección General de Situaciones de Emergencia)
 - @telecomunicatii speciale
 - @sts_telecomunicatii_speciale
 - @serviciul-de-telecomunicatii-speciale

Twitter® no es muy popular en Rumania. Hay algunas cuentas de Twitter® sin un número significativo de seguidores.

9. Organización responsable de la alerta pública.

La organización responsable de la alerta pública es la Inspección General para Situaciones de Emergencia (www.igsu.ro) mediante Cell Broadcast, sirenas, radio, TV, SMS y la aplicación para teléfonos inteligentes. El Departamento de Situaciones de Emergencia ha desarrollado un sistema de alerta pública (ALERTA RO) que envía avisos a la población en áreas seleccionadas usando mensajes de transmisión celular. Las sirenas, la televisión y la radio se utilizan para alertar a los ciudadanos en caso de grandes desastres. También hay una solución de SMS para alertar a los funcionarios de cada condado. La aplicación envía SMS predefinidos a las autoridades públicas.

11. Normativa y legislación referida al 1-1-2 y Protección Civil

- Ley no. 160/2008 para la aprobación del GO no. 34/2008 sobre la implementación del Sistema Nacional de Llamadas de Emergencia
- Decisión nro. 682/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre la organización y funcionamiento del Comité Nacional de Coordinación de la Actividad del Sistema Nacional Único para Llamadas de Emergencia, así como de la Secretaría Técnica.
- Disposición sobre la implementación del Sistema Nacional de Llamadas de Emergencia no. 1-1-2 / 07.04.2005
- GO no. 34/2008 - sobre la organización y operación del Sistema Nacional de Llamadas de Emergencia
- Ley no. 132/2015 sobre la implementación del 113 como número de SMS de emergencia para personas preinscritas con discapacidad auditiva y del habla.
- Ordenanza de emergencia n. 111/2011 sobre comunicaciones electrónicas, con sus posteriores modificaciones.
- Decisión ANCOM no. 1023/2008 sobre comunicaciones al Sistema Único Nacional de Llamadas de Emergencia, en su versión modificada.

XXIX. Suecia

1. Población y extensión

Población: 10,2 millones.

Extensión geográfica: 447.435 km².

2. Administración del Estado

Suecia consta de 21 condados (län); Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Gotland, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Örebro, Östergötland, Skåne, Södermanland, Estocolmo, Uppsala, Värmlands, Västerbotten, Västernorrland, Västernorrland y Västernorrland. Además, Suecia tiene 290 municipios, cada uno de ellos con su propia asamblea. Los miembros de las Juntas Administrativas del Condado son nombrados por el gobierno nacional.

3. Respuesta ante emergencias

La responsabilidad de la planificación civil de emergencias es gestionada por tres niveles diferentes de gobierno: nacional, condal y municipal.

A nivel nacional, el sistema sueco de preparación para emergencias se basa principalmente en el principio de responsabilidad, lo que significa que quien sea responsable de una actividad en condiciones normales mantiene la responsabilidad correspondiente e inicia la cooperación intersectorial durante las emergencias.

Las tareas y objetivos de la planificación sueca de emergencias civiles en tiempos de paz son:

- Minimizar el riesgo y las consecuencias de las emergencias
- Mejorar y apoyar la preparación de la ciudadanía ante emergencias
- Coordinar los diferentes sectores, organizaciones y áreas de responsabilidad.

A nivel ministerial, el Ministerio de Defensa tiene la responsabilidad política general de la planificación de emergencia civil sueca. Para garantizar que las agencias del gobierno sueco posean la capacidad de coordinación de emergencias intersectoriales, la Secretaría de Coordinación de Gestión de Crisis del gobierno sueco es responsable de la gestión diaria. La gestión nacional de crisis se basa en un enfoque intersectorial conjunto. Siguiendo el principio de responsabilidad, cada ministerio es debe planificar y gestionar las crisis en su propia área de responsabilidad.

Varias autoridades públicas están representadas en cada área de coordinación (por ejemplo, la Administración de Carreteras, la Agencia de Contingencias Civiles, la Agencia Nacional de Correos y Telecomunicaciones o la Guardia Costera). Sus tareas son coordinar actividades para reducir la vulnerabilidad y mejorar las capacidades de gestión de emergencias de las áreas respectivas. También se espera que garanticen la coordinación con el sector empresarial, los municipios y las juntas administrativas del condado. Todas las autoridades suecas están obligadas a llevar a cabo análisis de riesgo y vulnerabilidad en sus propias áreas en un esfuerzo por fortalecer su propia capacidad de gestión de emergencias.

A nivel regional, las juntas administrativas del condado son responsables de coordinar las actividades de planificación de emergencias civiles, como simulacros, análisis de riesgo y vulnerabilidad, y actuar como centro de intercambio de información entre actores públicos y privados. También son responsables de la seguridad y de considerar los riesgos relacionados con la planificación del uso del suelo. Además, las juntas administrativas del condado también coordinan el contacto con los medios de comunicación durante las principales emergencias, crisis y desastres.

De acuerdo con el principio de proximidad, los municipios suecos a nivel local tienen un alto grado de autonomía y juegan un papel importante en la protección civil, la planificación y preparación de emergencias, así como la prevención de accidentes y desastres a través de la seguridad en la planificación del uso del suelo y el trabajo de prevención de accidentes. De conformidad con la Ley de Protección Civil, durante una emergencia o guerra, la junta ejecutiva municipal es la máxima autoridad civil dentro de los límites municipales y ostenta la responsabilidad de todas las agencias civiles y la planificación, preparación y gestión de crisis a nivel local. Los municipios reciben apoyo y asistencia continuos de la junta administrativa del condado respecto a la planificación de contingencias, ejercicios y capacitación.

Para lograrlo, la Junta Administrativa del Condado coopera con diferentes organismos a nivel local, regional y central para crear una sociedad segura y protegida. Existen planes de contingencia para gestionar aquellas potenciales situaciones que surgen antes, durante y después de una emergencia.

En el caso de operaciones de rescate complejas, la Junta Administrativa del Condado asume la responsabilidad de las operaciones de los servicios de rescate locales en el municipio o municipios involucrados. En caso de estado de una gran emergencia o de guerra, la Junta Administrativa del Condado debe liderar y coordinar todas las operaciones civiles en el condado y actuar de enlace con las operaciones militares.

El sistema de gestión de emergencias se basa en tres principios:

- El principio de responsabilidad: la persona responsable de una actividad en condiciones normales también debe ser responsable de tales operaciones en una emergencia.

- El principio de igualdad: en la medida de lo posible, las operaciones deben organizarse de la misma manera durante las emergencias que en condiciones normales.
- El principio de proximidad: las emergencias deben manejarse al nivel más bajo posible en la sociedad, es decir, desde el ámbito local.

Como se puede ver, la forma sueca de gestionar las crisis estipula que la responsabilidad recae principalmente en los más directamente afectados. Es decir, en los municipios afectados y en los sectores de la sociedad involucrados. Cuando una crisis evoluciona, pueden participar más actores según la escala del evento. Si, por ejemplo, solo un municipio se ve afectado, no hay necesidad de que la Junta Administrativa del Condado se involucre. El papel de la Junta Administrativa del Condado aumenta si más de un municipio se ve afectado o si una crisis es de proporciones aún mayores y es posible que se necesiten recursos adicionales, incluso de agencias gubernamentales a nivel nacional.

Ninguna organización tiene la responsabilidad exclusiva de todo el país ante todas las crisis. El marco para las operaciones está definido en función del evento real que desencadena la crisis. En el caso de que un servicio municipal de rescate requiera operaciones de emergencia extensas, la Junta Administrativa del Condado está autorizada a asumir la responsabilidad de los servicios de rescate en los municipios afectados por las operaciones. En tales circunstancias, el gobierno puede asignar a otra autoridad nacional que asuma la responsabilidad de los servicios de rescate. Todas las operaciones de emergencia deben ser dirigidas por un comandante del incidente que tenga el nivel requerido de competencia. Si el comandante del incidente así lo exige, las autoridades nacionales y municipales están obligadas a proporcionar personal, material y bienes, con la condición de que la autoridad tenga acceso a los recursos necesarios y que su uso no obstaculice las operaciones. Además, el comandante del incidente puede confiscar la propiedad privada y ordenar a todos los ciudadanos entre las edades de 18 y 65 años que ayuden en el trabajo de la emergencia, en la medida en que sus habilidades, salud y fuerza física permitan tal actividad.

Hay seis servicios nacionales de rescate; cuya responsabilidad se divide entre las siguientes autoridades gubernamentales:

- Rescate en montaña: Policía.
- Búsqueda y rescate aéreo-marítimo: Administración marítima sueca.
- Búsqueda y rescate marítimo: Administración marítima sueca.
- Búsquedas de personas desaparecidas: Policía.
- Protección del medio ambiente marítimo: Guardia costera sueca.
- Servicio de emergencia en caso de emisiones de sustancias radiactivas de los establecimientos de energía nuclear: la Junta Administrativa del Condado correspondiente.

4. Organización

Figura 84
Organigrama del Sistema de Protección Civil en Suecia

Fuente: The Swedish emergency management system: National Organisational Chart Source: Bakken & Rhinard, 2013, updated by the authors in relation to changes in 2014.

5. Modelo de gestión del 1-1-2

Las llamadas al 1-1-2 son gestionadas por operadores de demanda de SOS Alarm Sverige AB. Estos operadores están altamente capacitados para gestionar las llamadas al 1-1-2 y para el envío de recursos de intervención. Dependiendo del tipo de emergencia, los operadores del CCIE 1-1-2 están respaldados por indicadores y entrevistas acordes al protocolo del tipo de incidente. En la mayoría de los casos, hay especialistas de bomberos o emergencias médicas disponibles para asistir a las personas que llaman.

La mayoría de los condados tienen acuerdos con SOS Alarm, a menudo previa condición de que la evaluación médica (clasificación) y la priorización (traje) deben ser realizadas por personal sanitario cualificado. Tres consejos de condado (Uppsala, Västmanland y

Sörmland) administran sus propios centros CCIE de segundo nivel. En estos casos, SOS Alarm transfiere las llamadas 1-1-2 relacionadas solo con emergencias médicas a los CRLs de las agencias correspondientes de estos condados, quienes luego se hacen cargo de la llamada. De los veintiún consejos de condado suecos, SOS Alarm se encarga de recibir las llamadas 1-1-2 y enviar recursos de intervención en dieciocho. Los 1-1-2 CCIE están interconectados.

El envío de los Bomberos se realiza principalmente por SOS Alarm, pero en varios municipios el envío se realiza por los propios CRLs de Bomberos, por ejemplo, en las regiones de las grandes ciudades. Están conectados con SOS Alarm a través de una plataforma operativa interconectada. El envío de los recursos policiales lo realizan los CRLs condales. Del mismo modo, el envío del rescate marítimo y aéreo se realiza por parte del Centro Conjunto de Coordinación de Rescate (JRCC por sus siglas en inglés) y la Guardia Costera a través de su propio centro de despacho, ubicado junto con el JRCC.

La autoridad sueca Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB (Agencia Sueca de Contingencias Civiles) es responsable de los asuntos relacionados con la protección de la población, gestión de emergencias y protección civil. Esta responsabilidad se aplica a las medidas tomadas antes, durante y después de la ocurrencia de emergencias, crisis y desastres. El mandato de MSB abarca todo el espectro de amenazas y riesgos, desde accidentes cotidianos hasta desastres mayores.

Figura 85

Modelo 5: Recepción de llamadas, clasificación y envío de recursos desde un único CCIE1-1-2

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 36

Tabla cuantitativa de CRLs y CCIE

PSAPS & DISPATCH CENTRES (DCS)			
	PSAPs	DCs	Comments
112	15	14	
FRS	-	4	
EMS	-	3	
Police	-	7	
Other	-	-	
Several Forces	-	2	Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) for air/sea rescue and Coast Guard
TOTAL	15	30	

Fuente: Tabla elaborada por EENA, publicada en Public Safety Answering Points (CCIEs) in Europe (2019)

Números de emergencia

El único número de emergencia es el 1-1-2.

Llamadas de emergencia recibidas en 2018

Se recibieron 3,196,642 llamadas.

Tabla 37

Tabla cuantitativa de CRLs y CCIE

	Calls	Forwarded Calls	Comments
112	3,196,642	-	112 is the single emergency number in Sweden
FRS	-	-	No calls forwarded since SOS Alarm (PSAP stage 1) performs the interviews
EMS	-	93,852	Forwarded by SOS Alarm stage 1 PSAP to three regions with own interview/dispatching
Police	-	744,850	Forwarded by SOS Alarm stage 1 PSAP to the Police for interview/dispatching

Fuente: Tabla elaborada por EENA, publicada en Public Safety Answering Points (CCIEs) in Europe (2019)

- Llamadas recibidas desde teléfonos móviles: 2.761.514.
- Llamadas recibidas desde teléfonos fijos: 385.599.
- Llamadas recibidas desde IP: 49.529.

6. Tecnologías e interconexiones

- ¿Todos los CCIE utilizan la misma tecnología?
Todos los CCIE de primer nivel (SOS Alarm) usan la misma tecnología. Esto varía con los CCIE de segundo nivel. Algunos usan la misma tecnología que los CCIE de primer nivel, mientras que otros, dependiendo de la ORE, usan otros sistemas.
- ¿Cómo se interconectan los CCIE?
Interconexión de voz y datos para todos los CCIE de primer nivel. Voz y datos entre los centros de despacho de CCIE y Bomberos de primer nivel. Actualmente solo hay voz entre el CCIE de primer nivel y la policía y el JRCC respectivamente. Está planeado conectar también por datos.
- En caso de interconexión de datos, ¿se intercambian estos datos gracias a una red común? Sí (solo CCIE 1-1-2 de primer nivel)
- ¿Los CCIE interconectados usan bases de datos comunes?
Si. Hay una base de datos nacional ubicada en dos nodos. Los CCIE de SOS Alarm están conectados a una red nacional que permite que todos utilicen datos geográficos gratuitos. SOS Alarm utiliza diferentes modelos para responder llamadas

al 1-1-2; local, regional o nacional, lo que significa que una llamada al 1-1-2 desde cualquier parte de Suecia se puede responder en cualquiera de los CCIE 1-1-2. Un sistema de respaldo con base de datos reflejada permite una transición de un CCIE a otro en caso de fallo en el sistema primario.

Se dispone de la Unidad de Gestión de Crisis de SOS Alarm. Por acuerdo con la Agencia Sueca de Contingencia Civil (MSB), esta unidad monitorea constantemente los eventos y accidentes en Suecia y los intereses suecos en el extranjero. La base de datos común es una herramienta valiosa para esta tarea. Se alerta a las autoridades suecas en caso de crisis durante las 24 horas.

Aplicaciones móviles

- Aplicación 1-1-2 Sweden SOS Alarm
 - Proporciona ubicación basada en GNSS
 - Cobertura nacional

Implementado en otoño de 2019. Difunde la alerta pública e informa de eventos que tienen lugar cerca del usuario (a menos de 500 metros). También ofrece información preventiva para la población.

Accesibilidad para personas con discapacidad.

- SMS: Enviar mensaje al 1-1-2.
- Videollamada: No directamente al CCIE 1-1-2 sino al servicio de retransmisión de video 24/7. Se planea comenzar un proyecto donde las personas con discapacidad pueden llamar al 1-1-2 a través de un video y hablar con el receptor de llamadas de emergencia a través de un intérprete de señales.

7. Redes sociales digitales

- Las redes sociales digitales se utilizan para:
 - Monitorear incidentes potenciales.
 - Compartir consejos de prevención con los ciudadanos.
 - Compartir información sobre incidentes con los ciudadanos.
 - Luchar contra las noticias falsas.
 - Interactuar con el público acerca del sistema de gestión de emergencias.
- Equipo de soporte de operaciones virtuales (VOST): no se considera.
- Cuentas de redes sociales digitales más seguidas
 - @polisen_sthlm
 - @polisen_riks
 - @krisinformation
 - @SOSAlarmSverige
 - @YB_Sodermalm

8. Organización responsable de la alerta pública.

La organización responsable de la alerta pública es la Agencia de Contingencias Civiles (MSB). SOS Alarm Sveriges Radio (la radio de transmisión pública nacional) son responsables de gestionar la emisión real de alertas. En general, emplean los siguientes medios de alerta pública: sirenas, radio, TV, SMS, mensaje de voz en teléfonos fijos, aplicación para teléfono inteligente y flujo RSS (personas que viven cerca de cualquiera de las tres plantas nucleares en Suecia).

Una persona autorizada de las autoridades predefinidas, del Servicio de Bomberos y Rescate, de la planta nuclear o de ciertas plantas industriales o similares que gestionan mercancías peligrosas, llama a la Unidad de Gestión de Crisis de SOS Alarmas. Ellos, a su vez, reenvían la llamada a la emisora nacional de radio de servicio público, Sveriges Radio. En esta llamada a tres bandas, se deciden los canales en los que se debe enviar la alerta pública, así como el contenido de la misma.

9. Normativa y legislación referida al 1-1-2 y Protección Civil

- La Ley de comunicaciones electrónicas (Capítulo 5, sección 7), solo en sueco: www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003389-omelektroniskkommunikation_sfs-2003-389
- Reglamento PTS (Agencia Sueca de Correos y Telecomunicaciones) sobre llamadas de emergencia, solo en sueco: pts.se/globalassets/startpage/dokument/legala-dokument/foreskrifter/telefoni/ptsfs-2011-4-lokaliseringsuppgifter.pdf
- Ley (1981: 1104) sobre las actividades de ciertos centros regionales de alarma, solo en sueco: www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19811104-om-verksamheten-hos-vissa_sfs-1981-1104

VI. 7. OTROS MODELOS DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS

En este apartado incluiremos cuatro países que, pese a no ser miembros de la Unión Europea, hemos considerado que por las diferentes características de cada uno de ellos podrían ser interesantes como modelos de referencia y control con los que contrastar y verificar los resultados y conclusiones de los estados europeos.

- **Canadá:** su elección se ha visto motivada por el uso del NUE 9-1-1, su cercanía y posible influencia de su vecino Estados Unidos, su significativa extensión geográfica y baja densidad de población, su disposición de un número de habitantes significativo y la hipotética descentralización del Estado.
- **Noruega:** pese a no disponer de una población significativa, su proximidad a la Unión Europea y su escasa densidad poblacional han motivado su elección.
- **Reino Unido:** su reciente abandono de la Unión Europea, su importante número de habitantes, su organización administrativa y su alta densidad poblacional, así como su histórico y tradicional empleo del NUE 999 han motivado su selección.
- **Rusia:** pese a las dificultades que ha supuesto el acceso a información necesaria para nuestra investigación, ha sido seleccionado por su importante número de habitantes, su impresionante extensión geográfica, la baja densidad poblacional, su desarrollo histórico y la cercanía a la Unión Europea.

XXX. Canadá

1. Población y extensión

Población: 37.1 millones.

Extensión geográfica: 9.984.670 km².

2. Administración del Estado y respuesta ante emergencias

La responsabilidad en materia de Protección Civil en Canadá es compartida entre el gobierno federal y el provincial. En 2001 el gobierno reemplazó a la Agencia de Preparación de Emergencias con la Oficina de Protección de Infraestructura Crítica y Preparación para Emergencias (*Office of Critical Infrastructure Protection and Emergency Preparedness*, OCIEPP), responsable de la planificación civil de emergencias tanto en paz como en guerra. De acuerdo con la Ley de Gestión de Emergencias, el Ministro de Seguridad Pública y Preparación para Emergencias es responsable de ejercer el liderazgo relacionado con la gestión de emergencias en Canadá coordinando, entre las instituciones gubernamentales y en cooperación con las provincias y otras entidades, las actividades de protección civil. Y es que entre los países que disponen de mecanismos interesantes en materia de gestión, comunicación y prevención de emergencias encontramos el caso de Canadá. Es este país, la gestión de las emergencias ha seguido avanzando con la creación en 2004 de un macroministerio que engloba las diferentes competencias en materia de seguridad y protección civil. Este ministerio tiene como objetivo disminuir los riesgos y gestionar las emergencias que puedan desarrollarse en Canadá (Proyecto de Ley aprobado el 8 de octubre de 2004 de la Cámara de los Comunes de Canadá). El ministro de preparación para emergencias es uno de los dos ministros (el otro es el ministro de seguridad pública) responsable de administrar el Departamento de Seguridad Pública y Preparación para Emergencias.

Esta administración ha centralizado la gestión de la seguridad y la protección civil, los servicios de emergencia y planificación de los planes de prevención de riesgos químicos, bacteriológicos y nucleares y el control policial.

Sin embargo, en lo que respecta a la gestión del servicio 9-1-1, dispone de una amplia variedad de modelos que nos permite identificar las realidades de múltiples países europeos en un mismo territorio.

3. Modelo de gestión del 9-1-1

La gran mayoría de los CCIE de primer nivel del 9-1-1 están bajo la jurisdicción de un servicio de policía local o provincial. En las dos provincias más pobladas (Quebec y Ontario), también hay un número de teléfono gratuito para contactar directamente a la Policía Provincial (pero sin la seguridad de la red 9-1-1). Los CCIE en áreas remotas reciben llamadas de emergencia a números locales directos.

También hay CCIEs gestionados por otras agencias:

- Empresas municipales, provinciales o privadas que gestionan los centros de primer e incluso de segundo nivel (recepción de llamadas y despacho de recursos).
- La Guardia Costera, la Defensa Nacional para algunas bases militares, algunas compañías de ferrocarriles nacionales, compañías hidráulicas y algunos otros organismos pueden operar un CRL para sus propias operaciones.

Algunos CCIE disponen además de accesibilidad al 9-1-1 en diferentes idiomas. Por ejemplo, los residentes y visitantes de Toronto tienen acceso a los servicios del 9-1-1 en hasta 240 idiomas. Al llamar al 9-1-1, el operador de demanda que recibe la llamada de los Servicios de emergencia puede acceder a un servicio de traducción si es necesario. Es útil, pero no necesario, poder indicar el idioma requerido a la persona que recibe la llamada en inglés. Esto ayudará al operador que recibe la llamada a conectarse con el traductor más apropiado.

Sin embargo, los gobiernos provinciales continúan explorando oportunidades para disponer de organizaciones de servicios de emergencia más eficientes en todas sus jurisdicciones. Algunas provincias están realizando estudios para reducir el número de CCIEs, mientras que se ha creado un nuevo CCIE territorial para los Territorios del Norte en 2019.

Flujo de llamadas al 9-1-1

La llamada al 9-1-1 se reenvía al CCIE 9-1-1 apropiado mediante los proveedores de servicios de telecomunicaciones. La llamada es clasificada en el CRL de primer nivel y posteriormente se deriva a un especialista de un CRL secundario. Sin embargo, son múltiples los modelos empleados en Canadá en general e incluso ocasionalmente dentro de una misma provincia.

En general, Canadá sigue un sistema híbrido, donde pueden encontrarse ejemplos tanto del Modelo 1, como del Modelo 4. Es decir, que encontramos números únicos 9-1-1 o números específicos de OREs que reciben y gestionan directamente las emergencias, o centros 9-1-1 que derivan las llamadas clasificadas a la ORE competente. También hay casos donde algunos CCIE 9-1-1 y las Organizaciones de Respuesta a Emergencias comparten instalaciones combinadas. Por todo lo expuesto, es posible encontrar mayoritariamente modelos donde los CCIE de primer nivel reciben llamadas y despachan

al menos una agencia de respuesta a emergencias, mientras que también hay algunos CCIE de primer nivel que transfieren la llamada directamente a otra ORE.

Los CCIE de primer nivel solo están interconectados a través de la voz hoy en día, pero Canadá se está moviendo hacia el 9-1-1 de próxima generación en el que todos los CCIE se interconectarán a través de IP. Las llamadas dentro de una provincia pueden transferirse rápidamente a otros CCIE de la misma provincia, sin embargo, es más difícil cuando pertenece a otra. El intercambio de información del comunicante y de su ubicación es limitado (puede compartirse oralmente) y el enrutamiento en caso de desbordamiento de llamadas no se usa actualmente entre la mayoría de los CCIE 9-1-1.

Figura 86

Modelo 4: Fase 1 de Recepción de Datos por CRL de primer nivel, Fase 2 de envío de recursos por Centro de Coordinación Integral de Emergencias

Fuente: Elaboración propia.

Los siguientes datos son relativos a llamadas al 9-1-1 de la provincia de Columbia Británica.¹³

El objetivo definido de nivel de servicio es responder el 95 por ciento de las llamadas al 9-1-1 en cinco segundos o menos. E-Comm responde a las llamadas al 9-1-1 para 25 distritos regionales en la Columbia Británica. E-Comm también brinda servicios de despacho de recursos para los departamentos de policía y bomberos y opera la red de radio de área amplia de tres servicios y múltiples jurisdicciones más grande de la provincia utilizada por el personal de policía, bomberos y ambulancias en Metro Vancouver y partes de Fraser Valley.

En 2021, el volumen de llamadas provinciales al 9-1-1 de E-Comm fue de 2.082.994 llamadas. (Población de Columbia Británica: 5,214,805)

¹³ E-Comm, *Emergency Communications for British Columbia Incorporated*.
<https://www.ecomm911.ca/911-dispatch/call-statistics/>

- El 63 por ciento de las llamadas fueron para la policía.
- El 31 por ciento de las llamadas fueron para ambulancia.
- El 6 por ciento de las llamadas fueron por incendio.

4. Tabla cuantitativa de CRLs y CCIE

Tabla 38

Tabla cuantitativa de CRLs y CCIE

PSAPS & DISPATCH CENTRES (DCS)			
	PSAPs	DCs	Comments
911	292	-	approximate number
FRS	6	-	6 combined Stage 1 and 2 PSAPs, exact number is not available
EMS	2	-	2 combined Stage 1 and 2 PSAPs
Police	45	-	45 combined Stage 1 and 2 PSAPs
Other	47	-	See comments
Several Forces	3	-	2 are combined Police and FRS PSAPs, 1 is Police, Fire, and EMS PSAP

Fuente: Tabla elaborada por EENA, publicada en Public Safety Answering Points (CCIEs) in Europe (2019)

5. Tecnología y equipos utilizados en los CCIE.

- ¿Todos los CCIE utilizan la misma tecnología?
No, los CCIE son una responsabilidad provincial, pero los estándares de telecomunicaciones son los mismos.
- ¿Cómo se interconectan los CCIE?
Solo por voz. Normalmente, todos los CCIE están completamente interconectados con otro CCIE o un CCIE de respaldo. Algunas provincias tienen interconexión de voz y datos para todos los CCIE.
- ¿Los CCIE interconectados usan bases de datos comunes?
Existen muchas jurisdicciones diferentes, puesto que es un país muy grande. Dentro de algunas provincias o territorios, las bases de datos pueden ser las mismas.

6. Alerta pública

La organización responsable de la alerta pública es la agencia *Public Safety Canada*. Es el departamento responsable de la gestión de emergencias y coordina el desarrollo de políticas de alerta pública con las partes interesadas federales, provinciales y territoriales. La alerta pública se realiza mediante: radio, TV, telefonía y SMS.

Estos mensajes son emitidos por funcionarios públicos designados por una provincia o territorio para advertir al público de los peligros inminentes o que están en desarrollo y podrían ser un peligro para la vida (por ejemplo, incendios, desastres naturales, amenazas biológicas, materiales peligrosos, desastres ambientales, emergencias civiles). En 2014, Canadá exigió que las estaciones de radio FM, radio AM, televisión por aire y los proveedores de servicios por suscripción transmitieran y distribuyeran mensajes de alerta de emergencia. El sistema utilizado para entregar estos mensajes de alerta se conoce como el Sistema Nacional de Alerta Pública (NPAS por sus siglas en inglés).

En abril de 2017, Canadá ordenó a los proveedores de servicios inalámbricos que implementaran un sistema de alerta pública inalámbrico de transmisión móvil en sus redes LTE (disponible para más del 97% de los canadienses). Este sistema permite a los operadores de gestión de emergencias alertar a los canadienses en sus dispositivos móviles de peligros para la vida y la propiedad.

7. Redes sociales

@EComm9-1-1_info
@vicpdcanada
@SaanichPolice
@EmergencyInfoBC
@PreparedBC
@NewWestPD
@WhiteRockRCMP

@BC_EHS
@alertable_ca
@CDCofBC
@PortMoodyPD
@BCRCMP
@BC_FireSafety

8. Actos legislativos / reglamentarios nacionales sobre emergencias y el 9-1-1

- Canadian Telecom Act (aplicable a los operadores regulados por la Comisión Canadiense de Radiotelevisión y Telecomunicaciones).
- Ley de Emergencia de Alberta 9-1-1.
- Loi sur la sécurité civile (Ley de Protección Civil).

XXXI. Noruega

2. Población y extensión

Población: 5.425.270 habitantes.

Extensión geográfica: 323.802 km².

3. Administración del Estado

Noruega consta de 19 condados (fylker): Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Finnmark, Hedmark, Hordaland, More og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland, Oslo, Østfold, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør -Trøndelag, Telemark, Troms, Vest-Agder y Vestfold.

Cada condado es administrado por un consejo del condado responsable de los asuntos locales, y un gobernador del condado, quien es el representante del Rey y del Gobierno en el condado para implementar las decisiones del Parlamento y del Gobierno. El gobernador del condado es nombrado por el Rey en el Consejo y es responsable de la administración de los asuntos nacionales (centrales) a nivel condal. Sin embargo, solo hay 18 gobernadores de condado, ya que dos regiones (Oslo y Akershus) comparten un gobernador común. A nivel local, hay 430 municipios. La capital, Oslo, es tanto un condado como un municipio. Los municipios están dirigidos por una junta municipal con poderes de recaudación de impuestos y una amplia gama de responsabilidades políticas en la prestación de servicios locales a la población.

4. Respuesta ante emergencias

A nivel nacional, la Dirección Noruega de Protección Civil y Planificación de Emergencias (DSB en noruego) debe apoyar al Ministerio de Justicia y la Policía en su función de coordinación, desarrollo y mantenimiento de los planes nacionales de preparación y respuesta ante emergencias y asesorar e informar al Ministerio y el Gobierno en relación con la gestión nacional de crisis. La Dirección se estableció en 2003 y su objetivo es mantener una Administración del Estado capaz de gestionar los riesgos y la vulnerabilidad de la sociedad, promover medidas que eviten accidentes, crisis y otros incidentes indeseables, y garantizar una planificación adecuada de emergencias y una gestión eficiente de accidentes y crisis.

El DSB proporciona información y asesoramiento y lleva a cabo la supervisión de ministerios, gobernadores de condado y municipios. La investigación, los estudios y la documentación relacionados con la vulnerabilidad nacional y el escenario cambiante de las

amenazas previsibles constituyen una parte importante del trabajo de la Dirección, como base para planificar la preparación, respuesta y prioridades de emergencia. La Dirección planifica y realiza ejercicios de gestión y comunicación de crisis para garantizar una respuesta estratégica eficaz a nivel nacional, regional y local.

Además, el DSB es la autoridad pública nacional que gestiona los servicios de bomberos municipales, las autoridades locales de inspección de seguridad eléctrica y el trabajo de preparación y respuesta ante emergencias de los gobernadores condales. El DSB también es responsable de la gestión administrativa de la Protección Civil de Noruega, el Colegio de Planificación de Emergencias, la Academia de Bomberos de Noruega y las tres escuelas regionales de la Protección civil. La capacitación de las fuerzas de Protección Civil se organiza alrededor de la oficina central en Tønsberg y Oslo, 20 distritos de protección civil, cinco campamentos de protección civil, cinco escuelas y cinco inspecciones regionales para la inspección y el control de la seguridad eléctrica.

Las responsabilidades relativas al DSB están recogidas en la siguiente legislación:

- La Ley relativa a la prevención de incendios, explosiones y accidentes relacionados con sustancias peligrosas y los deberes de los servicios contra incendios relacionados con las operaciones de rescate.
- La Ley de Inspección y Control de Plantas y Equipos Eléctricos.
- La Ley de Control de Productos y Servicios al Consumidor.
- La Ley de protección civil.

A nivel ministerial, el Ministerio de Justicia y la Policía tienen la responsabilidad de coordinar la administración del trabajo en materia de seguridad y planificación de emergencias. Esto incluye desarrollar nuevas pautas nacionales, tomar las decisiones con respecto al sistema de preparación civil noruego y administrar el Servicio de Búsqueda y Rescate (SAR). El Departamento de Rescate y Planificación de Emergencias del Ministerio de Justicia y de la Policía es la autoridad superior de la Dirección de Protección Civil y Planificación de Emergencias.

Sin embargo, cada ministerio es responsable de la planificación dentro de su propio ámbito de influencia. El Consejo para la Planificación de Emergencias, como estructura subordinada del Ministerio de Justicia, lidera las discusiones con otros ministerios sobre políticas y distribución de presupuestos. Si hay incertidumbre acerca de qué ministerio coordinará la gestión de la crisis, el Primer Ministro designará el ministerio principal por recomendación del Consejo de Crisis del Gobierno. En tales situaciones, el Ministerio de Justicia y la Policía tomarán la iniciativa necesaria hasta que se decida lo contrario. Con la asistencia de la Unidad de Apoyo a las Crisis, el ministerio principal asumirá la función de secretaría del Consejo de Crisis del Gobierno.

A nivel regional, los gobernadores de los condados son los representantes del Estado y son responsables de coordinar y supervisar la protección civil dentro de su región. La administración regional promueve la planificación de emergencias a nivel local y participa en la planificación del apoyo a las fuerzas militares, además de ser responsable de los

riesgos ambientales, la agricultura y la inspección de las administraciones municipales. Ante una crisis importante, el gobernador del condado también puede ser responsable de la coordinación de la gestión de la emergencia, especialmente en tiempos de guerra.

A nivel local, los municipios son responsables de los servicios básicos y de su continuidad durante las emergencias. Esto se aplica a las infraestructuras locales, los servicios de salud, la atención a las personas mayores y la información al público. Los municipios tienen la responsabilidad de abordar cualquier emergencia ordinaria en tiempos de paz y de gestionar incidentes donde la vida y la salud están en riesgo, así como adoptar medidas para evitar el peligro y mitigar las consecuencias. Además, todos los municipios deben contar con un servicio de bomberos, y este es el principal recurso del municipio para gestionar incendios y otros tipos de emergencias. También están obligados por ley a realizar preparativos ante emergencias médicas. Para ello emplean las evaluaciones de riesgo y vulnerabilidad y establecen planes locales de gestión de crisis. La policía tiene la tarea de garantizar la seguridad de las personas, la incolumidad de la propiedad y el orden público.

El Servicio Noruego de Búsqueda y Rescate (conocido por su nombre en inglés, Search And Rescue, SAR) mantiene una estructura de coordinación integrada, lo que significa que cada centro conjunto de coordinación de rescate está preparado para gestionar operaciones terrestres, marítimas o aéreas, operaciones de rescate en instalaciones de petróleo o gas en alta mar y operaciones que requieren cooperación internacional.

Las fuerzas militares pueden utilizarse para salvar vidas y bienes materiales durante grandes accidentes y situaciones de emergencia, donde los recursos civiles sean insuficientes. Las fuerzas de defensa militar también están al mando de la guardia costera y participan en el servicio de rescate civil. Realizan trabajos de inteligencia y son responsables de la seguridad de la administración gubernamental.

Los servicios de inteligencia, contrainteligencia y seguridad tienen responsabilidades tanto en la preparación contra amenazas como en relación con la gestión de crisis.

El Real Decreto de 4 de julio de 1980 "*El plan de organización para el servicio de rescate en Noruega*" establece que las operaciones de rescate se gestionen colaborativamente entre instituciones públicas y privadas bajo el liderazgo de dos principales Centros de Coordinación de Rescate (RCC), 54 centros de rescate locales subordinados y dieciséis centros de rescate submarino. Las agencias públicas tienen el deber de poner a disposición los recursos y el personal necesarios para la gestión de las operaciones de rescate.

La gestión del SAR se lleva a cabo de forma colaborativa entre los dos centros de coordinación de rescate ubicados en Bodø y Stavanger y los subcentros de rescate locales, quienes lideran y coordinan las operaciones de búsqueda y rescate dentro de sus respectivas áreas. Estos centros están formados por representantes de varias agencias gubernamentales, junto con el jefe de policía local, que tiene el mando general.

5. Organización

Figura 87

Organigrama del Sistema de Protección Civil en Noruega

Fuente: The Norwegian emergency management system: National Organisational Chart Source: European Commission, n.d. ¹⁴

¹⁴ Rapeli, Merja & Cuadra, Carin & Dahlberg, Rasmus & Eydal, Guðný & Hvinden, Bjorn & Omarsdottir, Ingibjorg & Salonen, Tapio. (2017). Local Social Services in Disaster Management: Is there a Nordic Model?. *International Journal of Disaster Risk Reduction*. 27. 10.1016/j.ijdrr.2017.07.018. https://www.researchgate.net/figure/The-Norwegian-emergency-management-system-National-Organisational-Chart-Source-European_fig6_319014753

Figura 88
 Organigrama del Sistema de Protección Civil en XXX

• **THE SEARCH AND RESCUE ORGANIZATION**

Fuente: The Norwegian Search and Rescue Service. Ministry of Justice and Police. Norway.

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/jd/bro/2003/0005/ddd/pdfv/183865-infohefte_engelsk.pdf

6. Modelo de gestión del 1-1-2

En Noruega los números de emergencia son los siguientes: 1-1-2 solo para policía, 110 para bomberos y 113 para emergencias médicas. Las llamadas a cualquiera de los números de emergencia se redirigirán al servicio apropiado cuando sea necesario. 02800 es el número que no es de emergencia y conecta con cualquier departamento de policía local.

Por este motivo, todas las llamadas entrantes al 1-1-2 son atendidas por la Policía y en caso de que la llamada esté destinada a bomberos o emergencias médicas, el operador de demanda de la Policía la transferirá a la ORE pertinente. Una vez transferida la llamada a la agencia correspondiente, el operador de demanda y respuesta realizará la entrevista y enviará los recursos necesarios. Los CRLs no están interconectados.

Figura 89

Modelo 1: Gestión de llamadas y recursos por Organizaciones de Respuesta a Emergencias (ORE)

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 39

Tabla cuantitativa de CRLs y CCIE, Llamadas y Números de Emergencia

PSAPS & DISPATCH CENTRES (DCS)			
	PSAPs	DCs	Comments
112	same as Police	-	
FRS	10	-	Information from 2017 report.
EMS	17	-	Information from 2017 report. 16 (Mainland, Norway) + 1 (Svalbard).
Police	12	-	
Other	0	-	Information from 2017 report.
Several Forces	2	-	Information from 2017 report. there are 2 collaborated PSAPs where FRS, Police, and EMS are co-located (Bodoe and Drammen). The Drammen location is scheduled for dismantling, as the Police and FRS PSAP is relocating. Each PSAP receives its own calls (110, 112 and 113), but will co-operate on a technical and organisational level, due to the physical co-location.
EMERGENCY NUMBERS ANSWERED BY PSAPS			
PSAPs		Number	Comments
112		-	
FRS		110	
EMS		113	
Police		112, 02800	
PSAPS & DISPATCH CENTRES			
	Calls	Forwarded Calls	Comments
112	570,935	-	-
FRS	-	-	-
EMS	-	-	-
Police	-	-	- Same with 112 calls

Fuente: Tabla elaborada por EENA, publicada en Public Safety Answering Points (CCIEs) in Europe (2019)

8. Tecnologías e interconexiones

- ¿Todos los CCIE utilizan la misma tecnología? Principalmente sí, con algunas adaptaciones.
- ¿Cómo se interconectan los CCIE? Algunos están conectados mediante datos, otros mediante voz. El DSB puede conectar los centros mediante red TETRA.
- En caso de interconexión de datos, ¿se intercambian estos datos gracias a una red común? Sí, aunque solo los CRLs de emergencias médicas.
- ¿Los CCIE interconectados usan bases de datos comunes? No.

Accesibilidad para personas con discapacidad.

- SMS: Enviar mensaje al 1-1-2, 110 o 113.

9. Redes sociales digitales

- Las redes sociales digitales se utilizan para:
 - Compartir información sobre incidentes con los ciudadanos.
- Equipo de soporte de operaciones virtuales (VOST): Se está considerando.
- Cuentas de redes sociales digitales más seguidas
 - @Nrknyheter
 - @Noednett
 - @Hordalandpoliti
 - @Oslopolitiops
 - @Dsb
 - @justisdep

10. Organización responsable de la alerta pública.

La organización responsable de la alerta pública es la Dirección Noruega de Protección Civil.

XXXII. Reino Unido

1. Población y extensión

Población: 66.4 millones.

Extensión geográfica: 242.500 km².

2. Administración del Estado

El Reino Unido se compone de cuatro grandes territorios: Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Cada uno tiene su propia estructura de gobierno local. Inglaterra se divide en áreas con una estructura de dos niveles, condados y distritos, y de áreas de autoridad unitaria. En Gales, hay 22 autoridades unitarias, incluyendo nueve condados, tres ciudades y diez distritos condales. Escocia se divide en 32 concejos (council areas), que son administrados por una autoridad unitaria. Irlanda del Norte está dividida en 11 distritos con competencias de gobierno locales y su propio concejo municipal. Las Islas de Man y las Islas anglonormandas del Canal son dependencias de la Corona, mientras que los 14 Territorios de Ultramar no son parte del Reino Unido.

3. Respuesta ante emergencias

La Secretaría de Contingencias Civiles (CCS por sus siglas en inglés), con sede en la Oficina del Gabinete en el corazón del gobierno central, es responsable de la planificación de emergencias civiles en Inglaterra y Gales. Esta es una responsabilidad delegada en Escocia e Irlanda del Norte. El CCS se estableció en julio de 2001 y desde entonces la administración ha trabajado colaborativamente con otros departamentos gubernamentales, las administraciones delegadas y las partes interesadas clave para mejorar la capacidad del Reino Unido para prepararse, responder y recuperarse de emergencias.

El papel del gobierno central, las administraciones delegadas y el nivel regional es apoyar y complementar los esfuerzos de las agencias de respuesta a emergencias locales a través de la provisión de recursos y coordinación. Los niveles centrales y regionales solo se involucrarán en los esfuerzos de recuperación y respuesta a emergencias cuando sea necesario.

Por lo tanto, un principio rector es que la responsabilidad principal de gestionar las emergencias debe permanecer a nivel local. En el caso reacciones inmediatas ante un desastre, se depende de los planes de emergencia realizados por los servicios de emergencia (policía, bomberos, emergencias médicas y guardacostas), las autoridades locales, los servicios de salud pública, los responsables de las instalaciones industriales y otros, incluidos los voluntarios. La policía normalmente liderará la coordinación de la respuesta local ante una emergencia en la que se haya cometido un delito. Si existe una

amenaza para la seguridad pública, la autoridad local generalmente tomará la iniciativa durante la fase de recuperación.

Si la magnitud de un desastre sobrepasa los recursos locales disponibles, los equipos regionales de resiliencia (un equipo de funcionarios pertenecientes a una oficina gubernamental que trabaja en temas de protección civil en cada región) coordinarán los recursos suplementarios que también pueden solicitar las autoridades y organizaciones locales. Solo los desastres de grandes proporciones justifican la coordinación a nivel del gobierno central por parte del CCS o el departamento pertinente designado por el Comité de Contingencias Civiles (CCC por sus siglas en inglés). Cuando la naturaleza de la emergencia sea tal que afecte el área de responsabilidad de varios departamentos gubernamentales y se requiera una respuesta colectiva, se designará un Departamento Líder del Gobierno (*Lead Government Department*, LGD), que garantizará la coordinación y eficacia de la respuesta a la emergencia.

Como hemos ya comentado, la mayoría de las emergencias en el Reino Unido son manejadas a nivel local por los servicios de emergencia y por las autoridades locales correspondientes, sin participación directa del Gobierno Central. Sin embargo, cuando la escala o complejidad de un incidente es tal que requiere algún grado de coordinación del Gobierno Central o se hace necesario el apoyo, el LGD liderará la gestión integral de la Central de Respuesta del gobierno al incidente.

En general, el LGD designado para gestionar la emergencia será aquel departamento que ordinariamente tiene la supervisión política del sector o crítica de la infraestructura nacional que pueda verse afectada en una emergencia. Para evitar dudas sobre quién es el LGD responsable, se mantiene y actualiza una lista de LGDs, junto con sus responsabilidades, por parte de la Secretaría de Contingencias Civiles (CCS) del Gabinete de Ministros. Cuando ocurre una emergencia que no permite una categorización LGD directa, entonces será responsabilidad del Titular de la Secretaría de Contingencias Civiles el dictar sentencia y designar el LGD más adecuada. Las listas y responsabilidades de LGD también se publican y actualizan en ukresilience.info.

Hay tres niveles amplios de respuesta a nivel departamental. Son los siguientes:

- Nivel 1: El Ministro Principal del Departamento dirige la respuesta a la crisis desde sus instalaciones utilizando sus propias instalaciones de emergencia, según corresponda. El CCS asesora como y donde sea necesario.
- Nivel 2: La emergencia es coordinada desde las Salas de Información de la Oficina del Gabinete (COBR) por la LGD.
 - Los asuntos de terrorismo siempre comienzan en este nivel con el Ministerio del Interior a la cabeza, mientras que la Secretaría de Defensa y Ultramar de la Oficina del Gabinete (ODSec por sus siglas en inglés) son responsables de la activación de COBR y, si es necesario, de las instalaciones de crisis en 10 Great George Street.

- Otras emergencias donde el LGD determina que la respuesta a la crisis puede requerir el despliegue de recursos gubernamentales más amplios. CCS brinda apoyo en temas de gestión de impacto y recuperación.
- Nivel 3: COBR/Comité de Contingencias Civiles (CCC). El Primer Ministro o el Secretario de Estado designado lidera el incidente que requiera la participación del Gobierno Central para dar una respuesta eficaz, o cuando se invoquen poderes de emergencia.

Cuando se producen emergencias en Escocia, Gales o Irlanda del Norte, la respuesta a menudo requerirá la participación de las administraciones delegadas. Estas administraciones delegadas asumen algunas de las responsabilidades principales de los departamentos del gobierno del Reino Unido en Inglaterra, y algunas de las responsabilidades de coordinación regional, que recaen en los Equipos de Resiliencia Regional en Inglaterra. En todos los casos, el mando en la respuesta a la emergencia dependerá de la competencia de la administración delegada involucrada y la naturaleza del incidente. En áreas de responsabilidad reservada, el LGD del Reino Unido dirigirá la respuesta, trabajando en estrecha colaboración con la administración delegada correspondiente.

A nivel regional, los Equipos de Resiliencia Regional (RRT por sus siglas en inglés) en cada Oficina del Gobierno Regional sirven de comunicación entre el gobierno central y el nivel local. Son responsables de activar los Centros de Operaciones Regionales donde sea necesario, respaldar los esfuerzos locales de respuesta y recuperación, y garantizar que haya una imagen precisa de la situación en la región.

Cuando la respuesta a una emergencia requiere de la coordinación regional, se convocará un Grupo Coordinador Regional (RegCG por sus siglas en inglés). La necesidad de estos grupos puede ser decidida por los RRT o por el LGD en consulta con la Oficina del Gabinete o el Departamento de Comunidades y Gobierno Local. En las circunstancias más graves, puede ser necesario convocar un Comité Regional de Contingencias Civiles (RCCC por sus siglas en inglés) para apoyar la respuesta y recuperación en toda la región.

En Londres, se acordó que, si bien el Equipo de Resiliencia de Londres desempeñaría las mismas funciones que otros equipos de resiliencia de la Oficina del Gobierno, el Grupo de Coordinación Estratégica (SCG por sus siglas en inglés) de Londres desempeñaría el papel que normalmente desempeñaría RegCG o RCCC en otros lugares.

Con respecto a la coordinación interinstitucional, existe un marco nacional genérico para gestionar la respuesta a emergencias que se aplica independientemente de la dimensión, la naturaleza o la causa de una emergencia, pero que sigue siendo lo suficientemente flexible como para adaptarse a las necesidades de circunstancias particulares. La adopción de este marco de gestión acordado a nivel nacional ayudará a integrar los planes y procedimientos entre las agencias intervinientes y a través de las fronteras geográficas. También asegura que todas las agencias de emergencias comprendan sus roles y responsabilidades en la respuesta conjunta. Este marco identifica los diversos niveles de gestión de una respuesta a emergencias, y define las relaciones entre los actores

intervinientes. Proporciona un marco común dentro del cual las agencias individuales pueden desarrollar sus propios planes y procedimientos de respuesta.

Cuando se ha establecido un SCG y se ha activado la Sala de Información de la Oficina del Gabinete (COBR), un Oficial de Enlace del Gobierno (GLO por sus siglas en inglés) normalmente será enviado inmediatamente al inicio de una emergencia. Para emergencias ordinarias, este papel normalmente será desempeñado por las oficinas gubernamentales. En emergencias terroristas, el GLO será normalmente un funcionario de alto rango del Ministerio del Interior respaldado por un equipo multidisciplinario (el Equipo de Enlace del Gobierno). En las administraciones descentralizadas, los funcionarios de la administración regional pertinente también formarían parte del Equipo, o incluso lo dirigirían. El GLO será el principal canal de enlace entre el COBR y la escena.

Cuando el COBR no está activado, pero existe la necesidad de la participación del Gobierno Central, el Equipo de Resiliencia Regional se pondrá en contacto con el SCG para facilitar el intercambio de información bidireccional y brindar asesoramiento a las agencias locales.

Dentro de este marco, la gestión del esfuerzo de respuesta a emergencias se lleva a cabo en uno o más de los tres niveles ascendentes: operacional (el nivel 'más bajo'), táctico y estratégico (u oro, plata y bronce). Este marco se basa en los conceptos de mando, control y coordinación. El significado de estos tres términos es el siguiente:

4. Organización

Figura 90
Organigrama del Sistema de Protección Civil en Reino Unido

Fuente: UK Civil Protection interoperability framework (JESIP, 2016) e International Civil Protection: Adapting to new challenges. Risk and Resilience Report. (2016).

Figura 91
Community Resilience Network

Fuente: The Community Resilience Network's position within Cumbria's emergency planning hierarchy (NB: CVAC-Cumbria Voluntary Agencies Committee).

Figura 92
Diagrama que muestra los flujos de comunicación y coordinación entre los mensajes nacionales, los mensajes regionales y los mensajes locales.

Fuente: Gobierno Británico. Emergencias: preparación, respuesta y recuperación.
<https://www.gov.uk/guidance/national-recovery-guidance-common-issues>

5. Modelo de gestión del 999/1-1-2

Los operadores de demanda de uno de los seis CRLs de primer nivel identifican y priorizan las llamadas realizadas al 999 o al 1-1-2 y las reenvían a los operadores de gestión de llamadas de emergencia de segundo nivel. Los CRLs de primer nivel son propiedad de *British Telecommunications* (BT Plc), que opera el servicio por concesión pública. Un agente de uno de los centros de atención de llamadas de BT Plc responde con "*Emergencias, ¿qué servicio necesita?*" La ubicación geográfica de la persona que llama, que normalmente está disponible automáticamente, permite transferir la llamada ubicada geográficamente a la sala de control del servicio de emergencia pertinente. Ofcom (*Office of Communications*), es el regulador público de comunicaciones independiente, que supervisa el servicio 999-1-1-2 a través de las condiciones generales acordadas. Los CCIE están interconectados.

Flujo de las llamadas al 9-9-9 y 1-1-2

1. El CRL de primer nivel independiente recibe todas las llamadas de emergencia y luego las reenvía a una de las Organizaciones de Respuesta a Emergencias local. Los operadores de respuesta del CRL solo le preguntan al comunicante que llama con qué servicio de emergencia desea conectarse.
2. El operador de demanda y respuesta del CRL de segundo nivel recopila los datos detallados y envía los recursos de intervención de emergencias pertinentes.

De esta forma podemos hablar de una organización basada en dos niveles: hay una organización independiente a cargo de la primera recepción de la llamada que también recopila datos de ubicación (ya sea de antemano a través actualizaciones diarias de línea fija, o en tiempo real consultando un servicio de ubicación móvil de la red o mediante AML). Luego se envían las llamadas a la ORE más apropiada.

Las llamadas son atendidas por operadores civiles, quienes desarrollan tareas de filtrado y enrutamiento. La recopilación detallada de datos no la realiza el operador de la fase 1, sino que se limita a preguntar al comunicante con qué servicio de emergencia desea ponerse en contacto y reenviar la llamada a la ORE correspondiente. La ORE desde su CRLs de fase 2 garantiza la recolección detallada de datos y el envío de los recursos de intervención.

Figura 93
Modelo 2: Fase 1 de filtrado por Centrales de Recepción de Llamadas (CRL) y Fase 2 de gestión de llamadas y recursos por Organizaciones de Respuesta a Emergencias (ORE)

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 40
Tabla cuantitativa de CRLs y CCIE

PSAPS & DISPATCH CENTRES (DCS)			
	PSAPs	DCs	Comments
112	6	-	Also use 999. Stage 1 PSAP (UK-wide coverage) operated by one telecommunication operator with 6 call centres.
FRS	-	42	40 organisations (stage 2 PSAPs)
EMS	-	29	14 organisations (stage 2 PSAPs)
Police	-	65	44 organisations (stage 2 PSAPs)
Other	-	2	1 Coastguard organisation (stage 2 PSAP)
Several Forces	-	-	
TOTAL	-	138	Stage 2 PSAPs all in different sites

PSAPS & DISPATCH CENTRES			
	Calls	Forwarded Calls	Comments
112	31,400,000	-	
FRS	-	892,200	
EMS	-	9,500,000	
Police	-	12,000,000	
Other	-	14,800,000	Coastguard
TOTAL	31,400,000	22,400,000	

EMERGENCY NUMBERS ANSWERED BY PSAPS		
PSAPs	Number	Comments
112	112 & 999	Stage 1 PSAP (UK-wide coverage) operated by one telecommunication operator.
FRS	n/a	Stage 2 PSAPs all in different sites. PSAP1 (BT) onward connects emergency calls to PSAP2.
EMS	n/a	Stage 2 PSAPs all in different sites. PSAP1 (BT) onward connects emergency calls to PSAP2.
Police	n/a	Stage 2 PSAPs all in different sites. PSAP1 (BT) onward connects emergency calls to PSAP2.
Other	n/a	Coastguard. PSAP1 (BT) onward connects emergency calls to PSAP2.
Several Forces	-	

Fuente: Tabla elaborada por EENA, publicada en Public Safety Answering Points (CCIEs) in Europe (2019)

6. Tecnologías e interconexiones

- ¿Todos los CCIE utilizan la misma tecnología?
Sí para los CRL de Fase 1 (todos los Centros BT usan la misma tecnología).
No es el caso de los CRLs de la Fase 2: usan proveedores diferentes.
- ¿Cómo se interconectan los CCIE?
 - Interconexión de voz y datos para CRLs de fase 1
 - Interconexión de voz entre los CRLs de Fase 1 y Fase 2.
 - Interconexión de datos entre la mayoría de los CRLs de Fase 2 y CRLs de Fase 1
 - Interconexión de voz entre todos los CRLs de Fase 2, interconexión de datos limitada.
- En caso de interconexión de datos, ¿se intercambian estos datos gracias a una red común? Sí para los CRLs de fase 1. Algunos CRLs de la fase 2 comparten una red de datos común con otros CRLs de fase 2. Sin embargo, no es lo mayoritario entre los CRLs de la fase 2.

Aplicaciones móviles

999 BSL. Es el nombre del primer servicio de transmisión de video de emergencia del Reino Unido en lenguaje de señas británico (BSL). El servicio está disponible para descargar como una aplicación de teléfono inteligente (iOS y Android) y acceder como una plataforma basada en la web.

RealRider. Se usa para detectar si un motociclista se ha caído de su moto. La mayoría de las activaciones fueron activaciones de prueba o falsas.

- Proporciona ubicación basada en GNSS
- Proporciona detalles del usuario
- Cobertura nacional

TapSOS. La sordera, los impedimentos del habla, los ataques de asma, las reacciones alérgicas pueden dificultar la búsqueda de ayuda verbal. TapSOS es una aplicación móvil con un método no verbal para contactar con los servicios de emergencia (999). Tras testarla con la policía de Devon y Cornwall se ha garantizado que se satisfagan todas las necesidades operativas y que todas las alertas de TapSOS se traten de la misma manera que cualquier llamada al 999.

Accesibilidad para personas con discapacidad

- Fax
- SMS – Envío de SMS al 1-1-2/999
- Videollamadas – Además de las Apps expuestas previamente, se están realizando pruebas piloto de 999Eye y GoodSam con un pequeño número de CRLs de Fase 2.
- Texto en tiempo real - Mediante la aplicación Next Gen a través del Asistente de retransmisión de texto en CRL 1 para conectarse con CCIE 2. Sitio web ngts.org.uk/
- Uso de terminales apropiados (ITUv2 sobre PSTN). Acceso por texto. Sin asistente de retransmisión en CRL 1 para conectarse con CRL 2. Sitio web: ngts.org.uk/

7. Redes sociales digitales

- Monitorear incidentes potenciales
- Compartir consejos de prevención con los ciudadanos y desarrolle la preparación pública
- Compartir información sobre incidentes con los ciudadanos

@NHSDigital

@999Day

@metpoliceuk

@MetCC

@Ldn_Ambulance

@policeconduct

@UKFireService

8. Organización responsable de la alerta pública.

La Ley de Contingencias Civiles de 2004 es la legislación principal del Reino Unido para la planificación de grandes emergencias. Una de las obligaciones legales que impone a los servicios de emergencia es "mantener los recursos necesarios para advertir e informar al público después de la aparición o ante la aparición inminente de emergencias" Esto se logra a través de una serie de métodos que incluyen sirenas localizadas, uso de las redes sociales digitales, así como a través de rutas de medios establecidas que se centran en la composición regional de la BBC (*British Broadcasting Corporation*). Un sistema "Reverse-1-1-2" también funciona cuando se pronostica una inundación fluvial o costera en Inglaterra y Gales al alertar a los teléfonos fijos en aquellas áreas que se consideran de alta probabilidad de inundación.

Además, los británicos previenen y gestionan las crisis a través del *Civil Contingencies Secretariat* (CCS), que depende del *The Cabinet Office*. Desde esta administración se creó un proyecto difundido a través del portal web *Preparing for Emergencies*, dedicada a explicar a la población civil todos los tipos de emergencias y cómo se pueden prevenir o mitigar. También disponen del *The Emergency Planning College*, un centro que depende del CCS, cuya finalidad es formar profesionales para la prevención. Este centro de formación también organiza congresos y debates sectoriales, como el *Media Emergency Forum & RMEF*, una experiencia innovadora que permite poner sobre la mesa las relaciones entre los periodistas y la Administración en caso de desastre.

El *Media Emergency Forum* (MEF) es un grupo que reúne de forma voluntaria algunos medios de comunicación británicos, el Gobierno (*Cabinet Office Communications Group*) y los servicios de emergencia. El objetivo es desarrollar una práctica más cuidada y conseguir información óptima para difundirla de manera más clara entre la ciudadanía. Esto ha permitido establecer protocolos de difusión de información que las partes implicadas han de seguir escrupulosamente ante cualquier tipo de situación crítica.

Recientemente se ha creado una red de fóruns regionales que reúnen a los medios de comunicación y la administración pública, en un intento por distribuir con rapidez la información, los consejos y las alertas. Además, también pretende mejorar la relación entre los diferentes actores informativos y reforzar los canales de difusión. Para conseguirlo se han organizado cursos, jornadas y debates, además de preparar materiales impresos y multimedia para mejorar el conocimiento de ambos sectores profesionales. Una de estas iniciativas ha sido el proyecto *Regional Media Emergency Forum* (RMEF), que ha desarrollado un glosario de siglas y términos de organismos, tecnicismos y acrónimos de emergencias (*Joint glossary of official and media terms and acronyms*) para que sirva de guía a los informadores en caso de emergencia. Entre las propuestas del fórum MEF, destaca también la introducción de una tarjeta magnética que identifica a cada periodista. La implantación de este sistema se ha llevado a cabo con el objetivo de lograr una acreditación más rápida y segura de los periodistas en caso de emergencia.

Los RMEF son fóruns regionales que emulan el MEF nacional en diferentes puntos del territorio de Gran Bretaña entre autoridades locales y prensa regional y desarrollan un papel vital como red de planificación ante emergencias. “*Es esencial que todos los miembros puedan entrar en contacto rápidamente si fuese necesario. Sus impulsores quieren que ambos colectivos entiendan el papel y la respuesta que los otros actores tienen que dar en estos casos*” (Wade, 2005).

9. Actos legislativos / reglamentarios nacionales sobre emergencias y el 9-1-1

- Condiciones generales de autorización (en particular, las Condiciones A3 y C5.8, 5.9 y 5.10) https://www.ofcom.org.uk/data/assets/pdf_file/0023/106394/Annex-14-Revised-clean-condiciones.pdf
- Orden de servicio universal 2003 <http://www.opsi.gov.uk/si/si2003/20031904.htm>
- GC4 y el desempeño de los agentes de gestión de llamadas de emergencia <http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/emergency-call-handling/statement/>

XXXIII. Rusia

1. Población y extensión

Población: 144.1 millones.

Extensión geográfica: 17.100.000 km².

2. Administración del Estado

La Federación de Rusia consiste en un gran número de subdivisiones políticas diferentes, haciendo un total de 85 componentes constituyentes (sujetos federales).

Hay 21 repúblicas dentro de la federación, que disfrutan de un alto grado de autonomía sobre la mayor parte de cuestiones internas y estas corresponden a algunas minorías étnicas propias de Rusia (aunque no siempre sean mayoritarias en ese territorio). Cada república tiene su propia constitución.

El territorio restante consiste en 9 krais (territorios), 46 regiones conocidas en ruso como óblasts, 4 distritos y una región autónoma (Región Autónoma Judía). Aparte de esto, hay dos ciudades federales: Moscú y San Petersburgo.

Los gobernadores de los sujetos federales son elegidos mediante sufragio directo (sistema presidencial o semipresidencial) o, si así lo decide el sujeto federal, por medio de su parlamento (sistema parlamentario).

En el año 2000, fueron creados los distritos federales, que actualmente son ocho. Cada uno agrupa a los varios sujetos federales anteriormente descrito, con la finalidad de administrar y gestionar de mejor manera, las competencias del gobierno federal a lo largo de todo el país.

Cada distrito federal está dirigido por un Representante plenipotenciario del presidente de la Federación de Rusia para velar el cumplimiento de las acciones federales en cada uno de los sujetos federales del distrito federal a su cargo.

3. Respuesta ante emergencias

Rusia es de los escasos países que también cuenta con un ministerio destinado únicamente a las situaciones de desastre: el Ministerio para las Emergencias. Es el encargado de gestionar y planificar los riesgos de la federación y controlar de manera preventiva el potencial nuclear y químico del país.

Ministerio de Emergencias de Rusia

El presidente ruso, Boris Yeltsin creó en 1994 el Ministerio de la Federación Rusa para Asuntos de Protección civil, Emergencias y Eliminación de las Consecuencias de los Desastres Naturales, conocido como MChS (en ruso: Министерство по чрезвычайным ситуациям - МЧС России), o internacionalmente como EMERCOM (derivado de las siglas en inglés de "Ministerio de Control de Emergencias").

Su origen se remonta a raíz de los eventos del terremoto armenio de 1988 y el desastre de Chernobyl, el 17 de julio de 1990. Una decisión directiva del Presidium del Consejo Supremo de la República Socialista Soviética de Rusia condujo a la formación del Cuerpo de Rescate Ruso (Российский корпус спасателей), que finalmente fue creado por el Gobierno soviético el 27 de diciembre de 1990. En 1991, se creó el Comité Estatal de la Federación Rusa para Asuntos de Protección civil, Situaciones Extraordinarias y Gestión de Desastres Naturales.

El 10 de enero de 1994, el Comité se convirtió en parte del Gobierno de Rusia y se denominó Ministerio de Protección civil, Emergencia y Eliminación de Consecuencias de Desastres Naturales (Ministry of the Russian Federation for Civil Defence, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters). En 2002, el Servicio Nacional de Bomberos se convirtió en parte del ministerio con 278,000 bomberos, retirados del control del Ministerio del Interior tras 84 años.

Según la propia web del ministerio MChS, se trata de una agencia del Poder Ejecutivo Federal con las siguientes funciones:

Las principales funciones del Ministerio de Emergencias de Rusia son:

- Elaboración y cumplimiento de la política estatal en el campo de la protección civil, protección de la población y de los territorios contra emergencias, protección contra incendios y seguridad de las personas dentro de la competencia del Ministerio de Emergencias de Rusia.
- Gestión de la protección civil y de la actividad de las autoridades ejecutivas federales en el marco del Sistema Único de Gestión de Desastres.
- Regulación legal del esfuerzo por prevenir, pronosticar y mitigar las consecuencias de emergencias e incendios, así como la supervisión y control en asuntos relacionados con la competencia del Ministerio de Emergencias de Rusia.
- Expedir reglamentos y documentos legales en las materias relacionadas con la protección civil, controlar el cumplimiento de estos reglamentos, así como tomar decisiones que son obligatorias para cumplir por las autoridades ejecutivas federales, las autoridades regionales de la Federación Rusa y los gobiernos locales.
- Crear, reorganizar y eliminar instituciones y organizaciones bajo la dirección del Ministerio de Emergencias de Rusia.
- Crear órganos de coordinación y deliberación interdepartamentales (comisiones, grupos) sobre una base representativa, así como otros órganos colectivos (científicos y

técnicos, entre otros) para discutir asuntos de la actividad del Ministerio de Emergencias de Rusia.

- Realizar inspecciones de preparación con las autoridades ejecutivas federales de Rusia y los órganos de gobierno locales para implementar acciones de protección civil para proteger a la población y los territorios contra situaciones de emergencia.
- Disponer de aeronaves, embarcaciones marítimas y fluviales, vehículos especializados con pintura de identificación, equipados con señales especiales y medios de comunicación.
- Realizar operaciones en el exterior de acuerdo con el procedimiento establecido.
- Llevar a cabo inspecciones del cumplimiento de los programas federales por parte de las autoridades ejecutivas federales y las autoridades ejecutivas regionales de la Federación Rusa que se ordenen por el Ministerio de Emergencias de Rusia.
- Solicitar y recibir materiales e información necesarios sobre cuestiones de competencia del Ministerio de Emergencias de Rusia de las autoridades ejecutivas federales, autoridades ejecutivas regionales de la Federación Rusa, organismos y organizaciones gubernamentales locales y, si es necesario, contratar especialistas de otras autoridades ejecutivas federales y organizaciones.
- Celebrar acuerdos con organizaciones internacionales y no gubernamentales para mitigar los desastres naturales y proporcionar ayuda humanitaria a países extranjeros.
- Desarrollar y establecer mediante actos jurídicos y documentos técnicos los requisitos reglamentarios de los equipos militares prestados a las unidades paramilitares de salvamento, a las unidades de servicio por contrato estatal y unidades militares de extinción de incendios federales, así como al diseño, investigación, fabricación, construcción, montaje, almacenamiento, introducción y disposición de los productos mencionados.
- Contar con recursos de alojamiento y albergue especializados.
- Proporcionar asistencia a las organizaciones sin ánimo de lucro con orientación social de acuerdo con las leyes de la Federación Rusa, así como mantener un registro de las organizaciones que reciban la asistencia.

El Ministerio de Emergencias en caso de necesidad, puede solicitar a través de la oficina del Primer Ministro, asistencia privada, del Ministerio de Defensa o de la Guardia Nacional de Rusia. Es decir, el Ministerio tiene poder de coordinación internacional y la capacidad de aprovechar los recursos locales si es necesario.

Organización territorial del Ministerio de Emergencias

El Ministerio de Emergencias dispone de una presencia territorial extensa basada en centros regionales, sedes de protección civil, centros de mando y control e instalaciones de formación.

- Centros regionales: los centros EMERCOM se encuentran en Moscú, San Petersburgo, Rostov del Don, Samara, Ekaterimburgo, Novosibirsk, Krasnoyarsk, Chita y Khabarovsk.
- Sedes de Protección civil y Emergencias: disponibles en múltiples regiones, provincias, unidades administrativas autónomas, distritos y ciudades.
- Centro de mando y control: estos centros se encuentran en Moscú y en cada región y oblast.
- Instalaciones de formación: incluyen la Academia de Protección civil, los centros de Capacitación y Metodología, el Instituto de Investigación Científica, el Centro de Monitoreo y Control de Laboratorios y el Centro de Análisis Científico de Asuntos de Protección civil.

Figura 94

Organigrama del Ministerio de Emergencias de Rusia

Fuente: Porfiriev, B., & Badina, S. (2019). Natural hazards governance in Russia. In Oxford Research Encyclopedia of Natural Hazard Science. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199389407.013.244>

Las funciones de los centros regionales aprobadas en la Orden No.458 del Ministerio de Emergencias de Rusia del 1 de octubre de 2004 son las siguientes:

II. Principales tareas del centro regional del Ministerio de Emergencias de Rusia

- La tarea del Centro consiste en aplicar la política de Estado en relación con la protección civil y manejar la protección de los ciudadanos y el territorio en caso de emergencias, también se encarga de la seguridad contra incendios y la protección de las personas en las vías navegables, todo dentro de su ámbito de competencia. Además, es responsable de responder a situaciones de emergencia federales.
- Realizar funciones de inspección y control en el campo de la protección civil.

- Desarrolla y aprueba los estatutos de las divisiones estructurales del centro regional del Ministerio de Emergencias de Rusia y otros documentos organizativos y de planificación dentro de las competencias del Centro.
- Organiza la previsión de situaciones de emergencia a través del sistema de seguimiento y monitoreo, previene y atenúa las emergencias a nivel federal, organiza operaciones de rescate y provisión de todo lo necesario a las personas afectadas, brinda apoyo en la mitigación de emergencias regionales e interregionales, así como como toma decisiones gerenciales durante una emergencia al nivel federal.
- Organiza la prevención de incendios, así como el control de las operaciones de extinción en instalaciones importantes para la seguridad nacional y otras instalaciones con riesgo de incendio, instalaciones culturales, así como durante eventos a nivel federal en lugares concurridos, bajo aprobación del Gobierno.
- Organiza actividades de unidades de búsqueda y rescate, desplegando aeronaves y otras fuerzas del Ministerio de Emergencias.
- Organiza la mejora del sistema de seguimiento y previsión de situaciones de emergencia, incluidas las instalaciones dedicadas a la red de seguimiento y control de laboratorio de la protección civil.
- Organiza la formación y entrega de bienes humanitarios a la población afectada por situaciones de emergencia, incluida la población de países extranjeros.
- Formación de la población en el campo de la protección civil, así como la formación básica de la juventud en resiliencia.
- Determina la necesidad del apoyo logístico y organiza el apoyo de las Direcciones del Ministerio de Emergencias de Rusia y participa en la planificación y el apoyo logístico de los movimientos de tropas.
- Organiza el registro de servicios certificados de bomberos, unidades de búsqueda, rescate y recuperación, organizaciones de extinción de incendios y organizaciones no gubernamentales.
- Participa en el registro de militares en Unidades Paramilitares de Rescate del Ministerio de Emergencias, empleados del Cuerpo Federal de Bomberos, rescatistas en servicios de rescate y recuperación ubicadas en el territorio de un distrito federal.
- Organiza y ejecuta el apoyo financiero de las Direcciones del Ministerio de Emergencias en los territorios de Rusia, las divisiones subordinadas, así como la gestión del registro contable y estadístico de las actividades e inspecciones financieras y económicas.
- Organiza la cooperación de fuerzas y medios, comprometidos en operaciones de rescate y recuperación durante situaciones de emergencia e incendios.
- Desarrollo y presentación de propuestas de compra y reparación de equipos, vehículos especiales y de grado militar, otros bienes, materiales y equipos.
- **Creación y mantenimiento de los sistemas de alarma de la población y protección civil sobre riesgos causados durante operaciones militares, así como el control de la creación y las actividades de estos sistemas dentro de sus competencias.**
- Creación de sistemas de alarma locales en instalaciones peligrosas.

- Creación y el mantenimiento de la preparación de las fuerzas y equipos de protección civil en los territorios constituyentes de Rusia, municipios y organizaciones.
- Previene y mitiga situaciones de emergencia en instalaciones submarinas peligrosas en aguas interiores y mar territorial de la Federación de Rusia y controla la presentación de declaraciones de seguridad por parte de los propietarios de dichas instalaciones.
- Coordina las actividades y la cooperación entre las unidades militares de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, otras tropas, unidades y agencias paramilitares durante el cumplimiento de las tareas en el campo de la protección civil.
- Controles y registros de presentación de declaraciones de seguridad industrial para instalaciones industriales.
- Actúa como promotor inmobiliario para la construcción y reparación de instalaciones para el Ministerio de Emergencias.
- Controla la creación, el mantenimiento y los gastos del depósito de documentación de instalaciones peligrosas y servicios esenciales.
- Controla el mantenimiento de los refugios y otras instalaciones de protección civil, la organización de la protección radiológica, química, biológica y médica de la población.
- Gestiona el almacenamiento y el uso de materiales y suministros técnicos para fines de protección civil dentro de las competencias del Ministerio de Emergencias de Rusia.
- Dentro de las competencias del centro y de acuerdo con el procedimiento establecido previene, detecta y reprime ataques terroristas en instalaciones del Ministerio de Emergencias, así como mitiga ataques terroristas.
- Protege los secretos de Estado y secretos oficiales dentro de las competencias de un centro, así como desarrolla medios de comunicación especiales en el territorio de un distrito federal.
- **Informa a la población a través de los medios de comunicación u otros medios sobre las situaciones de emergencia e incendios previstas o acaecidas, las medidas adoptadas para proteger a la población y los territorios, los medios de protección y defensa, así como la propaganda en el ámbito de la protección civil, la protección de población y territorios contra situaciones de emergencia, provisión de seguridad contra incendios y protección de personas en vías navegables.**
- Participa en la gestión del Sistema Único Estatal de Gestión de Desastres dentro de las competencias de un centro.
- Participa en la preparación de propuestas en materia de provisión de ayuda federal a la población y territorios, afectados por situaciones de emergencia de nivel regional, federal y transfronterizo.
- Participa en la coordinación de actividades de todo tipo de servicios contra incendios.
- Participa en la formación (reciclaje) de especialistas para las Unidades Paramilitares de Rescate del Ministerio de Emergencias, el Servicio Federal de Bomberos, la Inspección Estatal de Embarcaciones, bomberos, búsqueda y rescate, rescate y recuperación y otras fuerzas de las Emergencias Ministerio en instituciones educativas.

- Participa en la cooperación internacional, incluso en la ejecución de acuerdos en el campo de la prevención y mitigación de situaciones de emergencia de acuerdo con los planes del Ministerio de Emergencias, así como durante la toma de medidas para la respuesta humanitaria de emergencia.
- Participa en el apoyo de aeronaves de respuesta de emergencia realizando operaciones especiales de rescate y recuperación, bomberos, médicas, de patrulla y otras.
- Inspecciona el cumplimiento de los requisitos de protección civil, seguridad contra incendios (excluyendo las inspecciones estatales federales contra incendios en bosques, instalaciones subterráneas, operaciones mineras, fabricación, transporte, almacenamiento, uso y utilización de explosivos industriales), así como los requisitos para la protección de la población y territorios contra emergencias por ramas territoriales de las autoridades ejecutivas federales, autoridades ejecutivas de los territorios constituyentes de la Federación Rusa, gobiernos locales, organizaciones y ciudadanos de la Federación Rusa dentro de las competencias de un centro.
- **Organiza el cumplimiento de las tareas destinadas al desarrollo del sistema integral para la información de la población en lugares concurridos en un distrito federal.**
- Desarrollo de planes de movilización para la defensa civil por parte de las autoridades ejecutivas de los territorios constituyentes de la Federación Rusa, los gobiernos locales y las organizaciones.
- Prestación de ayuda psicológica de emergencia a la población afectada en zonas de emergencia e incendios en los territorios de los territorios constituyentes correspondientes de la Federación Rusa.
- **Creación, desarrollo y organización del uso del sistema para el número de teléfono de emergencia 1-1-2 por las ramas territoriales de las autoridades ejecutivas federales, autoridades ejecutivas de los territorios constituyentes de la Federación Rusa Federación y gobiernos locales.**
- Registro de contratos, realizados por divisiones contractuales del Servicio Federal de Bomberos con organizaciones para el cumplimiento de esfuerzos y servicios en el campo de la seguridad contra incendios.
- Organización de la formación profesional en las organizaciones educativas para conductores de vehículos especiales, equipados con señales especiales de sonido y luz utilizadas en el Ministerio de Emergencias de Rusia.

4. Organización

Figura 94
Organigrama del Sistema de Protección Civil en Rusia

Fuente: Asian Disaster Reduction Center (ADRC). EMERCOM of Russia. Country Report. <https://www.adrc.asia/countryreport/RUS/RUSeng98/index.pdf> .

5. Modelo de gestión del 1-1-2

Si se necesita asistencia de emergencia de la policía (Полиция/Politsiya), servicio de bomberos (Пожарной Охраны/Pozharnoy Ohrany), servicio de emergencias médicas, personal de suministro de gas natural y el servicio Antiterrorista se puede llamar al 1-1-2 desde cualquier teléfono fijo o móvil en Rusia. Cuando se llama a este número de emergencia ruso, el operador desvía la llamada al servicio requerido. Se dispone también de especialistas cualificados del servicio para brindar asistencia psicológica, si es necesario. Además, las solicitudes de ayuda pueden enviarse en forma de mensajes de texto y los extranjeros se comunicarán con los servicios de emergencia a través de intérpretes.

Las reglas de interacción de los servicios y agencias obligadas a reaccionar a las llamadas telefónicas de emergencia del 1-1-2 han entrado en vigor en todo el territorio de Rusia, según una resolución del gobierno adoptada el 27 de noviembre de 2021. Anteriormente, el número directo 1-1-2 no estaba disponible en algunas regiones. Las reglas recién implementadas describen los principios de interacción de los servicios de emergencia, y las llamadas continuarán siendo gratuitas.

La página web mos.ru ofrece consejos sobre cómo solicitar asistencia de emergencia: cómo llamar a una ambulancia, a la policía u otros servicios de emergencia. En ella se indica que los usuarios de teléfonos móviles pueden llamar gratis a la línea 1-1-2 en cualquier emergencia. Las personas que llaman pueden realizar llamadas incluso sin saldo en una cuenta de teléfono móvil o si el teléfono carece de una tarjeta SIM. Los operadores de demanda de los servicios de emergencia 1-1-2 hablan ruso e inglés. La información recogida al comunicante por los operadores del 1-1-2 será transmitida al servicio de emergencia requerido.

Figura 95

Modelo 3: Fase 1 de recepción y tratamiento de llamadas por CRL general y Fase 2 de envío de recursos por ORE específica

Fuente: Elaboración propia.

Además del 1-1-2 coexisten otros números de emergencia que pueden ser contactados directamente:

- Ministerio de Emergencias: 01 o 101 desde un teléfono fijo, 101 desde un teléfono móvil.
- Policía: 02 o 102 desde un teléfono fijo, pero solo 102 desde un teléfono móvil.
- Servicio de ambulancia: 03 o 103 desde un teléfono fijo, solo 103 desde teléfono móvil.

No nos ha sido fácil obtener la estadística sobre las llamadas entrantes al 1-1-2 de Rusia. A modo de referencia utilizaremos este dato acerca de 56 regiones de un total de 85:

“Tras la creación del marco regulatorio, está previsto el lanzamiento del sistema S-1-1-2 en toda Rusia. En este caso, los residentes en el país podrán solicitar ayuda en un único número 1-1-2 para emergencias de diversa índole. Desde agosto de 2020, esto es posible en 56 regiones. En 2019, los operadores recibieron alrededor de 60 millones de llamadas, y en la primera mitad de 2020, más de 37 millones de llamadas”¹⁵

Otro dato reseñable acerca de la calidad del dato y la porcentual de llamadas falsas y emergencias reales, lo encontramos en la siguiente explicación del mismo medio:

“Se recibieron y procesaron más de 3 240 000 llamadas, más de diez mil llamadas diarias. El número de llamadas reales se acerca a las 38.500. Además, 22.745 de ellas llegaron automáticamente, en caso de daños graves al vehículo, dijo Dmitry Ilyin, Director General Adjunto de Infraestructura de GLONASS JSC”

Bomberos en Rusia

El Servicio de Bomberos del Estado Ruso se divide en dos divisiones: el Servicio Federal de Bomberos (que realiza trabajos de extinción de incendios, prevención de incendios y rescate) y el Servicio de Bomberos de la Federación Rusa (que mientras tanto es responsable de la capacitación y la seguridad contra incendios). La brigada de bomberos está supervisada por el Ministerio de Emergencia de Rusia (EMERCOM).

- En caso de emergencia, se puede comunicar con los bomberos al 01 o al 101 (desde un teléfono fijo), pero solo al 101 (desde un teléfono fijo o móvil).

¹⁵ Tadviser. System-1-1-2 Unified emergency call system.
<https://tadviser.com/index.php/Article:System-1-1-2 - Unified emergency call system>

Policía en Rusia

La fuerza policial en Rusia está supervisada por el Ministerio del Interior. Si se presencia un crimen o una emergencia en Rusia, se llama al 02 o al 102 (desde un teléfono fijo), pero solo al 102 desde un móvil.

- Policía de la ciudad de Moscú: (495) 200 9305 o en línea.
- Policía de la ciudad de San Petersburgo: (812) 579 9824 o en línea.

Emergencias médicas en Rusia

En caso de emergencia médica, se llama al 03 o al 113 (desde un teléfono fijo) o al 113 (desde un móvil) para comunicarse con el servicio de ambulancias. Los siguientes números pertenecen a otros servicios de emergencia rusos útiles:

- Servicio Nacional de Salvamento Marítimo (Государственная Морская Спасательная Служба/Gosudarstvenaya Morskaya Spasatel'naya Sluzhba): 1-1-2
- Instituto Sklifosovsky de Atención de Emergencia: principal hospital de emergencia en Moscú que también cuenta con un servicio de ambulancia. Llama al (495) 680 6722.
- Cruz Roja: (499) 126 7571

6. Organización responsable de la alerta pública.

La organización responsable de la alerta pública es el Ministerio de Emergencias de la Federación Rusa.

VI. 8. MODELOS DE COMUNICACIÓN EN EMERGENCIAS POR PAÍSES

I. Introducción

Durante los diferentes capítulos de nuestra investigación hemos ido identificando aquellos elementos o características que podrían limitar o favorecer el desarrollo desde los centros coordinadores integrales de emergencias tiene una política activa y útil para la ciudadanía en materia de comunicación pública del riesgo y emergencias.

Basándonos por lo tanto en las conclusiones de los capítulos anteriores de esta investigación, en esta sección presentamos una tabla elaborada por cada uno de los países de la Unión Europea dónde describiremos doce (12) características que consideramos que podrían influir en la predisposición de cada territorio para ofrecer a sus ciudadanos una mejor o peor comunicación pública preventiva y reactiva del riesgo y emergencias. Adicionalmente, cada una de estas características llevará asociada una puntuación, que explicamos más adelante, que nos permita cuantificar esta predisposición comunicativa y caracterizar cada país de la Unión Europea en base a un modelo de comunicación pública del riesgo y emergencias.

A continuación, exponemos la motivación que nos ha llevado a seleccionar cada una de estas características y las puntuaciones (ver tabla) que asignaremos a cada una de ellas:

1. Existencia de un centro coordinador integral de emergencias multi agencia: consideramos que la existencia de un CCIE 1-1-2 en el país en cuestión es un elemento clave para disponer de un nodo o *hub* informativo donde centrar la información de riesgos y emergencias y desde dónde difundirla.
 - Disponer de CCIE 1-1-2: Si / No
2. Liderazgo de los centros coordinadores integrales de emergencias por una organización de respuesta a emergencias: el hecho de que el CCIE puede estar sometido al liderazgo específico de una única ORE podría condicionar la imparcialidad de la gestión informativa, pudiéndose ver impactada por corporativismos.
 - El CCIE está liderado por una ORE: Si / No
3. Operadores de los centros coordinadores integrales de emergencias independientes: el hecho de que los operadores de los CCIE sean independientes

de cualquier ORE supone un elemento a favor de la imparcialidad y visión integral informativa.

- Los operadores del CCIE son independientes: Si / No
4. Coexistencia de centros coordinadores integrales de emergencias y centros de respuesta a llamadas externas: Estimamos un elemento importante el hecho de que en un territorio no existan duplicidades entre CCIE y CRL pertenecientes a ORE, pues iría en detrimento del concepto de centralización de la recepción y difusión informativa.
- Coexistencia de CCIE 1-1-2 con CRL: Si / No
5. Coexistencia entre el NUE 1-1-2 y otros teléfonos directos de organizaciones de respuesta a emergencias: el hecho de que en un territorio solamente se utilice y publicite un único número de respuesta a emergencias facilitara la centralización informativa, evitando la desviación de información a otros centros.
- Coexistencia de NUE 1-1-2 y números de ORE: Si / No
6. Categorización de las emergencias por los operadores CCIE 1-1-2: consideramos que aquellos modelos donde los operadores de demanda también categoricen y tipifiquen las emergencias entrantes añade un elemento informativo significativo a la información gestionada en el CCIE.
- Los operadores del CCIE 1-1-2 categorizan las emergencias: Si / No
7. Movilización de recursos por los operadores CCIE 1-1-2: al igual que en el apartado anterior, el hecho de que los operadores dispongan de la competencia de movilizar recursos añade una fase informativa más del ciclo de la emergencia a la información gestionada por el CCIE.
- Los operadores del CCIE 1-1-2 movilizan recursos: Si / No
8. Presencia de las organizaciones de respuesta a emergencias en el CCIE 1-1-2: el hecho de que representantes de las ORE se ubiquen físicamente en los CCIE supone un complemento cualitativo significativo a los flujos de información gestionados por el CCIE.
- Las ORE están presentes en el CCIE 1-1-2: Si / No
9. Interconexión de datos de los centros coordinadores integrales de emergencias: en aquellos supuestos en los que los CCIE sean varios distribuidos en un territorio, mientras exista una interconexión de datos, se podrá seguir garantizando desde una perspectiva operativa descentralizada, una centralización informativa.

- Los CCIE 1-1-2 están interconectados: Si / No

10. Perfil del CCIE en redes sociales digitales: la disposición en la actualidad de un perfil oficial de sus CCIE en redes sociales digitales evidenciaría una concienciación por la comunicación pública de riesgos y emergencias, por la innovación y por la posible bidireccionalidad de este proceso.

- Los CCIE 1-1-2 disponen de perfiles en redes sociales digitales: Si / No

11. Estructura del Estado: mediante una hipótesis inicial consideramos que aquellos estados con una mayor descentralización pueden suponer un hándicap para la centralización de la información en CCIE, mientras que aquellos estados con una mayor centralización podrían presentar modelos de CCIE más unificados, lo que favorecería su empleo como nodos informativos. sin embargo, como hemos comentado previamente, elementos como la interconexión de datos de los CCIE pueden evitar el impacto de la descentralización.

- El estado está centralizado: Si / No

12. Modelo de gestión del CCIE 1-1-2: aquellos territorios que hay un modelo de centro coordinador integral de emergencias unificado y centralizado, con capacidades de categorización y respuesta integral a las emergencias, se encontrarán en una mejor predisposición para poder desarrollar Una política activa y beneficiosa para el ciudadano en materia de comunicación pública preventiva y reactiva de riesgos y emergencia. Sin embargo, aquellos escritorios que dispongan de un sistema 1-1-2 descentralizado, desconectado, con duplicidades y múltiples centros de gestión de información, se verán mucho más limitados a la hora de atender la demanda ciudadana de información pública útil y de calidad.

- Modelo 1: (0)
- Modelo 2: (2)
- Modelo 3: (4)
- Modelo 4: (6)
- Modelo 5: (8)
- Modelo 6: (10)

Nota: Aquellas cuestiones que no ofrezcan una respuesta clara, o que en el mismo país existan territorios contrapuestos o que no pueda responderse en términos de Si/No, se presentará como N/S y se asignará una puntuación de (5).

En aquellos territorios donde no aplique la pregunta, se presentará como N/A y se asignará una puntuación de (0).

Las columnas de "Policía", "Emergencias Médicas" y "Bomberos" no participan en la puntuación, pero se han incluido a nivel informativo.

Como resultado de la valoración y puntuación de las 12 características por cada país explicadas previamente, cómo elementos contribuyentes en la predisposición para ofrecer una adecuada comunicación pública preventiva y reactiva de riesgos y emergencias desde los NUE 1-1-2, se categorizarán los países de acuerdo con los siguientes Modelos de Comunicación:

1. **Modelo 1:** (Puntuación ≥ 75)

Aquellos países con una puntuación igual o superior a 75 puntos. Serán considerados aquellos territorios que presentan las características más favorables como nodos informativos para viabilizar el desarrollo de acciones en materia de comunicación pública preventiva y reactiva de riesgos y emergencias desde los NUE 1-1-2.

2. **Modelo 2:** ($74 \geq$ Puntuación ≥ 50)

Aquellos países con una puntuación igual o superior a 50 e igual o inferior a 74. Son aquellos territorios que, aunque presentando avances y desarrollos operativos en la gestión del NUE 1-1-2 y una cierta capacidad de gestión informativa, muestran limitaciones para desarrollar de forma inmediata o directa una adecuada comunicación pública.

3. **Modelo 3:** (Puntuación ≤ 49)

Aquellos países con una puntuación igual o inferior a 49. Serán aquellos territorios que presenten modelos de gestión del NUE 1-1-2 con limitaciones operativas que dificulten la gestión de información o imposibiliten por el momento la incorporación factible de la dimensión comunicativa en emergencias.

II. Tablas individuales por países de la Unión Europea y referentes

PLANTILLA MODELO	No	N/S	Si	N/A	Policía	Emergencias Médicas	Bomberos
¿Hay CCIE 1-1-2 multiagencia?	0	5	10	0	-	-	-
¿Los CCIE 1-1-2 están liderados por alguna ORE?	10	5	0	0	-	-	-
¿Los operadores del CCIE son independientes o pertenecen a una ORE?	0	5	10	0	-	-	-
¿Coexisten CCIE 1-1-2 con CRL de OREs?	10	5	0	0	-	-	-
¿Existen números de emergencias para contactar directamente una ORE además del NUE?	10	5	0	0	-	-	-
¿Los operadores del CCIE 1-1-2 filtran y categorizan las llamadas entrantes?	0	5	10	0	-	-	-
¿Los operadores del CCIE movilizan recursos?	0	5	10	0	-	-	-
¿Hay representantes de las ORE en sala?	0	5	10	0	-	-	-
¿Están interconectados con datos los CCIE?	0	5	10	0	-	-	-
¿Los CCIE/CRL disponen de perfil oficial en redes sociales digitales?	0	5	10	0	-	-	-
¿La organización del estado está centralizada?	0	5	10	0	-	-	-
¿Cuál es el Modelo de CCIE 1-1-2 predominante?	1	2 (2)	3 (4)	4 (6)	5	6	
TOTAL	-						

Alemania	No	N/S	Si	N/A	Policía	Emergencias Médicas	Bomberos
¿Hay CCIE 1-1-2 multiagencia?		X					
¿Los CCIE 1-1-2 están liderados por alguna ORE?			X				X
¿Los operadores del CCIE son independientes o pertenecen a una ORE?	X					X	X
¿Coexisten CCIE 1-1-2 con CRL de OREs?			X		X		
¿Existen números de emergencias para contactar directamente una ORE además del NUE?			X				
¿Los operadores del CCIE 1-1-2 filtran y categorizan las llamadas entrantes?		X				X	X
¿Los operadores del CCIE movilizan recursos?		X					
¿Hay representantes de las ORE en sala?	X						
¿Están interconectados con datos los CCIE?		X					
¿Los CCIE/CRL disponen de perfil oficial en redes sociales digitales?	X						
¿La organización del estado está centralizada?	X						
¿Cuál es el Modelo de CCIE 1-1-2 predominante?	1						
TOTAL	20						

Austria	No	N/S	Si	N/A	Policía	Emergencias Médicas	Bomberos
¿Hay CCIE 1-1-2 multiagencia?		X					
¿Los CCIE 1-1-2 están liderados por alguna ORE?			X		X		
¿Los operadores del CCIE son independientes o pertenecen a una ORE?	X				X		
¿Coexisten CCIE 1-1-2 con CRL de OREs?			X			X	X
¿Existen números de emergencias para contactar directamente una ORE además del NUE?			X			X	X
¿Los operadores del CCIE 1-1-2 filtran y categorizan las llamadas entrantes?		X			X		
¿Los operadores del CCIE movilizan recursos?		X					
¿Hay representantes de las ORE en sala?	X						
¿Están interconectados con datos los CCIE?		X					
¿Los CCIE/CRL disponen de perfil oficial en redes sociales digitales?	X						
¿La organización del estado está centralizada?	X						
¿Cuál es el Modelo de CCIE 1-1-2 predominante?		2 (2)					
TOTAL	22						

<u>Bélgica</u>	No	N/S	Si	N/A	Policía	Emergencias Médicas	Bomberos
¿Hay CCIE 1-1-2 multiagencia?			X			X	X
¿Los CCIE 1-1-2 están liderados por alguna ORE?			X				X
¿Los operadores del CCIE son independientes o pertenecen a una ORE?	X					X	X
¿Coexisten CCIE 1-1-2 con CRL de OREs?			X		X		
¿Existen números de emergencias para contactar directamente una ORE además del NUE?			X		X		
¿Los operadores del CCIE 1-1-2 filtran y categorizan las llamadas entrantes?		X				X	X
¿Los operadores del CCIE movilizan recursos?		X				X	X
¿Hay representantes de las ORE en sala?	X						
¿Están interconectados con datos los CCIE?		X					
¿Los CCIE/CRL disponen de perfil oficial en redes sociales digitales?	X						
¿La organización del estado está centralizada?	X						
¿Cuál es el Modelo de CCIE 1-1-2 predominante?				4 (6)			
TOTAL	31						

Bulgaria	No	N/S	Si	N/A	Policía	Emergencias Médicas	Bomberos
¿Hay CCIE 1-1-2 multiagencia?		X					
¿Los CCIE 1-1-2 están liderados por alguna ORE?	X						
¿Los operadores del CCIE son independientes o pertenecen a una ORE?			X				
¿Coexisten CCIE 1-1-2 con CRL de OREs?			X		X	X	X
¿Existen números de emergencias para contactar directamente una ORE además del NUE?		X					
¿Los operadores del CCIE 1-1-2 filtran y categorizan las llamadas entrantes?			X				
¿Los operadores del CCIE movilizan recursos?	X						
¿Hay representantes de las ORE en sala?	X						
¿Están interconectados con datos los CCIE?			X				
¿Los CCIE/CRL disponen de perfil oficial en redes sociales digitales?	X						
¿La organización del estado está centralizada?		X					
¿Cuál es el Modelo de CCIE 1-1-2 predominante?			3 (4)				
TOTAL	54						

Chipre	No	N/S	Si	N/A	Policía	Emergencias Médicas	Bomberos
¿Hay CCIE 1-1-2 multiagencia?		X					
¿Los CCIE 1-1-2 están liderados por alguna ORE?			X		X		
¿Los operadores del CCIE son independientes o pertenecen a una ORE?	X				X		
¿Coexisten CCIE 1-1-2 con CRL de OREs?			X				
¿Existen números de emergencias para contactar directamente una ORE además del NUE?		X					
¿Los operadores del CCIE 1-1-2 filtran y categorizan las llamadas entrantes?	X						
¿Los operadores del CCIE movilizan recursos?		X					
¿Hay representantes de las ORE en sala?	X						
¿Están interconectados con datos los CCIE?	X						
¿Los CCIE/CRL disponen de perfil oficial en redes sociales digitales?	X						
¿La organización del estado está centralizada?			X				
¿Cuál es el Modelo de CCIE 1-1-2 predominante?		2 (2)					
TOTAL	27						

Croacia	No	N/S	Si	N/A	Policía	Emergencias Médicas	Bomberos
¿Hay CCIE 1-1-2 multiagencia?			X				
¿Los CCIE 1-1-2 están liderados por alguna ORE?	X						
¿Los operadores del CCIE son independientes o pertenecen a una ORE?			X				
¿Coexisten CCIE 1-1-2 con CRL de OREs?			X		X	X	X
¿Existen números de emergencias para contactar directamente una ORE además del NUE?			X		X	X	X
¿Los operadores del CCIE 1-1-2 filtran y categorizan las llamadas entrantes?	X						
¿Los operadores del CCIE movilizan recursos?	X						
¿Hay representantes de las ORE en sala?	X						
¿Están interconectados con datos los CCIE?		X					
¿Los CCIE/CRL disponen de perfil oficial en redes sociales digitales?	X						
¿La organización del estado está centralizada?	X						
¿Cuál es el Modelo de CCIE 1-1-2 predominante?			3 (4)				
TOTAL	39						

<u>Dinamarca</u>	No	N/S	Si	N/A	Policía	Emergencias Médicas	Bomberos
¿Hay CCIE 1-1-2 multiagencia?			X				
¿Los CCIE 1-1-2 están liderados por alguna ORE?			X		X		
¿Los operadores del CCIE son independientes o pertenecen a una ORE?	X				X		X
¿Coexisten CCIE 1-1-2 con CRL de OREs?			X		X	X	X
¿Existen números de emergencias para contactar directamente una ORE además del NUE?	X						
¿Los operadores del CCIE 1-1-2 filtran y categorizan las llamadas entrantes?	X						
¿Los operadores del CCIE movilizan recursos?	X						
¿Hay representantes de las ORE en sala?		X			X		X
¿Están interconectados con datos los CCIE?			X				
¿Los CCIE/CRL disponen de perfil oficial en redes sociales digitales?	X						
¿La organización del estado está centralizada?			X				
¿Cuál es el Modelo de CCIE 1-1-2 predominante?				4 (6)			
TOTAL	51						

Eslovaquia	No	N/S	Si	N/A	Policía	Emergencias Médicas	Bomberos
¿Hay CCIE 1-1-2 multiagencia?			X				
¿Los CCIE 1-1-2 están liderados por alguna ORE?			X			X	X
¿Los operadores del CCIE son independientes o pertenecen a una ORE?	X					X	X
¿Coexisten CCIE 1-1-2 con CRL de OREs?			X			X	X
¿Existen números de emergencias para contactar directamente una ORE además del NUE?			X		X	X	X
¿Los operadores del CCIE 1-1-2 filtran y categorizan las llamadas entrantes?		X				X	X
¿Los operadores del CCIE movilizan recursos?		X				X	X
¿Hay representantes de las ORE en sala?		X				X	X
¿Están interconectados con datos los CCIE?		X			X	X	
¿Los CCIE/CRL disponen de perfil oficial en redes sociales digitales?	X						
¿La organización del estado está centralizada?			X				
¿Cuál es el Modelo de CCIE 1-1-2 predominante?						6	
TOTAL	45						

España	No	N/S	Si	N/A	Policía	Emergencias Médicas	Bomberos
¿Hay CCIE 1-1-2 multiagencia?			X				
¿Los CCIE 1-1-2 están liderados por alguna ORE?		X				X	
¿Los operadores del CCIE son independientes o pertenecen a una ORE?		X				X	
¿Coexisten CCIE 1-1-2 con CRL de OREs?		X			X	X	X
¿Existen números de emergencias para contactar directamente una ORE además del NUE?		X				X	
¿Los operadores del CCIE 1-1-2 filtran y categorizan las llamadas entrantes?		X				X	X
¿Los operadores del CCIE movilizan recursos?		X				X	X
¿Hay representantes de las ORE en sala?		X			X	X	X
¿Están interconectados con datos los CCIE?	X						
¿Los CCIE/CRL disponen de perfil oficial en redes sociales digitales?			X				
¿La organización del estado está centralizada?	X						
¿Cuál es el Modelo de CCIE 1-1-2 predominante?				4 (6)			
TOTAL	61						

Eslovenia	No	N/S	Si	N/A	Policía	Emergencias Médicas	Bomberos
¿Hay CCIE 1-1-2 multiagencia?			X				
¿Los CCIE 1-1-2 están liderados por alguna ORE?	X						
¿Los operadores del CCIE son independientes o pertenecen a una ORE?			X				
¿Coexisten CCIE 1-1-2 con CRL de OREs?			X		X	X	X
¿Existen números de emergencias para contactar directamente una ORE además del NUE?			X		X		
¿Los operadores del CCIE 1-1-2 filtran y categorizan las llamadas entrantes?	X						
¿Los operadores del CCIE movilizan recursos?	X						
¿Hay representantes de las ORE en sala?	X						
¿Están interconectados con datos los CCIE?	X						
¿Los CCIE/CRL disponen de perfil oficial en redes sociales digitales?	X						
¿La organización del estado está centralizada?			X				
¿Cuál es el Modelo de CCIE 1-1-2 predominante?		2 (2)					
TOTAL	42						

<u>Estonia</u>	No	N/S	Si	N/A	Policía	Emergencias Médicas	Bomberos
¿Hay CCIE 1-1-2 multiagencia?			X			-	-
¿Los CCIE 1-1-2 están liderados por alguna ORE?	X					-	-
¿Los operadores del CCIE son independientes o pertenecen a una ORE?			X			-	-
¿Coexisten CCIE 1-1-2 con CRL de OREs?	X					-	-
¿Existen números de emergencias para contactar directamente una ORE además del NUE?			X		X	-	-
¿Los operadores del CCIE 1-1-2 filtran y categorizan las llamadas entrantes?			X			-	-
¿Los operadores del CCIE movilizan recursos?			X			-	-
¿Hay representantes de las ORE en sala?			X		X	-	-
¿Están interconectados con datos los CCIE?			X			-	-
¿Los CCIE/CRL disponen de perfil oficial en redes sociales digitales?	X					-	-
¿La organización del estado está centralizada?			X			-	-
¿Cuál es el Modelo de CCIE 1-1-2 predominante?					5		
TOTAL	100						

<u>Finlandia</u>	No	N/S	Si	N/A	Policía	Emergencias Médicas	Bomberos
¿Hay CCIE 1-1-2 multiagencia?			X		-	-	-
¿Los CCIE 1-1-2 están liderados por alguna ORE?	X			X	-	-	-
¿Los operadores del CCIE son independientes o pertenecen a una ORE?			X		-	-	-
¿Coexisten CCIE 1-1-2 con CRL de OREs?	X			X	-	-	-
¿Existen números de emergencias para contactar directamente una ORE además del NUE?	X			X	-	-	-
¿Los operadores del CCIE 1-1-2 filtran y categorizan las llamadas entrantes?			X		-	-	-
¿Los operadores del CCIE movilizan recursos?			X		-	-	-
¿Hay representantes de las ORE en sala?			X		-	-	-
¿Están interconectados con datos los CCIE?			X		-	-	-
¿Los CCIE/CRL disponen de perfil oficial en redes sociales digitales?	X			X	-	-	-
¿La organización del estado está centralizada?			X		-	-	-
¿Cuál es el Modelo de CCIE 1-1-2 predominante?					5		
TOTAL	110						

Francia	No	N/S	Si	N/A	Policía	Emergencias Médicas	Bomberos
¿Hay CCIE 1-1-2 multiagencia?	X						
¿Los CCIE 1-1-2 están liderados por alguna ORE?	X					X	X
¿Los operadores del CCIE son independientes o pertenecen a una ORE?	X				X	X	X
¿Coexisten CCIE 1-1-2 con CRL de OREs?			X		X	X	X
¿Existen números de emergencias para contactar directamente una ORE además del NUE?			X		X		
¿Los operadores del CCIE 1-1-2 filtran y categorizan las llamadas entrantes?		X					
¿Los operadores del CCIE movilizan recursos?	X						
¿Hay representantes de las ORE en sala?	X						
¿Están interconectados con datos los CCIE?	X						
¿Los CCIE/CRL disponen de perfil oficial en redes sociales digitales?	X						
¿La organización del estado está centralizada?			X				
¿Cuál es el Modelo de CCIE 1-1-2 predominante?	1						
TOTAL	25						

Grecia	No	N/S	Si	N/A	Policía	Emergencias Médicas	Bomberos
¿Hay CCIE 1-1-2 multiagencia?			X				
¿Los CCIE 1-1-2 están liderados por alguna ORE?	X						
¿Los operadores del CCIE son independientes o pertenecen a una ORE?			X				
¿Coexisten CCIE 1-1-2 con CRL de OREs?			X		X	X	X
¿Existen números de emergencias para contactar directamente una ORE además del NUE?			X		X	X	X
¿Los operadores del CCIE 1-1-2 filtran y categorizan las llamadas entrantes?	X						
¿Los operadores del CCIE movilizan recursos?	X						
¿Hay representantes de las ORE en sala?	X						
¿Están interconectados con datos los CCIE?		X					
¿Los CCIE/CRL disponen de perfil oficial en redes sociales digitales?	X						
¿La organización del estado está centralizada?			X				
¿Cuál es el Modelo de CCIE 1-1-2 predominante?		2 (2)					
TOTAL	47						

<u>Países Bajos</u>	No	N/S	Si	N/A	Policía	Emergencias Médicas	Bomberos
¿Hay CCIE 1-1-2 multiagencia?			X				
¿Los CCIE 1-1-2 están liderados por alguna ORE?			X		X		
¿Los operadores del CCIE son independientes o pertenecen a una ORE?	X				X		
¿Coexisten CCIE 1-1-2 con CRL de OREs?			X		X	X	X
¿Existen números de emergencias para contactar directamente una ORE además del NUE?	X						
¿Los operadores del CCIE 1-1-2 filtran y categorizan las llamadas entrantes?		X					
¿Los operadores del CCIE movilizan recursos?	X						
¿Hay representantes de las ORE en sala?	X						
¿Están interconectados con datos los CCIE?			X				
¿Los CCIE/CRL disponen de perfil oficial en redes sociales digitales?	X						
¿La organización del estado está centralizada?			X				
¿Cuál es el Modelo de CCIE 1-1-2 predominante?			3 (4)				
TOTAL	49						

Hungría	No	N/S	Si	N/A	Policía	Emergencias Médicas	Bomberos
¿Hay CCIE 1-1-2 multiagencia?			X				
¿Los CCIE 1-1-2 están liderados por alguna ORE?			X		X		
¿Los operadores del CCIE son independientes o pertenecen a una ORE?	X				X		
¿Coexisten CCIE 1-1-2 con CRL de OREs?			X		X	X	X
¿Existen números de emergencias para contactar directamente una ORE además del NUE?			X				
¿Los operadores del CCIE 1-1-2 filtran y categorizan las llamadas entrantes?		X					
¿Los operadores del CCIE movilizan recursos?	X						
¿Hay representantes de las ORE en sala?	X						
¿Están interconectados con datos los CCIE?			X				
¿Los CCIE/CRL disponen de perfil oficial en redes sociales digitales?	X						
¿La organización del estado está centralizada?			X				
¿Cuál es el Modelo de CCIE 1-1-2 predominante?			3 (4)				
TOTAL	39						

<u>Irlanda</u>	No	N/S	Si	N/A	Policía	Emergencias Médicas	Bomberos
¿Hay CCIE 1-1-2 multiagencia?			X				
¿Los CCIE 1-1-2 están liderados por alguna ORE?	X						
¿Los operadores del CCIE son independientes o pertenecen a una ORE?			X				
¿Coexisten CCIE 1-1-2 con CRL de OREs?			X		X	X	X
¿Existen números de emergencias para contactar directamente una ORE además del NUE?	X						
¿Los operadores del CCIE 1-1-2 filtran y categorizan las llamadas entrantes?			X				
¿Los operadores del CCIE movilizan recursos?	X						
¿Hay representantes de las ORE en sala?	X						
¿Están interconectados con datos los CCIE?		X					
¿Los CCIE/CRL disponen de perfil oficial en redes sociales digitales?	X						
¿La organización del estado está centralizada?			X				
¿Cuál es el Modelo de CCIE 1-1-2 predominante?		2 (2)					
TOTAL	67						

Italia	No	N/S	Si	N/A	Policía	Emergencias Médicas	Bomberos
¿Hay CCIE 1-1-2 multiagencia?			X				
¿Los CCIE 1-1-2 están liderados por alguna ORE?	X						
¿Los operadores del CCIE son independientes o pertenecen a una ORE?			X				
¿Coexisten CCIE 1-1-2 con CRL de OREs?			X		X	X	X
¿Existen números de emergencias para contactar directamente una ORE además del NUE?			X		X	X	X
¿Los operadores del CCIE 1-1-2 filtran y categorizan las llamadas entrantes?			X				
¿Los operadores del CCIE movilizan recursos?	X						
¿Hay representantes de las ORE en sala?	X						
¿Están interconectados con datos los CCIE?		X					
¿Los CCIE/CRL disponen de perfil oficial en redes sociales digitales?	X						
¿La organización del estado está centralizada?		X					
¿Cuál es el Modelo de CCIE 1-1-2 predominante?			3 (4)				
TOTAL	54						

Letonia	No	N/S	Si	N/A	Policía	Emergencias Médicas	Bomberos
¿Hay CCIE 1-1-2 multiagencia?			X				
¿Los CCIE 1-1-2 están liderados por alguna ORE?	X						
¿Los operadores del CCIE son independientes o pertenecen a una ORE?			X				
¿Coexisten CCIE 1-1-2 con CRL de OREs?			X		X	X	X
¿Existen números de emergencias para contactar directamente una ORE además del NUE?			X		X	X	X
¿Los operadores del CCIE 1-1-2 filtran y categorizan las llamadas entrantes?			X				
¿Los operadores del CCIE movilizan recursos?	X						
¿Hay representantes de las ORE en sala?	X						
¿Están interconectados con datos los CCIE?		X					
¿Los CCIE/CRL disponen de perfil oficial en redes sociales digitales?			X				
¿La organización del estado está centralizada?			X				
¿Cuál es el Modelo de CCIE 1-1-2 predominante?	1						
TOTAL	65						

Lituania	No	N/S	Si	N/A	Policía	Emergencias Médicas	Bomberos
¿Hay CCIE 1-1-2 multiagencia?			X				
¿Los CCIE 1-1-2 están liderados por alguna ORE?	X						
¿Los operadores del CCIE son independientes o pertenecen a una ORE?			X				
¿Coexisten CCIE 1-1-2 con CRL de OREs?			X		X	X	X
¿Existen números de emergencias para contactar directamente una ORE además del NUE?			X		X	X	X
¿Los operadores del CCIE 1-1-2 filtran y categorizan las llamadas entrantes?			X				
¿Los operadores del CCIE movilizan recursos?	X						
¿Hay representantes de las ORE en sala?	X						
¿Están interconectados con datos los CCIE?		X					
¿Los CCIE/CRL disponen de perfil oficial en redes sociales digitales?			X				
¿La organización del estado está centralizada?			X				
¿Cuál es el Modelo de CCIE 1-1-2 predominante?			3 (4)				
TOTAL	69						

<u>Luxemburgo</u>	No	N/S	Si	N/A	Policía	Emergencias Médicas	Bomberos
¿Hay CCIE 1-1-2 multiagencia?			X				
¿Los CCIE 1-1-2 están liderados por alguna ORE?			X				X
¿Los operadores del CCIE son independientes o pertenecen a una ORE?			X				
¿Coexisten CCIE 1-1-2 con CRL de OREs?			X		X		
¿Existen números de emergencias para contactar directamente una ORE además del NUE?			X		X		
¿Los operadores del CCIE 1-1-2 filtran y categorizan las llamadas entrantes?			X				
¿Los operadores del CCIE movilizan recursos?	X						
¿Hay representantes de las ORE en sala?	X						
¿Están interconectados con datos los CCIE?		X					
¿Los CCIE/CRL disponen de perfil oficial en redes sociales digitales?			X				
¿La organización del estado está centralizada?			X				
¿Cuál es el Modelo de CCIE 1-1-2 predominante?				4 (6)			
TOTAL	61						

Malta	No	N/S	Si	N/A	Policía	Emergencias Médicas	Bomberos
¿Hay CCIE 1-1-2 multiagencia?			X				
¿Los CCIE 1-1-2 están liderados por alguna ORE?	X						
¿Los operadores del CCIE son independientes o pertenecen a una ORE?			X				
¿Coexisten CCIE 1-1-2 con CRL de OREs?			X		X	X	X
¿Existen números de emergencias para contactar directamente una ORE además del NUE?	X						
¿Los operadores del CCIE 1-1-2 filtran y categorizan las llamadas entrantes?			X				
¿Los operadores del CCIE movilizan recursos?	X						
¿Hay representantes de las ORE en sala?	X						
¿Están interconectados con datos los CCIE?			X				
¿Los CCIE/CRL disponen de perfil oficial en redes sociales digitales?			X				
¿La organización del estado está centralizada?			X				
¿Cuál es el Modelo de CCIE 1-1-2 predominante?		2 (2)					
TOTAL	82						

Polonia	No	N/S	Si	N/A	Policía	Emergencias Médicas	Bomberos
¿Hay CCIE 1-1-2 multiagencia?			X				
¿Los CCIE 1-1-2 están liderados por alguna ORE?	X						
¿Los operadores del CCIE son independientes o pertenecen a una ORE?			X				
¿Coexisten CCIE 1-1-2 con CRL de OREs?			X		X	X	X
¿Existen números de emergencias para contactar directamente una ORE además del NUE?			X		X	X	X
¿Los operadores del CCIE 1-1-2 filtran y categorizan las llamadas entrantes?			X				
¿Los operadores del CCIE movilizan recursos?	X						
¿Hay representantes de las ORE en sala?	X						
¿Están interconectados con datos los CCIE?			X				
¿Los CCIE/CRL disponen de perfil oficial en redes sociales digitales?			X				
¿La organización del estado está centralizada?		X					
¿Cuál es el Modelo de CCIE 1-1-2 predominante?					5		
TOTAL	75						

Portugal	No	N/S	Si	N/A	Policía	Emergencias Médicas	Bomberos
¿Hay CCIE 1-1-2 multiagencia?			X				
¿Los CCIE 1-1-2 están liderados por alguna ORE?	X						
¿Los operadores del CCIE son independientes o pertenecen a una ORE?			X				
¿Coexisten CCIE 1-1-2 con CRL de OREs?			X		X	X	X
¿Existen números de emergencias para contactar directamente una ORE además del NUE?	X						
¿Los operadores del CCIE 1-1-2 filtran y categorizan las llamadas entrantes?			X				
¿Los operadores del CCIE movilizan recursos?	X						
¿Hay representantes de las ORE en sala?			X		X	X	X
¿Están interconectados con datos los CCIE?			X				
¿Los CCIE/CRL disponen de perfil oficial en redes sociales digitales?	X						
¿La organización del estado está centralizada?			X				
¿Cuál es el Modelo de CCIE 1-1-2 predominante?			3 (4)				
TOTAL	84						

República Checa	No	N/S	Si	N/A	Policía	Emergencias Médicas	Bomberos
¿Hay CCIE 1-1-2 multiagencia?			X				
¿Los CCIE 1-1-2 están liderados por alguna ORE?		X					X
¿Los operadores del CCIE son independientes o pertenecen a una ORE?		X					
¿Coexisten CCIE 1-1-2 con CRL de OREs?			X		X	X	X
¿Existen números de emergencias para contactar directamente una ORE además del NUE?	X						
¿Los operadores del CCIE 1-1-2 filtran y categorizan las llamadas entrantes?		X					
¿Los operadores del CCIE movilizan recursos?		X					
¿Hay representantes de las ORE en sala?		X					
¿Están interconectados con datos los CCIE?	X						
¿Los CCIE/CRL disponen de perfil oficial en redes sociales digitales?	X						
¿La organización del estado está centralizada?			X				
¿Cuál es el Modelo de CCIE 1-1-2 predominante?	1						
TOTAL	55						

Rumanía	No	N/S	Si	N/A	Policía	Emergencias Médicas	Bomberos
¿Hay CCIE 1-1-2 multiagencia?			X				
¿Los CCIE 1-1-2 están liderados por alguna ORE?	X						
¿Los operadores del CCIE son independientes o pertenecen a una ORE?			X				
¿Coexisten CCIE 1-1-2 con CRL de OREs?			X		X	X	X
¿Existen números de emergencias para contactar directamente una ORE además del NUE?	X						
¿Los operadores del CCIE 1-1-2 filtran y categorizan las llamadas entrantes?			X				
¿Los operadores del CCIE movilizan recursos?	X						
¿Hay representantes de las ORE en sala?	X						
¿Están interconectados con datos los CCIE?			X				
¿Los CCIE/CRL disponen de perfil oficial en redes sociales digitales?			X				
¿La organización del estado está centralizada?			X				
¿Cuál es el Modelo de CCIE 1-1-2 predominante?			3 (4)				
TOTAL	84						

Suecia	No	N/S	Si	N/A	Policía	Emergencias Médicas	Bomberos
¿Hay CCIE 1-1-2 multiagencia?			X				
¿Los CCIE 1-1-2 están liderados por alguna ORE?	X						
¿Los operadores del CCIE son independientes o pertenecen a una ORE?			X				
¿Coexisten CCIE 1-1-2 con CRL de OREs?			X		X	X	X
¿Existen números de emergencias para contactar directamente una ORE además del NUE?	X						
¿Los operadores del CCIE 1-1-2 filtran y categorizan las llamadas entrantes?		X					
¿Los operadores del CCIE movilizan recursos?		X					
¿Hay representantes de las ORE en sala?		X				X	X
¿Están interconectados con datos los CCIE?			X				
¿Los CCIE/CRL disponen de perfil oficial en redes sociales digitales?			X				
¿La organización del estado está centralizada?			X				
¿Cuál es el Modelo de CCIE 1-1-2 predominante?					5		
TOTAL	95						

Otros Países de Referencia

Canadá	No	N/S	Si	N/A	Policía	Emergencias Médicas	Bomberos
¿Hay CCIE 1-1-2 multiagencia?		X					
¿Los CCIE 1-1-2 están liderados por alguna ORE?		X					
¿Los operadores del CCIE son independientes o pertenecen a una ORE?		X			X		
¿Coexisten CCIE 1-1-2 con CRL de OREs?			X		X	X	X
¿Existen números de emergencias para contactar directamente una ORE además del NUE?	X						
¿Los operadores del CCIE 1-1-2 filtran y categorizan las llamadas entrantes?		X					
¿Los operadores del CCIE movilizan recursos?		X					
¿Hay representantes de las ORE en sala?		X				X	X
¿Están interconectados con datos los CCIE?	X						
¿Los CCIE/CRL disponen de perfil oficial en redes sociales digitales?		X					
¿La organización del estado está centralizada?	X						
¿Cuál es el Modelo de CCIE 1-1-2 predominante?				4 (6)			
TOTAL	51						

Noruega	No	N/S	Si	N/A	Policía	Emergencias Médicas	Bomberos
¿Hay CCIE 1-1-2 multiagencia?	X						
¿Los CCIE 1-1-2 están liderados por alguna ORE?			X		X		
¿Los operadores del CCIE son independientes o pertenecen a una ORE?	X						
¿Coexisten CCIE 1-1-2 con CRL de OREs?			X		X	X	X
¿Existen números de emergencias para contactar directamente una ORE además del NUE?	X					X	X
¿Los operadores del CCIE 1-1-2 filtran y categorizan las llamadas entrantes?	X						
¿Los operadores del CCIE movilizan recursos?	X						
¿Hay representantes de las ORE en sala?	X						
¿Están interconectados con datos los CCIE?	X						
¿Los CCIE/CRL disponen de perfil oficial en redes sociales digitales?	X						
¿La organización del estado está centralizada?			X				
¿Cuál es el Modelo de CCIE 1-1-2 predominante?	1						
TOTAL	20						

Reino Unido	No	N/S	Si	N/A	Policía	Emergencias Médicas	Bomberos
¿Hay CCIE 1-1-2 multiagencia?			X				
¿Los CCIE 1-1-2 están liderados por alguna ORE?	X						
¿Los operadores del CCIE son independientes o pertenecen a una ORE?			X				
¿Coexisten CCIE 1-1-2 con CRL de OREs?			X		X	X	X
¿Existen números de emergencias para contactar directamente una ORE además del NUE?	X						
¿Los operadores del CCIE 1-1-2 filtran y categorizan las llamadas entrantes?			X				
¿Los operadores del CCIE movilizan recursos?	X						
¿Hay representantes de las ORE en sala?	X						
¿Están interconectados con datos los CCIE?		X					
¿Los CCIE/CRL disponen de perfil oficial en redes sociales digitales?			X				
¿La organización del estado está centralizada?	X						
¿Cuál es el Modelo de CCIE 1-1-2 predominante?		2 (2)					
TOTAL	67						

Rusia	No	N/S	Si	N/A	Policía	Emergencias Médicas	Bomberos
¿Hay CCIE 1-1-2 multiagencia?			X				
¿Los CCIE 1-1-2 están liderados por alguna ORE?	X						
¿Los operadores del CCIE son independientes o pertenecen a una ORE?			X				
¿Coexisten CCIE 1-1-2 con CRL de OREs?			X		X	X	X
¿Existen números de emergencias para contactar directamente una ORE además del NUE?			X		X	X	X
¿Los operadores del CCIE 1-1-2 filtran y categorizan las llamadas entrantes?			X				
¿Los operadores del CCIE movilizan recursos?	X						
¿Hay representantes de las ORE en sala?	X						
¿Están interconectados con datos los CCIE?		X					
¿Los CCIE/CRL disponen de perfil oficial en redes sociales digitales?	X						
¿La organización del estado está centralizada?			X				
¿Cuál es el Modelo de CCIE 1-1-2 predominante?			3 (4)				
TOTAL	59						

III. Tablas integrales de países, análisis y mapas

Tabla 41 - Tabla cuantitativa de CRLs y CCIE

PAÍS	POBLACIÓN	EXTENSIÓN	DENSIDAD POBLACIONAL	LLAMADAS ANUALES	LLAMADAS POR HABITANTE	MODELO 1-1-2	PUNTUACIÓN COMUNICACIÓN	MODELO DE COMUNICACIÓN
Alemania	83614362	357376	235,2	16498727	0.20	1	20	Modelo 3
Austria	8932664	83879	107,6	6993435	0.78	2	22	Modelo 3
Bélgica	11566041	30528	377,3	2580511	0.22	4	31	Modelo 3
Bulgaria	6916548	110370	63,4	4879895	0.71	3	54	Modelo 2
Chipre	896005	9251	95,7	332279	0.37	2	27	Modelo 3
Croacia	4036355	56594	72,8	1487042	0.37	3	39	Modelo 3
Dinamarca	5840045	42924	138,5	276538	0.05	4	51	Modelo 2
Eslovaquia	5459781	49035	1-1-2,0	3418588	0.63	6	45	Modelo 3
Eslovenia	2108977	20273	103,7	965356	0.46	4	42	Modelo 3
España	47394223	505400	93,8	17965627	0.38	4	61	Modelo 2
Estonia	1330068	45227	30,5	994514	0.75	5	100	Modelo 1
Finlandia	5533793	338440	18,2	2736000	0.49	5	110	Modelo 1
Francia	67439599	544800	106,1	24810360	0.37	1	25	Modelo 3
Grecia	10682547	132049	82,4	2141070	0.20	2	47	Modelo 3
Hungría	9730772	93011	107,1	5992078	0.62	3	39	Modelo 3
Irlanda	5006907	69797	71,9	2007706	0.40	2	67	Modelo 2
Italia	59257566	302073	201,5	13945000	0.44	3	54	Modelo 2
Letonia	1893223	64573	30,2	1466940	0.77	1	65	Modelo 2
Lituania	2795680	65286	44,6	2459000	0.88	3	69	Modelo 2
Luxemburgo	634730	2586	239,8	299553	0.47	4	61	Modelo 2
Malta	516100	315	1595,1	402780	0.78	2	82	Modelo 1
Países Bajos	17475415	41540	507,3	3000000	0.17	3	49	Modelo 3
Polonia	37840001	312679	123,6	24968551	0.66	5	75	Modelo 1
Portugal	10298252	92226	113,0	7578378	0.74	3	84	Modelo 1
República Checa	10701777	78868	138,2	2678237	0.25	1	55	Modelo 2
Rumania	19186201	238390	82,7	12735836	0.66	3	84	Modelo 1
Suecia	10379295	450300	25,2	3196642	0.31	5	95	Modelo 1
MEDIA	16572849	153251	109	6094231	0.73	3	58	Modelo 2
Canadá	38246108	9984670	3,92	2082994	0.14	4	51	Modelo 2
Noruega	5425270	323802	16,75	570935	0.11	1	20	Modelo 3
Reino Unido	67747826	243610	270,7	31400000	0.46	2	67	Modelo 2
Rusia	145478097	17125191	8,42	74000000	0.51	3	59	Modelo 2
MEDIA	64224325	6919318	74,94	108053929	0.30	3	49.25	Modelo 3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la Comisión Europea y la European Emergency Number Association.

Figura 96

Mapa de países por Modelo de Gestión del 1-1-2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la Comisión Europea y la European Emergency Number Association.

Tabla 42 - Ranking de países por Modelos de Comunicación

PAÍS	POBLACIÓN	EXTENSIÓN	DENSIDAD POBLACIONAL	LLAMADAS ANUALES	LLAMADAS POR HABITANTE	MODELO 1-1-2	PUNTUACIÓN COMUNICACIÓN	MODELO DE COMUNICACIÓN
Finlandia	5533793	338440	18,2	2736000	0.49	5	110	Modelo 1
Estonia	1330068	45227	30,5	994514	0.75	5	100	
Suecia	10379295	450300	25,2	3196642	0.31	5	95	
Portugal	10298252	92226	113,0	7578378	0.74	3	84	
Rumania	19186201	238390	82,7	12735836	0.66	3	84	
Malta	516100	315	1595,1	402780	0.78	2	82	
Polonia	37840001	312679	123,6	24968551	0.66	5	75	
España (M 5)	14200000	-	543,4	6370424	0.45	5	-	Modelo 2
Lituania	2795680	65286	44,6	2459000	0.88	3	69	
Irlanda	5006907	69797	71,9	2007706	0.40	2	67	
Letonia	1893223	64573	30,2	1466940	0.77	1	65	
España (M 4)	33194223	505400	93,8	11595203	0.35	4	61	
Luxemburgo	634730	2586	239,8	299553	0.47	4	61	
MEDIA	16572849	153251	109	6094231	0.73	3	58	
República Checa	10701777	78868	138,2	2678237	0.25	1	55	
Bulgaria	6916548	110370	63,4	4879895	0.71	3	54	
Italia	59257566	302073	201,5	13945000	0.44	3	54	
Dinamarca	5840045	42924	138,5	276538	0.05	4	51	
Países Bajos	17475415	41540	507,3	3000000	0.17	3	49	Modelo 3
Grecia	10682547	132049	82,4	2141070	0.20	2	47	
Eslovaquia	5459781	49035	1-1-2,0	3418588	0.63	6	45	
Eslovenia	2108977	20273	103,7	965356	0.46	4	42	
Croacia	4036355	56594	72,8	1487042	0.37	3	39	
Hungría	9730772	93011	107,1	5992078	0.62	3	39	
Bélgica	11566041	30528	377,3	2580511	0.22	4	31	
Chipre	896005	9251	95,7	332279	0.37	2	27	
Francia	67439599	544800	106,1	24810360	0.37	1	25	
Austria	8932664	83879	107,6	6993435	0.78	2	22	
Alemania	83614362	357376	235,2	16498727	0.20	1	20	
Reino Unido	67747826	243610	270,7	31400000	0.46	2	67	Modelo 2
Rusia	145478097	17125191	8,42	74000000	0.51	3	59	
Canadá	38246108	9984670	3,92	2082994	0.14	4	51	
MEDIA	64224325	6919318	74,94	108053929	0.30	3	49.25	Modelo 3
Noruega	5425270	323802	16,75	570935	0.11	1	20	

Figura 97
Mapa de países por puntuaciones de Comunicación

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la Comisión Europea y la European Emergency Number Association.

Tabla 43 - Ranking de países por llamadas al 1-1-2 por habitante

PAÍS	POBLACIÓN	EXTENSIÓN	DENSIDAD POBLACIONAL	LLAMADAS ANUALES	LLAMADAS POR HABITANTE	MODELO 1-1-2	PUNTUACIÓN COMUNICACIÓN	MODELO DE COMUNICACIÓN
Lituania	2795680	65286	44,6	2459000	0.88	3	69	Modelo 2
Austria	8932664	83879	107,6	6993435	0.78	2	22	Modelo 3
Malta	516100	315	1595,1	402780	0.78	2	82	Modelo 1
Letonia	1893223	64573	30,2	1466940	0.77	1	65	Modelo 2
Estonia	1330068	45227	30,5	994514	0.75	5	100	Modelo 1
Portugal	10298252	92226	113,0	7578378	0.74	3	84	Modelo 1
Bulgaria	6916548	110370	63,4	4879895	0.71	3	54	Modelo 2
Rumania	19186201	238390	82,7	12735836	0.66	3	84	Modelo 1
Polonia	37840001	312679	123,6	24968551	0.66	5	75	Modelo 1
Eslovaquia	5459781	49035	1-1-2,0	3418588	0.63	6	45	Modelo 3
Hungría	9730772	93011	107,1	5992078	0.62	3	39	Modelo 3
MEDIA	16572849	153251	109	6094231	0.52	3	58	Modelo 2
Finlandia	5533793	338440	18,2	2736000	0.49	5	110	Modelo 1
Luxemburgo	634730	2586	239,8	299553	0.47	4	61	Modelo 2
Eslovenia	2108977	20273	103,7	965356	0.46	4	42	Modelo 3
Italia	59257566	302073	201,5	13945000	0.44	3	54	Modelo 2
Irlanda	5006907	69797	71,9	2007706	0.40	2	67	Modelo 2
España	47394223	505400	93,8	17965627	0.38	4	61	Modelo 2
Chipre	896005	9251	95,7	332279	0.37	2	27	Modelo 3
Croacia	4036355	56594	72,8	1487042	0.37	3	39	Modelo 3
Francia	67439599	544800	106,1	24810360	0.37	1	25	Modelo 3
Suecia	10379295	450300	25,2	3196642	0.31	5	95	Modelo 1
República Checa	10701777	78868	138,2	2678237	0.25	1	55	Modelo 2
Bélgica	11566041	30528	377,3	2580511	0.22	4	31	Modelo 3
Grecia	10682547	132049	82,4	2141070	0.20	2	47	Modelo 3
Alemania	83614362	357376	235,2	16498727	0.20	1	20	Modelo 3
Países Bajos	17475415	41540	507,3	3000000	0.17	3	49	Modelo 3
Dinamarca	5840045	42924	138,5	276538	0.05	4	51	Modelo 2
Rusia	145478097	17125191	8,42	74000000	0.51	3	59	Modelo 2
Reino Unido	67747826	243610	270,7	31400000	0.46	2	67	Modelo 2
MEDIA	64224325	6919318	74,94	108053929	0.30	3	49.25	Modelo 3
Canadá	38246108	9984670	3,92	2082994	0.14	4	51	Modelo 2
Noruega	5425270	323802	16,75	570935	0.11	1	20	Modelo 3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la Comisión Europea y la European Emergency Number Association.

Tabla 44 - Ranking de países por Modelos de Comunicación y Puntuación de Comunicación

PAÍS	POBLACIÓN	EXTENSIÓN	DENSIDAD POBLACIONAL	LLAMADAS ANUALES	LLAMADAS POR HABITANTE	MODELO 1-1-2	PUNTUACIÓN COMUNICACIÓN	MODELO COMUNICACIÓN
Finlandia	5533793	5533793	18.20	2736000	0.49	5	110	1
Estonia	1330068	1330068	30.50	994514	0.75	5	100	1
Suecia	10379295	10379295	25.20	3196642	0.31	5	95	1
Portugal	10298252	10298252	113.00	7578378	0.74	3	84	1
Rumania	19186201	19186201	82.70	12735836	0.66	3	84	1
Malta	516100	516100	1595.10	402780	0.78	2	82	1
Polonia	37840001	37840001	123.60	24968551	0.66	5	75	1
España (M5)	14200000	-	543.41	6370424	0.45	5	75	1
Total o Media	461666927	447466927	194.58	6103755	0.52			
República Checa	10701777	10701777	138.20	2678237	0.25	1	55	2
Lituania	2795680	2795680	44.60	2459000	0.88	3	69	2
Irlanda	5006907	5006907	71.90	2007706	0.40	2	67	2
Letonia	1893223	1893223	30.20	1466940	0.77	1	65	2
España 4	33194223	-	-	11595203	0.35			
Luxemburgo	634730	634730	239.80	299553	0.47	4	61	2
Bulgaria	6916548	6916548	63.40	4879895	0.71	3	54	2
Italia	59257566	59257566	201.50	13945000	0.44	3	54	2
Dinamarca	5840045	5840045	138.50	276538	0.05	4	51	2
Total o Media	126240699	93046476	116.01	4400897	0.48			
Países Bajos	17475415	17475415	507.30	3000000	0.17	3	49	3
Grecia	10682547	10682547	82.40	2141070	0.20	2	47	3
Eslovaquia	5459781	5459781	1-1-2.00	3418588	0.63	6	45	3
Eslovenia	2108977	2108977	103.70	965356	0.46	4	42	3
Croacia	4036355	4036355	72.80	1487042	0.37	3	39	3
Hungría	9730772	9730772	107.10	5992078	0.62	3	39	3
Bélgica	11566041	11566041	377.20	2580511	0.22	4	31	3
Chipre	896005	896005	95.70	332279	0.37	2	27	3
Francia	67439599	67439599	106.10	24810360	0.37	1	25	3
Austria	8932664	8932664	107.60	6993435	0.78	2	22	3
Alemania	83614362	83614362	235.20	16498727	0.20	1	20	3
Total o Media	221942518	221942518	173.37	6201768	0.40			

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la Comisión Europea y la European Emergency Number Association.

Figura 98

Mapa de países por llamadas al 1-1-2 por habitante

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la Comisión Europea y la European Emergency Number Association.

Tabla 45 - Ranking de países por extensión geográfica

PAÍS	POBLACIÓN	EXTENSIÓN	DENSIDAD POBLACIONAL	LLAMADAS ANUALES	LLAMADAS POR HABITANTE	MODELO 1-1-2	PUNTUACIÓN COMUNICACIÓN
Francia	67439599	544800	106,1	24810360	0.37	1	25
España	47394223	505400	93,8	17965627	0.38	4	61
Suecia	10379295	450300	25,2	3196642	0.31	5	95
Alemania	83614362	357376	235,2	16498727	0.20	1	20
Finlandia	5533793	338440	18,2	2736000	0.49	5	110
Polonia	37840001	312679	123,6	24968551	0.66	5	75
Italia	59257566	302073	201,5	13945000	0.44	3	54
Rumania	19186201	238390	82,7	12735836	0.66	3	84
MEDIA	16572849	153251	109	6094231	0.52	3	58
Grecia	10682547	132049	82,4	2141070	0.20	2	47
Bulgaria	6916548	110370	63,4	4879895	0.71	3	54
Hungría	9730772	93011	107,1	5992078	0.62	3	39
Portugal	10298252	92226	113,0	7578378	0.74	3	84
Austria	8932664	83879	107,6	6993435	0.78	2	22
República Checa	10701777	78868	138,2	2678237	0.25	1	55
Irlanda	5006907	69797	71,9	2007706	0.40	2	67
Lituania	2795680	65286	44,6	2459000	0.88	3	69
Letonia	1893223	64573	30,2	1466940	0.77	1	65
Croacia	4036355	56594	72,8	1487042	0.37	3	39
Eslovaquia	5459781	49035	1-1-2,0	3418588	0.63	6	45
Estonia	1330068	45227	30,5	994514	0.75	5	100
Dinamarca	5840045	42924	138,5	276538	0.05	4	51
Países Bajos	17475415	41540	507,3	3000000	0.17	3	49
Bélgica	11566041	30528	377,3	2580511	0.22	4	31
Eslovenia	2108977	20273	103,7	965356	0.46	4	42
Chipre	896005	9251	95,7	332279	0.37	2	27
Luxemburgo	634730	2586	239,8	299553	0.47	4	61
Malta	516100	315	1595,1	402780	0.78	2	82
Rusia	145478097	17125191	8,42	74000000	0.51	3	59
Canadá	38246108	9984670	3,92	2082994	0.14	4	51
MEDIA	64224325	6919318	74,94	108053929	0.30	3	49.25
Noruega	5425270	323802	16,75	570935	0.11	1	20
Reino Unido	67747826	243610	270,7	31400000	0.46	2	67

Figura 99

Mapa de países por extensión geográfica

Tabla 46 - Ranking de países por población

PAÍS	POBLACIÓN	EXTENSIÓN	DENSIDAD POBLACIONAL	LLAMADAS ANUALES	LLAMADAS POR HABITANTE	MODELO 1-1-2	PUNTUACIÓN COMUNICACIÓN
Alemania	83614362	357376	235,2	16498727	0.20	1	20
Francia	67439599	544800	106,1	24810360	0.37	1	25
Italia	59257566	302073	201,5	13945000	0.44	3	54
España	47394223	505400	93,8	17965627	0.38	4	61
Polonia	37840001	312679	123,6	24968551	0.66	5	75
Rumania	19186201	238390	82,7	12735836	0.66	3	84
Países Bajos	17475415	41540	507,3	3000000	0.17	3	49
MEDIA	16572849	153251	109	6094231	0.52	3	58
Bélgica	11566041	30528	377,3	2580511	0.22	4	31
República Checa	10701777	78868	138,2	2678237	0.25	1	55
Grecia	10682547	132049	82,4	2141070	0.20	2	47
Suecia	10379295	450300	25,2	3196642	0.31	5	95
Portugal	10298252	92226	113,0	7578378	0.74	3	84
Hungría	9730772	93011	107,1	5992078	0.62	3	39
Austria	8932664	83879	107,6	6993435	0.78	2	22
Bulgaria	6916548	110370	63,4	4879895	0.71	3	54
Dinamarca	5840045	42924	138,5	276538	0.05	4	51
Finlandia	5533793	338440	18,2	2736000	0.49	5	110
Eslovaquia	5459781	49035	1-1-2,0	3418588	0.63	6	45
Irlanda	5006907	69797	71,9	2007706	0.40	2	67
Croacia	4036355	56594	72,8	1487042	0.37	3	39
Lituania	2795680	65286	44,6	2459000	0.88	3	69
Eslovenia	2108977	20273	103,7	965356	0.46	4	42
Letonia	1893223	64573	30,2	1466940	0.77	1	65
Estonia	1330068	45227	30,5	994514	0.75	5	100
Chipre	896005	9251	95,7	332279	0.37	2	27
Luxemburgo	634730	2586	239,8	299553	0.47	4	61
Malta	516100	315	1595,1	402780	0.78	2	82
Rusia	145478097	17125191	8,42	74000000	0.51	3	59
Reino Unido	67747826	243610	270,7	31400000	0.46	2	67
MEDIA	64224325	6919318	74,94	108053929	0.30	3	49.25
Canadá	38246108	9984670	3,92	2082994	0.14	4	51
Noruega	5425270	323802	16,75	570935	0.11	1	20

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la Comisión Europea y la European Emergency Number Association.

Figura 100
Mapa de países por Población

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la Comisión Europea y la European Emergency Number Association.

IV. Conclusiones de las Tablas

1. Modelos de Gestión del NUE 1-1-2

El mapa de la Unión Europea muestra una significativa concentración de los Modelos 5 y 6 de Gestión del 1-1-2 en los países nórdicos, bálticos y del Este de Europa. A continuación, presentamos un listado de estos países, puesto que consideramos que el empleo de los Modelos 5 y 6 de gestión del 1-1-2 son los más propicios para desarrollar una comunicación pública preventiva y reactiva de riesgos y emergencias.

- Modelo 6: Eslovaquia
- Modelo 5: Suecia, Finlandia, Estonia, Polonia. España, aunque como media regional presenta un Modelo 4, algunas de sus regiones más pobladas tienen un Modelo 5, como Cataluña (7,56 millones de habitantes) o Madrid (6,64 millones de habitantes). Por lo tanto, 14,2 millones de habitantes (cifra superior a la suma de 20 países de la UE) viven en un territorio con un Modelo 5 de gestión del 1-1-2.

El principal resultado es que casi 75 millones de europeos (74 742 938 habitantes), el 16,7% de la población total de la Unión Europea vive en territorios donde la gestión del NUE 1-1-2 es adecuada para la implantación de una comunicación pública preventiva y reactiva de riesgos y emergencias.

Figura 101

Población de la Unión Europea dividida por Modelos de Gestión del NUE 1-1-2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la Comisión Europea y la European Emergency Number Association.

2. Modelos de Comunicación y NUE 1-1-2

En lo que respecta a los modelos de comunicación y NUE 1-1-2, se aprecia una clara vinculación entre aquellos países que cuentan con un Modelo 5 ó 6 de gestión 1-1-2, y los que presentan las puntuaciones más altas en cuanto a los modelos de comunicación que hemos establecido previamente.

Teniendo en cuenta que hemos considerado que el Modelo 1 de Comunicación es el más propicio para ser considerado un nodo informativo y disponer de las mejores características operativas para desarrollar una actividad comunicativa preventiva y reactiva del riesgo y de la emergencia, enumeramos a continuación aquellos países con una puntuación igual o superior a 75, que engloban una población de 99.283.710 habitantes, el 22% de la población total de la Unión Europea:

- Finlandia
- Estonia
- Suecia
- Portugal
- Rumanía
- Malta
- Polonia

Nota: Como factor corrector poblacional, consideraremos también los 14,2 millones de habitantes de las regiones españolas con un Modelo 5 de gestión del 1-1-2, que habrían también alcanzado los 75 puntos.

Figura 102

Población por Modelos de Comunicación del NUE 1-1-2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la Comisión Europea y la European Emergency Number Association.

Nos ha llamado la atención la variación del indicador de llamadas por habitante respecto al modelo de comunicación. Como podemos ver en el gráfico a continuación, cuanto mejor es el modelo de comunicación (Modelo 1), mayor es la ratio de llamadas por habitante (0,52). Sin embargo, cuanto peor es el modelo de comunicación (Modelo 3), más bajo es este indicador (0,40). Esto podría deberse al impacto comunicativo e informativo exitoso en cuanto a divulgación y sensibilización del uso del NUE 1-1-2 desde las instituciones y servicios de prevención de esos territorios. Además, desde nuestra hipótesis de empleo de los CCIE 1-1-2 como nodos / *hubs* informativos, cuanto mayor sea el número de llamadas entrantes por habitante, mayor será la cantidad de información disponible para ser gestionada y aprovechada en beneficio de la comunicación pública preventiva y reactiva de riesgos y emergencias.

Figura 103
Ratio de llamadas por habitante y Modelos de Comunicación

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la Comisión Europea y la European Emergency Number Association.

Como podemos apreciar claramente en este gráfico, de un modelo de comunicación a otro se produce una variación exacta en la ratio de llamadas anuales por habitante de 0,04. esto supone una diferencia del 24% entre la ratio del Modelo 1 y el Modelo 3.

3. Densidad poblacional y llamadas al NUE 1-1-2 por persona

El análisis de las estadísticas demuestra una interrelación entre los modelos de comunicación y los modelos de gestión del NUE 1-1-2 y la densidad poblacional de los territorios y de la media de llamadas anuales al NUE 1-1-2.

Se aprecia que, cuánto mayor es el Modelo de gestión del NUE 1-1-2 (5, 6) y mayor ha sido la puntuación en cuanto al Modelo de Comunicación (Modelo 1, puntuación media de 88.13), mayor es la densidad poblacional (media de 316 hab/km²) y la media de llamadas anuales al NUE 1-1-2. Concretamente, un incremento del 40,3% de la media de llamadas al NUE 1-1-2 de los territorios con un Modelo 1 de comunicación (7,372,890) respecto a aquellos con un Modelo 2 (4,400,896).

Sin embargo, en aquellos territorios con menor densidad poblacional (116 hab/km²), el modelo predominante de gestión de la comunicación era intermedio (Modelo 2, puntuación media de 59.67) y el modelo de gestión del NUE 1-1-2 era el 3.

Figura 104

Modelo de comunicación y Media de densidad poblacional

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la Comisión Europea y la European Emergency Number Association.

Figura 105

Modelo de comunicación y Media de llamadas anuales al NUE 1-1-2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la Comisión Europea y la European Emergency Number Association.

Capítulo VII. CONCLUSIONS

In this chapter, the findings of the research are presented. At the end of the concluding chapters, a compendium of suggested improvements, extracted from the process of study, will be presented. Due to the length of this work, it has been deemed appropriate to place them at the end of the specific conclusions section, to facilitate the reading and understanding of them. With the same objective, the answers to the hypotheses raised during the research have been briefly and directly answered in section *IX. 2 Conclusions: Answer to the hypotheses of the research*. Additionally, detailed and more comprehensive answers to the research can be found in the following sections.

VII. 1. INTRODUCTION

This research has been able to confirm that the increasingly globalized and independent Western societies are still fighting against multiple risks, both man-made and natural. From military action and pandemic threats to the latest technological and industrial developments (nuclear, hydrogen, massive digitalization, gigantization of means of transport and energy-generation sources) as well as the consequences of climate change, such as sudden natural disasters (floods, hurricanes, fires) or persistent ones (heatwaves, droughts, massive migrations), there is a need for counterpart evolution in an emergency warning and attention systems. These systems aim to guarantee the principle of security (the basis of prosperity and development of societies) in its multiple derivatives: economic, technological, sanitary, psychological, environmental, cultural, or religious, among others. When the evolution of these threats outnumbers quantitatively and qualitatively the development of individual emergency prevention and response mechanisms, the risk to lives and goods increases.

However, when we talk about emergencies, we are not exclusively referring to great catastrophes; instead, we are starting with ordinary accidents that disrupt our daily social routines in multiple ways. These prevention and attention systems must be able to alert us of an expected heatwave, take care of an accident, or protect the lives and property of its territory from a high-intensity earthquake. We are always referring to an escalating system that will ensure the safety of its citizens against any planned or unexpected circumstance.

This means that, both for its legal obligation and for the individually unapproachable dimensions of numerous threats, it is the responsibility of the public administration to deploy a complex system of collective actions and resources: The Emergency Preparedness and Response Systems (EPRES) or Civil Protection mechanisms (CP). Their objective is to eliminate or minimize the risks for society, or, in the case that they materialize, to intervene most effectively to minimize their effects, protect the citizens and their belongings, and restore normality. Apart from having adequate ways, the access of the citizens to the system should be guaranteed in an immediate and accessible manner, to assure the success of the preventive actions and operative interventions. However, this accessibility is conditioned by two variables: a) the operating mechanism of accessing and managing the system and b) the sensitization, training, and responsible use of them by the citizens:

- a) In the European Union, important progress has been made since 1991, when a unique number was established to access the EPRES: The Single Emergency Number 1-1-2 (SEN 1-1-2). However, its potentialities are conditioned by the different management models in each territory. The historical context of the approval of the European directive (before the birth of the European Union in 1993), and the difficulty of standardizing the thousands of emergency services across the continent, each with its corporate peculiarities and historical developments, explains why a minimum basic agreement was reached. However, a shared starting point was established to develop more ahead the opportunities that the SEN 1-1-2 offer, enjoying in the meantime unique access to the EPRES in all the union.

Among the different available management models of the 1-1-2, Models 5 or 6 (according to the ranking made by the European Emergency Number Association, EENA), and the communication Model 1 proposed in our research, are the most effective. They allow for enough, scalable, and accessible EPRES through a unique entrance point, and having citizens who are well informed, knowledgeable about the services and resources available, and capable of receiving timely assistance to be able to contribute to the public interest in a bidirectional way in emergency circumstances. A relevant system in this interdependent context and against threats which can overwhelm the capabilities of the territories, as has happened multiple times.

A standard European implementation of these management and communication models will favour among the citizens the enjoyment of timely, useful, and truthful information to enable them to protect themselves against different hazards. The European society would receive both individually and collectively qualified and timely assistance against emergencies; the prevention and care emergency systems would have an extensive and capillary network of human sensors with which they could feed the civil protection intelligence; and the sum of these players would improve the EPRES, contributing collectively to the safeguarding of lives and goods.

The optimal use of the EPRES is proportional to the level of knowledge, responsible use, and collaboration of society. It is the responsibility of public institutions to develop communication strategies and actions with citizens which underscore three main points: 1) Sensitizing people about the existence of the SEN 1-1-2; 2) Informing them about the services and resources it offers; 3) Capacitating them about how to interact with the service to obtain services efficiently and for their benefit, or how to contribute to the emergency attention system in the public interest.

Although public institutions must communicate this process to citizens, they are not the only players involved in the information flux. If the administration does not provide the information requested by the media, this could increase confusion in intrinsically stressful and sensitive situations. The information gaps in risk and emergencies are filled by different players, who will satisfy citizens' demands without guaranteeing the proper information quality, veracity, utility, timeliness, coordination, and integration with preventive or recovery joint efforts.

Not all public institutions have prioritized public communication in emergencies against potential corporate interests. Several European Union territories still have SEN 1-1-2 services which do not provide statistics about their activity. It is worrying that critical public institutions which have a vast quantity of public interest information do not produce periodic reports with relevant data (metrics triangulation, number of calls, frequency, typification, or category of events, glocalization, categorical distribution, time distribution, etc.). In most cases, corporate conflicts among agencies have made this impossible. The SEN 1-1-2 should have a structural, competent, and independent communication department, with the operational capacity to work even from the operations area: The Public Information Office (PIO). Through this unit, public institutions could give a timely and professional answer to the right to information and incorporate bidirectional and digital communication to risk prevention and emergency management, as well as fight against misinformation and hybrid threats.

We have also observed a change in the psychosocial reaction of society motivated principally by media overexposure, slacktivism, and the instantaneous and global nature of digital communication. This over-stimulation, over-interest, and permanent over-information about risks and emergencies (regardless of their real magnitude) can have an impact on the self-protection and behaviour of citizens.

We will now present our conclusions and proposals drawn from the analysis of the State of the Art, the models under study, the in-depth interviews, and the questionnaires concerning the following elements:

- Conclusions: Response to the Research Hypotheses
- Prevention and Emergency Care Systems
- Management and Communication Models of 1-1-2 Centres
- Communication Departments and 1-1-2 Centres
- Bidirectionality and Social Networks in Emergencies
- Risk and Emergency Communication Training
- Future Research
- Proposal for Improvement in Risk and Emergency Communication

VII. 2. CONCLUSIONS: RESPONSE TO THE HYPOTHESES OF THE RESEARCH

Fundamental Hypothesis

H0. Is communication management essential for preventing and responding to emergencies? Can good information management help in the success of emergency management? The more public information about risks and emergencies, the more auto protection and social resiliency?

Yes. To ensure the success of any risk prevention or emergency management intervention, it is necessary for the active and passive participation of all the involved parties: from the intervention agencies to the citizens, from the rescuers to the rescued people. The availability of timely, accurate, and accessible information makes it possible to avert threats and minimize the impact of emergencies, contributing to the safeguarding of lives and goods efficiently and promptly. The only way to ensure effective participation is through preventive (against risks) and reactive (against emergencies) communication. An informed society is a protected society, and a protected and safe society is the basis for individual and collective progress.

Specific hypotheses

H1. Do the current Emergency Preparedness and Response Systems include public communication among their action spheres, and do they precisely define the resources, roles, responsibilities, and methodologies to be implemented?

No, with nuances. Even though most of the current Emergency Preparedness and Response Systems (EPRS) mention the communication aspect, they are not usually characterized by their precision, foresight, and detail. While the operational aspects of emergency prevention and attention are usually clearly defined to a high level of detail, the section of public communication management in emergencies is usually characterized by its vagueness and lack of precision, in the cases where it exists. There are still some EPRS that do not identify the roles and responsibilities in the matter of public communication, the characteristics and quantities of the human resources and the assigned materials, the hierarchy, the channels, and the methodology to guarantee a timely and effective public communication that contributes to the principle of common action for risk management and resolution of the emergency.

H2. Does the emergence and consolidation of the Emergency Coordination Centres and the single emergency number 1-1-2 represent an opportunity for preventive and reactive information management and public communication of risks and emergencies at the European level?

Yes. The emergence and consolidation at the European level of the emergency coordination centres and the Single Emergency Number 1-1-2 is a clear qualitative leap and an opportunity to communicate more effectively and in a better way against the risks and emergencies, guaranteeing the effective and timely participation of all the potential players involved. Having a unified gateway to the emergency services allows us to have an informative node, where, apart from streamlining a more efficient response to citizen demands, it provides data with information to support a preventive and, at the same time, reactive intelligence system for risks and emergencies.

H2.1 Is there a qualitative relationship between the implemented models for the management of the Single Emergency Number 1-1-2 and the public communication models developed by the institutions for the prevention and management of emergencies?

Yes. The implementation of the management models of the centralized and interconnected multi-agency SEN 1-1-2 allows multiple content and data generation vectors to be available at a single point. This valuable material, once analysed and elaborated, allows for the deployment of a wide and efficient range of preventive and reactive initiatives in terms of communicating them to the citizens, contributing to public health and safety.

H2.2 Is the implementation of 1-1-2 in the European Union being carried out in a standardized, planned, and progressive way? Are there any differences in the management models of the Single Emergency Number 1-1-2 service?

No, with nuances. Although the Single Emergency Number 1-1-2 has been deployed in most of the territories of the European Union, the process has not yet been finished. Furthermore, both the degree of implementation and the management strategies and models differ widely among the different territories of the Union. Currently, there are territories where the SEN 1-1-2 has been deployed nominally but preserving in practice the pre-existing risk and emergency management systems, while other territories have opted for a complete change of paradigm and the attainment of the maximum benefit by exploiting the potentialities it represents.

H2.3 Is there a trend towards greater integration and coordination of the Single Emergency Number 1-1-2 Coordination Centres?

Yes. In those territories where the SEN 1-1-2 was pioneered and where they have decades of experience, there is a trend towards the interconnection of the centres and greater integration of the agencies around these services. The latest technological advances in communication and digitalization, the benefits observed during this time, the growing demand for quality public services from more informed citizens, and the overcoming of old resistances and corporatism among intervention agencies all encourage this trend.

H3. Is an integrated multi-agency centre with its legal personality in charge of receiving and managing calls, as well as deploying and coordinating intervention resources, the best organizational and operational model for managing 1-1-2? Does this model allow for the improvement of emergency prevention and response, the avoidance of duplication, and an increase in efficiency in the use of intervention resources?

Yes. Those territories with decades of experience are evolving towards this model. Providing SEN 1-1-2 with its legal personality, a higher coordination role as the guardian of the single principle of action over the classic intervention agencies allows for the improvement of efficiency in terms of risk prevention and emergency response, the avoidance of duplication, the establishment of unified multi-agency intervention procedures, standardized communication systems and codes, the improvement of the quality and response times to emergencies, the preventive capacity of risk detection, as well as the comprehensive implementation of innovations and the cost-efficiency of the service.

H3.1 Does the multi-service and independent 1-1-2 Emergency Response Agency have the capability to manage and oversee the complete life cycle of risks and incidents in a comprehensive and coordinated manner, with all the operational players acting in the territory? This means providing a node for the concentration and preventive and reactive management of information of public interest.

Yes. Concentrating the integral management of risks and emergencies from a unified centre makes it possible to have a centre for the concentration of data and information about the complete life cycle of an incident, from the detection (through citizen alert, or the centre's own analytical or operational resources) of a risk, to the intervention, resolution, and recovery of an emergency. The alternative of managing risks and emergencies in a corporatist, independent and uncoordinated manner results in having less information and partial data compartmentalized among different sources, avoiding having an overall view, limiting the capacity for detection and operational and communicative reaction.

H4. Should the 1-1-2 Emergency Agencies have a communication department with competent and specialized workers? Is the management of the communications within the emergency response principally amateur, voluntary, and/or not professional? Should the communication departments take part in the planning and decision-making processes for the management of emergencies?

Yes. The wide and specialized array of preventive and reactive actions that should and must be developed by the SEN 1-1-2 requires competent, dedicated, structural, operative, coordinated, and integrated human and material resources with the rest of the risk and emergency intervention agencies. The competencies of these professionals should meet the needs in terms of communication, prevention systems, and emergency care, allowing their performance to contribute to the common principle of action. They must also have intervention capabilities in their field from which they can create informative content, attend to the media, and establish dialogic relations with the audiences. Their management of

bidirectional communication should also include an extractive dimension that allows them to obtain information and intelligence from the audiences regarding civil protection, that is, to create a community of human risk sensors. They must also perform analytic and preventive activities with which they would be able to detect emerging patterns or risks in the internal flux of data or in the digital conversations they monitor. Their contribution, apart from being operative and integrated into the intervention groups, must be foreseen in the decision-making mechanisms, to reach the integrated solutions that include and consider the public communication perspective.

H5. Is the adoption of a unidirectional and authoritarian communication strategy by the institutions from the institution to the citizen (top-down) much more operative and efficient than using a bidirectional communication, and establishing a permanent dialogue between the institution and the citizen (bottom-up), taking advantage of the current diffusion of the use of the digital social networks?

No, with nuances. The fact that the public institutions have the command, the initiative, and the direction of actions for risk prevention and emergency response does not only require the development of an authoritarian and unidirectional communicative strategy. Establishing a dialogical relationship between the governor and the governed, apart from being compatible with the dissemination of unidirectional messages, allows obtaining precious information to generate intelligence which can be used by the EPRES, favouring trust, relief, and citizen collaboration, and adapting actions more efficiently and with recognition to the needs. Currently, the diffusion and popularization of the use of digital applications and social networks technically enable broad applications (and risks) in this sense.

H5.1 Does the spread of the use of digital social networks and the continuous increase in the development and use of multiple digital applications and emergency communication channels by the different territories of the European Union represent a clear improvement in the interaction between citizens and emergency services?

Yes, with nuances. The dissemination and popularization of digital and social network applications allow for technically bidirectional communication between governors and the governed. This dialogical relation, which presents both opportunities and risks, requires an effort on the part of institutions to maximize the former and eliminate or minimize the latter. Standardization in the design and implementation of applications and digital accessibilities to the PESPAs in the European Union would contribute to this.

H6. Is the current formal and official training offered in risk and emergency management sufficient to regularly provide the Prevention and Emergency Care Systems with qualified professionals? Does it guarantee that qualified communication professionals have the necessary competencies to develop their responsibilities in the field of public communication in risk and emergencies?

No. The current and official training offered in risk prevention and emergency response is not sufficient to guarantee the quantitative and qualitative availability of intervention and communication professionals in the EPRES.

Currently, communication professionals do not have the resources and competencies that would allow them to interact, collaborate, and integrate diligently into the EPRES. To counteract this situation, some specific initiatives have been detected on the part of institutions responsible for prevention and emergency care to train and familiarize communication professionals with the field. However, the volatility, precariousness, and segmentation characteristic of the media represent a structural difficulty. Moreover, despite being a strategic and permanent sector that employs a significant number of professionals, the institutions do not require specific qualifications for its members but opt for general selection processes and direct non-regulated training (e.g., 1-1-2 operators, police, firefighters, and civil protection technicians). At present, most emergency professionals and specialized communicators have acquired their skills through non-formal training, self-learning, and/or professional experience.

For all these reasons, currently, the limited initiatives and the training offers available in this area do not have the structural character, recognition, continuity, and accessibility necessary to meet the demand from the institutions. And since there is no official demand and no obvious professional outlet, it is not attractive to the potential candidates who are interested in the EPRES, which discourages professionals from taking its classes and universities from offering them.

VII. 3. EMERGENCY PREPAREDNESS AND RESPONSE SYSTEMS (EPRS) AND COMMUNICATION

The set of regulations, organizations, plans, human and material resources, and infrastructures that can be used by public institutions to coordinate a common and coordinated action for risk prevention and emergency response make up the civil prevention mechanisms or Emergency Preparedness and Response Systems (EPRS). These mechanisms allow for the coordinated definition of the action objectives, the homogenization of the operational response, and the incorporation of risk and emergency communication to influence the population's behaviour, encouraging their collaboration and reducing their risk exposure, thus minimizing its consequences.

In the case studies analysed, we have confirmed the presence of the emergency communication dimension; however, each one has addressed it in a differentiated and heterogeneous manner, ranging from nominal mentions to complete functional and procedural developments for the communicative management of risks and emergencies. Now, we will point out the difficulties that still exist in the field, emerging from the results of the questionnaires:

- **Lack of coordination:** The municipal emergency services of urban locations with more than one million inhabitants in the European Union, mostly the police, fire department, and civil protection, develop independent communication activities without coordination between them or communicative dependence on the municipality.
- **Planning:** 35% of the emergency service communicators stated that they did not have any communication procedures, and, amongst those who did, 35% reported that they did not include digital social networks. Even though 60% of the municipal communicators have collaborated with emergency agencies in real or simulated situations, none did so base on prior planning.
- **Leadership:** Regarding the coordination of communication in multi-agency interventions, the emergency services surveyed did not identify a specific leadership. Only half of the emergency response agencies coordinate their communication activities with 1-1-2 centres.

The operational motivations that originate the development and consolidation of an Emergency Prevention and Response System by public administrations are the following:

- Lack of clear and defined operational and communicative roles and responsibilities, and confusion in the command and supervision chain.
- Lack of systematic and orderly planning, and deficient, uncoordinated, confusing, unintelligible, and/or inaccessible supervision.
- Inefficiency and/or improvisation in multi-agency action plans in a common, pre-established management structure.

- Improvisation and lack of coordination in the primary response, without clear and defined leadership, especially between the specialized agencies and the rest of the potential intervening players.
- Lack of common terminology, communication systems, channels, uniforms, and shared, known, and compatible codes.

In this context, the objectives of public communication of risks and emergencies needed in the EPRESs that emerged from our research are the following:

1. Raise awareness, contribute to identifying and evaluating the risks to life and property, and collaborate with other players to share the information. This awareness-raising task will be based on identifying and understanding the different hazards and their potential impacts.
2. Contribute through communication activities to assess community vulnerabilities and gaps to create a holistic view of the risk environment.
3. Include all variables (e.g., different sensitivities, groups, language barriers, floating populations, digital illiteracy, etc.) in the identification and communication of risks.
4. Contribute to educating communities on risk reduction and the available coping options. By informing communities who cannot control all the risks, we allow them to understand better the hazards that they must face, and we let them make better-informed decisions to prioritize their actions.
5. Share timely, accessible, useful, and relevant messages about emergency alerts and warnings that build resilience against ongoing hazards or emergencies, to reduce the impact of those adverse events.
6. Reverse the former unidirectional flow of the warnings, information, and news to the communities, towards a bidirectional and dialogic system between the EPRES and the citizens.
7. Encourage participatory risk and emergency communication to actively contribute to the dialogue between all the interested players, internal and external to the EPRES, building collaborations and receiving feedback about the services provided.
8. The bidirectionality of communication of an EPRES should:
 - a) Encourage active listening, accessing unpublished information and intelligence.
 - b) Be present in the public conversation, avoiding information gaps and hoaxes.
 - c) Understand and address citizens' needs more effectively.
 - d) Strengthen trust and collaboration between EPRES managers and the community.

VII. 4. MANAGEMENT AND COMMUNICATION MODELS OF 1-1-2 CENTRES

The regulatory origin of the Single Emergency Number 1-1-2 (SEN 1-1-2) in the European Union has been shared by all member countries (Council Decision of 29 July 1991 and European Directive 2002/21/EC). However, its development and operational and methodological consolidation through the PSAP 1-1-2, a process that continues today, has been diverse in the different territories. They mainly differ in the development and implementation strategy of the SEN 1-1-2, in the Management Model, in the Communication Model and in the Service Charter. Despite the differences, it is a critical service for its usefulness (half of the European citizens call at least once a year to 1-1-2, with a total of 166,810,643 calls in 2018, almost half a million calls per day) and symbolic of what it represents (e.g., public demonstrations of praise by political leaders at EU, national and regional levels, and even has a European 1-1-2 Day: February 11 [11/2]).

The different strategies for the development and implementation of the SEN 1-1-2 service in the different territories respond to political and operational motivations and are differentiated between proactive and reactive. We have found an interdependence between the development and implementation strategy and the Management Model: those territories that have developed and implemented the SEN 1-1-2 in a planned and proactive manner present higher operational models (according to the EENA classification), which are centralized and standardized. Management Models are also interrelated with the Communication Models that best enable and favour the development of preventive and reactive risk and emergency communication strategies.

- a) **Proactive Strategy:** Some territories have almost simultaneously transposed the European directives of the 1-1-2 in their regions. However, this proactivity in their implementation does not necessarily mean uniformity in the management criteria, since at the operational and methodological level there are still differences between territories.
 - **Communicative Impact:** It usually corresponds to advanced models of management, which enable a better communicative use of public information.
- b) **Reactive Strategy:** Other European Union territories show delays in the planning and execution of the SEN 1-1-2 implementation. We have seen warnings and even sanctions from the European Commission to force the transposition of Community regulations (e.g., Italy). In some of these territories, the implementation of the SEN 1-1-2 responds to events of notorious public repercussion (e.g., disasters, massive public events, or visits of VIP authorities), and is adopted as a political response to compromising public exposures.
 - **Communicative Impact:** They present outdated management models, with a diminished capacity to manage the communication and utilization of public information.

I. Management models of the SEN 1-1-2

Using the triangulation of the SEN 1-1-2 Management Models proposed by the EENA classification and the results of the different techniques applied in our research, we have concluded that Models 5 and 6 are the most efficient management systems. They allow for the extraction of the maximum benefit from the SEN 1-1-2 since they are configured as centralized and multi-service platforms that offer, in addition to the emergency call management service, technological and logistical support that allows for the communication and coordination of the different services involved in all kinds of emergencies in a planned, integrated, scalable, and standardized way.

The European Union maps show a significant concentration of the SEN 1-1-2 in the management of Models 5 and 6 in the Nordic and Baltic countries and Eastern Europe. This means that triangulating these models and the EU population, only 74,742,938 people, that is, 16,7% of the European Union's population, live in territories where SEN 1-1-2 management is the most appropriate and efficient, as well as the most compatible for the implementation of preventive and reactive public communication of risks and emergencies.

From the moment a call is made from a citizen to the emergency services and until assistance is provided, a complex management system is in place, with multiple and varied interactions. This chain of events, as well as the different players, responsibilities and phases involved, all influence the quality of the emergency response and the information management of the events. For the selection of Models 5 and 6, we have considered the following players to be decisive:

1. Level of integration of PSAP 1-1-2 and emergency response organizations.
2. PSAP 1-1-2 service charter (transfer of services VS integral coordination).
3. Roles of demand and response operators.
4. Level of operational participation of the PSAP 1-1-2 in emergency response.
5. Chain and sequence of incoming information management in the PSAP 1-1-2.
6. Patterns of information flows.
7. Coexistence of the SEN 1-1-2 with former local emergency numbers.
8. Number and methodology of services directly or indirectly involved.
9. Level of centralization of emergency response.
10. Interaction between PSAP operators and intervention agencies.
11. Administrative organization of the participating services.

Our research allows us to conclude by defining the theoretical model of operations management of SEN 1-1-2 in line with what was expressed by the experts interviewed and the respondents from the emergency services: A scalable, multi-agency, and integrated centre in charge of managing risks and receiving and answering emergency calls, in addition to deploying, supporting, and coordinating intervention and communication resources, ensuring the common principle of action.

In this model, we find the unification of the entire chain of management for all incoming emergency calls. They are made to a single number (e.g., 1-1-2 in Mainland Europe, 9-9-9 in the United Kingdom, and 9-1-1 in the United States of America), where they are handled by operators who report directly to the PSAP 1-1-2 and not to an ERO. These highly specialized on-demand and response operators are responsible for the reception, management, filtering, and categorization of calls, as well as the dispatch and management of intervention resources.

Furthermore, even though all ERO's physical integration in the CIE 1-1-2 is not mandatory according to the EENA for Model 5, and their presence is still largely in the minority, 60% of the municipal communicators stated in our questionnaire that their physical and active integration would improve the operational and public communication of risk and emergency. In addition, 67% of the emergency services communicators responded that having representatives of their agency physically present in the 1-1-2 centres would probably contribute to improving emergency management. Their physical presence and active participation in the PSAP 1-1-2 centres improve coordination, reduce duplication, improve communication, increase transparency, use standardized technology and procedures, enhance interaction and human relations and trust between players, integrate organizations and reduce corporatism. It contributes to the unity of action in the prevention and response to emergencies, offers maximum levels of transparency, interaction, coordination, and resolution capacity, and consolidates the SEN 1-1-2 as an information node.

However, as this is an abstract theoretical conclusion, the final management model must consider the particularities of each territory.

The following are the most important operational characteristics that emerged during the research and the ones that a suitable model for the operational management of the SEN 1-1-2 should present, in correspondence with EENA Models 5 and 6:

- a. All calls are made to a single emergency number: 1-1-2
- b. Calls are handled by specialized demand and response operators who are independent of traditional Emergency Response Organizations (EROs)
- c. The demand and response operators are responsible for call reception and management (filtering, classification, registration, and transfer), as well as dispatching, communication, and management of emergency response resources.
- d. From the same physical location, all the steps related to the emergency calls are carried out: classification of calls, interviewing the caller, collecting data and information, geolocating and assigning, activating and dispatching all necessary response resources.
- e. Representatives of the traditional EROs are physically available at the PSAP 1-1-2 to assist the demand and response operators in case of need.
- f. The PSAPs must be interconnected and redundant, as in Model 6. In a territory with several PSAPs, a call could be fully handled by a different PSAP if the local one is not available (e.g., in the event of major disasters, mass events where huge numbers of emergency calls are generated, or technical failures in a centre). This interconnection allows us to minimize the possibility of losing incoming calls and to activate intervention resources in the case of any event.
- g. In addition to the appropriate resources and infrastructures for the ordinary handling of 1-1-2 calls, the PSAP can have additional resources that allow the same organization to respond to major emergencies in a planned, progressive, and scalable manner: Crisis Centres and human resources that ensure, even on-site, coordination between the PSAP 1-1-2 and the operations at the impact zone.

Risks of implementing an inferior SEN 1-1-2 Management Model

Considering the observed risks of implementing inferior, inadequate, or decontextualized Management Models, which can have a critical impact, the following consequences can be derived:

- Collection, forwarding, and management of operational responses based on incomplete or inaccurate caller information.
- Duplication of the information collected, resulting in increased waiting times and a negative perception and breach of trust on the part of users.
- Inability to acquire proactive information, detect risks and issue reverse alerts.
- Lack of registration, study, evaluation, and improvement of the SEN 1-1-2 activity.
- Decreased use of SEN 1-1-2 due to frustrating experiences and the use of alternative and/or fortuitous means of risk and emergency response.
- Health and life risks of people requiring immediate assistance from emergency services and being asked for the same information twice.
- Saturation of the 1-1-2 call reception system, resulting in a "domino effect".
- System collapse and model failure.

II. Communication models of SEN 1-1-2

Having a unified access point to the public emergency system (SEN 1-1-2) is an opportunity to improve public communication of risks and emergencies if society is aware of the service and actively participates in it. An informed population is a safe population. Since what is not communicated is not known, a population that is unaware of the threats it faces and the means and services with which to protect itself is at risk. In addition, good information management helps to ensure that emergencies are successfully resolved, and the development of communication campaigns contributes to raising awareness among citizens, which will help them to know how to apply self-protection measures in the event of an emergency.

Bringing together, classifying, and managing information from the public and from intervention agencies before, during, and after an emergency from a single centre is a potential qualitative leap that is only possible thanks to the existence of SEN 1-1-2 in the European Union. When it forms a central part of the emergency system, it makes it possible to manage public communication of risk and emergencies in an integrated and coordinated manner with all the operational players operating in the territory, also ensuring the common principle of action, and facilitating a single spokesperson.

SEN 1-1-2 Management Models 5 and 6, in addition to being the most efficient from an operational point of view, allow for having at a single point all the information related to the complete life incident cycle. This operational model, in addition to offering suitable infrastructures and technological platforms, provides a unified node or centre for the concentration of information of public interest: typification and classification of calls; interviews with callers; data and information collection; geolocation of events; personal data; assignment, activation, dispatch and coordination of the necessary intervention resources; information on the follow-up and outcome of the actions; and the possibility of triangulating and analysing data, metrics and variables.

In addition, some operational characteristics of the PSAP 1-1-2 favour the development of and active and useful policy for the management of public communication of risk and emergencies, which are decisive in influencing the predisposition of each territory to offer its citizens better preventive and reactive public communication:

1. **Existence of an integrated multi-agency emergency coordination centre.** We consider that the existence of a PSAP 1-1-2 in the country in question is a key element for having an information node or hub where risk and emergency information can be centralized and from where it can be processed and disseminated.
2. **The leadership of the PSAPs by a specific emergency response organization:** An PSAP under the specific leadership of a single ERO and not managed by independent personnel could condition the impartiality of the information management and could be impacted by corporatism and a limited and partial vision of emergency management.

3. **PSAP independent operators:** The fact that PSAP operators are independent of any ERO is an element in favour of impartiality and comprehensive operations and an informative vision.
4. **Coexistence of PSAP and external call answering centres:** The fact that in a territory there are no duplications between CCIE and CRLs belonging to ORE is an important element, as it would be detrimental to the concept of centralizing information reception and dissemination.
5. **Coexistence between SEN 1-1-2 and other ERO hotlines:** The fact that only one emergency response number is used and publicized in a territory facilitates centralizing information, avoiding detours and fragmentation of information among different centres and nodes.
6. **Categorization of emergencies by PSAP 1-1-2 operators:** Models where demand operators also categorize incoming events add a significant informative element to the information managed in the CCIE.
7. **Mobilization of resources by PSAP 1-1-2 operators:** The fact that operators have the authority to mobilize resources adds another information phase of the emergency cycle to the information managed by the CCIE.
8. **Presence of emergency response organizations in the PSAP 1-1-2:** The fact that representatives of the EROs are physically located in the PSAP represents a significant qualitative contribution to the information flows managed by the PSAP.
9. **Data interconnection of the PSAPs:** When several PSAPs distributed in a territory coexist, if there is a data interconnection, information centralization can continue to be guaranteed from a decentralized operational model perspective.
10. **PSAP profile in digital social networks:** Having an official profile in the digital social networks of a PSAP is evidence of an awareness of public communication, innovation, and the possible bidirectionality of the process.
11. **State structure:** Those territories with greater decentralization may be a handicap for the centralization of information in PSAPs; however, as previously mentioned, elements such as the interconnection of data between different PSAPs can minimize or eliminate this impact.
12. **PSAP 1-1-2 management model:** Territories that employ a unified and centralized PSAP model, with capabilities of categorization and comprehensive emergency response (Management Model 5 and 6), will be in a better position to develop an active and beneficial policy for citizens in terms of preventive public communication of risks and emergencies.

By evaluating and scoring these characteristics (according to the methodology available in Chapter VI, 7. Emergency communication models by country), we have developed and identified the following Communication Models for the classification of territories:

- **Model 1:** (Score ≥ 75)

Territories that present the most favourable characteristics as information nodes to make feasible the development of actions in terms of preventive and reactive public communication of risks and emergencies from the SEN 1-1-2.

- **Model 2:** ($74 \geq$ Score ≥ 50)

Territories that, although showing progress and operational developments in the management of SEN 1-1-2 and a certain capacity for information management, show limitations to immediately or directly develop adequate public communication.

- **Model 3:** (Score ≤ 49)

Territories that present management models of the SEN 1-1-2 with operational limitations that hinder information management or make the feasible incorporation of the communication dimension in emergencies impossible for the time being.

There is a clear interrelationship between those countries that have Model 5 or 6 of SEN 1-1-2 Management and those that have the highest scores in terms of the communicative operational characteristics that we have previously discussed (Communication Model 1). Considering that this model is the most suitable for being an information node and having the best characteristics to develop a preventive and reactive communication activity of risk and emergency, the countries with a Communication Model 1 have a total population of 99,283,710 inhabitants, 22% of the total population of the European Union. This is consistent with the 74,742,938 inhabitants, 16.7% of the total population of the European Union, living in territories with SEN 1-1-2 Management Models 5 or 6. This indicates that there is still ample room for improvement for the remaining 78% of the European population.

Implications of the Communication Model in other indicators

The triangulation of data between different indicators has shown that the Communication Model has an impact on other aspects and social dynamics:

1. Change in the calls per inhabitant indicator concerning the Communication Model:
 - a. The worse the Communication Model (Model 3), the lower the calls per inhabitant indicator: 0.40.
 - b. The better the Communication Model (Model 1), the higher the ratio of calls per inhabitant: 0.52.
2. From one Communication Model to another, there is an exact variation in the ratio of annual calls per inhabitant of 0.04. This represents a difference of 24% between the ratio of Model 1 and that of Model 3.

This could indicate a successful communicative impact in terms of the dissemination of the use of the SEN 1-1-2 from the public institutions of these territories. Furthermore, considering our conclusion on the use of the PSAP 1-1-2 as information nodes, the greater

the number of incoming calls per inhabitant, the bigger the amount of information available for the generation of civil protection intelligence and to be managed and used for the benefit of preventive and reactive public communication of risks and emergencies.

3. An interrelation has been proven between the Communication Model, the Management Models, the population density of the territories, and the average number of calls per year:
 - a. The greater the SEN 1-1-2 Management Model (5, 6) and the higher the score for the Communication Model (Model 1, average score of 88.13), the higher the population density (average of 316 inhabitants/km²) and the higher the average number of annual calls to SEN 1-1-2.
 - b. There is a 40.3% increase in the average number of annual calls to SEN 1-1-2 from territories with a Model 1 communication (7,372,890) compared to those with a Model 2 (4,400,896).
 - c. In those territories with lower population density (116 inhabitants/km²), the predominant communication model was intermediate (Model 2, average score of 59.67) and the management mode for SEN 1-1-2 was 3.

VII. 5. COMMUNICATION DEPARTMENTS AND 1-1-2 CENTRES

The narrative of our research has begun by a) explaining the sphere of information management in the Emergency Preparedness and Response Systems (EPRS), b) the best models of operational and communicative management of the SEN 1-1-2 service, and c) the characteristics that make and enhance it as a critical player for public communication of risks and emergencies. These require that the SEN 1-1-2 services in the European Union must have specialized permanent structures that design, articulate, and implement public information management actions: The Public Information Office (PIO) of the Public Safety Answering Points 1-1-2 (PSAP 1-1-2).

Regarding the necessity and mandate of the PIO 1-1-2, all those interviewed considered its existence to be essential and the responses to our questionnaire were overwhelmingly positive: 100% of municipal communicators and 83% of emergency agency communicators agreed that the PSAP 1-1-2 should have communication managers or specialized departments, a PIO 1-1-2. This department and its spokespersons should lead, unify, and officialise information on risks and incidents, with transparency and reliability, promoting unity of criteria and avoiding rumours that could produce undesired consequences. Through proximity and cordiality, it should bring the administration closer to the population and the media, providing them with the necessary information and knowledge in an understandable, accessible, and friendly manner. It makes it possible to centralize and coordinate messages and provide a reference point for citizens and the media, preventing them from turning to other sources of information and the inherent risk of distorting the message.

The results show that the as-yet scarce use of PIO 1-1-2 is yielding great results where it has already been implemented. In addition, our questionnaire shows that 88% of emergency service communicators consider useful or probably useful the usage of the information handled by PSAP 1-1-2 for planning, preventing, or improving emergency interventions.

However, reality shows that most institutions do not plan resources or policies for public information in emergencies. Those few services that have their department were developed in response to real emergencies that demonstrated the pressing need for a single source of information to manage emergency communication professionally and centrally in SEN 1-1-2. Previously, in a system where each action group had its own press office, in addition to duplicities, the dissemination of silences or contradictory messages about the same event was encouraged, generating confusion among citizens and a feeling of lack of control over the media.

One of the most important information products of PIO 1-1-2 is the periodical elaboration of service statistics and activity reports. Acting as potential information nodes, these statistics represent a valuable data matrix from which useful information can be extracted, through different analytical techniques, data mining and triangulation of results, for the generation of civil protection intelligence and in matters of prevention, early warning, and emergency response.

Yet, the questionnaires showed a lack of knowledge of this information, even where it is available. 80% of municipal communicators do not regularly receive statistics on calls to the SEN and services managed by the PSAP 1-1-2. However, most respondents consider that it could be useful to receive these statistics to anticipate future emergencies and to know the activity of other emergency services. On their part, the emergency services consider that it could be useful to receive this information to foresee future emergencies, improve or initiate multi-agency coordination actions, and learn about the activity of other emergency services.

On the other hand, having professional information offices, with well-equipped human and technical resources and with well-established work instructions and responsibilities, requires political commitment and long-term decision-making. PIO 1-1-2 should be staffed by information professionals who have also received formal training in security and emergency matters. This will allow them to deploy operational capabilities in coordination and integration with the rest of the action groups, to understand how the different services involved work, to participate in decision-making and to contribute to the principle of common action. The press service of the Madrid 112 Security and Emergency Agency is an example of a successful implementation of a PIO 1-1-2. It offers a structural and professional service that develops a wide range of preventive communicative actions and has the capacity for intervention and operational deployment together with the rest of the action groups, to provide reactive, timely, accurate, safe, effective and coordinated information in case of emergencies.

I. PIO 1-1-2 categories

These departments must assume any communicative initiative generated in their entities by transforming them into tools that reinforce the introduction of changes in the population's behaviour to avoid or minimize their risk exposure or reduce the consequences in case it materializes. However, the results of the research define two categories of communication departments according to their genesis, organization, and objectives, although sometimes the dividing line between them is very thin: institutional propaganda and public communication.

- a) **Institutional propaganda:** During an emergency, they oversee managing information of a political nature, regardless of the public utility or vocation for dialogue with the population. Based on the approach defined by the government of the entity, they aim at the communicative defence of the political management, generally through a top-down approach. They are usually appointed by the politicians in charge of the institution and they usually accompany them during their political careers. This form of selection avoids qualitative and meritocratic control, establishes a bond of dependence with "their" politician, and does not seek to contribute directly to the public interest or joint action. It shows a government that is attentive, informed, and engaged in decision-making, while avoiding or reducing the politician's public exposure, accessibility, and interaction with the citizenry, except when it is a legal requirement or when it may have a reputational benefit (e.g., heroizing the ruler, creating a favourable climate of opinion, empathy, transparency obligations, etc.). They probably remind us of the scenes of heroization of the political leader, when they make appearances in front of the media with parts of uniforms (e.g., firefighter's jacket, police jacket, etc.) in front of the catastrophic scenario.
- b) **Public communication:** These are structural, dedicated, and permanent communication departments that are integrated into the Emergency Preparedness and Response Systems. They have highly specialized and certified staff in both communication and emergency prevention and response, and they have the capacity for operational intervention in the field. They offer quality public information (promptly and in format) to the public, independently of political or economic interests, and they seek to contribute to joint action with the rest of the action groups for risk containment or emergency resolution. Traditionally, a top-down approach has been used, but the progressive secularism and independence of the SEN 1-1-2 concerning the corporatism of the traditional EROs allow for the adoption of the bottom-up approach. It provides operational information and makes the emergency services known, allowing the population to think about the services available and to collaborate actively.

Both entities can be compatible and should work collaboratively to offer credibility and tranquillity to the population. However, PIO 1-1-2 must provide timely, accessible, clear, concise, transparent, impartial, and truthful information. The guarantee of access to public information for citizens and the safeguarding of lives and property depend on them.

II. PIO 1-1-2 functions

The idealized picture that comes to mind when we think of risk and emergency communication is that of a uniformed spokesperson facing a catastrophic scenario. However, this is just one of the many functions they must perform. Just as a good emergency manager puts out fires in January and not in August, a PIO 1-1-2 should also contribute to preventing the emergency, not just inform about it.

Concerning the services that the PSAP 1-1-2 should offer the public in the event of emergencies, the municipal communicators in the questionnaire indicated the following, in descending order of importance: centralising the public communication of the intervention agencies; offering information and weather alerts; having numbers available to assist the families of victims; and offering information and support to callers while on-site assistance arrives. For their part, emergency service communicators indicated the following, in descending order of importance: providing information and support to callers while on-site assistance arrives; centralizing the public communication of intervention agencies; providing psychological care.

The following is a list of the functions to be performed by a PIO 1-1-2, which emerged during our research, and which we will differentiate between preventive (a series of communicative actions in an ordinary context) and reactive (a series of communicative actions in response to an emergency).

III. Preventive communication actions

Roman author Flavius Vegetius Renatus said that "if you want peace, then be prepared for war". In our case, we will say that, if you want security, then be prepared for an emergency. Therefore, it is essential that PIO 1-1-2 permanently and progressively stimulates the self-protection capabilities of its citizens. Training and information to citizens in ordinary situations (pre-emergencies) is essential so that when the emergency arrives, they are prepared to face it. If the population does not know the risks that threaten them, nor how to avoid them, their lives and property will be in danger. Therefore, preventive communication activities from PIO 1-1-2 should pursue the following objectives:

- 1) To inform the public about the risks of emergencies in the territory and their basic technical and scientific characteristics (e.g., road safety, fires in homes or rural areas, responsible use of the 1-1-2 telephone number, advice on going on excursions, preparation of survival kits, design of evacuation routes, awareness of environmental protection, etc.).
- 2) To inform citizens about the civil protection service of their public administrations, its charter of services, organization, and structure. To promote the dissemination of knowledge of civil protection in all areas (starting from education) and stimulate the active participation of the population in self-protection.
- 3) To communicate the measures foreseen in the reference plans (e.g., Seveso industry plans, municipal/regional/national civil protection plans, etc.).
- 4) To inform the public about the behaviours to be adopted in case of emergency: before, during and after the adverse event occurs.
- 5) To communicate the channels of disseminating information and alarms of interest.
- 6) To act as an information node and contribute to the coordinated dissemination of preventive information produced by civil protection organizations.
- 7) To encourage the involvement and active participation of third parties (e.g., media, corporate prevention services, civil society, etc.).
- 8) To interact routinely with the media and establish a relationship of mutual trust and collaboration (e.g., simulations, agreements, training, etc.).
- 9) To participate in the planning, programming, and implementation of the institutional communication strategies of higher administrations in the field.
- 10) To elaborate the information and dissemination strategy in territorial security and emergencies, in collaboration with the emergency response organizations.
- 11) To participate in the competent training of security and emergency services.
- 12) To elaborate on the statistical report of information managed by the SEN 1-1-2.
- 13) Early and reverse warning systems: Analysis and exploitation of the information managed by the PSAP 1-1-2 and use of the data (e.g., typologies of events, schedules, trends, frequencies, profiles, damages, locations, etc.) for the early detection of patterns and reverse warning to the population (Reverse 1-1-2).
- 14) To encourage dialogue with the population and citizen participation for their use as human sensors for the generation of civil protection intelligence.
- 15) To participate in emergency simulations.

IV. Reactive communication actions

When the risk materializes and an emergency arises, the success of public information management by PIO 1-1-2 depends to a considerable extent on the planned and executed investments in preventive communication. The unpredictability or size of an adverse event does not justify improvisation in public communication since it is played as it is trained. These are the primary functions of a PIO 1-1-2 once an emergency is triggered:

1. To avoid on-demand communication (communication on request). To proactively systematize press conferences with the media with a predetermined periodicity.
2. To establish itself as the sole source of official and quality information that informs to avoid distortions and contradictions in the message that reaches the public and to exercise a unified spokesperson before the media.
3. To have updated and pre-established channels of access to official public information (e.g., call centres, websites, networks, service offices, etc.).
4. To inform about the phase of the emergency in progress, about what is happening, and about where, when, and what could be the next developments of the event.
5. To lead actions to promote and stimulate collaboration, active participation, and involvement of citizens in the contention and resolution of the emergency.
6. To inform about the agencies and emergency services that are intervening, their personnel, technical data, and what each one of them is doing.
7. To inform quickly, avoiding information gaps that may be filled by hoaxes or information based on rumours.
8. To provide information from the area of impact of an emergency, with functional and technical autonomy. It allows for the recording of data and images, offers a public service, and prevents the media from risking access to the intervention area.
9. To avoid interferences and conflicts between media and intervention agencies.
10. To promote the work and service charter of the emergency services.
11. Act as a single point of contact for the media, establishing bonds of trust and providing them with the necessary logistics for their work (e.g., addresses, contacts, energy, accommodation, security, etc.).
12. To arrange interviews with operational representatives requested by the media, helping and advice to interviewees.
13. Prepare media visits to emergency sites, including necessary logistical arrangements.
14. To accreditation information professionals and eventual control of insurance policies.
15. Providing support and protection, if necessary, to the victims of the emergency chosen by the media to be interviewed, guaranteeing their right to privacy.
16. To publish timely, controlled, reliable, attractive, useful, and coordinated content in digital social networks, creating community and establishing bidirectional flows.
17. In case of activation of a territorial civil protection plan, to be part of and participate in the crisis committee, providing opinions and advice.
18. To achieve an overall and homogeneous communication among the action groups.
19. To participate in the planning meetings, to know internally and completely the situation, and the organization, and to be able to plan the responses to the media.

V. PIO 1-1-2 challenges

One of the challenges faced by PIO 1-1-2 is its difficulty fitting in with the traditional political communication that prevails in public institutions. In addition, their functions may be making the role of other agencies and traditional institutions invisible. We have observed that it is usually the press department of the politician responsible for the area (Interior, Health) or directly the national government, through its Secretary of State for Communication or the respective departments at a regional and local level, that leads the institutional public communication in emergencies.

However, the experts interviewed also referred to the need to provide the SEN 1-1-2 with structural and stable communication departments, without depending on hypothetical short political periods. Our questionnaire reveals that the current employment status of the personnel responsible for communication in the institutions is heterogeneous: in-house labour staff, freely appointed positions, and civil servants. However, positions related to digital social networks, marketing, and advertising are all outsourced. This volatility and diversity of working and professional conditions of the human resources in charge of public risk and emergency communication can have an impact on the quality and innovative capacity in the field.

The PIO 1-1-2 should be distinguished by their high specialization and operational capacity. They should not be confused with the classic press cabinets, which have a primarily administrative and institutional communication function, although they may appear and function similarly in ordinary situations and preventive communication. But in its reactive and executive aspect, we are talking about a truly operational communication department, equipped with capabilities and technical and human resources to be integrated into the action groups and intervention teams and to collect, interact and distribute information from the emergency itself, contributing to joint action. However, in some cases, it has been detected that the entire institutional communication department, or specific areas such as the management of digital social networks, are externally managed by private companies. In these circumstances, heterogeneity has also been observed concerning the definition of the framework for action and the management and supervision of the performance of these activities by public institutions.

We have also observed that many of the people who currently manage public communication in emergency institutions do so voluntarily, without qualitative supervision, without specific training criteria, and with compromised continuity. Our questionnaires show that, concerning their performance, only 33% of emergency services communicators declared that they devote their entire working day to communication activities. In addition, 44% of the emergency services communicators answered that they manage their agencies' communication through digital channels on a voluntary and unrecognized basis as part of their regular professional performance. On the other hand, 33% of the emergency services communicators answered that they were not sure if, in the event of leaving the service and its tasks, the agency intends to continue with the updating and management of digital social networks.

In addition to these shortages, there are other personal characteristics of the surveyed and interviewed people. Concerning the profiles of the people who have communication responsibilities in emergency institutions, we have found that they are often the operational managers of these services at the same time. Furthermore, the questionnaires have revealed that 60% of them do not have a university degree, that 83% of those interviewed in the emergency services hold positions of medium or higher responsibility, and that 83% also stated that they participate in decision-making, of which 67% declared that they had teams of more than four people under their command.

The above data presents us with a current profile of an emergency spokesperson who deals with communication issues sporadically, who holds positions of responsibility, who makes decisions and who has command over other people. This description corresponds to the usual profile we see on television when an emergency occurs, where the spokesperson is usually the fire or police commander on the scene or the Advanced Life Support doctor on the scene. These examples go against the institutions' commitment to professional, structural, planned, and quality risk and emergency communication management.

Finally, we have found that the few examples of SEN 1-1-2 services in the European Union that have integrated, and exclusive communication departments have legal formulas that guarantee their independence and impartiality concerning traditional emergency response organizations (e.g., foundations, agencies, independent bodies, etc.). This makes it possible to minimize or eliminate corporatism and to have common services above and beyond the action groups, such as the PSAP 1-1-2 and its PIO 1-1-2. From our point of view, this is the scenario to which the European Union's SEN 1-1-2 services should be directed.

VII. 6. BIDIRECTIONALITY AND SOCIAL NETWORKS IN EMERGENCIES

The multiple social networks and digital applications, which are now part of the routine for most citizens, have characteristics that make them useful tools in risk and emergencies, allowing them to contribute collectively to the safety of a territory. The SEN 1-1-2, through its communication departments (PIO), should take advantage of them as tools that enable their users to act as human sensors of the system of prevention and emergency response. They must cultivate the digital participation of citizens and slacktivism, to transcend the digital sphere and be useful and complementary in the real world.

Institutions should not feel obliged to have a presence on digital social networks if they are not committed to two-way communication, they will not have adequate resources to manage them, or they have not developed a strategy to obtain a clear gain. There is no point to expose themselves to the risks they may represent, except if they plan and intend to take advantage of their benefits. However, through two-way communication between SEN 1-1-2 and citizens, and the triangulation of available data, as well as resources and services, it is possible to generate civil protection intelligence that allows for the deployment of preventive and reactive actions to safeguard lives and property.

Citizens' expectations VS institutional reality

Nonetheless, even though social networks and digital applications have been widely present among the population for some time, our questionnaire shows that most of the digital institutional profiles of public emergency services were created recently, starting in 2016. Moreover, there is a discrepancy between professionals' expectations and sectoral reality: although 61% of emergency services communicators stated that it would be important for PSAPs 1-1-2 to have a verified profile on digital social networks, the vast majority lack one. Both facts reveal the significant gap between the digital media practices of the institutions and the expectations and the reality of information consumption by the public. This discrepancy conditions the design of effective institutional communication strategies in risk and emergencies.

Bidirectionality VS misinformation

However, it is also true that the incorporation of digital social networks into Emergency Preparedness and Response Systems presents risks and threats that must be considered. On the one hand, the immediacy of digital social networks to disseminate useful information in emergencies is valued, but they can also become channels for real-time transmission of false information, disinformation, and hybrid threats. The most frequent concern of those interviewed is the difficulty they present regarding the reliability and traceability of the information they generate. This presents a dilemma for those responsible for prevention and emergency response, as public communication is traditionally conceived as a unidirectional

and paternalistic prerogative. The bi-directionality of those digital communication conflicts with this traditional institutional communication, which is based on a top-down approach from the government to the governed, avoiding their dialogue and participation, and considering those in an emergency context as unconscious helpless victims and mere passive recipients of the information.

Another obstacle to two-way communication with the public is the intrinsic operational complexity involved in its management, as most emergency services currently lack specialized human and technical resources that are appropriately sized for this purpose. Institutions rely mainly and exclusively on social networks and digital applications to disseminate their information as they have traditionally done with the media, but by sacrificing the use of available data generated by citizens. However, we have observed that citizens continue to "tag" and mention institutions in their publications, expecting and relying on two-way communication scenarios. The population trusts institutions to monitor and observe their publications, thus expecting a proper response to their demands. This means that, if this does not happen, frustration and distrust are generated. This has been exacerbated in recent times by the phenomenon of hate speech and the climate of institutional rejection, frequently expressed by a minority of overrepresented users of digital social networks. This discourages the use of these networks in some public administrations, which choose to limit their exposure to this risk, considering it intrinsic to dialogic digital communication strategies.

Emergency service communicators answered that the main drawbacks would be, in the following order, exposure to public criticism and hate speech, lack of a communication strategy, lack of qualified personnel, and organizational constraints.

Channels and applications

The results of the emergency communicators' questionnaires revealed that the most used digital channels to disseminate information are, in this order, Facebook®, Twitter®, email, and web pages. However, when asked about the digital channels used to receive information in emergencies, they stated that they mainly use email, Facebook®, and institutional websites. Interviewed experts also stated the use from the PIO 1-1-2 of Telegram® channels and pre-established WhatsApp® groups with which to interact preventively and reactively with the media.

Other important digital tools are the applications (apps) dedicated to the SEN 1-1-2 service available for smartphones. During the study of the different models by country, as well as the information extracted from the in-depth interviews, it was observed that these tools can deploy multiple and useful capabilities to interrelate emergency services (through SEN 1-1-2 as a unified gateway) and citizens and to take advantage of the benefits of bidirectional communication. However, as these applications have not been planned and developed in a coordinated or centralized manner, each territory, from the regional to the state and European level, has currently implemented an innumerable and heterogeneous number of different 1-1-2 applications. This means that, at present, a citizen in transit through the

European Union, in practice, must know, download, install, and familiarize themselves with each of the various 1-1-2 applications depending on the territory in which they are. There is a consensus among the experts consulted on having a single application framework for smartphones in the European Union to interface with the nearest locally agreed, compatible and integrable 1-1-2 NUE, with a list of services, functionalities, accessibility, and operation standardized and adapted to the specific territory.

Challenges and opportunities

Our interviewees and the questionnaires confirmed the multiple and important advantages of the strategic integration of structural, bidirectional communication and the use of digital social networks in the management of prevention and emergency care from the communication departments of SEN 1-1-2. The emergency services' communicators pointed out that the greatest benefits of using digital social networks to disseminate information are, in this order, facilitating access to information for citizens, improving public awareness, combating disinformation and false news, issuing alerts, and promoting citizen collaboration. However, when asked what the main benefits for citizens in the use of digital channels by their institutions would be, they answered that they would be, in this order, facilitating access to information, receiving truthful information, increasing awareness, receiving alerts, and promoting citizen collaboration.

All this without prejudice to the fact that the risks that their use represents are duly evaluated, eliminated, or minimized by applying the different technological and organizational solutions required and the use of adequate resources. This requires addressing the current lack of systematization and dependence on risk and emergency communication on specific personal initiatives, the lack of training or necessary means, and the strategic change in the conception of communication between public institutions and citizens. Incorporating the interaction between institutions and citizens will require a reconfiguration of the relationships between the different present players during the management of an emergency.

VII. 7. TRAINING IN RISK AND EMERGENCY COMMUNICATION

During our research, there was a clear consensus on the need for appropriately qualified and permanent professionals to head the communication departments of emergency institutions and the SEN 1-1-2. Practically all the participants in our study, regardless of their personal and professional backgrounds, stated that it would be desirable for institutional emergency communication professionals to also understand operational emergency management, in addition to the required formal training in communication. However, there is no consensus on how to implement this point, not only concerning emergency communication but also on how to offer and demand formal and accreditable training related to the management of emergencies.

Most of the people interviewed and surveyed stated that they had reached their operational or communicative positions in emergency organizations exclusively through experience and self-learning, rather than through regulated training. Entering the competencies and training of the respondents, we can see from their answers that 60% of municipal communication professionals have university degrees or master's degrees, while in the case of emergency services communicators, it is reduced to 40%, with 20% having self-taught vocational training and 20% having elementary studies. These results illustrate the scarce, intermittent, or non-existent supply of formal training in the field, which explains why the descriptions of the profiles currently occupied by most of the participants in our study do not contemplate demanding degrees that universities do not offer.

Going into the details of the communication training of the respondents, most of the municipal communicators had self-financed university training in communication, in addition to a large presence of courses. However, most emergency professionals did not have any communication training or certification, although most of them had external courses financed by their organizations. Regarding training in emergency management, most municipal communicators did not have related qualifications, except for a few minor cases of courses or self-taught training. However, emergency services communicators, even though most of them did not have related university training, reported multiple internal and external training in the form of informal courses or self-study.

The media, which is another fundamental player involved in the management of risk and emergency information, is also unfamiliar with the terms and competencies of the institutions, as it lacks any specialization or preparation in these matters, and its competencies are also based on self-learning. Furthermore, to this lack of knowledge of the environment, we must add their own (and legitimate) commercial interests, and the historical limitations of the sector (e.g., precariousness, high turnover, scarce continuous training, bias, limited logistics, etc.).

As a result, the experts participating in this study are concerned about the current training of both groups in this area. It is remarkable that public and private institutions, guarantors of basic rights of the population such as public information and the provision of services in emergency care, do not have formal training in this area and depend mainly on the personal and professional experience of individuals and their self-learning.

However, this does not necessarily mean that there is no training available; rather, such training is heterogeneous, discontinuous, and not recognized by the institutions. During our study, a great diversity was observed in terms of the nature of the subjects covered (e.g., emergency management, risk prevention, command and control, fire management, research, architecture, environment, etc.) and in terms of format and accreditation (e.g., formal university training, in-house degrees, courses, conferences, etc.).

In response to the results of the current training offer in the field, the experts participating in the meeting issued a series of statements and proposals, which are summarized below:

- There is a significant and growing demand for training in the risk and emergencies management sector: the significant and growing amount of training activity evidenced over the last decades indicates the interest of the multiple and different players involved in risk and emergencies management in providing themselves with competences and capacities, especially if they are regulated and university-based.
- Intermittency and discontinuity of the training offer: If we follow up on some of these training initiatives, especially in the university and official sphere, we can see intermittency and discontinuity in terms of what is on offer. Some of the degrees that were developed and began to be offered are no longer available (e.g., a Degree in Security and Emergency Management at the University of the Basque Country), while others are emerging (e.g., a Degree in Prevention and Integral Security at the Autonomous University of Barcelona). There are also official regulated training courses in the field of professional training in Spain (e.g., the intermediate degree of Emergency and Civil Protection Technician and the superior degree of Advanced Technician in Emergency and Civil Protection Coordination), which after years of existence have not had either the demand or the expected institutional recognition. It would be necessary to understand why these training, despite the evident demand, do not always manage to take hold and offer continuity and strategic officiality.

Following all the above, one of the hypotheses about the difficulty in defining training criteria for communication professionals regarding the desirable competencies in emergency management is the lack of regulated and solvent training proposals on the subject. This academic deficiency explains part of the situation. Since there is no regulated training available on the market, diffused and demanded by communication professionals, public administrations have not considered it appropriate to require it as mandatory for these job positions. However, this fact may be both an effect and a root cause of the same problem. If the institutions do not specifically regulate the competencies required for these highly specialized positions, the centres will not consider it necessary to offer this training, nor will future professionals demand it because they do not appreciate its usefulness in terms of improving their chances of becoming institutional emergency communicators.

Therefore, in the interviews, there is a consensus on a) defining and stabilizing the professional figure of the crisis communication professional in management and emergency organizations; and b) establishing access criteria based on specific training.

Lastly, language proficiency is also a challenge. The interdependence and globalization of European society, as well as the important internal and external migratory flows, means a constant and progressive increase in the number of potential multilingual users of SEN 1-1-2. When asked in our questionnaire about their command of English, the communication professionals of the emergency services present higher levels of knowledge of English, with 50% of them having a high level, which shows that there is still room for improvement.

VII. 8. FUTURE INVESTIGATIONS

Throughout the previous chapters, we have compiled and deepened different disciplines related to the subject in question. Different specialities address relevant aspects of social response to emergencies, incident management from institutions, and the dynamics of mass communication, especially in the era of digital social networks and digital platforms. The research has aimed to know a field that is so broad that it could be enriched by the participation of other academic disciplines: law, sociology, and psychology, to deepen the institutional, legal, and behavioural aspects; and technological disciplines that can contribute to architectures and systems that technically enable some of the conclusions of our study. Their contributions should be able to help us answer questions as diverse as media management techniques, disinformation detection software in digital social networks or recommendations on how institutional spokespersons should dress during press conferences.

The time and resource limitations of our research, which, although qualitatively compensated by the significant experience and skills of the interviewees, as well as by the exhaustive bibliographic analysis, would suggest the development of future research that would shed more light on some aspects that, in our opinion, deserve more attention and a more complete answer:

- Possible methodologies that make it feasible to have bi-directional public communication of risks and emergencies between the governors and the governed, eliminating or minimizing risks and maximizing benefits.
- Platforms, systems, and technological and innovative applications allow public institutions in charge of risk and emergency management to alert citizens promptly about future threats or ongoing emergencies while guaranteeing access to all groups.
- Analytical studies on the databases currently being managed by the Integral Emergency Coordination Centres 1-1-2 and to discern possible uses of the public or private utility of this information.
- Analyse the qualitative and quantitative impact on risk and emergency management in general and in terms of communication, of the occupation of critical institutional structural positions by people assigned through the mechanism of free designation.
- Evaluate in depth of the usefulness and effectiveness of the information and contents generated through the paradigm of human or social sensors, to obtain certainty about the vast universe of data and situational awareness generated by citizens during risks and emergencies.

VII. 9. IMPROVEMENT PROPOSALS FOR RISK AND EMERGENCIES COMMUNICATION

Given the potential usefulness of the data obtained during the empirical research process (in-depth interviews, questionnaires, and the analysis of the European emergency management models), we have considered it pertinent to present them in the form of improvement proposals to be implemented by the potential beneficiaries of the study.

I. Incorporate public communication into an Emergency Prevention and Management System

Below, we will present the operational and communication aspects that emerged during our research that we consider relevant to be included in the Emergency Prevention and Management Systems (EPMS), to guarantee an efficient and comprehensive service provision to the citizens in both dimensions.

a) EPMS's Operational Aspects

1. **Crosscutting and multi-agency:** The same system must be able to be used by a federal or national civil protection and disaster management agency, as well as by police or military agencies, firefighting services, public health departments, and emergency medical services.
2. **Common integrating structure:** Able to integrate all agencies and departments with resources interrelated to the emergency.
3. **Standardization of essential principles:** Some examples are objectives-based management, unified command, organization flexibility, planning, communication codes and channels, scalability, integration, etc.
4. **Early warning:** It must have available monitoring and alert systems, assigning a predefined level of criticality and alert that activates the emergency agencies before and/or during the adverse event.
5. **Multispecialization:** It must have a structure in which the commander delegates functions (not responsibilities). The key functional roles are:
 - a. Human Resources and Administration.
 - b. Information gathering and analysis.
 - c. Operations staff.
 - d. Logistics staff.
 - e. Press and Media.
 - f. Communications and Transmissions.

6. **Tactical coordination and liaison:** When the collaboration of several emergency services or multi-agency resources is required, the EPMS must offer its effective coordination, assuming tactical coordination and direction of operations, seeking the unity of action of the first responders. In addition, it must serve as a link with the competent 1-1-2 Public Safety Answering Point (PSAP) in the territory.
7. **Scalability:** A major disaster should not differ in its management from an ordinary emergency, as far as possible. To this end, operational coordination must continue to be carried out from the ordinary emergency management centre (when provided, the 1-1-2 PSAP), activating the pre-planned specific resources based on the evolution of the event, such as field coordination technicians (field liaison officers with the 1-1-2 PSAP) or crisis rooms for the territorial civil protection plans activation and management.
8. **Advanced Command:** Scalability is compatible with the deployment at the impact zone of an Advanced Command Post (ACP). This guarantees the management of the emergency based on the ordinary methodology and allows the coordination and parallel management of the routine emergencies that continue to reach the 1-1-2 PSAP. The internal coordination management, both from the 1-1-2 PSAP, as well as the actions taken in the hypothetical ACP (when it is required or foreseen), allows standardized emergency response, regardless of their development.
9. **Pre-planned tactical response:** Before any kind of emergency the following aspects must be pre-defined. a) Emergency response focal point, b) disaster zone organization and sectors definition, c) resources organization, d) time management (v. gr. risk exposure, resources rotation) and e) information and communications management.

Is required to determine the identification and evaluation processes of the timely alarm and alert communication, as well as the measures to be adopted and the criteria for the mobilization of resources and pre-established responsibilities according to the different event's conditioning players, type of incident and emergency phase. The resources allocation will conform to the following principles:

- Immediate response.
- Proximity to the impact zone.
- Resource availability.
- Professionalization.
- Experience.
- Specialization of the participants.
- Context knowledge.
- Acclimatization.
- Language or cultural barriers.
- Resource supplementarity.
- Subsidiarity

b) EPMS's Communication aspects

The fact that many of the 1-1-2 Public Safety Answering Point (PSAP) and/or the Emergency and First Responders Services (EFRS) work methodically and use pre-established and agreed operating procedures, enables to integrate roles and responsibilities, as well as resources and guidelines in terms of emergency public communication. In the same way that these operating procedures define the EFRS's resources that must intervene in an incident, they should also automatically activate emergency public communication resources that can be deployed on the field in real-time to manage timely public information. From the discovery of the risk or incident, until its resolution.

1. **Planning:** Plan communication and information flow, transparency, accountability, responsibility, and efficient use of resources, both in extraordinary emergencies and in ordinary operations.
2. **Early activation:** Include in the territorial emergency plans activation flowcharts to call and include the Communications Office in the decision-making. The partial or total activation of an emergency plan must be communicated to the public.
3. **Early warning:** Communicate the early warning to the population accompanied by the appropriate preventive measures and the related public safety activities that are going to be developed in the territory.
4. **Comprehensive:** Integrate among the different players and emergency key players the public communication and information dimension within the emergency management to ensure the common principle of action.
5. **Relevant:** Offer relevant, useful, and specialized information both for citizens and for the involved emergency response organizations.
6. **Predefined:** Determine and coordinate the information provided to the population during the emergency and define the own channels, media, and social media to be used for the dissemination of public information.
7. **Media Reception Centre:** Arrange a reception point for the press and media where they can be properly received, allowing them to work in an adequate and safe area with the necessary resources to carry out their duties (v.gr., room, security, supplies, connectivity, hygiene, etc.) and close to those responsible for managing the incident. From this location, emergency managers, through the person in charge of public information, can interact and collaborate with media representatives. Here the press conferences are dramatized, and the incident staff are interviewed, for which an institutional photocall is usually established.
8. **Spokesperson:** Define the person in charge of public information management (Public Information Officer, PIO) within the board in charge of incident management. The PIO will be designated to represent and act as a spokesperson on behalf of the emergency

managers and to interact with the media. Serves as a liaison for information management to and from internal and external stakeholders, including the media or other organizations seeking information directly from the incident. Ensures that command staff are kept up to date on circulating information about the event. The PIO has a comprehensive vision of emergency management as a public service and seeks the complicity of journalists, which makes it possible to address public questions, manage rumours and ensure that public relations and protocol issues are not ignored. Below, we list the main functions of the person in charge of public information management:

a) Media relations

- Include journalists as allies in the dissemination of information.
- Leader and accommodate media representatives.
- Preparation and implementation of regular press conferences.
- Collect, select, and prepare information about the emergency and its evolution.
- Centralize, coordinate, and prepare general information about the emergency and its context and provide it to the media.
- Verify that the media spread the provided information publicly.
- Registration, documentation, and evaluation of the media status.
- Spread timely press releases.
- Control fake news and misinformation.

b) Public information

- Disseminate alarms and alerts, notify emergency plan activation, and inform about emergencies beginning and their conclusion.
- Guide the public during the search for information and correct erroneous data.
- Provide personal information to the relatives of victims and/or those affected.

c) Press and media coordination

- Group, coordinate, and control media performance in association with the spokespersons of other responsible authorities and/or affected companies.
- Maintain constant contact with media representatives and integrate them into the damage control mechanism.
- Organize and supervise public information telephone numbers and hotlines.
- Coordinate and share the information with all the response organizations.
- Organize alerts, warnings, and search messages for those affected.
- Disseminate the orders, slogans and recommendations issued by the head of the emergency plan through the media.

9. **Specialization:** Risks and emergencies public communication duties cannot fall on people who are not usually part of the responsible organization, are not duly trained with accredited academic training and do not have experience or ability to interact with journalists. If these precepts are not followed, chaos, misinformation and alarmism can be created and spread.

10. **Principles:** Communication initiatives and the information managed within the EPMS must follow these pre-established principles:

- It must be coordinated, accurate, updated, fluid and non-contradictory information.
- It must be truthful and offer global and real situational knowledge.
- It must be regular and periodic, especially in front of seasonal risks.
- Understandable and suitable language for the addressee must be used, without renouncing to offer technical or numerical information when necessary.
- It must be diversified according to the receiver's awareness, knowledge level and other characteristics, whether they are directly or indirectly affected.
- If an answer is unknown, ignorance must be acknowledged, and the appropriate answer must be requested. You should never lie or offer silence.

11. **Pre-established channels:** The resources and channels that are going to be used by the EPMS Board and its Communication Office must be planned, to provide the desired information to the beneficiaries:

- Public address systems: Local, fixed and/or mobile public address systems, which must be forecasted in emergency plans and provided to law enforcement and other response services.
- Social and digital media: Messages will be disseminated through the planned media (v. gr., radio, television, press, digital social networks). Private and public media will be considered collaborating entities and may be obliged to disseminate messages from the Communication Cabinet. They must ensure their radio emissions, even under adverse conditions (v.gr., using generators or other technical devices).
- Web pages and institutional profiles in digital social networks: They can offer self-protection instructions (v. gr. family emergency plan with practical tips, preparation of permanent kits, how to design evacuation routes, which appliances must be left on...). In addition, children's versions can be created and used by families and educational centres to raise awareness and boost resilience.
- Light signs on roads and highways.
- Sirens to alert about specific risks (v. gr., nuclear, industrial, etc.).
- Own digital mobile applications, reverse 1-1-2, SMS and digital social networks.

12. **Collaboration:** Promote protocols or partnerships with media (v.gr., radio, and television stations), provide tailor-made training for the target groups about the EPMS (v.gr., foreseeable risks; organization, content, and operation; functions and procedures; self-protection measures, etc). This training must be adapted to the characteristics of their beneficiaries, whether they are responsible for the EPMS, responsible for the response agencies, volunteers, or media staff. This training must be consolidated through drills.

II. Charter of Services and Single Emergency Number 1-1-2 Management Agency

The results of our research allow us to formulate a proposal for a general Charter of Services of the Single Emergency Number 1-1-2 Management Agency (SEN 1-1-2) in Europe (applying those already explained Management Model 5 and 6 and Communication Model 1, in addition to the mandatory minimum applications and services established by the mentioned European Directives), to offer the following services to the population:

1. Ensure a timely and adequate response to emergency calls made by any citizen who uses a landline, mobile phone, or digital application.
2. Centralize the response, processing and recording of all emergency calls.
3. Guarantee the fluidity and efficiency in the operational response of the Emergency Response Agencies (ERA) to emergency calls, thanks to the filtering and interagency coordination of the SEN 1-1-2.
4. Locate and identify the landline, mobile or digital application user.
5. Ensure data protection and traceability of incoming calls.
6. Offer a real-time interpretation and translation service, to guarantee the response and management of emergency calls made by foreign citizens.
7. Enhance the accessibility to SEN 1-1-2 for citizens with diverse abilities and/or communication limitations, using digital applications, SMS, or other technical solutions.
8. Provide technological infrastructure to facilitate the communication, coordination, command, and control of the Emergency Response Agencies.
9. Deploy mobile Advance Command Posts (ACP) in the emergency impact zone, integrated with the SEN 1-1-2, to enhance field multi-agency coordination, response to specific incoming calls and ease of emergency calls the primary SEN 1-1-2.
10. Simultaneous telematic (digital) distribution of filtered emergency calls to the specific Emergency Response Agencies that are not present at the SEN 1-1-2, while maintaining the coordination and control of the event development.
11. Supervision, follow-up, evaluation, and record all the emergency requests received and managed by the SEN 1-1-2 until their conclusion.
12. Guarantee the gratuity of the SEN service.

In some cases, we have identified examples of efficient SEN 1-1-2 management. However, these examples were not been able to reach the already explained Management Model 5 or 6 for administrative, organizational and/or political reasons. However, we have observed successful cases that currently apply Management Models 5 or 6 precisely because they have achieved a significant level of independence and autonomy from the traditional Emergency Response Agencies and their respective regional or national departments of the interior, generally becoming independent agencies.

Independent Prevention and Emergency Response Agencies (PERA)

These independent Prevention and Emergency Response Agencies (PERA), in addition to taking full advantage of the SEN 1-1-2 by applying the already explained Management Model 5 or 6, offer a much more complete, integrated, and efficient chart of services. They cover and manage the entire risk life cycle: from the detection and prevention of threats to the response and resolution of emergencies, through the creation and maintenance of resilience and response capacities among the population and public institutions of their respective territory. These are some additional functionalities to the previously proposed Charter of Services:

1. Risks and emergencies evolution monitoring, and operational coordination of the ordinary Emergency Response Agencies (ERA) agencies for regular emergency prevention and response, and of the special action groups mobilized in the application of civil protection plans.
2. Creation, management, and coordination of special Operational Disaster Response Teams for major emergencies (v.gr., INSARAG, UN/OCHA certification).
3. Serve as an operational coordination centre (regular or integrated) in ordinary emergencies or once the corresponding special civil protection plan has been activated, under the direction of the competent authority.
4. Facilitate and provide technical, logistical, and technological support to the coordination, compatibility, and integration of emergency response organizations.
5. Integrate and coordinate the security, prevention, fire extinction, rescue, medical emergencies, and civil protection policies jurisdiction.
6. Take care of the territorial weather monitoring and alert service.
7. Offer standardized and quality training in security, safety, and emergency management.
8. Plan and coordinate the prevention and safety operations at public shows, recreational activities and other foreseeable risks or massive events.
9. Promote and coordinate civil defence associative and voluntary movements.
10. Promote, monitor, and evaluate the joint intervention procedures of the different emergency services operating in the territory.
11. Participate in the communication, control, and coordination system of the civil protection information, alarm, and alert network.
12. Public and media information about risk prevention, civil defence plans activation, alarms, alerts, and emergency response.
13. Participation in the prevention, response, training, and action plans development against cyberattacks that compromise the public safety and the security of critical infrastructures.

III. Challenges of the SEN 1-1-2

However, the SEN 1-1-2 and its operational coordination centres must also face risks and threats that can severely condition their effectiveness and usefulness. These are the main challenges and solutions we have identified during our research:

1) False calls: Some public safety answering points suffer an average of 12.5% false, unanswered, lost, or abandoned calls received. In many cases, they are not traceable.

Tip: Develop specific regulations to regulate and penalize acts that hinder the normal functioning of these essential services.

2) Calls geolocation: Possibility of human error among the public safety answering points operators in the interpretation of the emergency locations, sending the response resource to the wrong address.

Tip: Technologically improve the automatic calls geolocation systems, confirmation through an application/SMS and/or establish a double verification of the location during the interview phase with the caller.

3) Calls privacy: The multiple requests from citizens or lawyers demanding call records and information about incidents managed in the public safety answering points (v.gr., to determine responsibilities, to use these records as evidence in judicial processes, etc.), in addition to administrative difficulties, supposes a dilemma regarding the privacy of the call, without prejudice to the demands from the judiciary or police.

Tip: Establish a predefined request gateway and access requirements to this information, applying, if applicable, technological solutions such as demands tracking tools or secure digital identification systems.

4) Citizen awareness: Callers' cultural aspects influence the flow of emergency call management. Citizens with a higher educational level or awareness regarding the proper and responsible use of the SEN 1-1-2 a) follow more accurately the instructions from the operators, b) the emergencies are better geolocated, c) more precise information from the event is obtained; d) emergency response times are reduced. These aspects have a direct impact on the time invested in managing each call, the number of operators needed, the average response time and, therefore, the effective resolution of the emergency.

Tip: Enhance awareness, training, and safety culture strategies for the population to improve the efficient and responsible use of the SEN 1-1-2 service. Develop regulations that penalize the improper use of this service, discipline the non-adherence to the SEN 1-1-2 instructions, and empower the public safety answering points operators by granting them the category of agents of authority.

5) Overload of the SEN 1-1-2 service: Occasionally, the coordination between the Public Safety Answering Points (PSAP) and the Emergency Response Agencies (ERAs, especially in Management Models 1, 2, 3 and 4) can cause the collapse of the SEN 1-1-2. If the second level answering point (ERA) cannot receive more calls and these remain accumulated in the first level operators (PSAP), the SEN 1-1-2 will collapse due to calls saturation (v.gr., in case of forest or urban fires, incidents with multiple victims, emergencies in mass events, or adverse weather-related incidents).

Tip: By adopting SEN 1-1-2 Management Model 5 or 6 and having all multi-agency operators in the same room, call response capacity would be increased, and decision-making would be accelerated in cases of duplicate or multi-agency calls. Duplicated call detection could also be automated by triangulating data (v.gr., emergency classification, caller ID or location). SEN 1-1-2 PSAPs could be authorized to transfer the emergency alerts to ERAs only by sending fulfilled files, without voice calls.

6) Language barriers: A globalized and interrelated society, with significant migratory and tourist flows, as is the case of the European Union, increases the possibility of receiving emergency calls in multiple languages.

Tip: Incorporate technological solutions for real-time translation between the caller and the SEN 1-1-2 operator and introduce validation mechanisms through applications or SMS. Use three-way calling incorporating pre-established translators. Have a quota of operators with an accredited knowledge of languages in each shift of the SEN 1-1-2.

7) Calls waiting time: It is one of the main indicators in the SEN 1-1-2 public safety answering points. Long waiting times for calls lead to a delay in the operational response to emergencies, sometimes even life-threatening.

Tip: Automate the monitoring of this indicator in each of the incoming emergency calls, activating alerts that speed up the proceedings and prioritizing the management of the calls with the highest response time. Registration, analysis, and management of those conditions that have caused excessive response times (v. gr., insufficient awareness, delays by second-level PSAPs, language barriers, software failures, etc.).

8) SEN 1-1-2 system crash: The main challenge of centralizing access to emergency services through a single gate is that this door can be closed. A critical failure of the SEN 1-1-2 system would limit or prevent the population's access to emergency services.

Tip: Configure PSAP 1-1-2 systems to automatically redirect emergency calls to other interconnected and redundant SEN 1-1-2 centres, or directly dispatch the calls to the second-level PSAPs until SEN 1-1-2 service is restored.

9) Self-referenced organizational models: The active and passive corporatist obstruction from some traditional ERAs partially explain the reactive development and implementation of the SEN 1-1-2 and the use of backward management models in the European Union. Those territories where there are ERAs with a long history and deep implantation are more likely to oppose change and innovation, due to fear of a potential limitation of power and resources. This motivates the forced coexistence between the SEN 1-1-2 and the ERAs' old call centres. In addition, ERAs frequently continue to work with self-referenced models, without homogenization of technological infrastructures or IT solutions, that avoid the integration with services like SEN 1-1-2, without adequately considering the consequent impact in terms of emergency management efficiency.

Tip: Regardless of the SEN 1-1-2 management model selected, all the potential emergency responders must seek convergence in terms of Standard Operational Procedures (SOP), communication systems, technological platforms, and data interconnection. The operational and overall functionality of the system in all its complexity must prevail, against the interest of a particular response agency.

IV. X. Key aspects of PIO 1-1-2 Messages and Audiences

For outgoing communication from Public Information and Communication Department 1-1-2 (PIO 1-1-2) to be consumed and appreciated by the audience, the key player is to create value and offer innovative and useful content and services. It is not enough anymore to limit communication activity to the classic methods of information, because today the citizens inform themselves and, in some cases, they are even the producers of information that could be fruitful for the management of an emergency.

Regarding communication planning, is possible to create standardized public communication management procedures and checklists that are followed in detail during the emergency, or on the contrary, to create flexible and dynamic schemes in the dynamic and complex emergency context. Adopting a halfway approach enables to offer the appropriate messages for each situation on time. These are the elementary characteristics of the messages that must be spread from a PIO 1-1-2:

1. Communicate quickly to prevent the lack of information or false or erroneous news put the population at risk.
2. The contents, especially the first information, must be accessible, simple, understandable, impartial, brief, concise, transparent, truthful, friendly, and specific. Confusing information, ambiguities or technicalities can obstruct understanding and harm (v.gr., information regarding the number or condition of the victims).
3. Answers to questions should not exceed two minutes.
4. The message must answer the question. In case of doubt, the understood question can be cross-examined and paraphrased in the answer, ensuring understanding. When faced with questions whose answer is unknown, ignorance must be admitted and anticipate that the requested information will be obtained timely.
5. The most distressing aspects of the information, such as risks or impacts, must be related to the possibility of preventing or mitigating them by adopting self-protection behaviours and adhering to recommendations.
6. The messages must contribute to the credibility and trust between the population and the institutions, by establishing a dialogical relationship and joint decision-making (if possible).
7. Regarding victims' detailed information, inform relatives first.
8. The messages must reach the maximum diffusion, without seeking the "media impact"
9. The content must be balanced between generic alarms that lead to inaction and precise and detailed information that could increase the perception of danger. It is required transparency about the seriousness of the situation. The people involved in the emergency must be informed and not anaesthetized.
10. Communicate in a favourable context. The staging (e.g., location, scenery, costumes, lighting, etc.) must be consistent with the intention of the message.

11. Messages should be planned as far as possible, and many questions can be anticipated. Responses can be developed and practised ahead of time.
12. Messages and alerts, such as weather alerts, must seek standardization (for example, the European Multi-service Meteorological Awareness project aims to standardize the format of weather information in the European Union).
13. The information must be referenced and have the sources, offering transparency, veracity, and objectivity. The positive interaction increases when the source is credible, and the message is specific, coherent, and understandable.
14. Do not venture hypotheses about the evolution of the emergency or unverified information. They will be communicated once confirmed and when the information is updated.
15. The information must be disseminated in a timely and frequent manner, following regular intervals.
16. The content of the messages must be complied with. Messages must be consistent with promises made.
17. Adapt the information to the characteristics of the population (e.g., age, level of education, socioeconomic status, vulnerabilities, etc.), to the presence of sensitive structures (for example, schools, hospitals, centres commercial, etc.), and to the state of mind of the people involved in an emergency.
18. The message must differentiate between the people who will be affected in the first place by the emergency or are directly exposed to the risk, and those interested in the emergency (e.g., family members, political entities, the media, etc.).
19. The information must consider all the potential victims of an event and not only the residents (e.g., all the people also present at a certain moment in the affected area: workers, tourists, delivery men, travellers, etc.).

V. Applications, Challenges and Opportunities of Digital Social Networks

Next, we will present the main opportunities and threats represented using two-way communication and digital social networks in emergencies that arose during our investigation, as indicated by the consulted experts:

I. Applications

1. Enable the location of danger sources and early warning.
2. Provide public interest information generated by users. Citizen input can uncover unknown or ignored operational aspects of an emergency. In addition, it facilitates access to direct testimonials.
3. Make it possible to identify, locate and find out about the needs of the victims, and/or offer them advice and reassuring messages (e.g., the Facebook® safety check function allows users to locate them in the vicinity of a natural disaster).
4. Allow instant access and dissemination of information to large audiences.
5. Permit channels for information exchange in real-time, even enriched and updated with geolocations, images, audio, video, infographics or mentions.
6. Allow typifying publications, alerts and events through labels or hashtags.
7. Optimize situational awareness and evaluation of the consequences, improving the decision-making of emergency managers.
8. Allow the sharing of emotions and feelings and the generation of collective coping strategies against the adverse situation, including the organization of physical or digital volunteering.
9. Dissemination and popularization of official information.
10. Allow the integration of modular information and geolocated meteorological alerts.
11. Differentiation of technical and operational information from political communication.
12. Consent to the construction of counter-narratives, especially when the citizen considers that the authorities and the media produce narratives that do not satisfy them or as a response to communication gaps left by the institutions.
13. Allow institutions to influence audiences and disseminate their information in contexts where citizens already discuss issues of public interest.
14. Are a channel for consultation, complaints, and suggestions from users, which allow the detection of areas for improvement in emergency intervention services.
15. Facilitate awareness and strengthening of the self-protection and resilience of the population. The larger and more active the community of followers is in pre-emergency, the greater the capacity for diffusion, involvement, and collaboration in an emergency.
16. Conveys an image of innovation, closeness, and institutional transparency.

II. Challenges

1. Hate speech and increased critical and controversial attitudes towards institutions.
2. Risk of spreading rumours, inaccurate news, false alarms, and panic.
3. Overload of user-generated content after an adverse event.
4. Lack of correspondence between the conversational nature of digital networks and the traditional linear and controlled essence of institutional communication in emergencies.
5. A feeling of inevitability about the use of digital social networks. Risk of exclusive use of these media to appear innovative and modern.
6. The use of digital social media by managers in the emergency field is conditioned by the institutional level or dimension (local/regional/national).
7. Suspicious attitude towards the dissemination of necessary information about risks and emergencies due to the fear of being criticized and questioned on digital social networks.
8. Potential conflict in the public administration between the obligation to maintain public order, control of the media to generate positive effects and the risk of contributing from the institutions to the spread of rumours, false news, and disinformation.
9. Allow dubious communication media to feed on what is being published on digital social networks without verifying it.

III. Opportunities

The participants in our research, awareness of the threats that the incorporation of digital social networks and two-way communication could represent in the prevention and emergency management context, have proposed some initiatives to ward them off and take advantage of their benefits:

1. Automated systems for detecting false news.
2. Informative and public interest publications filtering.
3. Monitoring of networks to find out the climate of opinion about public institutions, ongoing risks or emergencies, misinformation early detection and to plan and design institutional messages to influence if necessary.
4. Establish standards that allow administrations to make the usual logic of command and control compatible with the dialogic nature of digital social networks.
5. Use of specific NUE 1-1-2 smartphone applications for the implementation of the reverse 1-1-2 and the PWS (Public Warning System) system by SMS.
6. Differentiate the profiles of the institutional emergency spokespersons and the managers of digital social networks. In the event of an emergency, one will be physically at the impact zone developing reactive communication activities, media liaison and spokesperson. The other, in parallel, deploys the digital communication strategy and manages bidirectionally the huge interactions with citizens in a dedicated manner.
7. Collect existing good practices in the territory and establish working groups that share successful initiatives among the different players in the system, developing common policies and guidelines for communication on digital social networks in the civil protection field.

Capítulo VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Achterberg, P., De Koster, W. y Van der Waal, J. (2017). A science confidence gap: Education, trust in scientific methods, and trust in scientific institutions in the United States, 2014. *Public Understanding of Science* 26.6: 704-720.
<https://doi.org/10.1177/0963662515617367>
- Acuerdo de 30 de abril de 2019, del Consejo de Gobierno [Comunidad de Madrid], por el que se aprueba el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid. 14 de mayo de 2019. <https://bit.ly/3LU2j4d>
- Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos de América. (2007). *Risk Communication in Action*. <https://bit.ly/3SILrj7>
- Agencia Federal de Gestión de Emergencias de Estados Unidos de América. (2017). *National Incident Management System*. Third Edition.
https://www.fema.gov/sites/default/files/2020-07/fema_nims_doctrine-2017.pdf
- Agencia Federal de Gestión de Emergencias de Estados Unidos de América. (2016). Incident Command System.
<https://training.fema.gov/emiweb/downloads/301unt07.pdf>
- Agencia Federal de Gestión de Emergencias de Estados Unidos de América. (2014). *Intro to Incident Command System. Course IS-100. b*.
<https://training.fema.gov/is/coursematerials.aspx?code=IS-100.c>
- Agostino, D. (2013). Using social media to engage citizens: A study of Italian municipalities. *Public Relations Review*, 39(3), 232-234.
<https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2013.02.009>
- Aguiló-Lucia, V., Gerardo-Martínez L., Mollà-i-Ramos, M., Fidel-Cremades-Pastor, T., Yagüe-Cabrerizo, M., Benito-Climent, M. (2006). La gestión de emergencias. *Diploma de especialización profesional universitario en protección civil y gestión de emergencias*. 7. Universidad Politécnica de Valencia. Alfa Delta Digital.
<https://bit.ly/3y0WITQ>
- Aguirre, B. E. (2005). Emergency evacuations, panic, and social psychology. *Psychiatry: Interpersonal and Biological Processes* 68.2, 121-129.
<https://doi.org/10.1521/psyc.2005.68.2.121>
- Aitamurto, T. (2011). The impact of crowdfunding on journalism: Case study of Spot.us, a platform for community-funded reporting. *Journalism practice*, v. 5, n. 4, 429-445.
<http://dx.doi.org/10.1080/17512786.2010.551018>
- Alexander, D. (2002). *Principles of emergency planning and management*. Oxford University Press on Demand.

- Alonso, L. E. (1994). Sujeto y discurso: el lugar de la entrevista abierta en las prácticas de la sociología cualitativa. En Delgado, J. M. y Gutiérrez, J. (Ed) *Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales*; Madrid, Síntesis.
- Altheide, D. L. (2002). *Creating Fear: News and the Construction of Crisis*. Transaction Publishers.
- Al-Deen, Noor, H. S. y Hendricks, J. A. (2011). *Social media: usage and impact*. Lexington books.
- Albris, K. (2017). The switchboard mechanism: How social media connected citizens during the 2013 floods in Dresden. *Journal of Contingencies and Crisis Management*, 18. First published online on August 31, 2017. <https://doi.org/10.1111/1468-5973.12201>
- Alexander, D. E. (2014). Social media in disaster risk reduction and crisis management. *Science and engineering ethics*, 20(3), 717-733. <https://doi.org/10.1007/s11948-013-9502-z>
- Anitua-Aldekoa, P. (2021). Sistema Vasco de Atención de Emergencias. *Consejería de Interior del Gobierno Vasco*. <https://bit.ly/3CiVztr>
- Newitz, A. (2013). *Scatter Adapt and Remember: How Humans Will Survive A Mass Extinction*. Penguin Canada.
- Amaturo, E. (2012). *Metodologia della ricerca sociale*. UTET università.
- American Red Cross. (2010). Social media in disasters and emergencies. *American Red Cross Disaster Newsroom*, 119. <https://bit.ly/3LTaJsv>
- Andersson, W. A., Kennedy, P. A., & Ressler, E. (2007). *Handbook of disaster research* (Vol. 643). H. Rodríguez, E. L. Quarantelli, & R. R. Dynes (Eds.). New York: Springer.
- Andreoli, V. (1994). *Paure individuali e collettive. Pericoli e paure. La percezione del rischio tra allarmismo e disinformazione*. Marsilio Venezia.
- Ang, I. (1991). *Desperately Seeking the Audience*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203133347>
- Anitua-Aldekoa, P. (2007). *Manual de Protección Civil*. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. <https://bit.ly/3DZs2X6>
- Anitua-Aldekoa, P. (2014). La coordinación: del caos a la organización de desastres. *Emergencia 1-1-2* (103), 18-22. <https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/bib/148143.do>
- Arpan, L. M., y Roskos-Ewoldsen, D. R. (2005). Stealing thunder: Analysis of the effects of proactive disclosure of crisis information. *Public Relations Review*, 31(3), 425-433. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2005.05.003>

- Arroyo-de-la-Rosa, R. (2014). El enlace en las emergencias. *Ministerio del Interior*.
<https://fundacioncirculo.es/wp-content/uploads/2015/05/Enlace-en-lasemergencias.pdf>
- Asian Disaster Reduction Center (ADRC). EMERCOM of Russia. Country Report.
<https://www.adrc.asia/countryreport/RUS/RUSeng98/index.pdf>
- Asociación Internacional de Servicios de Bomberos y Rescate (2018). European Parliament makes Reverse 112 public warning systems mandatory on mobile phones for all member states. <https://ctif.org/news/european-parliament-makes-reverse-112-public-warning-systems-mandatory-mobile-phones-all>
- Avvenuti, M., Cimino, M. G., Cresci, S., Marchetti, A. y Tesconi, M. (2016). A framework for detecting unfolding emergencies using humans as sensors. *SpringerPlus*, 5(1), 43.
<https://doi.org/10.1186/s40064-016-1674-y>
- Avvenuti, M., Cresci, S., Marchetti, A., Meletti, C., y Tesconi, M. (2014). Ears (earthquake alert and report system) a real time decision support system for earthquake crisis management. *Proceedings of the 20th ACM SIGKDD international conference on knowledge discovery and data mining* (pp. 1749-1758).
<https://doi.org/10.1145/2623330.2623358>
- Axia, V. (2006). *Emergenza e psicologia: mente umana, pericolo e sopravvivenza*. Il mulino,
- Ayuntamiento de Madrid. (2014). Plan Territorial de Emergencia Municipal del Ayuntamiento de Madrid (PEMAM). <https://bit.ly/3relWdV>
- Baran, S. y Davis, D. (2011). *Mass communication theory: Foundations, ferment, and future*. Nelson Education. <http://152.118.24.168/detail?id=20449192&lokasi=lokal>
- Baym, N. K. (2015). *Personal connections in the digital age*. John Wiley & Sons.
- Beck, U., Lash, S., & Wynne, B. (1992). *Risk society: Towards a new modernity* (Vol. 17). sage.
- Beltrán-López, G. (2016). *Geolocalización online. La importancia del dónde*. Barcelona: Editorial UOC, colección El profesional de la información, n. 32.
- Bennett, W. L., Lawrence R. G. y Livingston, S. (2006). None dare call it torture: Indexing and the limits of press independence in the Abu Ghraib scandal. *Journal of communication* 56.3: 467-485. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2006.00296.x>
- Benoit, W. L. (1995). *Accounts, excuses, and apologies: A theory of image restoration strategies*. Marcombo. <https://doi.org/10.2307/2393739>
- Benoit, W. L. (1997). Image repair discourse and crisis communication. *Public relations review*, 23(2), 177-186. [https://doi.org/10.1016/S0363-8111\(97\)90023-0](https://doi.org/10.1016/S0363-8111(97)90023-0)
- Berger, P. L., Luckmann, T. y Zuleta, S. (1968). *La construcción social de la realidad* (Vol. 975). Buenos Aires: Amorrortu.
- Berger, P., & Luckmann, T. (1996). Modernidad, pluralismo y crisis de sentido. *Estudios públicos*, (63). <https://estudiospublicos.cl/index.php/cep/article/download/1137/1906>

- Bies, Robert, J. Moag (1986). Interactional justice: Communication criteria of fairness. *Research on negotiation in organizations* (81): 43-55.
- Bimber, B. (2001). Information and political engagement in America: The search for effects of information technology at the individual level. *Political Research Quarterly*, 54(1), 53-67. <https://doi.org/10.1177/106591290105400103>
- Binder, A. R. (2012). Figuring out# Fukushima: An initial look at functions and content of US Twitter commentary about nuclear risk. *Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture*, 6(2), 268-277. <https://doi.org/10.1080/17524032.2012.672442>
- Bisquerra, R. (1996). *Métodos de investigación educativa. Guía práctica*. Colección Educación y enseñanza. ed. 2a. Ediciones CEAC, España.
- Bistagnino, E. y Castellano, A. (Eds.) (2018). *Being positive: 01 La comunicazione delle emergenze sociali*. FrancoAngeli.
- Boin, A. (2010). 11 Preparing for future crises: lessons from research. *Anticipating Risks and Organising Risk Regulation*, 231.
- Bonacera, T. (2022). En California, un SMS salva la red eléctrica. *www.altavision.news* <https://altavision.news/en-california-un-sms-salva-la-red-electrica/>
- Bottarelli, E., Ostanello, F., Russell Richard, C., Otranto, D. P., Richard, L., Knipe, D. M., y McMichael, M. (2011). Epidemiologia. Teoria ed esempi di medicina veterinaria. // *Sole 24 Ore-Edagricole*. <https://bit.ly/3CitW3F>
- Boudon, R., Lazarsfeld, P. F., Chazel, F., y Melendres, J. (1985). Metodología de las ciencias sociales (Vol. 1). Barcelona, España: Laia. <http://anchecata.colmich.edu.mx/janium/Tablas/tabla53132.pdf>
- Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. *Journal of computer-mediated Communication*, 13(1), 210-230. <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x>
- Bronner, G. (2013). *La démocratie des crédules*. Presses universitaires de France.
- Breakstone, J., McGrew, S., Smith, M., Ortega, T., y Wineburg, S. (2018). Why we need a new approach to teaching digital literacy. *Phi Delta Kappan*, 99(6), 27-32. <https://doi.org/10.1177/0031721718762419>
- Brunet-i-Bragulat, I. (2002). Catástrofes, asistencia psicológica y organización ambiental. *Cuadernos de crisis*, 1(1), 9-16. http://www.cuadernosdecrisis.com/docs/2002/cdc_001.pdf
- Bruns, A., Burgess, J. E., Crawford, K. y Shaw, F. (2012). #qldfloods and @QPSMedia: Crisis communication on Twitter® in the 2011 south east Queensland floods. Retrieved from <https://eprints.qut.edu.au/48241/1/floodsreport.pdf>
- Brynielsson, J., Granasen, M., Lindquist, S., Narganes Quijano, M., Nilsson, S. y Trnka, J. (2017). Informing crisis alerts using social media: Best practices and proof of concept.

- Journal of Contingencies and Crisis Management*. Publicado el 29 de Agosto de 2017. <https://doi.org/10.1111/1468-5973.12195>
- Bucchi, M., & Trench, B. (Eds.). (2008). *Handbook of public communication of science and technology*. Routledge. <https://doi.org/10.1111/1468-5973.12195>
- Burroughs, W. S. (2014). *The ticket that exploded: The Restored Text*. Penguin UK.
- Cabascango, Lucía. (2021). "La Auténtica Pregunta de Mònica López sobre Díaz Ayuso en 'La hora de La 1'." *La Vanguardia*. <https://www.lavanguardia.com/television/20210427/7369089/autentica-pregunta-monica-lopez-sobre-diaz-ayuso-hora-1.amp.html>.
- Cabinet Office. (2013). Civil Protection Lexicon: A developing single point of reference for UK Civil Protection terminology.
- Cabinet Office. (2013). Responding to Emergencies: The UK Central Government Response, Concept of Operations.
- Caffo, E., Forresi, B., & Scrimin, S. (2010). *Primo soccorso psicologico. Guida all'operatività sul campo*. Guerini Editore. <http://hdl.handle.net/11380/642624>
- Caglioti, L. (1994). *Il rischio tra priorità e moda. Pericoli e paure. La percezione del rischio tra allarmismo e disinformazione*. Marsilio.
- Calvo, E. G. (2003). *El miedo es el mensaje: riesgo, incertidumbre y medios de comunicación*. Alianza.
- Cambiasso, N. y Grieco y Bavio, A. (2000). *Días Felices. Los usos del orden. De la Escuela de Chicago al Funcionalismo*. Editorial Universitaria.
- Cameron, G. T. Pang. A. y Jin, Y. (2008). Contingency theory. *Public relations: From theory to practice*, 134-157.
- Cardano, M. (2011). *La ricerca qualitativa*. Bologna: Il mulino.
- Carlone, C. (1994) *La comunicazione del rischio. Pericoli e paure. La percezione del rischio tra allarmismo e disinformazione*. Marsilio.
- Carnegie, D. (2018). *Come trattare gli altri e farseli amici*. Bompiani.
- Casaña, A. (21 de diciembre de 2004), La imagen de la barbarie persigue a los asesinos. *El Mundo (edición digital)*.
- Cattarinussi, B. y Pelanda, C. (1981). *Disastro e azione umana. Introduzione multidisciplinare allo studio del comportamento sociale in ambienti estremi*. Franco Angeli.
- Censis, U. C. S. I. (2016). I media tra élite e popolo. *Tredicesimo Rapporto sulla Comunicazione (Media between elites and the people. Thirteenth Report on Communication)*. Milan: Franco Angeli.
- Cerón, M. C. y Cerâon, M. C. (2006). *Metodologías de la investigación social*. Santiago: LOM ediciones. <https://bit.ly/3SoLJf8>

- Cerretti, R. (2013). Indicazioni Operative per la redazione dei Piani di Emergenza Comunali (ai sensi della DGR 4732/2007).
https://www.regione.Lombardia.it/wps/wcm/connect/253ac01c-b277-440a-8b76-1948703c6e36/Indicazioni+traccia_PEC%2C0.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=253ac01c-b277-440a-8b76-1948703c6e36
- Chierichetti, F., Lattanzi, S., & Panconesi, A. (2010, January). Rumour spreading and graph conductance. In *Proceedings of the twenty-first annual ACM-SIAM symposium on Discrete Algorithms* (pp. 1657-1663). Society for Industrial and Applied Mathematics.
<https://doi.org/10.1137/1.9781611973075.135>
- Christensen, H. S. (2011). Political activities on the Internet: Slacktivism or political participation by other means?. *First Monday*. <https://doi.org/10.5210/fm.v16i2.3336>
- Chunara, R., Andrews, J. R. y Brownstein, J. S. (2012). Social and news media enable estimation of epidemiological patterns early in the 2010 Haitian cholera outbreak. *The American journal of tropical medicine and hygiene*, 86(1), 39.
<https://doi.org/10.4269%2Fajtmh.2012.11-0597>
- Clemente, G. F. (1994). *Rischio ambientale e consenso sociale. Pericoli e paure. La percezione del rischio tra allarmismo e disinformazione*. Marsilio.
- Cloudman, R. y Hallahan, K. (2006). Crisis communications preparedness among US organizations: Activities and assessments by public relations practitioners. *Public Relations Review*, 32(4), 367-376. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2006.09.005>
- Colquitt, J. A., Greenberg, J., & Zapata-Phelan, C. P. (2013). What is organizational justice? A historical overview. *Handbook of organizational justice* (pp. 3-56). Psychology Press.
- Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). *Restablecimiento del Contacto entre Familiares*. <https://familylinks.icrc.org/es/paginas/inicio.aspx>
- Comte, A. (1858). *The positive philosophy of Auguste Comte*. Blanchard.
- Comunello, F., Sarrica, M., Germani, M. P., Brondi, S. (2014). *Social media e Comunicazione d'Emergenza*. Edizioni Angelo Guerini e Associati SpA.
- Comunello, F., Mulargia, S., Polidoro, P., Casarotti, E. y Lauciani, V. (2015). No Misunderstandings During Earthquakes: Elaborating and Testing a Standardized Tweet Structure for Automatic Earthquake Detection Information. *ISCRAM*.
<https://bit.ly/3SqQtRC>
- Comunello, F. y Mulargia, S. (2017). A cultural change is needed. Social media use in emergency communication by Italian local level institutions. *ISCRAM*.
<https://bit.ly/3E1ICqi>
- Comunello, F., & Mulargia, S. (2018). *Social media in earthquake-related communication: Shake networks*. Emerald Group Publishing.

- Comunello, F., Parisi, L., Lauciani, V., Magnoni, F., & Casarotti, E. (2016). Tweeting after an earthquake: user localization and communication patterns during the 2012 Emilia seismic sequence. *Annals of Geophysics*. <https://doi.org/10.4401/ag-6945>
- Comunidad de Madrid (2020). *Memoria de Actividades*. Organismo Autónomo Madrid 1-1-2. [Archivo PDF]. <https://bit.ly/3CijY2d>
- Comunidad de Madrid. (18 de febrero de 2020). El Centro de Emergencias 1-1-2 de la Comunidad recibió en 2019 más de 12.300 llamadas al día. <https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/02/18/centro-emergencias-1-1-2-comunidad-recibio-2019-12300-ll>
- Cobb, C., McCarthy, T., Perkins, A., Bharadwaj, A., Comis, J., Do, B. y Starbird, K. (2014). Designing for the deluge: Understanding & supporting the distributed, collaborative work of crisis volunteers. *Proceedings of the 17th ACM conference on computer supported cooperative work & social computing* (pp. 888-899). <https://doi.org/10.1145/2531602.2531712>
- Coombs, W. T. (2014). *Ongoing crisis communication: Planning, managing, and responding*. Sage Publications.
- Coombs, W. T., & Holladay, S. J. (Eds.). (2011). *The handbook of crisis communication*. John Wiley & Sons.
- Coppola, D, y Maloney E.K. (2009). *Communicating Emergency Preparedness: Strategies for Creating a Disaster Resistant Public*. Taylor & Francis. Oxford.
- Corbetta, P. (2003). *La ricerca sociale: metodologia e tecniche*. Vol. 3. Il mulino.
- Correa, T., Hinsley, A. W. y De-Zuniga, H. G. (2010). Who interacts on the Web?: The intersection of users' personality and social media use. *Computers in human behavior*, 26(2), 247-253. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2009.09.003>
- Cortés-Trujillo, E. G. (2001). *La enseñanza de la gestión del riesgo mediante el uso de ejemplos cotidianos*. Dirección General de Protección Civil y Emergencias. <http://ficheros.proteccioncivil.es/Web/Conferencia%20Virtual%202001.iso>
- Crowe, A. (2012). *Disasters 2.0: The application of social media systems for modern emergency management*. CRC press.
- Cruz Roja Española. (11 de mayo de 2021). *Terremoto de Lorca: Diez años de aprendizaje*. <https://www2.cruzroja.es/web/ahora/terremoto-lorca>
- Resilience, C. (2014). Cumbria General Emergency Plan [Online]. Carlisle, UK: Cumbria Resilience. <https://bit.ly/3rzHe61>
- Cutler, A. (2004). Methodical failure: The use of case study method by public relations researchers. *Public Relations Review*, 30(3), 365-375. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2004.05.008>

- De-Cesco, A. Albertin, A., Bellott, A. y Mussi, C. (2016) La parentesi dei Millennials. *Quindicinale della Scuola di giornalismo "Walter Tobagi" dell'Università degli Studi di Milano/Ifg*. <https://docplayer.it/17104967-La-parentesi-dei-millennials.html>
- De-Felice, F. y Colaninno, C. (2003). *Psicologia dell'emergenza*. F. Angeli.
- De-Marchi, B., Pellizzoni, L., & Ungaro, D. (2001). *Il rischio ambientale* (pp. 1-212). Il mulino. <http://hdl.handle.net/11568/847613>
- De-Vreese, C. H. (2005). News framing: Theory and typology. *Information design journal & document design*, 13(1).
- Decisión del Consejo [Comunidad Económica Europea] sobre la introducción de un único número europeo de emergencias. 29 de julio de 1991 <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991D0396:en:HTML>
- Declaración de los Derechos Humanos aprobada en París el 10 de diciembre de 1984: https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
- Decreto 1/2015, de 13 de enero (Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco) por el que se aprueba la revisión extraordinaria del Plan de Protección Civil de Euskadi. (BOPV nº 14 de 22/01/2015). [1500308a.pdf \(euskadi.eus\)](#)
- Decreto Legislativo 1/2017 [Parlamento Vasco] por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Gestión de Emergencias. 27 de abril de 2017. <https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-5194-consolidado.pdf>
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265.
- Delumeau, J. (2012). *El miedo en Occidente:(Siglos XIV-XVIII). Una ciudad sitiada*. Taurus.
- Demographia World Urban Areas. (2021). Built Up Urban Areas or World Agglomerations. Pp: 1-100. 17th ANNUAL EDITION. Mayo 2021. <https://bit.ly/3E3cTUP>
- Denef, S., Bayerl, P. S. y Kaptein, N. A. (2013, April). Social media and the police: Tweeting practices of British police forces during the August 2011 riots. In *proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems* (pp. 3471-3480). <https://doi.org/10.1145/2470654.2466477>
- Departamento de Transportes de Estados Unidos de América. (2017). National 9-1-1 Progress Report National 9-1-1 Program. <https://www.9-1-1.gov/pdf/National-9-1-1-Program-Profile-Database-Progress-Report-2017.pdf>
- Desantes-Guanter, J. M. (1978). *La cláusula de la conciencia*. Editorial Eunsa.
- Dieckmann, N. F., Johnson, B. B., Gregory, R., Mayorga, M., Han, P. K., & Slovic, P. (2017). Public perceptions of expert disagreement: Bias and incompetence or a complex and random world? *Public Understanding of Science*, 26(3), 325-338. <https://doi.org/10.1177/0963662515603271>

- Dipartimento della Protezione Civile. *Linee guida per l'utilizzo e la gestione degli account*. https://www.protezionecivile.gov.it/static/05fda396b7b11fc70faf465368f87008/Linee_guida.pdf
- Dirección General de Protección Civil y Emergencias. (29 de octubre de 2021). *Código de Protección Civil*. <https://bit.ly/3DZZBrV>
- Dirección General de Protección Civil. (2015). *Lorca Resiliente. Lecciones aprendidas de un terremoto*. <https://bit.ly/3URlvmm>
- Directiva 2002/22/CE [Parlamento Europeo] relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas. 7 de marzo de 2002. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex:32002L0022>
- Directiva 2018/1972 [Parlamento Europeo] por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. 11 de diciembre de 2018. <https://www.boe.es/doue/2018/321/L00036-00214.pdf>
- Directorate-General European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations – DG ECHO (2020). Strategic Plan 2020-2024. https://ec.europa.eu/info/system/files/echo_sp_2020_2024_en.pdf
- Directorate-General European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations – DG ECHO (2022). Management Plan 2020-2024. https://ec.europa.eu/info/system/files/echo_mp_2022_en.pdf
- Donahue, A. y Tuohy, R. (2016). Lessons We Don't Learn: A Study of the Lessons of Disasters, What Repeat Them, and How We Can Learn Them. *Homeland Security Affairs*. <https://www.hsaj.org/articles/167>
- Douglas, M. (1991). *Come percepiamo il pericolo: antropologia del rischio*. Feltrinelli.
- Douglas, M. y Wildavsky, A. (1982). How can we know the risks we face? Why risk selection is a social process 1. *Risk analysis*, 2(2), 49-58.
- Drabek, T. E. (1986). *Human responses to disaster: An inventory of sociological findings*. Pp. 1-20. Springer, New York.
- Drabek, T. E. y Stephenson T. S. (1971). When Disaster Strikes 1. *Journal of Applied Social Psychology* 1.2: 187-203.
- Durkheim, E. (2003). *El suicidio*. Vol. 37. Ediciones Akal.
- E-Comm. Emergency Communications for British Columbia Incorporated. *Call Statistics*. <https://www.ecomm9-1-1.ca/9-1-1-dispatch/call-statistics/>
- Edwards F. (2013), From Katrina to Sandy: a comparative analysis of crisis communication during a natural disaster. *Language and Communication Quarterly*, 2, pp. 111-126.

- El 1-1-2 sale reforzado como teléfono de emergencias tras la pandemia. (30 de octubre de 2021). *Córdoba buenas noticias*. <https://www.cordobabn.com/articulo/cordoba/1-1-2-sale-reforzado-como-telefono-emergencias-pandemia/202110301106201-1-2293.html>
- El vaticinio de la pandemia y las otras 14 noticias más leídas en 2020. (31 de diciembre de 2020). *El País*. <https://elpais.com/planeta-futuro/2020-12-30/el-vaticinio-de-la-pandemia-y-las-otras-14-noticias-mas-leidas-en-2020.html>
- Ellebrecht, N., Feldmeier, K. y Kaufmann, S. (mayo de 2013). IT's about more than speed. The impact of IT on the management of mass casualty incidents in Germany. Proceedings of the 10th. *ISCRAM*, 391-400. <https://bit.ly/3rgTwzP>
- Elliott, D. (2018). Tales from the darkside: Ethical implications of disaster coverage. In *Bad Tidings* (pp. 161-170). Routledge.
- Ericson, R. V., Baranek, P. M. y Chan, J. B. (1989). *Negotiating Control: a study of news sources*. Toronto, Buffalo.
- Escuela Estatal de Bomberos Würzburg. (2007). *Firefighting affairs, catastrophe protection and civil protection (AFKzV)*. Hamburg. <https://bit.ly/3y16wNR>
- España. (2004). Diario de sesiones del Congreso de los Diputados. Comisiones de Investigación. Año 2004 VIII Legislatura Núm. 23. Sobre el 11 de marzo de 2004. *Cortes Generales*. Sesión núm. 37, celebrada el miércoles, 15 de diciembre de 2004. <https://bit.ly/3fu5ljF>
- España. (2008). Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Sesión núm. 4 (extraordinaria) celebrada el viernes 29 de agosto de 2008. Pp. 3-33. http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/DS/CO/CO_066.PDF
- Estas son las noticias más leídas del 2018. (29 de diciembre de 2018). *El Periódico*. <https://www.elperiodico.com/es/extra/20181229/noticias-mas-leidas-2018-7222940>
- Estellés-Arolas, E. y González-Ladrón-de-Guevara, F. (2012). Towards an integrated crowdsourcing definition. *Journal of information science*, v. 38, n. 2, pp. 189-200. <http://dx.doi.org/10.1177/0165551512437638>
- European Centre for Disease Prevention and Control. (2012). *Communication on immunisation—building trust*.
- European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats. (2018). <https://www.hybridcoe.fi/>
- European Commission. *The national disaster management system*. <https://bit.ly/3y16BkF>
- European Commission. (2018). *Implementation of the European emergency number 112 – Results of the eleventh data-gathering round*. General Directorate for Communications Networks, Content and Technology.

- European Commission. (2016). Joint Communication to the European Parliament and the Council: *Joint Framework on countering hybrid threats: a European Union response*. 6 April 2016, p. 2.
- Eurostat. (2016). Cities (Urban Audit) Database. [Database - Cities \(Urban Audit\) - Eurostat \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/isoc_ci_in_h/default/table?lang=en)
- Eurostat. (Septiembre 2020). *Households – level of internet access*. Online data code: ISOC_CI_IN_H. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/isoc_ci_in_h/default/table?lang=en
- Faccioli, F. (2016). Comunicación pública e media digitales: la perspectiva del public engagement. *Problemi dell'informazione*, 41(1), 13-36.
- Falcidieno, M. L. (2018). Emergencia degli spazi commerciali urbani abbandonati e trasformazione dell'immagine della città. In *VII Congreso Internacional y XV Congreso Nacional de Profesores de Expresión Gráfica en Ingeniería, Arquitectura y Carreras Afines (Facultad de Arquitectura y Urbanismo UNLP, 4 y 5 de octubre de 2018)*. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/130124>
- Farré, J. y Fernández-Cavia, J. (2007). *Comunicació i risc petroquímic a Tarragona. De les definicions a les pràctiques institucionals*. Universitat Rovira i Virgili, Publicacions URV. https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=705364&orden=0&info=open_link_libro
- Farré Coma, J. (2005). Comunicación de riesgo y espirales del miedo. *Comunicación y sociedad*, (3), 95-119. <https://bit.ly/3fpjSwW>
- Feld, S. L. (1991). Why your friends have more friends than you do. *American journal of sociology*, 96(6), 1464-1477. <https://doi.org/10.1086/229693>
- FEMA. (Agosto de 2004). Sistema Nacional de Manejo de Incidentes (NIMS), una introducción. <https://bit.ly/3dU34Oe>
- Fernández-Millán, J. M. (2013). *Gestión e intervención psicológica en emergencias y catástrofes*. Editorial Pirámide. <https://bit.ly/3yoYX3V>
- Fernández-Pereira, J. P. (2005). *Seguridad Humana*. Universidad Autónoma de Barcelona]. <https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2005/tdx-0620106-153920/jcftp1de1.pdf>
- Festinger, L. (1957). *A theory of cognitive dissonance* (Vol. 2). Stanford university press.
- Figueroa P.M. (2013), Risk communication surrounding the Fukushima nuclear disaster: An anthropological approach. *Asian European Journal*, 11, pp. 53-64.
- Fraustino, J. D., Liu, B. F. y Jin, Y. (2012). *Social media use during disasters: a review of the knowledge base and gaps*. Routledge, (2012).
- Fraustino, J. D., Liu, B. F. y Jin, Y. (2017). Social Media Use During Disasters 1: A Research Synthesis and Road Map. *Social media and crisis communication*, 283-295.
- Fog, A. (2002). Mass Media and democracy crisis.

- García-Ferrando, M., Ibáñez, J., y Alvira, F. (1998). *El análisis de la realidad social*. Alianza Editorial.
- Gasperoni, G., & Marradi, A. (1996). Metodo e tecniche nelle scienze sociali. *Enciclopedia delle scienze sociali*, 5, 624-643.
- Generalitat de Catalunya. Estadísticas del 1-1-2 emergencias. <https://1-1-2.gencat.cat/es/el-1-1-2/el-1-1-2-en-xifres/>
- Geymonat, L., Becchi, C., Bellone, E., Bertola, F., Boniolo, G., Bottazzini, U. y Mangione, C. (1996). *Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico* - 8° vol.
- Giglietto, F., Iannelli, L., Rossi, L., & Valeriani, A. (2016). Fakes, news and the election: A new taxonomy for the study of misleading information within the hybrid media system. *Current Sociology*. <https://ssrn.com/abstract=2878774>
- Giddens, A. (1993). La vida en una sociedad post-tradicional. *Revista de Occidente*, (150), pp. 61-90.
- Giddens, A. (2000). *Il mondo che cambia: come la globalizzazione ridisegna la nostra vita*. Il mulino.
- Giddens, A. (2013) *The consequences of modernity*. John Wiley & Sons.
- Glik, D. C. (2007). Risk communication for public health emergencies. *Annual review of public health*, 28, 33. http://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/37_glikrc.pdf
- Gobierno Vasco. (2015). *Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI)*. (S. C. Vasco, Ed.) <https://bit.ly/3fnRijr>
- Gobierno Vasco. (2020). *Tácticas operativas del Sistema Vasco de Atención de Emergencias*. <https://bit.ly/3LS1QQ4>
- Gobierno Vasco. (2020). *Plan General de Seguridad Pública de Euskadi (PGSPE) 2020-2025*. <https://bit.ly/3BXhMfg>
- Goldman, B., & Cropanzano, R. (2015). "Justice" and "fairness" are not the same thing. *Journal of Organizational Behavior*, 36(2), 313-318. <https://doi.org/10.1002/job.1956>
- Goltz, J. D., & Mileti, D. S. (2011). Public response to a catastrophic Southern California earthquake: a sociological perspective. *Earthquake Spectra*, 27(2), 487-504. <https://doi.org/10.1193/1.3575728>
- Gonzalo-Rodríguez, P. (2011). Hitos del periodismo ciudadano: del tsunami de Indonesia a las revueltas de Túnez. *Periodismo ciudadano. Evolución positiva de la comunicación*. Barcelona: Ariel, pp. 29-50. <https://bit.ly/3BWrv5F>
- Gómez-Mira, N. (25 de diciembre de 2019). ¿Cómo ha sido el 2019 en Granada según las 15 noticias más leídas del año? *Granda Hoy*. https://www.gradahoy.com/granada/2019-Granada-noticias-mas-leidas-ano_0_1422157958.html

- Google Crisis Response. (s.f.). Helping people access trusted information and resources in critical moments. <https://crisisresponse.google/>
- Google. (s.f.). SOS Alerts. Consultado el 1 de febrero de 2020. <https://support.google.com/sosalerts/?hl=es>
- Grasso, V. y Crisci, A. (2016). *Codified hashtags for weather warning on Twitter®: An Italian case study*. PLoS Currents, 8.
- Gray, P., Stern, R. y Biocca, M. (1999). *La comunicazione dei rischi ambientali e per la salute in Europa*. Franco Angeli, Milano.
- Gray, B., Weal, M. y Martin, D. (2016). Social media and disasters: A new conceptual framework. In A. H. Tapia, P. Antunes, V. A. Bañuls, K. Moore, & J. Porto (Eds.), *ISCRAM 2016 conference*, Mayo.
- Greco, D., Stern, E. y Marx, G. (2011). Review of ECDC's response to the influenza pandemic 2009/10. *Stockholm: ECDC*.
- Grossi, G. (1985). Professionalità giornalistica e costruzione sociale della realtà. *Problemi dell'informazione*, 10(3), 375-388.
- Group of the European People's Party. (2018). New telecoms rules: no more excessive fees, faster internet, 5G networks. <https://www.eppgroup.eu/press-release/New-telecoms-rules:-no-more-excessive-fees,-faster-internet?usebuid=13152>
- GSMA Disaster Response. (2013). Mobile Network Public Warning Systems and the Rise of Cell-Broadcast. <https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2013/01/Mobile-Network-Public-Warning-Systems-and-the-Rise-of-Cell-Broadcast.pdf>
- Gutiérrez-Blanco, V. (2011). El papel de la comunicación de riesgo ante emergencias de salud pública. *Revista española de Comunicación en Salud*, 2(2), 97-104. <https://core.ac.uk/outputs/235507720>
- Gutiérrez-López, B., Crevillén, D., Salinas-Casado, P. L., Montilla-Canet, R., Carreras, J., Martín-Gassol, I., Puértolas, J.A., Erice, A., Losada-Loriga, r., Gil, J.M., Sola-Barrena, F., Artíguez-Terrazas, R., Crivillén-Roperó, M., Pajuelo-Castro, J.J., Contreras, G.W., Gutiérrez-Sevilla, J.A., Meneses-Pardo, J.C., Priego-Martínez, V., Munayco-Sánchez, A.J., Rodríguez-Criado, C. (noviembre de 2018). *Protocolo Íbero*. (S. E. Emergencias, Ed.) <https://www.semes.org/wp-content/uploads/2021/06/protocolo-ibero.pdf>
- Halse, S. E., Tapia, A. H., Squicciarini, A. C. y Caragea, C. (2016). Tweet factors influencing trust and usefulness during both man-made and natural disasters. In A. H. Tapia, P. Antunes, V. A. Bañuls, K. Moore, & J. Porto (Eds.), *ISCRAM 2016 conference*, Mayo.
- Hampton, K. N., Goulet, L. S., Marlow, C., & Rainie, L. (2012). Why most Facebook users get more than they give. *Pew Internet & American Life Project*, 3(2012), 1-40. <https://www.issuelab.org/resources/12532/12532.pdf>

- Hearit, K. M. (1995). "Mistakes were made": Organizations, apologia, and crises of social legitimacy. *Communication Studies*, 46(1-2), 1-17.
<https://doi.org/10.1080/10510979509368435>
- Health Protection Agency. (2010). Assessment Report on the EU-wide Response to Pandemic (H1N1).
- Herring, A. (2013). Sociology of disaster. In P. T. Bobrowsky (Ed.), *Encyclopedia of natural hazards*. Dordrecht: Springer.
- Hiltz, S. R., Kushma, J. A., & Plotnick, L. (2014). Use of social media by US Public Sector Emergency Managers: Barriers and wish lists. In S. R. Hiltz, M. S. Pfaff, L. Plotnick, & P. C. Shih (Eds.), *ISCRAM*, Mayo de 2014.
- Hindman, Matthew. "The myth of digital democracy." *The Myth of Digital Democracy*. Princeton University Press, 2008. <https://doi.org/10.1515/9781400837496>
- Hoorickx, E. (2017). Countering 'Hybrid Threats': Belgium and the Euro-Atlantic Strategy. *Security & Strategy*, (131), 6-7.
http://www.irsd.be/website/images/livres/etudes/SS_131.pdf
- Horowitz, M., Cushion, S., Dragomir, M., Gutiérrez Manjón, S., & Pantti, M. (2022). A framework for assessing the role of public service media organizations in countering disinformation. *Digital journalism*, 10(5), 843-865.
- Houston, J. B., Hawthorne, J., Perreault, M. F., Park, E. H., Goldstein Hode, M., Halliwell, M. R., ... & Griffith, S. A. (2015). Social media and disasters: a functional framework for social media use in disaster planning, response, and research. *Disasters*, 39(1), 1-22. <https://doi.org/10.1111/disa.12092>
- Hueso, L. C. (2017). El reconocimiento y contenido internacional del acceso a la información pública como derecho fundamental. *Teoría y realidad constitucional*, (40), 279-316.
- Hughes, A. L., St. Denis, L. A., Palen, L. y Anderson, K. M. (2014, April). Online public communications by police & fire services during the 2012 Hurricane Sandy. In *Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems* (pp. 1505-1514). <https://doi.org/10.1145/2556288.2557227>
- Hughes, A. L., & Palen, L. (2012). The evolving role of the public information officer: An examination of social media in emergency management. *Journal of homeland security and emergency management*, 9(1). <https://doi.org/10.1515/1547-7355.1976>
- Hughes, A. L., & Tapia, A. H. (2015). Social media in crisis: When professional responders meet digital volunteers. *Journal of Homeland Security and Emergency Management*, 12(3), 679-706. <https://doi.org/10.1515/jhsem-2014-0080>
- Humprecht, Edda, Frank Esser, and Peter Van Aelst. 2020. "Resilience to Online Disinformation: A Framework for Cross-National Comparative Research." *The International Journal of Press/Politics* 25 (3): 493–516.
<https://doi.org/10.1177/1940161219900126>

- Hussain, Abid. Informe del Relator Especial, Sr. Abid Hussain, presentado en cumplimiento de la resolución 1997/27 de la Comisión de Derechos Humanos. <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G98/103/15/PDF/G9810315.pdf?OpenElement>. Consultado el 26 de Abril de 2020.
- Hutter, B. M. (2010). *Anticipating Risks and Organising Risk Regulation*. Cambridge University Press.
- Instituto Español de Estudios Estratégicos. (abril de 2019). *Usos militares de la inteligencia artificial, la automatización y la robótica (IAA&R)*. <https://bit.ly/3y14dug>
- Instituto Nacional de Estadística. (2007). *España en la UE de los 27. Densidad de población de los 27*. <https://bit.ly/3CgUmCW>
- Intersec. (2018). Reverse 112. <https://www.intersec.com/reverse-112>
- Imran, M., Castillo, C., Lucas, J., Meier, P. y Rogstadius, J. (2014). Coordinating human and machine intelligence to classify microblog communications in crises. In S. R. Hiltz, M. S. Pfaff, L. Plotnick, & P. C. Shih (Eds.), *ISCRAM*, Mayo de 2014.
- Imran, M., Castillo, C., Diaz, F. y Vieweg, S. (2015). Processing social media messages in mass emergency: A survey. *ACM Computing Surveys (CSUR)*, 47(4), 67.
- Isturitz-Pérez, J. J. (2013). *Regulación y organización de Servicios de Atención de Emergencias y Protección Civil: Diseño de un sistema asimétrico, multifuncional y multifactorial*. Universidad Autónoma de Barcelona. https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2013/hdl_10803_129317/jjip1de1.pdf
- Isturitz-Pérez, J. J. (2015). Reflexiones sobre la nueva Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. *Seguritecnia* (465), 66-69. <https://bit.ly/3Slz6BC>
- Itami, H. (1987). *Mobilizing invisible assets*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Izu-Belloso, M. J. (2009). De la Protección Civil a la gestión de emergencias. La evolución del marco normativo. *Revista Aragonesa de Administración Pública* (35), 301-369. <https://bit.ly/3Rj4gs1>
- Jensen, K. B. (2011). New media, old methods: Internet methodologies and the online/offline divide. In M. Consalvo & C. Ess (Eds.), *The handbook of Internet studies* (pp. 1443). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- JESIP. (2016). Joint Doctrine - the Interoperability Framework. London: *Joint Emergency Services Interoperability Principles* (JESIP).
- Junta de Andalucía. (S.F.) *Sistema Integrado de Alertas*. <https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/vigilancia/paginas/red-alerta.html>
- Kaplan, A. M. y Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. *Business horizons*, 53(1), 59-68. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003>

- Karakas, C. y Szczepanski, M. (2018). The European Electronic Communications Code and BEREC. <https://policycommons.net/artifacts/1335566/the-european-electronic-communications-code-and-berec/1942154/>
- Kasperson, R. E., Renn, O., Slovic, P., Brown, H. S., Emel, J., Goble, R. y Ratick, S. (1988). The social amplification of risk: A conceptual framework. *Risk analysis*, 8(2), 177-187. <https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.1988.tb01168.x>
- Katz, E. y Lazarsfeld, P. F. (1955). *Personal influence: the part played by people in the flow of mass communications*.
- Katz, E., Blumler, J. G. y Gurevitch, M. (1973). Uses and gratifications research. *The public opinion quarterly* 37.4: 509-523.
- Kent, M. L. (2013). Using social media dialogically: Public relations in the reviving democracy. *Public Relations Review*, 39(4), 337- 345.
- Kim, Y., Sohn, D. y Choi, S. M. (2011). Cultural difference in motivations for using social network sites: A comparative study of American and Korean college students. *Computers in human behavior*, 27(1), 365-372. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2010.08.015>
- Kramer, A. D., Guillory, J. E. y Hancock, J. T. (2014). Experimental evidence of massive-scale emotional contagion through social networks. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(24), 8788-8790. <https://doi.org/10.1073/pnas.1320040111>
- Kreps, G. A. (1978). The organization of disaster response: Some fundamental theoretical issues. *Disasters: Theory and research*, 65-78.
- Kuhn, T. S. (1962). *The Structure of Scientific Revolutions*/Thomas Samuel Kuhn.
- La actualidad de 2018 a través de las 10 noticias más leídas de El Faro. (31 de diciembre de 2018). *El Faro de Vigo*. <https://www.farodevigo.es/sociedad/2018/12/31/actualidad-traves-10-noticias-leidas-15810835.html>
- Las diez noticias más leídas del año. (30 de diciembre de 2019). *La Verdad*. <https://www.laverdad.es/anuario/2019/lomasvisto/diez-noticias-leidas-20191210191511-nt.html>
- Las 10 notas más leídas en BBC Mundo en 2018. (29 de diciembre de 2018). *BBC Mundo*. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-46593670>
- Las diez noticias más leídas del año. (30 de diciembre de 2020). *La Verdad*. <https://www.laverdad.es/anuario/2020/lomasvisto/diez-noticias-leidas-20201228181543-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.laverdad.es%2FAnuario%2F2020%2Flomasvisto%2Fdiez-noticias-leidas-20201228181543-nt.html>
- Lagadec, P. (1991). La gestion des crises. *Outils de réflexion al'usage des décideurs*, Ediscience International, Paris. http://fichiers.previnfo.net/emerg/integral_livre1.pdf

- Lagadec, P. (1993). Preventing chaos in a crisis. *Maidenhead: McGraw-Hill*.
http://patricklagadec.net/fr/pdf/Preventing_Chaos.pdf
- Lindell, M. K. y Perry, R. W. (2003). *Communicating environmental risk in multiethnic communities*. Sage publications.
- Latonero, M., & Shklovski, I. (2011). Emergency management, Twitter, and social media evangelism. *International Journal of Information Systems for Crisis Response and Management (IJISCRAM)*, 3(4), 1-16. <http://dx.doi.org/10.4018/jiscrm.2011100101>
- Lausson, J. (2018). 112 inversé: l'Europe s'accorde pour un système d'alerte par SMS en Europe en cas d'attentat. *www.numerama.com*
<https://www.numerama.com/politique/383464-112-inverse-leurope-saccorde-pour-un-systeme-dalerte-par-sms-en-europe-en-cas-dattentat.html>
- Lazarsfeld, P. F. (1944). Bernard Berelson, and Hazel Gaudet. 1948. *The people's choice: how the voter makes up his mind in a presidential campaign*.
- Lee, S. y Cho, M. (2011). Social media use in a mobile broadband environment: Examination of determinants of Twitter and Facebook use. *International Journal of Mobile Marketing*, 6(2), 71-87.
- Lee, G. y Kwak, Y. H. (2012). An open government maturity model for social media-based public engagement. *Government information quarterly*, 29(4), 492-503.
<https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.06.001>
- Legge 3 agosto 1999, n. 265. Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142.
- Leetaru, K., Wang, S., Cao, G., Padmanabhan, A. y Shook, E. (2013). Mapping the global Twitter heartbeat: The geography of Twitter. *First Monday*.
<http://dx.doi.org/10.5210/fm.v18i5.4366>.
- Lenhart, A., Madden, M., Smith, A., & Macgill, A. (2007). Teens and social media.
<https://policycommons.net/artifacts/627542/teens-and-social-media/1608847/>
- Leventhal, G. S. (1976). The distribution of rewards and resources in groups and organizations. In *Advances in experimental social psychology* (Vol. 9, pp. 91-131). Academic Press. [https://doi.org/10.1016/S0065-2601\(08\)60059-3](https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60059-3)
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre [Cortes Generales] de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 10 de diciembre de 2013.
<https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/19>
- Ley 15/2012, de 28 de junio [Parlamento Vasco] de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi. 19 de julio de 2012. <https://www.boe.es/eli/es-pv/l/2012/06/28/15>
- Lietsala, K. y Sirkkunen, E. (2008). *Social media. Introduction to the tools and processes of participatory economy*.

- Linders, D. (2012). From e-government to we-government: Defining a typology for citizen coproduction in the age of social media. *Government information quarterly*, 29(4), 446-454. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.06.003>
- Lindsay, B. R. (2011). Social media and disasters: Current uses, future options, and policy considerations. <https://www.tumejico.com/www/sqp/crs/homesec/R41987.pdf>
- Lim, S. S. y Tan, K. R. (2020). Front liners fighting fake news: Global perspectives on mobilising young people as media literacy advocates. *Journal of Children and Media*, 14(4), 529-535. <https://doi.org/10.1080/17482798.2020.1827817>
- Liu, B. F., Fraustino, J. D. y Jin, Y. (2015). How disaster information form, source, type, and prior disaster exposure affect public outcomes: Jumping on the social media bandwagon? *Journal of Applied Communication Research*, 43(1), 44-65.
- Liu, B. F., Fraustino, J. D. y Jin, Y. (2016). Social media use during disasters: How information form and source influence intended behavioral responses. *Communication Research*, 43, 626-646.
- List of urban areas in the European Union. (13 de Marzo de 2017). En *Wikipedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_urban_areas_in_the_European_Union#cite_note-e-Demographia-2
- Lofgren, E. T., & Fefferman, N. H. (2007). The untapped potential of virtual game worlds to shed light on real world epidemics. *The Lancet infectious diseases*, 7(9), 625-629. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(07\)70212-8](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(07)70212-8)
- Lombardi, M. (2005). *Comunicare nell'emergenza*. Vita e pensiero.
- Lombardi, M. y Alessandro, B. (2017). Crisis management and communication: Institutions and social media. *Sistemi intelligenti* 29.2: 371-392.
- Loreti, D. M. (1995). *El derecho a la información*. Paidós
- Lovari, A., & Parisi, L. (2015). Listening to digital publics. Investigating citizens' voices and engagement within Italian municipalities' Facebook Pages. *Public Relations Review*, 41(2), 205-213. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2014.11.013>
- Lozano-Ascencio, C. (2009). Periodismo de catástrofes: La actualidad informativa como fuente de incertidumbres. En Moreno Castro, C. (Ed.) *Comunicar los riesgos. Ciencia y tecnología en la sociedad de la información* (231-248). Madrid: Biblioteca Nueva. <https://bit.ly/3y17edZ>
- Luhmann, N. (1990). Technology, environment and social risk: a systems perspective. *Industrial crisis quarterly* 4.3.
- Luhmann, N. (1978). Temporalization of complexity. *Sociocybernetics*. Springer, pp. 95-111.
- Luik, J. C. (1994). *Rischio collettivo e autonomia individuale. Pericoli e paure. La percezione del rischio tra allarmismo e disinformazione*. Marsilio.

- Macias, W., Hilyard, K., & Freimuth, V. (2009). Blog functions as risk and crisis communication during Hurricane Katrina. *Journal of computer-mediated communication*, 15(1), 1-31. <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2009.01490.x>
- Mackintosh, E. (Mayo 2019). Special report: Finland is winning the war on fake news. What it's learned may be crucial to Western democracy. *CNN*. <https://edition.cnn.com/interactive/2019/05/europe/finland-fake-news-intl/>
- Manfredi, G. (2015). *Infodemia. I meccanismi complessi della comunicazione nelle emergenze*. Guaraldi, Rimini.
- Marbouti, M., Mayor, I., Yim, D. y Maurer, F. (2017). Social media analyst responding tool: A visual analytics prototype to identify relevant tweets in emergency events. In T. Comes, F. Bénaben, C. Hanachi, M. Lauras, & A. Montarnal (Eds.). *ISCRAM*.
- Marletti, C. (1985). *Prima e dopo: tematizzazione e comunicazione politica*. Eri.
- Marradi, A. (2020). *Metodologia delle scienze sociali*. Società editrice il Mulino, Spa.
- Martos, J. A. M. (2015). Transparencia y acceso a la información en España. *Revista Brasileira de Direitos Fundamentais & Justiça*, 9(31), 15-31. Página 17.
- Maslow, A. (1943). A Theory of Human Motivation. *Psychological Review* (50), 370-396.
- Ministère de l'intérieur - Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises. (noviembre de 2017). *Guide ORSEC Départemental et Zonal: Mode d'action* (Guide G6).
- Mckay, J. (2013). Sandy created a black hole of communication. *Emergency Management*.
- McKinney, B. C., Kelly, L., & Duran, R. L. (2012). Narcissism or openness?: College students' use of Facebook and Twitter. *Communication Research Reports*, 29(2), 108-118. <https://doi.org/10.1080/08824096.2012.666919>
- McQuail, D. (2010). *McQuail's mass communication theory*. Sage publications. Media Emergency Forum & RMEF's. Annual Report 2004-2005. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/61395/mefreport05.pdf
- Media Literacy in Finland – National Media Education Policy (s.f.). UNESCO. <https://en.unesco.org/creativity/policy-monitoring-platform/media-literacy-finland-national>
- Mergel, I., & Bretschneider, S. I. (2013). A three-stage adoption process for social media use in government. *Public administration review*, 73(3), 390-400. <https://doi.org/10.1111/puar.12021>
- Mileti, D. S., & Sorensen, J. H. (1990). *Communication of emergency public warnings: A social science perspective and state-of-the-art assessment* (No. ORNL-6609). Oak Ridge National Lab., TN (USA). <https://doi.org/10.2172/6137387>

- Mileti, D. S., Drabek, T. E., & Haas, J. E. (1975). *Human systems in extreme environments: A sociological perspective* (Vol. 26). Institute of Behavioral Science, University of Colorado.
- Mileti, D. (1999). *Disasters by design: A reassessment of natural hazards in the United States*. Joseph Henry Press.
- Miranda, A. (2002). Localizzare il rischio. Il Vesuvio e gli abitanti della regione vesuviana. En Savarese, R. (Ed.). *Comunicazione e crisi: media, conflitti e società* (Vol. 391), pp. 110-124. FrancoAngeli.
- Moreno, E. (25 de febrero de 2014). *Cuestión de términos*. Bajo mi sirena. <http://www.elenamoreno.net/2014/02/cuestion-de-terminos/>
- Morin, E. (1995). *Sociología*, Editorial Tecnos.
- Mortensen, M. S. (1997). *Public Relations in Crisis and Disaster: Information in a Hurry: for what Purpose? with what Methods? for Whom? by Whom?: a Brief Introduction for Practitioners*. Atlantic Press.
- Mortensen, T., Keshelashvili, A. y Weir, T. (2016). Who we are: A Q-study of types of citizen journalists. *Digital journalism*, 4(3), 359-378. <https://doi.org/10.1080/21670811.2015.1053506>
- Mossberger, K., Wu, Y. y Crawford, J. (2013). Connecting citizens and local governments? Social media and interactivity in major US cities. *Government information quarterly*, 30(4), 351-358. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.05.016>
- Narváez, L., Lavell, A. y Pérez-Ortega, G. (2009). *La gestión del riesgo de desastres: un enfoque basado en procesos*. Comunidad Andina. http://www.comunidadandina.org/predecan/doc/libros/procesos_ok.pdf
- Napoli, P. M. (2011). *Audience evolution: New technologies and the transformation of media audiences*. Columbia University Press.
- National Emergency Number Association (NENA). (2019). *9-1-1 Statistics*. <https://www.nena.org/page/9-1-1Statistics>
- National Research Council. (1989). Committee on Risk Perception and Communication. *Improving risk communication*, 2.
- Neumayer, C., & Schoßböck, J. (2011, May). Political lurkers?. In Conference for e-democracy and open government (p. 131).
- Norman, D. (2013). *The design of everyday things: Revised and expanded edition*. Basic books.
- Norri-Sederholm, T., Norvanto, E., Talvitie-Lamberg, K. y Huhtinen, A. (2020). Misinformation and Disinformation in Social Media as the Pulse of Finnish National Security. En: Moehlecke de Baseggio, E., Schneider, O. y Szvircev Tresch, T. (eds) *Social Media and the Armed Forces*. Advanced Sciences and Technologies for

Security Applications. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-47511-6_12

Observatorio Estatal de la Desigualdad. (28 de septiembre de 2021). *El Observatorio de la Discapacidad elabora un informe sobre la incorporación de la discapacidad en el programa del Plan Estadístico Nacional*.

<https://www.observatoriodeladiscapacidad.info/tag/estadisticas/>

OCHA. (2016). *Guías de INSARAG. Volumen II: Preparación y Respuesta. Manual B: Operaciones*.

https://www.insarag.org/wpcontent/uploads/2016/06/INSARAG_Guidelines_Vol_II_-_Manual_B_SPA_20160218.pdf

Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California. (2006). *Standardized Emergency Management System (SEMS) Guidelines*.

https://www.caloes.ca.gov/wp-content/uploads/Preparedness/Documents/Standardized-Emergency-Management-System_Part1.pdf

Ogie, R. I., Forehead, H., Clarke, R. J. y Perez, P. (2018). Participation patterns and reliability of human sensing in crowd-sourced disaster management. *Information Systems Frontiers*, 20(4), 713-728. <https://doi.org/10.1007/s10796-017-9790-y>

Oh, O., Agrawal, M., & Rao, H. R. (2013). Community intelligence and social media services: A rumor theoretic analysis of tweets during social crises. *MIS quarterly*, 407-426.

<https://www.jstor.org/stable/43825916>

Ollero, D. J. (17 de enero de 2018). El responsable de la falsa alerta de misiles en Hawai se fotografió con la contraseña. *El Mundo*.

<https://www.elmundo.es/tecnologia/2018/01/17/5a5f4f55e2704ee3678b45ea.html>

Olteanu, A., Vieweg, S. y Castillo, C. (2015, February). What to expect when the unexpected happens: Social media communications across crises. In *Proceedings of the 18th ACM conference on computer supported cooperative work & social computing* (pp. 994-1009). <https://doi.org/10.1145/2675133.2675242>

Organización Panamericana de la Salud. (2009). *Gestión de la información y comunicación en emergencias y desastres: Guía para equipos de respuesta*. Washington, D.C.: OPS.

https://www.paho.org/chi/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=guias-para-desastres&alias=19-gestion-de-la-informacion-y-comunicacion-en-emergencias-y-desastres&Itemid=1145

PAHO. (1996). *Establecimiento de un sistema de atención de víctimas en masa*. Organización Panamericana de la Salud.

<http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/778>

Pangi, R. (2002). Consequence management in the 1995 sarin attacks on the Japanese subway system. *Studies in Conflict and Terrorism*, 25(6), 421-448.

<https://doi.org/10.1080/10576100290101296>

- Palen, L., Vieweg, S., Liu, S. B. y Hughes, A. L. (2009). Crisis in a networked world: Features of computer-mediated communication in the April 16, 2007, Virginia Tech event. *Social Science Computer Review*, 27(4), 467-480.
<https://doi.org/10.1177/0894439309332302>
- Palen, L., & Hughes, A. L. (2018). Social media in disaster communication. *Handbook of disaster research*, 497-518. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63254-4_24
- Palenchar, M. J. (2020). Historical trends of risk and crisis communication. In *Handbook of risk and crisis communication* (pp. 31-52). Routledge.
- Rega, R., & Parisi, L. (2010). La comunicazione degli attori politici: tra disintermediazione e media sociali. *La comunicazione degli attori politici*, 1000-1025.
- Pariser, E. (2011). *The filter bubble: What the Internet is hiding from you*. London: Penguin.
- Parlamento Europeo. (2018). The European Electronic Communications Code and BEREC. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/628310/EPRS_ATA\(2018\)628310_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/628310/EPRS_ATA(2018)628310_EN.pdf)
- Pavone, G. (29 de noviembre de 2018). "Reverse 112", a new public alarm system for the EU. [www.europeandatajournalism.eu](https://www.europeandatajournalism.eu/Tools-for-journalists/Quote-Finder/Quote-Finder-notes/Reverse-112-a-new-public-alarm-system-for-the-EU)
<https://www.europeandatajournalism.eu/Tools-for-journalists/Quote-Finder/Quote-Finder-notes/Reverse-112-a-new-public-alarm-system-for-the-EU>
- Perez, G. (2008). *Métodos cuantitativos aplicados 2*. México, Chihuahua: CID.
- Petersen, L., Fallou, L., Reilly, P., & Serafinelli, E. (2017, May). Public expectations of social media use by critical infrastructure operators in crisis communication. In *ISCRAM*.
- Pidgeon, N., Kasperson, R. E., & Slovic, P. (Eds.). (2003). *The social amplification of risk*. Cambridge University Press.
- Piñuel, José Luis, Gaitán, Juan Antonio y Lozano, Carlos (2013). Confiar en la prensa o no. Un método para el estudio de la construcción mediática de la realidad. *Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación*, (26).
<https://www.redalyc.org/pdf/168/16832539024.pdf>
- Pira, F., & Altinier, A. (2018). *Giornalismi: la difficile convivenza con fake news e misinformation*. libreriauniversitaria. it Edizioni.
- Pistella, F. (1994). *Pericoli reali e immaginari. Pericoli e paure. La percezione del rischio tra allarmismo e disinformazione*. Marsilio.
- Plan de protección civil de Cataluña (PROCICAT). [Consejería de Interior del Gobierno de Cataluña]. 25 de mayo de 2017. [Plans de protecció civil a Catalunya. Departament d'Interior \(gencat.cat\)](https://www.gencat.cat/procicat/plans-de-proteccio-civil-a-catalunya)
- Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI). [Consejería de Interior del Gobierno Vasco]. 2 de septiembre de 2015. [Plan de protección civil de Euskadi \(LABI\)](https://www.gob.es/plan-de-proteccion-civil-de-euskadi)

- Plan General de Seguridad Pública de Euskadi (PGSPE) 2020-2025. [Consejería de Interior del Gobierno Vasco]. 31/03/2021 [PLAN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE EUSKADI](#)
- Plan Territorial de Emergencia Municipal (PEMAM). [Ayuntamiento de Madrid]. 2014. <https://bit.ly/3RCVwgN>
- Plotnick, L., Hiltz, S. R., Kushma, J. A., & Tapia, A. H. (2015, May). Red Tape: Attitudes and Issues Related to Use of Social Media by US County-Level Emergency Managers. In *ISCRAM*.
https://idl.iscram.org/files/lindaplotnick/2015/1225_LindaPlotnick_etal2015.pdf
- Popper, K. R. (1970). *Normal science and its dangers* (pp. 51-58). Cambridge: Cambridge University Press.
- Porfiriev, B., & Badina, S. (2019). Natural hazards governance in Russia. In *Oxford Research Encyclopedia of Natural Hazard Science*.
<https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199389407.013.244>
- Potts, L. (2013). *Social media in disaster response: How experience architects can build for participation*. Routledge.
- Prior, T., Herzog, M., Kaderli, T., & Roth, F. (2016). *International civil protection: Adapting to new challenges*. ETH Zurich. <https://doi.org/10.3929/ethz-a-010819210>
- Quarantelli, E. L. (1991). Lessons from research: findings on mass communication system behavior in the pre, trans, and postimpact periods of disasters.
- Quarantelli, E. L., Lagadec, P., & Boin, A. (2007). A heuristic approach to future disasters and crises: New, old, and in-between types. In *Handbook of disaster research* (pp. 16-41). Springer, New York, NY.
- Raine, L. y Wellman, B. (2012). *Networked*. Cambridge, ma: mit Press.
- Rapeli, M., Cuadra, C., Dahlberg, R., Eydal, G. B., Hvinden, B., Ómarsdóttir, I. L., & Salonen, T. (2018). Local social services in disaster management: Is there a Nordic model?. *International journal of disaster risk reduction*, 27, 618-624.
<https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2017.07.018>
- Rawls, J. (2001). *Justice as fairness: A restatement*. Harvard University Press.
- Real Academia de la Lengua Española. (s.f.). Emergencia. En Diccionario de la lengua española. Recuperado el 17 de marzo de 2019.
<https://dpej.rae.es/lema/emergencia#:~:text=Situaci%C3%B3n%20de%20grave%20riesgo%2C%20cat%C3%A1strofe,socorro%20de%20personas%20y%20bienes>
- Real Decreto 903/1997 [Ministerio de Fomento] por el que se regula el acceso, mediante redes de telecomunicaciones, al servicio de atención de llamadas de urgencia a través del número telefónico 1-1-2. 16 de junio de 1997. <https://bit.ly/3CIAvCU>

- Real Decreto 1695/2012 [Ministerio de la Presidencia] por el que se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina. 21 de diciembre de 2012. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-408>
- Reina, E. G. (2011). *Transparencia y acceso a la información pública en España: análisis y propuestas legislativas*. Laboratorio de Alternativas.
- Report on the implementation of the European emergency number 1-1-2. (2019). *European Commission*. https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=64510
- Resolución [Ministerio del Interior] por la que se aprueba el Protocolo de Coordinación para la asistencia a las víctimas de accidentes de aviación civil y sus familiares. 14 de mayo de 2014. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5486
- Resolución [Ministerio del Interior] por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de marzo de 2010, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico. 29 de marzo de 2010. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-5661>
- Reuter, C., Ludwig, T., Kaufhold, M. A. y Spielhofer, T. (2016). Emergency services' attitudes towards social media: A quantitative and qualitative survey across Europe. *International Journal of Human-Computer Studies*, 95, 96-111. <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2016.03.005>
- Reuter, C. y Spielhofer, T. (2017). Towards social resilience: A quantitative and qualitative survey on citizens' perception of social media in emergencies in Europe. *Technological Forecasting and Social Change*, 121, 168-180. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.07.038>
- Reuter, C., Heger, O. y Pipek, V. (2013, May). Combining real and virtual volunteers through social media. In *Is cram*. http://idl.iscram.org/files/reuter/2013/874_Reuter_etal2013.pdf
- Ricolfi, L. (1997). La política imaginaria. *il Mulino*, 46(1), 55-64.
- Rodríguez-Sanz, I. (2021). *La organización y planificación de la respuesta a Incidentes de Múltiples Víctimas (IMV) y Catástrofes*. Universidad Autónoma de Barcelona.
- Rubin, A. M., & Windahl, S. (1986). The uses and dependency model of mass communication. *Critical Studies in Media Communication*, 3(2), 184-199. <https://doi.org/10.1080/15295039609366643>
- Rudra, K., Banerjee, S., Ganguly, N., Goyal, P., Imran, M., & Mitra, P. (2016, July). Summarizing situational tweets in crisis scenario. In *Proceedings of the 27th ACM conference on hypertext and social media* (pp. 137-147). <https://doi.org/10.1145/2914586.2914600>
- Ruggiero, T. E. (2000). Uses and gratifications theory in the 21st century. *Mass communication & society*, 3(1), 3-37. https://doi.org/10.1207/S15327825MCS0301_02

- Sáez, M. T. M., & Márquez, M. C. (2016). *La comunicación en situaciones de riesgo y crisis*. Tirant Humanidades.
- Sandoval-Martín, T. y Espiritusanto, O. (2016). Geolocalización de información y mapeo de datos en periodismo online con Ushahidi. *El profesional de la información (EPI)*, 25(3), 458-472. <https://doi.org/10.3145/epi.2016.may.16>
- Santacreu-Ríos, L.J. (2015). *Sistema experto en la toma de decisiones basado en metodologías de Inteligencia Artificial (Lógica Difusa) para la mejora y optimización de las respuestas del CECOES 1-1-2 ante Fenómenos Meteorológicos Adversos*. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. <http://hdl.handle.net/10553/114990>
- Santoianni, F. (1996) *Rischio e vulnerabilità*. Francesco Santoianni.
- SAMUR - Protección Civil. (2021). *Manual de Procedimientos 2021*. <https://bit.ly/3SIXCfl>
- Sari, Aurel. (2018). Blurred Lines: Hybrid Threats and the Politics of International Law. *Strategic Analysis*. The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats. ISBN 978-952-7282-03-8. <https://www.hybridcoe.fi/wp-content/uploads/2020/07/Strategic-Analysis-4-Sari.pdf>
- Sarter, N. B., y Woods, D. D. (1991). Situation awareness: A critical but ill-defined phenomenon. *The International Journal of Aviation Psychology*, 1(1), 45-57. https://doi.org/10.1207/s15327108ijap0101_4
- Satariano, A., & Peltier, E. (2018, December 13). In France, school lessons ask: Which twitter post should you trust? *New York Times*. <https://www.nytimes.com/2018/12/13/technology/france-internet-literacy-school.html>
- Savarese, R. (Ed.). (2002). *Comunicazione e crisi: media, conflitti e società* (Vol. 391). Franco Angeli.
- Sbattella, Fabio. *Manuale di psicologia dell'emergenza*. F. Angeli, 2009.
- Scanlon, J. (2007). Unwelcome irritant or useful ally? The mass media in emergencies. *Handbook of disaster research* (pp. 413-429). Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-0-387-32353-4_24
- Scamuzzi, S. B., & Tipaldo, G. (2015). *Aperti scienza. Il presente e il futuro della comunicazione della scienza in Italia tra vincoli e nuove sfide* (pp. 1-300). Società editrice Il mulino.
- Scanlon, J. (2007). Unwelcome irritant or useful ally? The mass media in emergencies. In *Handbook of disaster research* (pp. 413-429). Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-0-387-32353-4_24
- Scheufele, D. A., & Nisbet, M. C. (2002). Being a citizen online: New opportunities and dead ends. *Harvard International Journal of Press/Politics*, 7(3), 55-75. <https://doi.org/10.1177/1081180X0200700304>
- Schramm, W. (1971). The Nature of Communication between Humans WILBUR SCHRAMM. *Process of Effects of Mass Communication/Rev. ed. by Witbur*

- Schramm and Donald F. Roberts.-Urbana, 15-26. <https://marketing-course.ru/wp-content/uploads/2018/11/schramm.pdf>
- Schwarz, A. (2013). Internationale und komparative Krisenkommunikationsforschung: Relevanz, State of the Art und Forschungsagenda. *Internationale PR-Forschung*, 261-289.
- Seeger, M. W., Sellnow, T. L., & Ulmer, R. R. (2003). *Communication and organizational crisis*. Greenwood Publishing Group.
- Seeger, M. W. (2006). Best practices in crisis communication: An expert panel process. *Journal of applied communication research*, 34(3), 232-244. <https://doi.org/10.1080/00909880600769944>
- Seeger, M. W., Sellnow, T. L. y Ulmer, R. R. (1998). Communication, organization, and crisis. *Annals of the International Communication Association* 21.1: 231-276.
- Senado de Estados Unidos de América. Committee on Homeland Security and Governmental Affairs. (2006). *Hurricane Katrina: A nation still unprepared*. <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CRPT109srpt322/pdf/CRPT-109srpt322.pdf>
- Sellnow, T. L., & Seeger, M. W. (2021). *Theorizing crisis communication*. John Wiley & Sons.
- Shao, G. (2009). Understanding the appeal of user-generated media: a uses and gratification perspective. *Internet research*. <https://doi.org/10.1108/10662240910927795>
- Shibutani, T. (1966). *Improvised news*. Ardent Media.
- Shulman, S. W. (2009). The case against mass e-mails: Perverse incentives and low quality public participation in US federal rulemaking. *Policy & Internet*, 1(1), 23-53. <https://doi.org/10.2202/1944-2866.1010>
- Siete de cada diez personas no tienen ningún conocimiento de primeros auxilios. (28 de marzo de 2019). *La Vanguardia*. <https://www.lavanguardia.com/politica/20190328/461309332068/siete-de-cada-diez-personas-no-tiene-ningun-conocimiento-de-primeros-auxilios.html>
- Skoric, M. M. (2012). What is slack about slacktivism. Methodological and conceptual issues in cyber activism research, 77(7), 7-92. <https://ari.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2018/10/InterAsiaRoundtable-2012.pdf#page=83>
- Smith, M. A., Rainie, L., Shneiderman, B., & Himelboim, I. (2014). Mapping Twitter topic networks: From polarized crowds to community clusters. <https://bit.ly/3y5DpJd>
- Sorensen, J. H. (2000). Hazard warning systems: Review of 20 years of progress. *Natural hazards review*, 1(2), 119-125. <https://bit.ly/3yoZK4T>
- Soria, C. (1989). *La crisis de identidad del periodista*. Ed. Mitre, Barcelona, España.
- Sorribes, C. P. (2011). *Comunicació i crisi: la gestió de la comunicació pública en episodis d'emergència* (Vol. 144). Editorial UOC.

- Spiro, E., Irvine, C., DuBois, C. y Butts, C. (Diciembre 2012). Waiting for a retweet: modeling waiting times in information propagation. *2012 NIPS workshop of social networks and social media conference* (Vol. 12). <http://snap.stanford.edu/social2012/papers/spiro-dubois-butts.pdf>
- Stadtler, M., Scharrer, L., Brummernhenrich, B. y Bromme, R. (2013). Dealing with uncertainty: Readers' memory for and use of conflicting information from science texts as function of presentation format and source expertise. *Cognition and Instruction*, 31(2), 130-150. <https://doi.org/10.1080/07370008.2013.769996>
- Starr, C. (1969). Social benefit versus technological risk: what is our society willing to pay for safety? *Science*, 165(3899), 1232-1238. <https://doi.org/10.11-26/science.165.3899.1232>
- Starbird, K. (2011, May). Digital volunteerism during disaster: Crowdsourcing information processing. In *Conference on human factors in computing systems* (pp. 7-12). <https://bit.ly/3St15iT>
- Starbird, K., Spiro, E., Edwards, I., Zhou, K., Maddock, J. y Narasimhan, S. (2016, May). Could this be true? I think so! Expressed uncertainty in online rumoring. In *Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 360-371). <https://doi.org/10.1145/2858036.2858551>
- Starbird, K. y Stamberger, J. A. (2010, May). Tweak the tweet: Leveraging microblogging proliferation with a prescriptive syntax to support citizen reporting. In *ISCRAM*. <https://bit.ly/3fqU1EP>
- Stern, L. A., Taylor, K., Yergensen, B., Tyma, A., Rahoi-gilchrest, R. L., Charlesworth, D. y Chabora, P. (2007). Communication, speech & theatre association of north Dakota editor. <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.468.9939>
- Sutton, J., Spiro, E. S., Johnson, B., Fitzhugh, S., Gibson, B. y Butts, C. T. (2014). Warning tweets: Serial transmission of messages during the warning phase of a disaster event. *Information, Communication & Society*, 17(6), 765-787. <https://doi.org/10.1080/1369-1-18X.2013.862561>
- Sutton, J. N., Spiro, E. S., Fitzhugh, S. M., Johnson, B., Gibson, C. B. y Butts, C. T. (2014, May). Terse message amplification in the Boston bombing response. In *ISCRAM*. <https://bit.ly/3BLQ2dy>
- System-1-1-2 Unified emergency call system. (11 de enero de 2022). *Tadviser*. <https://tadviser.com/index.php/Article:System-1-1-2 - Unified emergency call system>
- Tácticas operativas del Sistema Vasco de Atención de Emergencias. (2020). [Consejería de Interior del Gobierno Vasco]. <https://bit.ly/3LS1QQ4>
- Takahashi, B. y Tandoc, E. (2016). Usos de los medios sociales en riesgos y crisis ambientales. In *La comunicación en situaciones de riesgo y crisis* (pp. 105-129). Tirant lo Blanch.

- Takahashi, B., Tandoc Jr, E. C. y Carmichael, C. (2015). Communicating on Twitter during a disaster: An analysis of tweets during Typhoon Haiyan in the Philippines. *Computers in human behavior*, 50, 392-398. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.04.020>
- Tandoc Jr, E. C. y Takahashi, B. (2017). Log in if you survived: Collective coping on social media in the aftermath of Typhoon Haiyan in the Philippines. *New Media & Society*, 19(11), 1778-1793. <https://doi.org/10.1177/1461444816642755>
- Taylor, S. J. y Bogdan, R. (1987). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación* (Vol. 1). Paidós. <https://bit.ly/3rfbnae>
- Taylor, M., Wells, G., Howell, G. y Raphael, B. (2012). The role of social media as psychological first aid as a support to community resilience building. *Australian Journal of Emergency Management* 27(1), 20-26. <https://search.informit.org/doi/epdf/10.3316/informit.046721101149317>
- Shelton, T., Poorthuis, A., Graham, M., & Zook, M. (2014). Mapping the data shadows of Hurricane Sandy: Uncovering the sociospatial dimensions of 'big data'. *Geoforum*, 52, 167-179. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2014.01.006>
- Taylor, M., & Perry, D. C. (2005). Diffusion of traditional and new media tactics in crisis communication. *Public Relations Review*, 31(2), 209-217. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2005.02.018>
- Taylor, A. J. W., & Frazer, A. G. (1982). The stress of post-disaster body handling and victim identification work. *Journal of human stress*, 8(4), 4-12. <https://doi.org/10.1080/0097840X.1982.9936113>
- The Norwegian Search and Rescue Service. Ministry of Justice and Police. <https://bit.ly/3E74Dmz>
- The Straits Times. (2018, July 14). Brazilian kids being schooled to fight fake news. <https://www.straitstimes.com/world/americas/brazilian-kids-being-schooled-to-fight-fake-news>
- Tinker, T. L., Collins, C. M., King, H. S., & Hoover, M. D. (2000). Assessing risk communication effectiveness: perspectives of agency practitioners. *Journal of hazardous materials*, 73(2), 117-127. [https://doi.org/10.1016/S0304-3894\(99\)00131-4](https://doi.org/10.1016/S0304-3894(99)00131-4)
- Trainor, J. E. y Subbio, T. (2014). Critical issues in disaster science and management: a dialogue between researchers and practitioners. <https://bit.ly/3Cjs7nf>
- Tratado de Ámsterdam por el que se modifican el tratado de la unión europea, los tratados constitutivos de las comunidades europeas y determinados actos conexos (97/c 340/01). 2 de octubre de 1997. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:11997D/TXT>
- Tratado de la Unión Europea y del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea. 25 de marzo de 1957. [EUR-Lex - 12016ME/TXT - EN - EUR-Lex \(europa.eu\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12016ME/TXT-EN)

- Tubaro, M., Danchin, N., Goldstein, P., Filippatos, G., Hasin, Y., Heras, M. y Van De Werf, F. (2012). Tratamiento prehospitalario de los pacientes con IAMCEST. Una declaración científica del Working Group Acute Cardiac Care de la European Society of Cardiology. *Revista Española de Cardiología*, 65(1), 60-70.
<https://doi.org/10.1016/j.recesp.2011.10.001>
- Tuchman, G., & Borrat, H. (1983). *La producción de la noticia: estudio sobre la construcción de la realidad*. Gustavo Gili.
- Twitter. (2014). *Twitter Alerts*. https://blog.twitter.com/es_es/a/es/2014/twitter-alerts-informacion-critica-en-tiempo-real-y-cuando-mas-la-necesitas.html
- Ujvari, S. C. (2010). *Storia delle epidemie*. Odoya, Bologna.
- Ulmer, R. R., Seeger, M. W., & Sellnow, T. L. (2007). Post-crisis communication and renewal: Expanding the parameters of post-crisis discourse. *Public relations review*, 33(2), 130-134. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2006.11.015>
- UNOCHA. (Noviembre de 2014). *Hashtag standards for emergencies*. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA Policy and Studies series. <https://www.unocha.org/publication/policy-briefs-studies/hashtag-standards-emergencies>
- Unión Europea. *Datos y cifras sobre la vida en la Unión Europea*. https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/key-facts-and-figures/life-eu_es
- Urista, M. A., Dong, Q., & Day, K. D. (2009). Explaining why young adults use MySpace and Facebook through uses and gratifications theory. *Human Communication*, 12(2), 215-229. <http://www.m-cornell.co.uk/online-blog/wp-content/uploads/2013/05/Facebook-and-Uses-and-gratification-theory.pdf>
- Valles, M. (1997). *Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional*. Madrid, Síntesis.
- Vanderford M.N. (2007), Emergency communication challenges in response to Hurricane Katrina: Lessons from the Centers for Disease Control and Prevention. *Journal of Applied Communication Research*, 35, pp. 9-25.
<https://doi.org/10.1080/00909880601065649>
- Van Dijk, J., y Van Deursen, A. (2010). Inequalities of digital skills and how to overcome them. In *Handbook of research on overcoming digital divides: Constructing an equitable and competitive information society* (pp. 278-291). IGI Global.
<https://doi.org/10.4018/978-1-60566-699-0.ch015>
- Van Es, K., y Poell, T. (2020). Platform imaginaries and Dutch public service media. *Social Media + Society*. 6(2), 2056305120933289.
<https://doi.org/10.1177/2056305120933289>
- Vieweg, S., Hughes, A. L., Starbird, K., & Palen, L. (2010, April). Microblogging during two natural hazards events: what twitter may contribute to situational awareness.

- In *Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems* (pp. 1079-1088). <https://doi.org/10.1145/1753326.1753486>
- Vieweg, S., Castillo, C. y Imran, M. (2014, November). Integrating social media communications into the rapid assessment of sudden onset disasters. In *International Conference on Social Informatics* (pp. 444-461). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-13734-6_32
- Wagner, W., Kronberger, N. y Seifert, F. (2002). Collective symbolic coping with new technology: Knowledge, images and public discourse. *British Journal of Social Psychology*, 41(3), 323-343. <https://doi.org/10.1348/014466602760344241>
- Wahlberg, A. A. y Sjoberg, L. (2000). Risk perception and the media. *Journal of risk research*, 3(1), 31-50. <https://doi.org/10.1080/136698700376699>
- Warschauer, M. (2004). *Technology and social inclusion: Rethinking the digital divide*. MIT press.
- Watson, B. R., Riffe, D., Smithson-Stanley, L. y Ogilvie, E. (2013). Mass media and perceived and objective environmental risk: Race and place of residence. *Howard Journal of Communications*, 24(2), 134-153. <https://doi.org/10.1080/10646175.2013.776325>
- Watzlawick, P., Beavin, J. H. y Jackson, D. D. (1971). Pragmatica della comunicazione umana. *Astrolabio, Roma*, 35. <https://bit.ly/3ULL6hw>
- Wimmer, R. D. y Arenas Monreal, C. (2001). *Introducción a la investigación en medios masivos de comunicación*.
- WHO Regional Office for Europe. (2013). Salute e ambiente: la comunicazione del rischio. Traducción de Provincia Autonoma di Trento. *Dipartimento lavoro e welfare, assessorato alla salute e solidarietà sociale*.
- Wittgenstein, L. Tractatus Logico-Philosophicus. Wittgenstein L. *Izbrannye raboty*, 10-227.
- Wu, C. H. y Hwang, K. P. (2009). Using a discrete-event simulation to balance ambulance availability and demand in static deployment systems. *Academic Emergency Medicine*, 16(12), 1359-1366. <https://doi.org/10.1111/j.1553-2712.2009.00583.x>
- Young, B. H., Ford, J. D., Ruzek, J. I., Friedman, M. J. y Gusman, F. D. (1998). *Disaster mental health services: A guidebook for clinicians and administrators*. National Center for Post-Traumatic Stress Disorder.
- Young, B. H., Ford, J. D., Ruzek, J. I., Friedman, M. J., Gusman, F. D., Ranzato, L. y Miozzo, A. (2002). *L'assistenza psicologica nelle emergenze: manuale per operatori e organizzazioni nei disastri e nelle calamità*. Erickson.
- Yuan, Q., & Gasco, M. (2017, June). Citizens' Use of Microblogging During Emergency: A Case Study on Water Contamination in Shanghai. In *Proceedings of the 18th annual international conference on digital government research* (pp. 110-119). <https://doi.org/10.1145/3085228.3085306>

- Zaman, A., Hossain, N. y Kautz, H. (Mayo, 2017). Twitter9-1-1: A cautionary tale. In *Eleventh International AAAI Conference on Web and Social Media*.
<https://bit.ly/3BWJhFK>
- Zerfass, A., Moreno, A., Tench, R., Verčič, D. y Verhoeven, P. (2013). European communication monitor 2013: a changing landscape-managing crises, digital communication and CEO positioning in Europe: results of a survey in 43 countries.
<https://hdl.handle.net/1-1-245/1.407741>

Capítulo IX. ANEXOS

I. Memoria del Área de Comunicación 1-1-2 Madrid

memoria 2021

ÁREA DE COMUNICACIÓN

ÁREA DE COMUNICACIÓN

BALANCE DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN ASEM 112

INTERVENCIONES EN MEDIOS

TOTAL 251

Incremento del 6,38% en medios con respecto al año 2020 (235)

El hecho más destacado del año mediáticamente ha sido el episodio del temporal Filomena entre los días 8 y 18 del mes de enero

memoria 2021

ÁREA DE COMUNICACIÓN

POR SERVICIO	BOMBEROS	AA.FF.	INSTITUCIO.	112	IFISE	PC	POR MEDIO	TV	RADIOS	PRENSA	DIGITALES	AGENCIAS
ENERO	36	10	5	24	-	1	ENERO	50	13	6	6	1
FEBRERO	8	2	1	2	-	-	FEBRERO	6	4	-	3	-
MARZO	6	2	1	3	-	-	MARZO	7	4	1	-	-
ABRIL	11	1	-	-	-	1	ABRIL	4	3	2	4	-
MAYO	2	-	-	-	-	1	MAYO	3	-	-	-	-
JUNIO	8	4	-	-	-	-	JUNIO	6	3	2	1	-
JULIO	7	5	12	-	2	-	JULIO	15	10	-	1	-
AGOSTO	10	9	9	-	-	-	AGOSTO	13	10	-	1	4
SEPTIEMBRE	12	5	-	-	-	-	SEPTIEMBRE	13	4	1	-	-
OCTUBRE	2	1	2	1	-	-	OCTUBRE	4	-	-	2	-
NOVIEMBRE	4	6	9	11	-	1	NOVIEMBRE	13	10	5	3	1
DICIEMBRE	5	1	2	2	-	-	DICIEMBRE	5	4	1	1	2
	111	46	41	46	5	4		139	65	18	22	8
	44,20%	18,30%	16,30%	18,30%	1,90%	1,50%		55,38%	25,89%	7,7%	8,76%	3,18%

Suben un 4% las apariciones de Bomberos
Bajan las de AAFF un 8%

Bajan las intervenciones en TV un 12% con respecto al año anterior

Suben casi un 10% las realizadas en emisoras de radio
Suben en Digitales casi un 10%
Se mantienen en prensa escrita

memoria 2021

208

ÁREA DE COMUNICACIÓN

POR CADENA DE TELEVISIÓN

Suben las intervenciones en Telemadrid más de un 10%
Suben en TVE más de un 5%

memoria 2021

209

ÁREA DE COMUNICACIÓN

INFORMACIÓN DE EMERGENCIAS DIFUNDIDAS A MEDIOS

TIPO DE INTERVENCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
ACCIDENTES DE TRÁFICO	6	13	16	14	10	15	15	11	15	12	11	10	148
ACCIDENTES LABORALES	1	4	3	3	6	9	3	4	7	2	4	5	51
AGRESIONES	3	1	4	1	-	5	1	2	3	2	5	2	29
FMA	4	1	-	-	-	2	-	-	-	-	4	-	13
BALANCES LLAMADAS AL 112	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4
ACCIDENTE DOMESTICOS	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
DERRUMBES	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
INCENDIOS	7	4	7	4	1	3	12	9	8	5	7	6	73
PRECIPITADOS	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
RESCATES	4	6	6	2	2	-	3	1	1	-	-	4	29
ATRAGANTAMIENTOS	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
AHOGAMIENTO	-	-	1	-	-	1	4	1	-	-	-	-	7
AUTOLISIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ARROLLAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
CAIDAS	-	-	-	-	3	-	1	2	2	-	-	-	7
TOTAL INFORMACIONES	28	31	37	27	23	35	39	30	38	21	31	30	370
VIDEOS	13	20	22	17	10	18	18	8	25	17	16	18	202
FOTOS	10	13	24	17	15	25	24	15	25	16	17	22	223
AUDIOS	20	20	37	25	23	35	39	30	38	23	31	30	351

memoria 2021

210

ÁREA DE COMUNICACIÓN

TWITTER

Tuits publicados	2.833	+15,85%
Impresiones	73,9 millones	+26,20%
Menciones	37.444	+4,40%
Me gusta	231.000	+5%
RT	84.200	-14,40%
Visualizaciones de video	6.850.700	+22,60%
Seguidores totales	380.142	
Seguidores 2021	36.737	+9,66%

Crecimiento destacado en Twitter durante 2021. Sigue siendo, pese al empuje de Instagram, nuestra red social de referencia. La tasa de interacción (2,57%) es nuestro principal valor.

FACEBOOK

Publicaciones	1.568	-10,20%
Reacciones	458.699	-23%
Comentarios	73.300	+10,40%
Veces compartido	109.608	-12%
Seguidores totales	105.235	
Seguidores 2021	14.292	+13,58

Se ha producido una reducción en el número de publicaciones en Facebook respecto a años anteriores. El crecimiento sigue siendo apreciable en todo caso. Durante los primeros meses del COVID la mayor parte de nuestras publicaciones en Facebook obtuvieron una tasa de interacción muy importante, lo que explica también estos datos.

REDES SOCIALES

VIDEOS INFORMATIVOS Y DE PREVENCIÓN	364
VIDEOS DE EMERGENCIAS	202
INFOGRAFÍAS	256

INSTAGRAM

Publicaciones	1.716	+29,4%
Likes	718.532	+23,5%
Comentarios	8.901	+4,9%
Seguidores totales	53.100	
Seguidores 2021	14.537	+27,3%

Instagram se ha convertido en la segunda plataforma que mejor está funcionando, con un importante crecimiento tanto de seguidores como de interacciones. Nuestro objetivo en Instagram es poder llevar la cultura de prevención a una población más joven.

YOUTUBE

Visualizaciones acumuladas	4.946.098.	
Visualizaciones	722.200	+10,20%
Suscriptores totales	7.740	
Suscriptores 2021	1.390	+17,90%

En 2021 hemos incrementado también la publicación de videos con consejos de autoprotección. En general las visualizaciones han crecido apreciablemente.

memoria 2021

211

ÁREA DE COMUNICACIÓN

VISIÓN GENERAL REDES SOCIALES

2021 ha sido un buen año en RRSS para ASEM-112, lo que resulta muy significativo teniendo en cuenta que en 2020, con la explosión del COVID, las interacciones con nuestros contenidos habían ya subido de una forma muy notable.

En Twitter, además, hemos continuado elaborando nuestros hilos de #MadridSalvaje y #MadridNatural, dos de las iniciativas más celebradas por nuestros seguidores. #MadridNatural, en concreto, ha tenido una función fundamental durante estos últimos 12 meses: mostrar a los madrileños lugares en los que disfrutar de la naturaleza sin tener que recurrir a las zonas más conocidas y masificadas.

Con el objetivo de poder enriquecer estos hilos y de poder compartirlos de una forma más eficaz en el resto de RRSS, hemos elaborado una página web que contiene toda la información de #MadridNatural.

En Instagram y Facebook hemos apostado decididamente por las stories con el objetivo de poder llegar a un público más joven. Los reels de Instagram son otra herramienta que usamos ya con esta finalidad.

En 2021 apostamos también por agrupar todo el contenido de videos e infografías de prevención bajo el hashtag #MadridProtegido, una marca que se está empezando a afianzar en RRSS.

Una de las mayores aportaciones del equipo de Comunicación de ASEM-112 es su apuesta por la elaboración de material propio y creación de contenidos: 364 videos de prevención diferentes, 256 infografías y 202 videos de emergencias. El objetivo, mantener a ASEM-112 como una referencia en el mundo de la Comunicación de Emergencias.

ÁREA DE COMUNICACIÓN

ENERO	25/01/2021 Abetos Post Navidad 25/01/2021 Balance delitos ambientales	SEPTIEMBRE	16/09/2021 Operativo baño Balance AAFF 20/09/2021 Balance control baño 21/09/2021 Balance Baño 30/09/2021 Patrón AAFF
FEBRERO	19/02/2021 Sondeos aludes 05/02/2021 Balance Gera 09/02/2021 Balance 112	OCTUBRE	28/10/2021 Balance INFOMA
MARZO	21/03/2021 Consejos salida Semana Santa 22/03/2021 Balance AAFF	NOVIEMBRE	12/11/2021 Consejos Setas 22/11/2021 Convenio CEIM 30/11/2021 Salida puente de la Constitución
ABRIL	19/04/2021 Brigadas Forestales 28/04/2021 Balance Bomberos	DICIEMBRE	03/12/2021 Prevención incendios en viviendas 09/12/2021 Adornos navideños 10/12/2021 Plan Inclemencias Invernales 10/12/2021 Dispositivo navideño ASEM112 15/12/2021 Dispositivo Navidad 16/12/2021 Mejoras tras experiencia Filomena 17/12/2021 Honores Bomberos 21/12/2021 Recomendaciones montaña / GERA
MAYO	11/05/2021 Buitre Leonado		
JUNIO	17/06/2021 Presentación Plan INFOMA 17/06/2021 Prohibición Fuego		
JULIO	13/07/2021 Convenio Pantano de San Juan 13/07/2021 Sistema asientos salvavidas E-Rescue 27/07/2021 Balance trabajos Post Filomena 23/07/2021 Seguridad Vial 30/07/2021 Refuerzo control baño		
AGOSTO	04/08/2021 Seguridad desplazamientos estivales 04/08/2021 Refuerzo vigilancia Pantano de San Juan 05/08/2021 Balance 1/2 campaña INFOMA 05/08/2021 Investigación incendios forestales AAFF		

NOTAS DE PRENSA

TOTAL 37

ÁREA DE
COMUNICACIÓN

VISITAS ATENDIDAS

TOTAL **46 visitantes**
1.263 Asistentes

	FORMACIÓN	ASISTENTES	INSTITUCIONES	ASISTENTES
ABRIL			Curso Gestion Catastrofes U.M.E.	60
MAYO	Escuela Nacional de Protección Civil	20		
JULIO			Directores de Escuelas de Protec. Civil y Emergencias	20
SEPTIEMBRE	Colegio Edith Stein	17	Delegación Moravia	14
	Policías Locales IFISE	15		
	Airbus Helicopters	6		
OCTUBRE	Grupo ISEM Desarrollo Conocimiento	15	Travel Aware	10
	IES S. Juan de la Cruz	50	Delegación Angola	10
	IES Juan de Mairena	23	Directivos Gabinete Ciudad del Rosario	2
	Promoción Económica Tierno Galvan	20		
NOVIEMBRE	Curso Directivos de la Comunidad	8		
	Formación Profesional San Ignacio	50		
	Seguridad vuelo Ejercito Tierra	24	Delegación Costa de Marfil	12
	IES San Fernando	60	Premios BATEFUEGOS	80
	Ntra Sra de los Remedios	40	Asoc Diplomados en Altos Estudios de Defensa Nacional	22
	Centro Educativo Fuenllana	32	ERICAM - Paises Europeos	25
	Politecnica GINER	19		
	Centro Educativo EFA Valdemilanos	50		
	Base Coronel Base	12		
	IES El Alamo	41		
	Trinity College Bohadilla	40		
	ISEP CEU	52		
	Formación Prof San Ignacio Loyola	60		
	Academia Lider System	18		
	Master Urg y Emerg Complut. Madri	25		
DICIEMBRE	IES Ciudad Escolar	26	Centro de Comando, Control y Cómputo (C4) de Bogotá	2
	Brains Internacional School	66		
	IES San Fernando	30		
	Santa Gema	36		
	Desarrollo Formación Mostoles	27		
	Trinity College	40		
	IES Franciscpo Tomás Valiente	43		
	IFP Vigiles Brunete (Prot. Civil)	30		
Voluntarios Samur	13			

TOTAL VISITAS 35 ASISTENTES 1.008

TOTAL VISITAS 11 ASISTENTES 255

II. Entrevista: Delegado de Prensa. Comunidad de Madrid. Javier Amigo Altisent

Delegado de Prensa. Consejería de Justicia, Interior y Víctimas. Comunidad de Madrid.
Entrevista realizada el 21/7/21

P - ¿Podría describirnos su trayectoria académica y su recorrido de acceso a la posición de responsable de prensa?

R - Soy Licenciado en Historia, y desde 2002 hasta el 2006 desarrollé labores periodísticas para diversos medios. Desde 2007, año en que me nombraron Jefe de Prensa Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid, he desempeñado diferentes puestos de responsabilidad al frente de gabinetes de comunicación de instituciones regionales de la Comunidad de Madrid gobernadas por el Partido Popular.

La comunicación en el ámbito de la Protección Civil y de las emergencias es fundamental. La premisa básica de toda persona que se dedica a la comunicación es que todo aquello que no se comunica, no se conoce, especialmente en un ámbito como es la emergencia. En este contexto la información adquiere un papel fundamental para la población. Transmitir lo que está ocurriendo según está pasando es muy importante.

Desde la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior hemos asumido la gestión de buena parte de las emergencias. Por mi parte en los dos últimos años me ha tocado gestionar crisis como la pandemia o la nevada Filomena, además de unas inundaciones que hubo a finales de agosto y septiembre de 2019. Estas emergencias nos han permitido aprender la importancia de mantener informada a la población con transparencia, evidentemente con cierta inmediatez. Eso sí, para eso es muy importante el papel que juegan los medios de comunicación. Lo que sí nos cuesta en ocasiones es que los medios de comunicación entiendan la importancia que tienen ellos también para transmitir la información a los ciudadanos. Sobre todo, de que perciban la gravedad de una emergencia. Por qué desde luego independientemente de que tú puedas dar información y te movilices desde todos los puntos de vista para llevar a la población la información. Si no contamos con el apoyo y la complicidad de los medios de comunicación, lo tenemos mucho más complicado. Eso lo vimos en la semana anterior a Filomena. Estuvimos dando entrevistas, hablando del tema, sacando notas de prensa, etc. Claro está, la realidad es que todos los medios de comunicación tienen sus propios códigos, sus propios temas de interés y esto dificulta Hacerlos entender que se avecina o que se puede estar avecinando una situación complicada o peligrosa para la población. Por lo tanto, transparencia desde luego, capacidad de gestionar la información (que a veces es complicado sobre todo cuando estás en medio de una emergencia. Tener capacidad de análisis suficiente cuando tenemos un huracán o momento de máxima información, hay mucha capacidad también para ir dosificándola). Es clave unificar los mensajes, dando coherencia a todo el planteamiento

de gestión de la información. Y luego que el ciudadano también perciba que haya alguien ahí. Hay que pasar un mensaje de tranquilidad y también de responsabilidad. Que el ciudadano entienda que las administraciones públicas y los servicios de emergencia están ahí y están actuando. Las emergencias recientes, desde la pandemia hasta Filomena, nos han vuelto a demostrar la importancia fundamental del ciudadano. Su colaboración y contribución es totalmente necesaria para la resolución de la emergencia. Sin su participación es imposible gestionar cualquier tipo de emergencia.

P - ¿Qué iniciativas se están desarrollando en materia de transparencia en la gestión pública?

R - Desde la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior hemos asumido recientemente las competencias en materia de transparencia del Gobierno. Es algo nuevo en la Consejería y yo debo confesar que no soy un experto, aunque sí defiende la existencia y la necesidad de la transparencia en el acceso a la información. Como administración tenemos que ser diligentes con la información. Desde que yo trabajo en comunicación política, un pilar fundamental y lo que no se puede hacer en ningún caso es mentir. La mentira tiene las patas muy cortas y al periodista tú no le puedes mentir. Tú debes darle la información que te pide abiertamente y ya hablando un poco de la parte política. A modo de contexto, me gustaría decir que hay durante una emergencia información más política, y otra que es más información de utilidad pública. Hay que distinguir entre ambas. En política tampoco se puede mentir, pero evidentemente tú como Gobierno, con un planteamiento político tienes que defender la gestión política, que nada tiene que ver con la gestión informativa de una tragedia o de una emergencia. Puesto que son incidentes que no tienen un componente político, la política tiene que quedar aparte y tiene que ofrecerse a la ciudadanía información transparente sobre lo que está ocurriendo y que directamente tiene que ser accesible y lo más fidedigna posible.

P - ¿Cómo se desarrolla la función de portavocía en una institución pública, especialmente en el contexto de crisis?

R - En base a las crisis que hemos tenido que gestionar en la Comunidad de Madrid en los últimos dos años, creo que hay que establecer dos tipos de portavoces, que son que son compatibles el uno con el otro, que deben trabajar de forma colaborativa con el objetivo de ofrecer credibilidad y sobre todo dar tranquilidad a la población. En una crisis por una crisis o emergencia tiene que haber un componente de una portavocía política, es decir de un Gobierno que está pendiente, que está informado y que informa sobre una emergencia. Este papel lo asume aquí en la Comunidad de Madrid el consejero del ramo, como persona competente. Mientras que, si se estima oportuno, en muchas ocasiones ese rol lo asume la propia presidenta de la Comunidad de Madrid. Como una líder que está al pie del cañón en un momento de dificultad. Por otro lado, está el perfil de un portavoz que, teniendo también un carácter político porque al final ocupa un puesto decidido por un político, debes tener un perfil mucho más técnico. Debe de ser una persona que, siendo consciente de que

de que forma parte de un Gobierno, ofrece un criterio técnico fundamental a la hora no solo de trasladar esa información a la población y a sus jefes, como a los ciudadanos. Su componente técnico es muy importante sobre todo para adelantar posibles escenarios de lo que pueda ocurrir en una emergencia y para idear y diseñar con anticipación la gestión de una emergencia. Es la persona que apaga los incendios no en verano, sino en enero. es la persona que se encarga de planificar posibles escenarios como incendios, e inundaciones o una pandemia y de disponer y de poner en marcha todos los mecanismos para la gestión de una posible emergencia. Digamos que ese perfil lo juega en este caso aquí en la Comunidad de Madrid el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias, Carlos Novillo, qué es un hombre evidentemente técnico que además ofrece una combinación muy positiva con respecto al ámbito más político. Por lo que al final lo que generamos es una imagen seria y profesional de cualquier emergencia.

P – ¿Podría proporcionarnos algún ejemplo sobre gestión de emergencias que haya tenido que afrontar su administración?

R - En el caso de la pandemia, tanto la presidencia de la Comunidad de Madrid como la Consejería de Interior se apoyaron en la Agencia de Seguridad y emergencias. Nosotros ya activamos el plan territorial de Protección Civil, que establecía un sistema de coordinación de todas las administraciones de la Comunidad de Madrid dedicadas a la Protección Civil para la gestión de la que venía. A través de este mecanismo que además nos ponía en conexión con el Gobierno de España a través de la Delegación del Gobierno, hemos podido establecer un entramado de funcionamiento que incluía no solo al Gobierno España con la interlocución del Delegado del Gobierno, sino también nosotros hemos estado coordinando a las policías locales, hemos estado coordinando a las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil, etc. Todo este entramado digamos que nos ha permitido en la primera ola gestionar el plan de choque en todas las residencias de la Comunidad de Madrid, de forma que cuando el virus ya había entrado de forma trágica en las residencias, nosotros a través de los bomberos de la Comunidad de Madrid y de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para establecer qué hay que hacer para parar esa línea de contagios. Con la Consejería de Sanidad tuvimos que desarrollar una instrucción para para que los tanto los bomberos de la Comunidad de Madrid como la UME para que regulase todo lo que tiene que ver con las competencias de sanidad mortuoria. también se creó un centro de distribución logística que centralizarse todas las donaciones en materia de equipos de protección individual y posteriormente las compras que se realizaron en China se digamos. posteriormente se montó un sistema de distribución hacia las residencias a través de las agrupaciones de Protección Civil. En resumen, cómo disponer de este entramado jurídico y organizativo ha sido fundamental para poder gestionar la crisis.

P - ¿Cómo funciona el Gabinete de información del plan de crisis?

R - Cuando se activa el plan de Protección Civil territorial se prevé la disposición de un gabinete de información. Gracias a este gabinete de información pudimos tanto recibir como ofrecer información tanto a los medios de comunicación como a la ciudadanía. Es importante recordar que al inicio también los medios de comunicación sufrieron las restricciones tanto por la invitación de acceso o de movilidad, como por el riesgo personal de los propios profesionales de la información.

En la agencia de Seguridad y Emergencias actualmente hay 5 portavoces que realizan guardias de 24 horas. Desde el equipo de comunicación de la Consejería de presidencia, justicia e interior, estamos permanentemente informados de las actividades comunicativas de estos 5 portavoces. Sin embargo, ellos pueden trabajar en completa autonomía. Ellos además disponen del equipamiento necesario para técnicamente poder conectar con las televisiones, radios, etc. Esto es fundamental, puesto que le ofrece al equipo la posibilidad de comunicar en tiempo real aquello que está ocurriendo con autonomía funcional y técnica desde el lugar de la emergencia. Pero me gustaría destacar que estos profesionales de la comunicación de la agencia no solamente comunican en situaciones de emergencia, sino que desarrollan una importantísima labor en materia de comunicación preventiva durante los periodos en los cuales no hay activaciones urgentes. Dentro de estas actividades preventivas o rutinarias incluimos también aquellas de índole formativo a través principalmente de las redes sociales digitales de la agencia, así como la relación cotidiana con los medios de comunicación.

Anteriormente comentaba la importancia de disponer de una portavocía clara en emergencias. Hablaba de 2 portavoz y as complementarias, una más política y otra más técnica, pero me olvidaba de estos portavoces que están literalmente a pie de emergencia. Además de garantizar una inmediatez y profesionalidad en la información, permite ofrecer su disponibilidad como primera opción para los medios de comunicación y establecer una relación de rutina y confianza con los mismos. Destaco esta parte, porque los cargos políticos no siempre están tan disponibles ante los medios de comunicación, principalmente por la complejidad de sus agendas. Evidentemente siempre comunican de manera coordinada con el equipo de comunicación de la Consejería que yo represento, lo que nos permite establecer los mensajes, compartir información y actuar de forma coordinada en función del desarrollo de la emergencia en curso. Esto nos permite desde mi equipo establecer un criterio concreto a la hora de comunicar desde la Comunidad de Madrid y, muy importante, evitar sobre todo informaciones que puedan contribuir a la creación de pánico o miedo entre la ciudadanía. Debemos evitar estas situaciones y trabajar para que la ciudadanía sea consciente y conocedora de lo que ocurre y de lo que puede ocurrir y buscar su colaboración y responsabilidad para la mejor resolución de la emergencia.

P - ¿Cuáles son los requerimientos formativos y capacidades que los profesionales responsables de la comunicación pública de una institución deben tener?

R - Un buen comunicador tiene que contar con las siguientes características: tiene que ser una persona empática; disponer de videntes capacidades comunicativas y de transmitir mensajes sencillos a pesar de la complejidad de una emergencia; tener capacidad de analizar lo que está ocurriendo, pero evitar convertirse en protagonista; tiene que tener bien presente que forma parte de un equipo, de una consejería y de un gobierno; tener capacidad de explicare las informaciones necesarias ante medios de comunicación; y tener experiencia en cómo elaborar mensajes breves, claros y sencillos sin huir de la complejidad de las materias, pero permitir hacer comprensible las informaciones a las personas. Pero, en cualquier caso, indudablemente es de esperar que al menos dispongan de la formación académica pertinente en materia de Ciencias de la Información. Esto por supuesto, sin despreciar en formación continua y la experiencia que un determinado profesional haya podido acumular a lo largo de su vida.

Para disponer de los mejores profesionales al frente de la comunicación en emergencias, es absolutamente indispensable un convencimiento real por parte de los gestores públicos, especialmente de los políticos. Por suerte los dirigentes de la Comunidad de Madrid (directores, gerentes, consejeros, etc.) están firmemente convencidos en la importancia de la comunicación en emergencias, lo que ha sido indispensable para disponer hoy en día de gabinetes de información profesionales, bien dotados de medios humanos y técnicos y con unas instrucciones y responsabilidades de trabajo bien establecidas.

P - ¿Cuál es la política que sigue la Comunidad de Madrid en materia de comunicación a través de redes sociales digitales?

R - Desde la Comunidad de Madrid hemos optado por una política activa en materia de redes sociales digitales con un objetivo muy claro de difundir información relevante y de interés y utilidad pública. Tenemos que diferenciar la información durante la gestión de una emergencia, la parte política y la comunicación rutinaria.

Durante las emergencias, las redes sociales digitales nos permiten ofrecer una información veraz, cercana y puntual, instantánea incluso. Estas ventajas, unidas al hecho de haber podido o pretendido diferenciar la comunicación política de la comunicación en emergencias, pueden explicar el éxito y el prestigio que actualmente tiene, por ejemplo, la cuenta de Twitter® de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 1-1-2. Esto ha generado que la ciudadanía perciba este esfuerzo comunicativo como útil y que permite el acceso a información de interés, sin una injerencia política.

P - ¿cuáles son en cambio los potenciales riesgos que pueden representar la incorporación de las redes sociales a la comunicación institucional en emergencias?

R - Respecto a las dificultades de las redes sociales digitales, uno de los peligros es que, por ejemplo, los medios de comunicación se nutren de aquello que se va publicando en ellas. En caso de un incendio, pongamos el ejemplo de un ciudadano que divisa una columna de humo en un monte, lo publica en su red social digital personal y un medio de comunicación lo ve y le da difusión. Puede estar bien desde el punto de vista que pueden incluso alertarnos a nosotros de la existencia de ese riesgo. Pero también puede generar desinformación y pánico si no se verifica y se difunde sin control. El problema de las redes sociales digitales para las administraciones públicas es que no se pueden controlar y pueden generar desinformación. No nos permiten controlar la información (en el buen sentido) y se pueden mal utilizar.

Para combatir estos posibles riesgos de las redes sociales digitales, debemos ser proactivos. Debemos dar la información de que disponemos en cuanto nos sea posible garantizar su calidad. Siempre con el objetivo de ofrecer información y transmitir tranquilidad a la ciudadanía.

P - ¿Qué opinión tiene acerca de la corriente que defiende la importancia de la bidireccionalidad en los procesos de comunicación pública entre administraciones y administrados, especialmente en contextos de emergencia?

R – En lo que respecta a la bidireccionalidad de la comunicación, a la Comunidad de Madrid llegan constantemente solicitudes e interacciones por parte de la ciudadanía. Las diferentes cuentas de redes sociales digitales de las consejerías del Gobierno de Madrid y los transmiten de forma permanente solicitudes de los ciudadanos a los cuales debemos dar respuesta. Es cierto que el mecanismo no es tan rápido como quisiéramos, pero hay una sensibilidad con respecto a la importancia de que la administración pública sea cercana, y en ello las redes sociales digitales juegan un papel importante.

Las redes sociales digitales de la Agencia de Seguridad y Emergencias las gestionan los propios portavoces de guardia, además de sus otras funciones rutinarias como la atención a los medios de comunicación. Sin embargo, de cara al futuro estamos pensando diferenciar los perfiles de portavoces de emergencias y gestores de redes sociales digitales. La labor que estos portavoces han hecho hasta ahora ha sido impecable, así como su grado de implicación, pero toda actividad siempre es mejorable. Querríamos pensar la posibilidad de desarrollar un perfil dedicado a la gestión de las redes y al desarrollo de una política estable de comunicación previamente a las emergencias dedicada a la concienciación, sensibilización y formación. Los portavoces en su gestión de las emergencias pueden acudir al aviso, realizar unas imágenes, escribir un texto y publicarlo, pero las actividades rutinarias preemergencias han aumentado muchísimo y le quitan tiempo valioso a los portavoces. Por eso la creación de ese perfil en el servicio es una demanda de los portavoces que estamos estudiando.

P - ¿Cómo se establece la coordinación en la comunicación pública a la ciudadanía entre las diferentes agencias que intervienen en la gestión de emergencias?

R - En caso de una gran emergencia, como por ejemplo la gran nevada Filomena, se establece el gabinete de crisis, donde están presentes todas las administraciones. Está el Gobierno de España, las diferentes policías, las diferentes consejerías de la Comunidad de Madrid, la Agencia de Seguridad y Emergencias, SUMMA, etc. Todos los días a primera hora de la mañana nos reuníamos. Es cierto que en ocasiones no podemos pedir a los distintos organismos que no hagan su labor de explicación al ciudadano de sus actividades desarrolladas. No podemos pedir al Gobierno de España que no informe de las actividades que lleva a cabo durante la emergencia. Pero esas reuniones de comunicación si deben servir para marcar la línea informativa de todas las administrativas. Aunque debo decir que es fundamental la buena disposición de todos los profesionales que intervienen. De la misma forma que una gran emergencia la parte técnica es fundamental y la que prevalece, a pesar de las aparentes discrepancias políticas que pueden tener su eco en los medios de comunicación. Hay que mandar un mensaje a la población de tranquilidad de que estamos en buenas manos. Los militares, los bomberos, las diferentes policías, los gestores de emergencias, los agentes forestales o el personal de protección civil son profesionales. Nunca hemos tenido ningún problema, con un criterio básico de información y comunicación unidireccional.

Al interno de la Comunidad de Madrid, cada consejería tiene su departamento de comunicación. En caso de emergencias, por ejemplo, el SUMMA tiene el departamento de comunicación de la consejería de Sanidad, y nosotros el nuestro coordinado con el departamento de prensa de la Agencia de Seguridad y Emergencias. Pero los que estamos al frente de la comunicación de las consejerías nos reunimos periódicamente y coordinamos los esfuerzos informativos de nuestros equipos. Siempre puede darse algún desajuste, pero nunca hemos tenido problemas de relevancia. En caso de una emergencia rutinaria, pongamos por ejemplo un accidente de tráfico, la primera gestión informativa la ofrece la Agencia de Seguridad y Emergencias, puesto que es la única que tiene la capacidad de desplegar en terreno una portavocía que atienda a los medios o transmita información veraz, instantánea y de primera mano. Sin embargo, toda la información posterior respecto a la situación o evolución de los heridos se deriva al departamento de prensa de la consejería de Salud. O en el caso, por ejemplo, de información sobre la investigación de un asesinato de violencia machista, se deriva al cuerpo de policía pertinente. Tenemos que ser cuidadosos de no abarcar demasiado. Informar sobre la emergencia concreta, informar sobre el despliegue de medios y las ampliaciones de información posterior se derivan a la entidad pertinente.

P - ¿Considera importante que el organismo responsable de gestionar las emergencias públicas disponga de un departamento o recursos propios para la gestión de la información pública?

R – Por supuesto, y no solamente en el nivel regional, sino también a nivel local, si cuenta con competencias relevantes en la gestión de emergencias. En el caso de la ciudad de Madrid, también disponen de una Dirección de Emergencias Madrid. De forma similar a la Comunidad de Madrid, también disponen de un servicio de información que se despliega en emergencias y da la cobertura informativa a las intervenciones desarrolladas por Bomberos de Ciudad de Madrid y SAMUR. La Policía Municipal también dispone de un servicio de información a parte, que comunica sus intervenciones en coordinación con el área de información.

Currículum Vitae Javier Amigo Altisent

Formación

Universidad San Pablo-CEU 2001 — 2002
Master de Periodismo de El Mundo, Periodismo

Universidad Autónoma de Madrid 1995 — 2000
Licenciatura en Historia, Historia Moderna y Contemporánea

Experiencia

- Jefe de Prensa: Consejería de Justicia, Interior y Víctimas desde agosto 2019 hasta actualidad.
- Jefe de Prensa: Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid. desde octubre de 2017- agosto 2019
- Gabinete de Prensa Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Madrid, desde mayo 2015 a octubre 2017
- Responsable de Comunicación, Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid, desde junio 2011 a mayo 2015
- Jefe de Prensa Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, desde julio 2008 a junio 2011
- Jefe de Prensa Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid, desde octubre 2007 a julio 2008.
- Redactor Gabinete de Prensa, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, desde noviembre 2006 a octubre 2007
- Redactor Periódico ADN, sección Política, desde junio 2006 a noviembre 2006
- Freelancer-Colaborador en medios escritos, El Mundo, La Razón y otros, desde marzo 2006 a junio 2006.
- Redactor Jefe Visa Iberia Magazine, Buscadores especializados S.A, desde septiembre 2005 a marzo 2006
- Freelancer, Periódico El Mundo, desde enero 2005 a septiembre 2005.
- Redactor periódico El Mundo, sección Suplementos Especiales, desde enero 2003 a enero 2005
- Freelancer periódico El Mundo, sección M2, desde enero 2002 a enero 2003

Información obtenida de la página web de la Comunidad de Madrid

<https://www.comunidad.madrid/transparencia/persona/javier-amigo-altisent-0>

III. Entrevista: Jefe Área Comunicación de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid. Miguel Rey

Jefe Área Comunicación de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid. Comunidad de Madrid. Entrevista realizada el 10 de agosto de 2021

P - ¿Cuál es el origen de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 1-1-2 (ASEM 1-1-2) y su normativa reguladora?

R – El 1 de enero de 1998 la Comunidad de Madrid pone en marcha el Servicio de Emergencias 1-1-2 con la finalidad de unificar la atención de las emergencias en nuestra región. Desde entonces el 1-1-2 se ha consolidado como el teléfono de referencia para los ciudadanos, atendiendo el 90% del total de las llamadas de emergencia que se realizan en nuestra Comunidad.

El servicio 1-1-2 en la Comunidad de Madrid consiste básicamente en:

- La atención de las llamadas de emergencia, al número telefónico 1-1-2, realizadas por los ciudadanos en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid y, entre ellas, las que requieran atención sanitaria, extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana, de protección civil, cualquiera que sea la Administración Pública competente para la prestación material de la asistencia requerida en cada caso.
- El tratamiento y evaluación de las llamadas de emergencia al teléfono único 1-1-2, de acuerdo con los convenios de colaboración que se establezcan con las administraciones públicas o entidades competentes para la prestación material de la asistencia o, en su caso, con los protocolos que se aprueben por la Consejería competente de la Comunidad de Madrid.
- La transmisión simultánea del requerimiento de asistencia a los servicios de intervención que serán los responsables de la gestión material de la emergencia, contribuyendo desde el 1-1-2 a la coordinación de los mismos.

Madrid 1-1-2 juega además un importante papel en los planes de emergencia de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, la actual Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 1-1-2 (ASEM 1-1-2) se crea en septiembre de 2017 mediante la publicación del Decreto 77/2017 por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, y se pone en funcionamiento la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 1-1-2.

P - ¿Cuáles son los beneficios para el ciudadano de disponer de la ASEM 1-1-2?

R - Los beneficios del Servicio de Atención de Llamadas de Emergencias 1-1-2 en la Comunidad de Madrid son los siguientes:

- Es para todas las emergencias.
- Es gratuito.
- Para toda la Unión Europea.
- Fácil de memorizar.
- Funciona 24 horas al día y 365 días al año.
- Permite la localización inmediata del llamante.
- Permite activar a todas las agencias de manera simultánea mejorando así los tiempos de respuesta.
- Está diseñado con criterios de escalabilidad que nos permiten ir incorporando los avances de las nuevas tecnologías.

P - ¿Podría darnos una visión general sobre las características operativas de funcionamiento del servicio 1-1-2 en la Comunidad de Madrid?

R - El servicio 1-1-2 de Madrid está diseñado bajo un criterio multiservicio que permite integrar operativamente a todos los organismos de emergencia, mediante los acuerdos precisos para definir los procedimientos que determinan cuando hay que activar cada servicio.

Todo ello, con independencia de que se encuentren integrados físicamente en el Centro 1-1-2, como sucede con los principales, o que sus sedes estén ubicadas fuera del Centro. Los procedimientos determinan también los intercambios de información necesarios para conocer en todo momento el desarrollo de la gestión de la incidencia. Este tipo de modelo determina que el trabajo se desarrolle a dos niveles:

5. Recepción, atención y gestión de la llamada. Este proceso corresponde a Madrid 1-1-2 y tiene por finalidad, partiendo de la información de cada llamada, activar los servicios precisos que tienen que resolver la emergencia.
6. Movilización y gestión de recursos. Corresponde a los organismos de intervención directa en la emergencia la activación de los recursos adecuados para la resolución de la emergencia.

La actividad operativa que corresponde a Madrid 1-1-2 se desarrolla fundamentalmente en la sala de operaciones, que se estructura jerárquicamente del siguiente modo:

- Jefatura de Sala, cuyo principal cometido es efectuar el control y seguimiento de las operaciones, resolviendo y gestionando las incidencias que puedan producirse en la prestación del servicio. El Jefe de Sala, en el ejercicio de su actividad, tiene la consideración de agente de la autoridad.

- Supervisor de emergencias, cuyo principal cometido consiste en la supervisión de la actividad desde el punto de vista organizativo, funcional y operativo.
- Supervisor Ayudante, cuyo principal cometido es velar por el orden y el buen funcionamiento en la atención de llamadas y despacho acorde a los procedimientos establecidos.
- Operador de emergencias, cuyo principal cometido es atender, catalogar y distribuir las llamadas recibidas en el servicio 1-1-2.

Los servicios de intervención que actúan desde la sala de operaciones de Madrid 1-1-2, Bomberos de la Comunidad de Madrid, Policía Municipal de Madrid, SAMUR, Policía Nacional y Guardia Civil, se estructuran según sus propios criterios organizativos y de acuerdo con su procedimiento de trabajo.

Además de la labor que se realiza en la sala de operaciones, toda la actividad del servicio, en sus diferentes aspectos -económico, administrativo, tecnológico y logístico- está soportada por el equipo de profesionales de las diferentes áreas de Madrid 1-1-2.

El Comité de Dirección del Organismo Autónomo Madrid 1-1-2, lo preside el Gerente del Organismo y está constituido además por los responsables de la Dirección del Centro, la Dirección de Desarrollo Corporativo, la Dirección Personal, la Dirección de Seguridad y Servicios Generales y la Dirección de Administración y Finanzas. Tiene como misión el tratamiento y resolución de los principales asuntos que afecten de uno u otro modo a Madrid 1-1-2 y en especial el estudio de las líneas estratégicas de actuación. El Comité de Dirección se reúne semanalmente. A propuesta de todos y cada uno de los miembros de dicho Comité, se elabora un orden del día, para cada reunión.

P - ¿Cuál es la organización de la ASEM 1-1-2?

R - Tras los cambios introducidos por el Decreto 88/2021, de 30 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, a la Viceconsejería de Interior y Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 1-1-2 se le adscriben orgánicamente las Direcciones Generales de Emergencias y de Seguridad, Protección Civil y Formación, así como la Dirección de Área de Gestión Económica e Infraestructuras y la Subdirección General de Coordinación Operativa. Por otro lado, existe una relación directa funcional con el Organismo Autónomo Administrativo Madrid 1-1-2. En resumen, la Agencia integra y coordina todos los servicios de seguridad y emergencias dependientes de la Comunidad de Madrid (Bomberos, Agentes Forestales, 1-1-2, Protección Civil, coordinación de Policías Locales y Servicios Sanitarios) en una única estructura que homogeniza la respuesta en nuestra comunidad.

P – ¿Cuáles son las funciones de la ASEM 1-1-2?

R - Las competencias de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 1-1-2 vienen recogidas en el Decreto 191/2021, de 3 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, y son el impulso, coordinación, apoyo y supervisión en materia de:

- a) Coordinación de los servicios operativos pertenecientes a la Comunidad de Madrid con competencias en materia de seguridad, atención y gestión de emergencias.
- b) Seguridad y política interior.
- c) Prevención y extinción de incendios y salvamentos.
- d) Protección civil.
- e) Atención de llamadas al número único europeo 1-1-2.
- f) Coordinación y demás facultades en relación con las Policías Locales de la Comunidad de Madrid.
- g) Formación y calidad en materia de seguridad y emergencias.
- h) Dirección y coordinación del Grupo Operativo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM).
- i) Espectáculos públicos y actividades recreativas, incluyendo los espectáculos taurinos, sin perjuicio de las competencias de otras Consejerías.
- j) Asociaciones de ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.
- k) Coordinación de la acción del organismo Autónomo Madrid 1-1-2.
- l) Ordenación y control del juego.
- m) Colaboración con SUMMA1-1-2, organismo gestor y coordinador de las urgencias/emergencias sanitarias, para la elaboración de los procedimientos de activación de los recursos sanitarios en emergencias en la Comunidad de Madrid. En esta colaboración se contará igualmente con otros servicios de emergencias y organismos de seguridad y salud en el trabajo existentes en la Comunidad de Madrid.
- n) Impulso y seguimiento de los procedimientos de actuación conjunta de los diferentes servicios de emergencia que actúan en la Comunidad de Madrid.
- ñ) Coordinación operativa de los grupos de acción movilizados en aplicación de planes, de competencia autonómica, en materia de protección civil.
- o) Información a la ciudadanía, y en su caso a los medios de comunicación, de la prevención de emergencias, alertas y respuesta a las emergencias, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la dirección general competente en medios de comunicación.
- p) Coordinación de la acción del Centro de Asuntos Taurinos.
- q) Seguimiento y participación en el procedimiento de intervención, medidas preventivas, formación y planes de actuación ante ciberataques que comprometan la seguridad de infraestructuras críticas, sin perjuicio de las atribuciones de la Agencia para la Administración Digital de Madrid.

P - ¿Cuál es la operativa que se desencadena para la gestión de llamadas al 1-1-2 de acuerdo con este modelo aplicado en la Comunidad de Madrid?

R - El ciudadano que por razón de una emergencia llama al 1-1-2, lo primero que va a obtener es la confirmación de haber contactado con este servicio y el ofrecimiento de ayuda

por parte del operador que va a atenderlo. Conociendo que ya ha contactado con los servicios de emergencia se pretende tranquilizar, en la medida de lo posible, al llamante para que pueda aportar la información precisa para alertar rápidamente a los servicios de intervención (Bomberos, Policía, Sanitarios) que deben actuar.

Inmediatamente, el operador de emergencia que atiende la llamada realiza las preguntas necesarias para localizar geográficamente el incidente, partiendo de los datos que dispone del llamante. Obtenida la localización se centra en la obtención de los datos que permitan definir lo que ocurre, lo que se denomina proceso de tipificación.

Con los datos de localización y tipificación el operador aplica el procedimiento operativo previsto para el caso concreto, adaptado al lugar de la incidencia. Se denomina procedimiento operativo al plan de acción previsto para cada supuesto de emergencia. Madrid 1-1-2 tiene planificados todos los posibles sucesos que puedan ocurrir.

Finalizados estos procesos de localización y tipificación, el operador procede al envío telemático (en menos de un segundo) y simultáneo de las solicitudes de intervención a aquellos Servicios de Emergencia que deben intervenir para que movilicen sus recursos. Aunque los principales servicios desarrollan su actividad desde la propia sala de Madrid 1-1-2, la tecnología que el Centro ha implantado permite activar con la misma rapidez al resto de servicios.

Paralelamente, el equipo de supervisión de Madrid 1-1-2, bajo la dirección de la jefatura de sala, realiza el seguimiento de todas las incidencias abiertas en la Comunidad de Madrid hasta su finalización. Toda esta operativa está descrita en los procedimientos operativos.

P - ¿Cómo funcionan los procedimientos operativos del 1-1-2 de la Comunidad de Madrid?

R - Estos procedimientos operativos son el elemento fundamental del modelo de funcionamiento del Madrid 1-1-2, que permiten tener planificado de antemano como actuar ante cualquier tipo de situación de emergencia. De esta manera, la gestión de las incidencias no queda sujeta a la improvisación, ya que responde a decisiones previamente estudiadas y consensuadas entre los diferentes servicios que dan como resultado una guía precisa para saber cómo resolver todas las solicitudes que los ciudadanos realizan al 1-1-2.

El objetivo de los procedimientos operativos es poder desplegar un plan de acción adecuado a la resolución de la emergencia y organizar de forma priorizada su gestión, para ello:

- Cada posible incidente debe tener una respuesta normalizada y un nivel de prioridad asignado.
- Todo lo susceptible de ocurrir debe tener asociado un procedimiento.
- Es necesario conocer exactamente dónde actúa cada organismo y para que actúa.
- Igualmente, es necesario conocer dónde sucede el incidente y que sucede.

P - ¿Dispone la ASEM 1-1-2 de capacidades de intervención operativa?

R - Sí, tal y como se ha comentado en la segunda pregunta, integrados orgánicamente en la ASEM1-1-2 se encuentran servicios con capacidad operativa como son el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, el Cuerpo de Agentes Forestales o el Equipo de Respuesta Logística Inmediata de Voluntarios de Protección Civil ante Emergencias (ERIVE). Además, existe una relación de coordinación con otros servicios con capacidades operativas de la Comunidad de Madrid como es el Servicio de Urgencias Médicas (SUMMA1-1-2) o de las Administraciones Locales como son las Policías Locales y las Agrupaciones Municipales de Voluntarios de Protección Civil.

P - ¿Podría describirnos su trayectoria académica?

R - Soy diplomado en Publicidad por el CENP de Madrid.

P - ¿Cuál ha sido su recorrido de acceso a la posición de responsable de prensa?

R - He trabajado en Medios Publicitarios y Agencias de Publicidad. En el año 1997 entre a trabajar en la empresa pública Madrid 1-1-2 que fue la encargada de poner en funcionamiento el Servicio 1-1-2 de la Comunidad de Madrid. Hasta la creación de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 1-1-2, he sido Jefe de Imagen del O.A. Madrid 1-1-2. En el transcurso de estos años he realizado las campañas publicitarias, la promoción, participación en ferias y eventos y el protocolo de este Organismo. En el año 2018 soy propuesto como Jefe del Área de Comunicación de la ASEM1-1-2

P - ¿Cuáles han sido las emergencias más relevantes que ha vivido desde que está en el cargo? ¿Cuáles fueron sus consecuencias? ¿Cómo se gestionaron desde el punto de vista comunicativo?

R -Durante todos estos años he vivido grandes emergencias, los atentados del 11 M, el accidente aéreo de Spanair, el incendio del vertedero de neumáticos de Seseña, ... Desde la puesta en marcha de la ASEM1-1-2, cabe destacar el incendio de Cadalso de los Vidrios, las inundaciones de Arganda del Rey y la gran nevada de enero provocada por la borrasca Filomena. Esta última emergencia, fue muy complicada ya que cientos de personas quedaron atrapadas en las carreteras. A pesar de que desde 4 días antes de la llegada de la borrasca ya habíamos informado a través de los medios de comunicación y por redes de la necesidad de no usar el coche privado, fueron muchos los que desoyeron las recomendaciones y lo utilizaron. Durante la tarde y la noche del día 7 y durante todo el día 8, dos miembros del equipo estuvieron presentes en el comité de crisis y a la vez, atendíamos las numerosas peticiones de información y entrevistas de los medios de comunicación. También fuimos muy activos en la comunicación a través de redes sociales digitales, dando información sobre la emergencia, pero también consejos a los que permanecían atrapados. En este sentido, hay que destacar la conversación a través de redes sociales digitales que se mantuvo con muchas de estas personas atrapadas,

conociendo su estado, sus necesidades y ofreciéndoles información y consejos. La emergencia duró aproximadamente una semana debido a las consecuencias que ocasionó la nevada.

P - Además de las funciones propias de gabinete de prensa, ¿participa en la toma de decisiones respecto a elaboración de políticas públicas o definición de planes para aportar la dimensión comunicativa?

R - Como gabinete de comunicación formamos parte de todos los planes de emergencia de la Comunidad de Madrid. Estamos presentes en el comité de crisis, aportamos nuestras opiniones y asesoramos para la resolución de la emergencia. También a la hora de redactar dichos planes en cuanto a la gestión de la comunicación pública. El gabinete de comunicación 1-1-2 Comunidad de Madrid es la única fuente autorizada por el gobierno regional para la difusión de información sobre una emergencia.

P - ¿Cuál es la organización de Departamento de Comunicación de la SEM 1-1-2?

- Jefe de Área de Comunicación:
- Grupo de Seguimiento y Relaciones Institucionales
- Grupo de Respuesta Operativa y Comunicación de Emergencias 24 horas, 365 días al año.

En total en el Área de comunicación trabajamos 8 personas de las que 6 son periodistas

P - ¿Son posiciones estructurales o cargos de libre designación?

R - 5 son personal laboral fijo y 3 son cargos de libre designación.

P - ¿Cuáles son las funciones y actividades que realiza el departamento?

- Portavocía de emergencias.
- Gestión de crisis.
- Atención a medios de Comunicación. Redacción de notas y comunicados en coordinación con la consejería.
- Campañas de potenciación de la imagen de la Comunidad de Madrid a través de ASEM1-1-2.
- Redes Sociales de ASEM1-1-2.
- Gestión de crisis.
- Labores de divulgación, prevención y formación.
- Elaboración y gestión de reportajes.

- Miembros del área de Comunicación del PLATERCAM y de los Planes Especiales de Protección Civil.
- Participación en simulacros.
- Colaboración en organización de actos, eventos y visitas institucionales, en coordinación con departamento de Protocolo y Gabinete de Comunicación de la consejería de Justicia, Interior y Víctimas.
- Estrategia de información y divulgación en seguridad y emergencias en colaboración y coordinación con Bomberos, Agentes Forestales, SUMM1-1-2, Madrid1-1-2 y Protección Civil.
- Participación en procesos formativos de los servicios de seguridad y emergencias de la Comunidad de Madrid organizados por el IFISE.
- Cubrir en términos de comunicación las misiones internacionales del ERICAM (grupo Especial de Emergencia y Respuesta Inmediata).
- Elaboración Memoria Anual de la ASEM1-1-2.
- Reuniones de coordinación con resto de equipos de comunicación de servicios de seguridad y emergencias municipales y estatales –ayuntamientos, CCAA limítrofes, CFSE, UME, Cruz Roja, Aeropuerto Adolfo Suarez...-.

P - ¿Se dispone de una política, libro de estilo o procedimiento que regule la actividad de comunicación del departamento?

R - El Área de comunicación de emergencias dispone de un documento aprobado por la dirección de la ASEM1-1-2 en la que se recogen sus funciones. Además, hay distintos procedimientos para informar a través de redes sociales digitales y para la grabación, edición y difusión de imágenes recogidas por los miembros del gabinete en las emergencias en las que participan servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid.

P - ¿Cuáles son los canales utilizados para la difusión de información?

R - Reportajes, entrevistas e información de emergencias a través de los medios de comunicación.

La información de la emergencia también se difunde a través de redes sociales digitales (Twitter®, YouTube, Facebook® e Instagram). En estas redes se realizan campañas divulgativas dando consejos para evitar accidentes, incendios, buen uso del teléfono de emergencias 1-1-2, etc. El objetivo es crear una conciencia de protección civil entre los ciudadanos.

P - ¿Se dispone de algún canal de entrada de información por parte de la ciudadanía?

R - Los usuarios de redes sociales digitales suelen realizarnos numerosas preguntas e incluso nos mandan vídeos y fotos de incidentes que están viendo. Siempre que nos es posible contestamos a estas demandas.

P - ¿Cómo coordina las actividades de comunicación con otras entidades de gestión de emergencias? (Ministerios, UME, agencias autonómicas o locales, servicios de intervención, etc.)

R - Disponemos de relaciones profesionales con responsables de prensa de emergencia de otras comunidades autónomas, así como de otros organismos (Policía, Guardia Civil, UME, Delegación del Gobierno, AENA, etc.). La relación con los ministerios correspondientes se hace a través de estos contactos. En caso de emergencia en la que estén implicadas varias administraciones (local, regional o nacional) suele existir coordinación entre los distintos organismos a la hora de comunicar.

P - ¿Qué características deben tener los mensajes que se transmiten en situaciones de emergencia?

R - La información de emergencia debe realizarse con rapidez para evitar que la falta de información o las noticias falsas o erróneas pongan en riesgo a la población. Además, esta primera información debe ser clara, concisa, transparente y veraz. No debemos aventurar hipótesis sobre la evolución del siniestro ni informaciones no contrastadas, que se podrán ir comunicando una vez confirmadas y cuando vayamos actualizando la información.

P - ¿Qué actividades de comunicación pueden desarrollarse en situaciones ordinarias (preemergencias) de interés para la protección civil y las emergencias?

R - Campañas preventivas a través de medios de comunicación o redes sociales digitales para que los propios ciudadanos adopten una conciencia de protección civil. Desde nuestro gabinete hacemos varias (seguridad vial, evitar incendios en vivienda o en el campo, uso responsable del teléfono 1-1-2, consejos para salir de excursión, concienciación del cuidado del medio ambiente, entre otras).

P - ¿El uso de las redes sociales digitales de la ASEM 1-1-2 disponen de un decálogo, política o líneas guía? ¿Se ha emitido algún tipo de directriz de armonización (obligatoria o voluntaria) para la gestión de redes sociales digitales de entes de protección civil y emergencias de la Comunidad de Madrid?

R - Disponemos de una guía de uso de nuestras redes sociales digitales. No hay ninguna directriz como tal, pero sí que hacemos cursos de formación a distintos profesionales y entidades en los que hablamos de la forma de gestionar las redes sociales

digitales, siempre incidiendo en que el gabinete de comunicación de ASEM1-1-2 es la única fuente oficial en caso de una gran emergencia.

P - ¿Se ha emitido algún tipo de directriz de armonización (obligatoria o voluntaria) en materia de alertas de emergencias y avisos meteorológicos (niveles, colores, nomenclaturas, etc.) para entes de protección civil y emergencias de la Comunidad de Madrid?

R - El 1-1-2 marca, según el pronóstico de AEMET, sus propios avisos con sus correspondientes niveles o activación de planes de emergencia. Esos avisos son remitidos a todos los ayuntamientos y organismos afectados. Pero es el Jefe de Sala de Madrid1-1-2 quien remite los avisos, no el gabinete de comunicación.

P - En caso de activación del PLATERCAM, ¿quién compone el Gabinete de Información y cómo sería su funcionamiento? ¿Se dispone de un procedimiento que lo regule?

R - El PLATERCAM recoge la activación de distintos organismos en función del nivel de emergencia y el gabinete de comunicación siempre está presente. En teoría es el responsable del gabinete de prensa es el que estará en el comité de crisis, aunque, al estar siempre uno de los miembros del gabinete de guardia puede ser este el que represente al gabinete hasta la incorporación del responsable.

P - El Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) también tiene asignadas funciones de información y comunicación. ¿Cómo se coordinan con ellos?

R - No tenemos ningún protocolo de coordinación con dicha institución. Mientras el nivel de la emergencia es de competencia autonómica la comunicación es gestionada por ASEM. Si trasciende al ámbito nacional nos coordinaríamos con el gabinete de comunicación del organismo que gestionara entonces la comunicación.

P - ¿Existe alguna coordinación prevista en materia de comunicación e información con el Centro Europeo de Respuesta y Control de Emergencias?

R - A nivel de comunicación no lo hay. En ese caso, debería ser el gobierno central el que se coordinara con el Centro Europeo.

P - ¿Existe alguna coordinación prevista con la Red de Alerta Nacional (RAN) y de la Red Nacional de Información sobre Protección Civil (RENAIN) en materia de información a la ciudadanía?

R - No, no la hay.

P - Según el PLEGEM, el Ministerio del Interior promoverá la elaboración de guías técnicas de información y avisos a la población. ¿Conoce o dispone de estas guías? ¿Cómo han sido elaboradas?

R - No conocemos esas guías.

P - De acuerdo con el Plan de Emergencia Nuclear (PEN), se prevé la creación de un gabinete de información y comunicación, cuyo responsable será el jefe de prensa del órgano cuyo titular sea, asimismo, el director del PEN. La central de Trillo en Guadalajara está aproximadamente a 100km de Madrid. ¿Está prevista la posible participación de representantes de Madrid en estos gabinetes?

R - Como gabinete de comunicación no tenemos constancia de esa posible participación. Pero si un problema en la central pudiera afectar a la Comunidad de Madrid se activaría el plan correspondiente y entonces sí se nos activaría.

P - La Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales prevé que la Administración General del Estado elaborará un programa de información y sensibilización, sobre prevención de los incendios forestales. ¿Le consta? ¿En qué consiste?

R - No nos consta.

P - La misma directriz establece que los planes autonómicos cuenten en el Comité de Dirección con un Gabinete de Información. ¿Quién compone el Gabinete? ¿Qué ocurriría cuando un incendio afecta a varias comunidades autónomas?

R - Como en el PLATERCAM, el Plan INFOMA contra incendios forestales de la Comunidad de Madrid prevé la presencia del responsable del gabinete de comunicación en el comité de crisis. En el caso de que un incendio afectara a más de una comunidad autónoma hay una coordinación entre gabinetes de comunicación de las distintas comunidades autónomas.

P - ¿Por qué es importante comunicar en el ámbito de la protección civil y de las emergencias?

R - Una población informada es una población segura. Al contrario, si no se informa o se comunica tarde o mal estamos poniendo en riesgo a la población. Una buena gestión informativa ayuda a que la emergencia se resuelva con éxito.

Además, si realizamos con frecuencia campañas informativas estamos creando una conciencia de protección civil entre la ciudadanía que ayudará a que estos sepan aplicar las medidas de autoprotección en caso de emergencia.

P - ¿Cuáles son las obligaciones de las administraciones públicas en materia de transparencia a la ciudadanía?

R - La Constitución garantiza el derecho de los ciudadanos a recibir información y la Ley de Transparencia hace posible el acceso a la información pública. La Ley Nacional de Protección Civil, además, establece la obligación de informar a la población en caso de emergencia. En la Comunidad de Madrid todos los planes de emergencia garantizan la información pública.

P - ¿Por qué debe establecerse una clara portavocía y qué características debería tener este perfil?

R - Nuestro modelo es el denominado de “portavocía única” Es decir, que sea una única fuente la que informe para evitar distorsiones y contradicciones en el mensaje que llegue a la ciudadanía. El gabinete de comunicación está integrado por profesionales de la información, que además han recibido formación en materia de emergencias. Conocen por tanto cómo funcionan los distintos servicios.

Los miembros del gabinete se encargan de establecer relaciones con los medios de comunicación. De esta forma, cuando sucede la emergencia, estos saben a quién deben dirigirse y cómo funciona el gabinete, facilitando la gestión informativa de la emergencia. Los miembros del gabinete son los encargados, por tanto, de ser la primera fuente de información, de mantener ese contacto con los medios actualizando datos, de ejercer como portavoces ante televisiones o radios o de gestionar las entrevistas con los responsables de dirigir la emergencia cuando sea posible.

P - Un profesional de la comunicación en un departamento de prensa de una agencia u o ente dedicado a la protección civil y a las emergencias, ¿qué formación debería tener? (Tanto en comunicación como en emergencias, si procede).

R - Experiencia en medios de comunicación, formación en materia de emergencias y conocimiento del funcionamiento de los servicios de emergencia.

P - ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes del uso de redes sociales digitales en el ámbito de la protección civil y de las emergencias?

R - Las redes sociales digitales son una poderosa herramienta para informar en redes sociales digitales por el gran número de seguidores que tienen y la rapidez de acceso. También permiten lanzar mensajes con vídeos, fotos o infografías que completen la información que se difunda y la actualización constante de los datos. La interacción con los afectados por una emergencia también es una gran ventaja. Además, permiten hacer una labor de concienciación con campañas atractivas. El uso eficiente de las redes cuando no se está produciendo una emergencia, hace que podamos incrementar el número de seguidores, que serán aliados a la hora de difundir nuestros mensajes en caso de gran emergencia.

El principal inconveniente de las redes sociales digitales es la difusión de bulos e informaciones falsas. También, la crítica sin argumentos a la labor de los servicios de emergencia o del gabinete de comunicación. Para evitar estos problemas es necesario monitorizar las redes para ver qué se está diciendo y poder enfocar nuestros mensajes a combatir la desinformación.

P - ¿La comunicación debe ser unidireccional hacia la ciudadanía o bidireccional? Razone la respuesta.

R - Las redes sociales digitales han hecho que la comunicación ya sea bidireccional, ya que permite la conversación con los ciudadanos. De esta forma puedes conocer mejor cuáles son los problemas que puede tener la población afectada por una emergencia. También la interacción permite saber qué opinan de la labor informativa que estás desarrollando y poder introducir cambios que mejoren esa gestión.

P - Ante situaciones de emergencia, las instituciones pueden optar por un modelo top-down (desde las instituciones hacia la ciudadanía) o incluir la perspectiva bottom-up (desde la ciudadanía hacia las instituciones). ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de una u otra estrategia?

R - El mensaje desde las instituciones hacia la ciudadanía permite lanzar un mensaje único y claro a la población, que evite la existencia de varios mensajes que lleven la confusión a la ciudadanía. Por otro lado, el escuchar qué están opinando los ciudadanos permite introducir cambios en la política informativa que la mejoren. No se debe caer en el miedo a lanzar determinados mensajes necesarios por temor a que sean criticados en redes sociales digitales.

P - ¿Los ciudadanos a través de diferentes canales (llamada telefónica, redes sociales digitales, etc.) pueden contribuir con información de interés para la gestión de la emergencia?

R - Sin duda. La aportación de los ciudadanos puede descubrir aspectos de la emergencia que no se conocían (ubicación de personas atrapadas por un incendio forestal o necesidad de evacuación de personas enfermas que se encuentran confinadas en sus domicilios por un incendio industrial, por poner solo algunos ejemplos). El ejemplo de la borrasca

“Filomena” es muy claro. La conversación con las personas atrapadas a través de las redes nos permitió saber su localización exacta, sus necesidades y ofrecerles consejos y mensajes de tranquilidad.

P - ¿En España se dispone de un sistema de alerta a la ciudadanía preestablecido y conocido? ¿O depende de cada autonomía?

R - Las autonomías son las que gestionan sus planes de emergencia y alerta a la población.

P - En situaciones de emergencia, ¿qué efecto genera que cada agencia de intervención (bomberos, policía, emergencias sanitarias, entes de voluntariado...) comunique a través de sus canales propios de manera independiente? ¿Quién y cómo se debería comunicar?

R - El modelo de portavocía única se puso en marcha en la Comunidad de Madrid en el año 2001 porque se vio la necesidad de que hubiera una única fuente de información que gestionara de manera profesional la comunicación de emergencias. El modelo anterior, que cada agencia tuviera su propio gabinete de prensa, generaba problemas porque en ocasiones se lanzaban distintos mensajes sobre un mismo suceso, generando confusión entre los ciudadanos y una sensación de descontrol para los medios de comunicación. Hoy en día las comunidades autónomas, especialmente con la generalización del uso de las redes sociales digitales, tratan de adoptar el sistema de portavocía única porque las ventajas son evidentes.

P - Respecto a la emergencia ordinaria, ¿qué papel le merecen los centros 1-1-2 y qué modelos de organización conoce en Europa?

R - Los centros 1-1-2 son la base de la gestión de la emergencia. El que exista un número único para todas las emergencias es una gran ventaja para el ciudadano y para gestionarlas de una manera eficiente. Este es el modelo que predomina en Europa, y que muchos países asiáticos y africanos están estudiando para tratar de implantarlo en sus territorios.

P - ¿Los centros 1-1-2 deberían recibir y coordinar las emergencias o solamente recibir las llamadas y derivarlas? Razone su respuesta.

R - Los centros 1-1-2 reciben las llamadas y las derivan, y son los servicios de emergencia y seguridad los que gestionan directamente los recursos que envían a la emergencia. Lo que sí es necesario es que haya un lugar donde centralizar el comité de crisis, donde se reúnan los responsables de gestionar la emergencia. El lugar ideal debe ser el centro de emergencias 1-1-2, porque es el que dispone de la información de los ciudadanos y porque permite el denominado “1-1-2 inverso”: a través de algunas aplicaciones, como My1-1-2,

lanzar mensajes con información a los teléfonos móviles de un área afectada por la emergencia.

P - ¿Los centros 1-1-2 deberían disponer de un departamento de comunicación? En caso afirmativo, ¿cuáles deberían ser sus funciones, ventajas e inconvenientes? Razone su respuesta.

R - El centro 1-1-2 como centro neurálgico de las emergencias debería ser quien disponga de un departamento de comunicación. En cualquier caso, sea desde el 1-1-2 o desde otra área, el que exista un gabinete de comunicación de emergencias que gestiona de manera exclusiva la información con personal especializado es un modelo que está dando grandes resultados en donde está implantado. Permite centralizar mensajes, sin descoordinación, y que los ciudadanos y los medios de comunicación tengan una referencia y no acudan a diversas fuentes en busca de información, lo que podría distorsionar el mensaje.

P - Desde la ASEM 1-1-2 se emite anualmente una detallada memoria con las actividades desarrolladas desde la Agencia y las estadísticas de las emergencias gestionadas. ¿Qué difusión y utilidad se les da a estas memorias?

R - Los datos de la memoria se pueden consultar en la web de la Comunidad de Madrid y se usan para realizar notas de prensa o informaciones con los datos más relevantes. Además, sirven al gabinete de comunicación para comprobar qué incidentes han aumentado y realizar campañas de concienciación.

P - La Agencia de Seguridad y Emergencias 1-1-2 de Madrid es de los pocos entes que sitúan en un mismo edificio y agencia tanto la recepción de llamadas como la respuesta operativa. ¿Qué servicios se movilizan desde el Centro 1-1-2? ¿Policía también se ubica en el mismo centro? ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de este modelo integrado de recepción y respuesta a emergencias integrado?

R - Desde el centro de emergencias se traslada el aviso a todos los servicios de emergencia y seguridad que hay en la Comunidad de Madrid, según distintos protocolos y en función de sus competencias (Policías nacional y local, Guardia Civil, servicios sanitarios, bomberos, agentes forestales, protección civil, etc.). Son estos servicios los que movilizan los recursos hacia la emergencia. El Jefe de Sala es el que tiene una labor de supervisión de que los avisos se gestionen correctamente. En Madrid 1-1-2 se encuentran las centrales de Bomberos Comunidad de Madrid, Agentes Forestales, SAMUR y SUMMA, además de agentes de enlace con sus respectivas centrales de Policía Nacional y Guardia Civil. La ventaja de estar en una misma sala es que permite una mejor coordinación entre los organismos. El inconveniente es que no todos pueden estar representados dentro de Madrid1-1-2.

P - La Agencia de Seguridad y Emergencias 1-1-2 de Madrid es de los pocos entes que disponen de un servicio de comunicación realmente operativo, con capacidad incluso de integrarse en los equipos de intervención y recopilar, receptionar y distribuir información desde la propia emergencia. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de esta novedosa práctica comunicativa?

R - La principal ventaja es tener desde el primer momento información de lo que está ocurriendo y poder comunicar de manera rápida, evitando los vacíos informativos que pueden ser llenados por bulos o informaciones basadas en rumores. La posibilidad de acudir a los lugares donde ocurre el suceso permite la grabación de imágenes, ofreciendo un servicio público, evitando la necesidad de las televisiones de tratar de acceder al área de intervención para obtener imágenes y además resalta el trabajo de los servicios de emergencia. Además, el contacto a diario con los medios de comunicación hace que estos tengan confianza en la fuente oficial. En redes sociales digitales, publicar cada día contenido atractivo y útil hace que tengamos un número elevado de seguidores.

El principal inconveniente es que en caso de gran emergencia el aluvión de demandas informativas y de preguntas en redes sociales digitales hacen complicado poder atender a todos en un primer momento, por lo que tratamos de informar primero a las agencias de noticias y reforzar a la persona que está de guardia, especialmente en la gestión de redes sociales digitales.

NOTA: A efectos de profundización en la cuestión, el Jefe Área Comunicación de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid, Miguel Rey Mousse, nos ha facilitado el listado de legislación que afecta directamente al desarrollo y gestión del servicio 1-1-2 en la Comunidad de Madrid, así como la política, misión, visión y valores del servicio.

Rango	Número	Fecha	Alcance	Publicación
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo	2009/136/CE	25 de noviembre de 2009	Directiva por la que se modifican la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en las comunicaciones electrónicas y el Reglamento (CE) nº 2006/2004 sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores.	Diario Oficial de las Comunidades Europeas, número L 337/11, de 18 de Diciembre de 2009, p. 0011 - 0036
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo	2009/140/CE	25 de noviembre de 2009	Directiva por la que se modifican la Directiva 2002/21/CE relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/19/CE relativa al acceso a las redes de comunicaciones y recursos asociados, y a su interconexión, y la Directiva 2002/20/CE relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones.	Diario Oficial de las Comunidades Europeas, número L 337, de 18 de Diciembre de 2009, p. 0037 - 0069
Orden del Vicepresidente Segundo y Consejero de Justicia e Interior		de 9 de Marzo de 2007	Se modifica parcialmente la Orden, por la que se aprueban los Protocolos de Actuación Operativa del Centro de Atención de Llamadas de Urgencia 1-1-2	
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo	2006/24/CE	15 de marzo de 2006	Directiva sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE	Diario Oficial de las Comunidades Europeas, número L 105, de 13 de Abril de 2006, p. 0054 - 0063
Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, Artículo 17	13/2002	20 de diciembre de 2002	Regula la organización y régimen jurídico básico del Organismo Autónomo Madrid 1-1-2, y establece la disolución de la Empresa Pública "Madrid 1-1-2, Sociedad Anónima", y la consiguiente cesión global de su activo y pasivo al Organismo, así como la subrogación de dicho	

			Organismo en todos los derechos y obligaciones que hubiera asumido dicha Empresa.	
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo	2002/22/CE	7 de marzo de 2002	Relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva de servicio universal).	Diario Oficial de la Unión Europea, 24 de Abril de 2002, Nº 5.
Orden del Consejo de Medio Ambiente	788/2001	26 de marzo de 2001	Se aprueban los protocolos de actuación operativa del Centro de Atención de llamadas de urgencia 1-1-2. (Ley 25/1997, de 26 de diciembre, de regulación del Servicio de Atención de Llamadas de Urgencia 1-1-2).	
Orden del Ministerio de Fomento		14 de Octubre 1999	Sobre condiciones de suministro de información relevante para la prestación del servicio de atención de llamadas de urgencia a través del número 1-1-2. (Ley 11/1998, de 24 de abril, Real Decreto 1736/1998 de 31 de Julio y Real Decreto 903/1997 de 16 de junio).	BOE, Nº 252, de 21 de Octubre de 1999
Ley de la Comunidad de Madrid	25/1997	26 de Diciembre de 1997	Regulación del servicio de atención de urgencias 1-1-2 (Presidencia de la Comunidad de Madrid)	BOCM, Nº 309, de 30 de Diciembre de 1997 y BOE, Nº 151, de 25 de Junio de 1998.
Real Decreto del Ministerio de Fomento	903/1997	16 de Junio de 1997	Regula el acceso mediante redes de telecomunicaciones al servicio de atención de llamadas de urgencia a través de un número telefónico único	BOE, Nº 153, de 27 de Junio de 1997
Decreto de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid	168/1996	15 de Noviembre de 1996	Regula la prestación del servicio de atención de urgencias a través de un número telefónico único	Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, Nº 275, de 18 de Noviembre
Decisión del Consejo de las Comunidades Europeas	91/396/CEE	29 de Julio de 1991	Relativa a la Creación de un número de llamada de urgencia europeo.	Diario Oficial de las Comunidades Europeas, número L 217, de 6 de Agosto de 1991, p. 0031 - 0032

Alcance del Sistema de Gestión de Calidad de Madrid 1-1-2:

El Servicio de Atención de Llamadas de Urgencia Madrid 1-1-2

MISIÓN DE MADRID 1-1-2

Servir al ciudadano, Organismos de intervención e Instituciones Públicas implicadas en el ámbito de la Comunidad de Madrid, satisfaciendo sus necesidades de servicios de emergencia.

VISIÓN DE MADRID 1-1-2

Ser el referente principal en el sector de los servicios de emergencia. Las actuaciones de nuestra organización servirán de modelo para otras organizaciones del sector, no sólo en el ámbito nacional sino también en el europeo.

VALORES DE MADRID 1-1-2

El personal de Madrid 1-1-2 ha de mantener vivos los valores de:

- Comprender y satisfacer las expectativas y requisitos de sus usuarios y partes interesadas, en los distintos procesos con el objetivo de conseguir la máxima satisfacción de éstos.
- Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios de aplicación a la actividad de Madrid 1-1-2.
- Identificar y eliminar las posibles causas de defectos o deficiencias en procesos y procedimientos, así como identificar riesgos u oportunidades, contribuyendo de esta forma a la mayor eficacia de su actividad.
- Tener como objetivo principal la respuesta eficaz al incidente a fin de minimizar las consecuencias de los incidentes de emergencias y en su caso, llegar a salvar vidas.

POLÍTICA DE MADRID 1-1-2

Madrid 1-1-2 considera al ciudadano como centro y objetivo de toda su actividad asistencial, garantizando el respeto a su personalidad e intimidad y proporcionándole la mejor respuesta a sus demandas de emergencia.

La calidad es prioritaria para Madrid 1-1-2 y debe ser contemplada en la actividad diaria de cada empleado de forma que se asegure el buen funcionamiento del servicio y se obtenga la satisfacción del ciudadano y de los organismos de intervención.

El personal de Madrid 1-1-2 constituye su principal activo y en este sentido Madrid 1-1-2 procurará su satisfacción y motivación a través de su desarrollo humano y profesional.

Para responder a estos objetivos, Madrid 1-1-2 se dota de una organización eficaz y eficiente, caracterizada por la participación de sus profesionales en la gestión, la orientación a la mejora continua de sus procesos y la gestión de la satisfacción de los ciudadanos.

Para asegurarse el cumplimiento eficiente de los objetivos de la organización la Dirección de Madrid 1-1-2 ha establecido las directrices que deben guiar la actuación de Madrid 1-1-2, cuyos principios básicos son los siguientes:

- Cumplir con los requisitos y expectativas de nuestros usuarios y partes interesadas.
- Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios que afecten al Servicio de Gestión de Emergencias 1-1-2 de la Comunidad de Madrid.
- Lograr la satisfacción continua de sus usuarios y partes interesadas.
- Búsqueda continua de oportunidades de mejora como principio que guía las actuaciones de todos los miembros de Madrid 1-1-2.
- Establecimiento para la gestión de las demandas de emergencia 1-1-2, de un mando y un control estructurado, así como una coordinación y cooperación de los servicios de emergencia, para facilitar el flujo de información necesario para la eficaz respuesta a incidentes.
- Ser líderes en el servicio de Gestión de Emergencias 1-1-2.
- Disponer de la tecnología necesaria para responder adecuadamente a las necesidades de sus usuarios.
- Establecer un estilo de liderazgo que promueva el trabajo en equipo, la generación de ideas innovadoras, la gestión ágil y eficaz.

Currículum Vitae Miguel Rey Moussé

Formación

- Diplomado Análisis publicitario, Publicidad. CENP
1985 – 1988
- Cámara de Comercio
Publicidad Exterior y publicidad

Experiencia

- Jefe de Imagen
Organismo Autónomo Madrid 1-1-2
dic. 2000 - actualidad · 21 años 10 meses
- Director
Paralelo 40 agencia de Publicidad
ene. 1990 - 1997 · 7 años 1 mes
- Ejecutivo de Cuentas
Expoluz Publicidad Exterior
1985 - 1990 · 5 años

Imagen e información obtenida de su perfil público de LinkedIn

<https://www.linkedin.com/in/miguel-a-rey-mouss%C3%A9-28351-1-23/>

IV. Entrevista: Jefa de Prensa. Dirección de Protección Civil y Emergencias de España, Marta Crego

Jefa del Gabinete de Prensa. Dirección de Protección Civil y Emergencias. Gobierno de España. Entrevista realizada telefónicamente el 21 de Julio de 2021.

P - ¿Cuáles son las funciones de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias de España?

R - El ejercicio de las competencias que le atribuye la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, y su normativa de desarrollo. En particular, corresponden a la Dirección General las siguientes funciones:

- La preparación de planes estatales de protección civil o cuya competencia tenga atribuida por la normativa vigente.
- La realización de estudios relativos a análisis de riesgos, así como proyectos piloto de carácter preventivo que permitan fundamentar planes de prevención de emergencias y catástrofes.
- Informar y, en su caso, someter a evaluación del impacto sobre los riesgos de emergencia de protección civil los estudios técnicos preceptivos, relativos a centros, establecimientos y dependencias que vayan a desarrollar actividades que puedan originar emergencias de protección civil, y cuyo permiso o autorización de actividad corresponda a un órgano de la Administración General del Estado.
- El desarrollo de estudios y programas de información a la población, así como la promoción de la autoprotección ciudadana y corporativa, y de fomento de la participación social en las actividades de protección civil y emergencias, así como de programas de educación para la prevención en centros escolares.
- El desarrollo de investigación y estudios sobre aspectos sociológicos, jurídicos, económicos y otros relevantes para las actividades de protección civil y emergencias.
- La confección, ejecución y seguimiento de los presupuestos de protección civil.
- El estudio y, en su caso, la propuesta de la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil y la tramitación de subvenciones para la atención de necesidades derivadas de dicha declaración, así como la tramitación de ayudas de carácter paliativo para atender necesidades derivadas de otros siniestros y catástrofes y la preparación de la normativa correspondiente.
- La tramitación de subvenciones y ayudas que faciliten la implantación de los planes de protección civil de carácter estatal o el desarrollo de actividades de interés para la protección civil en ese mismo ámbito y la preparación de la normativa correspondiente.
- La gestión administrativa necesaria para la contratación de obras, estudios y servicios y para la adquisición de bienes.

- La coordinación de la formación del personal del Sistema Nacional de Protección Civil y su orientación hacia el desarrollo de la competencia técnica necesaria para dar respuestas rápidas, coordinadas y eficientes a las emergencias. Para ello establecerá las directrices para la programación y el funcionamiento de la Escuela Nacional de Protección Civil.
- La coordinación de las relaciones con las Unidades de Protección Civil de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, y con los órganos competentes en materia de protección civil de las comunidades autónomas y de las administraciones locales, así como la organización y la llevanza de la Secretaría del Consejo Nacional de Protección Civil, de su Comisión Permanente y de sus comisiones técnicas y grupos de trabajo.
- El mantenimiento de relaciones técnicas con organismos homólogos de otros países, especialmente de la Unión Europea, del Mediterráneo y de Iberoamérica, y la participación en las reuniones de los organismos internacionales con competencias en protección civil y emergencias, así como en las comisiones y grupos de trabajo constituidos en el seno de la Unión Europea.
- La organización y mantenimiento de un fondo documental especializado que permita la máxima difusión de la información.
- La organización y mantenimiento del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias, de la Red de Alerta Nacional, de la Red Nacional de Información, de las redes propias de comunicación para emergencias y de otras infraestructuras destinadas a facilitar la gestión operativa en emergencias.
- Actuar como Centro de Coordinación Operativo en Emergencias de Interés Nacional, así como punto de contacto nacional con el Mecanismo Europeo de Protección Civil.
- Realizar el seguimiento de las situaciones de emergencia de protección civil y, en su caso, solicitar la movilización de recursos extraordinarios, incluida la Unidad Militar de Emergencias, así como coordinar las acciones de la Administración General del Estado en las situaciones de emergencia que lo requieran.
- Elaborar y divulgar periódicamente estadísticas y datos sobre emergencias en el ámbito de las competencias del Departamento.
- Organizar ejercicios y simulacros para la implantación y mantenimiento de los planes estatales de protección civil o cuya competencia tenga atribuida por la normativa vigente y, en general, para el mantenimiento de la operatividad del Sistema Nacional de Protección Civil.

P - ¿Cómo está organizada la Dirección General de Protección Civil y Emergencias de España (DGPCyE)?

R - Para el desarrollo de las indicadas funciones, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias se estructura en los siguientes órganos, con nivel orgánico de subdirección general:

La Subdirección General de Prevención, Planificación y Emergencias que ejerce las funciones atribuidas a la Dirección General en los párrafos a), b), c), d), e), n), ñ), o), p) y

q) del apartado anterior. En esta subdirección se integra el Centro Europeo de Investigación Social de Situaciones de Emergencias (CEISE).

La Subdirección General de Gestión de Recursos y Subvenciones, que desempeña las funciones atribuidas a la Dirección General en los párrafos f), g), h) e i) del apartado anterior. La Subdirección General de Formación y Relaciones Institucionales, a la que corresponde el ejercicio de las funciones recogidas en los párrafos j), k), l) y m) del apartado anterior. En ella se integra la Escuela Nacional de Protección Civil.

P - ¿Cuáles son las funciones del Gabinete de Prensa de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias de España (DGPCyE)?

R - Desde esta dirección no tenemos un papel operativo en lo que respecta a la comunicación de emergencias relacionadas con la Protección Civil. Realmente realizamos funciones eminentemente de gabinete de prensa de las actividades institucionales que realiza en nuestro organismo y nuestro director. Por ello las actividades que llevamos a cabo son aquellas evidentes de un departamento de comunicación institucional: actualización de la página web corporativa como actualización de las redes sociales digitales, redacción y difusión de notas de prensa respecto a las actividades de la dirección, etcétera.

P - ¿Cuáles han sido las últimas emergencias de gran magnitud que recuerda en las que ha intervenido?

R - Por suerte y hasta el momento no hemos tenido ninguna gran emergencia de ámbito nacional desde el punto de vista de la protección civil. Pero, sin embargo, destacaría el terremoto de Lorca, la crisis del Ébola o la pandemia del Covid-19. En cualquiera de estos casos, nuestra labor desde la DGPCyE era recopilar las informaciones producidas por las diferentes instituciones públicas que gestionaban directamente las crisis y actualizar acordemente nuestra página web y redes sociales digitales.

P - ¿De qué forma participaban en las dinámicas de comunicación de estas instituciones públicas gestoras de la emergencia?

R - Desde la DGPCyE no tenemos ningún papel activo en la comunicación, más allá de hacer de “hub” de información y contribuir a la difusión de las informaciones producidas por las instituciones gestoras a través de nuestros canales. Habitualmente quien lidera la comunicación es el departamento o gabinete de prensa del ministro del ramo (Interior, Sanidad) o directamente el del Gobierno de España, a través de la Secretaria de Estado de Comunicación.

V. Entrevista: Director de Número Único de Emergencias 1-1-2. Región Lazio. Giovanni Ferrara

P - ¿Cuánto tiempo lleva en el sector de las emergencias?

R – Antes de liderar el NUE 1-1-2 en la región Lazio, he sido responsable operativo de la sala de coordinación de Protección Civil durante 15 años. Esta experiencia en la gestión operativa de las emergencias me ha permitido afrontar con confianza el reto actual.

P - ¿Cuál es el contexto legislativo europeo, nacional y regional en el que surge el proyecto NUE 1-1-2?

R - El proyecto NUE 1-1-2 nace en cumplimiento de las previsiones marcadas por la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y a los derechos de los usuarios en materia de redes y de servicios de comunicación electrónica que, en el artículo 26 se establece las disposiciones relativas al NUE 1-1-2, que los Estados miembros deben implementar.

Con el decreto legislativo 259/2003, titulado “Código de las Comunicaciones Electrónicas”, en referencia al artículo 75 BIS, se le asignó al Ministerio del Interior en colaboración con el Ministerio para el Desarrollo Económico la dirección de la coordinación para la implementación del número único de emergencias europeo acorde a la mencionada directiva. El objetivo era implementarlo mediante el desarrollo específico de protocolos y acuerdos de colaboración con las regiones interesadas. Mediante el decreto del Ministerio del Interior del 7 de octubre de 2013, se constituyó la comisión consultiva como órgano consultivo del cual se sirve el Ministerio del Interior para ejercer la responsabilidad de la dirección y coordinación para la identificación y desarrollo de las iniciativas dirigidas a la plena realización del NUE 1-1-2. Forman parte representantes del departamento para las políticas europeas de la Presidencia del Consejo de Ministros, de la conferencia estado-regiones, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio para el Desarrollo Económico, del Ministerio de Salud, del departamento de Bomberos, del departamento de Emergencias Sanitarias, de la Protección Civil y de la Seguridad Pública.

La citada comisión, en una reunión mantenida el 8 de mayo de 2015, se pronuncia a favor de desarrollar en la región Lazio el NUE 1-1-2, dentro de las competencias de la agencia regional de Protección Civil, en aplicación de la Ley 2/2014 y 743/2014.

En referencia a los protocolos y procedimientos operativos a utilizar se acordó implementar el acordado entre la región Lombardía y el Ministerio del Interior, considerados los resultados positivos conseguidos por aquel modelo de Central Única de Respuesta.

Además, esta comisión determinó la expansión de dicho modelo de Lombardía a todo el territorio nacional, prevista en el artículo 75 BIS / 2, del Decreto legislativo 259/2003.

P - ¿Podría contarnos entonces cómo se implantó operativamente el Número Único de Emergencias 1-1-2 de Lombardía en la región Lazio?

R – Como comentaba previamente, para evitar las sanciones económicas de la Unión Europea, Italia decidió adecuarse a las directivas comunitarias relacionadas al número único de emergencia 1-1-2 (NUE 1-1-2), comenzando por algunas provincias de la Región Lombardía. La “Azienda Regionale Emergenza Urgenza” (AREU), empresa pública de Lombardía, fue identificada como la institución encargada de garantizar la operatividad del NUE 1-1-2. El 21 de Junio de 2010 el NUE 1-1-2 fue activado, de forma experimental, en la provincia lombarda de Varese, a través de la central operativa de emergencias y urgencias del 118 (emergencias médicas) que daba servicio aproximadamente a 1.100.000 personas. En el año 2015, con la celebración del año jubilar en Roma y provincia se dispuso la activación del número único de emergencia 1-1-2, de forma anticipada respecto a cómo se había programado. Por este motivo, el modelo y el sistema utilizado en Lombardía ha sido en buena parte replicado en la región Lazio, a través de la reutilización el software y de la asimilación de los mismos modelos y procedimientos. La experiencia de Lombardía, a través de la central de emergencias de Milán en particular, se utilizaron para dimensionar la central de emergencias de Roma, para la formación de los operadores y para la realización e implementación del sistema informático y telefónico con el que funciona la central. Parte de la explicación de esta anticipación y reutilización del sistema lombardo en Lazio es la similitud entre ambas realidades sociales.

Cuando los lombardos iniciaron el servicio 1-1-2, en aquel momento a nivel nacional todavía no se había decidido crear la Comisión Ministerial que establecería las bases, por lo que Lombardía fueron pioneros y desarrollaron su modelo en total autonomía. Posteriormente se creó la Comisión Ministerial encargada de establecer las bases (gran parte provenientes del modelo lombardo) y la segunda región en implementarlo en el 8 de Mayo de 2015 fue la nuestra, el Lazio, aprovechando el evento de masas del Jubileo. Se consideró que la afluencia de millones de peregrinos para la festividad católica podía ser elemento que impulsase definitivamente la implantación del NUE en Roma. Hicimos una implantación en cascada, básicamente adoptando el mismo modelo y procesos que Lombardía, incluyendo también el mismo software de gestión del NUE. Sin embargo, no es obligatorio hacerlo de esta manera, de hecho, en el Piemonte han comenzado a desarrollar su NUE 1-1-2 pero con un software propio. Es un sistema totalmente diferente pero siempre respetando el reglamento (disciplinare) nacional. Este reglamento ofrece líneas guía de actuación, pero no establece detalles específicos.

Actualmente continuamos a ser pocas las regiones con el NUE implementado. Además de las mencionadas anteriormente, se suman Liguria, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia-Giulia, Toscana y Cerdeña (aunque disponen del sistema, aún no lo han activado) y una parte de Sicilia (Catania). En el caso de Sicilia se implementó de esta forma parcial por la

celebración en esa zona de la isla del G8, en el marco de la implantación del plan de seguridad.

P - ¿Por qué se ha tardado tanto (y se sigue tardando a nivel nacional) en implementar una directiva europea que, además de ser obligatoria, supone un importante beneficio para la ciudadanía?

R - Desafortunadamente en Italia vamos con un importante retraso porque las agencias más fuertes desde el punto de vista organizativo (Policía de Estado, Carabinieri y bomberos) ejercen una fuerte presión como lobbies en contra de la implantación del NUE 1-1-2. Por eso hasta la fecha en algunas regiones han tenido que aprovechar eventos extraordinarios como los mencionados para vencer estas resistencias.

La creación de los centros NUE en Italia viene de la trasposición de una directiva europea (2002), que en Italia se interpretó y decidió en el año 2003 con un Decreto Legislativo 259 (Codice delle Comunicazione Elettroniche) y en 2008 apostar por el modelo de centros laicos (civiles) de respuesta, por personal no perteneciente a las agencias de intervención en emergencias. Desafortunadamente no hay prevista fechas límite para implementar los NUE en las regiones, hasta el punto en que Italia ha sido sancionada por la Unión Europea por este motivo.

La normativa que gestiona el funcionamiento interno es también regional, que lo llamamos "disciplinare". En el Lazio uno de nuestros cuellos de botella es que, según nuestro procedimiento, el operador que responde una llamada no puede dejarla desatendida. Cuando el operador intenta pasar la llamada a la central de segundo nivel y esta no responde, el operador NUE no puede abandonar al alertante, y queda bloqueado en esa situación. Poniendo el clásico ejemplo de un incendio forestal que puede generar cientos de llamadas simultáneas, mientras que bomberos no digan que no les pasemos más llamadas, se comienzan a acumular ocupando a nuestros operadores NUE, y el centro NUE 1-1-2 colapsa. Actualmente continuamos a discutir sobre este punto para que den la orden cuando lo consideren de parar las llamadas sobre el mismo evento, porque de lo contrario impacta sobre el resto de las agencias. Se comienzan a acumular las llamadas entrantes con tiempo de espera enormes, y potencialmente estamos no pudiendo gestionar y transferir emergencias críticas como incidentes policiales o emergencias médicas.

El punto de discusión es la asunción de responsabilidad. Para bomberos darnos la orden de parar las llamadas a un cierto punto es una responsabilidad que no desea ser asumida. Su posición es que hasta no derivar al lugar del incidente recursos y hacer una valoración in situ, no se paran las llamadas, colapsando el NUE. Desde el NUE les insistimos en que si en cualquier caso las llamadas siguen entrando por se detecta en un cierto momento una evolución significativa del mismo evento, en ese caso se pasaría a la central de segundo nivel.

En definitiva, quería darte este ejemplo para visibilizar las diferencias operativas que surgen entre regiones. Por ejemplo, en el Lazio tenemos un riesgo de incendio permanente, que en Lombardía no tienen. Puedo darte el dato de cuando era responsable de la sala de coordinación de Protección Civil: entre junio y septiembre tenía una media de 175 incendios diarios. El 2017 fue una situación dramática. Además, desde el punto de vista operativo y de intervención, puedes imaginar el reto que supone coordinar equipos forestales en terreno, medios aéreos, poblaciones desplazadas, etc.

P - ¿Podría darnos algunos datos de índole cuantitativa para comprender mejor el número de llamadas gestionadas y la demanda ciudadana del servicio 1-1-2?

R - Recibimos una media de 8000 llamadas al día, alcanzándose picos de hasta 15000 llamadas en verano. Mensualmente unas 200.000 llamas y anualmente en torno a 2,5 millones de llamadas. Disponemos de un servicio de traducción en remoto de 12 lenguas, ampliables hasta un máximo de 80 idiomas. El operador durante la entrevista identifica el idioma del ciudadano extranjero y el sistema al seleccionar la lengua automáticamente llama al traductor, que puede estar situado en Italia o en el extranjero. De esa forma se entra en una llamada a tres bandas, donde el traductor se incorpora a la entrevista. Es una empresa privada que viene contratada a través de concurso público y que presta servicio a otras instituciones regionales, como el servicio sanitario regional del Lazio.

Desde el punto de vista de la supervisión las llamadas de índole sanitaria (en Italia es el 118) requieren una atención especial.

Las llamadas se priorizan inicialmente por orden cronológico, por orden de entrada en el sistema.

P- ¿Cómo geolocalizan las llamadas entrantes?

R - Las llamadas se geolocalizan automáticamente. Desde la red fija te da la posición exacta, desde red móvil geolocalizamos con un margen de error de 500 metros. Disponemos de un "Centro Interforze" que nos ofrece toda la cartografía.

P - ¿Cómo prevén y gestionan las posibles diferencias entre las tipologías de emergencias que gestionan las diferentes regiones?

R - Se pueden rescatar llamadas que estén por debajo en la lista en base a unas criticidades predefinidas. Para ello tenemos una política/reglamento (disciplinare) en toda Italia que puede ser adaptado a nivel regional. Esta adaptación regional se permite por las diferentes tipologías de emergencias que debe afrontar cada institución. En algunas zonas las emergencias más frecuentes suelen ser las lluvias torrenciales, mientras que en otras son los incendios forestales.

P - ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta el NUE 1-1-2?

R - Uno de los retos de la gestión de llamadas entrantes son las duplicidades. Por poner un ejemplo simple, un pequeño incendio en el arcén de la Cristoforo Colombo (una de las vías de acceso principales a Roma) seguramente nos entren cientos de llamadas. Tenemos la obligación lógicamente de responder a todas las llamadas entrantes, pero, aunque las derivemos al centro de coordinación de segundo nivel de Bomberos o las gestionemos nosotros, el sistema se atasca por la cantidad de llamadas entrantes, como en este ejemplo concreto, por un suceso de escasa importancia. Es una problemática tremendamente seria que tendremos que abordar. Hasta ahora la medida paliativa que hemos adoptado, sin grandes consensos, es establecer al máximo posible un “filtro laico”, es decir, autorizar a nuestros operadores a que, cuando es evidente que se trata de llamadas duplicadas de evento ya pasados a la sala de coordinación de segundo nivel, se les pasa igualmente la ficha con la información completa pero no la llamada, pudiendo liberar de esta forma al operador NUE 1-1-2 para seguir respondiendo a otras emergencias. En el caso de grandes emergencias, siempre con la intención de mantener el servicio accesible, tenemos en el fondo de la sala 5 puestos extraordinarios que se destinan específicamente a emergencias médicas, para garantizar el servicio. Aun así, el problema no conseguimos resolverlo del todo, puesto que, el ciudadano que pretende comunicarse con bomberos para alertar de un incendio, si no le responden en el 115 (bomberos), ni en el 1-1-2, termina por llamar al resto de números de emergencia que le suenan, y termina siendo atendido (y por tanto bloqueando también) el operador de emergencias médicas (118).

Otra dificultad operativa en la coordinación entre los diferentes actores de intervención en emergencias. En caso de un evento multiagencia no hay un liderazgo claro definido. Disponemos de procedimientos de coordinación, pero en realidad ante situaciones de crisis no se sabe bien quién decide qué. Sería necesario disponer de una figura de mayor rango que ejerciese esa función de mando único. Y para ello considero necesario desarrollar formaciones oficiales que permitan estandarizar las competencias requeridas para ello. No conozco aún en profundidad los detalles de la iniciativa, pero sé que la Universidad Sapienza di Roma ha comenzado recientemente con un Máster de “Emergenze Territoriali”, aunque parece más enfocado a las emergencias médicas.

Sé que en España se disponen por ejemplo centros de coordinación multiagencia móviles instalados sobre camiones que pueden desplazarse a los lugares donde han ocurrido emergencias importantes, coordinados con los NUE 1-1-2. Sin embargo, en Italia no disponemos de esas capacidades. Además, tenemos la dificultad añadida de tener diferentes cuerpos de policía diferentes, pero con las mismas competencias, lo que complejiza aún más el sistema y exige un esfuerzo extraordinario en materia de coordinación.

Otra dificultad a la que nos enfrentamos desde el NUE 1-1-2 son las llamadas falsas. En torno a un 12,5% de las llamadas que recibimos son falsas. En Italia no disponemos de una normativa específica que regule estos comportamientos, pero si de una ley de carácter más general que castiga incluso penalmente aquellos actos que entorpezcan el normal

funcionamiento de un servicio esencial. Sin embargo, no tenemos la capacidad de sancionarles, porque no daríamos abasto y porque en muchas ocasiones no son trazables. Por ejemplo, hemos detectado que recibimos un gran número de llamadas de niños de campamentos nómadas de poblaciones del Este que, que a modo de pasatiempo, nos llaman para bromear desde tabletas o teléfonos sin SIM que sin embargo tienen activadas la posibilidad de conectarse a la red telefónica. Nos llaman constantemente diciendo que hay heridos, muertos, etc. En cualquier caso, estamos lógicamente obligados a responder y a escuchar la llamada, no sea el caso de que precisamente esa ocasión sea real. Pero después, el operador al comprobar en el cartográfico que en esa ubicación se encuentra un gran campamento nómada, que llaman sin SIM y sin identificarse y que no narran un motivo claro de alerta, cierra la actuación sin transferirla a los centros de segundo nivel para no colapsarlos.

También tenemos el caso de personas con problemas psiquiátricos que llaman de forma compulsiva. Una señora tiene el récord absoluto con una media de más de 300 llamadas casa noche. Es un problema en general que aún no hemos resuelto.

Nos preocupa también la posibilidad de error que pueda suceder mientras nuestros operadores registran y categorizan las llamadas. Nuestra zona asignada contiene 120 municipios. Imaginemos por un momento que recibimos una llamada sobre un infarto en vía a Roma. Sobre los 120 municipios seguramente al menos 100 de ellos tendrán alguna calle con ese nombre. A pesar de que el sistema automatiza la introducción de la geolocalización es y sugiere en los municipios en base al nombre de la calle y los números introducidos, podría suceder que durante la rapidez con la que se gestiona la llamada el operador envíe una dirección equivocada al centro de segundo nivel y la ambulancia llegué a un municipio diferente y distante del lugar real de la emergencia.

Otro reto que tenemos tiene que ver con la privacidad. De manera progresiva, como cada vez se conoce más por fortuna entre la ciudadanía a nuestro servicio, también nos empiezan a llegar muchas solicitudes por parte de ciudadanos individuales o abogados que nos solicitan las grabaciones e información sobre incidentes para esclarecer posibles responsabilidades o utilizarlos como pruebas en procesos incluso de ámbito penal. Esto, más allá de las dificultades administrativas que requieren, nos supone un problema desde el punto de vista de la privacidad de las llamadas. Lógicamente cuando recibimos estas solicitudes desde la judicatura o desde la policía por mandato judicial, las facilitamos.

Otra dificultad añadida que tenemos en la provincia de Roma es con la concienciación y educación de la ciudadanía. Al respecto a las llamadas que se reciben en otros centros como aquellos de Piamonte o Lombardía, hemos percibido que en aquellos lugares la ciudadanía está mucho más educada desde el punto de vista de ofrecer al operador que recibe la llamada información precisa concreta y veloz. Sin embargo, en la provincia de Roma obtener las informaciones mínimas necesarias para poder localizar una emergencia y categorizarla requieren mucho más tiempo. Mientras que en Milán una persona te llama y dice “buenos días, ¿podría amablemente enviarme una ambulancia a la calle Roma número 12?”, en Roma es bien diverso. Aquí te llaman y te dicen “oye date prisa y envíame ya una ambulancia porque me encuentro muy mal y estoy delante del supermercado. Deja

de hacerme preguntas estúpidas como dónde estoy y envíame ya lo que te estoy pidiendo” Aunque parece una anécdota divertida , en realidad esto supone que los tiempos de respuesta en Roma son más largos que en el norte, e impacta en todas las estadísticas. Desde el tiempo medio por llamada , hasta el tiempo medio de atención a la emergencia.

En cuanto a la tipología de emergencias que principalmente mayor carga de trabajo supone para nuestro servicio y en nuestra región en particular, son los incendios, tanto urbanos como forestales. Requieren el empeño de un importantísimo esfuerzo en recursos materiales y humanos, y suponen un importante estrés para el sistema NUE 1-1-2.

P - ¿Tienen previsto en un futuro desarrollar de forma activa algún tipo de iniciativa en materia de comunicación pública hacia la ciudadanía desde el NUE 1-1-2?

R - Cuando terminemos el despliegue territorial del NUE 1-1-2 en toda la región, nos gustaría desarrollar una campaña de comunicación, formación y sensibilización que permita mejorar los tiempos de respuesta en emergencias a través de la concienciación y colaboración de la ciudadanía. Aunque aún no se ha desarrollado un plan para ello, desde el Gobierno regional está previsto realizar una importante inversión en materia de comunicación y divulgación del NUE 1-1-2 entre la ciudadanía. Honestamente, por el momento por desgracia no estamos realizando nada en este sentido. La poca divulgación que se está haciendo en materia de conocimiento del número único de emergencias es a través de las agencias de intervención, pero, aun así, no se dispone de un plan de acción coordinado de comunicación.

En la actualidad tampoco disponemos de estadísticas que ilustren la tipología o categoría de incidentes que se reciben en el NUE 1-1-2. disponemos de los datos referentes a las llamadas en sí mismas: tiempo medio de espera, tiempo que transcurre desde que se recibe hasta que se transfiere a la central de segundo nivel, número total de llamadas con distribución por franjas horarias, etc. Sin embargo, no producimos un informe con cierta periodicidad que analice la tipología de llamadas, su geolocalización, su distribución por categoría zona franja horaria, etc. En realidad, disponemos de esa información, podríamos realizarlo, pero los conflictos entre agencias hasta el momento no nos lo han permitido. Desde el nacimiento del NUE las agencias de intervención se opusieron entendiéndolo como una pérdida de responsabilidades y por tanto quizás de medios y recursos. Además, han podido vernos en algún momento como una agencia que de una forma u otra podría limitarles o controlarles. Pongamos un ejemplo: cuando se estaba discutiendo sobre la creación del NUE las diferentes agencias de intervención (Carabinieri, Policía de Estado, Emergencias Médicas y Bomberos) ofrecieron los números totales de intervenciones al procurador. Ya en aquel momento el número total de llamadas de estas agencias era realmente desorbitado, pero no había forma de valorarlo, puesto que no había unas estadísticas comunes. Hoy en día que todas las llamadas entran a través de nosotros, podemos afirmar que a pesar de que siguen siendo números muy altos, están tremendamente alejados de aquellos que ofrecieron en su momento cada una de las agencias de forma individual. De aquí que podemos también entender parte del origen del

conflicto. El motivo por el cual presuntamente estas cifras estaban siendo exageradas, es porque las agencias suelen recibir la asignación de recursos y de personal en base a las intervenciones que realiza.

Por último, aunque parece un tema menor, es la gestión de la seguridad del edificio donde se encuentra el NUE 1-1-2 y de su personal. Desde nuestro entendimiento, nuestro servicio es crítico. Es un servicio que podría ser objeto de ataques como atentados, etc. Atacándonos a nosotros, se podría dejar a toda la ciudadanía sin acceso a los servicios de emergencia básicos. Sin embargo, nuestro edificio era una antigua infraestructura infrautilizada por la región Lazio que fue ocupada irregularmente por el municipio para crear un centro social de ancianos. Cuando la región decidió establecer el NUE 1-1-2 en este edificio, hubo fuertes resistencias por parte del barrio e incluso tuvimos personas encadenadas, manifestaciones, etc. Donde actualmente se encuentra el corazón del centro de coordinación, habían establecido un gimnasio para ancianos. Actualmente una infraestructura crítica como la nuestra tiene en el piso inferior una residencia de ancianos, una carpintería y una peluquería. Claramente la seguridad activa y pasiva de un servicio vital como el nuestro debería ser mejorado y garantizada.

P - ¿Podría describirnos el funcionamiento del NUE 1-1-2?

R - El servicio “Número Único de Emergencia Europeo 1-1-2” (NUE 1-1-2) representa un modelo en el cual, para cualquier solicitud telefónica de socorro, se debe utilizar el número 1-1-2. Todas las llamadas telefónicas de emergencia efectuadas en las zonas con servicio NUE, dirigidas sea al número 1-1-2 o a los otros números de socorro (113, 115, 118 y aquellos de otros países europeos o extracomunitarios como el 9-1-1 de los Estados Unidos de América o el 999 de Reino Unido), confluyen en una Central Única de Respuesta (Centrale Unica di Risposta, CUR).

Llamando al 1-1-2 o a cualquiera de los otros números de emergencia, el ciudadano entra en contacto con los operadores de la CUR NUE 1-1-2, que se hacen cargo de la llamada, activando eventualmente el servicio de interpretación y traducción en tiempo real si es preciso, y comienzan a compilar la “ficha de contacto”. El acceso a la base de datos multiagencia del Ministerio del Interior (conocido como “concentratore interforze”), permite recoger rápidamente (3-4 segundos) los datos identificativos y la localización de número desde el que se llama (para las llamadas desde un teléfono fijo) o su localización desde la red móvil (para las llamadas desde teléfonos móviles). De forma alternativa, si se realiza la llamada desde la aplicación móvil “1-1-2 WhereAreU”, los datos relativos a la localización, recogidos a través del sistema de posicionamiento GPS del teléfono del usuario, se transmitirán automáticamente al operador del CCIE1 NUE 1-1-2. Realizadas en pocos segundos estas operaciones, el operador de la Central Única, que en este modelo desarrolla la función de Central de Primer Nivel, transfiere la comunicación telefónica y la ficha de contacto a la Central de Segundo Nivel de la ORE específica, identificada como aquella competente para gestionar la situación de emergencia.

El modelo elegido en Italia, a diferencia de otros países europeos donde se eligió la opción de la Sala de Coordinación Multiagencia (Sala Interforze), es el denominado “*Call Center Laico*”, en el cual las Centrales de Primer Nivel (definidas también como “Public Safety Answering Point, CCIE1) están compuestas por personal no uniformado, no perteneciente a ninguno de los entes gestores de emergencias.

Actividades de filtrado y coordinación. Si la llamada recibida en la CCIE1 no se trata de una solicitud de emergencia, no se transfiere a las Centrales de Segundo Nivel CCIE2. La acción de filtrado de llamadas del 1-1-2, que representa aproximadamente el 60% de las llamadas entrantes, permite transmitir a las agencias de gestión de emergencias involucradas, en función de sus competencias y territorios, las fichas con información rellena Y las llamadas entrantes relacionadas.

La función de coordinación, importante para la racionalización de los recursos en el territorio, en la óptica de un mejor y más oportuno uso de los mismos, se realiza mediante sistemas de monitoreo y coordinación (como por ejemplo los programas de coordinación operativa utilizados entre la Polizia di Stato y los Carabinieri, para evitar la duplicación y la dispersión de las unidades) que permiten a la central del NUE 1-1-2 identificar los recursos más convenientes y que de manera más rápida estarían disponibles para la gestión del incidente. Esta metodología permite una delegación racional de la gestión de los incidentes a las centrales cooperativas de segundo nivel, que pueden por tanto focalizarse sobre la intervención en el incidente y sobre sus propios recursos, dejando las tareas de coordinación interagencia y de filtrado de las llamadas generales y de las llamadas múltiples para un mismo evento a la central de primer nivel.

En síntesis, el NUE 1-1-2 representa un modelo en línea con lo previsto en la normativa de la Unión Europea, puesto que garantiza los siguientes preceptos:

- Asegurar la respuesta rápida y adecuada a las llamadas de emergencia y de socorro efectuadas por parte de cualquier ciudadano que utilice un teléfono fijo o móvil.
- Localizar y/o identificar al usuario de telefonía fija y móvil, o a aquellos que utilicen la aplicación 1-1-2 Where Are U.
- Garantizar que las llamadas transferidas a las centrales de segundo nivel Sean apropiadas, Gracias a la acción de filtrado de las llamadas entrantes.
- Ofrecer un servicio de interpretación y traducción en tiempo real, para garantizar la gestión de las llamadas efectuadas por ciudadanos extranjeros.
- Facilitar el acceso a los ciudadanos sordomudos, mediante la utilización de la aplicación o mensajes SMS.
- Centralizar la recogida de todas las llamadas de socorro y de emergencia.
- Asegurar la protección y la trazabilidad de las llamadas entrantes.
- Garantizar la gratuidad del servicio.

Cierre de la gestión de la llamada de emergencia. El cierre de la gestión de las llamadas entrantes por parte del operador de la central de primer nivel se produce exclusivamente después de realizadas las siguientes acciones:

1. Envío: se transfiere la llamada y la ficha de contacto rellena a la central de segundo nivel competente.
2. Definición: conclusión de la llamada sin reenvío a la central de segundo nivel.
3. Reenvío a terceros: en el caso en el cual el ciudadano solicite expresamente la intervención de agencias o entidades diferentes de aquellas de emergencia u otras entidades de utilidad pública, como por ejemplo la Capitanía Marítima, Aeropuertos, etc. se transferirá solamente la llamada y no la ficha de contacto rellena. Puesto que, por problemas relacionados con la privacidad de datos, no es posible compartir la localización e identificación de los usuarios a organizaciones diversas de aquellas dedicadas a la gestión de emergencias. La transferencia de la ficha de contacto rellena solamente se produce en el primer supuesto explicado previamente. Para los demás casos viene archivada de forma local en el sistema informático del *Call Center* Laico.

Es importante recalcar que desde el NUE 1-1-2 no se envían los recursos al lugar de la emergencia. Nuestra responsabilidad es recibir la llamada, localizar el evento, lo clasificamos y en base a dicha categorización alertamos a la agencia pertinente: emergencias médicas, bomberos, policía (Carabinieri/Polizia di Stato) o Policía Municipal. Esta división entre policías se debe a que, en el caso específico de Roma, dadas sus dimensiones geográficas y demográficas, los incidentes de tráfico son competencia exclusiva de la Policía Municipal. Fuera del término municipal de Roma se encargan también Carabinieri/Polizia di Stato.

Cada agencia de intervención tiene a su vez su centro de coordinación. Emergencias médicas tiene la sala de coordinación 118, los Carabinieri la sala 1-1-2, los Bomberos la sala 115, etc. Nosotros desde el NUE 1-1-2 reenviamos el usuario con la tarjeta compilada a la sala de coordinación de segundo nivel competente en base a nuestra categorización, la cual recibe, analiza y gestiona la llamada. En este nivel es donde se decide cómo intervenir. En el caso de una llamada por un robo, la Policía podría decidir si es necesario enviar recursos al lugar del evento o invitar al usuario a acercarse a una comisaría para presentar formalmente una denuncia. Piensa que nos entran llamadas de todo tipo, desde quien está discutiendo con un *gorrilla* que le exige dinero abusivamente y amenazando por aparcar el coche, lo que sería un delito en curso que quizás resulte en movilización de una patrulla, hasta llamadas de quien no encuentra el pasaporte en su casa antes de un viaje. Desde el NUE nosotros no tomamos decisiones ni tramitamos el evento, sino que lo filtramos, categorizamos y pasamos a la autoridad competente, quien lo gestionará.

Los datos que pasamos a los centros de segundo nivel son los: a) nombre y apellido del alertante; b) la clasificación del evento para seleccionar a qué agencia se transfiere; c) una breve descripción del evento; d) la localización disponible.

Desde el NUE 1-1-2 solo podemos transferir la actuación a un único centro de segundo nivel. No tenemos la posibilidad de crear una actuación “multiagencia” En caso de duda sobre como tipificar una actuación, se prioriza siempre la salud. Podemos poner varios ejemplos al respecto. Si es un accidente de tráfico sin heridos, se asigna a policía. Sin embargo, si ya el alertante nos dice que se trata de un incidente de tráfico con heridos, automáticamente se asigna al centro de segundo nivel de emergencias médicas 118. Serán ellos, puesto que tienen la competencia de valorar y tomar decisiones, quienes pueden activar otras agencias. Si durante su valoración consideran que puede haber atrapados (bomberos) y necesidad de gestionar el tráfico durante la actuación (policía). En el caso de un intento de suicidio, el evento se asignaría a la policía. Sin embargo, si el presunto suicida lo ha intentado y está herido, se asignaría el aviso a Emergencias Médicas. Si por el contrario esta misma persona se constata que de forma evidente ha fallecido, la actuación se asignaría a la policía mortuoria. Otro ejemplo: Al final nuestros operadores disponen de un máximo de 30-40 segundos para rellenar la ficha y transferirla al centro de segundo nivel.

En cualquier caso, sí que se carece desde el centro NUE 1-1-2 de unas tácticas operativas definidas que nos permitan la activación múltiple de recursos. De acuerdo con nuestro modelo hay que esperar a que la actuación sea asignada a un centro de coordinación de segundo nivel para que sean ellos quienes la escalen a otras agencias si lo consideran pertinente pudiéndose perder un tiempo precioso en este proceso.

En ocasiones intentamos suplantar esta carencia mediante la asignación de llamadas que sabemos que hacen referencia a un mismo incidente, las pasamos a diferentes agencias. Por ejemplo, un accidente de tráfico con heridos atrapados, si recibimos 3 llamadas diferentes en base a nuestra experiencia posiblemente pasemos la primera a Emergencias Médicas, la segunda a policía y la tercera a bomberos. Porque siempre tenemos que recordar que tenemos esta limitación por procedimiento de pasar cada actuación solamente a una agencia de intervención. La base de esta limitación es que los entes de gestión de emergencias de segundo nivel no aceptan recibir solamente las fichas completadas y los incidentes categorizados, sino que quieren también que pasemos la llamada telefónica. Si solamente le pasásemos la ficha completa de categorizada a una agencia, ellos no enviarían recursos hasta no acceder a la llamada de voz del alertante. Sería interesante que nuestros operadores pudiesen realizar las mismas preguntas valorativas que realiza las centrales de segundo nivel para poder activar lo antes posible los recursos de intervención necesarios.

P - ¿Cómo se gestionan operativamente las grandes emergencias en el territorio desde la óptica de la coordinación entre diferentes ORE y el NUE1-1-2?

R - En caso de una gran emergencia, la autoridad principal que sume el mando en la región es el Prefecto, que establece normalmente una sala de crisis en la sede del 118 (emergencias médicas). Desde el NUE 1-1-2 no tenemos la competencia de analizar o establecer que está ocurriendo una gran emergencia. Normalmente es la Policía de Estado

(la agencia más cercana al Prefecto) quien llega a la conclusión de estar ante una situación de crisis y alerta al Prefecto. Es la autoridad máxima que representa al Gobierno en el territorio. Al máximo lo que podemos hacer cuando es evidente que está ocurriendo una gran emergencia es llamar directamente por teléfono al resto de agencias para decidir como vehiculizar y agilizar el tráfico de llamadas. Pero no, no hacemos ese trabajo analítico de detectar tendencias o lanzar prealertas al resto de agencias de intervención. Nuestra función es básicamente recibir las llamadas, filtrarlas, categorizarlas y transmitir las a los centros de coordinación de segundo nivel.

A nivel organizativo podemos decir que nosotros funcionamos como un *call center* horizontal, mientras que el resto de las agencias de intervención son agencias verticales con una clara relación institucional. La Policía de Estado por ejemplo tiene su máximo responsable, el cuestor, quién en caso de detectar una anomalía de interés llama al prefecto para avisarlo, y es esta figura quien toma decisiones tales como activar, por ejemplo, una sala de crisis. Sin embargo, nosotros no tenemos esa relación institucional con el cuestor o con el prefecto, nosotros solamente nos relacionamos con las diferentes salas de coordinación de segundo nivel.

Desde el punto de vista de la coordinación operativa sobre el terreno una vez que ocurre la emergencia, se activan diferentes centros de coordinación de crisis. Desde el ámbito local hasta el ámbito nacional. Tenemos en primer lugar a los centros de coordinación municipales, los centros de coordinación intermunicipales, el centro de coordinación regional, el DICOMAC (como brazo operativo del departamento de Protección Civil) y la Sala Italia. En base a la envergadura de la emergencia se activa solo el nivel municipal o comienza a escalarse, por lo que podrían activarse y trabajar simultáneamente de forma coordinada los cuatro niveles. Desde la óptica de los recursos, el sistema nacional de Protección Civil dispone de columnas móviles regionales compuestas por técnicos y vehículos que se desplazan a dar apoyo a la región afectada por la crisis. Además de los medios que puede desplegar cada región o entes como Carabinieri o el Ejército, la Protección Civil Nacional dispone de su propia flota de vehículos terrestres y aéreos para poder desplegarse en cualquier región afectada. Además, dispone de acuerdos con múltiples organizaciones de voluntariado para disponer de una red de recursos humanos flexibles.

Para las emergencias normales estas capacidades pueden pasar desapercibidas, pero ante emergencias de grandes dimensiones, que por desgracia en Italia históricamente las tenemos de forma recurrente (incendios, terremotos, inundaciones...) son decisivas. El dimensionamiento de los recursos es clave. Una región por sí misma no puede disponer de los medios mínimos necesarios para afrontar una emergencia de gran magnitud, y la solidaridad entre regiones unida a un departamento con capacidades y competencias nacionales es fundamental.

P - ¿Disponen de un departamento de comunicación o recurso asignado a la gestión de la información pública?

R - Desafortunadamente, aunque somos conscientes de la importancia de la comunicación pública en emergencias especialmente desde la responsabilidad que ostentamos en un ente como el NUE 1-1-2, actualmente no desarrollamos ninguna iniciativa en este sentido. No tenemos ni departamento de comunicación, ni redes sociales digitales, ni nada... En realidad, le damos tanta importancia a esta área que precisamente la semana pasada hemos tenido una reunión de dirección donde se propuso desarrollar al menos inicialmente el plan de creación de un área de comunicación del NUE 1-1-2 y de un área legal que dé respuesta a las solicitudes de acceso a la información que manejamos por parte de particulares, abogados y magistratura.

Necesitamos disponer lo antes posible de un departamento propio de comunicación que dé a conocer a la ciudadanía nuestro servicio, el acceso al mismo, pautas de comunicación y buenas prácticas, formación, etc. Mediante las actividades que podría desarrollar este departamento, seguramente conseguiríamos instruir a la ciudadanía en general sobre un uso eficiente del NUE 1-1-2, con lo que podríamos mejorar los tiempos de respuesta y de gestión de las llamadas y, por tanto, incluso salvar vidas.

Además, el departamento de comunicación ayudaría a mejorar el prestigio y la relevancia de nuestro servicio. Actualmente nosotros registramos toda la llamada completa de los alertantes, desde la entrevista que hacen nuestros operadores, hasta la que realizan los operadores de las centrales de segundo nivel. Desafortunadamente en muchas de las entrevistas de segundo nivel, hemos detectado cómo las agencias de intervención hablan mal de nuestro servicio. Aun cuando el alertante ha tenido que esperar en línea puesto que no se liberaban los operadores de las centrales de segundo nivel, estos a modo de excusa frecuentemente dicen que la culpa es del NUE 1-1-2: "ya sabe señora, han querido cambiar las cosas, nos han quitado nuestros números y ahora ya ve lo que ocurre..." Necesitamos, por lo tanto, a través de una clara estrategia de comunicación, explicar a la ciudadanía nuestro servicio, nuestras funciones, nuestras responsabilidades y sobre todo los beneficios que el ciudadano obtiene de disponer de un número único de emergencias europeo. Además, como ocupamos este papel de puerta de entrada a los servicios de emergencia, desde el inicio recibimos constantes críticas y ataques (justificados y no justificados) por parte de la prensa. y como comentaba, las agencias de intervención muchas veces nos utilizan como escudo ante los medios de comunicación cuando ocurre algún hecho no deseado. Disponer de una capacidad de comunicar directamente, entre comillas, es disponer de un "poder" que actualmente no tenemos frente al resto de agencias de intervención, medios de comunicación y la ciudadanía. Esto nos permitiría adquirir una posición comunicativa activa y poder ofrecer información directa gestionada y controlada por nosotros, evitando que sean otras agencias o medios de comunicación quienes, ante nuestro silencio, publiquen informaciones confusas, imprecisas o directamente falsas que perjudiquen a nuestro servicio y afecten a nuestro prestigio institucional. En el momento en el que adoptamos un tipo de comunicación defensiva y pasiva, donde solamente a respondemos o intentamos contrastar las informaciones que se van publicando, ya hemos perdido la batalla informativa. Debemos ser siempre proactivos. Y no lo decimos por las personas que trabajamos en el servicio, sino porque una quiebra de confianza entre

nosotros y la ciudadanía provocaría un mal uso del servicio o llamadas de emergencia que acabarían perdiéndose.

A fin de cuentas, un servicio de emergencias de la entidad del NUE tiene que disponer y demostrar autoridad y confianza por parte de los usuarios. Para ello hay dos actividades necesarias: Se debe prestar un servicio excepcional al ciudadano en todo momento y además se tienen que dar respuestas cuando surjan preguntas.

P - ¿Considera que la tipología y cantidad (cuantitativa y cualitativamente) de información que gestionan es de interés o utilidad pública?

R – Si se refiere a la gestión de los datos y estadísticas sobre las emergencias entrantes a través del NUE 1-1-2, nos encontramos con una difícil convivencia entre transparencia y gestión de datos en emergencias. Es cierto que las administraciones públicas tienen la obligación de poner a disposición de la ciudadanía las informaciones y datos que gestionan punto sin embargo en nuestro servicio gestionamos tal cantidad de datos sensibles que se puede llegar a producir un conflicto entre derechos: el derecho a la transparencia y el acceso a la información y el derecho a la privacidad y a la Protección de Datos. Por este motivo y por la particularidad de las informaciones que gestionamos, consideramos que no entramos en la categoría de administraciones públicas sujetas a tal principio de transparencia y de acceso a la información. En cualquier caso, en mi opinión este punto también entra en el ámbito de la comunicación. Al menos lo considero comunicación pasiva: es el propio ciudadano el que acude a la administración pública a solicitar información. Por ahora consideramos que no entramos en esta categoría.

A pesar de que no emitimos un informe con las estadísticas de las llamadas que gestionamos, hemos adquirido recientemente un software de reporte y análisis. Básicamente queremos crear un sistema de control y gestión de la calidad que nos ofrezca indicadores precisos operador por operador. De esta manera podemos de forma progresiva evaluar nuestra eficacia y localizar nuestros espacios de mejoras.

P – En cuanto a los recursos humanos dedicados a la gestión de emergencias en el territorio en general, y en el NUE 1-1-2 en particular, ¿cuál es la política en materia de competencias y de formación?

R - En Italia no se ha adoptado el modelo “interforze” (multi agencias) porque no se dispone a nivel nacional de una formación oficial y homologada de gestión y coordinación de emergencias, tampoco a un nivel base para poder autorizar a la recepción y valoración de las llamadas entrantes. En el caso de nuestra central NUE 1-1-2, se ha creado sin una asignación de recursos personales propios. Lo que se ha hecho ha sido crear el servicio y mover personal funcionario de la región Lazio desde otros puestos que no tenían nada que ver con este ámbito al NUE 1-1-2. por eso que la mayor parte de operadores que tenemos actualmente vienen del servicio sanitario regional y podrían realizar funciones tan diversas

como electricista, enfermero, fontanero, conductor de ambulancia, etc. al no disponer de una formación reglada exigida o exigible para realizar y desempeñar estas funciones, no se ha podido establecer ningún filtro. Posteriormente han realizado un curso formativo de un mes previo a la entrada en servicio.

Actualmente hemos realizado la primera convocatoria propia de selección de personal, 115 operadores. Se les exige solamente el diploma puesto que no hay como en España formaciones oficiales exigibles. Se les ha englobado en la categoría C, diplomados. La selección consiste en una primera fase teórica de derecho constitucional, administrativo y europeo y posteriormente hacen una especie de fase de selección práctica, donde se simula la sala NUE 1-1-2 y se seleccionarán a los más capacitados.

También se ha ya previsto desarrollar un departamento formativo donde se impartirán contenidos y actualizaciones a los operadores, para paliar esa falta de formación previa y mantenerles operativos. No queremos ser demasiado ambiciosos, pero puesto que somos la primera central operativa que ha abierto en el sur de Italia, nuestro objetivo es llegar a un acuerdo con algún ente del ámbito académico y universitario de tal manera que pueda certificar en un futuro las formaciones que nosotros impartiremos. Si conseguimos este objetivo, nos gustaría poder funcionar también como un centro incubador de formadores que pudiesen exportar este modelo a otras regiones del país.

P - ¿Cuál es la relación operativa entre el NUE 1-1-2 y las organizaciones policiales en el territorio?

R - Respecto a las intervenciones policiales en el término municipal de Roma no relacionadas con incidentes de tráfico, son competencia de los Carabinieri y de la Policía de Estado. Para saber a cuál de las dos agencias asignar la actuación se ha tomado una decisión por parte del prefecto, llamado el "Plan Coordinado del Territorio" Roma se ha dividido en tres zonas: a, b y c. Cada 24 horas estas zonas rotan, con lo cual, si hoy "a" y "b" son de competencia de Carabinieri, "c" es de la Policía de Estado y mañana a media noche será, al contrario. Dentro del anillo "Gran Raccordo Annulare" (la autopista de circunvalación de Roma, la Policía de Estado tiene siempre asignadas dos zonas y Carabinieri una, mientras que en ámbito rural la mayor parte de la presencia es de los Carabinieri. El objetivo de esta rotación es evitar que las fuerzas del orden establezcan demasiado lazos con la comunidad y puedan derivarse corruptelas. Con este método los policías no están nunca asignados de forma permanente a la misma zona.

Para evitar confusiones, el sistema tiene integrados los calendarios de rotación, con lo que al introducir la dirección de la emergencia en el sistema y categorizarla como de competencia policial, en automático asigna Policía de Estado o Carabinieri en función de la zona asignada a esa dirección y enviará la tarjeta compilada al centro de coordinación de segundo nivel correspondiente.

En el caso de los municipios de fuera de Roma, no existe este plan coordinado. Para distribuir las actuaciones de forma equilibrada, puesto que ambas fuerzas del orden tienen las mismas competencias, en nuestra sala tenemos diferenciados a los operadores entre pares e impares, y cada uno de los grupos tiene asociado un cuerpo policial de referencia. De esta manera si se recibe una actuación en Frascati por un operador par, la derivará a Carabinieri, mientras que si la recibe un operador impar la derivará a la Policía de Estado. De esta manera garantizamos un reparto equilibrado de la carga de trabajo.

P - ¿Cómo geolocalizan las emergencias?

R - Utilizamos sistemas cartográficos diferentes: Google Maps, Tomtom, Open Street Map, un satelital y uno físico. La principal dificultad para ubicar los incidentes es en la autopista de circunvalación de Roma, puesto que es difícil para los usuarios orientarse y darnos puntos de referencia. Para ello es clave identificar si se encuentran en el anillo interno o externo y la dirección de la marcha.

P - ¿Podría describirnos el sistema informático que utilizan para gestionar las emergencias en el NUE 1-1-2?

R - El software que utilizamos ha sido desarrollado por una empresa italiana, EMA NUE 1-1-2. Dispone de un teléfono virtual, desde donde pueden responder a las llamadas o desde el teléfono analógico. Una vez que entra la llamada le dan a abrir ficha y pueden importar el número desde el cual se está llamando. Dependiendo de si llaman desde un fijo o un móvil, en el caso de las redes fijas el sistema puede cargar directamente la información disponible relativa al propietario del número y sus datos de facturación.

En el cartográfico han introducido a mano una amplia lista de POI (Point Of Interest). En nuestra región hemos cargado 13.000 POI manualmente. Tenemos una persona que desde hace dos años se dedica exclusivamente a introducir en el cartográfico POI manualmente con sus coordenadas. Los POI pueden ser muy variados, desde escuelas, parroquias, oficinas de Correos, residencias de ancianos, mercados, cines, MC Donalds/Burguer Kings, etc.

En la tarjeta abierta, debemos seleccionar la clasificación (accidente de tráfico, aviso generalista, un robo, una situación de emergencia, una necesidad de asistencia médica urgente, etc.), que nos lleva a la selección del centro de coordinación de segundo nivel (emergencias médicas, bomberos, policía o policía municipal). Una vez seleccionada la agencia de intervención, se abre un listado con los posibles eventos relacionados. Por ejemplo, si seleccionamos bomberos, nos ofrece la posibilidad de seleccionar eventos como inundación, fuga de gas, derrumbe, incendio, etc.

En otro aplicativo, se pueden visualizar en tiempo real todos los eventos en curso en el territorio de competencia. Se dispone de un icono de una bandera que señala los eventos

múltiples, aquellos que por su localización podría ser el mismo evento. Es decir, diferentes llamadas entrantes potencialmente referidas al mismo evento.

Vamos a poner un ejemplo: Se recibe una llamada desde una central de alarmas. Muchos coches llevan instalado un dispositivo satelital que en caso de robo activa una alarma con las coordenadas exactas y la compañía informa al 1-1-2, quien deriva la llamada con la información a la Policía. La dirección que aparecía en pantalla era la de la Central Operativa de la aseguradora.

Curriculum Vitae Giovanni Ferrara

INFORMAZIONI PERSONALI	
Nome	GIOVANNI FERRARA MIRENZI
Indirizzo	VIA DELL'ORSA MAGGIORE, 49 – ROMA
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	29/08/1960
ESPERIENZE PROFESSIONALI	
• Settore attività	Direzione Regionale Soccorso Pubblico e 112 NUE
• Attività svolte	<ul style="list-style-type: none">• Conferimento dell'incarico di Dirigente Area 112 NUE Numero Unico dell'Emergenza dal 10.11.2017
Principali mansioni e responsabilità	<p>Principali attività svolte nello svolgimento delle mansioni:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Direzione e Coordinamento della Centrale Unica di Risposta del Numero Unico Europeo di Emergenza NUE 112 di Roma✓ Gestione dei supporti tecnologici, informatici e telefonia necessari per lo svolgimento delle attività presso la Centrale Unica di Risposta NUE 112✓ Gestione e formazione del personale della Centrale Unica di Risposta NUE 112✓ Studio di regolamenti e procedure da adottare per lo svolgimento delle attività operative delle Centrali Uniche di Risposta NUE 112✓ Coordinamento delle attività con i Responsabili del Ministero dell'Interno, della Prefettura, delle Sale Operative della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Agenzia Regionale Sanità 118 e delle Sale Operative di altre Amministrazioni interessate dalle attività
• Settore attività	Agenzia Regionale Protezione Civile
• Attività svolte	<ul style="list-style-type: none">• Conferimento dell'affidamento ad interim della responsabilità dell'Area Emergenze e Sala Operativa di Protezione Civile dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile dal 06.07.2016 al 09.11.2017• Conferimento dell'incarico di Dirigente "Area 112 NUE Numero Unico dell'Emergenza" dal 24.06.2017 al 09.11.2017• Conferimento dell'affidamento ad interim della responsabilità dell'Area 112 NUE Numero Unico dell'Emergenza dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile dal 16.05.2016 al 23.06.2017• Conferimento dell'incarico di Dirigente "Area Emergenze e Sala Operativa" dal 25.11.2014 al 23.06.2017• Conferimento dell'incarico di Dirigente "Area Volontariato Enti Locali Sala Operativa" dal 7.09.2009 al 24.11.2014• Conferimento dell'incarico di Dirigente "Area Volontariato Enti Locali" dal 29.05.2006 al 6.09.2009• Conferimento dell'incarico di Dirigente "Area Protezione Civile" dal 25.07.2005 al 28.05.2006
• Principali mansioni e responsabilità	<p>Principali attività svolte nello svolgimento delle mansioni:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Direzione e Coordinamento della Sala Operativa Regionale Protezione Civile per tutte le attività operative svolte in ambito regionale, nazionale ed internazionale

- ✓ Gestione e coordinamento attività protezione civile in occasione di eventi calamitosi e stati di emergenza sul territorio della Regione Lazio
- ✓ Organizzazione e Coordinamento Colonna Mobile Regionale Protezione Civile
- ✓ Direzione e Coordinamento attività operative di rilevante interesse regionale svolte:
 - ✓ emergenza "Alluvione Tarquinia" anno 2005
 - ✓ emergenza "Esercitazione Nazionale Mesimex per Vesuvio" anno 2006
 - ✓ emergenza "Incendi Boschivi" anno 2007
 - ✓ attività per "Esercitazione Regionale Sivex" anno 2007
 - ✓ emergenza "Piena Fiume Tevere e Aniene" anno 2008
 - ✓ emergenza "Pandemia influenzale" anno 2008
 - ✓ emergenza "Eventi meteo avversi" anno 2008
 - ✓ emergenza "Disinnesco bomba Policlinico Casilino" anno 2008
 - ✓ emergenza "Sisma Abruzzo" 2009
 - ✓ emergenza "Sisma Haiti" anno 2010
 - ✓ emergenza "Eruzione Vulcano Eyjafjallajökull" anno 2010
 - ✓ emergenza "Eventi atmosferici avversi alluvionali a Roma" anno 2011
 - ✓ emergenza "Neve Regione Lazio" anno 2011
 - ✓ attività per "Beatificazione Giovanni Paolo II" con allestimento campo accoglienza
 - ✓ emergenza "Sisma Emilia" anno 2012
 - ✓ emergenza "Eventi idrogeologici Provincia di Viterbo" anno 2012
 - ✓ emergenza "Evento naufragio Concordia" anno 2012
 - ✓ attività per "Canonizzazione Papa Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II" anno 2014
 - ✓ emergenza "Ricerca dispersi Monti Simbruini" anno 2014
 - ✓ emergenza "Eventi atmosferici avversi a Roma" anno 2014
 - ✓ emergenza "Disinnesco bomba Fontana Liri" anno 2015
 - ✓ emergenza "Alluvione Tivoli" anno 2015
 - ✓ emergenza "Alluvione Benevento" anno 2015
 - ✓ emergenza "Sisma Rieti" anno 2016
 - ✓ emergenza "Incendi Boschivi" anno 2017
- ✓ Coordinamento delle attività di Lotta Attiva agli Incendi Boschivi per n. 13 Campagne Antincendio Boschivo nel territorio della Regione Lazio
- ✓ Attività Coordinamento di oltre 4.000 interventi anno di protezione civile sul territorio regionale
- ✓ Gestione e Coordinamento di tutte le attività inerenti la lotta attiva agli incendi boschivi con particolare riferimento agli interventi degli operatori delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile
- ✓ Gestione e Coordinamento del servizio aereo regionale per le attività di lotta attiva agli incendi boschivi e collegamenti con il Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento Nazionale Protezione Civile
- ✓ Dichiarazioni stato di calamità naturale e richiesta degli stati di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225
- ✓ Gestione in occasione di eventi emergenziali delle procedure di attivazione in caso di necessità del DPR 194/2000 per gli operatori delle Organizzazioni di Volontariato e Gruppi Comunali di protezione civile e predisposizione successivi atti amministrativi
- ✓ Trasmissione sul territorio regionale a tutti i Soggetti del Sistema Integrato di Protezione Civile Regionale degli alertamenti meteo e per il rischio idrogeologico
- ✓ Attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi
- ✓ Definizione piani di informazione, educazione e sensibilizzazione in materia di protezione civile
- ✓ Predisposizione Accordi di Programma con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e con il Corpo Forestale dello Stato per le attività di protezione civile e per le attività di lotta attiva agli incendi boschivi
- ✓ Definizione bisogni formativi per gli operatori delle Organizzazioni di Volontariato e dei Gruppi Comunali di protezione civile
- ✓ Organizzazione e Gestione attività operative, formative ed addestrative delle Associazioni di Volontariato Protezione Civile della Regione Lazio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE	
<ul style="list-style-type: none"> • Date • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione • Principali materie professionali oggetto dello studio <ul style="list-style-type: none"> • Corso svolto 	<p>1986 Camera di Commercio di Napoli – IDIMER Tributario – Fiscale Corso di Specializzazione in materie di "Tributario e Fiscale"</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione • Principali materie professionali oggetto dello studio <ul style="list-style-type: none"> • Corso svolto 	<p>1986 Unione degli Industriali di Napoli – ANEA Marketing – Economia Corso di specializzazione in Direzione Aziendale</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione • Principali materie <ul style="list-style-type: none"> • Qualifica conseguita 	<p>1986 Università degli Studi di Napoli "Federico II" Diritto Privato – Storia del Diritto Romano Laurea in Giurisprudenza – votazione 110/110</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio <ul style="list-style-type: none"> • Qualifica conseguita 	<p>1978 Istituto "G. Galilei" di Napoli Matematica- Fisica- Astronomia- Lettere Diploma di maturità scientifica – votazione 50/60</p>
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI	
MADRELINGUA	ITALIANO
ALTRE LINGUE	
<ul style="list-style-type: none"> • Capacità di lettura • Capacità di scrittura • Capacità di espressione orale 	<p>INGLESE BUONO BUONO BUONO</p>
CONOSCENZE INFORMATICHE	Buona conoscenza degli applicativi Microsoft ed Office.

Información obtenida de la página web de la Región Lazio.

https://organizzazione.regione.lazio.it/binary/organigramma_regionale/tbl_personale/FERRARA_MIRENZI_GIOVANNI_CV.pdf

VI. Entrevista: Responsable Sala Operativa 1-1-2. Región Lazio. Rodolfo Serafini

P - ¿Podría comentarnos su trayectoria profesional?

R – Comencé mi trayectoria profesional como agente de la Policía, en 1999. Durante prácticamente diez años desarrollé funciones propias del cuerpo, tanto como agente de seguridad pública, como en labores de policía judicial. Esta en realidad es mi experiencia más cercana al ámbito de las emergencias. Posteriormente ocupé diferentes cargos de tipo administrativo en el gobierno regional, con responsabilidades sobre los procedimientos administrativos y contables de presupuestos y de organización de procedimientos electorales de organismos sociales agropecuarios. En 2010 pasé a responsabilizarme en la Dirección Regional de Transportes de la inspección y monitoreo de aeropuertos e infraestructuras estratégicas. Posteriormente tras tres años en la Dirección Regional de Programación Económica y Patrimonio, pasé definitivamente en 2017 a la Agencia Regional de Protección Civil. Aquí ostento el cargo de *Responsable de Sala* en el área del 1-1-2 NUE (Número Único de Emergencias), con rango de funcionario de categoría D1.

P - ¿Cuál ha sido su trayectoria formativa?

R – Mi formación académica comenzó con la Licenciatura en Economía y Comercio en la Universidad La Sapienza de Roma. Posteriormente cursé estudios superiores en Experto en el Sector de Servicios Públicos Locales, y en el año 2003 finalicé el Máster Universitario en Gestión Pública y Comunicación de Utilidad Pública. Este máster es habilitante para la dirección de gabinetes de comunicación pública (según la ley 150/2000). Posteriormente realicé múltiples cursos de formación enfocados en el ámbito de la gestión pública regional, y en 2017 terminé el Máster Universitario en Ingeniería para las Administraciones Públicas.

P – Dada su formación tanto en seguridad como en comunicación pública, ¿podría brevemente indicarnos cómo se gestionan institucionalmente las emergencias en Italia?

R - En Italia podemos encontrar un sistema descentralizado en cuanto a la emergencia ordinaria con competencias que descansan en las regiones y provincias, pero con una potente agencia de Protección Civil nacional, que se refleja en su atribución funcional, operativa y presupuestaria de que dispone para la prevención, gestión y mitigación de grandes emergencias. Sin embargo, la relevancia del nivel local institucional es fundamental en el caso del sistema de protección civil italiano, basado sobre los municipios. Más específicamente, el alcalde es por ley la autoridad principal de protección civil; el Departamento de Protección Civil (de ámbito estatal) se activa formalmente a través del

alcalde, si la emergencia va más allá de las fronteras regionales. También es importante el papel de las Prefecturas, que son las instituciones que representan el gobierno nacional a nivel local, y son las responsables de la gestión de emergencias a nivel provincial cuando la magnitud de una emergencia ha desbordado la capacidad de respuesta de un municipio. Sin embargo, desde la óptica comunicativa, la fragmentación de las prácticas y usos de los medios sociales digitales por parte de los gestores en el ámbito de las emergencias es aún más pronunciada en el nivel local. Debido principalmente a que varias variables (incluyendo el tamaño del municipio, su ubicación geográfica y el tipo de emergencia confrontado) contribuyen a una diversificación en el comportamiento y la actitud de las instituciones municipales hacia los medios sociales digitales.

P – Centrándonos más en su rol en el NUE 1-1-2, ¿cuál es el funcionamiento del sistema del Número Único de Emergencias 1-1-2 en Italia?

R - El modelo organizativo del NUE 1-1-2 realizado en Italia, se basa en la distinción entre centrales de primer nivel (CCIE1), aquellas que recordamos recibe todas las llamadas de emergencia, y las centrales de segundo nivel que asumen la gestión operativa de las mismas, (CCIE2). La central de recepción de llamadas de emergencia de primer nivel en la región Lazio garantiza una primera respuesta a todas las llamadas de socorro. Entendemos por solicitudes de socorro aquellas relacionadas con la seguridad pública, la asistencia técnica de emergencia, o las emergencias sanitarias que cualquier ciudadano, ya sea italiano o extranjero y que se encuentre en el territorio de la región Lazio efectúe a cualquiera de los actuales teléfonos de emergencia (1-1-2, 113, 115 y 118).

P - ¿Cómo se desarrolló el servicio NUE 1-1-2 en la región Lazio?

R - La comisión encargada por el Ministerio del Interior para su implementación en la región Lazio decidió la extensión a nivel nacional del modelo aplicado en la región de Lombardía, en base al artículo 75 BIS / 2, del Decreto legislativo 259/2003. Este modelo garantiza mediante el CCIE1, una primera respuesta a todas las llamadas de emergencia, ya sean dirigidas a las agencias de emergencia específicas o al NUE 1-1-2, por parte de cualquiera que se encuentre en el territorio de la región Lazio. En caso de recibirse en el NUE 1-1-2, se procede a la verificación, compilación y clasificación de la mayor parte las informaciones útiles y posterior reenvío a los CCIE2 de Carabinieri, Policía, Bomberos, Emergencias Sanitarias y Policía Municipal, que garantizarán la respuesta operativa a las mismas solicitudes de emergencia y demás gestiones derivadas.

Con el objetivo de aplicar este plan, mediante la *Deliberazione di Giunta Regionale* (DGR) número 334 del 7 de Julio de 2015 se aprobó el esquema del protocolo de acuerdo entre la región Lazio y el Ministerio del Interior que preveía el inicio del servicio NUE 1-1-2 según el modelo de Central Única de Respuesta (CUR), con la previsión de la creación de dos centrales únicas de respuesta (llamadas CCIE1). Una con referencia a la población

perteneciente a los municipios asignados al distrito telefónico 06 y la segunda para la población perteneciente a municipios con distritos telefónicos diversos del 06. En términos numéricos, los dos CCIE1 dan servicio a una población estimada de 4.260.712 personas residentes o con movilidad hacia la Capital, además de otras 2.247.769 personas pertenecientes al resto de municipios con distrito telefónico diverso del 06.

P - ¿Qué elementos son necesarios en un territorio para que puedan integrarse las distintas agencias de intervención en emergencias en un número único de emergencias como es el NUE 1-1-2?

R - Para la constitución del número único de emergencias 1-1-2, es necesario que las centrales operativas de segundo nivel (1-1-2, 113, 115, 118) hayan incorporado el sistema NUE Integrado 2009. Es decir, que estos centros de segundo nivel dispusiesen de la capacidad de recibir ya sean las llamadas de voz, como las fichas de datos completadas. Podemos por tanto afirmar que estas características son el presupuesto básico e inicial para el comienzo de la cooperación con las diversas autoridades involucradas en la gestión de emergencias, ya sea desde un punto de vista técnico como operativo.

Esta cooperación pública en el desarrollo ya sea de procedimientos estandarizados, como de protocolos de conversación debe considerar el impacto de la normativa europea de referencia, en lo relacionado con la transposición técnica. En referencia a este punto, las regiones y las entidades de emergencia han participado de forma conjunta en la redacción y en la actualización del documento "*Disciplinare Tecnico/Operativo per il funzionamento del Call Center Laico NUE 1-1-2*" (Guía Técnica y Operativa para el funcionamiento del Centro de Gestión de Llamadas NUE 1-1-2), acordado entre el ministerio de la Defensa (Carabinieri), el ministerio del Interior (Departamento de Seguridad Pública, Departamento de Bomberos y Departamento de Emergencias Médicas de la Región Lazio (ARES 118), con los siguientes objetivos:

- Definir la composición de los Centros civiles de la Región Lazio.
- Definir los procedimientos para los operadores del Centro de primer nivel no pertenecientes a ninguna de las entidades actuales de gestión de emergencias.
- Las centrales operativas previas del 1-1-2, 113, 115 y 118 que con diferentes competencias son las encargadas de la gestión de las llamadas de emergencia, se coordinarán para la transferencia de las llamadas de voz y el envío de las fichas de contacto rellenas desde los centros de primer nivel.
- Establecer las modalidades de transferencia de las llamadas de voz y de los datos relativos a la identificación y a la localización del comunicante desde el Centro civil hacia las salas operativas de segundo nivel, mediante las mencionadas fichas de contacto.
- Garantizar las modalidades de gestión de las llamadas en lengua extranjera.
- Definir las modalidades de gestión de las llamadas de emergencia con particularidades específicas.
- Establecer la arquitectura funcional del sistema general.

- Responder y establecer soluciones previstas a posibles anomalías técnicas del sistema.
- Procedimentar las competencias para resolver eventuales problemas de actuación.

Por tanto, era fundamental para el proyecto NUE 1-1-2 disponer de la participación de las entidades que de distinta forma están relacionadas con la infraestructura de base y la gestión de emergencias. Es evidente que esta colaboración necesita una supervisión y una coordinación que solamente una máxima autoridad del gobierno del territorio puede garantizar, en cuyo interior estén presentes las competencias y las capacidades para asegurar la continuidad y la eficacia de todo el proceso organizativo y de gestión del proyecto.

P - ¿Cómo se ha dimensionado la Central NUE 1-1-2 de Roma?

R - El dimensionamiento de la sala de recepción de llamadas NUE 1-1-2 de Roma, durante la fase de proyecto final, se ha realizado teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Número de centros de recepción de llamadas de primera nivel y localización de los mismos en relación a la población residente en la provincia de competencia.
- Distritos telefónicos de origen de las llamadas con numeración 1-1-2, 113, 114 y 118 asociados al centro de recepción de llamadas de primer nivel competente por territorio.
- Hipótesis de dimensionamiento de los operadores del centro de recepción de llamadas de primer nivel sobre la base de los parámetros de tráfico de llamadas y de la calidad del servicio ofrecido.

Es necesario precisar que las hipótesis desarrolladas se han basado únicamente sobre datos empíricos, no habiendo disponibles datos derivados de campañas de medición sobre las llamadas precedentes efectivamente realizadas sobre los diferentes números de emergencia. Por tanto, se ha antojado necesario proceder sucesivamente a una actividad de validación de los datos teóricos del proyecto, sobre la base de informaciones más precisas facilitadas en el ámbito de la interlocución con el gobierno de la región Lazio, sus instituciones y el Ministerio del Interior.

Las hipótesis para definir el número de operadores del centro de gestión de llamadas de primer nivel CCIE1 y sus dislocaciones sobre el territorio para la prestación de los servicios de emergencia 1-1-2, 113, 115 y 118 se han basado sobre el número de potenciales comunicantes presentes en la región Lazio. Se ha tenido por tanto en cuenta la especificidad de este territorio en relación a la movilidad laboral extrarregional y a la posibilidad de eventos de carácter extraordinario (grandes eventos de masas, por ejemplo), de dimensiones ampliamente variables entre los mismos, así como su distribución por cada una de las provincias. A parte se ha tenido en cuenta el número de intentos de llamadas originadas de distritos telefónicos asociados a la región Lazio.

La proyección inicial preveía la creación de dos CCIE1:

- CCIE1 “Roma Centro”: hace referencia a la población relativa a los ayuntamientos pertenecientes al distrito telefónico 06, al cual se le ha añadido un parámetro “M” que tienen en cuenta la movilidad diaria de proveniencia extrarregional hacia el distrito 06.
Población distrito 06 = 3.760.712 habitantes + parámetro “M” 500.000 presencias = 4.260.712 personas servidas, con posibilidad de *recovery* (redirección) en caso de avería grave hacia el CCIE1 de Roma Norte.
- Un segundo CCIE1 definido “Roma Norte” con 2.247.769 ciudadanos residentes, incluidos aquellos en movilidad, con posibilidad de *recovery* en caso de avería grave hacia el CCIE1 de Roma Centro. Al CCIE de Roma Norte se le podría asociar una posterior región de aproximadamente 1.500.000 habitantes, puesto que esta dimensión no justificaría la realización de un CCIE1 autónomo. De esta forma se mejoraría también la equivalencia dimensional entre los dos CCIE1 propuestos.

P - ¿Cómo se decidió el número de operadores de demanda necesarios para operar los Centros NUE 1-1-2 definidos?

R - Es oportuno evidenciar que, en el momento de la definición de los criterios del proyecto, no se definieron parámetros específicos de calidad para el tratamiento las llamadas dirigidas a las numeraciones de emergencia respecto a las llamadas normales, gestionadas por los flujos de tráfico hacia los *call center* que ofrecen servicios de asistencia a los ciudadanos. También los informes sobre el estado de la implementación de los Números Únicos de Emergencia (NUE) en la Unión Europea registran simplemente aquello declarado por parte de los estados miembros en materia de tiempos de respuesta a las llamadas, pero sin identificar parámetros de calidad aplicables como norma general.

También en el ámbito nacional, la única normativa técnica de referencia en el ámbito 1-1-2 NUE es aquella facilitada por parte del Ministerio del Interior en referencia al proyecto “NUE 2009 integrado”, que define los aspectos técnicos relativos a las modalidades de tratamiento de las llamadas en la interconexión entre las redes de comunicación y la técnica específica para la provisión de la localización de las llamadas. Sin embargo, no identifica parámetros de calidad del servicio relativos a los tiempos de respuesta ni a las modalidades de tratamiento de las llamadas por parte de los operadores CCIE1. Parámetros por otro lado necesarios dadas sus implicaciones para la elección de determinadas características referidas a la calidad y el número de operadores necesarios en las centrales operativas.

En la fase de presentación inicial de un CCIE de primer nivel, sin embargo, el dimensionamiento de los operadores de respuesta a las llamadas es uno de los aspectos principales por las evidentes implicaciones tanto económicas como operativas. Es importante recordar que también una estructura logística y todos los sistemas auxiliares de hardware y software son dimensionados en base al número de puestos de trabajo y de los operadores disponibles. En ausencia de parámetros de referencia sobre las características

de calidad a aplicar en la fase inicial de diseño, se consideró oportuno adoptar una aproximación cauta en el desarrollo de las hipótesis de dimensionamiento de los recursos operativos.

Para ello se consideró adecuado para garantizar un dimensionamiento correcto disponer de los datos de tráfico de las llamadas en espera entrantes, del número de llamadas en hora punta (Busy Hour Call Attempt, BHCA) y de su distribución a lo largo de las 24 horas. Sin embargo, además de los datos referidos al tráfico de llamadas, era necesario definir la calidad del servicio que se pretende ofrecer mediante una serie de parámetros que se puedan utilizar mediante un método analítico de dimensionamiento; la disponibilidad de estos datos permita calcular el número de operadores y el número de puestos de trabajo necesarios.

A modo de resumen, los datos del tráfico telefónico y la calidad del servicio ofrecido son los parámetros más relevantes para el dimensionamiento de la estructura operativa y para la planificación del sistema CCIE1. El dimensionamiento del centro debe garantizar una buena disponibilidad del servicio incluso en condiciones de sobrecarga, por ello parece lógico tomar como referencia el tráfico ofrecido en la hora punta. Este dato de tráfico la hora punta es diferente de un día a otro y puede cambiar incluso respecto a la distribución horaria. Precisamente por esta razón es imprescindible realizar una medida entre los diferentes días para tener en cuenta estas variables. De esta forma se podrá dimensionar de forma adecuada el número de canales entrantes en el sistema telefónico NUE 1-1-2 con el objetivo de garantizar una probabilidad de bloqueo inferior a un límite deseado para un determinado valor de tráfico entrante, se ha utilizado la fórmula de Erlang C. Esta fórmula se basa en la distribución que describe la probabilidad de llamadas en espera en un sistema en el cual se conocen los parámetros “número de servidores” y “tráfico”

La correcta dimensión de las centrales operativas del 1-1-2 debe estar correlacionada a los factores de densidad demográfica, complejidad del territorio y soluciones tecnológicas, manteniendo la posibilidad de poder gestionar cualquier pico de llamadas relacionado con eventos extraordinarios (calamidades o eventos de gran afluencia) o incluso eventuales situaciones de avería o mal funcionamiento.

P - ¿Cuáles son entonces los perfiles laborales que actualmente trabajan en la sala del NUE 1-1-2 y cómo se han calculado cuantitativamente?

R – Como comentaba en la respuesta anterior, el dimensionamiento del CCIE1, con tiempos de disponibilidad del servicio 24H y 365 días, debe prever los recursos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema, sea desde el punto de vista operativo como organizativo. Por tanto, el dimensionamiento tiene que garantizar el personal necesario en función de los diferentes niveles de responsabilidad:

- Responsable del CCIE1.
- Jefe de turno.

- Operadores con funciones de *Call Tacker* y *Dispatcher* de las llamadas entrantes.

Para el dimensionamiento de los operadores y de los jefes de turno es posible aplicar dos modelos diversos de referencia:

- Un modelo analítico.
- Un modelo empírico.

Mientras en el modelo empírico se hace referencia a datos estadísticos extraídos de servicios homólogos, en el caso del modelo analítico es necesario disponer de los datos de tráfico y de los parámetros de calidad del servicio ofertado. Es necesario tener presente que, en el modelo analítico, los resultados obtenidos se basan sobre modelos de tráfico estandarizados y derivados de la utilización de modelos de tráfico medidos en realidades similares. Este ha sido el caso del servicio de la región de Lombardía, cuya población se utilizó para simular el CCIE del Lazio.

El enfoque analítico prevé la aplicación del modelo de análisis del tráfico basado sobre las fórmulas B y C de Erlang. Para la aplicación de este modelo son necesarios los siguientes parámetros de tráfico:

- Previsiones del número medio de llamadas entrantes en el *Call Center* diarias.
- Distribución de las llamadas en las 24 horas.
- Duración media de las llamadas en segundos.
- Actividad de back office que emplea cada operador después de una llamada antes de estar disponible para atender una nueva llamada.
- Nivel del servicio expresado en términos porcentuales de llamadas con respuestas dentro del tiempo prefijado.
- Porcentaje de llamadas perdidas sobre el total de llamadas.

En el modelo de dimensionamiento asume particularmente importancia el número de llamadas en la hora de máximo tráfico BHCA (*Busy Hour Call Attempt*). El número de operadores contemporáneamente presentes, necesarios para responder a las llamadas en la hora punta, determina también el número de puestos de trabajo mínimos que se deben predisponer. En ausencia de datos de tráfico de las llamadas entrantes hacia las numeraciones 1-1-2, 113, 115 y 118, el número aproximado de las llamadas se puede extraer de series estadísticas o de los resultados de gestión de actividades análogas.

Para la simulación del dimensionamiento analítico de los operadores necesarios en los dos CCIE1 de la Región Lazio, se está utilizando un modelo de tráfico parametrizando las llamadas medias diarias entrantes en el CCIE1 de Varese y Milán y el número de habitantes. La simulación ha sido posible asumiendo que estadísticamente servicios similares originan volúmenes de tráfico equivalentes, con una similar distribución por días y por horas desde las 00 a las 24 horas.

El dimensionamiento analítico requiere el conocimiento de los flujos de tráfico medidos hacia todas las numeraciones de emergencias gestionadas por el CCIE1. Teniendo en cuenta que la revelación de los datos de tráfico desde los diferentes números de emergencia por parte de las respectivas administraciones no se ha producido con criterios y tiempos adecuados, se decidió asumir como parámetro de referencia en número de llamadas por operador derivado de los datos estadísticos de los CCIE1 de Varese y Milán, comunicados por la Región Lombardía. El parámetro el número de llamadas por ciudadano residente recibido de los datos estadísticos es equivalente a 0,002.

Aplicando los parámetros resultantes del modelo de simulación a la población de competencia del CCIE1 de Roma Centro se obtienen los siguientes resultados:

- Número de llamadas medias estimadas entrantes = 8.521.
- Número de llamadas estimadas entrantes la hora punta (BHCA) = 535.

P - ¿Cómo han realizado esta simulación?

R - Para la simulación del modelo analítico se ha aplicado la distribución de las llamadas durante las 24 horas adoptando la misma circadiana del CCIE1 de Milán. En ausencia de tráfico disponible para cada una de las diferentes numeraciones de emergencias previas y de los parámetros de calidad de la oferta se ha procedido con tres simulaciones para valorar los resultados del dimensionamiento en diversas condiciones.

- Primera simulación: Para la primera simulación se han utilizado los valores medios de los parámetros de calidad ofrecidos por el Servicio de Emergencias Médicas de Lombardía (AREU) utilizando, para valorar el tiempo de ocupación del operador por llamada, el parámetro “tiempo de procesamiento”
Aplicando las fórmulas B y C de Erlang los datos de tráfico y a los parámetros definidos sobre una población de 4.260.712 habitantes para el centro de gestión de llamadas de Roma Centro, se tiene una distribución de las llamadas medias diarias en 24 horas similar a la de Lombardía. El número de operadores necesarios para cubrir el servicio durante 24 horas los 365 días del año es por tanto de 46,2 operadores FTE (*Full Time Equivalent*). El resultado analítico resultante tendrá que ser adecuado a la composición de los turnos y a la organización que el CCIE1 desee adoptar. Utilizando el número de operadores presentes en la hora de máximo tráfico se deberían contabilizar durante el turno entero un total de 52,4 operadores FTE. Aplicando el método del número de operadores en la hora de máximo tráfico -1 para el turno entero y adecuarlo sucesivamente analizando los datos estadísticos del tráfico real y de la calidad ofertada, resultan sin embargo necesarios un total de 47 operadores FTE.
- Segunda simulación: Para la segunda simulación se han utilizado todavía los valores medios de los parámetros de calidad facilitados por el Servicio de Emergencias

Médicas de Lombardía (AREU) malogrando en este caso el tiempo de ocupación del operador por llamada con el parámetro “tiempo de gestión”

En esta simulación, con el objetivo de evidenciar el impacto del tiempo de respuesta del CCIE2, se demuestra que para el volumen de llamadas previstas y para los parámetros de calidad aplicados, se obtiene una tendencia que prevé que, por cada 10 segundos de aumento del tiempo de gestión de las llamadas, son necesarios entre 7 y 9 operadores extras.

- Tercera simulación: La tercera simulación se ha desarrollado con el método empírico calculando el número de operadores necesarios sobre la base de la relación entre el número de operadores y habitantes. El parámetro de referencia utilizado se ha obtenido de las estadísticas del CCIE1 de Lombardía. Se ha utilizado el método empírico sobre la base de experiencias operativas de *Call Center* que ofrecen servicios equivalentes. Sobre la experiencia contrastada del CCIE1 de Varese se ha obtenido un valor estandarizado para el cálculo de los operadores. El valor estandarizado es el equivalente a un operador de gestión de llamadas por cada 70.000 habitantes. Aplicando por tanto esta tendencia sobre el número de habitantes gestionados desde el centro CCIE1 de Roma Centro, el resultado serán un total de 61 operadores de demanda.

A través de los modelos expuestos he pretendido explicar cómo el dimensionamiento de los operadores de un CCIE1 es un aspecto relevante a tener en cuenta en la fase del proyecto acción de puesta en marcha. Debe ser objeto de monitorización constante durante un período significativo de tiempo para verificar la corrección en el dimensionamiento propuesto en términos de operadores, pero también de su distribución en referencia al tráfico de llamadas durante las 24 horas.

P – ¿Cómo se desarrolla la planificación organizativa?

R - La planificación organizativa de las centrales operativas del NUE 1-1-2 tiene en cuenta el flujo de llamadas en las diferentes fases horarias, con soluciones de backup no sólo en caso de problemas de una central de segundo nivel, sino también de gestión de los picos de llamadas extraordinarias. Es evidente la ventaja en materia de gestión de las centrales operativas de segundo nivel, ya sea por el importante nivel de información a su disposición, o también por la reducción de las llamadas erróneas o que no son de emergencia. Además, la posibilidad de cooperación entre los diferentes componentes del servicio de emergencias posibilita una mayor eficacia de intervención respecto incluso a los elevados estándares ya alcanzados en el día de hoy, beneficiándose de manera positiva tanto la ciudadanía como las instituciones.

P - ¿Cómo se monitorea la calidad del servicio del NUE 1-1-2?

R - Es fundamental disponer de un sistema de monitorización y control del servicio ofrecido por el NUE 1-1-2 del Lazio, basado en sistemas de información dinámica sobre sistemas analíticos online, que aseguran la revelación y el control del servicio prestado. Se dispone por tanto de una fuente de información constante de las características del servicio de gestión de llamadas 1-1-2, con el objetivo de identificar también a nivel de fases horarias, las tareas más críticas para poder intervenir rápida y eficazmente sobre las áreas interesadas (técnicas, organizativas, etc.).

Los parámetros considerados fundamentales son:

- Número de llamadas:
- Entrantes, subdivididas en tipo de incidente.
- En idiomas extranjeros.
- Falsas, no respondidas, perdidas o abandonadas.
- Llamadas transferidas a cada CCIE2.
- Dimensión de las colas telefónicas entrantes a los CCIE1 y CCIE2.
- Tiempos de espera de las llamadas en lista de espera, Tiempo de respuesta, de tratamiento y tiempos máximos registrados por parte del CCIE1.

Toda la organización de los *Call Center* Laicos se deben al cumplimiento y al mantenimiento en el tiempo de los niveles de servicio adecuados para la gestión de las emergencias. Es oportuno definir los niveles de servicio que los *Call Center* Laicos deben ofrecerá a través de la puesta a punto de parámetros y objetivos específicos. A modo de ejemplo se evidencian las variables relativas al canal telefónico que tienen un impacto más significativo sobre el dimensionamiento y la organización de la estructura del *Call Center* Laico:

- Duración de las llamadas.
- Tiempos de espera para establecer el contacto.
- Tiempos medios de respuesta.
- Porcentual de respuesta.
- Porcentaje de abandono.

Por lo tanto, se prevén instrumentos avanzados para desarrollar de una constante capacidad de reporte y análisis del servicio NUE 1-1-2 (KPI 24), con el objetivo de identificar por fases horarias los servicios más críticos y así poder intervenir más rápida y eficientemente sobre las correspondientes áreas, a nivel organizativo o técnico. En particular, el monitoreo inicial tiene en cuenta los siguientes parámetros, considerados fundamentales para la medición de la calidad del servicio:

- Llamadas entrantes al CCIE1 del NUE 1-1-2 (distribución horaria, tiempos de espera, llamadas perdidas, llamadas abandonadas, tipología de incidentes, llamadas en lenguas extranjeras, etc.).
- Llamadas transferidas al CCIE2 (distribución horaria, tiempos de espera, llamadas perdidas, llamadas abandonadas, tipología de incidentes, llamadas en lenguas extranjeras, etc.).

P – En un servicio tan crítico, ¿cómo se supervisan y gestionan posibles fallos en el sistema?

R - El sistema operativo y tecnológico del NUE 1-1-2, según las previsiones del proyecto, opera en las siguientes condiciones:

- Operativa normal: la operatividad estándar del Centro coordinador, que garantiza el servicio NUE 1-1-2 con continuidad y tiempos óptimos.
- Operatividad atenuada: esta modalidad se aplica en presencia de una indisposición temporal de uno más componentes del hardware/software pero que no pongan en riesgo el correcto desarrollo del servicio de cara a los usuarios y de los CCIE2.
- Operatividad degradada: esta modalidad se presenta cuando el estado de operatividad del CCIE1 es limitado a causa de averías específicas del sistema, como por ejemplo la localización, datos personales de identificación, envío de las tarjetas de contacto, etc. En estos casos se activa un reenvío rápido de las llamadas de emergencia hacia el CCIE2 competente, resumiendo la parte de la gestión informática y enviando eventualmente sólo la llamada telefónica.
- No operatividad: esta modalidad se presenta sólo en caso de fallos graves que imposibilita de forma completa el servicio NUE 1-1-2, y puede ser debida a:
 - Fallos del software: impidiendo a todos los operadores la gestión de las llamadas de emergencia.
 - Fallo en el Centro de Tecnología e Información (CTI) que causa la ausencia de soporte informático.
 - Indisponibilidad de la sala operativa por incendio, derrumbe, etc.
 - Fallo en los aparatos de hardware que impiden el correcto intercambio de información con el CCIE2. En el caso de una situación de no operatividad del CCIE1, se prevé la reconfiguración del sistema a nivel de entrega de las llamadas directamente a cada CCIE2.

P - ¿En alguna ocasión desde que el servicio está operativo ha sufrido algún tipo de anomalía o ha dejado de prestar servicio?

R – El NUE 1-1-2 realizado de la región Lazio, desde su realización y puesta en funcionamiento en el año 2015 hasta hoy, ha entrado en modo “no operativo” en diversas ocasiones. Todos los casos fueron imprevistos sobre las hipótesis iniciales. De forma específica, el CCIE1 entró en crisis por dos tipologías de eventos:

- Fenómenos atmosféricos repentinos y de fuerte impacto sobre áreas densamente pobladas, como las lluvias torrenciales repentinas, que provocan un aumento brusco de las llamadas de emergencia. Tal tráfico de llamadas no puede ser gestionado mediante tiempos normales por parte de los operadores presentes en la sala, sobre todo en un horario en el cual normalmente se objetiva el nivel diario más bajo

respecto al número de llamadas. En pocos minutos todos los operadores están ocupados en el intento de transferir las llamadas al CCIE2, no consiguiendo por tanto terminar con la llamada entrante. Las líneas telefónicas se saturan de forma repentina, y salta automáticamente la reconfiguración del sistema con la redirección de las llamadas al CCIE2 113 (Polizia di Stato). Esta reconfiguración podía prever el redimensionamiento de las llamadas hacia otra CCIE1 NUE 1-1-2 en cualquier parte de Italia (el back-up del CCIE1 de Roma es la estructura homóloga de Varese), pero en este caso se arriesgaría un efecto de contagio de la “no operatividad” a otras centrales de gestión de llamadas de emergencia 1-1-2.

- Incendios: junto a los fenómenos de meteorología adversa, los incendios provocan un número creciente de llamadas en función de su distancia y visibilidad desde zonas habitadas o desde infraestructuras de movilidad. Un incendio de hojarasca en el borde de una autopista con mucho tráfico puede generar decenas o centenares de llamadas, en el arco de pocos minutos. Y debe tenerse en cuenta que, durante el verano, las condiciones climáticas favorecen la activación y propagación de distintos incendios de forma simultánea, con la consiguiente multiplicación de las llamadas de emergencia realizadas. A diferencia de los eventos de meteorología adversa, que normalmente suceden en un periodo de tiempo limitado, los incendios pueden requerir desde horas a días hasta ser extinguidos, y durante ese tiempo las llamadas de alerta entrantes, aunque en número descendente respecto a las primeras horas, continúan a llegar al Centro de Recepción de Llamadas de Emergencia NUE 1-1-2. Por todo ello las consecuencias sobre la operatividad del CCIE1 son las mismas que las causadas por fenómenos de meteorología adversa.

Esta situación, que ya sería suficiente para poner en crisis el sistema del CCIE1, viene agravada por la metodología operativa de la CCIE2 de referencia para este tipo de eventos, los Bomberos. La experiencia con los incendios ha definido una metodología operativa basada sobre el modelo de centrales operativas locales para la gestión de las emergencias. Es decir, una vez recibida la alerta sobre un incidente que requiere su intervención, los bomberos activan sus recursos, que una vez llegan al lugar de la emergencia proporcionan in situ retroalimentación sobre la evolución del suceso. Hay que tener en cuenta que los incendios no son estáticos, sino que se desplazan y evolucionan de forma imprevista en base a los vientos y el material combustible presente. Por ello hasta que no llegan los recursos al lugar del incidente, la Central Coordinadora de Bomberos pretende continuar recibiendo todas las llamadas relativas al evento, obligando a los operadores del CCIE1 a continuar en línea ocupados con llamadas pendientes de ser transferidas a los operadores de Bomberos. A modo de ejemplo, un incendio cercano a una vía con un importante volumen de tráfico o la inundación de un barrio residencial provocan la recepción en el CCIE1 NUE 1-1-2 de centenares de llamas extraordinarias respecto a las habituales, y la capacidad de respuesta de Bomberos se agota en pocos minutos, provocando que las líneas telefónicas del NUE 1-1-2 de entrada y salida se colapsen en pocos minutos, con la consiguiente aparición de listas de espera de llamadas entrantes de emergencia 1-1-2.

En estos casos, en los cuales no se pueden gestionar las llamas ni identificarlas para derivarlas directamente a los CCIE2 de referencia, el resultado final puede ser que no haya capacidad de respuesta de las llamadas de emergencia durante periodos de tiempo que pueden variar desde varios minutos y hasta varias horas.

P – Desde el punto de vista organizativo y operativo, ¿cuáles son los actuales desafíos a los que se enfrenta el NUE 1-1-2 y el potencial impacto sobre el servicio?

R - Se han encontrado dificultades en la interacción con algunos CCIE2, los cuales gozan de márgenes de autonomía organizativa. En el caso de Roma se ha detectado una interferencia funcional con algunos CCIE2:

- No está prevista la homogeneización de las infraestructuras tecnológicas ni de las soluciones informáticas.
- Falta de transposición lógica ente las dos salas integradas verticalmente.
- Modelos organizativos autoreferenciados, que no prevén y no tienen en consideración los impactos sobre el CCIE1 NUE 1-1-2.

Las consecuencias son:

- Reenvío de la tarjeta de contacto telemática sin contar con las informaciones completas correctas.
- Duplicación de la información recogida, con un consecuente aumento de los tiempos de espera, además de la percepción por parte de los usuarios de ser un servicio no organizado e ineficiente.
- Riesgo para la vida y la salud de las personas que necesitan los servicios de emergencias y se les requieren de forma duplicada las mismas informaciones.
- Sobreflujo del sistema, con descarga sobre otras centrales de gestión de llamadas de emergencia, con el consiguiente “efecto dominó”
- Colapso del sistema y fallo del modelo.

P – En base a su experiencia, ¿cuáles podrían ser las posibles soluciones a estas dificultades organizativas y operativas que impactan sobre la calidad del servicio NUE 1-1-2?

R – Estoy convencido de que estas dificultades tienen solución. Por ejemplo, enfocándose la gestión de estas llamadas desde los CCIE2 de una forma diferente. Una opción válida sería que si las ORE renunciasen a la recepción de todas las llamas de emergencia entrantes sustituidas por las tarjetas de contacto con la mayor cantidad de información posible, se podría desaturar el CCIE1 y atender las llamas entrantes al NUE 1-1-2 con tiempos aceptables. Otra opción sería la autorización para no pasar las llamadas recibidas

antes de que lleguen los medios de Bomberos al lugar del incidente, teniendo en cuenta la gravedad de cada situación o de la suficiente cantidad de información recibida.

Respecto a la infraestructura tecnológica, un redimensionamiento extra de las líneas de salida hacia el CCIE2 de Bomberos, o bien una ampliación de las líneas de entrada hacia el NUE 1-1-2, con posibilidad de “aparcamiento” de un número elevado de llamadas en salida hacia el CCIE2.

No pretendo dar una visión pesimista sobre el servicio. A modo de resumen, podemos decir que el modelo NUE 1-1-2 de la región Lazio funciona incluso en momentos de crisis importantes. Pero es imprescindible que se reconozca su importancia dándole la posibilidad de ejercer de forma flexible y racional adaptaciones a los procedimientos y procesos, anteponiendo la funcionalidad del sistema en toda su complejidad, respecto a la visión o interés de una agencia de intervención en particular. En caso contrario se arriesga todo el sistema, con un efecto contagio sobre el resto de las agencias de intervención en emergencias y podrían generarse importantes riesgos en materia de seguridad y salud pública, por la imposibilidad de activar rápidamente los servicios de emergencia sanitaria o seguridad pública y dar una adecuada respuesta al ciudadano ante situaciones críticas.

Por otro lado, la monitorización y el control del servicio del NUE 1-1-2 han permitido demostrar que la implantación del modelo de Lombardía en la región Lazio no puede realizarse de forma análoga. Se ha comprobado que en Lombardía ni los incendios masivos estivales ni los eventos meteorológicos adversos son habituales, por lo que la extrapolación de sus ratios no garantiza la funcionalidad del servicio ante eventos críticos.

Las soluciones tecnológicas y organizativas, una vez puesta en funcionamiento el NUE 1-1-2 de la región Lazio, son complejas y requerirían largos tiempos de desarrollo, mientras que las soluciones en momentos de crisis aplicadas, como el aumento del número de operadores ante situaciones de crisis, solamente han servido para posponer durante algunos minutos extras la caída del sistema.

Sería necesario homogeneizar el sistema informático, re proyectar y replanificar los procedimientos y modelos organizativos, así como la coordinación entre los dos niveles de CCIE o la utilización de sistemas informáticos que no exijan cambios en los modelos organizativos.

P - Centrándonos más en su rol de jefe de sala del NUE 1-1-2, ¿cuál es el estatus laboral y el rol funcional del personal de la sala NUE 1-1-2?

R - La Ley Regional 2/2014 y la DGR 743/2014 asignó a la Agencia Regional de Protección Civil la implantación y desarrollo del NUE 1-1-2 en todo el territorio lacial, aunque posteriormente estas competencias se asignaron a la Dirección Regional de Emergencias Públicas y 1-1-2 NUE. El personal de la *Centrale Unica di Risposta* (CUR), asumen la cualificación de “prestatarario de servicio público” Esto se motiva en cuanto desarrolla su

actividad en el ámbito de la emergencia 1-1-2 NUE, servicio comprendido entre los servicios públicos esenciales identificados en el artículo 1 de la ley 12 Junio de 1990, relativa a “Normas sobre el ejercicio de la huelga en los servicios públicos esenciales y sobre la salvaguarda de los derechos de las personas”

Las funciones de los operadores son muy claras: deben clasificar el tipo de emergencia, verificar todas las informaciones relevantes (localización de la llamada e identificación del comunicante) plasmarlas en la ficha de contacto y reenviarlas a las centrales operativas de las administraciones competentes para la resolución de la emergencia. Como he comentado, estas administraciones son la Polizia di Stato y Carabinieri, Bomberos (Vigili del Fuoco) y Emergencias Médicas (Emergenza Sanitaria).

Es decir, el operador receptor de las llamadas entrantes (front-line) del Call Center civil NUE 1-1-2 del Lazio activa las funcionalidades de *CALL TAKING* (recepción de la llamada) en:

- Hacerse cargo de la llamada entrante activando, si fuese necesario, el servicio de traducción simultánea.
- Cuando es posible, se rellenan de forma automática los datos facilitados por el centro de información interagencia dependiente del ministerio del Interior, relativos a la identificación y localización de las llamadas.
- Identificar, durante la conversación con el solicitante, la naturaleza de la emergencia.
- Integrar la ficha de contacto rellena con la tipología del evento comunicado, en función de una clasificación predeterminada y facilitada en la aplicación informática NUE 1-1-2.

P - ¿Cómo se produce la interacción entre la central única de primer nivel 1-1-2 y las centrales de segundo nivel de las ORE?

R - Los flujos primarios del NUE 1-1-2 están adecuadamente dimensionados, para garantizar además de la recepción de las llamadas de emergencia también el contacto y la transferencia de las llamadas hacia los centros de segundo nivel CCIE2. Hay que tener en cuenta que, durante la transferencia de la llamada, el operador del centro de primer nivel efectúa una operación llamada “*tromboning*”, es decir, mantiene simultáneamente dos llamadas telefónicas distintas. Por un lado, mantiene en línea al ciudadano alertante que ha llamado al centro de primer nivel para informar sobre una emergencia. Mientras que por el otro lado el operador en el centro de primer nivel está comunicando la información al operador del centro de segundo nivel. Junta ambas llamadas en la misma matriz de conmutación.

En este punto, el operador del centro de primer nivel CCIE1, después de la fase de transferencia del demandante con el gestor de la ORE (que realiza evidentemente mediante una conferencia a tres: Ciudadano - Operador Primer Nivel - Operador Segundo Nivel),

cuando se ha asegurado que el ciudadano y el operador del centro de segundo nivel ya están en contacto, se desvincula de la conferencia a tres y queda disponible para recibir otra llamada, mientras que el ciudadano y el operador CCIE2 continúan hablando. Cabe mencionar que cuando la comunicación requiere de un intérprete o traductor, la conferencia se convierte en una conversación a cuatro bandas.

P - ¿El Número Único de Emergencias 1-1-2 (NUE 1-1-2) en la Región Lazio dispone de un perfil oficial y estrategia de comunicación en redes sociales digitales?

R – En la actualidad no disponemos de ningún tipo de actividad comunicativa propia del NUE 1-1-2. Pero sí que hemos discutido en el departamento sobre la pertinencia de abrir una línea de trabajo en ese sentido. Dentro del plan de expansión del NUE 1-1-2 Lazio se creará una segunda sala operativa de respaldo en Roma norte, y nos gustaría que dentro de esa ampliación de personal se incorporara algún tipo de recurso que liderase el ámbito comunicativo. Por ahora toda la comunicación se centraliza a través del gabinete de prensa de la Dirección de Protección Civil de la Región Lazio.

P - En base a su experiencia en el ámbito de Protección Civil en la Región Lazio, ¿cuáles considera que son los principales obstáculos para el uso exhaustivo de redes sociales digitales en emergencias?

R – En mi opinión, los principales obstáculos para el uso de las redes sociales digitales en la difusión y recopilación de información en emergencias es la falta de estrategias o políticas comunicativas, la escasez de personal (cuantitativamente), la falta de personal competente y la desconfianza en la consideración de los usuarios como generadores de contenido. Italia en general y los pequeños municipios en particular, todavía no están preparados para abrazar los medios sociales digitales y aprovecharlos en todo su potencial.

P - ¿Considera, sin embargo, que existe por parte de la ciudadanía una clara demanda de información pública en medios digitales por parte de las instituciones?

R – Estoy convencido de ello. La inmediatez de la comunicación actual y la criticidad de la información en emergencias justifica la adopción de nuevas formas de comunicación institucional. El contexto italiano ya ha experimentado la distancia existente entre los usos y las prácticas sobre medios sociales digitales por parte de las instituciones y las expectativas de la ciudadanía sobre lo que constituye una estrategia de medios de comunicación social institucional eficaz en situaciones de emergencia.

P – En caso de finalmente disponer de un perfil oficial digital y de un gestor de comunicación pública del NUE 1-1-2, ¿considera que su actitud debería ser de difusión de información institucional a la ciudadanía, o establecer además un canal de comunicación bidireccional

que permita eventualmente incluso recibir información de interés para la gestión de emergencias?

R – Es un debate interesante. Desde luego debería ofrecer información institucional de forma unilateral a la ciudadanía. Pero incorporar ese enfoque bidireccional que comentas es realmente interesante y útil (tanto para la ciudadanía como para los gestores de emergencias), si conseguimos vencer los obstáculos que comentaba previamente. Podría darse una falta de correspondencia entre el carácter conversacional de las redes sociales digitales y la esencia lineal y controlada de la comunicación institucional. Pero en el departamento preocuparía especialmente la fiabilidad de la información compartida a través de los medios digitales de comunicación social, como el riesgo de propagación de falsas alarmas. Algunos colegas podrían pensar que podría darse un conflicto entre la obligación de mantener el orden público y el riesgo de contribuir desde las instituciones a difundir bulos.

NOTA: A efectos de profundización en la cuestión, el Responsable de la Sala Operativa 1-1-2 de la Región Lazio. Rodolfo Serafini, nos ha facilitado el listado de legislación que afecta directamente al desarrollo y gestión del servicio 1-1-2.

Directivas Europeas:

- Decisión 91/396/CEE sobre la introducción del número único europeo para las llamadas de emergencia 1-1-2: en julio de 1991, la Comunidad Europea invitó a los Estados miembros a la adopción del Número Único Europeo (NUE 1-1-2) para las llamadas de emergencia.
- Directiva 2002/22/CE sobre el servicio universal en materia de redes y servicios de comunicación electrónica: casi diez años después de la Decisión 91/396/CEE, la Directiva 2002/22/CE del Parlamento y del Consejo europeo, revalida la petición formulada a Los estados de la unión europea como introduciendo la obligación a los gestores de las redes telefónicas para la puesta a disposición de las autoridades que gestionan los servicios de emergencias y las informaciones relativas a la localización del alertante.
- Directiva 2002/58/CE sobre el tratamiento de datos personales y la tutela de la vida privada en el sector de las comunicaciones electrónicas.
- Recomendación 2003/558/CE sobre el tratamiento de informaciones y localización de los alertantes en redes de comunicación electrónica para su cesión a los servicios de llamadas de emergencia con capacidad de localización.
- En el 2004, la Unión Europea decidió que antes del año 2008, el NUE 1-1-2 debería estar operativo en todos los países miembros de la Unión. Muchos países se adecuaron de forma prácticamente inmediata a la normativa. Italia, por el contrario, no se adecuó a la Directiva de la Unión Europea en los tiempos previstos y por este motivo fue sancionada.
- La Comisión Europea en el año 2007 presentó recurso contra la República Italiana y el 15 de enero de 2009 obtuvo condena por parte de la corte de justicia de la Unión Europea. Los jueces europeos reconocieron la inconsistencia de las medidas experimentales adoptadas en Italia. Aun así, la buena voluntad del Gobierno de la República Italiana había permitido la suspensión de las sanciones, pero el diciembre siguiente, visto que Italia no había manifestado señales ni positivas ni negativas, la Unión Europea reclamó nuevamente a Italia, amenazándola con sanciones muy elevadas.

Normativa italiana:

- Junio 2003: con el Decreto Legislativo (n.196), del 30 de junio de 2003, artículo 127, el Número Único Europeo de Emergencia 1-1-2 se estableció como servicio habilitado para recibir las llamadas de emergencia provenientes de las numeraciones 1-1-2, 113, 115 y 118.
- Decreto legislativo 1 de agosto de 2003 (n.258), artículo 76: el Ministerio de la Innovación Tecnológica encargó a un grupo de trabajo (compuesto por el ministerio de

la Innovación, del Interior, de la Salud, del Economía, de las Comunicaciones, de la Defensa, de las Políticas Comunitarias y de la Protección Civil) planificar la introducción en Italia el NUE 1-1-2. El proyecto presentado por el grupo preveía la realización de un "Public Safety Answering Point" (CCIE) de primer nivel encargado de la recepción de las llamadas dirigidas a la seguridad pública, emergencias sanitarias o bomberos, además de otras numeraciones de utilidad pública, pero sin ofrecer la posibilidad de localizar la llamada.

- Abril 2006: la Comisión Europea activa el procedimiento de infracción por la falta de puesta a disposición de la localización de los alertantes a las entidades de emergencia. Seis meses después el procedimiento de infracción viene confirmado e Italia fue denunciada a la Corte de Justicia europea.
- Decreto Legislativo 18 agosto 2006 (n.191).
- Decreto 22 de enero de 2008. NUE 1-1-2: el gobierno procede como mediante el decreto conocido como "Gentiloni", a asignar la realización del proyecto NUE 1-1-2 a la Policía y Carabinieri. Se realiza una única prueba experimental en Salerno, con una simple línea telefónica entre ambos cuerpos policiales. Las numeraciones de emergencia propias de bomberos y emergencias sanitarias no se incluyen en el NUE 1-1-2, quedando por tanto excluidos de la posibilidad de recibir datos de localización de los alertantes. Esta solución no permite evitar el procedimiento de infracción.
- Enero 2009: la sección séptima de la Corte de Justicia europea condena a Italia por no haber aplicado la Directiva del Código de las Comunicaciones que establece el 1-1-2 como número único de emergencias europeo. El gobierno italiano decide encargar a un grupo técnico la redacción de una nueva propuesta para presentarla en sede comunitaria antes del inicio de marzo de 2009. En el seno de este grupo técnico se comienza a hablar de la necesidad de integrar el 1-1-2 con el 115 y el 118.
- Octubre 2009: el grupo técnico coordinado por el Ministerio del Interior en Roma registra el consenso entre los componentes del grupo sobre la posibilidad de activar, en el contexto de la realización del NUE según el proyecto elaborado por el Ministerio (NUE 2009 Integrato) Y el estudio del procedimiento común de respuesta del nuevo NUE 1-1-2, junto con la experimentación del call center 1-1-2 en la provincia de Varese.
- Decreto 12 de Noviembre de 2009: Disposiciones relativas al servicio del número telefónico único de emergencias europeo 1-1-2 (integración del 115 y 118).
- 7 Agosto 2015: La ley 124/2015 (ley Madia) prevé la extensión del Número Único Europeo 1-1-2 sobre todo el territorio nacional a través de la realización de centrales únicas de respuesta en el ámbito regional.
- El 20 de Enero de 2016 el Consejo de Ministros aprobó el Decreto para la introducción en Italia del NUE 1-1-2.

Currículum Vitae Rodolfo Serafini

INFORMAZIONI PERSONALI	
Nome	Rodolfo Serafini
Matricola	13230
Telefono	06/54248568
E-mail	rserafini@regione.lazio.it
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	28/09/1972
ESPERIENZA LAVORATIVA	
da febbraio 2017	Agenzia Regionale della Protezione Civile, Funzionario Categoria D1 – D1, Esperto Area Amministrativa ed Esperto Area Contabile incarico di Posizione Organizzativa di 1ª fascia denominata "Responsabile di sala" nell'ambito della Agenzia Regionale di Protezione Civile, Area 112 N.U.E. - Numero Unico dell'emergenza.
da aprile 2014 a febbraio 2017	Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio - Funzionario Categoria D1 – D1, Esperto Area Amministrativa ed Esperto Area Contabile Posizione Organizzativa di IIª Fascia "Tassa automobilistica Grandi Enti" istituita nell'ambito dell'Area Gestione Tassa Automobilistica e Recupero Crediti Regionali della Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, attribuita con Atto di Organizzazione n. G05012 del 11 aprile 2014.
da giugno 2010 ad aprile 2014	Direzione Regionale Trasporti - Funzionario Categoria D1 – D1 Esperto Area Amministrativa ed Esperto Area Contabile, Alta Professionalità di IIª Fascia dal 04/2011, dal 2013 ridefinita per l'area Aeroporti e Infrastrutture Strategiche; responsabile dei procedimenti relativi alla gestione e alla revisione del contratto di servizio con la società "Lazio Service S.p.A."; responsabile delle attività di servizio ispettivo e monitoraggio del Trasporto Pubblico Locale finanziato con fondi regionali; componente di varie commissioni nelle società Cotral S.p.A. e Cotral Patrimonio S.p.A. per l'aggiudicazione di lavori, concorsi interni, indagini relative a disservizi e scioperi anomali, quindi per funzioni di controllo analogo in qualità di rappresentante della Direzione Trasporti della Regione Lazio; analisi problematiche connesse con il Sistema di Bigliettazione Elettronica (SBE) della Regione Lazio. Componente Commissione di collaudo in corso di realizzazione dell'impianto scioviario in località Monna dell'Orso (Subiaco – RM); responsabile procedimenti connessi all'istituto della Libera Circolazione ai sensi della L.R. 16/2003; analisi e studio problematiche connesse ai collegamenti con i maggiori aeroporti del Lazio; ideatore del "Progetto di Mobilità Ciclo - integrata" per il "Documento Strategico di Programma 2013-2018" della Regione Lazio; referente per il Monitoraggio dell'Intesa Generale Quadro, con la predisposizione delle proposte annuali di modifica all'Allegato Infrastrutture della Legge Obiettivo.
da giugno 2009 a giugno 2010	Direzione Regionale Istituzionale, enti Locali e Sicurezza - Funzionario Regione Lazio Esperto Area Amministrativa ed Esperto Area Contabile responsabile dei procedimenti amministrativo-contabili in materia di organizzazione delle procedure elettorali relative al rinnovo degli organi sociali degli Enti Agrari del Lazio ed erogazione dei contributi straordinari in materia elettorale; responsabile dei procedimenti connessi all'attività di vigilanza

	amministrativa e contabile sulle Università Agrarie del Lazio e alla concessione di sovvenzioni per il potenziamento degli Enti Agrari del Lazio; responsabile dei procedimenti amministrativo-contabili in materia di attività di vigilanza degli Enti Agrari del Lazio limitatamente alla predisposizione degli atti relativi allo scioglimento del C.d.A. ed al commissariamento degli Enti. Responsabile dei procedimenti relativi alla vigilanza patrimoniale, amministrativa e contabile nei confronti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza del Lazio (IPAB).
da maggio 2008 a giugno 2009	Direzione Regionale Economia e Finanza - responsabile dei procedimenti relativi alla redazione del Bilancio Partecipato, del Bilancio di Genere e del Bilancio Sociale; membro della commissione aggiudicatrice di finanziamenti per le Politiche di Sviluppo Locale Partecipato e della commissione aggiudicatrice di finanziamenti per la realizzazione di Opere Pubbliche individuate attraverso meccanismi di partecipazione; responsabile dei procedimenti relativi alle attività di partecipazione alla formazione delle decisioni in materia di programmazione economico-finanziaria, bilancio e concessione di contributi ai comuni per l'attivazione di forme di partecipazione, previste dagli artt. 44 e 50 della Legge Regionale n. 4 del 28 aprile 2006 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 891 del 18 ottobre 2005 e n. 194 del 21 marzo 2008.
da novembre 1999 a maggio 2008	Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Agente di Pubblica Sicurezza e Agente di Polizia Giudiziaria, attività di prevenzione e repressione, Ordine Pubblico, incarichi particolari presso sedi istituzionali (Presidenza del consiglio dei Ministri) ed enti pubblici (Università degli studi "Roma 3").

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

attualmente	Frequenza del Master Universitario di II livello denominato "Ingegneria per le Pubbliche Amministrazioni", presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", con termine previsto per marzo 2017
ottobre 2015	Corso "Agorà: dialogare con il cliente interno ed esterno" presso ASAP – Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche
marzo 2015	nomina a componente Gruppo di Lavoro a sostegno del Mobility Manager della Giunta regionale del Lazio
gennaio 2015	Giornata integrativa del Corso "Bilancio Regionale Semplificato" presso ASAP – Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche
ottobre 2014	Corso "Il Bilancio Regionale Semplificato" presso ASAP – Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche
giugno 2014	Corso Diritto Penale per amministratori pubblici presso Istituto Regionale di Studi Giuridici "Arturo Carlo Jemolo"
febbraio 2011	Corso "Bilancio e contabilità regionale/Procedure di erogazione della spesa/contabilità finanziaria, analitica ed economico-patrimoniale". presso ASAP – Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche
ottobre 2010	Corso "Le procedure di scelta del contraente/Predisposizione dei documenti di gara/Commissione di gara /Aggiudicazione". presso ASAP – Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche
maggio 2010	Corso "La gara d'appalto: modalità operative e criticità". presso ASAP – Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche
marzo 2010	Certificazione ECDL superamento con successo tutti gli esami necessari per i 7 moduli. Presso AICA – Istituto "G. Meschini s.r.l." di Roma.

novembre 2009	Corso "Sistemi di Controllo Interni/Il controllo di Gestione" presso ASAP – Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche
ottobre 2008	Partecipa su designazione della Direzione Regionale Economia e Finanza al Progetto "Innovare la Programmazione Regionale nell'ottica di Genere", attività cofinanziata dalla Regione Lazio e FSE, con attività svolte nell'arco di sei mesi, da giugno a novembre 2008, con formazione specialistica di 120 ore e un'attività di sperimentazione culminata nella realizzazione e pubblicazione di un rapporto sulla riprogrammazione in ottica di genere della contabilità regionale. Il risultato è stato oggetto di pubblicazione (dicembre 2008) da parte del Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo sostenibile (CIRPS – Sapienza Università di Roma), del Consorzio Casa Internazionale delle Donne e della Fondazione Giacomo Brodolini, partner del progetto. Presso CIRPS – Università degli Studi "La sapienza" di Roma.
luglio 2008	Corso "la comunicazione interpersonale" presso ASAP – Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche.
luglio 2008	Corso "Bilancio regionale e Controllo di gestione: fondamenti." presso ASAP – Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche.
giugno 2008	Corso "L'organizzazione Regionale" presso ASAP – Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche.
giugno 2008	"Corso Base sull'Unione Europea: la cittadinanza europea". presso ASAP – Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche.
anno accademico 2002 – 2003	Conseguito con lode il diploma del "Master Universitario di II livello in Management pubblico e comunicazione di Pubblica utilità", abilitante alla Direzione degli uffici di comunicazione pubblica (legge 150/2000) Presso Libera Università Maria SS. Assunta – SSPA Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
anno accademico 2002 - 2003	Partecipazione, con superamento positivo del colloquio conclusivo, del "Master di I livello per esperti nel settore dei Servizi Pubblici Locali". Presso Istituto Regionale di Studi Giuridici "Arturo Carlo Jemolo"
anno 2001	Laurea di Dottore in Economia e Commercio con votazione 105/110 Tesi sperimentale dal titolo: "Effetti economici delle politiche del Territorio". Presso Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
MADRELINGUA	ITALIANO
ALTRE LINGUE	
	FRANCESE
• Capacità di lettura	livello buono
• Capacità di scrittura	livello buono
• Capacità di espressione orale	livello buono
	Inglese
• Capacità di lettura	livello elementare
• Capacità di scrittura	livello elementare
• Capacità di espressione orale	livello elementare
PATENTE	AUTOMOBILISTICA (CATEGORIA "B")

ULTERIORI INFORMAZIONI

Vincitore di altro Concorso Pubblico della Giunta Regionale del Lazio per 10 posti da Funzionario D1 Esperto Area Economico Finanziaria.

Quanto sopra è dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole che, in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del citato DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti.

Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Información publicada en la página web de la Región Lazio.

https://organizzazione.regione.lazio.it/binary/organigramma_regionale/tbl_personale/SERAFINI_RODOLFO_CV_27022017.pdf

VII. Entrevista: Jefa de Prensa. Dirección de Protección Civil. Gobierno de Italia. Francesca Maffini

La entrevista se realizó el 14 de diciembre del 2016 a las 15:00 en la sede del Departamento de Protección Civil de Italia, en Via Ulpiano 11, Roma.

Biografía:

Francesca Maffini es periodista y publicista desde el 2006 y ha gestionado la comunicación desde diversos enfoques. Ha trabajado en diversas redacciones, desarrolla actividades de consultoría de comunicación en el ámbito privado especialmente respecto a la comunicación de crisis y ha dirigido el departamento de comunicación del Departamento Nacional de la Protección Civil en Italia durante siete años.

P - ¿Podrías describirnos cómo ha sido tu itinerario formativo?

Interesada en lo público, en el año 2007 estudié durante tres años Comunicación y Sociedad en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Milán (Università degli Studi di Milano) y posteriormente cursé en 2010 un Máster en Periodismo en la Escuela de Periodismo Walter Tobagi. Finalmente cursé los dos años requeridos para la obtención en 2012 de la licenciatura en Comunicación Pública y Empresa, siempre en la Universidad de Milán. Puesto que la comunicación y especialmente los soportes son un entorno en constante evolución, desde entonces he realizado múltiples formaciones para continuar actualizada en el sector.

R - ¿Podría explicarnos más en detalle estas formaciones extraacadémicas?

Estas posiciones requieren desarrollar y fortalecer habilidades en el ámbito lingüístico, informático y por supuesto en la gestión, intervención y coordinación de emergencias.

Desde el punto de vista lingüístico, he fortalecido mi dominio del inglés con las certificaciones First Certificate in English y Toefl Internet Based Test. Respecto al ámbito digital, en las posiciones de comunicación se requiere un dominio de las diferentes herramientas y programas de edición de textos, imágenes y formatos web, además de un conocimiento avanzado de las aplicaciones de Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Access) o la certificación "European Computer Driving Licence" (ECDL).

Respecto al ámbito emergencial, he tenido la oportunidad de participar en diferentes prácticas y simulacros con diversas organizaciones nacionales e internacionales, de las que destaco las siguientes:

- Calabria 2011, sobre riesgo sísmico.

- Basilicata 2012, sobre riesgo sísmico.
- Noroeste 2013, en Veneto y Friuli Venezia Giulia, sobre riesgo sísmico.
- Twist 2013, en Campania, sobre riesgo de maremoto.
- Piemonte 2016, sobre riesgo sísmico.
- Odescalchi 2016 entre Italia y Suiza sobre procedimientos de intervención transfronterizo.

P - ¿Cuál ha sido tu carrera profesional hasta alcanzar la posición de responsable del Departamento de Comunicación de la Protección Civil Nacional?

R - Comencé mi carrera profesional como periodista redactora para diferentes medios (Corriere di Novara, TuttoSport, Style, Sole24Ore, etc.) y trabajé también en comunicación corporativa (Ediservice Group).

P - ¿Cuáles son sus principales responsabilidades al frente del Departamento de Comunicación de la Protección Civil Nacional?

Soy la responsable del funcionamiento y de la organización del personal asignado al Área de Comunicación, debiendo entenderlo como un área integrada en una organización mucho más amplia como es la Protección Civil. Además, debo trabajar en estrecha colaboración con el Director del Departamento de Protección Civil, así como con otros directores generales de diferentes oficinas integradas en el Departamento.

Respecto a la relación con los medios de comunicación, me encargo de la interlocución respecto a las actividades cotidianas del Departamento de Protección Civil y del Director del Departamento: comunicados de prensa, relación directa con los periodistas, realización de entrevistas y ruedas de prensa. También realizamos el control de las publicaciones en medios sobre la actividad realizada por el Departamento.

En situaciones de emergencia, coordino las informaciones, interlocuciones y relaciones con los medios de comunicación durante la gestión de las diferentes emergencias que pueden ser coordinadas por el Departamento. Para conseguir esta coordinación debo mantener una estrecha comunicación y colaboración con las diferentes oficinas de prensa de las múltiples organizaciones y agencias operativas que componen el Servicio Nacional de Protección Civil.

P - ¿Podría ofrecernos una visión general de la Administración del Estado de la Protección Civil en Italia desde la perspectiva organizativa y funcional?

R - De forma general, el Departamento de Protección Civil es un organismo que depende directamente del Consejo de Ministros y se encarga de coordinar y apoyar los componentes y estructuras operativas del Servicio Nacional de Protección Civil en materia de prevención,

gestión y superación de riesgos y emergencias. Tiene una visión de gestión estratégica desde el punto de vista de la planificación estratégica plurianual y monitoreo de las diferentes actividades para priorizar las intervenciones y las modalidades de acción. Para asegurar el monitoreo y control de la eficacia de las actividades del departamento se han implementado oportunos instrumentos de recogida y gestión de información.

Respecto a la organización: Entre las áreas específicas de gestión y apoyo del Departamento, tenemos el Voluntariado y Recursos del Servicio Nacional, Servicio de Recursos Sanitarios, Servicio de Telecomunicaciones de Emergencia, Promoción e Integración del Servicio Nacional, Servicio de Comunicación y Relación con el Público, Servicio de Formación, Servicio de Difusión del Conocimiento de la Protección Civil, Servicio de Relaciones Institucionales, Servicio de Relaciones y Actividades Internacionales, Actividades Técnico-Científica para la Previsión y Prevención de Riesgos, Actividades para la Superación de las Emergencias y Apoyo a las Intervenciones Estructurales, Recursos Humanos, Instrumentos y Servicios Generales de Funcionamiento y por último Administración y Finanzas.

P - Dentro de esta organización, ¿cuáles serían las funciones reservadas al área de Comunicación?

R - Nos ocupamos de relacionarnos con otros organismos de información institucional. Respecto a lo que se publica en los medios, realizamos servicios de recogida, monitoreo y difusión de las agencias de noticias, monitoreo de los servicios de las televisiones, radios y prensa y elaboración de los resúmenes de prensa diaria y periódica. En relaciones a las diferentes especialidades y áreas del Departamento de Protección Civil, participamos en la planificación, programación y realización de las estrategias de comunicación institucional.

Por ejemplo, en relación con el área de promoción del Departamento, promovemos diversas actividades informativas y formativas con el objetivo de asegurar la integración del Departamento y de los diferentes elementos de las estructuras operativas. También buscamos promover la difusión del conocimiento de la protección civil en todos los ámbitos, desde el ámbito educativo, y coordinar las acciones de comunicación del Departamento, tanto desde la perspectiva institucional como con la relación con la ciudadanía. Dentro de esta perspectiva institucional también nos ocupamos desde la coordinación de la participación del Departamento en los espacios de colaboración entre Estado, Regiones y Entes Locales, a la dimensión de las relaciones internacionales.

El Servicio de Comunicación y Relación con el Público, planifica, programa e implementa las actividades de información y de comunicación del Departamento, redacta y actualiza la página web institucional y promociona iniciativas orientadas a los nuevos medios de comunicación emergentes. Además, recopila, monitorea y difunde documentación digital sobre las actividades públicas del Departamento y gestiona el *Contact Center* del Departamento, como punto de relación con la ciudadanía.

Desde la óptica más de la gestión de la comunicación pública en emergencias, este departamento se encarga de la elaboración de modelos organizativos y procedimientos para promover la coordinación de las actividades de información a la ciudadanía en contextos de crisis. También en colaboración con el Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros, planificamos, programamos y realizamos actividades formativas del personal del Departamento y de los diferentes componentes y estructuras operativas del Servicio Nacional de Protección Civil con el objetivo de promover la difusión de lenguajes y procedimientos comunes.

P - ¿Podría ofrecernos algún ejemplo de desarrollo de sistemas de información y lenguajes comunes ante emergencias?

R - Precisamente este año hemos publicado las indicaciones operativas del 10 de febrero (2016) para homogeneizar los métodos, criterios, fases y mensajes del sistema nacional de alarma ante riesgos meteorológicos y la respuesta del sistema de protección civil. Con el tiempo se ha identificado y posteriormente consolidado la exigencia de, siempre con respeto a la autonomía de regiones, provincias y entidades locales, promover una línea de trabajo que homogeneizase a escala nacional los instrumentos y los estándares operativos tanto relacionados con las actividades de alerta, como de planificación y gestión de las emergencias. De hecho, el uso de lenguajes, tiempos y procedimientos diferentes entre los diferentes territorios regionales no facilita un eficaz intercambio de información entre los diferentes niveles territoriales de protección civil, ni la comunicación con la ciudadanía.

Esta estandarización se centra en las zonas de alerta, la correspondencia entre niveles de criticidad y los niveles de alerta, identificando en línea con los estándares internacionales, códigos de color de referencia correspondientes a los diversos escenarios de eventos y daños esperados, para implementarlos de forma uniforme a nivel nacional. Consideramos que estas indicaciones favorecerán una mayor claridad entre las alarmas declaradas y las acciones operativas, así como una mayor eficacia en el flujo de las comunicaciones entre los diversos niveles territoriales y la ciudadanía. Respecto a este último punto, por ejemplo, se define en cada fase cuándo, qué y cómo se debe comunicar a la población. Por ejemplo, en la activación de la Fase de Atención, se comunica a la población información relacionada con los principales comportamientos de prevención y autoprotección, utilizando las metodologías referidas en los planes de emergencia territoriales. En la Fase de Prealarma y de Alarma se prevé la activación del Centro Operativo Comunal o Intercomunal (COC/COI), el cual entre sus funciones tiene que garantizar la información a la población.

P - ¿Quién ostenta la responsabilidad en materia de comunicación a la ciudadanía en situaciones de emergencia?

R - La información a la población, según el artículo 12 de la Ley 265/99 recae en el alcalde.¹⁶ El artículo 4 detalla los derechos de acceso por parte de los ciudadanos a la información poseída por las administraciones públicas¹⁷ y el artículo 12 dice que se transfieren al alcalde las competencias del prefecto en materia de información de la población sobre situaciones de peligro por calamidades naturales.

A través de nuestros sistemas de monitoreo se alerta a las regiones, las cuales tienen la competencia de asignar un nivel de criticidad y de alerta. Esta alerta de la región activa las estructuras de protección civil antes o después de que se manifieste el evento adverso. Y por lo tanto es la autoridad municipal, el alcalde, quien tras ser alertado por la región y en base a las particularidades del territorio quien activa las medidas previstas en el plan municipal e informa a la población sobre las medidas preventivas y las iniciativas que se van a desarrollar en el territorio.

Además, debemos tener en cuenta que los ayuntamientos, en base al Decreto ley del 15 de mayo de 2012, tienen la obligación de disponer de Planes de Emergencia y Protección Civil. Estos planes incluyen un capítulo específico de información a la población y sobre la relación con los organismos de información.

P - ¿Estos planes de emergencia incluyen el derecho a la información?

R - En la clasificación de las áreas de emergencia, encontramos por ejemplo que, en el Área de Espera, donde se reúne en primer lugar la población tras sufrir una emergencia, “la población recibirá las primeras informaciones sobre el evento”¹⁸

Cuando hablan de los Centros de Coordinación de Asistencias (Centro Coordinamento Soccorsi, CCS), nos dice que representa el órgano de coordinación de las actividades de protección civil a nivel provincial, presidido por el prefecto. Entre las 14 funciones operativas del CCS encontramos *Medios de Comunicación e Información*.¹⁹

Partiendo de la autoridad del alcalde en materia de comunicación ante situaciones de emergencia por calamidad natural, por ejemplo, la normativa reguladora de los Planes Municipales de Protección Civil establece que la comunicación sea en periodos de normalidad (información preventiva), como en situaciones de emergencia es extremadamente importante. Lo razona indicando que para desarrollar en la población la concienciación

¹⁶ Legge 3 agosto 1999, n. 265. Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142

¹⁷ Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265

¹⁸ Indicazioni Operative per la redazione dei Piani di Emergenza Comunali (ai sensi della DGR 4732/2007). https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/253ac01c-b277-440a-8b76-1948703c6e36/Indicazioni+traccia_PEC%2C0.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=253ac01c-b277-440a-8b76-1948703c6e36 Página 21.

¹⁹ Indicazioni Operative per la redazione dei Piani di Emergenza Comunali (ai sensi della DGR 4732/2007). https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/253ac01c-b277-440a-8b76-1948703c6e36/Indicazioni+traccia_PEC%2C0.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=253ac01c-b277-440a-8b76-1948703c6e36 Página 23.

necesaria para la correcta aplicación de las reglas y comportamientos previstos en los planes de emergencia.²⁰

También indica que el sistema territorial (conjunto de sistemas natural, social, económico y político) es más vulnerable cuanto más bajo sea el nivel de consciencia de la población respecto al tipo de evento, a su modo de manifestarse y a las acciones necesarias para mitigar sus efectos.

La información no deberá limitarse solamente a la explicación científica, que resulta muy a menudo incomprensible para la mayor parte de la población, sino que deberá ofrecer indicaciones precisas sobre comportamientos dentro y fuera de nuestras casas, o lugares de trabajo.

P - ¿Cómo se podría comunicar de forma idónea en situaciones de emergencia?

R - Es fundamental evitar la comunicación *on-demand*, es decir, la comunicación bajo solicitud. Se debería por lo tanto sistematizar con los medios de comunicación una rueda de prensa fija con una periodicidad determinada, establecer sistemas de comunicación abiertos como call-centers, páginas web, oficinas de atención, etc. donde recabar siempre la última información oficial disponible. A nivel local y regresando a los Planes Municipales, la Policía Municipal también es un canal de comunicación privilegiado para ser utilizado por parte de las administraciones, puesto que gozan de un contacto estrecho con la ciudadanía y por ello debería ser involucrada y preparada para la gestión informativa de la emergencia.

P - ¿Cómo definiría la audiencia a la que dirigirse?

R - La población en general es la destinataria de la comunicación del riesgo, pero es necesario identificarlos de manera específica antes de que se manifieste la emergencia. Por un lado, hay que saber que las víctimas potenciales de un evento no son solamente los residentes, sino todas las personas que pueden encontrarse en un momento determinado en el área afectada: trabajadores, turistas, repartidores, viajeros, etc. Por otro lado, la población de un territorio concreto está constituida por sujetos segregables en grupos diferentes, de los cuales debemos ante todo identificar a los más vulnerables (residencias, centros de acogida, hospitales, etc.), que requerirán estrategias comunicativas específicas.

Para obtener un resultado exitoso es necesario por lo tanto profundizar en el conocimiento de las costumbres de la población objeto, que pueden variar de un municipio a otro. En caso de identificarse estas diferencias, deberán tenerse en cuenta en el diseño de la estrategia de comunicación.

²⁰ Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali (l.r. 16/2004 – art. 7, comma 11).
https://sicurezza.servizirl.it/documents/10658/0/direttivaPianiEmergenzaComunali_BURL_24_07_07/fe1f7ee-864b-49af-b069-2c248b1e18a4 Página 16.

Además, hay que diferenciar como audiencias a las personas que se verán afectadas en primer lugar por la emergencia y que están expuestos directamente al riesgo, y aquellas interesadas a la emergencia, como familiares, entidades políticas, medios de comunicación, etc.

P - ¿Cuál sería la finalidad de la comunicación pública en emergencias?

R - Cuando desarrollamos la estrategia de comunicación en emergencias, tenemos que tener bien presentes los objetivos de la misma: informar a los ciudadanos sobre el servicio de protección civil de sus administraciones, organización y estructura; informar a la ciudadanía sobre los eventos o situaciones de emergencia que pueden ocurrir en el territorio circundante, informar a la ciudadanía sobre los comportamientos a adoptar in caso de emergencia; e informar e interactuar con los medios de comunicación.

De forma previa a que se materialicen las situaciones de emergencia, es importante desarrollar actividades de comunicación que informen al ciudadano sobre las características técnicas y científicas básicas de los riesgos que existen en el territorio, sobre las medidas previstas en el Plan de Emergencia Municipal de la zona de residencia, cómo comportarse antes, durante y después de que suceda un evento y con qué medios y de qué forma serán difundidas las informaciones y alarmas de interés.

P - Una vez que sucede la emergencia, ¿qué y cómo debemos comunicar?

R - En la fase ya de la emergencia una vez materializada, se debe ser especialmente cauteloso con el modo de difusión y los contenidos de los mensajes. Principalmente tenemos que ofrecer la siguiente información: la fase de la emergencia en curso; la explicación sobre aquello que está sucediendo, dónde, cuándo y cuáles podrían ser los próximos desarrollos del acontecimiento; las agencias y servicios de emergencia que están interviniendo y qué están haciendo; el comportamiento en materia de autoprotección que debe seguir la ciudadanía.

Los contenidos de los mensajes deberán ser claros, breves y concisos. Las informaciones deberán ser difundidas de forma oportuna y frecuente, siguiendo intervalos regulares. El hecho de ofrecer información constante, frecuente y regular limita la posibilidad del pánico en la ciudadanía y que sientan haber sido abandonados por las instituciones, y entiendan que se está trabajando para restablecer la situación y ofrecer el apoyo posible.

Los Planes de Emergencia Municipales deben prever los sistemas y medios de difusión de la información a la población, pudiendo incorporar algunos elementos como carteles luminosos en las carreteras para dirigir el tráfico; altavoces para comunicar mensajes informativos; sirenas para avisar de riesgos específicos; establecer acuerdos con los medios de comunicación para que colaboren en la difusión de informaciones útiles; el uso de métodos digitales como SMS, email, redes sociales digitales, pero no ser el único medio,

puesto que los listados podrían estar desactualizados y parte de población podría no hacer uso de estos medios.

En cualquier caso, establecer una buena relación con los medios de comunicación tradicionales es fundamental. Una buena gestión de relaciones con los medios permite en un momento de necesidad aprovechar la potencialidad de difusión de los medios de comunicación y de su apoyo en situaciones de emergencia. Esto puede ayudar a difundir en tiempo real información sobre los centros de asistencia, necesidades urgentes, números de teléfono útiles, etc. Por otro lado, es igualmente necesario estar preparados para los flujos de medios de comunicación que acudirán a la zona afectada a cubrir la noticia. Gestionar su presencia en el territorio, recoger los datos, informaciones y documentos, así como interactuar con ellos durante la emergencia requiere un importante esfuerzo y organización en cuanto a tiempo y recursos.

Pero en vez de verlo como un problema, como comentaba previamente nos permite aprovechar su capacidad de divulgación en ocasiones inmediata, pudiendo transmitir a la ciudadanía que las instituciones están informadas, están trabajando y que en "X" tiempo les darán más información. Esta incógnita dependerá de las características del evento, de la necesidad de protección más o menos inmediata de las víctimas y de la necesidad cognitiva y ansiedad de la ciudadanía.

Si no conseguimos adelantarnos a la solicitud por parte de los medios de comunicación de determinadas informaciones y datos, los periodistas podrían aumentar el caos y la confusión, además de la tensión en una situación ya de per sé estresante. Sin embargo, las informaciones que demos deben ser objetivas, especialmente cuando damos información detallada en lo que respecta al número o estado de las víctimas. No se debe facilitar ninguna información hasta que los datos hayan sido verificados y confirmados, así como informados en primer lugar los familiares más próximos. De acuerdo con la normativa reguladora, solamente las autoridades territoriales pueden autorizar la divulgación de informaciones que afecten a personas.

Las informaciones ofrecidas a los medios de comunicación no pueden incluir hipótesis o suposiciones sobre las causas de la emergencia. Deben incluir esencialmente qué ha ocurrido, qué se está haciendo y qué se ha planificado en base a la probable evolución de los acontecimientos.

Es muy importante cuando difundimos información, además de no ofrecer mensajes alarmantes, tampoco minusvalorar los peligros para la población. Con este objetivo es oportuno hacer comprender a los ciudadanos que la gestión de la seguridad se desarrolla en varios niveles por parte de diversos sujetos públicos y privados que coordinándose entre ellos y con todos y cada 1 de los ciudadanos individuales se puede maximizar la protección colectiva adoptando los comportamientos aconsejados.

La esencia del mensaje que debemos comunicar viene instituida por dos conceptos fundamentales: el riesgo puede ser gestionado y los efectos pueden ser mitigados con una

serie de procedimientos y de acciones activadas en varios niveles de responsabilidad. Los contenidos de la información deben ser elaborados en un lenguaje simple y comprensible para el destinatario, intentando siempre relacionar los aspectos más alarmantes de la información como son los riesgos o los impactos, con la posibilidad de prevenir o mitigarlos mediante la adopción de comportamientos de autoprotección y el seguimiento de las recomendaciones por parte de las instituciones públicas.

Respecto al formato de difusión de la información, es recomendable más allá de las campañas y elementos digitales, disponer de materiales escritos físicos, que puedan quedarse en las manos de los destinatarios y donde encuentran informaciones acompañadas por ilustraciones, así como de un glosario que explique los términos técnicos que pueden aparecer en el texto. Si en la fase de identificación de las audiencias hemos detectado la presencia de población extranjera o turistas, es igualmente necesario traducir estos contenidos.

Las informaciones que aparezcan deben estar correctamente referenciadas y disponer de las fuentes originales en el caso de que un ciudadano de se ampliará información. Esta práctica además de añadir transparencia a la comunicación ofrece una mayor seguridad al lector sobre su veracidad y objetividad.

P - ¿Podrían declinarse diferentes especialidades en la comunicación en emergencias?

R - Más que diferentes especialidades, diría que se deben desarrollar diferentes procedimientos adaptados a las diversas tipologías de emergencia que podrían acontecer. Un ejemplo claro de esto es como las instituciones se han preparado históricamente ante los riesgos de tipo industrial. En el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros del 16 de febrero de 2007 Se recoge un documento con las líneas guía para gestionar la información a la población, dirigido a los alcaldes de los ayuntamientos en los cuales existen instalaciones industriales, hoscó o que por su proximidad podrían verse afectados en caso de emergencia. Los ayuntamientos, en base al artículo 22 del decreto 334/99, tienen la responsabilidad de informar en tiempo y forma a la población sobre las informaciones facilitadas por los gestores de las industrias de forma comprensible. Además, la norma añade que el mensaje informativo debe facilitarse de oficio, de la forma más idónea y a cada persona y estructura frecuentada por el público que pueda verse afectada por un incidente relevante en las instalaciones industriales circundantes.

Respecto a las normas anteriores, estas nuevas líneas guía superan el planteamiento anterior basado en un esquema de proyección de la información, puesto que actualmente esta norma en sí misma identifica los sujetos a los cuales se debe destinar la información y, a través de la ficha informativa, ofrece informaciones útiles e indicaciones necesarias para responder a la duda de “qué se debe comunicar” “Cómo se tiene que comunicar” es el siguiente paso, que exige el desarrollo de técnicas específicas, modalidades e instrumentos, incluso innovativos.

Por lo tanto, es obligación del alcalde disponer con antelación de una campaña informativa desarrollando y adaptando a las características de su propio territorio las indicaciones contenidas en esta línea guía. Este paquete informativo producido y adoptado por el alcalde debe ser posteriormente transmitido a la prefectura y a las instituciones provinciales para ser introducido en el Plan de Emergencia Externa. Al final el objetivo de estas campañas de información no es otro sino permitir que los ciudadanos sean conscientes de la existencia del riesgo industrial y de las posibilidades de mitigar las consecuencias de un accidente relevante mediante la adopción de normas de autoprotección y poniendo en práctica las medidas de seguridad indicadas en el Plan de Emergencia Externa.

Mediante este procedimiento de información a la ciudadanía, conseguiremos que los ciudadanos conozcan tanto en la naturaleza del riesgo como los posibles daños sanitarios y ambientales que pueden producirse para que adopten e implementen las pertinentes medidas de autoprotección previstas en los planes de emergencias exteriores para mitigar los efectos de una emergencia industrial, así como hacerles conocedores de los sistemas de alarma que deben activarse con el objeto de favorecer una pronta adopción de las normas y comportamientos divulgadas en las campañas informativas de los municipios.

Es fundamental que el mensaje informativo consiga alcanzar a todos los sujetos interesados o potencialmente afectados por el riesgo a través de un sistema de difusión capilar que deberá ser integrado con acciones de promoción con la finalidad de estimular la participación activa y la involucración de los ciudadanos. De esta manera conseguiremos asegurar una eficiente gestión del territorio por parte de las autoridades públicas en casos de emergencia de naturaleza industrial.

P - ¿Cuál es el contenido específico en materia de comunicación de los Planes de Emergencia Exteriores?

R - Los PEE como comentaba previamente contienen una sección específica denominada "Información a la población" En esta sección se deben recopilar tres elementos fundamentales:

1. La campaña informativa preventiva desarrollada por el alcalde del municipio en el que se encuentran las instalaciones industriales , en colaboración con los alcaldes de ayuntamientos limítrofes que podrían verse afectados por una eventual emergencia: Debe incluir los riesgos relevantes para la población y los comportamientos a adoptarse en caso de alarma.
2. La Ficha Informativa.
3. El mensaje informativo en caso de emergencia.

P - ¿Cuál es el contenido informativo de la "Ficha Informativa"?

R - La ficha de información sobre los riesgos de incidente está compuesta por 9 secciones , de las cuales las 7 primeras constituyen los contenidos mínimos que deben transmitirse a la población. La ficha contiene todas las informaciones las relativas a la industria , al proceso productivo, a las sustancias peligrosas utilizadas, a sus características químicas físicas y tóxicas, los posibles accidentes que podrían producirse, así como los efectos de éstos sobre las personas y sobre el ambiente, además de los sistemas de prevención y las medidas de protección que deben adoptarse en la zona de riesgo.

En cuanto a las modalidades de difusión de la información, las líneas guía prevén: la distribución de materiales informativos como la ficha técnica informativa, panfletos, carteles, la organización de eventos públicos con la ciudadanía, la utilización de medios de comunicación como la prensa a los medios locales cómo desarrollo de páginas web específicas vinculadas a la página del Ayuntamiento, o la creación de una oficina informativa. Las diversas modalidades serán elegidas en base a la valoración realizada por parte del Ayuntamiento en función de las características demográficas y socioculturales de la población y de las tipologías comunicativas ya experimentadas localmente, teniendo en consideración las peculiaridades del riesgo y de la población. A modo de ejemplo, podemos decir que la difusión de panfletos o cartelería puede realizarse puerta a puerta, mediante envío postal u otros canales de difusión en función de las características de los destinatarios. La distribución puerta a puerta por parte de personal cualificado como pueden ser voluntarios de Protección Civil, agencias de emergencias o Policía Municipal, puede resultar más eficaz cuando estamos tratando con la población más anciana. Sin embargo, los encuentros públicos serán más exitosos con los ciudadanos más activos. Cuando hablamos de las páginas web o elementos digitales seguramente tengan mayor impacto en la población más joven.

En infraestructuras muy concurridas como hospitales o colegios, suele recomendarse utilizar iniciativas más específicas, por su alta capacidad de distribución de información. Igualmente se recomienda después de cualquier actividad informativa, monitorizar el éxito de la misma mediante instrumentos que recojan la opinión del público. No solo para saber su opinión respecto a la metodología comunicativa utilizada, sino para valorar el nivel de conocimiento alcanzado respecto a los peligros y las medidas de seguridad a adoptar.

P - ¿Qué consejos ofrecen estas líneas guía para la difusión de la información?

R - Recuerda respecto a las audiencias la necesidad de adaptar las acciones informativas a las características de edad, nivel de instrucción, estado socioeconómico de la población, así como los diferentes niveles de vulnerabilidad que pueden caracterizar a algunos grupos de población como ancianos, minusválidos o extranjeros, así como la presencia de estructuras especialmente sensibles como escuelas, hospitales, centros comerciales y otros lugares de alta afluencia de público.

P - ¿Cuál debería ser el papel del responsable de comunicación?

R - Generalmente la responsabilidad de relacionarse con los medios de comunicación no suele incluirse en el proceso de planificación y durante la fase de emergencia puede recaer en diversas personas que habitualmente no han tenido la responsabilidad, formación, capacidad para interactuar con los periodistas. Este error generalmente puede crear caos, desinformación y alarmismo.

Para evitarlo es fundamental que la información sea coordinada y compartida por todo el equipo encargado de gestionar la emergencia, para evitar informaciones contradictorias. Para ello es clave nombrar en el menor tiempo posible un responsable oficial de la comunicación y relaciones con los medios de comunicación, como único punto de referencia para las comunicaciones e informaciones salientes del equipo de gestión de la emergencia. El resto de los miembros del equipo se comunicarán de forma coordinada sobre sus áreas específicas de conocimiento. Es importante que conozcan también aquello que el responsable de comunicación dirá en las ruedas de prensa.

Para lograr esta visión de conjunto y comunicación homogénea, el responsable de comunicación debe estar involucrado en la planificación y gestión de la emergencia, por ejemplo, participando en las reuniones de los equipos de planificación, para de esta forma tener un conocimiento interno completo de la situación, de la organización y poder planificar las respuestas adecuadas a los medios de comunicación.

Por todo ello el responsable de comunicación de la emergencia debe supervisar todos aquellos aspectos relacionados con la interacción con los medios de comunicación: organización y gestión de las actividades del centro de medios; preparar las visitas de los medios a los lugares de la emergencia, incluyendo los preparativos logísticos necesarios; acreditación de los profesionales de la información; controlar las eventuales pólizas aseguradoras de los profesionales; apoyar a las personas víctimas de la emergencia elegidas por los medios para ser entrevistados, para garantizar el derecho a la intimidad de quien no desea participar.

P - ¿Qué opinión le merecen las redes sociales digitales en la comunicación en emergencias?

R - Hoy en día las redes sociales digitales no son ya una novedad, sino que forman parte de nuestras rutinas. Para una gran parte de la ciudadanía el uso de las redes sociales digitales es parte de sus actividades cotidianas a las cuales de una manera consciente o inconsciente dedican mucho tiempo diariamente. Por lo tanto, cuando abordamos los canales de comunicación desde el punto de vista institucional en situaciones de emergencias, no podemos ignorar esta realidad y debemos valorar las amplias oportunidades que ofrecen.

Sin embargo, de igual manera debemos tener en cuenta las múltiples complejidades y retos que representan. Si por un lado valoramos la inmediatez de las redes sociales digitales para difundir información útil en emergencias, De igual forma son canales de transmisión en tiempo real de informaciones confusas o mentiras.

Desde el punto de vista de la Protección Civil italiana, debemos tener en cuenta de que es un sistema complejo que opera tanto a nivel local, regional como estatal en el respeto del principio de subsidiariedad. Como comentaba previamente la principal autoridad de Protección Civil desde el punto de vista de locales el alcalde, la institución más próxima al ciudadano que, en tanto en situaciones ordinarias como en emergencias, dispone de las informaciones más detalladas y fiables de todo aquello que sucede en su propio territorio. Además de las instituciones municipales, tenemos las estructuras operativas del Servicio Nacional, las empresas que proveen servicios esenciales, los medios de comunicación y de información y la ciudadanía en general. Partiendo de este presupuesto, podemos imaginar que en este sistema complejo un único perfil social digital de la Protección Civil no sería apropiado, puesto que la Protección Civil en Italia no es una única institución sino una función independiente y atribuida a múltiples instituciones y organizaciones.

En coherencia con este argumento podemos decir por lo tanto, que la Protección Civil en todas sus declinaciones, hace tiempo que trabajan en el ámbito de las redes sociales digitales. Ayuntamientos, provincias, regiones, Fuerzas Armadas y de policía, organizaciones de voluntariado, institutos y grupos de investigación científica, entes y empresas públicas y privadas desde hace años, con su propia autonomía, comunican a la ciudadanía utilizando redes sociales digitales como Facebook® o Twitter®.

Con el ánimo de dar una cierta homogeneidad, utilidad y claridad a la comunicación en redes sociales digitales en el ámbito de la Protección Civil, se ha lanzado la iniciativa #socialProCiv. Con esta iniciativa, desde el departamento de Protección Civil de Italia han querido en primer lugar lanzar una fase de estudio, para recoger las buenas prácticas existentes en todo el territorio con las cuales posteriormente establecer un grupo de trabajo que permita compartir iniciativas de éxito entre los diferentes actores del sistema. Esto les permite desarrollar políticas y líneas guía comunes capaces de representar un *bench-mark* italiano para la comunicación en redes sociales digitales en el ámbito de la Protección Civil.

Fruto de esta iniciativa se han producido tres documentos: el manifiesto sobre la iniciativa #socialProCiv, la política y carta de servicios de las instituciones adheridas a la iniciativa #socialProCiv y el documento que contiene las líneas guía. Una especie de manual que ayuda a los gestores de la comunicación de las entidades adheridas a la iniciativa #socialProCiv para gestionar sus redes sociales digitales y su comunicación digital, así como organizar sus rutinas de trabajo en base a una estrategia común.

P - ¿Qué tipo de emergencias ha tenido que gestionar al frente de su Departamento de Comunicación de la Protección Civil Nacional?

R - En Italia tenemos una particularidad quizás frente a otros países de Europa, porque además de las posibles emergencias habituales, por nuestra ubicación geográfica tenemos que gestionar las llegadas masivas de inmigración desde África, lo que supone un reto desde el ámbito de la protección civil y su comunicación. En el periodo que llevo a cargo del departamento (2011-2016), han llegado por mar aproximadamente 625.000 personas.

Además, hemos afrontado desde el departamento retos como el naufragio del Costa Concordia (enero 2012-septiembre 2014), terremotos en Emilia-Romagna, Veneto y Lombardía (entre mayo y julio de 2012), terremotos en el Centro Italia (entre agosto y octubre de 2016) y diversas inundaciones torrenciales que han afectado varias regiones de Italia desde 2011 hasta la actualidad.

P - ¿Cuáles han sido las crisis más complejas que ha tenido que afrontar al frente del Departamento de Comunicación de la Protección Civil Nacional?

R - Cada crisis tiene sus particularidades, pero destacaría por la dimensión de la emergencia y por el interés público el desastre del Costa Concordia y los terremotos que afectaron en 2012 Emilia Romagna y en 2016 el Centro de Italia.

P - ¿Cuáles fueron las consecuencias de las emergencias que mencionas?

R - Empezando por las emergencias que quizás parezcan más inofensivas, querría destacar las inundaciones. Desde 2011 que estoy al frente de la comunicación de la Protección Civil Nacional, han costado la vida aproximadamente a 70 personas y han generado una basta destrucción del territorio, equiparable a la de los terremotos. Los terremotos que asolaron el Centro Italia en 2016 se cobraron la vida de aproximadamente 300 personas, y registraron daños cercanos a 4000 millones de euros. Los terremotos que impactaron sobre las regiones de Emilia-Romagna, Veneto y Lombardía se cobraron la vida de 27 personas y registraron daños cercanos a 13000 millones de euros. La tragedia del Costa Concordia supuso la pérdida de 32 vidas y unos daños superiores a los 80 millones de euros.

P - Desde el punto de vista de la coordinación de la emergencia en la última gran crisis sísmica del Centro de Italia, ¿podría darnos una visión sobre el reparto de competencias entre agencias de intervención?

R - Ante una emergencia de este calado, en Italia el organismo encargado de la gestión y coordinación es la Protección Civil, que administrativamente pertenece a la Presidencia del Consejo de Ministros. En el Boletín Oficial 197 del 24 de agosto de 2016, el decreto del Presidente del Consejo de Ministros declaraba el riesgo excepcional de comprometer intereses primarios debido a los eventos sísmicos que afectaron el territorio de las provincias de Rieti, Ascoli Piceno, Perugia y L'Aquila (aunque posteriormente se amplió a las provincias de Fermo y Macerata y las regiones de Marche, Umbria, Lazio y Abruzzo). Este decreto dispuso la participación de los componentes y estructuras operativas del Servicio Nacional de Protección Civil para atender la emergencia derivada de los eventos sísmicos antes mencionados.

Se declaró el estado de emergencia para los territorios afectados, hasta el día 180 a partir de la misma fecha del 24 de agosto, y se destinaron 50 millones de euros para intervenciones de necesidad inmediata, desde el Fondo Nacional de Emergencia.

Este Decreto es fundamental ya que permite centralizar en la figura del Director de la Protección Civil las responsabilidades de coordinar la respuesta de las diferentes agencias. Textualmente dice que “para hacer frente a la situación de emergencia, el Jefe de Departamento de Protección Civil de la Presidencia del Consejo de Ministros, hará uso de los componentes y estructuras operativas del Servicio Nacional de Protección Civil, coordinando sus actividades y dando disposiciones operativas específicas, velando por la organización de los servicios de salvamento y asistencia a las poblaciones afectadas por los eventos sísmicos, así como la adopción de las intervenciones provisionales estrictamente necesarias”

Esto permite disponer no solamente de un mando único operativo que emana directamente del Consejo de Ministros, sino también una única voz e imagen desde el punto de vista de la comunicación pública de emergencias.

P - ¿Cómo se coordina desde el punto de vista operativo una gran emergencia?

R - Previo a la coordinación operativa de una gran emergencia, disponemos de un sistema de monitoreo de todas aquellas situaciones que puedan ser de interés para el mecanismo de protección civil. En el caso del Departamento de Protección Civil disponemos de la “Sala Situación Italia”, que es un centro de coordinación nacional que recoge, verifica y difunde información. Tiene como objetivo identificar situaciones de emergencia y alertar inmediatamente las diferentes organizaciones y agencias operativas que componen el servicio nacional de protección civil para proceder a la gestión de la emergencia. Este centro de coordinación funciona las 24 horas. Para asegurar la coordinación entre los diversos actores, se mantiene en constante comunicación con las regiones y las prefecturas, así como con los gestores de las diferentes estructuras de comunicación (como por ejemplo compañías de telecomunicaciones, servicios de urgencias, autopistas, servicio ferroviario, etc) con el objetivo de recoger y difundir, en tiempo real, noticias sobre las situaciones de emergencia y las intervenciones que están teniendo lugar, tanto a nivel nacional como local.

P - ¿Y una vez que se desencadena una gran emergencia, como se gestiona operativamente?

R - En caso de una emergencia el sistema de protección civil dispone de la Dirección de Mando y Control. A modo de resumen, el DICOMAC se encarga de coordinar las relaciones entre los diversos componentes y agencias del servicio nacional de protección civil, además de con los centros de coordinación activos en el territorio. Bajo la coordinación del DICOMAC actúan los diferentes referentes de las estructuras de protección civil regionales presentes en la emergencia, definiendo de forma coordinada los objetivos de actuación y homogeneizando la respuesta operativa.

Es importante destacar que, para garantizar una comunicación efectiva entre las diversas agencias de intervención y su intervención eficiente y oportuna, el Cuerpo Nacional de Bomberos, las Fuerzas Armadas, los cuerpos de Policía, las Capitanías Portuarias, la Guardia Costera, el Cuerpo Nacional de Rescate Alpino y Espeleológico y la Cruz Roja Italiana aseguran la presencia física de al menos un representante en el DICOMAC.

Además, para asegurar la coordinación del uso de los recursos puestos a disposición por las regiones y provincias autónomas de las zonas afectadas por la emergencia, la Comisión Especial de Protección Civil de la Conferencia de Regiones y Provincias Autónomas envía un representante al DICOMAC. Desde el punto de vista municipal, la coordinación de los recursos municipales se garantiza a través de la presencia de un representante de la Asociación Nacional de Municipios Italianos. Desde el punto de vista del patrimonio artístico y cultural, también se integra un representante del Ministerio de Bienes y Actividades Culturales y del Turismo.

Para garantizar la actuación coordinada, el coordinador del DICOMAC define con todas las estructuras de coordinación activas a nivel local, provincial o regional el flujo de las informaciones.

P - ¿Cuáles son las funciones asignadas al DICOMAC?

R - El DICOMAC ofrece un servicio de coordinación entre agencias de intervención e instituciones varias a través de la Unidad de Coordinación. También cuenta con áreas específicas de Prensa y Comunicación, Logística y Asistencia a la Población, Valoración Técnica y Planificación, Voluntariado, Sanidad y Asistencia Social, Servicios Esenciales, Accesibilidad y Movilidad, Telecomunicaciones de Emergencia, Informática, Gestión de Recursos Humanos y Medios de la Dirección de Protección Civil, Apoyo Administrativo, Jurídico y Financiero y Coordinación de Actividades Aéreas.

Currículum Vitae Francesca Maffini

INFORMAZIONI PERSONALI	Francesca Maffini
SETTORE PROFESSIONALE	Giornalismo Giornalista professionista da dicembre 2010 Tessera N. 072685
ESPERIENZA PROFESSIONALE	
Date	Dal gennaio 2011 - presente
Posizione ricoperta	Responsabile Ufficio stampa del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione civile www.protezionecivile.gov.it Via Ulpiano 11 – 00193 Roma
Principali attività e responsabilità	Responsabile del funzionamento e dell'organizzazione del personale assegnato all'Ufficio Stampa, nell'ambito della più ampia organizzazione dell'intero Dipartimento. Diretta collaborazione con il Capo del Dipartimento della Protezione e con i Direttori generali dei diversi Uffici componenti il Dipartimento. Responsabile della comunicazione agli organi di informazione sulle attività quotidiane del Dipartimento della Protezione civile e del Capo Dipartimento: comunicati stampa, rapporti diretti con i giornalisti, realizzazione di interviste, conferenze stampa. Responsabile del coordinamento dell'informazione e dei rapporti con i media nella gestione delle varie emergenze coordinate dal Dipartimento. Raccordo con gli Uffici stampa delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile. Rassegna stampa quotidiana Principali emergenze seguite: <ul style="list-style-type: none">- Arrivo di migranti dal Nord Africa (aprile 2011-dicembre 2012)- Costa Concordia (gennaio 2012-settembre 2014)- Terremoto in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (maggio-luglio 2012)- Terremoto nel Centro Italia (agosto-ottobre 2016 – gennaio 2017)- Diverse alluvioni ed eventi meteorologici avversi in diverse regioni d'Italia dal 2011 a oggi Esercitazioni nazionali e internazionali: <ul style="list-style-type: none">- Calabria 2011, sul rischio sismico- Basilicata 2012, sul rischio sismico- Nord-Est 2013, in Veneto e Friuli Venezia Giulia, sul rischio sismico- Twist 2013, in Campania, sul rischio maremoto- Magnitudo 5.5 in Piemonte sul rischio sismico nel 2016- Odescalchi 2016 tra Italia e Svizzera sulle procedure di intervento transfrontaliere
Data	6 dicembre 2010 Iscrizione all'Albo dei Giornalisti Professionisti dell'Ordine della Lombardia

Date	Da aprile a dicembre 2010
Posizione ricoperta	Redattrice presso le testate Style, Style Piccoli, Style Golf RCS MediaGroup S.p.A. Via Angelo Rizzoli, 8 – 20132 Milano
Date	Da settembre 2009 a dicembre 2010
Lavoro o posizione ricoperti	Collaboratrice con la redazione del Lunedì del Sole24Ore Via Monte Rosa 91 - 20149 Milano
Date	Dal Dicembre 2008
	Iscrizione all'Albo dei Giornalisti Praticanti
Date	Da Gennaio a Luglio 2008
Lavoro o posizione ricoperti	Ufficio Stampa presso Ediservice Group Corso Italia, 2 – 21013 Gallarate (VA)
Date	Da Gennaio a Giugno 2008
Lavoro o posizione ricoperti	Collaboratrice di TuttoSport Corso Svizzera, 185 - 10149 Torino
Date	Dal Luglio 2006
	Iscrizione all'Albo dei Giornalisti Pubblicisti
Date	Da Giugno 2003 a dicembre 2010
Lavoro o posizione ricoperti	Collaboratrice del Corriere di Novara Via Merula, 1 – 28100 Novara
ISTRUZIONE E FORMAZIONE	
Date	Marzo 2012
Titolo della qualifica rilasciata	Laurea Magistrale in Comunicazione pubblica e d'impresa – Facoltà di Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Milano (110 / 110 e Lode)
Date	Dal 15 Settembre 2008 all'8 settembre 2010
Lavoro o posizione ricoperti	Master di primo livello in Giornalismo alla scuola di giornalismo Walter Tobagi Università degli Studi di Milano
Date	Luglio 2007
Titolo della qualifica rilasciata	Laurea Triennale in Comunicazione e Società – Facoltà di Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Milano (110 / 110 e Lode)
Date	Luglio 2004
Titolo della qualifica rilasciata	Maturità scientifica (100/100) Liceo Scientifico "Enrico Fermi", via Monte Nero, 15 a/b - 28041 Arona (NO)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI					
Madrelingua	Italiano				
Altre lingue	Comprensione		Parlato		Produzione Scritta
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione	
Inglese	Livello avanzato	Livello avanzato	Livello Avanzato	Livello intermedio	Livello Intermedio
Francese	Livello intermedio	Livello avanzato	Livello intermedio	Livello intermedio	Livello base
Certificazioni	Toefl Internet Based Test (Gennaio 2008) First Certificate in English (2003)				
Capacità e competenze informatiche	Eccellente conoscenza degli strumenti di Office (Excel, Word, Power Point, Access), Internet e Posta Elettronica Certificazione "European Computer Driving Licence" (ECDL) Buona conoscenza dei programmi per montaggio audio e video e di grafica				
Patente	Categorie A e B				
Dati personali	Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"				

Información publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros de Italia.

https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/allegati/CV_FrancescaMAFFINI.pdf

VIII. Entrevista: Pedro Anitua, Director de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco

Entrevista realizada el 23/5/2015. Actualizada en 2022.

P - Origen de SOS Deiak 1-1-2.

R – Del texto, elaborado por mí, sobre el Servicio Vasco de Atención de Emergencias, punto 3. El Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi (SOS-DEIAK)

En 1983 se pusieron en marcha los Centros de Coordinación Operativa, uno por Territorio Histórico, con la finalidad de procurar la organización y coordinación de los organismos o entidades cuyos servicios pudieran requerirse en caso de incidente o emergencia para la seguridad de las personas, sus bienes y sus derechos. Este tipo de centros fue pionero en el Estado Español, siendo la primera vez que se abordaba el intento de portal único que permitiera una movilización de medios gestionada globalmente desde el inicio.

El Decreto de creación de los Centros de Coordinación fue objeto de recurso de inconstitucionalidad por el Gobierno del Estado, solicitando la anulación del mismo, así como que fuera declarada la titularidad estatal de la competencia que pretendía ejercer la Comunidad Autónoma.

El Tribunal Constitucional falló a favor de la CAE indicando que “La Comunidad Autónoma es titular de la competencia para establecer centros de coordinación operativa, que se inserten en la órbita de protección civil, entendida como conjunto de acciones dirigidas a prevenir riesgos, catástrofes y calamidades y a paliar y aminorar sus consecuencias” Esta sentencia marcó el principio de los actuales centros de coordinación que empezaron a constituirse en cada Comunidad Autónoma.

No obstante lo anterior, en esa misma sentencia también el Tribunal Constitucional “limitaba estas competencias autonómicas a las superiores exigencias del interés nacional” Estas exigencias están definidas y precisadas en la Ley 17/2015 como hemos señalado en otros apartados.

Una vez resuelto el conflicto competencial, se pusieron en marcha de forma decidida estos Centros a los que se les denominó con el acrónimo de “SOS-DEIAK”, y se les dotó de un número único de tres cifras que fue el 088, el cual inicialmente correspondía a la Ertzaintza. Este teléfono convivía con el resto de los números de emergencias, bomberos (080 y 085) y emergencias médicas (061), pudiendo las emergencias, por lo tanto, entrar en el sistema por cualquiera de esos canales.

Las funciones principales que se establecían para dichos centros eran:

- Recibir llamadas de auxilio, transmitir la alarma a los servicios correspondientes y coordinar las actividades de los mismos.
- Coordinar los recursos existentes y movilizables en todo tipo de actuaciones, así como en las operaciones de emergencias.

Estos Centros mantuvieron su actividad con el 088, como número de referencia, durante 14 años, hasta que en 1997 se publicó el Real Decreto que regula la atención de llamadas de urgencia a través del número telefónico 1-1-2, trasponiendo la correspondiente Decisión del Consejo de las Comunidades Europeas.

En el citado Real Decreto se indicaba que la prestación del servicio se llevaría a cabo por las Comunidades Autónomas, quienes debieran de comunicar al Estado, su decisión de constituirse en entidades prestatarias del servicio de atención al 1-1-2.

El Consejo de Gobierno Vasco de 15 de julio de 1997 acordó asumir la atención del 1-1-2 en la CAE.

A partir de esa fecha, el 088 fue perdiendo vigencia, y el 1-1-2 europeo pasó a ser el número de referencia para todas las emergencias.

En 2012 se produjo otro salto cualitativo respecto del 1-1-2, al publicarse la Ley de Ordenación de Seguridad Pública de Euskadi, que en su artículo 15 indica que “el teléfono 1-1-2 será el único teléfono de emergencias a utilizar y publicitar por todos los servicios del sistema de seguridad pública de Euskadi, estos no podrán ni implementar ni publicitar teléfonos diferentes del 1-1-2 para este fin, sin perjuicio de la existencia de otros teléfonos específicos de cada servicio o cuerpo para sus fines”

Tras esa indicación legislativa desaparecen los teléfonos propios de los servicios (080, 085 y 061) quedando el 1-1-2 como único referente para la atención de emergencias.

El Decreto Legislativo de actualización de la Ley de Gestión de Emergencias, redefine la función del Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi, como “la plataforma base de soporte tecnológico y logístico para comunicar y facilitar la coordinación de los distintos servicios que tengan que intervenir en emergencias de todo tipo conforme a lo que dispongan los planes de protección civil y las tácticas operativas correspondientes”

P - Organización de SOS Deiak.

R - Del texto, elaborado por mí, sobre el Servicio Vasco de Atención de Emergencias, punto 3. El Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi (SOS-DEIAK)

El objetivo del Sistema es el la permanente coordinación y unidad de acción, para lo cual, siempre en toda situación, sea grande o pequeña, deberá de estar claro el papel organizador de quien asume esta tarea de conformidad con lo indicado en la correspondiente Táctica Operativa. Este liderazgo no tiene por qué corresponder a un determinado servicio, sino que por el contrario, puede variar en el tiempo de conformidad con la responsabilidad que deba observarse en función de la situación y los trabajos a realizar.

La coordinación operativa y la unidad de acción deben producirse, de forma general, de la siguiente manera:

- Cuando la atención a la urgencia o emergencia sea competencia de una determinada administración o servicio administrativo y no sea precisa la colaboración de servicios ajenos, el Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi limitará su labor a transmitirle la alarma y realizar su seguimiento. En estos casos el Servicio competente ejerce sus labores de liderazgo.
- Cuando sea precisa la colaboración de diversos medios o recursos intervinientes, el Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de seguridad pública ofrecerá a los efectos de su coordinación efectiva el apoyo técnico del Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi, SOS-Deiak y el Técnico/a de Guardia del Servicio de Intervención Coordinadora de Emergencias presente en el Centro de Coordinación o activado en su caso, asumirá la coordinación prevista en la táctica aplicable, entendiéndose por tal, a estos efectos, la tarea de procurar la unidad de acción de las y los intervinientes y servir de enlace con el Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi, SOS-Deiak.

Si resulta necesario, se desplazarán al lugar del suceso técnicos/as de atención de emergencias de dicho Departamento que se incorporarán al Puesto de Mando Avanzado, en el que se integran las y los representantes de los servicios que asisten al accidente y desde el que se dirigen las actuaciones de los medios y recursos disponibles, a fin de procurar la mencionada unidad de acción de las operaciones de común acuerdo con los intervinientes.

En los casos en que se encuentre en peligro la vida de personas de forma perentoria y urgente y la necesidad de mantener la unidad de acción entre los intervinientes lo haga imprescindible, las autoridades competentes del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de seguridad pública podrán disponer las directrices puntuales precisas para afrontar la emergencia, o designar a una persona de entre los intervinientes, y según su pericia, como director de las operaciones.

Dichas determinaciones podrán ser adoptadas, por razones excepcionales de urgencia máxima, por el Técnico/a del Servicio de Intervención Coordinadora de Emergencias de guardia presente en el Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi, SOS-Deiak o activado en su caso, o en su defecto por el jefe/a de turno del citado Centro.

El Técnico/a de Guardia del Servicio de Intervención Coordinadora de Emergencias movilizado, podrá asumir el rol de director/a de las operaciones una vez que se incorpore al Puesto de Mando Avanzado.

Tales decisiones o directrices serán comunicadas a las y los responsables de los servicios integrados en el Puesto de Mando Avanzado a través del Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi, SOSDeiak, o del propio técnico/a del Servicio de Intervención Coordinadora en Emergencias en el caso de que este se encuentre en el Puesto de Mando Avanzado.

La gestión interna de la coordinación, tanto dentro del Centro de Coordinación como las acciones que se toman en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) que se constituya, forman un bloque sincronizado que se articula en cuatro niveles o escalones organizativos:

1. Gestión telefónica
2. Gestión incidental
3. Intervención Coordinadora de Emergencias
4. CECOP/CECOPI (Mesas de Crisis)

Gestión telefónica

Constituye el primer nivel o escalón del sistema. Establece la atención y el primer contacto directo con la persona que llama solicitando ayuda. Los objetivos básicos de este primer escalón de la atención a las emergencias son:

1. Saber qué sucede.
2. Dónde se ubica el suceso.

Saber qué sucede puede parecer sencillo, pero es una tarea complicada al tener que extraer la mayor cantidad posible de información en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta el probable estado de ansiedad de la persona que llama o en algunos casos su propia situación personal al estar herida o enferma de gravedad.

Además de la información de ubicación, facilitada por la persona llamante, en el caso de que la llamada se haya realizado por un teléfono fijo, la localización es automática. Para la localización de una llamada desde móvil, se cuenta con la posibilidad que tienen los smartphones de envío del posicionamiento GPS.

Las forma de entrada de las peticiones de socorro en este nivel son tres:

- Llamada directa por voz al 1-1-2. Esto es, la persona marca en su teléfono el número 1-1-2, gratuito y universal.
- Llamada a través del sistema e-call. Sistema por el que todos los coches nuevos de la UE disponen, obligatoriamente desde el 31 de marzo de 2018, de un equipo que produce una llamada geolocalizada cuando el sistema se activa de forma automática por un accidente grave (saltan los airbags) o bien por llamada directa de las personas que van a bordo. Esta llamada es gratuita y con cobertura para toda Europa.
- Llamada a través de la APP 1-1-2 SOS DEIAK. Con esta aplicación se puede llamar al 1-1-2, con voz, con llamada directamente geolocalizada o bien se puede acceder sin voz mediante una serie de iconos de emergencias prefijadas en cuatro grupos iniciales (accidente, urgencia médica, fuego y robo-agresión) posteriormente desplegadas con mayor detalle. Un chat posterior permite precisar mejor la emergencia.

Las principales funciones de este primer nivel son las siguientes:

- Atención a la persona que llama.
- Entrevista y documentación del suceso
- Clasificación del mismo de conformidad con las Tácticas Operativas
- Envío telemático de la carta de llamada a las Agencias que, disponiendo del sistema, se deban activar en automático
- Si posteriormente a la primera, hay más llamadas sobre el mismo incidente, completar la información si se requiere e informar a las personas llamantes de que la respuesta ya está en marcha.

Una vez realizadas estas tareas, las/os operadoras/es continúan recibiendo otras llamadas de socorro. Este nivel podemos considerarlo como de movilización de servicios y no de coordinación respecto de ellos, si bien es claro que, al entrar la llamada por un solo portal, la gestión de la misma sale ya encarrilada desde el inicio.

En este primer escalón se atienden anualmente entre 800.000 y 900.000 llamadas, lo que supone una ratio de entre 2.200 a 2.400 llamadas al día, existiendo puntas superiores a las 3.000 llamadas al día en situaciones concretas, normalmente de meteorología adversa.

Gestión incidental

El segundo nivel es el que denominamos de gestión incidental. Este escalón de gestión tiene como objetivos básicos los siguientes:

- Comprobación de que coherencia de la información (ésta ha podido llegar de diferentes formas) y que la Táctica desplegada es la correcta.
- Comprobación de que los servicios movilizados son los correctos.
- Movilización de los servicios, en automático, que no disponen de sistema telemático.
- Movilización de los servicios en diferido que deban serlo.
- Apoyo y seguimiento constante a la intervención hasta su finalización.
- Información o movilización del Técnico del Servicio de Intervención Coordinadora de Emergencias si se requiriera.
- Ejecuta los sistemas de alerta temprana a la población, así como la gestión de los avisos que correspondan.

En este nivel de gestión se realizan tareas fundamentalmente de comprobación de que todo está siendo correcto y de apoyo a la intervención realizando las gestiones que precisen los servicios actuantes in situ. Todo ello a través de los correspondientes Centros de Coordinación Operativa de los Servicios, intercambiando y actualizando con ellos permanentemente la información.

En este segundo escalón se atienden anualmente entre 200.000 y 230.000 incidentes, lo que supone una ratio de entre 550 a 620 incidentes al día, existiendo puntas superiores a las 800 al día en situaciones concretas, normalmente de meteorología adversa.

La diferencia de volumen entre las llamadas recibidas y los incidentes gestionados se justifica por tres motivos: llamadas erróneas que no son de emergencias, llamadas que precisan atención monoagencia que no precisan apertura de táctica y múltiples llamadas recibidas para un solo suceso.

Servicio de Intervención Coordinadora de Emergencias

Su misión fundamental es la intervención activa en aquellas emergencias e incidentes que es preciso dirigir y coordinar tanto en Sala como en el lugar donde se producen, desde rescates y búsquedas en cualquier ámbito, a incendios industriales, pasando por accidentes con materias peligrosas, inundaciones, incidentes químicos, así como situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

Bien de forma presencial en Sala, bien de forma diferida o con presencia en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), a los/las especialistas de Intervención Coordinadora de Emergencias les corresponden, entre otras, las siguientes funciones:

- Ser el referente técnico de la coordinación en la intervención y ostenta la jefatura de la Sala de Coordinación cuando están presentes en ella.
- Determinar las movilizaciones en diferido.
- Dar apoyo a las autoridades municipales en los sucesos de su municipio cuando sea preciso.
- Coordinar las operaciones in situ (PMA), de conformidad con lo establecido en las Tácticas Operativas.
- Ordenar los avisos urgentes a la población en situaciones de emergencia.
- Proponer la movilización de medios y recursos extraordinarios.
- Proponer la activación de planes de emergencia.
- La figura de Persona de Contacto (PeCo)^{20,21,27}

El servicio se presta 24 x 365 mediante la adscripción permanente de dos técnicos altamente especializados en gestión y coordinación de emergencias.

CECOP/CECOPI (Mesas de Crisis)

Es el último nivel que presta el Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi. Constituye el puesto de mando (CECOP), de la Dirección del Plan de Emergencias que se active, y para ello dispone de la capacidad y el equipamiento precisos para ejercer las funciones de comunicación, coordinación y centralización de la información a fin de evaluar la situación de emergencia y transmitir las decisiones a aplicar, así como para mantener en contacto directo a la Dirección del Plan con otros centros de dirección o control.

Para ello cuenta con la infraestructura necesaria para:

- a) Servir como centro permanente de información
- b) Servir como centro receptor y emisor de alarmas y alertas y de gestión de todos los sistemas de información y bases de datos necesarios.

- c) Servir como instrumento de auxilio a la Dirección en el proceso de toma de decisiones y en el traslado y materialización de las órdenes, procediendo para ello al procesamiento de la información recibida.

En caso necesario el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) se constituirá en Centro de Coordinación de Operaciones Integrado (CECOPI) cuando se integren en él tanto los mandos de la administración autonómica como los de la estatal, tanto para la dirección y coordinación de la emergencia, como para la transferencia de responsabilidades en los casos en que se declare el interés supraautonómico.

La Dirección del Plan, el Consejo Asesor y la estructura de dirección se reúnen, cuando es posible, en el Centro de Coordinación de Emergencias, en las salas habilitadas para ello, denominadas coloquialmente “Mesas de Crisis”

Para los casos de no constituirse, de forma exclusiva, en las instalaciones del Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi, se disponen de los enlaces y las prolongaciones de los sistemas de información a otros centros, uno por Territorio Histórico, pudiendo establecer un sistema de videoconferencia y compartición de la información sin que sean precisos desplazamientos largos en una situación de emergencia.

P - Funciones de SOS Deiak.

R - Del texto, elaborado por mí, sobre el Servicio Vasco de Atención de Emergencias, punto 3. El Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi (SOS-DEIAK):

- a) La prestación del servicio de atención de llamadas de emergencia a través del número telefónico único 1-1-2.
- b) Facilitar y apoyar técnicamente la coordinación y compatibilización de los servicios necesarios.
- c) Efectuar un seguimiento de la evolución de la emergencia, para lo cual recibirán información sobre los medios y recursos intervinientes, y coadyuvar a la coordinación de tales medios y recursos.
- d) Participar en el sistema de comunicación, control y coordinación de las transmisiones de la red de información y alerta de protección civil.
- e) Servir de centro de coordinación operativa y de centro de coordinación operativa integrada en situaciones de emergencia declarada una vez activado el correspondiente plan de protección civil autonómico, bajo la dirección de la autoridad competente de protección civil que haya declarado formalmente su activación.

P - ¿Dispone SOS Deiak de capacidades de intervención operativa?

R - El Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi (SOS-DEIAK) es “un centro de centros” que moviliza y coordina a organismos y servicios, pero no moviliza ni gestiona

directamente los medios de dichos servicios. Así, desde SOS DEIAK no se mueven ambulancias, coches patrulla o vehículos de bomberos si no que se coordinan las actuaciones de emergencias con los servicios a través de los propios Centros de Coordinación Operativa de dichos servicios. No obstante lo anterior, Emergencias de Osakidetza opera desde el Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi (SOS-DEIAK), no así otros servicios o direcciones.

P - ¿Podría describirnos su trayectoria formativa?

R – Te cuento y te mando el currículum.

P - ¿Cuál ha sido su recorrido de acceso a la posición de responsable de SOS Deiak?

R –No obstante te indico que no he sido “responsable de SOS DEIAK” si no el Director de Atención de Emergencias que incluye la Dirección de SOS DEIAK entre otras funciones. El cargo se define así en el BOPV. Corresponde a la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología, en el ámbito de la protección civil y emergencias, la ejecución y el cumplimiento de las misiones y competencias del Departamento de Seguridad en tales materias. Concretamente, le corresponde:

- a) Elaborar, implantar, revisar y actualizar los planes de protección civil de la competencia del Gobierno Vasco, así como cooperar con otras administraciones, a través de los instrumentos previstos en el ordenamiento, en el impulso y redacción de otros planes de emergencia que afecten al territorio de Euskadi.
- b) Elaborar y mantener el inventario y mapa de riesgos presentes en Euskadi.
- c) Coordinar la red de información y alerta de protección civil.
- d) Gestionar el registro de planes de autoprotección de Euskadi; promover y divulgar la autoprotección, y realizar, en colaboración con otras instituciones, programas de información a la población sobre riesgos y formas de responder ante emergencias.
- e) Realizar prácticas y simulacros de emergencia dentro del marco de las competencias del Gobierno Vasco.
- f) Gestionar el Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi y el servicio telefónico de atención de urgencias 1-1-2.
- g) Elaborar las tácticas operativas y dirigir las actuaciones para su tratamiento y la coordinación de los recursos operativos.
- h) Fomentar la disponibilidad de medios y recursos de respuesta a situaciones de emergencia.
- i) Promocionar la creación de redes de apoyo a los servicios de emergencias y protección civil mediante la colaboración ciudadana en organizaciones de voluntariado.
- j) Impulsar el desarrollo de los currículos formativos de los diferentes niveles profesionales de la gestión de emergencias, así como promover su cualificación profesional mediante la creación recursos didácticos y la colaboración con la Academia Vasca de Policía y Emergencias.

- k) Desarrollar las medidas necesarias para garantizar la atención ante incidentes en aguas territoriales correspondientes al litoral marítimo, y la ejecución de la legislación en materia de salvamento marítimo.
- l) Ejercer la potestad sancionadora en materia de protección civil y emergencias en los términos previstos en dicha normativa.

P - ¿Cuáles han sido las emergencias más relevantes que ha vivido desde que está en el cargo? ¿Cuáles fueron sus consecuencias? ¿Cómo se gestionaron desde el punto de vista comunicativo?

R – A lo largo de 40 años han sido muchas las situaciones que me ha tocado gestionar desde las grandes inundaciones de Bizkaia y Gipuzkoa de 1983 y otras muchas, grandes incendios forestales, industriales y urbanos. Accidentes de todo tipo. Yo no priorizaría en relevancia a ninguna porque todas son relevantes para el que las sufre. Las consecuencias siempre son de “pérdidas” Pérdidas de patrimonio, medioambientales y sobre todo las consecuencias personales (fallecimientos, etc.)

Desde el punto de vista comunicativo se ha avanzado mucho ya que era fácil avanzar ante la inexistencia de un sistema comunicativo organizado en desastres. La improvisación era lo normal en los primeros años y la falta de medios los medios técnicos de los que se dispone ahora tampoco permitían grandes desarrollos.

P - Además de las funciones propias de SOS Deiak, ¿participa en la toma de decisiones respecto a elaboración de políticas públicas o definición de planes para aportar la dimensión comunicativa?

R – Creo que te está confundiendo con el papel de SOS DEIAK. SOS DEIAK es “un centro de coordinación” dentro de la Dirección de Atención de Emergencias. En el texto sobre el SVAE se aclara todo esto

P - Organización (organigrama y recursos asignados)

R – Repito lo anterior. SOS DEIAK no tiene organización de la comunicación al margen de la Dirección de Comunicación del Departamento, ni presupuesto al margen de la DAEM. Sí que es verdad que en otros sitios existe ya que los centros equivalentes a SOS DEIAK tienen estructura de Agencia, pero nosotros no.

P - ¿Cuál es el coste/presupuesto de SOS Deiak en general, y de las actividades de comunicación de SOS Deiak?

R – Te adjunto el presupuesto de la Dirección de Atención de Emergencias.

P - Respecto a la emergencia ordinaria, ¿qué papel le merecen los centros 1-1-2 y qué modelos de organización conoce en Europa?

R – Conozco varios centros 1-1-2 en Europa y los conceptos son muy diferentes. En unos casos son “call center” de transferencia a los servicios, como en Francia y en otros, además del call center disponen de niveles de gestión y coordinación integrados como en Suecia. Nuestro modelo es este segundo.

P - ¿Los centros 1-1-2 deberían recibir y coordinar las emergencias o solamente recibir las llamadas y derivarlas? Razone su respuesta.

R – Las emergencias deben de tener un único portal de entrada, el 1-1-2 para poder mantener la coordinación desde el principio. Nuestro sistema se basa en dos niveles. Inicialmente en el primero se reciben y distribuyen las llamadas de conformidad con lo que nosotros llamamos “tácticas operativas” que son las respuestas regladas a las diferentes tipologías de incidentes. Una vez realizada la función de movilización inicial, en el segundo nivel de gestión debe hacerse el seguimiento y la coordinación que se precise.

P - ¿Los centros 1-1-2 deberían disponer de un departamento de comunicación? En caso afirmativo, ¿cuáles deberían ser sus funciones, ventajas e inconvenientes? Razone su respuesta.

R - En mi opinión sí rotundo. Los principios de una buena comunicación a la población en situación de emergencias se basan en que podamos informar de la siguiente manera:

- Información veraz y completa
- Al alcance de todo el mundo
- Rápida
- Sin buscar el “impacto mediático”
- Que el “canal” esté permanentemente abierto
- Que llegue al máximo de usuarios

Y esto sólo se puede hacer desde el mismo sistema que dispone la información en tiempo real. Las ventajas son claras ya que la población está permanentemente informada sobre lo que pasa y sobre qué debe de hacer. No hay bulos ni distorsiones en la información

P - Algunos centros 1-1-2 emiten periódicamente una detallada memoria con las actividades desarrolladas y las estadísticas de las emergencias gestionadas. ¿Qué difusión y utilidad se les da a estas memorias?

R - Los datos son importantes ya que permiten poder analizar muchos parámetros como son las tipologías de sucesos, los horarios en los que se producen con mayor frecuencia, los daños, etc. Se dice que “Lo que no se mide, no se puede mejorar”

P - Como ejemplo, la Agencia de Seguridad y Emergencias 1-1-2 de Madrid es de los pocos entes que sitúan en un mismo edificio y agencia tanto la recepción de llamadas como la respuesta operativa. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de este modelo integrado de recepción y respuesta a emergencias integrado?

R - Nada que decir al sistema de la Agencia de Seguridad y Emergencias 1-1-2 de Madrid. Lo sistemas son buenos cuando están adaptados al lugar y a las situaciones y dan resultados buenos. En nuestro caso, al no disponer de Bomberos de Comunidad ya que son de las Diputaciones o de los Ayuntamientos y teniendo en cuenta la fuerte implantación y papel relevante de las Policías Locales hemos ido a un modelo un poco distinto. El Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi (SOS-DEIAK) es “un centro de centros” que moviliza y coordina a organismos y servicios, pero no moviliza ni gestiona directamente los medios de dichos servicios. Así, desde SOS DEIAK no se mueven ambulancias, coches patrulla o vehículos de bomberos si no que se coordinan las actuaciones de emergencias con los servicios a través de los propios Centros de Coordinación Operativa de dichos servicios.

No obstante lo anterior, Emergencias de Osakidetza opera desde el Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi (SOS-DEIAK), no así otros servicios o direcciones.

P - Como ejemplo, la Agencia de Seguridad y Emergencias 1-1-2 de Madrid es de los pocos entes que disponen de un servicio de comunicación operativo, con capacidad incluso de integrarse en los equipos de intervención y recopilar, recepcionar y distribuir información desde la propia emergencia. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de este esta novedosa práctica comunicativa?

R - Me gusta el modelo y creo que, en los aspectos técnicos, puede ser una buena línea de futuro, no obstante lo veo difícil en la comunicación política ya que invisibiliza el papel de otros organismos e instituciones.

Currículum Vitae Pedro Anitua Aldekoa

(Vitoria-Gasteiz, 19/03/1953)

Ingeniero Industrial Superior (Master en Ingeniería Medioambiental).

Ha desarrollado diversos **puestos de trabajo** en la administración, siempre relacionados con el mundo de la emergencia:

- Director de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco desde abril de 2010 hasta su jubilación en 2021 con 68 años.
- Director del Departamento de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Policía y Bomberos) desde octubre de 2007 a abril de 2010.
- Jefe del Servicio de Prevención, Extinción de incendios y Salvamento de Vitoria-Gasteiz y Coordinador Ejecutivo del Plan Foral Extinción de Incendios y Salvamento (oct 2004 a oct 2007)
- Subdirector General- Jefe de la División Operativa de Bomberos de la Generalitat de Catalunya (sep 2002 a oct 2004)
- Jefe del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. (desde el año 1988-2002).
- Jefe del Servicio de Planificación del Departamento de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.(86 y 87)
- Jefe de Formación en la Dirección de Protección Civil del Gobierno Vasco (84 y 85)
- Técnico de Protección Civil en el Gobierno Vasco (años 82 y 83)

En los puestos relacionados anteriormente ha realizado todo tipo de trabajos (estudios técnicos, proyectos, informes, inspecciones, investigaciones, intervención en siniestros etc.) en todos los campos de los riesgos y siniestros, sin olvidar la dirección de los equipos humanos a sus órdenes. En su vida profesional ha intervenido en miles de siniestros y situaciones de emergencia de todo tipo.

- Profesor de matemáticas, física y química tanto durante la carrera como en los años posteriores a ella.

Otros cargos : Además de los cargos laborales , también ha ostentado otros relacionados con la misma área profesional:

- Miembro de número de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País
- Vicepresidente de la Asociación Española de Lucha contra el Fuego
- Secretario y posteriormente Vicepresidente de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos.
- Miembro del Plenario del Comité 23 (incendios) de AENOR.

- Miembro de la Comisión de Seguridad y Protección Civil de la FEMP (Federación Española de municipios y Provincias)
- Miembro de la Comisión de Protección Civil de Catalunya (Generalitat de Catalunya)
- Miembro de la Comisión de Protección Civil de Euskadi (Gobierno Vasco)
- Miembro del Consejo Rector de la Academia Vasca de Policía y Emergencias (Gobierno Vasco)
- Miembro del Consejo del Agua del País Vasco (Gobierno Vasco)
- Miembro del Consejo de Seguridad Pública de Euskadi (Gobierno Vasco)
- Miembro del Consejo Asesor del Voluntariado (Gobierno Vasco)
- Miembro del Comité Autonómico de la Cruz Roja del País Vasco

Ha impartido numerosos cursos y participado como ponente en jornadas, congresos y simposios especializados, muchos de ellos con titulación oficial, tanto presenciales como a distancia (on line), destacando:

Modalidad a distancia

- Profesor de Curso de Grado de Seguridad Pública, Gestión del Riesgo y Protección Civil en la Universidad del País Vasco (2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015)
- Profesor del Curso de Grado en Prevención y Seguridad Integral en la Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universidad Autónoma de Barcelona (2014-2015)
- Profesor en 2015-2016 y profesor y coordinador de grupo en 2016-2017 y 2017-2018 en el Máster Universitario en Estudio de las Intervenciones en Emergencias, Catástrofes y Cooperación Internacional de la Universidad Camilo José Cela
- Curso sobre determinación del origen y causa de los incendios (cursos en 2014 y en 2015) organizado por la Fundación MAPFRE

Presenciales

- Profesor del "Curs Superior de Gestió i Dret de la Seguretat" de la Escola de Prevenció i Seguretat Integral (adscrita a la Universidad Autónoma de Barcelona)
- Profesor y coordinador de área, en el Máster de Ingeniería de Seguridad Contra Incendios de la Universidad Alfonso X El Sabio y del Colegio de Ingenieros de Madrid (2006-2007),(2007-2008), (2008-2009), (2009-2010)
- Profesor en el Máster de Gestión del Riesgo y Emergencias de la Universidad Autónoma de Barcelona con colaboración de la diputación Foral de Gipuzkoa. (2009-2010)
- Profesor en el Master de Gestión Ambiental del Colegio de Ingenieros de Álava, Gipuzkoa y Navarra
- Profesor en el Curso Superior de Prevención de Riesgos Laborales del Colegio de Ingenieros de Álava, Gipuzkoa y Navarra
- Profesor en el Curso Superior en Gestión de la Seguridad y Prevención de Riesgos del Centro de Desarrollo Tecnológico LEIA
- Director y ponente en los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco en el curso Meteorología Adversa (años 2010,2011, 2012 y 2013)
- Profesor con el tema Meteorología para la Ingeniería Civil y de la Edificación en la Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián (UPV) en curso 2011-2012
- Profesor en el curso universitario de Especialización en Sostenibilidad en Urbanismo, Rehabilitación y Edificación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto (2012-2013)

También ha dado charlas y conferencias en otros lugares del País Vasco:

- Colegio de Ingenieros Industriales de Álava, Colegio de Ingenieros Industriales de Gipuzkoa, Colegio de Ingenieros Industriales de Bizakaia, , Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Álava, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia, Colegio de Arquitectos de Álava , Colegio de Arquitectos Técnicos de Álava, Colegio de Arquitectos Técnicos de Guipúzcoa, , Colegio de Arquitectos Técnicos de

Bizkaia, Gobierno Vasco (varios departamentos), Colegio de Psicólogos, Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), Eudel, Fundación LEIA, ASEPEYO, ADEGI, MUTUALIA, CEBEK, OSARTEN, ONDOAN, FVBM, AVEQ, Tecnalia, Metro Bilbao, Puerto de Bilbao, Varios Ayuntamientos: Bilbao, Donostia, Irún, Hondarribia, Agurain etc., Bomberos de Bilbao, Diputación de Vizcaya, Bomberos de Donostia, Diputación de Gipuzkoa,...

Así como fuera de él:

- Escuela de Seguridad de Navarra, Escuela de Bomberos y Seguridad Civil de Cataluña, Centro de Prevención de Daños y Pérdidas (CEPREVEN), Centro Integral de formación de Seguridad y emergencias (CIFSE) de Madrid, Prevenalia, Instituto de Construcción, Colegio de Ingenieros Industriales de Asturias, Colegio de Ingenieros Industriales de Canarias, Colegio de Ingeniero Técnicos Industriales de Canarias, Colegio de Arquitectos Técnicos de Zamora, Colegio de Arquitectos Técnicos de Cantabria, Colegio de Arquitectos Técnicos de La Rioja, Colegio de Arquitectos Técnicos de Navarra, Colegio de Decoradores de Álava, otros varios en Lisboa, Madrid , Pamplona , Logroño, Tudela, Santander, , Cádiz, Málaga, Andorra, Badajoz, Burgos, Santiago de Compostela, Gijón, Oviedo, Palma de Mallorca, Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Lucía (Gran Canaria) Zaragoza, Melilla, Barcelona, Salou, Lleida, Girona, El Prat, Tarrasa, Badalona, Tarragona, Organyá (Lleida), Les Avellanes (Lleida), Alcorcón, Segovia,....

Publicaciones:

Ha escrito varios libros tanto en solitario como en colaboración:

- Manual de Protección Civil publicado por el Gobierno Vasco (2.000 ejemplares)
- Introducción a la Investigación de Incendios publicado por el Gobierno Vasco (2.000 ejemplares)
- Manual Básico del Bombero (compartido con varios autores) publicado por el Gobierno Vasco 15.000 Ej.
- Manual de Protección Contra Incendios en la Industria (compartido con J.Larrea) publicado por el Gobierno Vasco 6.000 ej.
- Protección contra incendios en 360º , compartido (Editorial Thomson Reuters Aranzadi)

Ha escrito numerosos artículos (más de 70) en revistas especializadas:

- Emergencia 1-1-2
- Cuadernos de Seguridad
- Tecnofoc
- Formación de Seguridad
- Prevención de Incendios
- Fuego
- Usecnetwork

Teniendo también publicados numerosas ponencias, textos y apuntes de cursos.

- **Asistencia a cursos técnicos** Decenas de Cursos y jornadas sobre protección civil, grandes catástrofes, incidentes con múltiples víctimas, prevención, investigación y extinción de incendios ,así como de organización en catástrofes, riesgos radiológicos, químicos, incendios forestales, meteorología adversa, etc., tanto en el Estado como en el extranjero, destacando :
- Curso de Operaciones contra Incendios de la Texas Engineering Extension Service (College Station,Texas, E.E.U.U.)
- Curso en Technical College in Tinglev (Danish Fire Service) Dinamarca 1996
- Cursos de Operaciones Contra Incendios (Pefipresa, Seganosa, Jovellanos..)
- Curso superior de directivos y técnicos de bomberos profesionales (Madrid 1987)

- Curso de especialización de dirección y control en incidentes con materias peligrosas (Bilbao 1997)
- Congresos, Jornadas o Cursos Internacionales diversos en Guarda (Portugal), Lisboa, París, Ginebra, Madrid, Barcelona, Lyon, Copenhague, Londres, Manchester, Liverpool, Estocolmo...

Formación de Directivos y Gestión de Recursos Humanos: Ha asistido a numerosos cursos, siendo los principales:

- Avanzado de técnicas de mando (110 h, 1995)
- Programa Avanzado de Dirección Pública Local (128h, 2008)
- La Dirección Pública Profesional (2009)
- Sistema Avanzado de Dirección, Cambio Organizacional (1988)
- Dirección, gestión y Financiación de los servicios de emergencia pública (1989)
- Desarrollo de la función directiva (1991)
- Técnicas de negociación (24 h, 1993)
- Gestión de recursos humanos (1998)
- Gestión de conflictos (12 h, 2005)
- Perspectiva de género (15 h, 2005)
- Liderazgo I y II (15 h, 2005 y 15 h, 2006)
- Congresos sobre Nuevos Enfoques de la Gestión de RRHH en las Administraciones Públicas (2005,2006 , 2007, 2008 y 2009)
- Método Harvard de Negociación (16 h, 2008)
- Gestión de Servicios de Emergencias (12 h, 2008)

Formación en Calidad: Ha asistido a numerosos cursos, siendo los principales:

- Gestión de la Calidad Total en las Administraciones Públicas (2005)
- Calidad en la Administración Pública (26 h, 2006)
- La voz del Cliente (2006)
- Procesos (2006)
- Modelo EFQM (2005)
- 5 S (2006)
- Excelencia en la gestión de las administraciones públicas (2008)

IX. Entrevista: Jokin Zubieta Arteagoitia. Presidente VOST Euskadi.

P - Origen de VOST.

R - VOST surgió en Estados Unidos, en el año 2010. Por aquel entonces Jeff Phillips, Director de Emergencias de Los Ranchos de Albuquerque, solicitó por primera vez un equipo virtual de apoyo a la emergencia. Posteriormente, La Cruz Roja Americana puso en marcha su equipo de voluntarios digitales en Washington. En el año 2012 Luis Serrano, Jefe de Prensa del 1-1-2 de Madrid, expuso la idoneidad de disponer de equipos virtuales en emergencias en nuestro país. Ese mismo año hubo unos graves incendios forestales en la Comunidad Valenciana; las redes sociales eran auténticos coladeros de desinformación. Se empezó a combatir esa desinformación de manera personal, y después del episodio, un grupo de profesionales de la emergencia liderados por Rafael Gálvez, Javier Blanco y yo un poco más tarde, iniciamos lo que hoy en día es VOST SPAIN.

P - Organización de VOST.

R - VOST es una asociación legalmente constituida donde hay un presidente, un vicepresidente, secretario y tesorero. En lo referente a la dirección operativa, las comunidades autónomas tienen un responsable los cuales establecen los objetivos que ellos creen más conveniente para su comunidad, teniendo en cuenta siempre las directrices de la Dirección de VOST.

P - Funciones de VOST.

R - La monitorización de las redes sociales y el apoyo a la difusión de información oficial. El objetivo de la monitorización es principalmente ver qué está sucediendo en la vida virtual, obtener datos, analizarlos y crear inteligencia para que sirva de apoyo a la toma de decisiones por parte de la Dirección de la Emergencia. Esa monitorización también sirve para la detección temprana de desinformación, e iniciar los procedimientos para su desmentido. También se realizan publicaciones propias en las cuales se dan consejos de autoprotección y seguridad, con el objetivo de aumentar la resiliencia de las personas.

P - ¿Dispone VOST de capacidades de intervención operativa?

R - Si. El sistema está ideado en base a la escalabilidad. Todos los equipos a nivel nacional e intercontinental están conectados. Dependiendo del tipo de emergencia a la que haya que hacer frente, el responsable autonómico puede solicitar apoyo a la Dirección de VOST, y ésta se encarga de gestionar el equipo humano de apoyo.

P - ¿Podría describirnos su trayectoria formativa?

R - Llevo en el mundo de la emergencia y protección civil desde el año 2000. Trabajo en la asistencia a emergencias como Técnico de Emergencias sanitarias en la Red de Transporte Sanitario Urgente (RTSU) de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Instructor de Operaciones de Emergencia con especialidad en riesgos tecnológicos. Además de decenas de cursos de varias especialidades dentro del área de las emergencias sanitarias, tengo formación específica en Ciberinteligencia e Inteligencia enfocada a la protección civil, emergencias y seguridad. También tengo formación en comunicación, diseño gráfico, redes sociales, ...

He formado parte del grupo especial de rescate de DYA Bizkaia, y participado en la gestión de misiones humanitarias. También he sido responsable de dispositivos de riesgo previsible de eventos de gran envergadura. He sido Fundador y Presidente de VOSTEUSKADI durante 10 años. Soy secretario de la Asociación Nacional de Voluntarios Digitales de Emergencias VOSTSPAIN desde el año 2012. Soy socio permanente y fundador de VOST EUROPE (<https://vosteurope.org/>), así como de la agrupación de los equipos VOST a nivel internacional.

Miembro de la Asociación Nacional de Especialistas Profesionales en Protección Civil y Emergencias (ANEPPCE), y de la Asociación de Comunicadores de Meteorología (ACOMET).

P - ¿Cuáles han sido las emergencias más relevantes que ha vivido desde que está en el cargo? ¿Cuáles fueron sus consecuencias? ¿Cómo se gestionaron desde el punto de vista comunicativo?

R - Los atentados de Barcelona, el accidente del tren Alvia en Santiago, varios atentados en Europa, episodios de inundaciones e incendios forestales, ayuda en la difusión de personas desaparecidas, la COVID 19... Muchísimas horas de trabajo voluntario detrás de cada una de ellas. Es lo que la gente no ve; sólo se percibe el “tuit” o el mensaje. Pero detrás de cada uno de ellos hay un trabajo extraordinario de un equipo.

Desde el punto de vista comunicativo sólo tenemos una máxima: la credibilidad. Sólo manejamos información oficial procedente de fuentes oficiales. Además, nos ponemos al servicio de la Dirección de la emergencia. Esto significa que apoyamos a la dirección informativa, esto es, no vamos de manera independiente. Existe una coordinación de cara a las informaciones que se van a transmitir.

P - Además de las funciones propias de VOST, ¿participa en la toma de decisiones respecto a elaboración de políticas públicas o definición de planes para aportar la dimensión comunicativa?

R - Cuando los responsables públicos han solicitado nuestro punto de vista o consejos, se los hemos ofrecido sin ningún problema. Nuestro objetivo es que la ciudadanía disponga de la mejor información posible antes, durante y después de las emergencias.

P - ¿Ha recibido VOST algún reconocimiento público?

En estos años varias administraciones nos han reconocido el trabajo realizado. El más destacado es la medalla al mérito de protección civil a nivel nacional.

COMUNICACIÓN DE VOST

P - Organización (organigrama y recursos asignados)

R - En general es la descrita anteriormente: la dirección general, la regional, y dentro de ésta los voluntarios que cada CCAA disponga.

P - ¿Cuál es el coste/presupuesto de VOST?

R - Dependerá del trabajo que se quiera hacer. No hay un presupuesto mínimo ni máximo. Hay que pagar software, licencias, seguros sociales, ...

P - ¿Se dispone de una política, libro de estilo o procedimiento que regule la actividad de comunicación?

R - Si. Disponemos de Instrucciones Técnicas en las que está plasmado el procedimiento a seguir en cada situación. Después de cada incidente solemos revisar para ver si es posible su mejora.

P - ¿Cuáles son los canales utilizados para la difusión de información?

R - Las principales plataformas de RRSS: Twitter, Facebook Instagram, LinkedIn, Telegram. Cualquier canal de los anteriormente descritos tiene la posibilidad de contacto con nosotros. La información es bidireccional siempre. Añadir también el correo electrónico.

P - ¿Cómo coordina las actividades de comunicación con otras entidades de gestión de emergencias? (Ministerios, UME, agencias autonómicas o locales, servicios de intervención, etc.)

R - Mediante el contacto directo con ellas. Tenemos “acceso” a las personas que llevan esas direcciones.

P - ¿Qué características deben tener los mensajes que se transmiten en situaciones de emergencia?

R - Que lleguen a la mayor cantidad de personas, y que éstas entiendan lo que se quiere decir. Si difundes algo y no se entiende, has fracasado en tu intento. Hay que olvidarse de tecnicismos y decir las cosas de forma clara, con un lenguaje que no lleve a equivocaciones.

P - ¿Qué actividades de comunicación pueden desarrollarse en situaciones ordinarias (preemergencias) de interés para la protección civil y las emergencias?

R - Todo lo relacionado con la autoprotección y seguridad pública. La formación a la ciudadanía es fundamental para que cuando ésta llegue, las personas estén lo mejor preparadas posible para hacerla frente.

P - ¿El uso de las redes sociales digitales de VOST disponen de un decálogo, política o líneas guía? ¿Se ha emitido algún tipo de directriz de armonización (obligatoria o voluntaria) para la gestión de redes sociales digitales de entes de protección civil y emergencias desde las instituciones públicas?

R - Si, tenemos un decálogo. Desconozco luego lo que cada dirección de comunicación en sus respectivos servicios ha realizado. En muchos casos los servicios están externalizados y son empresas privadas las que llevan ese tema.

P - ¿Se ha emitido algún tipo de directriz de armonización (obligatoria o voluntaria) en materia de alertas de emergencias y avisos meteorológicos (niveles, colores, nomenclaturas, etc.) para entes de protección civil y emergencias en su ámbito de actuación?

R - No somos independientes. Seguimos los estándares que se están utilizando a nivel nacional como internacional en materia de emergencias y protección civil.

P - En caso de activación del Plan de Protección Civil de su ámbito de actuación, ¿formaría parte VOST del Gabinete de Información y cómo sería su funcionamiento? ¿Se dispone de un procedimiento que lo regule?

R - En varios episodios así ha sido. Cuando se ha activado un Plan, se ha solicitado que VOST esté presente en la mesa de crisis como una entidad más de protección civil. Cuando eso ocurre, el funcionamiento es fácil: nos ponemos a disposición de la Dirección de Comunicación, y realizamos el trabajo que nos asignan. Somos uno más del equipo.

P - El Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) también tiene asignadas funciones de información y comunicación. ¿Cómo se coordinan con ellos?

R - Disponemos de varios canales de comunicación internos en los que distintos responsables se comunican directamente.

P - ¿Existe alguna coordinación prevista en materia de comunicación e información con el Centro Europeo de Respuesta y Control de Emergencias?

R - Hay varios proyectos e ideas en marcha para Europa que no puedo comentar.

P - ¿Existe alguna coordinación prevista con la Red de Alerta Nacional (RAN) y de la Red Nacional de Información sobre Protección Civil (RENAIN) en materia de información a la ciudadanía?

R - Ídem respuesta anterior. Hay varias ideas y proyectos en marcha.

P - La misma directriz establece que los planes autonómicos cuenten en el Comité de Dirección con un Gabinete de Información. ¿Participaría VOST en el Gabinete?

R - Dependerá de la CCAA correspondiente incluir a VOST. Nosotros siempre estamos dispuestos a ayudar.

COMUNICACIÓN EN EMERGENCIA

P - ¿Por qué es importante comunicar en el ámbito de la protección civil y de las emergencias?

R - Como bien sabes tú, la comunicación es vital. Eso me lo enseñaste tú como periodista. Lo que no se escribe, no existe y no se conoce. Si las personas no conocen los peligros ni cómo hacerlos frente, eso se traducirá en pérdida de vidas, de infraestructuras, de bienes, etc. Aunque la formación es una materia de Educación, creo que es necesario comunicar a toda la ciudadanía esos conocimientos para que sean partícipes y aprendan a gestionar su autoprotección.

P - ¿Por qué debe establecerse una clara portavocía y qué características debería tener este perfil?

R - La portavocía es clave. Tiene que haber “alguien” que diga y explique las cosas. Ese “alguien” pueden ser muchas personas dependiendo del incidente, pero está claro que deberá ser alguien profesional de la materia y que previamente se haya formado mínimamente en saber comunicar. Si de portavoz hay alguien que no entiende, que no sabe, el fracaso será tremendo porque la reputación y la credibilidad de esa comunicación y entidad estará tocada.

P - Un profesional de la comunicación en un departamento de prensa de una agencia u o ente dedicado a la protección civil y a las emergencias, ¿qué formación debería tener? (Tanto en comunicación como en emergencias, si procede).

R - Desde la humildad y sin ser profesional de la información (periodista), creo que debería de empezar desde el inicio: el curso inicial de protección civil que se imparte a los nuevos voluntarios. Y de ahí a avanzar en todo lo que pueda y quiera si verdaderamente quiere comunicar y hacer bien el trabajo. Tienes que conocer bien lo que estás haciendo para poder hablar de ello, creo yo. Y no sólo en emergencias; en todo en esta vida. La formación continua es fundamental.

P - ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes del uso de redes sociales digitales en el ámbito de la protección civil y de las emergencias?

R - El paradigma de la comunicación como bien sabes ha sufrido un cambio impresionante en los últimos años. Ahora cualquier persona puede “informar” desde su teléfono móvil a todo el planeta. Que cualquier persona pueda informar es bueno... pero tiene sus riesgos. Las redes sociales bien utilizadas son un buen medio para difundir y recoger información. Pero también son un gran abismo de desinformación como estamos comprobando día a día.

Las redes sociales agilizan muchísimo la información que emiten las autoridades a la ciudadanía (las que lo hacen), y eso es muy bueno. Una información veraz, ágil y de utilidad.

P - ¿La comunicación debe ser unidireccional hacia la ciudadanía o bidireccional?
Razone la respuesta.

R - Hay una frase que dice más o menos que “tenemos dos oídos y una boca por un motivo: hay que escuchar más y hablar menos” Hay que escuchar a la gente. Si no escuchas te vas a perder muchas cosas. Y esas “cosas” pueden ser informaciones y datos importantes que pueden cambiar el curso de una emergencia, por ejemplo. No lo sabes todo, así que es importante escuchar a la gente para disponer de los mayores datos posibles y actuar en consecuencia.

P - Ante situaciones de emergencia, las instituciones pueden optar por un modelo top-down (desde las instituciones hacia la ciudadanía) o incluir la perspectiva bottom-up (desde la ciudadanía hacia las instituciones). ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de una u otra estrategia?

R - Todo tiene sus ventajas e inconvenientes. Las ventajas son que es directa, se implanta fácilmente en los sistemas, todo el mundo sabe quién comunica, etc. Pero como he dicho antes, no lo sabes todo. Y eso es un problema. Si te crees dueño de la verdad absoluta vas a perder credibilidad.

A la gente, a las personas, les gusta participar de las cosas. Y hay que facilitarles eso. Si facilitas que las personas te envíen fotografías, datos, etc. Además de hacer que la persona participe activamente en su seguridad, en el mecanismo de protección civil, estás ayudándote a ti mismo, al sistema, a conocer más y por tanto a errar menos en futuras ocasiones gracias a las lecciones aprendidas.

P - ¿Los ciudadanos a través de diferentes canales (llamada telefónica, redes sociales digitales, etc.) pueden contribuir con información de interés para la gestión de la emergencia?

R - Sin duda alguna.

P - ¿En España se dispone de un sistema de alerta a la ciudadanía preestablecido y conocido? ¿O depende de cada autonomía?

R - Ahora se está implantando el sistema PWS (public warning system) de alertas por SMS a nivel nacional.

Ahora cada autonomía tiene su APP de emergencias en la cual permite el 1-1-2 inverso. Pero ni en eso hay coordinación. Cada autonomía tiene la suya... si yo viajo a otra

comunidad autónoma me tendré que descargar la que funcione en ese sitio. Esto creo que es un error. Estamos hablando de emergencias y protección civil, no de compras ni adquisición de bienes, etc.

P - En situaciones de emergencia, ¿qué efecto genera que cada agencia de intervención (bomberos, policía, emergencias sanitarias, entes de voluntariado...) comunique a través de sus canales propios de manera independiente? ¿Quién y cómo se debería comunicar?

R - Aquí la coordinación es fundamental. Cada uno es libre de comunicar lo que quiera, pero en situaciones especiales debería de coordinarse esa información. Hay casos en los que distintas entidades han ofrecido datos diferentes sobre el mismo incidente. Creo que se debe existir coordinación entre todas las entidades participantes.

CENTROS 1-1-2 (Para conocer su opinión subjetiva)

P - Respecto a la emergencia ordinaria, ¿qué papel le merecen los centros 1-1-2 y qué modelos de organización conoce en Europa?

R - Está claro que el 1-1-2 ha resuelto el gran problema de ¿a quién llamo si tengo una emergencia? Un único número que facilita la ayuda a las personas.

P - Algunos centros 1-1-2 emiten periódicamente una detallada memoria con las actividades desarrolladas y las estadísticas de las emergencias gestionadas. ¿Qué difusión y utilidad se les da a estas memorias?

R - Es una buena base de datos para saber qué ha pasado, y en consecuencia saber cómo podemos mejorar. Si tenemos muchos accidentes en montaña, será bueno analizar por qué y realizar las acciones oportunas para evitarlos.

P - Como ejemplo, la Agencia de Seguridad y Emergencias 1-1-2 de Madrid es de los pocos entes que sitúan en un mismo edificio y agencia tanto la recepción de llamadas como la respuesta operativa. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de este modelo integrado de recepción y respuesta a emergencias integrado?

R - Que los que están para ayudar a las personas estén en el mismo edificio, "hablen" el mismo idioma (comunicaciones), sean profesionales, sin duda alguna aumenta el porcentaje de éxito en las intervenciones diarias.

P - Como ejemplo, la Agencia de Seguridad y Emergencias 1-1-2 de Madrid es de los pocos entes que disponen de un servicio de comunicación operativo, con capacidad incluso de integrarse en los equipos de intervención y recopilar, recepcionar y distribuir información

desde la propia emergencia. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de esta novedosa práctica comunicativa?

R - Ventajas muchas, pero la principal es que facilitan información desde la zona 0. Inconvenientes no le veo. Se puede decir que es costoso, que hay que formar a los trabajadores, que hace falta muchas personas para trabajar, etc. Pero no es un coste, es una inversión. Así lo veo yo al menos.

Currículum Vitae Jokin Zubieta Arteagoitia

Contactar

jokinzubieta@gmail.com

www.linkedin.com/in/jokinzubieta
(LinkedIn)

Aptitudes principales

Protección civil
Dirección
Microsoft Office

Languages

Español
Euskera

Certifications

Especialidad en Riesgos
Tecnológicos
Instructor de Operaciones de
Emergencia
Técnico Avanzado en
Ciberinteligencia e Inteligencia en
Redes Sociales
Experto en Ciberinteligencia

Jokin Zubieta

Técnico Emergencias Sanitarias. Instructor operaciones de emergencia Protección Civil. Riesgos tecnológicos. Ciberinteligencia e Inteligencia en Redes Sociales.

Bilbao-Bilbo, País Vasco / Euskadi, España

Extracto

En el mundo de la emergencia y protección civil desde el año 2000. Trabajo en la asistencia a emergencias como Técnico de Emergencias sanitarias en la Red de Transporte Sanitario Urgente (RTSU) de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Instructor de Operaciones de Emergencia con especialidad en riesgos tecnológicos. Ciberinteligencia e Inteligencia enfocada a la protección civil, emergencias y seguridad. He formado parte de grupos especiales de rescate y participado en la gestión de misiones humanitarias. También he sido responsable de dispositivos de riesgo previsible de eventos de gran envergadura. He sido Fundador y Presidente de VOSTEUSKADI. Secretario de la Asociación Nacional de Voluntarios Digitales de Emergencias VOSTSPAIN. Soy socio permanente de VOST EUROPE (<https://vosteuropa.org/>), así como de la agrupación de los equipos VOST a nivel internacional (<https://www.linkedin.com/company/the-virtual-operations-support-group/>)

Miembro de la Asociación Nacional de de Especialistas Profesionales en Protección Civil y Emergencias (ANEPPCE), y de la Asociación de Comunicadores de Meteorología (ACOMET). Mi twitter @BilbaoJokin

Experiencia

Larrialdiak, Ambuibérica, DYA Bizkaia
Técnico Emergencias Sanitarias
enero de 2000 - Present (22 años 9 meses)
Bilbao-Bilbo, País Vasco / Euskadi, España

HORIZON CIBERSECURITY & EMERGENCY MANAGEMENT (UTE)

Gerente general
junio de 2021 - abril de 2022 (11 meses)

Bilbao-Bilbo, País Vasco / Euskadi, España

Dirección operativa y administrativa. Empresa dedicada a la obtención de información OSINT - SOCMINT - IMINT , análisis y creación de Inteligencia para la Administración. Gestión íntegra de redes sociales de seguridad y emergencias.

VOSTEUSKADI

Presidente

enero de 2011 - septiembre de 2021 (10 años 9 meses)

10 años como responsable de la Asociación.

VOST EUSKADI

Director de proyecto

enero de 2018 - junio de 2021 (3 años 6 meses)

Bilbao-Bilbo, País Vasco / Euskadi, España

Dirección y gestión de contenidos en perfiles sociales oficiales del Área de Seguridad (Policía Municipal y Protección Civil) del Ayuntamiento de Bilbao.
Dirección de Inteligencia SOCMINT - OSINT - IMINT.

Educación

Escuela Nacional de Protección Civil

Técnico Emergencias Sanitarias

X. El incidente de El Carmel (Barcelona)

Hemos incluido esta crisis puesto que por su tipología, prolongación en el tiempo, ausencia de víctimas mortales, alto número de damnificados y variedad de actores comunicativos y gestores implicados, nos permite realizar un análisis pormenorizado. Especialmente la prolongación en el tiempo y el avance de los daños y aumento del número de damnificados, permitió a los medios de comunicación aumentar su cobertura informativa y recursos en el lugar de los hechos. Esta situación generó un conflicto con los gestores de la emergencia, que por fortuna para nuestra investigación, hoy podemos analizar gracias a la significativa cantidad de documentos, manifiestos, protocolos y recomendaciones que quedaron escritas casi como si de un intercambio epistolar entre medios de comunicación y gestores públicos se tratase abordando particularmente la gestión informativa de un incidente.

El 27 de Enero del año 2005 se produjo en el barrio El Carmel de Barcelona una situación crítica atípica con un amplio impacto sobre la población local. Durante unas obras de ampliación de la línea 5 de la red de Metro, se produjo un socavón de 18 metros de diámetro por 35 metros de profundidad que puso en grave riesgo estructural diversos edificios de la zona. Por ello, a pesar de no haberse lamentado víctimas, si generó un amplio número de damnificados, puesto que tuvieron que desalojarse 84 edificios y dos colegios. Tuvieron que cerrar 58 comercios. En total 1057 personas tuvieron que ser desalojadas ante el riesgo de producirse nuevos socavones.

Tras esta crisis, el autor Carles Pont Sorribes escribió *Comunicació i Crisi. La gestió de la comunicació pública en episodis d'emergència*, donde en el capítulo cinco, titulado *El Carmel com exemple d'una gestió comunicativa conflictiva*²¹ aborda los conflictos entre los diversos actores gestores e informativos durante la crisis. Gracias a su obra podemos encontrar los diferentes documentos entre los diversos actores implicados que ilustran a modo de ejemplo una crisis comunicativa. Porque además de los damnificados, este incidente generó en aquel entonces una importante crisis política y social, llegando incluso a solicitarse formalmente las dimisiones del consejero de política territorial encargado de las obras, e incluso del presidente del gobierno catalán, aunque finalmente no se produjeron.

A medida que la crisis se prolongaba y la cifra de afectados crecía, los medios de comunicación aumentaron su presencia en el lugar del incidente y la cobertura informativa, desencadenándose posteriormente confrontaciones entre los profesionales de la comunicación y también con la administración. Los periodistas se quejaron de falta de transparencia y de dificultades de acceso al área de la crisis y por su parte la Administración pública esgrimía como argumento el criterio de seguridad para restringir el acceso.

²¹ Carles Pont Sorribes. *Comunicació i Crisi. La gestió de la comunicació pública en episodis d'emergència*. 2009. Capítulo V. Pàgina 73.

En este contexto de crisis, se produjeron tensiones entre los gestores de la crisis y los actores informativos, con el punto álgido el 8 de febrero. Ese día, la Oficina de Comunicación de la Generalitat de Cataluña anunció que la difusión de imágenes gráficas y de video de las zonas restringidas se distribuirían únicamente a través de las agencias EFE y Europa Press. Esta decisión creó gran controversia entre los medios de comunicación, e incluso fue criticada por el Colegio de Periodistas de Cataluña y el Consejo Audiovisual de Cataluña, por interpretarlo como una vulneración de la libertad de información.

El Colegio de Periodistas de Cataluña hizo pública su primer carta de protesta, de la que extraemos el siguiente texto:

(3 de febrero de 2005):

“Representantes profesionales de diversos medios de comunicación se han dirigido en las últimas horas a la Junta de Gobierno del Colegio de Periodistas denunciando las numerosas trabas que, tanto la Guardia Urbana como responsables de las administraciones (...) están poniendo a la labor de los periodistas. (...)

1.- Las especiales y dramáticas circunstancias que concurren en el caso y la sensibilidad hacia las personas afectadas pueden hacer comprensible, en las primeras horas, una actitud de cierta prudencia.

2.- Después de haber pasado cierto tiempo y, después de haber pasado ya algunos días, resulta del todo incomprensible e inaceptable cualquier medida que signifique limitar la labor de los periodistas (...).

3.- Desde la Junta de Gobierno le hemos demandado al Ayuntamiento de Barcelona una reunión urgente entre los representantes de la Administración y periodistas de los medios de comunicación (...)²²

Por otro lado, el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) también emitió un comunicado en el que recordaba otro documento elaborado por este organismo, titulado “*Recomendaciones sobre el tratamiento informativo de las tragedias personales*” Hemos extraído el siguiente texto:

“La información sobre catástrofes, accidentes o tragedias sitúan la actividad periodística frente a retos muy complejos. Estos retos no solamente afectan a los profesionales de la información, sino también a sus empresas y a las autoridades. Los hechos ocurridos en el barrio del Carmel de Barcelona constituyen un centro de atención informativa que demanda que por parte de todos se extremen las cautelas y los preceptos del buen gobierno y del buen periodismo. Por ello (...) consideramos oportuno recordar a las autoridades, a las empresas periodísticas y a los profesionales de la información los elementos contenidos en las *Recomendaciones sobre el tratamiento informativo de las tragedias personales* (...).

²² El Colegio de Periodistas exige que no se limite la información en del caso del barrio del Carmel. Comunicado del Colegio de Periodistas de Cataluña. 3 de Febrero de 2005.

(...) Se establece que las autoridades y los cuerpos profesionales deben asumir que la asistencia a los medios de comunicación debe asegurar un trato diligente e igualitario.

(...) Se plantea la conveniencia de que las empresas eviten de incurrir en estrategias de sobreatención mediática y les convida a prescindir de aquella información que pueda resultar lesiva en la privacidad de los afectados.

(...) Recuerda la prudencia exigible a los profesionales a la hora de establecer secuencias de causalidad y sugieren no incurrir en prejuicios ni atribuciones de culpabilidad.

(...) Resultaría de utilidad, después de haberse producido hechos trágicos, la celebración de sesiones de trabajo entre las autoridades implicadas, los colectivos y las asociaciones profesionales y los medios de comunicación.

Los hechos han sido trágicos para muchas personas. Tenemos la oportunidad todas las autoridades, empresas y medios de comunicación de ofrecer la máxima información de la mejor manera posible. Desde el respeto a las víctimas y al servicio de derecho a la información de la ciudadanía”²³

En este caso, por parte de la autoridad pública se intentaron implementar distintas formas de organizar el trabajo de los medios de comunicación, emitiendo comunicados e instrucciones, como el publicado por parte de la Oficina de Comunicación del Gobierno de la Generalitat el 8 de febrero de 2005:

“Nota para los medios de comunicación de prensa escrita y televisión:

Con tal de solucionar el problema de la imposibilidad que todos los medios de comunicación puedan acceder, por motivos de seguridad, a las zonas restringidas de las obras de ampliación de la línea 5 en el barrio del Carmel, la Oficina de Comunicación del Gobierno os hace saber que, a partir de ahora, se ofrecerá a todos los medios de comunicación que lo soliciten imágenes de estas zonas para la televisión y la prensa gráfica. Las imágenes están exentas de pago y serán libres cuando se produzca algún hecho noticiable. Los medios que estén interesados podrán dirigirse directamente a la agencia EFE, en caso de querer material de prensa gráfica, y a Europa Press si necesitan imágenes para la televisión”

Tras la publicación de la nota, los medios de comunicación protestaron de forma enérgica por considerar que el Gobierno de la Generalitat se atribuía la decisión de establecer qué hechos eran noticiables y cuáles no, además de establecer qué medios de comunicación tendrían acceso a la zona.

Finalmente, los diferentes actores implicados alcanzaron un acuerdo para la publicación de un documento en formato “criterios y recomendaciones” Este documento publicado el 9 de febrero de 2005 actuaría como principios reguladores de las relaciones futuras entre los

²³ Consell de l'Audiovisual de Catalunya CAC. Comunicat del CAC sobre la cobertura informativa dels fets del barri del Carmel de Barcelona. 9 de Febrero de 2005.

medios de comunicación y la administración pública en materia del tratamiento informativo del incidente del Carmel:

“Criterios y recomendaciones para trabajar en la zona afectada:

Zona de acceso restringida

Los representantes de los medios de comunicación tienen que poder trabajar en la zona de acceso restringido. Pero debemos comprender, que este acceso, por motivos de seguridad, se debe hacer con criterios que se actualizan día, teniendo en cuenta el mapa de riesgos.

Pools

En situaciones excepcionales, los medios de comunicación contribuirán a la formación de pools para facilitar la cobertura de las informaciones de especial dificultad por razones de organización, espacio o seguridad. Se tendrá que elaborar, en este sentido, un calendario.

Reuniones informativas

Los medios de comunicación podrán acceder a las reuniones informativas que convoque la administración pública, con la única limitación de que los vecinos decidan precisamente lo contrario. En este último supuesto, la Administración podrá informar a los vecinos de la posibilidad de que los medios de comunicación registren imágenes y tomen fotografías durante los primeros cinco minutos de la reunión. Transcurrido este tiempo, se sacarán las cámaras de la sala. Al final de la reunión, los interlocutores que hayan sido designados podrán hacer declaraciones si lo consideran oportunas. Respecto a los vecinos afectados, la atención a los medios de comunicación antes o después de las reuniones es una decisión que les corresponde de manera personal e intransferible. La Administración podrá informar a cualquier ciudadano sobre sus derechos. Y en ningún caso se dará a entender, Explícita o implícitamente, que las opiniones negativas respecto a la gestión de las instituciones puedan perjudicar a los intereses de los vecinos afectados.

Hoteles

Se deben considerar los establecimientos hoteleros de las personas afectadas que en ellos se alojen. Por tanto, la presencia entre los representantes de los medios de comunicación en las cercanías de los hoteles tiene que tener como única limitación el consentimiento explícito o implícito de los responsables de los establecimientos y de los vecinos que en ellos se alojen.

Credenciales

Se instala a los profesionales quedan la cobertura informativa los incidentes del Carmel a que siempre deporte en el carnet de periodista o el carnet del medio de comunicación para poderlo exhibir a petición de las autoridades. Los representantes de la administración también se identifican cuando sean requeridos a hacerlo. En aquellas situaciones no previstas en este documento, las administraciones y los periodistas se ajustarán a las recomendaciones del CAC sobre el tratamiento informativo de las tragedias personales y a los principios del código deontológico de la profesión periodística en Cataluña. Las administraciones y el colegio de periodistas de Cataluña asumen el compromiso activo con

la declaración universal de los derechos humanos del 10 de diciembre de 1948 (artículo 19), donde se dice que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de la opinión que tengan, el de poder investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de información”

A pesar de haberse alcanzado un acuerdo entre las partes implicadas, ya habían pasado 14 días desde el inicio de la crisis. Durante este tiempo se consolidaron posiciones enfrentadas entre los profesionales de la información y las administraciones públicas, Pero especialmente entre los diferentes partidos políticos de la oposición y el gobierno de la Generalitat de Cataluña. Pese a finalmente garantizarse el acceso a la cobertura informativa de los sucesos y el acceso libre a las fuentes de información por parte de los profesionales de los medios de comunicación, los dirigentes políticos solicitaron diversas dimisiones de importantes cargos del gobierno que habían tenido participación en estas dos semanas de enfrentamiento informativo. A se había creado y consolidado en el ideario colectivo que el Gobierno estaba llevando a cabo un “apagón informativo”

Analizando la gestión informativa por parte de las instituciones públicas, destacaremos tres elementos:

- El lugar donde se realizan las ruedas de prensa con los medios de comunicación es fundamental. En el caso que estamos analizando se convoca una primera reunión el 27 de enero en dependencias del Ayuntamiento de Barcelona. Pese a que la institución responsable de las obras causantes de la crisis era el departamento de política territorial en la Generalitat de Cataluña, la elección de un local municipal seguramente por un mero criterio logístico puso en el foco al alcalde de Barcelona. De este hecho podemos extraer la importancia de la elección de las localizaciones en las cuales realizar las ruedas de prensa y declaraciones públicas con los medios de comunicación.
- Además de los dos políticos principales que lideraron la portavocía durante la crisis, por parte del ayuntamiento de Barcelona y del departamento de política territorial de Cataluña se pusieron a disposición de la gestión informativa de la crisis una decena de profesionales de la información. Destacar que la labor de estos periodistas representantes y portavoces de las instituciones públicas no era solamente el asesoramiento, verificación del respeto de las normas de seguridad y el acompañamiento hacia los medios de comunicación, sino que también tuvieron competencias precisas de información directa hacia los afectados por la crisis.
- Respecto al papel de los dos políticos que decidieron personalizar la comunicación institucional por parte de los gobiernos municipal y regional, realizaron fundamentalmente la comparecencia conjunta, con el propósito de centralizar en la medida de lo posible la respuesta informativa institucional.

Con el ejemplo del incidente del Carmel, vemos la importancia de disponer de protocolos y pautas de trabajo entre las administraciones y los medios de comunicación establecidos previo a la crisis, y no construidos en paralelo al desarrollo de la misma. La jefa de prensa del Ayuntamiento de Barcelona, Ana Belén Moreno, en una entrevista del 18 de septiembre de 2007, declaró “primero, creo que unas reglas de juego deben de existir. Segundo, no es posible establecer un protocolo en el momento de la crisis, hay que tenerlo previamente. La negociación es imposible durante la crisis”

Respecto a la gestión de la información pública durante emergencias, habitualmente se produce un conflicto entre el libre acceso y la libertad de información y la seguridad de la escena. Por definición, frecuentemente los escenarios donde se produce la noticia son contextos peligrosos, incontrolados o de difícil acceso. Estas condiciones pueden ser utilizadas por las autoridades para limitar el acceso de los medios y controlar la cobertura informativa.

En el caso que nos ocupa del Carmel en Barcelona, las autoridades implicadas (Consejería de Interior, Política Territorial y Ayuntamiento de Barcelona) establecieron un área de seguridad amplio y con acceso restringido, que los medios de comunicación interpretaron como un obstáculo a su libertad de cobertura informativa. Sin embargo, la jefa de prensa del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, Neus Tomàs, en una entrevista del 12 de Junio de 2007 declaró que “cuando se habla de vidas humanas y cuestiones de seguridad, se tienen que priorizar por delante de cualquier otra cosa, aunque no lo entiendan los periodistas. Es decir, del balance del Carmel, queda una cosa muy clara, y es que nadie se hiriese, riesgo había”

De las entrevistas realizadas durante la investigación de Carles Pont Sorribes, los actores implicados coinciden en señalar los siguientes elementos como puntos de mejora en la gestión informativa del incidente:

- Perímetro de seguridad excesivo y acceso limitado arbitrario.
- Mejorable coordinación entre los gabinetes de prensa de las diferentes autoridades implicadas.
- No se habilitó un espacio para facilitar el trabajo de los medios de comunicación en la zona.
- Faltó una figura única representativa y con poder decisonal sobre la gestión informativa.

Respecto al análisis cuantitativo de la cobertura informativa del incidente, elaborado por Carles Pont Sorribes sobre los periódicos El País, La Vanguardia, El Periódico y Avui, durante los catorce días de estudio registró 442 piezas informativas publicadas. Cabe destacar la evidencia obtenida respecto a la cantidad publicada por día, donde desde el primer día (24 unidades) hasta el último de análisis (44 unidades) se llegan a duplicar las piezas informativas publicadas, coincidiendo con un aumento de los actores políticos como fuentes centrales de la crisis.

En relación a las televisiones estudiadas, Sorribes cuantifica un total de 6 horas, 36 minutos y 11 segundos dedicados a la crisis del Carmel entre Telecinco, TV3, TVE1 y Antena 3 durante los quince días analizados. Sin embargo, este tiempo se concentra especialmente en tres momentos precisos de máxima cobertura informativa, mientras que en la prensa escrita la cobertura es continua y ascendente en coincidencia con la politización del caso.

Las fuentes de las que beben los diversos medios, según el análisis de Pot Sorribes, son múltiples, sumando un total de 1285. La mayor parte de los testimonios hace referencia a personas afectadas por la crisis, con un total de 635 citas. Sin embargo las fuentes oficiales, políticas e institucionales sumaron 538 impactos. Expertos técnicos que pudiesen contribuir a resolver la crisis, suman 77 impactos (el 6%). Finalmente se recogen 35 impactos correspondientes a fuentes mediáticas. Por tanto, el estudio de Carles Pont nos muestra como prácticamente la mitad de las fuentes utilizadas (49,4%) corresponde a personas afectadas por la crisis, mientras que el 41,9% corresponde a fuentes oficiales e institucionales. Entre las fuentes oficiales divide aquellas representativas a portavoces de la administración (331 impactos) y aquellas originarias de portavoces y representantes de partidos políticos (207 impactos).

El respeto del código deontológico profesional por parte de los medios de comunicación es menor por parte de las televisiones que por parte de la prensa escrita. Carles Pont utiliza para cuantificarlo los criterios propuestos por Alsius (1996). Este último autor centraba el respeto del código deontológico en los siguientes principios: principio de veracidad, principio de justicia y principio de responsabilidad. Los resultados muestran que el principio más vulnerado es el de la verdad, transgredido en 129 ocasiones (61,2%), seguido por el principio de la responsabilidad con 64 impactos (30,3%), y el de la justicia, con 18 casos detectados (8,5%). En el análisis detallado por Carles Pont Sorribes respecto a los diferentes criterios éticos que no han sido respetados, el autor destaca el sensacionalismo y la contribución al espectáculo de la información con un 25,6%, seguido de la inexactitud o falta de precisión en las informaciones con un 23,2% y, en tercera posición, la invasión de la intimidad de las personas, sobre todo de los afectados, con un 15,2%.

XI. El proceso de escucha

Tampoco se debe olvidar que en la comunicación hace falta al menos dos personas, lo que nos recuerda la importancia de escuchar. También en el ámbito de las emergencias es posible sugerir algunas reglas sencillas que debemos tener en cuenta durante la escucha, divididas entre positivas y negativas. En primer lugar, veremos qué hacer y después qué debemos evitar:

En la escucha se debe:

- Ser conscientes de las propias costumbres de escucha.
- Compartir la responsabilidad de la comunicación.
- Concentrar la atención sobre aquello que dice el interlocutor.
- Intentar comprender completamente el significado de aquello que se está escuchando, incluidas las sensaciones.
- Observar los mensajes no verbales del interlocutor.
- Desarrollar una actitud de escucha.
- Expresar nuestra comprensión por aquello que se está escuchando sin participar emotivamente.
- Cerrar el círculo de escucha programando acciones coherentes.

No se debe:

- Cometer el error de no hablar para escuchar.
- Fingir que se está escuchando.
- Interrumpir cuando no es necesario.
- Juzgar aquello que se está escuchando y a quien lo dice demasiado deprisa.
- Discutir.
- Jamás decir al interlocutor: “sé exactamente cómo te sientes” o “ya he entendido lo que quieres decir”
- Obras dichas bajo el influjo de las emociones.
- Dar consejos no solicitados.
- Usar la escucha como medio para esconderse.

Respuestas fáciles a preguntas difíciles

Ante una situación de crisis antes o después deberemos afrontar a los medios de comunicación y a los ciudadanos interesados o involucrados en los hechos. En este apartado se ofrecen algunos ejemplos sobre qué decir respondiendo las preguntas que probablemente nos harán y que represente un modelo para optimizar la divulgación de nuestras propias respuestas acercándolas o haciéndolas coincidir con los mensajes clave

a transmitir.²⁴ Lógicamente las respuestas deberán adaptarse a cada situación particular, al tipo de organización, al tipo de crisis, a los recursos involucrados, a las acusaciones recibidas, etc.

Pregunta: Usted aquí representa a XXX. ¿Es cierto que XXX no dispone de un plan de contingencia y de una evaluación de riesgos que contemplase lo sucedido en esta emergencia?

Respuesta: Nosotros disponemos de un plan de contingencia de una evaluación de riesgos. De hecho, nosotros...

Sugerencia: Expresa de forma positiva aquello que no compartes de la afirmación contenida en la pregunta. No la ignores, pero de manera cortés y educada, a la vez que contundente, aprovecha todas las ocasiones para resaltar tu posición y tu mensaje.

Pregunta: El presidente de XXX afirma que le dijeron que en esta zona no habría habido problemas. Sin embargo, ¿no podían ustedes haber previsto esta amenaza y los posibles daños?

Respuesta: Valorar los riesgos, las amenazas y las posibles consecuencias para nuestros ciudadanos es parte de nuestro esfuerzo constante para garantizar la seguridad y la salud de todos.

Sugerencia: No conviene repetir las palabras o las expresiones negativas. Es preferible rechazar las acusaciones sin repetir lo que han afirmado y discutir el mensaje.

Pregunta: Usted ha dicho que el agua de los manantiales cercanos a la central nuclear ha sido analizada y declarada salubre y no contaminada. ¿Pero usted se bebería esta agua?

Respuesta: Yo también valoro la calidad y la salubridad del agua y no solamente como responsable público, sino también como ciudadano. Por ello y por lo que sé sobre la cuestión si, bebería esta agua.

Sugerencia: Hay que estar preparados para recibir preguntas de tipo personal. Si realmente no os sentís cómodos con la organización que representáis o no creéis en los argumentos ofrecidos, no podéis ser los portavoces.

Pregunta: La agencia pública XXX, competente sobre estas cuestiones, ¿está de acuerdo con las acciones que habéis llevado a cabo en esta materia?

Respuesta: Nosotros trabajamos con respeto a las leyes y siguiendo las directivas de XXX e informamos a XXX de nuestros análisis y de nuestras valoraciones.

Sugerencia: Dirigid las preguntas a las personas e instituciones apropiadas. Hablad solo de aquello que sabéis y por cuenta de la organización a la que representáis.

Pregunta: ¿Cuál es el importe exacto del coste que ha representado afrontar esta emergencia?

Respuesta: No conozco de forma exacta esta cantidad. Pero si me deja su nombre y número de teléfono, en menos de 16 horas la llamaré para informarla de aquello que me ha solicitado.

Sugerencia: Admitid no saber aquello que no sabéis. Ofreceos a proporcionar las informaciones solicitadas. No mintáis y no os inventéis la respuesta. Y aquello que prometéis se tiene que respetar.

Pregunta: Se comenta que su agencia y determinados políticos han alcanzado un acuerdo para ocultar información relevante sobre el origen y responsabilidades de la emergencia, evitando informar e investigar el suceso. ¿Cómo han podido mostrarse tan insensibles como para caer en este tipo de prácticas?

Respuesta: Nuestro objetivo como agencia es proteger plenamente la seguridad y la salud de la comunidad. Y hacerlo siguiendo las reglas y procedimientos. Durante esta emergencia hemos divulgado muchísimas informaciones relacionadas con esta situación y nuestros análisis.

Sugerencia: Responded con expresiones simples y comprensibles.

Pregunta: ¿Qué piensan hacer en relación a la denuncia interpuesta por una asociación local donde solicitan resarcimiento de los daños de la emergencia?

Respuesta: Es una decisión legítima que entra dentro del derecho y libertad de cada uno. De todas formas, el proceso legal está en curso y no puedo proporcionarles más detalles.

Sugerencia: Siempre es necesario justificar una respuesta que no se da.

Pregunta: ¿Se consideran preparados para gestionar este tipo de situación? ¿Consideráis disponer de las competencias específicas necesarias?

Respuesta: Dispongo de algunos años de experiencia en el sector y en la gestión de este tipo de incidentes. Además, formo parte de un equipo de profesionales que trabajamos de forma conjunta para garantizar que todos los aspectos de la emergencia sean debidamente valorados y solventados de forma eficiente.

Sugerencia: No respondáis con hostilidad y no os dejéis arrastrar por las emociones. Eliminad de vuestro mensaje palabras o expresiones emotivas.

Pregunta: ¿No seréis capaces de tomar una decisión definitiva sin escuchar la opinión del público, verdad?

Respuesta: Todas las decisiones finales serán tomadas teniendo seriamente en cuenta la opinión del público.

Sugerencia: Eliminad y no secundéis hostilidades y tonos negativos.

Pregunta: Debe ser realmente difícil resolver una emergencia ambiental como esta.

Respuesta: Dispongo de una formación adecuada y de una discreta experiencia que me permiten afrontar emergencias ambientales, de seguridad y de salud pública y mi responsabilidad es hacer aquello mejor para la comunidad. Si no es el experto quien está hablando y es su portavoz, utilizad la tercera persona.

Sugerencia: No os fieis de afirmaciones que parecen amigables o de confianza. Ante este tipo de preguntas responder por ejemplo “sí, efectivamente es difícil”, podría minar vuestra credibilidad y habría dejado un flanco descubierto a las críticas.

Pregunta: En relación al vertido ambiental, ¿por qué su agencia no se ha preocupado por la salud de sus vecinos?

Respuesta: Nosotros siempre estamos muy atentos a la salud de nuestros vecinos y de toda la comunidad.

Pregunta: ¿Por qué entonces e han empleado cinco años de estudios para remediar la contaminación ambiental de los acuíferos?

Respuesta: Me gustaría que quedase claro que nos hemos preocupado de todo tipo de posibles situaciones que pudiesen suponer un peligro. Durante el tiempo que ha durado el estudio, evidentemente completo y detallado y por lo tanto largo y costoso, no hemos revelado ninguna amenaza para la salud pública. Si esto hubiese sucedido habríamos actuado de forma inmediata. La salud pública es siempre nuestra primera preocupación.

Sugerencia: Dialogantes pero seguros. Rebatid con el mensaje, repetid vuestras declaraciones, pero preocuparos de no repetir expresiones negativas como “contaminación ambiental de los acuíferos”

Pregunta: En el peor de los escenarios, ¿qué podría ocurrir?

Respuesta: Prefiero no hacer suposiciones. Estamos trabajando intensamente para garantizar la seguridad y salud de esta comunidad. Nuestras investigaciones incluirán también...

Sugerencia: No hagáis nunca suposiciones.

Pregunta: Hay quien dice que las agencias de emergencias no han estado a la altura de las circunstancias.

Respuesta: Es la primera vez que escucho este tipo de afirmaciones. Las opiniones que he escuchado, así como las encuestas de valoración del servicio indican que si han estado a la altura.

Sugerencia: No responder a rumores y decid la verdad, basada en hechos si es posible.

Pregunta: ¿Habéis diseñado un plan de inversiones? ¿Se va a producir un relevo en los mandos? ¿A cuánto ascendería la cifra del plan de inversiones? ¿La situación de emergencia actual podría retrasar el relevo de los mandos?

Respuesta: Respecto a la primera pregunta...

Sugerencia: Responded a las preguntas de una en una, no a todas juntas con una sola afirmación.

XII. 91/396/EEC: Council Decision of 29 July 1991 on the single European emergency call number

Official Journal L 217, 06/08/1991 P. 0031 - 0032
Finnish special edition: Chapter 13 Volume 20 P. 0232
Swedish special edition: Chapter 13 Volume 20 P. 0232

COUNCIL DECISION of 29 July 1991 on the introduction of a single European emergency call number (91/396/EEC)

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in particular Article 235 thereof,

Having regard to the proposal from the Commission (1),

Having regard to the opinion of the European Parliament (2),

Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee (3),

Whereas the telephone is the best means of access to emergency services of all kinds; whereas at present various telephone numbers are used for this purpose in the Member States;

Whereas the effect of such differences is to create problems in contacting the responsible services for citizens facing emergency situations in other Member States;

Whereas the substantial increase in both private and business travel within the Community has created a demand for the introduction of a single European emergency call number;

Whereas the introduction of new technologies in public telephone networks and the coordinated introduction of advanced telecommunications infrastructures present a unique opportunity for the implementation of a single European emergency call number, in parallel to the existing national emergency call numbers, where appropriate;

Whereas the Council, in its resolution of 13 February 1989 on the new developments in Community cooperation on civil protection (4), stressed the desirability of a Community-wide single additional emergency telephone number which will in particular enable citizens in an emergency or disaster to call the relevant national emergency services;

Whereas the European Parliament has repeatedly emphasized the importance of the introduction of such a number, in particular in its resolutions of 12 December 1988 on telecommunications (5);

Whereas the European Conference of Post and Telecommunications (CEPT) recommended in its recommendation T/SF1 of 1976 the use of the number 1-1-2 as the single European emergency call number;

Whereas this recommendation has only been followed by a very small number of Member States;

Whereas it will be possible in all Member States to devise a plan to make the number 1-1-2 available;

Whereas several Member States could introduce the number 1-1-2 by 1992; whereas however, for some Member States this would cause problems since they would need to make unplanned changes or to change plans already made;

Whereas, therefore, flexibility is needed in the time schedule for introducing the emergency call number in these Member States;

Whereas the introduction of the number 1-1-2 will be possible by 1996, even in the Member States where difficulties exist;

Whereas, in addition to the technical, financial, operational and commercial implications of introducing the chosen number within public telecommunications networks, Member States will have to make the necessary organizational arrangements best suited to the national organization of the emergency systems, in order to ensure that calls to this number are adequately answered and handled; whereas it would be desirable to devote efforts to easing difficulties of comprehension which may arise from different language capabilities,

taking account of the possibilities of the various national systems; whereas the single European emergency call number could therefore be used in parallel with any other existing national arrangements, where appropriate;

Whereas the provision of emergency call numbers is prescribed in all Member States by law, regulation, or administrative action, and divergent developments in this area must be avoided;

Whereas the Treaty does not provide, for the adoption of this Decision, powers other than those of Article 235,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

1. Member States shall ensure that the number 1-1-2 is introduced in public telephone networks as well as in future integrated services digital networks and public mobile services, as the single European emergency call number.

2. The single European emergency call number shall be introduced in parallel with any other existing national emergency call numbers, where this seems appropriate.

Article 2

The single European emergency call number shall be introduced by 31 December 1992 at the latest, except where Article 3 applies.

Article 3

1. Where particular technical, financial, geographical or organizational difficulties in a Member State make the full introduction of the single European emergency call number by the date provided for in Article 2 impossible or too costly, the Member State concerned shall inform the Commission of these difficulties.

2. In the case referred to in paragraph 1, the Member State concerned shall communicate to the Commission, with adequate explanations and justification, a new date for the full introduction of the single European emergency call number which, however, must be no later than 31 December 1996.

Article 4

Member States shall take the necessary measures to ensure that calls to the single European emergency call number are appropriately answered and handled, in a manner best suited to the national organization of emergency systems and within the technological possibilities of the networks.

Article 5

This Decision is addressed to the Member States. Done at Brussels, 29 July 1991. For the Council

The President

H. VAN DEN BROEK

(1) OJ No C 275, 1. 11. 1990, p. 4. (2) OJ No C 231, 17. 9. 1990, p. 83 and OJ No C 183, 15. 7. 1991. (3) OJ No C 62, 12. 3. 1990, p. 1. (4) OJ No C 44, 23. 2. 1989, p. 1. (5) OJ No C 12, 16. 1. 1989, p. 66.

XIII. Directiva 2002/22/CE. Servicio universal y los derechos de redes y comunicaciones electrónicas

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 95,

Vista la propuesta de la Comisión(1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social(2),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones(3),

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado(4),

Considerando lo siguiente:

(1) La liberalización del sector de las telecomunicaciones, la intensificación de la competencia y la libre elección de los servicios de comunicaciones son paralelas con el establecimiento de un marco regulador armonizado que garantice la prestación del servicio universal. El concepto de servicio universal debe adaptarse a la evolución tecnológica, el desarrollo del mercado y las modificaciones en la demanda de los usuarios. El marco regulador establecido con motivo de la liberalización total del mercado comunitario de las telecomunicaciones en 1998 establecía el alcance mínimo de las obligaciones de servicio universal, así como las normas para el cálculo de su coste y para su financiación.

(2) Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 153 del Tratado, la Comunidad debe contribuir a la protección de los consumidores.

(3) La Comunidad y sus Estados miembros han asumido compromisos en materia de regulación de las redes y servicios de telecomunicaciones en el marco del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre telecomunicaciones básicas. Todo Miembro de la OMC tiene derecho a definir el tipo de obligación de servicio universal que desee mantener. No se considerará que las obligaciones de esa naturaleza son anticompetitivas per se, a condición de que sean administradas de manera transparente y no discriminatoria y con neutralidad en la competencia y no sean más gravosas de lo necesario para el tipo de servicio universal definido por el Miembro.

(4) Garantizar el servicio universal (es decir, la prestación de un determinado conjunto mínimo de servicios a todos los usuarios finales a un precio asequible) puede implicar la prestación de algunos servicios a algunos usuarios finales a precios que difieran de los resultantes de unas condiciones de mercado normales. No obstante, la compensación de las empresas encargadas de facilitar dichos servicios en dichas condiciones no tiene por qué dar lugar a una distorsión de la competencia, siempre que se compense a dichas empresas por los costes netos específicos en que se incurra y la carga en términos de costes netos se recupere de modo neutral desde el punto de vista de la competencia.

(5) En un mercado competitivo conviene aplicar determinadas obligaciones a todas las empresas que ofrezcan servicios telefónicos disponibles al público desde una ubicación fija, mientras que otras obligaciones sólo deben aplicarse a empresas que disfruten de un peso significativo en el mercado o que hayan sido designadas como operador de servicio universal.

(6) El punto de terminación de la red constituye una frontera para el propósito reglamentario entre el marco regulador de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas y el reglamento del equipo terminal de telecomunicación. Determinar la localización del punto de terminación de la red es responsabilidad de la autoridad nacional de reglamentación, de ser necesario sobre la base de una propuesta de las empresas competentes.

(7) Los Estados miembros deben seguir garantizando que los servicios que establece el Capítulo II se ponen en su territorio a disposición de todos los usuarios finales con la calidad que se especifica independientemente de su situación geográfica y a un precio asequible, teniendo en cuenta las condiciones nacionales específicas. Los Estados miembros, en el contexto de las obligaciones de servicio universal y teniendo en cuenta las condiciones nacionales, podrán adoptar medidas específicas para los consumidores de las zonas rurales o geográficamente aisladas para garantizarles el acceso a los servicios que establece el Capítulo II y que resulten asequibles de dichos servicios, así como para garantizar ese acceso en iguales condiciones, en particular a los ancianos, discapacitados y personas especialmente necesitadas desde el punto de vista social. Dichas medidas podrán también incluir las directamente orientadas a los consumidores con necesidades sociales específicas, proporcionando ayuda a consumidores determinados, por ejemplo mediante medidas específicas como las condonaciones de deuda, adoptadas tras un examen individualizado de las solicitudes.

(8) La exigencia básica del servicio universal es proporcionar a los usuarios que lo soliciten una conexión a la red telefónica pública desde una ubicación fija y a un precio asequible. Esta exigencia se limita a una única conexión a la red de banda estrecha cuyo suministro pueden limitar los Estados miembros a la residencia o situación principal del usuario final y no se refiere a la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) que ofrece dos o más conexiones que pueden utilizarse simultáneamente. No deben imponerse restricciones en cuanto a los medios técnicos utilizados para el establecimiento de la conexión, de modo que pueda recurrirse tanto a las tecnologías por cable como a las tecnologías inalámbricas, ni por lo que se refiere a los operadores designados para cumplir la totalidad o parte de las obligaciones de servicio universal. Las conexiones a la red telefónica pública desde una ubicación fija deben permitir la transmisión de voz y datos a velocidades suficientes para acceder a servicios en línea como los que se ofrecen a través de la Internet pública. La velocidad del acceso a Internet de un usuario determinado en la práctica puede depender de una serie de factores, entre ellos el proveedor o proveedores de la conexión a Internet y la aplicación concreta que se utilice en la conexión. La velocidad de transmisión de datos que puede mantener una única conexión de banda estrecha a la red telefónica pública depende tanto de las capacidades del equipo terminal del abonado como de la conexión. Por esta razón, no procede imponer una velocidad específica, ya sea binaria o de transmisión de datos, a escala comunitaria. Los módems de banda vocal disponibles en la actualidad suelen ofrecer una velocidad de transmisión de datos de 56 kbit/s, pero utilizan sistemas automáticos de adaptación en función de la calidad variable de las líneas, motivo por el cual la velocidad de transmisión real puede ser inferior a la mencionada. Es necesaria la flexibilidad, por una parte para que los Estados miembros puedan en caso necesario adoptar medidas para garantizar que las conexiones puedan soportar esa velocidad de transmisión de datos y, por otra parte, para que los Estados miembros puedan permitir, si procede, velocidades de transmisión de datos inferiores a ese límite superior de 56 kbit/s por ejemplo para aprovechar las posibilidades de las tecnologías inalámbricas (incluidas las redes inalámbricas celulares) para poner el servicio universal a disposición de un mayor porcentaje de población. Esto puede ser especialmente importante en algunos países en vías de adhesión en los que la presencia de conexiones telefónicas tradicionales en los hogares se mantiene en niveles relativamente bajos. En los casos en que la conexión a la red telefónica pública desde una ubicación fija sea manifiestamente insuficiente para garantizar un acceso satisfactorio a Internet, los Estados miembros deben estar facultados para exigir la mejora de dicha conexión hasta un nivel similar al disfrutado por la mayoría de los abonados, a fin de que su velocidad de transmisión sea suficiente para acceder a Internet. Cuando estas medidas generen una carga para los consumidores afectados en términos de costes netos, la incidencia neta podrá incluirse en el cálculo del coste neto de las obligaciones de servicio universal.

(9) Las disposiciones de la presente Directiva no impiden que los Estados miembros designen diferentes empresas para la prestación de los elementos de servicio y red del servicio universal. Las empresas designadas para proveer elementos de la red podrán estar obligadas a garantizar que dicha construcción y mantenimiento, en la medida en que sean necesarios y proporcionados, respondan a todas las solicitudes razonables de conexión desde una ubicación fija a la red telefónica pública y de acceso a los servicios telefónicos disponibles al público desde una ubicación fija.

(10) Por precio asequible se entiende un precio que los Estados miembros definen a nivel nacional teniendo en cuenta las circunstancias nacionales específicas, para lo cual pueden recurrir al establecimiento de tarifas comunes e independientes de la ubicación o de tarifas especiales dirigidas a cubrir las necesidades de los usuarios con rentas bajas. Desde el punto de vista del consumidor, la asequibilidad de los precios está vinculada a su capacidad de vigilar y controlar los propios gastos.

(11) Las guías telefónicas y los servicios de información sobre números de abonados constituyen herramientas esenciales para el acceso a los servicios telefónicos disponibles al público y forman parte de la obligación de servicio universal. Los usuarios y los consumidores desean que las guías y el servicio de información sobre números de abonados cubran a todos los abonados al teléfono inscritos en las listas y sus números (incluidos los números de teléfonos fijos y móviles) y que esta información se presente de manera no preferencial. La Directiva 97/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones(5) protege el derecho de los abonados a la intimidad en lo que respecta a la inclusión de información personal en las guías disponibles al público.

(12) Es importante que se ofrezca a los ciudadanos una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago y también lo es que los usuarios puedan utilizar los números de urgencia, y en particular el número único europeo de urgencia ("1-1-2"), gratuitamente desde cualquier teléfono, incluidos los teléfonos públicos de pago, sin necesidad de utilizar medios de pago. La falta de información sobre la existencia del número "1-1-2" priva a los ciudadanos de la seguridad adicional a nivel europeo que dicho número proporciona, principalmente en sus desplazamientos a otros Estados miembros.

(13) Los Estados miembros han de tomar las medidas adecuadas para garantizar a los usuarios con discapacidad o con necesidades sociales especiales el acceso y la asequibilidad de todos los servicios telefónicos disponibles al público desde una ubicación fija. Dichas medidas específicas podrían incluir, por ejemplo, el acceso a teléfonos públicos asequibles, a teléfonos de texto públicos o medidas similares para las personas sordas o con dificultades de locución, la prestación gratuita del servicio de información sobre números de abonados o de medidas similares

a las personas ciegas o con dificultades de visión o el envío a estas personas de una facturación detallada en formatos alternativos, cuando así lo soliciten. Podría ser asimismo necesaria la adopción de medidas específicas para que los usuarios con discapacidad o con necesidades sociales especiales puedan tener acceso a los servicios de urgencia (1-1-2) y disfruten de la misma posibilidad de elección entre distintos operadores o prestadores de servicios que los demás consumidores. Se han desarrollado unas normas de calidad de los servicios en relación con una serie de parámetros para evaluar la calidad de los servicios recibidos por los abonados y el grado de cumplimiento de estas normas por las empresas designadas con obligaciones de servicio universal. Aún no existen normas de calidad de los servicios por lo que se refiere a los usuarios con discapacidad. Deben desarrollarse normas de rendimiento y parámetros pertinentes para usuarios con discapacidad, y están previstos en el artículo 11 de la presente Directiva; asimismo, las autoridades nacionales de reglamentación deben estar facultadas para pedir la publicación de datos relativos al grado de calidad de los servicios cuando se hayan desarrollado estos parámetros y normas. El prestador del servicio universal no debe adoptar medidas que impidan a los usuarios el pleno disfrute de los servicios ofrecidos por otros operadores o prestadores de servicios distintos, en combinación con los servicios que él mismo ofrece como parte del servicio universal.

(14) El acceso a la red telefónica pública desde una ubicación fija y su utilización son de una importancia tal que deben ponerse a disposición de cualquiera que razonablemente lo solicite. De conformidad con el principio de subsidiariedad, corresponde a los Estados miembros decidir, sobre la base de criterios objetivos, qué empresas tienen obligaciones de servicio universal a los efectos de la presente Directiva, si procede, teniendo en cuenta la capacidad y la voluntad de las empresas de aceptar total o parcialmente dichas obligaciones. Es importante que el cumplimiento de las obligaciones de servicio universal se efectúe de la manera más eficaz, a fin de que los usuarios paguen, por lo general, unos precios correspondientes a una prestación rentable. Asimismo, es importante que los operadores de servicio universal conserven la integridad de la red y mantengan la continuidad y la calidad del servicio. El desarrollo de la competencia y el aumento de la libertad de elección incrementan las posibilidades de que las obligaciones de servicio universal sean asumidas, total o parcialmente, por empresas distintas de las que poseen un peso significativo en el mercado. Por lo tanto, las obligaciones de servicio universal podrían asignarse, en algunos casos, a los operadores que den prueba de utilizar los medios más rentables para suministrar acceso y prestar servicios, incluso mediante procedimientos comparativos de selección o licitaciones. Entre las condiciones que figuran en las autorizaciones para prestar servicios disponibles al público podrían incluirse obligaciones en este sentido.

(15) Los Estados miembros han de supervisar la situación de los consumidores por lo que se refiere a la utilización que hacen de los servicios telefónicos disponibles al público, y, en particular, a la asequibilidad de tales servicios. La asequibilidad del servicio telefónico está relacionada con la información que reciben los usuarios sobre los gastos de uso de teléfono y con el coste de este en relación con otros servicios, así como también lo está con la capacidad de los usuarios para controlar sus propios gastos. Por consiguiente, la asequibilidad pasa por el otorgamiento de determinadas facultades a los consumidores, a través de la imposición de obligaciones a las empresas designadas para la prestación del servicio universal. Entre dichas obligaciones cabe mencionar la presentación de facturas con un nivel de desglose determinado, la posibilidad de que los consumidores bloqueen de manera selectiva determinadas llamadas (como las llamadas más costosas a servicios de tarifa superior) o controlen su propio gasto a través de instrumentos de prepago y la posibilidad de escalar los gastos de conexión iniciales. Existe la posibilidad de que estas medidas hayan de ser revisadas o modificadas a la luz de la evolución del mercado. Las condiciones vigentes no imponen a los operadores con obligaciones de servicio universal la exigencia de prevenir a los abonados cuando estos superan un nivel máximo de gastos previamente establecido o cuando se produce una pauta de llamadas anómala. En la revisión futura de las disposiciones legales pertinentes debe tenerse en cuenta la posible necesidad de alertar a los abonados en tales circunstancias.

(16) Salvo en casos reiterados de retraso en los pagos o de impago de facturas, los consumidores deben estar protegidos de la desconexión inmediata de la red por impago de una factura y, en particular cuando se produzcan litigios derivados de facturas elevadas por servicios de tarifas superiores, deben seguir disfrutando del acceso a los servicios telefónicos esenciales mientras se resuelva la situación. Los Estados miembros podrán decidir que dicho acceso sólo pueda mantenerse a condición de que el abonado siga pagando cuotas de alquiler de la línea.

(17) La calidad y el precio son factores clave en un mercado competitivo y es necesario que las autoridades nacionales de reglamentación puedan controlar el nivel de calidad del servicio de las empresas que hayan sido designadas para el cumplimiento de obligaciones de servicio universal. En relación con la calidad de los servicios prestados por dichas empresas, las autoridades nacionales de reglamentación deben estar facultadas para adoptar las medidas adecuadas cuando lo consideren necesario. Las autoridades nacionales de reglamentación también han de estar facultadas para controlar la calidad de los servicios prestados por otras empresas que ofrecen a los usuarios redes telefónicas públicas y/o servicios telefónicos disponibles al público desde una ubicación fija.

(18) Si fuera necesario, los Estados miembros deben establecer mecanismos que permitan la financiación del coste neto derivado de las obligaciones de servicio universal en los casos en que quede demostrado que dichas obligaciones sólo pueden cumplirse con pérdidas o a un coste neto no conforme a las prácticas comerciales normales. Es importante garantizar que el coste neto derivado de las obligaciones de servicio universal sea objeto

de un cálculo adecuado y que cualquier financiación al respecto se efectúe causando la menor distorsión posible al mercado y a las empresas, y resulte compatible con lo dispuesto en los artículos 87 y 88 del Tratado.

(19) Todo cálculo del coste neto del servicio universal ha de tener debidamente en cuenta los gastos y los ingresos, así como los beneficios intangibles resultantes de la prestación del servicio universal, pero no debe obstaculizar el objetivo general de garantizar que las estructuras tarifarias reflejen los costes. Todos los costes netos de las obligaciones de servicio universal deben calcularse sobre la base de procedimientos transparentes.

(20) Tener en cuenta los beneficios intangibles significa que, para determinar los costes globales, del coste neto directo derivado de las obligaciones de servicio universal debe deducirse un cálculo estimado en términos monetarios de los beneficios indirectos que una empresa obtiene en virtud de su condición de proveedor de servicio universal.

(21) Cuando una obligación de servicio universal represente una carga injusta para una empresa, conviene permitir que los Estados miembros establezcan mecanismos de recuperación eficaz de los costes netos. La recuperación con cargo a fondos públicos de los Estados miembros constituye uno de los métodos de recuperación de los costes netos que se derivan de las obligaciones de servicio universal. También parece razonable que la recuperación de los costes netos establecidos se haga de manera transparente mediante la contribución de todos los usuarios a través de exacciones recaudadas a las empresas. Los Estados miembros deben poder financiar los costes netos de distintos elementos del servicio universal por diferentes mecanismos o financiar los costes netos de alguno o de todos los elementos por cualquiera de los mecanismos, o combinar ambas posibilidades. En caso de recuperación de costes mediante exacciones aplicadas a las empresas, los Estados miembros deben velar por que el método de reparto de las exacciones se base en criterios objetivos y no discriminatorios, y respete el principio de proporcionalidad. Este principio no impide que los Estados miembros establezcan una exención para las nuevas empresas que no tengan aún una presencia significativa en el mercado. Los mecanismos de financiación que se adopten deben velar por que los participantes en el mercado contribuyan exclusivamente a financiar las obligaciones de servicio universal, y no otras actividades no vinculadas directamente con el cumplimiento de dichas obligaciones. En todos los casos, los mecanismos de recuperación deben respetar los principios del Derecho comunitario. En particular, cuando se trate de mecanismos de reparto a través de un fondo, deben respetarse asimismo los principios de no discriminación y proporcionalidad. Todo mecanismo de financiación debe evitar que los usuarios de un Estado miembro contribuyan a la recuperación de los costes de servicio universal en otros Estados miembros, por ejemplo cuando efectúen llamadas de un Estado miembro a otro.

(22) Si un Estado miembro decidiese financiar el coste neto derivado de las obligaciones de servicio universal con cargo a fondos públicos, debe entenderse que dichos fondos están compuestos por fondos procedentes de los presupuestos generales, incluidas otras fuentes de financiación pública, como las loterías del Estado.

(23) El coste neto derivado de las obligaciones de servicio universal podrá repartirse entre todas o determinadas categorías específicas de empresas. Los Estados miembros deben velar por que el mecanismo de reparto respete los principios de transparencia, distorsión mínima del mercado, no discriminación y proporcionalidad. La distorsión mínima del mercado implica que las contribuciones deben recaudarse de modo que se reduzca al mínimo posible la repercusión de las cargas financieras en los usuarios finales, por ejemplo repartiendo las contribuciones sobre una base lo más amplia posible.

(24) Las autoridades nacionales de reglamentación deben comprobar que las empresas que se beneficien de una financiación del servicio universal presentan, con suficiente nivel de detalle, los elementos específicos que requieren financiación con el objeto de justificar su solicitud. Los Estados miembros deben comunicar a la Comisión sus sistemas de cálculo de costes y de financiación de las obligaciones de servicio universal, de modo que esta pueda verificar su compatibilidad con el Tratado. Habida cuenta de que los operadores designados pueden tener interés en sobrestimar el coste neto de las obligaciones de servicio universal, los Estados miembros han de velar por que se mantengan la transparencia y el control reales de los importes imputados a la financiación de dichas obligaciones.

(25) Los mercados de las comunicaciones no dejan de evolucionar en términos de servicios utilizados y medios técnicos empleados para prestar tales servicios a los usuarios. Las obligaciones de servicio universal, que son definidas a escala comunitaria, deben ser objeto de una revisión periódica, a fin de proponer la modificación o redefinición de su alcance. En dicha revisión debe tenerse en cuenta la evolución de las condiciones sociales, comerciales y tecnológicas, junto con el hecho de que cualquier modificación del alcance de las obligaciones estará condicionada a la prueba de que los servicios pasarán a estar disponibles para la gran mayoría de la población, con el riesgo consiguiente de exclusión social para quienes no pueden costearlos. Es preciso velar por que la modificación del alcance de las obligaciones de servicio universal no fomente artificialmente determinadas opciones tecnológicas en detrimento de otras, ni imponga una carga financiera desproporcionada a las empresas del sector (haciendo peligrar con ello el desarrollo del mercado y la innovación) o repercuta injustamente la carga de la financiación en los consumidores con rentas bajas. Cualquier modificación del alcance de las obligaciones de servicio universal implica de manera automática que los costes netos que se deriven puedan financiarse a través de los métodos que contempla la presente Directiva. Los Estados miembros no están

autorizados a imponer a los agentes del mercado contribuciones financieras referentes a medidas que no formen parte de las obligaciones de servicio universal. Cada Estado miembro es libre de imponer medidas especiales (ajenas al alcance de las obligaciones de servicio universal) y de financiarlas de conformidad con el Derecho comunitario, si bien no puede hacerlo mediante contribuciones procedentes de los agentes del mercado.

(26) La intensificación de la competencia en todos los mercados de acceso y de servicios ampliará la libertad de elección de los usuarios. Los niveles efectivos de competencia y libertad de elección varían tanto en la Comunidad como dentro de cada Estado miembro, ya sea en función de las áreas geográficas o de los distintos mercados de acceso y servicios. Algunos usuarios pueden depender por completo de una empresa con un peso significativo en el mercado para el suministro de acceso y la prestación de servicios. Por lo general es importante, en aras de la eficacia y a fin de fomentar una competencia real, que los servicios prestados por una empresa con un peso significativo en el mercado reflejen los costes. Por otra parte, existen razones de eficacia y de índole social que aconsejan que las tarifas aplicadas a los usuarios finales reflejen la situación tanto de la demanda como de los costes, siempre que ello no implique un falseamiento de la competencia. Existe el riesgo de que una empresa con un peso significativo en el mercado se sirva de distintos medios para impedir el acceso o para falsear la competencia, por ejemplo aplicando precios excesivos o abusivos, imponiendo la agrupación de los servicios al público o favoreciendo de manera injustificada a algunos clientes. En consecuencia, las autoridades nacionales de reglamentación han de estar facultadas para imponer, como último recurso y tras la debida consideración, la regulación de las tarifas al público de una empresa con un peso significativo en el mercado. Podrá recurrirse a instrumentos de limitación de precios, equiparación geográfica u otros similares, así como a medidas no regulatorias, como comparaciones públicas de tarifas al público, para lograr el doble objetivo de fomento de una competencia efectiva y defensa del interés público, a través, por ejemplo, del mantenimiento de la asequibilidad de los servicios telefónicos disponibles al público para determinados consumidores. Las autoridades nacionales de reglamentación deben tener acceso a las informaciones pertinentes en materia de contabilidad de costes, al objeto de ejercer sus competencias reglamentarias en este ámbito, por ejemplo mediante el establecimiento de controles tarifarios. No obstante, los controles de regulación de los servicios al público sólo deben imponerse cuando las autoridades nacionales de reglamentación consideren que las medidas aplicadas al mercado al por mayor relativas a la selección o preselección de operadores no harían posible alcanzar el objetivo de garantizar la competencia eficaz y el interés público.

(27) Cuando una autoridad nacional de reglamentación obligue a aplicar un sistema de contabilidad de costes a fin de apoyar controles de precios, podrá realizar ella misma una auditoría anual para garantizar la observancia de dicho sistema de contabilidad de costes, siempre y cuando disponga del personal cualificado necesario, o podrá exigir que dicha auditoría la lleve a cabo otro organismo habilitado, independiente del operador de que se trate.

(28) Se considera necesario mantener la aplicación de las disposiciones vigentes sobre prestación de servicios mínimos de líneas arrendadas establecidas en la legislación comunitaria en materia de telecomunicaciones, y, en particular, en la Directiva 92/44/CEE del Consejo, de 5 de junio de 1992, relativa a la aplicación de la oferta de red abierta a las líneas arrendadas(6) hasta que las autoridades nacionales de reglamentación decidan, de conformidad con el procedimiento de análisis del mercado establecido en la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco)(7) que estas disposiciones ya no son necesarias, como consecuencia del desarrollo en su territorio de un mercado suficientemente competitivo. El nivel de competencia puede variar entre los distintos mercados de líneas arrendadas en el conjunto mínimo y en las distintas partes del territorio. Al realizar el análisis de mercado, las autoridades nacionales de reglamentación deben evaluar independientemente cada mercado de líneas arrendadas en el conjunto mínimo, teniendo en cuenta su dimensión geográfica. Los servicios de líneas arrendadas son de carácter obligatorio y su prestación debe hacerse sin que intervenga ningún mecanismo de compensación. La prestación de líneas arrendadas al margen del conjunto mínimo de líneas arrendadas debe quedar cubierta por disposiciones generales de regulación para el público y no por requisitos específicos aplicables al suministro del conjunto mínimo.

(29) Las autoridades nacionales de reglamentación también pueden, teniendo en cuenta un análisis del mercado pertinente, exigir a operadores de redes móviles con un poder de mercado significativo que permitan a sus abonados el acceso a cualquier proveedor interconectado de servicios de telefonía disponibles al público, ya sea llamada a llamada o por preselección.

(30) Los contratos constituyen un importante instrumento con el que cuentan los consumidores y los usuarios para garantizar un nivel mínimo de transparencia de la información y de seguridad jurídica. En un entorno competitivo, la mayoría de los prestadores de servicios celebran contratos con sus clientes por razones de conveniencia comercial. Además de las disposiciones de la presente Directiva, son asimismo aplicables a las transacciones realizadas por los consumidores en relación con redes y servicios electrónicos los requisitos de la legislación comunitaria vigente en materia de protección de los consumidores en el ámbito de los contratos y en particular la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores(8) y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 1997, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia(9). En concreto, los consumidores deben gozar de un mínimo de seguridad jurídica en sus relaciones contractuales con los

prestadores directos de servicios telefónicos, garantizada por el hecho de que se especifiquen en el contrato las condiciones por las que se rige, la calidad del servicio, las modalidades de resolución del contrato y cese del servicio, así como las medidas de compensación y de resolución de litigios. Los contratos que celebren los consumidores con prestadores de servicios distintos de los anteriores deben contener la misma información. Las medidas que se adopten para mantener la transparencia de los precios, las tarifas y las condiciones por las que se rigen los contratos ayudarán a los consumidores a ejercer de la mejor manera su libertad de elección, sacando así un provecho pleno de la competencia.

(31) Los usuarios finales deben tener acceso a la información relativa a los servicios de comunicaciones puesta a disposición del público. Los Estados miembros han de poder controlar la calidad de los servicios ofrecidos en su territorio. Las autoridades nacionales de reglamentación tienen que estar capacitadas para recopilar de forma sistemática datos relativos a la calidad de los servicios ofrecidos en su territorio, sobre la base de unos criterios que permitan la comparación entre diversos prestadores de servicios y entre Estados miembros distintos. Es muy probable que las empresas que presten servicios de comunicaciones en un entorno competitivo pongan a disposición del público, por razones de conveniencia comercial, una información adecuada y actualizada sobre sus propios servicios. Sea como fuere, las autoridades nacionales de reglamentación han de estar facultadas para exigir la publicación de dicha información cuando quede demostrado que el público carece de un acceso efectivo a la misma.

(32) Debe ofrecerse a los usuarios finales una garantía de interoperabilidad que abarque a todos los equipos comercializados en la Comunidad para la recepción de programas de televisión digital. En relación con dichos equipos, los Estados miembros han de poder exigir el respeto de un mínimo de normas armonizadas que podrían ser adaptadas periódicamente al progreso técnico y a la evolución de los mercados.

(33) Es deseable permitir que los consumidores logren la conectividad más completa posible con aparatos de televisión digitales. La interoperabilidad es un concepto evolutivo en mercados dinámicos. Los organismos de normalización deben hacer todo lo posible para garantizar que las tecnologías de que se trate vayan acompañadas del desarrollo de normas adecuadas. Es igualmente importante garantizar que los aparatos de televisión dispongan de conectores que puedan transferir todos los elementos necesarios de una señal digital, incluidos los flujos de audio y vídeo, la información sobre el acceso condicional, la información sobre el servicio, la información sobre el interfaz de programador de aplicaciones (API) y la información sobre la protección contra copias. Por lo tanto, la presente Directiva garantiza que la funcionalidad del interfaz abierto para aparatos digitales de televisión no se vea limitada por los operadores de red, los proveedores de servicios ni los fabricantes de equipo y continúe desarrollándose en consonancia con los avances tecnológicos. Para la exhibición y presentación de servicios de televisión digitales interactivos, la elaboración de una norma común mediante un mecanismo impulsado por el mercado se considera en sí misma un beneficio para el consumidor. Los Estados miembros y la Comisión podrán adoptar iniciativas políticas acordes con el Tratado para fomentar esta tendencia.

(34) Todos los usuarios finales han de seguir teniendo acceso a los servicios de asistencia mediante operador, con independencia de cuál sea el organismo que proporciona el acceso a la red telefónica pública.

(35) La prestación de servicios de información sobre números de abonados y de guías de abonados ya está abierta a la competencia. Las disposiciones de la presente Directiva completan las de la Directiva 97/66/CE, en la medida en que confiere a los abonados el derecho a que se introduzcan sus datos personales en una guía impresa o electrónica. Todos los prestadores de servicios que asignen números de teléfono a sus abonados deben estar obligados a facilitar la información pertinente en unas condiciones equitativas, orientadas en función de los costes y no discriminatorias.

(36) Es importante que los usuarios puedan utilizar de forma gratuita el número único europeo de urgencia "1-1-2", u otros números de urgencia nacionales, desde cualquier teléfono, incluidos los teléfonos públicos de pago, sin necesidad de utilizar medios de pago. Los Estados miembros ya deben haber adoptado las medidas organizativas necesarias que mejor convengan para la estructuración de los dispositivos nacionales de urgencia, a fin de garantizar que las llamadas a este número obtengan una respuesta y un tratamiento adecuados. La transmisión a los servicios de emergencia, en la medida en que sea técnicamente posible, de información relativa a la ubicación de las personas que efectúan las llamadas mejorará el nivel de protección y seguridad de los usuarios del número "1-1-2" y ayudará a estos servicios en su misión, siempre y cuando se garantice la transferencia de las llamadas y los datos correspondientes al servicio de que se trate. La recepción y uso de esta información debe ser conforme a la legislación comunitaria pertinente sobre el tratamiento de datos personales. Los progresos constantes de la tecnología de la información harán posible progresivamente el tratamiento simultáneo de varias lenguas en las redes a un coste razonable. Esta evolución ofrecerá a su vez una seguridad suplementaria a los ciudadanos europeos que utilicen el número de urgencia único.

(37) La facilidad de acceso a los servicios telefónicos internacionales es indispensable para los ciudadanos y las empresas europeos. El número "00" ya ha sido adoptado como código comunitario de acceso a la red internacional. Es posible adoptar o mantener mecanismos específicos para efectuar llamadas entre lugares adyacentes situados a ambos lados de las fronteras entre Estados miembros. La UIT, de acuerdo con la Recomendación E.164, ha asignado el código "3883" al Espacio Europeo de Numeración Telefónica (ETNS). Para

garantizar la conexión de las llamadas al ETNS las empresas operadoras de redes telefónicas públicas deben garantizar que las llamadas que utilicen el "3883" estén directa o indirectamente interconectadas a las redes de servicio del ETNS que se especifiquen en las normas del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) correspondientes. Estos mecanismos de interconexión deben regirse por las disposiciones de la Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso)(10).

(38) El acceso por parte de los usuarios finales a todos los recursos de numeración en la Comunidad es un requisito fundamental para un mercado único. Este acceso debe abarcar el servicio de llamada gratuita, las tarifas superiores y otros números no geográficos, excepto si el abonado llamado ha decidido, por motivos comerciales, limitar el acceso desde determinadas zonas geográficas. Las tarifas aplicadas a partes que llaman desde fuera del Estado miembro de que se trate no necesitan ser las mismas aplicadas a las partes que llaman desde dentro de dicho Estado miembro.

(39) En las centrales telefónicas modernas suelen existir las facilidades de marcación por tonos e identificación de líneas llamantes, motivo por el cual su prestación puede ampliarse progresivamente con un gasto mínimo o nulo. La marcación por tonos se utiliza cada vez en mayor medida para la interacción del usuario con servicios y facilidades especiales, incluidos los servicios de valor añadido, y la inexistencia de esta facilidad puede privar a los usuarios de dichos servicios. No se exige a los Estados miembros que impongan obligaciones de prestación de estas facilidades cuando las mismas ya estén disponibles. La Directiva 97/66/CE protege la intimidad de los usuarios en relación con la facturación detallada, en la medida en que les proporciona los medios para proteger su derecho a la intimidad cuando se aplica la identificación de la línea llamante. El desarrollo de estos servicios a nivel paneuropeo beneficiaría a los consumidores; la presente Directiva anima a que se desarrollen estos servicios a nivel paneuropeo.

(40) La conservación del número es un elemento clave para facilitar la libre elección del consumidor y el funcionamiento eficaz de la competencia en un entorno de telecomunicaciones competitivo. Por consiguiente, los usuarios que así lo soliciten han de poder conservar sus números en la red telefónica pública, con independencia de la entidad que preste el servicio. El suministro de esta facilidad entre conexiones a la red telefónica pública a partir de ubicaciones fijas y no fijas no está contemplado en la presente Directiva. No obstante, los Estados miembros podrán aplicar disposiciones a la conservación de números entre redes que ofrezcan servicios en ubicaciones fijas y en redes de telefonía móvil.

(41) La repercusión de la posibilidad de conservar el número se ve considerablemente aumentada cuando existe una información transparente sobre tarifas, tanto para los usuarios finales que conservan el número como para los usuarios finales que llaman a los que han conservado el número. Las autoridades nacionales de reglamentación deben, siempre que sea factible, facilitar la transparencia de tarifas adecuada, como parte de la aplicación de la posibilidad de conservación del número.

(42) Al velar por que la interconexión para la conservación de los números sea objeto de una tarificación orientada en función de los costes, las autoridades nacionales de reglamentación también podrán tener en cuenta los precios existentes en mercados comparables.

(43) En la actualidad los Estados miembros imponen determinadas obligaciones de transmisión a las redes para la difusión de programas de radio o televisión al público. Los Estados miembros deben estar facultados para imponer, por razones legítimas de orden público, obligaciones proporcionadas a las empresas que se hallen bajo su jurisdicción. Dichas obligaciones sólo han de imponerse en los casos en que sean necesarias para alcanzar objetivos de interés general claramente definidos por los Estados miembros con arreglo a la normativa comunitaria y deben ser proporcionadas, transparentes y estar supeditadas a revisión periódica. Las obligaciones de transmisión impuestas por los Estados miembros deberán ser razonables, es decir, deben ser proporcionadas y transparentes a la luz de objetivos de interés general claramente definidos y podrían, en su caso, conllevar una disposición en la que se prevea una remuneración proporcionada. Estas obligaciones podrán incluir la transmisión de servicios especialmente diseñados para permitir un acceso adecuado de los usuarios con discapacidad.

(44) Las redes utilizadas para la distribución de programas de radio y televisión al público incluyen las redes de difusión de televisión por cable, las redes vía satélite y las de radiodifusión terrestre. También podrían incluir otras redes en la medida en que un número importante de usuarios finales utilice tales redes como medios principales de recepción de programas de radio y televisión.

(45) Los servicios que ofrecen contenidos como la oferta de venta de paquetes de contenidos de radiodifusión sonora o televisiva no están cubiertos por el marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas. Los proveedores de tales servicios no deben estar sometidos a las obligaciones del servicio universal en lo que respecta a esas actividades. La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de las medidas adoptadas a nivel nacional, de acuerdo con el Derecho comunitario, respecto de tales servicios.

(46) Cuando un Estado miembro pretenda garantizar la prestación de otros servicios específicos en la totalidad de su territorio nacional, las obligaciones impuestas a tal efecto deben satisfacer el criterio de rentabilidad y ser ajenas a las obligaciones de servicio universal. Por consiguiente, los Estados miembros pueden adoptar medidas

adicionales (como facilitar el desarrollo de infraestructuras o de servicios en los casos en que el mercado no dé una respuesta satisfactoria a las necesidades de los usuarios finales o consumidores) de conformidad con el Derecho comunitario. En respuesta a la iniciativa eEurope de la Comisión, el Consejo Europeo de Lisboa de 23 y 24 de marzo de 2000 hizo un llamamiento a los Estados miembros para garantizar que todos los centros de enseñanza dispongan de acceso a Internet y a los recursos multimedia.

(47) En el contexto de un entorno competitivo, las autoridades nacionales de reglamentación han de tener en cuenta la opinión de las partes interesadas, incluidos los consumidores y los usuarios, a la hora de abordar cuestiones relacionadas con los derechos de los usuarios finales. Conviene establecer procedimientos eficaces para la solución de litigios que opongan, por una parte, a los consumidores y, por otra, a las empresas que prestan servicios de comunicaciones disponibles al público. Los Estados miembros deben tener plenamente en cuenta la Recomendación 98/257/CE de la Comisión, de 30 de marzo de 1998, relativa a los principios aplicables a los órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios en materia de consumo(11).

(48) La correclamación podría ser una forma adecuada de estimular la elevación de las normas de calidad y mejorar el rendimiento de los servicios. La correclamación debe guiarse por los mismos principios que la reglamentación formal, es decir, debe ser objetiva, justificada, proporcional, no discriminatoria y transparente.

(49) La presente Directiva debe prever disposiciones de protección del consumidor, entre las que se incluyan la claridad en las condiciones de los contratos y la resolución de litigios, así como la transparencia de tarifas para los consumidores. Debe alentar asimismo la ampliación de estas ventajas a otras categorías de usuarios finales, en particular, las pequeñas y medianas empresas.

(50) Las disposiciones contenidas en la presente Directiva no impiden a un Estado miembro tomar medidas justificadas por las razones enunciadas en los artículos 30 y 46 del Tratado, y en particular por razones de orden público y de moralidad y seguridad públicas.

(51) Dado que los objetivos de la acción pretendida, especialmente establecer un nivel común de servicio universal de telecomunicaciones para todos los usuarios europeos y armonizar las condiciones de acceso y utilización de las redes telefónicas públicas desde una ubicación fija y de los servicios telefónicos conexos disponibles al público, así como conseguir un marco armonizado para la regulación de los servicios de comunicaciones electrónicas, redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones y los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(52) Las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva deben aprobarse con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión(12).

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN, OBJETIVOS Y DEFINICIONES

Artículo 1

Ámbito de aplicación y objetivos

1. En el marco de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), la presente Directiva tiene por objeto el suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas a los usuarios finales. La presente Directiva tiene por objeto garantizar la existencia de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, de buena calidad en toda la Comunidad a través de una competencia y una libertad de elección reales, y tratar las circunstancias en que las necesidades de los usuarios finales no se vean atendidas de manera satisfactoria por el mercado.

2. La presente Directiva establece los derechos de los usuarios finales y las correspondientes obligaciones de que las empresas proporcionen redes y servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público. Con vistas a garantizar que se preste un servicio universal dentro de un entorno de mercado abierto y competitivo, la presente Directiva define el conjunto mínimo de servicios de calidad especificada al que todos los usuarios finales tienen acceso habida cuenta de condiciones nacionales específicas, a un precio asequible, sin distorsión de la competencia. La presente Directiva también fija obligaciones con vistas a la prestación de ciertos servicios obligatorios tales como el suministro al público de líneas arrendadas.

Artículo 2

Definiciones

A efectos de la presente Directiva serán aplicables las definiciones que figuran en el artículo 2 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).

Serán también aplicables las definiciones siguientes:

- a) "Teléfono público de pago", un teléfono accesible al público en general y para cuya utilización pueden emplearse como medios de pago monedas, tarjetas de crédito/débito o tarjetas de prepago, incluidas las tarjetas que utilizan códigos de marcación;
- b) "Red telefónica pública", una red de comunicación electrónica utilizada para la prestación de servicios telefónicos disponibles al público. Sirve de soporte a la transferencia, entre puntos de terminación de la red, de comunicaciones vocales, así como de otros tipos de comunicaciones, como el fax y la transmisión de datos;
- c) "Servicio telefónico disponible al público", el servicio disponible al público a través de uno o más números de un plan nacional o internacional de numeración telefónica, para efectuar y recibir llamadas nacionales e internacionales y tener acceso a los servicios de urgencia, además de la prestación de asistencia mediante operador, los servicios de información sobre números de abonados, guías, la oferta de teléfonos públicos de pago, la prestación de servicios en condiciones especiales, la oferta de facilidades especiales a los clientes con discapacidad o con necesidades sociales especiales y/o la prestación de servicios no geográficos;
- d) "Número geográfico", el número identificado en un plan nacional de numeración que contiene en parte de su estructura un significado geográfico utilizado para el encaminamiento de las llamadas hacia la ubicación física del punto de terminación de la red;
- e) "Punto de terminación de la red", el punto físico en el que el abonado accede a una red pública de comunicaciones. Cuando se trate de redes en las que se produzcan operaciones de conmutación o encaminamiento, el punto de terminación de la red estará identificado mediante una dirección de red específica, la cual podrá estar vinculada al número o al nombre de un abonado;
- f) "Números no geográficos", los números identificados en un plan nacional de numeración que no son números geográficos. Incluirán, entre otros, los números de teléfonos móviles, los de llamada gratuita y los de tarifas superiores.

CAPÍTULO II

OBLIGACIONES DE SERVICIO UNIVERSAL, INCLUIDAS LAS OBLIGACIONES SOCIALES

Artículo 3

Disponibilidad del servicio universal

1. Los Estados miembros velarán por que los servicios que se enumeran en el presente capítulo se pongan, con una calidad especificada, a disposición de todos los usuarios finales en su territorio, con independencia de la situación geográfica y, en función de las circunstancias nacionales específicas, a un precio asequible.
2. Los Estados miembros determinarán el enfoque más eficaz y adecuado para garantizar la aplicación del servicio universal, respetando los principios de objetividad, transparencia, no discriminación y proporcionalidad. Asimismo, tratarán de reducir al mínimo las distorsiones del mercado, en particular cuando la prestación de servicios se realice a precios o en condiciones divergentes de las prácticas comerciales normales, salvaguardando al mismo tiempo el interés público.

Artículo 4

Suministro de acceso desde una ubicación fija

1. Los Estados miembros velarán por que sean satisfechas todas las solicitudes razonables de conexión desde una ubicación fija a la red telefónica pública y de acceso a los servicios telefónicos disponibles al público desde una ubicación fija por una empresa como mínimo.
2. La conexión proporcionada deberá permitir a los usuarios finales efectuar y recibir llamadas telefónicas locales, nacionales e internacionales, comunicaciones por fax y transmisiones de datos a velocidades suficientes para acceder de forma funcional a Internet, teniendo en cuenta las tecnologías dominantes utilizadas por la mayoría de los abonados y la viabilidad tecnológica.

Artículo 5

Servicios de información sobre números de abonados y guías

1. Los Estados miembros velarán por que:

a) se ponga a disposición de los usuarios finales por lo menos una guía general de abonados en una forma aprobada por la autoridad competente, ya sea impresa o electrónica, o ambas, y se actualice, como mínimo, una vez al año;

b) se ponga a disposición de todos los usuarios finales, incluidos los usuarios de teléfonos públicos de pago, al menos un servicio de información general sobre números de abonados.

2. Las guías mencionadas en el apartado 1 incluirán, a reserva de lo dispuesto en el artículo 11 de la Directiva 97/66/CE, a todos los abonados a servicios telefónicos disponibles al público.

3. Los Estados miembros velarán por que las empresas que prestan los servicios mencionados en el apartado 1 apliquen el principio de no discriminación en el tratamiento de la información que les proporcionen otras empresas.

Artículo 6

Teléfonos públicos de pago

1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de reglamentación estén facultadas para imponer obligaciones a las empresas, al objeto de garantizar que la oferta de teléfonos públicos de pago satisfaga las necesidades razonables de los usuarios finales tanto en cobertura geográfica, como en número de aparatos, accesibilidad de estos teléfonos para los usuarios con discapacidad y calidad de los servicios.

2. Los Estados miembros velarán por que sus autoridades nacionales de reglamentación puedan decidir no imponer obligaciones con arreglo a los requisitos del apartado 1 en la totalidad o en parte de su territorio, en caso de que les conste que estas facilidades o servicios comparables están ampliamente disponibles sobre la base de la consulta de las partes interesadas indicada en el artículo 33.

3. Los Estados miembros velarán por que sea posible efectuar gratuitamente llamadas de urgencia desde los teléfonos públicos de pago, sin tener que utilizar ninguna forma de pago, utilizando el número único europeo de urgencia "1-1-2" y otros números de urgencia nacionales.

Artículo 7

Medidas específicas para usuarios con discapacidad

1. Los Estados miembros adoptarán, cuando proceda, medidas específicas para garantizar que los usuarios finales con discapacidad tengan un acceso a los servicios telefónicos disponibles al público, incluidos los servicios de urgencia, los servicios de información sobre números de abonados y las guías, equivalente al que disfrutaran otros usuarios finales.

2. Los Estados miembros podrán adoptar medidas específicas, teniendo en cuenta las circunstancias nacionales, a fin de garantizar que los usuarios finales con discapacidad también puedan beneficiarse de la capacidad de elección de empresas y prestadores de servicios de que disfruta la mayoría de los usuarios finales.

Artículo 8

Designación de empresas

1. Los Estados miembros podrán designar una o más empresas que garanticen la prestación del servicio universal a que se refieren los artículos 4, 5, 6 y 7 y, si procede, el apartado 2 del artículo 9, de manera que pueda quedar cubierta la totalidad de su territorio. Los Estados miembros podrán designar empresas o grupos de empresas diferentes para la prestación de diversos elementos del servicio universal y abarcar distintas partes del territorio nacional.

2. Los Estados miembros que designen empresas para el cumplimiento de obligaciones de servicio universal en la totalidad o en parte de su territorio habrán de aplicar a ese fin un mecanismo de designación eficaz, objetivo, transparente y no discriminatorio en virtud del cual no pueda excluirse a priori la designación de ninguna empresa. Estos métodos de designación garantizarán que la prestación del servicio universal se haga de manera rentable y podrán utilizarse como medio para determinar el coste neto derivado de la obligación de tal servicio de conformidad con el artículo 12.

Artículo 9

Asequibilidad de la tarificación

1. Las autoridades nacionales de reglamentación supervisarán la evolución y el nivel de la tarificación al público aplicable a los servicios identificados en los artículos 4, 5, 6 y 7 como pertenecientes a las obligaciones de servicio universal y que sean prestados por empresas designadas, en particular en relación con los niveles nacionales de precios al consumo y de rentas.

2. Teniendo en cuenta las circunstancias nacionales, los Estados miembros podrán obligar a las empresas designadas a que ofrezcan a los consumidores opciones o paquetes de tarifas que difieran de las aplicadas en condiciones normales de explotación comercial, con objeto de garantizar, en particular, que las personas con rentas bajas o con necesidades sociales especiales puedan tener acceso al servicio telefónico disponible al público o hacer uso del mismo.

3. Además de las disposiciones para que las empresas designadas apliquen opciones tarifarias especiales o limitaciones de precios, equiparación geográfica u otros regímenes similares, los Estados miembros podrán garantizar que se preste ayuda a los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales.

4. Los Estados miembros podrán exigir a las empresas a las que se haya impuesto obligaciones en virtud de los artículos 4, 5, 6 y 7 la aplicación de tarifas comunes, incluida la equiparación geográfica, en la totalidad de su territorio, teniendo en cuenta las circunstancias nacionales, o que se ajusten a la limitación de los precios.

5. En los casos en que se imponga a una empresa una obligación de aplicación de opciones tarifarias especiales, de tarifas comunes, incluida la equiparación geográfica, o el respeto de limitaciones de los precios, las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que las condiciones sean plenamente transparentes y se publiquen y apliquen de conformidad con el principio de no discriminación. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán exigir la modificación o supresión de los regímenes especiales.

Artículo 10

Control de gastos

1. Los Estados miembros velarán por que, al proporcionar facilidades y servicios adicionales a los mencionados en los artículos 4, 5, 6 y 7 y en el apartado 2 del artículo 9, las empresas designadas establezcan términos y condiciones de modo que los abonados no se vean obligados al pago de facilidades o servicios que no sean necesarios o que resulten superfluos para el servicio solicitado.

2. Los Estados miembros velarán por que las empresas designadas a las que incumban obligaciones con arreglo a los artículos 4, 5, 6 y 7 y al apartado 2 del artículo 9 proporcionen las facilidades y los servicios enumerados en la parte A del Anexo I, a fin de permitir a los abonados el seguimiento y control de sus propios gastos y de evitar la desconexión injustificada del servicio.

3. Los Estados miembros velarán por que la autoridad competente pueda no aplicar las obligaciones mencionadas en el apartado 2 en la totalidad o en una parte de su territorio nacional cuando tenga constancia de que la facilidad es ampliamente accesible.

Artículo 11

Calidad del servicio prestado por las empresas designadas

1. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que todas las empresas designadas a las que se impongan obligaciones con arreglo a los artículos 4, 5, 6 y 7 y al apartado 2 del artículo 9 publiquen información adecuada y actualizada relativa a su rendimiento en el suministro de servicio universal, basada en los parámetros, definiciones y métodos de medición de la calidad del servicio establecidos en el Anexo III. La información publicada también deberá proporcionarse a la autoridad nacional de reglamentación.

2. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán especificar, entre otros elementos, las normas adicionales de calidad de servicio, para las que se hallan desarrollado parámetros, con el fin de evaluar el rendimiento de las empresas en la prestación de servicios a usuarios finales y consumidores con discapacidad. Las autoridades nacionales de reglamentación garantizarán que también se publica y se pone a su disposición la información relativa al rendimiento de las empresas en relación con estos parámetros.

3. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán asimismo especificar el contenido y formato de la información que deberá hacerse pública y las modalidades de su publicación, al objeto de garantizar que los usuarios finales y los consumidores tengan acceso a una información completa, comparable y de fácil consulta.

4. Las autoridades nacionales de reglamentación estarán facultadas para establecer objetivos de rendimiento aplicables a aquellas empresas a las que se impongan obligaciones de servicio universal al menos con arreglo al artículo 4. Al hacerlo, las autoridades nacionales de reglamentación tendrán en cuenta las opiniones de las partes interesadas, en particular con arreglo a lo dispuesto en el artículo 33.

5. Los Estados miembros cuidarán de que las autoridades nacionales de reglamentación puedan controlar la observancia de estos objetivos de rendimiento por parte de las empresas designadas.

6. Si una empresa dejase de cumplir de forma reiterada los objetivos de rendimiento, podrán adoptarse medidas específicas de conformidad con la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización)(13). Las autoridades nacionales de reglamentación estarán facultadas para solicitar auditorías

independientes o análisis similares de los datos sobre rendimiento, costeadas por la empresa de que se trate, con el fin de garantizar la exactitud y comparabilidad de los datos facilitados por las empresas a las que se haya impuesto obligaciones de servicio universal.

Artículo 12

Cálculo de costes de las obligaciones del servicio universal

1. Cuando las autoridades nacionales de reglamentación consideren que la prestación del servicio universal establecida en los artículos 3 a 10 pueda constituir una carga injusta para las empresas designadas para suministrar dicho servicio, calcularán el coste neto de esa prestación.

A tal efecto, las autoridades nacionales de reglamentación:

a) calcularán el coste neto derivado de la obligación de servicio universal, teniendo en cuenta los beneficios, si los hubiere, que revierten en el mercado a una empresa designada para prestar un servicio universal, de conformidad con lo establecido en la Parte A del Anexo IV; o bien

b) harán uso de los costes netos de la prestación de servicio universal establecidos por un mecanismo de designación con arreglo al apartado 2 del artículo 8.

2. Las cuentas y demás información en que se base el cálculo del coste neto derivado de las obligaciones de servicio universal a que se refiere la letra a) del apartado 1 serán objeto de auditoría o verificación por la autoridad nacional de reglamentación o por un organismo independiente de las partes interesadas y aprobado por la autoridad nacional de reglamentación. Los resultados del cálculo de costes y las conclusiones de la auditoría se pondrán a disposición del público.

Artículo 13

Financiación de las obligaciones de servicio universal

1. Cuando, sobre la base del cálculo de costes netos indicado en el artículo 12, las autoridades nacionales de reglamentación consideren que una empresa está sometida a una carga injusta, los Estados miembros, a petición de una empresa designada, decidirán:

a) introducir un mecanismo de compensación, con cargo a los fondos públicos y en condiciones de transparencia, a favor de dicha empresa por los costes netos que se determine; o también

b) repartir el coste neto de las obligaciones de servicio universal entre los proveedores de servicios y redes de comunicaciones electrónicas.

2. Cuando el coste neto se comparta con arreglo a la letra b) del apartado 1, los Estados miembros establecerán un mecanismo de reparto administrado por la autoridad nacional de reglamentación o por un órgano independiente de los beneficiarios, bajo la supervisión de la autoridad nacional de reglamentación. Sólo podrá financiarse el coste neto correspondiente a las obligaciones establecidas en los artículos 3 a 10, calculado de conformidad con el artículo 12.

3. Los mecanismos de reparto de los costes deberán respetar los principios de transparencia, distorsión mínima del mercado, no discriminación y proporcionalidad, de conformidad con los principios enunciados en la Parte B del Anexo IV. Los Estados miembros podrán optar por no exigir contribución alguna a las empresas cuyo volumen de negocios a escala nacional se sitúe por debajo de un umbral preestablecido.

4. Las cuotas destinadas a compartir los costes de las obligaciones de servicio universal deberán desglosarse e determinarse por separado para cada empresa. Dichas cuotas no podrán imponerse ni cobrarse a empresas que no presten servicios en el territorio del Estado miembro que haya establecido el mecanismo de reparto.

Artículo 14

Transparencia

1. Cuando se establezca uno de los mecanismos para compartir el coste neto de las obligaciones de servicio universal contemplados en el artículo 13, las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que los principios aplicados al reparto de los costes y los datos referentes al mecanismo aplicado se pongan a disposición del público.

2. Con sujeción a las normas comunitarias y nacionales en materia de secreto comercial, las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que se publique un informe anual en el que se indicará el coste calculado de las obligaciones de servicio universal y se detallarán las aportaciones efectuadas por todas las empresas interesadas, así como los beneficios que puedan haber revertido en el mercado a la empresa o empresas designadas para prestar un servicio universal, en los casos en que exista un fondo en funcionamiento.

Artículo 15

Revisión del alcance del servicio universal

1. La Comisión procederá periódicamente a la revisión del alcance de las obligaciones de servicio universal, en particular a fin de proponer al Parlamento Europeo y al Consejo su modificación o redefinición. Lo hará por vez primera en el plazo de dos años a partir de la fecha de aplicación mencionada en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 38, y posteriormente cada tres años.

2. Esta revisión se llevará a cabo a la luz de la evolución social, económica y tecnológica teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la movilidad y las velocidades de transmisión habida cuenta de las tecnologías dominantes utilizadas por la mayoría de los abonados. El proceso de revisión deberá ajustarse a lo establecido en el Anexo V. La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre el resultado de la revisión.

CAPÍTULO III

CONTROLES REGULADORES DE LAS EMPRESAS CON UN PODER DE MERCADO SIGNIFICATIVO EN MERCADOS ESPECÍFICOS

Artículo 16

Revisión de las obligaciones

1. Los Estados miembros mantendrán todas las obligaciones en materia de:

a) tarifas al público para el suministro de acceso a la red telefónica pública y utilización de la misma, impuestas en virtud del artículo 17 de la Directiva 98/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 1998, sobre la aplicación de la oferta de red abierta (ONP) a la telefonía vocal y sobre el servicio universal de telecomunicaciones en un entorno competitivo(14),

b) selección y preselección de operadores, impuestas en virtud de la Directiva 97/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997, relativa a la interconexión en las telecomunicaciones en lo que respecta a garantizar el servicio universal y la interoperabilidad mediante la aplicación de los principios de la oferta de red abierta (ONP)(15),

c) líneas arrendadas, impuestas en virtud de los artículos 3, 4, 6, 7, 8 y 10 de la Directiva 92/44/CEE,

hasta que se lleve a cabo una revisión de dichas obligaciones y se adopte una decisión con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3.

2. La Comisión indicará los mercados pertinentes para las obligaciones sobre mercados al público en la Recomendación inicial relativa a mercados pertinentes de productos y servicios y en la Decisión por la que se determinan mercados transnacionales, que se adoptarán con arreglo al artículo 15 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).

3. Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de reglamentación procedan a un análisis del mercado lo antes posible después de la entrada en vigor de la presente Directiva, y posteriormente a intervalos periódicos, con arreglo al artículo 16 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), al objeto de decidir si procede mantener, modificar o suprimir las obligaciones sobre mercados al público. Las medidas a que haya lugar se adoptarán con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 7 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).

Artículo 17

Controles de regulación de los servicios al público

1. Los Estados miembros velarán por que, cuando:

a) una autoridad nacional de reglamentación, a la vista de un análisis efectuado con arreglo al apartado 3 del artículo 16, determine que un mercado al público dado, identificado de conformidad con el artículo 15 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), no es realmente competitivo, y

b) la autoridad nacional de reglamentación determine que las obligaciones impuestas con arreglo a la Directiva 2002/19/CE (Directiva acceso) o al artículo 19 de la presente Directiva no permitan alcanzar los objetivos enunciados en el artículo 8 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco),

las autoridades nacionales de reglamentación impongan obligaciones de reglamentación apropiadas a las empresas identificadas por tener un poder de mercado significativo en un mercado al público dado, de conformidad con el artículo 13 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).

2. Las obligaciones impuestas con arreglo al apartado 1 se basarán en la naturaleza del problema identificado y serán proporcionadas y estarán justificadas habida cuenta de los objetivos establecidos en el artículo 8 de la

Directiva 2002/21/CE (Directiva marco). Las obligaciones impuestas podrán prescribir que las empresas identificadas no apliquen precios excesivos, no impidan la entrada de otras empresas en el mercado ni falseen la competencia mediante el establecimiento de precios abusivos, no favorezcan de manera excesiva a usuarios finales específicos, ni agrupen sus servicios de manera injustificada. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán aplicar a tales empresas medidas apropiadas de limitación de los precios al público, medidas de control de tarifas individuales o medidas de orientación de las tarifas hacia costes o precios de mercados comparables, al objeto de proteger los intereses de los usuarios finales, fomentando al mismo tiempo una competencia real.

3. Las autoridades nacionales de reglamentación facilitarán a la Comisión, previa solicitud, información sobre los controles aplicados y, si procede, sobre los sistemas de contabilidad de costes utilizados por las empresas en cuestión.

4. En los casos en que una empresa vea sometidas a control sus tarifas al público u otros elementos relevantes, las autoridades nacionales de reglamentación garantizarán la aplicación de los sistemas necesarios y apropiados de contabilidad de costes. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán precisar el formato y el método contable que ha de utilizarse. Un organismo independiente habilitado verificará la observancia del sistema de contabilidad de costes. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que se publique anualmente una declaración de conformidad.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 9 y en el artículo 10, las autoridades nacionales de reglamentación se abstendrán de aplicar mecanismos de control al público con arreglo al apartado 1 a los mercados regionales o de usuarios en los que consideren que existe una competencia efectiva.

Artículo 18

Controles de regulación del conjunto mínimo de líneas arrendadas

1. Cuando, a la vista de un análisis de mercado efectuado con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 16, una autoridad nacional de reglamentación establezca que el mercado para el suministro parcial o total del conjunto mínimo de líneas arrendadas no es realmente competitivo, determinará las empresas con un poder de mercado significativo para el suministro de tales elementos concretos del conjunto mínimo de servicios de líneas arrendadas en la totalidad o en parte de su territorio con arreglo al artículo 14 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco). La autoridad nacional de reglamentación impondrá a dichas empresas obligaciones sobre el suministro del conjunto mínimo de líneas arrendadas según se contempla en la lista de normas publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas con arreglo al artículo 17 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco) y las condiciones de suministro que se detallan en el Anexo VII de la presente Directiva, en relación con los mercados de líneas arrendadas de que se trate.

2. Cuando, a la vista de un análisis de mercado efectuado con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 16, una autoridad nacional de reglamentación establezca que un mercado pertinente para el suministro de líneas arrendadas en el conjunto mínimo es realmente competitivo, suprimirá las obligaciones mencionadas en el apartado 1 en relación con tal mercado concreto de líneas arrendadas.

3. El conjunto mínimo de líneas arrendadas con características armonizadas y las normas correspondientes se publicarán en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas como parte de la lista de normas contemplada en el artículo 17 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco). La Comisión podrá adoptar las modificaciones necesarias para adaptar el conjunto mínimo de líneas arrendadas al progreso técnico y a los cambios que experimente la demanda en el mercado, así como suprimir determinados tipos de líneas arrendadas del conjunto mínimo, de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 37 de la presente Directiva.

Artículo 19

Selección del operador y preselección del operador

1. Las autoridades nacionales de reglamentación exigirán a las empresas notificadas como poseedoras de un poder de mercado significativo para el suministro de conexión a la red telefónica pública y utilización de la misma desde una ubicación fija de conformidad con el apartado 3 del artículo 16, que permitan a sus abonados el acceso a los servicios de cualquier proveedor interconectado de servicios telefónicos disponibles al público:

a) en cada llamada, mediante la marcación de un código de selección de operador, y

b) mediante un sistema de preselección, con la posibilidad de anular dicha preselección en cada llamada mediante la marcación de un código de selección de operador.

2. Las solicitudes de los usuarios para que estas facilidades se apliquen en otras redes o por otros procedimientos se evaluarán con arreglo al procedimiento de análisis del mercado previsto en el artículo 16 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco) y se ejecutarán de conformidad con el artículo 12 de la Directiva 2002/19/CE (Directiva acceso).

3. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que el acceso y la interconexión relacionados con la prestación de las facilidades a que se refiere el apartado 1 sean objeto de una tarificación en función de los costes y por que las cuotas directas impuestas a los abonados, si las hubiere, no sean disuasorias del uso de esas facilidades.

CAPÍTULO IV

DERECHOS E INTERESES DE LOS USUARIOS FINALES

Artículo 20

Contratos

1. Los apartados 2, 3 y 4 se aplicarán sin perjuicio de la normativa comunitaria en materia de protección de los consumidores, en particular las Directivas 97/7/CE y 93/13/CE, y de la normativa nacional conforme con el Derecho comunitario.

2. Los Estados miembros garantizarán que, al abonarse a servicios que faciliten la conexión o el acceso a la red de telefonía pública, los consumidores tengan derecho a celebrar contratos con una empresa o empresas que presten tales servicios. El contrato precisará, como mínimo:

- a) la identidad y dirección del suministrador;
- b) los servicios prestados, los niveles de calidad del servicio que se ofrecen y el plazo para la conexión inicial;
- c) los tipos de servicio de mantenimiento ofrecidos;
- d) los datos relativos a precios y tarifas y las modalidades de obtención de información actualizada sobre todas las tarifas aplicables y las cuotas de mantenimiento;
- e) la duración del contrato y las condiciones de renovación y cancelación de los servicios y del contrato;
- f) los mecanismos de indemnización y reembolso aplicables en caso de incumplimiento de los niveles de calidad de los servicios contratados; y
- g) el método para iniciar los procedimientos de resolución de litigios, de conformidad con el artículo 34.

Los Estados miembros podrán ampliar el ámbito de estas obligaciones de modo que cubran también a otros usuarios finales.

3. En los contratos celebrados entre consumidores y proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas que no sean los que suministran conexión o acceso a la red de telefonía pública, también deberá figurar la información indicada en el apartado 2. Los Estados miembros podrán ampliar el ámbito de estas obligaciones de modo que cubran también a otros usuarios finales.

4. Los abonados tendrán derecho a rescindir sin penalización sus contratos cuando se les notifiquen propuestas de modificación de las condiciones contractuales. Toda modificación de tales condiciones habrá de ser notificada adecuadamente, con un mes como mínimo de antelación, a los abonados, a los que se informará al mismo tiempo de su derecho a rescindir dichos contratos en caso de no aceptación de las nuevas condiciones.

Artículo 21

Transparencia y publicación de información

1. Los Estados miembros velarán por que los usuarios finales y los consumidores puedan disponer, con arreglo a lo estipulado en el Anexo II, de una información transparente y actualizada sobre los precios y tarifas aplicables, así como sobre las condiciones generales, con respecto al acceso a los servicios telefónicos disponibles al público y a su utilización.

2. Las autoridades nacionales de reglamentación fomentarán la divulgación de información al objeto de que los usuarios finales, en la medida en que sea adecuada, y los consumidores puedan hacer una evaluación independiente del coste de las modalidades de uso alternativas mediante, por ejemplo, guías interactivas.

Artículo 22

Calidad del servicio

1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de reglamentación, previa consideración de las opiniones de las partes interesadas, estén facultadas para exigir a las empresas que prestan servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público la publicación de información comparable, pertinente y actualizada sobre la calidad de sus servicios, destinada a los usuarios finales. La información también se facilitará antes de su publicación a la autoridad nacional de reglamentación, a petición de ésta.

2. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán especificar, entre otros elementos, los parámetros de calidad de servicio que habrán de cuantificarse, así como el contenido y formato de la información que deberá hacerse pública y las modalidades de su publicación, al objeto de garantizar que los usuarios finales tengan acceso a una información completa, comparable y de fácil consulta. Podrán utilizarse, si procede, los parámetros, definiciones y métodos de medición que figuran en el Anexo III.

Artículo 23

Integridad de la red

Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la integridad de la red desde una ubicación fija y, en caso de avería de la misma debido a catástrofes o fuerza mayor, la disponibilidad de la red telefónica pública y de los servicios telefónicos disponibles al público desde una ubicación fija. Los Estados miembros velarán por que las empresas prestadoras de servicios de telefonía pública desde una ubicación fija adopten todas las medidas oportunas para asegurar el acceso sin interrupciones a los servicios de urgencia.

Artículo 24

Interoperabilidad de los equipos de consumo utilizados para la televisión digital

Los Estados miembros garantizarán, con arreglo a lo dispuesto en el Anexo VI, la interoperabilidad de los equipos de consumo utilizados para la televisión digital que en él se mencionan.

Artículo 25

Servicios de asistencia mediante operador e información sobre números de abonados

1. Los Estados miembros velarán por que los abonados a servicios telefónicos disponibles al público tengan derecho a figurar en la guía accesible al público mencionada en la letra a) del apartado 1 del artículo 5.

2. Los Estados miembros velarán por que todas las empresas que asignan números de teléfono a los abonados den curso a todas las solicitudes razonables de suministro de información pertinente para la prestación de los servicios de información sobre números de abonados y guías accesibles al público, en un formato aprobado y en unas condiciones equitativas, objetivas, orientadas en función de los costes y no discriminatorias.

3. Los Estados miembros velarán por que todos los usuarios finales a los que se proporcione una conexión a la red telefónica pública puedan acceder a los servicios de asistencia mediante operador y a los servicios de información sobre números de abonados de conformidad con la letra b) del apartado 1 del artículo 5.

4. Los Estados miembros no mantendrán ningún tipo de restricciones reglamentarias que impidan a los usuarios finales de un Estado miembro el acceso directo al servicio de información sobre números de abonados de otro Estado miembro.

5. La aplicación de los apartados 1, 2, 3 y 4 estará sujeta a los requisitos de la legislación comunitaria en materia de protección de los datos personales y de la intimidad, y en particular a lo dispuesto en el artículo 11 de la Directiva 97/66/CE.

Artículo 26

Número único europeo de llamada de urgencia

1. Los Estados miembros velarán por que todos los usuarios finales de servicios telefónicos disponibles al público, incluidos los usuarios de teléfonos públicos de pago, puedan llamar de manera gratuita a los servicios de emergencia utilizando el número único europeo de llamada de urgencia "1-1-2", como complemento de cualquier otro número nacional de llamada de urgencia especificado por las autoridades nacionales de reglamentación.

2. Los Estados miembros garantizarán que las llamadas al número único europeo de llamada de urgencia "1-1-2" obtengan la respuesta y el tratamiento que mejor convengan para la estructuración de los dispositivos nacionales de urgencia, dentro de las posibilidades técnicas de las redes.

3. Los Estados miembros velarán por que las empresas operadoras de redes telefónicas públicas pongan a disposición de las autoridades receptoras de llamadas de urgencia información relativa a la ubicación de las personas que efectúan llamadas al número único europeo de llamada de urgencia "1-1-2", en la medida en que sea técnicamente posible.

4. Los Estados miembros velarán por que los ciudadanos reciban una información adecuada sobre la existencia y utilización del número único europeo de llamada de urgencia "1-1-2"

Artículo 27

Códigos europeos de acceso telefónico

1. Los Estados miembros velarán por que el número "00" constituya el código común de acceso a la red telefónica internacional. Será posible adoptar o mantener mecanismos específicos para efectuar llamadas entre lugares adyacentes situados a ambos lados de las fronteras entre Estados miembros. Los usuarios finales de servicios telefónicos disponibles al público en dichos lugares deberán recibir una información completa sobre tales mecanismos.

2. Los Estados miembros velarán por que todas las empresas operadoras de redes telefónicas públicas cursen cuantas llamadas se efectúen con destino al espacio europeo de numeración telefónica, sin perjuicio de que toda empresa operadora de redes telefónicas públicas deba recuperar el coste de transmisión de las llamadas por su red.

Artículo 28

Números no geográficos

Los Estados miembros velarán por que los usuarios finales de otros Estados miembros puedan acceder a los números no geográficos dentro de su territorio, de ser técnica y económicamente posible, excepto si el abonado llamado hubiera decidido por motivos comerciales limitar el acceso de quienes efectúan llamadas desde determinadas zonas geográficas.

Artículo 29

Suministro de facilidades adicionales

1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de reglamentación estén facultadas para exigir a todas las empresas operadoras de redes telefónicas públicas que pongan a disposición de los usuarios finales las facilidades enumeradas en la Parte B del Anexo I, cuando sea técnicamente factible y económicamente viable.

2. Los Estados miembros podrán decidir no aplicar los requisitos del apartado 1 en la totalidad o en parte de su territorio si consideran, después de tomar en consideración los puntos de vista de las partes interesadas, que existe suficiente acceso a dichas facilidades.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 10, los Estados miembros podrán imponer como requisito general a todas las empresas las obligaciones relativas a la desconexión a que se refiere la letra e) de la Parte A del Anexo I.

Artículo 30

Conservación de número

1. Los Estados miembros velarán por que todos los abonados a servicios telefónicos disponibles al público, incluidos los servicios de telefonía móvil, puedan conservar su número o números, cuando así lo soliciten, con independencia de la empresa que preste el servicio:

a) en una ubicación específica, cuando se trate de números geográficos, y

b) en cualquier ubicación, si se trata de números no geográficos.

Este apartado no se aplicará a la conservación de números entre redes que ofrezcan servicios en ubicaciones fijas y en redes de telefonía móvil.

2. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que la interconexión para la conservación de los números sea objeto de una tarificación orientada en función de los costes y por que las cuotas directas impuestas a los abonados, si las hubiere, no tengan como efecto disuadir del uso de esas facilidades.

3. Las autoridades nacionales de reglamentación no impondrán tarifas al público para la conservación de números que puedan falsear la competencia, mediante, por ejemplo, la fijación de tarifas al público específicas o comunes.

Artículo 31

Obligaciones de transmisión

1. Los Estados miembros podrán imponer obligaciones razonables de transmisión de determinados canales y servicios de programas de radio y televisión a las empresas bajo su jurisdicción que suministren redes de comunicaciones electrónicas utilizadas para la distribución de programas de radio o televisión al público si un número significativo de usuarios finales de dichas redes las utiliza como medio principal de recepción de programas de radio y televisión. Dichas obligaciones se impondrán exclusivamente en los casos en que resulten necesarias para alcanzar objetivos de interés general claramente definidos y deberán ser proporcionadas y transparentes. Las obligaciones serán objeto de revisión de forma periódica.

2. Ni el apartado 1 del presente artículo ni el apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 2002/19/CE (Directiva acceso) atentarán contra la capacidad de los Estados miembros de determinar la remuneración apropiada, si la hay, por las medidas adoptadas de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo, y quedará garantizado al mismo tiempo que, en circunstancias similares, no habrá discriminación en el trato a las empresas de suministro de redes de comunicaciones electrónicas. Cuando se contemple la remuneración, los Estados miembros velarán por que ésta se aplique de manera proporcionada y transparente.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES

Artículo 32

Servicios obligatorios adicionales

Los Estados miembros podrán imponer en su propio territorio la disponibilidad al público de otros servicios adicionales, al margen de los servicios correspondientes a las obligaciones de servicio universal definidas en el Capítulo II; en tal caso, sin embargo, no podrán aplicar ningún mecanismo de compensación dirigido a empresas concretas.

Artículo 33

Consulta con las partes interesadas

1. Los Estados miembros velarán, según corresponda, por que las autoridades nacionales de reglamentación tengan en cuenta en la mayor medida posible las opiniones de los usuarios finales y los consumidores (incluidos, particularmente, los usuarios con discapacidades), los fabricantes y las empresas suministradoras de redes o servicios de comunicaciones electrónicas sobre las cuestiones relacionadas con todos los derechos de los usuarios finales y los consumidores en materia de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, especialmente cuando tengan un impacto significativo en el mercado.

2. Cuando proceda, las partes interesadas podrán desarrollar, con la orientación de las autoridades nacionales de reglamentación, mecanismos con participación de los consumidores, agrupaciones de usuarios y proveedores de servicios, con vistas a mejorar la calidad general de la prestación de los servicios, mediante, entre otros mecanismos, el desarrollo y el seguimiento de códigos de conducta y normas de funcionamiento.

Artículo 34

Resolución extrajudicial de litigios

1. Los Estados miembros garantizarán la disponibilidad de procedimientos extrajudiciales transparentes, sencillos y poco onerosos para tratar litigios no resueltos que afecten a los consumidores y se refieran a asuntos regulados por la presente Directiva. Los Estados miembros adoptarán medidas para garantizar que tales procedimientos permitan la resolución equitativa y rápida de los litigios y, en caso justificado, podrán adoptar un sistema de reembolso o indemnización. Los Estados miembros podrán ampliar el ámbito de estas obligaciones de modo que cubran también los litigios que impliquen a otros usuarios finales.

2. Los Estados miembros velarán por que su legislación no obstaculice la creación al nivel territorial adecuado de ventanillas y servicios en línea para la presentación de reclamaciones con el fin de facilitar el acceso de consumidores y usuarios finales a la resolución de litigios.

3. En los casos en que tales litigios afecten a partes de diferentes Estados miembros, los Estados miembros coordinarán sus esfuerzos en aras de una resolución del litigio.

4. El presente artículo no menoscabará los procedimientos judiciales nacionales.

Artículo 35

Adaptación técnica

La Comisión adoptará las modificaciones necesarias para adaptar los Anexos I, II, III, VI y VII al progreso técnico o a los cambios que experimente la demanda en el mercado, de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 37.

Artículo 36

Notificación, seguimiento y procedimientos de revisión

1. Las autoridades nacionales de reglamentación notificarán a la Comisión, a más tardar en la fecha de aplicación mencionada en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 38 y con posterioridad tan pronto como se produzca cualquier modificación, los nombres de las empresas que hayan sido designadas para el cumplimiento de obligaciones de servicio universal con arreglo al apartado 1 del artículo 8.

La Comisión presentará esta información en una forma fácilmente accesible y la remitirá, según proceda, al Comité de Comunicaciones a que se refiere el artículo 37.

2. Las autoridades nacionales de reglamentación notificarán a la Comisión los nombres de los operadores que se considere posean un poder de mercado significativo a efectos de la presente Directiva, así como las obligaciones impuestas a los mismos en virtud de la presente Directiva. Cualquier cambio en las obligaciones impuestas a las empresas o en las empresas afectadas por las disposiciones de la presente Directiva se notificará sin demora a la Comisión.

3. La Comisión analizará de manera periódica la aplicación de la presente Directiva e informará al respecto al Parlamento Europeo y al Consejo, haciéndolo por vez primera antes de que se cumplan tres años de la fecha de aplicación mencionada en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 38. Los Estados miembros y las autoridades nacionales de reglamentación proporcionarán a la Comisión la información necesaria a tal efecto.

Artículo 37

Comité

1. La Comisión estará asistida por el Comité de Comunicaciones creado en virtud del artículo 22 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

Artículo 38

Transposición

1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más tardar el 24 de julio de 2003. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

Aplicarán dichas disposiciones a partir del 25 de julio de 2003.

2. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros determinarán las modalidades de dicha referencia.

3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva, así como el de cualquier modificación posterior de las mismas.

Artículo 39

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 40

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 7 de marzo de 2002.

Por el Parlamento Europeo, el Presidente, P. Cox

Por el Consejo, el Presidente, J. C. Aparicio

XIV. Plan de Continuidad de Actividades (PCA)

Mercado y Piñuel (2016) nos ofrecen una propuesta de vulnerabilidades que deben analizarse en el seno de la organización o institución en el proceso de elaboración del PCA. Aquí ofrece algunas de las posibles vulnerabilidades que podrían afectar a la continuidad:

1. Vulnerabilidades de Infraestructura
 - a. Sabotaje
 - b. Incendio
 - c. Daños en el edificio
 - d. Ataque o atentado
 - e. Fallos en el suministro eléctrico
 - f. Intrusión de personal no autorizado
 - g. Escapes de agua / agua / tóxicos / etc.

2. Vulnerabilidades Técnicas
 - a. Intrusión técnica no autorizada (piratería informática interna o externa)
 - b. Pérdida de servicio de sistemas / herramientas de información interna
 - c. Pérdida de servicio de un nodo de telecomunicaciones del territorio pertinente
 - d. Desvelado de códigos de seguridad de acceso físico o telemático
 - e. Pérdida del servicio de la central telefónica
 - f. Pérdida de accesos y la conexión de datos de alguna de las sedes pertinentes
 - g. Pérdida del servicio en periodos de cobro
 - h. Pérdida de los accesos y la conexión de voz en alguna sede pertinente
 - i. Caída de la página web corporativa

3. Vulnerabilidades de Mercado
 - a. Pérdida de la imagen corporativa por difamación o calumnias
 - b. Dificultades graves de suministro por parte de proveedores habituales
 - c. Descapitalización súbita
 - d. Formación insuficiente de la plantilla
 - e. Incumplimiento de la legislación laboral, pérdidas de licencia de servicios

4. Vulnerabilidades operativas
 - a. Uso inapropiado de Internet por parte de los empleados
 - b. Fuga o pérdida de empleados a la competencia
 - c. Epidemias o intoxicación masiva que afecte al menos al 20 % de la plantilla
 - d. Fuga a la competencia de miembros relevantes del Consejo de Dirección
 - e. Escasez de mano de obra cualificada regular en el mercado

5. Vulnerabilidades socio-laborales
 - a. Desmotivación laboral de los empleados
 - b. Motín, revuelta violenta, o manifestación también con violencia
 - c. Huelga general de empleados

- d. Mobbing público a empleados
- e. Acoso sexual a empleados
- f. Secuestro de miembros importantes de la institución

Mediante el siguiente esquema José Luis Piñuel nos representa el ciclo de vida de la Gestión de la Continuidad de la actividad, desde su desarrollo hasta su implementación y actualización:

Entender la actividad

Como podemos apreciar en el gráfico, es fundamental en primer lugar conocer de forma exhaustiva el objeto o misión de la organización en cuestión, así como los riesgos que deberá afrontar para su consecución. Entiendo por conocer de forma exhaustiva el analizar con detenimiento los procedimientos, actividades, servicios y metodología empleada por la organización para alcanzar su misión. Identificar los elementos críticos de las actividades de la organización y seleccionar en caso de emergencia aquellos que deben restablecerse prioritariamente permiten analizar el impacto de la actividad. El último paso se trata de analizar y controlar los riesgos teniendo en cuenta las amenazas, las vulnerabilidades y las probabilidades, así como la propia gestión del riesgo (transferir, aceptar, mitigar y evitar).

Estrategia del Plan de Continuidad

Disponiendo del conocimiento exhaustivo en materia de los objetivos y actividades desarrolladas por la organización, se pueden definir aquellas estrategias de alto y bajo nivel que aseguren la continuidad de la actividad:

- Estrategia corporativa de continuidad de la actividad.

- Estrategia de continuidad de los procesos de la actividad.
- Estrategia de continuidad de los recursos.

Desarrollo e implantación del Plan de Respuesta

Mediante las estrategias definidas en el apartado anterior, se posibilita el desarrollo implementación del plan de respuesta, en el cual se incluirán aquellas infraestructuras de respaldo vinculadas a los procesos de recuperación:

- Plan de gestión de crisis.
- Plan de comunicación de crisis.
- Planes de emergencia.
- Planes de Recuperación.

Desarrollo de la cultura de continuidad de la actividad

Una vez llevados a cabo los pasos anteriores se podrá continuar mediante la ejecución y evaluación de planes de concienciación y formación requeridos para garantizar conocimientos mínimos relacionados con la importancia de la continuidad de la actividad, así como alcanzar un nivel especializado entre las personas involucradas en la organización implantación del PCA.

- Evaluar el nivel de concienciación de la organización.
- Desarrollar implantar planes de formación y concienciación.
- Realizar un seguimiento de la efectividad de las medidas de concienciación información.

Simulacros mantenimiento y auditorías del plan

Con el fin de garantizar la efectividad y operatividad del plan de continuidad de actividad, es necesario comenzar por garantizar su alineación con la actividad y la misión de la organización, así como con la gestión de procesos, imagen corporativa y prestigio de la misma. Posteriormente deberá ser auditado, empleado y mejorado mediante el desarrollo de simulacros totales o parciales.

Modo Stand-by y Modo Contingencia

Tanto el plan de continuidad de la actividad como el ciclo de vida del mismo, tienen que prever dos escenarios o contextos bien diferenciados.

Modo stand-by: será el contexto habitual en el que de forma rutinaria la organización desarrolla su actividad y misión. En este modo la organización debe trabajar la parte de planificación, prevención y garantizar la vigencia del plan. Igualmente durante este periodo

debe realizar ejercicios y simulaciones esporádicas que garanticen el conocimiento y mejora del plan de continuidad.

Modo de contingencia: en este contexto la organización se encuentra afrontando una emergencia o crisis real, donde se implementará el plan de respuesta, buscando como objetivo fundamental restituir la actividad y misión de la organización lo antes posible, mediante respuestas contempladas en el plan que busquen la recuperación. En el siguiente diagrama re desarrollado por José Luis Piñuela se observan ambos contextos en una línea temporal, junto con otras actividades complementarias integradas:

- Procedimiento de los equipos de dirección.
- Procedimientos de respuesta.
- Procedimientos de los equipos de recuperación.
- Procedimientos de vuelta a la normalidad.

Las fases en el tiempo

Implantación del Plan de Continuidad de Actividades

Como hemos visto en los apartados previos, el PCA está compuesto por una gran cantidad de actores, sistemas, procedimientos, subfases y diversos elementos que requieren ser implementados y adecuados en sintonía. Para garantizar que esta fase clave de implantación del PCA se realice de forma exitosa, es necesario incorporar una fase detallada de implantación. En ella se describirán los plazos, actores involucrados y recursos necesarios. En esta fase se incluirán elementos de verificación y auditoría que permitan evaluar el grado de cumplimiento y garantizar que el PCA es efectivo.

A modo de conclusión subrayan la relación existente entre el capital cognitivo disponible y la percepción de variaciones como acontecimientos. Destaca de forma especial la relación que existe entre la percepción de acontecimientos y discursos sobre el entorno, los cuales se producen también en función de los grados de implicación que los sujetos mantienen con esos entornos donde se perciben los acontecimientos y con los discursos a ellos referidos. “La ruptura de la continuidad puede ser representada como efímera, más o menos temporal en su duración, o como catastrófica: solo hay recuperación si se plantea un cambio global” Mercado y Piñuel, 2016, p. 86).

XV. Conclusiones en Español

En este capítulo se exponen las conclusiones de la investigación. Al final de los capítulos conclusivos, se expondrá un recopilatorio de propuestas de mejora extraídos del proceso de estudio. Dada la extensión de este trabajo hemos considerado apropiado ordenarlas al final del apartado específico de conclusiones, con la intención de facilitar su lectura y comprensión. Con el mismo objetivo, las respuestas a las hipótesis planteadas en la investigación han sido respondidas de forma resumida y directa en el apartado IX. 2 *Conclusiones: Respuesta a las Hipótesis de la Investigación*. Adicionalmente, las respuestas pormenorizadas de la investigación y respuestas ampliadas a las hipótesis podrán encontrarse en los apartados siguientes.

I. Introducción

Esta investigación ha podido confirmar que las sociedades occidentales, cada vez más globalizadas e interdependientes, siguen enfrentándose a múltiples riesgos generados tanto por el hombre como por la naturaleza. Desde las amenazas bélicas o pandémicas, los últimos desarrollos tecnológicos e industriales (v. gr., nuclear, hidrógeno, digitalización masiva, gigantización de transportes y fuentes de generación energética...), así como las consecuencias de la progresión del cambio climático materializadas en forma de desastres naturales súbitos (v. gr., inundaciones, huracanes, incendios...) o persistentes (v. gr., olas de calor, sequías, migraciones masivas...) requieren de una evolución equivalente o superior en los sistemas de prevención y atención de emergencias. Sistemas cuyo objetivo es garantizar el principio de la seguridad (base de la prosperidad y desarrollo de las sociedades) en sus múltiples derivadas: económica, tecnológica, sanitaria, psicológica, medioambiental, cultural o religiosa, entre otras. Cuando la evolución de estas amenazas supera cuantitativa y cualitativamente el desarrollo de las estrategias y herramientas individuales y colectivas de prevención y atención de emergencias, aumenta la probabilidad del riesgo de vidas y bienes.

Sin embargo, cuando hablamos de emergencias no nos referimos exclusivamente a grandes hecatombes, sino que partimos de los incidentes ordinarios que diariamente interrumpen las rutinas sociales de múltiples formas. Estos sistemas de prevención y atención de emergencias deben poder alertar sobre una ola de calor prevista, atender un accidente de tráfico o salvaguardar las vidas y bienes de su territorio ante un terremoto de alta intensidad. Nos referimos siempre a un sistema escalable que vele por el principio de seguridad de sus ciudadanos ante cualquier circunstancia prevista o inesperada.

Esto supone que, tanto por obligación legal, como por las dimensiones inabordables de forma individual de múltiples amenazas, es responsabilidad de las administraciones públicas desplegar un complejo sistema de acciones y de recursos colectivos: los Sistemas de Prevención y Atención de Emergencias (SPAEE) o mecanismos de Protección Civil (PC). Su objetivo es eliminar o minimizar los riesgos para la sociedad, o en caso de que éstos se materialicen, intervenir de la forma más eficaz para contener sus efectos, proteger a los

ciudadanos y a sus propiedades y restablecer la normalidad. Pero además de disponer de los medios adecuados, debe garantizarse el acceso de los ciudadanos al sistema en el tiempo (inmediatez) y forma (accesibilidad) idóneo para garantizar el éxito de las acciones preventivas y de las intervenciones operativas. No obstante, esta accesibilidad está condicionada por dos variables: a) el mecanismo operativo de acceso y gestión del sistema, y b) la sensibilización, capacitación y uso responsable por parte de la ciudadanía:

- a) En la Unión Europea se ha producido un importante avance al haberse establecido en 1991 un único número telefónico de acceso al SPAE: el 1-1-2. Sin embargo, sus potencialidades están condicionadas por los diferentes modelos de gestión operativos implantados en cada territorio. El contexto histórico de la aprobación de la directiva europea (anterior al nacimiento de la Unión Europea en 1993) y la dificultad en la estandarización a lo largo del continente de miles de servicios de emergencias con sus particularidades corporativistas, dependencias organizativas y devenires históricos, explica que se alcanzase un acuerdo de mínimos. No obstante, se estableció el punto de partida comunitario desde el que desarrollar a futuro las oportunidades que ofrece disponer en toda la Unión de una única puerta de acceso a los SPAE.

Entre los diferentes modelos disponibles de gestión del 1-1-2, el Modelo 5 ó 6 (acorde a la clasificación de la *European Emergency Number Association*, EENA) y el Modelo de Comunicación 1 propuesto en nuestra investigación, son los más eficaces. Permiten disponer de SPAE eficientes, escalables y accesibles a través de un único punto de entrada, y de una ciudadanía debidamente informada, conocedora de los servicios y recursos disponibles y capacitada para recibir asistencia tempestiva y poder contribuir bidireccionalmente al interés público en materia de emergencias. Un sistema relevante en este contexto interdependiente y ante amenazas capaces de desbordar las capacidades de los territorios, como ya se ha demostrado en múltiples ocasiones.

Una implantación estandarizada a nivel europeo de estos modelos de gestión y comunicación favorecería que los ciudadanos de toda la Unión disfrutarían en tiempo y forma de información útil y veraz con la que autoprotgerse ante riesgos previsibles; la sociedad europea recibiría individual y colectivamente asistencia calificada y tempestiva ante emergencias; los sistemas de prevención y atención de emergencias dispondrían de una extensa y capilar red de sensores humanos con los que alimentar la inteligencia en materia de protección civil; y la suma de estos factores permitiría la mejora del SPAE, contribuyendo colectivamente a la salvaguarda de vidas y bienes.

- b) El óptimo aprovechamiento del SPAE es proporcional al grado de conocimiento, uso responsable y colaboración de la sociedad. Es responsabilidad de las instituciones públicas desarrollar estrategias y acciones de comunicación con los ciudadanos que incidan en tres puntos clave: 1) sensibilizar a la población acerca de la existencia del NUE 1-1-2; 2) informales sobre la carta de servicios y recursos que ofrece; 3) capacitarles acerca de cómo interactuar con dicho servicio para la obtención eficiente de servicios en su interés propio, o de cómo contribuir al sistema de atención de emergencias en el interés público.

Aunque las instituciones públicas tienen la obligación de comunicar a la población y liderar estos procesos, no son los únicos actores que intervienen en los flujos informativos. Si la Administración no se adelanta a la demanda informativa de los medios de comunicación, éstos pueden aumentar la confusión en situaciones intrínsecamente estresantes y sensibles. Los vacíos informativos en situaciones de riesgo y emergencias dejados son ocupados por múltiples actores, quienes satisfarán la demanda ciudadana sin garantizar siempre una debida calidad, veracidad, utilidad, tempestividad, coordinación, integración ni objetivos deseados.

No siempre todas las instituciones públicas priorizan la comunicación pública en emergencias frente a potenciales intereses corporativos. Diversos territorios de la Unión Europea siguen contando con servicios NUE 1-1-2 que no disponen u ofrecen estadísticas sobre la actividad que desarrollan. Preocupa el hecho de que instituciones públicas críticas en disposición de una ingente cantidad de información de interés público no produzcan informes periódicos que recojan datos relevantes (v. gr., triangulación de métricas, cantidad de llamadas, frecuencia, tipificación o categoría de eventos, geolocalización, distribución por categoría, franja horaria, etc.). En la mayoría de los casos, conflictos corporativistas entre agencias no lo han permitido. Los NUE 1-1-2 deberían disponer de un departamento de comunicación estructural, competente e independiente, con capacidad operativa para trabajar incluso desde el terreno de operaciones. Mediante este organismo, las instituciones públicas podrían dar una respuesta tempestiva y profesional al derecho a la información e incorporar la comunicación bidireccional y digital a la prevención de riesgos y gestión de emergencias, además de combatir la desinformación y amenazas híbridas.

También hemos constatado un cambio en la reacción psicosocial de la sociedad, motivado principalmente por la sobreexposición mediática y la instantaneidad y globalidad de la comunicación digital. Este sobreestímulo, sobreinterés y sobreinformación permanente ante riesgos y emergencias (con independencia de su magnitud real), puede impactar sobre las capacidades de autoprotección y comportamiento de la ciudadanía.

A continuación, expondremos nuestras conclusiones y propuestas extraídas del análisis del Estado del Arte, de los modelos objeto de estudio, de las entrevistas en profundidad y de los cuestionarios respecto a los siguientes elementos:

- Conclusiones: Respuesta a las Hipótesis de la Investigación
- Sistemas de Prevención y Atención de Emergencias
- Centros 1-1-2 y Modelos de gestión y de Comunicación
- Departamentos de Comunicación DIPCOM 1-1-2
- Bidireccionalidad y Redes sociales digitales en emergencias
- Formación en Comunicación del Riesgo y Emergencias
- Investigaciones futuras
- Propuesta de Mejora para la Comunicación del Riesgo y Emergencias

II. Conclusiones: Respuesta a las Hipótesis de la Investigación

Hipótesis fundamental

H0. ¿La gestión de la comunicación es fundamental para la prevención y atención de emergencias? ¿Puede ayudar una buena gestión informativa a que la emergencia se resuelva con éxito? ¿A más información pública sobre riesgos y emergencias, mayor autoprotección y resiliencia social?

Sí. Para garantizar el éxito de cualquier intervención en materia de prevención de riesgos o gestión de emergencias es indispensable la participación activa y pasiva de todos los actores involucrados: desde las agencias de intervención hasta los ciudadanos, desde los rescatadores a los rescatados. Disponer de información tempestiva, veraz y accesible permite conjurar con eficiencia y premura las amenazas y minimizar el impacto de las emergencias, contribuyendo a la salvaguarda de vidas y bienes. La única forma de asegurar la participación efectiva es mediante la comunicación preventiva (ante riesgos) y reactiva (ante emergencias). Una sociedad informada es una sociedad protegida, y una sociedad protegida y segura es la base del progreso individual y colectivo.

Hipótesis específicas

H1. ¿Los actuales Sistemas de Prevención y Atención de Emergencias incorporan entre sus ámbitos de actuación la comunicación pública y definen con precisión los recursos, roles, responsabilidades y metodologías a implementar?

No, con matices. Pese a que la mayor parte de los actuales Sistemas de Prevención y Atención de Emergencias sí mencionan el aspecto comunicativo, no suelen caracterizarse por la precisión, previsión y detalle. Mientras que los aspectos operacionales de la prevención y atención de emergencias suelen venir claramente definidos hasta alcanzar amplios niveles de detalle, el apartado de la gestión de la comunicación pública en emergencias, cuando existe, suele caracterizarse por su vaguedad, generalidad y falta de precisión. Siguen existiendo SPAE que no identifican en materia de comunicación pública los roles y responsabilidades, las características y cantidades de los recursos humanos y materiales asignados, la jerarquización, los canales, los mensajes y la metodología para garantizar una comunicación pública tempestiva y eficaz que contribuya al principio de acción común para la gestión del riesgo y la resolución de la emergencia.

H2. ¿Supone una oportunidad para la gestión preventiva y reactiva de la información y para la comunicación pública del riesgo y emergencias la aparición y consolidación a nivel europeo de los Centros de Coordinación de Emergencias y del Número Único de Emergencias 1-1-2?

Sí. La aparición y consolidación a nivel europeo de los Centros de Coordinación de Emergencias y del Número Único de Emergencias 1-1-2 supone un claro salto cualitativo y una oportunidad para comunicar más y mejor ante riesgos y emergencias, garantizando la participación efectiva y tempestiva de todos los actores potenciales implicados. Disponer de una puerta de acceso a los servicios de emergencia unificada permite disponer de un nodo informativo. Donde además de racionalizar una respuesta más eficiente ante demandas ciudadanas, permite disponer de datos e informaciones que vertebran un sistema de inteligencia preventivo y reactivo de riesgos y emergencias.

H2.1 ¿Existe una relación cualitativa entre los modelos implementados para la gestión del Número Único de Emergencias 1-1-2 y los modelos de comunicación pública desarrollados desde las instituciones para la prevención y gestión de emergencias?

Sí. La implantación de modelos de gestión del NUE 1-1-2 multi agencia centralizados e interconectados permite disponer en un único punto de múltiples vectores de generación de contenidos y datos. Este material preciado, una vez analizado y elaborado, permite desplegar de forma eficiente una amplia y eficiente panoplia de iniciativas preventivas y reactivas en materia de comunicación a la ciudadanía, contribuyendo a la salud y seguridad pública.

H2.2 ¿Se está realizando de forma estandarizada, planificada y progresiva la implantación del 1-1-2 en la Unión Europea? ¿Existen diferencias en los modelos de gestión del servicio del Número Único de Emergencias 1-1-2?

No, con matices. A pesar de que el Número Único de Emergencias 1-1-2 se ha desplegado en la mayor parte de los territorios de la Unión Europea, aún no se ha finalizado el proceso. Además, tanto el grado de implantación cómo las estrategias y modelos de gestión difieren ampliamente entre los diferentes territorios de la Unión. Actualmente coexisten territorios donde se ha desplegado el NUE 1-1-2 de forma nominal, pero preservando en la práctica los sistemas de gestión de riesgos y emergencias preexistentes, mientras que otros territorios han apostado por un completo cambio de paradigma y la obtención del máximo beneficio mediante la explotación y el desarrollo de las potencialidades que representa.

H2.3 ¿Existe una tendencia que busca una mayor integración y coordinación de los Centros de Coordinación del Número Único de Emergencias 1-1-2?

Sí. En aquellos territorios donde se implantó de forma pionera el NUE 1-1-2 y donde cuentan incluso con décadas de experiencia, se aprecia una tendencia en materia de interconexión de los centros y una mayor integración de las agencias de intervención en torno a este servicio. Los últimos avances tecnológicos en materia de comunicación y digitalización, los beneficios observados durante este tiempo, la creciente demanda de servicios públicos de calidad de una ciudadanía más informada y participativa y la superación de antiguas resistencias y corporativismos entre agencias de intervención fomentan esta tendencia.

H3. ¿Es el mejor modelo organizativo y operativo de gestión del 1-1-2 un centro integrado multiagencia con personalidad jurídica propia encargado de recibir y gestionar llamadas, además de desplegar y coordinar los recursos de intervención? ¿Este modelo permite mejorar la prevención y atención de emergencias, evitar duplicidades y aumentar la eficiencia en el uso de recursos de intervención?

Sí. Aquellos territorios con décadas de experiencia están evolucionando hacia este modelo. Dotar al NUE 1-1-2 de personalidad jurídica propia, de un rol más elevado de coordinación y de guardián del principio único de acción sobre las agencias clásicas de intervención, permite mejorar la eficiencia en materia de prevención de riesgos y atención de emergencias, evitar duplicidades, establecer procedimientos unificados multiagencia de intervención, sistemas y códigos de comunicación estandarizados, mejorar la calidad y los tiempos de respuesta ante emergencias y la capacidad preventiva de detección de riesgos, así como la implantación integral de innovaciones y la costoeficiencia del servicio.

H3.1 ¿Disponer de una Agencia de Atención de Emergencias 1-1-2 multiservicio e independiente que gestione y vele integral y coordinadamente con la totalidad de actores operativos actuantes en el territorio el ciclo de vida completo de riesgos e incidentes supone habilitar un nodo de concentración y gestión preventiva y reactiva de la información de interés público?

Sí. Concentrar la gestión integral de riesgos y emergencias desde un centro unificado, permite disponer de un centro de concentración de datos e información acerca del ciclo de vida completo de un incidente. Desde la detección (mediante alerta ciudadana o a través de recursos propios analíticos u operativos del centro) de un riesgo, hasta la intervención resolución y recuperación de una emergencia. La alternativa previa (gestionar riesgos y emergencias de manera corporativista, independiente y descoordinada) provoca disponer de menos información y de datos parciales compartimentados entre diferentes fuentes, evitando disponer de una visión de conjunto, limitando la capacidad de detección y reacción operativa y comunicativa.

H4. ¿Deben las Agencias de Atención de Emergencias 1-1-2 disponer de un departamento de comunicación propio, dotado de personal competente y especializado en la materia? ¿Es la gestión de la comunicación en las organizaciones de respuesta a emergencias principalmente aficionada, voluntaria y/o no profesional? ¿Los departamentos de comunicación deben formar parte de los organismos de planificación y de toma de decisiones para la gestión de emergencias?

Sí. La amplia y especializada panoplia de acciones comunicativas preventivas y reactivas que pueden y deben desarrollarse desde el NUE 1-1-2 requiere disponer de recursos humanos y materiales competentes, dedicados, estructurales, operativos, coordinados e integrados con el resto de las agencias de intervención ante riesgos y emergencias. Las competencias de estos profesionales deben satisfacer de forma fehaciente tanto en las necesidades en materia de comunicación, cómo acerca de los sistemas de prevención y atención de emergencias, permitiendo que su desempeño contribuya al principio común de

acción. Deben disponer de capacidades de intervención operativa sobre el terreno, desde donde poder crear contenido informativo, atender a los medios de comunicación y establecer relaciones dialógicas con las audiencias. Su gestión de la comunicación bidireccional también debe contemplar una dimensión extractiva, que permita obtener de las audiencias información e inteligencia en materia de protección civil: crear una comunidad de sensores humanos de riesgos. También deben desempeñar actividades analíticas y preventivas con las que ser capaces de detectar patrones o riesgos emergentes en el flujo de datos interno o en las conversaciones digitales que monitoricen. Su contribución, además de operativa e integrada con los grupos de intervención, debe preverse en los mecanismos de toma de decisiones, para alcanzar soluciones integrales que incluyan y consideren la perspectiva de la comunicación pública.

H5. ¿Es mucho más operativa y eficiente la adopción por parte de las instituciones de una estrategia de comunicación en emergencias unidireccional y autoritaria desde la institución hacia el ciudadano (top-down), respecto a emplear una comunicación bidireccional y establecer un diálogo permanente entre la institución y el ciudadano (bottom-up), aprovechando la actual difusión del uso de redes sociales digitales?

No, con matices. El hecho de que a las instituciones públicas les correspondan el mando, la iniciativa y la dirección de las acciones para la prevención de riesgos y la atención de emergencias, no requiere únicamente desarrollar una estrategia comunicativa autoritaria y unidireccional. Establecer una relación dialógica entre el gobernante y el gobernado, además de ser compatible con la difusión de mensajes unidireccionales, permite obtener información preciosa para generar inteligencia aprovechable por los SPAE, favorecer la confianza, alivio y colaboración ciudadana y adecuar con mayor eficacia y reconocimiento las acciones a las necesidades. Actualmente, la difusión y popularización del uso de aplicaciones y redes sociales digitales posibilita técnicamente amplias aplicaciones (y riesgos) en este sentido.

H5.1 ¿Supone una evidente mejoría en la interacción entre los ciudadanos y los servicios de emergencias la difusión del uso de redes sociales digitales y el continuo aumento del desarrollo y empleo de múltiples aplicaciones digitales y canales de comunicación en emergencias por parte de los diferentes territorios de la Unión Europea?

Sí, con matices. La difusión y popularización de aplicaciones digitales y redes sociales digitales posibilita técnicamente la comunicación bidireccional entre gobernantes y gobernados. Esta relación dialógica, que representa oportunidades y riesgos, requiere de un esfuerzo por parte de las instituciones para maximizar las primeras, y eliminar o minimizar los segundos. Una estandarización en el diseño e implantación de las aplicaciones y la accesibilidad digital a los SPAE en la Unión Europea contribuiría a ello.

H6. ¿Es suficiente la actual oferta formativa reglada y oficial en materia de gestión de riesgos y emergencias para dotar regularmente a los Sistemas de Prevención y Atención de Emergencias de profesionales cualificados? ¿Garantiza que los profesionales titulados

en comunicación dispongan de las competencias necesarias para desarrollar sus responsabilidades en materia de comunicación pública en situaciones de riesgo y emergencia?

No. La actual oferta formativa reglada en materia de prevención de riesgos y atención de emergencias no es suficiente para garantizar la disponibilidad cuantitativa y cualitativa de profesionales de intervención y de comunicación en los SPAE.

Actualmente los profesionales de la comunicación no disponen de recursos y competencias que les permitan interactuar, colaborar e integrarse con diligencia en los SPAE. Para contrarrestar esta situación se han detectado algunas iniciativas puntuales por parte de instituciones responsables de prevención y atención de emergencias para formar y familiarizar a los profesionales de la comunicación con el ámbito. Sin embargo, la volatilidad, precariedad y segmentación característica de los medios de comunicación supone una dificultad estructural. Además, a pesar de ser un sector estratégico y permanente que emplea a una cantidad significativa de profesionales, las instituciones no exigen titulaciones específicas a sus miembros, sino que opta por procesos de selección generalistas y por la formación propia directa no reglada (v.gr. operadores 1-1-2, policías, bomberos, técnicos de protección civil...). En la actualidad, la mayor parte de los profesionales del sector de la emergencia y de los comunicadores especializados han adquirido sus competencias a través de formación no reglada, autoaprendizaje y/o experiencia profesional.

Por todo esto, actualmente las limitadas iniciativas y oferta formativa en la materia no presenta ni el carácter estructural, el reconocimiento, la continuidad y la accesibilidad necesaria para cubrir la demanda por parte de las instituciones. Y al no existir demanda oficial y salida profesional evidente, no resulta atractiva para los posibles candidatos interesados en los SPAE, lo que desmotiva a los profesionales a cursarla y a las universidades a ofrecerla.

III. Sistemas de Prevención y Atención de Emergencias (SPAE) y Comunicación

El conjunto de normativas, organismos, planes, recursos humanos y materiales, e infraestructuras susceptibles de ser empleados por las instituciones públicas para coordinar una acción común y coordinada para la prevención de los riesgos y la atención de emergencias conforman los mecanismos de protección civil o Sistemas de Prevención y Atención de Emergencias (SPAE). Permiten la definición coordinada de los objetivos de actuación, homogeneizar la respuesta operativa e incorporar la comunicación de riesgos y emergencias para influenciar los comportamientos de la población, incentivar su colaboración y reducir su exposición al riesgo, minimizando sus consecuencias.

En los casos de estudio analizados, hemos confirmado la presencia de la dimensión de la comunicación en emergencias. Sin embargo, cada uno la aborda de manera diferenciada y heterogénea. Dedicamos desde menciones nominales, a completos desarrollos funcionales y procedimentales para la gestión comunicativa de riesgos y emergencias. A continuación, señalamos las dificultades que siguen existiendo en el ámbito, emergidos de los resultados de los cuestionarios:

- **Descoordinación:** Los servicios de emergencias municipales de núcleos urbanos con más de un millón de habitantes de la Unión Europea, de forma mayoritaria la policía, bomberos y protección civil, desarrollan actividades de comunicación pública independientes, sin coordinación o dependencia comunicativa del municipio.
- **Planificación:** Un 35% de los comunicadores de servicios de emergencia afirmaron no disponer de procedimientos en materia de comunicación y, además, entre aquellos que disponían de ellos, el 35% refirió no incluir las redes sociales digitales. Pese a que el 60% de los comunicadores municipales han colaborado con agencias de emergencia en situaciones reales o simuladas, ninguno lo hizo en base a una planificación previa.
- **Liderazgo:** Acerca de la coordinación de la comunicación en intervenciones multiagencia, los servicios de emergencia encuestados no identificaron un liderazgo específico. Tan solo la mitad de los organismos de intervención en emergencias coordinan sus actividades de comunicación con los Centros 1-1-2.

Las motivaciones operacionales que originan el desarrollo y consolidación de un Sistema de Prevención y Atención de Emergencias por parte de las administraciones públicas son:

- Falta de roles y responsabilidades operacionales y comunicativos claros y definidos, y confusión en la cadena de mando y supervisión.
- Falta de una planificación sistemática y ordenada y una comunicación deficiente, descoordinada, confusa, inteligible y/o inaccesible.
- Ineficiencia y/o improvisación en los planes de actuación multiagencia en una estructura de gestión común y preestablecida.

- Improvisación y descoordinación en la primera respuesta, sin liderazgos claros ni definidos, especialmente entre las agencias especializadas y el resto de los potenciales actores intervinientes.
- Ausencia de terminología común y sistemas de comunicación, canales, uniformes y códigos compartidos, conocidos y compatibles.

Ante este contexto, los objetivos de la comunicación pública de riesgos y emergencias necesarios en los SPAE surgidos de nuestra investigación, son los siguientes:

1. Concienciar, contribuir a identificar y evaluar los riesgos para la vida y la propiedad, y colaborar junto a otros actores para difundir la información. Esta labor de concienciación se basará en identificar y entender las distintas amenazas y sus posibles impactos.
2. Contribuir mediante actividades comunicativas a evaluar las vulnerabilidades y carencias de la comunidad para crear una perspectiva integral del entorno de riesgos.
3. Incluir todas las variables (v. gr. diferentes sensibilidades, colectivos, barreras idiomáticas, poblaciones flotantes, analfabetos digitales, etc.) en la identificación y comunicación de los riesgos.
4. Contribuir a formar a las comunidades para la reducción de riesgos y sobre las opciones disponibles de afrontamiento. Mediante la información a las comunidades que no pueden controlar todos los riesgos, se les permitan comprender mejor las amenazas que afrontan y tomar mejores decisiones informadas para priorizar sus acciones.
5. Difundir mensajes oportunos, accesibles, útiles y pertinentes sobre alertas y advertencias de emergencia que permitan desarrollar la resiliencia ante la amenaza o emergencia en curso a fin de reducir el impacto del evento adverso.
6. Invertir el antiguo flujo unidireccional de las advertencias, información y noticias a la comunidad hacia un sistema bidireccional y dialógico entre el SPAE y la ciudadanía.
7. Fomentar la comunicación participativa ante riesgos y emergencias para contribuir activamente al diálogo entre las partes interesadas internas y externas al SPAE, construyendo colaboraciones y recibiendo retroalimentación sobre los servicios.
8. La bidireccionalidad de la comunicación de un SPAE debe:
 - a) Fomentar la escucha activa, accediendo a informaciones inéditas e inteligencia.
 - b) Estar presentes en la conversación pública, evitando vacíos informativos y bulos.
 - c) Entender y abordar las necesidades ciudadanas de manera más efectiva.
 - d) Fortalecer la confianza y colaboración entre gestores del SPAE y comunidad.

IV. Centros 1-1-2 y Modelos de Gestión y de Comunicación

El origen normativo del Número Único de Emergencias 1-1-2 (NUE 1-1-2) en la Unión Europea ha sido compartido entre todos los países miembros (Decisión del Consejo de 29 de julio de 1991 y Directiva Europea 2002/21/CE). Sin embargo, su desarrollo y consolidación operativa y metodológica a través de los CCIE 1-1-2, proceso que aún continúa en la actualidad, ha sido diverso en los diferentes territorios. Principalmente se diferencian en la estrategia de desarrollo e implantación del NUE 1-1-2, en el Modelo de Gestión, en el Modelo de Comunicación y en la Carta de Servicios. A pesar de las diferencias, es un servicio crítico por su utilidad (la mitad de los ciudadanos europeos llama al menos una vez al año al 1-1-2, con un total de 166.810.643 llamadas en 2018, casi medio millón de llamadas diarias) y simbólico por lo que representa (v. gr., manifestaciones públicas de ensalzamiento por parte de líderes políticos de ámbito comunitario, nacional y regional e incluso dispone de un Día Europeo del 1-1-2: el 11 de febrero [11/2]).

Las diferentes estrategias de desarrollo e implantación del servicio NUE 1-1-2 en los diferentes territorios responden a motivaciones políticas y operativas, y se diferencian entre **proactivas** y **reactivas**. Hemos objetivado una interdependencia entre la estrategia de desarrollo e implantación, y el Modelo de Gestión: Aquellos territorios que han desarrollado e implantado el NUE 1-1-2 planificada y proactivamente, presentan modelos operacionales más elevados (según la clasificación EENA), centralizados y estandarizados. Modelos de Gestión que también están interrelacionados con los Modelos de Comunicación que mejor posibilitan y favorecen el desarrollo de estrategias de comunicación preventiva y reactiva del riesgo y emergencias.

- a) **Estrategia proactiva:** Algunos territorios han traspuesto casi simultáneamente las directivas europeas del NUE 1-1-2 en sus regiones. No obstante, esta proactividad en su implantación no significa necesariamente una uniformidad de criterios de gestión, puesto que a nivel operativo y metodológico sigue existiendo diferencias entre territorios.
 - Impacto comunicativo: Suele corresponderse de modelos avanzados de gestión, que posibilitan un mejor aprovechamiento comunicativo de la información pública.
- b) **Estrategia reactiva:** Otros territorios de la Unión Europea presentan retrasos en la planificación y ejecución de la implantación del NUE 1-1-2. Hemos objetivado advertencias e incluso sanciones de la Comisión Europea para obligar a trasponer la normativa comunitaria (v.gr., Italia). En algunos de estos territorios, la implantación parcial y no planificada del NUE 1-1-2 responde a eventos de notoria repercusión pública (v. gr., desastres, eventos públicos masivos o visita de autoridades de gran relevancia), adoptándose como respuesta política ante exposiciones públicas comprometedoras.
 - Impacto comunicativo: Presentan modelos atrasados de gestión, con una menor capacidad de gestión de la comunicación y explotación de la información pública.

Modelos de Gestión del NUE 1-1-2.

Mediante la triangulación de los Modelos de Gestión del NUE 1-1-2 propuestos por la clasificación de EENA y los resultados de las diferentes técnicas aplicadas en nuestra investigación, hemos concluido que el Modelo 5 y 6 son los sistemas de gestión operacionales más eficientes. Permiten extraer el máximo beneficio de los NUE 1-1-2, al configurarlos como plataformas centralizadas y multiservicio que ofrecen, además del servicio de gestión de llamadas de emergencia, soporte tecnológico y logístico que permiten comunicar y coordinar los distintos servicios intervinientes en emergencias de todo tipo, de forma planificada, integrada, escalable y estandarizada.

El mapa de la Unión Europea muestra una significativa concentración de los Modelos 5 y 6 de Gestión del NUE 1-1-2 en los países nórdicos, bálticos y del Este de Europa. Esto significa que, triangulando estos modelos y la población comunitaria, solamente 74.742.938 personas, el 16,7% de la población total de la Unión Europea, vive en territorios donde la gestión del NUE 1-1-2 es la más adecuada y eficiente, así como la más compatible para la implantación de una comunicación pública preventiva y reactiva de riesgos y emergencias.

Desde que una llamada parte desde un ciudadano hacia los servicios de emergencias y hasta que se presta la asistencia, detrás existe un complejo sistema de gestión con múltiples y variadas interacciones. Esta cadena de eventos, así como los diferentes actores involucrados, responsabilidades y fases implican condicionantes respecto a la calidad asistencial de la emergencia, y a la gestión informativa de los eventos. Para la selección de los Modelos 5 y 6, hemos considerado determinantes los siguientes factores:

- Nivel de integración del CCIE 1-1-2 y las organizaciones de respuesta a emergencias.
- Carta de servicios del CCIE 1-1-2 (transferencia de servicios VS coordinación integral).
- Funciones de los operadores de demanda y respuesta.
- Nivel de participación operacional del CCIE 1-1-2 en la atención a emergencias.
- Cadena y secuencia de gestión de la información entrante en los CCIE 1-1-2.
- Patrones de los flujos informativos.
- Coexistencia del NUE 1-1-2 con antiguos números locales de emergencias.
- Cantidad y metodología de servicios que intervienen directa o indirectamente.
- Nivel de centralización de la respuesta a urgencias y emergencias.
- Interacción entre los operadores del CCIE y las agencias de intervención.
- Organización administrativa de los servicios participantes.

Nuestra investigación nos permite concluir definiendo el modelo teórico más idóneo de gestión operativa del NUE 1-1-2 en consonancia con lo expresado por los expertos entrevistados y los encuestados de los servicios de emergencias: Un centro integrado multiagencia escalable encargado de gestionar riesgos y de recibir y atender llamadas de emergencia, además de desplegar, apoyar y coordinar los recursos de intervención y de comunicación, velando por el principio común de acción.

En este modelo encontramos la unificación de toda la cadena de gestión de todas las llamadas entrantes de emergencia. Se realizan a un número único (v. gr., 1-1-2 en Europa, 9-9-9 en Reino Unido y 9-1-1 en Estados Unidos de América), donde son gestionadas por operadores dependientes directamente del CCIE 1-1-2, y no de una ORE. Estos operadores altamente especializados de demanda y respuesta se ocupan de la recepción, gestión, filtrado y categorización de llamadas, y del envío y gestión de los recursos de intervención.

Además, pese a que la integración física en los CCIE 1-1-2 de todas las ORE no es obligatoria según la EENA para el Modelo 5 y su presencia sigue siendo ampliamente minoritaria, el 60% de los comunicadores municipales declararon en nuestro cuestionario que su integración física y participación activa mejoraría la operativa y la comunicación pública del riesgo y emergencia. Además, el 67% de los comunicadores de servicios de emergencias respondieron que disponer físicamente de representantes de su agencia en los centros 1-1-2 probablemente contribuiría a mejorar la gestión de emergencias. Su presencia física y su participación activa en los CCIE 1-1-2, supone una mejora en materia de coordinación, estandarización de la respuesta, colaboración, reducción de duplicidades, mejora de la comunicación, transparencia, empleo de terminología y procedimientos estandarizados, interacción y relaciones humanas y de confianza entre actores, integración de organizaciones y reducción de corporativismos. Contribuye a la unidad de acción en la prevención y atención de emergencias, ofrece máximos niveles de transparencia, interacción, colaboración, coordinación y capacidad resolutoria y consolida el NUE 1-1-2 como nodo informativo.

No obstante, al ser ésta una conclusión teórica abstracta, la elección definitiva del modelo deberá considerar las particularidades de cada territorio.

A continuación, condensamos las características operacionales más importantes surgidas durante la investigación que debería presentar un modelo idóneo de gestión operativa del NUE 1-1-2, en correspondencia con los Modelos 5 y 6 de EENA:

- a) Todas las llamadas se realizan a un número único de emergencias: 1-1-2
- b) Las llamadas son gestionadas por operadores de demanda y respuesta especializados e independientes de Organizaciones de Respuesta a Emergencias tradicionales (ORE).
- c) Los operadores de demanda y respuesta se ocupan de la recepción y gestión de las llamadas (filtrado, tipificación, registro y transferencia); y del envío, comunicación y gestión de los recursos de intervención.
- d) Desde una misma ubicación física se realizan todas las gestiones relacionadas con las llamadas de emergencia: clasificación de las llamadas, entrevista con el alertante, recopilación de datos e información, geolocalización y asignación, activación y envío de los recursos de intervención necesarios.
- e) Disponen físicamente en el CCIE 1-1-2 de representantes de las ORE tradicionales, para asistir a los operadores de demanda y respuesta en caso de necesidad.
- f) Los CCIE deben estar interconectados y ser redundantes, como en el Modelo 6. En un territorio con varios CCIEs, una llamada puede ser íntegramente gestionada por un CCIE diferente si el local no se encuentra disponible (v. gr., ante grandes catástrofes, eventos masivos donde se generan ingentes cantidades de llamadas de emergencia o fallos técnicos en un centro). Esta interconexión permite minimizar la posibilidad de pérdidas de llamadas entrantes y activar recursos de intervención ante cualquier evento.
- g) Además de los recursos e infraestructuras adecuados para la atención ordinaria de llamadas al 1-1-2, los CCIE pueden disponer de recursos adicionales que permitan desde el mismo organismo responder a grandes emergencias de forma planificada, progresiva y escalable: Centros de Crisis y recursos humanos que aseguren, incluso in situ, la coordinación entre el CCIE 1-1-2 y las operaciones en el punto de impacto.

Riesgos de implantar un Modelo de Gestión del NUE 1-1-2 inferior

Considerando que los riesgos observados de la implantación de Modelos de Gestión inferiores, inadecuados o extraños al territorio, puede generar un impacto crítico, se pueden derivar las siguientes consecuencias:

- Recogida, reenvío y gestión de la respuesta operativa basada en información del comunicante incompleta o inexacta.
- Duplicación de la información recogida, con un consecuente aumento de los tiempos de espera y la percepción negativa y quiebra de la confianza por parte de los usuarios.
- Imposibilidad de adquirir información proactiva, detectar riesgos y alerta inversa.
- Carencia de registro, estudio, evaluación y mejora de la actividad del NUE 1-1-2.
- Disminución del uso del NUE 1-1-2 por experiencias frustrantes y uso de medios de respuesta a riesgos y emergencias alternativos y/o de fortuna.
- Riesgo para la vida y la salud de las personas que requieren la asistencia inmediata de los servicios de emergencias y se les solicita duplicadamente las mismas informaciones.
- Saturación del sistema de recepción de llamadas 1-1-2, con descarga sobre otros CCIE, con el consiguiente “efecto dominó”.
- Colapso del sistema y fallo del modelo.

Modelos de Comunicación del NUE 1-1-2

Disponer de un punto unificado de acceso al sistema público de emergencias (NUE 1-1-2) supone una oportunidad para la mejora en la comunicación pública de riesgos y emergencias, siempre y cuando la sociedad conozca el servicio y participe activamente. Una población informada es una población segura. Dado que aquello que no se comunica, no se conoce, supone que una población que desconozca las amenazas a las que se enfrenta y los medios y servicios con los que protegerse, está en riesgo. Además, una buena gestión informativa ayuda a que las emergencias se resuelvan con éxito, y el desarrollo de campañas comunicativas contribuyen a la concienciación entre la ciudadanía, lo que le ayudará a saber aplicar medidas de autoprotección en caso de emergencia.

Aglutinar, clasificar y gestionar desde un mismo centro la información ciudadana y aquella proveniente de agencias de intervención antes, durante y después de una emergencia, supone un potencial salto cualitativo que solo es posible plantear gracias a la existencia en la Unión Europea del NUE 1-1-2. Cuando forma parte central del sistema de emergencias, permite gestionar la comunicación pública del riesgo y emergencias de forma integral y coordinada con la totalidad de actores operativos actuantes en el territorio, velando también por el principio común de acción y facilitando la portavocía única.

Los Modelos 5 y 6 de Gestión del NUE 1-1-2, además de mostrarse como los más eficientes desde el plano operativo, permiten disponer en un único punto de la totalidad de la información relacionada con el ciclo de vida completo del incidente. Este modelo operativo permite, además de ofrecer infraestructuras y plataformas tecnológicas idóneas, disponer de un nodo o centro unificado de concentración de la información de interés público: tipificación y clasificación de las llamadas; entrevistas con los alertantes; recopilación de datos e información; geolocalización de los eventos; datos personales; asignación, activación, envío y coordinación de los recursos de intervención necesarios; información sobre el seguimiento y desenlace de las actuaciones; y la posibilidad de la triangulación y análisis de datos, métricas y variables.

Además, existen unas características operativas de los CCIE 1-1-2 que favorecen el desarrollo de una política activa y útil para la gestión de la comunicación pública del riesgo y emergencias, determinantes para influir en la predisposición de cada territorio para ofrecer a sus ciudadanos una mejor comunicación pública preventiva y reactiva:

1. **Existencia de un centro coordinador integral de emergencias multi agencia.** Consideramos que la existencia de un CCIE 1-1-2 en el país en cuestión es un elemento clave para disponer de un nodo o *hub* informativo donde centrar la información de riesgos y emergencias y desde donde procesarla y difundirla.
2. **Liderazgo de los CCIE por una organización de respuesta a emergencias específica:** Un CCIE sometido al liderazgo específico de una única ORE y que no sea gestionado por personal independiente podría condicionar la imparcialidad de la gestión informativa, pudiéndose ver impactada por corporativismos y visiones limitadas y parciales de la gestión de la emergencia.

3. **Operadores independientes de los CCIE:** El hecho de que los operadores de los CCIE sean independientes de cualquier ORE supone un elemento a favor de la imparcialidad y visión integral operativa e informativa.
4. **Coexistencia de CCIE y centros de respuesta a llamadas externas:** El hecho de que en un territorio no existan duplicidades entre CCIE y CRL pertenecientes a ORE es un elemento importante, pues iría en detrimento del concepto de centralización de la recepción y difusión informativa.
5. **Coexistencia entre el NUE 1-1-2 y otros teléfonos directos de OREs:** Que en un territorio solamente se utilice y publicite un único número de respuesta a emergencias facilita la centralización informativa, evitando la desviación y fragmentación de la información entre diversos centros y nodos.
6. **Categorización de las emergencias por los operadores CCIE 1-1-2:** Aquellos modelos donde los operadores de demanda también tipifiquen los eventos entrantes añade un elemento informativo significativo a la información gestionada en el CCIE.
7. **Movilización de recursos por los operadores CCIE 1-1-2:** El hecho de que los operadores dispongan de la competencia de movilizar recursos añade una fase informativa más del ciclo de la emergencia a la información gestionada por el CCIE.
8. **Presencia de las organizaciones de respuesta a emergencias en el CCIE 1-1-2:** Que representantes de las ORE se ubiquen físicamente en los CCIE supone una contribución cualitativa significativa a los flujos de información gestionados por el CCIE.
9. **Interconexión de datos de los CCIE:** Cuando coexistan varios CCIE distribuidos en un territorio, mientras exista una interconexión de datos, se podrá seguir garantizando desde una perspectiva operativa descentralizada, una centralización informativa.
10. **Perfil del CCIE en redes sociales digitales:** Disponer de un perfil oficial en redes sociales digitales de un CCIE evidencia una concienciación por la comunicación pública, por la innovación y por la posible bidireccionalidad de este proceso.
11. **Estructura del Estado:** Aquellos territorios con una mayor descentralización pueden suponer un hándicap para la centralización de la información en CCIE. Sin embargo, como hemos comentado previamente, elementos como la interconexión de datos entre CCIE diversos pueden minimizar o eliminar el impacto de su descentralización.
12. **Modelo de gestión del CCIE 1-1-2:** Los territorios que emplean un modelo de CCIE unificado y centralizado, con capacidades de categorización y respuesta integral a las emergencias (Modelo de Gestión 5, 6), se encontrarán en una mejor predisposición para poder desarrollar una política activa y beneficiosa para el ciudadano en materia de comunicación pública preventiva y reactiva de riesgos y emergencia.

Mediante la valoración y puntuación de estas características (acorde a la metodología disponible en el Capítulo VI, 7. *Modelos de comunicación en emergencias por países*), hemos desarrollado e identificado los siguientes Modelos de Comunicación para la clasificación de territorios:

- **Modelo 1:** (Puntuación ≥ 75)

Territorios que presentan las características más favorables como nodos informativos para viabilizar el desarrollo de acciones en materia de comunicación pública preventiva y reactiva de riesgos y emergencias desde los NUE 1-1-2.

- **Modelo 2:** ($74 \geq$ Puntuación ≥ 50)

Territorios que, aunque presentando avances y desarrollos operativos en la gestión del NUE 1-1-2 y una cierta capacidad de gestión informativa, muestran limitaciones para desarrollar de forma inmediata o directa una adecuada comunicación pública.

- **Modelo 3:** (Puntuación ≤ 49)

Territorios que presenten modelos de gestión del NUE 1-1-2 con limitaciones operativas que dificulten la gestión de información o imposibiliten por el momento la incorporación factible de la dimensión comunicativa en emergencias.

Existe una clara interrelación entre aquellos países que cuentan con un Modelo 5 ó 6 de Gestión del NUE 1-1-2, y los que presentan las puntuaciones más altas en cuanto a las características operativas comunicativas que hemos expuesto previamente (Modelo 1 de Comunicación). Teniendo en cuenta que este modelo es el más propicio para ser un nodo informativo y disponer de las mejores características para desarrollar una actividad comunicativa preventiva y reactiva del riesgo y de la emergencia, los países con un Modelo 1 de Comunicación suman una población de 99.283.710 habitantes, el 22% de la población total de la Unión Europea. Este dato es coherente con los 74.742.938 habitantes, el 16,7% de la población total de la Unión Europea, que viven en territorios con Modelos 5 ó 6 de Gestión del NUE 1-1-2. Ello representa que sigue habiendo un amplio espacio de mejora para el 78% de la población europea restante.

Implicaciones del Modelo de Comunicación sobre otros indicadores

La triangulación de los datos entre diferentes indicadores ha demostrado que el Modelo de Comunicación incide sobre otros aspectos y dinámicas sociales:

- 1) Variación del indicador de llamadas por habitante respecto al Modelo de Comunicación:
 - a. Cuanto peor es el Modelo de Comunicación (Modelo 3), más bajo es el indicador de llamadas por habitante: 0,40.
 - b. Cuanto mejor es el Modelo de Comunicación (Modelo 1), mayor es la ratio de llamadas por habitante: 0,52.
- 2) De un Modelo de Comunicación a otro se produce una variación exacta en la ratio de llamadas anuales por habitante de 0,04. Esto supone una diferencia del 24% entre la ratio del Modelo 1 y el Modelo 3.

Esto podría indicar un impacto comunicativo exitoso en cuanto a divulgación del uso del NUE 1-1-2 desde las instituciones públicas de esos territorios. Además, considerando nuestra conclusión de uso de los CCIE 1-1-2 como nodos informativos, a mayor número de

llamadas entrantes por habitante, mayor será la cantidad de información disponible para la generación de inteligencia en protección civil y para ser gestionada y aprovechada en beneficio de la comunicación pública preventiva y reactiva de riesgos y emergencias.

- 3) Se ha demostrado una interrelación entre los Modelo de Comunicación, los Modelos de Gestión, la densidad poblacional de los territorios y de la media de llamadas anuales:
- Cuanto mayor es el Modelo de gestión del NUE 1-1-2 (5, 6) y mayor ha sido la puntuación en cuanto al Modelo de Comunicación (Modelo 1, puntuación media de 88.13), mayor es la densidad poblacional (media de 316 hab/km²) y la media de llamadas anuales al NUE 1-1-2.
 - Se produce un incremento del 40,3% de la media de llamadas anuales al NUE 1-1-2 de los territorios con un Modelo 1 de comunicación (7,372,890) respecto a aquellos con un Modelo 2 (4,400,896).
 - Aquellos territorios con menor densidad poblacional (116 hab/km²), el modelo predominante de gestión de la comunicación era intermedio (Modelo 2, puntuación media de 59.67) y el modelo de gestión del NUE 1-1-2 era el 3.

V. Departamentos de comunicación y CCIE 1-1-2

La narrativa de nuestra investigación ha comenzado a) explicando la esfera de la gestión informativa en los Sistemas de Prevención y Atención de Emergencias (SPA), b) los mejores modelos de gestión operativa y comunicativa del servicio NUE 1-1-2 y c) las características que convierten y lo potencian como un actor crítico para la comunicación pública de riesgos y emergencias. Ello requiere que los servicios NUE 1-1-2 en la Unión Europea dispongan de estructuras permanentes especializadas que diseñen, articulen y ejerciten acciones en materia de gestión de la información pública: Departamentos de Información Pública y Comunicación de los CCIE 1-1-2 (DIPCOM 1-1-2).

Acerca de la existencia y competencias de los DIPCOM 1-1-2, todos los entrevistados consideran imprescindible su existencia y las respuestas a nuestro cuestionario fueron igualmente abrumadoras: los comunicadores municipales en un 100% y los comunicadores de agencias de emergencias en un 83% coincidieron en afirmar que los CCIE 1-1-2 deben disponer de responsables de comunicación o de departamentos especializados, un DIPCOM 1-1-2. Este departamento y sus portavoces deben liderar, unificar y oficializar la información sobre riesgos e incidentes, con transparencia y fiabilidad, propiciando la unidad de criterios, evitando rumores que puedan producir consecuencias indeseadas. Mediante la cercanía y cordialidad, debe acercar la administración a la población y a los medios de comunicación, facilitándoles la información y el conocimiento necesarios de una forma comprensible, accesible y amable. Permite centralizar y coordinar mensajes y ofrecer un referente a ciudadanos y medios de comunicación, evitando que acudan a ulteriores fuentes de información y el inherente riesgo de distorsión del mensaje.

Los resultados demuestran que el aún escaso empleo de DIPCOM 1-1-2 está dando grandes resultados donde ya está implantado. Además, nuestro cuestionario muestra que el 88% de los comunicadores de servicios de emergencias consideran útil o probablemente útil el uso de la información que manejan los CCIE 1-1-2 para planificar, prevenir o mejorar las intervenciones de emergencia.

Todavía, la realidad muestra que la mayoría de las instituciones no planifican recursos ni políticas de información pública en emergencias. Aquellos escasos servicios que cuentan con un departamento propio, los desarrollaron ante emergencias reales que evidenciaron la acuciante necesidad de disponer de una única fuente de información que gestionara de manera profesional y centralizada la comunicación de emergencias en el NUE 1-1-2. Previamente, en un sistema donde cada grupo de acción disponía de su propio gabinete de prensa, además de las duplicidades, se fomentaba la divulgación de silencios o mensajes contradictorios sobre un mismo suceso, generando confusión entre los ciudadanos y una sensación de descontrol para los medios de comunicación.

Uno de los productos informativos más destacados de los DIPCOM 1-1-2 es la elaboración periódica de estadísticas del servicio y memorias de actividades. Actuando como potenciales nodos informativos, estas estadísticas suponen una valiosa matriz de datos de la que extraer, mediante diferentes técnicas analíticas, de minería de datos y de triangulación de resultados, informaciones útiles para la generación de inteligencia de protección civil y en materia de prevención, alerta temprana y atención de emergencias.

Sin embargo, los cuestionarios han mostrado el desconocimiento de estas informaciones, incluso allí donde están disponibles. El 80% de los comunicadores municipales no reciben regularmente las estadísticas de las llamadas al NUE y los servicios gestionados por los CCIE 1-1-2. No obstante, la mayoría encuestada considera que podría ser de utilidad recibir estas estadísticas para prever futuras emergencias y conocer la actividad de otros servicios de emergencias. Por su parte, los servicios de emergencias consideran que podría ser de utilidad recibir esta información para prever futuras emergencias, mejorar o iniciar acciones de coordinación multiagencia y conocer la actividad de otros servicios de emergencias.

Por otra parte, para disponer de gabinetes de información profesionales, bien dotados de medios humanos y técnicos y con unas instrucciones y responsabilidades de trabajo bien establecidas se requiere compromiso político y decisión a largo plazo. Los DIPCOM 1-1-2 deben estar integrados por profesionales de la información que además hayan recibido formación reglada en materia de seguridad y emergencias. Ello les permitirá desplegar capacidades operativas en coordinación e integración con el resto de los grupos de acción, conocer cómo funcionan los distintos servicios involucrados, participar en la toma de decisiones y contribuir al principio de acción común. El servicio de prensa de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, es un ejemplo de implantación exitosa de un DIPCOM 1-1-2. Ofrece un servicio estructural y profesional que desarrolla un amplio abanico de acciones comunicativas preventivas, y dispone de capacidad de intervención y

despliegue operativo junto con el resto de los grupos de acción, para ofrecer información reactiva tempestiva, veraz, segura, eficaz y coordinada ante emergencias.

Categorías de DIPCOM 1-1-2

Estos departamentos deben asumir cualquier iniciativa comunicativa que se genere en sus entes, pero transformándolas en herramientas que refuercen la introducción de cambios en los comportamientos de la población para evitar o minimizar su exposición al riesgo, o reducir las consecuencias en caso de que se materialice. Sin embargo, los resultados de la investigación definen dos categorías de departamentos de comunicación en función de su génesis, organización y objetivos, pese a que en ocasiones la línea que los diferencia es muy tenue: propaganda institucional y comunicación pública.

- a) **Propaganda institucional:** Durante una emergencia se encargan de gestionar la información de carácter político, con independencia de la utilidad pública o vocación de diálogo con la población. Partiendo del planteamiento definido por el gobierno del ente, pretende la defensa comunicativa de la gestión política, generalmente mediante un enfoque *top-down*. Habitualmente son cargos de libre designación nombrados por los políticos al frente de la institución, y suelen acompañarlos durante su carrera política. Esta forma de selección evita el control cualitativo y meritocrático, establece un vínculo de dependencia con “su” político, y no pretende contribuir de forma directa al interés público ni a la acción conjunta. Muestra un gobierno pendiente, informado y tomando decisiones, mientras evita o reduce la exposición pública del político, la accesibilidad y la interacción con la ciudadanía, excepto cuando se trate de un requisito legal o pueda suponer un beneficio reputacional (v. gr., heroizar al gobernante, crear un clima de opinión favorable, empatía, obligaciones de transparencia, etc.). Probablemente nos recuerden las escenas de heroización del líder político, cuando hacen las comparecencias ante los medios de comunicación con partes de uniformes (v. gr., chaquetón de bomberos, chaqueta policial, etc.) frente al escenario catastrófico.
- b) **Comunicación pública:** Son departamentos de comunicación estructurales, dedicados y permanentes que se encuentran integrados en los Sistemas de Prevención y Atención de Emergencias. Disponen de personal altamente especializado y acreditado tanto en comunicación como en prevención y atención de emergencias, y cuentan con capacidad de intervención operativa sobre el terreno. Ofrecen información pública de calidad (en tiempo y forma) a la ciudadanía, con independencia de intereses políticos o económicos y buscando contribuir a la acción conjunta con el resto de los grupos de actuación para la conjura del riesgo o la resolución de la emergencia. Tradicionalmente se ha utilizado un enfoque *top-down*, pero la progresiva laicidad e independencia de los NUE 1-1-2 respecto a los corporativismos de las ORE tradicionales permite la adopción del enfoque *bottom-up*. Ofrece información operativa y da a conocer los servicios de emergencias, permitiendo a la población idearse los servicios disponibles y colaborar de forma activa.

Ambas figuras pueden ser compatibles y deben trabajar de forma colaborativa con el objetivo de ofrecer credibilidad y tranquilidad a la población. Sin embargo, es imprescindible que el DIPCOM 1-1-2 ofrezca informaciones tempestivas, accesibles, claras, concisas,

transparentes, imparciales y veraces. De ellos depende la garantía del acceso a información pública de la ciudadanía y la salvaguarda de vidas y bienes.

Funciones de los DIPCUM 1-1-2

La imagen idealizada que nos viene a la mente cuando pensamos en comunicación de riesgos y emergencias es la de un portavoz uniformado frente a un escenario catastrófico. Sin embargo, esta es una de las múltiples funciones que debe desarrollar. Al igual que un buen gestor de emergencias apaga los incendios en enero y no en agosto, un DIPCUM 1-1-2 debe también contribuir a prevenir la emergencia, y no solo a informar sobre ella.

Respecto a los servicios que deberían ofrecer a la ciudadanía los CCIE 1-1-2 ante emergencias, los comunicadores municipales señalaron en el cuestionario los siguientes, por orden descendente de importancia: centralizar la comunicación pública de las agencias de intervención; ofrecer información y alertas meteorológicas; disponer de números de atención a familiares de víctimas y ofrecer información y soporte a los comunicantes mientras llega la asistencia in situ. Por su parte, los comunicadores de servicios de emergencia señalaron los siguientes, por orden descendente de importancia: ofrecer información y soporte a los comunicantes mientras llega la asistencia in situ; centralizar la comunicación pública de las agencias de intervención; ofrecer atención psicológica.

A continuación, elencamos las funciones que debe desempeñar un DIPCUM 1-1-2 surgidas durante nuestra investigación, y que diferenciaremos entre preventivas (conjunto de acciones comunicativas en contexto ordinario) y reactivas (conjunto de acciones comunicativas como respuesta a una emergencia).

Acciones de Comunicación Preventiva

El autor romano Flavio Vegecio Renato dijo que *“si quieres la paz, prepárate para la guerra”*. En nuestro caso diremos que, *si quieres la seguridad, prepárate para la emergencia*. Por lo tanto, es imprescindible que los DIPCUM 1-1-2 estimulen de forma permanente y progresiva las capacidades de autoprotección de sus ciudadanos. La formación e información a la ciudadanía en situaciones ordinarias (preemergencias) es fundamental para que cuando llegue la emergencia, esté preparada para hacerla frente. Si la población no conoce los riesgos que la amenaza, ni cómo conjurarlos, peligrarán sus vidas y bienes. Por todo ello, las actividades de comunicación preventiva desde los DIPCUM 1-1-2 deben perseguir los siguientes objetivos:

1. Informar a la ciudadanía sobre los riesgos emergencias en el territorio y sobre sus características técnicas y científicas básicas (v. gr., seguridad vial, incendios en vivienda o medio rural, uso responsable del teléfono 1-1-2, consejos para salir de excursión, elaboración de kits de supervivencia, diseño de rutas de evacuación, concienciación del cuidado del medio ambiente, etc.).
2. Informar a los ciudadanos sobre el servicio de protección civil de sus administraciones públicas, carta de servicios, organización y estructura. Promover la difusión del conocimiento de la protección civil en todos los ámbitos (comenzando desde el educativo) y estimulando la participación activa de la población en la autoprotección.
3. Comunicar las medidas previstas en los planes de referencia (v. gr., planes de industrias Seveso, planes municipales/regionales/nacionales de protección civil, etc.)

4. Informar a la ciudadanía sobre los comportamientos a adoptar en caso de emergencia: antes, durante y después de que suceda el evento adverso.
5. Comunicar los medios y formas de difusión de las informaciones y alarmas de interés.
6. Erigirse como nodo de información y contribuir a la difusión coordinada de las informaciones preventivas producidas por organismos de la órbita de la protección civil.
7. Fomentar la involucración y participación activa de terceros actores (v. gr. medios de comunicación, servicios de prevención corporativos, sociedad civil, etc.).
8. Interactuar rutinariamente con los medios de comunicación y establecer una relación de confianza mutua y colaboración (v. gr. simulacros, convenios, formaciones, etc.).
9. Participar en la planificación, programación y realización de las estrategias de comunicación institucional de administraciones de rango superior del ramo.
10. Elaborar la estrategia de información y divulgación en seguridad y emergencias territorial, en colaboración con las organizaciones de respuesta a emergencias.
11. Participación en la formación competente de los servicios de seguridad y emergencias.
12. Elaborar la memoria estadística de información gestionada por el NUE 1-1-2.
13. Sistemas de alerta temprana e inversa: Análisis y aprovechamiento de las informaciones gestionadas por los CCIE 1-1-2 y uso de los datos (v. gr., tipologías de sucesos, horarios, tendencias, frecuencias, perfiles, daños, localizaciones, etc.) para la detección temprana de patrones y la alerta inversa a la población (1-1-2 Inverso).
14. Fomentar la interlocución con la población y la participación ciudadanía para su empleo como sensores humanos para la generación de inteligencia de protección civil.
15. Participación en simulacros de emergencias.

Acciones de Comunicación Reactiva

Cuando el riesgo se materializa y surge la emergencia, el éxito de la gestión de la información pública por parte de los DIPCOM 1-1-2 depende en gran medida de las inversiones planificadas y ejecutadas en materia de comunicación preventiva. La imprevisibilidad o la dimensión de un evento adverso no justifica la improvisación de la comunicación pública, puesto que *se juega como se entrena*. Estas son las funciones primordiales de un DIPCOM 1-1-2 una vez que se desencadena la emergencia:

1. Evitar la comunicación *on-demand* (comunicación bajo solicitud). Proactivamente se debe sistematizar con los medios ruedas de prensa con una periodicidad determinada.
2. Erigirse como la única fuente de información oficial y de calidad que informe para evitar distorsiones y contradicciones en el mensaje que llegue a la ciudadanía y ejercer la portavocía unificada ante los medios de comunicación.
3. Disponer de canales actualizados y preestablecidos de acceso a la información pública oficial (v. gr., centros de atención telefónica, webs, redes, oficinas de atención, etc.).
4. Informar de la fase de la emergencia en curso, sobre aquello que está sucediendo, y sobre dónde, cuándo y cuáles podrían ser los próximos desarrollos del acontecimiento.

5. Liderar acciones de promoción y estímulo de la colaboración, participación activa e involucración de los ciudadanos para la contención y resolución de la emergencia.
6. Informar sobre las agencias y servicios de emergencia que están interviniendo, sus efectivos, datos técnicos y qué está haciendo cada una de ellas.
7. Comunicar de manera rápida, evitando los vacíos informativos que pueden ser llenados por bulos o informaciones basadas en rumores.
8. Facilitar información desde la zona de impacto de una emergencia, con autonomía funcional y técnica. Permite la grabación de datos e imágenes, ofreciendo un servicio público, evitando a los medios arriesgarse accediendo al área de intervención.
9. Evitar interferencias y conflictos entre medios y agencias de intervención.
10. Dar a conocer el trabajo y carta de servicios de los servicios de emergencia.
11. Ejercer de punto de contacto único para los medios de comunicación, estableciendo vínculos de confianza y facilitándoles la logística necesaria para su trabajo (v. gr. direcciones, contactos, energía, alojamiento, seguridad, etc.).
12. Gestionar entrevistas con representantes operativos requeridos por los medios de comunicación, ofreciendo a los entrevistados asistencia y asesoramiento.
13. Preparar las visitas de los medios a los lugares de la emergencia, incluyendo preparativos logísticos necesarios.
14. Acreditar profesionales de la información y eventual control de pólizas aseguradoras.
15. Apoyo y protección si es necesario de las personas víctimas de la emergencia elegidas por los medios para ser entrevistados, garantizando su derecho a la intimidad
16. Publicar contenido tempestivo, controlado, fiable, atractivo, útil y coordinado en redes sociales digitales, creando comunidad y estableciendo flujos bidireccionales.
17. En caso de activación de un plan territorial de protección civil, formar parte y participar en el comité de crisis, aportando opiniones y asesoramiento.
18. Lograr una visión de conjunto y comunicación homogénea entre los grupos de acción.
19. Participar en las reuniones de planificación, para conocer interna y completamente la situación, la organización y poder planificar las respuestas a los medios.

Retos de los DIPCOM 1-1-2

Uno de los retos a los que deben enfrentarse los DIPCOM 1-1-2 es su difícil encaje con la comunicación política tradicional, imperante en las instituciones públicas. Además, puede considerarse que sus funciones invisibilizan el papel de otros organismos e instituciones tradicionales. Hemos observado que habitualmente, quien lidera la comunicación pública institucional en emergencias, es el departamento de prensa del político responsable del ramo (Interior, Sanidad) o directamente el gobierno nacional, a través de su Secretaría de Estado de Comunicación o los respectivos departamentos a nivel regional y local.

Sin embargo, los expertos entrevistados también han referido la necesidad de dotar a los NUE 1-1-2 de departamentos de comunicación estructurales y estables laboralmente, sin depender de hipotéticos breves ciclos políticos. De hecho, nuestro cuestionario revela que el estatus laboral actual del personal responsable de la comunicación de las instituciones es heterogéneo: personal laboral interno, cargos de libre designación y funcionarios públicos. Sin embargo, las posiciones relacionadas con redes sociales digitales, marketing y publicidad están externalizadas. Esta volatilidad y diversidad de condiciones laborales y profesionales de los recursos humanos encargados de la comunicación pública de riesgos y emergencias puede impactar sobre la calidad y capacidad innovativa en la materia.

Los DIPCOM 1-1-2 deben distinguirse por su alta especialización y capacidad operativa. No deben confundirse con los clásicos gabinetes de prensa con una función primordialmente administrativa y de comunicación institucional, aunque podrían resultar similares en apariencia y funcionalidad en situaciones ordinarias y comunicación preventiva. Pero en su faceta reactiva y ejecutiva, estamos hablando de un departamento de comunicación realmente operativo, dotado de capacidades y recursos técnicos y humanos para integrarse en los grupos de acción y equipos de intervención y recopilar, interactuar y distribuir información desde la propia emergencia, contribuyendo a la acción conjunta. Sin embargo, en algunos casos se ha detectado que la totalidad del departamento de comunicación institucional, o áreas específicas como la gestión de las redes sociales digitales, son gestionadas de forma externalizada, por empresas privadas. En estas circunstancias también se ha observado una heterogeneidad respecto a la definición del marco de actuación y a la gestión y supervisión desde las instituciones públicas del desempeño de estas actividades.

También hemos observado que en la actualidad muchas de las personas que gestionan la comunicación pública de instituciones de emergencia lo hacen de manera voluntaria, sin tutela cualitativa, sin criterios formativos determinados y con la continuidad comprometida. Nuestros cuestionarios demuestran que, respecto a su desempeño individual, solamente el 33% de los comunicadores de servicios de emergencia declaró dedicar la jornada completa a actividades de comunicación. Además, el 44% de los comunicadores de servicios de emergencias respondió que gestionan la comunicación de sus agencias a través de canales digitales de forma voluntaria y no reconocida como parte de su desempeño profesional habitual. Por su parte, el 33% de los comunicadores de servicios de emergencias respondieron no tener la certeza de si, en caso de dejar el servicio y sus tareas, la agencia tenga previsto continuar con la actualización y gestión de redes sociales digitales.

A estas carencias se añaden otras características personales de los encuestados y entrevistados. Respecto a los perfiles de las personas que ostentan responsabilidades de comunicación en instituciones de emergencias, hemos comprobado cómo suelen ser al mismo tiempo mandos operativos de estos servicios. Además, los cuestionarios han mostrado que el 60% de ellos no dispone de estudios universitarios, que el 83% de los entrevistados de los servicios de emergencia ostentan cargos de responsabilidad media o

superior, y que el 83% también manifestasen participar en la toma de decisiones, de los cuales el 67% declararon disponer de equipos bajo su mando de más de cuatro personas.

Estos datos nos presentan un perfil actual de portavoz en emergencias que se ocupa de asuntos comunicativos esporádicamente, que ostenta cargos de responsabilidad, que toma decisiones y que dispone de mando sobre otras personas. De hecho, esta descripción corresponde con el perfil habitual que vemos en la televisión cuando ocurre una emergencia, donde el portavoz suele ser el mando de bomberos o policía presente en el lugar, o el médico del Soporte Vital Avanzado desplazado al siniestro. Estos ejemplos van en contra de apostar desde las instituciones por una gestión de la comunicación de riesgos y emergencias profesional, estructural, planificada y de calidad.

Por último, hemos objetivado que los escasos ejemplos de servicios NUE 1-1-2 en la Unión Europea que disponen de departamentos de comunicación integrados y exclusivos, cuenta con fórmulas jurídicas que garantizan su independencia e imparcialidad frente a las organizaciones de respuesta a emergencias tradicionales (v. gr. fundaciones, agencias, organismos independientes, etc.). Esto permite minimizar o eliminar los corporativismos y disponer de servicios comunes y por encima de los grupos de acción, cómo son los propios CCIE 1-1-2 y sus DIPCOM 1-1-2. Desde nuestro punto de vista, este es el escenario al que deberían dirigirse el conjunto de servicios NUE 1-1-2 de la Unión Europea.

VI. Bidireccionalidad y Redes sociales digitales en emergencias

Las múltiples redes sociales y aplicaciones digitales, que en la actualidad forman parte de la rutina de la mayoría de la ciudadanía, poseen características que las convierten en herramientas útiles en situaciones de riesgo y emergencia para contribuir colectivamente a la seguridad de un territorio. Los NUE 1-1-2 a través de sus departamentos de comunicación (DIPCOM) deben aprovecharlas como herramientas que posibilitan el empleo de sus usuarios como sensores humanos del sistema de prevención y atención de emergencias. Mediante la comunicación bidireccional entre los NUE 1-1-2 y los ciudadanos y la triangulación de los datos, recursos y servicios disponibles, se puede generar inteligencia en materia de protección civil que permita desplegar acciones preventivas y reactivas para la salvaguarda de vidas y bienes.

Expectativas ciudadanas VS realidad institucional

No obstante, a pesar de que las redes sociales y aplicaciones digitales están difusamente presentes entre la población desde hace tiempo, nuestro cuestionario muestra que la mayoría de los perfiles institucionales digitales de los servicios públicos de emergencia fueron creados recientemente, a partir de 2016. Además, existe una discrepancia entre las expectativas de los profesionales y la realidad sectorial: pese a que el 61% de los comunicadores de servicios de emergencias afirmaron que sería importante que los CCIE 1-1-2 dispusiesen de perfil verificado en redes sociales digitales, la mayoría carecen del mismo. Ambos hechos revelan la notable distancia existente entre las prácticas sobre medios digitales por parte de las instituciones y las expectativas y la realidad de consumo de información de la ciudadanía. Esta discrepancia condiciona el diseño de estrategias de comunicación institucional eficaces en situaciones de riesgo y emergencia.

Bidireccionalidad VS desinformación

Sin embargo, también es cierto que incorporación a los Sistemas de Prevención y Atención de Emergencias presenta riesgos y amenazas que deben ser considerados. Si por un lado se valora la inmediatez de las redes sociales digitales para difundir información útil en emergencias, de igual forma pueden convertirse en canales de transmisión en tiempo real de informaciones falsas, desinformación y amenazas híbridas. Una de las preocupaciones más frecuentes de los entrevistados es la dificultad que plantean respecto a la fiabilidad y trazabilidad de las informaciones que generan. También suponen un dilema para aquellos responsables de prevención y atención de emergencias que conciben la comunicación pública como una prerrogativa unidireccional paternalista. La bidireccionalidad de la comunicación digital entra en conflicto con la comunicación institucional tradicional, planteada desde el gobernante hacia el gobernado (*top-down*), evitando su diálogo y participación, al considerarlo en un contexto de emergencia una víctima indefensa inconsciente y un mero receptor pasivo informativo.

Otra dificultad de la comunicación bidireccional con la población es la intrínseca complejidad operativa que supone su gestión, al carecer en la actualidad la mayoría de los servicios de emergencias de recursos humanos y técnicos especializados y dimensionados a tal efecto. Las instituciones confían principal y exclusivamente en las redes sociales y aplicaciones digitales para difundir sus informaciones como tradicionalmente han hecho con los medios de comunicación, pero sacrificando el aprovechamiento de los datos disponibles generados por los ciudadanos. Sin embargo, hemos observado que los ciudadanos continúan a “etiquetar” y mencionar a las instituciones en sus publicaciones, esperando y confiando en que se produzcan escenarios de comunicación bidireccional. La población confía en que las instituciones monitoricen y observen sus publicaciones, esperando por lo tanto respuesta a sus demandas. Esto supone que, en caso de no producirse, se genere frustración y desconfianza. A ello se ha sumado en los últimos tiempos el fenómeno del discurso del odio y el clima de rechazo institucional, manifestado frecuentemente por una minoría de usuarios sobrerrepresentados de redes sociales digitales. Ello desmotiva su empleo en algunas administraciones públicas, quienes optan por limitar su exposición a este riesgo, al considerarlo intrínseco de las estrategias de comunicación digital dialógicas.

Los comunicadores de servicios de emergencia respondieron que los principales inconvenientes serían, por el siguiente orden, la exposición a la crítica pública y al discurso del odio, la falta de una estrategia de comunicación, la falta de personal cualificado y limitaciones organizativas.

Canales y aplicaciones

Los resultados de los cuestionarios de comunicadores de instituciones de emergencias revelaron que los canales digitales utilizados prevalentemente para difundir información son, por este orden, Facebook®, Twitter®, email y páginas web. No obstante, al preguntarles por los canales digitales empleados para recibir información en situaciones de emergencias, manifestaron utilizar principalmente el email, Facebook® y las páginas web institucionales. Expertos entrevistados también manifestaron el uso desde los DIPCOS 1-1-2 de canales de Telegram® y grupos de WhatsApp® preestablecidos con los que interactuar preventiva y reactivamente con los medios de comunicación.

Otras herramientas digitales importantes son las aplicaciones (*apps*) dedicadas al servicio NUE 1-1-2 disponibles para teléfonos inteligentes. Durante el estudio de los diferentes modelos por países, así como a través de informaciones extraídas de las entrevistas en profundidad, hemos observado que estas herramientas son capaces de desplegar múltiples y útiles capacidades para interrelacionar los servicios de emergencias (a través del NUE 1-1-2 como puerta unificada de acceso) y los ciudadanos, y aprovechar las ventajas de la bidireccionalidad comunicativa. Sin embargo, al no haberse planificado y desarrollando estas aplicaciones de forma coordinada o centralizada, actualmente cada territorio, desde el ámbito regional hasta el estatal y europeo, han implementado una innumerable y heterogénea cantidad de aplicaciones 1-1-2 diversas. Esto significa que, actualmente, un ciudadano en tránsito por la Unión Europea, en la práctica debe conocer, descargar, instalar y familiarizarse con todas y cada una de las diversas aplicaciones 1-1-2 en función del

territorio en el que se encuentre. Existe un consenso entre los expertos consultados en disponer de una única arquitectura de aplicación para teléfonos inteligentes en la Unión Europea para interrelacionarse con el NUE 1-1-2 local más próximo acordada, compatible e integrable, con una carta de servicios, funcionalidades, accesibilidad y funcionamiento estandarizados y adaptados al territorio.

Retos y Oportunidades

Nuestros entrevistados y los cuestionarios confirmaron las múltiples e importantes ventajas que aporta la integración estratégica de la comunicación estructural, bidireccional y del uso de redes sociales digitales en la gestión de la prevención y la atención de emergencias desde los departamentos de comunicación del NUE 1-1-2. Los comunicadores de servicios de emergencia señalaron que los mayores beneficios del uso de redes sociales digitales para difundir información son, por este orden, facilitar el acceso a la información a la ciudadanía, mejorar la sensibilización pública, combatir la desinformación y las noticias falsas, emitir alertas y promocionar la colaboración ciudadana. Sin embargo, ante la pregunta de cuáles serían los principales beneficios para la ciudadanía en el uso de canales digitales por parte de sus instituciones, respondieron que serían, por este orden, facilitar el acceso a la información, recibir información veraz, incrementar la sensibilización, recibir alertas y promocionar la colaboración ciudadana.

Todo ello sin perjuicio de que los riesgos que su empleo representa sean debidamente evaluados, eliminados o minimizados aplicando las diferentes soluciones tecnológicas y organizativas necesarias y empleando los recursos adecuados. Esto requiere afrontar la actual falta de sistematización y dependencia de la comunicación de riesgos y emergencias de iniciativas puntuales personales, del déficit de formación o de medios necesarios y del cambio estratégico de concepción de la comunicación entre las instituciones públicas y los ciudadanos. Incorporar la interacción entre instituciones y ciudadanos obligará a reconfigurar las relaciones entre los diferentes actores presentes durante la gestión de una emergencia.

VII. Formación en comunicación del riesgo y emergencias

Durante nuestra investigación se ha apreciado un consenso evidente acerca de disponer al frente de los departamentos de comunicación de instituciones de emergencias y del NUE 1-1-2) de profesionales debidamente cualificados y estructurales. Prácticamente la totalidad de los participantes en nuestro estudio, con independencia de sus trayectorias personales y profesionales, han asegurado que sería deseable que los profesionales de la comunicación institucional en emergencias tuviesen también conocimientos de gestión operativa de emergencias, además de la presupuesta formación reglada en materia de comunicación. Sin embargo, no hay un consenso respecto a cómo materializar este punto. Y no solo respecto a la comunicación en emergencias, sino incluso también a cómo ofrecer y requerir formación reglada y acreditable relativa a la propia gestión de las emergencias.

La mayor parte de entrevistados y encuestados, manifestaron haber accedido a sus posiciones operativas o comunicativas en organizaciones de emergencias exclusivamente a través de la experiencia y el autoaprendizaje, en lugar de trayectorias y formaciones regladas. Entrando en el ámbito competencial y formativo de los encuestados, apreciamos en sus respuestas que los profesionales de la comunicación municipal presentan un 60% de licenciados o másteres universitarios, mientras que en caso de los comunicadores de servicios de emergencia se reduce a un 40%, con un 20% de formación vocacional autodidacta y un 20% de estudios elementales. Estos resultados ilustran la escasa, intermitente o inexistente oferta formativa reglada en la materia, lo que explica que las descripciones de los perfiles que actualmente ocupan la mayoría de los participantes en nuestro estudio no contemplan exigir titulaciones que las universidades no ofrecen.

Entrando al detalle de la formación en materia de comunicación de los encuestados, la mayoría de los comunicadores municipales dispone de formación universitaria en comunicación autofinanciada, además de una amplia presencia de cursos. Sin embargo, los profesionales de la comunicación de servicios de emergencias mayoritariamente no disponen de formación en comunicación, aunque exhiben mayoritariamente cursos externos financiados por sus organizaciones. Referido a la formación en materia de gestión de emergencias, la mayoría de los comunicadores municipales no dispone de titulaciones relacionadas, salvo algunos casos minoritarios de cursos o de formación autodidacta. No obstante, los comunicadores de servicios de emergencias, pese a no disponer mayoritariamente de formación universitaria relacionada, refieren múltiples formaciones internas y externas en forma de cursos o autoaprendizaje.

Los medios de comunicación, otro actor fundamental que participa en la gestión de la información de riesgos y emergencias, también presentan desconocimiento de términos y competencias de las instituciones, al carecer de toda especialización y preparación en estos asuntos iba a estar también sus competencias en el autoaprendizaje. Además, a este desconocimiento del medio debemos añadir sus propios (y legítimos) intereses mercantilistas, y las carencias históricas de la profesión (v. gr., precariedad, alta rotación, escasa formación continua, parcialidad, logística limitada, etc.).

Por estos motivos, la actual capacitación en la materia de ambos colectivos preocupa a los expertos participantes en este estudio. Es llamativo que instituciones públicas y privadas garantes de satisfacer derechos básicos de la población como la información pública y la provisión de servicios en la atención en emergencias, no dispongan de formación reglada en la materia y dependa principalmente de la experiencia personal y profesional de los individuos y de su autoaprendizaje.

Sin embargo, esto no significa directamente que no exista oferta formativa disponible, sino que es heterogénea, discontinua y no es reconocida por las instituciones. Durante nuestro estudio se ha observado una gran diversidad en cuanto a la naturaleza de las temáticas abordadas (v. gr., gestión de emergencias, prevención de riesgos, mando y control, gestión de incendios, investigación, arquitectura, medio ambiente, etc.) y en cuanto al formato y acreditación (v. gr., formación reglada universitaria, titulaciones propias, cursos, conferencias, etc.).

Como respuesta a los resultados sobre la actual oferta formativa en la materia, los expertos participantes en la misma han emitido una serie de afirmaciones y propuestas, que resumimos a continuación:

- Existe una importante y creciente demanda formativa en el sector de la gestión de riesgos y emergencias: la importante y creciente cantidad de la actividad formativa evidenciada a lo largo de las últimas décadas, permite vislumbrar el interés por parte de los múltiples y diferentes actores que intervienen en la gestión de riesgos y emergencias en dotarse de competencias y capacidades, especialmente si son regladas y universitarias.
- Intermitencia y discontinuidad de la oferta formativa: si se hace un seguimiento de algunas de estas iniciativas formativas, especialmente en el ámbito universitario y oficial, se aprecian una intermitencia y discontinuidad en cuanto a su oferta. Algunas de las titulaciones desarrolladas y que comenzaron a impartirse ya no están disponibles (v. gr. Grado en gestión de Seguridad y Emergencias de la Universidad del País Vasco), mientras otras están emergiendo (v. gr. Grado en Prevención y Seguridad Integral de la Universidad Autónoma de Barcelona). También existen formaciones regladas oficiales en el ámbito de la formación profesional en España (v. gr., grado medio de Técnico en Emergencias y Protección Civil y el grado superior de Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil), que tras años de existencia no han tenido ni la demanda ni el reconocimiento institucional esperado. Sería necesario comprender por qué estas formaciones, a pesar de la evidente demanda, no siempre consiguen arraigar y ofrecer una continuidad y oficialidad estratégica.

Por lo expuesto anteriormente, una de las hipótesis acerca de esta dificultad para definir un criterio formativo para los profesionales de la comunicación relativa a las deseables competencias sobre gestión de emergencias, es la falta de propuestas formativas regladas y solventes en la materia. Esta carencia académica explica una parte de la situación. Dado que no existe en el mercado una formación reglada, difusa y demandada por los

profesionales de la comunicación, las administraciones públicas no han considerado oportuno requerirla como preceptiva para estas posiciones laborales. Sin embargo, precisamente este hecho puede ser a la vez un efecto y una causa raíz del mismo problema. Mientras que las instituciones no regulen de forma específica las competencias mínimas exigibles para estas posiciones tan especializadas, los ateneos no considerarán a su vez necesario ofertar estas formaciones, ni los futuros profesionales las demandarán al no apreciar su utilidad de cara a mejorar sus posibilidades de acceso a las posiciones de comunicadores institucionales de emergencias.

Por ello en las entrevistas si se observa un consenso en a) definir y estabilizar en las organizaciones de gestión y emergencias la figura profesional del profesional en comunicación de crisis; b) establecer criterios de acceso basados en formaciones específicas.

El último punto respecto a las competencias en el sector es el dominio de idiomas. La interdependencia y globalización de la sociedad europea, así como los importantes flujos migratorios internos y externos, supone un aumento constante y progresivo en la cantidad de potenciales usuarios multilingüe del NUE 1-1-2. Preguntados en nuestro cuestionario por el dominio de inglés, los profesionales de la comunicación de los servicios de emergencia presentan niveles superiores de conocimiento de inglés, con un 50% de ellos con un nivel alto, lo que demuestra que existe aún espacio de mejora.

VIII. Investigaciones futuras

A lo largo de los capítulos previos recopilado y profundizado en diferentes disciplinas relacionadas con la materia en cuestión. Son diferentes las especialidades que abordan aspectos relevantes con la respuesta social a las emergencias, la gestión de incidentes desde las instituciones o las dinámicas de la comunicación de masas, especialmente en la época de las redes sociales digitales y plataformas digitales. La investigación ha pretendido conocer un ámbito es en sí mismo tan amplio que podría enriquecerse mediante la participación de otras disciplinas académicas: derecho, sociología, psicología para profundizar en los aspectos institucionales, legales y comportamentales; y disciplinas tecnológicas que puedan contribuir con arquitecturas y sistemas que posibiliten técnicamente algunas de las conclusiones de nuestro estudio. Sus aportaciones deben poder ayudarnos a responder a cuestiones tan diversas como las técnicas de gestión de los medios de comunicación, software de detección de desinformación en redes sociales digitales, o recomendaciones sobre cómo deben vestirse los portavoces institucionales durante las ruedas de prensa.

Las mencionadas limitaciones temporales y en cuanto a recursos de nuestra investigación, que, aunque compensadas cualitativamente por la significativa experiencia y competencias de los entrevistados, así como por el exhaustivo análisis bibliográfico, recomendarían en adelante desarrollar futuras investigaciones que permitiesen arrojar mayor luz sobre algunos aspectos que nuestro juicio merecerían mayor atención y más completa respuesta:

- Posibles metodologías que viabilicen la bidireccionalidad de la comunicación pública de riesgos y emergencias entre gobernante y gobernado, eliminando o minimizando los riesgos y maximizando los beneficios.
- Plataformas, sistemas y aplicaciones tecnológicas e innovativas que permitan a las instituciones públicas encargadas de la gestión de riesgos y emergencias alertar en tiempo y forma a la ciudadanía sobre amenazas futuras o emergencias en curso, garantizando a su vez la accesibilidad a todos los colectivos.
- Desarrollar estudios analíticos sobre las bases de datos en la actualidad están siendo gestionadas por los Centros Coordinadores Integrales de Emergencias 1-1-2 y discernir posibles usos de utilidad pública o privada de esta información.
- Analizar el impacto cualitativo y cuantitativo sobre la gestión de riesgos y emergencias en general, y en cuanto a su comunicación en particular, de la ocupación de posiciones estructurales críticas institucionales por parte de personas asignadas mediante el mecanismo de libre designación.
- Evaluar en profundidad la utilidad y eficacia de la información y contenidos generados a través del paradigma de *sensores humanos o sociales*, para poder obtener certidumbre sobre el vasto universo de datos y conciencia situacional generada por los ciudadanos durante riesgos y emergencias.

IX. Propuesta de mejora para la Comunicación de Riesgos y Emergencias

Dada la potencial utilidad de los datos obtenidos durante el proceso empírico de la investigación (entrevistas en profundidad, formularios y análisis de los modelos europeos de gestión de emergencias) hemos considerado pertinente presentarlos en formato de propuestas de mejora para ser implementados por los destinatarios del estudio.

Incorporar la Comunicación a un SPAE

A continuación, expondremos los aspectos operativos y comunicativos surgidos durante la investigación y que consideramos que deben incluirse en los Sistemas de Prevención y Atención de Emergencias, para garantizar una prestación de servicios al ciudadano eficiente e integral en ambas dimensiones.

a) Aspectos operativos de los SPAE

1. **Transversal y multiagencia:** Un mismo sistema debe poder ser empleado tanto por una agencia federal o estatal de protección civil y gestión de desastres, como por organismos policiales o militares, servicios de extinción de incendios y departamentos de salud pública y emergencias sanitarias.
2. **Estructura integradora común:** Capaz de integrar todos los organismos y departamentos con recursos relacionados con la situación de emergencia.
3. **Normalización de principios esenciales:** Algunos ejemplos son la dirección por objetivos, el mando unificado, la flexibilidad de la organización, la planificación, los códigos y canales de comunicación, la escalabilidad, la integración, etc.
4. **Alerta temprana:** Debe disponer de sistemas de monitoreo y alarma a los territorios asignando un nivel de criticidad y de alerta que active las estructuras de prevención e intervención en emergencias antes y/o durante se manifieste el evento adverso.
5. **Multiespecialización:** Debe poseer una estructura en la que el comandante delegue funciones (no responsabilidades). Los roles clave funcionales son:
 - a) Recursos Humanos y Administración.
 - b) Recopilación y evaluación de Información.
 - c) Personal de Operaciones.
 - d) Personal de Logística.
 - e) Medios de Comunicación y Prensa.
 - f) Comunicaciones y Transmisiones.
6. **Coordinación táctica y enlace:** Cuando sea precisa la colaboración de diversos medios o recursos intervinientes multiagencia, el SPAE debe ofrecer su intervención coordinación efectiva, asumiendo la coordinación táctica y la dirección de las

operaciones, procurando la unidad de acción de los intervinientes. Además, debe servir de enlace con el CCIE competente en el territorio.

7. **Escalabilidad.** Una gran emergencia no debería diferir en su gestión de la emergencia ordinaria, en la medida de lo posible. Para ello, la coordinación operativa debe seguir realizándose desde el centro habitual de gestión de emergencias (cuando esté previsto, el CCIE 1-1-2), activando los recursos específicos planificados en base a la evolución del evento, como técnicos de coordinación en terreno (enlaces con el CCIE 1-1-2) o mesas de crisis para la activación y gestión de planes territoriales de protección civil.
8. **Mando Avanzado:** La mencionada escalabilidad es compatible con el despliegue en el lugar de la emergencia de un Puesto de Mando Avanzado (PMA). Esto garantiza la gestión de la emergencia en base a la metodología ordinaria, y permite la coordinación y gestión paralela de las urgencias que siguen llegando ordinariamente al CCIE 1-1-2. La gestión interna de la coordinación, tanto desde el CCIE 1-1-2, como las acciones que se toman en el hipotético PMA cuando la éste sea requerido o previsto, permite una atención estandarizada de las emergencias, con independencia de su desarrollo.
9. **Respuesta táctica planificada:** Se debe definir de forma preestablecida ante cualquier tipo de emergencia el a) punto focal de la intervención, b) organización del área del desastre, c) organización de recursos, d) organización del tiempo (v. gr. secuencia de medidas, rotación de recursos) y e) organización de la información y comunicaciones.

Determinan los procesos de identificación y evaluación de la comunicación de la alarma en tiempo real, así como las medidas a adoptar y los criterios para la movilización de recursos y responsabilidades preestablecidas de acuerdo con los distintos factores condicionantes de la situación, tipo de incidente y la fase de emergencia. La asignación de recursos se ajustará a los siguientes principios:

- Inmediatez en la respuesta.
- Proximidad al lugar de la emergencia.
- Disponibilidad de medios.
- Profesionalización.
- Experiencia.
- Especialización de los intervinientes.
- Conocimiento del medio.
- Aclimatación.
- Barreras lingüísticas o culturales.
- Complementariedad de medios y recursos.
- Subsidiariedad

b) Aspectos comunicativos de los SPAE

El hecho de que muchos de los servicios NUE 1-1-2 y/o de las ORE trabajen de forma metódica y empleen procedimientos operativos preestablecidos y consensuados, permitiría integrar roles y responsabilidades, así como recursos y guías de actuación en materia de comunicación pública en emergencias. De la misma manera que estos procedimientos operativos establecer los recursos de las ORE que deben intervenir en un determinado incidente, deberían igualmente activar en automático recursos de comunicación pública en emergencias que podrían ser desplegados in situ en tiempo real y/o gestionar la información pública desde la notificación del riesgo o incidente, hasta la resolución del mismo.

1. **Planificación:** Planificar flujos de comunicación y de información claros, rendición de cuentas, responsabilidad y uso eficiente de recursos, tanto en situaciones extraordinarias de gestión de emergencias, cómo en la operativa ordinaria.
2. **Activación inicial:** Incluir en sus flujogramas de activación de planes territoriales de emergencias la convocatoria e inclusión del Gabinete de Comunicación en la toma de decisiones. La activación parcial o total de un SPAE debe ser comunicada a la ciudadanía.
3. **Alerta temprana:** Transmitir la alerta temprana a la población acompañada por las medidas preventivas adecuadas y las iniciativas que se van a desarrollar en el territorio.
4. **Integral:** Integrar entre los diferentes actores y especialidades de intervención la dimensión de la comunicación y de la información en el seno de la gestión de la emergencia y velar por el principio común de acción.
5. **Relevante:** Ofrecer información relevante, útil y especializada tanto para la ciudadanía, como para las organizaciones de respuesta a emergencias involucradas.
6. **Predefinida:** Determinar y coordinar la información a la población durante la emergencia y definir los medios propios y los medios de comunicación social a emplear para la difusión de información pública.
7. **Centro de Recepción de Medios:** Disponer un punto de atención a los medios de comunicación donde recibirles, permitirles trabajar en un espacio adecuado, seguro y cercano a los responsables de la gestión del incidente, disponiendo de los medios necesarios para el desempeño de sus funciones (v. gr. espacio, seguridad, suministros, conectividad, higiene, etc.). Desde esta ubicación los gestores de la emergencia, a través del responsable de la información pública, pueden interactuar y colaborar con los representantes de los medios de comunicación. Es donde se teatralizan las ruedas de prensa y se entrevista al personal del incidente, para lo que habitualmente se establece un fondo de prensa institucional (*photocall*).
8. **Portavocía:** Establecer la figura del responsable de gestión de información pública (*Public Information Officer, PIO*) en el seno del cuadro de mandos encargado de la gestión del incidente. Será designado para representar y ejercer de portavoz de los gestores de la emergencia e interactuar con los medios de comunicación. Sirve como canal para la gestión de la información hacia y desde las partes interesadas internas y

externas, incluidos los medios u otras organizaciones que buscan información directamente del incidente. Garantizar que el personal de mando se mantenga actualizado sobre la información circulante sobre el evento. Tienen una visión integral de la gestión de la emergencia como servicio público y buscan la complicidad de los periodistas, lo que permite abordar preguntas públicas, gestionar los rumores y garantizar que no se obvien problemas de relaciones públicas y protocolo. A continuación, listamos las principales funciones del responsable de gestión de información pública:

a. Información a la prensa

- Englobarlos como aliados en la difusión de información.
- Recopilar, seleccionar y redactar información sobre el evento y su evolución.
- Centralizar, coordinar y preparar la información general sobre la emergencia y facilitarla a los medios de comunicación social.
- Controlar que los medios suministren la información facilitada de forma pública.
- Registro, documentación y evaluación de la situación de los medios.
- Redacción de información de prensa y medios.
- Controlar bulos y desinformaciones.

b. Información a la ciudadanía

- Difundir declaraciones de activación, alerta, emergencias y su finalización.
- Orientar la búsqueda de información y corregir informaciones erróneas.
- Suministrar información personal a los familiares de víctimas y/o afectados.

c. Apoyo a la prensa y los medios

- Información, liderazgo y alojamiento de representantes de los medios.
- Preparación e implementación de conferencias de prensa.

d. Coordinación de prensa y medios

- Agrupar, coordinar y controlar el trabajo de los medios en asociación con los portavoces de otras autoridades intervinientes y las empresas afectadas.
- Mantener el contacto constante con los medios.

e. Integración de prensa y medios en el control de daños

- Organizar y cuidar los teléfonos de información y las líneas directas.
- Coordinar y compartir la información con todos los organismos intervinientes.
- Organizar mensajes de alerta, advertencia y búsqueda para afectados.
- Difundir las órdenes, consignas y recomendaciones dictadas por la Dirección del SPAE a través de los medios de comunicación.

9. **Especialización:** Las tareas de comunicación pública de riesgos y emergencias no pueden recaer en personas que habitualmente no formen parte de la estructura, no estén debidamente capacitadas con formación académica acreditada y no tengan experiencia o capacidad para interactuar con los periodistas. De no seguirse estos preceptos, puede crearse caos, desinformación y alarmismo.

10. **Principios:** Las acciones de comunicación y la información gestionada por los SPAE deben seguir los siguientes principios preestablecidos:
- Debe ser información coordinada, precisa, actualizada, fluida y no contradictoria.
 - Debe ser veraz y ofrecer un conocimiento global y real de la situación.
 - Debe ser regular y periódica, especialmente ante riesgos estacionales.
 - Debe utilizarse un lenguaje comprensible y adecuado al destinatario, sin renunciar a ofrecer información técnica o numérica cuando sea necesaria.
 - Debe diversificarse conforme al grado de sensibilización y otras características de los destinatarios, sean afectados o población en general.
 - Si no se conoce una respuesta, debe reconocerse la ignorancia y buscarse la respuesta, si es posible. Nunca se debe mentir ni ofrecer silencios.
11. **Canales preestablecidos:** Se deben prever los medios y recursos que se emplearán por parte de la Dirección del SPAE y de su Gabinete de Comunicación para hacer llegar a los destinatarios las informaciones deseadas:
- Sistemas de megafonía: Sistemas de megafonía local, fija y/o móvil, que deberá estar prevista en los planes de emergencias y se dotará de ellos a las fuerzas de orden público y al resto de los servicios de intervención.
 - Medios de comunicación sociales y digitales: Los mensajes se divulgarán a través de los medios de comunicación previstos (v. gr., radio, televisión, prensa, redes sociales digitales). Los medios de comunicación serán entidades colaboradoras y podrían estar obligados a difundir los mensajes del Gabinete de Comunicación. Deben asegurar sus emisiones radioeléctricas, incluso en condiciones adversas, utilizando generadores y demás dispositivos técnicos.
 - Páginas web y perfiles en redes sociales digitales institucionales: Pueden ofrecer instrucciones de autoprotección (v. gr. plan familiar de emergencia con consejos prácticos, preparación de kits permanentes, diseñar rutas de evacuación, que aparatos deben dejarse encendidos...). Además, pueden crearse versiones infantiles y usarse por familias y centros educativos para su sensibilización.
 - Carteles luminosos en carreteras y autopistas.
 - Sirenas para alertar sobre riesgos específicos (v. gr. nuclear, industrial, etc.).
 - Aplicaciones móviles, SMS y redes sociales digitales propias.
12. **Colaboración:** Promover protocolos o colaboraciones con radios y televisiones, impartir formación a medida de los colectivos diana sobre el SPAE: los riesgos contemplados; la estructura, contenido y operatividad; sus funciones, procedimientos de actuación; medidas de autoprotección, etc. Estas capacitaciones deberán adecuarse a las características de sus receptores, ya sean responsables del SPAE, responsables de los grupos de acción, cargos intermedios, actuantes de base o medios de comunicación. La formación debe consolidarse mediante simulacros.

Carta de Servicios y Agencia de Gestión del NUE 1-1-2.

Los resultados de nuestra investigación nos permiten formular una propuesta de Carta de Servicios del NUE 1-1-2 en Europa que, aplicando el Modelo 5 y 6 de Gestión y el Modelo 1 de Comunicación, además de las aplicaciones y servicios mínimos obligatorios establecidos por las mencionadas directivas comunitarias, ofrecerá los siguientes servicios a la población:

1. Asegurar la respuesta rápida y adecuada a las llamadas de emergencia efectuadas por parte de cualquier ciudadano que utilice un teléfono fijo, móvil o aplicación digital.
2. Centralizar la recogida, tratamiento y registro de todas las llamadas de emergencia.
3. Garantizar la fluidez y la eficacia en la respuesta operativa de las ORE a las llamadas de emergencia, gracias al filtrado y coordinación interagencia del NUE 1-1-2.
4. Localizar e identificar al usuario de telefonía fija, móvil o aplicación digital.
5. Asegurar la protección de datos y la trazabilidad de las llamadas entrantes.
6. Ofrecer un servicio de interpretación y traducción en tiempo real, para garantizar la gestión de las llamadas efectuadas por ciudadanos extranjeros.
7. Facilitar el acceso a los ciudadanos con capacidades diversas y/o limitaciones de comunicación, mediante el uso de aplicaciones digitales, SMS u otras soluciones.
8. Ofrece una base tecnológica para facilitar la comunicación y coordinación de las ORE.
9. Desplegar en la zona de impacto de grandes emergencias PMA móviles, integrados con el NUE 1-1-2, que faciliten la coordinación multiagencia en el terreno, atiendan llamadas entrantes específicas, y descarguen al CCIE 1-1-2 primario de llamadas.
10. Envío telemático simultáneo de las solicitudes de intervención a aquellas Organizaciones de Respuesta a Emergencias que deben intervenir y no estén presentes en el CCIE 1-1-2, manteniendo el control del desarrollo de la actuación.
11. Supervisión, seguimiento y evaluación de todas las actuaciones recibidas y abiertas en el CCIE 1-1-2 hasta su finalización.
12. Garantizar la gratuidad del servicio.

En algunos casos también hemos identificado ejemplos de gestión del CCIE 1-1-2 eficientes, pero que no han conseguido alcanzar el modelo 5 ó 6 por razones de tipo administrativo, organizativo y político. No obstante, hemos objetivado casos exitosos que aplican en la actualidad los Modelos 5 ó 6 precisamente porque han alcanzado un importante grado de independencia y autonomía respecto a las ORE tradicionales y a sus respectivos departamentos de interior regionales o nacionales, generalmente alcanzando el estatus de agencia independiente.

Agencias independientes de Prevención y Atención de emergencias (APAE)

Estas agencias independientes de prevención y atención de emergencias, además de aprovechar en toda su potencialidad los CCIE 1-1-2 aplicando el Modelo 5 ó 6, ofrecen una carta de servicios en la materia mucho más completa, integrada y eficiente, al conseguir abarcar la totalidad del ciclo de vida del riesgo: desde la detección y prevención de amenazas, hasta la atención y resolución de emergencias, pasando por la creación y mantenimiento de capacidades de resiliencia e intervención entre la población y las instituciones públicas de su respectivo territorio. Estos son algunas de las funcionalidades suplementarias a la Carta de Servicio propuesta anteriormente que podrían desarrollar:

1. Seguimiento de la evolución de las emergencias y la coordinación de los servicios agencias independientes de prevención y atención de emergencias competentes en materia de seguridad, atención y gestión de emergencias ordinarias y de los grupos de acción movilizados en aplicación de planes especiales y de protección civil.
2. Seguimiento de la evolución de la emergencia y la creación, dirección y coordinación de Grupos Operativos de Grandes Emergencias (v. gr., homologación ONU, OCHA).
3. Servir de centro de coordinación operativa (ordinario o integrado) en situaciones de emergencia ordinaria o una vez activado el correspondiente plan especial o de protección civil, bajo la dirección de la autoridad competente.
4. Facilitar y apoyar técnica, logística y tecnológicamente la coordinación, compatibilización e integración de las organizaciones de respuesta a emergencias.
5. Integrar y coordinar las competencias de seguridad y política interior, prevención y extinción de incendios y salvamentos, emergencias médicas y protección civil.
6. Asumir el servicio de monitorización y alerta meteorológica territorial.
7. Ofrecer formación estandarizada y calidad en materia de seguridad y emergencias.
8. Planificar y coordinar operativamente la prevención y seguridad en espectáculos públicos, actividades recreativas y demás eventos de riesgo previsible.
9. Promocionar y coordinar movimientos asociativos y voluntarios en la materia.
10. Impulsar, monitorizar y evaluar los procedimientos de actuación conjunta de los diferentes servicios de emergencia actuantes en el territorio.
11. Participar en el sistema de comunicación, control y coordinación de las transmisiones de la red de información y alerta de protección civil.
12. Informar a la ciudadanía, y en su caso a los medios de comunicación, de la prevención de emergencias, alertas y respuesta a las emergencias.
13. Participación en la intervención, prevención, formación y planes de actuación ante ciberataques que comprometan la seguridad de infraestructuras críticas.

Retos del NUE 1-1-2

Sin embargo, el NUE 1-1-2 y sus centros coordinadores también deben enfrentarse a riesgos y amenazas que pueden condicionar severamente su eficacia y utilidad. A continuación, exponemos los principales retos y soluciones que hemos identificado durante nuestra investigación:

- 1) **Llamadas falsas:** Hay servicios con un 12,5% de llamadas recibidas falsas, no respondidas, perdidas o abandonadas. En muchas ocasiones no son trazables.

Consejo: Desarrollar normativa específica que regule y penalice los actos que entorpezcan el normal funcionamiento de un servicio esencial.

- 2) **Geolocalización de las llamadas:** Posibilidad de error humano en la interpretación de los operadores que registran y categorizan las llamadas, enviando el recurso de intervención a una dirección equivocada.

Consejo: Mejorar tecnológicamente los sistemas de geolocalización automática de las llamadas, confirmación mediante aplicación/SMS y/o establecer una doble verificación sobre la ubicación durante la fase de entrevista al comunicante.

- 3) **Privacidad de las llamadas:** Las múltiples solicitudes por parte de ciudadanos o abogados que solicitan grabaciones e información sobre incidentes (v. gr. para esclarecer responsabilidades, utilizarlos como pruebas en procesos, etc.), además de las dificultades administrativas, supone un dilema respecto a la privacidad de las llamadas, sin perjuicio para solicitudes provenientes de la judicatura o policía.

Consejo: Establecer una pasarela predefinida de solicitud y requisitos de acceso a estas informaciones, aplicando, si procede, soluciones tecnológicas como sistemas de identificación digital seguros.

- 4) **Concienciación ciudadana:** Los aspectos culturales de los comunicantes influyen en el flujo de gestión de las llamadas. Poblaciones con un mayor nivel educativo o sensibilización respecto al uso adecuado y responsable del NUE 1-1-2 responden mejor las instrucciones de los operadores, se geolocalizan mejor las actuaciones, se obtiene información más precisa y se reducen los tiempos. Repercute directamente en el tiempo medio por llamada y en el tiempo medio de atención y resolución de la emergencia.

Consejo: Desarrollar estrategias de concienciación, capacitación y sensibilización de la población para mejorar el uso eficiente y responsable del servicio NUE 1-1-2. Desarrollar normativa que penalice usos indebidos del mismo, sancione no seguir las instrucciones y otorgue a los operadores la categoría de agentes de la autoridad.

- 5) **Sobrecarga del servicio NUE 1-1-2:** Ocasionalmente, la organización entre el NUE y las ORE (especialmente en los Modelos de Gestión 1, 2, 3 y 4) puede ocasionar el colapso del CCIE 1-1-2. Si el centro de segundo nivel no puede recibir más llamadas y éstas se acumulan en los operadores de primer nivel, bloquea el CCIE 1-1-2 por saturación (v. gr., incendios, incidentes con múltiples víctimas, emergencias en eventos multitudinarios o fenómenos meteorológicos adversos).

Consejo: Adoptando el Modelo de Gestión 5 ó 6 y disponiendo de todos los operadores multiagencia en un mismo plano horizontal, se aumentaría la capacidad de respuesta de llamadas y se aceleraría la toma de decisiones en casos de sospecha de llamadas duplicadas o multiagencia. También podría automatizarse la detección de llamadas duplicadas mediante la triangulación de datos similares (v. gr., tipificación de la emergencia o ubicación aproximada). Se podría autorizar al CCIE 1-1-2 a transferir alertas solo mediante el envío de las fichas, sin voz.

- 6) **Barreras idiomáticas:** Una sociedad globalizada e interrelacionada, con importantes flujos migratorios o turísticos, como es el caso de La Unión Europea, incrementa la posibilidad de recibir llamadas de emergencia en múltiples idiomas extranjeros.

Consejo: Incorporar soluciones tecnológicas de traducción simultánea entre el alertante y el operador del CCIE 1-1-2 en tiempo real, incorporando sí es posible mecanismos de validación a través de aplicaciones o SMS inverso. Utilizar llamadas a tres bandas incorporando traductores preestablecidos asignados al servicio. Disponer en cada turno de los CCIE 1-1-2 de un cupo de operadores con dominio acreditado de los idiomas más utilizados.

- 7) **Tiempos de espera de las llamadas:** Es uno de los indicadores principales y que más preocupa en los servicios NUE 1-1-2. Tiempos de espera de las llamadas prolongados conlleva el retraso en la atención a emergencias, en ocasiones incluso con riesgo vital.

Consejo: Automatizar la monitorización de este indicador en cada una de las llamadas entrantes al servicio, priorizando las llamadas con los tiempos de respuesta más altos y activando alertas que permitan agilizar las diligencias. Análisis y registro para posteriormente analizar y resolver aquellos condicionantes que hayan motivado excesivos tiempos de respuesta (v. gr., falta de sensibilización, retraso por las centrales de segundo nivel, barreras idiomáticas, fallos de software, etc.).

- 8) **Caídas del sistema NUE 1-1-2:** El reto principal que supone centralizar en una única puerta de entrada el acceso a los servicios de emergencias de un territorio es que esa puerta pueda cerrarse. Una caída del sistema NUE 1-1-2 limitaría o impediría completamente el acceso de la población a los servicios de emergencias.

Consejo: Configurar los sistemas CCIE 1-1-2 para que redirijan automáticamente las llamadas otros centros redundantes interconectados, o deriven directamente las llamadas a las centrales de segundo nivel hasta que se restablezca el servicio.

- 9) **Modelos organizativos auto referenciados:** La obstaculización activa y pasiva corporativista por parte de algunas ORE tradicionales es uno de los principales motivos que explican la estrategia reactiva de desarrollo e implantación del NUE 1-1-2 y el empleo de los Modelos más atrasados de Gestión operativa del servicio. Aquellos territorios donde existen ORE de larga trayectoria e implantación en el territorio, son más propensos a oponerse al cambio y a la innovación, por las limitaciones en términos de poder y recursos que esto podría significar. Esto motiva la existencia “forzada” entre los CCIE 1-1-2 y las antiguas centrales de respuesta llamadas de algunas ORE. Además, frecuentemente continúan trabajando con modelos auto referenciados, sin homogeneización de las infraestructuras tecnológicas ni de las soluciones informáticas,

así como sistemas propios incompatibles que evitan la integración con servicios como el NUE 1-1-2, sin considerar adecuadamente el impacto derivado.

Consejo: Con independencia del modelo de gestión del NUE 1-1-2 seleccionado para el territorio en cuestión, la totalidad de actores con capacidad de intervención en emergencias deben buscar la convergencia en materia de sistemas de comunicación, plataformas tecnológicas e interconexión de datos. Debe primar la funcionalidad del sistema en toda su complejidad, respecto a la visión o interés de una agencia de intervención en particular.

Aspectos clave de Mensajes y Audiencias de los DIPCÓM 1-1-2

Para que la comunicación saliente desde los DIPCÓM 1-1-2 sea consumida y apreciada por la audiencia, el factor clave es crear valor y ofrecer contenidos y servicios innovadores y de utilidad. No es suficiente limitarse a los métodos clásicos de información, porque hoy los ciudadanos se informan por sí mismos y, en algunos casos, incluso son los productores de informaciones que podrían ser interesantes para la gestión de una emergencia.

Respecto a la planificación de la comunicación, puede optarse por crear procedimientos y *check-list* estandarizados de gestión de la comunicación pública que sean seguidos detalladamente durante la emergencia, o por lo contrario crear esquemas flexibles y dinámicos ante los contextos caóticos y complejos de los desastres. Adoptar un enfoque intermedio permite ofrecer en tiempo y forma los mensajes adecuados a cada situación. Estas son las características elementales de los mensajes que se deben transmitir desde un DIPCÓM 1-1-2:

1. Comunicar con rapidez para evitar que la falta de información o las noticias falsas o erróneas pongan en riesgo a la población.
2. Los contenidos, especialmente de las primeras informaciones, deben ser accesibles, simples, comprensibles, imparciales, breves, concisos, transparentes, veraces, amables y concretos. Informaciones confusas, ambigüedades o tecnicismos pueden impedir la comprensión, especialmente respecto al número o estado de las víctimas.
3. Las respuestas a preguntas no deben superar los dos minutos.
4. El mensaje debe responder a la pregunta. En caso de duda, se puede repreguntar y parafrasear en la respuesta la pregunta entendida, asegurando la comprensión. Ante preguntas cuya respuesta se desconoce, se debe admitir la ignorancia y adelantar que se obtendrá la información solicitada.
5. Se deben relacionar los aspectos más alarmantes de la información como son los riesgos o los impactos, con la posibilidad de prevenir o mitigarlos mediante la adopción de comportamientos de autoprotección y el seguimiento de las recomendaciones.
6. Los mensajes deben contribuir al clima de credibilidad y confianza entre la población y las instituciones, estableciendo una relación dialógica y toma de decisiones conjuntas.
7. Sobre información detallada de víctimas, informar en primer lugar a los familiares.

8. Los mensajes deben alcanzar la máxima difusión, sin buscar el “impacto mediático”
9. El contenido debe ser equilibrado entre alarmas genéricas que lleven a la inacción e informaciones precisas y detalladas que incrementen la percepción del peligro. Claridad respecto a la gravedad de la situación. Las personas involucradas en la emergencia tienen que ser informadas y no anestesiadas.
10. Comunicar en contexto favorable. La puesta en escena (v. gr., ubicación, escenografía, vestuario, iluminación, etc.) debe ser coherentes con la intencionalidad del mensaje.
11. Los mensajes se deben preparar en la medida de lo posible, y muchas preguntas se podrán anticipar. Se pueden desarrollar y practicar las respuestas anticipadamente.
12. Mensajes y alertas, como las alertas meteorológicas, deben buscar la estandarización (v. gr., el proyecto *European Multi-service Meteorological Awareness* pretende la homogeneización del formato de la información meteorológica en la Unión Europea).
13. Las informaciones deben estar referenciadas y disponer de las fuentes originales, ofreciendo transparencia, veracidad y objetividad. La respuesta positiva aumenta cuando la fuente es creíble y el mensaje es específico, coherente y comprensible.
14. No aventurar hipótesis sobre la evolución del siniestro ni informaciones no contrastadas. Se comunicarán una vez confirmadas y cuando se vaya actualizando la información.
15. Las informaciones deberán ser difundidas de forma oportuna y frecuente, siguiendo intervalos regulares.
16. Se debe cumplir con el contenido de los mensajes. Los mensajes deben ser coherentes con promesas realizadas.
17. Adaptar las informaciones a las características de la población (v. gr., edad, nivel de instrucción, estado socioeconómico, vulnerabilidades, etc.), así como la presencia de estructuras sensibles (v. gr., escuelas, hospitales, centros comerciales, etc.).
18. Adaptar las informaciones a las costumbres de la población objeto, incluso deben considerar el estado de ánimo de las personas involucradas en una emergencia.
19. El mensaje debe diferenciar las personas que se verán afectadas en primer lugar por la emergencia y que están expuestos directamente al riesgo, y aquellas interesadas a la emergencia (v. gr., familiares, entidades políticas, medios de comunicación, etc.).
20. Las informaciones deben considerar que todas las víctimas potenciales de un evento y no solo a los residentes (v. gr., todas las personas presentes en un momento determinado en el área afectada: trabajadores, turistas, repartidores, viajeros, etc.).

Aplicaciones, Retos y Oportunidades de las Redes Sociales Digitales

A continuación, expondremos las principales oportunidades y amenazas que representa el empleo de la comunicación bidireccional y redes sociales digitales en emergencias surgidas durante nuestra investigación, señaladas por los expertos consultados:

Aplicaciones

1. Posibilitan la localización de focos de peligro y la alerta temprana.
2. Proveen informaciones de interés público generada por usuarios. La aportación de los ciudadanos puede descubrir aspectos operativos de la emergencia desconocidos o ignorados. Además, facilita el acceso a testimonios directos.
3. Permiten identificar, localizar y conocer las necesidades de las víctimas, y/o ofrecerles consejos y mensajes tranquilizadores (v. gr., la función *safety check* de Facebook® permite la localización de sus usuarios en las proximidades de una catástrofe natural).
4. Permiten el acceso y difusión instantánea de información a grandes audiencias.
5. Son canales de intercambio informativo en tiempo real, incluso enriquecido y actualizado con geolocalizaciones, imágenes, audios, videos, infografías o menciones.
6. Permiten tipificar publicaciones, alertas y eventos mediante etiquetas o *hashtags*.
7. Optimizan los procesos de conocimiento de la situación y la evaluación de las consecuencias, mejorando la toma de decisiones de los gestores de la emergencia.
8. Permiten compartir emociones y sentimientos y generar estrategias de afrontamiento colectivo de la situación adversa, incluso la organización de voluntariado físico o digital.
9. Difusión y popularización de informaciones oficiales.
10. Permiten integrar módulos de informaciones y alertas meteorológicas geolocalizadas.
11. Diferenciación de la información técnica y operativa, de la comunicación política.
12. Consienten la construcción de contra narrativas, especialmente cuando el ciudadano considera que las autoridades y los medios de comunicación producen narrativas que no le satisfacen, o como respuesta a vacíos comunicativos dejados por las instituciones.
13. Permiten a las instituciones influir en las audiencias y difundir sus informaciones en contextos donde los ciudadanos ya dialogan sobre temáticas de interés público.
14. Son un canal de consulta, quejas y sugerencias de los usuarios, que permiten la detección de espacios de mejora de los servicios de intervención en emergencias.
15. Facilitan la sensibilización y el fortalecimiento de la autoprotección y resiliencia de la población. Cuanto mayor y activa sea la comunidad de seguidores en preemergencia, mayor será la capacidad de difusión, implicación y colaboración en emergencia.
16. Transmite imagen de innovación, cercanía y transparencia institucional.

Retos

1. Discurso del odio y aumento de la actitud crítica y polémica hacia las instituciones.
2. Riesgo de propagación de rumores, noticias inexactas, falsas alarmas y pánico.
3. Sobrecarga de contenidos generados por los usuarios tras un evento adverso.
4. Falta de correspondencia entre el carácter conversacional de las redes digitales y la tradicional esencia lineal y controlada de la comunicación institucional en emergencias.
5. Sensación de inevitabilidad sobre el empleo de las redes sociales digitales. Riesgo de empleo exclusivo de estos medios para aparentar innovación y modernidad.
6. Uso desigual de los medios sociales digitales por parte de los gestores en el ámbito de las emergencias en función del nivel institucional (local/regional/nacional).
7. Recelo a la difusión de informaciones necesarias ante riesgos y emergencias por temor a ser criticados y cuestionados en redes sociales digitales.
8. Potencial conflicto en la administración pública entre la obligación de mantener el orden público, el control de los medios para generar efectos positivos y el riesgo a contribuir desde las instituciones a la difusión de rumores, noticias falsas y desinformación.
9. Permiten que medios de comunicación de dudosa ética se nutran de aquello que se va publicando en las redes sociales digitales sin verificarlo.

Oportunidades

Los participantes en nuestra investigación, conscientes de las amenazas que podrían representar la incorporación de las redes sociales digitales y la bidireccionalidad comunicativa a la gestión de la prevención y de las emergencias, han propuesto algunas iniciativas para conjurarlas y aprovechar sus ventajas:

1. Sistemas automatizados de detección de noticias falsas.
2. Filtrado informativo y de publicaciones con informaciones de interés.
3. Monitorización de las redes para conocer el clima de opinión sobre las instituciones públicas, los riesgos o emergencias en curso, detección temprana de la desinformación y diseño de los mensajes institucionales para influir en caso necesario.
4. Establecer estándares que permitan compatibilizar a las administraciones la lógica habitual de mando y control con la realidad dialógica de las redes sociales digitales.
5. Uso de aplicaciones para dispositivos digitales específicas del NUE 1-1-2, que permitan el empleo del 1-1-2 inverso y del sistema PWS (Public Warning System) por SMS.
6. Diferenciar los perfiles de los portavoces institucionales de emergencias y los gestores de redes sociales digitales. Ante una emergencia, uno estará físicamente en el lugar de impacto desarrollando actividades de comunicación reactiva, atención de medios y portavocía, mientras que otro paralelamente, despliega la estrategia de comunicación digital y gestione las ingentes interacciones con los ciudadanos de manera dedicada.
7. Recoger buenas prácticas existentes en el territorio y establecer grupos de trabajo que compartan iniciativas de éxito entre los diferentes actores del sistema, desarrollando políticas y líneas guía comunes para la comunicación en redes sociales digitales en el ámbito de la protección civil.